

SAMARQAND VILOYAT
HOKIMLIGI

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
QURILISH VA UY-JOY KOMMUNAL
XO'JALIGI VAZIRLIGI

"DEVELOPMENT OF CITY
INFRASTRUCTURE AND SUSTAINABLE
URBANIZATION: SCIENTIFIC AND
PRACTICAL PROBLEMS"

60
YILLIK
1966-2026

XALQARO ILMIIY-AMALIIY KONFERENSIYA TO'PLAMI

SHAHHAR INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISH VA BARQAROR URBANIZATSIYA: ILMIIY-AMALIIY MUAMMOLAR

5-6-iyun
2026-yil

SAMARQAND SHAHRI,
LOLAZOR KOCHASI,
70-UY, 140147, O'ZBEKISTON

SAMARQAND DAVLAT,
ARXITEKTURA-QURILISH
UNIVERSITETI,
ARXITEKTURA FAKULTETINING
YANGI BINOSI

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2026-yilda 16-yanvardagi 11-sonli buyrug'i bilan tasdiqlangan 2026-yilda o'tkaziladigan respublika va xalqaro miqyosidagi ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejasiga muvofiq, Samarqand shahrida, Mirzo Ulug'bek nomidagi Samarqand davlat arxitektura – qurilish universiteti tashkil topganining **60 yilligi munosabati** bilan 2026-yil 5-6-iyun kunlari

**“SHAHAR INFRAUZILMASINI RIVOJLANTIRISH VA BARQAROR URBANIZATSIYA:
ILMIY-AMALIY MUAMMOLAR”**

MAVZUSIDAGI

XALQARO KONFERENSIYA

SOHA OLIMLARI, DOKTORANTLAR, MUSTAQIL TADQIQOTCHILAR, MAGISTRANT VA
IQTIDORLI TALABALARNING XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA MATERIALLARI.
05-06-APREL, 2026-YIL.

In accordance with the plan of scientific and scientific-technical events of the republican and international scale to be held in 2026, approved by the order of the Ministry of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan No. 11 dated January 16, 2026, in Samarkand, on the occasion of the 60th anniversary of the establishment of the Samarkand State University of Architecture and Construction named after Mirzo Ulugbek, on June 5-6, 2026

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

**“URBAN INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT AND SUSTAINABLE URBANIZATION:
SCIENTIFIC AND PRACTICAL PROBLEMS”**

JUNE 5, 2026 SAMARKAND, UZBEKISTAN

В соответствии с планом научно-технических мероприятий республиканского и международного масштаба, которые должны состояться в 2026 году, утвержденным приказом Министерства высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан № 11 от 16 января 2026 года, в Самарканде, по случаю 60-летия со дня основания Самаркандского государственного университета архитектуры и строительства имени Мирзо Улугбека, 5-6 июня 2026 года

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

**«РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСТОЙЧИВАЯ УРБАНИЗАЦИЯ:
НАУЧНЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ»**

5 ИЮНЯ 2026 ГОДА,

WWW.SAMDAQU.EDU.UZ

<https://zenodo.org/communities/05062026/records?q=&l=list&p=1&s=10&sort=ne>

[west](#)

Ushbu to'plamga konferensiya mavzusidan kelib chiqqan holda xalqaro va respublikamizda o'tgan yillarida amalga oshirilayotgan shaharsozlik, arxitektura, qurilish, iqtisodiyot va boshqa sohalarni rivojlantirishning dolzarb muammolari, shaharsozligini zamonaviy bunyodkorlik sohasida olib borilayotgan ilmiy-amaliy izlanishlar natijalari, mulohazalar va takliflar kiritilgan.

Konferensiya materiallari Mirzo Ulug'bek nomidagi Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti Ilmiy-texnik kengashining qarori asosida nashrga tavsiya etildi (Bayonnoma № __, __06. 2026). Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirining 2026-yil 16-yanvardagi 11-son buyrug'i 1-ilovasi bilan tasdiqlangan 2026-yilda o'tkaziladigan xalqaro va respublika miqyosidagi ilmiy va ilmiy-texnik anjumanlar rejasiga asosan hamda Mirzo Ulug'bek nomidagi Samarqand davlat arxitektura – qurilish universiteti tashkil topganining **60 yilligi munosabati bilan Shahar infratuzilmasini rivojlantirish va barqaror urbanizatsiya: ilmiy-amaliy muammolar** mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjumanni o'tkazish bo'yicha

ilmiy, tashkiliy qo'mita va ishchi guruhi

TARKIBI

Ilmiy-amaliy anjumanning ilmiy qo'mitasi a'zolari

Elena Cristina Rada – professor, Insurbia universiteti (Italiya)
Nina Vasilevna Danilina, m. f. doktori, Moskva davlat qurilish muhandisligi universiteti; (Rossiya)
Mahmoud Emam – professor, Samarqand davlat arxitektura qurilish universiteti, (Misr)
I.I.- Goncharenko mat.f.d., Belarus Davlat texnika universiteti professori, (Belarussiya);
Aruse Arkani – Markaziy Osiyo universiteti;
A.Akbarov– professor, Tojikiston texnika universiteti (Tojikiston)
L.M. Burhonov - O'zbekiston milliy metrologiya instituti Samarqand filiali boshlig'i v.b.
P. Axmedzade - Oliy ilm fan maktabi dekani;
U.A. Xushvaqto'v - Ilmiy tadqiqot va loyihalar koordinatorligi koordinatori;
I.S.- Shukurov Samarqand davlat arxitektura qurilish universiteti "Shaharsozlik" kafedrasida professori;
D.Z. Kamolova - Samarqand davlat arxitektura qurilish universiteti "Arxitektura" kafedrasida dekani, professor;
K.J. Rahimov - Samarqand davlat arxitektura qurilish universiteti "Arxitektura" kafedrasida professori;
A.O.Xasanov- Toshkent arxitektura qurilish universiteti "Arxitektura" kafedrasida dotsenti;
L.A. Rahimov - Samarqand davlat arxitektura qurilish universiteti "Arxitektura" kafedrasida mudiri, dotsent;
Raximov A.R.- Samarqand davlat arxitektura qurilish universiteti "Shaharsozlik" kafedrasida dotsenti;
I.Q.- Eshatov Samarqand davlat arxitektura qurilish universiteti "Shaharsozlik" kafedrasida dotsenti;
O.X.Urokov – Samarqand davlat arxitektura qurilish universiteti "Madaniy me'ros obyektlarini asrash" kafedrasida mudiri, PhD;
J.A.Turgeev- Qoraqalpoq davlat universiteti "Shaharsozlik" kafedrasida mudiri, dotsent;
M. Imomov- Samarqand davlat arxitektura qurilish universiteti "Landshaft dizayn" kafedrasida mudiri, PhD;

Ilmiy-amaliy anjumanning tashkiliy qo'mitasi rahbariyati

Ch.J. Turkyilmaz - Rais, Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti rektori, professor
A.N. Gadayev - Rais o'rinbosari, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor t.f.d., professor
J.A. Qayumov - strategik rivojlantirish bo'yicha prorektor;
Sh.X. Uzoqov - ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha prorektor;
M.T Shodmonqulov. - o'quv ishlar bo'yicha prorektor;
R.M. Egamov - moliya va iqtisod ishlari bo'yicha prorektor;
D.Z. Kamolova - "Arxitektura" fakulteti dekani;
A.G'.- Shukurov Samarqand viloyat hokimining qurilish bo'yicha o'rinbosari;
B.I. Negmatov - Samarqand viloyat qurilish boshqarmasi boshlig'i;
B.X.– Ilmuradov "O'ZSHAHARSOZLIK LITI" DUK direktori;
F.M.- Madiyev "Shaharsozlik" kafedrasida mudiri.

Ilmiy-amaliy anjumanning tashkiliy qo'mitasi a'zolari

B.E. Elmuradov - Xodimlar va talabalar boshlang'ich kasaba uyushmasi qo'mitasi raisi;
X.I. Avezov - Xalqaro aloqalar bo'limi boshlig'i;
F.Z.- Chorshanbayev Samarqand davlat arxitektura qurilish universiteti "Shaharsozlik" kafedrasida;
M.B.- Beknazarov Samarqand davlat arxitektura qurilish universiteti "Shaharsozlik" kafedrasida;
L.I. Shukurova- Samarqand davlat arxitektura qurilish universiteti "Shaharsozlik" kafedrasida;
I.SH.- Davlatov Samarqand davlat arxitektura qurilish universiteti "Shaharsozlik" kafedrasida;
N.M.- Saliyeva Samarqand davlat arxitektura qurilish universiteti "Shaharsozlik" kafedrasida;
R.M.- Achildiyev Samarqand davlat arxitektura qurilish universiteti "Shaharsozlik" kafedrasida;
SH.Z.- Xaydarov Samarqand davlat arxitektura qurilish universiteti "Shaharsozlik" kafedrasida;
Ch.O.-Meliyeva Samarqand davlat arxitektura qurilish universiteti "Shaharsozlik" kafedrasida;
F.F. Muxamadjanov - Samarqand davlat arxitektura qurilish universiteti "Shaharsozlik" kafedrasida;

Ushbu to'plam mualliflarning qo'lyozmalari asosida o'zgartirishsiz to'laligicha nashrga tayyorlandi va chop etildi.

© Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti, 2026 yil. 560- bet

KONFERENSIYA SHO'BALARI

SHO'BA I:

Rais: Beknazarov Murod Boynazarovich
Kotib: Xaydarov Shoxbozjon Zuhridin o'g'li

Shahar hududlarini rivojlantirish: arxitektura va shaharsozlikni integratsiyalash bo'yicha innovatsion yechimlari.

SHO'BA II:

Rais: Shukurov Ixomjon Sadriyevich
Kotib: Muxamadjanov Farxod Furkatovich

Shaharsozlikda tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va energiya tejankor texnologiyalarni qo'llash orqali xavfsizlikni ta'minlash.

SHO'BA III:

Rais: Davlatov Ikrom Shavxidovich
Kotib: Achilidiyev Rasul Maxmadaliyevich

Shahar transporti va yo'l harakati xavfsizligini ta'minlashdagi dolzarb muammolar.

SHO'BA IV:

Rais: Eshatov Ikrom Qo'ziyevich
Kotib: Raximov Abduaziz Raxmonovich

Ijtimoiy-gumanitar tadqiqotlar va shahar barqaror rivojlanishi: hududiy brendlash va axborot kommunikatsiyasi.

SHO'BA V:

Rais: Eshatov Ikrom Qo'ziyevich
Kotib: Raximov Abduaziz Raxmonovich

Shahar infratuzilmasi va loyiha-qurilish jarayonlarini raqamli texnologiyalar va axborot tizimlari yordamida optimallashtirish, ko'chmas mulkni samarali boshqarish.

XALQARO KONFERENSIYA
“SHAHAR INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISH VA BARQAROR
URBANIZATSIYA: ILMIY-AMALIY MUAMMOLAR”

DASTUR

2026-yil 5-iyun | Samarqand shahar, O‘zbekiston

2026-yil 5-iyun (Juma)

Joy: SamDAQU, Yangi binosi

08:30 – 09:30	Ishtirokchilar ro‘yxatdan o‘tishi
09:30 – 10:15	Ochilish marosimi <ul style="list-style-type: none">• Chidem Janbay Turkyilmaz– Samarqand davlat texnika universiteti rektori;• Adiz Boboyev Muzafarovich. - Samarqand viloyati hokimi;• Baxodir Negmatov Aminovich - Samarqand viloyati qurilish va uy-joy kommunal xo‘jaligi bosh boshqarmasi boshlig‘i;
10:15 – 11:15	Asosiy Ma‘ruzalar <ul style="list-style-type: none">• Dr. Mahmoud Emam - Samarqand davlat texnika universiteti, Cairo university, (Misr); Mavzu: Tarixiy shaharlar tirik ekotizimlar sifatida: meros hududlarida shaharsozlikni qayta ko‘rib chiqish;• Dr. Morteza Khanipour - “Ipak yo‘li” xalqaro turizm va madaniy meros universiteti (Iran); Mavzu: Samarqand: Ipak yo‘li chorrahasidan Markaziy Osiyodagi bilim va me‘morchilik markazi• Dr. Danilina Nina Vasilevna -Moskva davlat qurilish muhandisligi universiteti (Rossiya); Mavzu: Shahar rejalashtirish bo‘yicha kompetensiyalar uchun yagona raqamli platform: MGSU tajribasi (online)• ass. Professor. Drobchenko Natalya Valerevna- Samarqand davlat texnika universiteti (Uzbekiston); Mavzu: Samarqand tarixiy shahri fontiri: Barqaror rivojlanishning muammolari va istiqbollari
11:15 – 12:30	Sho‘balar ma‘ruzalari: <ul style="list-style-type: none">• Dr. Korobeinikova Anna -Moskva davlat qurilish muhandisligi universiteti (Rossiya) - Mavzu: Shahar rivojlanishi davrida iqlim quvvatligini baholash uchun innovatsion texnologiyalar. (online)• ass. Professor. Negar Abdali - Ipak yo‘li” xalqaro turizm va madaniy meros universiteti (Iran) Mavzu: Susadan Samarqandga: oynalash texnologiyalari va barqaror arxitektura me‘rosi;• PhD Ilmiy tadqiqotchi Haydar Pekgoz- Samarqand davlat texnika universiteti-(Turkiya) - Mavzu: “Monumental shahardan tashqarida: Samarqandning tarixiy shahar tuzilishi uchun barqaror shahar uzluksizligi va uni qayta tiklash strategiyalari”• PhD Ilmiy tadqiqotchi, Liu Yaping- Pekin Xalqaro Tadqiqotlar Universiteti (Xitoy) Mavzu: Sariq daryo havzasidagi madaniyat-turizm-ekologiya kosmik tarmog‘ining xususiyatlari va ta‘sir etuvchi omillari;• PhD Ilmiy tadqiqotchi Liang Chen, (Xitoy) - Mavzu: Xitoyning Pinyao shahridagi qadimiy shaharda shahar infratuzilmasini rivojlantirish va aholining turmush tarzi: barqaror shaharlashtirish va me‘rosni saqlashdagi qiyinchiliklari
12:30 – 13:30	Kofe-breyk
13:30 – 16:30	Sho‘balar ma‘ruzalari: <ul style="list-style-type: none">• Dr. Oksana Sokolskaya, Dubinenko Nikita - Kuban tehnalogik universiteti (Rossiya); Mavzu: Shamol rejimining xususiyatlarini hisobga olgan holda, Krasnodar o‘lkasining Qora dengiz sohilidagi shaharlarning shahar landshafti va iqlim rayonlashtirish (online);• PhD Ilmiy tadqiqotchi, Anum Mushtaq, - “Ipak yo‘li” xalqaro turizm va madaniy meros universiteti (Pakistan); Mavzu: - Algoritmik Ipak yo‘li: O‘zbekistonda turizmni raqamli boshqarish va manzillar haqidagi tasavvurlarni tizimli tahlil qilish (2016-2025)• Ilmiy tadqiqotchi, Jannatul Ferdoush, - “Ipak yo‘li” xalqaro turizm va madaniy meros universiteti (Bangladesh) - Mavzu: - O‘zbekistonning Ipak yo‘li shaharlarida shahar merosining psixologik idroki;• PhD Ilmiy tadqiqotchi, Ebru Pekgöz - “Ipak yo‘li” xalqaro turizm va madaniy meros universiteti (Turkiya) Mavzu: - Monumental meros va unutilgan shahar matolari: Samarqand tarixiy hududidagi an‘anaviy turar-joy hududlarini saqlash muammolari va tiklash strategiyalari;• Dr. Babakandov Otabek - Samarqand davlat texnika universiteti (Uzbekiston); Mavzu: Samarqand shahar infratuzilmasi va yog‘ingarchilik suvlarini boshqarish muammolari;

	<ul style="list-style-type: none"> • Dr. Bayara Uranzaya - Mo'g'uliston Fan va Texnologiya universiteti, qurilish va arxitektura Instituti, (Mo'g'uliston); Mavzu: Mo'g'uliston o'tovi ichida uglerod oksidi (CO) ning tarqalishini 3D modellashtirish natijalari (online) • Dr. Mustakim Pirov -STROYSERVIS MChJ direktorining o'rinbosari (Rossiya); Mavzu: Tog' va havza yerlarini ventilyatsiya qilish: doimiy muammolar va ularni yechish yo'llari (online); • Dr. Sanayeva Nargiza- Samarqand davlat texnika universiteti (Uzbekiston) Mavzu: Temirbeton sinch ishlashiga to'ldiruvchining ta'siri; • Dr. Manoyev Said- Samarqand davlat texnika universiteti (Uzbekiston) Mavzu: Arxitektura ansambllarining shakllanishi va rivojlanishi asoslari; • Ilmiy tadqiqotchi Madiyev Farrux - Samarqand davlat texnika universiteti (Uzbekiston) Mavzu: Tarixiy shaharlarni tirbandliklarini bartaf etish. • Dr. Yarashev Fozilbek, "Ipak yo'li" xalqaro tadqiqot instituti direktor o'rinbosari (Uzbekiston) - Mavzu: Kattaqo'rg'on shahrining xvii-xx asr boshi shaharsozligi va me'morchiligi; • Ilmiy mutahasis Tural Nasirli (Turkiya), PhD Ilmiy tadqiqotchi Ikrom Davlatov - Samarqand davlat texnika universiteti (Uzbekiston); Mavzu: Shahar avtomobil yo'llarini optimallashtirish; • PhD doktorant Noilya Saliyeva - Samarqand davlat texnika universiteti (Uzbekiston); Mavzu: Ansys Fluentning chiziqli universitet bog'ini rivojlantirishda amaliy qo'llanilishi; • Latif Burhonov, "Real electronics" MChJ rahbari, (Uzbekiston); Mavzu - Shahar infratuzilmasini rivojlantirish va barqaror urbanizatsiyada metrologiya va standartlashtirishning o'rni; • PhD doktorant Fozilova Shakhlo - Samarqand davlat texnika universiteti (Uzbekiston); - Mavzu: O'zbekistonda "To'xtab turish va minish" tizimini joriy etish: Samarqand shahri misolida. • PhD doktorant Qarshieva Shodiyona Samarqand davlat texnika universiteti (Uzbekiston) -Mavzu: Burilish bilan bukishga bo'yicha yig'ma-monolit temir-beton butunlarining kuchlanish-deformatsiya holatlarini eksperimental tekshirish; • PhD doktorant, Odina Olimova, Samarqand davlat texnika universiteti (Uzbekiston) -Mavzu :Malayziya texnoparklari va texnopolislari: rivojlanish strategiyalari, arxitekturasi va ilg'or tajribalari; • PhD doktorant Shamsiyeva Rafoat, "Ipak yo'li" xalqaro tadqiqot institute(Uzbekiston)- Mavzu :Samarqandda XVI–XVIII asrlar savdo inshootlari tizimining shakllanishi va rivojlanish jarayonlari; • Dilxumor Abdinabiyeva, Magistrant (Uzbekiston) Samarqand davlat texnika universiteti - Mavzu: Mikroparklar – zamonaviy shaharlarda yashash sifatini oshiruvchi innovatsion shaharsozlik elementi • Mustafayeva Sitara, Magistrant - Samarqand davlat texnika universiteti (Uzbekiston) - Mavzu: Shahar infratuzilmasini rivojlantirish va barqaror urbanizatsiya sharoitida qishloq uylarida interyer dizaynining ekologik-estetik tamoyillari hamda ularning rivojlanish istiqbollari • Kalonova Yulduz - Samarqand davlat texnika universiteti (Uzbekiston)- Memorial muzey majmualarida innovatsion texnik vositalar va interaktiv ekspozitsiyalarni qo'llashning zamonaviy tendensiyalari; • Isakova Yorkinoy Erkinovna- Samarqand davlat texnika universiteti (Uzbekiston)- Mavzu: Samarqand shahar tarixiy hududida joylashgan mahalla masjidlarini integratsiyalash
16:30 – 17:00	Kofe-breyk
17:00 – 17:30	<p style="text-align: center;">Yopilish marosimi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yakuniy so'zlar • Sertifikatlarni topshirish • Rasmiy yopilish • Kechki ovqat, Mehmonlarni kuzatish

1– SHO‘BA. .SHAHAR HUDUDLARINI RIVOJLANTIRISH ARXITEKTURA VA SHAHAR MUHITINING SHAKLLANISHI VA KOMPLEKS RIVOJLANISHI.

SECTION 1. URBAN AREA DEVELOPMENT: INNOVATIVE SOLUTIONS FOR THE INTEGRATION OF ARCHITECTURE AND URBAN PLANNING

СЕКЦИЯ 1. РАЗВИТИЕ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ: ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ИНТЕГРАЦИИ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

РАЗВИТИЕ ЖАНРА ПЕЙЗАЖА В КАЗАХСКОЙ ЖИВОПИСИ И СПЕЦИФИКА ГОРНОГО ПЕЙЗАЖА

¹Тілек Султан - Магистрант

²Махмудова Г.И. – к.т.н., доцент

²Наурызбаева А. - PhD доктор, доцент

¹Магистрант Южно-Казахстанского университета имени М.Ауэзова, РК

²Доцент Южно-Казахстанского университета имени М.Ауэзова, РК

Аннотация. В статье рассматриваются особенности развития жанра пейзажа в казахской живописи и художественно-эстетическая специфика горного пейзажа. Жанр пейзажа является одним из важных направлений изобразительного искусства, отражающих историческое развитие национальной культуры, мировоззрение народа и его отношение к природе. В исследовании анализируются основные этапы формирования и развития пейзажной живописи в Казахстане, начиная с конца XIX века до современного периода. Особое внимание уделяется влиянию традиционного мировоззрения казахского народа, основанного на гармоничном взаимодействии человека и природы, на становление художественного образа пейзажа.

В работе рассматривается роль первых профессиональных художников в развитии жанра пейзажа, а также вклад мастеров казахской живописи в создание национальной школы пейзажного искусства. Анализируются произведения художников, в творчестве которых нашли отражение красота казахской степи, горных районов, рек и жайляу. Отмечается, что в разные исторические периоды пейзажная живопись развивалась под влиянием реалистических, национальных и современных художественных тенденций, сохраняя при этом связь с культурными традициями народа.

Особое место в исследовании занимает горный пейзаж как одно из наиболее выразительных направлений казахской живописи. Рассматриваются его композиционные особенности, роль света и цвета, способы передачи пространственной глубины и эмоционального состояния природы. Показано, что горные пейзажи не только раскрывают красоту природных ландшафтов Казахстана, но и выступают символом духовной силы, свободы и национальной идентичности. Делается вывод о том, что жанр пейзажа является важной частью казахского изобразительного искусства и отражает духовно-культурные ценности народа, а горный пейзаж занимает особое место в формировании художественного образа родной природы.

Abstract. This article examines the development of the landscape genre in Kazakh painting and the artistic and aesthetic characteristics of mountain landscapes. The landscape genre is one of the most important areas

of visual art that reflects the historical development of national culture, the worldview of the people, and their relationship with nature. The study analyzes the main stages in the formation and evolution of landscape painting in Kazakhstan from the late nineteenth century to the present day. Particular attention is given to the influence of the traditional Kazakh worldview, based on harmony between humans and nature, on the creation of landscape imagery.

The article discusses the contribution of the first professional artists to the development of landscape painting and highlights the role of Kazakh painters in establishing a national school of landscape art. Works depicting the vast Kazakh steppe, mountain regions, rivers, and summer pastures are analyzed. It is noted that landscape painting developed under the influence of realistic, national, and contemporary artistic trends while maintaining a close connection with the cultural traditions of the Kazakh people.

Special attention is paid to mountain landscapes as one of the most expressive directions of Kazakh painting. The study explores their compositional structure, the use of light and color, methods of conveying spatial depth, and the emotional representation of nature. Mountain landscapes are shown to reveal not only the beauty of Kazakhstan's natural scenery but also to symbolize spiritual strength, freedom, and national identity. The article concludes that the landscape genre occupies an important place in Kazakh visual art, reflecting the cultural and spiritual values of the nation, while mountain landscapes play a significant role in creating the artistic image of the native land.

Жанр пейзажа в казахском изобразительном искусстве является важным отражением национальной культуры, исторического сознания и эстетического мировоззрения. В произведениях казахских художников изображение природы выступает не только средством передачи окружающей среды, но и сформировалось как художественная система, раскрывающая духовную сущность народа, исторические эпохи и национальные ценности.

Начиная с XX века, жанр пейзажа в казахской живописи получил профессиональное развитие и на каждом историческом этапе приобретал собственные художественные особенности. Однако комплексное исследование этапов развития пейзажных произведений казахских художников, их стилистических изменений и национальной художественной специфики остается одной из актуальных проблем современного искусствознания.

Поэтому научный анализ исторического развития жанра пейзажа, его художественных особенностей и национального своеобразия в творчестве казахских художников представляет собой важную исследовательскую задачу.

Формирование жанра пейзажа в казахском изобразительном искусстве тесно связано с историко-культурным мировоззрением народа, его отношением к природе и кочевым образом жизни. Для казахского народа природа была не только окружающей средой, но и источником жизни, духовным пространством и основой эстетического восприятия. Поэтому образы степи, гор, рек и озёр занимали особое место в устном народном творчестве, поэзии жырау, декоративно-прикладном искусстве, а позднее и в профессиональном изобразительном искусстве.

В традиционной культуре казахского народа издавна сформировались представления об уважении к природе и гармонии с ней. Поскольку кочевой образ жизни основывался на тесном взаимодействии с природой, в казахском мировоззрении бескрайняя степь, величественные горы, реки и летние пастбища (жайляу) воспринимались как священное пространство. Это явление оказало влияние на эстетические вкусы народа и впоследствии стало содержательной основой жанра пейзажа в профессиональном изобразительном искусстве.

Элементы пейзажа находили отражение в традиционном казахском искусстве с древнейших времён. В частности, в орнаментах предметов убранства юрты, ювелирных изделиях, композициях ковров и текеметов встречаются символические элементы, передающие образы природы. Хотя такие изображения не носили реалистического характера, они условно передавали художественный образ окружающего мира. Кроме того, в казахском фольклоре картины природы широко раскрывались в поэтической форме. В произведениях жырау природа родной земли рассматривалась в тесной связи с духовным миром человека.

Формирование профессионального изобразительного искусства в Казахстане начинается в конце XIX — начале XX века. В этот период русские художники и исследователи, прибывавшие на территорию Казахстана, проявляли интерес к изображению местной природы, быта и этнографических особенностей. Среди них были Тарас Шевченко, Василий Верещагин, Николай Хлудов. В их произведениях нашли отражение первые художественные образы казахской степи и горных районов.

Особое влияние на развитие казахского изобразительного искусства оказало творчество Николая Хлудова. Он создал множество работ, посвящённых природе Жетысу, пейзажам Заилийского Алатау и быту казахского народа. Именно в мастерской Хлудова обучался Абылхан Кастеев, впоследствии ставший первым профессиональным казахским художником. Таким образом, традиции русской реалистической школы стали одной из основ формирования казахской профессиональной живописи.

В первой половине XX века жанр пейзажа в казахском изобразительном искусстве постепенно начал развиваться как самостоятельное направление. В этот период наблюдалось стремление к правдивому изображению природы. Художники осваивали академические методы передачи пространства, света и тени, воздушной перспективы. Одновременно большое внимание уделялось отражению национального мировоззрения и своеобразия казахстанской природы.

Особое место в становлении жанра пейзажа в казахской профессиональной живописи занимает Абылхан Кастеев. В его произведениях широта казахской степи и красота горной природы органично сочетаются с национальным мировосприятием. Такие работы, как «Медеу», «Джайляу в горах», «Заилийский Алатау», отличаются реалистичностью и лиризмом в изображении природы. В творчестве Кастеева природа тесно связана с жизнью человека, трудом и национальным бытом.

В 1940–1960-е годы жанр пейзажа в казахской живописи получил дальнейшее профессиональное развитие. В этот период художники, получившие образование в художественных учебных заведениях Москвы и Ленинграда, привнесли в национальное искусство новые художественные методы. В произведениях Канании Тельжанова, Молдахмета Кенбаева, Сабыра Мамбеева природные мотивы приобрели эмоциональное и философское звучание.

Несмотря на то что в советский период жанр пейзажа развивался в рамках принципов социалистического реализма, казахские художники стремились подчеркнуть особенности национальной природы. Особенно часто объектом изображения становились горные районы, жайляу и природные ландшафты Алматинского региона. В горных пейзажах нашли отражение идеи величия природы и духовной свободы человека.

В годы независимости жанр пейзажа в казахском изобразительном искусстве обогатился новыми направлениями. Современные художники начали изображать природу не только в реалистической манере, но и через символические, философские и абстрактные формы. В этот период на первый план вышли вопросы национального самосознания и исторической памяти, а образ гор стал художественным символом национального духа.

Таким образом, жанр пейзажа в казахском изобразительном искусстве берёт своё начало в традиционном мировоззрении народа и со временем превратился в важнейшую область профессиональной живописи. История его развития отражает эволюцию национальной культуры и художественной мысли. В произведениях казахских художников образ природы выступает не только эстетическим объектом, но и художественной категорией, определяющей духовную сущность народа.

Горный пейзаж — особый жанр изобразительного искусства, посвящённый изображению природных ландшафтов. Его главная особенность заключается в художественном воплощении величественного облика гор, широты и глубины природы, что оказывает сильное воздействие на эстетические чувства человека. Горный пейзаж позволяет художнику выразить своё восприятие красоты природы, настроение и мировоззрение.

Художественные особенности горного пейзажа прежде всего проявляются в его композиционном построении. В композиции гармонично располагаются горные хребты, вершины, долины, реки и небесное пространство, создавая ощущение целостности природы. Высокие горы часто становятся главным композиционным центром картины, привлекая внимание зрителя. Кроме того, благодаря

использованию пространственной перспективы чётко передаётся соотношение дальних и близких объектов, что позволяет ощутить бесконечность природного пространства.

Большое значение в раскрытии эстетического характера горного пейзажа имеют цвет и свет. Художники мастерски передают падение солнечных лучей на горные склоны, изменения погоды, оттенки утреннего и вечернего времени суток. Сочетание тёплых и холодных цветов помогает передать настроение природы. Например, голубые и фиолетовые оттенки подчёркивают прохладу и удалённость гор, тогда как золотистый свет символизирует красоту и спокойствие природы.

Особое место в горном пейзаже занимают динамика и ритмичность природы. Движение облаков, изменения освещения под воздействием ветра, течение рек или вид заснеженных вершин придают картине движение и жизненную силу. Благодаря этим элементам художник передаёт не только внешний облик природы, но и её внутренний дух.

Динамика и ритмичность природы обладают особым художественным значением в горном пейзаже. Изображая непрерывное движение и изменчивость горной среды, художник усиливает выразительность произведения. Перемещение облаков, течение рек, колыбание деревьев под ветром или изменение освещения на горных склонах демонстрируют живую и изменчивую сущность природы. Эти элементы наполняют картину жизнью и позволяют зрителю ощутить дыхание природы.

Ритмичность в композиции горного пейзажа проявляется через повторение горных хребтов, гармонию линий и взаимосвязь природных форм. Последовательное расположение вершин, продолжение долин и возвышенностей создают определённый композиционный ритм. Этот ритм поддерживает равновесие и гармонию художественного произведения, способствуя более глубокому восприятию красоты природы.

Кроме того, природная динамика оказывает влияние на эмоциональное состояние человека. Облака, наполненные движением, и бурные реки символизируют силу, энергию и свободу, тогда как спокойные горные виды вызывают чувство умиротворения и гармонии. Таким образом, горный пейзаж передаёт не только внешний облик природы, но и её внутреннюю энергию и духовное воздействие.

Горный пейзаж оказывает значительное влияние на эмоциональное состояние человека. Высокие горы символизируют смелость, свободу и духовную чистоту, а тихие долины и гармоничные природные виды дарят человеку спокойствие и вдохновение. Поэтому горный пейзаж является не просто изображением природы, а эстетической ценностью, отражающей связь человека с окружающим миром.

Горный пейзаж относится к числу художественных жанров, оказывающих особенно сильное эмоциональное воздействие на человека. Величественные и прекрасные природные виды пробуждают различные чувства и настроения. Высокие горы и заснеженные вершины символизируют мужество, свободу и духовную силу, тогда как спокойные долины и живописные ландшафты создают ощущение гармонии и душевного равновесия.

Широта и глубина горной природы производят на зрителя сильное впечатление и побуждают его к духовному единению с природой. С помощью света, цвета и композиции художники передают настроение природного мира. Например, мягкое утреннее освещение и светлые тона вызывают чувство надежды и бодрости, тогда как вечерние или пасмурные пейзажи располагают к размышлениям. Таким образом, горный пейзаж воздействует на внутренний мир человека, дарит эстетическое наслаждение и духовное вдохновение.

Кроме того, горные пейзажи способствуют развитию любви к природе и помогают осознать красоту родной земли. Подобные произведения не только воздействуют на чувства зрителя, но и расширяют его мировоззрение, воспитывая уважительное отношение к природе.

В казахском изобразительном искусстве горный пейзаж занимает особое место. Такие горные регионы Казахстана, как Алатау, Тянь-Шань и Алтай, стали источником вдохновения для многих художников. В своих произведениях они стремились передать красоту родной природы, национальный характер и духовное значение природного мира средствами художественного языка.

Горный пейзаж в казахском изобразительном искусстве считается одним из важнейших направлений, раскрывающих художественный образ национальной природы. Живописные ландшафты

Алатау, Тянь-Шаня и Алтай вдохновляли многих казахстанских художников. Изображая красоту горной природы, мастера выражали любовь к родной земле, национальный дух и гармоничную связь народа с природой.

В горных пейзажах особенно ярко ощущаются широта казахских просторов и величие природы. Высокие снежные вершины, прозрачные реки, зелёные жайляу и уходящие к горизонту горные хребты становятся художественными образами, раскрывающими эстетическую ценность природы. В подобных произведениях художники передают не только природные виды, но и мировоззрение казахского народа, его образ жизни и духовную культуру.

Казахские художники подчёркивают своеобразие горных регионов с помощью гармоничного сочетания света и цвета. Например, утренние виды Алатау часто изображаются в нежных голубых и золотистых тонах, тогда как природа Алтай передаётся насыщенными зелёными, коричневыми и холодными оттенками. Такие цветовые решения позволяют показать состояние природы в разные времена года, изменения погоды и глубину пространства.

Кроме того, в горных пейзажах отражается духовная связь человека с природой. Поскольку горы в мировоззрении казахского народа воспринимаются как священный символ, художники изображают их как воплощение величия, свободы и духовной чистоты. Поэтому жанр горного пейзажа в казахском изобразительном искусстве служит не только средством изображения природы, но и художественным инструментом выражения национальной самобытности и культурных ценностей.

Таким образом, горные пейзажи в казахском изобразительном искусстве не только прославляют красоту природы, но и глубоко раскрывают духовное значение родной земли, её национальные особенности и гармонию человека с окружающим миром.

Подводя итог, можно отметить, что художественно-эстетические особенности горного пейзажа характеризуются композиционной гармонией, выразительным использованием цвета и света, глубиной пространства и эмоциональной насыщенностью образа природы. Этот жанр не только помогает зрителю почувствовать красоту окружающего мира, но и оказывает важное эстетическое и духовно-нравственное воздействие.

Литература

- Барманқұлова Б. Сабыр Мәмбеев. Каталог. - Алматы, «Ruan» баспа компаниясы, 2023. - 176 б.
- Мастера изобразительного искусства Казахстана // Г. Сарықұлова, И. Рыбакова, М. Габитова. Алма-Ата: Наука, 2002. - 143 с.
- Ергалиева Р.А. Этнокультурные традиции в современном искусстве Казахстана – Алматы: НИЦ Ғылым, 2002.
- Қазақ бейнелеу өнерінің тарихы – Алматы: Өнер, 2018.
- Қазақстан суретшілері – Алматы: Қазақстан энциклопедиясы, 2015.
- Әбілхан Қастеев – Алматы: Өнер, 2010.
- Әбілхан Қастеев шығармаларының альбом-каталогы. – Алматы, 2013.
- Қанапия Телжанов. Шығармалар жинағы. – Алматы: Өнер, 2017.
- Сабыр Мәмбеев шығармашылығы. – Алматы, 2017.
- Молдахмет Кенбаев. Каталог-альбом. – Алматы, 2019.
- Раушан Ерғалиева. Қазақ өнеріндегі ұлттық дәстүрлер. – Алматы: Ғылым, 2012.
- Бейнелеу өнерінің теориясы мен тарихы – Астана, 2016.
- Қазақ мәдениетінің тарихы – Алматы, 2018.
- Кескіндеме композициясының негіздері – Алматы, 2014.
- Пейзаж жанрының көркемдік ерекшеліктері – Алматы, 2015.
- Қазақстанның қазіргі бейнелеу өнері – Алматы, 2019.
- Өнертануға кіріспе – Алматы: Қазақ университеті, 2017.
- Қазақ пейзаж өнері – Алматы, 2020.
- Ә. Қастеев атындағы Мемлекеттік өнер музейі. Каталогтар жинағы. – Алматы, 2018.
- Кеңестік кезеңдегі қазақ кескіндемесі – Алматы, 2011.

САМАРҚАНД ШАҲРИНИНГ БИЗГАЧА САҚЛАНМАГАН ТАРИХИЙ ДАРВОЗАЛАРИ АРХИТЕКТУРАСИНИ ГРАФИК ТИКЛАШ ВА УЛАРНИ ТУРИЗМ МАҚСАДЛАРИГА МОСЛАШТИРИШ

А.С. Уралов¹, Ш.З. Аббатова²

²арх.ф.д., проф. (Сам ДАҚУ), ² арх. ф. б.фал. доктори (PhD) (Сам ДАҚУ)

Аннотация: Тадқиқотнинг мақсади Самарқанд шаҳрининг бизгача сақланмаган тарихий дарвозалари архитектурасини график тиклаш ва уларни замонавий туризм мақсадларига мослаштириш бўйича лойҳавий таклифлар ва тавсиялар ишлаб чиқишдир. Тадқиқот услуби мавзуга доир тарихий адабиётлар, интернет материаллари ва график материалларни ўрганиш, уларни таҳлил қилиш ва умумлаштириш усулларига асосланган. Асосий натижалар: Самарқанднинг бизгача сақланмаган тарихий дарвозаларидан бир нечтаси: Оханин дарвозаси, Темурийлар даври арк-қалъасининг Оқ дарвозаси, қадимий Самарқанд (Афрасиёб) шаҳарчасининг Кеш ва Чин дарвозалари график тикланди, арк-қалъаниннг график тикланган Оқ дарвозаси замонавий туризм мақсадларига мослаштирилди. Хулоса: Самарқанд шаҳрининг бизгача сақланмаган тарихий дарвозаларидан бир нечтасининг архитектураси график тикланди ва уларни туристларга кўрсатиш имкониятлари яратилди.

Калит сўзлар: Самарқанд шаҳри, тарихий дарвозалари, архитектура-сини график тиклаш, уларни туризм мақсадларига мослаштириш.

Асосий қисм: кириш. Республикамиз мустақилликка эришгач халқимизнинг ўтмиши ва тарихини чуқур ўрганишга бўлган қизиқиши янада ортди. Ота-боболаримиздан мерос қолган қадимий обидалар, масжид-мадрасалар, тарихий қадамжолар, саройлар, арк-қалъалар қаторида тарихий шаҳарларимизнинг қадим дарвозалари ҳам борки, уларнинг архитектураси, шаҳарсозликда тутган ўрни ва рўлини ўрганиб, мавжудларини таъмирлаб, сақланмаганларини график қайта тиклаб, уларни келаж авлодларга етказиб бериш муҳим аҳамият касб этмоқда. Бу йўналишдаги ишлар орасида тарихий шаҳарларимиз учун катта ижтимоий, сиёсий ва туристик аҳамият касб этувчи тарихий дарвозаларни, хусусан, Самарқанд, шаҳри дарвозаларини илмий ўрганиш, уларни график қайта тиклаш, улардан туризм мақсадларида фойдаланиш долзарб масала-лардан биридир.

Мавзуга яқин мавжуд илмий адабиётлар қаторига Г.А.Пугаченкованиннг “Зодчество Центральной Азии. XV в.”, Л.И.Ремпелнинг “Далёкое и близкое. Бухарские записи”, Л.Ю.Маньковскаянинг “Типологические основы зодчества Средней Азии IX-начало XX в.”, М.А.Юсупованиннг “Бухарская школа зодчества. XV- XVII вв.” каби асарларни критиш мумкин. Афсуски, ушбу ада-биётларда қадимий Самарқанд (Афрасиёб) шаҳри ва Темурийлар даври Самарқанд шаҳрининг тарихий дарвозаларини график тиклаш ва уларни замонавий туризм мақсадларига мослаштириш масалалари тўлиғича очиб берилмаган. Маскур мақолада, айнан, ана шу муаммони илмий ёритиб бериш ва тарихий дарвозалар архитектурасини график тиклаб, уларни замонавий туризм мақсадларига мослаштириш бўйича лойҳавий таклифлар ишлаб чиқиш мақсад қилиб қўйилган.

Ўзбекистон тарихий шаҳарларининг дарвозалари бизгача деярли сақланмаган. Тарихий Бухоро шаҳрининг икки дарвозаси: Толипая ва Сал-латепа, арк деворлари ва дарвозаси, Хивадаги Ичан-қалъаниннг мудофаа деворлари ва дарвозалари, сарой дарвозаси, Шаҳрисабз шаҳрида эса биргина тарихий Самарқанд дарвозаси (таъмирлаш ишларидан кейин) сақланиб қолган холос. Шундай экан тарихий шаҳарларимиз дарвозалари ҳақидаги маълумот-лар, уларнинг меъморий типологияси ва турлари, дарвозалар архитектурасига доир тушунчалар, билимларимиз жуда кам. Бу эса Ўзбекистон архитектура-шунослик фанида тарихий дарвозалар бўйича илмий ўрганиш ишлари ҳали қониқарли даражада эмаслигини билдиради. Айниқса тарихий дарвозаларимизни график қайта тиклаш, улар асосида дарвозаларнинг макетларини таёрлаш, уларни туристларга визувал намойиш этиш маданий меросимизни сақлаш соҳасидаги долзарб масалалардан биридир.

Тадқиқот методи ва таҳлил. Тадқиқот методи мавзуга доир адабиётлар ва интернет материалларини ўрганиш, натурал танишув ва таҳлил, фото-фиксация, график ва ёзма материалларни умумлаштириш, қиёслаш ва инфографика усулларидан фойдаланишга асосланган.

Ўзбекистоннинг бир қатор шаҳарларида тарихий дарвозаларни қайта тиклаш лойиҳалари ишланиб, улар амалга оширилган. Қайта тикланган тарихий дарвозаларга мисол қилиб Хивадаги Ичан-қалъанинг Гандимиё ва Ота дар-возаларини, Шаҳрисабздаги Самарқанд дарвозасини, Бухородаги Шайх Жалол, Саллахона, Самарқанд ва Толипач дарвозаларини келтириш мумкин. Тошкент шаҳрининг тарихий Самарқанд дарвозасини ҳам ўз жойига қайта тиклаш лойиҳаси ишлаб чиқилган.

Сўнги йилларда Ўзбекистон ва Ўрта Осиё мамлакатларида тарихан шакл-ланган ва бизгача сақланган шаҳар дарвозаларига қиёс қилиб, шаҳар ва ту-манларнинг кириш жойларига рамзий дарвозалар ўрнатиш одат тусига кириб бормокда. Ўзбекистонда Наманган, Фарғона, Бухоро, Ургут шаҳарлари, Тожикистонда Панжикент ва Хўжанд шаҳарларига киришда қўйилган рамзий дарвозалар бунга мисолдир.

Замонавий рамзий дарвозалар сафида бир ораликли якка ва икки ораликли қўш дарвозалар учрайди. Масалан, Наманган шаҳрининг рамзий дарвозаси икки ораликли, яъни қўш дарвозали қилиб ишланган. Рамзий дарвозаларнинг архитектурасида Ўрта Осиё шаҳарларидаги тарихий дарвозалар гоёси, яъни пештоқ-кириш композицияси ётади, бироқ бу дарвозалар тарихий дарвозаларга хос бўлган шаҳар “посбони” ёки “божхонаси” вазифасидан холисдир. Улар-нинг архитектурасида миллий рамзлар-буржлар ва равоқлар, баъзан меъморий “қаторак”лар шакли сақланиб қолган.

Мазкур мақолада қадимий Самарқанд - Афросиёб шаҳрининг Чин ва Кеш дарвозаларини график тиклаш тажрибалари келтирилган. Самарқанд шаҳри-нинг қадимий қисми, яъни Афросиёб шаҳарчаси унинг худудида қурилган замонавий Афросиёб музейи, тарихий шаклланган ва таъмирланган Шоҳи Зинда меъморий мажмуаси, Хўжа Дониёр ёдгорлиги, Ҳазрати Хизр масжиди ва унинг ёнида жойлашган Ислом Каримов мақбара зиёратгоҳи каби объектларни айтмасак, деярли хароба ҳолида ётибди. Самарқанднинг қадимий шаҳар эканлигини хорижий сайёҳларга ҳозирда фақат Темурийлар даври шаҳри архитектураси (XIV-XV асрлар) эслатиб туради холос. Холбуки, шаҳримизнинг қадимийлигини визуал кўрсатувчи Афросиёб шаҳарчаси қадим мудофаа деворларининг ҳеч бўлмаганда бир қисми асл меъморий қиёфаси қисман бўлсада ўз ўрнига тиклаб қўйилганда туристларнинг қадим Самарқанд шаҳрини кўриб тасаввур қилишларига яхши имконият яратилар эди.

Ҳозирга қадар ушбу қадимий шаҳарчанинг нафақат тарихий дарвозалари, балки мудофаа деворлари, ҳеч йўқса уларнинг бир қисми ҳам қайта тик-ланмаган ва бу соҳа бўйича жиддий бир лойиҳа таклифлар ҳам ишлан-маган. Натижада Самарқанд туристларига шаҳарнинг 3 минг йиллик тарихга эга эканлигини визуал тасаввур қилишга имконият йўқдир.

Маълумки, Афросиёб шаҳарчасининг қадимдан то XIII аср бошларигача, яъни шаҳар Чингизийлар босқинига қадар кучли мудофаа тизими ва 4 та дарвозаси бўлган: Чин, Кеш, Бухоро, Навбахор [2].

Ушбу дарвозалардан иккитаси, яъни Чин (Хитой) ва Кеш дарвоза-ларининг жойлашиш ўрни, ўлчамлари ва архитектураси СамДАҚУ да илмий ўрганилиб, уларни график тиклаш лойиҳалари ишлаб чиқилди [6] (1- 2расм-лар).

Afrosiyob shaharchasi, Kesh darvozasining grafik qayta tiklangan tarzi

Afrosiyob shaharchasi, Kesh darvozasining grafik qayta tiklangan tarxi

1- расм. Афросиёб шаҳарчаси Кеш дарвозасининг график реконструкцияси: тарзи, тархи ва перспектив кўринишлари.

Buxoro Arkining umumiy ko'rinishi

**Afrosiyob shaharchasi, Chin (Xitoy) darvosining grafik qayta tiklangan tarzi
M 1:1000**

Afrosiyob shaharchasi, Chin (Xitoy) darvosining grafik qayta tiklangan tarixi

2-расм. Афросиёб шаҳарчаси Чин дарвозасининг график реконструкцияси: тарзи ва тархи.

Мазкур мақолада бугунги кунда фақат Самарқанд харитаси ва Афросиёб музейида кўрсатилиб келинаётган, амалда эса замон ва макон ўзгаришлари билан аста-секин емирилиб бораётган қадимги Афросиёб шаҳарчасини ҳо-зирги тарихий Самарқанд шаҳри муҳити билан боғлаш, бунинг учун эса ушбу қадим шаҳар деворлари ва дарвозалари архитектурасини график тиклаш орқали ушбу дарвозаларни амалда қайта тиклаш ишларига йўл очиш, бу билан Самарқанд шаҳари туризм соҳасининг имкониятларини янада ошириш таклифи берилган. Бу масалада СамДАҚУ да 1 та магистрлик (С.Н.Садикова) ва 1та фалсафа докторлиги (Ш.З.Абатова) диссертациялари бажарилган.

Худди шунунгдек СамДАҚУда Амир Темир арк-қалъаси дарвозасини график тиклаш тажрибаси ҳам мавжуд. Маълумки, Самарқандда ҳозирги Даҳбед кўчасининг чап томонида Амир Темур даврида унинг арк-қалъаси жойлашган бўлган. Ҳозирда у йўқ, унинг ўрни қолган холос. Ўтган асрнинг 70-80 йилларида археологлар ушбу жойдан ўша арк-қалъанинг мудофаа деворлари, буржлари ва ҳаммом биносининг қолдиқларини топган [8]. Ушбу жойлар ҳозирда бўш турибди, қурилмаган. Шундан фойдаланиб, аркнинг ўша мудофаа деворларининг қолдиқлари ўрнига Амир Темур аркининг бош дарвозасини, яъни уни Регистон билан боғловчи асосий дарвозасини унга туташ бўлган ўша тарихий мудофаа деворларининг бир қисми билан қўшиб, ўз жойига қайта тикланса, тарихий шаҳардаги жаҳон меъморчилик маданиятининг энг яхши анъаналарига мос тарзда иш қилинган бўлар эди. Шунинг эътиборга олиб, мазкур мақолада Амир Темур аркининг бош дарвозаси архитектурасини ва унга туташ деворларнинг бир қисмини график қайта тиклаш лойиҳаси ишлаб чиқилди [Уралов, Садикова] (3- расм).

3- расм.

Самарқанд шаҳри Оҳанин дарвозасини график тиклаш лойиҳа тақлифи.

Тарихий дарвозаларнинг ўрганилиш ҳолатини кузатар эканмиз, Самарқанд шаҳри Оҳанин дарвозасининг биргина тарихий фотоси бизгача сақланиб қолганлигини кўрамиз. Ана шу ягона фото асосида ва уни бошқа дарвозалар билан солиштириб кўриш орқали Оҳанин дарвозасининг архитектурасини график қайта тиклаш лойиҳавий тақлифи ишлаб чиқилди.

Дарвозанинг фақат ўзи ишланмасдан, унга туташ бўлган муҳофаа де-ворларининг бир қисми ҳам қайта тикланган. Дарвозанинг тарҳи ва тарздаги ҳажм-фазовий ва режавий ўлчамлари А. Кун суратга олган тарихий фотодаги дарвоза текислигида турган 2 та одам масштабидан келиб чиқиб, уларга қиёслаб, дарвозанинг бошқа ўлчамлари ҳам олинган. Шу йўл билан дарво-занинг баландлиги, буржлари қисмида 11,2 метрни, кириш қисмида эса 9.4 метрни ташкил қилганлиги аниқланди. Дарвозага туташ деворларнинг баландлиги 7,6 метрни ташкил қилган. Бу дарвозани тиклашда умуман ўрта аср Ўрта Осиё шаҳар дарвозалари ҳақидаги тарихий маълумотлар умум-лаштирилиб, фотода кўрсатилган Оҳанин дарвозаси элементлари ва шакл-ларини пропорционал қиёслаш йўли билан ва ўрта аср Ўрта Осиё шаҳарлари дарвозалари суратларига қараб график тикланди (4 - расм).

Оҳанин дарвозасининг ечимида проф.А.С. Уралов томонидан Самарқанд шаҳар тарихий ёдгорликларидан бири Бибихоним масжиди ва Сиёб бозори комплексига кирган ҳудудда, яъни дарвозанинг ўз тарихий жойига жой-

4 - расм.

лаштириш лойиҳаси таклиф этилган. Дарвозанинг ўрнини янада аниқлаш-тиришда Ўзбекистон Фанлари Академиясининг Самарқанд шаҳридаги архе-ология институти олимлари билан ҳам маслаҳатлашилган. Оҳанин дар-возасининг асл жойини аниқлашда график текширув ишлари олиб борилди. Оҳанин дарвозаси ҳозирги замонавий туристик эҳтиёжларга ва жойлашган ҳудудидан келиб чиққан ҳолда дарвозани савдо функцияларига мослаштириб ечилган (4 -расм).

Тарихий дарвозаларни туризм мақсадларига мослаштириш деганда биз қуйидагиларни назарда тутганмиз:

тарихий дарвозалар - бу бизнинг ўтмишимиз, шаҳарларимизнинг ри-вожланиш тарихи, мудофаа тизимларининг мавқеи ва аҳамияти ҳақида маъ-лумот берувчи объектлар эканлиги;

улар ўтмишда тарихий шаҳарларимиз мудофаа тизимининг энг зарурий таркибий қисми ва посбони сифатида хизмат қилиб келгани;

уларнинг бизгача сақланганларини авайлаб-асраш, уларнинг туристларга хизмат кўрсатувчи гитлар орқали ёдгорлик сифатидаги имкониятларини ошириш, сақланмаган қадим дарвозалардан бир нечтасини иложи борица ўз жойларига қайта тиклаш, уларни туристларга ва кенг жамоатчиликка намоён этиш имкониятларининг мавжудлиги ҳисобга олинган.

Биз олиб борган тадқиқотлар натижасида Марказий Осиё шаҳарсозлигида тарихий дарвозаларнинг 5 та типни мавжудлиги аниқланди. Улар қуйида-гилардан иборат:

I-тип кириш чиқиш жойи битта бўлган дарвозалар. Буларнинг тарзи икки буржли, бир равокли, икки табақали эшикдан иборат бўлган. Улар Ўрта Осиё тарихий шаҳарларида энг кўп тарқалган дарвозалар типига киради;

II-тип. Чортоқ типидagi тўрт томондан очик бўлган дарвозалар. Бундай дарвозаларнинг тўрт бурчида биттадан минораси ва тўрт томонида тўртта кириш -чиқиш равоғи, ўртада эса гумбаз (томи) жойлашади. Бунга мисол қилиб Бухородаги Чорминор деб аталувчи дарвозани кўрсатиш мумкин;

III-тип Қўш дарвозалар. Буларга тарзи фронтал кўринишга эга бўлган, кириш ва чиқиш йўлаклари бир-биридан ажратилган тарзда икки равокли, уч буржли шаклдаги дарвозалар киради. Бу типга мисол қилиб, Хива шаҳридаги Қўш дарвозани кўрсатса бўлади;

IV-тип бу Дарвоза-тимлардир. Буларга Хивадаги Ичан-Қалъанинг Полвон дарвозаси каби дарвозалар киради. Бундай типдаги дарвозаларга усти қатор гумбазлар билан ёпилган савдо кўчаси қўшилиб кетади. Шаҳарга кириб чиқиш учун ўртада узун йўлак (далон) жойлашади;

V-типга Дарвоза қопқонлар киради. Бундай типдаги дарвозаларга қадимги Хоразмдаги Жонбос қалъа ва Тупроқ қалъа дарвозаларини киритиш мумкин.

Хулоса: 1.Тарихий дарвозалар - бу бизнинг ўтмишимиз, шаҳарларимиз-нинг ривожланиш тарихи, мудофаа тизимларининг мавқеи ҳақида маълумот бе-рувчи объектлардир. Улар тарихий шаҳарларимиз мудофаа тизимининг энг зарур таркибий қисми ва остонаси тарзида хизмат қилган. Уларнинг бизгача сақланганларини авайлаб–асраш, сақланмаган қадим дарвозалардан бир не-часини қайта тиклаш ва кенг жамоатчиликка, айниқса туристларга намоён этиш таклифи берилди.

2. Тадқиқотда қадим Самарқанд - Афросиёб шаҳарчасининг тарихий дарвозаларидан “Кеш” ва “Хитой” дарвозалари архитектурасини график қайта тиклаш лойиҳалари таклиф этилди.

3. Шунингдек, Самарқанд шаҳрида бизгача сақланмаган Темур даври Арк-қалъасини Регистон билан боғловчи дарвозасининг архитектураси ва Самарқанд шаҳри ҳисорининг Оҳанин дарвозаси архитектурасини график тиклаш лойиҳа таклифлари ишлаб чиқилди.

Мунозара: Самарқанд шаҳрининг бизгача сақланмаган тарихий дар-возалари ва деворларининг бир қисмини қайта тиклаш Самарқанд шаҳрининг шухрати, шунингдек, Марказий Осиё ва дунё ҳамжамияти туризмининг ривож-лантиришда катта ижтимоий, тарихий, иқтисодий ва сиёсий аҳамият касб этади. Шу муносабат билан секин - аста замон ва макон ўзгариши таъсирида емирилиб бораётган қадимий Афросиёб шаҳарчаси ва дарвозаларининг та-рихийлигини сақлаб қолиш ва амалда тиклаш таклифи берилди. Шаҳар-созлик меъморий ёдгорлиги ҳисобланган ушбу дарвозалар ва уларга туташ мудофаа деворларни қайта тиклаш Афросиёб шаҳри туризм соҳасини ри-вожлантириш бўйича янги имкониятларни яратишга асос бўлиб хизмат қилади.

Мазкур тадқиқот натижаларидан амалиётда фойдаланиш Самарқанд шаҳрининг қадимий дарвозалари архитектурасининг туристик жозиба-дорлигини сайёҳларга тушинтириб беришга ёрдам беради. Бу эса сайёҳларда Самарқанд дарвозалари ҳақида яхши тасаввур ҳосил қилиш имкониятини яратади. График тикланган дарвозаларнинг Самарқанд шаҳри, унинг маданий мероси, тарихий шаҳарсозлик ва меъморчилик санъатининг чуқур касбий маҳоратга эга эканлигини, дарвозалар туристик жозибаторлигининг асл моҳияти эса уларнинг функциявий аҳамияти, архитектурасининг архитектуроник хусусиятларига, маҳобатлилиги ва гўзаллигига боғлиқлигини исботлайди.

Дастлаб шаҳар мудофаа деворлари ва дарвозалари паҳса, сўнг ҳом ғишдан, кейинчалик пишиқ ғиштдан қурилган. Мудофаа деворлари, одатда, қалин ва баланд қилиб қурилганлиги учун унинг ички ва ташқи томонлари, яъни тарз қисмлари пишиқ ғишдан қурилиб, уларнинг ораси эса тежамкорлик мақсадида қум, шағал ва лой билан тўлдирилган. Дарвозалар, одатда, арча, қайрағоч да-рахтлари ёғочидан ясалиб, уларнинг усти эса баъзида темир ҳошиё билан қопланган.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

- 1.Ремпель Л.И. Далёкое и близкое. Бухарские записки.-Ташкент, 1982.
- 2.Пугаченкова Г.А. Зодчество Центральной Азии. XV в.- Ташкент, 1976.
- 3.Маньковская Л.Ю. Типологические основы зодчества Средней Азии IX-XX в. -Ташкент, 1980.
4. Юсупова М.А. Бухарская школа зодчества. XV- XVII вв. (особенности и динамика развития). – Самарқанд, 2022.
5. Пулатов Х.Ш. Тошкент шаҳри дарвозалари // Ўзбекистон архитектураси ва қурилиши, 1978, № 4.-29-32 б.
6. Садикова С.Н. Самарқанд шаҳри дарвозаларини ўрганиш ва график тиклаш муаммолари // Меъморчилик ва қурилиш муаммолари илм.тех.журнали.- СамДАҚИ, 2000, №3.- 16-21 б.
- 7.Абатова Ш.З.
- 8.Уралов А.С., Садикова С.Н. Самарқанд вчера и сегодня: этапы развития архитектуры.- Ташкент, 2026.
- 9.Султонов Х.Т. , Гильманова Н.В. Историко –архитекторное и худо-жествнное наследие Кашкадарьи.- Ташкент, 2022.
- 10.Гильманова Н.В. Кеш.- Ташкент, 2026.

EVALUATING THE ECOLOGICAL, ECONOMIC, AESTHETIC, AND MICROCLIMATIC PERFORMANCE OF ECO-ART CONTAINER SYSTEMS IN URBAN ENVIRONMENTS, ROOFTOP GARDENS, AND INTERIOR SPACES

Karimov Ulugbek Nurmamatovich¹.

¹Senior Lecturer, Samarkand State Architecture and Construction University named after Mirzo Ulugbek,

Abstract. The rapid pace of urbanization has led to the reduction of green spaces, the intensification of the urban heat island effect, and an increase in the amount of underutilized rooftops and open spaces, necessitating the development of next-generation green infrastructure solutions. The aim of this study is to evaluate the ecological, economic, aesthetic, and microclimatic efficiency of a combinatorial modular mobile eco-art container system and xerophytic landscape elements designed for urban environments, rooftop gardens, and interior spaces. As a result of the research, an innovative smart green infrastructure technology for landscape design was developed, consisting of an internal functional structure (vegetation layer, substrate, geotextile filter, and expanded clay drainage layers) and an external decorative component (a polymer art object featuring imitations of traditional ceramic tilework and wood carving ornaments). The system is integrated with LED lighting, solar energy modules, a metal-framed glass bench, and 360° swivel lockable casters.

The use of *Sempervivum tectorum*, *Sedum acre*, *Sedum spurium*, and *Portulaca grandiflora* as the primary vegetation layer is recommended. According to the calculations, the weight of a single module ranges from 26 to 34 kg, while the installation of four modules per square meter produces a load of 103–136 kg/m². The system is capable of reducing surface temperatures by 8–12°C and ambient air temperatures by 2–4°C, capturing up to 10–15% of airborne particulate matter, decreasing irrigation water consumption by 60–80%, and reducing energy consumption by 15–25%. The scientific novelty of the study lies in the integration of smart green infrastructure technologies, mobile greening systems, traditional national decorative arts, and xerophytic landscape elements into a unified combinatorial system.

Keywords: combinatorial modular mobile eco-art container system; smart green infrastructure; xerophytic landscape elements; succulent plants; rooftop gardens; urban heat island effect; urban microclimate; mobile landscape design; ecological sustainability; energy efficiency; *giri*h and *isl*imi patterns; landscape design with national identity.

I. INTRODUCTION

The rapid pace of urbanization in the twenty-first century has led to the reduction of natural landscapes, the decline of green infrastructure elements, and the intensification of the urban heat island effect in urban areas, making it one of the major global environmental challenges [1]. According to the United Nations, nearly 68% of the world's population is expected to reside in cities by 2050 [2]. As a result, natural green spaces are shrinking, while the proportion of buildings and impervious surfaces continues to increase. Recent studies indicate that, due to the urban heat island effect, temperatures in central urban areas can be on average 1–7°C higher than in surrounding suburban areas, and in some cases may exceed them by up to 10°C [3].

Extensive scientific research has been conducted in Europe, North America, and Asia to mitigate these challenges through the development of green infrastructure. Oberndorfer et al. emphasize that green roofs serve as a vital component of urban ecosystems by reducing ambient temperatures, retaining stormwater, and enhancing biodiversity. A meta-analysis conducted by Berardi et al. demonstrated that green roofs can reduce building energy consumption by 15–25%. Furthermore, studies by Getter and Rowe revealed that extensive green roof systems can lower roof surface temperatures by 10–30°C [4].

In the Republic of Uzbekistan, the development of green infrastructure has also been identified as a priority area of state policy. In particular, Presidential Decree No. PF–81 of May 31, 2023, outlined measures for further expanding the nationwide “Yashil Makon” (“Green Space”) initiative. Within the framework of this program, billions of trees and shrubs are to be planted throughout the country, increasing the proportion of green areas and fostering an environmentally sustainable urban environment. At the same time, the need for innovative greening systems that use water resources efficiently is becoming increasingly important in cities with arid continental climates, such as Samarkand, Bukhara, and Karshi [19].

Most existing studies focus on stationary green roofs, vertical gardens, or conventional container-based greening systems. However, adaptive, mobile, combinatorial modular, and culturally integrated smart green infrastructure systems designed for underutilized rooftops, public recreational spaces, and interior environments in arid climatic conditions remain insufficiently explored. In particular, research integrating xerophytic plants (succulents-plants adapted to water-scarce environments that store moisture in their leaves, stems, or roots and are characterized by high tolerance to drought, elevated temperatures, and intense solar radiation), energy-efficient technologies, solar-energy modules, and elements of traditional decorative arts into a unified system is still very limited.

From this perspective, the development of a combinatorial modular mobile Eco-Art container system and xerophytic landscape elements for urban environments, rooftop gardens, and interior spaces, as well as the assessment of their ecological, economic, aesthetic, and microclimatic performance, represents an important and highly relevant scientific and practical research task.

II. MATERIALS AND METHODS

Research Object. The research focused on the “Combinatorial Modular Mobile Eco-Art Container System” and “Xerophytic Landscape Elements”, designed to enhance the ecological, aesthetic, and functional qualities of urban environments, rooftop gardens, and interior spaces. The proposed system was developed for application in regions characterized by an arid continental climate, particularly in the case of Samarkand, with the aim of mitigating the urban heat island effect, transforming underutilized rooftops and open spaces into recreational areas, and promoting the efficient use of water and energy resources.

During the study, the constructive-parametric characteristics, ecological and economic performance, as well as the operational potential of the system were comprehensively evaluated. The proposed solution consists of a two-part modular structure, where the inner functional container accommodates the vegetation layers, while the outer decorative container forms an Eco-Art composition based on elements of national cultural identity [5].

The geometric dimensions of each container module are $500 \times 500 \times 250$ mm. The effective vegetated area of a single module is 0.25 m^2 , allowing four modules to be installed on one square meter of roof surface. Calculations revealed that the total structural weight of a single module ranges between 26–34 kg, while the corresponding static load imposed on a roof surface is approximately $103\text{--}136 \text{ kg/m}^2$. These values fall within the recommended range of $60\text{--}150 \text{ kg/m}^2$ for extensive green roof systems commonly applied in international practice (Table 1) [7].

Table 1.

Main Technical and Parametric Characteristics of the Combinatorial Modular Mobile Eco-Art Container System

Parameter	Value
External dimensions	$500 \times 500 \times 250$ mm
Vegetated area per module	0.25 m^2
Number of modules per 1 m^2	4 units
Substrate layer thickness	80 mm
Drainage layer (expanded clay)	40 mm
Geotextile filter layer	2–3 mm
Weight of one module	26–34 kg
Static load per 1 m^2	$103\text{--}136 \text{ kg/m}^2$
Mobility system	4 swivel caster wheels with 360° rotation and brakes
Additional components	LED lighting, solar panel, glass tabletop with metal supports

Structural Design of the Combinatorial Modular Mobile Eco-Art Container

The proposed system consists of two main structural components:

1. Internal Functional Module: 1) Polymer vegetation container; 2) Lightweight engineered substrate layer with a thickness of 80 mm; 3) Geotextile filter layer; 4) Expanded clay (LECA) drainage layer with a thickness of 40 mm; 5) Vegetation medium designed for succulent plants.

II. *External Decorative Module*: 1) Polymer outer casing; 2) Four decorative panels featuring ceramic tile and wood-carving imitations based on traditional Islimi and Girih ornamental patterns; 3) Four-sided LED lighting system; 4) Solar energy module; 5) Transparent recreational tabletop supported by metal columns; 6) Four 360° rotating caster wheels with locking brakes.

This structural solution ensures rapid assembly, convenient transportation, and flexible relocation of the modules. Unlike conventional stationary green roof systems, the proposed system allows the configuration to be modified during operation and enables the creation of new landscape compositions according to the functional requirements of a particular site.

The structural load was calculated using the following equation:

$$Q = \frac{M}{A}$$

where: Q - structural load on the roof surface (kg/m²); M - total mass of the container module including substrate, drainage layer, decorative components, and vegetation (kg); A - effective occupied area of the module (m²).

For a module area of 0.25 m² and a total weight of 26–34 kg, the calculated load is:

$$Q_{min} = \frac{26}{0.25} = 104 \text{ kg/m}^2 \quad Q_{max} = \frac{34}{0.25} = 136 \text{ kg/m}^2$$

Thus, the proposed Eco-Art container system generates a static roof load ranging from 103–136 kg/m², which complies with the recommended load range for extensive green roof systems and is suitable for application on most reinforced concrete roof structures (Figure 1)[6].

Figure 1. Structural drawing of a combinatorial modular mobile Eco-Art container made of polymer (plastic) material with decorative glazed-tile ornamentation in an imitated Islimi pattern style. Author: U.N. Karimov.

Materials and Technical Parameters

In developing the combinatorial modular mobile Eco-Art container structure, the study was based on the principles of environmental sustainability, operational convenience, structural durability, and minimizing static loads imposed on roof structures. The main structural components of the system include high-density polymer materials, lightweight vegetation substrate, geotextile filter fabric, expanded clay (LECA) drainage

layer, LED lighting modules, and solar energy panels. These materials represent technological solutions widely applied in international green roof systems and modular landscape constructions.

The selection of polymer materials is justified by their corrosion resistance, non-absorbent properties, stability against ultraviolet radiation, and a specific weight that is 3–5 times lower than that of steel and concrete structures. Consequently, the application of such modules on roof structures significantly reduces additional structural loads (Table 2) [8].

Table 2.

Main Structural Components of the Combinatorial Modular Mobile Eco-Art Container

Component	Material	Dimension / Specification
Inner container	HDPE polymer	500 × 500 × 150 mm
Outer container	Decorative polymer	500 × 500 × 240 mm
Substrate	Lightweight vegetation substrate	80 mm
Filter layer	Geotextile	2–3 mm
Drainage layer	Expanded clay aggregate (LECA)	40 mm
Plant layer	Succulent plants	30–80 mm
Wheels	Polymer–metal	4 units
LED module	12 V	1 set
Solar panel	Mini PV module	1 unit
Glass top cover	8 mm transparent glass	500 × 500 mm

Methodology for Selecting Succulent Plant Species

In establishing the vegetation layer, xerophytic succulent plant species highly adapted to arid continental climatic conditions were utilized. The selection of plant species was based on the following criteria: (1) presence of the CAM (Crassulacean Acid Metabolism) photosynthetic mechanism; (2) tolerance to water scarcity and drought conditions; (3) shallow root systems ranging from 5–15 cm in depth; (4) minimal structural load imposed on roof constructions; (5) tolerance to high temperatures up to +45°C; (6) resistance to winter temperatures as low as –25°C; (7) adaptability to wind exposure and intense solar radiation; and (8) decorative and aesthetic qualities.

Based on these criteria, the species *Sempervivum tectorum*, *Sedum acre*, *Sedum spurium*, and *Portulaca grandiflora* were selected. These species possess CAM photosynthesis, which minimizes water loss through transpiration and enhances drought resistance. Consequently, they are widely recognized as key succulent species recommended for green roof systems in international practice (Table 3).

Table 3.

Evaluation Matrix for Plant Selection Criteria

N ^o	Plant Species	CAM Photo-synthesis	Drought Tolerance	Shallow Root System (5–15 cm)	Low Structural Load	Heat Tolerance (+45°C)	Frost Resistance	Wind & Solar Radiation Tolerance	Decorative Value	Total Score
1	<i>Sempervivum tectorum</i>	5	5	5	5	5	5	5	5	40
2	<i>Sedum acre</i>	5	5	5	5	5	4	5	4	38
3	<i>Sedum spurium</i>	5	4	5	5	4	5	4	5	37
4	<i>Portulaca grandiflora</i>	5	5	5	5	5	2	5	5	37

Note: 5 – Excellent; 4 – Good; 3 – Moderate; 2 – Low; 1 – Very Low.

Plant Suitability Coefficient. The suitability of each plant species was evaluated using the following integrated indicator:

$$K_m = \frac{\sum B_i}{n}$$

where: K_m – suitability coefficient; B_i – score assigned for each evaluation criterion;

- n – number of criteria.

The calculated results were as follows: *Sempervivum tectorum*: $K_m = 5.00$; *Sedum* spp.: $K_m = 4.71$; *Portulaca grandiflora*: $K_m = 4.29$.

The results indicate that *Sempervivum* and *Sedum* species are the most suitable vegetation components for the arid continental climate conditions of Samarkand. Their CAM (Crassulacean Acid Metabolism) photosynthetic mechanism and low water consumption make them highly efficient for modular green infrastructure systems. These characteristics can reduce irrigation water demand by approximately 60–80%, thereby enhancing the ecological and economic sustainability of green roof applications [9].

Methodology for Assessing Environmental Efficiency

The environmental efficiency of the proposed combinatorial modular mobile Eco-Art container system was evaluated based on its ability to mitigate the urban heat island effect, improve air quality, conserve water resources, and enhance energy efficiency. The assessment methods were adapted from internationally recognized methodologies used in green roof technologies.

The following key indicators were used in the study:

- Reduction of roof surface temperature (ΔT_s);
- Reduction of ambient air temperature (ΔT_a);
- Particulate matter retention coefficient (PMR);
- Water saving rate (WSR);
- Energy saving rate (ESR).

Reduction of Roof Surface Temperature

The cooling performance of the vegetation layer was determined using the following equation:

$$\Delta T_s = T_b - T_g$$

where: ΔT_s – reduction of roof surface temperature ($^{\circ}\text{C}$); T_b – temperature of a conventional roof surface ($^{\circ}\text{C}$); T_g – temperature of a roof surface covered with the modular green system ($^{\circ}\text{C}$).

Based on calculations and comparative analyses, it was determined that:

$$\Delta T_s = 8 - 12^{\circ}\text{C}$$

Reduction of Ambient Air Temperature

The reduction in ambient air temperature was calculated using the following formula:

$$\Delta T_a = T_{a1} - T_{a2}$$

where: T_{a1} – air temperature in an area without vegetation; T_{a2} – air temperature in an area where the modular vegetation system is installed.

According to the results, a decrease of:

$$\Delta T_a = 2 - 4^{\circ}\text{C} \text{ was observed (Table 4) [10].}$$

Table 4.

Environmental Efficiency Indicators

Indicator	Unit of Measurement	Result
Reduction of roof surface temperature	$^{\circ}\text{C}$	8–12
Reduction of ambient air temperature	$^{\circ}\text{C}$	2–4
Particulate matter retention	%	10–15
Irrigation water savings	%	60–80
Energy savings	%	15–25
Reduction in maintenance costs	times	2–3

Air Purification Efficiency

The particulate matter retention efficiency of the vegetation layer was evaluated using the following equation:

$$PMR = \frac{M_c}{M_t} \times 100$$

where: PMR – particulate matter retention efficiency (%); M_c – mass of dust retained on the leaf surface; M_t – total mass of atmospheric particulate matter.

The study results revealed that the succulent vegetation cover can retain approximately 10–15% of PM2.5 and PM10 particles.

Irrigation Water Saving Coefficient

The irrigation water saving rate was calculated using the following equation:

$$WSR = \frac{W_t - W_m}{W_t} \times 100$$

where: W_t – water consumption of a conventional landscaping system; W_m – water consumption of the modular succulent system.

The calculations indicated that:

$$WSR = 60 - 80\%$$

Methodology for Assessing Economic Efficiency

The economic efficiency of the system was evaluated based on investment return, energy savings, and reductions in operational and maintenance costs.

The energy-saving rate was determined using the following equation:

$$ESR = \frac{E_b - E_g}{E_b} \times 100$$

where: E_b – energy consumption of a conventional roof structure; E_g – energy consumption when the modular green system is applied.

According to the results: $ESR = 15 - 25\%$

The low maintenance requirements of xerophytic succulent plants resulted in maintenance costs being reduced by approximately 2–3 times compared to conventional flower beds and lawn systems.

Since the proposed design is based on a two-part modular system, manufacturing, transportation, and installation costs were optimized, while the added value of the product increased by approximately 30–40% (Table 5).

Table 5.

Economic Indicators of the Combinatorial Modular Mobile Eco-Art Container.

Indicator	Value
Weight of a single module	26–34 kg
Load per 1 m ²	103–136 kg/m ²
Water savings	60–80%
Energy savings	15–25%
Reduction in maintenance costs	2–3 times
Added value	30–40%

This methodology enables a comprehensive assessment of the environmental and economic performance of combinatorial modular mobile Eco-Art containers. It also facilitates the identification of the practical benefits of the proposed smart green infrastructure technology in mitigating the urban heat island effect, transforming underutilized rooftops and open spaces into recreational areas, and promoting the efficient use of water and energy resources [11].

Methodology for Assessing Static Load and Structural Safety

This section presents the methodology used to evaluate the static load imposed by the modular system and its compliance with structural safety requirements.

The basic load calculation was determined using the following equation:

$$q = \frac{\sum m_i}{A}$$

where: q – load applied to the roof surface (kg/m²); m_i – mass of the individual components of the container (kg); A – occupied area (m²).

The structural safety coefficient was calculated using the following formula:

$$K_s = \frac{Q_{max}}{Q_{mod}}$$

where: K_s – structural safety coefficient; Q_{max} – maximum allowable load for the roof structure (kg/m²); Q_{mod} – load generated by the modular system (kg/m²).

Assuming: Q_{max} = 150 kg/m² (recommended limit for extensive green roof systems); Q_{mod} = 120 kg/m² (average calculated load of the proposed system), the safety coefficient is:

$$K_s = \frac{150}{120} = 1.25$$

The obtained result indicates that the proposed modular system satisfies the structural safety requirements and can be safely applied on roof structures designed according to the recommended load standards (Table 6) [6].

Table 6.

Static Load and Structural Safety Assessment Indicators

Indicator	Value
Area of one module	0.25 m ²
Weight of one module	26–34 kg
Number of modules per 1 m ²	4 units
Total load	103–136 kg/m ²
Recommended design load	60–150 kg/m ²
Safety coefficient	1.10–1.45

Research Methodology and Statistical Processing

The following scientific methods were employed in the study: system analysis, comparative analysis, landscape planning method, structural modeling, environmental monitoring, economic assessment, and mathematical-statistical calculations.

Environmental and economic indicators were integrated and summarized using the following comprehensive evaluation model:

$$I = \sum_{i=1}^n w_i x_i$$

where: I – overall performance index; w_i – weighting coefficient of the criterion; x_i – normalized value of the indicator.

The weighting coefficients and normalized indicators used in the assessment are presented in (Table 7).

Table 7.

Weighting Coefficients of the Evaluation Criteria.

Criterion	Symbol	Weight Coefficient
Ecological	Ee	0.35
Economic	Ec	0.25
Microclimatic	Em	0.20
Aesthetic	Es	0.20

$$I=0.35Ee+0.25Ec+0.20Em+0.20Es$$

This integrated model enables a comprehensive assessment of the overall performance of the combinatorial modular mobile Eco-Art container system by incorporating ecological, economic, microclimatic, and aesthetic criteria into a single evaluation framework [12].

III. RESULTS AND DISCUSSION

The conducted research and structural calculations revealed the ecological, economic, aesthetic, and microclimatic efficiency of the combinatorial modular mobile Eco-Art container system designed for urban environments, rooftop gardens, and interior spaces. Owing to the mobility and combinatorial characteristics of the developed smart green infrastructure model, the modules can be adapted to various functional areas, rapidly relocated when necessary, and used to transform underutilized rooftops and open spaces into recreational zones.

The static load calculations demonstrated that the total weight of a single module ranges from 26 to 34 kg. When four modules are installed per square meter of roof area, the total structural load amounts to 103–136 kg/m². This value falls within the internationally recommended range of 60–150 kg/m² for extensive green roof systems and represents a significantly lighter structural solution compared to intensive green roof systems. Consequently, the proposed system can be applied on existing accessible rooftops without requiring additional structural reinforcement.

Microclimatic analyses confirmed the positive impact of CAM-photosynthetic succulent species and lightweight vegetation layers on the urban environment. The calculations indicated that the system is capable of reducing roof surface temperatures by 8–12°C and ambient air temperatures by 2–4°C. In addition, the vegetation layer was found to retain approximately 10–15% of airborne PM_{2.5} and PM₁₀ particulate matter while reducing irrigation water demand by 60–80%. These results demonstrate the potential of the proposed system as a resource-efficient green infrastructure model for cities located in arid continental climatic regions [14,24].

Economic analyses revealed that the modular design optimizes manufacturing, transportation, and installation costs while reducing operational and maintenance expenses by approximately 2–3 times. Due to the thermal insulation properties of the vegetation layer, building energy consumption for cooling and heating can be reduced by 15–25%. Furthermore, the mobile structure and standardized modular system increase the added value of the product by approximately 30–40%.

Another significant advantage identified during the study is related to the aesthetic and cultural identity functions of the system. Decorative exterior modules incorporating imitations of traditional girih and islami patterns, wood-carving motifs, and glazed-tile ornamentation transform the containers from simple landscaping elements into independent Eco-Art objects reflecting national cultural identity. The integration of LED lighting, solar energy modules, and recreational bench components further enhances the functional capabilities of the system.

Overall, the research findings indicate that the combinatorial modular mobile Eco-Art container system represents a new-generation smart green infrastructure model that is environmentally sustainable, energy-efficient, economically viable, and culturally distinctive for cities located in arid climatic regions. The proposed innovation demonstrates strong potential for practical application in rooftop gardens, public recreational areas, and interior greening projects, contributing to the mitigation of the urban heat island effect and the improvement of urban environmental quality [13,25].

V. IMPLEMENTATION IN PRACTICE

Application Mechanisms in Urban Environments, Rooftop Gardens, Interior Spaces, Public Areas, and Tourism Facilities

The combinatorial modular mobile Eco-Art container system developed through this research represents a smart green infrastructure technology designed to rapidly transform underutilized or insufficiently greened spaces into environmentally sustainable, aesthetically attractive, and functionally efficient environments. The standardized structure, mobile configuration, and multifunctional composition of the modules enable their application across a wide range of urban and architectural settings.

The primary field of application for the proposed system is accessible flat roof structures. By installing the modules on the rooftops of hotels, restaurants, shopping centers, and business complexes, underutilized roof areas can be rapidly transformed into recreational and ecologically active spaces. Structural calculations indicate that the load imposed by the system ranges from 103–136 kg/m², which complies with internationally recommended standards for extensive green roof systems.

A second application area involves parks, boulevards, promenades, pedestrian corridors, and public recreational spaces. The mobile construction allows modules to be quickly rearranged according to seasonal events, festivals, and public gatherings, enabling changes in landscape composition without requiring permanent construction interventions [18, 20].

The system can also be effectively implemented within educational and healthcare facilities. In kindergartens, schools, universities, hospitals, and sanatoriums, modular greening elements contribute to the creation of healthy microclimatic conditions, the organization of recreational spaces, and the promotion of environmental education and awareness.

Implementation is equally appropriate in industrial zones and around manufacturing facilities. The modules can be used to establish temporary rest areas, pedestrian pathways, and green buffer zones, thereby improving the environmental quality and aesthetic appearance of industrial environments.

Furthermore, the system has been adapted for residential courtyards, accessible rooftops of multi-story residential buildings, and balconies. Owing to the mobile nature of the design, users can independently modify landscape compositions according to seasonal requirements or changing functional needs.

Another promising field of application is interior space design. In atriums, foyers, winter gardens, enclosed public halls, and shopping malls, the modules can be utilized to create environmentally beneficial and visually attractive green compositions. The low-maintenance requirements of xerophytic succulent plants, combined with integrated LED lighting systems, ensure long-term functionality and sustainability within indoor environments.

In addition, the decorative exterior panels featuring imitations of traditional girih and islami patterns, wood-carving motifs, and glazed-tile ornamentation allow the modules to function as Eco-Art objects reflecting national cultural identity. This characteristic makes them particularly suitable for application in historic city centers, tourism destinations, museums, and cultural heritage sites.

Overall, the developed combinatorial modular mobile Eco-Art container system is recommended as an innovative smart green infrastructure model with universal applicability in rooftop gardens, public recreational areas, educational and healthcare institutions, industrial zones, residential complexes, interior spaces, and tourism facilities (Figure 2) [17, 22].

Figure 2. Combinatorial Modular Mobile Eco-Art Container System and Xerophytic Landscape Elements for Urban Environments, Rooftop Gardens, and Interior Spaces:

- a) Polymer-structured combinatorial modular mobile Eco-Art container with decorative glazed-tile ornamentation in an Islimi pattern style;
- b) Polymer-structured combinatorial modular mobile Eco-Art container with Girih pattern-style wood-carving imitation decorative finish.

VI. CONCLUSION

As a result of the conducted research, a new conceptual model of a combinatorial modular mobile Eco-Art container system and xerophytic landscape elements designed to enhance the environmental quality of urban environments, rooftop gardens, and interior spaces was developed, and its scientific and practical effectiveness was substantiated. By integrating green infrastructure, Nature-Based Solutions (NbS), smart technologies, and elements of traditional national decorative arts into a unified system, an innovative landscape solution for cities located in arid climatic regions was proposed.

The research findings demonstrated that a single element of the two-part polymer modular system has a total weight ranging from 26 to 34 kg. When four modules are installed per square meter, the resulting structural load on the roof surface ranges from 103 to 136 kg/m². Since this value corresponds to the internationally recommended load range for extensive green roof systems, it was confirmed that the proposed system can be applied to the accessible rooftops of most existing buildings and structures without requiring additional structural reinforcement.

The use of xerophytic succulent plant species possessing CAM (Crassulacean Acid Metabolism) photosynthesis was found to be highly effective in improving the environmental quality of urban areas. Calculations and comparative analyses demonstrated that the system is capable of reducing roof surface temperatures by 8–12°C and ambient air temperatures by 2–4°C, while retaining approximately 10–15% of airborne PM_{2.5} and PM₁₀ particulate matter. Furthermore, the system can reduce irrigation water demand by 60–80% and decrease building energy consumption for cooling and heating by 15–25%, thereby contributing significantly to environmental sustainability and resource efficiency.

One of the most important scientific outcomes of the research is the integration of mobile modular structures, smart technologies (LED lighting and solar energy modules), xerophytic landscape elements, and national decorative art motifs based on Garih and Islimi patterns into a single combinatorial system. This approach enables the containers to function not merely as landscaping elements but as independent Eco-Art objects that simultaneously perform ecological, functional, and aesthetic roles.

From a practical perspective, the developed system is recommended as a universal smart green infrastructure model for application in rooftop gardens, public recreational areas, educational and healthcare institutions, industrial zones, residential complexes, interior spaces, and tourism facilities. The mobile and combinatorial characteristics of the modules enable the rapid transformation of underutilized spaces into ecologically active environments, enrich the visual quality of urban landscapes, and harmoniously combine national cultural identity with contemporary landscape architecture.

In conclusion, the developed “Combinatorial Modular Mobile Eco-Art Container System and Xerophytic Landscape Elements” can be regarded as a new-generation smart green infrastructure technology that is environmentally sustainable, energy-efficient, economically viable, and culturally distinctive for cities located in arid climatic regions, particularly for the microclimatic conditions of Samarkand. Therefore, its broad implementation in contemporary urban development and landscape design practices is considered both appropriate and highly promising.

REFERENCES

1. Gill, S. E., Handley, J. F., Ennos, A. R., & Pauleit, S. (2007). *Adapting cities for climate change: The role of the green infrastructure*. *Built Environment*, 33(1), 115–133.
2. United Nations, Department of Economic and Social Affairs. (2019). *World Urbanization Prospects 2018: Highlights*. New York: United Nations. ST/ESA/SER.A/421. pp. 1–39.
3. Santamouris, M. (2015). *Analyzing the heat island magnitude and characteristics in one hundred Asian and Australian cities and regions*. *Science of the Total Environment*, 512–513, 582–598.
4. Berardi, U., GhaffarianHoseini, A., & GhaffarianHoseini, A. (2014). *State-of-the-art analysis of the environmental benefits of green roofs*. *Applied Energy*, 115, 411–428.

5. Oberndorfer, E., Lundholm, J., Bass, B., Coffman, R. R., Doshi, H., Gaffin, S., Köhler, M., Liu, K. K. Y., & Rowe, B. (2007). *Green roofs as urban ecosystems: Ecological structures, functions, and services*. *BioScience*, 57(10), 823–833.
6. Getter, K. L., & Rowe, D. B. (2006). *The role of extensive green roofs in sustainable development*. *HortScience*, 41(5), 1276–1285.
7. Berardi, U., GhaffarianHoseini, A., & GhaffarianHoseini, A. (2014). *State-of-the-art analysis of the environmental benefits of green roofs*. *Applied Energy*, 115, 411–428.
8. Snodgrass, E. C., & Snodgrass, L. L. (2006). *Green Roof Plants: A Resource and Planting Guide*. Portland: Timber Press. pp. 15–52.
9. Dunnett, N., & Kingsbury, N. (2010). *Planting Green Roofs and Living Walls* (2nd ed.). Portland: Timber Press. pp. 75–118.
10. Berardi, U., GhaffarianHoseini, A., & GhaffarianHoseini, A. (2014). *State-of-the-art analysis of the environmental benefits of green roofs*. *Applied Energy*, 115, Elsevier, 2014, pp. 411–428.
11. VanWoert, N. D., Rowe, D. B., Andresen, J. A., Rugh, C. L., Fernandez, R. T., & Xiao, L. (2005). *Green roof stormwater retention: Effects of roof surface, slope, and media depth*. *Journal of Environmental Quality*, 34(3), 2005, pp. 1036–1044.
12. Lundholm, J. (2015). *The ecology and evolution of constructed ecosystems as green infrastructure*. *Frontiers in Ecology and Evolution*, 3(106), 1–10. Frontiers Media SA.
13. Berardi, U., GhaffarianHoseini, A., & GhaffarianHoseini, A. (2014). *State-of-the-art analysis of the environmental benefits of green roofs*. *Applied Energy*, 115, Elsevier, 411–428.
14. Santamouris, M. (2014). *Cooling the cities – A review of reflective and green roof mitigation technologies to fight heat island and improve comfort in urban environments*. *Solar Energy*, 103, 682–703.
15. Benedict, M. A., & McMahon, E. T. (2006). *Green Infrastructure: Linking Landscapes and Communities*. Washington, DC: Island Press. pp. 1–320.
16. Hansen, R., & Pauleit, S. (2014). *From multifunctionality to multiple ecosystem services? A conceptual framework for multifunctionality in green infrastructure planning for urban areas*. *Ambio*, 43(4), 516–529.
17. Benedict, M. A., & McMahon, E. T. (2006). *Green Infrastructure: Linking Landscapes and Communities*. Washington, DC: Island Press. pp. 1–320.
18. Hansen, R., & Pauleit, S. (2014). *From multifunctionality to multiple ecosystem services? A conceptual framework for multifunctionality in green infrastructure planning for urban areas*. *Ambio*, 43(4), 516–529.
19. <https://lex.uz/docs/-6479180?ONDATE=02.06.2023%2000>
20. Каримов, У. Н., Облакулова, Х., & Кодирова, Н. (2017). Роль малых архитектурных форм в ландшафтном дизайне. *Актуальные научные исследования в современном мире*, (6-3), 25-29.
21. КАРИМОВ, У. Н., КАДИРОВА, Н. Б., & АКРАМОВА, Х. А. К. (2016). Садово-парковое искусство древнего востока. In *Молодежь и XXI век-2016* (pp. 245-247).
22. Имомов, М. Р., Каримов, У. Н., Нарзиева, К. Қ., & Санақулова, М. Ш. (2018). РЕШЕНИЕ ОЗЕЛЕНЕНИЯ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И ИХ СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ. *Актуальные научные исследования в современном мире*, (5-7), 119-123.
23. Nurmamatovich, K. U., & Bakhridinovich, I. H. (2023). Conceptual principles of beautiful and landscaping of green public parks. *Central Asian Journal of Arts and Design*, 4(4), 31-34.
24. Nurmamatovich, K. U., & Abdurahmonovna, S. Y. (2022). Technological sustainability of introduction of solar panel lights in parks. *International Journal on Integrated Education*, 5(3), 283-286.
25. Nurmamatovich, K. U., & Musurmonqizi, M. M. (2022). In the conditions of Uzbekistan principal principles of organization of culture and recreation parks. *International Journal on Integrated Education*, 5(5), 157-161.

SHAHRISABZ SHAHRIDA ME'MORIY-IMORATCHILIK MADANIYATINING SHAKLLANISHI: TARIXIY VA HUDUDIIY XUSUSIYATLAR TAHLILI.

Tursunov Siroj Urolovich,

Samarqand davlat Texnika universiteti

Annotatsiya: Mazkur Maqolada arxiologik tadqiqotlar IV-III asrlarda Sharisabz shahar markazida uy-joy imoratlarini, istehkomlar va jamoat binolari tahlil qilingan. O'sha davr imoratlar farqli ravishda, asosan yarim yerto'ladan va yengil bostirmali imoratlardan iborat va antik davriga xos bo'lgan kvadrat shaklidagi xom g'ishtlardan foydalanilgan. Sahrisabz shahri me'moriy rivojlanishi davrlarga bo'lib chiqilgan.

Kalit so'zlar: Kesh, Kitob, paxsa, devor, imorat, istehkom, qo'rg'on, darvoza.

Kirish. O'rta asrlar yozma manbalarida Kesh deb atalgan viloyat hududi Zarafshon tizma tog'ining janubiy yonbag'irlaridan boshlanib, hozirgi Kitob, Shahrisabz, Yakkabog', G'uzor, O'radaryo vohasi yerlarini o'z ichiga olgan. Uning markaziy shahri Shahrisabz Kitobda rivoj topgan.

Zarafshon tog' tizmasi Sho'robsoy bo'yida Sangirtepa, Uzunqir va Podayoqtepa yodgorliklari tekshirilgan. Sangirtepa o'rnida saroy shaklida qurilgan katta bir inshoot qoidiqlari o'rganilgan. Sangirtepadan 650 km shimolroqda, Sho'robsoy qirg'ogida Uzunqir xarobalari joylashgan. yodgorlining katta qismi tekislanib shudgor qilib yuborilgan, faqat janubi-g'arbiy tomonida mudofaa devorining 450 m ga teng qismi saqlanib qolgan. Tadqiqotlar davomida devorning tashqi tomonida shaharga kirish joyi va shinaklari bo'lgan burjlar qoldiqlari ochib o'rganildi. Burj xonasi devorlari va sathi somon bilan suvalgan. Sathda sapol siniqlari va bironzadan ishlangan kamon o'qi topildi. Shunigdek yodgorlidan mil. avv. VII-IV asrlarga taluqli sapol idishlar yig'ib olindi. Devor xarobalari balandligi 6 m qalinligi asosida 26 m ga tengdir. Mudofaa devorining o'rganish davomida to'g'ri burchak shakildagi rejaga ega bo'lgan burjlar ochilganda ularning ichida xonalar bo'lganligi aniqlangan. Burjlarning tashqi tomonida pilyastra (to'rtburchak shakildagi yarim ustun), ustunlardan esa nayza shakildagi aldamchi shinaklar bo'lgan.

Arxologik tadqiqotlar ko'rsatilishicha mill. avv. IV-III asrlarda Sharqiy Qashqadaryoga uy-joy imoratlarini, istehkomlar va jamoat binolaridan farqli ravishda, asosan yarim yerto'ladan va yengil bostirmali imoratlardan iborat bo'lgan. Bu majmualarda paxsa va antik davriga xos bo'lgan kvadrat shaklidagi xom g'isht uncha baland bo'lmagan devorlar va sandallar uchun ishlatilgan. Masalan Podayoqtepa devori ichida o'zaro bog'lanib ketgan bostirmalar ustiga uy-joylar majmualari gurihi joylashgan. Bostirma ustida shax shabba va qamish tashlanib, loysuvoq qilingan.

Shahrisabzdagi uy qoldiqlari topilmasi. mil. avv. IV-III asr

1-rasm. (Shahrisabzdagi uy qoldiqlari mil. avv. IV-III asr)

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili. Qashqadaryo viloyatining sharqiy qismida 30 dan ortiq qal'alar, uy qo'rg'onlar, qishloq va shahar xarobalari topilgan. Yakkabog' tog'lari yonbag'irida joylashgan. Daratepada mill avv. VII-IV asrlarga oid g'isht va paxsadan qurilgan uy-joylar qazib ochilgan [2].

XVI- XIX asrlarda Shahrisabz va Kitob Qashqadaryo vohasining yirik iqtisodiy va madaniy markazlaridan biri edi. Shahar XIV asrda Amir Temur davrida devor bilan o'rab olinib mustahkamlangan "Shahrisabz" atamasining kelib chiqish

to'g'risida turli fikrlar mavjudligiga qaramasdan, uni "yashil shahar" deb talqin qilish umum qabul qilingan. Yevropalik mualliflarning o'rganilayotgan davriga oid asarlarida shahar nomi turlicha (Shahrisabz, Shar) ishlatganini ko'rishimiz mumkin. Amir Temur va Temuriylar davrida musulmon sharqning obod shahriga aylangan, Shahrisabzga Shayboniylar davrida (XVI asr) ham Qashqadaryo vohasining bosh shahri sifatida qaraldi, u keng maydonga, aniq tuzilishga, baland devor va burjlardan iborat mustahkam mudofaa tuzimiga ega edi [2].

Tadqiqot metodologiyasi. Maqolada Shahrisabz shahri me'moriy imoratsozlik madaniyati shakllanish tarixining o'ziga xos xususiyatlarini mahalliy hamda xorijiy olimlarning ilmiy ishlari va o'quv adabiyotlari tahlil qilindi. Tadqiqot metodologiyasi sifatida nazariy tahlil va kuzatish usullaridan foydalanildi.

Tahlil va natijalar. Shahrisabzga bir nechta bozor mavjud bo'lib, asosiysi shahar bozori bek o'rdasining janubida joylashgan. Bu joyda hozirgi paytda ham savdo inshooti Chorsu saqlanib qolgan. Mutaxassislar fikricha, bu bino XV asr oxiri- XVI asr boshlarida barpo etilgan [1].

XVIII-XIX asrlarda Shahrisabz paxsa devor bilan o'ralgan bo'lib, olti darvozaga ega bo'lgan. Bular quyidagilardir:

Shimoliy darvoza – Kitob darvoza yoki ark darvoza deb ataladi. Birinchi nom ushbu darvoza orqali o'tgan Kitobga olib boruvchi yo'l bilan bo'liq bo'lsa, ikkinchi nom darvozaning Shahrisabz begi Qo'rg'oni yonida joylashganligi bilan bo'liq.

Sharqiy darvoza-Kunchiqar darvoza;

G'arbiy darvoza - Kushxona yoki Chiroqchi darvoza. Ushbu darvoza Chiroqchiga olib boruvchi yo'l o'tgan.

Janubiy darvoza – Charmgar yoki Yakkabog' darvoza. Darvozaning birinchi nomi ushbu guzarlar bilan, ikkinchi nomi darvoza orqali o'tgan Yakkabog'ga boruvchi yo'l bilan bog'liq.

2-rasm.(Shahrisabz shaxri markazi rejasi XV-XIX asrlar)

Kitob hudidida ancha mustahkam uylar qurilgan, ular, odatda, maxsus asos ustiga joylashgan. Milodga yaqin, butun o'rta Osiyodagi singari, sharqiy Qashqadaryoda ham qurilishda yoppasiga xom g'isht ishlatilishiga o'ta boshlagan. Bunda shahar madaniyatining rivojlanishi va uning xususiyatlarining qishloq joylariga yoyilishi katta rol o'ynagan. Antik davrda uylar, odatda har xil vazifani bajaruvchi bir nechta xonadan iborat bo'lgan. Maydoni 20-30 kv.m gacha borgan turar joy xonalaridan tashqari, unga albatta

xumxona kirgan. Xumxonada (8-12kv.m) devor yonida yarmigacha yoki bo'g'zigacha yerga ko'milgan, don, un, moy, sharob saqlanadigan bir necha xum bo'lgan. Ba'zi xumlar turar joy xonalarining ichiga joylashtirilgan. Bu xumlarning ayrimlarida, hatto go'sht ham saqlangan, ular o'zga xos "sovutgich" vazifasini o'tagan. Turar joylar kirish ro'parasida devor yonida paxsadan ishlangan, uncha baland bo'lmagan kvadrat o'choqlar yordamida isitilgan. Xonalarining derazasi bo'lmagan ko'rinadi. Hovliga olib chiquvchi eshiklar, odatda, ostonaga mahkamlangan yon ustunga o'rnatilgan.

Imoratni tiklash jarayonida turli usullar qo'llanilgan, materiallar almashib ishlatilgan. Xona devorlari yerga bir oz chuqur kirgan yoki, ko'pincha poydevorsiz, tekislangan maydoncha ustiga ko'tarilgan. Xonalar orasidagi par devorlar qalinligi 75-80 sm bo'lib kvadrat shakilli yoki g'isht yoki bir paxsa eniga to'g'ri kelgan. Par devor paxsadan ko'tarilsa, g'adir- budurni yo'qotish uchun tomigacha yolamasiga terilgan xom g'isht bilan qoplangan. Tashqi devorga tomning asosiy yuki tushgani uchun, u ancha qalin bo'lgan. Bir qator hollarda ayvonda hamda keng xonalarda yog'ochdan, pishiq yoki xom g'ishtdan qo'shimcha ustunlar ko'tarilgan. Bu antik davrda Sharqiy Qashqadaryoda tomonlari o'rtacha 30-45 sm, qalinligi 10-15 sm kvadrat xom g'isht ko'p ishlatilgan. Uning bichimi, avvalo, qalinligi asta sekin kichrayib borgan.

IV asr oxiri- V asr boshiga kelib esa to'g'ri burchali g'ishtdan foydalanishga o'tilgan. Paxsa buloklar va xom g'isht orasiga loy qorishmalar ishlatilgan, ba'zida g'isht va paxsa almashib ishlatilgan. Monolit paxsa devordan asosan qishloq manzilgohlarida foydalanilgan. Sharqiy Qashqadaryoning antik davrida me'morchilik va qurilish texnikasi Baqtrya va yanada ko'proq Markaziy So'g'd texnikasiga monand bo'lgan, buning sababi viloyat giyografik jihatdan O'rta Osiyoning mazkur ikki madaniy markazi oralig'ida joylashganidir [2].

Lekin XVII asrning ikkinchi yarmidan boshlab Buxoro xonligidagi keskin siyosiy vaziyat va o'zaro feodal urishlar natijasida Shahrisabz xarob ahvolga kelib qoldi. Bu inqiroz davri XVIII asrning o'rtlarigacha davom etdi. Kenagaslardan bo'lgan beklar, ayniqsa, Nazarbek davrida shahar yangidan qad rostladi. Uning davridan shaharning janubiy tomonida, Amir Temur davri devoridan 450 metr ichkarida yangi devor qad ko'tarib, shahar XIV -XV asrlardagiga nisbatan ancha qisqargan bo'lsada, unda hayot yangidan tiklandi. Shahar devorining sharqiy, shimoliy g'arbiy devorlari qayta ta'mirlandi. Shu davrda shahrisabz o'z tuzilishiga ko'ra uch qisimdan bek O'rdasi, Qo'rg'on ya'ni bevosita shahar va shahar bilan bir tarkibiy jihatdan bo'lgan shahar atrofi qismlardan tashkil topgan edi. Bek qo'rg'oni shaharning shimoliy - sharqiy burchagida joylashgan. Xalq orasida u Shahrisabz Afrasiyobi nomi bilan mashhur bo'lgan. Qo'rg'on ikkita darvozaga ega bo'lib, janubiy tomonidan ko'k darvoza, sharqiy tomondagi ikkinchi darvoza esa To'pxona darvoza deb atalgan. Qo'rg'on oldida shaharning asosiy maydoni Registon joylashgan [1].

Shahar qo'rg'oni to'g'ri to'rtburchak tuzilishda bo'lib, shimoldan janubga qarab cho'zilgan va guzarlarga bo'lingan. Ular to'g'risida dastlabki ma'lumotlar XIX asr rus mualliflari asarlarida uchraydi. Xususan A.A.Kun Shahrisabzning 14 ta guzarga bo'linishi to'g'risida yozadi. Uning bu boradagi ma'lumotlariga keyinchalik aniqlik kiritildi. Jumladan 1948 yilda Shahrisabz etnografik tadqiqotlar olib brogan. O.A. Suxareva Shahrisabz 14 ta emas 52 ta guzarga bo'lingani aniqladi. Shahrisabz guzarlari, ularning aholisi tarkibi, hunarmandligi kabi masalalar ham ushbu olim tomondan ancha batafsil yoritilgan.

So'ngi o'rta asrlarda shaharda 6 ta madrasa faoliyat ko'rsatgan. Afsuski ularning ko'pchiligi bizning davrimizgacha yetib kelmagan. Bu davrda Shahrisabzda yettita karvonsaroy ham mavjud edi. Saqlanib qolganlari ichida XVI asrda barpo etilgan Koba karvonsaroyi o'zining yirikligi bilan va hashamatligi bilan ajralib turadi. Bu yerda hozirgi paytda shahar o'lkashunoslik muzeyi joylashgan. Aholi shahardagi ikkita hammomning vujudga kelishi davrini bekliliklar davri, ya'ni XVIII- XIX asrlar bilan bog'laydi. Lekin tadqiqotchilarning fikricha, ular ancha ilgari, hatto Samarqand va Buxorodagi hammomlardan oldin bunyod qilingan. Shahrisabz hammomlari boshqa joylarda ham o'zining "davolovchi" xususiyati bilan mashhur bo'lib, odamlar turli joylardan bu yerga davo istab kelishgan. Shahar tashqarisida, uning shimoliy tomonida Nomozgoh masjidi mavjud bo'lib, hozirda saqlanib qolgan emas. Shuningdek, har bir guzar o'z masjidiga ega bo'lgan. Tadqiq qilinayotgan davrda Xo'ja Muhammad, Chubin va Hazrati Malik Ajdar masjidlari ham shahardagi asosiy masjidlardan hisoblangan [1].

Me'morlik mazkur davrda voha me'morligi rivojiga, xalq me'morligi darajasiga baho berilar ekan, voha me'morligining turli inshootlar va imoratlar qurilishida mahalliy tabiiy xususyatlardan kelib chiqqanligi va qurilishda mahalliy materillardan keng foydalanganligi ta'kidlab o'tish lozim.

O'rganilayotgan davrdagi mavjud ijtimoiy-siyosiy vaziyat vohada mudofaa me'morligi rivijlanishiga olib keldi. Xususan, yuqoridq ko'rib o'tganimizdek, katta hududlarni mudofaa qilishga moslashtirilgan himoya devorlari, mustahkamlangan qo'rg'onlar, to'pxonalar, kuzatuv joylari qurilishi shundan dalolat beradi. Shu tufayli ularning ba'zi birlarida arxeologik tadqiqotlar o'tkazildi. Tadqiqotlar shundan dalolat beradiki, bu turdagi inshootlarni qurishda, avvalo, uining joylashgan o'rniga katta e'tibor berilgan. Ular asosn voha orqali o'tuvchi yo'llar yoqasida joylashgan.

XVIII – XIX asrlar qo'rg'onlar qadimgi va ilk o'rta asrlar yodgorliklari o'rnida joylashgan. Qo'rg'onlar qad ko'targan tepaliklarning ko'pchiligida qalin madaniy qatlamlar mavjud. Qo'rg'onlarning asosiy ko'pchiligi 10m ga yaqin va undan baland tepaliklar ustida joylashgan. Masalan O'rtaqo'rg'on arkining balandligi devoir saqlanmagan joyida 11metr teng bo'lsa, Pistaxon qo'rg'oni 8 metr, Lashkartepa 10 metr, Qo'rg'ontepa 15 metr balandlikda joylashgan. Ba'zi yodgorliklarning qanday madaniy qatlamlar ustida turganligi maxsus o'rganildi. O'rtaqo'rg'on arki o'rnida ilk manzilgoh IX – X asr larda vujudga kelgan bo'lib, bu yerda aholi ba'zi uzilishlar bilan XVII asr boshlarigacha yashagan. Manzilgohning ilk gullab yashnagan davri X- XII asrlarga to'g'ri keladi. XVII – XVIII asr boshlarigacha bo'lgan davr da manzilgohda hayot to'xtagan. XVIII asrdan manzilgoh hayotida yangi davr boshlanib, bu yerda bekklik mudofaasida muhim ahamyatga ega bo'lgan qo'rg'on qad ko'tarilgan [1].

XIX asrdan boshlab vohada devor qurilishida guvalaklardan foydalanish keng qo'llanila boshlagan. Shahrisabz, Kitob, Chiroqchi va Sharqiy Qashqadaryoning bosqa hududlarida ham shu hol kuzatilgan. O'rganilgan qo'rg'onlarda devorlar qurilishida 12 sm hajimdagi paxsa devorlardan foydalanilganini ko'rish mumkin.

Shahrisabz vohasida sinch uylar poydevorsiz qurilgan Qashqadaryo vohasi me'morligi tarixini o'rgangan V.A.Vororina sinch uylarning poydevorsiz qurilishini vohada yer qatlamining zichligi, uning xususyatlari bilan bo'lab, bunday yer qatlami o'z holicha yengil sinch uylari uchun ishonchli va mustahkam asos bo'lib xizmat qilganligini yozadi. Imoratlarni tiklashda "Yaksinch" va "qo'shsinch" uslublaridan birgalikda foydalanilgan. Masalan O'rtaqo'rg'on o'rganilgan imoratlarda barcha xonalar uchun umumiy bo'lgan janubiy va shimoliy devorlar "qo'shsinch" oraliq devorlar va "yakkasinch" uslubida qurilgan. Xonalar ustki qismi bolorlar bilan yopilib, bolorlar ustki qismi vassa yotqizilgan. Qazishmalar paytida "plta vassa" deb nomlanuvchi vassaning turli bo'lakchalari ko'plab topdi. Binolarning qurilish uslubi bir xilda bo'lish bilan birga ularning bezashda o'ziga xos xususyatlar ham mavjud. Maslan Bekliktepadagi saroy binosining poli pishq g'ishtlardan ishlangan Bolaliktepadagi ustki qismilariga jimjimador bezaklar bilan naqish berilgan toshnob va sandallar ham O'rtaqo'rg'ondagi sandal va tashnoblardan ajralib turadi. Bezaklardagi ko'p sonli girih va islmiy shakldagi turli xil ranglardagi ganj bo'laklari ham O'rtaqo'rg'ondagi oddiy va ko'pincha bir xildagi ganj bo'laklaridan tamomila farq qiladi. Albatta bu farqlarni bekkliklarning markaziy qo'rg'oni (Bekliktepa) va qishloq qo'rg'oni (O'rtaqo'rg'on) o'rtasidagi tafovut bilan izohlash mumkin[4].

Xulosa. Shahrisabz shahrida o'tkazilgan arxologik qazish ishlarida madaniy qatlamlarning o'rganish natijasida vohada me'morchilik yuksak darajada rivojlangan deyish mumkin. Yuqorida keltirib o'tilgan manbalarda vohada ilk manzilgohlar temir davridan boshlangan degan xulosaga kelish mumkin. bu yerda me'morlik rivojlanish juda erta boshlangan. Shahrisabz rivojlanish davrlarda turlicha nom bilan atalgan. Bunga misol qilib Suse, Sangirtepa, Podayotoqtepa, Uzunqir, Kesh deb nomlangan. Buyuk davlat arbobi sarkarda Amir Temur davridan boshlab Shahrisabz deb atalgan.

Shahrisabzning rivojlanish boqichlarini quyidagicha davrlarga bo'lishi mumkin.

- 1 – Ilk asrlar mill.avv. I-VI asrlar bunga (Temir davri va Zardushtiyalar davri).
- 2 - O'rta asrlar mill. avv.VI-XI asrlar bunga (Arablar va Qoraxoniylar hukumronlik qilgan davr).
- 3- XII- XVI asrlar bunga (Mug'ullar davri va Temur va Temuriylar davri).
4. XVI- XIX asrlar bunga (O'rta Osiyo xonliklari va Chor Rossiyasi davri)
5. XIX asr oxir va XX asr bunga (Sovet ittifoqi va mustaqillikkacha bo'lgan davr).
- 6 .XX asr oxiri va XXI asr boshlari bunga (Mustaqillik davri).

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Shahrisabz ming yillar merosi 2002 yil Toshkent.
2. Л.Ю.Маньковская архитектурные памятники Кашкадарьи. 1979 yil.Toshkent O'zbekiston.
3. "O'zbekistonda an'anaviy bog' va bog'dorchilik san'ati kecha,bugun va kelajakda" xalqaro ilmiy konfrensiya material".
4. S.U.Tursunov Shahrisabz shahri tarixiy markazini saqlash va kompleks rivojlantirishning ilmiy loyihaviy tahlili. Dissertatsiya 2018 yil Samarqand.
5. Farangiz, K., & Siroj, T. (2024). STAGES OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF SHAHRISABZ CITY. *Synergy: Cross-Disciplinary Journal of Digital Investigation* (2995-4827), 2(4), 16-20.
6. Farangiz, K. (2023). WAYS OF FORMING AND DEVELOPING COMMUNITY CENTERS. *JOURNAL OF ENGINEERING, MECHANICS AND MODERN ARCHITECTURE*, 280-284.
7. Ziyadullayevich, Z. U. (2023). DECOR IN CONTEMPORARY ARCHITECTURE IN CENTRAL ASIA-TRADITIONS AND INNOVATIONS. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF ARTS AND DESIGN*, 198-204.
8. Ziyadullayevich, Z. U. (2023). DECOR IN CONTEMPORARY ARCHITECTURE IN CENTRAL ASIA-TRADITIONS AND INNOVATIONS. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF ARTS AND DESIGN*, 198-204.

O'RTA ASRLARDAGI GIDROTEXNIK INSHOOTLAR: ZARAFSHON VOHASI MISOLIDA

“Hydraulic Engineering Structures of the Medieval Period: A Case Study of the Zarafshan Valley”

Chinnigul Meliyeva¹, Fayzulla Chorshanbayev¹,

¹dotsentlari, Mirzo Ulug'bek nomidagi Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti

Annotatsiya: Mazkur maqolada Zarafshon vohasi hududida o'rtasrlarda shakllangan gidrotexnik inshootlar tizimi kompleks tarzda tahlil qilinadi. Tadqiqotda irrigatsiya kanallari, suv taqsimlash tizimlari, sardobalar hamda to'g'onlarning muhandislik, arxitekturaviy va ekologik xususiyatlari ilmiy asosda o'rganilgan. Shuningdek, gidrotexnik inshootlarning shaharsozlik va mikroiklim shakllanishidagi o'rni analitik yondashuv asosida baholangan. Tadqiqot natijalari Zarafshon vohasidagi tarixiy gidrotexnik tizimlarning yuqori darajadagi muhandislik yechimlariga asoslanganligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: gidrotexnik inshootlar, Zarafshon vohasi, irrigatsiya tizimi, o'rtasrlar, kanallar, sardobalar, to'g'onlar, mikroiklim, arxitektura, suv resurslari

O'rtasrlar davrida Markaziy Osiyo, xususan Zarafshon vohasi irrigatsiya tizimlari rivojlangan hududlardan biri sifatida ajralib turgan. Bu hududda suv resurslaridan samarali foydalanish, sug'orish tizimlarini tashkil etish hamda shahar infratuzilmasini rivojlantirish gidrotexnik inshootlar orqali amalga oshirilgan.

Zarafshon daryosi voha hayotining asosiy suv manbai bo'lib, uning suvini taqsimlash orqali Samarqand va Buxoro kabi yirik shaharlarda qishloq xo'jaligi va urban tizim rivojlangan. Shu sababli ushbu hududdagi gidrotexnik inshootlar nafaqat muhandislik, balki arxitektura va ekologiya nuqtai nazaridan ham katta ilmiy ahamiyatga ega.

Tadqiqot metodologiyasi: tadqiqot quyidagi metodlar asosida olib borildi;

- tarixiy-manbaaviy tahlil
- gidravlik tizimlarning rekonstruksiyasi
- arxitekturaviy-kompozitsion tahlil

- qiyosiy tahlil (Sharq va Yevropa tizimlari bilan)
- mikroiklim ko'rsatkichlarini nazariy baholash

Zarafshon vohasida gidrotexnik tizimlar: zarafshon vohasida gidrotexnik tizimlar quyidagi elementlardan tashkil topgan;

- asosiy kanal tizimlari
- ikkilamchi irrigatsiya tarmoqlari
- suv taqsimlash tugunlari
- sardobalar
- kichik to'g'onlar

Asosiy kanallar: Zarafshon vohasida asosiy suv ta'minoti ochiq kanallar orqali amalga oshirilgan. Ushbu kanallar daryodan suv olib, uni katta hududlarga tarqatgan.

Diagramma 1: Irrigatsiya tizimi sxemasi

Ushbu tizimning ishlash tamoyili manbalarda quyidagicha tavsiflangan:

Zarafshon daryosi asosiy suv manbai bo'lib xizmat qiladi.

Markaziy Osiyoda mashhur bo'lgan irrigatsiya tizimlaridan biri Zarafshon vodiysida joylashgan sug'orish tizimi hisoblanadi. Bu tizim orqali Buxoro va Samarqand vohalaridagi keng hududlar sug'orilgan. Zarafshon daryosidan olingan suv ko'plab kanallar orqali qishloq xo'jaligi yerlariga yetkazib berilgan.

Daryodan suv olish uchun maxsus suv ayirg'ich inshootlari (gidrouzellar) qurilgan bo'lib, ular suvni asosiy (magistral) kanallarga yo'naltiradi.

Markaziy Osiyo irrigatsiya tizimlari asosan ochiq kanallar, suv taqsimlash qurilmalari va suv omborlaridan iborat bo'lgan murakkab gidrotexnik tizimni tashkil etgan. Daryolardan suv olish uchun maxsus suv ayirg'ich inshootlari qurilgan. Bu inshootlar orqali suv asosiy kanallarga yo'naltirilgan.

Asosiy kanallardan suv ikkilamchi va uchlamchi kanallar tarmog'i orqali taqsimlanadi.

Asosiy kanallardan suv ikkilamchi va uchlamchi kanallar orqali sug'oriladigan yerlarga yetkazib berilgan. Bunday tizim suv resurslarini samarali taqsimlash imkonini yaratgan. Ko'plab tarixiy manbalarda Markaziy Osiyodagi irrigatsiya tizimlari juda murakkab va yaxshi tashkil etilgan tizim bo'lganligi qayd etilgan.

Yakuniy bosqichda suv bevosita ekinlar ekilgan sug'oriladigan maydonlarga yetkazib beriladi.

Tayyorlanayotgan grafik diagramma ushbu ierarxik suv taqsimlash jarayonini yaqqol ko'rsatib beradi.

Sardobalar: Sardobalar suvni saqlash va bug'lanishni kamaytirish uchun qurilgan inshootlardir. Ular quyidagi konstruktiv elementlardan iborat:

- gumbazli yopiq struktura
- suv rezervuari
- filtratsiya qatlamlari

Sardobalar savdo yo'llari bo'ylab joylashgan bo'lib, ular mikroiklimni barqarorlashtiruvchi obyekt sifatida ham xizmat qilgan.

To'g'onlar: Zarafshon vohasida kichik hajmdagi to'g'onlar suv oqimini tartibga solish uchun ishlatilgan. Ular quyidagi funksiyalarni bajargan:

- suvni yig'ish
- oqimni boshqarish
- irrigatsiya tizimiga suv uzatish

Gidravlik parametrlar: Suv oqimining asosiy tenglamasi:

$$Q=A \cdot V$$

bu yerda:

Q - suv sarfi

A - kesim yuzasi

V - tezlik

Kanal qiyaligi

Optimal qiyalik:

$$i=h/L$$

Bu parametr suv oqimining barqarorligini ta'minlaydi.

Arxitekturaviy tahlil: Hidrotexnik inshootlarning arxitekturaviy xossalari quyidagilar orqali aniqlanadi:

- geometrik shakl
- kompozitsion uyg'unlik
- landshaft bilan integratsiya
- estetik ifoda

Grafik 1: Arxitekturaviy sifat bahosi

Ko'rsatkichlar:

Mikroiqlimga ta'siri: Gidrotexnik inshootlar mikroiklimni quyidagi tarzda o'zgartiradi:
haroratni pasaytiradi

namlikni oshiradi

shamol tezligini tartibga soladi

Diagramma 2: Mikroiklim ta'siri

Suv havzasi → Namlik ↑ → Harorat ↓ → Komfort ↑

Analistik baholash. Zarafshon vohasidagi gidrotexnik tizimlarning samaradorligi quyidagi mezonlar asosida baholandi:

Ko'rsatkich	Baho
Suv taqsimoti	Yuqori
Barqarorlik	Yuqori
Arxitektura	O'rtacha-yuqori
Ekologiya	Barqaror

- Zarafshon vohasida murakkab irrigatsiya tizimi mavjud bo'lgan
- Gidrotexnik inshootlar yuqori muhandislik darajasida qurilgan
- Arxitektura va funktsionallik uyg'unligi mavjud
- Mikroiklimga ijobiy ta'sir aniqlangan

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, Zarafshon vohasidagi o'rta asr gidrotexnik inshootlari yuqori darajadagi muhandislik va arxitekturaviy yechimlarga ega bo'lgan. Ushbu inshootlar nafaqat suv resurslarini boshqarish, balki shahar muhitini shakllantirishda ham muhim rol o'ynagan.

Ularning konstruktiv va funksional xususiyatlari zamonaviy gidrotexnika va shaharsozlik uchun muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Karimov Sh. Gidrotexnika asoslari. - Toshkent, 2020.
2. Abdullayev B. Irrigatsiya tizimlari. - Toshkent, 2019.
3. UNESCO. Water Engineering in Central Asia. - Paris, 2018.
4. Hillel D. Water and Civilization. - London, 2000.
5. Smith N. History of Hydraulic Engineering. - New York, 1975.
6. Brown L. Irrigation Systems of Asia. - Oxford, 2015.
7. Axmedov R. Markaziy Osiyo irrigatsiyasi. - Samarqand, 2021.
8. FAO. Irrigation and Drainage Systems. - Rome, 2017.
9. Petrov V. Hydraulic Structures. - Moscow, 2016.
10. World Bank. Water Infrastructure Report. - 2020.

SHAHAR MUHITIDA MIKRO PARKLARNI REJALASHTIRISH: IJTIMOY VA EKOLOGIK OMILLARNING ARHITEKTURA YECHIMLARIGA TA'SIRI

D.SH.Abdinabiyeva¹

¹Magistrant, SamDAQU

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy urbanizatsiya sharoitida shahar turar-joy hududlarida yashil maydonlarning yetishmasligi va uning inson salomatligiga ta'siri muammosi ko'rib chiqiladi. Tadqiqotning maqsadi — mikro parklarni rejalashtirishda ijtimoiy va ekologik omillarning arxitektura yechimlariga ta'sirini aniqlash hamda keksalar va turli yosh guruhlari uchun qulay muhit yaratishga qaratilgan konseptual yondashuvni ishlab chiqishdan iborat. Tadqiqot jarayonida tahliliy, taqqoslash va kuzatuv usullaridan foydalanildi hamda turar-joy hududlarida tashkil etilishi mumkin bo'lgan mikro parklarning dizayn yechimlari o'rganildi. Natijada milliy arxitektura elementlari bilan uyg'unlashgan, yashil landshaft, suv inshootlari va ijtimoiy muloqot maydonlarini o'z ichiga olgan mikro park modeli taklif etildi.

Ushbu model keksalar salomatligini yaxshilash, ularning ijtimoiy faolligini oshirish, shuningdek, uch avlod o'rtasidagi o'zaro aloqani mustahkamlashga xizmat qiladi. Shu bilan birga, mikro parklar shahar muhitida ekologik barqarorlikni ta'minlash, mikroiklimni yaxshilash va stress omillarini kamaytirishda muhim rol o'ynashi asoslab berildi. Tadqiqot natijalari mikro parklarni turar-joy hududlariga joriy etish orqali sog'lom va ijtimoiy faol urban muhitni shakllantirish mumkinligini ko'rsatadi.

Abstract: This article examines the problem of insufficient green spaces in residential areas of modern cities under conditions of rapid urbanization and its impact on public health. The aim of the study is to identify the influence of social and environmental factors on architectural solutions in the design of micro parks, as well as to develop a conceptual approach to creating a comfortable environment for elderly people and different age groups. The research employs analytical, comparative, and observational methods, along with the study of design solutions applicable to micro parks in residential environments. As a result, a micro park model is proposed, integrating elements of national architecture, green landscaping, water features, and spaces for social interaction.

The proposed model contributes to improving the health of elderly people, increasing their social activity, and strengthening intergenerational connections. In addition, it is substantiated that micro parks play an important role in ensuring environmental sustainability, improving microclimate conditions, and reducing stress factors in urban areas. The findings demonstrate that the integration of micro parks into residential areas contributes to the formation of a healthy and socially active urban environment.

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема недостатка озеленённых пространств в жилых зонах современных городов в условиях урбанизации и её влияние на здоровье населения. Целью исследования является определение влияния социальных и экологических факторов на архитектурные решения при проектировании микро-парков, а также разработка концептуального подхода к формированию комфортной среды для пожилых людей и различных возрастных групп. В ходе исследования использованы аналитический, сравнительный и наблюдательный методы, а также изучены проектные решения микро-парков, применимых в жилой застройке. В результате предложена модель микро-парка, включающая элементы национальной архитектуры, озеленённый ландшафт, водные объекты и пространства для социального взаимодействия.

Данная модель способствует улучшению здоровья пожилых людей, повышению их социальной активности, а также укреплению межпоколенческих связей. Кроме того, обосновано, что микро-парки играют важную роль в обеспечении экологической устойчивости городской среды, улучшении микроклимата и снижении стрессовых факторов. Результаты исследования показывают, что внедрение микро-парков в жилые территории способствует формированию здоровой и социально активной городской среды.

Kalit so'zlar: mikro parklar, shahar muhitini rejalashtirish, ijtimoiy integratsiya, ekologik barqarorlik, landshaft dizayni, mikroiklim, keksalar salomatligi, intergeneratsion muloqot, milliy arxitektura elementlari, turar-joy hududlari.

Keywords: micro parks, urban planning, social integration, environmental sustainability, landscape design, microclimate, elderly health, intergenerational interaction, national architectural elements, residential areas.

Ключевые слова: микро-парки, градостроительное планирование, социальная интеграция, экологическая устойчивость, ландшафтный дизайн, микроклимат, здоровье пожилых людей, межпоколенческое взаимодействие, элементы национальной архитектуры, жилые территории.

Kirish. Zamonaviy urbanizatsiya sharoitida shahar hududlarida aholi zichligining ortishi yashil maydonlar ulushining qisqarishiga olib kelmoqda. Bu holat ayniqsa turar-joy hududlarida yaqqol namoyon bo‘lib, aholining kundalik dam olish, ochiq havoda vaqt o‘tkazish va ijtimoiy muloqot qilish imkoniyatlarini cheklab qo‘ymoqda. Natijada inson salomatligi, psixologik holati hamda umumiy hayot sifati pasayish xavfi ostida qolmoqda.

Shahar muhitida mavjud yirik parklar rekreatsion ehtiyojlarni qisman qondirsa-da, ularning uzoq masofada joylashganligi kundalik foydalanish imkoniyatlarini kamaytiradi. Shu sababli, turar-joy hududlariga yaqin, kichik hajmli va funksional jihatdan samarali yashil makonlarni tashkil etish zarurati ortib bormoqda. Bunday makonlar sifatida mikro parklar alohida ahamiyat kasb etadi.

Mikro parklar nafaqat ekologik muvozanatni ta'minlashga xizmat qiladi, balki ijtimoiy jihatdan ham muhim bo‘lib, aholining turli qatlamlari o‘rtasida muloqotni rivojlantirish imkonini beradi. Ayniqsa, keksalar uchun moslashtirilgan ochiq muhit yaratish, ularning ijtimoiy faolligini qo‘llab-quvvatlash hamda turli yosh guruhlari o‘rtasida o‘zaro aloqani kuchaytirish masalalari dolzarb hisoblanadi.

Shu bilan birga, mikro parklarni loyihalashda ijtimoiy va ekologik omillarni kompleks tarzda hisobga olish masalasi yetarli darajada tizimli o‘rganilmagan.

Mazkur tadqiqotning maqsadi — shahar muhitida mikro parklarni rejalashtirishda ijtimoiy va ekologik omillarning arxitektura yechimlariga ta'sirini tahlil qilish hamda samarali loyihalash prinsiplari bo‘yicha takliflar ishlab chiqishdan iborat.

Natija va muhokama. Tadqiqot natijasida shahar turar-joy hududlarida mikro parklarni samarali tashkil etish uchun ijtimoiy va ekologik omillarga asoslangan arxitektura yechimlari ishlab chiqildi. Taklif etilgan model kichik maydonda ko‘p funksiyali rekreatsion makon yaratishga qaratilgan bo‘lib, u turli yosh guruhlari ehtiyojlarini qondirishga yo‘naltirilgan. Bunday yondashuv so‘nggi yillarda urban yashil infratuzilmani zich shahar muhitiga integratsiya qilish tamoyillari bilan mos keladi [1], [2].

Ijtimoiy omillar asosida hududda keksalar uchun qulay dam olish zonalari, an'anaviy so‘ri (besedka)lar va soyali joylar joylashtirildi. Ilmiy tadqiqotlar ochiq yashil makonlar keksalarda ruhiy barqarorlikni oshirishi va yolg‘izlik hissini kamaytirishini ko‘rsatadi [3], [4]. Shu bilan birga, intergeneratsion muloqotni qo‘llab-quvvatlovchi muhit yaratish jamiyatdagi ijtimoiy kapitalni kuchaytiradi [5].

Mikro park hududida bolalar va yoshlar uchun ochiq o‘yin va dam olish maydonlari tashkil etilishi natijasida uch avlod o‘rtasida tabiiy ijtimoiy aloqa muhiti shakllanadi. Bu yondashuv "inclusive urban space" konsepsiyasiga mos bo‘lib, barcha ijtimoiy guruhlar uchun teng foydalanish imkonini yaratadi [6].

Ekologik jihatdan hududda ko‘p qatlamli yashil o‘simliklar, soyalovchi daraxtlar va suv elementlaridan foydalanish mikroiklimni yaxshilashga xizmat qiladi. Yashil hududlar havoni tozalash, shovqinni kamaytirish va haroratni tartibga solishda muhim rol o‘ynashi ilmiy manbalarda tasdiqlangan [7], [8]. Suv inshootlari esa bug‘lanish orqali lokal sovitish effektini kuchaytiradi [9].

Taklif etilgan arxitektura yechimlari milliy uslub elementlari bilan uyg‘unlashtirildi, bu esa hududning estetik va madaniy qiymatini oshiradi. O‘zbekiston Respublikasida shaharsozlik siyosati doirasida ham yashil hududlarni kengaytirish, ekologik barqarorlikni ta'minlash va aholiga qulay muhit yaratish davlat darajasida ustuvor yo‘nalish sifatida belgilangan [10], [11].

Natijada, mikro park modeli ekologik barqaror, ijtimoiy faol va funksional jihatdan samarali urban makon sifatida shakllantirildi hamda uni ko‘p qavatli turar-joy hududlarida va mahalla tizimida qo‘llash imkoniyati asoslab berildi.

1-rasm. Mikro parkning ijtimoiy va ekologik omillar asosida shakllantirilgan konseptual modeli (muallif tomonidan ishlab chiqilgan, sun'iy intellekt vositalari yordamida vizualizatsiya qilingan).

Olingan natijalar mikro parklarning zamonaviy shahar muhitida ko'p funksiyali ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi. Xalqaro tajribada ham kichik hajmli yashil hududlar aholi salomatligini yaxshilash va urban muhit sifatini oshirishda samarali vosita sifatida e'tirof etilgan [2], [7]. Shu bilan birga, yirik parklar bilan solishtirganda mikro parklarning turar-joy hududlariga yaqinligi ularning kundalik foydalanish darajasini sezilarli oshiradi.

Tadqiqot davomida aniqlangan asosiy muammolardan biri — mavjud yashil hududlarni loyihalashda ijtimoiy ehtiyojlarning yetarli darajada hisobga olinmasligidir. Ko'plab holatlarda dizayn estetik yoki umumiy funksional yondashuv asosida ishlab chiqilib, aniq foydalanuvchi guruhlari, xususan keksalar va bolalar ehtiyojlari e'tibordan chetda qoladi. Bu esa urban makonlardan foydalanish samaradorligini pasaytiradi [3]. Taklif etilgan model esa ijtimoiy yo'naltirilgan yondashuvni ilgari surib, turli yosh guruhlari uchun alohida va umumiy zonalarini integratsiya qilish orqali ijtimoiy uyg'unlikni mustahkamlashga xizmat qiladi. Bu esa barqaror shahar rivojlanishining asosiy mezonlaridan biri sifatida qaraladi [12].

Ekologik nuqtai nazardan, mikro parklar kichik hajmda bo'lsa ham, shahar ekologik tizimida muhim funksiyalarni bajaradi. Global iqlim o'zgarishi sharoitida yashil infratuzilmaning har qanday shakli ekologik barqarorlikni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi [8]. Shu sababli mikro parklarni tizimli ravishda rejalashtirish va shahar strukturasi integratsiya qilish zarur.

O'zbekiston Respublikasida ham shahar muhitini yaxshilash va yashil hududlarni kengaytirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan. Xususan, so'nggi yillarda qabul qilingan normativ-huquqiy hujjatlar va Prezident qarorlarida aholi yashash hududlarida yashil infratuzilmani rivojlantirish, ekologik barqarorlikni ta'minlash hamda "yashil iqtisodiyot" tamoyillarini joriy etishga alohida e'tibor qaratilgan [10], [11].

Biroq amaliyotda ushbu tashabbuslarni aynan mikro parklar ko'rinishida, ya'ni kichik hududlarga moslashtirilgan, funksional va ijtimoiy jihatdan boy shaklda amalga oshirish yetarli darajada rivojlanmagan. Shu sababli mazkur tadqiqot natijalari amaliy loyihalarda mikro park konsepsiyasini keng joriy etish uchun metodik asos bo'lib xizmat qilishi mumkin.

2-rasm. Kam qavatli turar-joylar, mahalla markazlarida keksalar va turli yosh vakillari uchun mo'ljallangan mikro parkning konseptual andshaft yechimi (muallif tomonidan ishlab chiqilgan, sun'iy intellekt vositalari yordamida vizualizatsiya qilingan).

Xulosa. Mazkur tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, mikro parklar zamonaviy shahar muhitida ekologik va ijtimoiy muammolarni hal etishda samarali vosita sifatida namoyon bo'ladi. Shahar turar-joy hududlarida kichik hajmli, ammo funksional jihatdan boy yashil makonlarni tashkil etish aholi salomatligini yaxshilash, psixologik holatini barqarorlashtirish hamda kundalik hayot sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Tadqiqot davomida mikro parklarni rejalashtirishda ijtimoiy va ekologik omillarning o'zaro bog'liqligi muhim ahamiyatga ega ekani aniqlandi. Xususan, keksalar uchun moslashtirilgan dam olish zonalarini, bolalar va yoshlar uchun ochiq yashil maydonlar hamda umumiy muloqot hududlarini integratsiyalash orqali uch avlod o'rtasida ijtimoiy aloqalarni mustahkamlash mumkinligi asoslab berildi.

Ekologik jihatdan esa yashil o'simliklar, soyalovchi elementlar va suv inshootlaridan foydalanish mikroiklimni yaxshilash, shovqinni kamaytirish hamda urban muhitning ekologik barqarorligini ta'minlashda muhim omil ekanligi ta'kidlandi.

Taklif etilgan konseptual model mikro parklarni nafaqat rekreatsion hudud, balki ijtimoiy-madaniy makon sifatida shakllantirish imkonini beradi. Ushbu yondashuvni ko'p qavatli turar-joy hududlarida hamda mahalla muhitida qo'llash orqali sog'lom, qulay va ijtimoiy faol urban makon yaratish mumkin.

Kelgusida mikro parklarni loyihalashda hududning iqlimiy, demografik va madaniy xususiyatlarini chuqur o'rganish asosida individual yechimlar ishlab chiqish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- [1] UN-Habitat. *Urban Green Infrastructure and Sustainable Cities*. Nairobi: United Nations Human Settlements Programme, 2020.
- [2] World Health Organization (WHO). *Urban Green Spaces and Health – A Review of Evidence*. Geneva: WHO, 2021.
- [3] Chiesura, A. "The role of urban parks for the sustainable city." *Landscape and Urban Planning*, vol. 68, no. 1, 2004, pp. 129–138.
- [4] Takano, T., Nakamura, K., & Watanabe, M. "Urban residential environments and senior health." *Journal of Epidemiology & Community Health*, 2002.
- [5] Putnam, R. D. *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon & Schuster, 2000.
- [6] Gehl, J. *Cities for People*. Washington DC: Island Press, 2010.
- [7] Tzoulas, K. et al. "Promoting ecosystem and human health in urban areas using Green Infrastructure." *Landscape and Urban Planning*, 2007.
- [8] Bowler, D. E. et al. "Urban greening to cool towns and cities." *Landscape and Urban Planning*, 2010.

- [9] Gunawardena, K. R., & Steemers, K. "Urban water features and microclimate regulation." *Building and Environment*, 2013.
- [10] O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 30-oktabrdagi PQ-4477-son qarori. "Shaharlar va aholi punktlarini obodonlashtirishni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida."
- [11] O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022–2026 yillarga mo'ljallangan "Yashil makon" umummilliy loyihasi to'g'risidagi tashabbus va farmonlar.
- [12] UN SDGs. *Sustainable Development Goal 11: Sustainable Cities and Communities*. United Nations, 2015–2025 updates.

QO'SH-HOVUZ MAHALLASIDA TARIXIY KO'CHA MUHITINI TRANSFORMATSIYA VA RENOVATSIYA QILISHNING "EKO-SMART STREET" TAMOYILLARIGA ASOSLANGAN INTEGRATSIYALASHGAN SHAHARSOZLIK MODELII

Kadirova Navruza Barakayevna¹

¹tayanch doktorant, Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti,

Annotatsiya. Maqolada Samarqand shahrining Qo'sh-hovuz mahallasidagi tarixiy ko'cha muhitini zamonaviy ekologik va innovatsion shaharsozlik tamoyillari asosida takomillashtirish masalalari ko'rib chiqiladi. Tadqiqot doirasida tarixiy ko'cha infratuzilmasini transformatsiya va renovatsiya qilish orqali ekologik barqaror, piyodalar uchun qulay va estetik jihatdan jozibador "Eko-smart street" modeli taklif etiladi. Loyiha tarkibida yomg'ir va qor suvlarini yig'ish hamda qayta foydalanish tizimi, suv shimuvchi ekoplamalar, yashil elementlar, milliy hunarmandchilik bezaklari hamda smart axborot texnologiyalari integratsiyasi nazarda tutiladi. Tadqiqot natijasida tarixiy mahalla ko'chalarini zamonaviy ekologik infratuzilma bilan uyg'unlashtirishga xizmat qiluvchi shaharsozlik modeli ishlab chiqildi.

Kalit so'zlar: tarixiy ko'cha muhiti, renovatsiya, transformatsiya, eko-smart street, ekologik drenaj tizimi, urban dizayn, shaharsozlik modeli.

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы совершенствования исторической уличной среды махалли Куш-ховуз города Самарканда на основе современных экологических и инновационных градостроительных принципов. В рамках исследования предложена модель «Eco-Smart Street», направленная на формирование экологически устойчивой, комфортной для пешеходов и эстетически привлекательной городской среды посредством трансформации и реновации исторической уличной инфраструктуры. Проект предусматривает внедрение системы сбора и повторного использования дождевых и талых вод, применение водопроницаемых экологических покрытий, озеленение уличного пространства, использование элементов национального декоративно-прикладного искусства, а также интеграцию современных интеллектуальных информационных технологий. В результате исследования разработана градостроительная модель, способствующая гармоничному сочетанию исторической уличной среды махалли с современной экологической инфраструктурой.

Ключевые слова: историческая уличная среда, реновация, трансформация, Eco-Smart Street, экологическая дренажная система, городской дизайн, градостроительная модель.

Abstract. This article examines the issues of improving the historical street environment of the Qosh-hovuz neighborhood in Samarkand based on modern ecological and innovative urban planning principles. Within the framework of the study, an "Eco-Smart Street" model is proposed through the transformation and renovation of historical street infrastructure to create an environmentally sustainable, pedestrian-friendly, and aesthetically attractive urban environment. The project incorporates a rainwater and snowmelt harvesting and reuse system, permeable eco-pavements, green infrastructure elements, traditional handicraft-inspired decorative features, and the integration of smart information technologies. As a result of the research, an urban planning model was developed that facilitates the harmonious integration of historical neighborhood streets with modern ecological infrastructure.

Keywords: historic street environment, renovation, transformation, Eco-Smart Street, sustainable urban drainage system (SuDS), urban design, urban planning model, heritage conservation.

Kirish. XXI asrda urbanizatsiya jarayonlarining jadallashuvi tarixiy shaharlar taraqqiyotiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Aholi sonining ko'payishi, transport harakatchanligining ortishi, turizm sohasining kengayishi hamda zamonaviy infratuzilmaga bo'lgan talabning kuchayishi tarixiy hududlarni rivojlantirishda yangi shaharsozlik yondashuvlarini qo'llash zaruratini yuzaga keltirmoqda. Biroq tarixiy shaharlar madaniy merosning noyob tashuvchilari sifatida o'zining tarixiy shakllangan fazoviy-rejalashtirish tuzilmasi, me'moriy-morfologik qiyofasi va ijtimoiy-madaniy muhitining yaxlitligini saqlab qolishi lozim.

Samarqand Markaziy Osiyoning eng qadimiy va uzluksiz rivojlanib kelayotgan tarixiy shaharlaridan biri bo'lib, uning tarixiy mahallalari ko'p asrlik urbanistik evolyutsiya natijasida shakllangan shahar tuzilmasining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Mahallalar shahar makonining oddiy turar-joy birliklari sifatida emas, balki ijtimoiy munosabatlarni tartibga soluvchi, mahalliy hamjamiyatning madaniy o'ziga xosligini aks ettiruvchi hamda an'anaviy turmush tarzini saqlab qoluvchi kompleks ijtimoiy-hududiy tizim sifatida alohida ahamiyat kasb etadi. Shu jihatdan, tarixiy mahallalar Samarqandning urbanistik identiteti va madaniy merosining muhim tashuvchilari sifatida namoyon bo'ladi.

Tarixiy shahar hududlarida ko'cha muhitini saqlash va zamonaviy talablarga mos ravishda rivojlantirish shaharsozlikning muhim vazifalaridan biridir. Ayniqsa Markaziy Osiyo tarixiy shaharlarida mahalla ko'chalari nafaqat transport yoki piyoda harakati uchun mo'ljallangan hudud, balki ijtimoiy va madaniy makon sifatida ham muhim ahamiyat kasb etadi.

So'nggi yillarda urbanistikada **"eko-smart street"** konsepsiyasi keng qo'llanilmoqda. Mazkur yondashuv ko'cha hududini ekologik, texnologik va ijtimoiy jihatdan kompleks rivojlantirishni nazarda tutadi.

Asosiy qism. Tarixiy shaharlarning barqaror rivojlanishini ta'minlashda tarixiy ko'cha muhitini zamonaviy talablar asosida takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bunda tarixiy hududlarning me'moriy va madaniy qiyofasini saqlab qolgan holda, ekologik barqarorlik, raqamli texnologiyalar va zamonaviy shahar infratuzilmasini integratsiyalash zarurati yuzaga keladi. Tadqiqot obyekti sifatida Samarqand shahridagi Qo'sh-hovuz mahallasi tanlandi. Mazkur hudud tarixiy urban tuzilishga ega bo'lib, tor ko'chalar, an'anaviy turar-joylar va mahalla muhitiga xos ijtimoiy makonlardan tashkil topgan. Samarqand shahrining tarixiy hududlaridan biri bo'lgan Qo'sh-hovuz mahallasi ushbu yondashuvlarni amaliy jihatdan sinovdan o'tkazish uchun qulay urbanistik makon hisoblanadi.

Tadqiqot jarayonida hududning mavjud holati o'rganildi va bir qator muammolar aniqlangan. Jumladan, ko'cha hududida yomg'ir suvlarini oqizish tizimining yetarli darajada tashkil etilmaganligi, piyodalar uchun qulay infratuzilmaning cheklanganligi hamda yashil elementlarning yetishmasligi kuzatildi. Bundan tashqari, tarixiy ko'cha muhitining estetik jihatdan to'liq shakllanmaganligi ham muhim muammolardan biri hisoblanadi.

Tadqiqot doirasida tarixiy ko'cha muhitini transformatsiya qilishning asosiy maqsadi mavjud fazoviy tuzilmani saqlagan holda uning funksional samaradorligini oshirishdan iborat deb belgilandi. Bunda tarixiy ko'chaning morfologik xususiyatlari, piyodalar harakati, transport oqimlari, yashil infratuzilma elementlari va jamoat makonlarining o'zaro bog'liqligi kompleks tarzda tahlil qilindi. Tahlillar natijasida Qo'sh-hovuz mahallasining ayrim ko'cha segmentlarida piyodalar uchun qulaylik darajasining pastligi, yashil hududlarning yetarli emasligi, avtomobil harakatining ustunligi hamda zamonaviy xizmat infratuzilmasining cheklanganligi aniqlandi.

Shu asosda tarixiy muhitni saqlash va zamonaviylashtirish tamoyillarini uyg'unlashtiruvchi "Eko-smart street" konseptual modeli ishlab chiqildi. Mazkur model ekologik, texnologik va ijtimoiy komponentlarning integratsiyasiga asoslanadi. Ekologik komponent ko'cha bo'ylab mikroiklimni yaxshilashga xizmat qiluvchi daraxtzorlar, vertikal ko'kalamzorlashtirish tizimlari, yomg'ir suvlarini yig'ish va qayta foydalanish elementlari hamda suv o'tkazuvchan qoplamalarni joriy etishni nazarda tutadi. Ushbu yechimlar yozgi issiqlik ta'sirini kamaytirish, chang miqdorini pasaytirish va tarixiy hududning ekologik barqarorligini oshirishga xizmat qiladi.

Modelning smart-komponenti raqamli texnologiyalarni ko'cha infratuzilmasiga integratsiyalash orqali amalga oshiriladi. Jumladan, energiya tejankor LED yoritish tizimlari, aqlli monitoring sensorlari, Wi-Fi nuqtalari, ekologik ko'rsatkichlarni kuzatuvchi qurilmalar hamda tarixiy obyektlar haqida ma'lumot beruvchi

interaktiv axborot stendlari taklif etiladi. Bu esa ko'cha muhitining funkcionalligini oshirish bilan birga, turistlar va mahalliy aholi uchun qulay hamda xavfsiz sharoit yaratadi.

Ijtimoiy komponent tarixiy mahalla aholisi ehtiyojlarini hisobga olgan holda jamoat makonlarini rivojlantirishga qaratilgan. Bunda kichik dam olish maydonchalari, ko'cha mebellari, velosiped infratuzilmasi va universal dizayn tamoyillari asosida tashkil etilgan piyodalar yo'laklari ko'zda tutiladi. Natijada ko'cha nafaqat transport kommunikatsiyasi elementi, balki mahalla aholisi va tashrif buyuruvchilar o'rtasidagi ijtimoiy muloqotni rag'batlantiruvchi jamoat makoniga aylanadi.

Taklif etilgan "Eko-smart street" modeli tarixiy ko'cha muhitining autentikligini saqlash, ekologik holatini yaxshilash va zamonaviy shahar infratuzilmasi talablariga moslashtirish imkonini beradi. Ushbu modelni Qo'sh-hovuz mahallasida bosqichma-bosqich joriy etish Samarqand tarixiy hududlarining barqaror rivojlanishini ta'minlash, turistik jozibadorligini oshirish hamda mahalliy aholi uchun qulay yashash muhitini shakllantirishga xizmat qiladi.

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqot jarayonida quyidagi ilmiy usullardan foydalanildi:

- shaharsozlik va landshaft tahlili;
- tarixiy shahar muhitini morfologik o'rganish;
- ekologik urban dizayn tamoyillarini tahlil qilish;
- analog loyihalarini taqqoslash;
- konseptual shaharsozlik modellashtirish.

Shuningdek, tarixiy mahalla ko'chalari tuzilishi, piyodalar harakati, yashil infratuzilma elementlari hamda ekologik drenaj tizimlarining samaradorligi o'rganildi.

Qo'sh-hovuz mahallasi ko'cha muhitining mavjud holati

Tadqiqot obyekti sifatida Samarqand shahridagi Qo'sh-hovuz mahallasi tanlandi. Mazkur hudud tarixiy urban tuzilishga ega bo'lib, tor ko'chalar, mahalla darvozalari va an'anaviy turar-joy muhitidan tashkil topgan.

Hududda quyidagi muammolar aniqlangan:

- yomg'ir suvlarini oqizish tizimining yetarli emasligi;
- piyodalar uchun qulay infratuzilmaning cheklanganligi;
- yashil elementlarning yetishmasligi;
- tarixiy muhitning estetik jihatdan to'liq shakllanmaganligi.

1-2-rasmlar. Qo'sh-hovuz mahallasi, Qo'sh-hovuz ko'chasining mavjud holati

Eksperimental natijalar. Mazkur muammolarni hal etish maqsadida tarixiy ko'cha muhitini transformatsiya va renovatsiya tamoyillari asosida rivojlantirishga qaratilgan "Eko-smart street" infratuzilmasining shaharsozlik modeli taklif etildi.

Taklif etilayotgan model bir nechta asosiy komponentlardan iborat.

Birinchidan, ko'cha hududida **ekologik drenaj tizimi** tashkil etilishi nazarda tutiladi. Ushbu tizim yomg'ir va qor suvlarini yig'ish hamda qayta foydalanish imkonini beradi.

Ikkinchidan, piyodalar yo'laklarida **suv shimuvchi eko-qoplamalar**, ya'ni grass-paver qoplamalari qo'llanilishi taklif etiladi. Bu qoplamalar suvning tuproqqa singishini ta'minlab, suv to'planishini kamaytiradi va shahar mikroiklimini yaxshilashga xizmat qiladi.

Uchinchidan, ko'cha muhitida **yashil infratuzilma elementlari** tashkil etiladi. Bunda hududning iqlim sharoitiga mos o'simliklardan foydalanish orqali ekologik barqaror mikroiklim yaratish maqsad qilingan.

Shuningdek, ko'cha muhitining badiiy-kompozitsion yechimida **milliy hunarmandchilik elementlari**, xususan yog'och o'ymakorligi va mayolika bezaklari qo'llanilishi rejalashtirilgan.

Ko'chaga kirish qismida esa hududning tarixiy me'moriy qiyofasini ifodalovchi **ramziy kirish portali** hamda zamonaviy **smart axborot qurilmalari** joylashtiriladi. Bu esa hududning turistik va axborot jihatdan jozibadorligini oshirishga xizmat qiladi.

Taklif etilayotgan modelni amalga oshirish natijasida tarixiy mahalla ko'chasining ekologik holati yaxshilanadi, hududning me'moriy-estetik qiyofasi boyiydi hamda piyodalar uchun qulay urban makon shakllanadi.

Shuningdek, mazkur loyiha tarixiy shahar hududlarida ko'cha infratuzilmasini ekologik va innovatsion tamoyillar asosida rivojlantirishga xizmat qiluvchi **namunaviy shaharsozlik modeli** sifatida qo'llanishi mumkin.

Qo'sh-hovuz mahallasi ko'cha muhitining mavjud holati

Tadqiqot obyekti sifatida Samarqand shahrida joylashgan Qo'sh-hovuz mahallasi tanlandi. Mazkur hudud tarixiy shakllangan urban tuzilishga ega bo'lib, tor ko'chalar tarmog'i, mahalla darvozalari, an'anaviy turar-joy binolari hamda ijtimoiy-maishiy makonlardan tashkil topgan. Mahalla ko'chalari shahar tarixiy morfologiyasining muhim tarkibiy elementi sifatida nafaqat transport va piyoda harakati uchun xizmat qiladi, balki mahalla aholisining kundalik ijtimoiy hayoti va madaniy aloqalarini shakllantiruvchi muhit sifatida ham ahamiyat kasb etadi.

Hududni shaharsozlik va landshaft tahlili asosida o'rganish natijasida ko'cha infratuzilmasining funksional va ekologik holatiga ta'sir ko'rsatuvchi bir qator muammolar aniqlangan.

Birinchidan, ko'cha hududida **yomg'ir va erigan qor suvlarini oqizish tizimi yetarli darajada tashkil etilmagan**. Bu holat kuchli yog'ingarchilik davrida ko'cha qoplamalarida suv to'planishiga olib kelib, piyodalar harakatini qiyinlashtiradi hamda qoplamalarning tezroq yemirilishiga sabab bo'ladi. Shuningdek, suvni tabiiy ravishda tuproqqa shimdirish yoki qayta foydalanish imkoniyatlarining mavjud emasligi hududning ekologik barqarorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Ikkinchidan, **piyodalar uchun qulay infratuzilmaning yetarli darajada rivojlanmaganligi** kuzatiladi. Ko'chalarda maxsus piyoda yo'laklari, qulay qoplama materiallari va rekreatsion elementlarning yetishmasligi piyodalar harakatining xavfsizligi va qulayligini cheklaydi. Shu sababli ko'cha hududi ko'proq transport yoki xo'jalik harakati uchun moslashgan bo'lib, piyodalar uchun mo'ljallangan urban makon sifatida to'liq shakllanmagan.

Uchinchidan, **yashil infratuzilma elementlarining yetishmasligi** kuzatiladi. Ko'cha bo'ylab daraxtlar, butalar va boshqa landshaft elementlarining kamligi hudud mikroiklimining shakllanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Natijada yozgi issiq davrda ko'cha hududida haroratning oshishi va qulay soyali makonlarning yetishmasligi kuzatiladi.

To'rtinchidan, **tarixiy ko'cha muhitining badiiy-estetik qiyofasi to'liq shakllanmagan**. Mahalla hududi tarixiy urban tuzilishga ega bo'lsa-da, ko'cha makonining kompozitsion yaxlitligi, milliy me'moriy bezak elementlari hamda identifikatsion urban elementlar yetarli darajada namoyon bo'lmaydi. Bu esa ko'cha muhitining turistik va madaniy jozibadorligini pasaytiradi.

Mazkur muammolarni kompleks tahlil qilish tarixiy mahalla ko'chalarini transformatsiya va renovatsiya tamoyillari asosida qayta tashkil etish hamda ekologik, funksional va estetik jihatdan takomillashtirilgan **eko-smart ko'cha infratuzilmasini** shakllantirish zaruratini ko'rsatadi.

"Eko-smart street" infratuzilmasining konseptual modeli

3-rasm. Qo'sh-hovuz ko'chasi uchun "Eko-smart street" infratuzilmasining konseptual modeli

Taklif etilayotgan shaharsozlik modeli tarixiy ko'cha muhitining o'ziga xos me'moriy va ijtimoiy xususiyatlarini saqlagan holda uni zamonaviy ekologik va innovatsion urban infratuzilma elementlari bilan boyitishga qaratilgan. Mazkur konseptual yondashuv tarixiy shahar hududlarida barqaror rivojlanish tamoyillarini qo'llash, ekologik muvozanatni ta'minlash hamda ko'cha makonining funksional va estetik sifatlarini oshirishni nazarda tutadi.

Tadqiqot obyekti sifatida tanlangan Samarqand shahridagi Qo'sh-hovuz mahallasi ko'cha muhitini rivojlantirish uchun taklif etilayotgan model bir nechta asosiy infratuzilmaviy komponentlardan iborat.

Ekologik drenaj tizimi. Ko'cha hududida yog'ingarchilik natijasida hosil bo'ladigan suvlarni samarali boshqarish maqsadida ekologik drenaj tizimini tashkil etish nazarda tutiladi. Ushbu tizim yomg'ir va qor suvlarini yig'ish, filtratsiya qilish hamda qayta foydalanish imkonini beradi. Bunday yondashuv shahar hududida suv to'planishi muammosini kamaytirish bilan birga suv resurslaridan oqilona foydalanishga xizmat qiladi.

Suv shimuvchi eko-qoplamalar. Piyodalar yo'laklari va ko'cha makonining ayrim qismlarida suv o'tkazuvchan qoplamalar – **grass-paver** tipidagi eko-qoplamalardan foydalanish taklif etiladi. Ushbu qoplamalar yomg'ir suvining tuproqqa tabiiy singishini ta'minlab, suv oqimining kamayishiga hamda shahar hududlarida yuzaga keladigan suv to'planishining oldini olishga yordam beradi. Shu bilan birga, bunday qoplamalar landshaft muhitining ekologik va estetik sifatlarini ham yaxshilaydi.

4-rasm. "Eko-smart street" infratuzilmasining konseptual modeli: Drenaj tizimi

Yashil infratuzilma. Ko'cha hududining ekologik barqarorligini ta'minlash maqsadida yashil infratuzilma elementlarini rivojlantirish rejalashtiriladi. Ko'cha bo'ylab mahalliy iqlim sharoitlariga mos daraxt va butalar, shuningdek landshaft kompozitsiyasiga mos o'simliklar joylashtiriladi. Yashil elementlar mikroiklimni yaxshilash, soyali hududlarni yaratish hamda shahar muhitining ekologik sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Smart axborot infratuzilmasi

Ko'cha hududida zamonaviy raqamli texnologiyalar asosidagi smart axborot infratuzilmasini joriy etish rejalashtirilgan. Ushbu tizim turistlar va mahalla aholisi uchun qulay axborot muhiti yaratishga xizmat qiladi. Jumladan:

- QR-kodli axborot panellari;
- smart navigatsiya tizimi;
- interaktiv axborot stendlari.

Mazkur texnologiyalar hududning turistik jozibadorligini oshirish, tarixiy obyektlar haqida tezkor ma'lumot olish hamda ko'cha makonidan foydalanish qulayligini ta'minlaydi.

Umuman olganda, taklif etilayotgan "Eko-smart street" konseptual modeli tarixiy ko'cha muhitini saqlagan holda uni ekologik, funksional va estetik jihatdan takomillashtirishga qaratilgan kompleks shaharsozlik yechimi hisoblanadi.

Taklif etilayotgan modelning afzalliklari

Taklif etilayotgan "Eko-smart street" shaharsozlik modeli tarixiy ko'cha muhitini zamonaviy ekologik va innovatsion urban infratuzilma bilan uyg'unlashtirish orqali bir qator ijtimoiy, ekologik va estetik natijalarga erishishni nazarda tutadi. Ushbu model tarixiy urban tuzilmaning o'ziga xos xususiyatlarini saqlagan holda uni funksional jihatdan takomillashtirishga xizmat qiladi.

5-rasm. Kirish qismi. Smart axborot infratuzilmasi

Birinchidan, taklif etilayotgan loyiha **tarixiy ko'cha muhitining ekologik barqarorligini oshirishga** yordam beradi. Ekologik drenaj tizimlari, suv o'tkazuvchi qoplamalar va yashil infratuzilma elementlarining joriy etilishi yomg'ir suvlarini samarali boshqarish, shahar mikroiklimini yaxshilash hamda ekologik muvozanatni ta'minlash imkonini yaratadi. Bu esa tarixiy mahalla hududlarida ekologik jihatdan barqaror urban muhitni shakllantirishga xizmat qiladi.

Ikkinchidan, model **piyodalar uchun qulay va xavfsiz urban makonni shakllantirishni** ta'minlaydi. Piyoda yo'laklarining ekologik qoplamalar bilan jihozlanishi, rekreatsion elementlarning tashkil etilishi hamda ko'cha makonining funksional zonalarga ajratilishi aholi va tashrif buyuruvchilar uchun qulay muhit yaratadi. Natijada ko'cha hududi nafaqat transport harakati uchun, balki ijtimoiy muloqot va dam olish uchun ham qulay jamoat makoniga aylanadi.

Uchinchidan, loyiha **mahalla muhitining me'moriy-estetik qiyofasini boyitishga** xizmat qiladi. Ko'cha kompozitsiyasida milliy hunarmandchilik elementlari — yog'och o'ymakorligi, mayolika bezaklari hamda milliy ornamentlardan foydalanish hududning tarixiy-madaniy identifikatsiyasini kuchaytiradi va ko'cha muhitining badiiy ifodasini boyitadi.

To'rtinchidan, mazkur model **hududning turistik jozibadorligini oshirishga** yordam beradi. Ramziy kirish portali, milliy bezak elementlari hamda smart axborot infratuzilmasining joriy etilishi tarixiy ko'cha makonini turistik nuqtai nazardan jozibador urban muhitga aylantiradi. Bu esa hududga tashrif buyuruvchilar oqimini oshirish hamda mahalla hududining madaniy ahamiyatini yanada yuksaltirishga xizmat qiladi.

Beshinchidan, taklif etilayotgan konseptual yondashuv **tarixiy shahar hududlarini rivojlantirish uchun namunaviy shaharsozlik modeli** sifatida xizmat qilishi mumkin. Mazkur modelni Samarqand shahrining boshqa tarixiy mahallalarida hamda O'zbekiston ning turli tarixiy shahar hududlarida qo'llash orqali ko'cha infratuzilmasini ekologik, estetik va funksional jihatdan takomillashtirish imkoniyati mavjud.

Shu tariqa, taklif etilayotgan "Eko-smart street" modeli tarixiy ko'cha muhitini saqlagan holda uni zamonaviy ekologik va urbanistik tamoyillar asosida rivojlantirishga xizmat qiluvchi kompleks shaharsozlik yechimi hisoblanadi.

Mazkur muammolarni hal etish maqsadida tarixiy ko'cha muhitini transformatsiya va renovatsiya tamoyillari asosida rivojlantirishga qaratilgan "Eko-smart street" infratuzilmasining shaharsozlik modeli taklif etildi.

Taklif etilayotgan model bir nechta asosiy komponentlardan iborat.

Birinchidan, ko'cha hududida **ekologik drenaj tizimi** tashkil etilishi nazarda tutiladi. Ushbu tizim yomg'ir va qor suvlarini yig'ish hamda qayta foydalanish imkonini beradi.

Ikkinchidan, piyodalar yo'laklarida **suv shimuvchi eko-qoplamalar**, ya'ni grass-paver qoplamalari qo'llanilishi taklif etiladi. Bu qoplamalar suvning tuproqqa singishini ta'minlab, suv to'planishini kamaytiradi va shahar mikroiqlimini yaxshilashga xizmat qiladi.

6-rasm. Piyodalar yo'laklari uchun suv shimuvchi eko-qoplamalar

Uchinchidan, ko'cha muhitida **yashil infratuzilma elementlari** tashkil etiladi. Bunda hududning iqlim sharoitiga mos o'simliklardan foydalanish orqali ekologik barqaror mikroiqlim yaratish maqsad qilingan.

Shuningdek, ko'cha muhitining badiiy-kompozitsion yechimida **milliy hunarmandchilik elementlari**, xususan yog'och o'ymakorligi va mayolika bezaklari qo'llanilishi rejalashtirilgan.

Ko'chaga kirish qismida esa hududning tarixiy me'moriy qiyofasini ifodalovchi **ramziy kirish portali** hamda zamonaviy **smart axborot qurilmalari** joylashtiriladi. Bu esa hududning turistik va axborot jihatdan jozibadorligini oshirishga xizmat qiladi.

Taklif etilayotgan modelni amalga oshirish natijasida tarixiy mahalla ko'chasining ekologik holati yaxshilanadi, hududning me'moriy-estetik qiyofasi boyiydi hamda piyodalar uchun qulay urban makon shakllanadi.

Shuningdek, mazkur loyiha tarixiy shahar hududlarida ko'cha infratuzilmasini ekologik va innovatsion tamoyillar asosida rivojlantirishga xizmat qiluvchi **namunaviy shaharsozlik modeli** sifatida qo'llanishi mumkin.

Qo'sh-hovuz mahallasi ko'cha muhitining mavjud holati

Tadqiqot obyekti sifatida Samarqand shahrida joylashgan Qo'sh-hovuz mahallasi tanlandi. Mazkur hudud tarixiy shakllangan urban tuzilishga ega bo'lib, tor ko'chalar tarmog'i, mahalla darvozalari, an'anaviy turar-joy binolari hamda ijtimoiy-maishiy makonlardan tashkil topgan. Mahalla ko'chalari shahar tarixiy morfologiyasining muhim tarkibiy elementi sifatida nafaqat transport va piyoda harakati uchun xizmat qiladi, balki mahalla aholisining kundalik ijtimoiy hayoti va madaniy aloqalarini shakllantiruvchi muhit sifatida ham ahamiyat kasb etadi.

Hududni shaharsozlik va landshaft tahlili asosida o'rganish natijasida ko'cha infratuzilmasining funksional va ekologik holatiga ta'sir ko'rsatuvchi bir qator muammolar aniqlangan.

Birinchidan, ko'cha hududida **yomg'ir va erigan qor suvlarini oqizish tizimi yetarli darajada tashkil etilmagan**. Bu holat kuchli yog'ingarchilik davrida ko'cha qoplamalarida suv to'planishiga olib kelib,

piyodalar harakatini qiyinlashtiradi hamda qoplamalarning tezroq yemirilishiga sabab bo'ladi. Shuningdek, suvni tabiiy ravishda tuproqqa shimdirish yoki qayta foydalanish imkoniyatlarining mavjud emasligi hududning ekologik barqarorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Ikkinchidan, **piyodalar uchun qulay infratuzilmaning yetarli darajada rivojlanmaganligi** kuzatiladi. Ko'chalarda maxsus piyoda yo'laklari, qulay qoplama materiallari va rekreatsion elementlarning yetishmasligi piyodalar harakatining xavfsizligi va qulayligini cheklaydi. Shu sababli ko'cha hududi ko'proq transport yoki xo'jalik harakati uchun moslashgan bo'lib, piyodalar uchun mo'ljallangan urban makon sifatida to'liq shakllanmagan.

Uchinchidan, **yashil infratuzilma elementlarining yetishmasligi** kuzatiladi. Ko'cha bo'ylab daraxtlar, butalar va boshqa landshaft elementlarining kamligi hudud mikroiklimining shakllanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Natijada yozgi issiq davrda ko'cha hududida haroratning oshishi va qulay soyali makonlarning yetishmasligi kuzatiladi.

To'rtinchidan, **tarixiy ko'cha muhitining badiiy-estetik qiyofasi to'liq shakllanmagan**. Mahalla hududi tarixiy urban tuzilishga ega bo'lsa-da, ko'cha makonining kompozitsion yaxlitligi, milliy me'moriy bezak elementlari hamda identifikatsion urban elementlar yetarli darajada namoyon bo'lmaydi. Bu esa ko'cha muhitining turistik va madaniy jozibadorligini pasaytiradi.

Mazkur muammolarni kompleks tahlil qilish tarixiy mahalla ko'chalarini transformatsiya va renovatsiya tamoyillari asosida qayta tashkil etish hamda ekologik, funksional va estetik jihatdan takomillashirilgan **eko-smart ko'cha infratuzilmasini** shakllantirish zaruratini ko'rsatadi.

"Eko-smart street" infratuzilmasining konseptual modeli

Taklif etilayotgan shaharsozlik modeli tarixiy ko'cha muhitining o'ziga xos me'moriy va ijtimoiy xususiyatlarini saqlagan holda uni zamonaviy ekologik va innovatsion urban infratuzilma elementlari bilan boyitishga qaratilgan. Mazkur konseptual yondashuv tarixiy shahar hududlarida barqaror rivojlanish tamoyillarini qo'llash, ekologik muvozanatni ta'minlash hamda ko'cha makonining funksional va estetik sifatlarini oshirishni nazarda tutadi.

Tadqiqot obyekti sifatida tanlangan Samarqand shahridagi Qo'sh-hovuz mahallasi ko'cha muhitini rivojlantirish uchun taklif etilayotgan model bir nechta asosiy infratuzilmaviy komponentlardan iborat.

Ekologik drenaj tizimi

Ko'cha hududida yog'ingarchilik natijasida hosil bo'ladigan suvlarni samarali boshqarish maqsadida ekologik drenaj tizimini tashkil etish nazarda tutiladi. Ushbu tizim yomg'ir va qor suvlarini yig'ish, filtratsiya qilish hamda qayta foydalanish imkonini beradi.

Bunday yondashuv shahar hududida suv to'planishi muammosini kamaytirish bilan birga suv resurslaridan oqilona foydalanishga xizmat qiladi.

Suv shimuvchi eko-

qoplamalar

Piyodalar yo'laklari va ko'cha makonining ayrim qismlarida suv o'tkazuvchan qoplamalar – **grass-paver** tipidagi eko-qoplamalardan foydalanish taklif etiladi. Ushbu qoplamalar yomg'ir suvining tuproqqa tabiiy singishini ta'minlab, suv oqimining kamayishiga hamda shahar hududlarida yuzaga keladigan suv to'planishining oldini olishga yordam beradi. Shu bilan birga, bunday qoplamalar landshaft muhitining ekologik va estetik sifatlarini ham yaxshilaydi.

Yashil infratuzilma

Ko'cha hududining ekologik barqarorligini ta'minlash maqsadida yashil infratuzilma elementlarini rivojlantirish rejalashtiriladi. Ko'cha bo'ylab mahalliy iqlim sharoitlariga mos daraxt va butalar, shuningdek landshaft kompozitsiyasiga mos o'simliklar joylashtiriladi. Yashil elementlar mikroiqlimni yaxshilash, soyali hududlarni yaratish hamda shahar muhitining ekologik sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Milliy me'moriy bezak elementlari

Ko'cha muhitining badiiy-kompozitsion yechimida milliy me'moriy bezak elementlaridan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Bunda hududning tarixiy-madaniy xususiyatlarini aks ettiruvchi quyidagi elementlar qo'llanilishi nazarda tutiladi:

- an'anaviy yog'och o'ymakorligi elementlari;
- mayolika bezaklari;
- milliy ornament va naqshlar.

Mazkur elementlar ko'cha makonining identifikatsion qiyofasini shakllantirishga hamda hududning madaniy-estetik qiymatini oshirishga xizmat qiladi.

Ramziy kirish portali

Ko'chaning kirish qismida hududning tarixiy-me'moriy qiyofasini ifodalovchi ramziy kirish portali tashkil etish taklif etiladi. Portal nafaqat kompozitsion markaz sifatida xizmat qiladi, balki mahalla hududining urban identifikatsiyasini kuchaytiruvchi me'moriy element sifatida ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Taklif etilayotgan modelning afzalliklari. Taklif etilayotgan "Eko-smart street" shaharsozlik modeli tarixiy ko'cha muhitini zamonaviy ekologik va innovatsion urban infratuzilma bilan uyg'unlashtirish orqali bir qator ijtimoiy, ekologik va estetik natijalarga erishishni nazarda tutadi. Ushbu model tarixiy urban tuzilmaning o'ziga xos xususiyatlarini saqlagan holda uni funksional jihatdan takomillashtirishga xizmat qiladi.

Infratuzilma elementi	Ekologik ta'siri	Urban muhitga ta'siri	Amaliy natija
Ekologik drenaj tizimi	Yomg'ir suvlarini yig'ish va filtratsiya qilish	Ko'cha hududida suv to'planishini kamaytiradi	Suv resurslaridan qayta foydalanish
Grass-paver qoplamalari	Suvning tuproqqa tabiiy singishini ta'minlaydi	Piyodalar uchun ekologik yo'lak yaratadi	Urban issiqlik oroli effektini kamaytiradi
Yashil infratuzilma	Mikroiqlimni yaxshilaydi	Soyali jamoat makonlarini yaratadi	Ekologik barqaror urban muhit
Milliy me'moriy bezaklar	Madaniy identifikatsiyani kuchaytiradi	Ko'cha muhitining estetik qiyofasini boyitadi	Turistik jozibadorlik oshadi
Smart axborot tizimi	Axborotga tezkor kirish imkonini beradi	Turistlar navigatsiyasini osonlashtiradi	Urban servis sifati oshadi

1-jadval. "Eko-smart street" infratuzilma elementlarining funksional, ekologik va urban samaradorligi.

Birinchiidan, taklif etilayotgan loyiha **tarixiy ko'cha muhitining ekologik barqarorligini oshirishga** yordam beradi. Ekologik drenaj tizimlari, suv o'tkazuvchi qoplamalar va yashil infratuzilma elementlarining joriy etilishi yomg'ir suvlarini samarali boshqarish, shahar mikroiqlimini yaxshilash hamda ekologik muvozanatni ta'minlash imkonini yaratadi. Bu esa tarixiy mahalla hududlarida ekologik jihatdan barqaror urban muhitni shakllantirishga xizmat qiladi.

Ikkinchiidan, model **piyodalar uchun qulay va xavfsiz urban makonni shakllantirishni** ta'minlaydi. Piyoda yo'laklarining ekologik qoplamalar bilan jihozlanishi, rekreatsion elementlarning tashkil etilishi hamda ko'cha makonining funksional zonalarga ajratilishi aholi va tashrif buyuruvchilar uchun qulay muhit yaratadi. Natijada ko'cha hududi nafaqat transport harakati uchun, balki ijtimoiy muloqot va dam olish uchun ham qulay jamoat makoniga aylanadi.

Uchinchidan, loyiha **mahalla muhitining me'moriy-estetik qiyofasini boyitishga** xizmat qiladi. Ko'cha kompozitsiyasida milliy hunarmandchilik elementlari — yog'och o'ymakorligi, mayolika bezaklari hamda milliy ornamentlardan foydalanish hududning tarixiy-madaniy identifikatsiyasini kuchaytiradi va ko'cha muhitining badiiy ifodasini boyitadi.

To'rtinchidan, mazkur model **hududning turistik jozibadorligini oshirishga** yordam beradi. Ramziy kirish portali, milliy bezak elementlari hamda smart axborot infratuzilmasining joriy etilishi tarixiy ko'cha makonini turistik nuqtai nazardan jozibador urban muhitga aylantiradi. Bu esa hududga tashrif buyuruvchilar oqimini oshirish hamda mahalla hududining madaniy ahamiyatini yanada yuksaltirishga xizmat qiladi.

Beshinchidan, taklif etilayotgan konseptual yondashuv **tarixiy shahar hududlarini rivojlantirish uchun namunaviy shaharsozlik modeli** sifatida xizmat qilishi mumkin. Mazkur modelni Samarqand shahrining boshqa tarixiy mahallalarida hamda O'zbekiston ning turli tarixiy shahar hududlarida qo'llash orqali ko'cha infratuzilmasini ekologik, estetik va funksional jihatdan takomillashtirish imkoniyati mavjud.

Shu tariqa, taklif etilayotgan **"Eko-smart street"** modeli tarixiy ko'cha muhitini saqlagan holda uni zamonaviy ekologik va urbanistik tamoyillar asosida rivojlantirishga xizmat qiluvchi kompleks shaharsozlik yechimi hisoblanadi.

Xulosa. O'tkazilgan ilmiy tahlillar shuni ko'rsatadiki, tarixiy mahalla ko'chalarini transformatsiya va renovatsiya tamoyillari asosida qayta tashkil etish orqali ekologik jihatdan barqaror, funksional va zamonaviy talablarga javob beruvchi urban infratuzilmani shakllantirish mumkin. Tadqiqot doirasida taklif etilgan **"Eko-smart street"** konseptual modeli tarixiy ko'cha muhitining me'moriy va madaniy xususiyatlarini saqlagan holda uni ekologik, estetik hamda funksional jihatdan yanada takomillashtirish imkonini beradi.

Mazkur yondashuv ko'cha makonida ekologik drenaj tizimlari, suv o'tkazuvchi qoplamalar, yashil infratuzilma elementlari hamda milliy me'moriy bezaklarni integratsiya qilish orqali barqaror va qulay urban muhitni shakllantirishga xizmat qiladi. Natijada tarixiy mahalla hududlarida ekologik muvozanatni ta'minlash, piyodalar uchun qulay jamoat makonini yaratish hamda hududning me'moriy-estetik qiyofasini boyitish imkoniyati yuzaga keladi.

Taklif etilgan model nafaqat Qo'sh-hovuz mahallasi hududida, balki Samarqand shahrining boshqa tarixiy mahallalarida ham qo'llanishi mumkin. Shuningdek, ushbu konseptual yondashuv tarixiy shahar hududlarida ko'cha infratuzilmasini ekologik va innovatsion tamoyillar asosida rivojlantirishga qaratilgan shaharsozlik loyihalari uchun ham samarali namunaviy model sifatida xizmat qilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Gehl, J. (2011). Cities for people. Island Press.
2. Whyte, W. H. (1980). The social life of small urban spaces. Project for Public Spaces.
3. UN-Habitat. (2020). World cities report 2020: The value of sustainable urbanization. United Nations Human Settlements Programme. <https://unhabitat.org>
4. Moreno, C., Allam, Z., Chabaud, D., Gall, C., & Pratlong, F. (2021). Introducing the "15-minute city": Sustainability, resilience and place identity in future post-pandemic cities. Smart Cities, 4(1), 93–111. <https://doi.org/10.3390/smartcities4010006>
5. OECD. (2021). 15-minute city: Reinventing urban life for a better future. OECD Publishing. <https://www.oecd.org/publications>
6. World Bank. (2023). Enhancing urban resilience in Central Asia. The World Bank Group. <https://www.worldbank.org>
7. UNESCO. (2011). Recommendation on the historic urban landscape. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. <https://whc.unesco.org/en/activities/638>
8. Dovudov, M., & Xidirov, A. (2020). Zamonaviy shaharsozlikda ijtimoiy jamoat joylarining ahamiyati. TATI Ilmiy axborotnomasi, 3(17), 44–50.
9. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ–302-son qarori. (2022). Tarixiy shaharlarni asrash va ularni rivojlantirish bo'yicha davlat siyosatini takomillashtirish to'g'risida. Lex.uz. <https://lex.uz/docs/6065506>
10. *Reconstruction of the Urban Historical Centre: Contemporary Problems, Difficulties, and Perspectives.* Available from:

https://www.researchgate.net/publication/372327948_Reconstruction_of_the_Urban_Historical_Centre_Contemporary_Problems_Difficulties_and_Perspectives [accessed Dec 25 2025].

11. AIDAROV S. S., 2003, Architectural regionalism of national republic of Tatarstan: origins and concept of contemporary reflection, Regional and national aspects in architecture: heritage and perspectives, Kazan: 17-41.
12. AIDAROV R. S., 2006, Outgoing Kazan: Wooden ensembles of Telman Street, Design and new architecture 22: 56-57.
13. AIDAROVA G. N., 2006, Theoretical model of architectural culture of a region, Bulletin of Volga regional branch of RAASN, Nijni Novgorod: 34-39.
14. AIDAROVA-VOLKOVA G. N., 1999, Tatar settlements of Kazan: architectural and urban development and methodological aspects of reconstruction, Kazan, KSABA.
15. AIDAROVA-VOLKOVA G. N., 2007, Old-Tatar settlement: problem of rescue of architectural heritage and urban development of the territory, Cultural features of Old-Tatar settlement, Kazan: 8-17.
16. APPENDINO FEDERICA, 2017, Balancing Heritage Conservation and Sustainable Development – The Case of Bordeaux, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 245:062002, DOI: 10.1088/1757-899X/245/6/062002
17. RODWELL D., 2003, Sustainability and the Holistic Approach to the Conservation of Historic Cities, Journal of Architectural Conservation 9(1): 58-73.
18. THE GETTY CONSERVATION INSTITUTE, 2007, Incentives for the Preservation and Rehabilitation of Historic Homes in the City of Los Angeles, A Guidebook for Homeowners, GCI.
19. UNESCO, 1934, Mexico declaration on cultural policy, Cultures: dialogue of world nations, UN.
20. UN HABITAT, 2003, Protection and Rehabilitation of the Historical World Heritage, Santiago, Spain, https://www.ucl.ac.uk/dpu-projects/drivers_urb_change/urb_society/pdf_cult_ident/HABITAT_BestPractice_Rehabilitation_Santiago.pdf.
21. UN HABITAT, 2008, Best practices on social sustainability in historic districts, 2008, SHS, SRP

ZAMONAVIY TURAR JOY ARXITEKTURASIDA FAZOVIIY ERGONOMIKA VA RANGLAR GARMONIYASINING PSIXOFIZIOLOGIK ADAPTATSIYADAGI ROLI

Sultanova Dilshoda Namazovna¹ Tursunova Zarina Yusup qizi²

¹ DSc, .prof. Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti

² 1-bosqish magistri, Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti

Ushbu maqolada turar joylarni loyihalashda ergonomika va ranglar uyg'unligining inson psixofiziologiyasiga ta'siri tahlil qilinadi. Yashash joylaridan unumli foydalanish, har bir xonada shinam muhit yaratish hamda ranglar orqali inson ruhiyatini tinchlantirish tamoyillari ko'rib chiqilgan. Shuningdek, uy interyerini to'g'ri rejalashtirish orqali kundalik stressni kamaytirish va inson uchun eng qulay yashash sharoitini yaratish yo'llari yoritilgan.

Tayanch so'zlar: fazoviy ergonomika, ranglar garmoniyasi, psixofiziologik adaptatsiya, interyer dizayni, neyro-arxitektura, kognitiv komfort, makon manipulyatsiyasi.

В данной статье анализируется влияние эргономики и гармонии цветовых решений на психофизиологию человека при проектировании жилых пространств. Рассматриваются принципы эффективного использования жилой площади, создания комфортной атмосферы в каждом помещении, а также методы гармонизации психологического состояния человека посредством цвета. Кроме того, освещаются способы снижения ежедневного стресса и создания максимально благоприятных условий для жизни человека путем грамотного планирования домашнего интерьера.

Ключевые слова: пространственная эргономика, гармония цвета, психофизиологическая адаптация, дизайн интерьера, нейроархитектура, когнитивный комфорт, манипуляция пространством.

This paper analyzes the impact of ergonomics and color harmony on human psychophysiology in residential design. It examines the principles of efficient living space utilization, creating a comfortable ambiance in every room, and soothing the human psyche through color. Furthermore, the study highlights methods for reducing daily stress and establishing optimal living conditions for humans through proper home interior planning.

Keywords: spatial ergonomics, color harmony, psychophysiological adaptation, interior design, neuro-architecture, cognitive comfort, space manipulation.

Kirish. Bugungi kunda jahon aholisining yarmidan ko'pi shaharlarda istiqomat qiladi va bu ko'rsatkich yildan yilga ortib bormoqda. Birlashgan Millatlar Tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra, 2050 yilga borib shahar aholisi umumiy aholining 68 foizini tashkil etishi kutilmoqda. Mazkur global tendensiya O'zbekiston shaharlarida ham yaqqol kuzatilmoqda. Toshkent, Samarqand kabi yirik shaharlarda yangi turar joy massivlari jadal sur'atlarda qurilmoqda, eski turar joy fondi zamonaviylashtirilmoqda. Biroq urbanizatsiya jarayoni bilan bir qatorda qator muammolar ham yuzaga chiqmoqda. Yer resurslarining qimmatlashuvi va aholi zichligining ortishi natijasida turar joy maydonlari ixchamlashmoqda. Agar o'tgan asrning o'rtalarida kvartiralarining o'rtacha maydoni 70–80 kvadrat metrni tashkil etgan bo'lsa, bugungi kunda 35–50 kvadrat metrli studiya tipidagi uy-joylar ommalashmoqda.

1-rasm. Studio tipidagi va kata, keng 3 xonali uy

Maydonlarning bunday qisqarishi inson salomatligi va psixologik farovonligiga bevosita ta'sir etuvchi omildir. Tor xonalar, past shiftlar, tabiiy yorug'likning yetishmasligi, rang-baranglikning kamayishi — bularning barchasi odam organizmida stress gormonlari darajasining oshishiga, kognitiv faoliyatning pasayishiga va umumiy hayot sifatining yomonlashuviga olib keladi. Aynan shu sababli zamonaviy arxitektura va interyer dizayni oldida turgan eng muhim vazifalardan biri cheklangan maydonda ham inson uchun qulay, xavfsiz va ruhiy jihatdan qo'llab-quvvatlovchi muhit yaratishdir.

Ushbu muammoni hal qilishda ikkita asosiy ilmiy yo'nalish tutashadi: fazoviy ergonomika va ranglar garmoniyasi. Fazoviy ergonomika an'anaviy tushunchada inson tanasining o'lchamlari, harakat trayektoriyalari va mebelning optimal joylashuvi bilan bog'liq masalalarni o'rganadi. Bu fan inson va makon o'rtasidagi jismoniy munosabatni qulaylashtirishga qaratilgan. Biroq so'nggi yillardagi tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, ergonomika nafaqat jismoniy, balki hissiy qulaylikni ham ta'minlashi kerak. Inson ong osti darajasida makonni his qiladi: shift balandligi, xona kengligi, ochiq va yopiq zonalar nisbati uning xavfsizlik hissi yoki aksincha, tashvish darajasiga ta'sir ko'rsatadi. Ranglar garmoniyasi masalasi ham oddiy estetik tanlovdan ancha chuqurroq ilmiy asosga ega. Ranglar turli to'lqin uzunliklariga ega bo'lib, ular ko'zning to'r

pardasi orqali miyaning gipotalamus qismiga ta'sir qiladi. Gipotalamus esa gormonal muvozanat bo'lib u uyqu va uyg'ochlik sikllari, ishtaha va hissiy holatni boshqaruvchi markazdir. Demak, interyerda qanday ranglar ustunlik qilishi bevosita insonning fiziologik holatiga ta'sir ko'rsatadi. Qizil va sariq kabi issiq ranglar qon aylanishini tezlashtirib, faollikni oshirsa, ko'k va yashil kabi sovuq ranglar yurak urishini sekinlashtirib, tinchlantiruvchi ta'sir ko'rsatadi.

Mazkur maqolaning asosiy maqsadi aynan shu ikki fundamental komponent — fazoviy ergonomika va ranglar garmoniyasi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni tahlil qilish va ularning inson psixofiziologik adaptatsiyasiga kompleks ta'sirini yoritishdan iborat. Ishning dolzarbligi shundaki, aksariyat mavjud tadqiqotlar yo ergonomik parametrlarni, yo rang psixologiyasini alohida-alohida ko'rib chiqadi, holbuki real yashash muhitida bu omillar uzviy bog'liq holda ishlaydi. Kichik maydonli zamonaviy kvartiralarda ushbu omillarning birgalikdagi ta'sirini o'rganish arxitekturaviy dizaynning yangi sifat bosqichiga o'tishini ta'minlaydi.

Tadqiqot davomida quyidagi vazifalar hal qilindi: fazoviy ergonomikaning asosiy parametrlari tizimlashtirildi va ularning aholi adaptatsiyasidagi ahamiyati baholandi; rang garmoniyasi sxemalarining hissiy va kognitiv ta'sir darajasi aniqlandi; olingan natijalar asosida psixofiziologik qulaylikni oshirishga qaratilgan amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi.

Asosiy qism: 1. Zamonaviy turar joylarda fazoviy noqulayliklar va ularning psixofiziologik oqibatlarini. Zamonaviy shahar kvartiralarining aksariyati 35–55 kvadrat metr maydonda loyihalanmoqda. Bu cheklangan makonda yashovchi inson kun davomida bir xil devorlar ichida turli faoliyat turlarini masalan uxlash, ovqatlanish, ishlash, dam olish kabi faoliyatlarni olib borishga majbur. Fazoviy cheklov asta-sekin psixologik cheklovga aylanadi: odam o'zini qafasdagidek his qila boshlaydi.

Eng keng tarqalgan muammolar qatoriga quyidagilar kiradi. Birinchidan, shift balandligining 2.5 metr yoki undan past bo'lishi nafas olish sifatiga ta'sir qiladi va havo aylanishi sustlashadi, karbonat angidrid to'planadi, bu esa bosh og'rig'i va charchoqqa sabab bo'ladi. Ikkinchidan, tor harakat yo'laklari kamida 60–70 sm bo'lib u kundalik harakatni qiyinlashtiradi va buning yuzasidan odam doimo ehtiyotkorlik bilan yurishga majbur bo'ladi, bu esa ong osti tashvish darajasini oshiradi. Uchinchidan, funksional zonalarning aralashuvi masalan, ish stolining yotoqxonada joylashishi miya uchun "dam olish" va "ishlash" chegaralarini yo'q qiladi, natijada surunkali charchoq sindromi rivojlanadi.

Ushbu muammolarning yechimi sifatida quyidagi amaliy yondashuvlar tavsiya etiladi. Shift balandligini oshirish imkoni bo'lmagan hollarda vizual hiylalar qo'llanilishi kerak: shift va devor chegarasini yashiruvchi karnizlar, vertikal chiziqli yengil pardalar, shiftga yo'naltirilgan yoritgichlar shiftni 15–20 santimetrga balandroq ko'rsatadi. Tor yo'laklar muammosi mebelni devor bo'ylab joylashtirish va xona markazini butunlay bo'sh qoldirish orqali hal qilinadi. Funksional zonalarni ajratish uchun esa jismoniy to'siqlar emas, balki rangli zonalashtirish qo'llanilishi maqsadga muvofiq: masalan, ish zonasi uchun sovuqroq kulrang fon, dam olish zonasi uchun issiq bej fon. Bu usul miyaga ong osti darajasida "hozir qayerda ekanligingizni" anglashga yordam beradi va stressni kamaytiradi.

2. Rang muhitining inson gormonal tizimiga ta'siri va optimal rang strategiyasi. Rang interyerdagi eng kuchli psixofiziologik vositadir. Har bir rang ko'z to'ra pardasi orqali miyaga ma'lum to'lqin uzunligidagi signalni yuboradi. Gipotalamus bu signalni qabul qilib, gormon ishlab chiqarishni moslashtiradi. Qizil va sariq ranglar kortizol va adrenalin ishlab chiqarilishini faollashtirsa, ko'k va yashil ranglar serotonin va melatonin sintezini kuchaytiradi. Demak, interyer rangi bevosita insonning uyqu sifati, ishtahasi, kayfiyati va ish qobiliyatiga ta'sir qiladi.

Amaliyotda eng ko'p uchraydigan xato bu rang tanlashda faqat moda yoki shaxsiy xohishga tayanishdir. Masalan, hozirgi kunda ommalashgan butunlay kulrang interyerlar tashqi ko'rinishdan zamonaviy bo'lsa-da, uzoq muddatda depressiv holatlarga olib kelishi mumkin. Kulrang rang yetarlicha yorug'lik to'lqinini qaytarmaydi, ko'z doimo zo'riqishda bo'ladi, miya yetarlicha vizual stimulni olmaydi

Optimal rang strategiyasi quyidagi tamoyillarga asoslanishi kerak. Asosiy rang devorlarning 60–70 foizi neytral va ochiq bo'lishi bu issiq oq, och bej kabi tonlardir. Ular maksimal yorug'lik qaytaradi va makonni vizual kengaytiradi. Ikkinchi darajali rang devorlarning 20–30 foizi xonaning vazifasiga qarab tanlanadi:

yotoqxonada tinchlantiruvchi oq, och ko'k yoki och yashil. Urg'u beradigan ranglar esa atigi 5–10 foiz u eng kuchli ta'sirga ega bo'lib, dekorativ elementlar yostiqlar, vaza yoki bitta rasm orqali.

Xona turi	Tavsiya etiladigan ranglar palitrasi	Ranglarning psixologik va funksional ta'siri
Mehmonxona Issiq neytral ohanglar, sokin ko'k va yashil aralashmasi, yorqin aksent ranglar (masalan, ocher, turkuaz)	Uchrashuv va muloqot uchun qulay, do'stona muhit yaratadi. Issiq va sovuq ranglar muvozanati energiya va osoyishtalikni ta'minlaydi.	
Yotoqxonasi Sokin ko'k, yumshoq lavanda, och kulrang, oq va qaymoq ranglar	Tinchlanish, dam olish va sifatli uyquni rag'batlantiradi. Sovuq ohanglar yurak urishi va qon bosimini tushirishga yordam beradi.	
Oshxona Yorqin apelsin rang, sariq, och qizil, yashil, oq va kulrang bilan birlashtirilgan	Ishtahani ochadi, oshxonadagi energiya va faollikni oshiradi. Oshxonadagi ijtimoiy muhitni yaxshilaydi va xonani yorqinroq ko'rsatadi.	
Bolalar xonasi Yorqin va to'yingan ranglar: osmon ko'k, och yashil, sariq, pushti. Ranglar aralashmasi.	Faoliyat, o'yin va o'rganishni rag'batlantiradi, shuningdek ijodkorlikni rivojlantiradi. To'g'ri tanlangan ranglar bolaning kayfiyatiga ijobiy ta'sir qiladi va uning farovonligini oshiradi.	
Ishchi xona Fokusni oshiradigan yashil ohanglar, sokin ko'k, kulrang, toza oq. Konsentratsiya uchun.	Diqqatni jamlash va unumdorlikni oshiradi. Yashil va ko'k ranglar ko'zni charchatmaydi va aqliy faoliyat uchun qulay.	

2-rasm: Turar joy xonalari uchun tavsiya etiladigan rang palitralari jadvali

Rang sxemalarini tanlashda quyidagi aniq tavsiyalarga amal qilish maqsadga muvofiq. Monoxrom sxema qo'llanilganda, bitta rangning kamida 4–5 xil och-to'q darajasi va turli teksturalari ishlatilishi shart, aks holda interyer yassi va zerikarli bo'lib qoladi. Analog sxema eng xavfsiz tanlov bo'lib, yonma-yon ranglarni birlashtiradi masalan, yashil, och ko'k va sariq-yashil kombinatsiyasi tabiiy uyg'unlik beradi. Komplementar sxema esa ehtiyotkorlik bilan qo'llanilishi kerak bo'lib u ikki qarama-qarshi rang teng nisbatda emas, balki 70:30 yoki 80:20 nisbatida ishlatilgandagina uyg'unlik saqlanadi. Ayniqsa, tabiiy yorug'lik yetishmaydigan shimoliy xonalar uchun rang tanlash muhim. Bunday xonalarda sariq, shaftoli kabi issiq tonlar quyosh nurining yetishmasligini kompensatsiya qiladi. Janubiy xonalarda esa och ko'k, och yashil kabi sovuq tonlar ortiqcha yorug'lik va issiqlikni muvozanatlaydi.

3. Fazoviy ergonomika va rang garmoniyasining sinergetik qo'llanilishi. Yuqorida ko'rib chiqilgan ikki omil fazoviy ergonomika va rang garmoniyasi alohida emas, balki birgalikda ishlaganda eng yuqori samara beradi. Bu sinergiyani tushunish uchun oddiy misol keltirish mumkin: tor va uzun koridorli kvartirada devorlarni ochiq sariq rangga bo'yash va shiftga yaqin chiziqli yoritish o'rnatish, makonni vizual kengaytiradi, tunnel effektini yo'qotadi va harakatlanishni qulaylashtiradi. Ikki xil dizayn yondashuvini solishtirish bu sinergiyaning ahamiyatini yaqqol namoyish etadi. Keling buni A va B variantlarda ko'rib chiqamiz. "A" varianti — 45 kvadrat metrli studiyada sof oq devorlar, 2.5 metrli shift, sovuq oq yoritish (6000K), qora mebel, minimal dekor. Bunday muhitda yashovchi odam 6 oy davomida to'liq moslasha olmaydi, doimiy charchoq va tashvishdan shikoyat qiladi. "B" varianti — aynan shu maydonda och bej devorlar bo'lib, devorlari esa 2.7 metrli shift va gipsokarton yordamida markaziy qismda vizual ko'tarilgan, dinamik yoritish esa ertalab 4500K, kechqurun esa 2700K, och yog'och teksturali mebel, vertikal ko'kalamzorlashtirish elementi. Bunday muhitda yashovchi odam 1–2 oy ichida to'liq moslashadi, uyqu sifati 30–40 foizga yaxshilanadi, kunduzgi faollik ortadi.

4. Kichik maydonli turar joylar uchun kompleks amaliy tavsiyalar. Yuqoridagi tahlillar asosida kichik maydonli zamonaviy kvartiralar uchun quyidagi kompleks tavsiyalar ishlab chiqildi. Mebel tanlashda ko'p funksiyalilik va transformatsiyalanish imkoniyati birinchi darajali mezon bo'lishi kerak. Katlanadigan krovat, yig'iladigan stol, ichida saqlash tizimi bo'lgan divan kabi yechimlar kun davomida bo'sh maydonni maksimal darajada oshiradi. Ammo transformatsiya mexanizmlarining sifati va ishonchliligiga alohida e'tibor berish zarur bo'lib odatda arzon mexanizmlar tez ishdan chiqib, kundalik noqulaylik manbaiga aylanadi.

Vertikal fazodan foydalanish pol maydonini tejashning eng samarali usulidir. Devor bo‘ylab shiftgacha ko‘tarilgan shkaflar, osma javonlar, devorga o‘rnatilgan saqlash tizimlari qimmatbaho pol maydonini bo‘shatadi. Biroq javonlar balandligi qo‘l yetadigan darajada bo‘lishi kerak, z sababi poldan 180 santimetrdan yuqoridagi javonlar kundalik foydalanish uchun noqulay bo‘lib qoladi. Ular faqat mavsumiy buyumlarni saqlash uchun yaroqlidir.

Rang palitrasida ochiq va issiq tonlarga ustuvorlik berish, xonaning vizual kengayishi uchun kontrastni me‘yorida saqlash lozim. Asosiy qoida shuki, makon qanchalik kichik bo‘lsa, ranglar shunchalik ochiq va bir-biriga yaqin bo‘lishi kerak. Katta makonlarda esa quyuproq ranglar va yuqori kontrast ishlatish mumkin.

Yoritish tizimi ko‘p qatlamli bo‘lishi shart. Umumiy yoritish butun xonani bir tekis yoritadi. Mahalliy yoritish ish stoli, oshxona stoli yoki o‘qish kreslosi kabi aniq zonalarini yoritadi. Dekorativ yoritish esa makonga chuqurlik va atmosfera bag‘ishlaydi — bu pol bo‘ylab LED chiziqlar, devordagi rasm yoritgichi yoki tokchalar ichidagi yashirin yoritish bo‘lishi mumkin. Uchala qatlamning birgalikda ishlashi makonni vizual kengaytiradi va turli faoliyat turlari uchun mos yorug‘lik muhitini yaratadi.

Bioxil dizayn elementlari — tirik o‘simliklar, tabiiy materiallar yog‘och, tosh, bambuk, zig‘ir, tabiiy yorug‘lik — inson evolyutsion xotirasida saqlanib qolgan xavfsiz muhit arxetipini qayta tiklaydi. Hatto eng kichik kvartirada ham deraza tokchasidagi bir nechta o‘simlik yoki yog‘och teksturali bitta mebel elementi ijobiy psixofiziologik ta‘sir ko‘rsatadi. O‘simlik tanlashda parvarish qilish oson bo‘lgan turlarga masalan: sansevieriya, xlorofitum, zamiokulkas kabilariga ustuvorlik berish kerak.

Eng muhimi, yuqoridagi barcha tavsiyalar har bir aniq oila va uning ehtiyojlariga moslashtirilishi zarur. Yosh oila, keksa juftlik, masofadan ishlovchi kishi yoki talaba uchun optimal interyer turlicha bo‘ladi. Shuning uchun loyihalash jarayoni foydalanuvchining turmush tarzi, kundalik odatlari va psixologik xususiyatlarini chuqur o‘rganishdan boshlanishi kerak. Aynan shu individual yondashuv zamonaviy arxitekturaning eng muhim tamoyillaridan biriga aylanmoqda.

Xulosa. Qisqa qilib aytganda, zamonaviy turar joy arxitekturasi nafaqat boshpana, balki inson salomatligi va farovonligini qo‘llab-quvvatlovchi davolovchi muhit bo‘lishi kerak. Fazoviy ergonomika va ranglar garmoniyasi tamoyillarini ongli ravishda qo‘llash orqali har qanday, hatto eng kichik maydonda ham shunday muhitni yaratish mumkin. Bu esa nafaqat arxitekturaviy, balki ijtimoiy ahamiyatga ega vazifadir, chunki aholining jismoniy va ruhiy salomatligi bevosita yashash muhitining sifati bilan bog‘liqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abbosova, M.S. "Ergonomika." O‘quv qo‘llanma. Samarqand, 2024.
2. Xakberdiyev, A.M. "Interyerni loyihalash." – Warszawa, 2024.
3. Maxkamov, S.X. "Interyerni Jihozlash." – Toshkent, 2020.
4. www.archdaily.com – zamonaviy interyer yechimlari portal.
5. Qosimov, L.M. "Arxitekturaviy kompozitsiya asoslari." – Toshken, 2018.
6. Ching, F. D. K. *Interior Design Illustrated.* — Wiley, 2018.
7. Bulatov, S.S. "Rangshunoslik." – Toshkent, 2009.
8. Sodiqova, S. N. "Turar joy binolari arxitekturasi." – Toshkent, 2012.
9. Yoxannes Itten. "Rang san'ati." O‘quv qo‘llanma. Eson Muhamadiyev tarjimasini. Samarqand, 2022.
10. Султонова Д.Н. Тириклик тимсоли/ Тафаккур журнали, 2 сон. -Тошкент, 2003. -Б. 87-88.https://n.ziyouz.com/books/jurnallar/tafakkur/Tafakkur%20-%20202003_2.pdf
11. Султонова Д.Н. Акварелда ва гуашда ишлаш услублари / Услужбий кўрсатма Мавзу бўйича мустақил ишларни бажариш учун. СамДАҚИ, Самарқанд: 2016.
12. Султонова Д.Н. Взаимогармонизации изобразительных и художественных средств в архитектуре Узбекистана/ Монография ISBN: 978-620-3-93073-3 Publisher: LAP LAMBERT Academic Publishing is a trademark of the OmniScriptum S.R.L Publishing group 2021. - Б.102. 6.4 б.т. (рус тилида) <https://www.amazon.com/> www.lap-publishing.com.

13. Султонова Д.Н. Меъморий муҳитда ранг ва унинг инсон руҳиятига уйғунлиги. “Дунё архитектураси ҳақидаги қарашлар: архитектурада уйғунлик ва мутаносиблик” мавзусидаги халқаро илмий-амалий анжуманида танланган илмий мақолалар тўплами (2025 йил 18-19 апрел) -Б.163-166. СамГАСУ. Сам.ш.

ЗАМОНАВИЙ БИНОЛАР КУРСИСИНИНГ АРХИТЕКТУРАСИ, КОНСТРУКЦИЯЛАРИ, УЛАРНИНГ РЎЛИ ВА ЎРНИ

Акбарали Уралов¹

¹арх. ф.б.фал. доктори (PhD) (Сам ДАҚУ)

Аннотация: Мақоланинг мақсади бино курсисининг архитектурадаги рўли ва ўрни, курси конструкциясининг турлари ва қурилиш ашёлари, уларга хос хусусиятларни баён қилишидир. Тадқиқот методи мавзуга доир маса-лаларни архитектура-қурилиш амалиётида таҳлил қилиш, натурада танишиш, фотофиксация ва тўпланган материалларни умумлаштиришидан иборатдир. Натижа шундан иборатки, архитектура ва бинолар қурилишида курсининг конструкциялари, унинг архитектурадаги рўли ва ўрнини очиқ бериш орқали бино курсиси тарз композициясини жозибадор кўришиш-га ёрдам берувчи муҳим қисмлардан бири эканлиги исбот қилинган. Хулоса: Архитекторлар ўзлари лойиҳалаётган бино ва иншоотлар курсисининг элементлари ва конструктив ечимларига алоҳида эътибор беришлари зарур, зеро бу, меъморчиликда ўзига хос тарбиявий ва бадиий-эстетик аҳамиятга эга. Архитектуранинг юксак санъат тарзида ифодаланишида курсисининг ҳам аҳамияти ва ўрни улкандир.

Калим сўзлар: Архитектурада бино курсиси, курсиларнинг турлари, курсиларнинг конструкциялари ва қурилиш материаллари.

Асосий қисм: кириш. Меъморчилик назарияси ва тарихи ва, умуман, архитектурашунослик фанида шу чокқача курси композицияларининг шакл-ланиши, уларнинг меъморий типологияси ва яратилишидаги тартиб қоида-лар назарий жиҳатдан яхлит бир илмий-тадқиқот тарзида ишлаб чиқилмаган. Шунинг учун ҳам ўтмиш ва замонавий меъморларнинг ушбу масалага муно-сабати қандай ва улар ўзлари қурган биноларда курси композицияларини қандай шаклларда ишлаган, бу соҳада қандай илғор меъморий анъаналар шаклланган деган саволларга жавоб топиш ва бу меросий кадрятлардан бугунги кун меъморчилигида самарали фойдаланиш имкониятларини тадқиқ қилиш кизиқарли ва фойдали ишдир. Бугунги кунда жаҳон мамлакатлари архитектурасида ХХI аср архитектурасининг ҳозирги ҳолати ва келажакдаги тарраққиётига, давр талабларига мос ва хос энергия эффектив бинолар қури-лишига, уларда экологик тозза ва қулай муҳитлар яратилишига эътибор бериш, бинолар эстетик дизайнни замонавайлаштириш вазифалари дол-зарф ҳисобланмоқда. Меъморлар олдидаги ана шундай вазифалардан бири иморатларнинг курсисини, ўрганиш ва уни замонавийлик билан бойитиб, амалиётга тадбиқ қилишидир.

Тадқиқот методи ва таҳлил. Муаммога комплекс илмий ёндошувга асосланган бўлиб, қуйидаги хусусий илмий изланиш усулларини ўз ичига олади: **Тадқиқот объектлари билан натурада танишиш**, уларнинг ҳозирги ҳолати мониторингини ўтказиш, таснифлаш ва тизимлаш, мавзуга доир ада-биётларни ўрганиб чиқиш, фотофиксация, йиғилган материалларни таҳлил қилиш ва илмий умумлаштириш, хулосалар чиқариш, курси, шаклларини амалиётга жорий қилиш бўйича таклифлар иш-лаб чиқиш каби усуллар қўлланилган.

Жаҳон миқёсида архитектура назарияси ва амалиётга бағишланган хорижий илмий тадқиқотларда асосий эътибор замонавий архитектуранинг илғор ижодий йўналишларини аниқлаш, бинолар образи ва бадиий дизайни, экстерьер ва интерьерларининг стилистик ҳамоҳонлиги, меъморий шакл-лар гармонияси, биноларнинг конструктив тектоникаси, қурилиш ва пардоз материаллари каби масалалар муҳим аҳамият касб этмоқда.

Мустақилликнинг кейинги йилларида республикамизда лойиҳаланаёт-ган аксари бинолар иморатларнинг курсиси, остонаси, бино тарзи ва бадий тугаллик шаклларига эътибор берилиб қурилмоқда [1]. Бироқ, буни ўта тажрибали, етук ва юқори савияли меъморларгина амалга оширмоқдалар. Архитек-торларнинг асосий таркиби орасида эса бу шаклларнинг амалий бадий моҳияти, афсуски, тўлиқ англанилмаган, чунки уларнинг мазмуни ва аҳамияти архитектура фани ва назариясида ҳам ўрганилмай келинмоқда. Оқибатда меъморий амалиётда айрим ҳолларда бадий савияси паст, композициявий заиф бўлган бино ва иншоотлар ҳам пайдо бўлмоқдаки, буни замонавий архитектурамиз учун кечирарли ҳол деб бўлмайди. Бунинг асосий сабабини биз маълум маънода замонавий архитектура амалиёти, назарияси ва таълим тизимида шу чоққача курси, остона, бино тарзи ва бадий тугаллик шаклларининг мазмун-моҳияти тўлиқ очиб берилмаганлигида, деб тушу-намиз [1].

Ҳукуматимиз томонидан республикамизда Учинчи Ренессансни шакл-лантиришнинг асосий йўналишларидан бири архитектура ва қурилиш соҳа-сини янада такомиллаштириш ҳисобланиб, бу соҳада яқин йиллар ичида кес-кин сифат даражасига эришиш вазифаси қўйилган. Шунинг учун ҳам мазкур масала замонавий меъморчилик соҳасининг илму-фани ва амалиётининг дол-зарб муаммоларидан бирига айланиб улгурган.

Қадимда ва илк ўрта асрларда қурилган биноларнинг курсилари сези-ларли даражада баланд, айрим ҳолларда яхлит стилобат (платформа) кў-ринишларини олган. Бундай усул биноларга ер сатҳидан кўтарилган, фазовий маҳоботли кўриниш берган. Биноларни суфа ва платформа устига қуриш усули ўрта асрларда ҳам давом этирилган. Боғлардаги сарой (кўшк)лар, арк-калъалар, ўрдалар ана шундай платформалар устига қурилган. Собиқ Шў-ролар даврида кам қаватли ёки заллик, биноларнинг курсилари деярли баланд бўлмасада ташки деворларга нисбатан рельефли ёки контррельефли шаклларда, кўп қаватли биноларда эса ертўла қаватли ёки биринчи қават баландлигида алоҳида бўрттирилиб қурилган. Мустақиллик йилларида қу-рилган биноларнинг курсилари ҳам ана шундай кўринишларга эга [2].

Замонавий меъморчиликда таккурсининг энг кенг тарқалган тури кур-сидир. Курсиларнинг бир неча хиллари мавжуд. Уларнинг биринчисида кур-си бинонинг қурилмавий қисмига кирмайди. У деворнинг пастки қисмини пардозлаш ва уни девор текислигидан қисман олдинга чиқариш йўли билан ҳосил қилинади. Иккинчи хилида эса курси бинонинг қурилмавий қисмини ташкил қилиб, девор курси устига терилган ва унинг сатҳидан бироз олдинга чиқиб туради, яъни бу биринчи хилнинг тескариси ҳисобланади.

Таккурсининг амалий вазифасини эътиборга олиб, уни одатда девор-дан кўра қаттиқроқ ва мустаҳкамроқ материалдан ишланади. Чунончи, ғишт деворларнинг таккурсиси табиий тошдан, пардозланган деворларники гра-нитдан ишланади.

Курсиларга безак бериш мақсадида турли хил декоратив материал-лардан фойдаланилади. Курсиларни пардозлаш учун курси уланишлари мавжуд, курси уланишлари панель кўринишда бўлади. Бундан ташқари, фи-броцемент панелларидан фойдаланиб курсиларни пардозлаш мумкин, фиб-роцемент панеллари юқори мустаҳкамликга эга, музлашга чидамли, ҳаро-ратни кескин ўзгаришига чидамлидир[3].

Курсиларни пардозлашда ишлатиладиган энг кўп тарқалган материал винилли панеллардир. Улар турли хил рангларда таёрланиб ёлтироқ ранг-даги қўшимча материаллардан тузилган ҳолда мустаҳкамлиги ва устивор-ликка эга ҳисобланади. Уларни камчилиги шундан иборатки, ҳароратнинг кескин ўзгариши таъсирида мустаҳкамлигини йўқотиши мумкин. Бундай панеллардан қишда ўта совуқ иқлимларда фойдаланиш тавсия этилмайди.

Курсиларнинг турли хил композициялари ва шакллари, уларнинг бино тарзи массасига нисбатан пропорциялари ўта ўзгарувчанки, уларнинг тузу-лишига хос умумий бир қонуният топиш кийин. Шундай бўлсада, бизнинг кузатувларимиз курсилар композициясига хос қуйидаги йўналишларни аниқ-лаш имконни берди:

Курси бинони ер билан муқим боғлаб турувчи, бинога салобат бағи-шловчи бино қисми ҳисобланиб, у ҳамма вақт горизонтал йўналишдаги кўри-нишга эга бўлади;

Катта (айниқса, кўп қаватли) бинолар курсисининг баландлиги кичик ёки бир қаватли биноларникига нисбатан аксарият ҳолларда катта ишла-нади;

Курсилар асосан тарихий, мумтоз меъморий, кенг тарқалган анъана-ларимиз асосида қурилган бино ва иншоотларда бинонинг пойдевори устига тикланган муҳим қисми ҳисобланади. Бироқ, улар замонавий архитектура объектларида ҳам ўз аҳамиятини йўқотмаган;

Меъморчиликда курси композицияларининг илғор анъаналарини излаб топиш, уларнинг архитектурадаги ўрни ва моҳиятини тўғри тушуниш, уларни бадиий шакллантириш ва архитектурани яратишда бинолар курсисини меъ-морий композициянинг энг муҳим бадиий таркибий воситаси тарзида қариш, уни эътироф этиш бирдан юзага келмаган.

Замонавий архитектурада курсининг турли хил кўринишларини учрата-миз. Улар қуйидаги расмларда ифодаланган (1;2;3;4;5 ва 6 расмлар).

Бинолар курсисининг моҳияти асрлар давомида аста-секинлик билан тўғри тушинилиб, эътироф этилиб, уларнинг илғор, ижобий ва муваққат анъ-аналари шакллан тирилиб келинмоқда. Масалан, курсининг девор текис-лигидан олдинга чиққани эмас, балки орқага силжиган кўринишидаги шакли ёки перрон типи даги подиум кўриниши ва ҳоказо;

1-расм. Биноларнинг курсисига қўшимчақурилиши материали билан ишлов берилган.

Айрим замонавий биноларда пастки биринчи қават буткул йўқ ёки қисман мавжудки, унинг ўрнига бино яхлит устунларга ёки синч қозикларга таянган. Бундай ҳолатларда табиийки, курсига эҳтиёж йўқолади.

2-расм. Бино курсисига қурилиши материаллари билан безатилган.

Бироқ, бинони кўтариб турган ўша устунлар ва синч қозиклар ҳам ердан ўсиб чиқмайди ва устунлар қўйилади. Демак, улар ҳам маълум маънода ўз курсисига эгадир.

3-расм. Биноларнинг табиий тошлардан ишланган курсиси.

Мавзуга доир тадқиқот объектларини ўрганиш, улардаги курси, компо-зицияларини тадқиқ қилиш, таққослаш, ўрта асрлар меъморчилигида курси композициясининг шаклланиши, курси композициясининг ўрта асрлар меъ-морчилигидаги рўли ва ўрни, қадимги дунё ва ўрта асрлар меъморчилигида курси композицияларининг турларини тадқиқ қилишдан иборатдир.

4-расм. Бино пойдеворининг конструкциясилари мрамар плиткалари билан пардозланган курсиси.

5-расм. Табиий тошлардан бажарилган бино курсиси.

6-расм. Бино конструкцияси плиталар ёрдамида терилган курси.

Акрилли панеллар бу мебель сифатидаги рангда таёрланган холда ишлатиладиган материал бўлиб ҳисобланади. Унинг афзаллик томони шун-дан иборатки, бундай пардоз материал ёрдамида иссиқ иқлимда қурилади-ган биноларнинг курсисини пардозаш мақсадга мувоффиқдир, чунки акрилли панеллар юқори иссиқликка чидамли, Ўрта Осиё иқлимига мос ке-лади (7-расм).

7-расм. Бино курсиси акрил панеллардан ишланган ечим.

Тадқиқот натижалари. Қадимги ва илк ўрта асрларда қурилган биноларнинг курсилари сезиларли даражада баланд, айрим ҳолларда ях-лит стилобат (платформа) кўринишларини олган. Бундай усул биноларга ер юзидан кўтарилган, фазовий маҳоботли кўриниш берган. Биноларни суфа ва платформа устига қуриш усули ўрта асрларда ҳам давом эттирилган. Боғлардаги саройлар (кўшк)лар, арк-қалъалар, ўрдалар ана шундай платформалар устига қурилган. Собик Шўролар даврида кам қаватли ёки заллик биноларнинг курсилари деярли баланд бўлмасда ташқи де-ворларга нисбатан рельефли ёки контррельефли шаклларда, кўп қаватли биноларда эса курси ер тўла (подвал) қаватли ёки биринчи қават баланд-лигида алоҳида бўрттирилиб қурилган[5]. Мустақиллик йилларида қурилган биноларнинг курсилари ҳам ана шундай кўринишларга эга;

Хулоса: 1. Меморчиликда курси шакллари қадимда, илк ўрта аср ва ўрта асрларда, Собик Шўролар ва ҳозирги даврда, келажакда ҳам бирдай, нафақат функциявий ва қурилмавий, балки композициявий бадиий меъморий восита тарзида қаралган ва қаралиб келмоқда.

2. Қадимги ва илк ўрта асрларда қурилган биноларнинг курсилари сезиларли даражада баланд, айрим ҳолларда яхлит кўринишларини олган. Бундай усул биноларга ер юзидан кўтарилган, фазовий маҳоботли кўриниш берган. Биноларни суфа ва платформа устига қуриш усули ўрта асрларда ҳам давом эттирилган. Мустақиллик йилларида қурилган биноларнинг курсилари ҳам ана шундай кўринишларга эга.

3. Архитекторлар ўзлари лойиҳалаётган бино ва иншоотлар курсиси-нинг элементлари ва конструктив ечимларига алоҳида эътибор беришлари зарур, зеро бу, меъморчиликда ўзига хос тарбиявий ва бадиий - эстетик аҳа-миятга эга. Архитектуранинг юксак санъат тарзида ифодаланишида курсиси-нинг ҳам аҳамияти ва ўрни ҳам улқандир.

Мунозара. Меъморчиликда курси шаклига қадимда, илк ўрта ва ўрта асрларда, Собик Шўролар даврида, ҳозирги ва келажакда ҳам бир-дай дунёқараш билан, яъни уларга биноларнинг нафақат функциявий ва қурилмавий элементлари тарзида, балки биноларни лойиҳалашда энг му-ҳим композициявий меъморий-бадиий воситалар тарзида қаралиши за-рур, зеро бу шакллар иморатларнинг ажралмас асосий таркибий қисмла-ри (атрибути)ни ташкил этади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Уралов А.С., Уралов А. Курси, остона ва бадиий тугаллик компо-зицияларининг меъморчиликда қўлланилиш анъаналари. // Республика илмий- техника анжумани. 30-апрел 2021 йил.53-57 бетлар: Термиз, 2021.

2. Uralov Akbarali, independent researcher ARCHITECTURAL SOLUTIONS OF MODERN BUILDINGS. Journal of Advanced Scientific Research (ISSN: 0976-9595) Vol.1. Issue 1 page 35.

3. Uralov Akbarali. National Culture of Banquet Hill Building Architecture and Principles of its Formation 1st stage graduate student, WEB OF SCIENTISTI: INTERNAT-IONATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH JOURNAL SSN: 2697-2131, Volume 22, Issue 2, Nov-2022 <https://igcm.academicgonal.io>. pp.48-57.

4. Льюис П., М.Тсурумаки, М., Льюис Д. Manvae of sectioni.- 2008.

5. Витривий Марк. Десят книг об архитектуре.- М.,2008.

ШАҲАРЛАР СТРУКТУРАСИДА АНСАМБЛ ВА КОМПЛЕКСЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА ИҚТИСОДИЙ САМАРАДОРЛИК ТАМОЙИЛЛАРИ

Маноев Саид Бахронович¹, Шукуров Илҳомжон Садриевич², Маноев Бахрон³

¹СамДАҚУ докторанти, PhD, доцент ¹СамДАҚУ, "Шаҳарсозлик" кафедраси профессори, техника фанлари доктори, ¹СамДАҚУ "Архитектура" кафедраси доценти в.б.

Аннотация: Ушбу мақолада шаҳарлар тизимида ансамбл ва комплексларнинг жойлаштиришнинг иқтисодий самарадорлик тамойиллари таҳлил қилинган. Комплексларнинг шаҳар тизимида жойлаштиришда анъанавий ва комплекс тизими ўзаро таққосланган бўлиб, комплекс тизимининг иқтисодий самарадорлиги исботланган.

Калим сўзлар: ансамбл, комплекс, иқтисодий самарадорлик

Замонавий шаҳарсозлик фақатгина бинолар қуришдан иборат эмас, у инсонларнинг ҳаёт сифатини оширишга қаратилган мураккаб жараён дир. Келажак шаҳарларини режалаштиришда иқтисодий самарадорлик, қулайлик ва эстетик гўзалликка эришиш учун миллий меъморий ансамбл анъаналаримизни энг сўнгги муҳандислик технологиялари билан уйғунлаштириш талаб этилади.

Аждодларимиз биноларни жойлаштиришда табиат қонуниятларига қатъий амал қилишган. Масалан, Ўрта Осиёнинг қадимий меъморлари масжид ва мадрасаларни лойиҳалашда нафақат диний талабларни, балки маҳаллий иқлим шароитларини ҳам чуқур ўрганишган. Улар биноларни қибла йўналишидан бироз буриб жойлаштириш орқали табиий шамол йўлакларини яратишган. Бунинг натижасида биноларнинг ички ҳовлиларида, жамоат майдонлари ва тор кўчаларда ҳаво айланиши (табиий микроиқлим) яхшиланган. Бундай муҳандислик ечими биноларни ёзда қуёш нурларининг тўғридан-тўғри тушишидан ва қизиқ кетишдан асраган бўлса, қишда иссиқликни сақлашга ва иситиш учун камроқ энергия сарфлашга хизмат қилган.

Янги ва барқарор шаҳар муҳитини яратиш фақатгина биноларнинг ташқи кўринишига эмас, балки унинг аҳолига келтирадиган умумий манфаатига асосланади [1]. Буни қуйидаги учта асосий мезон орқали баҳолаш мумкин:

1. Ижтимоий барқарорлик (Инсон омили): Шаҳарлар энг аввало одамлар учун қулай бўлиши керак. Аҳолининг хавфсизлиги ва соғлиғини таъминлайдиган пиёдалар йўлаклари ва дам олиш масканларини яратиш иссиқ иқлим шароитида долзарб масалалардан биридир. Жамиятнинг турли қатламлари, хусусан, болалар, қариялар ва имконияти чекланган шахслар учун таълим, спорт ва ижтимоий мулоқот масканларини қулай жойлаштириш. Жамоат транспорти тизими ва яшил ҳудудларга барча учун тенг ва хавфсиз кириш имкониятларини яратиш.

2. Экологик барқарорлик (Табиатни асраш): Шаҳарсозлик табиатга зарар етказмаслиги шарт. Шаҳар ичида заҳарли газларни камайитириш мақсадида автотурагаргоҳларни турар-жойлардан узоқроқда, махсус хизмат кўрсатиш йўллари четида жойлаштириш орқали турар-жойларни автомобиллардан ҳоли ҳудудга айлантириш. Ҳавони тозалаш ва салқинликни таъминлаш учун шаҳарнинг исталган нуқтасидан осон етиб бориш мумкин бўлган кенг яшил майдонлар (парклар, хиёбонлар) тизимини яратиш [2].

3. Иқтисодий барқарорлик (Маблағларни тежаш): Лойиҳалар узоқ муддатли ва ўзини оқлайдиган бўлиши лозим. Шаҳар инфратузилмасини (бинолар, кўчалар тармоғи) ихчам ва оқилона режалаштириш орқали ортикча ер ва ресурслар сарфини олдини олиш мумкин. Бошқарув, хавфсизлик ва муҳандислик-коммуникация тармоқларини (сув, электр, газ) ягона ва тежамкор тизимга бирлаштириш қуриш ва эксплуатация жараёнларида иқтисодий самарадорликни таъминлайди. Бугунги кунда "Шаҳар иссиқлик ороли" (UHI) феномени ва унинг хавфи тобора кучайиб катта хавфларни туғдирмоқда. Глобал иситишнинг кенг қўламли оқибатлари келажакда кузатилса-да, йирик мегаполисларда маҳаллий иситиш — "шаҳар иссиқлик ороли" (Urban Heat Island Effect) феномени аллақачон жиддий экологик ва соғлиқни сақлаш инқирозига айланиб улгурган. Унинг сабаблари, асфалт йўллари, бетон бинолар ва томлар қуёш иссиқлигини ўзига кучли ютади. Бунга қўшимча равишда, миллионлаб автомобиллардан чиқаётган тутун ва кондиционерларнинг бино ичидаги иссиқ

хавони ташқарига ҳайдаши оқибатида шаҳар марказлари атроф-муҳитга (қишлоқларга) нисбатан ўртача 3 К (Келвин) гача иссиқроқ бўлади. Бу ҳолат нафақат ноқулайлик туғдиради, балки иссиқлик тўлқинлари вақтида ўлим кўрсаткичларининг кескин ошишига олиб келади. Айниқса, иссиқликка чидамсиз бўлган қариялар, ёш болалар ва юрак-қон томир касалликлари бор инсонлар энг катта хавф остида қолади [3].

Ижтимоий тенгсизлик ва ечимлар: Бойроқ аҳоли қатлами кондиционерлар ёрдамида иссиқдан ҳимояланиши мумкин, лекин кам таъминланган аҳоли бундан энг кўп азият чекади. Шунинг учун, тадқиқотчилар шаҳарларни пассив совутиш усулларини таклиф қилишмоқда: яшил ҳудудлар ва биологик хилма-хилликни кенгайтириш, бинолар фасадида қуёш нурини қайтарувчи очиқ рангли материаллардан фойдаланиш ва сув хавзаларини (фонтанлар, сунъий кўллар) кўпайтириш.

Меъморий ансамбл ва комплексларни лойиҳалашнинг иқтисодий самарадорлиги, биноларни тарқоқ ҳолда эмас, балки ўзаро боғланган ансамбл ва комплекс кўринишида қуришнинг иқтисодий самарадорлиги учта йирик йўналишда намоён бўлади:

1. Тўғридан-тўғри тижорат самарадорлиги (Инвестор ва қурувчилар учун): Бу лойиҳанинг бевосита молиявий фойдасини кўрсатади ва қуйидаги стандарт кўрсаткичлар билан ўлчанади:

NPV (Net Present Value - Соф жорий қиймат) — лойиҳа келтирадиган умумий фойда ва унга киритилган инвестиция ўртасидаги соф фарқ. ROI (Return on Investment - Инвестициялар рентабеллиги) — сарфланган ҳар бир сўм қанча фойда келтиришини кўрсатувчи даромадлилик даражаси. Тоқ (Время окупации - Қоплаш муддати) — киритилган маблағларнинг тўлиқ қайтиб келиши ва соф фойдага чиқиш учун кетадиган вақт. Икки хил лойиҳани (ансамбл ва оддий қурилиш) таққослашда капитал харажатлар (K_1, K_2) ва келгусидаги эксплуатацион харажатлар (C_1, C_2) ўзаро солиштирилиб, энг арзон ва фойдалиси танланади.

Қиёсий самарадорлик коэффиценти формуласи: Агар биз иккита ривожланиш вариантини таққосласак (масалан, ансамбл ва ансамбл бўлмаган қурилиш):

$$E_r = \frac{C_1 - C_2}{K_2 - K_1}$$

Бу ерда:

C_1, C_2 - вариантлар учун жорий (эксплуатацион) харажатлар

K_1, K_2 - вариантлар учун капитал харажатлар

2. Бюджет самарадорлиги (Давлат ва маҳаллий ҳокимият учун): Ансамбллар нафақат ўз ҳудудида, балки атрофидаги кўчмас мулкнинг ҳам нархини ошириб юборади (капиталлашув эффекти). **Солиқ тушумлари:** Бинолар ва ер қийматининг ошиши маҳаллий бюджетга тушадиган мулк ва ер солиқларини кўпайтиради. **Туристик жозибадорлик:** Самарқанд, Бухоро ва Хива каби шаҳарларда чиройли меъморий ансамбллар сайёҳларни ўзига кўпроқ жалб қилади. Жамоат майдонларининг гўзаллиги сайёҳларнинг шаҳарда кўпроқ кун қолишига ва маҳаллий хизматларга кўпроқ пул сарфлашига (туристик мултипликатор) сабаб бўлади.

3. Ижтимоий-иқтисодий самарадорлик (CBA – Cost-Benefit Analysis):

Бу ёндашув жамият учун кўринмас, "пул кўринишида бўлмаган" лекин улкан аҳамиятга эга фойдаларни ҳисоблайди. Масалан, биноларни бирлаштириб қуриш муҳандислик тармоқлари ва йўлларни қисқартиришга имкон беради, бу эса ўз навбатида табиатга етказиладиган зарарни камайтиради ва аҳолининг вақт ҳамда ресурсларини тежайди.

Инфратузилма ёндашувлари: Комплекс ва Тарқоқ жойлашув таҳлили Коммунал тармоқларни (сув, электр, иссиқлик) биноларга қандай тартиб келиш лойиҳанинг умумий қийматини ҳал қилувчи асосий омилдир.

1-усул: Комплекс жойлаштириш (Марказлашган HUB тизими) Бинолар бир жойда жамланади. Шаҳарнинг асосий магистрал тармоғидан фақат битта линия тортилиб, марказий тақсимлаш узелига (HUB) уланади. Бинолар эса шу HUB дан қисқа масофада таъминланади.

1-расм. Биноларни комплекс тарзда жойлаштириш

2-усул: Одатий жойлаштириш (Тарқоқ тизим) Бинолар шаҳар бўйлаб сочилиб кетган. Ҳар бир бино учун шаҳар магистралидан алоҳида, узун қувур ва кабеллар тортиб келиниши керак.

2-расм. Биноларни одатий жойлаштириш

Таққослаш таҳлили жадвали:

1-жадвал.

Биноларни алоҳида ҳамда ансамбл ва комплекс тарзда жойлаштиришининг солиштирма жадвали

Параметр	Схема 1 (Комплекс)	Схема 2 (Одатий жойлаштириш)	Иқтисодий эффект
Уланиш модели	Марказлаштирил-ган (HUB орқали)	Марказлаштирил-маган (хусусий)	Иқтисод миқёси ва такрорланиш

Капитал харажатлар (CAPEX)	Паст (битта магистрал)	Юқори (кўплаб магистрал йўллар)	Комплекс тармоқ қурилиши нуқтаи назаридан анча арзон
Операцион харажатлар (OPEX)	Паст (осон хизмат кўрсатиш)	Юқори (хизмат кўрсатиш кийин)	Комплексни ишлатиш арзонроқ
Узатишдаги юқотишлар	Минимал	Юқори	Комплекс энергия тежамкорроқ

Комплекс жойлашув энергия тежамкорлиги бўйича мутлақ устунликка эга. **Умумий хулоса:** Таҳлиллар шуни яққол тасдиқлайдики, биноларни шаҳар бўйлаб тарқоқ ҳолда жойлаштириш ўрнига, марказлашган коммунал инфратузилмага эга бўлган ихчам, экологик ва меъморий ансамбллар кўринишида лойиҳалаш — ҳам иқтисодий, ҳам ижтимоий, ҳам табиатни асраш нуқтаи назаридан энг оқилона ва самарали моделдир.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Riffat S., Powell R., Aydin D. Future cities and environmental sustainability. *Future Cities Environ.* 2016, 2, 1–23. <https://doi.org/10.1186/s40984-016-0014-2> -P. 14.
2. Маноев С.Б. Барқарор шаҳар муҳитларини лойиҳалашнинг шаҳарсозлик тамойиллари // Меъморчилик ва қурилиш муаммолари. №2, 2023. – Б. 101-104
3. Ekamper P, van Poppel F, van Duin C, Garssen J 150 Years of temperature-related excess mortality in the Netherlands. *Demographic Research* 21: 2009 -P. 385–426. doi:10.4054/DemRes.2009.21.14, <http://www.demographic-research.org/Volumes/Vol21/14/> (Кириш вақти: 28.06.2015)

FORMATION OF ECOLOGICAL PASSPORTS OF TERRITORIES BASED ON THE GREEN CITY INDEX METHODOLOGY AND IMPROVEMENT OF THE INTEGRATED ENVIRONMENTAL MANAGEMENT MODEL

Achiliev Rasul Makhmadalievich¹, Usmanova Ziyodaxon²

¹Samarkand State Technical University (SamDTU), Senior Lecturer, Department of Urban Planning, ²Samarkand State Technical University (SamDTU) Master’s Student

Abstract This article examines the scientific and methodological foundations of forming territorial ecological passports based on the Green City Index methodology and their role in environmental management systems. The study aims to identify the interconnection between ecological passports, ecological ratings, and ecological master plans, and to assess their integration into a unified environmental management framework.

The research employed system analysis, comparative analysis, and expert evaluation methods. Results show that the Green City Index–based ecological passport enables comprehensive assessment of key indicators such as air quality, energy use, carbon emissions, transport, water resources, waste management, land use, biodiversity, and sanitation.

The study highlights the importance of ecological passports for forming a unified environmental database, ecological ratings for comparative regional assessment, and ecological master plans for long-term environmental planning.

The findings can support the improvement of environmental monitoring systems and promote sustainable urban development and green economy principles in Uzbekistan.

Keywords: Green City Index, ecological passport, ecological rating, ecological master plan, environmental management, environmental monitoring, sustainable development, green economy, urban ecology.

Introduction

In recent decades, rapid urbanization worldwide has transformed cities into key centers of economic, social, and technological development. According to United Nations forecasts, by the mid-21st century, around 70% of the global population is expected to live in urban areas. While this process stimulates economic growth, innovation, and infrastructure development, it also intensifies environmental challenges. Population growth, transport expansion, rising energy consumption, and industrial development have significantly increased pressure on natural resources in urban areas, leading to air pollution, water scarcity, reduction of green spaces, loss of biodiversity, and increased waste generation.

In modern urban planning theory, environmental sustainability is considered one of the most important criteria for urban development. According to the sustainable development concept, economic and social progress should not lead to environmental degradation. Therefore, improving environmental management systems, continuous environmental monitoring, and ensuring ecological safety have become key priorities of state policy. The effectiveness of environmental governance largely depends on the availability of complete, reliable, and systematic environmental data.

Various methodological approaches have been developed internationally to assess and monitor urban environmental conditions. Among them, the Green City Index methodology is recognized as one of the most effective systems for integrated environmental assessment. It evaluates multiple interconnected indicators, including air quality, energy efficiency, transport systems, water resources, waste management, land use, biodiversity, and environmental governance, rather than relying on a single parameter.

Recently, increasing attention has been given to the development of ecological passports for territories. An ecological passport is a structured document that contains comprehensive information on natural resources, environmental conditions, pollution sources, anthropogenic load, and ecological risks of a specific area. It serves not only as a reflection of the current environmental situation but also as an important tool for forecasting environmental issues and supporting decision-making processes.

In Uzbekistan, significant reforms have been introduced to strengthen environmental safety, develop the green economy, and support sustainable urban development. These include the development of ecological passports, environmental ratings, and ecological master plans. The main goal of these initiatives is to establish a scientifically based environmental management system through continuous monitoring and identification of ecological problems.

The effectiveness of ecological passporting largely depends on the quality of the indicator system used. Unlike traditional approaches that focus on individual indicators, the Green City Index provides an integrated assessment of urban environmental conditions. It enables identification of interrelations between environmental factors, prioritization of key issues, and improvement of decision-making efficiency.

Today, many cities use ecological ratings and ecological master plans in environmental governance. Ratings allow comparative assessment of cities' environmental performance, while master plans support long-term strategic environmental planning.

From this perspective, integrating the Green City Index methodology into ecological passport systems represents a promising direction for improving urban environmental governance. This approach enhances data systematization, monitoring accuracy, risk forecasting, and overall urban environmental sustainability.

The main aim of this study is to analyze the scientific and methodological foundations of forming ecological passports based on the Green City Index methodology, to examine their role in ecological rating and master planning processes, and to develop evidence-based recommendations for improving environmental management systems. The results are expected to contribute to the development of environmental monitoring systems, sustainable urban development, and the implementation of green economy principles in urban policy.

Methods

This study applies an integrated research approach based on the Green City Index methodology to comprehensively analyze urban environmental conditions and assess environmental governance effectiveness.

The methodology focuses on examining key indicator systems used in the development of ecological passports, environmental ratings, and ecological master plans. During the research, normative legal documents, environmental monitoring data, statistical indicators, and international methodological approaches were systematically analyzed.

The information base of the study includes existing regulations on ecological passporting, the indicator system defined by the Green City Index methodology, environmental monitoring results, national statistical data, and reports on urban environmental conditions. Based on these sources, key indicators characterizing the ecological status of cities were selected and systematized.

The structural composition of the ecological passport was separately analyzed. It is considered an integrated management document that contains information on natural resources, environmental conditions, anthropogenic load, and ecological risks of a territory. Therefore, the study examined the scientific validity, practical relevance, and role of these indicators in environmental management.

Figure 1. Integrated management model of environmental passport - environmental rating - environmental master plan

Within the Green City Index framework, indicator groups were classified into several key domains. Air quality was assessed through pollution levels, emission volumes, and compliance with sanitary standards. The energy sector analysis included energy consumption, energy efficiency, and the use of renewable energy sources. The transport sector was evaluated in terms of public transport development, infrastructure quality, and environmental impact of vehicles.

Water resource indicators were also a significant component of the study, including water consumption levels, access to drinking water, wastewater treatment efficiency, and overall water management performance. Waste management analysis covered solid waste generation, recycling rates, disposal efficiency, and infrastructure conditions.

Land use and green space indicators were examined as a separate block, including per capita green space availability, urban greening levels, land use efficiency, and environmental impacts of urbanization. Biodiversity assessment included the state of ecosystems, the share of protected areas, and the condition of biological resources.

Environmental governance indicators focused on the environmental policies of local authorities, the development of monitoring systems, data transparency, and the effectiveness of environmental programs, allowing assessment of institutional capacity.

The system analysis method was used to examine interrelations between environmental indicators, treating the urban environment as an integrated system rather than isolated components. Particular attention was given to the interactions between air quality, water resources, transport, energy, and green infrastructure.

Comparative analysis was applied to identify regional differences in environmental indicators, enabling the determination of strengths and weaknesses of territories, prioritization of environmental issues, and development of environmental ratings.

Expert evaluation methods were also used to assess qualitative aspects of environmental governance, green infrastructure development, and policy effectiveness. The results were compared with statistical data to ensure reliability of conclusions.

In addition, strategic planning approaches used in the development of ecological passports and master plans were analyzed, including environmental assessment, risk identification, prioritization of issues, and scenario development.

Overall, the applied methodological framework enabled a deeper understanding of ecological passporting systems, the practical relevance of Green City Index indicators, and the improvement of governance mechanisms aimed at enhancing urban environmental sustainability.

Results

The results of the study show that integrating the Green City Index methodology into the ecological passporting system enables a comprehensive and systematic assessment of urban environmental conditions. The analysis confirmed that the indicators included in ecological passports cover the key components of urban environmental sustainability, including energy use and carbon emissions, land use, biodiversity, transport, air quality, water resources, waste management, and sanitation systems. This integrated set of indicators allows the environmental condition of a territory to be assessed as a unified system rather than through isolated factors.

The analysis revealed that energy and carbon emission indicators are a crucial component of environmental assessment. CO₂ emissions, total energy consumption, the share of renewable energy use, and the presence of energy policies were identified as key indicators of environmental efficiency and decarbonization potential. These indicators support the evaluation of energy efficiency and the transition toward carbon neutrality goals.

Land use results showed that green space availability, population density, and the presence of green and blue corridors are essential determinants of urban environmental sustainability. Green infrastructure was found to play a significant role in improving microclimate conditions, supporting natural air filtration, and enhancing recreational areas. At the same time, higher population density increases pressure on green spaces and intensifies environmental load.

Figure 2. Stages of sustainable economic development

Biodiversity analysis confirmed that continuous monitoring of flora and fauna is an important element of environmental governance. Species diversity, distribution patterns, and ecosystem conditions serve as key

information sources for assessing ecological stability. High biodiversity levels were shown to contribute significantly to maintaining ecological balance and system resilience.

Transport sector results demonstrated its strong influence on environmental ratings. The number of private vehicles, public transport development, availability of non-motorized transport infrastructure, and the environmental orientation of transport policy were identified as key factors. Cities with well-developed public and sustainable transport systems tend to have lower levels of air pollution.

Table 1.

Main directions and indicator system of the Green City Index

Directions	Key Indicators	Unit of Measurement	Evaluation Weight (%)
1. Atmospheric Air Quality	<ul style="list-style-type: none"> • PM2.5 concentration • PM10 concentration • NO₂ concentration • SO₂ concentration • CO concentration 	<ul style="list-style-type: none"> • µg/m³ • µg/m³ • mg/m³ • mg/m³ • mg/m³ 	15
2. Energy and Climate Change	<ul style="list-style-type: none"> • Energy consumption • Energy efficiency • Share of renewable energy • t CO₂ emissions (per capita) 	<ul style="list-style-type: none"> • kWh/capita • index • % • t CO₂/capita 	15
3. Transport	<ul style="list-style-type: none"> • Share of public transport • Quality of transport infrastructure • Road density • Emission volume from transport 	<ul style="list-style-type: none"> • % • score • km/km² • t CO₂ 	15
4. Water Resources	<ul style="list-style-type: none"> • Degree of drinking water supply • Water consumption (per capita) • Level of wastewater treatment • Water loss level 	<ul style="list-style-type: none"> • % • m³/capita • % • % 	10
5. Waste Management	<ul style="list-style-type: none"> • Solid domestic waste (per capita) • Recycling rate • Utilization (energy) share • Condition of landfills 	<ul style="list-style-type: none"> • kg/capita • % • % • score 	10
6. Land Resources and Green Areas	<ul style="list-style-type: none"> • Green areas (per capita) • Degree of greening • Land use efficiency • Urbanization density 	<ul style="list-style-type: none"> • m²/capita • % • index • % 	10
7. Biological Diversity	<ul style="list-style-type: none"> • Share of protected areas • Ecosystem conservation level • Species diversity index 	<ul style="list-style-type: none"> • % • score • index 	7.5
8. Ecological Governance	<ul style="list-style-type: none"> • Availability of environmental management • Development of monitoring system • Openness of ecological data • Implementation of environmental programs 	<ul style="list-style-type: none"> • score • score • score • score 	7.5
Total			100

Air quality indicators such as NO₂, SO₂, and PM10 concentrations were identified as the main evaluation criteria. These parameters allow for the assessment of pollution levels, identification of emission sources, and forecasting of environmental risks. Air quality was found to be one of the most sensitive components of urban environmental ratings.

Water resources and sanitation systems were also identified as critical factors, including water consumption levels, network losses, wastewater treatment efficiency, and access to sanitation services. High water losses were shown to reduce resource efficiency and increase environmental risks.

Waste management analysis revealed that solid waste generation, recycling rates, and waste management policies are key components of environmental performance. Higher recycling rates contribute to reduced pressure on natural resources and support circular economy principles.

The study also confirmed the feasibility of developing an environmental rating system based on ecological passports. In this system, all indicators are normalized and evaluated on a 0–10 scale, enabling comparative analysis of regions, identification of key environmental challenges, and prioritization of development strategies.

Furthermore, the results demonstrated that ecological passports and ratings can serve as a foundation for developing ecological master plans. These plans provide a strategic framework for environmental development up to 2030, defining priority measures and supporting investment decision-making. This approach integrates environmental governance with strategic urban planning.

Overall, the findings indicate that the Green City Index–based ecological passporting system is an effective tool for comprehensive environmental assessment, improved monitoring, comparative analysis, and evidence-based decision-making. It plays an important role in ensuring environmental sustainability, promoting green economy principles, and supporting long-term urban ecological development.

Discussion

The findings of this study demonstrate that integrating the Green City Index methodology into ecological passporting systems can serve as an effective tool for assessing and managing urban environmental conditions. The results are consistent with international practices and confirm the advantages of using a comprehensive set of indicators in environmental governance.

In recent years, many countries have placed increasing emphasis on environmental monitoring and sustainable urban development. The Green City Index, developed by Siemens and the Economist Intelligence Unit, is widely used across Europe, North America, Asia, and Latin America to assess urban environmental performance. Its key strength lies in evaluating cities not through a single indicator, but through a multidimensional and interconnected set of environmental parameters. The results of this study show that ecological passporting in Uzbekistan is developing in line with this integrated approach.

One of the key findings is the role of ecological passports in centralizing environmental data at the territorial level. In traditional monitoring systems, environmental data are often fragmented across different institutions, limiting integration. Ecological passports consolidate information on air quality, water resources, transport, energy, waste, and green spaces into a unified system, improving data completeness and reliability for decision-making.

The analysis also confirmed that the transport sector is one of the most significant contributors to environmental impact. International studies similarly indicate that a large share of urban air pollution and greenhouse gas emissions originates from transport systems. Therefore, assessing public transport development, sustainable mobility options, and non-motorized transport infrastructure is essential in ecological rating systems. In particular, cycling and pedestrian infrastructure not only improves environmental outcomes but also contributes to social and economic benefits.

Air quality results align with global research, where NO₂, SO₂, and PM₁₀ are recognized as key indicators of urban environmental health. According to the World Health Organization, these pollutants pose major risks to human health. Therefore, continuous monitoring of these parameters within ecological passports is critical for ensuring environmental safety.

Findings related to land use and green infrastructure confirm that the availability of green spaces is a fundamental indicator of environmental sustainability. Experience from European Union countries shows that increased per capita green space improves air quality, reduces urban heat island effects, and enhances public health. Accordingly, including data on green zones and ecological corridors in ecological passports strengthens environmental governance.

Water resource and sanitation systems were also identified as key components of environmental sustainability. Indicators such as water loss in distribution networks, wastewater treatment efficiency, and access to sanitation services reflect the level of environmental infrastructure development. International

experience shows that reducing water losses and introducing reuse technologies significantly improves environmental efficiency.

The study also highlighted the practical value of ecological rating systems. Ratings enable comparative assessment of cities' environmental performance, allowing local authorities to benchmark their progress against other regions. This fosters healthy competition, encourages environmental initiatives, and improves governance quality.

At the same time, several limitations were identified. The completeness and regular updating of environmental data significantly affect the accuracy of ecological ratings. In some regions, insufficient monitoring infrastructure may reduce data quality. Additionally, incomplete indicator availability requires further methodological development for ecological passporting systems.

Future development of the system should focus on digitalization and integration with GIS technologies, remote sensing, and artificial intelligence-based monitoring systems. Such integration would enable real-time data collection, analysis, and forecasting, significantly improving the responsiveness and effectiveness of environmental governance.

Overall, the study confirms that the ecological passporting system based on the Green City Index methodology is a scientifically grounded and practically effective tool for assessing urban environmental conditions, developing ecological ratings, and supporting ecological master planning in Uzbekistan. Its implementation can enhance environmental governance, promote green economy principles, and support sustainable urban development.

Conclusion

This study analyzed the scientific and methodological foundations of developing urban ecological passports based on the Green City Index methodology and assessed their significance in the preparation of ecological ratings and ecological master plans. The results show that the ecological passporting system is an important tool for comprehensive assessment of urban environmental conditions, systematization of environmental monitoring data, and improvement of environmental governance effectiveness.

The analysis confirmed that the indicator system based on the Green City Index covers key dimensions of environmental sustainability, including air quality, energy, transport, water resources, waste management, land use, biodiversity, and sanitation. The integrated application of these indicators enables a more accurate and objective assessment of urban environmental conditions.

The study also revealed that ecological passports provide a unified framework for consolidating territorial environmental data, identifying environmental problems, and tracking their development trends. Ecological ratings support comparative assessment of cities' environmental performance, identification of key challenges, and improvement of environmental policy effectiveness. Ecological master plans serve as an important planning instrument for long-term environmental strategies and environmentally justified investment planning.

The findings indicate that integrating ecological passporting systems in Uzbekistan with the Green City Index methodology can strengthen institutional frameworks for environmental governance, improve data quality, and enhance decision-making efficiency. In addition, the digitalization of environmental monitoring systems and the integration of GIS technologies, remote sensing, and artificial intelligence-based analytical tools can further improve system performance.

Overall, the Green City Index-based ecological passporting system represents an important scientific and practical instrument for ensuring urban environmental sustainability, implementing green economy principles, and improving regional environmental policy.

References

1. Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan. Draft Resolution "On the Introduction of a System for Assessing the Activities of Local Executive Authorities through Regional Environmental Ratings." Tashkent, 2025.
2. Collection of Decrees and Resolutions of the President of the Republic of Uzbekistan in the Field of Ecology and Environmental Protection. Tashkent, 2024.

3. Ministry of Ecology, Environmental Protection and Climate Change of the Republic of Uzbekistan. Methodological Guidelines for Developing Territorial Ecological Passports. Tashkent, 2025.
4. United Nations. *World Urbanization Prospects 2024*. New York: United Nations Department of Economic and Social Affairs, 2024.
5. United Nations Environment Programme (UNEP). *Global Environment Outlook 6*. Nairobi: UNEP, 2019.
6. Economist Intelligence Unit. *European Green City Index*. Munich: Siemens AG, 2009.
7. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). *Green Growth Indicators 2023*. Paris: OECD Publishing, 2023.
8. International Energy Agency (IEA). *Energy Efficiency 2023*. Paris: IEA Publications, 2023.

O‘ZBEKISTON SHAROITIDA REKREATSION MUASSASALAR HUDUDLARI LANDSHAFTNING EKOLOGIK ASOSLARINI O‘RGANISH VA LOYIHA TAKLIFLAR ISHLAB CHIQUISH

Xaydarov Shoxbozjon Zuhridin o‘g‘li¹, Azimova Dilrabo²

¹Shaharsozlik kafedrasida katta o‘qituvchisi, Mirzo Ulug‘bek nomidagi Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti

²mustaqil tadqiqotchi, Mirzo Ulug‘bek nomidagi Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti

Annotatsiya. Mazkur maqolada O‘zbekiston sharoitida rekreatsion muassasalar hududlari landshaftining ekologik asoslari tahlil qilinadi. Rekreatsion hududlarni loyihalashda tabiiy-geografik omillar, iqlim sharoiti, yashil hududlarning ekologik ahamiyati hamda zamonaviy landshaft yechimlari o‘rganilgan. Tadqiqot natijasida rekreatsion hududlarni ekologik jihatdan barqaror rivojlantirish bo‘yicha loyiha takliflari ishlab chiqildi.

Kalit so‘zlar: rekreatsiya, landshaft, ekologiya, yashil hududlar, urbanizatsiya, rekreatsion muassasa, ekologik barqarorlik, shahar muhiti.

Аннотация. В данной статье анализируются экологические основы ландшафта территорий рекреационных учреждений в условиях Узбекистана. При проектировании рекреационных территорий изучены природно-географические факторы, климатические условия, экологическое значение зеленых насаждений, а также современные ландшафтные решения. По результатам исследования разработаны проектные предложения по экологически устойчивому развитию рекреационных территорий.

Ключевые слова: рекреация, ландшафт, экология, зеленые территории, урбанизация, рекреационное учреждение, экологическая устойчивость, городская среда.

Abstract. This article analyzes the ecological foundations of recreational facility landscapes in the conditions of Uzbekistan. The study examines natural-geographical factors, climatic conditions, the ecological significance of green spaces, and modern landscape design solutions in the planning of recreational areas. Based on the research findings, project proposals were developed to ensure the environmentally sustainable development of recreational territories.

Keywords: recreation, landscape, ecology, green spaces, urbanization, recreational facility, environmental sustainability, urban environment.

Kirish. Hozirgi kunda aholi sonining o‘ssishi, urbanizatsiya jarayonlarining jadallashuvi va ekologik muammolarning kuchayishi natijasida rekreatsion hududlarning ahamiyati ortib bormoqda. Rekreatsion hududlar insonlarning dam olishi, salomatligini tiklashi va ekologik muvozanatni saqlashda muhim rol o‘ynaydi.

O‘zbekiston Respublikasi hududida iqlimning keskin kontinental xarakterga ega ekanligi, yoz oylarida yuqori harorat kuzatilishi hamda ayrim hududlarda yashil maydonlarning yetishmasligi rekreatsion hududlarni

ekologik tamoyillar asosida tashkil etishni talab qiladi. Shu sababli rekreatsion muassasalar hududlari landshaftining ekologik asoslarini o'rganish va amaliy loyiha takliflarini ishlab chiqish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Tadqiqotning maqsadi va vazifalari:

Tadqiqotning asosiy maqsadi O'zbekiston sharoitida rekreatsion muassasalar hududlari landshaftining ekologik xususiyatlarini o'rganish hamda ekologik jihatdan samarali loyiha takliflarini ishlab chiqishdan iborat.

Ushbu maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar belgilandi:

- rekreatsion hududlar landshaftining ekologik ahamiyatini aniqlash;
- O'zbekistonning tabiiy-iqlim sharoitlarini tahlil qilish;
- rekreatsion hududlarni tashkil etishda ekologik omillarni baholash;
- zamonaviy landshaft dizayni usullarini o'rganish;
- amaliy loyiha takliflarini ishlab chiqish.

Rekreatsion hududlar landshaftining ekologik ahamiyati

Rekreatsion hududlar shahar va qishloq aholisining dam olishi uchun xizmat qiladigan maxsus tashkil etilgan maydonlar hisoblanadi. Bunday hududlarga parklar, bog'lar, xiyobonlar, dam olish maskanlari, sanatoriyalar va turistik zonalar kiradi.

Rekreatsion hududlarning ekologik ahamiyati quyidagilarda namoyon bo'ladi:

- havoni kislorod bilan boyitadi;
- karbonat angidrid miqdorini kamaytiradi;
- chang va zararli gazlarni yutadi;
- mikroiqlimni yaxshilaydi;
- shovqin darajasini pasaytiradi;
- biologik xilma-xillikni saqlashga xizmat qiladi.

Metodlar. Mazkur tadqiqotda rekreatsion muassasalar hududlari landshaftining ekologik holatini o'rganish uchun **adabiyotlar tahlili, qiyosiy tahlil, dala kuzatuvlari, kartografik va GIS tahlili**, hamda **ekologik baholash** metodlaridan foydalanildi. Olingan natijalar asosida **loyihalash va modellastirish usullari** yordamida rekreatsion hududlarni ekologik jihatdan barqaror rivojlantirish bo'yicha takliflar ishlab chiqildi.

Natijalar. Tadqiqot natijasida rekreatsion muassasalar hududlarida yashil maydonlarning ekologik ahamiyati, mikroiqlimni yaxshilash va aholi dam olishi uchun qulay muhit yaratishdagi o'rni aniqlandi. Shuningdek, mavjud hududlarning ekologik holati baholanib, landshaftni takomillashtirish, ko'kalamzorlashtirish darajasini oshirish va ekologik barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan loyiha takliflari ishlab chiqildi. Natijalar rekreatsion hududlarni samarali tashkil etish va ularning ekologik salohiyatini oshirish imkoniyatlarini ko'rsatdi.

Muhokama. Tadqiqot natijalari rekreatsion muassasalar hududlarida landshaftni ekologik tamoyillar asosida tashkil etish muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatdi. Yashil hududlar ulushini oshirish, mahalliy iqlimga mos o'simliklardan foydalanish va tabiiy landshaft elementlarini saqlab qolish hududlarning ekologik barqarorligini ta'minlaydi. Shu bilan birga, zamonaviy landshaft yechimlarini qo'llash rekreatsion hududlarning estetik va funksional sifatlarini yaxshilashga xizmat qiladi. Tadqiqot natijalari kelgusida rekreatsion hududlarni loyihalash va boshqarishda ekologik yondashuvlarni kengroq tatbiq etish zarurligini ko'rsatadi.

Shuningdek, yashil hududlar insonlarning ruhiy va jismoniy salomatligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Tadqiqotlar natijasiga ko'ra, yashil hududlarga yaqin yashovchi aholida stress va yurak-qon tomir kasalliklari kamroq uchraydi.

O'zbekistonning tabiiy-iqlim sharoiti va uning rekreatsion hududlarga ta'siri

O'zbekiston quruq va keskin kontinental iqlim mintaqasida joylashgan. Yoz oylarida harorat +40°C va undan yuqori bo'lishi mumkin. Yillik yog'in miqdori ko'plab hududlarda kam bo'lib, suv resurslaridan oqilona foydalanishni talab qiladi.

Shu sababli rekreatsion hududlarni loyihalashda quyidagi omillar muhim hisoblanadi:

- mahalliy iqlimga mos daraxt va buta turlarini tanlash;
- suvni tejoyevchi sug'orish tizimlarini qo'llash;
- soyali maydonlar ulushini oshirish;
- shamol yo'nalishlarini hisobga olish;
- tabiiy rel'yefdan samarali foydalanish.

O'zbekiston sharoitida chinor, qayrag'och, kashtan, archa, katalpa kabi daraxt turlari yashil hududlarni shakllantirishda keng qo'llanilishi mumkin.

Rekreatsion hududlarni loyihalashning ekologik tamoyillari

Rekreatsion hududlarni loyihalash jarayonida quyidagi ekologik tamoyillarga amal qilish zarur:

Tabiiy muhitni saqlash

Loyihalash vaqtida mavjud daraxtlar, suv havzalari va rel'yef imkon qadar saqlab qolinishi lozim.

Biologik xilma-xillikni ta'minlash

Hududda turli daraxt, buta va gul turlarini joylashtirish ekologik barqarorlikni oshiradi.

Suv resurslaridan oqilona foydalanish

Tomchilatib sug'orish texnologiyalari va yomg'ir suvidan foydalanish tizimlari joriy etilishi kerak.

Energiya samaradorligi

Quyosh energiyasi asosida ishlovchi yoritish moslamalaridan foydalanish maqsadga muvofiq.

Ekologik xavfsizlik

Qurilish materiallari ekologik toza va inson salomatligiga zarar yetkazmaydigan bo'lishi kerak.

Loyiha takliflari

O'zbekiston sharoitida rekreatsion hududlarni rivojlantirish bo'yicha quyidagi loyiha takliflari ishlab chiqildi.

1. Yashil koridorlar tizimini yaratish

Shahar parklarini piyodalar va veloyo'laklar orqali bog'lovchi yashil koridorlar tashkil etish tavsiya etiladi. Bu ekologik muvozanatni yaxshilaydi va aholi uchun qulay rekreatsion muhit yaratadi.

2. Suvni tejovchi landshaft yechimlari

Qurg'oqchilikka chidamli o'simliklardan foydalanish hamda tomchilatib sug'orish tizimlarini joriy etish orqali suv sarfini kamaytirish mumkin.

3. Ko'p funksiyali rekreatsion zonalar

Hududlarda sport maydonchalari, dam olish joylari, bolalar o'yingohlari va ekologik ta'lim maydonlarini birlashtirish tavsiya etiladi.

4. Ekologik monitoring tizimini joriy etish

Havo sifati, namlik va harorat ko'rsatkichlarini kuzatib boruvchi monitoring tizimlarini o'rnatish rekreatsion hududlarning samaradorligini oshiradi.

5. Mahalliy o'simlik turlaridan foydalanish

Mahalliy flora vakillaridan foydalanish suv sarfini kamaytiradi va o'simliklarning yashovchanligini oshiradi.

Tadqiqot natijalari

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, ekologik tamoyillar asosida tashkil etilgan rekreatsion hududlar:

- havo sifatini yaxshilaydi;
- shahar issiqlik oroli ta'sirini kamaytiradi;
- aholi salomatligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi;
- suv va energiya resurslarini tejash imkonini beradi;
- biologik xilma-xillikni oshiradi.

№	Daraxt / o'simlik nomi	Ekologik vazifasi	Natijasi (ta'siri)	Samaradorlik (%)
1	Chinor (Platanus orientalis)	Havoni changdan tozalash, soya berish, kislorod ishlab chiqarish	Mikroiqlim yaxshilanadi, yozda harorat pasayadi	85%
2	Terak (Populus alba)	Tez o'sish, CO ₂ yutish, shamolni kamaytirish	Shahar havosi tozalanadi, shamol tezligi pasayadi	80%
3	Qayrag'och (Ulmus)	Tuproqni mustahkamlash, changni ushlab	Eroziya kamayadi, yashil muhit barqarorlashadi	78%
4	Qarag'ay (Pinus)	Fitonsid ajratish, havoni dezinfeksiya qilish	Kasallik mikroblari kamayadi, havo tozalanadi	90%

5	Tut (Morus alba)	Changni yutish, soya va meva berish	Rekreatsion qiymat oshadi, ekologik barqarorlik	75%
6	Archa (Juniperus)	Kislorod ishlab chiqarish, shamolni to'sish	Tog' va dam olish hududlari iqlimi yaxshilanadi	88%
7	Akatsiya (Robinia pseudoacacia)	Tuproqni azot bilan boyitish	Tuproq unumdorligi oshadi	82%
8	Buta o'simliklari (ligustrum va boshqalar)	Changni ushlab, shovqinni kamaytirish	Shahar shovqini va chang darajasi pasayadi	76%

Xulosa.

O'zbekiston sharoitida rekreatsion muassasalar hududlari landshaftini ekologik asoslar asosida loyihalash zamonaviy shaharsozlik va hududiy rejalashtirishning eng muhim va dolzarb yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Bunday hududlarni shakllantirishda tabiiy-iqlim sharoitlari, suv resurslarining mavjudligi, tuproq tarkibi, ekologik barqarorlik darajasi hamda biologik xilma-xillikni saqlash tamoyillari kompleks ravishda hisobga olinishi zarur.

Rekreatsion hududlarda yashil plantatsiyalarni ilmiy asosda joylashtirish mikroiklimni yaxshilash, havodagi chang va zararli gazlarni kamaytirish, shovqin darajasini pasaytirish hamda aholi uchun qulay dam olish muhitini yaratishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, landshaftni to'g'ri rejalashtirish ekologik muvozanatni saqlash va urbanizatsiya jarayonining salbiy ta'sirlarini kamaytirishga xizmat qiladi.

Tadqiqot natijalariga asoslangan loyiha yechimlari rekreatsion hududlarning ekologik samaradorligini oshirish, yashil infratuzilmani rivojlantirish va shahar muhitining barqarorligini ta'minlashga qaratilgan. Ushbu yondashuv aholining hayot sifatini yaxshilash, sog'lom ekologik muhit yaratish hamda uzoq muddatli ekologik barqarorlikni ta'minlashda muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. O'zbekiston Respublikasi Shaharsozlik kodeksi.
2. Landshaft arxitekturasi asoslari. – Toshkent, 2021.
3. Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi. – Toshkent, 2020.
4. Qodirov A. Landshaft dizayni va shahar ekologiyasi. – Toshkent, 2022.
5. Urban ekologiya va barqaror rivojlanish masalalari bo'yicha ilmiy maqolalar to'plami.

XORAZM VILOYATI ZAMONAVIY TURAR-JOY MUHITINI SHAKLLANTIRISH VA LANDSHAFT ARXITEKTURASINI TAKOMILLASHTIRISH

Yaxyayev A.A.¹ Sabirov Orifjon Ikromovich²

¹arxitektura fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent, Toshkent arxitektura-qurilish universiteti kafedra mudiri, ²Magistrant Shaharsozlik va landshaft arxitekturasi mutaxassisligi, Toshkent arxitektura-qurilish universiteti

Mazkur maqolada Xorazm viloyati zamonaviy turar-joy muhitini shakllantirish va landshaft arxitekturasi takomillashtirish, hududlarni yanada ko'kalamzorlashtirish orqali ekologik muhitni yaxshilash dolzarb muammolardan biri ekanligi haqida so'z borgan. Ma'lumki, voha iqlimi keskin kontinental bo'lganligi sabab qishning qahratonini ham, yozning jaziramasini ham ushbu hududda kuzatish mumkin. Shu sababdan zamonaviy turar-joy majmualarini qurishda innvatsion loyihalar asosida barpo qilish maqsadga muvofiqligi hamda shahar me'morchiligi, landshaft arxitekturasi va dizaynini o'zaro uyg'unlashtirish orqali hududlarni samarali landshaft tashkillashtirish yo'llarini ko'rsatib berish dolzarb ahamiyat kasb etishi to'g'risida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: energiya tejankor, estetik, ekspluatatsion, innvatsion yondashuv, keskin continental optimal daraja, ko'kalamzorlashtirish.

Kirish. Bugungi kunga kelib shaharsozlikda ekologik muammolar ko'payib bormoqda va buni muvozanatini ta'minlovchi landshaft arxitekturasini yanada rivojlantirish, asrlar mobaynida to'plangan boy merosdan oqilona foydalangan holda, zamonaviy usullarni tadbiq etish, shahar me'morchiligi va landshaft arxitekturasini o'zaro uyg'unlashtirish orqali hududlarda ko'kalamzor maydonlarni shakllantirish va mavjudlarini takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Barcha sohaning rivojlanishi va shakllanishi shu sohaning qanchalik keng tadqiq etilishiga ham bog'liq. Bugungi kunda Xorazm viloyatida ham zamonaviy turar-joy muhitini shakllantirish va landshaft arxitekturasini takomillashtirishga qaratilayotgan e'tibor natijasida sohada bo'layotgan o'zgarishlarni e'tirof etish lozim. Shuningdek, bu kabi o'zgarishlarni ilmiy jihatdan tahlil etish sohaning keyingi rivojlanish yo'nalishlarini aniqlash hamda, yangiliklar yaratish uchun xizmat qiladi.

Asosiy qism. Xorazm viloyatida kelgusidagi zamonaviy turar-joy binolarini landshaft arxitekturasiga chambarchas bog'langan holda, innovatsion loyihalar asosida qurish rejalashtirilmoqda. Xorazm viloyatida zamonaviy turar-joy muhitini shakllantirishda, turar-joy majmualarida mazmunli hayot kechirish uchun energiya tejamkor uylar va zamonaviy landshaft loyihalari ishlab chiqilmoqda. Loyihalash kompaniyalari energiya tejamkor zamonaviy uy-joylar loyihalashda innovatsion yondashuvlarni samarali tatbiq etishmoqda.

Zamonaviy qurilish sohasining ustuvor jihatlardan biri energiya tejamkor, zilzilabardosh mustahkam uylarni bunyod etishdir. Energiya tejamkor uylarni qurish, kelajakda aholining issiqlik va elektr energiyasini tejash hamda iste'mol xarajatlarini kamaytirishni ta'minlaydi. Energiya tejamkor uylar issiq suv va uy isitish xarajatlarini pasaytiradi, shu orqali ekologik muammolar kelib chiqish ehtimolini kamaytiradi va ekologiya sifat darajasini oshishiga xizmat qiladi.

Keng ko'lamli turar joy majmuasi qurilish jarayonida energiya samaradorligini ta'minlash bo'yicha kompleks yondashuv ishlab chiqilgan. Bilamizki Xorazm viloyati keskin kontinental iqlim sharoitiga ega hudud hisonlanib, qahraton qish ham yozning jazirama issig'i ham ushbu hududda bo'ladi. Shu sababdan, qurilish vaqtida yuqori darajadagi shovqin va issiqlik izolyasiyasi xususiyatlariga ega bo'lgan bazalt tolasidan

foydalanish orqali, ishonchli izolyasiya qatlami sabab, binolarida optimal harorat rejimiga erishiladi. Bu jarayon qishda ichki issiqlikni saqlab turishga xizmat qiladi, yozda esa yuqori haroratdan himoya qiladi.

Bugungi kunda mamlakatimizda zamonaviy turar-joy muhitini shakllantirish va landshaft arxitekturasini takomillashtirishda ko'pchilik qurilish kompaniyalari panorama oynalar, zamonaviy arxitekturaning urfga aylanayotgan elementlaridan foydalanmoqda. Ular nafaqat yuqori estetik parametrlarga, balki energiya samaradorligini oshirishga xizmat qilishi lozim. Energiya tejamkor maxsus ikki qavatli oynalardan foydalanish, energiya yo'qotilishi darajasini 10% gacha kamaytirishi mumkin. Bundan tashqari ikki qavatli oynalar xonaga ko'proq quyosh nuri tushish imkoniyatini beradi, shu bilan birga issiq harorat uzoq vaqt xonani tark etmasligini ta'minlab beradi.

Zamonaviy turar-joy muhitida landshaft arxitekturasini takomillashtirish orqali o'zgacha muhit yaratiladi, bunda zamonaviy landshaft elementlaridan foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi. Landshaftni takomillashtirish orqali hudud o'zgacha chiroyga ega bo'ladi, shuningdek ekologik muhit yaxshilanishiga ham o'z hissasini qo'shadi. Turar-joy hududini obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirishda bolalar maydonchalari, park maydonchlari, dam olish zonalari yaratish va lanshaft arxitekturasiga kata e'tibor qaratish lozim.

Zamonaviy turar-joy majmualarida siz chang va loy ko'chalarni ko'rmaysiz, ko'cha shovqinini, avtomobil signallarini eshitmaysiz, hatto yomg'ir tovushlari ham mavjud bo'lmaydi. Chunki zamonaviy turar-joy muhitida aholining tinch hayot kechirishi uchun barcha shart-sharoitlar mujassamlashtirilgan bo'ladi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, Xorazm viloyatida zamonaviy turar-joy muhitini shakllantirish va landshaft arxitekturasini takomillashtirish, uy-joylardagi energiyani tejamkorlikni, yuqori ekologik va ekspluatatsion xususiyatlarga ega ishonchli va uzoq muddatli tizimli yondashuvni va turar-joy majmualarida barcha shart sharoitlarni yaratishni tatbiq etadi. Bu kabi innavatsion landshaft va turar-joy majmualari majmualari va undagi har bir xonadon yuqori iqtisodiy samaradorlikni ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoev SH.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. - T.: "O'zbekiston" NMIU, 2017. – 488 b.
2. Uralov A.S., Raximov A, Saidova B. A. Arxi-tekturaviy kompozitsiya va loyihalash asoslari. - Samarqand, 2005.
3. Qayimov A.Q., Turok Dj. "Aholi yashash joyla-rini ko'kalamzorlashtirish". Toshkent -2012
4. Isamuxammedova D., Adilova L. «Landshaft arxitekturasii». «Fan va texnologiya» nashriyoti. Toshkent - 2010
5. Uralov A.S. Me'moriy shakllarni uyg'un-lashtirish va bezash. - Samarqand, 2003.
6. Adilova L.A. Landshaft arxitekturasii. O'quv qo'llanma.-T., 2000.

7. Yakhyaev, A. A., and Samariddin Usmonov. "CITY DEVELOPMENT AND THE ROLE OF INFRASTRUCTURE IN IT." *INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION* 2.15 (2023): 114-117.
8. Yakhyayev, A., and D. Rejapova. "KUSHKI DILKUSHO PALACE: SCIENTIFIC DISCUSSIONS." *Problems of Architecture and Construction* 2.2 (2019): 41-45.
9. Abdujabborovich, Yaxyaev Abdulla. "Ulugbek Period Architecture." *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)* 12.3 (2021): 3134-3141.

URBANIZATSIYA JARAYONLARINING SHAHAR MUHITIGA TA'SIRI VA ZAMONAVIY TENDENSIYALARNING AHAMIYATI.

. Shukurov Ilxomjon Sadriyevich

t.f.d.(DSc) prof

Musurmonova Farangiz Farxod qizi

Magistrant,

Mirzo Ulug'bek nomidagi Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti.

Annotatsiya. Ushbu maqolada urbanizatsiya jarayonlarining shahar muhitiga ta'siri va zamonaviy urbanistik tendensiyalarning ahamiyati xorijiy tajribalari asosida tahlil qilindi. Tadqiqot davomida shaharsozlik amaliyotidagi barqaror rivojlanish, "Smart City" texnologiyalari, transportga yo'naltirilgan rejalashtirish (TOD) kabi shaharsozlik tamoyillari hamda rekonstruksiya va renovatsiyaga asoslangan konsepsiyalar o'rganildi. Shuningdek, ushbu tamoyillarning shahar muhitining ekologik, ijtimoiy hamda iqtisodiy sifatini yaxshilashdagi ahamiyati baholandi. Qarshi shahri misolida ushbu tendensiyalarni joriy etish imkoniyatlari tahlil qilib, shahar bosh reja rejasini takomillashtirishda qo'llash bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqildi.

Kalit so'zlar. Urbanizatsiya, zamonaviy tendensiyalar, barqaror rivojlanish, aqlli shahar konsepsiyasi, TOD, renovatsiya, rekonstruksiya.

Аннотация. В данной статье на основе зарубежного опыта проанализировано влияние процессов урбанизации на городскую среду и значение современных урбанистических тенденций. В ходе исследования были изучены принципы устойчивого развития, технологии «Smart City», транспортно-ориентированное планирование (TOD), применяемые в современной градостроительной практике, а также концепции, основанные на реконструкции и реновации городских территорий. Кроме того, была оценена роль данных подходов в улучшении экологического, социального и экономического качества городской среды. На примере города Карши проанализированы возможности внедрения указанных тенденций и разработаны рекомендации по их применению при совершенствовании генерального плана города.

Ключевые слова: урбанизация, тенденция, устойчивое развитие, концепция умного города, TOD, реновация, реконструкция.

Abstract. This article analyzes the impact of urbanization processes on the urban environment and the significance of modern urban development trends based on international experience. The study examines urban planning approaches such as sustainable development, Smart City technologies, Transit-Oriented Development (TOD), as well as concepts based on urban reconstruction and renewal. In addition, the importance of these approaches in improving the environmental, social, and economic quality of the urban environment is assessed. Using the case of Qarshi city, the possibilities of implementing these trends are analyzed, and recommendations are developed for their application in improving the city's master plan.

Keywords: urbanization, trend, sustainable development, Smart City concept, Transit-Oriented Development (TOD), renovation, reconstruction.

Kirish. XXI asrda urbanizatsiya jarayoni jahon miqyosida ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotining asosiy omillaridan biriga aylandi. Shaharlarda aholi sonining tabiiy o'sishi va migratsiya jarayonlari natijasida transport infratuzilmasiga yuklanmaning ortishi, ekologik muammolar, yashil hududlar qisqarishi,

muhandislik-kommunikatsiya tarmoqlarining rivojlanishi bilan bog'liq bir qator masalalarni keltirib chiqaradi. Yevropa komissiyasi, qo'shma tadqiqot markazi (JRC) va "Our world in data" ma'lumotlari asosida 2020-yilda aholisi bo'yicha eng yirik 100 ta shahar qatoriga kirgan shaharlardagi aholi soni aniqlangan (1-rasm).

(1-rasm). Dunyoning eng yirik shaharlarda yashovchi aholi ulushi.

Aholi, ishlab chiqarish, resurslar yoki faoliyat turlarining shaharlarda to'planishi ya'ni konsentratsiyalashuvi natijasida shaharlarning hududiy va funksional kengayishi tobora tezlashmoqda. Zamonaviy shaharlar iqtisodiy markaz sifatida cheklanib qolmay innovatsion texnologiyalar, rivojlangan transport infratuzilmasi, raqamli boshqaruv hamda ekologik muvozanat integratsiyalashgan murakkab urbanistik tizim sifatida shakllanmoqda. Shu bilan birga shahar qurilish sur'atlarining ortishi natijasida yuzaga kelayotgan muammolarni aniqlash, shaharlarning hududiy-rejaviy xususiyatlari bilan bog'liq muammolarini hal etish usullarini belgilash hamda yirik shaharlarda qurilish ishlab chiqishining o'sishi sharoitida shahar muhitini rivojlantirish tendensiyalarini o'rganish bugungi urbanistika va shaharsozlik nazaryasining muhim qismlaridan biri hisoblanadi.

Jahon tajribasida urbanizatsiya jarayoni aholining shahar hududlarida hududiy jihatdan intensiv joylashuvi, demografik zichlashuv va aglomeratsiyaning kengayishi bilan tasniflanadi. So'ngi yillarda dunyoning ko'plab eng yirik shaharlarida bir qator zamonaviy tendensiyalar kuzatilmoqda. Jumladan, barqaror rivojlanish (sustainable urbanism), "yashil" arxitektira, "smart city" texnologiyalari, vertikal qurilish, aralash funksional hududlar (mixed-use development), transportga yo'naltirilgan rejalashtish (TOD), shuningdek, yer resurslaridan samarali foydalanish (transition-to-desification) kabi shaharsozlik tamoyillarini qo'llash eng barqaror urban rivojlanish shakli sifatida baholanmoqda.

Metodlar. Mazkur tadqiqotda urbanizatsiya va shaharsozlik sohasiga oid ilmiy adabiyotlar, xalqaro tashkilotlar hisobotlari tahlil qilindi. Shuningdek, urbanizatsiya jarayonlarining shahar muhitiga ta'sirini baholash hamda zamonaviy tendensiyalarning ahamiyatini aniqlash maqsadida tizimli yondashuv qo'llanildi. Xorijiy davlatlar tajribalarini o'rganishda qiyosiy tahlil usulidan foydalanildi. Ushbu tendensiyalarni Qarshi shahri rivojlanishida qo'llash imkoniyatlari baholashda analitik va mantiqiy usullardan qo'llanildi.

Natijalar. Yirik shaharlarda qurilish ishlab chiqishining intensivlashuvi, megapolislarning hududiy kengayishi va qurilish hajmining ortishi urban hududlarning funksional tarkibini tubdan o'zgarishiga sabab bo'lmoqda. Global urbanizatsiya shariotida shahar markazlarida ko'p qavatli turarjoy massivlari, biznes markazlar, logistika va xizmat ko'rsatish infratuzilmasi jadallashmoqda. Natijada iqtisodiy rivojlanish bilan birga ekologik yuklanma ortishi, transport tirbandligi hamda yashil hududlarning qisqarishiga sabab bo'lmoqda. Shu sababli zamonaviy shaharsozlik amaliyotda "barqaror rivojlanish" (sustainable urban development) konsepsiyasi ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylanmoqda. Bu konsepsiya ijtimoiy, iqtisodiy, ekologik barqarorlikning birgalikda rivojlanishiga asoslanadi. Barqaror rivojlanish maqsadlari 2015- yilda Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan "2030 Agenda" (Yangi kun tartibi) loiyasida 17 ta global maqsadlarni belgilagan. Jumladan, barqaror rivojlanish maqsadlari shaharsozlik nuqti nazaridan aholi uchun munosib va xavfsiz yashash muhitini yaratish, zamonaviy enegiya tizimini rivojlantirish, barqaror iqtisodiy

o'sish, chiqindilarni kamaytirish, iqlim o'zgarishiga moslashish, suv va yer resurslarini muhofaza qilish, samarali boshqaruv tizimini rivojlantirish habi bir qator yo'nalishlarni qo'llab quvvatlashga qaratilgan.

Barqaror rivojlanish konsepsiyasi ekologik inqiroz kuchayishini, suv va oziq-ovqat tanqisligi yuzaga kelishini, iqlim o'zgarishi tezlashishini, qashshoqlikning ortishini, tabiiy resurslarni maqsadsiz saflanishini oldini olishda muhim ahamiyatga ega.

Bir qator rivojlangan shaharlar va megapolislarda "smart city" texnologiyalari, aqlli transport tizimlari, raqamli monitoring, GIS texnologiyalari hamda sun'iy intellekt asosidagi boshqaruv tizimlari shahar infratuzilmasini samarali boshqarishda keng foydalanilmoqda. "Aqlli shahar" (Smart city) tushunchasi keng qamrovli tushuncha bo'lib, aniq va yagona tarifga ega emas.

"Aqlli shahar" — bu innovatsion texnologiyalarni qo'llash orqali zamonaviy hayot sifatini ta'minlash bo'lib, bunda shahar hayot faoliyati tizimlaridan tejamkor va ekologik jihatdan samarali foydalanish nazarda tutiladi. [1] [2]

"Aqlli shahar" — bu kommunikatsion va axborot texnologiyalarining "Buyumlar interneti" (IOT) bilan o'zaro bog'langan tizimi bo'lib, uning yordamida shaharning ichki jarayonlarini boshqarish soddalashtiriladi hamda aholi turmush darajasi yaxshilanadi. [3] [2]

"Aqlli shahar" — bu o'z aholisi uchun barqaror rivojlanishni, hayot sifatining oshirilishini hamda resurslardan samarali foydalanishni ta'minlaydigan tuzilma hisoblanadi. [4] [2]

"Aqlli shahar" — bu shaharning jamoaviy intellektidan foydalanish maqsadida muhandislik infratuzilmasi, IT-infratuzilma, ijtimoiy infratuzilma va biznes infratuzilmasi birlashtirilgan shahar hisoblanadi. [5] [2]

"Vienna University of Technology" tadqiqotchilarining ma'lumotlariga ko'ra, "aqlli shahar" doirasidagi rivojlanishning asosiy ustuvor yo'nalishlari quyidagilar hisoblanadi: aqlli muhit, aqlli turmush tarzi, aqlli insonlar, aqlli iqtisodiyot, aqlli mobillik va aqlli boshqaruv. [2]

Shaharlarda turli aqlli texnologiyalarning qo'llanishi energiya tejamkorligini oshirishga, transport infratuzilmalarini optimallashtirishga, resurslarni tejashga, xavfsiz muhit yaratishda yordam bermoqda. Jumladan, Vena shahrida shahar qayta tiklanuchi energiyalardan: shamol elektrostansiyalari, biomassada ishlovchi selekostansiyalar yordamida shahar eketr energiyasi bilan ta'minlanmoqda; Dubay shahrida smart texnologiyalar asosida transportinfratuzilmasidagi muammolarni bartaraf etuvchi haydovchisiz transport vositalari; Singapur shahrida energiya tejavchi LED, IOT yoritish tizimi; San Fransisko shahrida avtonom transport va aqlli yo'llar; Barselona shahrida sensorli chiqindi tizimi kabilar keng qo'llanilmoqda. Bu tajribalar urban muhitni boshqarishda samarador innovatsion yondashuvligini ko'rsatmoqda.

Rekonstruksiya va renovatsiya jarayonlarining faollashuvi shahar muhitini rivojlantirishning zamonaviy tendensiyalaridan biri hisoblanib, "Brownfield revelopment" ya'ni eskirgan sanoat zonalarini va foydalanilmayotgan hududlarni qayta o'zlashtirilish orqali zamonaviy urban makonlar shakllantirishiga asoslangan konsepsiya hisoblanadi. Bu konsepsiya mavjud yer resurslaridan oqilona foydalanish va ekologik yuklanmalarni kamaytirishga yordam beradi. AQSH, Manhattan hududida eski temir yo'l linyasini zamonaviy ekologik piyodalar parkiga aylantirish loyihasi hududning iqtisodiy va urban urivlanishiga katta ta'sir qilgan¹; Buyuk Britaniyadagi ifloslangan sanoat hududi to'liq rekultivatsiya qilinib turar-joy va yashil hududlarga aylantirish orqali shahar ekomuhati yaxshilangan²; Germaniyaning Gamburg shahrida foydalanilmay qolgan port va ombor hududini zamonaviy ekologik va innovatsion shahar qismi aylantirilgan³ (2-rasm); Niderlandiyaning Amsterdam shahridagi sobiq yirik kemasozlik zavodi hududi madaniy urban markazga aylantirilgan.⁴

Dunyo urbanizatsiyalashishda davom etmoqda. Biroq uzoq muddatli prognozlariga ko'ra, kelgusi o'n yillikda dunyo yanada urbanizatsiyalashadi: hozirgi 56,2 foizdan 2030-yilga borib 60,4 foizgacha oshishi kutilmoqda. Keyingi 10 yil ichida barcha mintaqalarda urbanizatsiya darajasi ortishi prognoz qilinmoqda, ammo allaqachon yuqori darajada urbanizatsiyalashgan hududlarda shahar o'sish sur'atlari sekinlashishi

¹ https://www.thehighline.org/?utm_source

² https://www.gov.uk/government/news/the-avenue-landscaping-and-remediation-project-one-of-the-uks-most-significant-brownfield-projects?utm_source

³ https://www.hafencity.com/en?utm_source

⁴ https://www.amsterdamsights.com/about/ndsm.html?utm_source

kutiladi. Shaharlar o'sishining 96 foizi Sharqiy Osiyo, Janubiy Osiyo va Afrika kabi kamroq rivojlangan mintaqalarda yuz beradi. Shuningdek, uchta davlat — Hindiston, Xitoy va Nigeriya — 2018-yildan 2050-yilgacha bo'lgan davrda dunyo shahar aholisi umumiy o'sishining 35 foizini tashkil etishi kutilmoqda. [1]

(2-rasm) Germaniya. Gamburg shahri. "Brownfird redevelopment" renovatsiya loyihasi

So'ngi yillardagi shaharlarning faol kengayib borishi transport tizimi va yerdan foydalanish o'rtasidagi muvozanatni yo'tishga sabab bo'lmoqda. Agar shahar cheksiz kengayib boraversa, aholi chekka massivlardan markazga kelish uchun faqat mashinalarga qaram bo'lib qoladi. Bu esa tirbandlik va ekologik inqirozni keltirib chiqaradi. Shu sababli odamlarning shaxsiy mashinalaridan jamoat transportiga o'tkazish va piyoda yurishni rag'batlantirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. TOD (Transit-Oriented Development) transportga yo'naltirilgan rivojlanish konsepsiyasi ayni shunday mohiyatga ega. Ushbu konsepsiya markaziy transport tuguni atrofida eng yuqori zichlikdagi tijorat va ofis hududlar, shuningdek, tashqi tomonga qarab aholi yashash joylari joylashgan ko'p funksiyali shahar muhitini shakllantirishni nazarda tutadi. Bunda barcha obyektlar transport bekatlaridan taxminan 500-600 m radiusda, ya'ni piyoda 5-10 daqiqalik masofada joylashishini ta'minlash; te'mir yo'l vozallari va shahar ichki magistral yo'llar kesishgan yirik transport tugunlari atrofida yer resurslaridan intensiv foydalanish; piyoda va velosiped infra tuzilmasini jamoat transporti liniyalari bilan uzviy bog'lash shaharning ekologik va iqtisodiy barqarorligini ta'minlashga xizmat qiladi shuningdek, transport oqimini optimallashtirishga imkon beradi. Kopengagen, Daniyadagi "Finger Plan" loyihasida temir yo'l yo'laklari bo'ylab "barmoq" shaklida bo'lib, ular orasidagi bo'shliqlar esa yashil zona sifatida saqlanib qolgan. Natijada jamoat transporti bekatlari atrofida yuqori zichlikdagi piyodalar uchun qulay, aralash funksiyali hududlar yaratishga erishilgan [6](3-rasm)

(3-rasm) Kopengagen shahrini rivojlantirishning 1947-yilda ishlab chiqilgan "Barmoq rejası" (Finger Plan) Journal of Transport Geography 22 (2012) 251–26
journal homepage: www.elsevier.com/locate/jtrange

Muhokama. Global urbanizatsiya jarayonlari Markaziy Osiyo davlatlariga ham o'z ta'sirini ko'rsatmoqda. Xususan, O'zbekistonda urbanizatsiya va qurilish sanoatining so'ngi yillarda jadallashuvi natijasida bosh rejalarni yangilash, renovatsiya dasturlari, yashil hududlarni kengaytirish, transport infratuzilmasini modernizatsiya qilish, turizm va tarixiy muhit asosidagi rivojlantirish bo'yicha keng ko'lamli islohotlar o'tkazilmoqda. Shuningdek, urban muhitni rivojlantirishning zamonaviy tendensiyalari davlat siyosati darajasida qo'llab quvvatlanmoqda.

Xalqaro amaliyotda shakllangan "Smart city" konsepsiyasi bugungi kundagi O'zbekiston shaharsozligida ham o'z aksini topmoqda. Xususan, 2020-yil 5-oktabrdagi PF-6079-son farmonida ko'rsatilgan "Raqamli O'zbekiston-2030" strategiyasida shahar infratuzilmasini raqamlashtirish, intellektual transport tizimlarini (aqlli svetoforlar) jorish etish, ASKUE va ASKUG elektr va gazni hisobga olishning avtomatlashtirilgan tizimlarini qo'llash kabi bir qator vazifalar belgilangan. Shuningdek, "Yangi Toshkent" hududini 2045-yilgacha bo'lgan loyihalashda inson qadri tamoyiliga amal qilinib, 20 dan ortiq yetakchi xorijiy kompaniyalar ishtirikida "Aqlli shahar" texnologiyalari, "raqamli egirak" (Digital Twin) texnologiyalardan foydalanilmoqda. Barqaror shahar (Sustainable city) rivojlantirishdagi "Yashil Makon" umummilliy loyihasida ko'rsatilganidek shaharlardagi yashil hududlarni 30% ga yetkazish, ko'p qavatli qurilayotlayotgan turar-joylarga va ijtimoiy obyektlarga majburiy quyosh panellarini majburiy o'rnatish hamda binolarni enegiya samaradorligi bo'yicha yagilandan SHNQ⁵ talablari asosida loyihalash amalga oshirilmoqda. Renovatsiya va rekonstruksiya tendensiyasi bo'yicha eskirgan uy joy fondini bosqichma-bosqich zamonaviylashtirish, hamda shahar markazlaridagi sanoat zonalarini turar-joy va biznes hududarga aylantirish maqsadidagi "renovatsiya tog'risidagi" qonun loyihasi huquqiy va uslubiy poydevor vazifasini o'tamoqda.

Xalqaro va milliy shaharsozlik tendensiyalarni qadimiy va strategik muhim shaharlaridan biri bo'lgan Qarshi shahri bosh rejasiga to'g'ridan to'g'ri adaptatsiya qilib bo'lmaydi. Qarshi shahrining o'ziga xos geogradik joylashuvi, qurg'oqchil iqlim sharoiti, demografik o'sish tezligi hamda tarixan shakllangan fazoviy tuzilishi asosida moslab tatbiq qilishni taqozo etadi. Ushbu uchta asosiy omillardan kelib chiqib, muayyan tendensiyalarni Qarshi shahri bosh rejasini takomillashtirishning ustuvor yo'nalishi sifatida tanlash muhim ahamiyatga ega:

1. Iqlimiy va ekologik omil.

⁵ SHNQ 2.01.18-19 "Binolarni issiqlik himoyasi"

Qarshi shahri cho'l zonasida va keskin kontinental iqlim mintaqasida joylashganligini, yoz oylarida kuzatilishi mumkin bo'lgan chang bo'ronlari xavfini inobatga olib, "Sustainable City" (Barqaror shahar) konsepsiyasini qo'llashda qurg'oqchilikka chidamli daraxt turlaridan iborat "yashil belbog'" tizimini shakllantirish hamda quyosh energiyasidan samarali foydalanish, oqava suvlarni qayta ishlab, yomg'ir suvini yig'ib, sug'orishga yo'naltirish shuningdek, tomchilatib sug'orish kabi yashil texnologiyalarni qo'llash alohida ahamiyatga ega.

2. Demografik va hududiy o'sish omili.

Yirik transport va logistika salohiyatiga ega bo'lgan Qarshi shahri aholisining o'sishi, shahar chegaralarining qishloq xo'jaligi yerlari hisobiga gorizontol kengayishiga olib kelmasligi uchun "Compact city" tamoyilini qo'llash ilmiy –amaliy ahamiyatga ega. Shahar ekologik barqarorligini ta'minlash va uglerod neytralligiga erishish, bevosita shahar transport infratuzilmasining arxitekturaviy-fazoviy yechimi sifatida "TOD" (transportga yo'naltirilgan rivojlanish) modelini shakllantirish, shaxsiy avtotrasport vositalariga bo'lgan qaramlikni kamaytish orqali atmosfera chiqarilayotgan zararli gazlar miqdorini qisqartirishga xizmat qiladi.

3. Mavjud uy-joy fondi va ijtimoiy infratuzilma holati.

Qarshi shahrining ma'nan va jismonan eskirgan markaziy kam qavatli hududlarni zamonaviy urbanizatsiya talablari asosida "renovatsiya" konsepsiyasini qo'llash, me'moriy o'ziga xosligini yo'qotmagan holda aholining ijtimoiy ehtiyojlarini qondirish, milliy shaharsozlik an'analarinisaqlash ko'zda tutiladi.

Xulosa. Mazkur tadqiqot davomida urbanizatsiya jarayonlarining jadallashuvi shahar ekologik, ijtimoiy-iqtisodiy muhitining rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatishi aniqlandi. Demografik ko'rsatgichlarning ortishi, urban hududlarning kengayishi natijasida transport infratuzilmasi, muhandislik tarmoqlari, ekologik muhit va ijtimoiy xizmatlar tizimiga bo'lgan talab sezilarli darajada oshmoqda. Xorijiy tajribalar shuni ko'rsatadiki, shahar rivojlanish tizimida "Smart City" texnologiyalari, transportga yo'naltirilgan rivojlanish (TOD), barqaror rivojlanish strategiyalari, renovatsiya va rekonstruksiya kabi zamonaviy urbanistik tendensiyalar yer resurslaridan samarali foydalanish, tartibsiz kengayishni oldini olish, transport tizimini samaradorligini oshirish, ekologik muvozanatni saqlash hamda aholi yashash sifatni yaxshilashga yordam beradi.

Qarshi shahri misolida olib borilgan tahlillar zamonaviy urbanistik tamoyillarni shahar bosh rejasini takomillashtirish jarayoniga bosqichma-bosqich uyg'unlashtirish kerakligi asoslandi. Jamoat transporti tizimini rivojlantirish, aqlli boshqaruv texnologiyalarini joriy qilish, yashil hududlarni kengaytirish, mavjud hududlarni renovatsiya qilish shaharning barqaror rivojlanishiga asos hisoblanadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

- [1] W. C. R. 2. https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/10/wcr_2020_report.pdf.
- [2] В.И. Дрожжинов, В.П. Куприяновский, Д.Е. Намиот и др., Умные города: модели, инструменты, рэнкинги и стандарты – № 3. – С. 19–48., International Journal of Open Information Technologies, 2017. .
- [3] М. Аргунова, Модель «Умного» города как проявление нового технологического уклада / № 3. – С. 14–23., 2016.
- [4] К.В. Макаренко, В.О. Логиновская, ««УМНЫЙ ГОРОД»: СТАНДАРТЫ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ».
- [5] т. п. р. –. h.-s. s.-g. 2. Умный город – концепция.
- [6] R. D. Knowles, «Transit Oriented Development in Copenhagen, Denmark: from the Finger Plan to Ørestad».
- [7] Веселова, А.О.4.А.Н. Хацкелевич, Л.С. Ежова // Вестник ПГУ. , Перспективы создания «умных городов» в России: систематизация проблем и направлений их решения.
- [8] SHNQ 2.01.18-19 "Binolarni issiqlik himoyasi"

Internet manbalari:

- [1] https://www.thehighline.org/?utm_source
[2] https://www.gov.uk/government/news/the-avenue-landscaping-and-remediation-project-one-of-the-uks-most-significant-brownfield-projects?utm_source
[3] https://www.hafencity.com/en?utm_source
[4] https://www.amsterdamsights.com/about/ndsm.html?utm_source

O'ZBEKISTON SHAHARLARIDA ZAMONAVIY GLOBAL USLUBLAR VA MILLIY ME'MORCHILIKNING INTEGRATSIYASI.

Nayimova Ma'mura Malikovna
SamDAQU I-bosqich tayanch doktoranti
Malikov Ulug'bek Erkinovich,
SamDAQU DSc doktoranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada globallashuv sharoitida O'zbekiston zamonaviy me'morchiligida global arxitektura uslublari (High-Tech, Bio-Tech, barqaror arxitektura) va milliy-tarixiy zamin o'rtasidagi konseptual muvozanatni ta'minlash masalalari tadqiq etiladi. Tadqiqotning maqsadi — xorijiy me'moriy oqimlarni mahalliy iqlim, milliy-madaniy mentalitet va asriy an'analar prizmasi orqali moslashtirish (adaptatsiya) mezonlarini ishlab chiqishdan iborat. Ishda tizimli-tarkibiy tahlil va "tanqidiy regionalizm" konsepsiyasi asosida "Yangi Toshkent" hamda hududiy "City" loyihalarining tipologik xususiyatlari aniqlangan. Tadqiqot natijasida global texnologiyalarni milliy madaniy naqsharimiz va qurulish uslublrimiz bilan integratsiya qiluvchi tektonik-bionik va semiotik-parametrik modellar taklif etilgan. Xulosa sifatida, yangi global uslublarni milliy o'ziga xoslikni yo'qotmagan holda qo'llash bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar berilgan bo'lib, ular energosamarador va ekologik barqaror me'moriy ansambllarni loyihalashda metodologik asos bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: *milliy me'morchilik, global uslublari, High-Tech, Bio-Tech, parametrik dizayn, iqlimiy adaptatsiya, Yangi Toshkent, barqaror arxitektura.*

Аннотация В данной статье исследуются вопросы обеспечения концептуального баланса между глобальными архитектурными стилями (High-Tech, Bio-Tech, параметризм) и национально-историческим фундаментом в современной архитектуре Узбекистана в условиях глобализации. Цель исследования — разработка критериев адаптации зарубежных архитектурных течений через призму местного климата, национально-культурного менталитета и многовековых традиций. На основе системно-структурного анализа и концепции «критического регионализма» выявлены типологические особенности проектов «Новый Ташкент» и региональных комплексов «City». В результате исследования предложены тектонико-бионические и семиотико-параметрические модели, интегрирующие глобальные технологии с национальными культурными кодами. В заключении даны научно-практические рекомендации по применению новых глобальных стилей без утраты национальной идентичности, которые служат методологической основой для проектирования энергоэффективных и экологически устойчивых архитектурных ансамблей.

Ключевые слова: *национальная архитектура, глобальные стили, High-Tech, Bio-Tech, параметрический дизайн, климатическая адаптация, Новый Ташкент, устойчивая архитектура.*

Abstract: This article examines the issues of ensuring a conceptual balance between global architectural styles (High-Tech, Bio-Tech, Parametricism) and the national-historical foundation in the modern architecture of Uzbekistan under the conditions of globalization. The purpose of the research is to develop criteria for the adaptation of international architectural trends through the prism of the local climate, national-cultural mentality, and centuries-old traditions. Based on systemic-structural analysis and the concept of "critical regionalism," the typological features of the "New Tashkent" and regional "City" projects are identified. As a result of the study, tectonic-bionic and semiotic-parametric models are proposed that integrate global technologies with national cultural codes. In conclusion, scientific and practical recommendations are provided for applying new global styles without losing national identity, serving as a methodological basis for designing energy-efficient and ecologically sustainable architectural ensembles.

Keywords: national architecture, global styles, High-Tech, Bio-Tech, parametric design, climatic adaptation, New Tashkent, sustainable architecture.

Kirish: XXI asr arxitekturasi raqamli texnologiyalar va barqaror rivojlanish tamoyillari ustuvor bo'lgan yangi bosqichga qadam qo'ydi. Bugungi kunda O'zbekiston o'zining shaharsozlik qiyofasini yangilashda jahonning eng ilg'or tendensiyalarini faol o'zlashtirmoqda. Biroq, xalqaro tajribada keng tarqalgan High-Tech yoki Bio-Tech kabi uslublarni mahalliy sharoitni tahlil qilmasdan, mexanik ravishda ko'chirish shaharlarimizning tarixiy-madaniy o'ziga xosligini (identifikatsiyasini) yo'qotishiga sabab bo'lishi mumkin.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-6119-sonli Farmoni va PQ-232-sonli Qarori me'morchilik sohasida milliy merosni asrash bilan birga zamonaviy yutuqlarni uyg'unlashtirish vazifasini qo'yadi.[1] Garchi zamonaviy arxitektura nazariyasida Rem Kolxas shaharsozlik shakllarining cheksiz o'zgaruvchanligini, Zaha Xadid esa murakkab geometrik parametrizmi ilgari surgan bo'lsa-da, bu yondashuvlarni O'zbekistonning o'ziga xos keskin kontinental iqlimi va xalqimizning mental ehtiyojlari prizmasidan o'tkazish dolzarb vazifadir. Shuning uchun ham, global dizayn yutuqlarini an'anaviy me'morchilik maktabi bilan sintez qilishning ilmiy-amaliy modellarini ishlab chiqish bugungi kunning asosiy muammolaridan biri bo'lib qolmoqda.

Asosiy qism. Tadqiqotda tizimli-tarkibiy tahlil, qiyosiy-tarixiy retrospektiv va arxitekturaviy-tipologik metodlardan foydalanildi. Obyekt sifatida "Yangi Toshkent" loyihasi va hududiy "City" majmualarining chizma hujjatları hamda vizual modellari olindi.

Tadqiqot metodologiyasi Kennet Fremptonning "tanqidiy regionalizm" konsepsiyasiga tayanadi, ya'ni global texnologiyalarni mahalliy "madaniy uslublar" bilan sintez qilish orqali yangi arxitektura tilini shakllantirish [9]. Shuningdek, G.A. Pugachenkova va M.K. Axmedovlarning asarlarida keltirilgan an'anaviy mikroiklim yaratish usullari (hovli tizimi, soyabonlar, tabiiy aeratsiya) zamonaviy barqaror me'morchilik (Green Architecture) mezonlari bilan qiyoslandi [10, 11].

Tahlillar natijasida global uslublarni O'zbekiston milliy zaminida shakllantirishning **uchta asosiy modeli** aniqlandi:

1-jadval. Global me'moriy uslublar va milliy an'analar integratsiyasi mezonlari

Global uslub (Trend)	Milliy-regional elementlar	Integratsiya mexanizmi (Sintez)	Kutilayotgan natija (Samaradorlik)
High-Tech (Yuqori texnologiya)	Ayvon, ustunli galereyalar, "Soya" falsafasi	Shisha fasadlar ustidan o'rnatiladigan ochiq-yopiq metal konstruksiyalar	Binoning quyoshdan qizib ketishini 35% gacha kamaytirish.
Bio-Tech/ Bionika (Tabiiy shakllar)	Hovli tizimi, tabiiy suv	Binoning ichki qismida "Vertikal hovli" va atriumlar	Tabiiy mikroiklim va aeratsiya zonalarini shakllantirish.

Global uslub (Trend)	Milliy-regional elementlar	Integratsiya mexanizmi (Sintez)	Kutilayotgan natija (Samaradorlik)
	havzalari (hovuzlar)	yaratish, landshaft bilan integratsiya	
Green Architecture (Barqaror arxitektura)	Qalin paxsali devorlar, tabiiy materiallar (g'isht, ganch)	Zamonaviy energiya tejovchi materiallarni mahalliy xomashyo teksturasi bilan estetik sintez qilish	Ekologik barqarorlik va mintaqaviy kontekstni saqlash.

O'zbekiston shaharsozlik tarixida milliy an'analar va xalqaro tajriba sintezi yangi hodisa emas. X.A. Pulatov va T.F. Qodirova tadqiqotlarida XX asr modernizmidagi sintez jarayonlari yoritilgan [14, 16]. Biroq, bugungi High-Tech va bio-tech dizayn uslublari o'zining texnologik murakkabligi bilan ajralib turadi.

Rem Kolxas va boshqa xalqaro ekspertlar tomonidan taklif etilayotgan universal modellar O'zbekistonda ko'pincha "shisha qutilar" ko'rinishida namoyon bo'lmoqda. Bu esa energetik sarf-xarajatlarning ortishiga olib keladi. Biz taklif etayotgan "globalizm va regionalizm sintezi" tamoyili me'moriy shakllarni iqlimiy o'zgarishlarga moslashtirish barobarida, milliy identifikatsiyani ham saqlab qoladi. Sh.D. Askarov ta'kidlaganidek, shahar muhiti yaxlit tizim sifatida o'rganilishi, global bino o'z atrofidagi landshaft va madaniy muhit bilan ziddiyatga kirmasligi shart [13].

Xulosa. Xulosa qilib aytganda global uslub High-Tech yoki Parametrika kabi zamonaviy uslublarni shundoq ko'chirib O'zbekistonga olib kelish bizga to'g'ri kelmaydi. Chunki bu binolar bizning jazirama issig'imizga ham, odamlarimizning yashash tarzi va qarashlariga (mentalitetiga) ham har doim ham mos tushavermaydi..

Ishlab chiqilgan adaptatsiya mezonlari eski davr binolaridagi tabiiy qulaylik usullarini bugungi kunning zamonaviy, aqlli texnologiyalari bilan birlashtirish qoidalari ishlab chiqildi. "Yangi Toshkent" va "City" kabi yirik loyihalarda biz taklif qilayotgan usul shunday ishlaydi: bino ham zamonaviy va tejamkor (kam tok sarflaydigan) bo'ladi, ham tashqi ko'rinishi va ruhidan bizning milliy me'morchilik an'alarimiz sezilib turadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 27-noyabrdagi PF-6119-sonli Farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasining Shaharsozlik kodeksi. — Toshkent, 2021.
3. Koolhaas, R. Delirious New York: A Retroactive Manifesto for Manhattan. — Monacelli Press, 1994.
4. Hadid, Z. The Complete Buildings and Projects. — Thames & Hudson, 2004.
5. Schumacher, P. The Autopoiesis of Architecture: A New Framework for Design. — Wiley, 2011.
6. Jencks, C. The Language of Post-Modern Architecture. — Rizzoli, 1977.
7. Venturi, R. Complexity and Contradiction in Architecture. — Museum of Modern Art, 1966.
8. Frampton, K. Modern Architecture: A Critical History. — Thames & Hudson, 1980.
9. Axmedov M.K. O'zbekiston me'morchiligi tarixi. — Toshkent: O'zbekiston, 2012.
10. Pugachenkova G.A. Zodchestvo Sentralnoy Azii. — Tashkent: Fan, 1976.
11. Salimov A.M. O'zbekistonning me'moriy merosi. — Toshkent: Fan, 2016.
12. Askarov Sh.D. Regionallik va shaharsozlik san'ati. — Toshkent: Yangi asr avlodi, 2015.
13. Qodirova T.F. Put k sovremennoy arxitekture Uzbekistana. — Tashkent: Fan, 1987.
14. Uralov A.S. Me'moriy landshaft dizayni. — Samarqand: SamDAQI, 2020.
15. Pulatov X.A. Formirovanie sovremennoy arxitekturi Uzbekistana // Arxitektura i stroitelstvo. — 2018, №4.
16. Nazilova D.A. Milliy an'analar va zamonaviy arxitektura sintezi. — Toshkent, 2021.

O‘ZBEKISTON QISHLOQLARINING ARXITEKTURA-REJAVIY RIVOJLANISH TENDENSIYALARI

Mahmatqulov Ilhom Turdimurodovich

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti, arxitektura fanlari bo‘yicha falsafa doktori(PhD), dotsent

Berdiqulov Jasur Begimovich

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti, 18.00.02-Rayonlashtirish. Shaharsozlik. Qishloq turar joylarini rejalashtirish. Landshaftarxitekturasi. Bino va inshootlar ixtisosligi III-bosqich doktoranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada O‘zbekiston qishloq aholi punktlarining arxitektura-rejaviy rivojlanish tendensiyalari tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida qishloq hududlarining shakllanishiga ta’sir etuvchi tabiiy, ijtimoiy-iqtisodiy va shaharsozlik omillari o‘rganildi. Olingan natijalar qishloq aholi yashash muhitini yaxshilash, infratuzilmani rivojlantirish va zamonaviy shaharsozlik tamoyillarini joriy etish qishloq hududlarining barqaror rivojlanishida muhim ahamiyatga ega ekanligini ko‘rsatdi.

Kalit so‘zlar: qishloq aholi punktlari, arxitektura-rejaviy rivojlanish, shaharsozlik, qishloq turar joylari, infratuzilma, hududiy rejalashtirish, barqaror rivojlanish, Smart Village.

Kirish(Introduction). Bugungi kunda O‘zbekistonda qishloq hududlarini kompleks rivojlantirish, aholi yashash sharoitlarini yaxshilash va zamonaviy infratuzilma bilan ta’minlash davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Mamlakat aholisining salmoqli qismi qishloq joylarda istiqomat qilishi, ushbu hududlarning iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy rivojlanishdagi o‘rnini yanada oshirmoqda. Shu sababli qishloq aholi punktlarini zamonaviy talablar asosida rivojlantirish, ularning me’moriy qiyofasini takomillashtirish va yashash muhitining sifatini oshirish masalalari dolzarb ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etmoqda.

Qishloq aholi punktlarining arxitektura-rejaviy rivojlanishi aholi turmush darajasi, iqtisodiy faoliyat, ekologik muhit hamda hududlarning tabiiy-geografik xususiyatlari bilan uzviy bog‘liqdir. Qishloq hududlarining to‘g‘ri rejalashtirilishi nafaqat qulay yashash muhitini shakllantirishga, balki ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga, xizmat ko‘rsatish tizimini rivojlantirishga va aholi migratsiyasini tartibga solishga ham xizmat qiladi. Shu jihatdan qishloq hududlarini arxitektura va shaharsozlik nuqtai nazaridan o‘rganish bugungi kunning muhim vazifalaridan biri hisoblanadi.

So‘nggi yillarda mamlakatimizda qishloq hududlarini obodonlashtirish, namunaviy va zamonaviy uy-joylar qurish, ichimlik suvi, elektr energiyasi, tabiiy gaz va avtomobil yo‘llari bilan ta’minlash, muhandislik-kommunikatsiya tizimlarini modernizatsiya qilish bo‘yicha keng ko‘lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, “Obod qishloq”, “Obod mahalla” va hududlarni kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish dasturlari doirasida qishloq aholi punktlarining me’moriy qiyofasi yangilanib, ijtimoiy infratuzilma obyektlari qurilmoqda hamda mavjudlari rekonstruksiya qilinmoqda. Bu esa qishloq joylarda yashash sifatini oshirish, aholining zamonaviy xizmatlardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qilmoqda(1-rasm).

1-rasm. Samarqand viloyari, Qushroboʻt tumani Urganji MFYSini “Yangi Oʻzbekiston” qiyofusidagi mahalla markazlariga aylantirish master rejasi.

Shu bilan birga, ayrim hududlarda qishloq aholi punktlarining rejalashtirish tizimi zamonaviy talablarga toʻliq javob bermasligi, infratuzilma obyektlarining notekis joylashuvi, transport va muhandislik tarmoqlarining yetarli darajada rivojlanmaganligi kabi muammolar mavjud. Ayniqsa, chekka va olis hududlarda joylashgan qishloqlarda ijtimoiy xizmatlar sifati, kommunikatsiya tarmoqlari va obodonlashtirish ishlari boʻyicha qator kamchiliklar kuzatiladi. Bundan tashqari, urbanizatsiya jarayonlarining jadallashuvi natijasida qishloq va shahar hududlari oʻrtasidagi funksional aloqalar kuchayib, yangi arxitektura-rejaviy yondashuvlarni ishlab chiqishni talab etmoqda.

Jahon tajribasi shuni koʻrsatadiki, qishloq hududlarini rivojlantirishda barqaror rivojlanish tamoyillari, ekologik muvozanatni saqlash, energiya tejamkor texnologiyalarni qoʻllash va “Smart Village” konsepsiyasini joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy qishloq aholi punktlari nafaqat yashash hududi, balki iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy faoliyat markazi sifatida shakllanishi lozim. Shu bois qishloq hududlarini rejalashtirishda tabiiy landshaft, tarixiy-madaniy meros, mahalliy meʼmoriy anʼanalar va innovatsion texnologiyalar oʻrtasidagi uygʻunlikni taʼminlash zarur.

Mazkur tadqiqotning dolzarbligi Oʻzbekiston qishloqlarining arxitektura-rejaviy rivojlanish tendensiyalarini aniqlash, mavjud muammolarni tahlil qilish hamda ularni bartaraf etishga qaratilgan ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqish zarurati bilan belgilanadi. Tadqiqot natijalari qishloq aholi punktlarini istiqbolli rivojlantirish strategiyalarini ishlab chiqishda, hududiy rejalashtirish hujjatlarini takomillashtirishda va zamonaviy yashash muhitini shakllantirishda muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Tadqiqotning maqsadi Oʻzbekiston qishloqlarining arxitektura-rejaviy rivojlanish tendensiyalarini aniqlash, ularning shakllanishiga taʼsir etuvchi omillarni oʻrganish hamda qishloq hududlarini barqaror rivojlantirish boʻyicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqot metodologiyasi(Methods). Mazkur tadqiqot Oʻzbekiston qishloq aholi punktlarining arxitektura-rejaviy rivojlanish tendensiyalarini aniqlash hamda ularni takomillashtirishga qaratilgan ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqish maqsadida amalga oshirildi. Tadqiqot jarayonida qishloq hududlarining shakllanishi va rivojlanishiga taʼsir etuvchi tabiiy-geografik, ijtimoiy-iqtisodiy, demografik hamda shaharsozlik omillari kompleks ravishda oʻrganildi.

Tadqiqotning nazariy va metodologik asosini shaharsozlik, qishloq aholi punktlarini rejalashtirish, landschaft arxitekturasi hamda hududiy rivojlantirish sohasidagi mahalliy va xorijiy olimlarning ilmiy ishlari tashkil etdi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Shaharsozlik kodeksi, qurilish me'yorlari va qoidalari (QMQ), qishloq hududlarini rivojlantirishga oid normativ-huquqiy hujjatlar hamda davlat dasturlaridan foydalanildi.

Tadqiqot davomida quyidagi ilmiy usullar qo'llanildi:

Ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish usuli. Mavzuga oid ilmiy maqolalar, monografiyalar, dissertatsiyalar, o'quv adabiyotlari va xalqaro tashkilotlarning hisobotlari o'rganildi. Ushbu usul orqali qishloq aholi punktlarini rivojlantirishning nazariy asoslari, zamonaviy yondashuvlar hamda xorijiy tajribalar tahlil qilindi. Natijada qishloq hududlarini rejalashtirish va rivojlantirish bo'yicha mavjud ilmiy qarashlar tizimlashtirildi.

Qiyosiy tahlil usuli. O'zbekistonning turli tabiiy-geografik hududlarida joylashgan qishloq aholi punktlarining arxitektura-rejaviy xususiyatlari o'zaro taqqoslandi. Jumladan, cho'l, voha, tog'oldi va tog'li hududlarda joylashgan qishloqlarning rejalashtirish tizimi, turar joylarning joylashuvi, muhandislik-kommunikatsiya tarmoqlari va ijtimoiy infratuzilma obyektlarining shakllanishi qiyosiy jihatdan baholandi.

Tizimli tahlil usuli. Qishloq aholi punktlari yagona ijtimoiy-iqtisodiy va hududiy tizim sifatida ko'rib chiqildi. Bunda turar joylar, jamoat markazlari, ishlab chiqarish hududlari, transport tarmoqlari va muhandislik-kommunikatsiya infratuzilmasi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik tahlil qilindi. Mazkur yondashuv qishloq hududlarining kompleks rivojlanishiga ta'sir etuvchi asosiy omillarni aniqlash imkonini berdi.

Hududiy-rejaviy tahlil usuli. Tadqiqot objekti sifatida tanlangan qishloq aholi punktlarining bosh rejalari, hududiy tuzilishi va funksional zonalarini o'rganildi. Aholi yashash hududlari, jamoat markazlari, yashil hududlar va ishlab chiqarish zonalarining joylashuvi tahlil qilinib, ularning zamonaviy shaharsozlik talablariga muvofiqligi baholandi.

Statistik tahlil usuli. O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi va boshqa rasmiy manbalarning ma'lumotlari asosida qishloq aholisi soni, demografik o'sish ko'rsatkichlari, uy-joy fondi, infratuzilma bilan ta'minlanganlik darajasi va hududiy rivojlanish ko'rsatkichlari umumlashtirildi. Statistik ma'lumotlar qishloq hududlarining rivojlanish tendensiyalarini aniqlash va ilmiy xulosalar chiqarishda muhim manba bo'lib xizmat qildi.

Grafik va kartografik tahlil usuli. Qishloq aholi punktlarining hududiy joylashuvi, rivojlanish dinamikasi hamda rejalashtirish tuzilmasini baholashda grafik materiallar, sxemalar va kartografik ma'lumotlardan foydalanildi. Bu usul hududlarning funksional tuzilishini vizual tahlil qilish imkonini berdi.

Me'yoriy-huquqiy hujjatlarni tahlil qilish usuli. Qishloq aholi punktlarini rejalashtirish va qurishga oid amaldagi qonunchilik hujjatlari, shaharsozlik normalari va davlat dasturlari tahlil qilindi. Ushbu hujjatlar asosida qishloq hududlarini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari hamda mavjud muammolar aniqlandi.

Tadqiqot objekti sifatida O'zbekistonning turli tabiiy-geografik sharoitlariga ega bo'lgan qishloq aholi punktlari tanlab olindi. Tadqiqot predmeti esa qishloq hududlarining arxitektura-rejaviy rivojlanish jarayonlari, ularning shakllanish qonuniyatlari va zamonaviy rivojlanish tendensiyalaridan iborat bo'ldi.

Mazkur metodologik yondashuvlar asosida olingan ma'lumotlar qishloq aholi punktlarining arxitektura-rejaviy rivojlanishiga ta'sir etuvchi asosiy omillarni aniqlash, mavjud muammolarni baholash hamda istiqbolli rivojlanish yo'nalishlarini ishlab chiqish imkonini berdi.

Natijalar va muhokama (Results and Discussion). Tahlillar natijasida O'zbekiston qishloqlarining rivojlanishida quyidagi asosiy tendensiyalar aniqlandi.

1. Qishloq hududlarining markazlashuv jarayoni. Aholi sonining o'sishi va xizmat ko'rsatish tarmoqlarining rivojlanishi natijasida qishloqlarda markaziy hududlar shakllanmoqda. Mazkur hududlarda ma'muriy binolar, ta'lim muassasalari, savdo va xizmat ko'rsatish obyektlari joylashtirilmoqda.

2. Zamonaviy turar joylar ulushining ortishi. Namunaviy va zamonaviy loyiha asosida qurilayotgan uy-joylar qishloqlarning me'yoriy qiyofasini o'zgartirmoqda. Bunda energiya tejamkor qurilish materiallari va zamonaviy rejalashtirish yechimlari qo'llanilmoqda.

3. Muhandislik-kommunikatsiya infratuzilmasining rivojlanishi. Ichimlik suvi, elektr energiyasi, tabiiy gaz, internet va transport tarmoqlarining rivojlanishi qishloq aholisi uchun qulay yashash muhitini yaratmoqda. Shu bilan birga, ayrim chekka hududlarda infratuzilma bilan bog'liq muammolar saqlanib qolmoqda.

4. Ekologik yondashuvlarning kuchayishi. Yashil hududlarni kengaytirish, suv resurslaridan oqilona foydalanish va ekologik barqarorlikni ta'minlash qishloq hududlarini rivojlantirishning muhim yo'nalishiga aylanmoqda.

5. Smart Village konsepsiyasining shakllanishi. Raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali qishloq hududlarida boshqaruv, xizmat ko'rsatish va kommunal tizimlar samaradorligini oshirish imkoniyatlari kengaymoqda. Bu esa qishloq aholisining turmush sifatini yaxshilashga xizmat qilmoqda.

Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, qishloq hududlarining rivojlanishi faqat turar joylar qurilishi bilan emas, balki ijtimoiy infratuzilma, ekologik muhit va iqtisodiy faollikning uyg'un rivojlanishi bilan belgilanadi(2-rasm).

2-rasm. Samarqand viloyari, Qushrobot tumani Urganji MFYsini "Yangi O'zbekiston" qiyofasidagi mahalla markazi master rejasidagi ko'chalar.

Xulosa(Conclusion). Tadqiqot natijalariga ko'ra, O'zbekiston qishloqlarining arxitektura-rejaviy rivojlanishi zamonaviy shaharsozlik tamoyillari asosida yangi bosqichga ko'tarilmoqda. Qishloq hududlarida kompleks rejalashtirish, muhandislik infratuzilmasini takomillashtirish, ekologik barqarorlikni ta'minlash va raqamli texnologiyalarni joriy etish ustuvor vazifalar hisoblanadi.

Kelgusida qishloq aholi punktlarini rivojlantirishda hududlarning tabiiy-geografik xususiyatlarini hisobga olgan holda individual rejalashtirish yondashuvlarini qo'llash, milliy me'moriy an'analarni saqlash hamda "Smart Village" konsepsiyasini keng joriy etish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1.Mirzaev M.K. Tumanni rejalashtirish asoslari. O'quv qo'llanma. Toshkent, TAQI, 2000.
- 2.Isamuxamedova D.U. Adilova L.A. "Shaharsozlik asoslari va landshaft arxitekturasi" Toshkent-2009.
- 3.Umarov M.U. "Shahar va tumanlarning tarxiiy tarkibi"moduli bo'yicha o'quv uslubiy majmua.
4. Adilova L.A. Landshaft arxitekturasi. Toshkent, TASI, 2000.
- 6.Ismoilov T., Bajanov A.R. Shahar va qishloqlardagi aholi punktlari loyihalarini tuzish va kurish asoslari.
5. O.K. Гурулёв Архитектура жилых и общественных зданий для села. М. 1988 .
6. Кончуров Н. Планировка сельских населенных месть. М. Высшая школа. 1992, стр.266.
7. Техническое обеспечение в животноводстве, курсовое и дипломное проектирование: Учеб. пособие / Ю.Т. Вагин и др. Минск: "Техноперспектива", 2007. - 546 с.

SAMARQAND SHAHAR TARIXIY HUDUDIDA JOYLASHGAN MAHALLA MASJIDLARINI INTEGRATSIYALASH VA ULARNING ENERGIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING INNOVATSION YECHIMLARI

Isakova Yorkinoy Erkinovna

Mirzo Ulug'bek nomidagi Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti tayanch doktoranti.

Anotatsiya: Ushbu maqolada global miqyosda urbanizatsiya jarayonlarining jadallashishi va qurilish sektorining kengayishi energiya resurslariga bo'lgan talabni keskin oshirayotgani va shaharsozlik tizimidagi mavjud binolar ekspluatatsiya bosqichida o'zining funksional yo'nalishiga ko'ra turlicha energiya iste'mol qilish xarakterini shakllantirish muammolari o'rganildi hamda bir nechta yechimlar taklif qilindi. Zamonaviy energiya auditi va monitoringi tizimida eng murakkab ob'ektlardan biri sifatida intervalgacha (vaqti-vaqti bilan) ishlovchi binolar e'tirof etildi.

Kalit so'zlar: Samarqand mahalla masjidlari, intervalgacha ishlovchi binolar, energiya samaradorligi, chuqur o'rganish (CNN), 3D lazerli skanerlash, xonaqo va ayvon, ijtimoiy-turistik integratsiya, vaqfnomalar.

Аннотация: В данной статье исследуются проблемы, связанные со стремительным ускорением процессов глобальной урбанизации и расширением строительного сектора, которые резко увеличивают спрос на энергетические ресурсы. Также рассматриваются особенности формирования различного характера энергопотребления существующих зданий в градостроительной системе на этапе их эксплуатации в зависимости от их функционального назначения, и предлагается ряд решений. В современной системе энергоаудита и мониторинга здания с интервальным (периодическим) режимом работы признаны одними из самых сложных объектов.

Ключевые слова: Махаллинские мечети Самарканда, здания с периодической эксплуатацией, энергоэффективность, глубокое обучение (CNN), 3D лазерное сканирование, хонако и айван, социально-туристическая интеграция, вақфные документы.

Abstract: This article examines the challenges posed by the rapid acceleration of global urbanization and the expansion of the construction sector, which are drastically increasing the demand for energy resources. It explores the formation of diverse energy consumption patterns among existing buildings within the urban planning system during their operational phase based on their functional purposes, and proposes several solutions. In modern energy audit and monitoring systems, intermittently (periodically) operated buildings are recognized as one of the most complex objects.

Keywords: Samarkand mahalla mosques, intermittent occupancy buildings, energy efficiency, deep learning (CNN), 3D laser scanning, khonako and ayvan, socio-touristic integration, waqf documents.

Musulmon olami me'morchiligida, xususan, Markaziy Osiyo shaharsozlik madaniyatida alohida o'rin tutadigan mahalla va jome masjidlari aynan shu toifadagi binolar guruhiga kiradi. Masjid binolari sutka davomida faqat ma'lum vaqtlardagina (besh vaqt namoz va haftalik juma ibodati jarayonida) to'liq quvvat bilan yuklanadi, qolgan vaqtlarda esa passiv ekspluatatsiya rejimida bo'ladi. Ushbu o'ziga xoslik tizimli nazorat qilinmasa, isitish, sovutish va yoritish texnologiyalarida juda yirik energiya isrofgarchiligini keltirib chiqaradi.

Tarixiy shaharlarda, xususan, Samarqandning qadimiy qismida joylashgan mahalla masjidlari nafaqat diniy ibodatxona, balki asrlar davomida mahalliy aholining ijtimoiy-siyosiy, madaniy va ma'rifiy markazi bo'lib xizmat qilgan. Tarixiy ma'lumotlarga ko'ra, 1910-yilga kelib Samarqand shahrida 89700 nafar aholi istiqomat qilgan bo'lib, hududda 6185 ta hovli, 28 ta karvonsaroy va 105 ta masjid mavjud bo'lgan. Bu ko'rsatkich har bir guzar yoki mahallaning o'z ijtimoiy dominantiga ega bo'lganini ko'rsatadi. Bugungi kunda ushbu obidalarni zamonaviy urbanizatsiya muhitiga integratsiya qilish, ularning tarixiy jozibasini va madaniy qatlamlarini asrash bilan bir qatorda, ekspluatatsiya samaradorligini oshirish kechiktirib bo'lmas vazifadir.

Traditsion muhandislik simulyatsiyalari va matematik modellardan foydalangan holda tarixiy masjidlarning energiya iste'molini bashorat qilish o'ta murakkab, ko'p vaqt va yuqori hisoblash resurslarini talab etadi. Chunki an'anaviy usullar bino devorlarining qadimiyligi, qurilish materiallarining geterogenligi va intervalgacha yuklanish dinamikasini to'liq qamrab ololmaydi. Mazkur muammoni hal etishda zamonaviy ma'lumotlar fani (Data Science), xususan, Mashinani o'rganish va Chuqur o'rganish (Deep Learning) algoritmlari yangi imkoniyatlar eshigini ochmoqda.

Tadqiqot maqsadi: Samarqand shahrining tarixiy hududidagi mahalla masjidlarining ("Xo'ja Zudmurod", "Qoraboy oqsoqol", "Abu Lays", "Xo'ja Nisbatdor") me'moriy-fazoviy va ijtimoiy funksiyalarini tahlil qilish hamda Konvolyutsion Neyron Tarmoqlari (CNN) modelini qo'llagan holda ularning yillik energiya sarfini optimallashtirish va shahar infratuzilmasiga integratsiyalashning ilmiy-amaliy uslubiyotini ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqot doirasida tarixiy-gumanitar tahlil va muhandislik-raqamli modellashtirishni o'z ichiga olgan integratsiyalashgan metodologiya qo'llanildi. Tadqiqot usullari quyidagi tarkibiy qismlardan iborat:

ARXITEKTURAVIY-MODULLI TAHLIL VA KLASSIFIKATSIYA USULI

O'rta Osiyo, xususan, Samarqand mahalla masjidlarining qurilish an'analari xalq ustalarining ko'p yillik tajribasiga tayanadi. Binolarning konstruktiv asosi bo'lgan yog'och-karkas tizimi va ularning modulli o'lchamlari o'rganildi. Masjid ichidagi kolonna (ustun) balkasining uzunligi o'rtacha 325–345 smni tashkil etib, bu ko'rsatkich me'moriy kompozitsiyaning asosiy o'lchov moduli (birligi) sifatida qabul qilindi. Ushbu modul asosida masjidlar quyidagi geometrik nisbatlar muvozanatida o'rganildi:

Bir ustunli binolarda yopiq joy koordinatasi: 1:2:2 nisbatda;

Ikki ustunli binolarda: 1:3:2 nisbatda;

To'rt ustunli binolarda: 1:3:3 nisbatda;

Olti ustunli binolarda: 1:4:3 nisbatda.

Masjid ichidagi mehrob va nishalarning proporsiyalari ham ushbu modulga bog'liq bo'lib, katta nishalar diagonal bino moduliga teng, kichik ishchi nishalar esa modulning 1/4 qismini tashkil etishi matematik tahlil qilindi. Binolar ustunlar soni va ayvonlarning joylashuv konfiguratsiyasiga ko'ra (ayvonsiz, bir tomonlama, ikki tomonlama, uch tomonlama va qarama-qarshi ayvonli) klassifikatsiyalandi.

NATURNIY TADQIQOTLAR VA RAQAMLI EGIZAK (DIGITAL TWIN) TEXNOLOGIYASI

Tarixiy obidalarning aniq geometrik parametrlarini olish uchun ob'ektlarda tabiiy o'lchov ishlari va 3D lazerli skanerlash texnologiyasi qo'llanildi. Bu usul bino devorlarining qalinligi, materiallarning struktura elastikligi, ganch va yog'och o'ymakorligi naqshlarining chuqurligi hamda vaqt o'tishi bilan yuzaga kelgan konstruktiv deformatsiyalarni millimetrik aniqlikda "nuqtalar buluti" (point cloud) shaklida qayd etish imkonini berdi. Skanerlash natijalari bino tahlilining batafsil 3D energiya modelini yaratishga asos bo'ldi. Ma'lumotlar to'plamini (Dataset) shakllantirish va chuqur o'rganish modelini qurish.

Masjid binolarining yillik energiya sarfi sxemasini raqamlashtirish maqsadida quyidagi operatsion o'zgaruvchilardan iborat ma'lumotlar bazasi shakllantirildi:

1. Operatsiya (ekspluatatsiya) jadvali: Besh vaqt namoz, juma namozi va Ramazon/Qurbon hayitlari kunlaridagi aholi zichligi va bino yuklanish grafiklari.

2. Termodinamik hududlashtirish (Zoning): Qishki xonaqo (ichki issiq bino), yozgi ayvon (terrasa), hujralar, darvozaxona va taxoratxona zonalarining alohida termik ko'rsatkichlari.

3. Yoritish va asboblar quvvati: An'anaviy chiroqlar va avtomatlashtirilgan dimmerlar (yorug'lik nazorat qilgichlari) tizimining energiya sarfi parametrlari.

4. Iqlim nazorati nuqtalari (Heating/Cooling Setpoints): Mavsumiy haroratni tartibga solish ko'rsatkichlari.

SAMARQAND MAHALLA MASJIDLARINING TARIXIY VA REJAVIY TASNIFI

Tadqiqot doirasida o'rganilgan ob'ektlarning me'moriy va rejaviy elementlari quyidagicha tizimlashtirildi:

Xo'ja Zudmurod masjidi

Tarixiy manbalarga ko'ra, ushbu obida shahar ichida, Amir Temur jome masjididan Poy Kabak darvozasiga olib boruvchi ko'chaning janubida joylashgan. Masjid poydevoridan saljuqiylar sultoni Ahmad Sanjar davriga (IX-X asrlar) tegishli g'ishtlar topilgan bo'lib, ular xalq orasida "sanjari" deb ataladi(1-rasm).

muvofoiq keladi. Devorlari 27x27x5 sm li kvadrat g'ishtdan qurilgan bo'lib, quyi qismida eski binolardan qolgan yirik g'isht bo'laklari (53 \ 28 \ 10 sm) aniqlangan.

Qoraboy Oqsoqol Mahallasi Masjidi

XV asrga oid ushbu g'uzar qadimiy hunarmandchilik markazlaridan biridir. Mahallaga bundan 150 yil muqaddam yashagan, xalq g'amini yegan Qoraboy ismli oqsoqol nomi berilgan. Hududdagi masjid (XIX asr boshi), g'uzar choyxonasi, katta sarhovuz va tahoratxona majmuasi an'anaviy mahalla markazining tipik namunasidir. Masjidning eski binosi qariyb 200 yillik, umumiy tarixi esa 350 yildan ortiq. 1888-yilda unga qo'shimcha peshayvon qurilgan. Samarqand davlat muzey-qo'riqxonasi fondida (KD-1028 raqami ostida) saqlanayotgan, hijriy 1306-yilga (milodiy 1888-yil) oid fors-tojik tilidagi chit matoga bitilgan noyob vaqfnomada masjidga Mullo Nazar tomonidan asos solingani yozilgan bo'lib, hujjat xattot Hoji Amonullo tomonidan ko'chirilgan va 25 ta qozi muhrlari bilan tasdiqlangan.(1-rasm)

1-rasm. Qoraboy oqsoqol masjidi. Sobiq ittifoq davridagi holati 1940-yil.

Sovet davrining 40-yillarida bino dastlab bofandalik atelyesi, so'ngra ko'zi ojizlar maktabi va xo'jalik mollari ombori sifatida ekspluatatsiya qilinib, kichik azon minorasi buzib tashlangan. 1980-yillarda jurnalist R. Ma'rufiy va A. Tursunovlar boshchiligida masjid yana o'z funksiyasiga qaytarilgan. Masjid peshayvonidagi yog'ochga chizilgan betakror naqshlar yillar o'tishi bilan xiralashgan, ustunlar esa aholi tomonidan loklangan. Masjid tarkibidagi 10 ta hujradan iborat xonaqoh ilgari dervishlar va toliblar maktabi bo'lgan, biroq keyinchalik kam ta'minlangan oilalarga turar joy sifatida berilgan bo'lib, hozirgi kunda sanitariya-estetik talablarga javob bermaydi.

Abu Lays masjidi

X asrda yashagan buyuk olim, hidoyat imomi Abu Lays Samarqandiy (40 dan ortiq asarlar, jumladan "Bahrul ulum tafsiri", "Tanbeh ul g'ofiliyn" muallifi) nomi bilan bog'liq. XIV-XV asrlarda uning avlodidan bo'lgan olim Xoja Jaloliddin Fazlulloh Abulaysiy ushbu maskanda Xoja Ahror Vali, Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy va Sa'duddin Qoshg'ariylarga dars bergan. Masjid hududi mashhur "Chokardiza" qabristoniga tutash bo'lib, unda Muhammad ismli 4000 ga yaqin olimlar dafn etilgan. (2-rasm) "Hidoya" asari

muallifi Burxoniddin Marg'inoniy ham shu yerda vafot etgan. Chor Rossiyasi davrida qabriston buzilib, uylar qurilgan.

2-rasm. Abu Lays masjidi.(Foto muallifi: Isakova Y.)

Masjid 1991-yilgacha xarob ahvolda kelib qolganligi sababli poydevoridan boshlab qayta tiklangan, atrofi 5 metrlik g'isht devor bilan o'ralgan. 2019-2020-yillarda hovliga 6.5 metr balandlikdagi yangi ayvon qurilgan. Hovlidagi XV asrga oid qadimiy minora hozirgacha yaxshi holatda saqlanmoqda.

Xo'ja Nisbatdor masjidi

Suzangaron va Mehnat ko'chalari kesishmasida joylashgan. XX asr boshlarida usta Abduqodir Chaldivar boshchiligida, aka-uka usta Zayniddin va usta Shamsiddin G'afurovlar (g'isht ishlari), usta Sagdulla (ganch ishlari) hamda naqqosh usta Mahmud (yog'och rassomligi) tomonidan qurilgan. Bino to'rtburchak g'ishtdan (26 \ 13 \ 6.5 sm) ganch-ohak qorishmasida bunyod etilgan. Sharqiy tarzidagi guldasta ustunlari ko'k va havo rang koshinlar bilan bezatilgan. Ayvon devorlarida "qirma" uslubidagi nozik ganch o'ymakorligi, muqarnasli karnizlar, har bir arka ichida ko'za rasmlari mavjud. Shift navo-taxtasi va bololar bilan nafis bo'yalgan. Burchak ustuni poydevorida lola gullari o'yilgan, ichki ustun esa madohil shaklidagi o'ziga xos boshaga ega. Minorasida gipsda ishlangan nozik girih naqshlari qo'llanilgan. Olingan natijalar ko'rsatadiki, an'anaviy me'morchilik va raqamli sun'iy intellekt texnologiyalarining sintezi tarixiy ob'ektlarni asrashda yangi konseptual yechimlarni taqdim etadi.

Masjid binolarining asosiy muammosi — ularning hajmiy-fazoviy tuzilmasidagi issiqlik yo'qotishlaridir. Masalan, "Xo'ja Zudmurod" masjididagi uch tomonlama ayvon tizimi yoz faslida qishki xonaqoni quyosh nurlaridan himoya qilib, salqinlikni ta'minlasa-da, qish mavsumida bino ichidagi issiqlikning yuqori gumbaz va tekis tomlar orqali chiqib ketishiga sabab bo'ladi. Xuddi shunday, "Xo'ja Nisbatdor" masjididagi 1.5 metrlik sufa poydevor va uning ostidagi tagxona tizimi binoni yer osti sizot suvlaridan himoya qilish bilan birga, pol qismining termik qarshiligini pasaytiradi.

Biz taklif etgan CNN modeli yordamida har bir masjidning o'ziga xos me'moriy tuzilishi (ustunlar soni, shift balandligi va devor modullari) hamda mikroiklim zonalari o'rtasidagi bog'liqlik aniqlandi. Tizim an'anaviy uslublardan farqli o'laroq, namoz vaqtlaridan 15–20 daqiqa oldin bino isitish/sovutish tizimlarini avtomatlashtirilgan tarzda minimal energiya sarfi rejimiga o'tkazadi. Bu esa ekspluatatsiya bosqichida yillik energiya sarfini 32% dan 38% gacha tejash imkonini beradi.

Integratsiyalash Konsepsiyasi (Ijtimoiy-turistik yechim):

Tadqiqot doirasida faqat muhandislik yechimlari emas, balki binolarning ijtimoiy muhitini sog'lomlashtirish loyihasi ham ishlab chiqildi. "Qoraboy oqsoqol" masjididagi sanitariya talablariga javob bermaydigan 10 ta hujrani boshqa hududga ko'chirish orqali, u yerda an'anaviy hunarmandchilik (bofandalik an'analari, xattotlik) va islom ilmlari maktabini qayta tiklash lozim. Masjid imomi va mahalla faollari bilan o'tkazilgan sotsiologik so'rovlar ham ushbu fikrni qo'llab-quvvatladi. "Abu Lays" va "Xo'ja Nisbatdor" masjidlarining boy me'moriy va tarixiy elementlarini (Chokardiza qabristoni tarixi, usta Mahmud naqshlari) umumiy turistik marshrutga "Turizm tuguni" (Tourism Hub) sifatida integratsiya qilish shahar iqtisodiyoti va madaniy meros muhofazasi uchun juda samarali strategiya hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish sohasini yanada takomillashtirish» bo'yicha 2014 yil 21 iyuldagi PQ-200-sonli qarori.

2. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi "Butunjahon moddiy va nomoddiy merosni himoya qilish to'g'risidagi xalqaro konvensiyani ratifikatsiya qilish" 22 dekabr 1995 yil, № 182-I.1. <https://ru.ruwiki.ru>
3. Adash Ismat, A. Samatov "Qoraboy Oqsoqol" kitobi
4. X.Sh.Po'latov, Arxitektura yodgorliklarini ta'mirlash
5. <https://www.webofscience.com/wos/alldb/full-record/WOS:001136134200001>
6. <https://www.savollar.islom.uz>
7. <https://www.turizm.uz>
8. https://icomos.org.ru/images/docs/1987_Mezhdunarodnaya%20hartiya%20po%20ohrane%20gorodov.pdf
9. <https://prezident.uz.ru>
10. Sh. Muzaffar., Sh. Sherimbetov. Mosques of Central Asia: Traditional Architecture, Modern Trends and Comparative Analysis. - 2021.

SAMARQAND ZIYORAT TURIZMINI XALQARO - MAHALLIY TAJRIBA ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH VA YANGI TURIZM MARSHRUTLARINI ISHLAB CHIQUISH

Rayimkulov Akmal Axmatovich

Ipak yo'li" turizm va madaniy meros xalqaro universiteti huzuridagi "Ipak yo'li" xalqaro tadqiqot instituti katta ilmiy xodimi

Annotatsiya: Samarqand viloyati ziyorat turizmining salohiyati yuqori bo'lishiga qaramasdan, uning boshqaruvi ilmiy-metodologik asosga ega emas. Ushbu tadqiqot xalqaro va mahalliy amaliyotni tahlil qilish, ob'ektlarni klasterlashtirish usulidan foydalanish hamda ilk bor ilmiy asoslangan ikki kunlik ziyorat marshrutini ishlab chiqishga bag'ishlangan. Tadqiqotda barqaror boshqaruv konsepsiyasi, tashrif yuklamasini me'yorlashtirish, muqaddas landshaftni saqlash va funksional ajratish tamoyillari qo'llanildi. Natijada Naqshbandiya tariqati va muqaddas qadamjoylarga asoslangan ikki klasterli marshrut taklif etildi. Maqolada ziyorat turizmining iqtisodiy, ma'naviy va me'moriy merosni muhofaza qilish samaradorligini oshirish bo'yicha amaliy tavsiyalar beradi.

Kalit so'zlar: ziyorat turizmi, Samarqand viloyati, klasterlash, barqaror boshqaruv, muqaddas qadamjoy, turizm marshrutlari.

Abstract. Despite the high potential of pilgrimage tourism in Samarkand Region, its management lacks a solid scientific and methodological foundation. This study is dedicated to analyzing international and local practices, applying the cluster method to tourism sites and developing, for the first time, a scientifically grounded two-day pilgrimage route. The research employed the principles of sustainable management, regulation of visitor load, preservation of sacred landscapes, and functional separation. As a result, a two-cluster pilgrimage route based on the Naqshbandi tariqa and sacred sites was proposed. The article offers practical recommendations for enhancing the economic, spiritual, and cultural heritage preservation efficiency of pilgrimage tourism in the region.

Keywords: pilgrimage tourism, Samarkand Region, clustering, sustainable management, Sacred pilgrimage site, tourism routes.

Аннотация. Несмотря на высокий потенциал паломнического туризма в Самаркандской области, его управление не имеет достаточной научной и методологической основы. Данное исследование посвящено анализу международной и местной практики, применению метода кластеризации объектов, а также разработке впервые научно обоснованного двухдневного маршрута паломнического туризма. В работе использованы принципы устойчивого управления, нормирования туристической нагрузки, сохранения священного ландшафта и функционального разделения. В результате предложен двух кластерный маршрут, основанный на тарикате Накшбандия и священных местах паломничества. В статье даются практические рекомендации по повышению экономической, духовной и охранной эффективности паломнического туризма в части сохранения архитектурно-исторического наследия.

Ключевые слова: паломнический туризм, Самаркандская область, кластеризация, устойчивое управление, священное место паломничества, туристические маршруты.

O'zbekistonda ziyorat turizmi so'nggi o'n yilliklarda jahon miqyosida madaniy merosni boshqarishning muhim yo'nalishlaridan biriga aylandi. An'anaviy turizmdan farqli ravishda ziyorat turizmi faqat iqtisodiy foydaga emas, balki ma'naviy ehtiyoj, diniy an'ana va muqaddas makonlar bilan bog'liq munosabatlarga asoslanadi. Bu esa uni tashkil etishda merosni muhofaza qilish, muqaddas muhitni saqlash va ziyorat odobini ta'minlashni talab etadi.

Samarqand viloyati O'zbekistonning ziyorat turizmi bo'yicha eng boy hududlaridan biri hisoblanadi. Bu yerda Naqshbandiya va Yassaviya tariqatiga oid muhim majmualar Xo'ja Axror Valiy, Mahdumi A'zam, Chor Chinor va boshqa bir nechta, muqaddas maskanlar, muqaddas qadamjolar va memorial-diniy majmualar joylashgan. Biroq hozirgi amaliyotda ziyorat ob'ektlari tartibsiz foydalanilmoqda, marshrutlar geografik yaqinlikka asoslangan va ilmiy boshqaruv mexanizmi yetarli emas.

Ushbu tadqiqotda ko'zlangan **maqsad** — Samarqand viloyati ziyorat turizmini xalqaro va mahalliy amaliyot asosida takomillashtirish yo'llarini aniqlash hamda ilk bor ilmiy asoslangan turizm marshrutlarini ishlab chiqishdan iborat. Shu tariqa tadqiqot doirasida bir nechta vazifalar qo'yilgan.

- Ziyorat turizmining nazariy va metodologik asoslarini tahlil qilish;
- Samarqand viloyatidagi ziyorat ob'ektlarini klaster usulida guruhlashtirish;
- Xalqaro tajribalarni (Camino de Santiago, Kumano Kodo, Konya marshruti) o'rganish;
- Ikki kunlik ilmiy asoslangan marshrut konsepsiyasini ishlab chiqish;
- Barqaror boshqaruv modeli va amaliy tavsiyalarni ishlab chiqish.
- Tadqiqotning dolzarbligi ziyorat turizmining barqaror rivojlanishini ta'minlash, madaniy merosni saqlash va hududiy iqtisodiyotni faollashtirish zarurati bilan bog'liq.

Xalqaro amaliyotda ziyorat turizmi "barqaror boshqaruv" konsepsiyasi asosida ko'rib chiqiladi. Ushbu konsepsiyaga ko'ra, muqaddas joylardan foydalanish ularning tarixiy, arxitektura va ma'naviy qiymatiga zarar yetkazmasligi lozim. Ayniqsa, memorial-diniy majmualarda autentiklik, tarixiy qatlamlar yaxlitligi va landshaft muhitini saqlash ustuvor vazifa hisoblanadi. Bu yondashuv YuNESKO va IKOMOS tomonidan ishlab chiqilgan xalqaro tamoyillarda ham o'z ifodasini topgan[1].

Ziyorat turizmini rejalashtirishda bir necha metodologik mezonlar muhim ahamiyatga ega. Birinchidan, har bir ob'ektning qabul qila olish imkoniyati — ya'ni tashrif yuklamasi me'yorini aniqlanishi kerak. Ortiqcha yuklama yodgorlikning fizik holatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi bilan birga, uning muqaddas muhitini ham izdan chiqaradi. Ikkinchidan, ziyorat jarayoni bilan turistik faoliyat o'rtasida funksional ajratish mexanizmi ishlab chiqilishi lozim. Misol uchun, ibodat vaqti va ekskursiya vaqti bir-biriga to'sqinlik qilmasligi shart. Uchinchidan, ziyorat marshrutini shakllantirishda ob'ektlarning tarixiy-ruhiy bog'liqligi inobatga olinishi zarur. Ya'ni marshrut faqat geografik yaqinlik asosida emas, balki tariqat, maktab yoki muqaddas landshaft tizimiga ko'ra tashkil etilishi maqsadga muvofiq. Bu usul xalqaro amaliyotda "tematika asosida marshrutlashtirish" modeli sifatida qo'llaniladi.

Samarqand viloyatida ziyorat turizmini takomillashtirish masalasi aynan shu nazariy asoslarga tayanib hal qilinishi lozim. Chunki mazkur hududdagi memorial-diniy majmualar alohida inshoot sifatida emas, balki tarixiy shaharsozlik muhiti, tabiiy landshaft va so'fiylik tariqat an'analari bilan uzviy bog'liq holda shakllangan. Shu sababli ularni turizm ob'ekti sifatida emas, balki muqaddas meros tizimi sifatida boshqarish zarur.

Samarqand viloyati hududida joylashgan memorial-diniy majmualarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, ular tartibsiz joylashgan alohida ob'ektlar emas, balki muayyan tarixiy, so'fiy va landshaft omillari asosida shakllangan hududiy tizimni tashkil etadi. Shu nuqtai nazardan, ziyorat turizmini ilmiy asosda rivojlantirish uchun avvalo mavjud ob'ektlarni klaster usulida tahlil qilish maqsadga muvofiq.

Klasterlashtirish usuli xalqaro meros boshqaruv amaliyotida keng qo'llaniladi. U muayyan hududdagi ob'ektlarni tarixiy, funksional yoki tematik o'xshashliklariga ko'ra guruhlashtirish orqali kompleks boshqaruv modelini ishlab chiqish imkonini beradi[2]. Samarqand viloyati misolida ziyoratgohlarni quyidagi asosiy klasterlarga ajratish mumkin:

Birinchi klaster — Naqshbandiya tariqati bilan bog'liq majmualar. Bularga Xo'ja Axror Valiy, Mahdumi A'zam, Chor Chinor kabi ob'ektlar kiradi. Ushbu majmualar XV–XVI asrlardagi tariqat rivoji bilan

uzviy bog‘liq bo‘lib, ularning tarixi o‘zaro ma’naviy silsila asosida tutashadi. Shu sababli bu ob’ektlar geografik yaqinlikdan tashqari, ruhiy-tarixiy yaxlitlik asosida ham bir tizim sifatida qaralishi mumkin.

Ikkinchi klaster — muqaddas landshaft bilan bog‘liq ziyoratgohlar. Masalan, Shirvoq ota, Chor Chinor, Shayx Xudoydodi Vali kabi ob’ektlar tabiiy chashma, tepalik yoki qadimiy daraxtlar bilan uyg‘un holda shakllangan. Bunday majmualarda arxitektura inshooti bilan tabiiy muhit o‘rtasida ajralmas bog‘liqlik mavjud. Demak, ularni faqat inshoot sifatida emas, balki “muqaddas bog‘ maskani” sifatida baholash zarur.

Uchinchi klaster — tarixiy-memorial markazlar. Masalan, Imom al-Buxoriy, Abdi Berun yoki Ostona bobo majmualari muayyan tarixiy shaxs faoliyati bilan bog‘liq holda shakllangan. Bu yerda ziyorat jarayoni diniy ehtirom bilan bir qatorda tarixiy xotirani tiklash funksiyasini ham bajaradi.

Shu tariqa, Samarqand viloyati ziyorat ob’ektlarini hududiy-klaster usulida tahlil qilish ularni barqaror boshqarish va ilmiy asoslangan marshrutni ishlab chiqish uchun metodologik zamin yaratadi.

Samarqand viloyatida ziyorat turizmi so‘nggi yillarda jadal rivojlanayotgan sohalardan biriga aylandi. Infratuzilmaning yaxshilanishi, transport tarmoqlarining kengayishi va davlat siyosatida ziyorat turizmini qo‘llab-quvvatlash choralarining kuchayishi tashrifchilar sonining ortishiga xizmat qilmoqda. Biroq ushbu jarayon ilmiy boshqaruv mexanizmi bilan to‘liq ta‘minlanmagani ayrim muammolarni keltirib chiqarmoqda.

I. Ziyorat ob’ektlarida tashrif yuklamasi me‘yori aniq belgilanmagan. Ayrim majmualarda mavsumiy yoki bayram kunlarida tashrifchilar soni keskin ortib, inshootning fizik holatiga bosim kuchayadi. Xalqaro amaliyotda bunday holatlarning oldini olish uchun “visitor impact assessment” mexanizmi joriy etilgan bo‘lib, u har bir ob’ektning qabul qilish imkoniyatini ilmiy tahlil qilishga asoslanadi[3]. Samarqand viloyatida esa bunday tizimli baholash amaliyoti hali yetarli darajada shakllanmagan.

II. Muhofaza zonalarini va vizual koridorlar masalasi to‘liq inobatga olinmayotgan holatlar uchraydi. Ayrim ziyoratgohlar atrofida yangi infratuzilma elementlari — savdo nuqtalari, avtoturargohlar yoki ma‘muriy binolar — tarixiy muhitga yaqin joylashtirilgan. Bu holat yodgorlikning asl hajmiy-kompozitsion qiyofasiga va muqaddas muhit idrokiga ta‘sir ko‘rsatishi mumkin. Muhofaza rejimi doirasida yangi qurilishlar joylashuvini shaharsozlik tahlili va vizual modellashtirish asosida belgilash zarur.

III. Ziyorat va turizm faoliyati o‘rtasida funksional ajratish yetarli darajada shakllanmagan. Ayrim holatlarda ekskursion guruhlar va ibodat qiluvchi ziyoratchilar bir vaqtning o‘zida bir hududda bo‘lib, muqaddas muhitning tinchligiga putur yetkazilishi mumkin. Xalqaro amaliyotda bu muammo maxsus vaqt jadvali, harakat yo‘laklari va axborot tizimi orqali hal etiladi.

IV. Marshrutlar mazmun jihatdan tizimlashtirilmagan. Hozirgi amaliyotda ob’ektlar geografik yaqinlik yoki transport qulayligi asosida birlashtirilgan bo‘lib, ularning tariqat, tarixiy yoki landshaft bog‘liqligi yetarli darajada hisobga olinmagan. Natijada marshrut ma‘naviy-tarixiy yaxlitlikdan ko‘ra ekskursion xarakter kasb etadi.

Shuningdek, raqamli navigatsiya va axborot ta‘minoti yetarli emasligi ham muammolardan biri hisoblanadi. Har bir ob’ekt bo‘yicha ilmiy ma‘lumot, muhofaza rejimi va tashrif qoidalarini qamrab olgan yagona raqamli platforma mavjud emas.

Yuqorida qayd etilgan holatlar Samarqand viloyatida ziyorat turizmining ilmiy asoslangan boshqaruv modeli ishlab chiqilishini taqozo etadi. Bu model xalqaro tajriba va milliy qonunchilikka tayangan holda shakllantirilishi lozim.

Ziyorat marshrutlarini ilmiy asosda shakllantirish masalasi xalqaro amaliyotda alohida yo‘nalish sifatida rivojlangan. Ayniqsa, Yevropa, Yaponiya va Yaqin Sharq mamlakatlarida muqaddas joylar tizimini boshqarishda kompleks yondashuv qo‘llaniladi. Bu yondashuvga ko‘ra, marshrut faqat ob’ektlar zanjiri emas, balki ma‘naviy, tarixiy va landshaft jihatdan o‘zaro bog‘liq makonlar tizimi sifatida qaraladi.

Masalan, Ispaniyadagi “Camino de Santiago” ziyorat yo‘li bir nechta shahar va qishloqlarni bog‘lovchi madaniy-landshaft koridori sifatida shakllangan. U yerda marshrutni boshqarish mahalliy jamoa, davlat va xalqaro tashkilotlar hamkorligida amalga oshiriladi. Har bir nuqtada tashrifchilar uchun axborot markazlari, yo‘l ko‘rsatkichlar va muhofaza rejimi belgilab qo‘yilgan. Eng muhimi, ziyorat yo‘li tabiiy muhit va tarixiy qiyofani saqlash tamoyili asosida tartibga solingan[4].

Yaponiyadagi Kumano Kodo ziyorat yo‘li ham tabiiy landshaft bilan uyg‘un holda tashkil etilgan muqaddas yo‘lak hisoblanadi. Bu yerda tashrifchilar oqimi qat‘iy me‘yorlashtirilgan bo‘lib, marshrut bo‘ylab

joylashgan ob'ektlar yagona boshqaruv rejasi asosida muhofaza qilinadi. Turistik infratuzilma esa tarixiy muhitga vizual va funksional jihatdan moslashtirilgan.

Turkiyaning Konya shahrida joylashgan Mavlono Jaloliddin Rumi majmuasi atrofida tashkil etilgan ziyorat marshrutida ham tematik yondashuv qo'llanilgan. U yerda Rumi hayoti va ta'limoti bilan bog'liq ob'ektlar yagona ma'naviy konsepsiya asosida birlashtirilgan. Bu usul ziyoratchining faqat tashrif emas, balki ma'rifiy tajriba o'rtirishini ta'minlaydi.

Xalqaro tajribalardan kelib chiqib, Samarqand viloyati uchun quyidagi xulosalarni chiqarish mumkin. Birinchidan, marshrutni tashkil etishda ob'ektlarning ma'naviy va tarixiy bog'liqligi ustuvor ahamiyatga ega bo'lishi lozim. Ikkinchidan, har bir ob'ekt uchun yagona boshqaruv konsepsiyasi ishlab chiqilishi va marshrut umumiy strategiyaga bo'ysundirilishi zarur. Uchinchidan, muqaddas bog'larni saqlash marshrutni rejalashtirishning asosiy sharti hisoblanadi.

Taklif etilayotgan ikki kunlik marshrut quyidagi tarzda shakllantirildi:

1-kun — G'arbiy marshrut: Samarqand – Xo'ja Is'hoqi Valiy – Mahdumi A'zam – Imom al Buxoriy – Xo'ja Karzon – Ko'k ota – Imom Baxri ota maqbara majmualari.

2-kun — Janubiy marshrut: Samarqand – Xo'ja Ahror Vali – Xo'ja Abdi Berun – Shirvoq ota – Chor Chinor majmualari. Bu struktura nafaqat transport jihatdan maqbul, balki ma'naviy va tarixiy izchillikni ham ta'minlaydi.

Ziyorat marshrutini ilmiy asosda ishlab chiqish faqat ob'ektlar ro'yxatini shakllantirish bilan cheklanmaydi. U kartografik modellashtirish, muhofaza zonalarini aniq belgilash va shaharsozlik tahlili bilan uzviy bog'liq bo'lishi hamda me'moriy o'ziga xos umumiy jihatlarining bir biriga o'xshashliklari bilan bog'liq bo'lishi lozim. Shu sababli taklif etilayotgan ikki kunlik marshrut konsepsiyasi xarita-sxema asosida modellashtirildi va u hududiy muhofaza tizimi bilan integratsiya qilindi.

1-rasm. Samarqand viloyati memorial diniy majmualari joylashuvi va ziyorat marshrutlari xaritasi

Kartografik modellashtirishning maqsadi — majmualar o'rtasidagi masofa, transport yo'nalishi, tabiiy relef va aholi punktlari bilan o'zaro munosabatni aniqlashdan iborat. Bu usul marshrutni optimallashtirish bilan birga, tashrif yuklamasini makon bo'yicha taqsimlash imkonini beradi. Masalan, birinchi kun g'arbiy yo'nalishda joylashgan ob'ektlar bilan cheklanilsa, ikkinchi kun janubiy muqaddas maskanlarga tashrif buyuriladi. Bu orqali tashrifchilar harakati muayyan sektorlar bo'yicha taqsimlanadi.

Muhofaza rejimi bilan integratsiya qilishda har bir ob'ektning qonuniy muhofaza zonasi, bufer hududi va vizual koridorlari hisobga olinishi shart. O'zbekiston Respublikasi shaharsozlik me'yorlariga ko'ra, madaniy meros ob'ektlari atrofidagi qurilish faoliyati maxsus tartibga solinadi[5]. Shu nuqtai nazardan, marshrut xaritasi faqat turistik sxema emas, balki muhofaza talablarini inobatga olgan boshqaruv hujjati sifatida qaralishi lozim.

Ayniqsa, muqaddas landshaft elementlariga ega ob'ektlar Chor Chinor, Shirvoq ota kabi tabiiy muhitni saqlash ustuvor vazifa hisoblanadi. Kartografik tahlil orqali yangi infratuzilma elementlarini tarixiy yadrodan ma'lum masofada joylashtirish mumkin. Bu vizual idrokni saqlash va muqaddas muhitni himoya qilishga xizmat qiladi.

Shuningdek, marshrutni raqamli xarita asosida joriy etish imkoniyati ham mavjud. Geoaxborot tizimlari "GIS" orqali har bir ob'ektning koordinatasi, muhofaza rejimi va tashrif qoidalarini yagona platformadan ko'rish mumkin bo'ladi. Bu nafaqat turistik navigatsiyani yengillashtiradi, balki boshqaruv organlari uchun monitoring vositasi sifatida ham xizmat qiladi.

Shu tariqa, ikki kunlik marshrutning kartografik modellashtirilishi va muhofaza rejimi bilan integratsiya qilinishi uni oddiy turistik mahsulot emas, balki ilmiy-amaliy boshqaruv modeli sifatida shakllantirish imkonini beradi.

Xalqaro merosni muhofaza qilish amaliyotida infratuzilmani joylashtirish "minimal aralashuv" va "vizual yaxlitlikni saqlash" tamoyillari asosida amalga oshiriladi[6]. Bu tamoyillarga ko'ra, yangi qurilishlar tarixiy yadrodan ma'lum masofada joylashtirilishi, ularning balandligi va hajmi yodgorlik ustuvorligini soyalab qo'ymasligi shart. Ayniqsa, muqaddas landshaft elementlariga ega ob'ektlarda tabiiy panorama va ko'rish yo'nalishlari saqlanishi ustuvor vazifa hisoblanadi.

Ziyorat turizmini ilmiy asosda tashkil etish nafaqat madaniy merosni muhofaza qilish, balki hududiy rivojlanishga xizmat qiluvchi ijtimoiy-iqtisodiy mexanizm sifatida ham ahamiyatga ega. Taklif etilayotgan ikki kunlik marshrut konsepsiyasi barqarorlik tamoyiliga asoslangan holda iqtisodiy, ma'rifiy va ijtimoiy samaradorlikni ta'minlashga qaratilgan.

Iqtisodiy jihatdan, marshrut tashrifchilarning viloyat hududida uzoqroq muddat qolishini ta'minlaydi. Bu esa mehmonxona, umumiy ovqatlanish, transport va hunarmandchilik sohalaridagi xizmatlar hajmini oshiradi. Bir kunlik ekskursiyaga nisbatan ikki kunlik format mahalliy iqtisodiyotga ko'proq multiplikativ ta'sir ko'rsatadi. Xalqaro turizm tadqiqotlariga ko'ra, tashrif muddatining oshishi mahalliy bozor aylanmasiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatadi[7].

Biroq iqtisodiy foyda madaniy meros hisobidan amalga oshirilmasligi lozim. Shu sababli barqaror boshqaruv modeli doirasida turizmdan tushgan daromadning ma'lum qismi muhofaza va restavratsiya ishlariga yo'naltirilishi maqsadga muvofiq. Bu "heritage reinvestment" tamoyili xalqaro amaliyotda keng qo'llaniladi.

Xulosa qilib aytganda, ikki kunlik ilmiy asoslangan marshrut iqtisodiy foyda, ma'rifiy ahamiyat va ijtimoiy barqarorlikni birlashtirgan holda Samarqand viloyati ziyorat turizmini yangi bosqichga olib chiqish imkoniyatini yaratadi. Ikki kunlik ilmiy asoslangan ziyorat marshrutini amalga oshirish Samarqand viloyati sharoitida bu jarayon davlat organlari, madaniy merosni muhofaza qilish tashkilotlari, turizm sub'ektlari va mahalliy jamoa o'rtasidagi hamkorlik asosida amalga oshirilishi maqsadga muvofiq.

Shu tariqa, taklif etilgan ikki kunlik marshrut Samarqand viloyati uchun ilk bor ilmiy-metodologik asosda ishlab chiqilgan model hisoblanadi va u milliy amaliyotda ziyorat turizmini yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qiladi.

Samarqand viloyati ziyorat turizmini ilmiy asosda takomillashtirishda mahalliy ilmiy maktabning nazariy qarashlari muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan, M.A. Yusupova o'z tadqiqotlarida memorial-diniy majmualarni saqlashda autentiklik va tarixiy muhit yaxlitligini ta'minlash ustuvor vazifa ekanligini ta'kidlaydi[8]. Uning fikricha, restavratsiya jarayonida ob'ektning me'moriy qatlamlari, funksional o'zgarishlari va shaharsozlik muhiti kompleks tahlil qilinishi lozim.

Bu qarash ziyorat marshrutini shakllantirishda ham dolzarb hisoblanadi. Agar marshrut faqat turistik nuqtai nazardan tashkil etilsa, yodgorlikning tarixiy muhitiga bo'lgan bosimi kuchayishi mumkin. Shu sababli taklif etilayotgan ikki kunlik marshrutda har bir ob'ekt o'zining tarixiy-me'moriy konteksti bilan birgalikda qaraldi.

Mahalliy olimlar tomonidan ishlab chiqilgan restavratsiya metodologiyasiga ko'ra, har qanday yangi aralashuv minimal va ilmiy asoslangan bo'lishi shart. Bu yondashuv infratuzilmani joylashtirish va tashrif yuklamasini me'yorlashtirish masalalarida ham qo'llanildi. Ya'ni, marshrut doirasida yangi xizmat ko'rsatish ob'ektlari tarixiy yadrodan tashqarida joylashtirilishi, ularning me'moriy qiyofasi mahalliy an'analarga mos bo'lishi lozim.

Shu tariqa, xalqaro tamoyillar bilan bir qatorda mahalliy ilmiy maktab qarashlari ham marshrut konsepsiyasining nazariy poydevorini tashkil etadi. Bu holat tadqiqotning milliy ilmiy an'analarga tayangan holda ishlab chiqilganini ko'rsatadi.

Amaliyotga tatbiq etish nuqtai nazaridan quyidagi tavsiyalar ilgari suriladi:

1. Har bir marshrut ob'ekti bo'yicha boshqaruv pasportini ishlab chiqish.
2. Tashrif yuklamasini ilmiy asosda aniqlab, kunlik limit belgilash.
3. Infratuzilmani muhofaza zonasidan tashqarida joylashtirish va vizual monitoringni joriy etish.
4. GIS asosida raqamli marshrut xaritasini ishlab chiqish.
5. Turizmdan tushgan mablag'ning ma'lum qismini me'moriy yodgorliklarni restavratsiya ishlariga yo'naltirish.
6. Mahalliy jamoa ishtirokini ta'minlash va ma'rifiy dasturlar ishlab chiqish.

Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, ziyorat turizmini barqaror rivojlantirishda merosni muhofaza qilish ustuvor vazifa hisoblanadi. Shu sababli Samarqand viloyatida ham turizm siyosati madaniy merosni saqlash strategiyasi bilan uyg'unlashtirilishi lozim.

Xulosa sifatida ta'kidlash mumkinki, taklif etilgan ikki kunlik marshrut Samarqand viloyati ziyorat turizmini ilmiy-metodologik asosda tashkil etishga qaratilgan ilk kompleks model hisoblanadi. U madaniy merosni muhofaza qilish, turizmni barqaror rivojlantirish va hududiy iqtisodiy faollikni oshirish o'rtasida muvozanatni ta'minlashga xizmat qiladi.

Ziyorat turizmini hududiy rivojlanish strategiyasi bilan uyg'unlashtirish Samarqand viloyatida madaniy merosni saqlash va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash o'rtasida muvozanatni ta'minlaydi. Ishlab chiqilgan ikki kunlik marshrut ushbu integratsiyaning amaliy mexanizmi sifatida xizmat qiladi.

Taklif etilgan ziyorat marshrutining samarali amalga oshirilishi uni bosqichma-bosqich joriy etishni talab etadi. Bu jarayon ilmiy asoslangan rejalashtirish, institutsional muvofiqlashtirish va monitoring mexanizmini o'z ichiga olishi lozim.

I bosqich — tayyorgarlik va tahlil bosqichi. Unda marshrut doirasidagi barcha ob'ektlar bo'yicha huquqiy maqom, muhofaza zonasi, texnik holat va tashrif yuklamasi aniqlanadi. Shu bilan birga, kartografik va GIS ma'lumotlar bazasi shakllantiriladi. Bu bosqichda mahalliy jamoa va mutaxassislar ishtirokida tadqiqotlar va so'rovnomalar o'tkazilishi maqsadga muvofiq.

II bosqich — infratuzilmani moslashtirish va axborot tizimini yaratish. Marshrut bo'yicha yo'l ko'rsatkichlar, axborot stendlari va raqamli platforma ishlab chiqiladi. Shu bilan birga, xizmat ko'rsatish ob'ektlari muhofaza rejimiga muvofiq joylashtiriladi.

III bosqich — pilot joriy etish. Marshrut cheklangan miqdordagi guruhlar bilan sinov tartibida amalga oshiriladi. Bu jarayonda tashrifchilar harakati, vaqt taqsimoti va infratuzilmaning samaradorligi tahlil qilinadi. Pilot natijalari asosida zarur tuzatishlar kiritiladi.

IV bosqich — to'liq joriy etish va monitoring. Marshrut rasmiy ravishda turizm mahsuloti sifatida taqdim etiladi va muntazam monitoring tizimi ishga tushiriladi. Monitoring natijalari har yillik tahlil orqali baholanadi.

Turizm sohasini tartibga soluvchi qonunchilik ham mazkur jarayonda muhim ahamiyatga ega. "Turizm to'g'risida"gi Qonun barqaror turizm prinsiplarini belgilaydi va madaniy merosni asrashni ustuvor vazifa sifatida ko'rsatadi. Shu nuqtai nazardan, ikki kunlik marshrut turizmni rivojlantirish bilan birga, me'moriy yodgorliklarni muhofaza qilish strategiyasi bilan uyg'unlashtirilishi lozim.

Xalqaro me'yoriy hujjatlar ham huquqiy integratsiyada muhim ahamiyatga ega. IKOMOS va YUNESKO tavsiyalariga ko'ra, madaniy meros ob'ektlarida turizm faoliyati maxsus boshqaruv rejasi asosida amalga oshirilishi kerak. Bu talab marshrut konsepsiyasini amalga oshirishda ilmiy asoslangan boshqaruv hujjatini ishlab chiqish zarurligini ko'rsatadi.

Taklif etilgan ikki kunlik marshrut ilk bor Samarqand viloyati ziyorat ob'ektlarini ma'naviy-tarixiy izchillik asosida birlashtirgan holda ilmiy-metodologik model sifatida ishlab chiqildi. U faqat turistik mahsulot emas, balki madaniy merosni kompleks boshqarish vositasi sifatida xam qaraladi.

Shu tariqa, tadqiqotda taklif etilgan konsepsiya Samarqand viloyati ziyorat turizmini ilmiy asosda tashkil etishning strategik yo'nalishlarini belgilab beradi. Ushbu model amaliyotga tatbiq etilgan taqdirda, Samarqand viloyatida madaniy merosni saqlash, turizmni barqaror rivojlantirish va hududiy iqtisodiy faollikni oshirish vazifalarini ta'minlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. UNESCO. Sustainable Tourism and Visitor Management at World Heritage Sites. – Paris, 2015.
2. Council of Europe. Cultural Routes Management: From Theory to Practice. – Strasbourg, 2018.
3. UNWTO. Managing Visitor Impacts at Heritage Sites: A Practical Guide. – Madrid, 2017.
4. Murray M., Graham B. The Camino de Santiago: Pilgrimage, Politics and Heritage Tourism. – London, 1997.
5. "Маданий мерос объектларини муҳофаза қилиш тўғрисида"ги Қонун// Ўзбекистон Республикаси Қонуни, 30.08.2018 й., ЎПҚ-499-сон.
6. ICOMOS. Guidance on Heritage Impact Assessments for Cultural World Heritage Properties. – Paris, 2011.
7. UNWTO. Tourism and Local Development: Case Studies and Policy Recommendations. – Madrid, 2018.
8. Юсупова М. А., З. И. Рахимова, О. А. Ибрагимов. Суфийские в традиции в искусстве Мавераннахра XV-XVII вв. (архитектура, миниатюра, музыка) Коллективная монография. Ташкент, 2010, с. 10.

SHAHAR TRANSPORT INFRATUZILMASINI LOYIHALASHDA EKOLOGIK OMILLAR VA PIYODALAR MUHITINI OPTIMALLASHTIRISH

Beknazarov Murod Boynazarovich,
Yaxshiboyev Sherzod,
SamDTU

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy shaharsozlik va transport infratuzilmasini loyihalashda ekologik muammolarning o'rni, urbanizatsiya jarayonining shahar mikroiklimi va aholi salomatligiga salbiy ta'siri tahlil qilingan. Avtotransport vositalaridan chiquvchi zararli gazlar, shovqin ifloslanishi va bino zichligining ortishi oqibatlarini ko'rib chiqilib, transport oqimini ekologik optimallashtirish, ko'chalarni ko'kalamzorlashtirish hamda ekologik madaniyatni oshirish bo'yicha shaharsozlik tavsiyalari ilgari surilgan.

Kalit so'zlar: Urbanizatsiya, ekologik shaharsozlik, transport oqimi, mikro-mobillik, insolyatsiya, aholi zichligi, chiqindi gazlar, ekologik ekspertiza.

Аннотация: В статье анализируется роль экологических факторов в современном градостроительстве и проектировании транспортной инфраструктуры, а также негативное влияние урбанизации на городской микроклимат и здоровье населения. Рассмотрены последствия выбросов выхлопных газов автомобильного транспорта, шумового загрязнения и увеличения плотности застройки. Предложены градостроительные рекомендации по экологической оптимизации транспортных потоков, озеленению улиц и повышению экологической культуры.

Ключевые слова: Урбанизация, экологическое градостроительство, транспортный поток, микромобильность, инсоляция, плотность населения, выхлопные газы, экологическая экспертиза.

Abstract: This article analyzes the role of environmental factors in modern urban planning and transport infrastructure design, as well as the negative impact of urbanization on the urban microclimate and public health. The consequences of vehicle emissions, noise pollution, and increased building density are examined. Urban planning recommendations are proposed for the ecological optimization of traffic flows, street greening, and the promotion of environmental culture.

Keywords: Urbanization, eco-urbanism, traffic flow, micro-mobility, insolation, population density, exhaust gases, environmental expertise.

Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida shaharsozlik ishlari atrof-muhitni muhofaza qilish, fuqarolarni tabiiy va texnogen holatlardan saqlash hamda aholi salomatligini muhofaza qilish masalalari bilan uzviy bog'liq holda amalga oshiriladi. Ushbu qoidalar O'zbekiston Respublikasining Shaharsozlik kodeksida mustahkamlab qo'yilgan [1].

Urbanizatsiya - obyektiv, dunyoviy jarayon bo'lib, tez fursatlar bilan rivojlanib bormoqda. Bugungi kunda quruqlikning atigi 3 foizini shaharlar egallagan bo'lsa-da, dunyo aholisining 55 foizidan ortig'i aynan shaharlarda istiqomat qiladi [3].

Biroq, bu rivojlanish ijtimoiy-iqtisodiy sferalar va tabiiy resurslarga o'zining jiddiy salbiy ta'sirini ko'rsatmoqda. Aholi soni 20 milliondan oshgan Shanxay, Tokio, Qohira kabi megapolislar misolida atmosfera havasining eng yuqori darajada ifloslanganligini kuzatish mumkin [4].

Shaharsozlik faoliyatining va qurilishlarning salbiy ta'siri uning barcha bosqichlarida - qurilish materiallarini olishdan tortib, tayyor obyektlardan foydalanishgacha ro'y berishi mumkin. Qurilish materiallari va konstruksiyalarini ishlab chiqarish jarayonida atrof-muhitga chang, qurum va zararli gazlar ajralib chiqishi atmosfera havosining ifloslanishiga olib keladi.

1 – rasm. Transitzga yo'naltirilgan rivojlanish (konseptual modeli)

Shahar aholi punktlarining o'sishi bilan biosferaga bo'layotgan bosim yildan-yilga ortib bormoqda. Bu jarayonda eng katta salbiy ulush avtotransport vositalarining chiqindi gazlariga to'g'ri keladi. Shahar atmosferasiga ajralayotgan azot dioksidi, vodorod sulfidi, ozon, to'yingan uglevodorodlar, benzapiren va chang zarrachalari dunyoning yirik shaharlarida surunkali tutun muammosini keltirib chiqardi [4].

Shaharlarning tartibsiz va o'ta zich o'sishi bir qator ekologik va demografik muammolarni keltirib chiqarmoqda:

• **Insolyatsiya pasayishi:** Katta shaharlarda zich qurilishlar tufayli tabiiy quyosh energiyasi miqdori (insolyatsiya) qishloq joylariga qaraganda 15% gacha kamayadi.

• **Iqlim o'zgarishi:** Shaharlarda tuman miqdori ortadi (yozda 30%, qishda 100% gacha) va yog'ingarchilik ko'payadi (shahar issiqlik oroli effekti).

• **Kasallanishlar ortishi:** Havoning ifloslanishi oqibatida aholi o'rtasida onkologik, yuqumli va nafas yo'llari kasalliklari ko'paymoqda.

• **Antropogen antropometriya:** Jismoniy faollikning kamayishi va shahar muhitining psixosomatik bosimi yurak-qon tomir, qandli diabet va semirish kabi kasalliklarni rivojlantiradi [5, 6].

Rejalashtirish va qurilish loyihalarida atmosfera havosini qurilish hamda transport vositalaridan chiqariladigan zararli tashlamalardan muhofazalash choralari o'z aksini topishi shart [1]. Bino va inshootlarni buzish hamda qayta rekonstruksiya qilishda ham tabiatni muhofaza qilish tadbirlari ko'rilishi lozim.

Har qanday xo'jalik faoliyatini yuritish va transport yo'laklarini loyihalash bo'yicha qarorlar qabul qilishda davlat ekologik ekspertizasi hal qiluvchi rol o'ynaydi [2]. Ekspertiza jarayonida obyektlarning xavflilik toifasidan qat'i nazar, atmosferaga chiqariladigan tashlanmalarni tozalash, qattiq maishiy chiqindilar to'planishining oldini olish va tabiiy resurslarni saqlash choralari baholanadi [3]. Ushbu jarayonda nodavlat notijorat tashkilotlar va jamoatchilikning ishtiroki jarayonning shaffofligini ta'minlaydi.

Shahar muhitida ekologik barqarorlikni ta'minlash va transport yuklarni kamaytirish uchun quyidagi ilmiy-amaliy chora-tadbirlar taklif etiladi:

1. **Transport oqimini ekologik modellashtirish:** Shahar ko'chalari tarmog'ini loyihalashda transport talabini to'g'ri taqsimlash va chorahalarda tirbandliklarni kamaytirish orqali chiqindi gazlar miqdorini kamaytirish.

2. **Yashil infratuzilmani rivojlantirish:** Shahar ko'chalari va transport yo'laklarini uzluksiz ravishda ko'kalamzorlashtirish. Bu ekotizim balansini tiklaydi va shovqin ifloslanishini yutadi.

3. **Mikro-mobillik va Piyoda muhiti:** Shaxsiy transportga bo'lgan ehtiyojni kamaytirish uchun qulay piyodalar yo'laklari va velosiped infratuzilmasini yaratish.

4. **Ekologik madaniyat va treninglar:** Aholi, ayniqsa transport vositalari egalari va sanoat korxonalarini rahbarlari o'rtasida ekologik bilim va ko'nikmalarni oshirishga qaratilgan maqsadli seminarlar, treninglar va viktorinalar tizimini joriy etish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasining Shaharsozlik kodeksi.
2. O'zbekiston Respublikasining "Ekologik ekspertiza to'g'risida"gi Qonuni.
3. Шукуров ИС; Пайкан В; Бекназаров М.; Ветровой режим жилой застройки котловинного рельефа г. Кабула, БСТ: Бюллетень строительной техники, 3,56-58, 2018, Общество с ограниченной ответственностью Издательство БСТ
4. Boynazarov, Mehroj; Boynazarovich, Beknazarov Murod; Muysinovich, Madiev Farrux; "Aqlli shahar va innovatsion g'oyalar", journal of engineering, mechanics and modern architecture", 780-758, 2023.
5. Boynazarov, Mehroj; Boynazarovich, Beknazarov Murad; Muysinovich, Madiev Farrukh; Smart city and innovative ideas, "Journal of engineering, mechanics and modern architecture", 332-337, 2023.
6. Beknazarov M.B; Boynazarov M.M; Проектирование водостоков в жилых районах, central asian journal of arts and design, 571-575, 2023.

O'ZBEKISTON TARIXIY SHAHARLARINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISHINING TARIXIY-GENETIK ASOSLARI

Fayoza Odilova,

"Arxitektura yodgorliklari rekonstruksiya va restavratsiyasi" kafedrasi katta o'qituvchisi Samarqand davlat arxitektura qurilish universiteti,

Safarov Elyor

“Arxitektura yodgorliklari rekonstruksiyasi va restavratsiyasi” 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekiston hududidagi tarixiy shaharlar Buxoro, Samarqand, Xiva, Shahrisabz, Toshkent va Qo‘qon shaharlar uzoq tarixiy rivojlanish jarayonida shakllangan murakkab urbanistik tizimlar hisoblanadi. Shu jihatdan, O‘zbekiston tarixiy shahar markazlari faqat alohida me‘moriy yodgorliklar yig‘indisi emas, balki murakkab va yaxlit urbanistik tizim sifatida qaraladi. Ularning ichki strukturasi ochiq va yopiq fazolar o‘rtasidagi muvozanat, funksional zonalashuv va kompozitsion uyg‘unlik asosiy o‘rin tutishi haqida yoritib berilgan.

Annotation: This article discusses the historical cities of Uzbekistan, such as Bukhara, Samarqand, Khiva, Shakhrisabz, Tashkent and Kokand, as complex urban systems formed over a long period of historical development. In this regard, the historical urban centers of Uzbekistan are considered not just a collection of individual architectural monuments, but as a complex and integrated urban system. It is highlighted that the balance between open and closed spaces, functional zoning and compositional harmony play a key role in their internal structure.

Kalit so‘zlar: Tarixiy shahar, genetika, yondoshuv, mudofa, zamin, fotografika, bog‘liqlik, tabiiy geografik, hudud, markaz.

Keywords: Historic city, genetics, approach, defense, ground, photography, connection, natural geographic, area, center.

Kirish. O‘zbekiston hududidagi tarixiy shaharlari Buxoro, Samarqand, Xiva, Shahrisabz, Toshkent va Qo‘qon shaharlar uzoq tarixiy rivojlanish jarayonida shakllangan murakkab urbanistik tizimlar hisoblanadi. Ularning shakllanishi tarixiy genetik yondashuv nuqtayi nazaridan ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va madaniy jarayonlar bilan uzviy bog‘liq bo‘lib, fazoviy tuzilmasi ko‘p asrlik evolyutsiya mahsuli sifatida yuzaga kelgan.

Tarixiy shaharlarning shakllanishida asosiy omillardan biri ularning Buyuk Ipak yo‘li chorrahasida strategik joylashuvi asoslangan. Ushbu holat shaharlarning savdo, madaniy almashinuv va siyosiy boshqaruv markazlari sifatida rivojlanishiga zamin yaratgan. Shundan, Samarqand va Buxoro kabi markazlar mintaqaviy urbanistik tizimning tayanch nuqtalariga aylangan.

Dastlabki bosqichlarda shaharlar mudofaa, savdo va ma‘muriy funksiyalarni bajaruvchi komplekslar sifatida shakllangan. Ularning tarkibida qal‘a (ark), ichki shahar (shahriston) va tashqi hududlar (rabad) tizimi shakllanib, bu tuzilma shaharlarning funksional zonalashuvini belgilab bergan. Mazkur tizim tashqi tahdidlar va ijtimoiy ehtiyojlar asosida rivojlangan.

Asosiy qism: Vaqt o‘tishi bilan tarixiy shaharlar hududida turli davrga oid arxitektura qatlamlari shakllangan bo‘lib, ular bugungi kunda madaniy meros ob‘ektlari sifatida qaraladi. Ushbu qatlamlar shaharlarning fazoviy-kompozitsion tuzilmasini boyitib, ularning tarixiy identitetini shakllantirgan.

Tarixiy-genetik rivojlanish jarayonida tabiiy-geografik omillar ham muhim rol o‘ynagan. Daryo tizimlari, relyef xususiyatlari va transport yo‘llari shaharlarning fazoviy rivojlanish yo‘nalishini belgilab bergan. Shu asosda kompakt va lineer tipdagi shahar tuzilmalari shakllangan bo‘lib, bu holat O‘zbekistonning ko‘plab tarixiy markazlarida yaqqol kuzatiladi.

XVI-XIX asrlarda shakllangan shaharsozlik tizimida an'anaviy Sharq shaharsozlik tamoyillari asosiy metodologik baza bo'lib xizmat qilgan. Bunda ko'cha tarmoqlari, jamoat maydonlari, diniy va savdo ansambllari o'zaro uzviy bog'langan holda yaxlit fazoviy-kompozitsion tizimni tashkil etgan.

Shu jihatdan, O'zbekiston tarixiy shahar markazlari faqat alohida me'moriy yodgorliklar yig'indisi emas, balki murakkab va yaxlit urbanistik tizim sifatida qaraladi. Ularning ichki strukturasi ochiq va yopiq fazolar o'rtasidagi muvozanat, funksional zonalashuv va kompozitsion uyg'unlik asosiy o'rin tutadi.

Tarixiy manzilgohlarning asta-sekin yirik shahar markazlariga aylanishi jarayoni ularning hududiy-rejaviy tuzilmasi va arxitektura qatlamlarida yaqqol aks etadi. Shu nuqtayi nazardan, O'zbekiston tarixiy shahar markazlari bugungi kunda faqat alohida me'moriy obidalar majmuasi emas, balki yaxlit fazoviy-kompozitsion va madaniy meros tizimi sifatida qaraladi.

Mazkur tarixiy rivojlanish tajribasi zamonaviy arxitektura va madaniy meros integratsiyasi uchun muhim metodologik asos bo'lib xizmat qiladi. Tarixiy shahar markazlarida yangi qurilish va rekonstruksiya jarayonlarini amalga oshirishda mavjud urbanistik tuzilma, tarixiy qatlamlar, fazoviy-rejaviy mantiq hamda muhit xususiyatlarini hisobga olish zarur. Bu esa integratsiya jarayonini funksional, estetik va madaniy jihatdan uyg'un holda amalga oshirish imkonini beradi.

Shu jihatdan, tarixiy shaharlarning shakllanish va rivojlanish qonuniyatlarini o'rganish zamonaviy arxitektura va madaniy meros o'rtasidagi o'zaro aloqadorlikni ilmiy asosda tushunish, ularni tasniflash hamda integratsiya metodologiyasini ishlab chiqishda muhim ahamiyat kasb etadi.

O'zbekiston hududidagi tarixiy shaharlarning shakllanishi tabiiy-geografik omillar bilan chambarchas bog'liq bo'lib, xususan daryo tizimlari, relyef xususiyatlari va transport yo'llari ularning fazoviy rivojlanish yo'nalishini belgilab bergan. Zarafshon, Amudaryo va Sirdaryo havzalari bo'ylab shakllangan Samarqand, Buxoro, Xiva va Toshkent kabi shaharlar strategik joylashuvi tufayli yirik siyosiy, iqtisodiy va madaniy markazlarga aylangan.

Tarixiy-genetik yondashuv shuni ko'rsatadiki, dastlabki urbanistik shakllanish bosqichlarida shaharlar tabiiy muhitga moslashgan holda rivojlangan. Qurilish jarayonida mahalliy materiallar - pishiq g'isht, loy va yog'ochdan foydalanish keng tarqalgan bo'lib, bu holat iqlim sharoitiga moslashgan an'anaviy arxitektura tizimini shakllantirgan.

Tarixiy shahar markazlarining rivojlanishida mudofaa tizimlari (qal'alar, shahar devorlari, arklar) muhim strukturaviy rol o'ynagan. Dastlab mudofaa vazifasini bajargan ushbu elementlar vaqt o'tishi bilan shahar fazoviy tuzilmasining ajralmas kompozitsion qismlariga aylangan. Bu esa shahar rejalashtirish tizimining tarixiy evolyutsiyasini aks ettiradi.

O'zbekiston tarixiy shaharlarida urbanistik tizim ko'pincha yagona markazdan iborat emas, balki ichki va tashqi shahar, ark va rabot kabi funksional zonalarga bo'lingan murakkab fazoviy strukturaga ega bo'lgan. Ushbu tizim shaharlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi bilan birga shakllanib, an'anaviy Sharq shaharsozlik tamoyillariga asoslangan.

Tarixiy manzilgohlarning yirik shahar markazlariga transformatsiyasi jarayonida shakllangan ko'p qatlamli urbanistik tuzilma bugungi kunda ham O'zbekiston tarixiy shaharlarining fazoviy-kompozitsion yaxlitligini ta'minlaydi. Shu bois, ushbu hududlarni faqat alohida yodgorliklar sifatida emas, balki murakkab tizimli urbanistik organizm sifatida o'rganish zarur.

Mazkur tarixiy rivojlanish qonuniyatlari shuni ko'rsatadiki, zamonaviy arxitektura va madaniy meros integratsiyasi jarayonida tarixiy shaharlarning tabiiy-geografik joylashuvi, relyef xususiyatlari, qurilish materiallari, rejalashtirish tuzilmasi hamda mudofaa tizimi kabi asosiy omillar kompleks tarzda hisobga olinishi lozim. Bu esa yangi arxitektura elementlarini mavjud tarixiy muhitga uyg'un holda kiritish, ularning funksional, estetik va kompozitsion moslashuvini ta'minlash imkonini beradi.

Tarixiy tajriba shuni tasdiqlaydiki, shaharlarning dastlabki shakllanish bosqichlarida mudofaa inshootlari - qal'alar, shahar devorlari va istehkomlar - asosiy strukturaviy rol o'ynagan. Ushbu elementlar nafaqat himoya funksiyasini bajargan, balki shaharlarning ichki hududiy-rejaviy tuzilmasini belgilovchi asosiy omillardan biri bo'lgan. Vaqt o'tishi bilan shaharlar ichki (shahriston), tashqi hududlar (rabot) va ma'muriy markazlar (ark) kabi funksional zonalarga ajralgan murakkab urbanistik tizim sifatida rivojlangan.

Madaniy meros tushunchasi keng ma'noda tarixiy, arxitektura, shaharsozlik va landshaft obyektlarini qamrab oladi. O'zbekiston tarixiy shahar markazlari ushbu meros tizimining muhim qismi bo'lib, ular faqat alohida me'moriy yodgorliklar majmuasi emas, balki yaxlit tarixiy-madaniy va fazoviy muhit sifatida qaraladi. Ushbu muhitda shakllangan rejalashtirish tamoyillari, qurilish texnologiyalari va arxitektura yechimlari mahalliy iqlim sharoiti, an'anaviy turmush tarzi hamda ijtimoiy ehtiyojlar bilan uzviy bog'liqdir.

Zamonaviy arxitektura esa bugungi kunning funksional, texnologik va estetik talablariga javob beruvchi me'moriy yechimlar majmuasini ifodalaydi. U tarixiy muhit sharoitida rivojlanar ekan, mavjud madaniy meros obyektlari bilan o'zaro uyg'unlikda shakllanishi zarur. Shu nuqtayi nazardan, zamonaviy arxitektura va madaniy meros integratsiyasi jarayoni muhim ilmiy-metodologik yo'nalishlardan biri hisoblanadi.

Integratsiya jarayonida tarixiy shahar markazlarining fazoviy-rejalashtirish tuzilmasi, arxitektura uslublari, masshtab va proporsiyalar, qurilish materiallari hamda landshaft xususiyatlari asosiy mezon sifatida hisobga olinadi. Bu esa yangi qurilishlarni mavjud tarixiy muhitga moslashtirish, ularning vizual va funksional uyg'unligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Madaniy meros va zamonaviy arxitektura o'zaro aloqadorligi quyidagi asosiy jihatlarida namoyon bo'ladi:

- tarixiy muhit zamonaviy loyihalar uchun kontekstual asos va ilhom manbai vazifasini bajaradi;
- zamonaviy arxitektura mavjud urbanistik muhitni funksional va estetik jihatdan boyitadi;
- ushbu ikki yo'nalishning uyg'un integratsiyasi shaharlarning barqaror rivojlanishini ta'minlaydi.

Shu asosda, O'zbekiston tarixiy shahar markazlari misolida zamonaviy arxitektura va madaniy meros obyektlarini integratsiyalash jarayonini o'rganish ularning tipologiyasi, tasnifi hamda o'zaro aloqadorlik mexanizmlarini aniqlashga xizmat qiladi. Bu esa tarixiy muhitni saqlash va zamonaviy urbanistik ehtiyojlarni uyg'unlashtirishga qaratilgan ilmiy-metodologik yondashuvlarni ishlab chiqishda muhim ahamiyatga ega.

Tarixiy shaharlar dastlab mudofaa ehtiyojlari asosida shakllangan mustahkamlangan aholi punktlari sifatida rivojlangan bo'lib, keyinchalik ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy jarayonlar ta'sirida yirik urbanistik markazlarga aylangan. Ushbu evolyutsion jarayon natijasida shaharlar funksional jihatdan tabaqalashgan murakkab tizim sifatida shakllanib, ichki shahar (shahriston), tashqi hududlar (rabot) va ma'muriy-siyosiy markaz (ark) kabi asosiy qismlarga ajralgan. Bunday funksional struktura nafaqat mudofaa tizimini, balki savdo, hunarmandchilik va ijtimoiy hayotni ham muvofiqlashtirgan holda shaharlarning barqaror rivojlanishini ta'minlagan.

O'zbekiston tarixiy shahar markazlari madaniy merosning yaxlit tizimi sifatida qaraladi. Madaniy meros tushunchasi o'z ichiga nafaqat alohida me'moriy yodgorliklarni, balki shaharsozlik tuzilmasi, landshaft yechimlari hamda tarixiy muhitning umumiy fazoviy-kompozitsion tizimini ham qamrab oladi. U moddiy va nomoddiy tarkibiy qismlardan iborat bo'lib, moddiy merosga tarixiy inshootlar, shahar rejalashtirish tizimi va urbanistik tuzilmalar kirsa, nomoddiy merosga qurilish an'analari, mahalliy ustachilik maktablari, tarixiy tajriba va madaniy qadriyatlar tizimi kiradi.

Zamonaviy arxitektura esa bugungi davrning funksional, texnologik va estetik talablariga javob beruvchi arxitektura faoliyati mahsuli sifatida yangi qurilishlar, rekonstruksiya va urbanistik rivojlanish jarayonlarini o'z ichiga oladi. U tarixiy muhitda shakllanar ekan, mavjud madaniy meros bilan uyg'unlashgan holda rivojlanishi zarur bo'lib, bu jarayon integratsiya, adaptatsiya va konservatsiya tamoyillariga asoslanadi.

Shuningdek, transport infratuzilmasi - suv yo'llari va quruqlik savdo yo'llari - tarixiy shaharlarning shakllanishida asosiy omillardan biri bo'lib xizmat qilgan. Ushbu yo'llar nafaqat iqtisodiy aloqalarni ta'minlagan, balki madaniy almashinuv, me'moriy an'analarning tarqalishi va shahar rejalashtirish tamoyillarining shakllanishiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatgan.

Xulosa: Shaharlarning dastlabki rivojlanish bosqichida mudofaa inshootlari - qal'alar, devorlar va o'struglar - asosiy strukturaviy element sifatida muhim rol o'ynagan. Vaqt o'tishi bilan ushbu inshootlar o'zining sof himoya funksiyasini yo'qotib, shaharlarning fazoviy tuzilmasiga singib ketgan tarixiy qatlamga aylangan. Shu boisdan shaharlar ichki (shahriston), tashqi (rabot) va ma'muriy (ark) zonalarga ajralgan murakkab urbanistik tizim sifatida shakllangan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Uralov A.S. Rol i mesto VShP v formirovanii vostochnyx bazarov. Nauch. Otchet. Sam. otd. ANRUz, Sam. 1997.
2. Uralov A.S. Me'moriy shakllarni uyg'unlashtirish va bezash. Samarqand, 2003.
3. Nozilov D.A., Uralov A.S. O'rta Osiyo me'morchiligi tarixidan lavhalar. T., 2004. 5. Rempel L.I. Dalekoye i blizkoye. Buxarskiye zapisi. T., 1982. Qo'ziyevich, E. I., & Elmuradovna.
4. Zubaydullayev, U., Odilova, F., & Nurmurodova, Y. (2026). MADANIY MEROSI OB'EKTLARINI TIKLASHDAGI DOIRGI MUAMMOLAR. *Eureka Fuqarolik, Arxitektura va Shaharsozlik Jurnali*, 2 (4), 14-22.
5. Elmuradovna, J. E., & Qo'ziyevich, E. I. (2023). BUXORO ARKINING ARXITEKTURAVIY SHAKLLANISHI. *ARXITEKTURA, MUHANDISLIK VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR JURNALI*, 2(2), 75-78..
6. Nurmuradova, Y., & Odilova, F. (2024). Tarixiy shaharlarda himoya xudolarini tashkil etish. *Raqamli tadqiqotlar jurnali*, 2 (04).
7. Jurayeva, E., Fayoz, O., & Baljan, X. (2024). Architectural Formation Processes of Karshi Fortress Areas. *International Journal of Education, Social Science & Humanities*, 12(3), 789-797.
8. Maxmatqulov, I. T. (2022). Scientific analysis of the Erkurgan historical and archeological complex in Karshi district of Kashkadarya region. *Journal of Architectural Design*, 4, 27-31.
9. Odilova, F., Mamatkulov, U. B., & Mukhtarov, Z. K. (2023). Basic Concepts of Training Expert-Restorator for Reconstruction and Restoration of Cultural Heritage Objects. *Journal of Engineering, Mechanics, and Modern Architecture*, 291-299.
10. Qo'ziyevich, E. I., & Elmuradovna, J. E. (2023). Qadimgi qarshi shahri arxiologik yodgorliklari arxitekturasini ilmiy tahlili. *Arxitektura, muhandislik va zamonaviy texnologiyalar jurnali*, 2(2), 58-61.
11. Sobirjon o'g'li, G. O., & Doniyorbek, N. (2023). BOLALAR UCHUN ZAMONAVIY SUV MUOLAJALARI MAJMUASINI YARATISH. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF ARTS AND DESIGN*, 523-527.
12. Bazarovna, N. Y. (2023). O'ZBEKISTONDA TURAR-JOYLAR ARXITEKTURASINING TARIXIY SHAKLLANISHI. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF ARTS AND DESIGN*, 358-362.

МАТЕРИАЛНЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА РОДОВОЙ СТРУКТУРЫ В БАШЕННОМ ЗОДЧЕСТВЕ КАРАЧАЯ И БАЛКАРИИ

Султанова Д.Н. Д.,
ДSc, профессор СамГАСУ

Султанова А.М.,

доц. Кобардин-Балкарского государственного университета

Аннотация. В статье исследуется башенная архитектура Карачая и Балкарии как материальный источник для реконструкции фамильной организации горских обществ. На основе синтеза пространственного анализа, стратиграфических наблюдений и эпиграфико-тамговых данных, выявлены устойчивые материальные индикаторы родовой структуры: закономерности территориальной кластеризации комплексов, вариативность строительных приёмов и декоративных мотивов как «родовые почерки», а также надписи и тамги, фиксирующие принадлежности к конкретным фамилиям. Установлено, что башни функционировали не только как оборонительные объекты, но и как материальные маркеры присутствия, статуса и преемственности патрилинейных групп.

Ключевые слова: башенное зодчество, Карачай, Балкария, родовая идентичность, архитектурная археология, эпиграфика, тамги, материальная культура.

1.ВВЕДЕНИЕ. Цель статьи – выявить, классифицировать и интерпретировать материальные свидетельства родовой структуры в башенных комплексах Карачая и Балкарии в XIII–XIX вв., установив их связи с социальной организацией горских обществ.

Башенная архитектура Северного Кавказа в прошлом достигла наивысшего развития. Башни всегда являлись знаковым явлением всей горной культуры, символическим выражением ее неповторимости и гармонической целостности [1].

Кабардино-Балкарское общество имело постоянную стражу в своих ущельях, по которым жители сообщались с плоскостью, где поныне существуют сторожевые каменные башни [2]. Башня («кала») (рис.1) выступала материальным гарантом прав рода на землю и статуса фамилии в социальной иерархии данной местности.

2.МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Башенные сооружения Карачая и Балкарии традиционно изучались в рамках истории, краеведения и этнографии, что обусловило преобладание стилистических классификаций и описательных реконструкций. Между тем, в условиях вертикальной зональности, дефицита пахотных земель и сезонной мобильности горских обществ башни выполняли функции визуальных и пространственных якорей фамильных групп. При этом и функционально, и по своим социально-нормативным параметрам они всегда относились к числу тех категорий материальной культуры, которые призваны были подчеркнуть особый социальный статус владельцев [3].

Рис. 1 Абай-Кала. Фото А. С. Шахмурзаева

Проблема исследования заключается в отсутствии систематизированной базы материальных индикаторов родовой организации, верифицируемой археологическими методами. Существующие публикации часто опираются на устные предания и поздние этнографические реконструкции, что

затрудняет отделение материальных маркеров от культурных нарративов и снижает воспроизводимость результатов.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ДИСКУССИЯ. Анализ исследования башенных комплексов в Малкарском, Безенгиевском, Чегемском и других ущельях демонстрирует неслучайную кластеризацию, совпадающую с историческими границами фамильных владений. Башни располагаются у стратегических объектов: источников воды, путей сезонного перегона скота и горных перевалов, выступая зримыми символами контроля над территорией. В балкарских ущельях прослеживается чёткая привязка комплексов к участкам фамилий. ГИС-моделирование показывает, что дистанция между башнями разных фамилий часто совпадает с границами естественных водоразделов и орфографическими барьерами, что указывает на сознательное территориальное зонирование и фиксацию родовых прав в ландшафте.

Конструктивные и декоративные особенности башен демонстрируют устойчивую вариативность, коррелирующую с конкретными фамильными группами. Пропорциональные каноны включают соотношение высоты к основанию, количество ярусов и высоту входного проёма. Отклонения от региональных норм выделяют статусные постройки, которые возводились в периоды усиления рода.

Декоративное убранство башен включает геометрические орнаменты (ромбы, меандры, солярная символика), зооморфные изображения (кон, баран, птица), арочные ниши и каменные консоли. Типологическое единство орнаментальных комплексов в пределах одного ущелья свидетельствует о принадлежности к общей фамильной традиции, тогда как уникальные сочетания мотивов интерпретируются как визуальный индикатор повышенного социального статуса заказчиков строительства.

Эпиграфические и тамговые памятники на башнях представляют собой наиболее верифицируемый источник фамильной идентичности.

Тамги и родовые маркировочные знаки, представленные стилизованными изображениями оружия, животных и геометрических фигур, размещались над входными проёмами или на угловых блоках кладки. Сравнительный анализ данных знаков с этнографически зафиксированными тамгами карачаевского и балкарского населения позволяет атрибутировать родовую принадлежность сооружений даже при отсутствии эпиграфических надписей.

Рис. 2 Мамия-Кала.

Рис. 3 Малкарук-Кала.

Археологические раскопки у подножия башен и сбор находок с поверхности земли позволяют увидеть закономерность: чем сложнее устроен хозяйственный блок комплекса, тем богаче материальная культура. Керамика местного изготовления, обломки железных орудий, кости овец, коз и лошадей — всё это рисует картину жизни, сочетающей оседлое земледелие с отгонным скотоводством. Изменения в составе находок (появление импортной посуды, огнестрельных пуль, монет) фиксируют периоды контактов с равнинными центрами, военные столкновения и миграционные сдвиги, влиявшие на структуру фамильных общин.

Полученные данные позволяют трактовать башенные комплексы Карачая и Балкарии как многомерные материальные маркеры родовой структуры, интегрирующие территориальный, социальный и символический аспекты. Пространственное распределение демонстрирует сознательное закрепление фамильных границ в ландшафте, архитектурные особенности выступают визуальными «подписями» строительных традиций, передаваемых внутри семейных групп, а эпиграфика и тамги фиксируют имена, даты и символы, легитимирующие присутствие рода на территории.

Рис.:4 Амирон-Қалъа.

В сравнительном контексте выявленные закономерности соотносятся с аналогичными практиками в других горных регионах Кавказа, однако карачаево-балкарская специфика проявляется в более тесной интеграции тамговой символики с архитектурным декором, в активной роли эпиграфики как инструмента фиксации земельных и родственных прав, а также в адаптации башенной архитектуры к вертикальному кочевью и сезонному перемещению между ущельями. Башни не просто отражали социальную структуру, но и активно её воспроизводили, выступая материальными носителями родовой памяти и инструментом конкуренции за престиж и ресурсы.

Методологический подход, применённый в исследовании, открывает перспективы для развития археологии социальной организации на Центральном Кавказе. Его реализация требует систематизации эпиграфических данных, создания цифровых баз архитектурных деталей и привлечения палеогенетических исследований некрополей, прилегающих к башенным комплексам.

Этические аспекты работы с родовыми памятниками предполагают обязательное вовлечение местных сообществ, соблюдение сакрального статуса объектов и прозрачную публикацию данных в соответствии с ФЗ-73 «Об объектах культурного наследия».

Башенные сооружения Карачая и Балкарии функционируют как комплексные материальные маркеры фамильной структуры, фиксирующие территориальные права, социальный статус и преемственность патрилинейных групп. Балкарские каменные боевые башни из всех жилищ до второй половины XIX в. были самыми престижными, особенно что касается стратегической стороны [4].

Пространственное распределение башен коррелирует с историческими границами родовых владений, формируя видимую структуру ландшафтного зонирования в горных ущельях.

Архитектурно-строительные детали демонстрируют устойчивую вариативность, отражающую семейные строительные традиции и статусную иерархию, что позволяет говорить о «родовых почерках» в зодчестве.

Эпиграфические и тамговые памятники представляют собой прямой источник фиксации родовой принадлежности, легитимации земельных прав и воспроизводства родословной.

Материальная культура у оснований башен отражает хозяйственную организацию, сезонные миграции и социально-политические сдвиги, влиявшие на структуру тухумных общин.

4.ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Предложенная методологическая модель интегрирует ландшафтный анализ, архитектурную типологию и стратиграфию, формируя основу для археологической реконструкции социальной организации горских обществ. Перспективы исследований связаны с созданием открытой базы данных эпиграфических и архитектурных маркеров, применением 3Д-сканирования для фиксации декоративных элементов, корреляцией материальных данных с палеогенетикой и устной историей, а также разработкой этических стандартов работы с родовыми памятниками в условиях современного культурного туризма и реставрационных программ.

5. ЗАЯВЛЕНИЕ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ

Авторы заявляют, что в публикации этой статьи нет конфликта интересов.

Список литературы

1. Батаева П.Д. Особенности башенной архитектуры Северного Кавказа /С.Г. Шеина, М.А-В. Абдуллаев // Вестник Комплексного научно-исследовательского института им. Х.И. Ибрагимова Российской академии наук – 2021. – № 5. – С. 41-48.
2. Абаев М.К., Исторический очерк. Абаев М. Балкария: Исторический очерк. – Налчик: Элбрус, 1992.— 40 с.
3. Карачаевсы. Балкарсы / отв. ред. М.Д. Каракетов, Х.-М. А. Сабанчиев; Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН; Карачаево-Черкесский государственный университет им. У.Д. Алиева. - М.: Наука, 2014. — 815 с.
4. Текеев К.М. Карачаевсы и балкарсы. Традиционная система жизнеобеспечения. — М.: Наука. 1989. 448 с.
5. Султонова Д.Н. Взаимогармонизации изобразительных и художественных средств в архитектуре Узбекистана ИСБН: 978-620-3-93073-3 Публицшер: ЛАП ЛАМБЕРТ Асадемис Публицшинг ис а традемарк оф тхе ОмниСкриптум С.Р.Л Публицшинг груп 2021. -Б.102. 6.4 б.т. хттпс://www.амазон.ком/ www.лап-публицшинг.ком.
6. Султонова Д.Н. Воҳалар ва шаҳарларнинг муҳофаа деворлари ва дарвозалари Меъморчилик ва қурилиш муаммолари/СамДАҚИга университет мақоми берилганлигининг 2-йиллигига бағишланган “Ил’ор муҳандислар ва архитекторлар: барқарор ривожланиш учун илм-фан ва та’лимни модернизатсия қилиш” мавзусидаги ИИ халқаро илмий-амалий анжуманида танланган илмий мақолалар тўплами (2024 йил 8-ноябр) МАХСУС СОН. СамДАҚУ. – Самарқанд, 2024. -Б. 294-297.
7. Султонова Д.Н. Туризм инфраструктурасини шакллантиришда Зурмала минорасининг ўрни Проблемы архитектуры и строительства (научно-технический журнал) спесиальный выпуск. Сборник избранных научных работ международной научно-практической конференции. (2025 йил 18-19 апрел). -Б.412-413.
8. Султонова Д.Н. Архитектурное строение минарета Ислам Ходжи и моделирование памятника с помощью ИКТ Меъморчилик ва қурилиш муаммолари. СамДАҚУ. – Самарқанд, 2025. 1-сон. -Б. 109-112.

HISTORICAL-LANDSCAPE RECONSTRUCTION AND ECO-HYDROLOGICAL REVITALIZATION OF THE URBAN WATER NETWORK IN SAMARKAND: AN IMRAD-BASED ANALYSIS

Bozorboy Makhamov

Senior Lecturer, Samarkand State University of Architecture and Civil Engineering

Abstract. The spatial-planning trajectory and ecological resilience of the Samarkand oasis are historically contingent upon the dynamic co-evolution of the Zarafshan River basin and sophisticated artificial irrigation networks. However, the transition from the nature-harmonious planning model of the medieval Timurid era to the technocratic urban paradigms of the 20th century has severely degraded Samarkand’s green-blue infrastructure, replacing natural waterways with concrete flumes and underground culverts. This study reconstructs the historical-landscape transformation of Samarkand’s water network and evaluates the modern microclimatic and ecological consequences of its anthropogenic degradation.

A multi-disciplinary methodology was implemented to analyze the urban hydrological network. Remote sensing, utilizing high-resolution historical Corona satellite imagery and contemporary multi-spectral Google Earth datasets, was used to map relict paleochannels. Geoarchaeological sediment analysis via X-ray diffraction (XRD) was employed to differentiate natural foothill stream deposits from artificial Zarafshan River canal alluvium, verifying ancient channel pathways. Chronological benchmarks were established through stratigraphic excavations, while a thermodynamic heat-exchange model was applied to evaluate the microclimatic impact of eliminating open water surfaces.

The reconstruction reveals profound morphodynamic and structural alterations in both trunk irrigation canals (Dargom, Yangiaryk, Eski Angar) and local waterways (Siyobcha, Jar-Arik, Bogi-Shamal, Obi-

Mashad). The Dargom Canal has incised deeply into the loess substrate, forming a 20-meter-deep canyon, while canals like Yangiaryk and Eski Angar were straightened and concrete-lined, destroying their natural riparian zones. Local drainage rivers and canals, such as the Siyobcha, Jar-Arik, and Obi-Mashad, have been heavily encroached upon, partially backfilled, or entirely culverted underground. Thermodynamic modeling confirms that the loss of open water mirrors eliminated localized evaporative cooling, contributing directly to the formation of urban heat islands and worsening atmospheric dust pollution.

Keywords: Urban Hydrology, Daylighting, Geoarchaeology, Microclimate, Revitalization.

Introduction. The spatial-planning trajectory and ecological resilience of the Samarkand oasis are historically contingent upon the dynamic co-evolution of the natural hydrographic network of the Zarafshan River basin and the parallel development of sophisticated artificial irrigation infrastructures. Topographically situated within a fertile floodplain valley bounded by the foothills of the Karatepa Range, this landscape has supported a complex regional economy characterized by the co-existence of intensive irrigated agriculture and pastoralism for several millennia. The inception of artificial water diversion in the Samarkand Sogd is archaeologically traced back to the latter half of the second millennium BC, with a major period of technological refinement occurring between the first and fourth centuries AD. During this classical era, major trunk canals—including the Dargom, Mirzaaryk, Kalkanat, Zandanu, Romitan, and Shahrud—were engineered, transforming the elevated loessial terraces into a highly productive agricultural core.

The spatial-planning evolution of Samarkand has historically conformed to the structural constraints and opportunities of its landscape-ecological framework, a pattern conceptualized in contemporary urban planning literature as the "four Samarkands". This spatial model describes the historical movements of the city's urban core across distinct topographical zones :

1. Marakanda (Afrasiab): The ancient and early medieval city, spanning approximately 220 hectares, situated on elevated northern loess terraces immediately adjacent to the natural bed of the Siab River.
2. The Timurid Capital (14th–15th centuries): Shifted southward after the Mongol devastation of Afrasiab, integrating expansive suburban estate gardens and green belts.
3. The "Russian City" (est. 1871): Planned in the western sector according to a structured radial-ring master plan.
4. The Modern Megapolis: Developing extensively within the extensive inter-highway expanse bounded by the Zarafshan River to the north and the Dargom Canal to the south.

Empirical reconstruction of the chronology and scale of oasis development relies heavily on data generated by the Uzbek-Italian Archaeological Project (UIAP). By integrating remote sensing techniques, specifically the declassification and analysis of high-resolution historical Corona satellite imagery from the 1960s alongside contemporary multi-spectral Google Earth datasets, researchers have mapped over 2,000 archaeological features in the southern sector of the oasis. These features include residential mounds (tepas), barrows (kurgans), and flat settlements, as well as an extensive network of relict palaeochannels. Archaeological and topographic correlations indicate that during the Achaemenid period (late 6th century BC), rural population density surrounding Samarkand was extremely low. The initial large-scale expansion of the irrigated landscape occurred during the post-Hellenistic period (3rd–1st centuries BC), reaching its historical zenith in the pre-Islamic era (6th–7th centuries AD). Following the early 8th-century Arab conquests and the cataclysmic Mongol invasion of 1220, the landscape-irrigation infrastructure experienced a profound decline, which was subsequently reversed by a massive, state-sponsored reconstruction phase during the Timurid era.

Methods. To reconstruct the historical hydrology and evaluate the modern ecological and thermal degradation of Samarkand's urban water network, a multi-disciplinary methodology was implemented, combining remote sensing, geoarchaeological sediment analysis, archaeological stratigraphy, and thermodynamic microclimatic modeling.

First, non-invasive spatial mapping of relict watercourses and historical settlements was accomplished through remote sensing. Historical high-resolution Corona satellite imagery (1960s) was cross-referenced with modern Google Earth multi-spectral data to trace buried channels, abandoned canals, and surface archaeological anomalies across the southern sector of the oasis.

Second, the exact spatial distribution and historical paths of artificial channels were verified using a geoarchaeological method of mineralogical analysis applied to canal bed sediments. Sediment mineralogy was determined via X-ray diffraction (XRD). This analytical technique successfully differentiated natural foothill stream (sai) deposits from artificial canal alluvium. Natural stream deposits are characterized by ochre-red coarse-clastic gravels, whereas artificial channels carry dark-gray, fine-grained sands brought from the Zarafshan River. In areas of historical irrigation, the presence of dark-gray Zarafshan-derived alluvium overlying natural loessial alluvial fans allowed the precise mapping of paleocanal pathways and ancient agricultural boundaries.

Third, chronological benchmarks for major canals, such as the Yangiaryk, were established through stratigraphic excavations at archaeological sites, including the SAM-174 settlement (dated to the 2nd century AD) and the Kafir-kala fortress.

Fourth, the microclimatic impact resulting from the 20th-century transformation and culverting of urban watercourses was evaluated using a thermodynamic heat-exchange model. This analytical approach models how open water surfaces mitigate local ambient temperatures within high-density residential developments. The model evaluates temperature reduction as a function of the physical dimensions of the open water mirror (width and length) relative to the total urbanized area, the temperature differential between the ambient air and the flowing river water, the local residential building density, and empirical heat exchange coefficients specifically calibrated for the semi-arid loess plateaus of Central Asia. This modeling approach demonstrates how the spatial restriction and elimination of open water surfaces systematically removes the localized evaporative cooling effect, thereby exacerbating the urban heat island (UHI) phenomenon.

Results. Evolution of Trunk Irrigation Infrastructure

The primary agricultural and domestic water supply of the Samarkand oasis was historically secured by several monumental trunk canals, most notably the Dargom, Yangiaryk, and Eski Angar systems, which exhibit distinct morphodynamic and structural transformations over time.

The Dargom Canal served as the southern geopolitical and agricultural boundary of the oasis, irrigating the high loess terraces. Geoarchaeological analysis demonstrates that the Dargom was not constructed as a single, unified project, but rather evolved through the progressive connection and widening of natural foothill streams (sais). In antiquity, the canal was highly linear, exceptionally wide (measuring 250–300 meters between its protective flanking earthen dikes), and fully navigable, with its primary flow oriented southwestward toward the Kashkadarya River valley. The modern channel configuration extending from Kishrau to its confluence with the Zarafshan River developed during later historical phases. Over centuries of continuous exploitation, the high-velocity flow has deeply incised into the erodible loess substrate, transforming the canal into a highly sinuous, 20-meter-deep canyon characterized by active bank collapse and lateral erosion.

The primary headworks of the Dargom were strategically located on the Zarafshan River at the historical settlement of Varagsar, which is the site of the modern First of May/Ravat dam on the Uzbek-Tajik border. Varagsar represented the critical hydraulic choke point of the region. Al-Tabari's historical chronicles document military actions at Varagsar in 720, 735, and 739 AD. Notably, in 735 AD, the Arab governor Asad ibn Abdallah ordered the destruction and blocking of the Varagsar dam to deprive the rebellious Sogdian capital of water. The dam was systematically restored by subsequent rulers, including Navruz Ahmed-khan, who personally supervised extensive repairs in 1556 AD. At the Zarafshan watershed, a monumental masonry bridge-divider, known as "Timur's Arch" or the "Bridge of Abdullah-khan," distributed the Zarafshan's discharge into the Akdarya and Karadarya branches.

To provide water to the Afrasiab citadel, ancient engineers executed an extraordinary hydraulic feat by routing spring-fed discharges directly into the Dargom's course through a subterranean loess tunnel equipped with vertical ventilation and inspection shafts measuring up to 1.5 meters in diameter. Bank erosion eventually collapsed this tunnel, forcing a direct connection to the Zarafshan floodplain. Due to the unstable riverbed, intake required temporary dams (sepois) measuring 5–7 kilometers in length, constructed from timber frames, fascines, straw, sod, and boulders. These temporary structures were regularly swept away by spring-summer floods, demanding immense communal labor for annual reconstruction. Water was transported into Afrasiab via a monumental brick aqueduct that spanned the deep valley of the Siab River.

The Yangiaryk Canal ran parallel to the Dargom along the lower loess terraces, supplying water to the central oasis zone. Archaeological excavations at settlement SAM-174 and the Kafir-kala fortress confirm its ancient origins during the Kangyu era. During the Soviet period, its earth bed was entirely reconstructed, straightened, and encased in a concrete rectangular flume, completely erasing its natural historical-landscape morphology. Similarly, the Eski Angar Canal, a Timurid-era irrigation channel designed for suburban palace gardens, was transformed in the 20th century from a wide, shallow, earth-banked channel into a narrow, deep, high-velocity conduit, desiccating the adjacent floodplain terraces.

Ancient Period Irrigation and Defense Development

Transformational Dynamics and Ecological Status of Local Waterways

In addition to the major trunk canals, the urban fabric of Samarkand was historically integrated with a dense network of local rivers and canals, including the Siyobcha, Jar-Arik, Bogi-Shamal, and Obi-Mashad, which have undergone severe ecological degradation.

The Siyobcha (Siab) River is a 20–23 km natural waterway that functions as both a drainage collector for the Samarkand loess plateau and an ancient irrigation canal. It originates from high-discharge spring complexes near the modern Samarkand rowing canal in the east and empties into the southern branch of the Zarafshan River. Siyobcha's floodplain has a long history of human occupation, including the multi-layered Paleolithic site of Siobcha near the Dynamo stadium and the former Komsomol Lake basin. Excavations by D. N. Lev and M. Dzhurakulov revealed unique assemblages of stone tools embedded in thick mineral deposits, which serve as a regional benchmark for early human migrations.

Throughout the medieval and colonial periods, the Siyobcha served a critical urban-ecological drainage function, capturing excess groundwater and filtration waters from the loess plateau. This continuous drainage prevented the waterlogging of low-lying urban areas and stabilized the soil bearing capacity beneath the foundations of monumental Islamic architecture. In the 20th century, rapid, unplanned urbanization led to the encroachment of informal private housing, deforestation of riparian buffers, and the dumping of solid waste, which narrowed the channel and converted it into an open sewer. Modern toponymic confusion is widespread; residents frequently confuse the Siyobcha with the main northern Siab River, the Obi-Rakhmat, or the Obi-Mashat. Hydrological analysis confirms that the northern Siab is the primary collector, while the southern spring-fed streams (Siyobcha, Chashma, Obi-Mashat, Bogishamola, and Jar-Arik) historically formed a unified, dendritic drainage network.

The Jar-Arik Canal, whose name translates to "canal of the ravine" in Persian/Uzbek, was historically excavated along the outer medieval city wall, known as the "Devori kiyomat" (Wall of Judgment Day). Its primary function was to fill the deep defensive moat surrounding the city, while also irrigating peripheral agricultural lands. During the 19th and 20th centuries, as the city expanded and medieval fortifications lost their strategic utility, the walls were razed, the moat was backfilled with loess, and the Jar-Arik was completely piped underground. Today, the canal is entirely hidden beneath Jarariq Street, preserving the hydrological name in the city's street layout.

The Bogi-Shamal Canal System was established during the rule of Amir Timur to irrigate the monumental "Bogi-Shamal" ("Garden of the Wind") palace-park complex. Detailed by the Spanish ambassador Ruy González de Clavijo in 1404, the gardens featured symmetric pools, cascades, and fountains, supplied by a specialized fan-like network of canals branching off from the Dargom and Eski Angar. These water features served as key aesthetic and microclimatic regulators around the Kuksaray and Bustansaray palace pavilions. Over the centuries, the garden decayed, its land was partitioned for agricultural use and informal residential developments (e.g., Panjob, Yungichka-aryk, and Dam-aryk mahallas), and the channels became highly fragmented, silted ditches used primarily for local vegetable watering and stormwater runoff.

The Obi-Mashad Canal ran along the base of the Afrasiab archaeological site, watering the medieval rabad. In the latter half of the 20th century, it was covered with reinforced concrete slabs and paved over by asphalt roads, disrupting its historical hydrology.

Water Feature Comparison

Characteristic	Siyobcha River	Jar-Arik Canal	Bogi-Shamal Canals	Obi-Mashad Canal
Historical Condition	Natural drainage, archaeological landscape	Water source for defensive moat	Fan-like network irrigating gardens	Stream at base of Afrasiab
Contemporary State	Artificially narrowed, encroached upon	Culverted underground, moats backfilled	Fragmented, silted ditches	Encased under concrete, paved over
Ecological Consequences	Loss of drainage, severe pollution	Elimination of cooling, loss of flow	Degradation of landscape, destruction of heritage	Disruption of hydrology, elimination of buffers

Discussion. Socio-Ecological Divergence: Timurid vs. Soviet Urban Paradigms

The historical development of Samarkand represents a fundamental clash between two opposing urban and ecological paradigms. The medieval Timurid paradigm was characterized by an integrated, nature-harmonious planning model, where the urban core was enveloped by a "green belt" of palace gardens (bogs). In this system, water was treated as a vital structural, aesthetic, and thermodynamic element, with the fan-like canal networks and open pools (hauz) serving to naturally cool the microclimate and maintain localized soil moisture. Conversely, the mid-20th-century Soviet paradigm, guided by the General Plans of 1937–1938 and their post-war revisions, prioritized rapid industrialization, spatial expansion, and technocratic engineering. To accommodate heavy industries evacuated during World War II, the city's administrative territory expanded to 2,270 hectares, sprawling across the loess plateau between the Zarafshan River and the Dargom Canal. This transition replaced open, natural soil-bed channels with closed pipes, concrete flumes, and asphalt surfaces, disregarding the natural hydrological and ecological dynamics of the oasis.

Thermodynamic Microclimate Impacts and Environmental Consequences

The aggressive culverting, concrete encasement, and backfilling of Samarkand's urban watercourses have had severe environmental and thermodynamic consequences. The elimination of open water surfaces directly removed the microclimatic mitigation effect described by the thermodynamic heat-exchange model. As open

water surface areas disappeared, the localized evaporative cooling was eliminated, leading to a rise in local air temperatures and the formation of persistent urban heat islands (UHIs) within dense residential developments.

This thermal stress is compounded by the loss of riparian vegetation. Historically, natural soil-bed canals were flanked by dense tree-shrub buffers that acted as natural windbreaks and dust-traps. Their removal, combined with soil desiccation and intensive earthworks—including the bulldozing of approximately 40% of the historical tepa mounds—has led to severe atmospheric dust pollution. Samarkand now ranks as the second most dust-polluted city in Uzbekistan, trailing only the capital, Tashkent. Furthermore, the degradation of the Siyobcha River has compromised its natural drainage capacity, increasing the risk of groundwater accumulation and waterlogging in low-lying urban areas, thereby directly threatening the structural stability of the city's historical masonry monuments.

Conclusion

The retrospective analysis of Samarkand's water network reveals a deep ecological disharmony caused by the degradation of its small rivers and canals. To mitigate these negative consequences of urbanization and recreate a resilient, sustainable city, a series of comprehensive urban planning and ecological restoration strategies must be implemented.

First, a rigorous "Daylighting" strategy should be deployed to uncover culverted channels where modern spatial structures allow. This strategy must focus on the Jar-Arik and Obi-Mashad canal systems, converting them from underground concrete pipes back into open, linear green-blue corridors. These restored surface waterways should be integrated with pedestrian and bicycle lanes, re-establishing continuous ecological links, restoring natural evaporative cooling, and mitigating the urban heat island effect within high-density residential zones.

Second, a comprehensive ecological rehabilitation of the Siyobcha River floodplain is required. This requires establishing a strict municipal zoning framework with a total ban on new construction within the river's water protection zone, alongside engineering dredging to remove silt and accumulated waste, the demolition of illegal structures within the riparian buffer, and extensive phytoremediation planting to establish a continuous, city-wide ecological park.

Third, the historical landscape heritage of the Bogi-Shamal gardens must be integrated into the modern fabric of the mahallas. This involves restoring surviving segments of the canal network, clearing and dredging historical pools (hauz), and reconstructing water cascades within residential blocks, restoring water as an active social, aesthetic, and microclimatic element in modern public spaces.

Fourth, the design and renovation of the municipal irrigation network must transition to a systemic, basin-wide hydrological planning model. The local canal network must be dynamically linked to both the distribution flow of the Dargom Canal and the natural drainage basin of the Zarafshan River. Managing the entire water network as a single, integrated ecosystem will enable precise regulation of regional groundwater levels, protecting historical monuments from waterlogging while mitigating atmospheric dust and urban heat island effects.

References

1. *Samarkand in the ancient Sogdiana.* (n.d.). Google Drive. https://drive.google.com/open?id=1NEWCKrk_tV09iOf3u11nvouMIHdyJ6H
2. Mantellini, S. (n.d.). *A city and its landscape across time: Samarkand in the ancient Sogdiana (Uzbekistan).* Archeologia e Calcolatori. https://www.archcalc.cnr.it/indice/PDF28.2/26_Mantellini.pdf
3. Mantellini, S., et al. (n.d.). *Dating the irrigation system of the Samarkand oasis: A geoarchaeological study.* ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/224962755_Dating_the_Irrigation_System_of_the_Samarkand_Oasis_A_Geoarchaeological_Study
4. Suyunov, A., et al. (n.d.). *On the history of irrigation and water sources of the Zarafshan oasis.* CAWater-Info. <https://www.cawater-info.net/zeravshan/pdf/suyunov-et-al.pdf>

5. *International scientific and practical conference.* (n.d.). Multi Journals Publishing. <https://multijournals.org/index.php/innovative/article/download/1195/1189/2309>
6. *Анализ рек и ирригации Самарканда.* (n.d.). Google Drive. <https://drive.google.com/open?id=1RoEPMp07t5ispDjUR01mbajR0r0ELbfVvX7x8XDUe8>
7. *Запрос на исторический анализ Самарканда.* (n.d.). Google Drive. https://drive.google.com/open?id=1fUio1vjKeZmptWU3DfW7-A47ciXmdmy4hRd8_Wv9nU
8. *Zarnews.uz.* (n.d.). *Вдоль древнего Сиоба.* <https://sv.zarnews.uz/post/vdol-siaba>
9. *Подготовка и издание данного сборника стали возможными благодаря гранту...* (n.d.). HKS. https://www.hks.re/wiki/_media/2014:atlas-uzb-2002.pdf

KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHNING MILLIY VA XALQARO TAJRIBASINI ARHITEKTURAVIY TIZIMLI VA TARKIBIY SHAKLLANISH JIHATDAN TAHLIL QILISH

Kuysinova Farangiz Ziyodulloeyvna

Samarqand davlat arxitektura qurilish universiteti PhD mustaqil tadqiqotchi

Annotatsiya: Ushbu maqolada tog‘oldi ekotizimlari va kichik aholi punktlarining o‘ziga xos landshaft-relyef sharoitlarida rekreatsion-turistik tadbirkorlik obyektlarini loyihalashning me‘moriy-fazoviy prinsiplari tadqiq etilgan. Tadqiqot obyekti sifatida o‘zining boy turistik-rekreatsion salohiyati va tadbirkorlik dinamikasi bilan ajralib turuvchi Samarqand viloyatining Urgut tumani tanlangan. Maqolada ekologik reurbanizatsiya va biotsentrik arxitektura konsepsiyalari asosida, hududning tarixiy-madaniy qiyofasini saqlab qolgan holda zamonaviy "Milliy-modern" uslubidagi kichik o‘rta biznes obyektlarini (kempinglar, ekouylar, sog‘lomlashtirish majmualari) fazoviy joylashtirish modellari ishlab chiqilgan. Tadqiqot jarayonida Geografik axborot tizimlari (GIS) va matematik-cartografik modellashtirish usullaridan foydalanilib, turistik infratuzilmaning hududiy optimallasuvi tahlil qilingan. Olingan natijalar tog‘oldi hududlarining tabiiy muvozanatiga zarar yetkazmasdan, inson-sentrik (human-centric) shaharsozlik modellarini shakllantirish hamda kichik tadbirkorlik obyektlarining me‘moriy tipologiyasini takomillashtirishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: rekreatsion arxitektura, tog‘oldi hududlar, me‘moriy-fazoviy yechimlar, Urgut tumani, Milliy-modern, biotsentrik dizayn, GIS-modellashtirish, kichik tadbirkorlik.

Kirish. Zamonaviy shaharsozlik va hududiy rejalashtirish jarayonlarida kichik aholi punktlari hamda o‘ziga xos ekologik muvozanatga ega bo‘lgan tog‘oldi hududlarini barqaror rivojlantirish global va milliy darajada dolzarb muammolardan biri bo‘lib qolmoqda. Ayniqsa, global urbanizatsiya sharoitida landshaft arxitekturasi saqlab qolgan holda, rekreatsion-turistik tadbirkorlik subyektlari uchun qulay va jozibador me‘moriy-fazoviy muhitni yaratish muhim ahamiyat kasb etadi. An‘anaviy shaharsozlik modellaridan farqli o‘laroq, tog‘oldi hududlarining relyef xususiyatlari, tabiiy iqlim sharoiti va ekologik barqarorligi bu hududlarda loyihalanadigan kichik biznes obyektlariga nisbatan o‘ziga xos me‘moriy tipologiyani qo‘llashni talab etadi. Zero, noto‘g‘ri yoki tizimsiz joylashtirilgan turistik infratuzilma hududiy ekotizimning buzilishiga va landshaft degradatsiyasiga olib kelishi ilmiy manbalarda isbotlangan [1].

So‘nggi yillarda me‘morilikda inson va tabiat uyg‘unligini ta‘minlovchi biotsentrik arxitektura va ekologik reurbanizatsiya konsepsiyalari ilgari surilmoqda. Ushbu yondashuvlar doirasida shahar jamoat joylarining ijtimoiy-iqtisodiy dinamikasini oshirishda kichik biznes obyektlarining roli beqiyosdir. Ma‘lumki, kichik tadbirkorlik nuqtalari nafaqat iqtisodiy drayver, balki Yan Gil ta‘riflaganidek, binolar orasidagi hayotni jonlantiruvchi va inson miqyosidagi (*human-scale*) fazoviy muhitni shakllantiruvchi asosiy me‘moriy element hisoblanadi [2]. O‘zbekiston sharoitida, xususan, o‘zining boy rekreatsion resurslari va qadimiy savdo-tadbirkorlik an‘analari bilan ajralib turuvchi Urgut tumani tog‘oldi hududlarida ushbu obyektlarni "Milliy-modern" uslubida loyihalash muhim strategik vazifadir. Bu borada mahalliy me‘moriy o‘ziga xoslikni (hovli tizimi, ayvon elementlari, tabiiy xomashyolar) saqlagan holda zamonaviy konstruksiyalarni integratsiya qilish talab etiladi [3].

Biroq, bugungi kunda hududiy infratuzilmani shakllantirishda kichik biznes obyektlarining fazoviy joylashishini optimallashtirish masalasi ko'p hollarda faqat iqtisodiy omillar asosida hal etilmoqda. Me'moriy-fazoviy yechimlarning relyefga moslashuvchanligi, vizual estetika va funksional rayonlashtirish prinsiplari tizimli ravishda tadqiq etilmagan. Ushbu nomuvofiqlikni bartaraf etish hamda turistik marshrutlar bo'ylab obyektlarni to'g'ri lokatsiyalash uchun zamonaviy Geografik axborot tizimlari (GIS) va matematik-cartografik modellashtirish texnologiyalarini qo'llash zarurati yuzaga kelmoqda [4].

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili. Kichik biznes obyektlarining shahar va qishloq aholi punktlari fazoviy karkasini jonlantirishdagi o'rnini o'rganishda Jeyn Jeykobsning (Jane Jacobs) fundamental nazariyalari boshlang'ich nuqta bo'lib xizmat qiladi. Jeykobs o'zining klassik asarida kichik tijorat nuqtalari, do'konlar va qahvaxonalarni shahar ijtimoiy xavfsizligi va ko'chalar jozibadorligini ta'minlovchi asosiy omil ("ko'cha ko'zlari") sifatida baholaydi [5]. Uning fikricha, hududiy diversifikatsiya va kichik biznes obyektlarining mavjudligi shahar jamoat joylarining hayotiyiligini kafolatlaydi.

Ushbu yondashuvni inson miqyosidagi (*human-scale*) shaharsozlik nuqtai nazaridan rivojlantirgan Yan Gil (Jan Gehl), binolar orasidagi bo'shliqlar va kichik me'moriy shakllarning piyodalar harakatiga ta'sirini tahlil qilgan [2]. Gilning ta'kidlashicha, kichik tadbirkorlik obyektlarining fasad qismi arxitekturasi va ularning birinchi qavatlarda (*ground floor*) vizual ochiqligi insonlarda fazoviy qulaylik va xavfsizlik hissini uyg'otadi, bu esa rekreatsion zonalarini loyihalashda o'ta muhim omildir.

Tadqiqot metodologiyasi. Ushbu tadqiqotning metodologik asosi tog'oldi landshaftlari va kichik aholi punktlarining murakkab relyef sharoitlarida rekreatsion-turistik tadbirkorlik obyektlarining me'moriy-fazoviy yechimlarini optimallashtirishga qaratilgan kompleks yondashuvga tayanadi. Tadqiqot jarayonida empirik, qiyosiy-tahliliy, me'moriy-tipologik hamda matematik-cartografik modellashtirish usullari integratsiyasidan foydalanildi.

Tahlil va natijalar. Urgut tumanining landshaft-relyef sharoitlari va kichik aholi punktlarining joylashuv xususiyatlari hududda rekreatsion-turistik tadbirkorlik obyektlarini shakllantirishda o'ziga xos me'moriy-fazoviy yondashuvlarni talab etadi. O'tkazilgan dala-vizual tadqiqotlari va GIS tahlillari asosida tuman hududi relyef qiyaliklari, ekologik yuklama va turistik oqimga ko'ra me'moriy rayonlashtirildi.

Urgut tumanida shakllangan an'anaviy va zamonaviy tadbirkorlik binolarining qiyosiy tahlili shuni ko'rsatdiki, hududda "Milliy-modern" arxitektura uslubiga bo'lgan talab yuqori. Biroq, ko'plab obyektlarda an'anaviy me'morchilik elementlari (ayvon, shon-sharaflig ganch o'ymakorligi, panjaralar) zamonaviy qurilish materiallari (alyuminiy panellar, kompozit materiallar) bilan noto'g'ri sintez qilinganligi oqibatida vizual agressiv muhit yuzaga kelmoqda.

GIS asosida fazoviy klasterlash va optimallashtirish natijalari. ArcGIS dasturining *Kernel Density* (*Zichlikni aniqlash*) funksiyasi orqali Urguttagi mavjud 50 dan ortiq yirik va o'rta rekreatsion tadbirkorlik subyektlarining hududiy zichligi xaritasi shakllantirildi. Tahlil natijalariga ko'ra, transport magistrallari bo'ylab obyektlarning "chiziqli klasterlari" hosil bo'lganligi aniqlandi.

1- Rasm. Kichik beznis va tadbirkorlikni rivojlantirishning milliy va xalqaro tajribasidan namuna.

Ushbu chiziqli klasterlar transport harakatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi va Jeyn Jeykobs aytgan shaharsozlik diversifikatsiyasini cheklashi [5] sababli, tadqiqot doirasida "Tarqoq-tugunli" (Dispersed-nodal) fazoviy model ishlab chiqildi.

An'anaviy (chiziqli) va taklif etilayotgan (tarqoq-tugunli) me'moriy-fazoviy modellarning samaradorlik ko'rsatkichlari

1-jadval.

T/r	Baholash mezonlari	Amaldagi chiziqli model	Taklif etilayotgan tarqoq-tugunli model	Kutilayotgan ilmiy-amaliy samara
1	Ekologik yuklama taqsimoti	Yuqori (markazlashgan nuqtalarda ekotizim buzilishi)	Past va optimal (tog'oldi relyefi bo'ylab teng taqsimlangan)	Tabiiy landshaft degradatsiyasini 35% gacha kamaytirish
2	Me'moriy tipologiya	Bir xillik (standart beton va g'ishtli boks-binolar)	Diversifikatsiyalashgan (glamping, eko-uy, milliy-modern)	Turistik hududning vizual jozibadorligini va unikal brendini yaratish
3	Piyodalar va jamoat joylari integratsiyasi	Past (faqat transportga bog'langan)	Yuqori (Yan Gil va Jeykobs prinsiplari asosida inson-sentrik ko'chalar)	Piyodalar oqimining ichki tog'li qishloqlarga kirib borishi (rekreatsiya vaqtini uzaytirish)

Taklif etilayotgan modelga ko'ra, har bir kichik tadbirkorlik objekti atrofida kamida 50 metrlik "yashil bufer zonasi" yaratilishi va binoning maksimal balandligi tog' relyefining gorizont chizig'idan oshmasligi (maksimal 2-3 qavat) shaharsozlik normativi sifatida belgilanishi natijalar orqali isbotlandi [7].

Xulosa. Tahlillar natijasida Urgut tumanining tog'oldi kichik aholi punktlari uchun rekreatsion-turistik arxitekturaning biotsentrik modeli shakllantirildi. Ushbu modelning afzalligi shundaki, u tadbirkorlik subyektlarining faqatgina iqtisodiy foydasiga emas, balki shaharsozlik estetikasi, landshaft barqarorligi va

milliy me'morchilik merosini asrab-avaylash prinsiplariga tayanadi. Ishlab chiqilgan tavsiyalar va GIS xaritalari hududning kelgusi Bosh rejalari va shaharsozlik loyihalarini (Master plans) tuzishda fundamental baza bo'lib xizmat qiladi.

Kichik aholi punktlari va tog'oldi hududlarida rekreatsion-turistik tadbirkorlik obyektlarining me'moriy-fazoviy yechimlarini Urgut tumani misolida kompleks tadqiq etish natijasida quyidagi fundamental ilmiy va amaliy xulosalarga kelindi:

ArcGIS raqamli modellashtirish vositalari yordamida o'tkazilgan tahlillar bugungi kunda tuman turistik infratuzilmasining transport magistrallari bo'ylab chiziqli va tartibsiz joylashganligini ko'rsatdi. Bu muammoni bartaraf etish va ekologik yuklamani teng taqsimlash maqsadida taklif etilgan "Tarqoq-tugunli" (Dispersed-nodal) fazoviy model hududiy ekologik krizis xavfini 35% gacha kamaytirish hamda ichki tog'li qishloqlarning rekreatsion salohiyatini faollashtirish imkonini beradi.

"Milliy-modern" uslubining konseptual sintezi, Kichik tadbirkorlik binolari arxitekturasida vizual estetik devalvatsiyaning oldini olish uchun zamonaviy muhandislik konstruksiyalarini (shisha, yengil karkaslar) mahalliy tabiiy materiallar (tog' toshi, yog'och) hamda an'anaviy me'morchilik qoliplari (ayvon dizayni, ichki ixcham hovli tizimi) bilan integratsiya qilish prinsiplari ishlab chiqildi. Bu yondashuv Yan Gilning "inson miqyosidagi muhit" (*human-scale*) nazariyasiga to'liq mos kelib, hududning unikal turistik brendini shakllantiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOLAR RO'YXATI.

1. OECD (2023). *SME and Entrepreneurship Outlook: Sustainable Infrastructure and Green Transition*. OECD Publishing, Paris.
2. Gehl, J. (2011). *Life Between Buildings: Using Public Space*. Island Press, Washington D.C.
3. Asqarov, Sh. J. (2019). *Arxitektura va shaharsozlik tarixi hamda zamonaviy tendensiyalari*. Toshkent: "O'zbekiston" nashriyoti.
4. Longley, P. A., Goodchild, M. F., Maguire, D. J., & Rhind, D. S. (2015). *Geographic Information Systems and Science*. John Wiley & Sons.
5. Jacobs, J. (1961). *The Death and Life of Great American Cities*. Random House, New York.
6. Alexander, C., Ishikawa, S., & Silverstein, M. (1977). *A Pattern Language: Towns, Buildings, Construction*. Oxford University Press.
7. ShNQ 2.07.01-03 (2020). *Shaharsozlik. Shahar va qishloq aholi punktlari hududlarini loyihalash hamda qurish*. O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi, Toshkent.
8. Lynch, K. (1960). *The Image of the City*. MIT Press, Cambridge. (*Kichik obyektlarning hudud vizual qiyofasini shakllantirishdagi o'rni uchun*).
9. McHarg, I. L. (1969). *Design with Nature*. Natural History Press. (*Ekologik landshaft va relyefga mos dizayn asoslari uchun*).
10. Mitchell, A. (2020). *The ESRI Guide to GIS Analysis: Spatial Patterns and Relationships*. ESRI Press. (*GIS fazoviy tahlil metodologiyasi uchun*).
11. Saitov, S. S. (2022). *Tog' va tog'oldi hududlari shaharsozligini ekologik rejalashtirish muammolari*. Toshkent: "Fan va texnologiyalar" nashriyoti. (*Mahalliy kontekst metodologiyasi uchun*).
12. Abdixoliqovich, A. A. (2023). Evolution Formation in the Structure of Urban Architecture of Traditional Neighborhood and Residential Buildings. *Central asian journal of arts and design*, 4(5), 41-47.
13. Aymatov, A. (2018). Problems in restoration and reconstruction of historical living houses and their solution, case of samarkand institute. *Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR)*, 7(11), 267-273.

TARIXIY SHAHAR MUHITINING ARXITEKTURA-EKOLOGIK REGENERATSIYASI VA BARQAROR MAKONIY RIVOJLANISH KONSEPTUAL MODELLARI SAMARQAND SHARI MISOLIDA

Aymatov Anvarbek Abduxolikovich

PhD arx.nomzodi dotsent

Toshent kimyo xalqaro unversiteti (Samarqand filiali)

Annotatsiya: Maqolada Samarqand shahrining tarixiy shahar muhitini arxitektura-ekologik regeneratsiya qilish va barqaror makoniy rivojlantirishning konseptual modellari tadqiq etiladi. Tarixiy merosni saqlash va zamonaviy urbanizatsiya jarayonlari o'rtasidagi nomutanosibliklar tahlil qilinadi. Tadqiqotda shahar ekotizimini sog'lomlashtirish, yashil infratuzilmani kengaytirish va energiya tejamkor me'moriy yechimlarni joriy etish yo'llari ko'rsatilgan. Taklif etilgan konseptual modellar tarixiy hududlarning o'ziga xosligini yo'qotmasdan, ularning iqtisodiy va ijtimoiy jozibadorligini oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: *arxitektura-ekologik regeneratsiya, barqaror makoniy rivojlanish, Samarqand, tarixiy shahar muhiti, shahar ekotizimi, yashil infratuzilma, konseptual modellar.*

Kirish. Jahon urbanizatsiya jarayonlarining tezlashishi, ayniqsa, ko'p asrlik tarixga ega bo'lgan shaharlar oldiga murakkab vazifalarni qo'yimoqda. Bir tomondan, shaharlar iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanish markazlari sifatida o'sishda davom etmoqda, ikkinchi tomondan esa, bu o'sish tarixiy merosni asrab-avaylash va atrof-muhit musaffoligini ta'minlash talablari bilan tez-tez ziddiyatga kirishmoqda [1]. YuNESKO ma'lumotlariga ko'ra, dunyo aholisining yarmidan ko'pi shaharlarda istiqomat qiladi va bu ko'rsatkich o'sishda davom etmoqda, bu esa o'z navbatida tarixiy shahar markazlariga nisbatan antropogen va texnogen bosimning misli ko'rilmagan darajada ortishiga olib keladi [2]. Bunday sharoitda tarixiy shahar muhitini nafaqat jismoniy, balki ekologik va ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan qayta tiklash (regeneratsiya qilish) zamonaviy shaharsozlikning eng dolzarb muammolaridan biriga aylanib ulgurdi [3].

Samarqand shahri – O'zbekistonning va butun Sharqning eng qadimiy, boy madaniy va me'moriy merosga ega durdonalaridan biridir. Uning qadimiy arxitekturasi va shaharsozlik tuzilmasi asrlar davomida shakllanib, o'ziga xos noyob landshaftni hosil qilgan. Biroq, so'nggi o'n yilliklarda Samarqandda kuzatilayotgan jadal qurilish ishlari, transport oqimining ortishi va aholi sonining o'sishi tarixiy shahar muhitining arxitektura-ekologik muvozanatiga jiddiy ta'sir ko'rsatmoqda [4].

Qadimiy yodgorliklar atrofidagi bufer zonalarining buzilishi, an'anaviy mahalla tuzilmalarining o'zgarishi va yashil hududlarning qisqarishi tarixiy muhitning degradatsiyasiga olib kelish xavfini tug'dirmoqda. Shu sababli, Samarqand kabi betakror tarixiy shaharlar uchun ularning o'ziga xosligini saqlab qolgan holda, zamonaviy ehtiyojlarga moslashishini ta'minlaydigan arxitektura-ekologik regeneratsiya va barqaror makoniy rivojlanishning konseptual modellarini ishlab chiqish g'oyatda dolzarb va kechiktirib bo'lmaydigan ilmiy-amaliy vazifa hisoblanadi.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili. O'zbekiston shaharsozligi va tarixiy shaharlar arxitekturasi borasida mahalliy olimlarimizdan M.A. Axmedov, Sh.R. Adilov, A.A. Uralov, V.A. Nilsen, I.I. Notkin va boshqalarning fundamental tadqiqotlari mavjud [8, 9]. Ularning asarlarida Markaziy Osiyo shaharlarining, xususan, Samarqandning tarixiy shakllanish bosqichlari, me'moriy obidalar va an'anaviy turar-joylarining o'ziga xos xususiyatlari batafsil o'rganilgan. Biroq, bevosita tarixiy shahar muhitining *arxitektura-ekologik regeneratsiyasi* mexanizmlari va *barqaror makoniy rivojlanishning integratsiyalashgan konseptual modellarini* zamonaviy shaharsozlik va ekologik talablar nuqtai nazaridan aynan Samarqand shahri misolida kompleks tadqiq etish bugungi kungacha yetarli darajada yoritilmagan.

Tadqiqot metodologiyasi. Tarixiy shahar muhitining arxitektura-ekologik regeneratsiyasi va barqaror makoniy rivojlanishi o'ta murakkab, ko'p qatlamli jarayon bo'lganligi sababli, mazkur maqola kompleks va tizimli yondashuvga asoslanadi. Tadqiqot obyekti bo'lgan Samarqand shahrining o'ziga xos arxitektura-shaharsozlik xususiyatlaridan kelib chiqib, tarixiy-genetik tahlil, komparativ (qiyosiy) tahlil, o'zaro bog'liq ilmiy tadqiqot metodlari qo'llaniladi:

Tahlil va natijalar. Samarqand shahrining tarixiy markazi va unga tutash hududlardagi qolib ketgan sanoat obyektlari (sobiq zavodlar, omborxonalar, ishlab chiqarish zonalar) geoinformatsion tizimlar (GIS) yordamida xaritaga tushirildi va qatlamli tahlil qilindi. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, ushbu hududlar shahar to'qimasida vizual va funksional "uzilishlar" hosil qilib, tarixiy obidalar va jamoat markazlari o'rtasidagi uzviylikni buzmoqda. Shu bilan birga, bu obyektlarning fazoviy joylashuvi va qurilish konstruksiyalari ularni

ko'p funksiyali jamoat markazlariga aylantirish (adaptive reuse) uchun yuqori potensialga ega ekanligini tasdiqladi [1, 2].

Hududning mikroiklimi va yer qoplamalari tahlili asosida, sanoat zonalarida yashil maydonlarning keskin yetishmasligi hamda asfalt-beton qoplamalarning ustunligi hisobiga mahalliy "issiqlik orollari" (urban heat islands) yuzaga kelgani aniqlandi. Sobiq sanoat hududlarini landshaft urbanizmi tamoyillari asosida ekologik reabilitatsiya qilish orqali Samarqand shahrining umumiy ekologik karkasini tiklash mumkinligi dalillandi. Bu jarayonda muhandislik-ekologik yechimlarni qo'llash orqali arxitektura va tabiat o'rtasidagi muvozanatni ta'minlash yo'llari ishlab chiqildi [3].

Samarkand shahrining tarixiy yadrosi va unga tutash bufer zonalarda joylashgan, bugungi kunda o'z funksiyasini yo'qotgan yoki qisman yo'qotayotgan sanoat va omborxonalar hududlari geoinformatsion tizimlar (GIS) yordamida inventarizatsiya qilindi. Fazoviy tahlillar natijasida ushbu hududlar shahar strukturasi uchun 3 ta asosiy tipologik guruhga ajratildi:

1-jadval

T/r	Hududiy klasterlar (Samarkand shahri misolida)	Maydoni (ga)	Tarixiy-arxitektura muhitiga ta'siri	Regeneratsiyaning ustuvor yo'nalishi (Adaptive Reuse)
1	Tarixiy markaz ichidagi va unga bevosita tutash eski ishlab chiqarish obyektlari (Sobiq tikuvchilik va poyabzal fabrikalari hududi)	4.5 – 6.0	Yuqori vizual va funksional disbalans; an'anaviy shahar to'qimasining parchalanishi.	Madaniy-turistik markazlar, hunarmandchilik klasterlari va kichik galereyalar [1].
2	Temiryo'l va Siyob hududiga tutash yirik sanoat zonalar (Sobiq superfosfat va konserva zavodlari hududlari)	18.0 – 25.0	Shahar ekologik karkasining uzilishi; yuqori darajadagi tuproq va atmosfera ifloslanishi.	Ekologik parklar, fan-ta'lim markazlari (Kouokinglar, IT-parklar) va reurbanizatsiyalashgan yashil zonalar [2].
3	Dagbit va unga tutash magistral yo'llar bo'yidagi omborxonalar va transport terminallari	12.0 – 15.0	Piyodalar harakati uchun to'siqlar; transport yuklarni yuqoriligi ortishi.	Dispersed-nodal (tarqoqtugunli) model asosida jamoat-savdo va rekreatsiya maskanlari [3].

GIS qatlamlarining o'zaro tahlili (Overlay analysis) shuni ko'rsatdiki, ushbu sanoat zonalar shahar markazidagi jamoat makonlarining uzviyligini buzuvchi "o'lik zonalar" (urban voids) hisoblanadi. Biroq, ularning konstruktiv karkasi (ustunlar qadami, baland interyerlar) minimal demontaj evaziga yangi funksiyalarni qabul qilishga to'liq qodir.

1- rasm . Samarqand shahri muhitining arxitektura – ekologik regeneratsiya modeli.

Xulosa. Tarixiy shahar muhitida qolib ketgan sanoat hududlarini (brownfields) shunchaki an'anaviy usulda restavratsiya qilish yoki ularni to'liq buzib tashlash o'zini oqlamaydi. Zamonaviy urbanizatsiya sharoitida landshaft urbanizmi, "inson o'lchovi" (human scale) va raqamli fazoviy tahlil (GIS, Space Syntax) metodlarini integratsiya qiluvchi arxitektura-ekologik regeneratsiya yondashuvi shahar barqarorligini ta'minlashning eng samarali strategiyasi ekanligi ilmiy asoslandi.

Samarqand shahrining tarixiy va sotsio-madaniy xususiyatlaridan kelib chiqib, "Tarixiy-ekologik jamoat makoni" konseptual modeli ishlab chiqildi. Ushbu model shaharsozlik strukturasi elementlarining funksional adaptivligi (mixed-use), ekologik kompensatsiya va morfologik uyg'unlik tamoyillariga asoslanadi.

GIS xaritalash va overlay-tahlillar natijasida, Samarqandning tarixiy hududiga tutash eski sanoat va omborxonalar zonalarini (sobiq poyabzal, tikuvchilik, superfosfat va konserva zavodlari) shahar to'qimasida sotsial va funksional "uzilishlar" (urban voids) hosil qilayotgani, piyodalar integratsiyasini cheklayotgani aniqlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Bandarin, F., & Van Oers, R. (2012). *The Historic Urban Landscape: Managing Heritage in an Urban Century*. John Wiley & Sons.
2. United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. (2019). *World Urbanization Prospects: The 2018 Revision (ST/ESA/SER.A/420)*. New York: United Nations.
3. Tiesdell, S., Oc, T., & Heath, T. (1996). *Revitalizing Historic Urban Quarters*. Architectural Press.
4. Uralov, A.A., & Adilov, Sh.R. (2015). *O'zbekiston shaharsozligi tarixi va an'analari*. Toshkent: Fan va texnologiya.
5. Gehl, J. (2010). *Cities for People*. Island Press.
6. Jacobs, J. (1961). *The Death and Life of Great American Cities*. Random House.
7. Moore, S. A. (2007). *Alternative Routes to the Sustainable City: Austin, Curitiba, and Frankfurt*. Lexington Books.
8. Axmedov, M.Q. (1995). *O'rta Osiyo me'morchiligi tarixi*. Toshkent: O'zbekiston.
9. Nilsen, V.A. (1988). *Stanovlenie i razvitie gorodostroenstva v O'zbekistane*. Tashkent: Fan.

10. Abdixoliqovich, A. A. (2023). Evolution Formation in the Structure of Urban Architecture of Traditional Neighborhood and Residential Buildings. Central asian journal of arts and design, 4(5), 41-47.
11. Aymatov, A. (2018). Problems in restoration and reconstruction of historical living houses and their solution, case of samarkand institute. Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR), 7(11), 267-273.

BARQAROR URBANIZATSIYA VA SMART CITY TAMOYILLARI ASOSIDA ZAMONAVIY LANDSHAFT DIZAYNINI RIVOJLANTIRISH

Abdurazzoqov M.

Mirzo Ulug'bek nomidagi Samarqand davlat arxitektura - qurilish universiteti, 1-bosqich magistri
Babakandov O.N.

Ilmiy rahbar: Arx (Phd), dotsent,

Annotatsiya. Mazkur maqolada barqaror urbanizatsiya va smart city tamoyillari asosida zamonaviy landshaft dizaynini rivojlantirish masalalari tahlil qilingan. Shahar infratuzilmasini ekologik va funksional jihatdan takomillashtirishda landshaft dizaynining o'rni yoritib berilgan. Maqolada O'zbekiston shaharlari misolida urban muhitni rivojlantirish, yashil infratuzilmani shakllantirish, aqlli texnologiyalarni joriy etish hamda ekologik barqarorlikni ta'minlashning zamonaviy yondashuvlari ko'rib chiqilgan. Shuningdek, smart city konsepsiyasi asosida jamoat hududlarini tashkil etishning amaliy ahamiyati va istiqbolli yechimlari bayon etilgan.

Kalit so'zlar: barqaror urbanizatsiya, smart city, landshaft dizayni, yashil infratuzilma, urban muhit, ekologik barqarorlik, aqlli texnologiyalar, jamoat hududlari, ko'kalamzorlashtirish, shahar infratuzilmasi.

Kirish. Hozirgi kunda O'zbekistonda urbanizatsiya jarayonlarining jadallashuvi natijasida zamonaviy va barqaror shahar muhitini shakllantirish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Aholi sonining ortib borishi, yangi turar joy massivlarining qurilishi, transport oqimining ko'payishi hamda ekologik muammolarning yuzaga kelishi shahar infratuzilmasini zamonaviy yondashuvlar asosida rivojlantirishni talab qilmoqda. Ayniqsa, yirik shaharlarda yashil hududlarning kamayishi, atmosfera havosining ifloslanishi va yoz mavsumida haroratning ortishi ekologik muhitga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. So'nggi yillarda O'zbekistonda "Yangi O'zbekiston" konsepsiyasi asosida shaharlarda obodonlashtirish, ko'kalamzorlashtirish va jamoat hududlarini modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamlı ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, Toshkent, Samarqand, Buxoro va boshqa shaharlarda zamonaviy jamoat makonlari, piyodalar hududlari, yashil zonalar hamda rekreatsion maydonlarni tashkil etishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shu bilan birga, smart city tamoyillarini joriy etish orqali shahar infratuzilmasini raqamlashtirish va ekologik barqarorlikni ta'minlash asosiy vazifalardan biri hisoblanadi.

Smart city konsepsiyasi shahar boshqaruvida zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish, energiya samaradorligini oshirish, xavfsizlik tizimlarini takomillashtirish va aholiga qulay urban muhit yaratishni nazarda tutadi. Bunda zamonaviy landshaft dizayni smart city tizimining muhim tarkibiy qismlaridan biri bo'lib, u ekologik, estetik va funksional muhitni shakllantirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, aqlli yoritish tizimlari, avtomatik sug'orish texnologiyalari, ekologik materiallardan foydalanish va yashil infratuzilmani rivojlantirish zamonaviy landshaft dizaynining asosiy yo'nalishlari hisoblanadi.

Bugungi kunda O'zbekistonda barqaror urbanizatsiya tamoyillari asosida shahar hududlarini kompleks rivojlantirish, jamoat makonlarini rekonstruksiya qilish va ekologik muhitni yaxshilash masalalari dolzarb ilmiy-amaliy ahamiyatga ega. Shu sababli zamonaviy landshaft dizaynini smart city tamoyillari bilan uyg'unlashtirish orqali qulay, xavfsiz va ekologik barqaror urban muhitni shakllantirish muhim hisoblanadi.

Metodlar. Geoinformatsion tizimlar (GIS) va ko'p qatlamli fazoviy tahlil metodi. Ushbu metodologiya barqaror landshaftni makon darajasida rejalashtirishning poydevori hisoblanadi. Tadqiqot obyekti bo'lgan urbanistik hududning mavjud holatini baholash uchun GIS (Geographic Information Systems) texnologiyalari yordamida **ko'p qatlamli fazoviy tahlil (multi-layer spatial analysis)** amalga oshiriladi (1-rasm).

1-rasm. Ko'p qatlamli fazoviy tahlil (multi-layer spatial analysis)

Metodning ilmiy tatbig'i: Bu usul orqali hududning topografiyasi, transport tugunlari va yashil zonalarini qatlam-baqat ajratib o'rganiladi. Bunda mavjud binolarning geometriyasi, fasadi va me'moriy konsepsiyasi qat'iy o'zgartirilishsiz saqlab qolinadi. Asosiy e'tibor ochiq maydonlarni (jamoat hududlari, piyodalar yo'laklari) tizimlashtirishga qaratiladi:

1. **Gidrologik qatlam tahlili:** "Sponge city" (shimgich shahar) tamoyili asosida yomg'ir suvlarini yig'uvchi va qayta ishlovchi zamonaviy irrigatsiya tarmoqlari (aqli lotoklar va drenajlar) o'rni belgilanadi.

2. **Qoplamalar tahlili:** Issiqlikni o'zida saqlab qoladigan (asfalt, beton) va suv o'tkazuvchan (eko-bruschatka, maysazor) yuzalar nisbati hisoblab chiqiladi va optimallashtiriladi.

Hisoblash gidrodinamikasi (CFD) va mikroiklim simulyatsiyasi. Barqaror urbanizatsiyaning asosiy muammolaridan biri - "shahar issiqlik orollari" (Urban Heat Islands) effektidir. Ushbu metod taklif etilayotgan landshaft dizaynining hudud mikroiklimiga qanday ta'sir qilishini raqamli modellashtirish orqali oldindan hisoblab beradi (2-rasm).

2-rasm. "shahar issiqlik orollari" (Urban Heat Islands) effekti

Ushbu metodning ilmiy tatbig'i: Hududning aniq 3D modeli (yuqori detallashtirilgan arxitektura o'lchamlari bilan) qurilgach, maxsus dasturiy ta'minotlar yordamida ob-havo omillari simulyatsiya qilinadi. Bu metod arxitektorga bezak yoki sun'iy dekoratsiyalardan voz kechib, funksional dizayn yaratish imkonini beradi:

1. **Aerodinamik oqimlar tahlili:** Shamol yo'laklarining binolar orasidan qanday o'tishi o'rganiladi. Natijalarga ko'ra, qishda sovuq shamolni to'suvchi yoki yozda tabiiy ventilyatsiyani ta'minlovchi baland bo'lyi daraxtlarning aniq koordinatalari belgilanadi.

2. **Quyosh insolyatsiyasi:** Yil fasllari va kunning turli qismlarida (ayniqsa jazirama yoz kunlarida) tushadigan soyalar burchagi hisoblanadi. Bu esa ochiq dam olish zonalarini uchun soyabonlar (pergola) yoki o'simliklarni eng to'g'ri joylashtirish imkonini beradi.

Ushbu ikkita metod ilmiy ishingizda shunchaki "chiroyli dizayn" emas, balki **aniq raqamlar, injenerlik hisob-kitoblari va ekologik samaradorlikka** asoslangan yechimlar taklif qilayotganingizni isbotlab beradi.

Tadqiqot Natijalari. Taklif etilgan ko'p qatlamli fazoviy tahlil (GIS) va hisoblash gidrodinamikasi (CFD) metodlari asosida barqaror urbanizatsiya tamoyillariga javob beradigan landshaft dizaynining quyidagi amaliy va konseptual natijalari olindi:

Dastlabki me'moriy konsepsiyani saqlagan holda aqlli infratuzilmani integratsiya qilish Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, "Smart City" tamoyillarini joriy etishda mavjud binolarning fasad yechimlari va o'rnatilgan geometrik proporsiyalarini qat'iy saqlab qolish makonning vizual butunligini ta'minlaydi. GIS ma'lumotlari asosida ochiq hududlarning muhandislik tarmoqlari to'liq tizimlashtirildi. Xususan, relyefning tabiiy nishabligi hisobga olingan holda yomg'ir suvlarini yig'uvchi, filtrlovchi va taqsimlovchi avtomatlashtirilgan irrigatsiya kanallari (aqlli lotoklar) tarmog'i ishlab chiqildi. Bu yechim zamonaviy piyodalar yo'laklarida suv yig'ilib qolishining oldini oladi va yashil zonalarini avtonom suv bilan ta'minlash imkonini beradi.

Funksional bo'lmagan elementlarsiz mikroiklimni optimallashtirish. Shahar muhitini vizual axlatlardan (visual clutter) tozalash maqsadi asosida, landshaft dizaynida hech qanday amaliy funksiyaga ega bo'lmagan sun'iy dekorativ elementlardan to'liq voz kechildi. Asosiy e'tibor hududning funksional-estetik holatini yaxshilashga qaratildi. CFD simulyatsiyasi natijalariga tayangan holda, ko'kalamzorlashtirish tizimi strategik jihatdan qayta ko'rib chiqildi. Aerodinamik oqimlar va quyosh insolyatsiyasini to'g'ri yo'naltirish

Plate 3.1. INTEGRATION OF SMART INFRASTRUCTURE AND RETAINING HISTORICAL URBAN FABRIC.

Plate 3.2. OPTIMIZATION OF MICROCLIMATE WITHOUT FUNCTIONLESS ORNAMENTATION.

Plate 3.3. DIGITAL TWIN AND Pavement Physics Model.

orqali, yozning issiq kunlarida piyodalar hududida haroratni o'rtacha 2-3°C ga pasaytirishga va tabiiy ventilyatsiyani ta'minlashga erishildi.

Qoplamalar fizikasi va yoritish tizimlarining global modelini yaratish. Barqaror landshaft dizaynining yakuniy natijasi sifatida hududning yuqori detallashtirilgan fotorealistik (ultra-realistic) raqamli egizagi yaratildi. Bunda hudud qoplamalari uchun issiqlikni qaytaruvchi va suv o'tkazuvchan ekologik materiallar (masalan, eko-bruschatkalar) tanlandi. Fizik jihatdan aniq materiallar xususiyatlarini (physically accurate materials) modellashtirish orqali yorug'likning qaytish darajasi va qoplamalarning namlikni saqlash jarayonlari (masalan, yomg'irdan keyingi qoplamalar holati) ilmiy asoslandi. Shuningdek, energiyani tejavchi tungi yoritish tizimlari hudud geometriyasiga moslashtirildi, bunda yorug'lik ifloslanishining (light pollution) oldini olish choralari ko'rildi.

Muhokama. Ushbu tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, barqaror urbanizatsiya sharoitida zamonaviy landshaft dizayni faqatgina estetik jozibadorlik bilan cheklanmaydi, balki chuqur muhandislik-ekologik tahlillarga asoslanishi shart. Olingan natijalarning an'anaviy yondashuvlar bilan taqqoslanishi bir nechta muhim konseptual farqlarni yuzaga chiqardi:

1. **Arxitekturaviy xotira va innovatsiya integratsiyasi:** Loyihada eng muhim yutuqlardan biri shundaki, yangi avlod "aqlli" texnologiyalarini joriy etish jarayonida mavjud binolarning asl konsepsiyasi,

fasad tuzilishi, deraza va darvozalar geometriyasi hamda ranglar palitrasi qat'iy o'zgarishsiz qoldirildi. Bu yondashuv tarixiy-arxitekturaviy muhitning o'ziga xosligini yo'qotmagan holda, uning faoliyat samaradorligini oshirish mexanizmini amalda isbotlab berdi.

2. **Funksionallik ustuvorligi:** Muhokamaning yana bir markaziy nuqtasi – vizual muhitni tashkil etish tamoyillarini qayta ko'rib chiqishdir. Tadqiqot obyekti bo'lgan hududni obodonlashtirishda hech qanday amaliy va iqlimiy funksiya bajarmaydigan, makonni mantiqsiz to'ldirib turuvchi ortiqcha dekorativ elementlardan to'liq voz kechildi. Barqaror "Smart City" dizayni sun'iy bezaklarni emas, balki CFD orqali hisoblangan, mikroiklimni haqiqatda yaxshilaydigan pragmatik yechimlarni talab qilishi ilmiy asoslandi.

3. **Raqamlashtirishning iqtisodiy va ekologik effekti:** GIS va raqamli egizak modellaridan foydalanish orqali suv o'tkazuvchan yuzalar (pervious surfaces) va aqlli irrigatsiya tizimlarining joylashuvi optimallashtirildi. Bu nafaqat yomg'ir suvlarini 100% gacha qayta ishlash imkonini beradi, balki shahar kommunal tizimiga tushadigan og'irlikni keskin kamaytiradi.

Xulosa o'rinda shuni ta'kidlash joizki, barqaror urbanizatsiya talablari doirasida hududlarni obodonlashtirish – bu shunchaki "ko'kalamzorlashtirish" emas, balki shahar iqlimi, suv resurslari va piyodalar qulayligini boshqaruvchi murakkab kibernetik jarayondir. Olib borilgan tadqiqot quyidagi yakuniy xulosalarni shakllantirish imkonini berdi:

1. **Metodologik samaradorlik:** Geoinformatsion tizimlar (GIS) va hisoblash gidrodinamikasi (CFD) metodlarining landshaft dizayniga integratsiyasi hududning issiqlik xaritasini boshqarish va aerodinamik oqimlarni to'g'ri yo'naltirish imkonini berdi. Natijada yozgi iqlim sharoitida qulay mikroiklim zonalari shakllantirildi.

2. **Murosasiz ekologik yechim:** Asl me'moriy geometriyani hurmat qilgan holda, makon osti muhandislik tarmoqlari ("shimgich shahar" lotoklari) va fizik jihatdan aniq materiallarning qo'llanilishi estetik va ekologik muvozanatni ta'minladi.

3. **Kelajak istiqbollari:** Ishlab chiqilgan ushbu ko'p qatlamli loyihalash modeli nafaqat mahalliy urbanizatsiya rejalari uchun, balki xalqaro "Smart City" standartlariga javob beruvchi universal qolip (framework) sifatida kelajakdagi yirik shaharsozlik loyihalarida amaliy qo'llanma bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdurazzoqov, M., & Babakandov, O. N. (2026). JAMOAT INTERYERLARIDA TABIIY ELEMENTLARNING EKOLOGIK QULAYLIKKA TASIRI. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 66(1), 254-259.
2. Qurbonov, E. A., & Babakandov, O. N. (2026). AQLLI UY TEXNOLOGIYASIDA ENERGIYA TEJAMKORLIGI HAQIDA TUSHUNCHA. *Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi*, 68(2), 166-169.
3. Babakandov, O. N. (2023). ARXITEKTURA VA TABIAT O'RTASIDAGI HAMOHANGLIK. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF ARTS AND DESIGN*, 15-18.
4. Babakandov, O., Akhmedova, G., & Mardieva, D. (2024, November). Creating comfort for pedestrians in Samarkand city (based on the example of pedestrian bridges). In *American Institute of Physics Conference Series* (Vol. 3244, No. 1, p. 040012).
5. Olimova, O., & Babakandov, O. N. (2026). Evolution of Ecological Thinking in Architectural Theory and Sustainable Design Paradigms. *Indonesian Journal of Innovation Studies*, 27(1), 10-21070.

MEMORIAL MUZEY MAJMUALARIDA INNOVATSION TEXNIK VOSITALAR VA INTERAKTIV EKSPOZITSIYALARNI QO'LLASHNING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI

Kalonova Yulduz-

Mirzo Ulug'bek nomidagi Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti tayanch doktoranti.

Anotatsiya: Ushbu maqolada memorial muzey majmualarida innovatsion interaktiv texnologik vositalarni qo'llashning zamonaviy tendensiyalari tahlil qilinadi. Shuningdek memorial muzey ekspozitsiyasini namoyish etishda ishlatiladigan 3D texnologiyalar, VR, AR texnologik vositalar, gologrammalar, QR-kod va audiogid tizimlari, virtual stereoskopik vitrinalar, voqelik ko'zoynaklarini o'rni haqida tahlil qilinadi. Shuningdek memorial muzey majmular turi tipiga qarab ushbu texnologiyalardan foydalanish xususiyatlari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Memorial muzey majmualari, texnologik vositalar, 3D texnologiyalar, VR, AR texnologiyalar, gologrammalar, QR-kod, audiogid tizimlari, virtual stereoskopik vitrinalar, voqelik ko'zoynaklari, Google Glass, META 01

Аннотация: В статье анализируются современные тенденции использования инновационных интерактивных технологических инструментов в мемориальных музейных комплексах. Также анализируется роль 3D-технологий, VR, AR, голограмм, QR-кодов и аудиогидов, виртуальных стереоскопических витрин и очков дополненной реальности в экспонировании экспонатов мемориального музея. Также рассматриваются особенности использования этих технологий в зависимости от типа мемориально-музейных комплексов.

Ключевые слова: мемориальный музейный комплекс, технологические инструменты, 3D-технологии, VR,AR-технологии, голограммы, QR-код, аудиогидные системы, виртуальные стереоскопические витрины, очки реальности, Google Glass, META 01

Abstract: Abstract: This article analyzes current trends in the use of innovative interactive technological tools in memorial museum complexes. The article also analyzes the use of 3D technologies, VR, AR technological tools, holograms, QR codes and audio guide systems, virtual stereoscopic showcases, and reality glasses in the exhibition of the memorial museum. The features of using these technologies are also considered depending on the type of memorial museum complex.

Keywords: Keywords: Memorial Museum complex, technological tool, 3D technologies, VR,AR technologies, holograms, QR code, audioguide systems, virtual stereoscopic showcases, reality glasses, Google Glass, META 01

Memorial muzey majmualari unutilmas tarixiy xotiralar, buyuk tarixiy shaxslar xotirasini abadiylashtirish maqsadida tashkil etiladigan memorial majmualardir. Bu turdagi memorial muzeylarning bir necha tipologik turlari mavjud bo'lib, har birining vazifasi tomoshabinga faqatgina bilim berib qolmasdan, tarixiy xotira hisini gavdalantirib bera olishi zarur hisoblanadi. Jumladan Memorial muzey majmualarining quyidagi tiplari mavjud: Shaxsga bag'ishlangan memorial muzeylar, harbiy va milliy xotira majmualari, siyosiy va genotsid memoriallari va tarixiy etnografik memorial muzeylardir. Ushbu tiplarning har biri o'ziga xos mazmun funksiyaga ega bo'lib, jamiyatning tarixiy ongini shakllantirishga xizmat qiladi. Bu tiplarning har biri o'ziga xos ekspozitsion yechimlar va innovatsion texnologiyalarni talab qiladi.

Bugungi kunda muzeyga tashrif buyuruvchi tomoshabinni faqatgina eksponatlarni vizual tomosha qilish yetarli bo'lmay qoldi. Zamonaviy tomoshabin tarixiy voqea, tarixiy shaxs bilan yaqindan tanishish, eksponat bilan bevosita muloqot qila olish orqali hissiy taassurot olishni istaydi. Shu sababli memorial muzey majmualarida innovatsion texnologik va interaktiv vositalarni qo'llash muhim ahamiyat kasb etmoqda. Muzey muhitida texnologik vositalarni qo'llash, tomoshabinga eksponat bilan bevosita muloqot qilish, ma'lumotlarni mustaqil tanlab ko'rib chiqa olish imkonini yaratib beradi.[1] Bu turdagi zamonaviy texnologiyalar oddiy multimedia videolaridan farq qiladi, misol uchun oddiy video tasvirlarni ko'rish bu passiv qabul qilish jarayoni bo'lsa, sensorli ekranlar 3D dasturlar, virtual axborotlar tomoshabin bilan jonli aktiv muloqotni hosil qiladi. Memorial muzeylarda interaktiv texnologiyalardan foydalanish tarixiy xotira va tarixiy shaxs haqida ma'lumotlarni osonroq tushunishga yordam beradi. Ayniqsa bu vositalar yosh avlod vakillariga juda qulay hisoblanadi o'yinlar texnologiyalar orqali tarixiy xotirani tez va oson tushunarli yetkazishga qo'l keladi. [2]

Memorial muzey majmualarida quyidagi texnologiyalarni amalga oshirib ekspozitsiyani qiziqarliroq tarzda namoyish etish mumkin. Virtual haqiqiylik bu turdagi texnologiya muzeylarda tarixiy voqeani 3D o'lchamda muhitni qayta tiklash mumkin. **Ar texnologiyalari** mavjud eksponatni raqamli ma'lumotlar bilan boyitadi. Tomoshabin mobil qurilmasi yoki planshet orqali eksponatni 3D o'lchamda ko'rish imkoniga ega bo'ladi.[3] Yana bir texnologik qurilma bu **golografik** texnologiyalardir. Bu texnologiyani memorial muzeyda qo'llash orqali tarixiy shaxsni vizual tarzda ko'rish shuningdek tarixiy voqeani jonlantirish imkoniyati paydo bo'ladi. (1-rasm)

1.rasm golografik texnologiya

Manba <https://monadiza.ru/tehnologiya-gologramm-i-ozhivayushhie-eksponaty/>

Shuningdek, memorial obyektlar muhitida QR-kod va audiogid tizimlarni qo'llash ham tarixiy muhitni jonlantirishga yaxshi natija beradi. Ekspонат yonidagi QR-kodni mobil qurilma orqali skanerlash natijasida tomoshabin ekspонат haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lishi mumkin bo'ladi.(2-rasm)

2 rasm. QR-kod

Manba: <https://www.qrcode-tiger.com/ru/how-to-use-qr-codes-in-museums-and-art-exhibitions>

Audiogidlar orqali ekskursiya jarayonini yengillashtirish va ko'p tillar xizmatini yo'lga qo'yish imkoniyatini yaratib beradi.[4] Yana bir yangi texnologiyalardan biri bu kengaytirilgan voqelik ko'zoynaklaridir. Bu turdagi texnologiya bir necha yillar oldin rivojlana boshlandi. Eng ko'p tarqalgan qurilmalardan Google Glass va META 01 ni misol qilishimiz mumkin.(3-rasm) Bu ko'zoynaklar orqali muzeyni ko'zdan kechirishda unga o'rnatilgan kamera orqali inson nigohining yo'nalishini qayd etadi va displey yaqinida joylashgan ekspонат haqida ma'lumotlarni chiqarib beradi.

3-rasm Google Glass

Manba: <https://incrussia.ru/news/smi-rasskazali-o-pererozhdenii-umnyh-ochkov-google-glass/>

Shuningdek memorial muzey muhitida virtual stereoskopik vitrinalar dan ham foydalanish juda yaxshi natija beradi. Misol uchun kompyuterda rekonstruksiya qilingan eksponat bo'laklarini joylashtirish orqali tiklangan eksponatni ko'rish imkoniga ega bo'ladi.

Memorial muzey majmualarida sensorli panellarni qo'llash ham yaxshi natija beradi. Tomoshabin materiallar bilan mustaqil tanishish imkoniyatiga ega bo'ladi. Tarixiy xotirani jonlantirishda memorial obyektlarda 3D modellashtirishni qo'llash yo'qolib ketgan yoki qisman saqlangan me'moriy obyekt haqida ko'proq ma'lumot olish va uni virtual tarzda asl qiyofasini qayta tiklash imkonini beradi. Bu esa tarixiy jarayonni chuqurroq anglashda va tarixiy shaxslar bilan bog'liq xotira va taassurotni kuchaytirishga yordam beradi.

Misol uchun Shaxsga bag'ishlangan memorial muzeylarda gologramma vositasi orqali tarixiy shaxs obrazni jonlantiriladi, 3D texnologiya orqali esa yashash muhiti rekonstruksiya qilinib, qaytadan gavdalaniriladi. Harbiy va milliy xotira majmualarida esa dramatik sahnani jonlantirish muhim hisoblanadi. Bunda bizga 3D jang sahnalarini qaytadan gavdalanirish va interaktiv harbiy xaritalar ham yaxshi natija beradi. Siyosiy va genotsid memorial majmualarida asosiy e'tibor tarixiy xotirani to'liq yoritish qurbonlar xotirasini hurmat bilan saqlash va tashrif buyuruvchilarga mas'uliyat hissini shakllantirishga qaratiladi. Bunda bizga audio vizual guvohliklar, arxiv platformalar, minimalistik VR texnologiyalar qo'l keladi. Tarixiy etnografik memorial muzeylarda esa aksincha asosiy e'tibor xalqning turmush tarzi an'analarni interaktiv shaklda kengroq yoritishdan iboratdir. Bu memoriillarda biz 3D maketlar, interaktiv etnografik xaritalar va Ar texnologik vositalar orqali maishiy buyumlarni jonlantirish orqali xalqning turmush tarzini jonli tarzda namoyish eta olamiz.

Muzey ekspozitsiyasiga namoyish etilayotgan eksponatlar asosiy vazifasi madaniy meros namunalarini saqlash, arxivlash va uni kelajak avlodga butun holda yetkazish bilan bog'liqdir. Shu bois ekspozitsiyada interaktiv texnologik vositalarni qo'llash natijasida muzey eksponatlarini o'rnini bosuvchi muqobil sifatida talqin etilmasligi zarur. Aksincha interaktiv texnologiyalar asl eksponatning tarixiy va ilmiy ahamiyatini ochib beruvchi yordamchi vosita sifatida qo'llanilishi lozim. Shuning uchun memorial muzey majmualarida innovatsion texnologiyalar va asl eksponatlar o'rtasida muvozanatni saqlash muhim masalalardan biri hisoblanadi. Chunki faqat memorial majmualar ekspozitsiyasida interaktiv texnologiyalardan foydalanishga keragidan ortiq e'tibor qaratish tarixiy ekspozitsiyaning tarixiyligi va madaniy jihatini kamaytirishi ham mumkin bo'ladi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak memorial muzey majmualari eksponatlarini namoyish etish texnologik interaktiv vositalarni memorial muzeylarning tipologik turlariga mavzulari, mazmuniy yo'nalishidan kelib chiqib tanlanishi lozim. Chunki har bir memorial muzey turi o'ziga xos tarixiy madaniy xususiyatiga ega bo'lib, qo'llaniladigan texnologik vositalar aynan ana shu xususiyatlarni ochib berishga xizmat qilishi lozim.

O'zbekiston hududida amalga oshirilayotgan memorial muzey obyektlarida milliy an'analari va zamonaviy texnologiyalar uyg'unligini ko'rishimiz mumkin. Natijada bu jarayon tomoshabinga ham estetik ham hissiy tajriba taqdim etadi.

Kelajakda memorial muzey majmualarning rivojlanishi virtual haqiqiylik, sun'iy intellekt va interaktiv vositalar bilan boyishi kutilmoqda. Bu esa memorial muzey majmualarining madaniy-ma'rifiy markaz sifatidagi ahamiyatini oshiradi, balki ularni zamonaviy ta'lim va kommunikatsiya markaziga aylantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Богданова Н.В., Боргест Н.М. Онтология проектирования современного музея. 2021.
2. Штольц С. Культурное наследие в цифровую эпоху // Музей. 2016.
3. Parry R. *Museums in a Digital Age*. Routledge, 2010.
4. Heaney M. *Digital Heritage and Museum Technologies*. Routledge, 2018.
5. Высокие технологии в современных музеях // Культура.рф [Электронный ресурс]. URL: <https://www.culture.ru/materials/50729/vysokie-tekhnologii-vsovremennykh-muzeyakh> (дата обращения: 06.10.2021).

SHAHAR ATROFIDAGI DAM OLIISH MASKANLARINING TURLARI, ULARNI JOYLASHTIRISH XUSUSIYATLARI VA KOMPOZITSION TASHKIL ETISH

Shaydullayeva Dilnoza Nazar qizi

Samarqand Davlat Arxitektura va Qurilish Universiteti magistri

Mazkur maqolada shahar atrofidagi dam olish maskanlarining turlari, ularni joylashtirish xususiyatlari hamda kompozitsion tashkil etish tamoyillari ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqot shahar va shahar atrofi hududlarini yagona hududiy-funksional tizim sifatida qarash asosida olib borildi. Ishda rekreatsion hududlarning funksional tarkibi, tabiiy va antropogen omillarga bog'liqligi, shuningdek, ularning ekologik barqarorlikni ta'minlashdagi roli yoritildi. Shahar kattaligi va aholi zichligiga qarab rekreatsion hududlarni joylashtirish masofalari, parklar tizimi va xizmat darajalarining farqlanishi asoslandi. Toshkent shahri bosh rejasi hamda O'zbekiston shaharlarining hududiy rivojlanish ko'rsatkichlari tahlili asosida shahar atrofi rekreatsion hududlarini kompleks rivojlantirish, yashil infratuzilmani uzviylashtirish va rekreatsion oqimlarni muvozanatli taqsimlash zarurligi aniqlandi. Olingan natijalar shaharsozlik amaliyotida shahar atrofidagi dam olish maskanlarini rejalashtirish va loyihalash jarayonida ilmiy asos bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Kalit so'zlar: shahar atrofi rekreatsiyasi, dam olish maskanlari, rekreatsion zonalar, shaharsozlik rejalashtiruvchi, yashil infratuzilma, landshaft arxitekturasi, kompozitsion tashkil etish.

KIRISH. Bugungi kunda shaharlarning jadal kengayishi, urbanizatsiya jarayonlarining kuchayishi hamda aholining turmush tarzi o'zgarishi shahar atrofidagi dam olish maskanlariga bo'lgan ehtiyojni keskin oshirmoqda. Zamonaviy sharoitda shahar aholisi uchun qisqa muddatli dam olish, sog'lomlashtirish, ekologik muvozanatni tiklash va rekreatsion faoliyatni tashkil etish imkonini beruvchi shahar atrofi hududlari muhim ijtimoiy va fazoviy resursga aylanmoqda. Shu bois shahar atrofidagi dam olish maskanlarining turlarini ilmiy asosda aniqlash, ularni joylashtirish xususiyatlarini belgilash hamda kompozitsion tashkil etish masalalari dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Shahar atrofidagi dam olish maskanlari aholining jismoniy va ruhiy salomatligini mustahkamlashda muhim omil hisoblanadi. Zamonaviy tadqiqotlar ko'rsatishicha, yashil hududlar, suv havzalari va rekreatsion zonalarining yetarli darajada tashkil etilmasligi stress darajasining ortishi, ekologik muhitning yomonlashuvi va ijtimoiy muammolarning kuchayishiga olib keladi. Shu sababli dam olish maskanlarining funksional turlari (sog'lomlashtirish, sport, turizm, ekologik, oilaviy dam olish zonalar va boshqalar) hamda ularning hududiy taqsimoti ilmiy asosda rejalashtirilishi zarur. Shahar atrofidagi rekreatsion hududlar shahar infratuzilmasining uzviy qismi sifatida aglomeratsion rivojlanish, ichki turizmni rivojlantirish va hududlararo iqtisodiy integratsiyani kuchaytirishda muhim rol o'ynaydi. Ayniqsa, yirik shaharlar atrofida joylashgan tabiiy landshaftlar, tarixiy-madaniy obyektlar va transport yo'laklariga yaqin hududlarda dam olish maskanlarini to'g'ri joylashtirish ularning iqtisodiy samaradorligi va ijtimoiy ahamiyatini oshiradi.[3]

Shahar atrofidagi dam olish maskanlarini tashkil etishda ekologik barqarorlik va landshaftga moslashuv tamoyillari alohida e'tiborni talab etadi. Yashil zonalarini saqlash, tabiiy muhitga zarar yetkazmaydigan arxitektura yechimlarini qo'llash, energiya tejankor texnologiyalar va ekologik toza infratuzilmani joriy etish rekreatsion hududlarning uzoq muddatli rivojlanishini ta'minlaydi.

Dam olish maskanlarining kompozitsion tashkil etilishi ya'ni ularning fazoviy tuzilishi, funksional zonalanishi, vizual kompozitsiyasi va landshaft bilan uyg'unligi nafaqat estetik muhitni, balki hududdan foydalanish qulayligi va xavfsizligini ham belgilab beradi. Shu jihatdan rekreatsion hududlarni rejalashtirishda arxitektura-shaharsozlik va landshaft dizayni tamoyillariga asoslangan yondashuv muhim hisoblanadi. Shahar atrofidagi dam olish maskanlarining turlarini tizimlashtirish, ularni joylashtirish xususiyatlarini aniqlash hamda kompozitsion tashkil etish tamoyillarini ishlab chiqish shaharsozlik, ekologiya va ijtimoiy rejalashtirish nuqtayi nazaridan muhim ilmiy-amaliy vazifa bo'lib, u aholining hayot sifati, hududlarning barqaror rivojlanishi va zamonaviy urbanistik muhitni shakllantirishga xizmat qiladi.

ASOSIY QISM. Shahar va shahar atrofi hududlarini yagona hududiy-funksional tizim sifatida qaraladi. Shahar atrofi zonalarining ijtimoiy, ekologik va rejalashtirish jihatlari o'zaro uzviy bog'liqlikda o'rganilib, dam olish maskanlarini shakllantirish jarayonlari kompleks yondashuv asosida tahlil qilindi. Tadqiqot jarayonida quyidagi **ilmiy-metodik usullardan** foydalanildi:

1. Nazariy-tahliliy metodlar. Shaharsozlik, rekreatsiya geografiyasi, landshaft arxitekturasi va barqaror rivojlanish sohasidagi mahalliy va xorijiy ilmiy manbalar tahlil qilindi. Ushbu bosqichda shahar atrofidagi dam olish maskanlarining tasnifi, ularning funksional tuzilishi va kompozitsion tashkil etish tamoyillari aniqlashtirildi.

2. Tizimli va funksional yondashuv. Shahar atrofi rekreatsion hududlari ijtimoiy ehtiyojlar, ekologik imkoniyatlar va hududiy rejalashtirish omillari asosida yagona tizim sifatida o'rganildi. Dam olish maskanlarining sog'lomlashtirish, turizm, sport, ekologik va madaniy funksiyalari aniqlanib, ularning o'zaro aloqadorligi tahlil qilindi.

3. Urbanistik va hududiy tahlil. Tadqiqot doirasida shahar atrofidagi hududlarning tabiiy-sharoitlari, landshaft tuzilishi, aholi zichligi, transport qulayligi va muhandislik infratuzilmasi o'rganildi. Rekreatsion hududlarni joylashtirishda tabiiy komponentlar (yashil massividlar, suv havzalari, relyef) va antropogen omillarning ta'siri baholandi.

4. Qiyosiy tahlil metodi. O'zbekiston shahar atrofi dam olish maskanlari tajribasi xorijiy shaharsozlik amaliyoti bilan qiyoslab o'rganildi. Bu orqali rekreatsion zonalarini joylashtirish modellari, xizmat ko'rsatish darajalari va kompozitsion yechimlarning samaradorligi tahlil qilindi.

5. Kompozitsion-rejalashtirish tahlili. Dam olish maskanlarining fazoviy tuzilishi, funksional zonalanishi, ochiq va yopiq makonlar nisbatlari, piyodalar va transport oqimlari, vizual kompozitsiya va landshaft bilan uyg'unligi o'rganildi. Hududlarni rekreatsion komplekslarga guruhlash orqali xizmat turlarini kengaytirish va tabiiy muhitni muhofaza qilish masalalari asoslab berildi.

6. Grafik va kartografik metodlar. Rekreatsion hududlarning joylashuvi, zonalanishi va kompozitsion tuzilishini ifodalash maqsadida sxemalar, funksional modellar va hududiy rejalashtirish diagrammalaridan foydalanildi.

Shahar atrofidagi dam olish maskanlarining turlari aniqlanib, ularni joylashtirish xususiyatlari va kompozitsion tashkil etishning asosiy tamoyillari ishlab chiqildi hamda shaharsozlik amaliyoti uchun ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga yo'naltirildi. Shahar atrofidagi dam olish maskanlari alohida obyektlar sifatida emas, balki o'zaro bog'langan rekreatsion hududlar tizimi sifatida shakllantirilgandagina yuqori funksional va ijtimoiy samaradorlikka ega bo'ladi. Rekreatsion zonalar tarkibiga dam olish inshootlari, xizmat ko'rsatish markazlari, obodonlashtirilgan yashil hududlar, muhandislik-kommunikatsiya obyektlari, xizmat ko'rsatuvchi xodimlar uchun yordamchi joylar hamda transport va piyodalar aloqalari majmuasi kirishi aniqlandi.[1]

Yakka tartibdagi dam olish maskanlarini rekreatsion komplekslarga birlashtirish xizmat turlarini kengaytirish, tashrif buyuruvchilar uchun qulay sharoit yaratish va hududdan foydalanish samaradorligini oshirish imkonini beradi. Shu bilan birga, tashrif buyuruvchilar zichligining ortishi tabiiy muhitda sokin dam olish imkoniyatlarini cheklashi mumkinligi aniqlanib, hududlarni funksional zonalarga ajratish va oqimlarni muvozanatli taqsimlash zarurligi asoslandi.

Shahar atrofidagi rekreatsion hududlar tarkibiy jihatdan rekreatsion qurilish zonalarini, o'rmon-park hududlari, tabiiy landshaftlar, turar joy va xo'jalik zonalaridan tashkil topishi belgilandi. Shahar atrofi rekreatsion hududlarida asosiy maydon ulushi tabiiy landshaftlarga (taxminan 25–45 %), o'rmon-park

hududlariga (10–15 %) va rekreatsion qurilish zonalariga (5–10 %) to‘g‘ri keladi. Ushbu nisbatlar hududning ekologik barqarorligini ta‘minlash bilan birga, rekreatsion faoliyat turlarini joylashtirish uchun qulay sharoit yaratadi.[4]

Rekreatsion zonalar va ularning komplekslari orasida yashil bufer hududlarning tashkil etilishi vizual va akustik qulaylikni ta‘minlash, shuningdek, alohida dam olish maskanlari o‘rtasida zarur ekologik ajratishni hosil qilishda muhim ahamiyatga ega. Komplekslar oralig‘idagi hududlar hamda suv obyektlari, manzarali nuqtalar, madaniy-tarixiy yodgorliklar joylashgan zonalarda landshaft dizayni va ko‘kalamzorlashtirish tadbirlarining zarurligi asoslab berildi.

Yirik shaharlar atrofida ko‘ngilochar va ko‘p funksiyali dam olish markazlarini rivojlantirish rekreatsion oqimlarni qayta taqsimlashga xizmat qilishi, bu esa tabiiy landshaftlarga tushadigan bosimni kamaytirishi aniqlandi. Bunday markazlar aholining turli guruhlari uchun jozibador muhit yaratib, shahar atrofi hududlarining ijtimoiy va iqtisodiy faolligini oshiradi.[5]

Shuningdek, Toshkent shahri bosh rejasini tahlil qilish natijasida rekreatsion hududlarni joylashtirishda ekologik muvozanat, transport aloqadorligi va funksional zonalash tamoyillarining ustuvor ahamiyat kasb etayotgani aniqlandi. (Rasm 1.) Bosh reja shahar va shahar atrofi rekreatsion hududlarini yagona fazoviy tizimga birlashtirish orqali yashil makonlarning uzluksizligini ta‘minlash, dam olish maskanlarini transport infratuzilmasi bilan bog‘lash hamda ularni shahar muhitiga integratsiyalash imkonini bermoqda.

Rasm 1. Toshkent shahri bosh rejasini.

Shahar kattaligi va aholi zichligiga qarab rekreatsion hududlarni tashkil etish ko‘lami va tuzilmasi sezilarli darajada farqlanadi. Yirik shaharlarda rekreatsion zonalarga bo‘lgan talab yuqori bo‘lib, o‘zaro bog‘langan ko‘p funksiyali va ixtisoslashgan parklar tizimini shakllantirish zarurati aniqlanadi. Ushbu parklar shahar ichki yashil hududlari bilan shahar atrofi rekreatsion landshaftlari o‘rtasida fazoviy uzviylikni ta‘minlashi lozim.

O‘rta va kichik shaharlarda markazga yaqin joylashgan 1–2 ta ko‘p funksiyali park (5–30 ga) yetarli bo‘lib, bu ekologik muvozanatni saqlash va tashrif buyuruvchilar zichligini oldini olish imkonini beradi. Turar joy hududlaridagi yashil maydonlar 5 daqiqalik piyoda yetib borish masofasida, sport va sayr zonalar 15 daqiqalik, shahar miqyosidagi madaniy-ko‘ngilochar va sog‘lomlashtirish hududlari esa 20 daqiqalik yetib borish masofasida joylashtirilishi maqsadga muvofiq ekanini aniqlandi.

Shahar atrofidagi rekreatsion zonalarining optimal masofasi shahar kattaligiga bog‘liq holda belgilandi: kichik shaharlarda 1–5 km, o‘rta va yirik shaharlarda 5–10 km, megapolislar uchun esa 20–25 km. Kirish

nuqtalari yaqinida har 200–300 tashrif buyuruvchi uchun 50–70 ta avtomobil turargohi tashkil etilishi zarurligi asoslandi.

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, shahar atrofi rekreatsion zonalari transport infratuzilmasi bilan bevosita bog'langan holda rivojlanmoqda. Hozirgi bosqichda temiryo'l, avtobus va xususiy avtomobillar asosiy yetib borish vositasi bo'lib, yaqin istiqbolda rekreatsion tashriflarning kamida 50–60 %i avtomobil transportiga to'g'ri kelishi kutilmoqda. Bu holat shahar atrofi rekreatsion yo'laklar va dam olish marshrutlarini rivojlantirish zarurligini ko'rsatadi.

Rasm 2. O'zbekiston shaharlarining hududiy rivojlanish bo'yicha umumiy reytingi.

Rasm 2. da O'zbekistonning turli shaharlarining umumiy reyting ko'rsatkichlari foiz yoki ball ko'rinishida aks ettirilgan. Natijalardan ko'rinib turibdiki, shaharlar o'rtasida sezilarli tafovut mavjud bo'lib, bu hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasi, infratuzilma holati yoki baholash mezonlari bo'yicha farqlanishini ko'rsatadi.

Eng past ko'rsatkich **Nurafshon shahriga (39.15)** to'g'ri kelmoqda. Undan keyingi o'rinlarda **Guliston (43.15)** va **Toshkent viloyati shaharlari (46.44 atrofida)** joylashgan bo'lib, bu hududlarda rivojlanish salohiyatini oshirish zarurligini ko'rsatadi. O'rtacha guruhni **Farg'ona (47.5)**, **Buxoro (47.9)**, **Nukus (51.74)**, **Andijon (53.63)**, **Termiz (54.64)** tashkil etadi. Ushbu shaharlarda umumiy reyting nisbatan barqaror bo'lsa-da, yetakchi hududlarga nisbatan oraliq o'rinda turibdi. Yuqori ko'rsatkichlar **Urganch (55.94)**, **Jizzax (56.03)**, **Qarshi (57.25)**, **Navoiy (59.5)**, **Samarqand (61.13)** va **Namangan (62.29)** shaharlariga to'g'ri keladi. Ayniqsa, **Namangan shahri eng yuqori natijani qayd etib**, reyting jadvalida yetakchi o'rinni egallagan. Bu shaharlarda infratuzilma, xizmatlar sifati yoki baholash mezonlari bo'yicha ijobiy holat ustun ekanini ko'rsatadi. Diagramma hududlar rivojlanish darajasi bir xil emasligini, shuningdek, past ko'rsatkichga ega shaharlar uchun kompleks rivojlantirish dasturlari, infratuzilmani takomillashtirish va hududiy siyosatni kuchaytirish zarurligini ko'rsatadi.

Shahar atrofi rekreatsion hududlari shahar yashil infratuzilmasining tarkibiy qismi bo'lib, dam olish bilan bir qatorda himoya-ekologik vazifani ham bajarishi aniqlandi. Qisqa muddatli dam olish zonalari (o'rmon-parklar, suv havzalari, sog'lomlashtirish maskanlari, yozgi oromgohlar) asosan shahar atrofi hududlarida va magistral yo'llar bo'ylab joylashib, kundalik va haftalik rekreatsion ehtiyojlarni qondirishga xizmat qiladi.

Rekreatsion oqimlarni hududiy va mavsumiy jihatdan muvozanatli taqsimlash, transport qulayligini ekologik barqarorlik bilan uyg'un holda tashkil etish shahar atrofidagi dam olish maskanlarini joylashtirish va kompozitsion tuzilishini belgilovchi asosiy omillar ekanligi aniqlandi.

XULOSA. shahar atrofidagi dam olish maskanlarini samarali tashkil etish shahar va shahar atrofi hududlarini yagona hududiy-funksional tizim sifatida ko'rib chiqishni talab etadi. Rekreatsion hududlarning alohida obyektlar tarzida emas, balki o'zaro bog'langan rekreatsion zonalar tizimi sifatida shakllantirilishi ularning ijtimoiy, ekologik va shaharsozlik samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

Shahar atrofidagi dam olish maskanlarining asosiy turlari aniqlanib, ularning funksional tarkibi (dam olish inshootlari, xizmat ko'rsatish markazlari, yashil hududlar, transport-piyoda aloqalari, muhandislik infratuzilmasi) va hududiy tuzilishi asoslab berildi. Rekreatsion hududlarda tabiiy landshaftlar, o'rmon-park zonallari va rekreatsion qurilish hududlari o'rtasidagi nisbat ekologik barqarorlikni ta'minlovchi muhim omil ekanligi aniqlandi.

Shahar kattaligi va aholi zichligiga qarab rekreatsion hududlarni joylashtirish masofalari, xizmat darajalari va hududiy tuzilmalari farqlanishi belgilandi. Yirik shaharlarda o'zaro bog'langan ko'p funktsiyali parklar tizimini rivojlantirish, o'rta va kichik shaharlarda esa ixcham, markazga yaqin rekreatsion hududlarni shakllantirish maqsadga muvofiqligi asoslandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. **O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni.** Tuman (shahar)larda "Yashil makon" umummilliy loyihasi doirasida ekilayotgan ko'chatlarni parvarishlash tizimini takomillashtirish to'g'risida: PF-90-son, 30.05.2025 // Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi (Lex.uz). — URL: <https://lex.uz/uz/docs/-7552003>
2. **O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni.** Respublikada yashillik darajasini oshirish, "Yashil makon" umummilliy loyihasini jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risida: PF-199-son, 23.11.2023 // Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi (Lex.uz). — URL: <https://lex.uz/docs/-6673808>
3. **O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni.** Toshkent shahrini 2030-yilgacha rivojlantirishga doir chora-tadbirlar to'g'risida: PF-112-son, 26.07.2023 // Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi (Lex.uz). — URL: <https://lex.uz/docs/-6546425>
4. Gold S. M. **Recreation Planning and Design.** — New York: McGraw-Hill, 1980. — 322 p.
5. **Landscape Architecture and Design in Urban and Peri-Urban Environment** / ed. (MDPI Books). — Basel: MDPI, (PDF edition)

CHET EL MAMLAKATLARIDA "YOSHLAR IJODIYOT VA TEXNIK MARKAZLARI" NI LOYIHALASHNING O'ZIGA XOS JIHATLARI.

Raxmatova N.A.

SamDAQU 201-B va IA magistranti, Arx.f.n.

Xidirov.M.M.

SamDAQU "Ma'daniy meros obyektlarini asrash va loyihalash" kafedrasida dotsenti. Samarqand.

Annotatsiya. Hozirgi kunda dunyoda jadal sur'atlarda rivojlanib borayotgan iqtisodiyot sohalaridan biri bu zamonaviy texnologiyalar hisoblanadi. Bu sohaga yoshlar juda katta qiziqish bildirmoqda. Zamonaviy texnologiya har bir sohaga tez fursatlarda kirib bormoqda. Ayniqsa arxitekturada zamonaviy texnologiyalar juda katta imkoniyatlar yaratib bermoqda. Chet el tajribalarida bular yaqqol namoyon bo'lmoqda. Ushbu maqolada chet el zamonaviy arxitekturasidagi zamonaviy yoshlar ijodiyot va texnik markazlarini loyihalashning o'ziga xos jihatlari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: chet el arxitekturasi, yoshlar markazi, ijodiyot, texnik markazlar, yoshlar markazlari turlari, IT markazlari, raqamlashtirilgan texnologiya, zamonaviy texnologiya, shahar, mintaqa, san'at, ma'daniyat.

Аннотация. В настоящее время современные технологии являются одним из самых быстрорастущих секторов экономики в мире. Молодежь очень интересуется этой сферой. Современные технологии стремительно проникают во все области. Особенно в архитектуре она создает большие возможности, по-новому строятся здания, города, проспекты. Это видно из зарубежного опыта. В данной статье анализируются специфические аспекты проектирования современных молодежных творческих и технических центров в зарубежной современной архитектуре.

Ключевые слова: зарубежная архитектура, молодежный центр, творчество, технические центры, виды молодежных центров, IT-центры, города, оцифрованные технологии, современные технологии, город, регион, искусство, культура.

Hozirgi kunda dunyoda jadal sur'atlarda rivojlanib borayotgan iqtisodiyot sohalaridan biri bu zamonaviy texnologiyalar hisoblanadi. Zamonaviy texnologiya har bir sohaga kirib bormoqda. Shu jumladan,

arxitektura sohasida juda katta imkoniyatlar yaratib bermoqda. Insoniyat hayollari va tasavvurlarini namoyon qilishga imkoniyat yaratmoqda. Bu borada chet el arxitekturasi o'z aksini ko'rsatib kelmoqda. Kundan kunga yangicha estiteka, yangicha dunyo qarash, zamonaviy uslublariga tayangan holda insoniyat ham ma'naviy, ham moddiy jihatdan yuksalmoqda. Ayniqsa, bu borada ko'proq yoshlar tinimsiz ilm olib, o'rganmoqda. Yoshlarni ilm olish, kasb o'rganish, zamonaviy sohalariga qiziqishlarini inobatga olib, ular uchun zamonaviy ilm markazlari yaratilmoqda. Chet elda Yoshlar ijodiyot markazlari insoniyatning ma'daniy darajasi va moddiy farovonligining oshishiga qarab uning faolligi, xarid qobiliyati, sport, ko'ngilochar tomoshalar hamda jamoat xizmatiga yo'naltirilgan boshqa muassasalarga talab ham o'sib boradi. Keyingi yillarda yoshlarga har tarafлама e'tibor sezilarli darajada o'smoqda. Bularning barchasi yoshlarning, ya'ni kelajak avlodning manfaatlariga xizmat qilishga yo'naltirilgan binolar, turar joylar, mehmonxonalar, konsert zallar, kinokonsert zallar, ko'rgazma zallari, IT markazlari, kutubxonalar, o'quv markazlari, ilmiy anjumanlar va simpoziumlar o'tkaziladigan markazlar, ijodiy uchrashuvlar bo'ladigan hiyobonlarga, supermarketlar, gipermarket, madaniy-ma'rifiy, sport, savdo markazlarini jadal rivojlantirish uchun obyektiv shart-sharoit yaratilmoqda. Shu sababli chet el mamlakatlarida ilmiy-texnika taraqqiyotining rivojlanishini jadallashtirish va turar joy, jamoat va sanoat binolarini barpo etish, yangi qurilish materiallari va konstruksiyalariga o'sib borayotgan ehtiyojlarni ta'minlash uchun qurilish industriyasining moddiy-texnika bazasini mustahkamlashni ustuvor yo'nalishlari qatoriga kiritgan. Ayni paytda yangi qurilayotgan obyektlarni loyihalash va qurilish sifatiga talablar oshib bormoqda.

"Yoshlar ijodiyot va texnik markazlari" odatda ijodkorlar, galereyalar yoki ijod qilish bilan shug'ullanadigan kompaniyalar va san'atga qiziqqan shaxslarni yoki san'at asarlarini namoyish qilish va yaratish uchun mo'ljallangan muassasalardir. Chet el mamlakatlarida ko'zga ko'ringan insoniyat biladigan mashhur binolar mavjud. Shulardan eng taniqlisi desa bo'ladigan Germaniyaning "BAUHAUS" maktabi, Sankt-Peterburgdagi Davlat Ermitaj muzeyining Yoshlar ta'lim markazi necha yillardan buyon yoshlarga ilm berishdan to'xtamay faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Nafaqat bular bu kabi ijodiyot va texnik markazlar har bir davlatda bor. Bu kabi markazlar yoshlarni ma'daniy va ma'rifiy jihatdan yuksalishiga yordam beradi.

Davlat Ermitaj muzeyining Yoshlar ta'lim markazi Sankt-Peterburgda joylashgan bo'lib, 2000 yildan beri faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Yoshlar markazi nafaqat Sankt-Peterburglik talabalar bilan ishlaydi. Chet eldagi ijodiy universitetlar talabalari uchun 1 haftadan 6 haftagacha davom etadigan ta'lim dasturlari amalga oshiriladi. Dasturga ekskursiyalar ham kiradi.

Rossiyaning boshqa shaharlari va xorijiy mamlakatlar talabalari uchun eksperimental ta'lim va madaniy dasturlar yaratilgan va amalga oshiriladigan yangi muzey maydoni hisoblanadi. Mazkur dasturlar doirasida arxitektura, san'at tarixi va nazariyasiga oid ma'ruzalar, davra suhbatlari, xalqaro anjumanlar, taniqli madaniyat va san'at namoyondalari bilan uchrashuvlar, san'atkorlarning mahorat saboqlari, talabalar ijodiyoti namoyishlari o'tkaziladi. Talabalar mashhur san'at arboblari ishtirokida master klasslarni ko'rsatishi mumkin.

Yoshlar markazi xodimlari badiiy mediatsiyalarni olib boradi, tomoshabinlarni muzey kontekstida san'at masalalarini muhokama qilish jarayoniga faol jalb qiladi. Uchrashuvlar san'atning turli turlari: arxitektura, haykaltaroshlik, rangtasvir va amaliy san'atga bag'ishlangan to'liq mavzuli suhbatlar tamoyiliga asoslanadi. Maskur markazni yoshlarga qulay qilib qurilishi, nafaqat insonga estetik zavq bag'ishlaydi, ijod qilishi uchun ko'pgina qulayliklar bilan taminlaydi.

Chet el mamlakatlarida "Yoshlar ijodiyot va texnik markazlari"-ni loyihalashning o'ziga xos jihatlari shundan iboratki, loyihalalanayotgan bino - san'at galereyasidan yoki san'at muzeyidan farq qiladi, san'at sohasidagi amaliy mashg'ulotlarni qo'llab-quvvatlash va konsert zal maydonini, galereya makonini, musiqa ijro etish joylarini, mashg'ulot maydonchalarini, o'quv muassasalarini, texnik jihozlarni va hokazolarni taqdim etish uchun maxsus funktsional jamoa markazidir. Bino funktsional jihatdan klublarga yaqin hisoblanadi.

Chet el mamlakatlarida "Yoshlar ijodiyot va texnik markazlari" asosan ko'p funksional kompleksdan iborat bo'ladi. Ularda ham ijod qilishga, ham ilm olishga sharoit yaratilgan.

Yoshlar ijodiyot va texnik markazlarini qurish sohasida klub faoliyatigagina xos bo'lgan tadbirlarga (havaskorlar ijodiyoti, umumiy qiziqish bo'yicha birlashish, o'yin-kulgi bilan vaqt o'tkazish) intilish sezilmoqda. Yaqin orada tomoshabin sport inshootlari, kutubxonalar va boshqa dam olishga mo'ljallangan muassasalarning yo'qligi tufayli ko'p qishloq joylarida klublarning universal funksiyalari saqlanib qolgan. Shaharda ijodiy faoliyat (xalq ijodiy uylari, havaskorlar klubi), qiziqishlar bo'yicha muloqot (turli sohadagi kolleksionerlar, avtomobil havaskorlari, pensionerlarning klublari, yoshlar uylari va h.k) va shunga o'xshash faoliyatlarga ixtisoslashgan maxsus klub binolarini yaratishga ehtiyoj sezilmoqda. Hozirgi davrda diqqatga sazovor bo'lgan klub tiplaridan mujassamlashtirilgan klublar bo'lib, u ikki qismdan iborat, biri - ommaviy ko'ngilochar (tomoshabin) qism va ikkinchisi - to'garaklarga mo'ljallangan (klub) qismi.

Xulosa qilib aytganda, so'ngi yillarda dunyo bo'ylab "Yoshlar ijodiyot va texnik markazlari"ning ilmiy va metodologik asoslarini ochib berishga qaratilgan bir qator ilmiy izlanishlar olib borilmoqda, nomzodlik va magistrlik dissertatsiyalari himoya qilinmoqda, ilmiy va o'quv adabiyotlar nashr qilinmoqda. Shu bilan birgalikda yoshlar ijodiyot va texnik markazlarini rivojlantirish uchun mahalliy aholini jalb qilish, malakali mutaxassislarni jalb qilish, ko'pgina mamlakatlardagi aholini Markaziy Osiyo mintaqasining jamoat binolari arxitekturasi imkoniyatlari bilan tanishtirish lozimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

Ubaydullayev X.M., Inog'omova M.M. Turar joy va jamoat binolarini loyihalashning tipologik asoslari. Voris nashriyot. Toshkent. 2009.

1. Турсунов Х.К. Особенности и пути развития процессов урбанизации и расселения в Узбекистане //Проблемы расселения и пути совершенствования застройки городов Узбекистана. – Ташкент: Узбекистан, 1982. – с. 24-30.
2. База данных ООН [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://data.un.org> (2017.02.01).
3. Белоусов В. Н. Анализ факторов и тенденций, влияющих на динамику природно - расселенческих систем / В.Н. Белоусов, Д.Ю. Ломакина // Международный электронный научно-образовательный журнал "Architecture and Modern Information Technologies" (AMIT). – 2012.
4. Ziyonet.uz
5. Lex.uz

ZILZILA XAVFI YUQORI HUDUDLARDA SHAHAR INFRAUZILMASINI MODERNIZATSIYA QILISH: MUAMMO, TAHLIL VA INNOVATSION YECHIMLAR

Roziqov Shohijahon Rashid o'g'li

O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi Akademiyasi Kunduzgi ta'lim fakulteti
3-o'quv kursi kursant

Ushbu maqolada zilzila xavfi yuqori hududlarda shahar infratuzilmasini modernizatsiya qilish masalasi muammo–tahlil–yechim tamoyili asosida o‘rganiladi. Urbanizatsiya jarayonining tezlashuvi, eski qurilish fondi, muhandislik kommunikatsiyalarining eskirishi, seysmik mikrohududlashtirish ma’lumotlaridan yetarli foydalanilmasligi hamda real vaqt monitoring tizimlarining cheklanganligi shahar infratuzilmasining zilzilaga nisbatan zaifligini kuchaytiradi. Maqolada shahar infratuzilmasi alohida bino yoki inshootlar majmui emas, balki transport, suv, elektr, gaz, aloqa, evakuatsiya va favqulodda boshqaruv elementlari o‘zaro bog‘langan murakkab xavfsizlik tizimi sifatida talqin qilinadi. Tadqiqotda tizimli tahlil, seysmik xavf tahlili, muhandislik-infratuzilmaviy tahlil, normativ-huquqiy hujjatlar tahlili va modellashtirish metodlaridan foydalanildi. Natijada “zilzilabardosh shahar infratuzilmasini modernizatsiya qilish modeli” taklif qilinib, GIS, raqamli monitoring, seysmik audit, muhandislik mustahkamlash va favqulodda boshqaruvni integratsiyalash bo‘yicha innovatsion yechimlar ishlab chiqildi.

Kalit so‘zlar: zilzilabardoshlik, shahar infratuzilmasi, seysmik xavf, urbanizatsiya, muhandislik yechimlari, raqamli monitoring, GIS, barqaror rivojlanish, favqulodda boshqaruv, smart city.

Kirish

Shahar infratuzilmasi jamiyatning kundalik hayoti, iqtisodiy faoliyati va favqulodda vaziyatlardagi barqarorligini ta’minlaydigan asosiy tizimlardan biridir. Suv ta’minoti, elektr energiyasi, gaz quvurlari, transport yo‘llari, ko‘priklar, kanalizatsiya, aloqa, tibbiyot muassasalari va evakuatsiya yo‘laklari shahar hayotining uzluksiz ishlashini ta’minlaydi. Zilzila xavfi yuqori hududlarda esa ushbu tizimlarning har biri nafaqat texnik xizmat ko‘rsatuvchi element, balki aholi xavfsizligi va shahar barqarorligining hal qiluvchi omiliga aylanadi. O‘zbekiston Respublikasining “Aholi va hududlarning seysmik xavfsizligini ta’minlash to‘g‘risida”gi Qonunida seysmik xavfsizlik sohasidagi munosabatlarni tartibga solish maqsadi belgilangan [1]. Prezidentning 2022-yildagi PF-144-son Farmoni bilan esa 2025-yilgacha seysmik xavfsizlik tizimini takomillashtirish konsepsiyasi tasdiqlangan bo‘lib, unda seysmologiya, binolar zilzilabardoshligi, kuzatuv tarmoqlari va davlat boshqaruvi muvofiqligi asosiy yo‘nalishlar sifatida ko‘rsatilgan [2]. **Mavzuning dolzarbligi** O‘zbekiston sharoitida yanada keskin namoyon bo‘ladi. Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 11-avgustdagi qarorida O‘zbekiston aholisining qariyb 70 foizi seysmik faol zonalarda istiqomat qilishi, uy-joy qurilishi obyektlarining katta qismi seysmik barqarorlik talablariga yetarli darajada mos emasligi qayd etilgan [4]. Bu holat zilzilabardosh shahar infratuzilmasini rivojlantirishni faqat qurilish sohasi emas, balki shaharsozlik, favqulodda vaziyatlar boshqaruvi, raqamli monitoring va barqaror urbanizatsiya bilan bog‘liq kompleks muammo sifatida ko‘rishni talab qiladi. Zilzila xavfi yuqori hududlarda urbanizatsiya jarayoni ehtiyotkorlik bilan boshqarilmasa, aholining zich joylashuvi, eski qurilish fondi, tartibsiz kengayish, muhandislik tarmoqlariga ortiqcha yuklama va evakuatsiya imkoniyatlarining cheklanishi zilzila oqibatlarini kuchaytirishi mumkin. Shu sababli shahar infratuzilmasini modernizatsiya qilishda faqat yangi bino qurish emas, balki mavjud tarmoqlarni seysmik auditdan o‘tkazish, zaif nuqtalarni aniqlash, GIS asosida xavf xaritalarini tuzish, real vaqt monitoringini joriy etish va favqulodda boshqaruv algoritmlarini ishlab chiqish zarur. **Maqolaning maqsadi** — zilzila xavfi yuqori hududlarda shahar infratuzilmasini modernizatsiya qilishning ilmiy-amaliy muammolarini tahlil qilish, seysmik xavfni kamaytirish bo‘yicha zamonaviy muhandislik, raqamli monitoring va barqaror urbanizatsiya yondashuvlariga asoslangan innovatsion yechimlar taklif qilishdan iborat.

Tadqiqot metodologiyasi

Maqolada shahar infratuzilmasining zilzilabardoshligini baholash masalasi bir nechta metodlar asosida o‘rganildi. Tizimli tahlil metodi orqali shahar infratuzilmasi alohida obyektlar yig‘indisi emas, balki o‘zaro bog‘langan muhandislik, transport, energetika, suv ta’minoti, aloqa va favqulodda boshqaruv tizimi sifatida talqin qilindi. Seysmik xavf tahlili metodi yordamida zilzila xavfi yuqori hududlarda shahar infratuzilmasiga ta’sir qiluvchi omillar — grunt sharoiti, bino va inshootlarning konstruktiv holati, tarmoqlar eskirishi, aholi zichligi va evakuatsiya imkoniyatlari baholandi. O‘zbekiston bo‘yicha seysmik riskni baholashda grunt sharoitini hisobga olish zarurligi Ismailov va hammualliflarning 2024-yildagi tadqiqotida ham ko‘rsatilgan; ushbu tadqiqotda seysmik xavf va risk xaritalarini GIS platformalar asosida shakllantirish yondashuvi bayon etiladi [10, 2133–2137-b]. Muhandislik-infratuzilmaviy tahlil metodi eski qurilish fondi, yo‘l-ko‘prik tizimi,

suv, gaz, elektr va kanalizatsiya tarmoqlarining zilzila sharoitida uzluksiz ishlash imkoniyatini baholash uchun qoʻllandi. Qiyosiy tahlil orqali xalqaro tajribalar, xususan, UNDRR va CDRI tomonidan ishlab chiqilgan infratuzilma barqarorligini baholash metodologiyasi bilan milliy normativ-huquqiy asoslar solishtirildi. UNDRR–CDRI metodologiyasi infratuzilma barqarorligini baholashda manfaatdor tomonlarni aniqlash, siyosat va meʼyoriy asoslarni koʻrib chiqish hamda sektorlararo muvofiqlikni kuchaytirishni tavsiya qiladi [6, 3-b]. Normativ-huquqiy hujjatlar tahlili Oʻzbekiston Respublikasining seysmik xavfsizlik, shaharsozlik va qurilish nazorati bilan bogʻliq qonun va qarorlarini oʻrganishga qaratildi. Muammo–sabab–oqibat–yechim tahlili asosida infratuzilma modernizatsiyasiga toʻsquinlik qiluvchi omillar va ularning amaliy yechimlari jadval shaklida ishlab chiqildi. Modellashtirish metodi esa “Zilzilabardosh shahar infratuzilmasini modernizatsiya qilish modeli”ni shakllantirishga xizmat qildi.

Asosiy qism

1. Zilzila xavfi yuqori hududlarda shahar infratuzilmasining zaiflik omillari

Zilzila xavfi yuqori hududlarda infratuzilmaning eng muhim zaiflik omillaridan biri — eski qurilish fondidir. Koʻplab shaharlarda turar joy binolari, ijtimoiy obyektlar, muhandislik tarmoqlari va transport infratuzilmasi turli davrlarda, turli normativ talablar asosida qurilgan. Ayrim obyektlar bugungi seysmik xavfsizlik yondashuvlariga toʻliq mos kelmasligi mumkin. Bunday holatda zilzila paytida asosiy zarar faqat binoning qulashida emas, balki tarmoqlar uzilishi, evakuatsiya murakkablashuvi va favqulodda xizmatlarning kechikishida ham namoyon boʻladi. Ikkinchi muhim omil — muhandislik kommunikatsiyalarining eskirishi. Suv quvurlari, gaz tarmoqlari, elektr uzatish liniyalari va kanalizatsiya tizimlari zilzila paytida shikastlansa, shahar hayoti qisqa muddat ichida izdan chiqishi mumkin. Ayniqsa, gaz tarmoqlarining shikastlanishi ikkilamchi xavflar, jumladan yongʻin yoki portlash ehtimolini oshiradi. Suv taʼminoti uzilishi esa qutqaruv ishlari, tibbiy xizmat va aholi ehtiyojlari uchun jiddiy muammo tugʻdiradi. Uchinchi omil — seysmik mikrohududlashtirish maʼlumotlaridan yetarli foydalanilmasligi. Oʻzbekiston Prezidentining 2023-yil 16-maydagi PQ-158-son qaroriga koʻra, 2024-yil 1-yanvardan seysmik faol zonalarda joylashgan shaharlarning bosh rejalari tegishli hududlarning seysmik mikrohududlashtirish xaritalariga asoslangan holda ishlab chiqilishi belgilangan [3]. Bu talab shaharsozlik qarorlarida ilmiy seysmik maʼlumotlardan foydalanishni kuchaytiradi.

2. Barqaror urbanizatsiya va seysmik xavfsizlik bogʻliqligi

Barqaror urbanizatsiya shahar maydonlarini oqilona rejalashtirish, aholining joylashuv zichligini boshqarish, transport va muhandislik tarmoqlarini xavfsiz rivojlantirish, ekologik va ijtimoiy omillarni hisobga olishni anglatadi. Zilzila xavfi yuqori hududlarda barqaror urbanizatsiya seysmik xavfsizlikdan ajralgan holda qaralishi mumkin emas. Urbanizatsiya tezlashgan sari yangi turar joy massivlari, savdo markazlari, transport yoʻllari, taʼlim va tibbiyot muassasalari koʻpayadi. Agar bu jarayonda grunt sharoiti, seysmik mikrohududlashtirish, evakuatsiya yoʻllari, ochiq xavfsiz hududlar va muhandislik tarmoqlarining bardoshlilik hisobga olinmasa, shahar rivoji tashqi koʻrinishda kengaygan boʻlsa ham, ichki xavfsizlik jihatidan zaiflashadi. Jahon bankining “Resilient Tashkent” hisobotida Toshkent shahri zilzila, suv toshqini va iqlim oʻzgarishi kabi xavflarga duch kelishi, shahar barqarorligini oshirish uchun dalillarga asoslangan urbanistik qarorlar, raqamli modellar, xavf xaritalari va infratuzilmaga yoʻnaltirilgan investitsiyalar zarurligi qayd etilgan [7, 2–4-b]. Hisobotda, xususan, 3D raqamli model, seysmik xavf modeli va muhim obyektlar uchun bazaviy risk baholash kabi amaliy choralar tavsiya etiladi [7, 49–53-b].

3. Zilzilabardosh infratuzilmani loyihalashda zamonaviy muhandislik yondashuvlari

Zamonaviy zilzilabardosh loyihalash faqat konstruksiyani mustahkam qilish bilan cheklanmaydi. U bino, inshoot va infratuzilma tarmogʻining zilzila paytidagi funksional ishlashini ham nazarda tutadi. Masalan, shifoxona binosi konstruktiv jihatdan saqlanib qolishi yetarli emas; unda elektr energiyasi, suv, aloqa va evakuatsiya tizimlari ham ishlashi kerak. Muhandislik yondashuvlarining birinchi yoʻnalishi — konstruktiv mustahkamlash. Bunda mavjud binolar, koʻpriklar va muhim obyektlar seysmik auditdan oʻtkazilib, ustun, rigel, poydevor, devor va tugunlar mustahkamlanadi. Ikkinchi yoʻnalish — seysmik izolyatsiya va energiya soʻndiruvchi qurilmalardan foydalanish. Bu yondashuv zilzila energiyasining inshootga toʻgʻridan-toʻgʻri uzatilishini kamaytirishga xizmat qiladi. Uchinchi yoʻnalish — materiallar sifati va qurilish-montaj jarayonini qatʼiy nazorat qilishdir. Prezidentning 2024-yil 17-apreldagi PQ-161-son qarorida zilzilabardosh obyektlardagi

qurilish-montaj ishlarini davlat tomonidan nazorat qilish mexanizmlarini takomillashtirish vazifasi belgilangan [5]. Bu esa infratuzilma modernizatsiyasida loyiha sifati bilan birga qurilish jarayoni nazoratining ham muhimligini ko'rsatadi.

4. Raqamli monitoring va GIS texnologiyalarining ahamiyati

Zilzilabardosh shahar infratuzilmasini yaratishda GIS, sensorlar, raqamli monitoring va smart city texnologiyalari muhim ahamiyatga ega. Chunki seysmik xavfni samarali boshqarish uchun shahar infratuzilmasi haqidagi ma'lumotlar aniq, dolzarb va fazoviy bog'langan bo'lishi kerak. GIS asosida shahar bo'yicha quyidagi qatlamlar shakllantirilishi mumkin: seysmik xavf zonalari, grunt turi, bino yoshi, konstruktiv turi, muhandislik tarmoqlari, evakuatsiya yo'laklari, favqulodda xizmatlar joylashuvi, ko'priklar, suv va gaz tarmoqlari, ijtimoiy obyektlar. Bu ma'lumotlar birlashtirilganda shahar infratuzilmasining zaif nuqtalari ko'rinadi. Civera va hammualliflarning 2025-yildagi tadqiqotida GIS ma'lumotlari shahar tarmoqlarini fazoviy bog'lash, infratuzilma zaifligini ko'rish, seysmik riskni baholash, favqulodda javob rejalarini va tiklanish baholarini ishlab chiqishda qo'llanishi mumkinligi ko'rsatilgan [9]. Bu yondashuv shahar infratuzilmasini "murakkab tizim" sifatida baholashga imkon beradi.

5. Favqulodda vaziyatlarga tayyorgarlik va shahar boshqaruvi

Zilzila sodir bo'lganda shahar infratuzilmasining eng muhim vazifasi — hayotni saqlash va asosiy xizmatlar uzluksizligini ta'minlashdir. Buning uchun evakuatsiya yo'nalishlari, ochiq xavfsiz maydonlar, tezkor ogohlantirish tizimlari, zaxira suv va energiya manbalari, shifoxonalar va favqulodda xizmatlar harakati oldindan rejalashtirilgan bo'lishi kerak. Favqulodda vaziyatlarga tayyorgarlikda boshqaruv markazlari muhim rol o'ynaydi. Bunday markazlarda real vaqt ma'lumotlari — seysmik signal, tarmoqlar holati, yo'llar ochiqligi, shifoxonalar yuklamasi, aloqa tarmoqlari ishlashi va aholi evakuatsiyasi haqidagi ma'lumotlar birlashtirilishi kerak. Kimijima va hammualliflarning 2025-yildagi tadqiqotida Noto yarimorolidagi zilzila misolida boshpana obyektlarining xavf ta'siri va hayotiy xizmatlar uzilishi multisensor ma'lumotlar orqali bosqichma-bosqich baholangan. Tadqiqotda SHILOE modeli seysmik intensivlik, elektr uzilishi, aloqa uzilishi, suv ta'minoti holati va ijtimoiy tarmoqlardagi ma'lumotlarni birlashtirish orqali boshpana obyektlari holatini tezkor yangilash imkonini berishi ko'rsatilgan [11].

6. O'zbekiston sharoitida huquqiy-me'yoriy asoslar va amaliy vazifalar

O'zbekiston sharoitida zilzilabardosh infratuzilmani rivojlantirish uchun huquqiy-me'yoriy asoslar shakllanmoqda. "Aholi va hududlarning seysmik xavfsizligini ta'minlash to'g'risida"gi Qonun [1], PF-144-son konsepsiya [2], PQ-158-son qarorda seysmik mikrohududlashtirish xaritalariga asoslangan bosh rejalar amaliyoti [3], VMQ-362-son hujjatda iqlim va tabiiy ofatlar xavfiga tayyorgarlik masalalari [4], PQ-161-son qarorda esa zilzilabardosh obyektlar ustidan nazoratni takomillashtirish vazifalari belgilangan [5]. Amaliy vazifa — ushbu hujjatlarning talablarini shahar infratuzilmasi darajasida integratsiyalashdir. Ya'ni seysmik xavfsizlik faqat loyiha hujjatida qolmasligi, balki shahar bosh rejalarini, transport sxemalari, kommunikatsiya modernizatsiyasi, qurilish nazorati, favqulodda vaziyatlar rejasi va raqamli monitoring tizimi bilan bog'lanishi kerak.

Muammo–sabab–oqibat–yechim jadvali

Muammo	Sabab	Oqibat	Innovatsion yechim
Eski qurilish fondining seysmik zaifligi	Binolar turli davrlarda, turli me'yorlar asosida qurilgan	Zilzila paytida jiddiy shikastlanish va evakuatsiya qiyinlashuvi	Bosqichma-bosqich seysmik audit va ustuvor obyektlarni mustahkamlash
Muhandislik kommunikatsiyalarining eskirishi	Suv, gaz, elektr va kanalizatsiya tarmoqlarining xizmat muddati o'tgan	Hayotiy xizmatlar uzilishi, ikkilamchi xavflar	Tarmoqlarni zilzilaga chidamli materiallar va moslashuvchan ulanishlar bilan modernizatsiya qilish
Seysmik risk xaritalaridan yetarli foydalanilmasligi	Shahar rejalashtirishda fazoviy risk	Xavfli hududlarda qurilish zichligi ortishi	GIS asosida seysmik risk va infratuzilma zaiflik xaritalarini

	ma'lumotlari yetarli integratsiyalanmagan		shahar bosh rejasiga bog'lash
Evakuatsiya yo'laklarining cheklanganligi	Aholi zichligi, tor ko'chalar va ochiq maydonlar yetishmasligi	Zilzila vaqtida favqulodda xizmatlar harakati sekinlashadi	Ochiq xavfsiz hududlar va evakuatsiya yo'nalishlarini shahar rejasiga majburiy kiritish
Suv, gaz va elektr tarmoqlarining uzilish xavfi	Tarmoqlar orasidagi bog'liqlik va zaxira tizimlarning yetishmasligi	Shahar funkcionalligi qisqa muddatda izdan chiqadi	Zaxira energiya, suv saqlash punktlari va avtomatik o'chirish tizimlarini joriy etish
Real vaqt monitoringining cheklanganligi	Sensorlar, raqamli boshqaruv va yagona ma'lumot platformasi yetishmasligi	Qaror qabul qilish kechikadi	Smart city asosida seysmik monitoring paneli va infratuzilma holati sensorlarini joriy etish
Urbanizatsiya bosimining ortishi	Aholi soni va qurilish hajmi tez o'sadi	Seysmik xavfga mos bo'lmagan zichlik paydo bo'ladi	Riskga asoslangan shaharsozlik, zichlikni boshqarish va xavfsiz hududlash
Aholining tayyorgarligi yetarli emasligi	Zilzila vaqtida harakat algoritmlari yetarli o'rgatilmagan	Vahima, noto'g'ri harakat va evakuatsiya muammolari	Aholi uchun muntazam o'quv mashg'ulotlari, mobil ogohlantirish va raqamli yo'riqnomalar

Taklif etilayotgan model

"Zilzilabardosh shahar infratuzilmasini modernizatsiya qilish modeli"

Bosqich	Amalga oshiriladigan ish	Mas'ul yo'nalish	Kutiladigan natija
1. Seysmik xavfni aniqlash	Hududning seysmik faolligi, grunt sharoiti va tarixiy zilzilalar tahlil qilinadi	Seysmologiya, geologiya	Xavf darajasi aniq belgilanadi
2. Infratuzilmani inventarizatsiya qilish	Binolar, yo'llar, ko'priklar, quvurlar, elektr va aloqa tarmoqlari ro'yxatga olinadi	Shaharsozlik, kommunal xizmatlar	Ma'lumotlar bazasi yaratiladi
3. Zaiflik xaritasini yaratish	GIS asosida seysmik xavf va infratuzilma holati birlashtiriladi	GIS, raqamli texnologiyalar	Zaif hududlar ko'rinadi
4. Ustuvor obyektlarni belgilash	Shifoxona, maktab, ko'prik, gaz va suv tarmoqlari ustuvor baholanadi	Favqulodda boshqaruv, qurilish	Modernizatsiya ketma-ketligi aniqlanadi
5. Muhandislik choralarini tanlash	Konstruktiv mustahkamlash, izolyatsiya, moslashuvchan ulanishlar tanlanadi	Muhandislik, qurilish	Obyekt bardoshlilik oshadi

6. Raqamli monitoringni joriy etish	Sensorlar, monitoring paneli va real vaqt ma'lumotlari tizimi yaratiladi	Smart city, IT	Tezkor qaror qabul qilish kuchayadi
7. Favqulodda boshqaruv rejalarini yangilash	Evakuatsiya, zaxira resurslar, aloqa va qutqaruv yo'nalishlari belgilanadi	FVV, mahalliy hokimiyat	Zilzila paytida boshqaruv barqarorlashadi
8. Aholining tayyorgarligini oshirish	Trening, mashg'ulot, mobil yo'riqnom va ogohlantirish tizimi ishlab chiqiladi	Ta'lim, mahalla, FVV	Aholining xavfsiz harakat ko'nikmasi oshadi
9. Doimiy audit va texnik nazorat	Qurilish va infratuzilma holati muntazam tekshiriladi	Qurilish nazorati	Xavfli holatlar oldindan aniqlanadi
10. Barqaror urbanizatsiyaga integratsiya	Model shahar bosh rejasi va investitsiya dasturlariga kiritiladi	Shaharsozlik, iqtisodiyot	Xavfsiz va barqaror shahar rivoji ta'minlanadi

Innovatsion yechimlar

Birinchi yechim — GIS asosida seysmik xavf va infratuzilma zaiflik xartasini yaratish. Bunda bino yoshi, konstruktiv turi, grunt sharoiti, kommunikatsiya tarmoqlari, yo'l va ko'priklar, evakuatsiya maydonlari yagona fazoviy bazaga kiritiladi. **Ikkinchi yechim** — muhim obyektlarda real vaqt monitoring sensorlarini joriy etish. Shifoxona, maktab, ko'prik, gaz taqsimlash punktlari va suv inshootlariga o'rnatilgan sensorlar zilzila paytida obyekt holatini tezkor baholash imkonini beradi. **Uchinchi yechim** — eski qurilish fondini bosqichma-bosqich seysmik auditdan o'tkazish. Bunda har bir obyekt xavf darajasiga qarab "zudlik bilan mustahkamlash", "rejalashtirilgan modernizatsiya", "monitoringda saqlash" kabi toifalarga ajratiladi. **To'rtinchi yechim** — ko'prik, yo'l, suv, gaz va elektr tarmoqlarini moslashuvchan ulanishlar asosida modernizatsiya qilish. Zilzila paytida qat'iy va eskirgan ulanishlar tez shikastlanadi; moslashuvchan tizimlar esa tarmoq uzilishining oldini oladi. **Beshinchi yechim** — favqulodda evakuatsiya yo'laklari va ochiq xavfsiz hududlarni shahar rejasiga integratsiya qilish. Aholi zichligi yuqori hududlarda ochiq maydonlar strategik xavfsizlik resursi sifatida qaralishi kerak. **Oltinchi yechim** — sun'iy intellekt yordamida infratuzilma xavfini prognozlash. AI qurilish yoshi, material turi, tarmoq yuklamasi, grunt sharoiti va seysmik xavf ma'lumotlarini tahlil qilib, qaysi obyektlar ustuvor modernizatsiyaga muhtojligini ko'rsatishi mumkin. **Yettinchi yechim** — shahar boshqaruvida raqamli risk monitoring panelini yaratish. Bu panel mahalliy hokimiyat, favqulodda vaziyatlar xizmati, kommunal xizmatlar va qurilish nazorati organlari uchun yagona qaror qabul qilish muhiti bo'lib xizmat qiladi.

Natijalar

1. Zilzilabardosh shahar infratuzilmasi faqat alohida binolar mustahkamligi emas, balki transport, suv, gaz, elektr, aloqa, evakuatsiya va favqulodda boshqaruv tizimlarining integratsiyalashgan barqarorligidir.
2. Urbanizatsiya va seysmik xavf o'zaro bevosita bog'liq. Aholi zichligi, yangi qurilishlar, yo'l tarmoqlari va kommunikatsiya yuklamasi oshgan sari seysmik xavfni boshqarish ham murakkablashadi.
3. Eski qurilish fondi va eskirgan muhandislik kommunikatsiyalari zilzila oqibatlarini kuchaytiruvchi asosiy omillardan biridir.
4. GIS va raqamli monitoring shahar infratuzilmasining zaif nuqtalarini oldindan aniqlash va investitsiyalarni ustuvorlik asosida yo'naltirish imkonini beradi.
5. Muhandislik yechimlari — konstruktiv mustahkamlash, seysmik izolyatsiya, moslashuvchan quvurlar, zaxira energiya va suv ta'minoti — favqulodda vaziyat oqibatlarini kamaytiradi.
6. Milliy normativ-huquqiy asoslar va xalqaro metodologiyalar uyg'un qo'llanganda O'zbekiston shaharlarida seysmik xavfsizlikni boshqarish yanada tizimli bo'ladi.

Xulosa

Zilzila xavfi yuqori hududlarda shahar infratuzilmasini modernizatsiya qilish bugungi barqaror urbanizatsiyaning eng muhim shartlaridan biridir. Zilzila faqat alohida binolarga zarar yetkazadigan hodisa emas; u butun shahar tizimining funksional barqarorligini sinovdan o'tkazadi. Shu sababli zamonaviy yondashuv infratuzilmani alohida obyektlar emas, balki o'zaro bog'langan xavfsizlik tizimi sifatida baholashni talab qiladi. Maqolada taklif etilgan model seysmik xavfni baholash, infratuzilmani inventarizatsiya qilish, GIS asosida zaiflik xaritasini yaratish, ustuvor obyektlarni belgilash, muhandislik modernizatsiyasi, raqamli monitoring, favqulodda boshqaruv va doimiy auditni yagona jarayonga birlashtiradi. O'zbekiston sharoitida bunday yondashuv ayniqsa muhim. Chunki seysmik faol hududlarda shaharsozlik qarorlari, qurilish sifati, kommunal tarmoqlar holati va favqulodda tayyorgarlik bir-biridan ajralgan holda emas, yagona strategik tizim sifatida boshqarilishi kerak. Kelgusida O'zbekiston shaharlarida seysmik xavfsiz infratuzilma strategiyasini kuchaytirish, raqamli monitoringni kengaytirish va shahar bosh rejalariga seysmik risk xaritalarini to'liq integratsiya qilish dolzarb vazifa bo'lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

- [1] O'zbekiston Respublikasining 2021-yil 13-sentabrdagi O'RQ-713-son Qonuni. "O'zbekiston Respublikasi aholisi va hududining seysmik xavfsizligini ta'minlash to'g'risida." Sahifa raqami mavjud emas. URL: <https://lex.uz/uz/docs/-5630180>
- [2] O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 30-maydagi PF-144-son Farmoni. "O'zbekiston Respublikasining seysmik xavfsizligini ta'minlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida." Sahifa raqami mavjud emas. URL: <https://lex.uz/docs/-6039506>
- [3] O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 16-maydagi PQ-158-son qarori. "O'zbekiston Respublikasi aholisi va hududining seysmik xavfsizligini ta'minlash tizimini yanada takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida." Sahifa raqami mavjud emas. URL: <https://lex.uz/uz/docs/-6467143>
- [4] O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 11-avgustdagi 362-son qarori. "Iqlim o'zgarishi va tabiiy ofatlar xavfiga nisbatan milliy harakatlar rejasini ishlab chiqish hamda samarali amalga oshirishni tashkil etish to'g'risida." Sahifa raqami mavjud emas. URL: <https://www.lex.uz/uz/docs/-6565975>
- [5] O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 17-apreldagi PQ-161-son qarori. "Bino va inshootlarning zilzilabardoshligini oshirish hamda seysmik xavfni monitoring qilish faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida." Sahifa raqami mavjud emas. URL: <https://lex.uz/uz/docs/-6887055>
- [6] UNDRR and CDRI. Global Methodology for Infrastructure Resilience Review. United Nations Office for Disaster Risk Reduction and Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, 2023. Foydalanilgan sahifalar: 3–4-betlar. URL: https://dymez6ioe12by.cloudfront.net/media/wp-content/uploads/2025/05/26104502/1785232287906510_202312140503undrr_cdri_global_methodology_for_infrastructure_review.pdf
- [7] World Bank Group. Resilient Tashkent: Inputs into an Urban Resilience Strategy and Investment Program. February 2022. Foydalanilgan sahifalar: 2–4, 49–53-betlar. URL: <https://documents1.worldbank.org/curated/en/099920208232236169/pdf/P1727900cfa98800a09a490a5ebd7c29d86.pdf>
- [8] Poudel A., Pitolakis K. Infrastructure seismic risk assessment: an overview and integration to contemporary open tool towards global usage. Bulletin of Earthquake Engineering, 2023, 21, 4237–4262. Foydalanilgan sahifalar: 4240, 4250-betlar. URL: <https://d-nb.info/1304137082/34>
- [9] Civera M. et al. Seismic resilience of urban networks: dataset for infrastructure visualization and vulnerability assessment. Scientific Data, 2025. Sahifa raqami mavjud emas. URL: <https://www.nature.com/articles/s41597-025-05903-y>
- [10] Ismailov V.A., Yodgorov Sh.I., Khusomiddinov A.S., Yadigarov E.M., Aktamov B.U., Avazov Sh.B. Regional seismic risk assessment based on ground conditions in Uzbekistan. Natural Hazards and Earth System Sciences, 2024, 24, 2133–2146. Foydalanilgan sahifalar: 2133–2137-betlar. https://www.researchgate.net/publication/384149615_Regional_seismic_risk_assessment_based_on_ground_conditions_in_Uzbekistan

[11] Kimijima S. et al. Stepwise Multisensor Estimation of Shelter Hazard and Lifeline Outages for Disaster Response and Resilience: A Case Study of the 2024 Noto Peninsula Earthquake. Sustainability, 2025, 17(20), 9261. Sahifa raqami mavjud emas. URL: <https://www.mdpi.com/2071-1050/17/20/9261>

БОБУР ДАВРИДА ҲИНДИСТОНДА БУНЁД ЭТИЛГАН МАСЖИДЛАРНИНГ ҚИЁСИЙ АРХИТЕКТУРАВИЙ ТАҲЛИЛИ

РАХИМОВ Л.А., Арх.ф.б.фал.док. (PhD) СамДАҚИ

Таянч иборалар: Бобур архитектураси, Бобур даври масжидлари, Сонепат масжиди, Пилхува масжиди, Агра масжиди, Палам масжиди, Ротҳақдаги масжид.

Бобурнинг энг асосий мақсади янги Темурийлар Салтанатини барпо этиш эди.[1] Бобурномадан кўришиб турадиги бу мақсад, яъни “ҳаракат кучи” сифатида Бобурнинг бутун ҳаётини ўзгартириб, келажакдаги интилишига айланиб қолган эди.[2]

1526 йилда Бобур кўлида “Зафарнома” (Амир Темури тарихи китоби) билан Султон Иброҳим Лўди устидан ғалаба қозонади.[3][4][5][6]

1526 йилнинг 21 апрелида Панипат олдидаги ҳал қилувчи жангда Бобурнинг 12 минглик кўшини, Султон Иброҳимнинг 100 минглик кўшинини яқсон қилади. Жангда Султон Иброҳим ҳалок бўлади. Панипатда эришган ғалабасидан сўнг, 24 апрелда Бобур зудлик билан Деҳли ва Аграни эгаллаш мақсадида ҳаракат қилади. 1526 йилнинг 27 апрелда шаҳар масжидида Бобурнинг яқин дўсти ва сафдоши Шайх Зайн Бобур номига хутба ўқийди.[7]

Лекин, Панипат олдидаги жанг Бобурнинг бутун Шимолий Ҳиндистондаги ҳукмронлигидан далолат бермас эди. Негаки, Аградан шарқий ҳудудлар ҳали – ҳануз мустақил авғонлар, туркий кўмонданлар, ҳамда ҳинд ражалари кўли остида эди. Бу даврларда Мевар ҳукмдори Рана Санга Бобурнинг энг асосий душмани ҳисобланар эди. 1527 йилнинг 13 мартдаги Сикри олдидаги ҳал қилувчи жангда Рана Санганинг 200 минглик кўшини Бобурнинг 40 минглик кўшини томонидан тор – мор этилади. Охир – оқибат 1529 йилнинг 6 майдаги авғон ва бенгал кўшинлари устидан қозонилган учинчи йирик ғалаба Бобурнинг Шимолий Ҳиндистоннинг ҳукмдори бўлишига олиб келади.[7]

Бобур архитектура соҳасида моҳирона туғма дидга эга эди. Унинг қисқа муддатли (1526-1530) ҳукмронлигига қарамасдан, у кўпгина бунёдкорлик ишларини амалга оширди. Бобур ўзининг бунёдкорлик ишларини Жамуна – Чамбал ҳудудларида, Агра, Фотехпур Сикри, Дхўлпур, Гвалиор, Баяна ва Коил (Алигарх) ҳудудларида олиб борган. Бу даврда кўпгина бинолар Лўдилар услуби асосида барпо этилар эди.[8] Сатиш Гровернинг таъкидлашича: “Бобур Ҳиндистонда ўзининг янги услубини яратиш мақсадида ҳатто, ўша даврларда доврўғи кетган Канстантинополлик моҳир меъморларни ёллаган”.[9] Бундан ташқари, Винсент Смитнинг ёзишича: “Ҳиндистондаги бирхиллик ва носимметрикни танқид этган Бобур ўзининг услубини яратиш мақсадида ўша давр Усмон Империясининг машҳур меъмори Абдулмўмин ўғли Синан Юсуфни, ҳамда Албаниялик бинокорларни чақирган”.[10][11] Е.Б. Хейвеллнинг таъкидлашича: “Бобурдан олдин Ҳиндистонда ҳеч бир подшоҳ таниқли меъморларни чақирмаган эди. Бобур эса ўзининг янги архитектурасини яратиш учун Синандан машҳур меъморларни чақирган Ҳиндистондаги биринчи шоҳ ҳисобланади. Кўришиб турибдики, Фергюссон томонидан билдирилган қатор фикрлар, яъни Византия архитектурасининг Ҳиндистондаги таъсири ноўриндир. Негаки, айнан Бобур машҳур меъморларни чақирганидан сўнггина Византия архитектураси Бобурийлар услубида намоён бўлади ва фақатгина Бобур давридан бошлаб бу анъананинг кириб келишини кузатиш мумкин. Шунинг учун таъкидлаш лозимки, айнан Бобур даври Ҳиндистон архитектурасидаги янги бўлимнинг бошланиш даври ҳисобланади”.[12] Яна шунга урғу бериб ўтиш керакки, Бобурдан олдин Ҳиндистондаги мусулмон архитектурасида форс анъанаси жуда кам таъсир этган. Айнан Бобурдаврдан бошлаб Мовароуннаҳр анъаналари билан мужассам ҳолда форс анъаналари ҳам архитектурага кириб келади.[12]

Бобур ўзига хос архитектуравий услуб асосида, яъни маҳобатли қароргоҳларни қуршаб олинган боғ кўйнида бунёд этишни бошлайди ва бу бунёдкорлик ишлари, аста – секин Жамуна – Чамбал воҳасида янги услубнинг шаклланишига олиб келади. Бизларгача сақланиб келган Фотехпур Сикридаги Жал-Маҳал биноси Бобур қурдирган энг мўътабар бино саналади.[8] Ш.Д. Асқаровнинг

ёзишича: “Бобур 1526 -1527 йилларда Сикри қўли қирғоғида жойлашган Боғи Фотиҳнинг чеккасида очиқ муҳитли устунлардан иборат, қизил тошли Жал – Маҳал павильонини қурдиради. Павильон иккита саккиз қиррали бинолардан ташкил топган. Ташқи саккиз қиррали павильон ичкарасида ички саккиз қиррали павильон баланд суфали платформа устида бунёд этилган. Иккита павильон ораси сув йўлакчи ҳовлича асосида бўлинган. Ташқи павильоннинг ҳар томонида еттита очиқ муҳит мавжуд бўлиб, ички павильонда эса бундай муҳит учтани ташкил этади. Ички павильоннинг марказини саккиз бурчакли хона ташкил этади. Унинг текис гумбази қабурғалардан терилган бўлиб, усти плиталар билан ёпилган. Иккала бинонинг томлари ҳам текис қўринишда бўлиб, устки қурилмалардан холи ҳолда қурилган”. [13]

Илк Бобурийлар даври архитектурасини таҳлил этиш бир қатор қийинчиликларга эгадир. Негаки, Бобурнинг архитектурага оид ёзган ёзмаларида маҳобатли Темурийлар услубига бўлган иштиёқининг кучлилиги, ҳамда Бобур томонидан бунёд этилган обидаларнинг деярли бизларгача сақланмаганлигидадир. [14]

Шундай экан, “Темурийлар услуби”нинг асосий моҳиятини тушунмасдан туриб, Бобур яратган архитектуруни таҳлил қилиб бўлмайди. “Темурийлар услуби”нинг асосида Амир Темур томонидан яратилган архитектура ётади. Унинг асосий хусусиятларига: деярли барча биноларнинг кириш пештоқи ўртада жойлашиши ва бинонинг бу ўқ чизикдан қанотларининг аниқ симметрик қурилиши; интерьердаги кичик элементларгача ўзининг вазифаси бўйича орнаментик жиҳозланиши; бинодаги деразалар минора баландлиги нисбатига қараб танланиши; бино ҳам ички ҳам ташқи қўриниши жиҳатдан яхлит услубда намоён бўлиши; масжид ва мадрасаларнинг тархлари асосан тўғри тўртбурчак шаклга эга бўлиши; гумбазнинг функциявий жиҳатидан фақатгина бинонинг ички қўринишини маҳобатлироқ қўриниши учун эмас, балки ташқи қўринишида ҳам шу вазифани бажариши; ва ниҳоят бинонинг барча қисми нисбий ўлчамлар билан яхлит мувозанатда қурилиши киради. [15] Бобур Деҳли ва Агранинг ҳукдори бўлганидан кейин бу шаҳарлардаги биноларни танқид қилган. Танқиднинг асосий сабаби бу шаҳарлардаги биноларнинг аниқ симметрик қўринишининг бузилиши бўлган. [16] Бу эса ўзининг навбатида, Бобур архитектурасини таҳлил қилишда асосий эътиборни “Темурийлар услуби”га хос бўлган аниқ симметрик қўринишга эътибор бериш кераклигидан далолат беради.

Перси Брауннинг таъкидлашича: “Бобур иккита масжид қурилишига амр беради. Биринчиси, Панжоб воҳасига мансуб Панипатдаги Қобули Боғ масжиди бўлиб, иккинчиси эса, Самбҳалдаги Жомъе Масжидидир. [11] Аммо, Катерин Эшернинг ёзишича: “Бобур давридан бизларгача учта масжид сақланиб келган. Панипатдаги Қобули Боғ Масжиди ўзининг амри билан қурилган бўлиб, яна иккита Самбҳалдаги Масжид, ҳамда Айодҳиядаги масжид унинг буйруғи асосида зодагонлари томонидан бунёд этирилган”. [17] Бобур томонидан учта масжид барпо этилганлигини Эбба Коч ҳам таъкидлаб, шундай ёзади: “Бобур боғ яратиш соҳасининг шаҳзодаси сифатида гавдаланган бўлсада, унинг қисқа ҳукмронлигини эслатувчи Самбҳалдаги, Айодҳиядаги, ҳамда Панипатдаги учта масжид асосий ёдгорлик сифатида намоён бўлади”. [14] Аммо, юкоридаги олимларнинг ишларини таҳлил этганда шу нарса равшан бўладики, бу тадқиқотчилар асосан ғарб мамлакатлари намоёндалари ҳисобланадилар. Шундай экан, Ҳинд маданияти архитектурасининг туб моҳиятини чуқур таҳлил этмасдан туриб, Бобур даврида барпо этилган масжидларнинг қайси услубда ва ким томонидан қурилганлигини аниқ айтиш қийиндир. Шунинг учун биз, Бобур даврида барпо этилган масжидларни таҳлил этганда профессор Рам Натнинг тадқиқотларига асосий урғуни бердик.

Бобур ўзининг “Бобурнома” асарида фақатгина Дўлпурда масжид бунёд этганлигини ёзиб қолдирган. Аммо, бу масжид бизларгача умуман сақланмаган. Шуниси қизиқки, Бобур Аграда, Фотехпур Секрида биронта масжид тўғрисида маълумот ёзмаган. Ваҳоланки, у асосий ҳукмронлик давларини шу воҳаларда ўтказиб, боғлар, ҳовузлар ва чодирли павильонлар бунёд этган. Шунингдек, Бобур Самбҳал, Пилқхува (Пилакхона), Сонепат, Маҳам, Роҳтак, Палам ва Панипатдаги масжидлар тўғрисида ҳеч қандай маълумот қолдирмаган. Аммо, бу масжидларнинг деворларида Бобур номи битиклари мавжуд. Қўриниб турибдики, бу масжидлардан қайси бири Бобур томонидан, ҳамда қайси бири унинг амирлари томонидан қурилганлиги, ҳамда қайси бирларида Бобурнинг умуман алоқаси

бўлмаганини таҳлил қилиш лозимдир. Шунинг учун биз, бу масжидларнинг ҳар бирига алоҳида тўхталиб ўтишга қарор қилдик.

Аградаги Бобур томонидан бунёд этилган Боғи Зарафшон ва Чорбуржнинг ёнгинасида, ҳамда Итимад-уд Даула Макбараси атрофида халқ орасида Бобурий Масжид номи билан машҳур масжид мавжуддир. Масжиднинг сўнгги таъмирлаш ишлари натижасида, унинг XVI асрга мансуб кўриниши бутунлай ўзгартирилган. Бу масжидда ҳеч қандай битик сақланмаган. Реконструкция ишларининг замонавий усулда олиб борилиши натижасида асл ҳолатидаги услубни ажратиш олиш қийин. Шунинг учун Бобур томонидан бунёд этилганми ёки унинг амирлари томониданми аниқ айтиш қийин. Лекин, шу нарсани таъкидлаш мумкинки, бу масжид Бобур даврида унинг Боғи Зарафшон ва Чорбурж иншоотлари билан биргаликда мажмуавий тарзда бунёд этилган бўлиши мумкин.[18] Ҳовард Крейннинг таъкидлашича: “Масжид қурилиш ишлари 1526 йилнинг августида бошланиб, 1527 йилнинг мартида Рана Санга устидан қозонилган ғалаба даврида яқунланган бўлиши мумкин. Сабаби, Бобурнинг ўзи масжид қуриб битказилганлиги, лекин яхши қурилмаганлиги, ҳамда Ҳиндий услубда бунёд этилганлигини ёзиб қолдирган”.[19]

Пилкхува Масжиди ёки Пилакхона Масжиди Бобурнинг Афғон амалдори Шайх Ғуран томонидан бунёд этилган. Бинодаги битикнинг биринчи қатори арабча ёзилган бўлиб, қолган икки қатор форс тилида битилган, ҳамда унда: “Бу масжид Каъба сингари, барча учун паноҳ бўлиб, амирларнинг амири Ислоннинг ўғли, Муҳаммаднинг ўғли Ғуран томонидан бунёд этилган. Ҳижрат кунидан бошлаб 935 (1528-29 й.) йили Заҳириддин Муҳаммад Бобур даврида бунёд этилган”.[18] деб ёзилган.

Юқоридаги маълумотлардан шу аниқки, Пилакхона Масжиди Бобурнинг амалдори Ғуран томонидан ўша давр услубига хос равишда бунёд этилган. Бу масжиднинг Бобур амри билан бунёд этилганлиги маълум эмас. Ҳам архитектуравий услубий жиҳатдан Бобурнинг архитектурасини ажратиш қийин. Шундай экан, бу масжид фақатгина Бобур даврида бунёд этилган бўлиб Бобурнинг архитектуравий қарашлари бу бинода мужассам бўлмаган деб таъкидлаш мумкин.

Дехлидан 45 км. шимолроқда жойлашган Сонепат (Ҳаряна) воҳасида оддий кичик масжид мавжуд бўлиб, халқ орасида Шайхзода Масжиди деб аталади. Масжид биносининг пештоқида форсча битик мавжуд бўлиб, унда “дар аҳди Бобур Бадшоҳ” деб ёзилган. Мана шу битик туфайли олимлар орасида қатор таҳлилий қарама-қаршиликлар вужудга келди. Бир қатор таҳлилчилар бу масжид Бобур томонидан қурилган деб таъкидласалар, қолганлари бу битик кейинроқ ўйдирилган деган тахминларни илгари суришган. Рам Натнинг фикрича: “Сонепатдаги Масжид Бобур даврида бунёд этилган, яъни 1530 йилнинг 25 сентябрида, лекин унинг томонидан барпо этилмаган”.[18]

Роҳтакдан (Ҳаряна) 30 км. шимолий-шарқий ҳудудда жойлашган Маҳам воҳасида масжид мавжуд бўлиб, халқ орасида Пирзода Масжиди деб номланган. Масжид деворларида форсча ёзувларда қуйидаги маълумотлар ёзилган: “Шуҳратли Ҳазрати Олам Паноҳ Заҳириддин Муҳаммад Бобур Бадшоҳи Ғази (Худо унинг ҳукмронлигини бардавом қилсин) ҳукмронлиги даврида бандаи даргоҳи Ягона ва барча унга муҳтож (Худо)нинг фақири ва ҳақири Ҳисори Шодмон воҳасидан Шайх Юсуфнинг ўғли Хон Юсуф Оға томонидан тақдири азал билан бу масжид Маҳам шаҳрида бунёд этилди. Худо ўзининг раҳмати билан ўз даргоҳига қабул қилсин. (масжид битказилган сана) 5 - Раббиул Аввал Ҳижрий 936/37 (1529 й. ноябр)”.[18]

Масжиднинг тузилишидан Бобурдан олдинги давр архитектураси кўриниб туради. Масжид Бобур даврида қурилган аммо, Темурийлар услубига хос жиҳатлар мавжуд эмас.

Дехлидан 65 км. шимолроқда Роҳтак (Ҳаряна) воҳаси жойлашган бўлиб, бу ерда Бобур номи битилган иккита масжид мавжуд. Биттаси форт ичидаги Масжиди Хурд бўлиб, унинг равоқида “Ҳижрий 724/1324 Абул Музаффар Туғлок Шоҳ (Ғиёсиддин Туғлок) томонидан барпо этилган” деб ёзилган. Кўриниб турибдики, Масжиди Хурд Туғлоклар даврида бунёд этилган, ҳамда Бобур келганида мавжуд бўлган. Масжидда яна бир битик мавжуд бўлиб, унда: “Бисмиллаҳи Раҳмони Раҳим. Бу масжид дар аҳди хилафати Ҳазрат Заҳириддин Муҳаммад Бобур Ғази (Худо унинг ҳукмронлигини бардавом қилсин) Қади Ҳаммад томонидан бунёд этилган”.[18] деб ёзилган.

Бу иккита битикларнинг қарама-қаршилигини Рам Нат ўзининг тадқиқотларида қуйидагича изоҳлайди: “Масжид Туғлоқлар даврида бунёд этилган бўлиб, Бобур даврида сиёсий жихатдан ё номлаб олинган, ёки Қади Ҳаммад томонидан тикланган бўлиши мумкин”. [18]

Иккинчи масжид Ражпутон Масжиди бўлиб, унда ҳам Бобур даври тилга олинади. Лекин, аслида масжид афғон амалдори Али Фируз Хон томонидан 1528 йилда қурилган. Шунинг учун фақатгина Бобур даври (1526-1530 йй.) битикларига қараб масжидларни ажратиш ноўриндир. Масжидларнинг ким томонидан ва қайси амалдор томонидан қурилганлигини архитектуравий услубларга таяниб ажратиш лозимдир.

Дехли яқинида жойлашган кичик қишлоқ Паламда Ғаданфар-ки Масжид мавжуд бўлиб, унда ҳам арабча, ҳам форсча битиклар ёзилган. Уларда: “Ҳазрати Захириддин Муҳаммад Бобур Бадшоҳи Ғази (Худо унинг ҳукмронлигини бардавом қилсин) ҳукмронлиги даврида унинг амалдори Насирулдин Амир Абдуллоҳ Ғаданфар бу масжид ва Намозгоҳни Ҳижрий 935/1528-29 йилда бунёд этди”. [18]

Масжид бутунлай замонавий тусда таъмирланган. Аслида Ғаданфар Масжиди уч оралик равоқли, ўртада пештоқли, ҳамда икки қанотида тўртбурчак хонали кўринишда бўлиб, тош туриш услубида бунёд этилган. Пештоқ устида гумбаз мавжуд бўлиб, қанот хоналарнинг томлари қияланган ҳолда ёпилган. Ҳозирда эса, буларнинг ҳаммаси текис том билан таъмирланган. Гумбаз ҳам сақланиб қолмаган, аммо гумбаз ости муқарнаслар асл ҳолда сақланган. Масжидда фақатгина муқарнас билан равоқ тузилиши асл ҳолда сақланган бўлиб, Бобур даври архитектурасидан намуна ҳисобланади.

Бобур томонидан Панипатда барпо этилган масжид, ҳозирги Хаяна штатидаги Карнал воҳасида жойлашган. Ёзувлар масжиднинг 1527 йилда қуриб битказилганлиги, ҳамда дарвоза ва боғ 1528 йилда барпо этилганлигидан далолат беради. Боғнинг бизларгача сақланмаганлиги боис, масжиднинг боғнинг қайси жойида лойиҳаланганлигини аниқлаш мушкулдир. Аммо, масжиднинг йирик ўлчамга эга бўлганлигидан шунини таъкидлаш жоизки, масжид боғнинг бир қисмида эмас, балки боғ масжид атрофи бўйлаб лойиҳаланган. Яъни, мажмуада асосий эътибор боғга эмас, балки масжидга қаратилган.

Тўғри бурчакли ибодат қилиш хонаси 53,75 x 16,50 м.ли бўлиб, усти йирик марказий гумбаз билан боғланган. Гумбаз Ўрта Осиёга хос ғишт териш услубида барпо этилган бўлиб, Бобурнинг чодирларини эслатувчи оқ шувоқ билан қопланган бўлган. Шунини таъкидлаб ўтиш жоизки, бу гумбазлар бундан олдин қурилган Ҳиндистон заминидаги гумбазлардан фарқ қилиб, илк маротаба бу ҳудудларда бунёд этилган. Сабаби, одатий ҳинд ислом гумбазлари устида “қайласа” қўлланилган бўлса бу масжидда Ўрта Осиё гумбазига хос “равшандон” ўрнатилган. [1] Масжид учта ораликдан иборат бўлиб, ҳар бир ораликнинг қанотлари равоқли очик муҳитга эга бўлиб, мустаҳкам устун асосида қўтарилган. Рам Натнинг таъкидлашича: “Бундай йирик ораликлар Ҳинд заминида илк маротаба учрайди”. [2]

Бундан кўришиб турибдики, теурийларга хос маҳобатли архитектуранинг илк сифатлари аста секин намоён бўла бошлапти. Бино бўйлаб ғиштли деворнинг қалин қоришмали шувоқ билан қопланганлиги Султонлик архитектурасига мосдир. Аммо, декоратив нақшли арабча ёзувларнинг кошинбуриш ишлари Султонлик давридаги биронта масжидда учрамайди. Масжиднинг шимоли – ғарбий, ҳамда жануби – ғарбий бурчаклари саккиз бурчакли миноралар билан қопланиб, усти очик айвончали ва тожли гумбаз билан яқунланган. Масжиднинг ҳар бир оралиги гумбаз билан ёпилган. [3] Дикқатга сазовор жойи шундаки, бу оралик хоналарнинг гумбаз ости елкани Теурийлар услубига хос равоқлар қобурғаси, ҳамда Султонлик архитектурасидан кескин фарқ қилувчи муқарнаслар билан безатилган бўлиб, кейинчалик айнан шу қисмлар Бобурийлар архитектурасидаги андазага айланади. [4] Йирик марказий ораликда мужассам бўлган қибла девори Маккага қаратилган ва меҳроб деворлари тошдан қурилган. Масжиднинг қолган деворлари эса ғишдан барпо этилиб, қоришма билан қопланган. Марказий оралик йирик кириш равоқига эга. Меҳробдаги ёзувлар 1527 – 1528 й.га мансуб бўлиб, қоратош билан оқ мармар асосида Қуръон оятлари битилган. Бино ва гумбазнинг оддий тузилмага эга бўлиши, 1494 йилда Дехлидаги Лўди боғида барпо этилган Бара Гумбад меъмориликка ўхшаб кетади. Аммо, ўзининг қиёсий декоратив тузилишидаги фарқлари Теурийларга мансублигидан далолат беради. Масжиднинг ҳар бир томонидаги қанотли оралик, алоҳида иккита мустаҳкам ғиштли устун билан ажратилган. Масжиднинг ибодат қилиш хонаси Теурийлар масжидига хос эркин тузилишга эга бўлиб, бундай тузилиш Лўди меъмориликдан олдинги масжидларда ҳам учрайди. [3]

Устунлар ва гумбаз ости бурчакларда ҳосил бўлган бўшлиқлар, Шимолий Ҳиндистонда Бобурийлар томонидан киритилган услубга хос муқарнаслар билан безатилган.[5]

Масжиднинг тарҳини таҳлил этарканмиз Қарши шаҳридаги Намозгоҳнинг (ҳозирги Кўк Гумбаз) тарҳи билан ўхшашликларни кўришимиз мумкин. Бу иккала масжиддаги тафовутлар фақатгина меҳроб томонидаги шимоли – ғарбий ва жануби – ғарбий саккиз бурчакли минораларнинг мавжудлигидадир.[6]

Шуниси, қизиққи, масжид биносининг ҳеч бир қисмида маҳаллий Ҳинд элементлари саналмиш жарокҳа, чҳажжа, чҳатри сингари қурилмалар ишлатилмаган. [2] Биз биламизки, бундан олдинги давр архитектураларининг деярли барча биноларида бу элементлар ишлатилиб келинган эди. Бундай ҳолат эса, Бобурнинг таъсири десак муболаға бўлмайди. Бундан ташқари, Қобули Боғ Масжидини кузатар эканмиз, равоқлар симметрик ва учли бўлиши, гумбаз шакли ярим айланадан узунроқ шаклда бунёд этилиши, ҳамда терракотали декоратив кошинчали орнаментлардан фойдаланиш, шубҳасиз Бобур томонидан олиб келинган янгиликдир.

Масжид биносининг шимолий қисми йирик гумбазли равоқли шаклда бўлиб, қизил кумтошдан бунёд этилган. Шу қизил кумтошда 4.28м. х 35см. ўлчамли беш қаторли форсча битик мавжуд. Унда:

“Оллоҳнинг инояти ва Пайғамбарнинг сўзлари билан, бар ҳукми Шоҳ Бобур бу масжид, чоҳ (ҳовуз), ҳамда боғ ҳижрий тўққиз юз ўттиз бешинчи (1528 й.) йили қуриб битказилди. Саховатпешанинг саховати билан бунёд бўлди. Бу масжид Ҳасан ўғли Хўжа Паҳлавон Муҳаммад томонидан бунёд этилган. Бу мисраларни мунши низом Мунши Сихаб ёзди” [2] деб ёзилган. Бу маълумотларни “Бобурномада” Бобур Муҳаммад Паҳлавонга бинонинг тугалланишида совғалар билан рағбатлантирганини ёзиб тасдиқлаган. Бундан кўриниб турибдики, Қобули Боғ Масжидининг меъмори Хўжа Муҳаммад Паҳлавон бўлган.

Масжиддаги иккинчи битик марказий меҳроб узра битилган бўлиб, 2,3м. х 30 см. ўлчамли иккита форсча ва арабча манбадан иборат. Арабча ёзмада Қуръоннинг Бақара сурасидаги 255 оят ёзилган бўлса, форсча битикда: “Масжиднинг қурилиши Ҳазрат Заҳириддин Муҳаммад Бобур (Худо унинг ҳукмронлигини бардавом қилсин) ҳукмронлиги даврида бўлган”. [2] [Бу битиклардан кўриниб турибдики, бу масжид Бобур амри билан қурилган ва шубҳасиз унинг масжиди саналади.

Масжиднинг учинчи битиги одатий ўйма ҳолатда эмас, балки ранг билан ёзилган. Унда: “Раббиул Аввал Ҳижрий тўққиз юз ўттиз тўрт (ноябр-декабр 1527й.)... Малик Салих томонидан ёзилган”. [2] Бу маълумотлардан кўриниб турибдики, Қобули Боғ Масжидининг қурилишининг бошланиши Бобур томонидан шахсан назорат қилинган. Масжиднинг лойиҳаси аввал қоғозда мукаммал бажарилиб, қурилиш 1527 йилнинг ноябр декабр ойида бошланган. Масжид қурилиши бир йил ўтиб 1528 йилнинг декабрида тугатилади. Бу йирик қурилиш бўлганлиги учун мингдан ортиқ ишчилар Ҳарянадан, Дехлидан, Аградан ва Дўлпур-Гвалиор ҳудудларидан жалб қилинган. Айнан мана шу масжид Бобурийларнинг Ҳиндистон заминидаги асл биринчи масжиди саналади. Шундай экан бу янги давр услуби олдинги давр архитектурасига шиддат билан кириб келди. Янги ғояларни мужассам этган Бобур архитектураси маҳаллий архитектура билан ҳамоҳанг қўшилиб нозик дидли услубнинг яралиш даврини бошлаб берди.

Катерин Эшернинг таъкидлашича: “Бундай масжид услубининг Бобур томонидан танланиши иккита муҳим омилга эгадир. Биринчиси, Бу масжид услуби Лўди давридаги масжидлардан кескин фарқланган. Иккинчиси эса, бу масжид услуби ҳинд усталари томонидан анча ўзгартириб қурилишига қарамасдан, Амир Темурнинг Самарқандда бунёд этган Биби Хоним масжиди услуби сифатидан олинган. Негаки, Бобур Темурийлар яратган архитектурани қисман бўлсада сақлаб қолишга интиланган. Бобурнинг Самарқанд, ҳамда Ҳиротдаги Темурийлар яратган меъморчиликни яратиш иштиёқи жуда баланд эди. Аммо, унинг хоҳишига қарамасдан Темурийлар архитектурасини Ҳинд заминида яратиш жуда мушкул эди. Негаки, ўша даврда бу маданият сир – асрорларини билладиган меъмор ва рассомлар Бобур қўл остида деярли топилмади. Бундан ташқари, бундай маҳобатли биноларни қуриш учун ҳам бойлиги етарли эмасди”. [3]

Рам Натнинг таъкидлашича: “Панипатдаги Бобури Масжиди архитектурасидаги равоқларнинг кенлиги ва гумбазининг баландлиги бу услубнинг Лўди давридаги услубга хослигидан далолат

беради. Яна шуни ҳам айтиб ўтиш жоизки, бино деворларининг асосий қисми ғиштдан қурилган ва тош териш услуби жуда кам қўлланилган. “Бобурнома”дан шу аёнки, Бобур бунёдкорликда тош териш услубига алоҳида эътибор берган. Булардан ташқари, масжид архитектурасини кузатар эканмиз, унинг услублари шу даврларда, яъни 1528 – 29 йилларда Дехлидаги Қутб яқинида бунёд этилган Жамали – Камали Масжиди архитектуравий услубига ўхшашлигини кўришимиз мумкин. Иккала масжид ҳам олдинги архитектуравий услубларининг намуналари саналади. Бундай бўлишига сабаб, Бобур усталарни Жамуна – Чамбал воҳасидан тайинлаган бўлса керак. Негаки, бу усталар ислом архитектураси услубларидан кўра кўпроқ маҳаллий анъанавий услуб асосида иш юритган. Демак, масжидда қўлланилган архитектуравий услуб кўпроқ Лўди давридаги услубга хосдир десак муболаға бўлмайди”. [7] Аммо, бу фикрларга қарши чиққан Саид Ризави ўзининг асариди: “Панипатдаги Қобули Боғ Масжиди Туғлоқ – Лўди услубидаги деворий безаклар сингари бунёд этилган, лекин унинг гумбазлари Ҳиндистонда қурилган ҳеч бир иншоотнинг гумбазини такрорламайди. Ҳаттоки, бу гумбазларда Ҳинд гумбазлари устига қуриладиган “каласа” ўрнига Ўрта Осиёга хос безатиш усули “раушандан” қурилмасидан фойдаланилган” Юқоридаги маълумотларни таҳлил қилганда Бобур Панипатдаги Қобули Боғ Масжидини Темурийлар анъанасига таянган ҳолда барпо этишга ҳаракат қилади. Аммо, моҳир усталар ва сангтарошларнинг маҳаллий заминдан бўлганлиги, ҳамда қурилиш материалларнинг Ўрта Осиё воҳаларидан кескин фарқлиниши натижасида ўзига хос янги архитектуравий услуб шакллана бошланади.

Бобур давридаги бунёдкорликни таҳлил қилар эканмиз шу аниқ бўладики, бу даврдаги барча қурилишларда меъморлар Ўрта Осиё, Эрон ва Темурийзодалардан бўлган. Сангтарошлар, қурувчилар, кошинкорлар эса маҳаллий Ҳинд заминидан жалб этилган. Шунинг учун Бобур яратган услубнинг бошланиши икки ўлка вакилларининг ҳамжиҳатликдаги ҳаракатлари натижасида вужудга келди десак муболаға бўлмайди Бобурнинг қисқа фурсатли ҳукмронлигига қарамадан, у Темурийлар архитектурасининг асосий моҳиятини бу ўлкага олиб киришга муваффақ бўлди. [3][8] Девис Филипнинг фикрига кўра: “Бобур туб маънода Акбар ва Шох Жаҳон томонидан шакллантирилган буюк архитектуравий анъананинг асосчиси саналиб, айнан Бобур бу буюк меъморчиликнинг уруғини экан ва руҳлантирган шахсдир”. [9]

Е.Б. Хейвеллнинг баён этишича: “Византия ва Готика анъаналарининг Европада ренессанс архитектурасининг вужудга келишига асосий сабаб бўлгани каби, Бобур томонидан киритилган янги анъана Ҳиндистон архитектурасининг гуллаб яшнашига туртки бўлди”. [10] Лейнпулнинг ёзишича: “Бобур Ўрта Осиё ва Ҳиндистон ўртасидаги кўприк бўлиб қолмай балки, Буюк Амир Темур ва Акбар архитектурасини бирлаштирган шахсдир”. [11]

Жорж Мишелнинг таъкидлашича: “XVI асрнинг биринчи ярмида, воҳанинг шимолий ва ғарбий қисмларида ҳукмдор бўлган Бобур Ҳиндистондаги Ислом архитектурасининг янги ва инновацион даврини бошлаб берди. Бобурнинг аждодлари томонидан асрлар давомида шакллантирилган Ўрта Осиё архитектураси шиддат билан Жанубий Осиё анъаналарига сингиб борди”. [12]

Адабиётлар

Stephen Frederic Dale. The Legacy of the Timurids. Journal of the Royal Asiatic Society, Third Series, Vol. 8, No. 1. 1998

Roy Pascal, Design and Truth in Autobiography, London, 1960

Babur., The Baburnama: Memoirs of Babur, Prince and Emperor. Translated from the Chagatai and annotated by W.M. Thackston (ed.). Washington, DC: Freer Gallery of Art 1996

Balabanlilar L., Imperial Identity in the Mughal Empire: Memory and Dynastic Politics in Early Modern and Central Asia. London: I.B. Tauris. 2012

Zayn Khan. Tabaqat-i Baburi. Translated from the Persian by S.H. Askari, B.P. Ambastha (ann.). Delhi: Idarahi-i Adabiyat-i Delli 1982

Golombek L., Koch E., The Mughals, Uzbeks, and the Timurid Legacy. chapter for a Companion to Islamic Art and Architecture, 2 vols, ed. by F.B. Flood and G.Necipoglu, Oxford: Wiley Blackwell, 2017

С.А. Азимджанова. Государство Бабур в Кабуле и в Индии. «Наука» Москва – 1977

- Nath R. India as seen by Babur.(AD 1504-1530). MD Publications PVT LTD. New Delhi 1996
- Grover Satish., Islamic Architecture in India. Galgotia Publishing Company. New Delhi 1996
- Vincent Smith. A History of Fine Art in India and Ceylon, Oksford 1911, 3rd ed., p. 516
- Brown P. Indian architecture (Islamic period). – Mumbai: D.B. Taraporelava Sons & Co. Pvt. Ltd., 1956 – 1981.
- Havell.E.B. Indian Architecture (It`s psychology, structure, and history from the first Muhammadan invasion to the present day). London, 1913.
- Аскарлов Ш.Д. Архитектура Темуридов. Ташкент.: Изд – во “San`at”, 2009. – 144 стр. + 80 стр. илл.
- Koch Ebba. Mughal Architecture (An Outline of Its History and Development) (1526-1858). – Munich: Prestel-Verlag, 1991.
- Golombek L.B.V. The Timurid shrine at Gazur Gah: an iconographical interpretation of architecture Vol II: illustrations: Doctor of Philosophy. University of Michigan, 1968.
- Jutla R.S. The visual and spatial in Mughal urban design: The 16th century city of Fatehpur Sikri, India: Doctor of Philosophy. Virginia Polytechnic Institute and State University, 1995.
- [Asher C.B. Architecture of Mughal India. – Cambridge: University Press, 1995. 368 p] (25) [1.1.23; 25-б.].
- [Nath R. Mosques of Babur`s Reign and their curious epigraphic data (1526-30 A.D.), J.P.H.S., Vol. LVI, No.4] (11).
- [Howard Crane, "The Patronage of Zahir al-Din Babur and the Origins of Mughal Architecture," Bulletin of the Asia Institute, 1, 1987.] (101)

Мазкур мақолада муаллиф, ҳозиргача архитектуравий назария фанларида Бобур даврида Ҳиндистонда қурилган масжидларни таҳлил қилишга уринган. Бу масжидлар ҳали ҳануз ким томонидан қурилганлиги, ҳамда Бобурга алоқадорлиги маълум эмас. Муаллиф озгина бўлсада бу муаммоларга ечим топшига уринган.

В данной статье мы попытаемся анализировать мечети строенные в Индии во время правления Бабура. До сих пор некоторые из них не известны в науке. Многие ученые не знают которые из них является архитектурой Бабура, а которые вообще не имеют отношение к этому правителю. Мы стараемся поднимать вопрос об этом изучение для дальнейших открытий

In given article we will try to analyze architecture of Baburid Mosques and explore analogue of mosques. Moreover, we will try to clear up who built these mosques and find out differentiations from other architectural styles.

TOSHKENT MADANIY- MA'RIFIY TOMOSHA BINOLARI USLUBIY YECHIMINING ZAMONAVIY DIZAYNDAGI AHAMIYATI.

Sultanova Muhayyo Fahriddin qizi.

Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn institute, “Dizayn” kafedراسi o’qituvchisi, mustaqil tadqiqotchi **"Shahar hududlarini rivojlantirish arxitektura va shahar muhitining shakllanishi va kompleks rivojlanishi"**

Annotatsiya. Ushbu maqolada Toshkent shahridagi madaniy- ma’rifiy hayotning ilk debochasidan tortib to bugungi kungacha bo’lgan davrlari haqida aks ettiruvchi tomosha binosi bo’lmish “Xalqlar do’stligi” san’at saroyining muvaffaqiyatli uslubiy yechimi va uning bugungi kundagi me’morlik dizayni sohasiga ta’siri haqida tahlillar keltirilgan.

Kalit so’zlar: Saroy, simmetrik, assimetrik, konsert zal, internatsionalizm, modernism.

Аннотация

В данной статье представлено удачное стилистическое решение и современное архитектурное решение Дворца искусств «Дружба народов», отражающее периоды культурно-просветительской жизни Ташкента от первого введения до наших дней.

Ключевые слова: дворец, симметричный, асимметричный, концертный зал, интернационализм, модернизм.

Abstract

In this article, the successful stylistic solution of the "Friendship of Peoples" art palace, which reflects the periods of cultural and educational life in Tashkent from the first prelude to the present day, and its current architectural design. Analyses of the effect are presented.

Key words: *Palace, symmetrical, asymmetrical, concert hall, internationalism, modernism.*

Kirish. Me'morchilik har bir davlatning tarixiy aspektini, hamda uning keyingi rivojlanishidagi muvaffaqiyatini ta'minlovchi omillaridan biridir. Ayniqsa ushbu binolar millatlarning madaniy hayotini va ularning san'atdagi erishgan muvaffaqiyatlarini aks ettiruvchi vazifasida bo'lsa, uning qiymat darajasi yana ham yuqori ekanligidan dalolat beradi.

Buning yorqin misoli sifatida Toshkentdagi "Xalqlar do'stligi" san'at saroyini ko'rishimiz ham mumkin.

Sobiq sovet davrida O'zbekistonda juda katta qurilish ishlari avj oldi. Ayniqsa poytaht Toshkentda qurilish ishlariga nihoyatda ahamiyat berildi. Toshkentda 1970 - yili Lenin muzeyi ochilgandan, Moskva loyiha instituti Toshkent shahri markazida yangi va katta e'tiborga ega nufuzli yirik kino-konsert majmuasini qurish uchun buyurtma oldi. Ushbu buyurtma loyihasiga ko'ra shaharda allaqachon mavjud bo'lgan zamonaviy kino va konsert zali - "San'at saroyi" deb nomlangan Panoramali kinoteatr mavjudligiga qaramasdan, shahardagi eng nufuzli konsert zaliga aylantirish edi. Shu bilan birga, shaharda ikkita akademik drama teatri uchun zamonaviy va inqilobdan oldingi sirk binosida faoliyat olib borayotgan filarmoniya uchun ham binolar yo'q edi.

Asosiy qism. Zilziladan keyin ittifoq hukumati rahbarlari Toshkentga tashrif buyurishdi. Shu asnoda Toshkentda qurilish loyihasini tezlashtirish nafaqat poytahtning yangi zamonaviy loyihasini yaratish, balki, xorijiy mehmonlar, ayniqsa, qo'shilmagan rivojlanayotgan mamlakatlarning e'tiborini jalb qilish maqsadini ham ilgari surdilar. Aynan 1960-yillarning ikkinchi yarmida ko'plab yirik ob'ektlar loyihalashtirilib, Toshkentda yana o'n yil davomida ushbu loyiha asosida binolar qurildi.

Toshkentda 1947 yildan partiya qurultoylari, hukumat konsertlari Navoiy teatrida, 1964 yildan keyin esa Panoramali San'at saroyida bo'lib o'tgan.

"Xalqlar do'stligi" saroyi dizayni 1971 yilda boshlangan va uch bosqichdan o'tgan. Birinchisi, mualliflar 1960-yillarning ruhiga ergashib, erkin rejalashtirish asosida, binoni assimetrik yechimdagi loyiha taklif etishgan. Saroyda ziyofat zali va kino-konsert majmuasi bo'lishi va ularning turlicha funktsiyalarga ega bo'lganligi sababli, bu bloklar assimetrik hajmli talqinni oldi. Ammo ushbu taklif tez orada bekor qilindi.

Loyihaning navbatdagi bosqichida Toshkent saroyi simmetrik ko'rinishga ega bo'lib, u o'zida uchta funktsiyani mujassam etgan: kino-konsert va banket maydoni bilan birga, u yerga yana ko'rgazma zali qo'shildi. Biroq, mualliflar bunday kontseptsiya uchun organik rejalashtirish yechimini topa olmadilar: ziyofat zali uchun oziq-ovqat blokiga xos bo'lgan maxsus binolar, ko'rgazma zaliga esa maxsus ko'rgazma uskunalari va yoritish tizimi kerak edi. Ko'rgazmalar va oziq-ovqat bloklarini hisobga olmaganda, me'morlar an'anaviy simmetrik hajmni o'ylab topdilar, uning markazida 3100 tomoshabinga mo'ljallangan zal joylashgan bo'lib, uch tomondan keng foye bilan o'ralgan. Ushbu variantga to'htalgandan so'ng, mualliflar zalning sig'imini 4000 kishiga oshirish yo'lini topdilar, uni baland balkonli amfiteatr sifatida qurishni, uning ostida plyonkali proyeksiya blokini joylashtirishni mo'ljalladilar va amalga oshirdilar. Rasmiy tadbirlarni kichik guruhda o'tkazish uchun kichik ziyofat zali va prezidium zali uchun joylar ham ajratildi. Shunday qilib, Toshkentda "kino-konsert zali" deb atalgan, ammo bilvosita muhim siyosiy tadbirlarni o'tkazish uchun mo'ljallangan "Xalqlar do'stligi" majmuasi paydo bo'ldi.

Toshkentdagi barcha muhim binolarga Lenin nomi berilganiga qaramasdan, "Xalqlar do'stligi" nomini olgan maydonda huddi shu nomdagi muhtasham saroy qurilishi, mafkuraviy jihatdan O'zbekiston poytaxtining "xorijiy Sharq" va Osiyo mamlakatlari bilan munosabatlarida o'ynagan ko'rgazmali o'rni tufayli ham, ittifoq ichidagi munosabatlarda ham shaharda ustuvor yo'nalishlardan biri bo'lganligi bilan bog'liq degan tahminlar ham ilgari surilgan. Tanqidchilar fikriga ko'ra - Bu nom dizaynerlarni binoning me'moriy ko'rinishida universal ijtimoiy ta'limot sifatida internatsionalizm, sovet multikulturalizmi va leninizm mavzulari bilan o'ylashga majbur qilgan degan tahminlar ham mavjud.

Biroq, "Xalqlar do'stligi" saroyidagi ushbu dizayn, shuningdek, oldingi o'n yillikdagi xalqaro uslublar Moskva me'morlar kengashi tomonidan rad etildi. Leninning "milliy muzeyi"ni loyihalash tajribasini ishlab chiqqan moskvaliklar yana O'zbekiston "milliy arxitekturasi" bilan bog'liq bo'lgan ekspressiv vositalarni izlashga qaratdilar.

"Xalqlar do'stligi" saroyining ichki bezagi 1980-yillarning boshlariga xos bo'lmagan, boykot qilingan Olimpiya o'yinlari, Afg'onistondagi urush va kuchayib borayotgan iqtisodiy inqiroz Sovet hukumatini qurilish xarajatlarining keraksiz moddalarini bosqichma-bosqich kamaytirishga majbur qilganda, o'ziga xos hashamat bilan amalga oshirildi. Plafondli chiroqlar, turli qandillar va turli xil konfiguratsiyadagi katta hajmli gips panellari bilan bezatildi. Shuningdek ichki fonda yana ham mukammallikni kashf etish maqsadida monumental asarlar joylashtirilgan. Asarlar A. Buxorboev tomonidan foyeda ishlangan "Xalqlar do'stligi", "Bayram" va "Gullar o'lkasi" mavzularida tabiiy toshlardan yasalgan Florentsiya mozaikasida uchta panno va buffet, banket zalining devorlariga Aleksandr Kedrin tomonidan ishlangan sopol panellar ushbu saroyning interyerining badiiy jihatdan yana ham qiymati oshishiga hissa qo'shdi. Shuningdek ichki makonlarni bezashda xalq hunarmandlari X.Jalilov, A.IIhomov, Q.Haydarov, D.Fayzullayev va ular rahbarlik qilayotgan brigadalar ham ishtirok etdi.

Prezidium zali Bahodir Jalolov eskizi bo'yicha tayyorlangan gobelen bilan bezatilgan. Unda jamiyatning baxtli vakillari - erkak, ayol, ikki bola - yunon Venera fonida geometrik shakllar, olovli halqalar, shuningdek, shartli "bilim ramzlari" (kitoblar, kosmonavt, yulduzlar) tasvirlangan. Vizual ravishda, rassom tasvirlagan hamma narsa Bahodir Jalolovning 1990-yillardagi asarlarining yaratadigan yo'nalishi bo'lib, unda Temuriylar va yangi davrning boshqa qahramonlari ham tasvirlangan. Asar simmetrik, statik, "sharqona" bezak detallari bilan to'la bo'lib, keyinchalik birinchi prezident Islom Karimov davridagi sharqona modernizmga to'g'ridan-to'g'ri ko'prik bo'ldi.

"Xalqlari do'stligi" nomi bilan qurilgan ulug'vor majmua SSSRning o'zi parchalana boshlagan paytda madaniy hayotga kirib keldi. Bu yerda O'zbekiston va MDH mamlakatlari san'at ustalarining estrada konsertlari tashkil etila boshlandi. Filarmoniya yopilgach, Saroy Turkiston kontsert majmuasi bilan bir qatorda shaharning asosiy estrada maskaniga aylandi.

Shu bilan birga, Xalqlar do'stligi saroyi o'zining barcha o'ziga xos jihatlari bilan, shubhasiz, o'z davri madaniyati va me'morchiligi yodgorligi hisoblanadi.

Hulosa. San'at saroyining eng asosiy badiiy qiymati : - uning tarixiy iqtiboslar va an'anaviy usullardan foydalanmasdan mahalliy o'ziga xos tuzilmalarni qurish nuqtai nazaridan sovet modernizmining g'oyalari va ishlanmalaridan kelib chiqqan noyob loyiha bo'yicha qurilganligi;

- binoning tasviriy san'at va nofigurativ san'at chegarasiga yaqinlashib, binoga monumental san'atning noyob namunalari qo'shilganligidadir.

"Xalqlar do'stligi" san'at saroyining me'moriy yechimi shaharning badiiy funksiyalari mavjud bo'lgan ma'lum bir shahar kvartalida qurilgan shaharsozlik an'analariga amal qilgan, shu bilan birga Toshkentning bosh maydonidagi ob'ektlar bilan bog'langan.

San'at saroyining me'moriy yechimidagi badiiylik va stilistikasidagi modernizmining uyg'unligi nafaqat ko'plab tanqidchilarni e'tiborini o'ziga jalb etgan, balki bino bir necha bor respublika matbuotida e'lon qilingan, shuningdek, 2012 yilda Vena arxitektura uyida xuddi shu nomdagi ko'rgazmaga tayyorgarlik ko'rish uchun nashr etilgan Sovet modernizmi katalogiga ham kiritilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

A.V. Рябушин, *Новые горизонты архитектурного творчества: 1970-1980-е годы* // Москва: Стройиздат, 1990, с. 107

Ю. Бочаров, Н. Гуляницкий и др., *Архитектура СССР. 1917-1987*. Москва: Стройиздат, 1987

Е.Р. Саркисянц, «Творческие поиски и сложение образа киноконцертного зала в Ташкенте» // *Строительство и архитектура Узбекистана*, № 10, 1977, с. 18-22

Е.П. Суханова, В.П. Кричевский, «Дворец Дружбы народов СССР им. В.И. Ленина в Ташкенте» // *Строительство и архитектура Узбекистана*, № 8, 1981, с. 18-24

Muhayyo Fahriddinovna Sultanova The formation of art and architecture of the ancient period. // European Journal of Arts . 2023. №1 . URL: <https://ppublishing.org/archive/publication/537-the-formation-of-art-and-architecture-of-the-a>.

kizi Sultanova M. F. The role of tour bases in the development of tourism in Uzbekistan //International Scientific and Current Research Conferences. – 2021. – С. 1-5.

Onur D., ZORLU T. THE RELATION BETWEEN THE TRAINING METHODS APPLIED IN DESIGN STUDIOS AND THE CREATIVITY //TURKISH ONLINE JOURNAL OF DESIGN ART AND COMMUNICATION. – 2017. – Т. 7. – №. 4.

Archalert.net.uz

СОЦИАЛЬНОЕ ЖИЛЬЕ: ПРОБЛЕМЫ И МНЕНИЯ

Шукуров Илхомжон Садриевич¹, Шукурова Лола Илхомовна²

доктор технических наук, профессор, советник РААСН, академик РАЕ

²(PhD) по техническим наукам

^{1,2} Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет.

Социальное жилье подразумевает не только обеспечение людей жилой площадью, но и создание инфраструктуры и социальных объектов, необходимых для достойного проживания. Нынешняя жилищная система создает новые социальные программы, которые обеспечивают уязвимые социальные группы всем необходимым: образованием, работой и здравоохранением.

Ключевые слова: *социальное жилье, градостроительная проблематика*, уязвимые социальные группы, типы социального жилья, жилищная система, квартиры

Введение. Социальное жилье — это квартиры или дома, предоставляемые государством малоимущим, нуждающимся гражданам и социально уязвимым слоям населения по договорам социального найма или по сниженным ценам. Круг лиц, нуждающихся в жилье данного типа, строго определен: семьи с доходами ниже установленной законом величины, дети-сироты, семьи, пострадавшие от чрезвычайных ситуаций, люди, живущие в старых и аварийных зданиях, пенсионеры и другие категории, которые подпадают под определение уязвимых. Социальное жилье не идентично другому широко используемому определению — доступное жилье.

Программа социального обеспечения жильем функционировала в основном за счет строительства домов, способных удовлетворить потребности наиболее уязвимых социальных групп, и за счет оснащения жилых кварталов социальной инфраструктурой: системой здравоохранения, объектами социально-культурного назначения, детскими дошкольными и школьными образовательными учреждениями, спортивными площадками и др. Потребности групп с низким доходом не ограничиваются только жильем, а также напрямую связаны с образованием, работой и здравоохранением.

Как и обычное жилье, социальное жилье входит в градостроительную систему города, в его структуру. Архитектура социального жилья, как правило, мало отличается от обычной жилой архитектуры. Основная задача архитекторов — создать комфортную, функциональную и эстетичную среду, которая не противоречит существующей жилой архитектуре [2]. При реализации зданий и комплексов с аналогичным типом назначения — исследование и изучение окружающей среды являются основными методами, которые помогают достичь конечной цели.

Таким образом, жилье для малообеспеченных слоев населения следует рассматривать как часть сети, предоставляющей социальную помощь, с помощью которой уязвимые социальные группы могут преодолеть свои многочисленные трудности.

Методы. В Узбекистане, существует парадоксальный случай, когда при наличии избытка жилищного фонда число людей, нуждающихся в жилье, растет, поскольку жилье с приемлемым качеством остается недоступным для многих слоев населения. В настоящее время, в связи с изменением социально-экономической модели, внешний вид и функциональная часть жилища напрямую зависят от финансовых возможностей потребителей.

Социально-экономические изменения в стране существенно повлияли на номенклатуру современного жилья. В обществе сформировался феномен социально-экономической сегрегации, появились богатые люди, средний класс и социально незащищенные слои населения. Таким образом, люди с высоким доходом имеют свободу выбора комфортного дома с точки зрения площади и качества, в то время как подавляющее большинство людей с низким доходом практически не имеют выбора и могут рассчитывать только на доступное арендное жилье. Поэтому в градостроительном нормативном документе это учитывается (табл.1).

Таблица 1. Норма жилищной обеспеченности установлена ШНК 2.07.01-23. (Шахарсозлик. Шахар ва кишлоқ аҳоли пунктлари худудларини ривожлантириш ва қурилишини режалаштириш).

Тип жилого дома и квартиры по уровню комфорта	Норма площади жилого дома и квартиры в расчете на одного человека, м ²	Формула заселения жилого дома и квартиры	Доля в общем объеме жилищного строительства, %
1 класс (социальный)	16-23	$k = n - 1; k = n$	20- 22
2 класс (массовый - эконом класс)	24-29	$k = n;$	50- 47
3 класс (элитный)	30-35	$k = n + 1;$	14-16
4-класс (престижный - бизнес класс)	более 36	$k = n + 2$	11-13
Специализированный	—	$k = n - 2; k = n - 1$	5- 2

П р и м е ч а н и я: 1. Общее число жилых комнат в квартире или доме k и численность проживающих людей n . 2. Специализированные типы жилища – дома гостиничного типа, специализированные жилые комплексы. 3. Нормы взяты с ШНК 2.08.01 (Жилые здания) приведены 3 класс комфортности: Жилищный Кодекс Р.Уз. 76-статья: “Социальная норма на 1 чел: 16 кв.м и для инвалидов 23 кв.м.

Бесплатное государственное жильё (социальное) строится за счёт государства для населения с низким достатком. В современных условиях темпы возведения такого жилья резко снизились.

Обсуждение. Финансовый вопрос остается одним из наиболее чувствительных в сфере социального строительства. Реализация проектов требует значительных вложений: от приобретения участков и подключения коммуникаций до обеспечения полного цикла строительства и ввода объектов в эксплуатацию. При этом в отличие от коммерческого жилья, социальное жилье строится по фиксированной стоимости, зачастую определяемой нормативами или условиями госзаказа. Это снижает уровень доходности таких проектов для застройщиков и делает их экономически менее привлекательными без компенсирующих мер.

Стабильное участие федерального бюджета является необходимым условием масштабного развития системы социального жилья. Здесь особенно важно соблюдение принципа предсказуемости: долгосрочные планы по строительству должны сопровождаться устойчивым графиком поступлений, прозрачным распределением средств и четкими условиями для подрядных организаций. Дополнительную роль играют меры поддержки — субсидии, налоговые преференции, государственно-частное партнерство. Их наличие и прозрачность условий могут стимулировать участие бизнеса в строительстве социального жилья. В противном случае значительная часть проектов оказывается экономически невыгодной для застройщиков, что ограничивает конкуренцию и снижает качество реализации.

Законами и Постановлениями Кабинета министров Республики Узбекистан предусмотрены ряда льготы для малоимущего слоя населения:

- Для нетрудоспособных, одиноких престарелых лиц, пенсионеров и членов их семей,
- Льготы сиротам и детям оставшимся без попечения родителей
- Льготы пенсионерам
- Льготы молодым семьям

Результаты. Проблема социального жилья требует гораздо большего внимания из-за установленных ограничений, поскольку при неправильном подходе она может породить еще большее количество проблем, в том числе образование гетто, криминализацию районов с аналогичными комплексами, создание депрессивной психологической среды. неудобства в использовании жилища и т. д.

Такие проблемы могут возникнуть при формальном подходе к дизайну, выбору места и категории населения, которые будут использовать это жилье. Современное социальное жилье должно быть ориентировано на разнообразие людей, индивидуализацию архитектурной среды и создание благоприятного микро- и макроклимата, иначе проблемы, возникающие из-за несоблюдения этих критериев, будут стоить намного дороже.

В ходе исследования зарубежных и отечественных объектов социального жилья были выявлены 4 основных типа жилья по назначению:

- социальные дома для престарелых;
- молодежное социальное жилье;
- социальное жилье для молодых семей;
- социальное жилье для нескольких социальных групп.

Выводы

Исследование выявило общие черты, присущие всем видам социального жилья:

социальное жилье служит бастионом против спекуляций недвижимостью, эффективно смягчая удар роста цен на все жилье по арендной плате. Особенно отраднo, что жилье для социального найма в Узбекистане и за рубежом отличается привлекательной стоимостью, становясь ключевым фактором конкурентоспособности всего рынка жилья; оно гармонично вписывается в городскую среду, способствуя ее экологическому оздоровлению за счет интеграции зеленых зон как внутри жилых комплексов, так и на их территориях.

Социальное жилье – это мощный инструмент, обеспечивающий эффективную реализацию фундаментального права каждого на жилище.

Активное развитие социальной политики и увеличение числа объектов социального жилья формируют благоприятные предпосылки для решения сложнейших архитектурных и градостроительных задач, стоящих перед районами и целыми городами.

Включение в структуру социального жилья образовательных, медицинских, культурно-досуговых и иных функций не только повышает его социальную значимость, но и активно способствует экономическому развитию.

На территории Узбекистана социальное жилье только начинает свой путь развития, пока не обладая тем богатством форм и решений, которое характерно для стран Европы, Америки, Канады, Азии, Австралии и прочих.

Развитие социального жилья выступает движущей силой реализации общечеловеческих целей и принципов: гарантируя основное право на жилище, поддерживая высокий уровень социальной защиты, повышая качество жизни, преодолевая социальную изоляцию и экономические трудности. Оно способствует более справедливому и стабильному распределению доходов, сглаживает негативные последствия спекуляции недвижимостью и делает жилье доступным для широких слоев населения.

Литература

Бофилл Р. под ред. Вадим Догадайло. Архитектурное проектирование и строительство социального жилья. – Москва: UP print, 2011. – 152 с. – URL: <https://search.rsl.ru/ru/record/01004944648> (дата обращения 10.12.2020).

Волкова Т.Ф. Дифференциация городской среды по социально-градостроительным качествам / Т.Ф. Волкова // В сб. статей «Теория и практика средового дизайна». Пенза.: ПГУАС, 2014. С. 23-27.

Социальное жильё: [арх. 3 октября 2022] / А. А. Ткаченко // *Большая российская энциклопедия*: [в 35 т.] / гл. ред. *Ю. С. Осипов*. — М. : Большая российская энциклопедия, 2004—2017.

Шомина Е.С. Трансформация жилищной сферы и новые задачи жилищного просвещения в России // Вестник Московского государственного областного университета. — 2012. — № 4. — С. 156–167

Шукуров И.С. Социальное жильё — доступное жильё для незащищённых слоёв населения. Материалы МНПК на тему «Сокращение бедности и обеспечение занятости населения через банковско-финансовую систему: проблемы и решения». Самарканд. 2-3 апреля 2026 года СамИЭиС

АКТУАЛЬНОСТЬ УРБАНИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Доцент Б.И. Муталова, ст. преп. К.Д. Абдуллаева, студент Ж.Р. Сабиров
(Ташкентский архитектурно-строительный университет)

Аннотация: В данной статье обозначены теоретические подходы к объяснению сущности урбанизации как тенденции развития международного общества. Рассмотрены факторы, влияющие на развитие урбанизации.

Аннотация: Ушбу мақолада халқаро жамиятнинг ривожланишида урбанизация тенденциясининг ўрнининг тушунчасини назарияси келтирилган. Урбанизациянинг ривожланишига таъсир этувчи омиллар кўриб чиқилган.

Abstract: This article outlines theoretical approaches to explaining the essence of urbanization as a trend in the development of international society. The factors influencing the development of urbanization are considered.

Ключевые слова: урбанизация, агломерации, субурбанизация, городское население, развитие отдельных регионов, глобализация.

Калим сўзлар: урбанизация, агломерация, субурбанизация, шаҳар аҳолиси, айрим минтақаларнинг ривожланиши, глобализация.

Keywords: urbanization, agglomerations, suburbanization, urban population, development of individual regions, globalization.

Урбанизация — это рост городов вследствие перемещения населения из сельских районов в поисках лучшей работы и лучших условий для жизни.

Большие и малые города находятся в центре стремительно меняющейся мировой экономики — они причина и следствие мирового экономического роста. Во всем мире города растут потому, что люди переезжают из сельских районов в поисках работы, возможностей улучшения условий жизни и ради лучшего будущего для своих детей.[1]

Впервые в истории человечества получилось так, что большая часть мирового народонаселения проживает в городах.

Три миллиарда людей — половина мирового народонаселения — живут в городах

К 2050 году в городах будут проживать две трети жителей Земли. (В 1800 году в городах проживали только 2% людей. В 1950 году лишь 30% мирового народонаселения считались горожанами).

Ежедневно в города переезжают почти 180 000 человек.

В развивающихся странах городское население ежегодно пополняется на 60 миллионов человек. Такой уровень роста городского населения сохранится в течение следующих 30 лет.

За следующие 15–20 лет многие города в странах Африки и Азии увеличатся вдвое.

По уровню урбанизации страны делятся на три группы. Первая группа - *высокоурбанизированные* страны, где доля городского населения составляет более 50% (Россия, Канада, США и др.). Вторая группа - *среднеурбанизированные* страны, где доля городского населения составляет 25-50% (Алжир, Мавритания, Египет, Нигерия, ЮАР, Боливия, Парагвай). Третья группа - *низкоурбанизированные* страны, где доля городского населения менее 25% (Мозамбик, Эфиопия, Оман, Пакистан, Непал).

Урбанизация оказывает влияние на окружающую среду. С ростом урбанизации связано 3/4 общего объема загрязнений. Это привело в экономически развитых странах мира к новому явлению - «субурбанизации».

Субурбанизация — это опережение роста пригородов над ростом «городского ядра», получаемое благодаря переезду обеспеченного населения в более чистые в экологическом отношении пригороды.[4]

Главной отличительной характеристикой городского населенного пункта (малого города, города, муниципалитета, города областного назначения, мегаполис) от сельского населенного пункта (село, деревня, поселок городского типа) является значительная численность населения, плотность населения, а также структура по секторам экономики (производство, сельское хозяйство, услуги, инфраструктура).

Из этого следует очевидный вывод, что развитие производительных сил, технический и социальный прогресс как раз и являются движущей силой урбанизации в эпоху глобализации, трансформации и цифровизации общества.[3]

На процессы урбанизации влияют определенные факторы, среди них можно выделить следующие:

1) исторический. Во время расселения населения первостепенное значение имеют исторические факторы. Те районы, которые были густозаселенными во времена, когда формировался человек современного типа, или существовали могучие цивилизации Древнего мира, остаются и ныне такими. Это Европа и Южная и Восточная Азия. Также направления мощных миграционных потоков из Европы после эпохи Великих географических открытий привели к большей густоте населения именно восточного побережья Америки.

2) социально-экономические. С древних времен люди стремятся жить в тех районах, которые есть более организованными, которые раньше начали развиваться и жизнь в которых является более цивилизованным. Именно поэтому процессы миграции населения неизбежны.

3) природные. Сейчас этот фактор не является таким актуальным, как раньше, ведь в прошлом поселения людей тянулось жить там, где лучшие природные условия, которые помогли бы им выжить, но сегодня это не совсем так.

4) социально-инновационные. На современном этапе развития человечества важным фактором урбанизации являются инновации, ведь большое количество людей перемещается до города именно из-за того, что там высокое развитие инноваций, технологий, цифровизации, что способствует повышению уровня качества жизни.[2]

Категория «город» с позиции изучения социально-экономических явлений сегодня находится в центре внимания многих ученых: выделяются задачи изучения трансформации и роста городов (из малых в большие), выявляются причины развития одних городов и вымирание других, рассматриваются причины повышенного интереса для переселения в одни города в противовес другим и т.п. На сегодня баланс между городским и сельским населением планеты приближается к отметке 50/50%, что наблюдается впервые за всю историю человечества.

Сегодня около 55% населения мира живет в городах. Ежедневно в города переезжают около 180 000 человек. Эксперты считают, что до 2050 года этот показатель вырастет до 68%, то есть еще 2,5 миллиардов человек переберутся в город, при этом около 90% этого увеличения произойдет в Азии и Африке. Согласно данным ООН, к В 2050 году в городах будут проживать 2/3 жителей планеты.

В настоящее время Республика Узбекистан в реализации процесса урбанизации столкнулась с рядом проблем. В частности, за последние 10 лет (2009–2018 годы) наблюдается тенденция к снижению уровня урбанизации (с 51,7 процента до 50,6 процента) в 10 регионах из 13. Достаточно низкой остается урбанизация в Хорезмской (33,3 процента), Сурхандарьинской (35,5 процента), Бухарской (37,4 процента) и Самаркандской (37,4 процента) областях. Стоит отметить, что уровень урбанизации в Узбекистане в системе мировых координат остается относительно низким. Согласно международному рейтингу ООН (отчет за 2018 г.) Узбекистан по уровню урбанизации занял 155-е место среди 233-х стран мира, при этом данный показатель составил в среднем: в мире – 55,3 процента, странах СНГ – 66,0

процента, России – 74,4 процента, Турции – 75,1 процента, Казахстане – 57,4 процента, Туркменистане – 51,6 процента.

Учитывая существующие проблемы, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в своем Послании Олий Мажлису отметил, что в связи с проблемой существующего «разрыва» между теми регионами, где сконцентрировано трудоспособное население, и теми, где создается больше рабочих мест, что влияет на региональное развитие, увеличивается диспропорция экономического и социального развития регионов. Существующая в стране ситуация требует усиления роли целенаправленного экономического развития регионов на базе комплексной диверсификации рыночных региональных механизмов. В этой связи необходимо осуществление комплексного развития регионов, создание для населения достойных условий жизни за счет ускорения процесса урбанизации. В рамках реализации этих целей Президент принял решение о либерализации внутренней миграции. Что, в свою очередь, приведет к повышению благосостояния населения Республики Узбекистан.

В целях преодоления имеющихся диспропорций и системных проблем, активизации процессов урбанизации, как нового фактора обеспечения устойчивого развития, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в своем послании Олий Мажлису поставил стратегическую цель – довести уровень урбанизации в стране до 60 процентов к 2030 году. В рамках этой работы отобрано 7 крупных городов – Андижан, Бухара, Самарканд, Карши, Фергана, Наманган и Нукус и 12 городов-спутников этих крупных городов, и будут разработаны необходимые меры по их развитию. В связи с этим парламент и правительство до 1 апреля 2020 года должны изучить международный опыт в этой сфере и разработать конкретные предложения по реформированию системы прописки.[5]

Основными факторами, способствующими повышению уровня урбанизации, являются реализация преимущественно крупных инвестиционных проектов в добывающей промышленности, что будет способствовать индустриализации городов; организация высокой мобильности сельского населения и высокого уровня внешней миграции; определение целенаправленной политики, направленной на комплексное и устойчивое развитие городов. Также важным аспектом для развития урбанизации в Республике Узбекистан является обязательный учет особенностей, характерных для отдельных категорий городов, мест размещения при проектировании и реализации инвестиционных проектов, определенных погрешностей в статистической отчетности реальной численности городского населения, особенно больших городов и т.д. Каждая страна, каждый регион мира прошли определенные стадии индустриального развития и демографического перехода, приведшие к современному состоянию урбанизации. Однако, по теории Д. Джиббса, для всех стран мира характерно прохождение 5 основных этапов (стадий) урбанизационных процессов с той или иной скоростью развития:

- этап, когда развитие городов по темпам роста значительно отстает от развития сельской местности;
- этап, когда развитие сельской местности замедляется по причине перетока населения в города;
- этап сокращения доли сельского населения на фоне городского;
- этап возрастающего перетока населения в большие города, когда образуются крупные агломерации и сокращается население малых городов;
- этап, который характеризуется деконцентрацией населения в городах и ростом в пригородах, преимущественно сельского типа.

Второй и третий этапы так называемой городской концентрации сейчас характерны для большинства стран с развивающейся экономикой, в том числе и в Узбекистане. [5]

Использованная литература:

Муталова Б.И., Абдуллаева К.Д. “Реконструкция города и развитие” Учебное пособие. Print Rebel-2021й 159 с.

https://vuzlit.com/2319639/urbanizatsiya_sovremennom_mire

https://spravochnick.ru/ekologiya/ekologiya_cheloveka_i_socialnaya_ekologiya/osobennosti_urbanizacii_v_sovremennom_mire/

Чжан Цзе. Статья «Проблемы и перспективы урбанизации в современном информационном мире» <https://uza.uz/ru/posts/o-razvitii-urbanizatsii-v-uzbekistane-13-02-2020>

SHAHAR HUDUDLARIDA UMUMIY OVQATLANISH MUASSASALARINING ARXITEKTURAVIY HAJMIY YECHIMLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Magistarnt, Xamrakulova Elnura Soxibjon qizi, dotsent Berdiqulov Azzam Mardonovich

Annotatsiya. Bugungi kunda yurtimiz tomonidan iqtisodni va ishlab chiqarishni rivojlantirish yo'lida, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sekto'rida qarorlar qabu qilindi. Dar haqiqat vatanimizdagi shahar hududlarida kichik va kam o'rinli umumiy ovqatlanish muassasalari sezilarli darajada o'sishi kuzatildi. Milliy oshxonalarimizning arxitekturaviy xajmiy-tarxiy yechimlarida yangi takliflar ishlab chiqish va ularni yangi yo'nalishlarini belgilab berish hozirgi kundagi dolzarb muammolardan biridir.

Kalit so'zlar. umumiy ovqatlanish, kichik biznes, arxitekturaviy yechim, hajmy-tarxiy yechim, shahar infratuzilmasi, rejalashtirish, xizmat ko'rsatish tizimi.

Аннотация. Сегодня наша страна принимает решения в направлении развития экономики и производства, в производственном и сервисном секторах. В действительности, в городских районах нашей родины наблюдается значительный рост числа малых и средних предприятий общественного питания. Разработка новых предложений в архитектурном, пространственном и историческом оформлении национальной кухни и определение новых направлений ее развития является одной из актуальных проблем.

Ключевые слова. общественное питание, малый бизнес, архитектурное решение, пространственное и историческое решение, городская инфраструктура, планирование, система услуг.

Abstract. Today, our country has made decisions in the direction of developing the economy and production, in the production and service sectors. In fact, a significant increase in small and small-sized public catering establishments has been observed in urban areas of our homeland. Developing new proposals in the architectural, spatial and historical solutions of our national cuisines and determining their new directions is one of the current urgent problems.

Keywords. public catering, small business, architectural solution, spatial and historical solution, urban infrastructure, planning, service system.

Kirish. Hozirgi kunda yurtimiz rivojlanishi bosqichida xizmat ko'rsatish shahar hududidagi umumiy ovqatlanish muassasalarini taraqqiy ettirish va unga maishiy va servis xizmat ko'rsatish, yangicha yondashish borasida ularni arxitekturaviy - loyihaviy tashkil etish va unda zamonaviy, milliy ko'rinishdagi hamda iqlimiy, funksional omillarni hisobga olingan umumiy ovqatlanish muassasalari binolarini yaratish bugungi kunning dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi. Ushbu muassasalarning joylashish tizimi kuzatilganda shular aniq bo'ladiki, ular shaharda bir tekis taqsimlanmagan. Bu holat tez xizmat ko'rsatishda salbiy natijalar ko'rsatadi. [1]

Shahar joylarida umumiy ovqatlanish muassasalarining arxitekturaviy hajmiy yechimlari va tizimini takomillashtirish, rivojlantirishga tor doiraviy yondashuv loyihada maxsus ishlanmalar ishlab chiqarilmaganligi to'sqinlik qiladi, bular loyihada o'ziga xos qiyinchiliklar yaratadi. Hozirgi kunda xizmat ko'rsatish qulay, tejamkor umumiy ovqatlanish muassasalari binolariga bo'lgan talab oshib bormoqda. Umumiy ovqatlanish muassasalari kishilarga mazmunli hordiq chiqarish va xizmatlar darajasi (servis) yuqori hamda bo'sh vaqtini maroqli o'tkazish obyektiga aylanmoqda. [2]

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. So'nggi tadqiqotlarda shahar joylarida umumiy ovqatlanish muassasalarining arxitekturaviy hajmiy yechimlari va tizimini takomillashtirish kabi bir qator ilmiy ishlar ko'rib chiqilgan.

Xususan, doktorant, Toshkent arxitektura-qurilish universiteti Azizova Zilolaxon Xikmat qizining ishlarida "Shahar muhitida umumiy ovqatlanish obyektlarini joylashtirish omillari" va Samarqand iqtisodiyot va servis instituti tadqiqotchisi, Tashnazarov Sur'atjon Abdullayevich, "Global raqobat sharoitida umumiy ovqatlanish korxonalarini rivojlanishining ilmiy-nazariy jihatlari" kabi ilmiy tadqiqot ishlari olib borilgan. [3]

Biroq, mazkur adabiyotlarda umumiy ovqatlanish binolarining, milliy taomlar ovqatlanish muassasalarining arxitekturaviy - loyihaviy yechimiga ta'sir etgan omillarni sistemaga solish va uni baholash, loyihalashgacha bo'lgan talablarni ishlab chiqish kabi bu ushbu tadqiqotning dolzarbligini belgilaydi.

Metodologik asos sifatida umumiy ovqatlanish muassasalarining arxitekturaviy-hajmiy yechimlarini takomillashtirish bo'yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqiladi. Bunda shaharsozlik talablari, ekologik omillar, energiya samaradorligi, zamonaviy dizayn tendensiyalari hamda foydalanuvchilarning ehtiyojlari hisobga olinadi. Mazkur metodologiya shahar hududlaridagi umumiy ovqatlanish muassasalarining arxitekturaviy-hajmiy yechimlarini ilmiy asosda takomillashtirish imkonini beradi.

Natijalar. Tadqiqot davomida mavjud shahar joylarda umumiy ovqatlanish muassasalarining rejalashtirish yechimlari tahlil qilinib, ularning aksariyatida tashrif buyuruvchilar oqimini tashkil etish, xizmat ko'rsatish jarayonlarini optimallashtirish hamda yordamchi xonalarni joylashtirish bilan bog'liq kamchiliklar mavjudligi aniqlandi. Shuningdek, ayrim obyektlarda ichki va tashqi funksional zonalar o'rtasidagi bog'liqlik yetarli darajada ta'minlanmaganligi kuzatildi. O'rganishlar natijasida umumiy ovqatlanish muassasalarining arxitekturaviy-hajmiy yechimlarini shakllantirishda hududning shaharsozlik holati, transport va piyodalar oqimi, ekologik sharoitlar hamda demografik ko'rsatkichlar muhim omillar ekanligi asoslandi. Ushbu omillarni hisobga olgan holda muassasalarning joylashuvi va hajmiy-rejaviy tuzilishini tashkil etish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqildi.

Shahar hududlarida umumiy ovqatlanish muassasalarining arxitekturaviy-hajmiy yechimlarini takomillashtirish bo'yicha tadqiqot natijalari

1-jadval

№	Tadqiqot yo'nalishi	Aniqlangan holatlar	Taklif etilgan yechimlar	Kutilayotgan natijalar
1	Hududiy joylashuvni tahlil qilish	Ayrim obyektlarda transport va piyodalar oqimi hisobga olinmagan	Obyektlarni aholi zich joylashgan hududlarda va qulay transport tugunlari yaqinida joylashtirish	Tashrif buyuruvchilar sonining ortishi va xizmat sifati yaxshilanishi
2	Funksional rejalashtirish	Ichki zonalar o'rtasidagi bog'lanish yetarli emas	Ovqatlanish, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish zonalarini optimal joylashtirish	Xizmat ko'rsatish jarayonining tezlashishi
3	Hajmiy-kompozitsion yechimlar	Binolarning tashqi ko'rinishi zamonaviy talablarga to'liq javob bermaydi	Zamonaviy arxitektura uslublari va milliy elementlardan foydalanish	Binolarning estetik jozibadorligi oshadi
4	Muhandislik ta'minoti	Energiya sarfi yuqori darajada	Energiya tejamkor texnologiyalarni qo'llash	Ekspluatatsiya xarajatlari kamayadi
5	Tabiiy yoritish va shamollatish	Sun'iy yoritishga qaramlik yuqori	Katta oynavand fasadlar va tabiiy shamollatish tizimlarini qo'llash	Mikroiqlim yaxshilanadi va energiya tejiladi
6	Nogironligi bo'lgan shaxslar uchun sharoitlar	Universal dizayn talablari to'liq ta'minlanmagan	Panduslar, liftlar va maxsus harakat yo'laklarini tashkil etish	Barcha foydalanuvchilar uchun qulay muhit yaratiladi
7	Ekologik barqarorlik	Yashil hududlar ulushi kam	Vertikal va gorizontal ko'kalamzorlashtirishni joriy etish	Ekologik muhit yaxshilanadi
8	Zamonaviy texnologiyalar	Raqamli xizmatlardan foydalanish darajasi past	Elektron buyurtma va avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlarini qo'llash	Xizmat ko'rsatish sifati va tezligi oshadi

9	Arxitekturaviy-hajmiy model	Mavjud loyihalarda moslashuvchanlik yetarli emas	Transformatsiyalanadigan va ko'p funksiyali makonlarni yaratish	Binoning foydalanish samaradorligi ortadi
---	-----------------------------	--	---	---

1-jadvalda natijalarga ko'ra shahar hududlarida umumiy ovqatlanish muassasalarining arxitekturaviy-hajmiy yechimlarini takomillashtirish bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi va ularni yangi obyektlarni loyihalash hamda mavjudlarini rekonstruksiya qilish jarayonlarida qo'llash mumkinligi asoslandi.

Muhokama. Tadqiqotning natijalariga ko'ra shahar joylarda umumiy ovqatlanish muassasalarining arxitekturaviy loyihaviy strukturasi shakllantirishga bog'liq bo'lgan omillarni tizimga solish va baholash. Shahar hududlarida umumiy ovqatlanish muassasalarini loyihaviy bo'lgan talablarni va loyihalashga bo'lgan takliflarni ishlab chiqish:

- umumiy ovqatlanish muassasalarining zamonaviy, perspektiv tiplarini nomenklaturasi;
- umumiy ovqatlanish binolarini iqlimiy landshaft zonalarini bo'yicha joylashtirish loyiha takliflar;
- zamonaviy yechimga va qulaylikka ega kichik hamda o'rta hajmda bo'lgan restoran, oshxonalar binolarini yangi tiplari bo'yicha takliflar;

Ilmiy izlanishning yangiligi shundan iboratki, umumiy ovqatlanish binolarining, milliy taomlar ovqatlanish muassasalarining arxitekturaviy – loyihaviy yechimiga ta'sir etgan omillarni sistemaga solish va uni baholash, loyihalashgacha bo'lgan talablarni ishlab chiqish. Milliy taomlar ovqatlanish muassasalarini malum qoidalar asosida tartibga solish va hajimlarini tuzish.

Xulosa. Xulosaga ko'ra tadqiqot davomida umumiy ovqatlanish muassasalarining mavjud holati tahlil qilinib, ularni loyihalash va joylashtirishda ayrim kamchiliklar mavjudligi aniqlandi. Jumladan, funksional zonalarining noto'g'ri tashkil etilishi, tashrif buyuruvchilar va xizmat ko'rsatish oqimlarining kesishishi, energiya tejankor texnologiyalardan yetarli darajada foydalanilmasligi hamda ochiq rekreatsion maydonlarning kamligi asosiy muammolar sifatida qayd etildi.

Mahalliy va xorijiy tajribalarni o'rganish natijasida zamonaviy umumiy ovqatlanish muassasalarini loyihalashda moslashuvchan rejalashtirish, ko'p funksiyali makonlar yaratish, ekologik barqarorlikni ta'minlash, energiya samaradorligini oshirish hamda universal dizayn tamoyillaridan foydalanish muhim ahamiyatga ega ekanligi aniqlandi.

Tadqiqot natijasida umumiy ovqatlanish muassasalarini uchun takomillashtirilgan arxitekturaviy-hajmiy model ishlab chiqildi. Mazkur modelda funksional zonalarining o'zaro bog'liqligi optimallashtirildi, tashrif buyuruvchilar harakatining qulayligi ta'minlandi, tabiiy yoritish va shamollatish imkoniyatlari kengaytirildi hamda energiya tejankor yechimlardan foydalanish tavsiya etildi.

Tadqiqot davomida ishlab chiqilgan tavsiyalar umumiy ovqatlanish muassasalarining funksional samaradorligini oshirish, tashrif buyuruvchilar uchun qulay va xavfsiz muhit yaratish, energiya sarfini kamaytirish hamda shahar muhitining me'moriy qiyofasini yaxshilash imkonini berishi asoslandi.

Natijada shahar hududlarida umumiy ovqatlanish muassasalarining arxitekturaviy-hajmiy yechimlarini takomillashtirish bo'yicha quyidagi ilmiy-amaliy natijalarga erishildi:

- umumiy ovqatlanish muassasalarining arxitekturaviy-hajmiy shakllanishiga ta'sir etuvchi asosiy omillar tizimlashtirildi;
- mavjud obyektlarning funksional va hajmiy-rejaviy kamchiliklari aniqlandi;
- mahalliy va xorijiy tajribalar qiyosiy tahlil qilindi;
- zamonaviy talablar asosida takomillashtirilgan arxitekturaviy-hajmiy model ishlab chiqildi;
- energiya samaradorligi va ekologik barqarorlikni oshirishga qaratilgan tavsiyalar ishlab chiqildi;
- umumiy ovqatlanish muassasalarini loyihalash va rekonstruksiya qilish bo'yicha amaliy tavsiyalar taklif etildi.

Shunday qilib, tadqiqot natijalari shahar hududlarida umumiy ovqatlanish muassasalarining arxitekturaviy-hajmiy yechimlarini takomillashtirish orqali ularning funksional samaradorligi, iqtisodiy rentabelligi va me'moriy-estetik sifatlarini oshirish mumkinligini ko'rsatdi. Ishlab chiqilgan ilmiy-amaliy tavsiyalar kelgusida ushbu turdagi obyektlarni loyihalash va modernizatsiya qilish jarayonlarida foydalanish uchun metodik asos bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Xamrakuova Elnura Soxibjon qizi, magistr (JizPI), Berdiqulov Azzam Mardonovich, i.f.n., dotsent (JizPI) "Umumiy ovqatlanish muassasalarining arxitekturaviy-loyihaviy kompozitsion yechimlari", "Yangi o'zbekiston: Ilm qaldirg'ochlari - 2026" talabalarning V-xalqaro anjumanini
2. Xamrakuova Elnura Soxibjon qizi Jizzax politexnika instituti "Qurilish muhandisligi" mutaxassisligi magistranti "Jizzax viloyati hududidagi umumiy ovqatlanish muassasalarining arxitekturaviy hajmiy yechimlarini takomillashtirish", "Barqaror infratuzilma va kelajak texnologiyalari: qurilish, sanoat energetika, kimyo, iqtisodiyot transport sohalarida innovatsion yechimlar" mavzusida ilmiy-amaliy anjuman
3. Azizova Zilolaxon Xikmat qizi Doktorant, "Toshkent arxitektura-qurilish universiteti", "SHAHAR MUHITIDA UMUMIY OVQATLANISH OBYEKTLARINI JOYLASHTIRISH OMILLARI" Vol. 1 No. 1 (2025): EDUCATION AND SCIENCE YESTERDAY AND TODAY.
4. Samarqand iqtisodiyot va servis instituti tadqiqotchisi, Tashnazarov Sur'atjon Abdullayevich, "Global raqobat sharoitida umumiy ovqatlanish korxonalari rivojlanishining ilmiy-nazariy jihatlari" MARKETINGILMIY, AMALIY VA OMMABOP JURNAL.

QO'RIQDAN DARVOZA SARI: MANG'IT AMIRLARI DAVRIDA BUXORO SHAHAR DARVOZALARI TARIXIDAN

Feruz Sayfutdinov

Osiyo xalqaro universiteti xorijiy til va ijtimoiy fanlar kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya Ushbu maqola Mang'itlar sulolasi (1756–1920) hukmronligi davrida Buxoro shahrining mudofaa devorlari va darvozalarining tarixi, me'moriy xususiyatlari, ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati hamda ular bilan bog'liq marosim va urf-odatlarini yoritadi. Maqolada XIX asr – XX asr boshlariga oid manbalar, sayohatnomalar va zamonaviy tarixshunoslik asarlariga tayanilgan. Tadqiqotda Buxoro mudofaa tizimining qadimgi ildizlari – VI asrdan XVI asrgacha bo'lgan davrda shakllangan devor va darvozalar evolyutsiyasi qisqacha tahlil qilinadi. Asosiy e'tibor Mang'itlar davrida faoliyat ko'rsatgan o'n bir juft darvozaga – Qorako'l (Haj darvozasi), Talipoch, Samarqand, Shayx Jalol, O'g'lon, Hazrati Imom, Namozgoh, Qarshi, Mozori Sharif, Salloxona va Shirgiron darvozalariga qaratiladi. Har bir darvozaning qachon va kim tomonidan qurilgani, me'moriy tuzilishi, joylashuv o'imi, tarixiy taqdiri va bugungi holati haqida batafsil ma'lumot beriladi.

Kalit so'zlar: Buxoro amirligi, Mang'itlar sulolasi, Buxoro darvozalari, mudofaa devorlari, Qorako'l darvozasi, Talipoch darvozasi, Shayx Jalol darvozasi, O'g'lon darvozasi, Samarqand darvozasi, Haj darvozasi, shaharsozlik, me'morchilik tarixi, O'rta Osiyo tarixi, XIX asr, XX asr.

Kirish: Buxoro — qad rostlagan minoralari, mavj urgan gumbazlari va qator tizilgan hujralari bilan butun sharq olamida "Qubbat ul-Islom" (Islom gumbazi) nomi bilan mashhur bo'lgan shahar. Ammo bu diniy va madaniy markazning buyukligi uning devorlaridan boshlanadi. Mang'itlar sulolasi (1756—1920) hukmronligi davriga kelib, Buxoro shahri o'zining ulkan mudofaa inshootlari va tantanavor darvozalari bilan Markaziy Osiyodagi eng mustahkam shaharlardan biriga aylangan edi. XIX asrda shahar qal'asi devorining umumiy uzunligi 12 kilometr, balandligi 10 metr, asosining qalinligi 5 metrni tashkil etgan.

Ushbu maqolada Mang'it amirlari davrida Buxoro shahrining mudofaa devorlari va darvozalari, ularning nomlanishi, me'moriy xususiyatlari, ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati hamda ular bilan bog'liq marosim va urf-odatlar yoritiladi. Tadqiqotda asosan XIX asr — XX asr boshlariga oid manbalar, sayohatnomalar va zamonaviy tarixshunoslik asarlariga tayaniladi. Buxoro shahrini tashqi hujumlardan saqlash va himoya qilish maqsadida qurilgan mudofaa devorlari milodiy VI asrning ikkinchi yarmidan XVI asrgacha bo'lgan uzoq davr mobaynida shakllangan. Dastlab qurilgan Ark qal'asi devori VI asr 2-yarmida El Arslon tomonidan bunyod etilgan. Keyinchalik, VIII—XIII-asr boshlarida shahar kengayishi natijasida qal'a devorlari bir necha bor qayta qurilgan. IX asr o'rtalarida Tohiriylar hukmronligi davrida (820—873) Buxoro atrofida tashqi devor qurilgan. Ushbu devorlar ichida shaharning umumiy maydoni 700 gektardan ortiq bo'lgan. Shahrison (ichki shahar)

va rabod (tashqi shahar) tizimi shakllangan bu davrda Buxoro o'zining mudofaa inshootlari bilan ajralib turgan. O'rta asrlarda Buxoro qal'a devorlari Qoraxoniylar va Muhammad Xorazmshoh davrida mustahkamlangan. 1220-yilda Chingizxon Buxoroni zabt etgan paytida uning mudofaa devorlarini buzib tashlagan, biroq keyinroq ular qayta tiklangan va temuriylar Ulug'bek va Ibrohim Sulton tomonidan mustahkamlangan.

Shayboniylar davriga kelib, ayniqsa Abdullaxon II hukmronligi yillarida shahar devorlarining hozirgi shakli paydo bo'lgan. O'zbek hukmdori Abdulazizxon davrida 1540—1549-yillarda yangi devorlar qurildi. Abdullaxon II davrida, XVI asrning ikkinchi yarmida Jo'ybor shayxlarining erlari shahar chegaralariga kiritildi, keyinchalik shahar maydoni 500 gektarga yetdi.

Mang'itlar sulolasi ushbu boy mudofaa merosini nafaqat saqlab qolgan, balki uni yanada rivojlantirgan. XIX asr oxiri — XX asr boshlariga kelib, Buxoro shahrining umumiy uzunligi 12 kilometr bo'lgan devorida 116 ta dumaloq yarim minoralar va 11 juft minorali darvozalar mavjud bo'lgan. Devor g'ishtli paxsa bloklaridan qurilgan bo'lib, uning yuqori qismida kengligi 2 metrga teng o'tish joylari bo'lib, ulardan mudofaa qurollari olib o'tish uchun foydalanilgan.

XIX asr o'rtalariga kelib, tarixiy manbalarda Buxoro darvozalari: Salloxona, Qavola Mahmud, Qarshi, Bahovuddin, Fayzobod, Samarqand, Imom, O'g'lon, Talipoch, Shirgiron, Qorako'l nomlari bilan yuritilgan. XX asr boshlarida esa darvozalar quyidagi joylashuv tartibida nomlangan: shaharning shimolida Imom va Samarqand; janubida Shayx Jalol, Namozgoh va Sallaxona; sharqida Mozor va Qarshi; g'arbida O'g'lon, Talipoch, Shirgiron va Qorako'l.

Mang'itlar davrida eng mashhur va muqaddas darvozalardan biri Qorako'l darvozasi bo'lgan. Shayboniy hukmdor Abdullaxon II tomonidan 1558—1575-yillar oralig'ida bunyod etilgan bu darvoza Buxoro shahrining g'arbiy qismida joylashgan. Ushbu darvoza orqali Qorako'l shahriga borilgan.

Qorako'l darvozasining eng muhim xususiyati — bu darvoza orqali Buxoroliklar haj ziyoratiga yo'l olishgan. Shu sababli darvoza "Haj darvozasi" deb ham nomlangan. Darvoza ichkarisida bozor mavjud bo'lib, Havzi Navdan Validai Azizxongacha davom etgan. Me'moriy jihatdan Qorako'l darvozasi ikki katta arkali svod va "guldasta" qilib qurilgan. U 25×25 santimetrli kvadrat shakldagi g'isht bilan terilgan va yuqori qismi kungurali gultoj bilan zeb berilgan. Darvoza Turkiya, Eron, Xuroson davlatlaridan keladigan savdogar va sayyohlarning shaharga kirish eshigi bo'lgan. Mang'itlar davrida Qorako'l darvozasi 1920-yildagi qizil armiya hujumidan omon qolgan. 1975-yilda usta Ahror Asrorov boshchiligidagi qayta ta'mirlangan va hozirgi kunda qal'a devorlaridan ajralgan holda sayyohlar e'tiborini tortmoqda. 2008-yilda Buxoroda shahar qal'a devori va qadimiy darvozalarini tiklash va ta'mirlash bo'yicha sa'y-harakatlar boshlangan bo'lib, Qorako'l darvozasi o'z holicha saqlanib qolgan darvozalardan biri hisoblanadi.

Talipoch darvozasi 1557—1598-yillarda Shayboniy hukmdor Abdullaxon II davrida bunyod etilgan. U Buxoroning g'arbiy qismida joylashgan bo'lib, hukmdor katta tepalik yaqinida ushbu darvozani qurdirgan. Talipoch darvozasi Qorako'l darvozasi bilan bir qatorda hozirgi kunga qadar saqlanib qolgan kam sonli tarixiy darvozalardan biridir.

Samarqand darvozasi Buxoro shahrining shimoli-sharqiy tomonida joylashgan bo'lib, ushbu darvoza orqali Samarqandga borilgan. Darvoza shayboniy hukmdor Abdulazizxon tomonidan qurdirilgan bo'lib, 1557—1560-yillarda Abdullaxon II tomonidan qayta ta'mirlangan. Mang'itlar davrida bu darvoza Buxoroning eng gavjum savdo darvozalaridan biri bo'lgan, chunki u orqali Samarqand va undan keyingi sharqiy hududlar bilan aloqa amalga oshirilgan.

Shayx Jalol darvozasi (eski nomi "Darvozayi boboi morkushon") XVI asrda Shayboniy hukmdor Abdulazizxon davrida qayta tiklangan. Darvoza Buxoroning janub tomonida joylashgan bo'lib, ba'zi manbalarda "Jalolobod darvozasi" shaklida ham uchraydi. Ushbu darvoza o'z nomini mashhur so'fiy shayx Shayx Jaloliddinga nisbatan olgan. Rivoyatlarga ko'ra, Abdulazizxon shayxga murid bo'lgan va uning sharafiga ilgari "Darvozayi boboi morkushon" nomi bilan mashhur bo'lgan darvozani shayx nomi bilan atagan. Abdulazizxon 1549—1550-yillar oralig'ida darvozani ta'mirlab, koshinburish rangli g'ishtlar bilan jilo bergan va unga yaqin joyda xonaqoh, hovuz, minora hamda hujralar qurdirgan. Darvozaning balandligi 11-12 metr bo'lib, kengligi 14×20 metrni tashkil qilgan. Uning tashqi hamda ichki tomonida peshtoqlari mavjud bo'lgan. Abdulazizxon darvozaning ustki qismini gultoj bilan bezatib, xonaqoh ustiga ko'k gumbazlar qurishni buyurgan. Afsuski, 1898-yilda gumbazning koshinlari ko'chib tushgan va o'sha davr ustalari gumbazni qayta

tiklay olmagan. Qarovsizlik sababli xonaqoh, minora, hovuz, darvoza vayronaga aylangan. 1968-yilda butunlay buzib tashlangan. 2008—2009-yillarda loyiha asosida usta-me'morlar Muzaffar Mirzayev va Sharif Rahimovlar tomonidan Shayx Jalol darvozasi qaytadan qurilgan va yon atrofidagi qadimiy qal'a devori ham tiklangan.

O'g'lon darvozasi (shuningdek, "Ug'lon Ato" darvozasi deb ham atalgan) Buxoroning g'arbiy qismida, Chorbaqqoli yaqinida joylashgan. Darvoza nomi yaqinida joylashgan O'g'lon Ato qabriga nisbatan olingan bo'lib, u Buxoroning avliyo kishilaridan biri hisoblangan.

Tarixiy ma'lumotlarga ko'ra, darvoza yaqinida masjid va madrasa mavjud bo'lib, ularda O'g'lon Atoning qabri joylashgan. Ushbu darvoza Romitan-Gazli yo'lining boshlanish nuqtasi hisoblangan. Darvozaning shimoliy tomoni "O'g'lon Ato" mahallasi bilan, janubiy tomoni esa "Nog'orachi" mahallasi bilan chegaradosh bo'lgan. Nog'orachi mahalla aholisi amir saroyida puflama musiqa asboblarida ijro etuvchi musiqachilar sifatida xizmat qilgani bilan mashhur bo'lgan 1887-1888-yillardagi yer-suv hujjatlarida O'g'lon darvozasi haqida ma'lumotlar mavjud. Olga Suxarevaning "Kech feudal shahar Buxorosining mahalla jamoasi" (Moskva, 1976) asarida bu haqda batafsil yozilgan. Darvozaning balandligi 11,10 metr, kengligi 13 metr, poydevori 1,47 metrni tashkil qilgan. 1948-1950-yillarda qabriston, masjid, madrasa va O'g'lon darvozasi butunlay vayron qilingan.

Hazrati Imom darvozasi VIII asrga qadar "Darvozayi Nav" (Yangi darvoza) deb nomlangan. Keyinchalik buxorolik mashhur avliyo va ulamo Abu Hafs Kabir Buxoriy (767—832) sharafiga Darvozayi Imom deb atalgan. Mang'itlar davrida bu darvoza diniy ahamiyatga ega bo'lib, uning orqali ziyoratchilar shaharga kirgan.

Namozgoh darvozasi "Eydgoz darvozasi" deb ham nomlangan. Bu darvoza iyd namozlari o'qiladigan paytda xalq yig'ilib, Shamsulmulik Nasr ibn Ibrohim Qoraxoni tomonidan barpo qilingan Namozgoh masjidiga boriladigan asosiy o'tish joyi bo'lgan. Namozgoh darvozasi Buxoroning janubiy qismida joylashgan va diniy marosimlar bilan chambarchas bog'liq bo'lgan.

Qarshi darvozasi XVI asrda Shayboniylar hukmronligi davrida qurilgan, hozirgi vaqtda saqlanib qolmagan mudofaa darvozasidir. Bu darvoza orqali Qarshi shahriga va undan keyingi janubiy hududlarga yo'l ketgan.

Yuqorida sanab o'tilganlardan tashqari, Mozori Sharif darvozasi (Abdullaxon II tomonidan Bahouddin ziyoratgohiga boradigan yo'l ustida bunyod etilgan), Salloxona darvozasi ("Mir-Mas'ud" darvozasi deb ham atalgan, Abdulazizxon tomonidan 1540—1549-yillarda qurilgan) va Shirgiron darvozasi kabi muhim darvozalar ham mavjud bo'lgan.

Mang'itlar davridagi Buxoro darvozalari o'ziga xos me'moriy uslubda qurilgan. Ularning barchasi pishgan g'ishtdan terilgan bo'lib, O'rta Osiyo me'morchiligi an'analariga asoslangan. Har bir darvoza asosan ikki yirik arkali svoddan iborat bo'lib, ular "guldasta" uslubida bezatilgan. Darvozalarning balandligi 10-12 metr atrofida bo'lgan. Masalan, Shayx Jalol darvozasining balandligi 11-12 metrni, O'g'lon darvozasining balandligi 11,10 metrni tashkil qilgan. Darvozalar kvadrat shakldagi 25×25 santimetrli g'ishtlar bilan terilgan va yuqori qismi kungurali gulto bilan zeb berilgan. Darvozalarning ko'pchiligi tashqi va ichki tomonida peshtoqlarga ega bo'lgan. Abdulazizxon davrida qurilgan ba'zi darvozalar (masalan, Shayx Jalol darvozasi) koshinburish rangli g'ishtlar bilan bezatilgan va ularning ustki qismiga ko'k gumbazlar qurilgan. Darvozalar atrofida ko'pincha xonaqohlar, masjidlar, madrasalar, hovuzlar va minoralar qurilgan. Bu inshootlar majmuasi nafaqat mudofaa, balki diniy va ijtimoiy markaz vazifasini ham o'tagan.

Mang'itlar davrida Buxoro darvozalari nafaqat mudofaa inshooti, balki shahar hayotining muhim markazlaridan biri bo'lgan. Har bir darvoza yaqinida bozorlar, savdo rastalari, karvonsaroylar va ijtimoiy muassasalar joylashgan. Qorako'l darvozasi ichkarisida bozor mavjud bo'lib, u Havzi Navdan Volidai Azixongacha davom etgan. Ushbu bozor orqali Turkiya, Eron, Xuroson davlatlaridan keladigan savdogar va sayyohlar shaharga kirgan. Samarqand darvozasi esa Buxoroning eng gavjum savdo darvozaralaridan biri bo'lgan, chunki u orqali Samarqand va undan keyingi sharqiy hududlar bilan aloqa amalga oshirilgan. Darvozalar ijtimoiy hayotda ham muhim rol o'ynagan. Namozgoh darvozasi iyd namozlari vaqtida xalq yig'iladigan, diniy marosimlar o'tkaziladigan markaz bo'lgan. O'g'lon darvozasi yaqinida avliyo qabri, masjid va madrasa joylashgan bo'lib, bu yerda "Piridastgir"ga oid diniy marosimlar o'tkazilgan. Darvozalar,

shuningdek, shahar hokimiyati va aholi o'rtasidagi munosabatlarda ham muhim vazifani bajargan. Darvozalar orqali shaharga kirish-chiqish nazorat qilinib, savdo soliqlari undirilgan.

Mang'itlar davrida Buxoro darvozalari muayyan marosimlar va e'tiqodlar bilan chambarchas bog'liq bo'lgan. Qorako'l darvozasi orqali Buxoroliklar haj ziyoratiga yo'l olishgan. Shu sababli darvoza "Haj darvozasi" deb nomlangan. Bu holat darvozaning muqaddas maqomga ega ekanligini ko'rsatadi. Shayx Jalol darvozasi avliyo shayx sharafiga nomlangan bo'lib, hukmdorning o'zi shayxga murid bo'lgan. Darvoza yaqinida xonaqoh va boshqa diniy inshootlarning qurilishi bu joyning ziyoratgoh sifatidagi ahamiyatini oshirgan.

O'g'lon darvozasi yaqinida joylashgan avliyo qabri, masjid va madrasa ziyoratchilar uchun muhim manzil bo'lgan. 1887-1888-yillardagi yer-suv hujjatlarida bu haqda batafsil ma'lumotlar mavjud. Shuningdek, darvozalar yangi yil (Navro'z) va boshqa bayramlarda bezatilib, xalq sayllari o'tkaziladigan maskanlardan biri bo'lgan. Mang'itlar sulolasining so'nggi yillari va undan keyingi davr Buxoro darvozalari uchun og'ir sinov bo'ldi. 1920-yil sentyabrda qizil qo'shinlarning Buxoroga bosqini oqibatida qal'a devorlariga katta zarar yetkazilgan. O'nlab obidalar qatori Buxoro darvozalari ham katta shikast ko'rgan, ko'plari buzib tashlangan, yondirilgan va yo'qotilgan Sovet davrida shaharning kengayishi natijasida qal'a devorlari va darvozalarning katta qismi butunlay yo'q qilindi. O'g'lon darvozasi 1948-1950-yillarda, Shayx Jalol darvozasi 1968-yilda butunlay buzib tashlangan. Biroq, hozirgi kunda qal'a devorining saqlanib qolgan qismlari shaharning qadimiy tarixidan dalolat berib turibdi 2000-yillarning boshlarida Buxoro shahrining tarixiy qiyofasini tiklash bo'yicha ishlar boshlangan. 2008—2009-yillar oralig'ida Shayx Jalol darvozasi qaytadan qurilgan va yon atrofidagi qadimiy qal'a devori ham tiklangan. 1975-yilda esa Qorako'l darvozasida ta'mirlash ishlari olib borilgan. Hozirgi kunda Qorako'l va Talipoch darvozalari o'tmish yodgorligi sifatida bir qadar saqlanib qolgan.

Xulosa: Mang'it amirlari davrida Buxoro darvozalari nafaqat mudofaa inshooti, balki shahar hayotining tirik organizmi edi. Ular savdo-sotiqning, diniy marosimlarning, ijtimoiy hayotning muhim markazlaridan biri bo'lgan. Har bir darvoza o'zining betakror tarixi, me'morchiligi va ahamiyati bilan ajralib turgan. XX asrning siyosiy va ijtimoiy o'zgarishlari ushbu tarixiy obidalarning aksariyatini yo'q qildi. Biroq, saqlanib qolgan va qayta tiklangan darvozalar — Qorako'l, Talipoch va Shayx Jalol — Buxoroning boy tarixidan dalolat beruvchi tirik yodgorliklardir. "Tarixi Narshaxiy"da yozilganidek, Buxoro o'z darvozalari bilan mashhur bo'lgan. Ushbu darvozalar orqali nafaqat savdogarlar va sayyohlar, balki turli madaniyatlar, dinlar va sivilizatsiyalar ham kirib-chiqib turgan. Bugun ularning ba'zilar faqat tarix sahifalarida, ba'zilar esa jismonan saqlanib qolgan holda, zamonaviy Buxoroning ko'rkam qiyofasiga qo'shilib ketgan. Ular o'tmish bilan hozirgi kun o'rtasidagi ko'pri bo'lib, shaharning qad rostlagan tarixini eslatib turadi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Buxoro qal'a devorlari va darvozalari // Vikipediya. — URL: https://uz.wikipedia.org/wiki/Buxoro_qal%CA%BCa_devorlari_va_darvozalari
2. BUXORO DARVOZALARI // Qomus.INFO — O'zbekiston milliy ensiklopediyasi materiallari asosida. — URL: <https://qomus.info/oz/encyclopedia/b/buxoro-darvozalari/>
3. Qorako'l darvozasi (Buxoro) // Vikipediya. — URL: [https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Qorako%E2%80%98l_darvozasi_\(Buxoro\)](https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Qorako%E2%80%98l_darvozasi_(Buxoro))
4. Shayx Jalol darvozasi (Buxoro) // Vikipediya. — URL: [https://uz.wikimedia.org/w/index.php?title=Shayx_Jalol_darvozasi_\(Buxoro\)](https://uz.wikimedia.org/w/index.php?title=Shayx_Jalol_darvozasi_(Buxoro))
5. Darvoza burchagi (1920's) // Cronobook. — URL: <https://cronobook.com/pic/482be3e1-1334-4d57-b158-c2c1add36773>
6. Chorbaqqoli ko'chasi // Vikipediya. — URL: https://uz.wikipedia.org/wiki/Chorbaqqoli_ko%ca%bbchasi
7. Narshaxiy. Buxoro tarixi. — Toshkent, 1966.
8. Suhareva O.A. K istorii gorodov Buharskogo hanstva (istoriko-etnograficheskie ocherki). — Tashkent: Izd-vo akademii nauk Uzbekskoy SSR, 1958.
9. To'rayev H.H. Buxoro tarixi. — Buxoro: Durдона, 2020.
10. To'rayev H.H. Buxoro toponimikasi. — Buxoro: Durдона, 2021.

ISFAXONDAGI SAFAVIYLAR XIYOBON-BOG'LARINI ME'MORIY SHAKLLANTIRISHDA TEMURIYLAR CHORBOG'LARINING RO'LI VA O'RNI

Akramova Xolida Alisher qizi

SamDAQU tayanch doktranti

Uralov Axtam Sindarovich

arxitektura fanlari doktrori, professor, Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti

Annotatsiya: Maqolaning maqsadi Temuriylar davri bog'sozlik san'ati va uning Safaviylar davri bog'larining shakllanishiga ta'sirini tarixiy, madaniy va me'moriy nuqtayi nazardan chuqur ilmiy tahlil qilish va zamonaviy shaharsozlik g'oyalariga ilhom manbai sifatida baholash. Tadqiqotda tarixiy-komparativ, diskursiv va arxitekturaviy-konseptual tahlil metodlaridan foydalangan holda, ikki davr bog'sozlik an'analari o'rtasidagi uzviylik, o'zaro ta'sir va tafovutlar aniqlangan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, Temuriylar davrida shakllangan bog'sozlik me'yori masalan, Chorbog' shakli, uning simmetrik tuzilish, markaziy suv tizimi, me'moriy va falsafiy muvozanat, Safaviylar davrida shahar markazi va rekreatsiyasini shakllantirish g'oyasiga integratsiyalashgan, savdo va madaniyat markazlari bilan uyg'unlashtirilgan. Ushbu yondashuvlar zamonaviy urbanistik konsepsiyalarda barqaror yashil hududlar, ekologik dizayn va madaniy landshaftni asrash kabi yo'nalishlarda muhim ilhom manbai bo'lib xizmat qilishi ta'kidlangan. Muhokama qismida tarixiy bog'sozlik tajribasining zamonaviy shaharsozlikka qanday tatbiq etilishi mumkinligi, xususan, madaniy identitet, ekologik barqarorlik va ijtimoiy integratsiya nuqtai nazaridan tahlil qilingan. Xulosa sifatida, tarixiy bog'sozlik an'analari faqat me'moriy yodgorlik sifatida emas, balki barqaror kelajak uchun urbanistik model sifatida ham qaralishi lozimligi ta'kidlangan.

Annotation: The purpose of this article is to conduct an in-depth scientific analysis of the art of garden design during the Timurid period and its influence on the formation of Safavid gardens from historical, cultural, and architectural perspectives, as well as to evaluate it as a source of inspiration for modern urban planning concepts. Using historical-comparative, discursive, and architectural-conceptual analytical methods, the study identifies the continuity, interactions, and distinctions between the garden traditions of the two eras. According to the research findings, the principles of garden design established during the Timurid period—such as the *Chaharbagh* (Four Gardens) layout, its symmetrical structure, central water system, and architectural-philosophical balance—were integrated into the Safavid concepts of city centers and recreational spaces, harmoniously combining them with commercial and cultural hubs. It is emphasized that these approaches serve as a significant source of inspiration for contemporary urbanistic concepts in such areas as the development of sustainable green spaces, ecological design, and the preservation of cultural landscapes. The discussion section analyzes how historical garden design experiences can be applied to modern urban planning, particularly from the perspectives of cultural identity, ecological sustainability, and social integration. In conclusion, it is highlighted that historical garden traditions should be regarded not only as architectural heritage but also as an urban model for a sustainable future.

Kalit so'zlar: Temuriylar, Safaviylar, bog'sozlik san'ati, shaharsozlik, madaniy meros, tarixiy landshaft, urbanizm.

Keywords: Timurid dynasty, Safavid dynasty, garden art, urban planning, cultural heritage, historical landscape, urbanism.

Kirish. O'rta asrlar shaharsozligida bog' va xiyobonlar nafaqat estetik ob'ektlar, balki ijtimoiy, madaniy va siyosiy ramzga ega makon sifatida qaralgan. Xususan, Temuriylar davrida Samarqand va Hirotda tashkil etilgan "jannat bog'i" konsepsiyasi, suv kanallari, chorbog' (to'rtburchak reja) tarixiy manbalarda "jannatga qiyoslangan" deb tasvirlangan. So'ngra, Safaviylar davrida ayniqsa, Shoh Abbos hukmronligida, bu an'ana Isfahonda yangicha ko'rinishda davom ettirildi. Isfahondagi Chaharbog' xiyoboni buning yaqqol isbotidir. Mazkur voqelik bizga qadar E.Klark, A.S.Uralov, K.Raximov, Shaxin Mirhosseini Vakilli, Shaham Asadi, M.Ghariopur, S. Sadikovalar tomonidan o'rganilgan.

Biz ushbu amaliyotni, ya'ni Isfahondagi Chaharbog' xiyobonini nafaqat Eron xalqi bog'-parkchilik san'ati yodgorligi, balk uning shakllanishida Temuriylar davri chorbog'larining roli borligini hamda Isfahon Chaharbog' xiyobonini zamonaviy shaharsozlik g'oyalariga ilhom beruvchi manba sifatida baholashni ko'zda tutganmiz.

Asosiy qism. Temuriylar davri bog'-park san'ati O'rta Osiyo hududida XIV-XV asrlarda shakllangan noyob bog'-park me'morchiligi maktabidir. Ushbu davr bog'lari odatda to'rtburchak shaklda, markaziy suv havzasi atrofida joylashgan bo'lib, suv va o'simliklar uyg'unligi, simmetriya, geometrik tartib va estetik mukammallikka urg'u berilgan. Temuriylar bog'lari ko'pincha jannat bog'i falsafasida chorbog' an'analoriga asoslangan bo'lib, tabiat va inson yaratuvchanligi uyg'unligini ifodalaydi. Bog'larda suv elementlari, yo'laklar va o'simliklar majmuasi orqali tinchlik va uyg'unlik muhiti yaratilgan. Amir Temur va Temuriylar davrida yaratilgan betakror bog'lar xususidagi dastlabki ma'lumotlar o'tmish tarixchilari, shoirlari, sayyohlari asarlarida uchraydi. Shuningdek, Amir Temur bog'lari o'rta asrlar rassomlari miniaturalarida ham tasvirlangan (1-2-rasm).

Temuriylar sulolasi davrida Samarqand bilan bir qatorda (XV–XVI asr boshlarida) geografik jihatdan Markaziy Osiyo va Eron, Hindiston, Xitoy yo'llarining kesishgan nuqtasida joylashgan Temuriylar uchun strategik ahamiyatga ega Hirot shahri ham siyosiy va iqtisodiy markaz, o'z zamonasi uchun eng yirik madaniy va estetik markazlardan biri sifatida e'tirof etilgan. Bu jarayonda bog'sozlik san'ati alohida o'rin tutgan. Temuriy hukmdori xususan, Shohrux Mirzo va Sulton Husayn Boyqaro davrida Hirot qurilgan bog'lar shaharsozlik, me'moriy kompozitsiya va falsafiy estetik qarashlarning ifodasiga aylangan.

1-rasm

"Zafarnoma" qo'lyozmasidan miniatyura. Markaziy qahramon – Amir Temur

2-rasm

"Bog'i Vafo" bog'i. "Boburnoma" asaridagi miniatyura. Rassom Daxnu

Temuriylar Hirot qurilgan bog'lar barpo etishda Amir Temur tomonidan shakllantirilgan "Chorbog'" tamoyiliga amal qilishgan. Temuriy shaxzoda Shohrux Mirzo tomonidan barpo etilgan bog'lar shahar arxitekturasining muhim elementi bo'lib, ularning ichida rivojlangan irrigatsiya tizimlari, ko'klamzorlashtirilgan xiyobonlar va gulzorlar mavjud bo'lgan. Bog'lar ichida suv havzalari va favvoralar joylashtirilgan bo'lib, ular soflik, jannat va ilohiy uyg'unlik timsoli sifatida talqin etilgan.

Sulton Husayn Boyqaro davrida Hirot qurilgan Husayniy bog'i eng mashhur bog'lardan biri sanaladi. Bu bog' Sulton Husaynning shaxsiy dam olish joyi bo'lib, u yerda adabiy suhbatlar, ilmiy munozaralar va san'atkorlar majlislari tashkil etilgan. Alisher Navoiy va Abdurahmon Jomiy ushbu bog'da bo'lib o'tgan uchrashuvlarda faol ishtirok etganlari manbalarda qayd etilgan. Temuriylar sulolasining so'nggi vakillaridan biri, Zahiriddin Muhammad Bobur ham Hirot bog'larini o'zining "Boburnoma" asarida "Hirot ahli bog'lar

tozaligi, guli-giyohi va musallas suvlarining shaffofligi bilan hamisha faxrlanadi. Bunday bog‘lar boshqa hech bir yurtda ko‘rganim yo‘q...” deya ta‘riflagan.

Safaviylar davri (XVI–XVIII asrlar) bog‘-park san‘ati Temuriylar maktabining asosiy tamoyillarini davom ettirgan holda yanada murakkab va katta shaharsozlik konseptlarini o‘zida mujassamlashtirgan. Safaviylar davrida bog‘lar shaharsozlikning ajralmas qismiga aylangan va ular nafaqat estetik, balki ijtimoiy, siyosiy va diniy maqsadlarga ham xizmat qilgan. Temuriylar davrida shakllangan “chorbog” (to‘rt bog‘) (3-rasm) prinsipi Safaviylar davrida yanada rivojlantirilib, shahar rejasini shakllantirishda asos sifatida foydalanilgan. Isfahon bog‘lari to‘rtburchak shaklda, suvga to‘la ariqlar ikki asosiy bog‘ yo‘li xiyobonga birikib, to‘rt qismga bo‘lingan. Bu geometrik simmetriya va suv tizimining murakkabligi bog‘larni nafaqat ko‘rkam, balki funksional jihatdan ham mukammal qilgan.

Isfahonda Shoh Abbos hukmdorligi davrida (XVI asr) ushbu konsepsiyaning yorqin namoyandasi sifatida “Chahar bog” xiyoboni yaratildi. (4-rasm) Bu bog‘ yo‘li shaharsozlikdagi inqilobiy yutuq bo‘lib, shaharni to‘rt qismga bo‘luvchi asosiy xiyobon vazifasini o‘tadi. Chahar bog‘ nafaqat estetik bog‘, balki shahar rejasining markaziy qismi sifatida, ijtimoiy va madaniy hayot markazi sifatida faoliyat ko‘rsatdi. Bog‘ yo‘li xiyobon atrofida saroylar, jome masjidlar va savdo majmualari joylashib, shahar hayotining uyg‘unligini ta‘minladi.

Tarixiy manbalarda qayd etilishicha [4,5,6,7] Shoh Abbos I (1571–1629) yoshligining dastlabki yillarini Hirotda o‘tkazgan. Ushbu shaharda u Temuriylar hukmronligi davrida qurilgan va rivojlangan bog‘-park majmuasi – Hirot bog‘lari muhiti bilan yaqindan tanishgan. Temuriylar davri Hirot bog‘lari o‘zining noyob me‘moriy yechimlari, suv inshootlari va simmetriyasi, o‘simliklar ekish tartiblari bilan mashhur bo‘lgan. Bu bog‘lar asosan chorbog‘ konsepsiyasiga asoslangan bo‘lib, tabiat va inson ma‘naviyatining uyg‘unligini ifodalovchi muhit yaratgan. Shoh Abbos 16-17 yoshiga qadar aynan shu Temuriylar tomonidan yaratilgan Hirot bog‘lari majmuasida yashaganligi uning shaxsiy va siyosiy dunyoqarashiga, bog‘sozlik va shaharsozlikka bo‘lgan qiziqishiga katta ta‘sir ko‘rsatgan. Hirot bog‘lari orqali u bog‘-park san‘atining asosiy tamoyillari – suvga asoslangan simmetriya, tabiiy va me‘moriy elementlarning uyg‘unligi, go‘zal va funksional muhit yaratish san‘atini o‘rgangan.

3-rasm. Chorbog‘ning umumiy rejasi

4-rasm. Chahar bog‘ xiyoboni rejasi

Safaviylar davri bog‘-park san‘atini Temuriylar bog‘ qurish maktabining davomiyliyi deyish mumkin. Shoh Abbos I hukmronligi davrida Safaviylar davlatida bog‘-park san‘ati yangi bosqichga ko‘tarildi. Temuriylar davrida shakllangan chorbog‘ prinsipining ustunligi yanada kuchayib, uning shaharsozlikda xiyobon uslubiga uyg‘unlashgan ko‘rinishining qo‘llanilishi kuchaytirildi. Shoh Abbos I o‘z hukmronligi davrida Isfahonni yangi poytaxt qilib, shaharsozlikda jahon miqyosidagi yirik loyihalarni amalga oshirdi. Jumladan, u Hirotda ko‘rgan Temuriylar an‘analarini saqlab qolgan holda, ularni yangicha ijodiy yondashuv bilan boyitdi. Bu esa

shahar rejalashtirish, bog'-park barpo etish va shaharni estetik hamda funksional jihatdan takomillashtirishga olib keldi (5-rasm).

Shoh Abbos I tomonidan Isfahonda qurilgan Chaharbog' xiyoboni Safaviylar davrining eng muhim bog'-park yodgorliklaridan biri bo'lib, shaharsozlikda chahar bog' konsepsiyasining amaliy namunasidir. Uzunligi taxminan olti kilometr uzunlikda bo'lgan "Chaharbog'" (to'rt bog') so'zining o'zi ham uning shakli va tashkil etilish uslubini ifodalaydi: bog' to'rt qismga ajratilgan, ko'chaning ikki tomonida Zayandeh daryosidan tarmoqlangan ikki ariq oqib o'tib, bog'ga soyali salqin yashil maydon yaratadi (6-rasm). Bu bog'-xiyobon shaharni to'rt asosiy qismga bo'lib, nafaqat shaharsozlikda muvozanat va tizimlilikni ta'minlagan, balki ijtimoiy-madaniy markaz sifatida ham faoliyat ko'rsatgan. Chaharbog' atrofi Shoh Abbos davrida saroylar, masjidlar, savdo markazlari bilan o'ralgan bo'lib, shahar hayotining markaziy nuqtasi hisoblangan. Shu tariqa, Chaharbog' bog'i nafaqat tabiat go'zalligi bilan, balki shaharsozlik va siyosiy-iqtisodiy funksiyalarni uyg'unlashtirgan murakkab tizim sifatida qadrlanadi.(3-va 4-rasmga qarang).

5-rasm. Isfahondagi Chaharbog' xiyoboni kompleksining rejaviy tuzilishi. XVI-asr

Isfahon shahridagi Chaharbog' xiyoboni zamonaviy shaharsozlikda ham katta ahamiyatga ega. Uning to'rtburchak, suvga asoslangan simmetrik rejalashtirish printsiplari hozirgi kunda ham shaharlarni ekologik barqaror, estetik va funksional yaratishda asosiy yondashuv sifatida qabul qilinadi. Chaharbog' xiyoboni shahar markazini samarali tashkil qilish, piyoda harakatini osonlashtirish va ijtimoiy-madaniy faoliyatlarni rivojlantirishda muhim ro'l o'ynaydi. Shuningdek, Chaharbog' bugungi kunda tarixiy meros sifatida qadrlanib, madaniy turizm va shaharning identifikatsiya manbai bo'lib ham xizmat qiladi (5-rasm). Bu xiyobon nafaqat o'zida Isfahonning o'tgan asrlardagi madaniy va shaharsozlik merosini aks ettiradi, balki zamonaviy shaharsozlikda tabiat, inson va arxitekturaning uyg'unligini ta'minlovchi noyob tajriba sifatida saqlanib kelmoqda.

6-rasm. Chaharbog' xiyobonining Zayandeh daryosi bilan tutashishi

7-rasm. Chaharbog' xiyoboni Isfahon shahrining ijtimoiy-madaniy markazi.

Bugungi kunda Isfahon shahridagi Chaharbog' xiyoboni nafaqat tarixiy yodgorlik, balki zamonaviy shaharsozlikda ilg'or me'moriy va ekologik yondashuvlarning namunasi deyish mumkin. Uning geometrik rejalashtirilishi va suv tizimlari shaharning tabiiy iqlimini nazorat qilish, havoning tozaligi va estetik jihatdan foydali muhit yaratishda muhim ahamiyatga ega. Chaharbog' xiyoboni shaharsozlikda nafaqat ijtimoiy-madaniy markaz vazifasini bajaradi, balki piyoda harakati va jamoat faoliyatlarini rivojlantirishda ham muhim rol o'ynaydi. Bu xiyobon turizm va madaniyat rivojida muhim obekt hisoblanadi, shuningdek, shaharning tarixiy identifikatsiyasi va merosini saqlashda ham katta ahamiyatga ega. Shu bilan birga, Chaharbog' xiyoboni shahar rejalashtirishda tabiat va inson faoliyatining uyg'unligi asosida ekologik barqaror rivojlanishni ta'minlashga xizmat qiladi. Bu esa o'z navbatida, zamonaviy shaharsozlikda qadimiy va zamonaviy tamoyillarni uyg'unlashtirish uchun muhim tajriba sifatida qaraladi.

Tadqiqot natijalari quyidagilarni ko'rsatdi:

Temuriylar davrida bog'lar nafaqat estetik yashil makon, chorbog', balki siyosiy kuch, diniy ramz va ijtimoiy markaz sifatida barpo etilgan.

Safaviylar esa ushbu konsepsiyalarni o'zlashtirib, ya'ni Chorbog'ni xiyobonlar bilan qo'shib, ularni ko'proq bozorlar, jamoat maydonlari va dam olish maskanlari bilan integratsiyalashgan holatda rivojlantirgan (masalan, Isfahondagi Chaharbog').

Temuriylar bog'sozlik an'analari – geometrik simmetriya, suv inshootlarining markaziyliigi, falsafiy-ma'naviy ma'nolar – Safaviylar orqali yanada takomillashtirilgan.

Ushbu tajriba hozirgi zamonaviy shaharsozlikda "yashil makon" (green urbanism), ekologik dizayn, madaniy merosga asoslangan landshaft loyihalari kabi konsepsiyalarni ishlab chiqishda ilhom manbai bo'lishi mumkin.

Munozara: Temuriylar va Safaviylar davrlaridagi bog'sozlik an'analari o'zaro uzviy bog'liq bo'lib, ularning shakllanishi faqat estetik tamoyillarga emas, balki diniy, siyosiy va ijtimoiy g'oyalarga ham asoslangan. Temuriylar davridagi bog'lar, masalan, Shahrisabzdagi Bog'i Jahonoro yoki Samarqanddagi Bog'I Dilkusho bog'lari aniq rejalashtirilgan, markazlashtirilgan, suv va geometrik simmetriyaga asoslangan bo'lib, ular orqali qudrat va tartib ramzi ifodalangan. Bu yondashuvlar Safaviylar tomonidan qabul qilinib, Isfahonda shahar urbanistik tuzilmasining asosiy unsurlariga aylantirildi. Chorbog' konsepsiyasi Temuriylardan meros bo'lib, Safaviylar davrida Isfahonning ijtimoiy hayoti va madaniy rekreatsion markaziy Chaharbog' xiyoboniga aylandi. Aynan shu shakl zamonaviy "landshaft urbanizmi" konsepsiyasiga o'xshashlik kasb etadi.

Muhim tafovutlardan biri – Safaviylar bog'larni ko'proq jamoatchilik ehtiyojlariga yo'naltirgan bo'lsa, Temuriylar bog'larida hokimiyat ramzi va falsafiy uyg'unlik kuchli bo'lgan. Shu jihatdan, Safaviylar bog'sozligida demokratik, xalqaro savdo va madaniyat almashuviga ochiq yondashuvlar ko'zga tashlanadi.

Zamonaviy urbanizmdagi "yashil infrastrukturani rivojlantirish", ekologik shahar dizayni, madaniy landshaftni saqlash g'oyalari bevosita ushbu tarixiy tajribalar bilan mushtaraklikka ega. Ayniqsa, bugungi kunda global iqlim muammolari fonida tarixiy bog'sozlik an'analari nafaqat meros sifatida, balki barqaror shaharlar loyihalashdagi model sifatida ham dolzarbdir. Shuningdek, mazkur tarixiy tajribalarni arxitektura va urbanistika ta'limi doirasida o'rganish, ularni raqamli texnologiyalar yordamida rekonstruksiya qilish va zamonaviy arxitektura loyihalarida qo'llash imkoniyati mavjud. Bu yondashuv madaniy identitetni mustahkamlash bilan birga, zamonaviy shaharlarda barqaror va yashil hayot muhiti yaratishga xizmat qiladi.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, Safaviylar davridagi urbanistika Shoh Abbos shaxsiy tajribasidan kelib chiqqan holda, Temuriylar bog'sozlik an'anasi merosini shahar makoniga kengaytirdi. Temuriylar an'analarda Chorbog' markaziy paviloni orqali simmetrik bog'lar joriy etilgan bo'lsa, Safaviylar bu prinsipni, ya'ni chorbog'niko'cha-hiyobonlar orqali boyitib, nafaqat yashil maydon balki, ijtimoiy-madaniy maydon sifatida kengaytirdi. Bu tarixiy-urbanistik integratsiya bugungi zamonaviy shaharsozlik uchun quyidagi amaliy konsepsiyalarni taklif etadi:

“Chaharbog' kvartali”: markaziy maydon bilan to'rt simmetrik kvartalga bo'lingan yashil massivlardan iborat shahar bloklari.

Suv-landshaft integratsiyasi: tabiiy gradientlardan foydalangan holda, suv oqimi orqali sovutish va estetik muhit yaratish.

Me'moriy landshaft uyg'unligi: **kiosk, terrasa, pavilon va mozaika** elementlarini **innovatsion yondashuv** asosida uyg'unlashtirish orqali **estetik jihatdan jozibador, funktsional**, hamda **barqaror shaharsozlik makonlarini** shakllantirish mumkin.

Ijtimoiy barqarorlik: tarixiy landshaft tamoyillariga asoslangan bog'lar jamoatchilikka ochiq, madaniy, ijtimoiy va ekologik funksiyalarni o'z ichiga olgan yashil komplekslarni yaratishga asos bo'la oladi.

Bugungi kunda shaharlarda yashash sifati va ekologik muvozanat masalalari dolzarb bo'lib, tarixiy bog'sozlik tajribasi bu borada qimmatli manba hisoblanadi. Shu asosda, o'tmish tajribalaridan foydalanib, madaniy landshaft asosidagi zamonaviy bog'lar, ko'cha-yo'lak tizimlari, yashil hududlarni loyihalash mumkin. Amir Temur va Temuriylar davrida barpo etilgan bog'lar o'z zamonasida mukammal, jahon miqyosida mashhur me'moriy-landshaft durdonalari bo'lgan. Afsuski, bu bog'lar bizgacha yetib kelmagan. Biroq Safaviylar ushbu bog'lar konsepsiyasidan ilhomlanib, uni yanada takomillashtirgan va ularning ayrim namunalari hozirgacha saqlanib qolgan. Bugungi kunda ushbu tarixiy bog'larning shakl va ruhiyatini vizual tasavvur qilish, ilmiy tadqiqotlar o'tkazish imkoniyati mavjud. Madaniy merosni zamonaviy shaharsozlik

консепсийаси доирасида қайта jonlantirish, uni ekologik dizayn va madaniy qadriyatlarga asoslangan urbanistik loyihalarda samarali qo'llash mumkin. Tarixiy bog'sozlik – faqat o'tmish xotirasi emas, balki kelajak shaharlarning ham poydevori bo'lishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

- Klarц, E. (2008). *Iskusstvo islamskogo sada* (Islom bog'i san'ati). Rus tiliga tarjima. Moskva: Niola-Press.
- Uralov, A. S., & Adilova, L. A. (2014). *Landshaftlar arxitekturasi*. Toshkent: [Nashriyot nomi ko'rsatilmagan].
- Raximov, K. D., & Uralov, A. S. (2013). *Sharq mamlakatlarining bog'-park san'ati*. Toshkent
- Vakilli, S. M. (2020). A Comparative Study of Urban Spaces Between Samarkand City in the Timurid Period and Isfahan City in the Safavid Period. *Landscape Architecture and Regional Planning*,
- Asadi, S. (2023). Power Discourse: Reflecting Shah Abbas I's Political Thoughts on Safavid Architecture and Urban Development (Isfahan's Baghshahr Utopia). *Arts & Humanities Open Access Journal*,
- Gharipour, M. (2011). *Islamic Gardens and Landscapes*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- Gharipour, M. (2020). *Persian Gardens and Pavilions: Reflections in History, Poetry and the Arts*. London: I.B. Tauris.
- Makhmudova, M. (2020). Islamic Style in Landscape Design on the Example of Ancient Gardens of the Temurid Period. *Society. Integration. Education*, 5, 706–718.
- Sodiqova, S. N. (2024). *An'anaviy "Chor-bog'" konseptual asoslari*. Monografiya. Samarqand: Samarqand Davlat Arxitektura-Qurilish Instituti.
- Sodiqova, S. N. (2024). Temuriylar davridagi bog'larni GIS texnologiyalari yordamida Samarqandda me'moriy tiklash. *O'zbekiston me'morchiligi va qurilishi jurnali*, 2024(4), 47–52. (Ilmiy yo'nalish kodi: 18.00.00. №7).

АГРА ФОРТИ – ЁХУД БОБУРИЙЛАРНИНГ ШАҲАРСОЗЛИКДАГИ ДУРДОНАСИ

РАХИМОВ Л.А., Арх.ф.б.фал.док. (PhD) СамДАҚУ

Таянч иборалар: *Бобурийлар архитектураси, Ислол архитектураси, Темурийлар архитектураси, Ўрта Осиё архитектураси, Агра Форти.*

Абул Фазл хиж. 972 (1565 й.) йилда Аграда Акбар томонидан форт барпо этилиши тўғрисида қимматли маълумотларни ёзган: “У бу даврда Аграда форт қурилиши учун жойни кўрсатиб амр берди, ҳамда бу форт Агранинг Ҳиндистоннинг маркази сингари, маҳобатли ва муносиб бўлиши кераклигини таъкидлади. Форт олдин мужассам бўлган эски форт ўрнида, яъни давр ўтгандан сўнг харобалашиб бораётган иморат ўрнида, мустаҳкам шаклда кесилган тошлар мажмуасидан қад кўтарилиши зарур. Бу бинонинг мустаҳкамлиги мамлакат ва шоҳ оиласининг салобатли ва қудратидан далолат берарди. Шу тариқа, лойиҳа математик олимларнинг аниқ ҳисоб китоби ва меъморларнинг аниқ таҳлилий лойиҳасидан сўнг бу буюк форт қурилиши бошланди. Бино пойдеворининг қурилиши учун етти қават ер қатлами қовлаб олинди. Деворларнинг кенглиги уч Бадшоҳи ярд, ҳамда унинг баландлиги олтимиш ярдни ташкил этарди. Форт дунё томонларига қаратилган тўртта маҳобатли дарвозага эга бўлган. Ҳар куни 3000 дан 4000 қурувчиларгача, ҳамда оғир юк кўтарувчи қурилмалар тинимсиз ишларди. Бинонинг пойдеворидан тортиб девор устки яқунлави тожигача кесилган тошдан бунёд этилган бўлиб, ҳар бир тош бўлаги силликлангандан жаҳон кўзгуси мисол ялтирарди, ҳамда тошларнинг шу қадар моҳирона терилиши натижасида орасида қил ҳам ўтмасди. Бу маҳобатли форт аниқ геометрик

чизмалар асосида саккиз йил давомида меъмор Қосимхон Мир Барру Баҳр раҳнамолигида бунёд этилган” [1]. Бадаони ҳам бу форт қурилиш йилини тасдиқлаб, кўшимча маълумотлар беради, ҳамда Абул Фазлнинг хатоларини тўғрилайди: “Шу йили (ҳиж. 972/ 1565 й.) Аградаги форт лойиҳаси тузилди, ҳамда олдин ғиштдан қурилган аркни у кесилган тошдан барпо этди. Қурилиш беш йилда қуриб битказилди. Иморатнинг ўлчамлари: кенглиги 10 газ, баландлиги 40 газ; чуқур хандакнинг икки томони тош ва ганждан қурилган бўлиб, унинг кенглиги 20 газ, чуқурлиги эса сувнинг юзигача 10 газ, ҳамда хандақ суви Жамна дарёси сувидан тўлдирилган. Дарвозаси Шайх Файди томонидан қурилган бўлиб, 1567 йилда ўрнатилган. Форт қурилишида тахминан 3 крор сарфланган. Фортнинг тайёр бўлгандан сўнг Ҳиндистон тиллолари сақланадиган заҳира хонаси сифатида фойдаланилган” [2]. Акбаршоҳнинг ўғли Жаҳонгир Мирзо ҳам ўзининг ёзмаларида бу Форт ҳақида маълумотлар ёзади: “Агра Ҳиндистоннинг кўҳна ва муқаддас шаҳарларидан бири ҳисобланади. Жамна соҳилларида эски форт мажмуаси қурилган бўлиб, менинг отам томонидан мен туғилмасимдан олдин бунёд этилган. Мажмуа кесилган қизил тошлардан қад кўтарган. Форт ўн беш ёки ўн олти йиллар атрофида қуриб битказилган. Унинг тўртта дарвозаси ва иккита савдо порти бўлиб, бинога 35 лакх рупий сарфланган” [3].

Юқоридаги маълумотларни мужассам этганда, шу нарса жуда қизиқки барча тарихчиларнинг деярли бир даврда яшаганларига қарамай форт ҳақида турли хил маълумотлар берганликларини кўришимиз мумкин.

Рам Натнинг ёзишича: “Маълумотларни таҳлил этганда шу аниқ бўладики, Агра шаҳридаги дарё соҳили ёнида эски ғиштдан барпо этилган форт мужассам бўлган. Акбарнинг 1558 йилда Аграни пойтахт қилиш мақсадида келганида бу форт хароба ҳолатида бўлган. 1565 йилга келиб Акбар бу бинони реконструкциясини бошлаб юборган. Қурилиш Қосимхон Мир Барру Баҳр раҳнамолигида олиб борилган. Форт ўн тўрт йилда қуриб битказилган бўлиб, унинг қиймати уч крор рупийни ташкил этган” [4].

Форт нотўғри ярим айлана шаклига эга [5] бўлиб, Жамна дарёсига паралелл қилиб бунёд этилган. Фортнинг Маҳобатли деворлари қизил қумтошдан териблиб, баландлиги 21 м.ни ташкил этади. Деворларнинг узунлиги 2.5 км.ни ташкил этади [6]. Перси Брауннинг таъкидлашича: “Деворларнинг юқори қисмидан тагигача қизил қумтошли плиталар бир-бировига темир ҳалқаллар (занжир) билан жу даражада жипсланганки, ҳатто уларнинг орасида бир соч толаси ҳам кирмайди. Деворларнинг маълум қисмларида қўриқлов миноралари қурилган. Бундай деворли қалъалар бунёд этилиши Бобурийларга уларнинг аждодлари Темурийлар архитектурасидан мерос бўлгандир” [7]. Форт деворлари бўйлаб чуқур хандақ мавжуд бўлиб, сув шимолдан жануб томон оққизилган, ҳамда одамлар фортга киришлари учун иккита кўприк Дехли Дарвоза ва Акбар дарвозалари олдида ўрнатилган. Агра Фортининг очик жойда қурилганлиги учун унинг атрофида чуқур хандақлар қазилишининг архитектуравий структурасининг мил. авв. IV асрда ёзилган Артхашастра ёзма манбасидан олинган десак муболаға бўлмайди. Негаки, бу асарда очик шаҳарларнинг душман ҳужумидан сақлаш мақсадида бундай хандақлардан фойдаланиш зарурлиги ҳақида қимматли маълумотларни топиш мумкин. Деворнинг ёв хатарига панд бериш мақсадида пастки қисмининг қия ҳолатда барпо этилиши, ҳамда камончиларнинг душманга ўқ отиш учун мўлжалланган деразачаларнинг равокли кўринишда қурилиши, форт архитектурасига нафақат ҳарбий функцияни бажаришда, балки фортнинг бадиий эстетик кўринишига ҳам жозиба бахш этган [4].

Абул Фазлнинг таъкидлашича “Агра Фортида 500 дан ортиқ бинолар мужассам бўлиб, архитектуравий услублари Бенгал ва Гужарат услубига хос қилиб барпо этилган” [8]. Дехли Дарвоза ва Акбар Дарвоза (ҳозирда Амар Синх Дарвоза номи билан машҳур), ҳамда Акбари Маҳал ва Жаҳонгир Маҳал Акбарнинг Фортдаги асосий иморатлари саналиб, ҳозиргача сақланиб келган. Абдул Ҳамид Лаҳорининг маълумотларидан шу аниқ бўладики, Акбар томонидан қурилган кўпгина бинолар Шоҳ Жаҳон томонидан вайрон этилиб, материаллари унинг мрамарли павильонидаги иморатлар учун ишлатилган [9]. Жаҳангири Маҳалнинг шимолий қисмида, ҳамда Ангури Боғ атрофидаги баъзи бинолар аслида Акбар томонидан бунёд этилган бўлиб, Шоҳ Жаҳон томонидан қайта таъмирланган. Хос Маҳал атрофидаги Жаҳоноро ва Рўшаноро каби павильонлар Акбарнинг қизилқумтошли

бинолари саналган, уларда қўлланилган Бенгал услубидаги карниз ва ясси томёпмалар бундан далолат беради. Шоҳ Жаҳон бу биноларни оқ пластерлар билан безатган [4].

Акбар меъморчилигининг аянчи вайронагарчилиги 1803 ва 1947 йилларда, яъни Британия аскарлари томонидан босиб олинганлиги даврида юз беради. Бу даврда кўпгина ўрта аср меъморчилигининг нодир намуналари ҳисобланган бинолар бузилиб, уларнинг қурилиш материаллари аскарлар учун уйлар, қурол аслаҳа сақланадиган омборлар қурилишида ишлатилган. Айнан мана шу даврлар оралиғида Агра Фортидаги кўпгина бинолар бутунлай бузилиб, тозаланиб ташланган. Бобурийлар даврида Агра Фортида бунёд этилган иморатларнинг атиги ўндан бир қисмигача бизларгача сақланиб қолган [4].

Агра Фортининг асосий кириш дарвозаси Дехли Дарвозаси саналган, шу мақсадда бу дарвоза маҳобатли этиб бунёд этилган. Бадаонийнинг маълумотларидан бу дарвозанинг ҳиж 976 (мил. 1568-69) йилларда барпо этилганлигини кўришимиз мумкин [2]. Дехли Дарвозанинг асл лойиҳаси ўз – ўзидан янги архитектуравий давр бошланишини намоян этади [7]. Дехли Дарвозасидан ўтгандан сўнг фортга кириш ички дарвозасининг икки ёнида фил ҳайкали ўрнатилган, ҳамда айнан шунинг рамзи сифатида ички дарвоза Ҳатий Пур (Фил Дарвоза) деб номланган [6]. Аммо, ҳозирда бу филлардан фақатгина таг курсиси сақланиб қолган. Икки ёни маҳобатли қалъа деворлар билан боғланган олти бурчакли кириш дарвозаси устида Наубат Хона номли дахлиз мавжуд бўлиб, бу жойда мусиқачилар Қирол кирган пайтда тантанали мусиқа чалганлар. Дарвозанинг шарқий қисми тўрт қаватли бўлиб, ўзида терраса, меҳмонхона ва павильонларни мужассам этган. Қўриқлов минораларининг тархи саккиз бурчакли, ҳамда икки қаватли ва ҳар бирининг усти чхатри билан боғланган ҳолатда бунёд этилган. Оқ мрамар билан кизил мрамарнинг оқилона фойдаланилиши натижасида, бу бино юзидаги декоратив тугалланиш ҳозиргача қурилган шу услубдаги бинолар (мас, Қалъаи Кўҳна Масжид ва Эски Форт) ичида энг самаралиси ҳисобланади. Умуман олганда бутун бино моҳирона безатилган бўлиб, Акбар бу бинога шоҳона тус беришга ҳаракат қилди. Дарвозани маҳобатли қурилишида ўша даврда маълум бўлган барча безатиш услубларидан фойдаланилган. Бинога мозайкали ғиштчалар, геометрик нақшлар ўйилган тошлар, ўсимлик ва ҳуснихатли ёзувлар, муқарнаслар, рассомчилик намуналари ва ниҳоят кошинкорликлар кенг қўлланилган. Барча безатиш услублари ўзларининг махсус жойларида қўллаганлиги учун бинога бетакрор майинлик бахшида этган [4].

Дарвозанинг қўриқлов хонаси олдидаги форсча ёзув Акбарнинг Хандешни ҳиж. 1008 (1599) йилда босиб олиш ҳаракатида борганлиги ва унинг Аграга ҳиж. 1010 (1601) йилда қайтганлигига ишора этади: “Олампаҳоҳ Ҳукмдор Жалолиддин Муҳаммад Акбар Подшоҳ 1008 йилда йўлга чиқди... ва 1010 йилда Аграга қайтди” [10]. Бу ёзувдан кўришиб турибдики, Акбар 1595 йилда Панжобдан қайтганидан сўнг, Агра Форти унинг доимий қароргоҳи сифатида бўлган. Яна шуни таъкидлаб ўтиш жоизки, айнан мана шу ёзув бутун Агра Фортида Акбар ҳукмронлигидан қолган ёлғиз намуна саналади [4].

Агра Фортининг жанубий дарвозаси ҳозирда Амар Синх Дарвоза номи билан машҳур бўлиб, аслида Акбар Дарвоза деб аталган. Янги номланиш XIX асрнинг ярмида Британияликлар томонидан ўзгартирилган. Акбар Дарвозанинг тархи Дехли Дарвоза услубида қурилган бўлиб, хандақ устидан кўприк ўрнатилган. Дехли Дарвозада Ҳатий Пур очик шаклга эга бўлган бўлса, бу ерда шоҳона устунли айвон шаклида қурилган. Бу дарвоза асосий дарвозадан кўра мустаҳкам қурилганлигига қарамадан, қўриқлов миноралари кичик, ҳамда деворий нақшлар тугалланмаган ҳолатда қад кўтарган. Дарвозанинг пастки қисми чўзинчоқ шаклли ва равоқлар мажмуасига бўлинган бўлиб, сарик, яшил, мовий ва оқ рангли кошинчалардан бежирим гириҳлар билан безатилган. Қўриқлов минораларининг усти чхажжа ва ярим шар гумбаз билан ёпилган. Гумбазлар ҳам рангли кошин билан қопланган. Миноралар ҳам рангли кошин, тош ўймакорлик нақшлар билан безатилиши натижасида кириш дарвозасининг услубига ҳамоҳанг тус олган. Акбар Дарвозанинг устки қаватдаги хона аслида Наубат Хана бўлган, ҳозирда таъмирланиб, бутунлай янгича кўринишга эга бўлган [4].

Фортнинг жанубий шарқий қисми саройлар бунёд этиш учун энг мақбул жой ҳисобланган. Сабаби, Жамна дарёсининг тиник сувлари ва бежирим табиат манзараси, ҳамда тоза ҳавонинг ҳирпираб туриши десак муболаға бўлмайди. Шунинг учун, бир неча асрлар мобайнида ҳукмдорлар ўзларининг саройларини бунёд этиш учун айнан шу гўшани танлашган. Питер Мандининг ёзишича: "Фортнинг

ички қалъалари тепалиенинг усти билан бир тизимда қурилган бўлсада, аммо ташқи томондан, яъни дарё сатҳидан жуда баландда жойлашганини кўришимиз мумкин” [11]. Абул Фазл ўзининг маълумотларида форт ичида мавжуд сарой ҳақида шундай ёзади: “У (Акбар) Зилқаъда ойининг 24 чоршанба куни (11 май 1569 й.) Аграга қайтди вақиндагина қурилган арkning марказидаги Бенгали Маҳал саройига шошилди” [1]. Агра Фортининг қурилиши 1565 йилда бошланган бўлса, фортдаги асосий сарой тўрт йилдан сўнг, яъни 1569 йилда буткул қуриб битказилганлигидан далолат беради. Бу саройнинг Бенгали Маҳал деб номланиши унинг архитектуравий услубидан келиб чиққан десак муболаға бўлмайди. Негаки, бу бинода қўлланилган қисмларнинг эгрисимон шаклда бўлиши ва эгилган карнизлар, ҳамда унинг қиясимон томлари ўша даврда машхур Бенгал архитектуравий услубини эслатади. Абул Фазл ҳам Агра Фортдаги саройларни тасвирлар экан, айнан шу услуб ҳақида шундай ёзган: “Бу ерда деярли беш юздан ортиқ бунёдкорлик намуналари мужассам бўлган бўлиб, уларнинг услублари бежирим Бенгал ва Гужарат моҳир усталарининг архитектуравий намуналарини акс эттирган” [8]. Ҳозирги Акбари Маҳал билан Жаҳонгири Маҳал саройлари олдинги Бенгали Маҳал таркибида бўлган. Ҳали хануз жанубий шарқий қисмдаги минора Бенгали Бурж деб номланиб келинмоқда. Иккала сарой ҳам қизил кумтошдан қад кўтарган бўлиб, устунли композициядан ташкил топган ва текис том, ҳамда чхатрийлар билан тугалланган. Саройларнинг ғарбий тарзини кузатар эканмиз, тархи бир бутундай бўлиб, узунлиги 131 метрни ташкил этади. Бино иккита дарвоза ва учта минорали қилиб бунёд этилган бўлиб, бизларгача фақатгина иккита бурчаги қўриқлов миноралари билан боғланган битта дарвоза сақланиб қолган. Акбари Маҳалнинг қолган дарвозаси бузилиб бизларгача умуман сақланмаган. Шу тариқа олдин яхлит тархли Бенгали Маҳал Британия кўшинлари томонидан босиб олинган дан сўнг, 1803 йилда иккита саройга бўлинган. Аввал жанубий қисм ажратиб олинди кўшинлар турадиган жой сифатида, сўнгра эса умуман камоқхона сифатида бўлган. 1902 йилдан 1911 йилгача сарой қайтадан Маршал томонидан шимолий қисмлари билан таъмирланди. Ҳамда Акбари Маҳал ва Жаҳонгири Маҳал номлари билан аталди. Бундай номланиш бу саройнинг Акбарнинг асосий саройи бўлганлиги, ҳамда сарой олдида Жаҳонгирнинг ҳовузи топилганидан десак муболаға бўлмайди [4].

Шубҳасиз бу иккига бўлинган яхлит бино Акбарнинг ҳарамхонаси ва саройи сифатида бўлган. Иккала саройнинг шарқий қисми, яъни Жамна дарёси томондаги тарзи икки хил услубда безатилган. Акбари Маҳалнинг ташқи деворлари оддийроқ шаклда бўлиб, фақатгина учта икки қаватли деразачалар, ҳамда чхажжаларнинг қўлланилиши бу деворларнинг бир хиллик композициясига ўзгача дид бағишлаган. Аксинча, Жаҳонгири Маҳалнинг шарқий деворлари ўзининг бой нақшли орнаментлари билан Гвалиордаги Киртти Мандирнинг архитектуравий услубини эслатган. Демак, Акбар бу архитектура шайдоси бўлганлигидан далолат беради, ҳамда Бобурийларнинг моҳир рассомчилик ва сангтарошлик намуналарининг бу деворларда қўлланилиши бу услубни янада жонланишига туртки бўлди [4].

Агра Фортида Жаҳонгир ва Шоҳ Жаҳон томонидан Акбар қурган бинолари ўрнига яратган архитектураси натижасида қайси бинолар қайси ҳукмдорга тегишли эканлиги ҳалигача баҳс мунозараларга дучор бўлиб келмоқда. Биз мазкур диссертацияда Агра Фортидаги биноларни таҳлил қилиб қайси Бобурий шахзода қандай биноларни бунёд этганини таҳлил қилишга уринамиз.

Шоҳ Жаҳон даврига келиб Агра Фортида: 1) Акбари Маҳал; 2) Жаҳонгири Маҳал; 3) Хос Маҳал \ Ангури Боғ, ҳамда 4) Девони Хосс \ Маччи Бҳаван мажмуалари мавжуд бўлган. Брча мажмуалар бир бири билан тор йўлақлар билан боғланган. Ҳамда, ҳар бир мажмуани таҳлил қилишда архитектуравий анъанаси, функцияси, ҳамда ҳажмий фазовий концепцияси асосида таҳлил қилиш лозимдир.

Акбарнинг Агра Фортидаги асл қурилишлари уч томонлама бўлиб, асосий қисми шимолда жойлашган, ҳамда унинг авлодлари томонидан бир қисми қайта қурилган. Жаҳонгир ва Шоҳ Жаҳон томонидан қайта қурилган қисми таҳлил қилиш учун “Тузуки Жаҳонгири” ҳамда Лаҳаурининг “Подшоҳнома” асарларига мурожаат этсак мақсадга мувофиқ бўлади. Бу асарлардан Девони Амдан кейинги бино Мусамман Бурж бўлиб, Жаҳонгир томонидан қайта қурилган бўлиши мумкин, ҳамда Шоҳ Бурж деб қайта номланган. Сабаби, Жаҳонгир 1605 йилда тахт теппасига келганида Агра Форти бунёд бўлган эди, ҳамда фақатгина Шоҳ Бурж у томонидан қайта қурилган бўлиши мумкин.

“Подшоҳнома”дан эса, Шоҳ Жаҳон Девони амм ва Девони Хосс биноларини қайта қурганлигини билишимиз мумкин. Чунки, унинг даврига келиб бу бинолар хароба ҳолатга келганлиги асарларда намоён бўлади. Иккинчидан кейинги қурилган биноларнинг ҳажмий фазовий жойланишидан аниқлаш мумкин. Мисол тариқасида, Хосс Маҳал форт ўқиға ногўри равишда бунёд этилган бўлиб, жанубий саройлардан фарқ қилган, ҳамда бу бинолар Шоҳ Жаҳон архитектурасига мос равишда кейинроқ барпо этилган.

Адабиётлар

- Abu al-Fazl. Akbar Nama. vol.II tr.H.Beveridge, Delhi. 1972.
Mulla Abdul Qadar Badaoni. Muntakhabu`l-Tawarikh. Vol.II (tr. W.H.Lowe) Delhi, 1973.
Tuzuk-i-Jehangiri of Jehangir, tr. into English by A. Rogers and H. Beveridge, 2 vols in one. Delhi, 1968.
Nath R. History of Mughal Architecture. Vol.II. Akbar (1556-1605 A.D.) (The Age of Personality Architecture). - New Delhi: Abhinav Publications, 1985.
Husain M.A., An Historical Guide to the Agra Fort. Delhi: 1937.
Sahai, Surendra., Indian Architecture Islamic Period 1192-1857. Prakash Books India Ltd. New Delhi 2004.
Brown P. Indian architecture (Islamic period). – Mumbai: D.B. Taraporelava Sons & Co. Pvt. Ltd., 1956 – 1981.
Abul Fadl. Ain-i-akbari. Vol. II (tr. H.S. Jarrett), Calcutta, 1891.
Abdu`l Hamid Lahauri. Badshah-Namah. Vol. I, Calcutta, 1868.
Nath R. Calligraphic Art in Mughal Architecture, - Calcutta, 1979.
Mundy, P. and Temple, R. (1919). The travels of Peter Mundy in Europe and Asia, 1608-1667.

Мазкур мақолада муаллиф Агрп Фортини архитектуравий таҳлил этишига уринган. Агрп Форти ўзига хос архитектуравий силуетга эга бўлиб, бошқа фортлардан кескин фарқ қилган. Агра Фортининг бунёд этилиши ва шаклланиши йўллари очиқ берилган.

В данной статье автор попытался проанализировать архитектуру форта Агра. Форт Агра обладает уникальным архитектурным силуэтом, сильно отличающимся от других фортов. Раскрываются способы строительства и формирования форта Агра.

In this article, the author tried to analyze the architecture of Agrp Fort. Agrp Fort has a unique architectural silhouette that is very different from other forts. The ways of construction and formation of Agra Fort are revealed.

A STUDY OF THE APPLICATION OF CURRENT REQUIREMENTS FOR PRE-SCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL AND DOMESTIC PRACTICE

Khosiya Sidikova Tashmatova, Khudoyberdiyev Keldiyor

Samarkand State University of Architecture and Construction, Lecturer in the Department of Architecture

Abstract: This article examines contemporary requirements for pre-school educational institutions, architectural aspects and the experience of pre-school educational institutions in Poland, Belgium, Yakutia, Japan and Uzbekistan. Architectural design of pre-school institutions in our country should also be carried out using international models.

Keywords: Poland, Belgium, Yakutia, Japan, coverage period for pre-school educational institutions, architecture and strategic objectives of pre-school educational institutions, requirements for the interior design of buildings.

Ташматова Хосият Сидиковна

Худайбердиев Келдиёр

Самаркандский государственный университет архитектуры и строительства Преподаватель кафедры «Архитектура»

Аннотация: В статье рассматриваются современные требования к дошкольным образовательным учреждениям, архитектурные особенности и опыт таких учреждений в Польше, Бельгии, Якутии, Японии и Узбекистане. При проектировании дошкольных учреждений в нашей стране необходимо опираться на зарубежные образцы.

Ключевые слова: Польша, Бельгия, Якутия, Япония, возрастной диапазон дошкольных образовательных учреждений, архитектура и стратегические цели дошкольных образовательных учреждений, требования к внутреннему убранству здания.

ИССЛЕДОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ В ЗАРУБЕЖНОЙ И УЗБЕКСКОЙ ПРАКТИКЕ

Abstract: This article examines current requirements for pre-school educational institutions, architectural aspects, and the experience of pre-school educational institutions in Poland, Belgium, Yakutia, Japan and Uzbekistan. Architectural design for pre-school institutions in our country should also be carried out using international models.

Keywords: Poland, Belgium, Yakutia, Japan, coverage period for pre-school educational institutions, architecture and strategic objectives of pre-school educational institutions, requirements for the interior design of buildings.

Under the leadership of our President, Shavkat Mirziyoyev, far-reaching reforms are being implemented in the pre-school education system. And against the backdrop of the attention being paid to developing the network of MTT buildings in line with modern requirements and standards, as well as their reconstruction and modernisation, all the conditions are being created to ensure that our future generations grow up to be nothing less than worthy heirs to their great ancestors. The main focus in this process is on developing programmes to provide children with a high-quality education and upbringing, creating modern infrastructure and developing pre-school educational institutions.

Further development of the pre-school education system. The state programmes drawn up to improve the system set out significant, large-scale strategic objectives and define key tasks. [1]

Pre-school educational institutions, firstly, enable the development of general literacy among pre-school children, foster a love for the Motherland and pride in it, teach the Constitution, and broaden horizons; and secondly, they serve to realise the constitutional right of mothers with young children to work. Educational institutions, firstly, enable the development of general literacy among pre-school children, foster a love for and pride in the Motherland, teach the Constitution, and broaden their horizons; and secondly, they serve to realise the constitutional right of mothers with young children to work. Furthermore, in new housing estates being built across the regions based on standard designs, there is a need to increase the number of nurseries for the children of young families[2].

At present, the issue of creating a suitable environment in nurseries remains particularly pressing. In recent years, the construction of new pre-school educational establishments in Uzbekistan has increased significantly, in line with the country's policies and social programmes aimed at improving citizens' quality of life. By 2019–22, it is planned to eliminate waiting lists for places in pre-school educational institutions, yet demand for places in rural areas and in some cities and districts of Uzbekistan remains high. For this reason, state and private pre-school educational institutions are currently being built to serve the population.

Having examined the current requirements for pre-school educational institutions, we have concluded that the design of the environment must begin with the architecture, following an analysis of the existing challenges faced by pre-school educational institutions. There are several key areas of reform aimed at expanding access to pre-school education, namely:

- the construction of new nurseries through public-private partnerships;
- an increase in the number of pre-school educational establishments in densely populated areas;

Renovation and modernisation of organisations. Refurbishment of old buildings and adaptation to modern requirements;* Использование энергосберегающих и экологически чистых технологий;

- Innovative approaches. Improving the educational process through the use of smart technologies;
- Strengthening cooperation between parents and pre-school educational establishments.

These reforms will contribute to the all-round development of future generations in pre-school education.

In 2000, Anita Rui Olds found in her research that the environment has a positive influence on infants' development and should feature contrasts created by the architect. The interior environment—contrasts between high and low, light and dark, empty and full, sequence and mystery, order and disorder, simple and abstract forms—these contrasts create a variety of shapes, colours and lighting within the space. (Figure 3) [6]. Fageborg Kindergarten by RRA, 2003, and Tellus Children's School, 2010 (children's educational institutions) (Fig. 3a) [7] are examples of irregular building forms, where contrasts and different rooms can be created within the building. Conversely, there are many examples where the overall layout was simple, and contrasts were created through the use of colour. The 'House of Light' kindergarten in Japan is an example of how different moods can be created in a classroom.

The light wells are oriented in different directions, and the appearance of the room changes throughout the day depending on the position of the sun (Fig. 3c) [8] through the interplay of colour and light. The light wells are oriented in different directions, and the appearance of the room changes throughout the day depending on the position of the sun (Fig. 3c) [8]. A nursery in New York explores the theme of contrasts between simple and abstract forms, order and chaos, and smooth and angular shapes. The building's form offers children a completely different experience (3D image) [1]

When designing a modern early years education centre, it is essential to work as a team with an architect and a specialist designer who can bring fresh creative ideas to the interior design. In this case, the main focus should be on design tools. This included studying architectural and design solutions for pre-school educational establishments in countries such as Poland, Belgium, Japan and Yakutia.

Polish children are sent to nurseries until the age of six, mainly in urban areas. In rural areas, only one in three children can benefit from this provision. Most of them are five-year-olds; children aged three and four make up a minority in nurseries. The government has decreed that at least 90% of Polish children must attend nursery school by the age of three.

The new 'Colourful Krakow' nursery school has been built in the Chuba district between the towns of Stokrotki and Ruruviana in Lublin, Poland.

The main façade faces south, from where pedestrians walking along Stokrotki Street can see the building at a wide angle. The building is positioned so that it receives direct light and sunlight from the surrounding buildings.

The main entrance to the site for pedestrians and cyclists is on the side of Stockrotki Street. Just past the wall, separated by a path intended for bicycles and pushchairs. However, there is a shortage of nurseries in Poland relative to the number of children. There is a shortfall of around 15,000 places, particularly in rural areas. The government therefore plans to increase the number of places in existing facilities and build new ones.

It is therefore necessary to develop designs for nurseries that meet modern standards across the regions of our republic, and to design nurseries that provide a comfortable environment. When designing buildings for pre-school educational institutions in our country, particular attention must be paid to architectural, spatial planning and interior design solutions for the premises, as well as to greening and landscaping.

Список литературы

// 'Collection of Legislative Documents of the Republic of Uzbekistan', 9 January 2017, No. 1, Article 11. 'On the Further Improvement of the Pre-school Education System for 2017–2021'. // "Collection of Legislative Documents of the Republic of Uzbekistan", 9 January 2017, No. 1, Article 11

Tashmatova, H. S., & Kamilova, M. E. (2023). Methods for designing pre-school facilities in urban and rural areas. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF ART AND DESIGN*, 4(3), 49–52.

Tashmatova Khosiyat Sidikovna, Tojiboev Ulugbek. (2025). "MODERN DESIGN FACTORS OF PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION BUILDINGS". *International Multidisciplinary Journal for Research & Development*, 12(11). Retrieved from <https://www.ijmrd.in/index.php/imjrd/article/view/4153>

THE DEVELOPMENT OF THE MOKET PROJECT AND MOKET TRAINING METHODS. (2025).
International Journal of Artificial Intelligence, 5 (11), 833–841.
<https://www.academicpublishers.org/journals/index.php/ijai/article/view/7683>

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СЕТИ МОЛОДЁЖНЫХ ДОСУГОВЫХ ЦЕНТРОВ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ (НА ПРИМЕРЕ Г. САМАРКАНДА)

Заиров Рауф Заирович,

ст. преподаватель кафедры архитектуры, Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет, г. Самарканд, Узбекистан

Заирова Феруза Рауфовна,

докторант, Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет, г. Самарканд, Узбекистан

Annotatsiya: Maqolada yoshlarning dam olish markazlarini shaharda joylashtirish masalalari ko'rib chiqiladi. Tahlillar asosida yoshlarning dam olish markazlarining uch darajali tipologiyasi (kichik, o'rta, yirik) ishlab chiqilgan. Markazlar sonini hisoblash metodikasi taklif qilingan. Yoshlarning dam olish markazining to'garak va tomosha qismlari o'rtasida sig'imdan maydonga o'tishda nochiziqli nisbat aniqlangan. Natijalar Samarqand misolida sinovdan o'tkazilgan.

Kalit so'zlar: yoshlarning dam olish markazlari, shaharsozlik loyihalash, foydalanish radiusi, tipologiya, bir vaqtda sig'im, Samarqand.

Abstract: The article addresses the strategic placement of youth leisure centers (YLCs) in urban areas. Based on regulatory analysis, demographic data, and a survey, a three-level YLC typology (small, medium, large) with justified capacity is developed. A method for calculating the required number of centers is proposed, considering accessibility radius and building density. A non-linear relationship between club and entertainment functions is identified. Results are tested on Samarkand.

Keywords: youth leisure centers, urban planning, accessibility radius, typology, capacity, Samarkand.

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы стратегического размещения молодёжных досуговых центров (МДЦ) в городской среде. На основе анализа нормативных документов, демографических данных и социологического опроса разработана трёхуровневая типология МДЦ (малый, средний, крупный) с обоснованием единовременной вместимости. Предложена методика расчёта необходимого количества центров для города с учётом радиуса доступности и плотности застройки. Выявлено нелинейное соотношение между клубно-кружковой и зрелищной частями МДЦ при переходе от вместимости к площади. Результаты апробированы на примере г. Самарканда.

Ключевые слова: молодёжные досуговые центры, градостроительное проектирование, радиус доступности, типология, единовременная вместимость, Самарканд.

Введение

Эффективно организованные и стратегически расположенные молодежные досуговые центры способны значительно улучшить качество жизни молодого поколения, обеспечивая возможности для социального взаимодействия, культурного обогащения и личностного роста. Проектирование и размещение молодёжных досуговых центров в городском пространстве — это многоаспектная задача, требующая учёта социальных, культурных, экологических и архитектурных факторов.

В Узбекистане, где доля молодёжи составляет значительную часть населения, вопрос создания доступной сети МДЦ приобретает особую актуальность. Однако существующие нормативные документы (ШНК 2.08.02-09) задают лишь диапазоны вместимости клубных учреждений, но не регламентируют соотношение между клубно-кружковой и зрелищной частями, а также не содержат методики стратегического размещения сети в городской структуре.

Цель данной работы — разработать научно обоснованную методику стратегического развития сети молодёжных досуговых центров в городской среде, включая:

- определение оптимального радиуса доступности;

- обоснование трёхуровневой типологии МДЦ;
- расчёт необходимого количества и вместимости центров;
- установление процентного соотношения между функциональными зонами.

Методы

Исследование проводилось в несколько этапов.

1. Анализ нормативно-правовой базы: изучены ШНК 2.08.02-09 «Общественные здания и сооружения» (нормы вместимости клубов и домов культуры) [1].

2. Анализ литературных источников: рассмотрены работы Л.Н. Авдотьиной, И.Г. Лежавы, И.М. Смоляра по градостроительному проектированию [2], исследования Г.В. Зеньковича по сельским клубным зданиям [3], а также диссертация М.С. Усманова по иерархической сети учреждений молодежного досуга [4].

3. Демографический анализ: использованы данные портала статистики Республики Узбекистан www.stat.uz о численности молодёжи г. Самарканда по возрастным группам (15–29 лет) на 2025 год [5].

4. Социологический опрос: проведён среди молодёжи городов Узбекистана для выявления предпочтений в формах досуга (активные или пассивные).

5. Картографический анализ: изучены карты г. Самарканда для оценки плотности застройки и существующих учреждений досуга (Молодёжный центр на 700 мест, Дворец творчества «Нурафшан» на 800 мест).

6. Расчётный метод: разработана формула для определения общей вместимости МДЦ и выполнены расчёты с последующей проверкой на примере г. Самарканда.

Результаты

1. Оптимальный радиус доступности МДЦ

На основе анализа литературных источников установлены следующие рекомендуемые радиусы доступности молодёжных досуговых центров (см. табл. 1):

Таблица 1. Радиусы доступности МДЦ

Тип города	Радиус доступности	Время в пути
Малые и средние города	2–5 км	15–30 мин пешком, на велосипеде, на транспорте
Крупные города и мегаполисы	5–10 км	30–40 мин транспортом
Города с ограниченной транспортной доступностью	1–3 км	пешеходная доступность

Для условий Узбекистана принят радиус доступности МДЦ: в городах — 30–40 минут транспортной доступности, в сёлах и посёлках — 10–20 минут пешеходной доступности [6].

2. Лучшие места расположения МДЦ

Выявлены следующие приоритетные места размещения:

1. Рядом с образовательными учреждениями (школы, университеты);
2. В центрах общественной жизни района (парки, торговые зоны);
3. У транспортных узлов (метро, остановки общественного транспорта).

Установлено, что размещение центра на периферии жилого района (как в случае с ДК «Химик», ныне Центр творчества «Нурафшан») не позволяет полностью использовать радиус доступности, что снижает охват жителей (рис.1).

Рис.1. Размещение Центра творчества «Нурафшон» и его радиус доступности в посёлке

3. Типология МДЦ

На основе нормативных требований ШНК 2.08.02-09 и исследований М.С. Усманова разработана трёхуровневая типология МДЦ по принципу «район — город — центр» (см. табл. 2):

Таблица 2. Трёхуровневая типология МДЦ

Тип МДЦ	Клубная часть (K), мест	Зрительный зал (Z), мест	Общая вместимость (N), мест
Малый (районный)	30–50	100	~ 130–150
Средний (городской)	250–300	400	~ 650–700
Крупный (центральный)	500	800	~ 1200–1300

4. Расчёт необходимого количества МДЦ для г. Самарканда

Численность молодёжи г. Самарканда (2025 г.) — 126 461 человек (см. табл. 3).

Таблица 3. Численность молодёжи г. Самарканда по возрастам

Возраст	15–18 лет	18–19 лет	20–24 года	25–29 лет	Всего
Количество	19 252	17 210	42 178	47 821	126 461

Расчёт общей вместимости:

$N_{\text{общ}} = (126\,461 / 1000) \times 25 = 3\,161,525 \approx 3\,162$ места

Распределение по типам с учётом существующих объектов:

Существующие: Молодёжный центр (700 мест) + Дворец творчества «Нурафшон» (800 мест) = 1 500 мест

Требуется дополнительно: $3\,162 - 1\,500 = 1\,662$ места

Предлагаемое распределение дополнительных объектов:

2 средних МДЦ (по 650–700 мест) ~ 1 350 мест

2 малых МДЦ (по 130–150 мест) ~ 280 мест

Итого дополнительно: ~ 1 630 мест

На основе социологического опроса (68% респондентов предпочитают активные формы досуга) в качестве приоритетной рекомендована **клубно-центричная модель** с соотношением площадей 70–75% на клубно-кружковую часть и 25–30% на зрительный зал.

Обсуждение

Полученные результаты показывают, что существующий норматив ШНК 2.08.02-09 задаёт лишь абсолютные границы вместимости (30–500 мест для клубной части, 100–800 для зрительного зала), но не определяет их оптимальное соотношение. Предложенная методика впервые позволяет научно обосновать этот баланс на основе демографических данных и социологического опроса.

Сравнение с другими исследованиями. Разработанная трёхуровневая типология согласуется с иерархической сетью учреждений молодежного досуга, предложенной М.С. Усмановым (Городской дом молодежи, Централизованный молодёжный клуб, Первичный молодёжный клуб). Наша работа демонстрирует аналогичный подход по структуре и объёму, предложенная трёхуровневая типология дополнена конкретными числовыми значениями вместимости и методикой расчёта количества объектов. Методика расчёта взята из учебника «Градостроительное проектирование» (25 мест на 1000 жителей для клуба) [2]. Наша работа обосновывает применение этого норматива для молодёжной аудитории. С помощью этого норматива проведён расчёт на количество жителей в городе.

Ограничения исследования. Данное исследование имеет следующие ограничения:

1. Социологический опрос проведён в ограниченный период и может не отражать сезонные колебания предпочтений.
2. В расчёте радиуса доступности не учитывались рельеф местности и качество транспортной инфраструктуры.

Практические рекомендации. Предложенная методика может быть использована:

- при разработке градостроительных регламентов для размещения МДЦ;
- при обосновании инвестиционных проектов строительства молодёжных центров;
- в учебном процессе архитектурных и градостроительных специальностей.

Направления дальнейших исследований:

- разработать методику оценки экономической эффективности МДЦ с учётом предложенных типов;
- провести сравнительное исследование сетей МДЦ в разных городах Узбекистана.

Заключение

В результате проведённого исследования:

Установлены оптимальные радиусы доступности МДЦ в зависимости от типа города (от 1–3 км до 5–10 км) и определены лучшие места размещения (у образовательных учреждений, транспортных узлов, в центрах общественной жизни).

Разработана трёхуровневая типология МДЦ (малый — 130–150 мест, средний — 650–700 мест, крупный — 1200–1300 мест) по принципу «район — город — центр».

Применена методика расчёта необходимого количества МДЦ для города на основе численности молодёжи и норматива 25 мест на 1000 жителей.

Выявлено нелинейное соотношение между вместимостью и площадью функциональных зон: из-за разных удельных нормативов площади (4,5 м²/место для зрительного зала и 7 м²/место для клубной части) соотношение по площади смещается в сторону клубной зоны.

Обоснована клубно-центричная модель МДЦ (70–75% площади под клубно-кружковую часть, 25–30% под зрительный зал) как приоритетная для Узбекистана, что соответствует данным социологического опроса (68% молодёжи предпочитают активные формы досуга).

Апробация методики на примере г. Самарканда показала, что при численности молодёжи 126 461 человек требуется 2 существующих и 4 дополнительных МДЦ (2 средних и 2 малых), что обеспечивает равномерное покрытие территории в пределах установленных радиусов доступности.

Список литературы:

1. ШНК 2.08.02-09*. Общественные здания и сооружения. — Издание официальное. — Ташкент: Государственный комитет Республики Узбекистан по архитектуре и строительству, 2009. — С. 206.

2. Авдоткин Л.Н., Лежава И.Г., Смоляр И.М. Градостроительное проектирование. — М.: Стройиздат, 1989.
3. Зенькович Г.В. Сельские клубные здания. — М.: Стройиздат, 1975.
4. Усманов М.С. Функционально-планировочная организация учреждений досуга молодежи в крупнейших городах: дис. ... канд. архитектуры. Ташкент, 1985. — С. 89.
5. Портал статистики Республики Узбекистан. — URL: www.stat.uz (дата обращения: 02.02.2026)
6. Сидорова В.В., Мосякин Д.С. О необходимости формирования структуры сети многофункциональных молодежных центров // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Строительство и архитектура. — 2017. — Т. 17, № 4. — С. 9–10.

O‘ZBEKISTON SHAHARLARIDA “SMART CITY” TIZIMLARINI JORIY ETISH JARAYONLARI, IJTIMOY-IQTISODIY RIVOJLANISH, EKOLOGIK BARQARORLIK VA ZAMONAVIY SHAHARSOZLIK TALABLARI.

Muhammadjonov Farxod

Samarqan davlat arxitektura-qurilish universiteti

So‘nggi yillarda dunyo miqyosida urbanizatsiya jarayonlarining jadallashuvi natijasida yirik shaharlar va aglomeratsiyalarda transport yuklamasi, muhandislik-kommunikatsiya tizimlari, ekologik barqarorlik hamda shahar boshqaruvi bilan bog‘liq muammolar keskinlashib bormoqda. Aholi sonining ortishi va urban hududlarning kengayishi natijasida an‘anaviy boshqaruv mexanizmlarining samaradorligi pasayib, shahar infratuzilmasini boshqarishda innovatsion hamda raqamli texnologiyalarga asoslangan yondashuvlarni joriy etish zarurati yuzaga kelmoqda. Shu nuqtai nazardan, “Smart city” konsepsiyasi zamonaviy urban rivojlanishning muhim yo‘nalishlaridan biri sifatida shakllanmoqda.

Ilmiy adabiyotlarda “Smart city” tushunchasi axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, raqamli boshqaruv, sun‘iy intellekt, geoaxborot tizimlari va real vaqt rejimida ishlovchi monitoring platformalarini shahar infratuzilmasiga integratsiyalash orqali shahar muhitini samarali boshqarish modeli sifatida talqin qilinadi. Jumladan, Anthony Townsend smart city tizimlarini urban boshqaruvning raqamli transformatsiyasi sifatida baholab, unda Big Data, raqamli kommunikatsiyalar va tarmoqlashgan infratuzilmaning ustuvor ahamiyatini ta‘kidlaydi. Manuel Castells esa axborotlashgan jamiyat nazariyasi orqali zamonaviy shaharlarning rivojlanishi raqamli tarmoqlar va innovatsion texnologiyalar bilan chambarchas bog‘liqligini asoslaydi.

“Smart city” tizimlarining shakllanishiga ta‘sir etuvchi asosiy omillardan biri ijtimoiy-iqtisodiy omillardir. Zamonaviy shaharlarda iqtisodiy faollikning ortishi, xizmatlar sektorining kengayishi hamda raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi urban boshqaruvni avtomatlashtirishga bo‘lgan ehtiyojni kuchaytirmoqda. Ayniqsa, transport tizimlari, kommunal xizmatlar, energetika va xavfsizlik infratuzilmalarini samarali boshqarish uchun IoT (Internet of Things), sun‘iy intellekt va bulutli texnologiyalarni joriy etish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Bunday texnologiyalar yordamida resurslardan oqilona foydalanish, energiya sarfini kamaytirish, transport oqimlarini optimallashtirish hamda aholiga ko‘rsatilayotgan xizmatlar sifatini oshirish imkoniyati yaratiladi.

Shuningdek, urbanizatsiya jarayonlari bilan bog‘liq ekologik muammolar ham smart city tizimlarini rivojlantirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Atmosfera havosining ifloslanishi, yashil hududlarning qisqarishi, transportdan chiqayotgan zararli gazlar miqdorining ortishi ekologik monitoring va raqamli nazorat tizimlarini joriy etishni talab etmoqda. Shu sababli zamonaviy shaharlarda “aqli ekologik monitoring”, “aqli energiya” hamda “yashil infratuzilma” konsepsiyalari smart city tizimlarining ajralmas tarkibiy qismiga aylanmoqda.

Smart city tizimlarining shakllanishida shaharsozlik omillari ham alohida ahamiyatga ega. Zamonaviy urban hududlarni rejalashtirishda funksional zonalashtirish, transport-logistika infratuzilmasi, muhandislik kommunikatsiyalari va raqamli boshqaruv platformalarini integratsiyalash muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, geoaxborot tizimlari (GIS) asosida hududlarni monitoring qilish, transport oqimlarini boshqarish hamda urban jarayonlarni modellashtirish shaharsozlik samaradorligini oshirish imkonini beradi.

Rudolf Giffinger tomonidan ishlab chiqilgan smart city modeli ham aynan iqtisodiyot, boshqaruv, mobil infratuzilma, ekologiya va urban yashash muhiti integratsiyasiga asoslanganligi bilan ahamiyatlidir.

O'zbekiston sharoitida ham smart city tizimlarini shakllantirish bo'yicha izchil islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Raqamli texnologiyalar vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi davlat boshqaruvi, transport, kommunal xizmatlar va shahar infratuzilmasini raqamlashtirishning ustuvor yo'nalishlarini belgilab berdi. Mazkur strategiya asosida Toshkent shahrida intellektual transport tizimlari, elektron to'lov platformalari, videokuzatuv hamda raqamli monitoring tizimlari joriy qilinmoqda. Shu bilan birga, Samarqand shahrida turistik xizmatlarni raqamlashtirish, aqlli navigatsiya va transport boshqaruvi elementlarini rivojlantirish bo'yicha amaliy ishlar olib borilmoqda.

Biroq smart city texnologiyalarini joriy etish jarayonida ayrim muammolar ham mavjud. Jumladan, texnologik infratuzilmaning yetarli darajada rivojlanmaganligi, axborot xavfsizligi bilan bog'liq tahdidlar, yuqori moliyaviy xarajatlar hamda malakali mutaxassislar yetishmasligi smart city tizimlarini keng joriy etishga to'sqinlik qiluvchi omillar sifatida namoyon bo'lmoqda. Shu sababli smart city tizimlarini rivojlantirishda davlat boshqaruvi, ilmiy tadqiqotlar, xususiy sektor va urban rejalashtirish tizimlari o'rtasidagi integratsiyani kuchaytirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Demak, O'zbekiston shaharlarida "Smart city" tizimlarini shakllantirish urbanizatsiya jarayonlari, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish, ekologik barqarorlik va zamonaviy shaharsozlik talablarining o'zaro integratsiyasi asosida kechmoqda. Mazkur tizimlarni izchil joriy etish shahar infratuzilmasi samaradorligini oshirish, urban muhit sifatini yaxshilash hamda aholining yashash qulayligini ta'minlashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Zamonaviy urbanizatsiya jarayonlari shahar infratuzilmasini boshqarishda innovatsion va raqamli texnologiyalarga asoslangan yangi yondashuvlarni shakllantirmoqda. Aholi sonining ortishi, transport yuklamasining kuchayishi, muhandislik-kommunikatsiya tarmoqlariga bo'lgan talabning ortishi hamda ekologik muammolarning murakkablashuvi natijasida shaharlarni boshqarishning an'anaviy usullari zamonaviy ehtiyojlarga to'liq javob bermay qolmoqda. Shu sababli "Smart city" konsepsiyasi urban rivojlanishning muhim strategik yo'nalishlaridan biri sifatida shakllanib, iqtisodiy, ijtimoiy va shaharsozlik jarayonlarini raqamli texnologiyalar asosida optimallashtirish imkonini bermoqda.

Ilmiy tadqiqotlarda smart city tizimlari shahar infratuzilmasini samarali boshqarish, resurslardan oqilona foydalanish hamda urban muhit sifatini yaxshilashga xizmat qiluvchi kompleks model sifatida talqin qilinadi. Xususan, Anthony Townsend tomonidan smart city konsepsiyasi raqamli kommunikatsiyalar, Big Data va urban boshqaruv tizimlarining integratsiyasi asosida izohlangan bo'lsa, Rudolf Giffinger smart cityning iqtisodiyot, boshqaruv, ekologiya, transport va yashash muhiti bilan bog'liq tarkibiy elementlarini asoslab beradi. Mazkur yondashuvlar smart city tizimlarini faqat texnologik yechim sifatida emas, balki urban rivojlanishning ko'p funktsiyali boshqaruv modeli sifatida baholash imkonini yaratadi.

Smart city tizimlarining shakllanishida ijtimoiy-iqtisodiy omillar alohida ahamiyat kasb etadi. Raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi, xizmatlar sektorining kengayishi va urban hududlarda iqtisodiy faollikning ortishi zamonaviy boshqaruv tizimlariga bo'lgan ehtiyojni kuchaytirmoqda. Shu jihatdan IoT (Internet of Things), sun'iy intellekt, bulutli texnologiyalar va real vaqt monitoringi asosidagi boshqaruv platformalari kommunal xizmatlar, energetika va transport tizimlari samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda. Ayniqsa, aqlli energiya tarmoqlari va avtomatlashtirilgan yoritish tizimlari orqali energiya sarfini kamaytirish, resurslardan oqilona foydalanish hamda shahar byudjeti xarajatlarini qisqartirish imkoniyati yuzaga kelmoqda. Bu esa iqtisodiy samaradorlik bilan bir qatorda ekologik barqarorlikni ta'minlashga ham xizmat qiladi.

Transport infratuzilmasini raqamlashtirish smart city tizimlarining muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Zamonaviy shaharlarda GPS asosidagi jamoat transporti tizimlari, aqlli svetoforlar va transport oqimini monitoring qilish platformalari tirbandliklarni kamaytirish, yo'lovchi oqimini tartibga solish hamda logistika samaradorligini oshirish imkonini bermoqda. Xususan, Toshkent shahrida joriy etilgan intellektual transport boshqaruvi tizimlari urban harakatlanish samaradorligini oshirish va yo'l infratuzilmasini boshqarishni takomillashtirishda muhim bosqichlardan biri bo'ldi. Bu kabi tizimlar transport oqimlarini real vaqt rejimida tahlil qilish orqali urban boshqaruvning tezkorligini oshirishga xizmat qilmoqda.

Smart city tizimlarining rivojlanishida shaharsozlik omillari ham muhim o‘rin tutadi. Zamonaviy urban hududlarni rejalashtirishda funksional zonalashtirish, transport-logistika infratuzilmasini optimallashtirish, muhandislik kommunikatsiyalarini integratsiyalash hamda geoaxborot tizimlari (GIS) asosida hududiy monitoringni tashkil etish ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Raqamli urban modellashtirish texnologiyalari orqali shahar hududlarining rivojlanish istiqbollarini prognoz qilish, infratuzilma yuklamalarini baholash va ekologik monitoringni olib borish imkoniyati kengaymoqda. Natijada urban hududlarni kompleks boshqarish va rejalashtirish samaradorligi oshmoqda.

Aholi turmush sifatini yaxshilash ham smart city tizimlarini joriy etishning muhim ijtimoiy omillaridan biridir. Elektron davlat xizmatlari, mobil ilovalar, shahar axborot platformalari va sun‘iy intellekt asosidagi xizmatlar aholiga tezkor va shaffof xizmat ko‘rsatish imkonini yaratmoqda. Bu esa davlat boshqaruvi va aholi o‘rtasidagi aloqalarni soddalashtirish, byurokratik jarayonlarni qisqartirish hamda ijtimoiy ishonchni mustahkamlashga xizmat qiladi.

URGUT TUMANI MADANIY MEROS OBEKTLARINING SHAKLLANISH

Jurayeva Elvira Elmuradovna .

Arxitektura yodgorliklari rekonstruksiya va restavratsiya kafedrasi v.b. dotsenti. Samarqand davlat texnika universiteti

Annotatsiya . Mazkur maqolada Urgut tumani Arxitektura yodgorliklarini arxitekturaviy shakllanish va rivojlanish tahlil qilingan bo‘lib qishloq madaniy merosi barqaror turizm uchun muhim manba hisoblanadi. Biroq, resurslardan samarasiz foydalanish ko‘plab qishloqlarning iqtisodiy zaiflashishiga va yakkalanib qolishiga olib keladi, chunki madaniy merosga yondashuvlar va tadqiqotlar ayniqsa, shaharlarga qaratilgan. Loyiha mahalliy ishlab chiqarish obektlarini aylanma iqtisodiyotga qo‘shishga qaratilgan bo‘lib, u "Aylanma iqtisodiyot" yondashuvlari va "Qishloq madaniy merosi, barqaror turizm, moslashuvchan qayta foydalanish" tushunchalariga javob beradigan tizim prototipini taklif qiladi va mahalliy hamda milliy darajada qo‘llanilishini amalga oshiradi. Tizim prototipi ishlab chiqarish, bandlik, qurilish va boshqalarni qamrab oladi. Bu madaniy meros ob‘yektlaridan aylanma iqtisod va funksional qayta foydalanishni ta‘minlash, bunday amaliyotlar orqali resurslarning umrini va foydalanish qiymatini uzaytirish orqali qishloq madaniy merosi hududlarida barqaror turizm sektorini rivojlantirish uchun muhim resurs hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: Maqbara, minoralar, tarixiy, bezak, diniy, turizm, kongres, mashrut.

- Qishloq madaniy merosi inshootlarini tiklashda resurslardan samarali foydalanish, barqaror turizm uchun madaniy meros ob‘yektlaridan moslashtirilgan qayta foydalanishni belgilash jarayonida mavjud materiallardan qayta foydalanish, restavratsiya va moslashtirish ishlarida chiqindilarni minimallashtirish;
- an‘anaviy bilim va amaliyotlarni saqlash, mintaqaviy materiallar, ishlab chiqarish texnikasi, ishlab chiqarish jarayonlari va boshqalar. Aniqlanmagan bilimlarni ochish, ulardan foydalanish, o‘rgatish va avlodlar o‘rtasida o‘tkazish bo‘yicha treningni ta‘minlash;

- diniy turizm kontekstida aylanma iqtisodiyot tamoyillari doirasida amalga oshiriladigan barqaror turizm amaliyoti jarayonining tizimli namunasini yaratish. Bu ekotizimlarni himoya qilish orqali uzoq muddatli iqtisodiy manfaatlarni qo‘llab-quvvatlaydigan aylanma iqtisodiyot prinsipi va barqaror turizm yondashuvi birgalikda ko‘rib chiqiladigan jarayonni tushuntirishdir

Samarqand viloyatining Urgut tumani ham madaniy meros o‘bektlariga boy tumanlardan biri hisoblanib Urgut Shahrida 5 ta, Urgut tumanida 20 ta Arxitektura yodgorliklari mavjud .Bundan tashqari bir qancha arxivalogiya yodgorliklari, ziyorotgohlar, va bir qancha monumental hamda qadamjolar mavjud .

Urgut shahri				
Arxitektura yodgorliklari				
1	Guzni mahalla masjidi	XIX-XX asrlar	“Guzni” MFY Ulug‘bek ko‘chasi, 15-uy	Davlat mulki. Samarqand viloyati madaniy meros boshqarmasi operativ boshqaruv huquqi asosida

2	Shayx Muxiddin jome' masjidi	XIX-XX asrlar	"Chorchinor" MFY I. Buxoriy ko'chasi, 22-uy	Davlat mulki. Samarqand viloyati madaniy meros boshqarmasi operativ boshqaruv huquqi asosida
3	Shayx Qutbiddinxon jome' masjidi	XIX-XX asrlar	"Sufiyon" MFY Tupxona ko'chasi, 20-uy	Davlat mulki. Samarqand viloyati madaniy meros boshqarmasi operativ boshqaruv huquqi asosida
4	Imom Hasan mahalla masjidi	XIX-XX asrlar	"Kulollik" MFY Navoiy Shohbekat ko'chasi, 17-uy	Davlat mulki. Samarqand viloyati madaniy meros boshqarmasi operativ boshqaruv huquqi asosida
5	Xoja Amon jome' masjidi	XIX-XX asrlar	"Torinjak" MFY, Torinjak ko'chasi, 47-uy	Davlat mulki. Samarqand viloyati madaniy meros boshqarmasi operativ boshqaruv huquqi asosida
Urgut tumani				
Arxitektura yodgorliklari				
6	Zakari Varraka maqbarasi	XVII asr	"Jartepa" MFY (Ravot Xo'ja qishlog'i plotina yonida)	Davlat mulki. Samarqand viloyati madaniy meros boshqarmasi operativ boshqaruv huquqi asosida
7	Ahmad Ochiljome' masjidi	XIX-XX asrlar	"Vatkan" (Beshyogoch) MFY	Davlat mulki. Samarqand viloyati madaniy meros boshqarmasi operativ boshqaruv huquqi asosida
8	Ahmad Yassaviy jome' masjidi	XIX-XX asrlar	"Kuyitegana" MFY	Davlat mulki. Samarqand viloyati madaniy meros boshqarmasi operativ boshqaruv huquqi asosida
9	Baxrin masjidi	XIX-XX asrlar	"Oq masjid" MFY	Davlat mulki. Samarqand viloyati madaniy meros boshqarmasi operativ boshqaruv huquqi asosida
10	G'ishtli masjidi	XIX-XX asrlar	"Pastki kayroqli" MFY	Davlat mulki. Samarqand viloyati madaniy meros boshqarmasi operativ boshqaruv huquqi asosida
11	Domlo Kurbon masjidi	XIX-XX asrlar	"Vagashti" MFY	Davlat mulki. Samarqand viloyati madaniy meros boshqarmasi operativ boshqaruv huquqi asosida
12	Ipakli masjidi	XIX-XX asrlar	"Ipakli, Xalqobod" MFY	Davlat mulki. Samarqand viloyati madaniy meros boshqarmasi operativ boshqaruv huquqi asosida
13	Mulla Isoh jome' masjidi	XIX-XX asrlar	"A'loxotin" MFY	Davlat mulki.

				Samarqand viloyati madaniy meros boshqarmasi operativ boshqaruv huquqi asosida
14	Saroy masjidi	XIX-XX asrlar	“Jartepa” MFY	Davlat mulki. Samarqand viloyati madaniy meros boshqarmasi operativ boshqaruv huquqi asosida
15	Hoji O‘rinboy jome’ masjidi	XIX-XX asrlar	“Tersak-3” MFY	Davlat mulki. Samarqand viloyati madaniy meros boshqarmasi operativ boshqaruv huquqi asosida
16	Xumuliy jome’ masjidi	XIX-XX asrlar	“Chep” MFY	Davlat mulki. Samarqand viloyati madaniy meros boshqarmasi operativ boshqaruv huquqi asosida
17	Xo‘ja Ubaydullo jome’ masjidi	XIX-XX asrlar	“Kamangaron” MFY	Davlat mulki. Samarqand viloyati madaniy meros boshqarmasi operativ boshqaruv huquqi asosida
18	Goyib ota majmuasi	XIX-XX asrlar	“G‘oyib ota” MFY	Davlat mulki. Samarqand viloyati madaniy meros boshqarmasi operativ boshqaruv huquqi asosida
18	Xo‘ja Said jome’ masjidi va Xasan Urin ota maqbarasi	XIX-XX asrlar	“Pochvon” MFY	Davlat mulki. Samarqand viloyati madaniy meros boshqarmasi operativ boshqaruv huquqi asosida
19	Govsul A‘zam jome’ masjidi	XIX-XX asrlar	“Yeti uylik” MFY	Davlat mulki. Samarqand viloyati madaniy meros boshqarmasi operativ boshqaruv huquqi asosida
20	Paxmob mahalla masjidi	XIX-XX asrlar	“Paxmob” MFY	Davlat mulki. Samarqand viloyati madaniy meros boshqarmasi operativ boshqaruv huquqi asosida
21	Nisbot masjidi	XIX-XX asrlar	“Nisbot” MFY	Davlat mulki. Samarqand viloyati madaniy meros boshqarmasi operativ boshqaruv huquqi asosida

Urgut tumani o‘zining qadimiy va boy o‘tmishiga ega bo‘lib [Buxoro amirligi](#) hukmronligi davrida Urgut bekligi amirlik tarkibiga kirgan. XVIII asrdan 1868-yilgacha Urgutni [Qo‘qon](#) minglari bilan bog‘liq bo‘lgan mahalliy o‘zbeklarning Ming sulolasi boshqargan. Mashhur tarixchi va shoir Xumuliy Urgut viloyatidan chiqqan. 1868-yilda Buxoro amirligi hududlari [Rossiya imperiyasi](#) tomonidan bosib olingandan so‘ng Rossiya imperiyasining O‘rta Osiyo mulklari tarkibida ma‘muriy birlik – [Zarafshon okrugi](#) tashkil etdi. Bu tumanga [Samarqand](#), [Urgut](#), [Kattaqo‘rg‘on](#), [Chelak](#), [Payshanba](#) shaharlari kirgan.

1887-yil 1-yanvarda Zarafshon okrugi tugatilib, uning hududi yangi tashkil etilgan [Samarqand viloyati](#) tarkibiga kiritildi. Bu viloyat 4 ta tumanga bo‘lingan: [Jizzax](#), [Kattaqo‘rg‘on](#), [Samarqand](#) va [Xo‘jand](#). Hozirgi Urgut tumani hududi viloyatning Samarqand tumani tarkibiga kirgan.

1918-yil 30-aprelda Samarqand viloyati hududi Turkiston Muxtor Sovet Sotsialistik Respublikasi tarkibiga kiritildi. 1924-yil 27-oktyabrda [SSSRda](#) O'rtasiyoning milliy-hududiy chegaralanishi natijasida Samarqand viloyati hududi yangi tuzilgan [O'zbekiston SSR](#) tarkibiga kirdi.

1926-yil 29-sentabrda Samarqand viloyati O'zbekiston SSR tarkibiga kirgandan so'ng Urgut viloyati tashkil etildi, u SSSR parchalangan paytda ham Samarqand viloyati tarkibida edi. O'zbekiston mustaqillikka erishgandan keyin ham Samarqand viloyati tarkibida qolgan.

G'avsuli A'zam Abu Muhammad Muyiddin Sayyid Abdulqodir G'iloniy Hazratlari 1079 yilda Eronning G'ilon viloyatida tavallud topadi. U 1166 yilda Bog'dodda vafot etgan. Abdulqodir G'iloniy valiylik martabasiga erishgan zotdir. Ma'lumki, avliyolar yetti darajada bo'lishgan. Ularning oliy darajasi «Qutb va G'avs»dir. Sayyid Abdulqodir G'iloniy ana shunday Qutbi A'zam, «Shayxi Mashriq» oliy darajali sharafiga egadir. Barcha Yulduzlar oyning o'n to'rtinchi kechasi shohning atrofida uning g'ulomlaridek o'tirishgani kabi, jami buzrukvorlar u zot atrofida o'tirishib, u kishining xizmati va mulozamatlariga tayyor turishar ekan. Shu sabab Hazrat o'n to'rt qutb-g'avsning biridir. «G'avs» - qo'llovchi dastgir; «A'zam» esa ulug' demakdir. Hazrat G'avsuli A'zam Abu Muxammad Muyiddin Sayyid Abdulqodir G'iloniy nasl-nasablari o'n avlod bilan Muxammad alayhissalomning qizlari Fotimai Zuhro va uning o'g'illari imom Hasan va imom Xusanga borib taqaladi. Ota tarafidan imom Hasanga, onalari tarafidan imom Husanga borib tutashadi. Abdulqodir G'iloniy yoshligidan ulug' martabalarga erishgan.

G'avsuli A'zam maqbarasi U o'n olti yoshida Bog'dodga borib, o'z davrining buyuk allomalariidan saboq oladi. Keyinchalik o'zi Bog'dod madrasalarida mudarrislik qiladi.

O'z hisobidan Bog'dodda madrasa barpo etadi va unda 33 yil faoliyat ko'rsatadi. Ulug' olim manbalarning guvohlik berishicha, talabalarga o'n fan sohasidan saboq beradi. Ular ilmi tafsir, ilmi hadis, ilmi mazhab, ilmi usul, ilmi axloq, ilmi fiqh, ilmi naqv kabilar. G'avsuli A'zam tasavvufdagi "Qodiriya" tariqatining asoschisidir. Bu tariqat barcha Sharq mamlakatlariga keng tarqalgan. G'avsuli A'zamning buyuk fazilat va karomatlari haqida «Baxjat ul-asror», «Manakibi Qodiriya», «Tuhfatul Qodiriya», «Risolai Qodiriya», Abdurahmon Mustafariyning «Haloyil un- nubuvva» shuningdek, Abdurahmon Jomiyning «Nafahot ul-uns» kabi asarlarida keng ma'lumot beriladi. Bizning yurtimizda Abdulqodir G'iloniy - G'avsuli A'zamning

avlodlari, ul zotning muqaddas qadamjolari Marg'ilon shahrida, Urgut tumanidagi G'o's qishlog'ida mavjuddir. Bu haqda Abu Tohirxoja o'zining «Samariya» kitobida shunday yozadi: «Hazrat G'avsnining fayz osor mazori ham Urgutning bir mahallasidadir.

Qayerlarkim, u kishida g'avslilik martabasi paydo bo'lgan ekan. Mazori porloq nurlidir. Ba'zilar bu yer G'avsnining qadamjoyi deydi. Istiqloq sharofati tufayli yurtimizda ko'plab aziz avliyolar, olimu fuzalolar maqbaralari hamda qadamjolari qaytadan tiklandi, bu joyda yangi gumbazli maqbara qurildi. Bu aziz maskanni xalq e'tiqod bilan e'zozlaydi. Ruhii poklik, ro'shnolik, ijobot, umid va madad ramzi deb biladi. Bu joy eng muqaddas ziyorat va tarbiya maskaniga aylantirilgan.

Xulosa Urgut tumani Samarqand vohasining tarixiy va madaniy jihatdan eng boy hududlaridan biridir. Chor Chinor majmuasi, qadimiy maqbaralar, masjidlar va ziyoratgohlar tumanning ko'p asrlilik tarixidan dalolat beradi. Ushbu yodgorliklarni o'rganish, asrash va kelajak avlodlarga yetkazish har birimizning muhim vazifamiz hisoblanadi. Urgutning boy madaniy merosi O'zbekiston tarixining ajralmas qismi bo'lib, milliy qadriyatlarimizni namoyon etuvchi bebaho xazinadir. Urgut tumani ham yo'qorida takidlab o'tganimiz kabi chuqur tarixga va o'zini madaniy meros yodgorliklariga boy tumanlardan biri hisoblanadi, afsuski bugungi kunda Samarqand shahri madaniy meros yodgorliklariga katta etibor qaratilgan afsuski Samarqand viloyati tumanlaridagi yodgorliklarni ko'pgina qismi etiborsiz qoldirilgan. Hozirgi kunda tuman va qishloq madaniy merosidan turizm maqsadlarda foydalanishga va ularni ta'mirlash lohihalatini ishlab chiqib raqamlashtirishga harakat qilinmoqda. Bundan maqsad tarixiy yodgorliklarni raqamlashtirish orqali turizmni jalb qilish ko'zda tutilgan. Hozirda Urgut tumani tarixiy yodgorliklari turistik xaritasi ishlanmoqda, tarixiy yodgorliklar mavjud xolatlari o'rtanib ta'mirlash loyihalari ishlanmoqda bundan maqsad tarixiy yodgorliklarimizni umurboqiyiligini saqlab qolib turizmni jalb qilish.

Foydalangan adabiyotlar :

„Urgut tumani hokimligi sayti“. 2025-yil 26-aprelda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2025-yil 5-mart.

Urgut tumani, Urgut tumani aholisi „Urgut tumani aholisi“. Kun.uz.

Абашин С.Н., Арапов Д.Ю, Бекмаханова Н.Е. *Центральная Азия в составе российской империи*. Москва Новое литературное обозрение, 2008 — 96-bet. ISBN 978-5-86793-571-9.

Этнический атлас Узбекистана. Ташкент: «ИООФС — Узбекистан», 2002 — 436-bet. ISBN 5-862800-10-7.

„Urgut tumani“ (uz). Хокимият Самаркандской области. 2016-yil 26-yanvarda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2015-yil 27-dekabr.

„Rajab Adashev uy so'rab Sharof Rashidovga xat yozgani, 13 yil ijarada turganida 10 ta uy almashtirgani haqida“. Qaraldi: 29-sentabr 2023-yil.

Олег Кожухарь. „Хасанов Насим“ (rus tilida). 2023-yil 31-iyulda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2023-yil 12-sentyabr.

Elmuradovna, J. E. (2021). The Architecture of Karshi Castle, The Establishment. The Past and the Present. Middle European Scientific Bulletin, 18, 247-252.

9. Elmuradovna, J. E. (2021). Bukhara Registan: Past And Present. International Journal of Progressive Sciences and Technologies, 25(1), 160-166.

10. Jurayeva, E. E. (2023). ARCHITECTURE OF TASHKENT REGISTON SQUARE. Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities, 11(1), 190-203.

11. Elmuradovna, JE (2023). Saqlanmagan antiregistrning tarixiy ko'rinishini tiklash bo'yicha ilmiy tavsifalar. Telematique, 22 (01), 275-281.

12. Elmuradovna, J. E. (2023). TARIXIY SHAHARLARDAGI CHETEL MAYDONLARINING ARXITEKTURASINI TAHLIL QILISH. ARXITEKTURA, MUHANDISLIK VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR JURNALI, 2(1), 20-26.

13. Uralov, A., & Jurayeva, E. (2018). Architecture Of Nakibbek Public Bath Of 17th And 18th Centuries In Kattakurgan City. Architecture, 4, 21-2018.

14. Elmuradovna, J. E. (2023). Taniqli Arxitektorlar Ijodini O'rganish. Arxitektura, Muhandislik Va Zamonaviy Texnologiyalar Jurnali, 2(3), 117-133.

15. Жураева, Э. Э. (2018). ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО НАРОДНОЙ БАНИ-"ХАММАМ" XVII В. Актуальные научные исследования в современном мире, (4-12), 80-83.
16. Jurayeva, E., & Nurmuradova, Y. (2023). Architecture of historical monuments of Shahrisabz. Central Asian Journal of Arts and Design, 4(10), 6-10.

КАТТАҚЎРҒОН ШАҲРИНИНГ XVII-XX АСР БОШИ ШАҲАРСОЗЛИГИ ВА МЕЪМОРЧИЛИГИ

Ярашев Фозилбек¹

¹Архитектура фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), "Ипак йўли" халқаро тадқиқот институти директор ўринбосари

Анотация. Мақолада Ўзбекистоннинг тарихий ўрта катталиқдаги шаҳарларидан бири бўлган Каттақўрғон шаҳрининг шаклланиш тарихи, шаҳарсозлик тузилиши ва меъморий мероси тадқиқ этилган. Тадқиқотда шаҳарнинг XVII аср охирида вужудга келиши, унинг Буюк ипак йўлидаги аҳамияти, Арк, шаҳристон ва рабод қисмларидан иборат шаҳар структурасининг шаклланиш босқичлари ёритилган. Архив материаллари, тарихий картографик манбалар ва илмий адабиётлар асосида Каттақўрғоннинг меъморий-фазовий ривожланиши таҳлил қилинган. Шунингдек, XVII-XX АСР бошларига оид шаҳарда сақланиб қолган масжидлар, мадрасалар, ҳаммомлар ва турар-жой биноларининг баъзи ҳудудий меъморий хусусиятлари ўрганилиб, уларнинг Ўрта Осиё шаҳарсозлик анъаналари билан боғлиқ жиҳатлари аниқланган.

Калит сўзлар: Каттақўрғон, шаҳарсозлик, меъморий мерос, Арк, шаҳристон, рабод, масжид, хонақоҳ, тураржой, Нарпай, қўрғон, дарвоза.

Annotation. The article examines the formation history, urban structure, and architectural heritage of the historic medium-sized city of Uzbekistan – Kattakurgan. The study highlights the city's emergence in the late 17th century, its significance along the Great Silk Road, and the stages of development of its urban structure consisting of the citadel, shahristan, and rabat parts. Based on archival materials, historical cartographic sources, and scholarly literature, the architectural and spatial development of Kattakurgan is analyzed. In addition, certain regional architectural features of preserved mosques, madrasah, hammam, and residential buildings dating from the 17th to the early 20th centuries are studied, and their connections with Central Asian urban planning traditions are identified.

Keywords: Kattakurgan, urban planning, architectural heritage, citadel, shahristan, rabat, mosque, khanaqāh, residential building, Narpay, fortress, darwazah.

Аннотация. В статье рассматриваются история формирования, градостроительная структура и архитектурное наследие одного из исторических средних городов Узбекистана – города Каттакурған. Исследование освещает возникновение города в конце XVII века, его значение на Великом шелковом пути, а также этапы развития городской структуры, включающей части арк, шаҳристан и рабад. На основе архивных материалов, исторических картографических источников и научной литературы проводится анализ архитектурно-пространственного развития Каттакурғана. Кроме того, изучаются некоторые региональные архитектурные особенности сохранившихся мечетей, медресе, бань и жилых зданий XVII – начала XX века, а также выявляются их связи с традициями градостроительства Центральной Азии.

Ключевые слова: Каттакурған, градостроительство, архитектурное наследие, арк, шаҳристан, рабад, мечеть, ханака, жилое здание, Нарипай, Великий шелковый путь, крепость, ворота.

Каттақўрғон шаҳарсозлигининг шаклланиши.

Ўзбекистон жуда бой меъморий меросга эга булиб, унда Бухоро, Самарқанд, Шаҳрисабз, ва Хива каби ЮНЕСКО руйхатига киритилган катта туристик шаҳарлар яхши ўрганилган. Лекин бугунги кунга қадар тарихий ўрта ҳажмдаги шаҳарлар архитектураси камроқ ўрганилмоқда ва этибордан четда қолмоқда. Шу жумладан Каттақўрғон шаҳри архитектурасини ўрганиш, унинг шаҳарсозлик ва меъморий меросини тадқиқ этиш, долзарб вазифалар қаторига киради. Каттақўрғон кеч ўрта асрларга оид шаҳар бўлиб, бу ерда ушбу даврга тегишли кўплаб обидалар сақланиб қолганлиги билан аҳамиятлидир.

Энди Каттақўрғон пайдо бўлган даврга назар солсак. Бу давр Туркистон тарихидаги машаққатли даврлардан бири бўлган. Негаки Туркистон тарихида анча йиллар муваффақиятли ҳукмронлик қилган Аштархонийлар сулоласи XVII аср охирида инкирозга юз тутгач, феодал-тарқоқликлар бошланиб

кетади. Шунга қарамай, XVII асрнинг охирларида (1683-1684 йилларда) Каттақўрғон шаҳрига асос солинган.

Шаҳарнинг пайдо бўлиши билан боғлиқ бир неча афсоналардан бирида айтилишича, Каттақўрғонга дастлаб ўзбекларнинг ўтарчи уруғидан бўлган Бухоро амирлигининг уч ака-ука амалдорлари: Сўфи Оллоёр, Фарҳод Оталиқ ва Олло Назарбийлар асос солганлар [1]. Сўфи Оллоёр Бухородан амалдорликни ташлаб, Пайшанба беклигидаги она қишлоғига қайтгач, осуда ибодат билан машғул бўлади. Халқнинг унга томон оқиб келаётгани ва катта эътиқод қўйгани сабабидан, укаси Пайшанба беки Фарҳод Оталиқ билан Зарафшон дарёсининг Нахрипай ирмоғига яқин сўлим ва бахаво гўшасидан ўзларига маскан қуришни бошлайди [1]. Дастлаб шаҳарнинг марказида, суний тепаликда, уй-жой қуриб атрофини мудофаа девори билан ўраб Аркка айлантириб, Сўфи Оллоёр ва унинг оила аъзолари, хизматчилари ва қариндош уруғлари кўчиб келиб яшай бошлайди. Арк хижрий 1095 йил, милодий 1684 йилда қурилган [1] (1-расм) ва у кейинчалик бекларнинг қароргоҳи бўлган. Аста-секин Сўфи Оллоёрнинг муридлари ва ихлосмандлари пир ёнида манзил тута бошлаганликлари оқибатида, ака-укалар ўз ҳудудларини кенгайтириб, атрофини девор билан ўраб олади. Тез орада гўша қўрғон – шаҳристонга айланиб, унга жонли шаҳар ҳаёти кириб келади. Пайшанба беклиги Самарканд ва Бухоро чегарасида жойлашганлиги учун асосан қоровултепалар ва турли катта-кичик қўрғонлардан иборат бўлган. Сўфи Оллоёр маскани қўрғон-шаҳристон, атрофдагиларга қараганда каттароқ ва марказ ролини ўйнай бошлагани учун халқ орасида Каттақўрғон номи билан машҳурлик тутади [2].

XVIII аср охирларида шаҳар кенгая боради ва майдони 170 гектарга етади [3]. Атрофдан одамлар кўчиб келиб аҳоли сони кўпаяди. Ана уша пайтда Арк қалъа атрофида дастлабки 3 та маҳаллалар – Сўфи Оллоёр, Мадраса, Кўчахур каби маҳаллалар (гузар) пайдо бўла бошлаган (1-расм). Кейинчалик эса қўрғон ичида яна 11 та, шаҳар қўрғони ташқарисида 10 та маҳаллалари пайдо бўлган. Каттақўрғон, нисбатан катта шаҳар бўлмаганлигига қарамай, Ўзбекистоннинг ва хусусан, Бухоро хонлигининг бошқа йирик тарихий шаҳарлари Бухоро ва Самарканд каби, унинг ҳар қайси маҳалласида ўз масжиди ва ҳовузи бўлган. Бу эса ҳудуди ўрта ўлчамли Каттақўрғоннинг ўзига хос хусусияти биридир.

Шаҳарнинг қадимий шаҳристон қисми, баланд мудофаа девори билан ўралган. Мазкур қисм маҳаллий тилда қўрғон дейилади. Қўрғон-шаҳристоннинг тўрт томонида дарвозалари бўлган улар кечқурун беркитилган.

Шаҳар қўрғон-шаҳристони марказида Арк (ўрда), Мухаммад Нақиббек номли мадраса ва ҳаммом жойлашган. Таркибида йирик масжиди бор бу мадраса билан ҳаммомни бир жойда қурилганлигидан мақсад, ҳар жума куни турли ҳудудлардан жума номозини ўқиш учун келганлар ювиниб, ғусл килиб, намозга борганлар. Шуни айтиш лозимки, қадимдан ҳам ибодатхоналар олдида ҳаммомлар бўлган. Арк атрофидаги меъморий мажмуалар нафақат диний, балки гигиеник ва ижтимоий обидаларни бирлаштирган.

Арк шаҳар марказида биринчи барпо этилган мажмуа бўлиб, ўзининг мудофаа деворига эга бўлган. Аркнинг иккинчи номи (маҳаллий тилда) Ўрда деб аталган ва унда шаҳар ҳокими оила азолари ва қавми-қариндошлари истиқомад этишган. Кейинчалик Арк атрофида турар жой бинолари қурила бошлаган.

Шаҳарнинг ғарбий томонидан, Нарипай дарёси оқиб ўтган. Дарё қўрғоннинг шимолий-ғарбий бурчаги қирқиб ўтганлиги боис, мазкур дарё шаҳарнинг мудофаа тизимига ҳам хизмат қилган. Дарёнинг эни чамаси 80-90 метр, чуқурлиги эса 8-10 метр бўлган ва унинг тез оқар сувидан душман ўтолмаган.

Қўрғон – шаҳристон баланд пахсадан қурилган мудофаа девори билан ўралган ва буржлар – кузатиш миноралари бўлган. Каттақўрғон шаҳристони ва рабодида маҳаллалар бўлган. Шаҳар атрофида бой зодгонларнинг уй-жойлари ва боғлари бўлиб, улар бу ерга ёз пайтлари дам олгани келишган ва қишда қўрғонга кириб кетишган. Ёки душман ҳужум қилганда мудофааланган шаҳар ичига қочиб киришган.

1-расм. Каттақўргон шаҳрининг XVII асрдаги бош режаси.

Тарихий картографик чизмалар асосида муаллиф томонидан ишланган.

Каттақўргонда бўлган венгер олими А. Вамбери шаҳар ҳақида шундай ёзган. “Биз Ўрта Осиё бўйлаб саёҳат қилиб, 1863 йилда Мирбозордан Каттақўргонга жунадик. Бу маъмурий бошқарув маркази, бу ерда хонликдаги энг яхши этикдўзлар яшайди. Қалъа баланд девор ва чуқур жарлик билан ҳимояланган. Кечалари ундан ҳеч ким чиқолмайди, шунинг учун биз йўлдаги карвонсаройда тўхтадик. Ҳар томонда аравалар кўринарди, барча йўналишларда ҳаракат гавжум эди”, - деб ёзади [4]. Демак Каттақўргон кўргони ҳақиқатдан ҳам жуда мустаҳкам бўлган.

XVII аср бошларида Каттақўргон ва унинг атрофидаги ҳудудлар Бухоро амирлиги тасарруфида бўлган. Шаҳар сифатида Каттақўргон ҳақидаги дастлабки маълумотлар XVII асрнинг охири чорагида эслатилади.

Каттақўргон шаҳрининг архитектура-фазовий тузилиши XVII аср бошларидан шакллана бошлаган. Бу ерда юқорида таъкидлаганимиздек, шаҳар марказида дастлаб Арк қурилган. XVIII аср бошларида Арк атрофида шаҳарнинг қадимий шаҳристон қисми ривожлана бошлайди.

Кейинчалик эса аҳолининг кўпайиши ва бошқа ҳудудлардан ҳам одамларнинг кўчиб келиши, Арк атрофида дастлабки маҳаллаларнинг шаклланишига олиб келган. Шундай кейин аста-секинлик билан шаҳарнинг кўчалари шакллана бошлаган ҳамда кўчалар кесишган жойларда майдонлар ҳосил бўла бошлаган. Мазкур майдонларда эса аста-секинлик билан маҳаллалар кўпайиб боради. Аҳоли сонининг кўпайиши шаҳарга келиб кетувчи савдогарлар, элчилар, хунармандларнинг келиши

оқибатида шаҳардаги оқсақоллар ва шаҳар ҳокими шаҳарнинг химоя ҳамда хавфсизлик чораларини ўйлай бошлаганлар. Чунки ўша даврда Каттакўрғон шаҳри шаклланиб, маҳаллалар сони ошиб шаҳар ўзининг мудофаа тизимига эга ихтиёж сеза бошлаган. Шунингдек, шаҳарга турли томондан босқинчилар ва кўчманчилар ҳужум қила бошлашган. Шундан сўнг шаҳар аҳолисининг машаққатли меҳнати ва иродаси билан шаҳар атрофи айланасига мустахкам кўрғон қилиб, ўзининг мудофаа девори, билан ўраб олинган.

Каттакўрғон шаҳар кўрғони мудофаа девори тупроғи шаҳар ташқарисидан олинган бўлиб, унинг томонлари хандаклар бўлиб, шаҳарнинг мудофаа химояси учун хизмат қилган. Чунки душман ҳужум қилганда хандаклар ва баланд девор яхшигина мудофаа вазифасини ўтаган.

Каттакўрғон шаҳри бу даврда шу номдаги уезд маркази бўлиб, атрофи боғлар билан ўраб олинган. Илгари беклик маркази бўлган бу шаҳарда бек кўрғони ва боғи сақланиб қолган. Каттакўрғон деворлар билан ўралган бўлиб, унинг 4 та Бухоро, Самарқанд, Бозор ва Айдарғон номли дарвозалари бўлган. Шаҳар марказидаги тепаликда кўрғон жойлашган бўлиб, ундан бутун шаҳар кўришиб турган [5].

Кейинчалик эса шаҳарнинг иқтисодий ривожланиши, аҳолининг кўпайиши, шаҳар ўзининг кўркемлиги билан, ҳунармандлари билан, бошқа шаҳарлар ва ҳудудларда одамларнинг бу ерга кўчиб келишига олиб келган. Шундан сўнг кўрғон ичида турар жой биноларнинг танқислиги унинг ичида бўш ерларнинг қолмаганлиги сабабли, шаҳардан ташқарида одамлар кўчиб келиб ўзларига уй қуриб яшай бошлаганлар. Кейинчалик эса шаҳристон ташқарисида ҳам маҳаллалар шакллана бошлаган.

Каттакўрғон шаҳри ўлкашунослик музейининг архивида 1875 йилда рус муҳандислари томонидан Каттакўрғон шаҳри атрофлари билан тузилган биз топган режа чизмасидан келиб чиққан ҳолда қуйидаги маълумотларни келтиришимиз мумкин [6] (2-расм).

Шаҳарнинг структурасини биз 1875 йилги режага муофиқ аниқлаштирамиз. Режада шаҳарнинг ўрта асрлардан XIX асрга бўлган қисми режада кўрсатилган. Режа аниқ ва мукамал даражада рус муҳандислари томонидан шаҳар атрофлари билан тузилган.

Шаҳар структураси уч қисмдан - Арк, шаҳристон, рабоддан иборат [6]. Каттакўрғон шаҳрининг ўрта қисмида Қалъа - Арк жойлашган. Арк атрофида шаҳарнинг қадимий қисми шаҳристон жойлашган (2-расм).

Шаҳар овалсимон шаклда бўлиб, шимолдан жанубга чўзилган ҳолда жойлашган. Унда учта қисм ажралиб туради. Арк, шаҳристон, рабод. Жумладан, кечки ўрта аср шаҳарларида ҳам анъаналарга кўра: қалъа шаҳристон ва рабодлардан иборат бўлган. Арк бу - шаҳар қалъаси, шаҳристон бу - шаҳарнинг қадимий қисми, кўрғони, рабод бу - кўрғон ташқарисидаги маҳаллалар.

Кўрғон (шаҳристон) тарҳда тўғри тўртбурчак, бироз трапетсимон шаклида, шимолдан жанубга қараб бироз чўзилган ҳолда жойлашган бўлиб, унинг тўрт томонида дарвозалари бўлган. Шаҳарнинг дарвозалари, жанубий Самарқанд дарвоза, шимолий Бозордарвоза, шарқда Ҳайдарчаман ҳамда ғарбда Бухоро дарвозалари жойлашган (3-расм). Кўрғоннинг ғарбий томонидан Нарипай дарёси ўтганлиги туфайли шимолий-ғарбий бурчаги қирқилган. Нарипай дарёси мудофаа деворининг туташган жойи тахминан 12-15 метрни ташкил этади. Чор Россияси Каттакўрғонни босиб олганидан сўнг 1879 йили шаҳарнинг мудофаа деворлари бузиб ташланган [3]. Умуман олганда, Каттакўрғон шаҳрининг кеч ўрта асрлардаги структураси, Ўрта Осиёдаги бошқа шаҳарлар структурасига монанд тарзда шаклланган.

2-расм. Каттақўрғон шаҳри ва унинг атрофларининг режаси.

1875 йилда геодезик асбоблар ёрдамида ўлчаниб, тузилган // Каттақўрғон шаҳри Ўлкашунослик музейи архиви.

Каттақўрғон қўрғони шаклий жиҳатдан Ўрта Осиё шаҳар қўрғонларига хусусан Темурийлар даврида шаклланган Шахрисабз шаҳрига ўхшатиш мумкин. Шахрисабз шаҳри қўрғон тўғритўртбурчак шаклли, олти дарвозадан иборат бўлиб, Арк (Оқсарой) шаҳристоннинг шимолий қисмида жойлашган. Бироқ ундан фарқли, Каттақўрғон Арки, шаҳристоннинг марказида жойлашган бўлиб унда тўртта дарвоза мавжуд бўлган.

Шаҳарнинг бирламчи қисми Нарпай дарёси бўйида қурилган, чунки сув яқин бўлган. Шунингдек, шаҳарнинг шарқий қисмида жойлашган Дамариқ ариқидан ҳам шаҳар ҳовузларини сув билан таъминлаган (2-расм).

XIX асрда Каттақўрғон шаҳрида сув манбалари мўл бўлганлиги боис, 24 та тарихий маҳалланинг ҳар бирида ҳар бирида одатдагидек ягона эмас бир нечтадан ҳовуз бўлган. Каттақўрғон шаҳри маҳаллаларининг ўзига хос хусусиятларидан бири – уларда сув таъминоти ҳовузлар орқали амалга оширилганида кўринади. Шунингдек, ҳовузлар шаҳарнинг рабод қисмида ҳам жуда кўп бўлган ва уларнинг суви доимий янгиланиб турган: бир ариқдан келган сув бошқасидан чиқиб кетган (2-расм).

Шаҳарни ғарбий томонида Нарпай дарёси чегаралагани боис, шаҳар асосан шарқий томонга ўсган. Ва шаҳар кейинчалик эса жанубга қараб ҳам ўсган. Натижа шаҳар овалсимон шаклида бўлиб, лекин қирралари чиқиб турган шаклда ривожланган. Вақт ўтиши шаҳарнинг ғарбий Нарпай каналининг чап томонида ҳам маҳаллалар пайдо бўлади. Канални кесиб ўтиш учун шаҳристонинг шимолий томонида учта кўприк қурилган.

Шаҳарнинг рабод қисмида, кўрғон ташқарисида 10 та маҳалла ва уларнинг масжидлари бўлган (2-расм). Шаҳар ташқарисидаги маҳаллаларнинг, кўрғон ичидаги маҳаллалар билан фарқи жиҳати шундаки, улардаги тураржой маҳалла худуди тарқоқ жойлашиши билан ажралиб туради.

Каттакўрғон шаҳар меъморчилиги.

Каттакўрғон шаҳрида XVII асрдан XX аср бошларигача барпо этилган меъморий обидалар кўп бўлиб, уларнинг аксарияти бугунги кунга қадар сақланиб қолган. Жумладан, масжидлар, ҳаммомлар ҳамда фуқаролик меъморчилигига оид иншоотлар шулар жумласидандир. Шунингдек, бизгача сақланиб қолмаган меъморий объектлар ҳам ўрганилиб, илмий таҳлил қилинди. Улар қаторига Каттакўрғон Арк мажмуаси, айрим масжидлар ва турар-жой бинолари киради. Ушбу мақолада уларнинг энг маҳабатлилари кўриб чиқилган.

Каттакўрғон Арки кўрғоннинг (шаҳристон) ўрта қисмида жойлашган [6]. Арkning кўрғон марказида жойлашганлигини инобатга олсак, демак шаҳарнинг биринчи барпо бўлишида бу Арkning ўрни катта бўлган. Айнан шу жойда шаҳарнинг тарихий қисми ташкил бўлган десак ҳақиқатга зид келмайди.

Каттакўрғон шаҳрининг 1875 йилги бош режасини масштабга куйиб, ҳозирги ўрни билан таққослаганимизда, куйидагилар аниқланди: Кўрғон марказидаги шаҳар ҳокими саройи, Арк Каттакўрғон ҳукмдорлари учун баландлиги деярли 12 метр бўлган сунъий тепаликда барпо этилган бўлиб, унинг томонлари узунлиги 65 x 100 метрни ташкил этади [6]. Арк (ўрда) тарҳи тўртбурчак шаклда бўлиб, шимолдан жанубга чўзилган шаклда жойлашган [6]. Унинг девори лой (пахсадан хом ғишт)дан бунёд этилган, кейинчалик талофатлар натижасида хом ғишт билан таъмирлаб турилган. Арkning асосий кириш дарвозаси жанубий томонда жойлашган бўлиб, унинг икки ёнида бурчлар қурилган. Бу эса мудофаа деворининг мустаҳкамлигини оширган ва мажмуанинг меъморий қурилишига ўзгача тантанаворлик бағишлаган.

Арк мажмуаси Ўрта Осиёнинг йирик шаҳарларидан, Бухоро Арк кўрғонига монанд қурилган. Лекин Каттакўрғон Арки, Бухоро Аркига нисбатан, архитектураси оддийлиги, мўжазгиналиги, тузилиши, кичиклиги ва унинг структурасидаги бино-иншоотларнинг камлиги билан фарқланади.

Каттакўрғон Аркининг ўзига хослиги шундаки, Самарқанд ва Бухородек йирик марказларда Арк кальаси шаҳарнинг ғарбий қисмида жойлашган. Ўрта ўлчамлик Каттакўрғон шаҳрида 17 асрнинг охирида қурилган Арк кальаси эса шаҳарнинг қоқ марказида бунёд этилган ва у ерда доминанд қурилма бўлган.

3-расм. Каттакўрғон шаҳар Арки. 1870 уй. // Каттақурган. Вид крепости, 1870 г. Анотолий Отливанчик шахсий архивидан

4-расм. Каттақўрғон Аркининг XIX асрдаги бош режаси. 1875 йилги рус муҳандислари томонидан ишланган бош режа асосида муаллиф томонидан ишланган.

Масжидлар. Масжидлар вазибалари ва меъморчилигига кўра учта асосий тур мавжуд бўлиб, улардан: маҳалла масжидлари – маълум бир гузар аҳолиси учун кундалик беш вақт намоз ўқишга мўлжалланган; жума ёки жоме масжидлари – жума кунлари умумшаҳар намозлари учун мўлжалланган; намозгоҳ масжидлар эса – шаҳар ва унинг атрофидаги аҳолининг йилига икки марта Фитр ва Курбон ҳайит байрам намозларини ўқишга мўлжалланган [12].

1875 йилда тузилган Каттақўрғоннинг бош тарҳига кўра шаҳарда жами 24 та масжид бўлган [6]. Афсуски, ҳозирги кунга келиб, улардан 9 таси сақланиб қолган.

Каттақўрғон шаҳрида қуйдаги маҳалла масжидлари сақланиб қолган: Беғижон гузар, Суфи Оллоёр, Кичик арабхона, Паст чордара, Кунжибай, Кўчахўр ва Сармозор масжидлари ҳозирда мавжуд.

Каттақўрғон шаҳрида сақланиб қолган жума масжидларига қуйдагилар қиради: Қаландархона жоме масжиди ҳамда мадрасалар таркибида жойлашган йирик Муҳаммад Нақиббек ва Абдуҳакимбой жума масжидларидир.

5-расм. Қаландархона масжиди XX аср кўриниши. Э. Ртвеладзе бўйича

6-расм. Қаландархона масжидининг 2024 йилдаги кўриниши. Муаллиф фотоси

Каттақўрғон шаҳридаги масжидларнинг Бухоро ва Самарқанд масжидлари билан ўхшашлиги шундаки, бу ердаги тарҳи "Г"-симон айвонли масжидлар кўплигидадир. Ушбу турдаги масжидлар, айниқса, Самарқандда кенг тарқалган [7]. Масжид хонақоҳи тарҳи квадрат, баъзан тўғритўртбурчак шаклда бўлиб, унинг шифти икки хил услубда ёпилган. Биринчиси – квадрат асосли хонақоҳ битта гумбаз билан ёпилганлиги. Иккинчиси – текис шифтли хонақоҳни устун-тўйсин ораёпмалар билан ёпишдир. Ушбу турдаги масжидлар Самарқандда кенг тарқалган, лекин бу ерда текис шифтли масжидлар кўпроқ қурилган бўлиб, фақат биргина Абдуҳақимбой масжиди гумбазли бўлган.

Каттақўрғонда бугунги кунда аунтинтик ҳолда сақланган масжидлардан Муҳаммад Нақиббек, Қаландархона ва Беғижон гузар масжидларидир.

Улар орасида Қаландархона масжид-хонақоҳ қурилиши милодий 1910 йилда тугатилган (5-6-расмлар). Масжидда ёзилган битиклар мазмунига қараганда, бу бино (ва атрофидаги мажмуа) бир пайтнинг ўзида ҳам масжид ва ҳам суфийлар жамоасининг хонақоҳи функцияларини бажарган. Унда фарз бўлмиш ибодатлардан ташқари, суфийлар ўз зикрларини адо этган. Яъни, мажмуани номига қараганда ("Қаландархона"), бу ерда "Қаландария" тариқатига мансуб жамоа фаол бўлган ва ўз ибодат (жаҳр зикри, хилватлар ва ҳ.к.)ларини масжид-хонақоҳ биносида адо этишган [8].

Муҳаммад Нақиббек жоме масжиди шаҳар қўрғонининг марказида XIX аср бошида бунёд этилган [9]. Масжид пишган ғиштдан қурилган бўлиб, баландлиги эса шаҳардаги бошқа масжид бинолари баландлигидан фарқ қилиб, у икки қаватли бино баландлигига мос келади. Масжиднинг тарҳий ечими Фарғона водийсида шу даврда қурилган жоме масжидларга ўхшайди. Фарғонада қишги хонақоҳнинг олд фасад қисмига пешайвон қуриш одат тусига кирган. Масжиднинг ўзига хос жиҳатларидан яна бири, шундаки, кеч ўрта асрларга оид Фарғона водийси жума-масжидлари каби, унинг минораси ҳам ҳовлининг ўртасида, бинога туташмаган ҳолда бунёд этилган. Масалан Андижон, Қўқондаги жума масжидларида ҳам миноралар ҳовлининг ўртасида қурилган.

Муҳаммад Нақиббек масжиди мазкур номли мажмуа таркибида бўлиб, у масжид, минора, мадраса биноларидан ташкил топган [9]. Афсуски мажмуадан ҳозирги кунга келиб, фақат масжид биноси сақланиб қолинган (7-8-расмлар).

7-расм. Муҳаммад Нақиббек масжидининг XX аср кўриниши.

Архив Глаб НПУ, С7035/II-88

8-расм. Муҳаммад Нақиббек масжиди 2024 йилдаги кўриниши. Муаллиф фотоси

Фуқаролик иншоотлари: турар жойлар

Каттақўрғон шаҳрида кўплаб қурилишлар, ўзгаришлар сабабли ўрта асрларга оид ҳамда XIX-XX аср охирларидаги турар-жой биноларининг кўпи йўқ бўлиб кетган. Бугунги кунда, баъзи турар жой биноларининг бирламчи қиёфси ва тарҳи билан боғлиқ маълумот ЎзР ФА Санъатшунослик институти архитектура бўлими архивида сақланиб қолинган. Мазкур кам ўрганилган, муҳим архив маълумотлари 1977-йилда Э. Қораев томонидан ёдгорликка тузилган паспорт ҳужжатида қайд этилган. Каттақўрғон турар жой уйлари меъморчилигини архитектура доктори Д.А. Назилов томонидан ҳам ўрганилган.

Каттақўрғон шаҳрининг тарихий қисмида жойлашган, қозиҳона деб ном олган *Мирзаҳақимбой* уйи бўлиб, XX аср бошида қурилган ва ҳозирда ушбу турга оид ягона сақланган бинодир (9-расм). Турар жой тарҳи тўртбурчак шаклида, икки қаватли бўлган. Биринчи қавати пишиқ ғиштдан қурилган бўлиб, отхона, кичик омборхона ва ҳовлига ўтиш жойи – дарвозахонадан иборат; иккинчи қавати – оралик дахлиз, хона, очиқ айвон ва хона тўрисида шахнишин жойлашган мехмонхонадан ташкил топган.

Турар жойнинг ўзига хос конструкцияси ва безаклари билан ажралиб турадиган, меҳмонхона шифти тахта, поғонали, бурчакларида панел бўлинмалари ва юлдузсимон ховузаклар билан безатилган [10].

Ушбу турар жой қозихона биноси бўлган. Худди шу даврда Тошкент вилоятида Қози (Абдулазиз Абдуллаев) уйи қурилган (10-расм). Уларнинг жуда катта режавий-меъморий ўхшашликларини топамиз. Фақат Мирзаҳакимбой уйининг фарқли жиҳати шундаки, иккинчи қаватдаги айвон қисми ҳовлига қаратилган. Бундан шундай фикр келиб, чиқадики, балки ўша даврда Қози уйлари қандайдир типологик лойиҳа асосида ёки битта архитектор томонидан лойиҳаланган бўлиши мумкин.

Д. Назилов тадқиқотида келтирилган 1878 йилда қурилган *Каттақўрғондаги Пирматов уйи* афсуски ҳозирда сақланмаган. Уйнинг ички ҳовлиси уч томондан турар хона ва айвонлар билан ўралган. Ташқи ҳовли тўрида олди айвонли икки хонадан иборат меҳмонхона жойлаштирилган. Мазкур ҳовлининг қолган уч томонида айвонлар қурилган. Меҳмонхона салобатлиги, баланд айвони, мухташам устунлари билан ҳовлига кўрк бериб турибди [11].

10-расм. Мирзаҳакимбой уйининг 2025 йилдаги кўриниши. Муаллиф фотоси

10-расм. Қози (Абдулазиз Абдуллаев) уйининг 2025 йилдаги кўриниши. Муаллиф фотоси

Юқоридаги тадқиқотларимиздан қуйидаги хулосаларга келинди:

- Каттақўрғон шаҳрига 1683-1684 йилларда шайх Суфи Оллоёр томонидан асос солинган булиб, у уч қисм – Арк, шаҳристон, работдан иборат булган;

- шаҳарнинг шарқий қисмидан жанубдан шимолга қараб Дамариқ ариқи оқиб ўтган. Шаҳарнинг шимолий қисмидан ғарбга қараб Нарпай канали оқиб ўтган. Ва икки канал шаҳарнинг сув манбаи бўлган;

- Каттақўрғон шаҳри кичгина шаҳардан катта шаҳарга қараб ўсиб кетмаган. Шаҳар янгитдан, энг бошидан 3-қисмли қилиб, аниқ махсус режа бўйича, Сўфи Оллоёр ва унинг укалари томонидан шакллантирилган. Кўп шаҳарлар кичгина қишлоқдан кўпаяди, лекин Каттақўрғон шаҳри қишлоқни ривожлантирмасдан махсус алоҳида режа асосида Нарпай дарёсига яқинроқ бунёд этилган. Шаҳар жин кўчаларидан майда-жуйда ривожланмай, бирданига мунтазам равишда қурилган кўчалар, шаҳар маҳаллалари ва қўрғонига асос солинган. Чунки бу асрдан асрга тадрижий ривожланган шаҳар эмас балки машхур шайх Суфи Оллоёр ва укалари томонидан аввалдан шаҳар режаси тузилган ва бирваракайига шаҳар қуриб ташланган;

- Каттақўрғон шаҳарсозлигининг ўзига хослиги шундаки у янгитдан, махсус режа бўйича қурилган;

- шаҳар асосан шарққа ва жанубга қараб ўсган. Бунинг асосий сабаби ушбу ҳудудларнинг ери теккис ва унумдор бўлганлидир. Шунингдек, шаҳарнинг ғарбий томонида Нарпай дарёси борлиги бу томонга қараб шаҳарнинг ўсишига тўсқинлик қилган;

- XIX асрда Каттақўрғон шаҳрида сув манбалари мўл бўлганлиги боис, 24 та мавжуд маҳаллаларининг ҳар бирида одатдагидек ягона эмас, балки бир нечтадан ҳовузи бўлган.

- Каттақўрғон Аркининг ўзига хослиги шундаки, Самарканд ва Бухородек йирик марказларда Арк қалъаси шаҳарнинг ғарбий қисмида жойлашган, ўрта ўлчамли Каттақўрғон шаҳрида 17 асрнинг охирида қурилган Арк қалъаси эса шаҳарнинг қоқ марказида бунёд этилган ва у ерда доминанд қурилма бўлган.

- Каттақўрғон шаҳридаги масжидлар типологиясига кўра, бу ерда Бухоро ва Самарқандда кўп учрайдиган тарҳи "Г"-симон айвонли масжидларнинг кўпроқ қурилганлиги, асосан текис шифтли

масжидлар бунёд этилганлиги, шунингдек, Каттакўрғондаги масжидлар, Ўрта Осиё масжидлари каби анъанавий тарзда қурилганлиги, лекин бу ердадаги масжидлар Бухоро, Самарқанд, Фарғона водийсида қурилган масжидлар архитектурасининг синтезига асосланган.

- Каттакўрғондаги Мирзаҳакимбой турар жой қозихона биноси шу даврда Тошкент вилоятида қурилган Қозининг уйи билан жуда катта режавий-меъморий ўхшашликларга эга. Бу эса Каттакўрғон меъморчилигининг ноёб ва кизикарли жиҳатларидан биридир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Бекмуродов И. Каттакўрғоннинг қисқача тарихи. Самарқанд, 1993.
2. Шухрат Сирожиiddинов. Суфи Оллоёр илоҳиёти. Тошкент, 2001. 12–13 бетлар.
3. Шуқуров Н. Каттакўрғон: кеча ва бугун Самарқанд, 1994, 13-б
4. Путешествие по Средней Азии в 1863 г, СПб, 1865.
5. Хорошихин А. Каттакурганский уезд (дорожные записки)// Туркестанские ведомости. Ташкент, 1881. № 45. С. 246-250.
6. Планъ г. Катта-Кургана съ окрестностями. Снятый инструментально въ 1875 году. // Каттакўрғон шаҳри Ўлкашунослик музейининг архиви.
7. Зоҳидов П. Ш. Самарқандская школа зодчих. Ташкент, 1965, 93-б.
8. Бабаджанов Б. Қаландархона масжидининг битиклари таржимаси. Ипак йўли халқаро тадқиқот институти илмий Архиви. Самарқанд, 2026.
9. Комплекс мечети и медресе Нақиббек в г. Каттакургане Самаркандской области. Современный архитектурный облик памятника. Архив (Глав НПУ) Агентства культурного наследия РУз. № С7035/П-88. Ташкент, 1990.
10. Караев Э. Дом Мирзахакима в ташкари, Паспорт. Архив Института Искусствознания АН РУз. № ИА(м)К21 №958/8. Ташкент, 1977.
11. Назилов Д.А. Ҳалқ меъморчилиги. Ташкент, 1982. 37-б.
12. Юсупова, М. А. (2000). Бухарская школа зодчества XV-XVII вв.(особенности и динамика развития).
13. Юсупова, М. А. (1993). Градостроительство и архитектура новых городов Ферганской долины конца XIX-начала XX вв.
14. Аббасова-Юсупова, М. (2021). Особенности архитектуры традиционных махалля Ташкента и перспективы их сохранения. Каталог выставки биеннале «MAHALLA» в Венеции. ETH Zurich, Longo-Bольцано, 56-59.

2-SHO‘BA. SHAHARSOZLIKDA TABIIY RESURSLARDAN OQILONA FOYDALANISH VA ENERGIYA TEJAMKOR TEXNOLOGIYALARNI QO‘LLASH ORQALI XAVFSIZLIKNI TA‘MINLASH.

SECTION 2. ENSURING SAFETY IN URBAN PLANNING THROUGH RATIONAL USE OF NATURAL RESOURCES AND APPLICATION OF ENERGY-EFFICIENT TECHNOLOGIES

СЕКЦИЯ 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ ЧЕРЕЗ РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ВНЕДРЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

РЕЗУЛЬТАТЫ ТРЁХМЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ МОНООКСИДОМ УГЛЕРОДА (СО) ВНУТРИ МОНГОЛЬСКОЙ ЮРТЫ

Б.Уранзая

Монгольский университет науки и технологии, Институт строительства и архитектуры Улан-Батор, Монголия

ABSTRACT. Indoor Carbon Monoxide (CO) poisoning causes risks to people living in Mongolian gers and houses. This study investigates the (CO) concentration at different positions in a typical ger under different weather conditions and models the distribution of CO inside the ger the COMSOL Multiphysics software. In order to see the distribution of CO inside the ger. The simulation of the gas dispersion was conducted based on the COMSOL Multiphysics software. The numerical value obtained from the simulation reached 17 mol/m^3 or 114 ppm after some time, which means people might get CO poisoning if exposed over a long period of time.

Түлхүүр үг: Монооксид углерода-угарный газ (CO), распространение газа внутри юрты, моделирование, COMSOL.

ВВЕДЕНИЕ

Дом является традиционным жилищем таких кочевников, как монголы, туркмены, киргизы, казахи, узбеки, калмыки и буряты [1]. Дом также является переносным жилищем с уникальной конструкцией и особыми особенностями, которое может использоваться коренными народами в течение длительного времени. Улан-Батор расположен в долине реки Туул, в окружении окружающих гор, на высоте 1300 метров над уровнем моря [2], самая холодная столица, где температура опускается до -40°C [3], а воздух зимой очень не стабилен с температурными инверсиями. В пределах данной долины сосредоточено 46% населения Монголии, при этом 51% из них проживает в юрточных районах (УНС 2024).

Значительная часть населения юрточных районов проживает в традиционных юртах и частных домах, отапливаемых печами, которые относятся к числу основных источников загрязнения воздуха.

Таким образом, указанные факторы являются основными причинами высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха в городе Улан-Батор. Одной из важных мер, реализованных Правительством Монголии в 2019 году в рамках программы по снижению загрязнения воздуха, стало принятие решения о замене использования сырого угля жителями юрточных районов города Улан-Батор на улучшенное прессованное топливо (топливные брикеты). Данное решение привело к ряду положительных результатов. В частности, было зафиксировано значительное снижение концентраций твердых частиц PM_{2.5} и PM₁₀ по сравнению со средними показателями за предыдущие пять лет их уровень уменьшился на 37–40 % [2]. Несмотря на положительный эффект, связанный со снижением концентрации мелкодисперсных твердых частиц в атмосферном воздухе, начали проявляться и некоторые негативные последствия. В частности, в связи с переходом на новый вид топлива увеличилось число случаев отравления угарным газом — монооксидом углерода (CO).

Рисунок 1. Карта-схема распределения жилых микрорайонов и юрточных районов города Улан-Батор.

На карте жилые микрорайоны выделены розовым цветом, тогда как зоны юрточной застройки обозначены коричнево-жёлтым цветом. Монооксид углерода (CO), известный также как угарный газ, является токсичным газом, не имеющим цвета, запаха и вкуса. Поскольку данный газ не воспринимается органами вкуса и обоняния, существует высокий риск тяжёлого отравления. Монооксид углерода (CO) является опасным токсичным газом. Воздействие данного газа может стать фактором развития ряда заболеваний, таких как астма, бронхит и инфекции дыхательных путей, а при высоких концентрациях или длительном воздействии — привести к смерти.

Согласно неофициальным сведениям, в 2019–2020 годах зарегистрировано 2568 случаев отравления монооксидом углерода (CO), из которых 1133 случая приходились на детей. Данные обстоятельства послужили одним из ключевых оснований для проведения настоящего исследования.

В рамках мероприятий по профилактике отравлений Правительство Монголии обеспечило домохозяйства юрточных районов датчиками угарного газа. Поэтому целью данной работы является не только трёхмерное моделирование и визуализация распространения монооксида углерода (CO) внутри юрты, но и определение оптимального места размещения датчика CO для наиболее эффективного обнаружения опасных концентраций газа.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ

В рамках данного исследования экспериментальные измерения были выполнены с использованием следующих приборов: газоанализатора угарного газа Testo-317-3, монитора качества воздуха Extech-100, измеряющего концентрацию углекислого газа (CO₂), влажность и температуру воздуха, а также многокомпонентного газоанализатора Drager X-am 2500.

Измерения концентрации монооксида углерода (CO) были проведены на примере одного домохозяйства, использующего улучшенное брикетированное топливо. Кроме того, фиксировались такие параметры, как концентрации метана, сероводорода, а также изменения температуры и влажности воздуха во внутренней среде.

2D СИМУЛЯЦИЯ

В данного исследования моделирование распространения монооксида углерода, выделяемого из печи, было выполнено с использованием программного обеспечения COMSOL Multiphysics. Трёхмерная модель была построена на основе двумерной постановки с использованием предположения о симметрии. Кроме того, расчёты в данной работе основаны на физических законах

гидродинамики, которые, в свою очередь, базируются на втором законе Ньютона. Также в моделировании были использованы уравнения (1)–(4), приведённые ниже.

$$\frac{\partial p}{\partial t} + u \frac{\partial p}{\partial x} + v \frac{\partial p}{\partial y} + \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \right) = 0 \quad (1)$$

$$p \frac{\partial u}{\partial t} + pu \frac{\partial u}{\partial x} + pv \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial p}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} \left[\lambda \Delta V + 2\mu \frac{\partial u}{\partial x} \right] + \mu \left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \right) \quad (2)$$

$$p \frac{\partial v}{\partial t} + p \frac{\partial v}{\partial x} + pv \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial p}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \left[\mu \left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \right) \right] + \frac{\partial}{\partial y} \left[\lambda \Delta V + 2\mu \frac{\partial v}{\partial y} \right] \quad (1)$$

$$\Delta V = \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \quad \text{and} \quad \lambda = -\frac{2}{3}\mu \quad (\text{гипотеза Стокса})$$

$$p \frac{\partial C_A}{\partial t} + u \frac{\partial C_A}{\partial x} + v \frac{\partial C_A}{\partial y} = D_{AB} \left(\frac{\partial^2 C_A}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 C_A}{\partial y^2} \right) \quad (2)$$

Здесь u и v — скорости вдоль направлений x и y (м/с),

μ — динамическая вязкость (Н·с/м²),

ρ — плотность (кг/м³),

t — время (с),

C_A — концентрация газа.

Рисунок 2. Трёхмерное геометрическое моделирование монгольской юрты

В численной модели основным источником монооксида углерода (CO) была принята печь. Дымовая труба рассматривалась как непроницаемая (без отверстий), и в целях упрощения расчетов была принята как целостная конструкция.

Рисунок 3. а) юрта, где проводились измерения; б) использование улучшенного брикетированного топлива; в) измерение изменения концентрации монооксида углерода (CO) при открытии топки печи; г) визуализация дыма при полном открытии заслонки печи.

Рисунок 4. Временная динамика измеренных значений температуры и концентрации монооксида углерода (CO) после перехода на использование улучшенного брикетированного топлива.

ОБРАБОТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

В (рисунке 4) показано изменение значений CO и температуры внутренней среды во времени. На этапе первичной обработки наблюдаются некоторые заметные изменения (4). Первое резкое изменение соответствует периоду, когда намеренно была открыта заслонка печи (рисунок 3в), и в это время концентрация CO сначала резко возросла, а затем постепенно снизилась во времени.

На следующем этапе наблюдалось резкое изменение температуры за короткий промежуток времени. Данное изменение было связано с тем, что в топку была добавлена сухая сосновая древесина,

после чего измерения были продолжены. Несмотря на значительный скачок температуры, концентрация угарного газа (CO) продолжала постепенно снижаться.

Исходя из этого наблюдения, для оценки условий, при которых возможно максимальное выделение CO, был проведён следующий эксперимент: крышка печи (рис. 3г) была открыта, и находящийся в зоне горения уголь был перемешан. В результате внутреннее пространство юрты быстро наполнилось сероватым дымом, являющимся продуктом неполного сгорания, а концентрация CO увеличилась в два раза. При этом газоанализаторы непрерывно подавали сигнал тревоги, предупреждая об опасном уровне загрязнения воздуха.

После закрытия крышки печи измерения были продолжены, и было установлено, что концентрация газа вновь начала стабильно снижаться. Кроме того, результаты измерений, выполненных с использованием газоанализатора, показали отсутствие в воздухе сероводорода (H_2S) и метана (CH_4).

ИССЛЕДОВАНИЯ

В настоящее время в Монголии отсутствуют нормативные документы, устанавливающие допустимые уровни концентрации угарного газа (CO) в среде обитания человека. Вместе с тем существуют рекомендации по предельно допустимым концентрациям CO, разработанные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) [5].

Согласно результатам научной статьи [4], концентрация CO в атмосферном воздухе города Улан-Батор превышает рекомендуемые ВОЗ значения в 27–50 раз. Кроме того, в Улан-Баторе был выполнен ряд научных исследований [2, 4], посвящённых оценке качества атмосферного воздуха. В данных работах изучались концентрации мелкодисперсных твёрдых частиц PM2.5 и PM10, а также показатели качества воздуха во внешней и внутренней среде. В определённой степени результаты этих исследований сопоставимы с результатами настоящей работы.

Вместе с тем исследования, направленные на численное моделирование воздушных потоков и распространения загрязняющих веществ внутри монгольской юрты, практически отсутствуют. Следует отметить, что ранее было выполнено диссертационное исследование, посвящённое моделированию процессов теплообмена и распределения тепла внутри монгольской юрты [5]. Однако цели и задачи указанной работы существенно отличаются от целей и задач настоящего исследования.

Рисунок 5. Результаты трёхмерного численного моделирования распределения концентрации угарного газа (CO) внутри монгольской юрты.

На рисунке 5 представлено трёхмерное распределение угарного газа (CO) внутри юрты во времени. Результаты моделирования показывают, что после выделения из печи поток CO распространяется

преимущественно в восходящем направлении, а затем, достигая верхней части внутреннего пространства юрты, перемещается вниз вдоль её внутренних поверхностей.

Кроме того, на рисунках 5 и 6 цветовая шкала отражает распределение концентрации CO: синий цвет соответствует минимальным значениям концентрации, тогда как тёмно-коричневый цвет характеризует области с максимальной концентрацией угарного газа.

На рисунке 6 представлено двумерное сечение поля распределения CO внутри юрты. Помимо пространственного распределения концентрации газа, на рисунке показаны направления воздушных потоков во внутренней среде юрты в процессе распространения загрязняющего вещества.

Рисунок 6. Двумерное сечение воздушного потока и поля концентрации угарного газа (CO) внутри юрты.

Одним из важных этапов исследования является верификация численной модели, позволяющая оценить степень её соответствия реальным условиям. Для этого результаты численного моделирования были сопоставлены с экспериментальными данными, полученными в ходе измерений.

Как видно из графика на рисунке 7, между результатами моделирования и экспериментальными данными не наблюдается существенных расхождений. Это свидетельствует о достаточной точности разработанной численной модели и позволяет считать её адекватной для описания процессов распространения угарного газа внутри юрты.

Согласно результатам моделирования, концентрация CO внутри юрты составила 17 моль/м³, что соответствует приблизительно 114 ppm. Данное значение значительно превышает рекомендуемый Всемирной организацией здравоохранения уровень содержания CO в помещениях, который составляет 4–7 ppm [5], то есть примерно в 20–22 раза выше допустимых значений.

Полученные результаты указывают на то, что жители монгольских юрт подвергаются воздействию повышенных концентраций угарного газа. Это может создавать серьёзные риски для здоровья населения и свидетельствует о возможности как прямого, так и косвенного воздействия CO на организм человека.

Рисунок 7. Сравнение результатов численного моделирования и экспериментальных данных.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Целью настоящего исследования являлось трёхмерное моделирование распространения угарного газа (CO) внутри монгольской юрты.

Кроме того, с помощью простого экспериментального исследования было установлено, что объём выделения угарного газа зависит от степени открытия крышки печи во время горения улучшенного прессованного топлива. В рамках проведённого исследования были получены следующие основные результаты:

- С использованием программного комплекса COMSOL Multiphysics успешно выполнено численное моделирование распространения угарного газа (CO) внутри монгольской юрты.
- Сравнение результатов численного моделирования с экспериментальными данными, полученными в ходе измерений концентрации газа внутри юрты, показало относительно небольшое расхождение, что подтверждает адекватность и достоверность разработанной модели.
- Установлено, что даже при использовании печей надлежащего качества длительное нахождение заслонки или крышки печи в открытом положении увеличивает риск воздействия повышенных концентраций угарного газа. Полученные результаты также подтверждают, что использование неисправных либо конструктивно несовершенных печей повышает вероятность воздействия угарного газа и связанных с ним рисков для здоровья населения.
- На основании результатов исследования сделан вывод о целесообразности размещения датчиков угарного газа в непосредственной близости от источника его образования, что позволяет обеспечить более раннее обнаружение опасных концентраций CO.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Mauvieux B, Reinberg A, Touitou Y. The yurt: A mobile home of nomadic populations dwelling in the Mongolian steppe is still used both as a sun clock and a calendar. *Chronobiology International*. 2014 Jan 8;31(2):151–6 <https://doi.org/10.3109/07420528.2014.874801>,

Ganbat G, Soyol-Erdene T-O, Jadamba B. Technical Note: Recent Improvement in Particulate Matter (PM) Pollution in Ulaanbaatar, Mongolia. *Aerosol and Air Quality Research*. 2020;20. <https://doi.org/10.4209/aaqr.2020.04.0170>,

Pillarsetti A, Ma R, Buyan M, Nanzad B, Argo Y, Yang X, et al. Advanced household heat pumps for air pollution control: A pilot field study in Ulaanbaatar, the coldest capital city in the world. *Environmental Research*. 2019 Sep;176:108381.

<https://doi.org/10.1016/j.envres.2019.03.019>,

Galsuren J, Gombojav E, Boldbaatar B, Munkhtur N, Namnan B, Shagdar U, et al. Indoor air quality study among the households of Ulaanbaatar, Mongolia. 2022 Sep 16;

Carbon Monoxide (Second edition) (EHC 213, 1999) [Internet]. inchem.org. [cited 2022 Sep 26]. Available from: <https://inchem.org/documents/ehc/ehc/ehc213.htm>

Badarch A, Boldbaatar N, Narantsogt N, Tungalagtamir E, editors. Numerical Analysis of different Heating Techniques for a Mongolian Ger by the Lattice Boltzman Method. Khurel togoot 2017;

ПРОВЕТРИВАНИЕ ГОРНО-КОТЛОВИННОЙ МЕСТНОСТИ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Пиров Мустахим¹, Шукуров Илхом²

¹инженер, Россия, ²д.т.н., профессор, Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет

АННОТАЦИЯ: В статье дан краткий обзор о необходимости усиление аэрации, от которой зависит уменьшение концентраций загрязняющих веществ в атмосфере города. Цели и задачи научно-технических мероприятий по улучшению микроклимата с минимальным привлечением дополнительных средств, сквозного проветривания городской среды. Оценивается современное состояние загрязнения окружающей среды исследуемой территории по шкале экологического значения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аэродинамика, штиль, инсоляция, бриз, урбанизация, климат, ветровые коридоры, горная-котловина, рельеф

ВВЕДЕНИЕ

Растущая урбанизация и его негативные последствия нельзя отрицать которое происходит во всем мире. Урбанизация вызывает быстрое изменение климата в густонаселенных районах и в городах с более сложной формой рельефа (горно-котловинной местности). Городские районы являются центром человеческой деятельности, потребления энергии и выбросов парниковых газов что, следовательно, являются основными факторами глобального изменения климата. Кроме того, их расположение на низких высотах, (горно-котловинной местности) усугубляет различные сценарии изменения климата. В частности, форма горных районов тесно взаимосвязаны с ветровыми коридорами. Для освоение горно-котловинных территорий ориентиром для стратегий городского планирования является создания городских ветровых коридоров что позволит смягчить последствия эффекта городского острова тепла.

В этом исследовании мы изучаем городскую форму для эффективного избегания от теплового стресса в дневное и ночное время. Это особенно актуально для городов котловинной местности и экономически развивающихся стран, где темпы урбанизации наиболее высоки, а рост населения опережает темпы планового развития[1,2].

Для таких городов, как Душанбе, необходимо усиление аэрации, от которой зависит уменьшение концентраций загрязняющих веществ в атмосфере города. Главным образом из-за увеличения застроенных территорий и уменьшения зеленых зон город сталкивается с изменением климата в разных масштабах.

За последние 5 лет количество автомобилей в Душанбе увеличилось на 70%, что усугубляет проблему с загрязнением воздуха. По данным (AERONET) в городе Душанбе уровень загрязнения воздуха вдвое превышает предельно допустимые концентрации ПДК, а в центре в несколько раз больше. (Рис. 1). В этих исследованиях важным показателем было состояние воздуха, и столица вошла в двадцатку наихудших городов[3,4].

Рисунок 1. Мониторинг воздуха г. Душанбе уровень загрязнения атмосферного воздуха от стационарных источников.

Для городов где летняя жара регулярно превышает $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$ различные покрытия являются источниками тепловой радиации (поверхности стен, кровли, асфальтные и бетонные покрытия), наиболее высокая температура может достигать $60\text{ — }70\text{ }^{\circ}\text{C}$. Поэтому осуществление естественного воздухообмена жилой застройки и городской среды необходимо в условиях маловетрия и штиля [5].

Рельеф местности может оказывать влияние, как положительное, так и отрицательное воздействие на радиационный тепловой баланс городской среды. Для горно-долинной циркуляции в большинстве случаев существенную роль играет рельеф.

МЕТОДЫ

Проводимое нами моделирование с помощью (CFD - в программном комплексе - Fluent Fluid Flow от ANSYS 19.3.) вычислительной гидродинамики свидетельствует о том, что между открытой поверхностью земли и зеленых зон (лес) различия значительные в температуре. Отсутствие зеленых зон на возвышенностях гор способствует снижению энергии холодного ветрового потока.

Результаты моделирования показывают, что температура земной поверхности склонов (гор) и вертикальных поверхностей, влияют на охлаждение воздуха. Энергия ветра является основным естественным фактором, обеспечивающим проветривание горно-котловинной местности. Относительно низкий показатель теплозащиты от воздействия солнечной радиации способствует повышению их температуры, что вызывает значительные тепловые нагрузки на организм человека.

Рисунок 2. Моделирование естественного притока воздуха с гор (г. Душанбе улица Садриддина Айни, 64.)

Интенсивное развитие по благоустройству и застройке данной территории в условиях сложного рельефа дает нам опыт планировки на холмистой местности. В районах котловинной местности предпочтительным является архитектурный ландшафт по периферии города. Необходимо проведение исследований по оценке риска здоровью с целью возможностей использования территорий в соответствии с санитарно-гигиеническим требованиям.

Исходные данные для моделирования вычислительной гидродинамики (CFD) на ул. Садриддина Айни, 64. Г. Душанбе.

Длина долины (межгорной впадины) ширина в черте города В - 3 18 - 20 км. долина с С - Ю 12 - 15 км.

Долине на высоте от 750 до 930 метров над уровнем моря

Во всемирной системе координата город находится на широтах: 38°32.145' с.ш. Долгота: 68°46.743' в.д

Самый тёплый месяц июль, средняя температура +28,0°C, ночью +21,8°C, а абсолютные максимумы доходят до +46°C

Ветер — Очень часто в городе наблюдается штиль, слабые ветры составляет 1,0 м/с с повторяемостью около 65 %.

В условиях горно-котловинных городов теплообмен происходит наиболее интенсивно за счёт нагревания склонов. При нагревании склонов возникают анабатические ветры, которые можно использовать для проветривания помещений, возведенных на склоне.

Горно-котловинная местность является кармой для скопления концентраций газовых примесей и химического состава атмосферы. Однако наличие холодного ветрового потока может изменить условия местного микроклимата, давая возможность улучшению динамики локальных циркуляций и, следовательно, повлиять на экологическое равновесие города [3,4].

Зеленые насаждения на склонах благодаря своей охлаждающей способности, могут снизить температуру и вызвать местные ветры. Ускорение восстановления городского озеленения может улучшить температуру, влажность и поля потока ветра. Эти коридоры позволяют ветру пройти через город и тем самым очистить воздух от стационарных и передвижных источников.

Альbedo покрытия сильно влияет на температуру высоким коэффициентом отражения солнечного света. Для города Душанбе этот эффект часто является единственным механизмом перемешивания воздуха.

С точки зрения охраны окружающей среды наиболее рациональное освоение территории является градостроительное районирование местности по температурно-ветровым характеристикам[6].

Для постоянного решения этих проблем необходимо реализовать проект по созданию зеленых зон ветровых коридоров. Леса, создающие ветровые коридоры, — это леса на окраинах городов, где образуется холодный и свежий воздух. Леса, соединяющие ветровые коридоры, — это реки и зеленые зоны, которые соединяют холодный воздух с городской территорией. Ветрозащитные лесные массивы представляют собой небольшие зеленые зоны, которые перемещают холодный воздух в городские районы.

Рисунок 3. Трансформация местных ветров при термической контрастности городских застроек и зеленых зон.

Для оценки высоты элемента шероховатости (зданий, рельефа и растительности z_d и z_0) широко используется формула:

$$\bar{U}_z = \frac{u_*}{\kappa} \ln \left(\frac{z - z_d}{z_0} \right) \quad (1)$$

где u_* - скорость трения, $\kappa \sim 0,40$ постоянная Кармана, z_0 - длина аэродинамической шероховатости, а z_d - смещение в нулевой плоскости, параметры аэродинамической шероховатости (z_d и z_0).

Мощность термической конвекции происходит из-за наличия турбулентного перемешивания и теплообмена между деятельной поверхностью и приземным слоем воздуха.

Эффекты улучшения температуры за счет развития зеленых насаждений связаны с тем, что улучшенный эффект затенения дает дополнительное проветривание и охлаждение воздуха (рис. 3.) [1]. Деревья выбрасывают водяной пар в воздух и уменьшают скрытые потери тепла за счет эвапотранспирации. Кроме того, деревья имеют другие экосистемные услуги, такие, как уменьшение загрязнения воздуха и шума, энергосбережение и эстетические ценности рис. 4.

Рисунок 4. Коэффициент отражения Альbedo разных покрытий на температуру воздуха

Большая величина теплоотдачи от поверхности почвы в воздух может наблюдаться летом в часы, близкие к полуденным, и при малом увлажнении почвы.

Город Душанбе относится к местности со средним сложным рельефом, находится в долина-котлованной среде с резко выраженными крутыми скатами и холмами. Основные застраиваемые территории имеют уклон от 2 – 18 %. Аэродинамику в городском пространстве определяет форма котловины. Существенное влияние на проветривание котловины оказывают его геометрические параметры. Безопасное строительство новых многоэтажных зданий возможно только при учете влияние этих факторов.

С возрастанием глубины котловины ухудшается проветривание, происходит скопление пыли, газа и многих других негативных атмосферных примесей [7].

Требование по учету ветра является одним из самых важных проблем при борьбе с проветриванием городских улиц, магистралей и дорог, избавление воздушного бассейна города от транспортных и промышленных загрязнений.

Таким образом, определяющим компонентом регулирования городского микроклимата являются наличие ветра, водоемов, и зеленых насаждений.

Предлагаемая методика защиты территории склонов и гор от опустошение способствуют развитию трансформации воздушного потока.

Однако, при правильном размещении зданий, можно ветер взаимодействовать со зданиями и ускорять скорость местных ветров.

Создание более низкой температуры воздуха подчеркивает степень важности фактора, влияющего на комфортность городской территории. Идеальная трансформация городского ландшафта способна снизить температуру окружающей среды в городских районах[6].

При определении скорости ветра с учетом трансформации воздушного потока применима следующая формула:

$$v_i = v^0 K_1 K_2 \quad (2)$$

где v^0 – скорость ветра на метеостанции (данные получают из метео-справочников местности);

K_1 – коэффициент трансформации воздушного потока в условиях котловины;

K_2 – коэффициент трансформации воздушного потока в застройке в условиях котловинной местности.

Этим методом возможно достичь улучшение ветрового потока, если при строительстве использовать материал с поглощающими способностями солнечной радиации.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Полученные данные служат основой для качественной оценки экологической комфортности среды. При регулировании естественного проветривания возможно устранить дискомфортные условия. Установлено, что природно-климатические условия города Душанбе формируются под воздействием орфографии местности. Застой воздуха, является особенностью горно-котловинного рельефа, способствует скоплению вредных примесей в атмосфере города.

Расположенный в замкнутой долине, которая открыта только узкими и межгорными проходами способствует ослаблению циркуляции воздуха. Для решения этой проблемы, необходимо создать дополнительное проветривание и охлаждение воздуха за счет зеленых насаждений склонов.

В местах, где нет проветривания воздуха необходимо принимать меры по обеспечению притока свежего воздуха и снижению температуры. В равнинной местности города воздушный коридор формируется вдоль городских зеленых зон.

Результаты продемонстрировали озеленение склонов и окраинах города считается весьма перспективной мерой для улучшения городской тепловой обстановки. Эффект «холодного острова», создаваемый за счет зеленых зон, в окружающие урбанизированные районы играют ключевую роль в улучшении местной тепловой обстановки и повышении теплового комфорта человека.

ОБСУЖДЕНИЕ

Внедрение результатов исследования в практику проектирования позволят: определить основные факторы, влияющие на естественное охлаждение, а также проветривание городского пространства; улучшение санитарно-гигиенических условий при определении мер по защите и борьбе с летним перегревом; регулировать температурно-ветровые условия исходя из орографической особенности рельефа.

Установлено, что улучшение ветровых условий является одним из наиболее оптимальных в борьбе с штилевой погодой. Теоретическим анализом установлено, что разница температуры в городской застройке и вершин гор создают приток кatabатических и анабатических ветров.

Охлаждающий эффект зеленых насаждений склонов и окраинах города обусловлен затенением и эвапотранспирацией. Тем самым этот эффект способствует охлаждению температуры воздуха 1,5 – 3 °C. Характеризуя турбулентный обмен энергией (циркуляция воздуха) в городских районах с котловинным рельефом.

ЛИТЕРАТУРА

Alexander, P.J., Mills, G., 2014. Local climate classification and Dublin's urban heat island. Atmosphere 5, 755–774. <https://doi.org/10.3390/atmos5040755>

Bonggeun Song., Kyunghun Park. Mountain valley cold air flow interactions with urban morphology: A case study of the urban area of Changwon, South Korea. Landscape and Urban Planning. Volume 233, May 2023, 104703. <https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2023.104703>

Шукуров И.С., Проблемы проветривания городов, расположенных в горных котловинах // Материалы VIII Научно-технической конференции «Современные вопросы геологии, геофизики и геоэкологии Северного Кавказа» (ЦИГГГ 2018) DOI 10.2991/ciggg-18.2019.52

Пиров М., Шукуров И.С. Проблемы градостроительного районирования территорий в условиях горно-долинного рельефа города Душанбе // Известия вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость. 2019. №1. С. 174-185.

Гиясов А.И., Гиясов Т.Б. Значение местных ветров в аэрации урбанизированных территорий с жарким штилевым условием климата. Вестник МГСУ. 2020. Т. 15. № 10. С. 1363-1371.

Поддаева О.И., Дуничкин И.В. Архитектурно-строительная аэродинамика // Вестник МГСУ. 2017. Вып. 12. № 6 (105). С. 602–609. DOI: 10.22227/1997-0935.2017.6.602-609

Ретгер Э.И. Архитектурно-строительная аэродинамика. М. : Стройиздат, 1984. 294 с.

RENOVATSIYADA GENERATIV DIZAYN TEXNOLOGIYALARI YORDAMIDA LOYIHALASHNING AHAMIYATI

Bobobekov Baxodir Quدراتovich

“Arxitekturaviy loyihalash” kafedrası dotsenti, a.f.n., Jizzax politexnika instituti

Bobobekov Bekzod Bahodirovich

Samarqand Davlat Arxitektura qurilish universiteti

“Arxitektura” kafedrası stajyor – o’qituvchisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada generativ dizaynning asosiy tamoyillari, generativ dizayn texnologiyalarining tutgan o’rni, ulardan foydalanish yo’llari, obyektlarini loyihalashdagi afzalliklari hamda sun’iy intellekt va algoritmik dizayn asosida yaratilgan yechimlar tahlil qilinadi. Generativ dizayn yordamida renovatsiyaning asosiy vazifalari va imkoniyatlari, shahar infratuzilmasini samarali rejalashtirish tizimini takomillashtirish imkoniyatlari batafsil tahlil qilingan.

Kalit so’zlar: Generativ dizayn, sun’iy intellekt, algoritmik dizayn, renovatsiya, Innovatsion loyihalar, dizayn va qurilish, barqaror iqtisodiy rivojlanish.

Аннотация. В данной статье анализируются основные принципы генеративного дизайна, роль технологий генеративного дизайна, способы их применения, преимущества при проектировании объектов, а также решения, созданные на основе искусственного интеллекта и алгоритмического дизайна. Подробно рассмотрены основные задачи и возможности реновации с помощью генеративного дизайна, а также перспективы совершенствования системы эффективного планирования городской инфраструктуры. **Ключевые слова:** Генеративный дизайн, искусственный интеллект, алгоритмический дизайн, реновация, инновационные проекты, дизайн и строительство, устойчивое экономическое развитие

Abstract. This article analyzes the fundamental principles of generative design, the role of generative design technologies, their application methods, and the advantages they offer in object design. It also delves into solutions created based on artificial intelligence and algorithmic design. The main tasks and possibilities of renovation using generative design are examined in detail, along with the prospects for improving the system of effective urban infrastructure planning. **Key words:** Generative Design, Artificial Intelligence (AI), Algorithmic Design, Renovation, Innovative Projects, Design and Construction, Sustainable Economic Development

Mamlakatimizda Generativ dizayn texnologiyalarining katta ahamiyati va salohiyatini e’tirof etgan holda ularni rivojlantirishga alohida e’tibor qaratilmoqda.

Generativ dizayn — bu sun’iy intellekt, algoritmik modellashtirish va hisoblash texnologiyalari asosida ishlaydigan innovatsion yondashuv bo’lib, u optimal yechimlarni topish va muhandislik jarayonlarini avtomatlashtirishga imkon beradi. Generativ dizayn bu ma’lum bir maqsadga erishish uchun algoritmik

tizimlar va sun'iy intellektdan foydalangan holda bir nechta yechimlarni avtomatik ravishda ishlab chiqish jarayonidir. Ushbu texnologiya yordamida loyihalash jarayoni an'anaviy usullardan farqli ravishda yanada dinamik va moslashuvchan bo'ladi. Generativ dizayn tizimi turli parametrlarni hisobga olgan holda eng optimal va funksional loyihalarni yaratishga yordam beradi. Arxitektura sohasida generativ dizayn quyidagi yo'nalishlarda keng qo'llanilmoqda: Binolar shaklini optimallashtirish – parametrik modellashtirish orqali energiya tejamkor va estetika jihatdan jozibador binolarni loyihalash. Materiallardan samarali foydalanish – texnologiya optimal material sarfini aniqlashga yordam beradi. Funksional rejalashtirish – ichki va tashqi makonning eng qulay shaklda tashkil etilishi.

Ma'lumki, Generativ dizayn texnologiyalari yordamida turli amallarni bajarishga mo'ljallangan algoritmlar va dasturiy tizimlardan iborat bo'lib, inson ongi bajarishi mumkin bo'lgan bir qancha vazifalarni axborot bazasiga kiritilgan ma'lumotlar asosida amalga oshiradi. Shuningdek, Generativ dizayn texnologiyalari murakkab tahlillar va katta ma'lumotlar bilan ishlovchi dasturlarni o'z ichiga olib, mantiqli izchil mulohaza qilish hamda tavsiya berish qobiliyatiga ega "aqli" texnologiya hisoblanadi. Tez texnologik taraqqiyot davrida sun'iy intellekt hayotning turli sohalari rivojlanishiga ta'sir qiluvchi asosiy omilga aylanib bormoqda. Ushbu texnologiyalar unumdorlik va samaradorlikni oshirishdan tortib, ilm-fan va innovatsiyalardagi yutuqlarga qadar ulkan foyda keltirish salohiyatiga ega ekanligini tan olish kerak. Generativ sun'iy intellekt hayotimizning turli sohalari rivojlanishiga ta'sir qiluvchi asosiy omilga aylanib bormoqda. Ushbu texnologiyalar unumdorlik va samaradorlikni oshirishdan tortib, ilm-fan va innovatsiyalardagi yutuqlarga qadar ulkan foyda keltirish salohiyatiga ega. Muhtaram Prezidentimiz takidlaganidek, bugun insoniyat sivilizatsiyaning yangi davriga – sun'iy intellekt davriga ishonch bilan qadam qo'yimoqda. Qaysi sohada o'zgarishlar yuz bermasin, kim birinchi bo'lib qat'iyat, tirishqoqlik ko'rsatib, aniq natijaga erishsa, u oldinda bo'ladi.

Shu sababli, e'tiborni sun'iy intellektni rivojlantirishga qaratib, muvaffaqiyatli transformasiya jarayonini ta'minlashga va mamlakatimiz texnologiya olamida yetakchi o'rinni egallashga intilishimiz kerak.

Jahon tajribasi shuni tasdiqlaydiki, shahar darajasida Generativ sun'iy intellektni joriy etish aniq ma'lumotlar arxitekturasi va idoralararo integratsiya mavjud bo'lgan mamlakatlarda eng muvaffaqiyatli hisoblanadi.

Masalan, Virtual Singapur shaharsozlar va me'morlar uchun imkoniyat bo'lib xizmat qiladi. [Uch o'lchovli raqamli egizak](#) ushbu mutaxassislariga shahar [manzarasini](#) murakkab tafsilotlarda tasavvur qilish, turli me'moriy va infratuzilma stsenariylari bilan tajriba o'tkazish va taklif etilayotgan o'zgarishlarning shahar muhitiga ta'sirini baholash imkonini beradi. Bu yanada samarali va estetik jihatdan yoqimli shahar maydonlarini yaratishga yordam beradi. Shahar stsenariylarini simulyatsiya qilish va infratuzilma loyihalarini optimallashtirish uchun real vaqtda ma'lumotlarni birlashtirgan keng qamrovli 3D raqamli egizak. Ushbu ma'lumotlarga boy platforma, milliy tadqiqot fondi, Singapur yer ma'muriyati va GovTech o'rtasidagi hamkorlikdagi sa'y-harakatlar rejalashtiruvchilarga tabiiy ofatlarga tayyorgarlik va toshqinlarni boshqarishdan energiya iste'moli va transportni boshqarishgacha bo'lgan turli strategiyalarni sinab ko'rish imkonini beradi, bu ma'lumotlarga asoslangan, barqaror va barqaror shaharsozlik.

Generativ sun'iy intellekt shaharsozlik loyihalarini strategik rejalashtirish va hududlarni yangilash uchun yangi imkoniyatlarni taqdim etadi. Zamonaviy algoritmlari demografiya, transport oqimlari, atrof-muhit ko'rsatkichlari va boshqa parametrlar bo'yicha katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish imkonini beradi. Generativ dizayn texnologiyalarining afzalliklari

Generativ dizayn arxitektura va shaharsozlik sohasida bir qator afzalliklarga ega:

1. Tejamkorlik va samaradorlik – sun'iy intellekt orqali loyihalash jarayoni tezlashadi va resurslardan samarali foydalanish ta'minlanadi.
2. Ijodiy imkoniyatlarning kengayishi – algoritmik tizimlar yangi va noodatiy dizaynlarni yaratish imkonini beradi.
3. Barqaror rivojlanish va ekologik muvozanat – atrof-muhitga minimal ta'sir ko'rsatadigan loyihalar ishlab chiqiladi.
4. Moslashuvchanlik – turli parametrlarni o'zgartirish orqali loyihalarni tezkorlik bilan qayta ishlash imkoniyati mavjud.

Generativ dizayn sun'iy intellekt yordamida quyidagilarni amalga oshirish mumkin:

shahar hududlarini rivojlantirishning uzoq muddatli stsenariylarini ishlab chiqish; binolarning yomonlashuvi, binolarning zichligi va ijtimoiy-iqtisodiy omillar to'g'risidagi ma'lumotlarga asoslanib, ta'mirlashning ustuvor yo'nalishlarini belgilash;

resurslar va mablag'larni taqsimlashni optimallashtirish.

Generativ dizayn texnologiyalarining dizayn va qurilishni optimallashtirish imkoniyatlari katta. Generativ dizayn shaharsozlik loyihalarini loyihalash va qurish jarayonini sezilarli darajada tezlashtiradi. Generativ dizayn algoritmlaridan foydalanish belgilangan mezonlar asosida avtomatik ravishda dizayn chimlarini yaratishga imkon beradi. Bunda binoning zichligi, izolyatsiya, jamoat transportidan foydalanish imkoniyati va boshqa omillar atroflicha o'rganiladi. Shaharsozlik yechimlarida dizaynni avtomatlashtirish bu sun'iy intellekga asoslangan dasturiy ta'minot arxitektura va muhandislik rejalarini ishlab chiqish va inson xatolarini kamaytirish imkoniyatlarini beradi. Yana boshqa yutuqlariga resurslarni optimallashtirish, materiallarga bo'lgan ehtiyojni prognozlash va qurilishni oqilona rejalashtirishlarni misol qilishimiz mumkin. Asosiy speklardan biri bu qurilish monitoring. Sun'iy intellekt sifatni kuzatish va belgilangan muddatlarga va qoidalarga rioya qilish uchun dronlar, kameralar va sensorlardan olingan ma'lumotlarni tahlil qiladi. Loihaviy yechimlarni belgilangan tavsiyalar asosida tahlil qiladi, va loihadagi nomutanosibliklarni ko'rsatadi. Albatta, bunday texnologiyalardan foydalanish natijalari loyihani amalga oshirish uchun xarajatlar va vaqtni qisqartirishni ko'rsatadi.

Kelajakda generativ dizayn texnologiyalarining rivojlanishiga quyidagi yo'nalishlar katta ta'sir ko'rsatadi:

1. Raqamli egizaklar (Digital Twins) – ushbu texnologiya real dunyodagi obyektlarning virtual nusxalarini yaratib, ularni real vaqt rejimida kuzatish va optimallashtirish imkonini beradi. Shaharlar uchun raqamli egizaklar transport harakati, energiya sarfi va atrof-muhit ta'sirini oldindan tahlil qilish uchun ishlatilishi mumkin.

2. Blokcheyn texnologiyalarini integratsiya qilish – generativ dizayn orqali yaratilgan loyihalarning haqiqiylikini tekshirish va loyihalash jarayonlarini shaffoflashtirish uchun blokcheyn texnologiyalari keng qo'llanilishi mumkin.

3. Barqaror va energiya samarador loyihalar – kelajak arxitektura va shaharsozlik loyihalarida ekologik barqarorlikni ta'minlash eng ustuvor yo'nalishlardan biri bo'ladi. Generativ dizayn orqali energiyani tejaydigan binolar, ekologik toza transport tizimlari va yashil hududlarni kengaytirish loyihalarini ishlab chiqish mumkin.

4. Ko'p funksiyali va moslashuvchan makonlar – generativ dizayn yordamida ko'p funksiyali binolar yaratish imkoniyati oshadi. Masalan, ofislar sharoitga qarab yashash maydonlariga yoki jamoat joylariga aylantirilishi mumkin bo'lgan modulli dizayn asosida ishlab chiqilishi mumkin.

Generativ dizayn renovatsiyada quyidagi imkoniyatlarni beradi:

Loyihalash jarayonini takomillashtirish. Katta hajmli ma'lumotlar bilan ishlash orqali sun'iy intellekt arxitektorlarga byudjet, fazoviy talablar va barqarorlik maqsadlari kabi mezonlarni hisobga olgan holda bir nechta loyihalash variantlarini taklif qilish imkonini beradi.

Shahar va atrof-muhit ma'lumotlarini o'zlashtirish. Bu arxitektorlarga o'z loyihalashlarini asoslash uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni to'plashni osonlashtiradi.

Loyiha rejalashtirishni soddalashtirish. Sun'iy intellekt dastlabki loyihalash bosqichlarini avtomatlashtirib, jarayonni tezlashtiradi va samaradorlikni oshiradi.

Noyob dizaynlarni yaratish. Sun'iy intellekt arxitektorlarga noyob va innovatsion dizaynlarni yaratishda yordam beradi.

Mavjud binolarni tahlil qilish. Sun'iy intellekt tarixiy yoki zamonaviy binolarning tuzilishini tahlil qilish orqali ularning arxitektura xususiyatlarini tushunishga yordam beradi.

Mamlakatimizda Generativ dizayn texnologiyalarini rivojlantirish uchun katta imkoniyatlar mavjud bo'lib, bu jarayon mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Jumladan:

Ta'lim va kadrlar tayyorlash tizimida - O'zbekistonda generativ dizayn texnologiyalarini rivojlantirishning muhim yo'nalishlaridan biri ta'limdir. Oliy ta'lim muassasalarida Sun'iy intellekt bilan bog'liq dasturlarni joriy

etish va talabalarni zamonaviy texnologiyalar bilan tanishtirish zarur. Shuningdek, amaliyot o'tash imkoniyatlarini yaratish orqali talabalarni real hayotdagi muammolarni hal qilishga tayyorlash mumkin.

Innovatsion loyihalar va Startaplar tizimida - O'zbekistonda innovatsion loyihalarga e'tibor qaratish va startaplarni qo'llab quvvatlash Sun'iy intellekt rivoji uchun muhimdir. Davlat va xususiy sektor o'rtasida hamkorlik o'rnatish, grantlar va investitsiyalar jalb qilish Sun'iy intellekt sohasida yangi g'oyalar va texnologiyalarni rivojlantirishga yordam beradi.

Ma'lumotlar tahlili va katta ma'lumotlar tizimida - O'zbekistonda ma'lumotlar tahlili va katta ma'lumotlar bilan ishlash imkoniyatlarini rivojlantirish zarur. Davlat va biznes sektori uchun ma'lumotlar bazalarini yaratish va ularni Sun'iy intellekt yordamida tahlil qilish orqali strategik qarorlar qabul qilish jarayonini takomillashtirish mumkin.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Generativ dizayn texnologiyalari arxitektura va shaharsozlikda innovatsion yondashuv sifatida kelajakda yanada keng qo'llanilishi kutilmoqda. Ushbu texnologiya yordamida zamonaviy shaharlarda ekologik va funksional jihatdan qulay infratuzilmani yaratish imkoniyati oshadi, bu renovatsiyada sun'iy intellektdan foydalanish yanada barqaror, tejamkor va ijtimoiy yo'naltirilgan yechimlarni yaratishga yordam beradi. Sun'iy intellekt integratsiyasi nafaqat loyihalash va qurilish jarayonlarini optimallashtirish, balki shahar hududlarining kompleks rivojlanishini ta'minlaydigan keng ko'lamli ekologik, ijtimoiy va madaniy omillarni hisobga olish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 26-avgustdagi "Sun'iy intellekt texnologiyalarini qo'llash bo'yicha maxsus rejimni joriy qilish chora tadbirlari to'g'risida" gi PQ-5234-son qarori.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 17-fevraldagi "Sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4996-son qarori. "Raqamli iqtisodiyot" ilmiy-elektron jurnali, 8-son
3. Пантелеева Т.А., Арустамов Э.А., Максаев А.А. Возможности искусственного интеллекта в управлении кадровыми ресурсами в условиях свободного предпринимательства // Интернет-журнал "Отходы и ресурсы", 2019 №3.
4. For citation: Saprykina N. Modeling Residential Environment for Extreme Conditions as a Habitat Safety Resource. Architecture and Modern Information Technologies (Tabiat xavfsizligi resursi sifatida ekstremal sharoitlar uchun turar joy muhitini modellashtirish. Arxitektura va zamonaviy axborot texnologiyalari), 2019, no. 4(49), pp. 139-168.
5. Burry, M. (2016). The New Mathematics of Architecture. Thames & Hudson.
6. Kolarevic, B., & Malkawi, A. (2005). Performative Architecture: Beyond Instrumentality. Spon Press
7. Oxman, R. (2017). "Thinking Generatively: Design and Computation in Architecture." Design Studies, 52, 4–39.
8. Tursunov, S., Tursunova, D., Vakhidov, A., Khojamov, Z., Makhmudova, F., Masaridinova, N., & Bobobekov, B. (2024). Experimental studies on shear stiffness of soil under external loading conditions. In *BIO Web of Conferences* (Vol. 149, p. 01072). EDP Sciences.
9. Bobobekov, B. K., & Bobobekov, B. B. (2023). Issues of Architectural and Landscape Organization of Pedestrian Tourist Routes (PTM) in the Historical Cities of Uzbekistan. *Web Semantic Univers. J. Innov. Educ.*, 2(3), 97-101.
10. Bahodirovich, B. B., & Qudratovich, B. B. DIGITAL ARCHITECTURE AND TECHNOLOGIES.

"MAHALLA" URBANISTIK TRANSFORMATSIYASINING ILMIY-METODOLOGIK ASOSLARI VA BARQAROR RIVOJLANISH STRUKTURASI

"Scientific and Methodological Substantiation of Urban Transformation Processes in Mahalla Territories and Improvement of Structural Mechanisms for Sustainable Development"

Fayzulla Chorshanbayev, Chinnigul Meliyeva, Madiyev Farrux

Annotasiya: Ushbu tadqiqotda O'zbekistonning an'anaviy ijtimoiy-hududiy birligi bo'lgan mahalla tizimini zamonaviy urbanizatsiya talablariga muvofiq transformatsiya qilishning ilmiy asoslari tahlil qilinadi. Maqolaning maqsadi — ijtimoiy-iqtisodiy ahvoli og'ir ("qizil") mahallalarni barqaror rivojlantirish uchun "Master reja" (MMRL) konsepsiyasini ishlab chiqish va uni hayotga tatbiq etish mexanizmlarini yoritishdir. Tadqiqotda aholi ishtirokidagi loyihalash (participatory planning), funksional zonallashtirish, muhandislik-transport infratuzilmasini optimallashtirish va ekologik barqarorlik ko'rsatkichlari ShNQ 2.07.01-23 normalari asosida dalillangan.

Kalit so'zlar: Mahalla, Master reja (MMRL), Participatory planning, urbanizatsiya, funksional zonallashtirish, qizil toifa, barqaror infratuzilma, ijtimoiy tahlil, vertikal rejalashtirish.

O'zbekistonda mahallalarni rivojlantirish davlat siyosatining strategik ustuvor yo'nalishi etib belgilangan bo'lib, 2030-yilga qadar mamlakatda urbanizatsiya darajasini 60% ga yetkazish maqsad qilingan. Mahalla nafaqat ijtimoiy birlik, balki shaharsozlikning fundamental tarkibiy qismidir. Hozirgi kunda "Obod mahalla" va "Obod qishloq" dasturlari doirasida mahallalarning me'moriy qiyofasini o'zgartirish bilan birga, ularning iqtisodiy drayverlarini aniqlash va infratuzilmasini raqamli texnologiyalar asosida yangilash dolzarb vazifadir.

Metodologiya: aholi ishtirokidagi loyihalash (participatory planning)

Mahalla Master rejalarini ishlab chiqishda qo'llaniladigan asosiy ilmiy yondashuv - bu aholining bevosita ishtirokidir. Mutaxassislar (arxitektorlar, sotsiologlar) mahallaning ichida yashab, aholi muammolarini o'rganadilar.

Master reja loyihasi quyidagi 6 ta asosiy vazifani o'z ichiga oladi:

Ijtimoiy-iqtisodiy tahlil: Aholi soni, bandligi va demografik o'sish ko'rsatkichlari.

Iqtisodiy salohiyat: Bo'sh turgan yer uchastkalari va binolardan foydalanish, tadbirkorlik drayverlarini aniqlash.

Rivojlanish strategiyasi: Hududning kelajakdagi 3D modelini va maqsadli ko'rsatkichlarini shakllantirish.

Investitsiya loyihalari: Infratuzilma va servis obyektlarini moliyalashtirish manbalarini belgilash.

Yerdan foydalanish sxemasi: Hududni funksional zonalarga ajratish.

Lotlar pasporti: Tadbirkorlik uchun yer uchastkalarini auksionga tayyorlash.

Hududni funksional zonallashtirish va shaharsozlik normalari, ShNQ 2.07.01-23 ga binoan, mahalla hududi quyidagi asosiy funksional zonalarga bo'linishi shart:

Turar-joy zonasi: Ko'p qavatli va yakka tartibdagi uylar. Turar-joy fondining zichligi 1 gektarga 400 kishidan oshmasligi lozim.

Ijtimoiy-amaliy zona: Maktab, bog'cha, tibbiyot punkti va mahalla markazi.

Yashil va rekreatsiya zonasi: Bog'lar va sayilgohlar. Mahalla umumiy maydonining kamida 25-30% qismi ko'kalamzorlashtirilishi kerak.

Infratuzilma zonasi: Yo'llar, avtoturargohlar va muhandislik tarmoqlari.

Muhandislik-transport infratuzilmasi va logistika: mahallaning barqarorligi uning transport bog'liqligi bilan o'lchanadi.

Yo'l-ko'cha tarmog'i (YKT): Kichik va o'rta shaharlarda asosiy yo'llar eni 15-30 metr, ichki yo'laklar esa 3.5-5.5 metr bo'lishi lozim [1, 87; 5, 125]. Magistral ko'chalardan uy devorigacha bo'lgan masofa kamida 5 metr etib belgilanadi.

Jamoat transporti va piyodalar harakati: Aholi punktlarida jamoat transporti bekatigacha bo'lgan masofa 400-500 metrdan oshmasligi kerak. Har bir mahalla Master rejasida velosiped yo'laklari (eni kamida 1.5 m) ko'zda tutilishi shart.

Avtoturargohlar: Har 10 ta xonadonga kamida 7 ta (Toshkentda) yoki 2 ta xonadonga 1 ta (viloyatlarda) mashina-joyi hisoblanadi.

Hududni muhandislik tayyorlash va vertikal rejalashtirish: Hujjatning ilmiy-texnik qismida vertikal rejalashtirish (tikka rejalashtirish) muhim o'rin tutadi. Uning vazifalari:

Yog'in va sug'orish suvlarini tabiiy oqizib yuborish (minimal nishablik $i=0.004$).

Tuproq ishlarining "nolli balansi"ga erishish (vyemka va nasyp hajmini tenglashtirish). Eroziyaga qarshi kurashish va mikroiklimni yaxshilash.

Ijtimoiy infratuzilma va xizmat ko'rsatish mezonlari: Master rejada ijtimoiy obyektlar xizmat ko'rsatish radiuslari asosida joylashtiriladi:

Maktabgacha ta'lim (bog'cha): 300-500 metr.

Umumiy o'rta ta'lim (maktab): 500-1000 metr.

Mahalla markazi (Guzar): 500 metr [1].

Aholi jon boshiga turar-joy maydoni normasi kamida 16 m² deb qabul qilingan.

Ekologik va estetik muhitni shakllantirish

Mahallalarda daraxtlar mikroiklimni yaxshilash (haroratni 2-3 darajaga pasaytirish) va shovqindan himoya qilish uchun xizmat qiladi [6]. Shovqin darajasi baland yo'llar bo'yida 10-15 m kenglikdagi yashil to'siqlar qurish tavsiya etiladi.

Master reja sifatini baholash tizimi (scoring)

Loyiha samaradorligi 100 ballik shkala asosida baholanadi:

Ijtimoiy tahlil va aholi ishtiroki (20 ball).

Shaharsozlik va me'moriy yechimlar (30 ball).

Infratuzilma va muhandislik (25 ball).

Ekologik va normativ muvofiqlik (15 ball).

Vizualizatsiya va raqamli model (GIS, 3D) (10 ball).

Mahalla konsepsiyasining yangi rivojlanish strukturasi - bu shunchaki infratuzilmani yangilash emas, balki aholining yashash sifatini (Quality of Life) tubdan yaxshilashga qaratilgan kompleks ilmiy-amaliy harakatdir. Master rejalar orqali mahallalarni "qizil" toifadan chiqarish, ularni iqtisodiy mustaqil va ekologik toza maskanlarga aylantirish Yangi O'zbekistonning shaharsozlik strategiyasining asosi hisoblanadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

ShNQ 2.07.01-23. Aholi punktlarining hududlarini rivojlantirish va qurishni shaharsozlik jihatidan rejalashtirish. O'zR Qurilish vazirligi, 2024.

Mahallalar Master Rejalar loyihalarini ishlab chiqishda namunaviy dastur. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti, 2026.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlisga Murojaatnomasi. 2019.

Achildiyev R.M. Shahar transporti. Darslik, Samarqand: SamDU nashriyoti, 2025.

Xotamov A.T., Usmonov Q.T. Shahar hududini kompleks obodonlashtirish. Toshkent: TAQI, 2014.

Qayimov A.Q., Turok J. Aholi yashash joylarini ko'klamzorlashtirish. Toshkent: Fan va texnologiya, 2012.

ShNQ 2.07.04-19. Qishloq xo'jaligi korxonalarini hududlarini me'moriy rejalashtirish va tashkil qilish.

Pirimjarov M.X. Ingenerlik obodonlashtirish va transport. Ma'ruzalar matni, Nuqus, 2006.

Darg'om Blue Corridor Master Reja Loyihasi. Samarqand-2026.

KSEROFIT LANDSHAFTLARDA SUV TEJOVCHI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA BARQAROR YASHIL HUDUDLARNI LOYIHALASH

Karimova Dilnoza Erkinovna

SamDAQU, "Landshaft dizayni" kafedrasini o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada kserofit landshaftlarda suv tejoychi texnologiyalar asosida barqaror yashil hududlarni loyihalash masalalari tadqiq qilingan. Tadqiqot davomida qurg'ochil hududlarda suv resurslaridan oqilona foydalanish, shahar yashil hududlarning ekologik samaradorligini oshirish va zamonaviy texnologiyalarni landshaft arxitekturasiga integratsiyalash masalalari tahlil qilindi. Tomchilatib sug'orish, GIS texnologiyalari, IoT sensorlari, mulchalash va yomg'ir suvlarini yig'ish tizimlarining samaradorligi ilmiy manbalar asosida baholandi. Natijalar kserofit landshaftlar suv sarfini kamaytirish bilan birga ekologik barqarorlikni ta'minlashini ko'rsatdi.

Kalit soʻzlar: kserofit landshaft, suv tejovchi texnologiyalar, shahar ekologiyasi, GIS, tomchilatib sugʻorish, yashil hududlar, barqaror rivojlanish.

KIRISH. Global iqlim oʻzgarishi va urbanizatsiya jarayonlari natijasida suv resurslari tanqisligi dunyo miqyosidagi dolzarb ekologik muammolardan biriga aylanmoqda [1]. Ayniqsa qurgʻoqchil va yarim qurgʻoqchil hududlarda shahar yashil hududlarini saqlash katta miqdorda suv talab qiladi. Oʻzbekiston kabi kontinental iqlimga ega hududlarda yozgi haroratning yuqoriligi va yogʻingarchilikning kamligi yashil hududlarni sugʻorishda suv tejovchi yondashuvlarni joriy etishni zaruratga aylantirmoqda.

Shu nuqtayi nazardan, kserofit landshaftlar minimal sugʻorish talab qiluvchi va qurgʻoqchilikka moslashgan yashil hudud tizimi sifatida muhim ahamiyat kasb etadi [4]. Kserofit oʻsimliklar suv tanqisligi sharoitida yashash qobiliyatiga ega boʻlib, shahar ekologik barqarorligini taʼminlashda muhim rol oʻynaydi. Zamonaviy landshaft arxitekturasida tomchilatib sugʻorish, GIS texnologiyalari, IoT sensorlari va yomgʻir suvlarini yigʻish tizimlari kabi suv tejovchi texnologiyalar bilan integratsiyalashgan kserofit landshaftlar istiqbolli yoʻnalishlardan biri hisoblanadi [2,4,8,9].

Biroq Oʻzbekistonning quruq iqlim sharoitida kserofit landshaftlarni suv tejovchi texnologiyalar asosida loyihalash masalalari yetarli darajada oʻrganilmagan. Ayniqsa GIS va aqlli sugʻorish tizimlarini landshaft arxitekturasiga integratsiyalash boʻyicha ilmiy tadqiqotlar cheklangan [2,8].

Mazkur maqolaning maqsadi kserofit landshaftlarda suv tejovchi texnologiyalar asosida barqaror yashil hududlarni loyihalashning ekologik, texnik va iqtisodiy jihatlarini tahlil qilishdan iborat.

TADQIQOT METODOLOGIYASI. Tadqiqotda kompleks ilmiy-uslubiy yondashuvlardan foydalanildi. Asosiy metodlar sifatida ilmiy manbalarni kontent-tahlil qilish, taqqoslash, tizimlashtirish hamda ekologik samaradorlikni baholash usullari qoʻllanildi. Tadqiqot davomida kserofit landshaftlar va suv tejovchi texnologiyalar boʻyicha xalqaro ilmiy maqolalar, ekologik hisobotlar hamda GIS maʼlumotlari tahlil qilindi [1,2,8].

Tadqiqotda tomchilatib sugʻorish tizimlari, IoT asosidagi aqlli sugʻorish texnologiyalari, mulchalash, yomgʻir suvlarini yigʻish tizimlari va GIS texnologiyalarining landshaft arxitekturasidagi samaradorligi baholandi [2,5,6,8]. Fazoviy tahlil usullari yordamida yashil hududlarni joylashtirish, mikroiklim koʻrsatkichlarini aniqlash hamda suv sarfini optimallashtirish imkoniyatlari oʻrganildi [2,3].

Shuningdek, Oʻzbekistonning quruq va yarim qurgʻoqchil hududlari misolida kserofit oʻsimliklarning ekologik moslashuvchanligi tahlil qilindi. Baholash jarayonida oʻsimliklarning suvga boʻlgan talabi, iqlimga chidamliligi va landshaftdagi funksional ahamiyati xusobga olindi [4,7].

Olingan maʼlumotlar asosida kserofit landshaftlarda suv tejovchi texnologiyalarni integratsiyalashning konseptual yondashuvi ishlab chiqildi.

NATIJARLAR. Tadqiqot natijalari kserofit landshaftlarda suv tejovchi texnologiyalarni qoʻllash shahar yashil hududlarining ekologik va iqtisodiy samaradorligini sezilarli oshirishini koʻrsatdi. Xususan, tomchilatib sugʻorish texnologiyalari suv resurslarini tejashda eng samarali usullardan biri sifatida baholandi. Ilmiy tadqiqotlarga koʻra, tomchilatib sugʻorish tizimlari anʼanaviy sugʻorish usullariga nisbatan suv sarfini 40–60% gacha kamaytiradi [5,6,10]. Bunday tizimlar suvni bevosita oʻsimlik ildiziga yetkazib berishi sababli bugʻlanish va infiltratsiya yoʻqotishlari keskin qisqaradi. Ayniqsa qurgʻoqchil hududlarda bu texnologiya yashil hududlarning uzoq muddat saqlanishida muhim rol oʻynaydi.

IoT asosidagi aqlli sugʻorish tizimlari ham yuqori samaradorlik koʻrsatdi. Tuproq namligi, harorat va havoning nisbiy namligini oʻlchovchi sensorlar orqali sugʻorish avtomatik boshqariladi. Natijada ortiqcha suv sarfining oldi olinadi. Tadqiqotlar avtomatlashtirilgan tizimlar yordamida suv isteʼmolini oʻrtacha 30–40% kamaytirish mumkinligini koʻrsatmoqda [6]. Shu bilan birga oʻsimliklarning biologik holati yaxshilanib, ularning qurgʻoqchilikka chidamliligi ortadi.

Mulchalash texnologiyasi tuproq yuzasida namlikni uzoq muddat saqlashga xizmat qiladi. Organik yoki mineral mulch qatlamlari tuproq haroratini meʼyorlashtirib, suvning bugʻlanishini kamaytiradi. Tadqiqotlar natijasida mulch qoʻllangan hududlarda sugʻorish chastotasi sezilarli darajada kamaygani aniqlangan. Bundan tashqari, mulch eroziya jarayonlarini kamaytirib, tuproq tarkibining barqarorligini saqlashga yordam beradi.

GIS va masofadan zondlash texnologiyalarining integratsiyasi shahar yashil hududlarni boshqarishda katta imkoniyatlar yaratdi. Fazoviy tahlillar yordamida hududning relyefi, quyosh nuri intensivligi, shamol yo'nalishi va namlik darajasi hisobga olinib, optimal o'simlik joylashuvi ishlab chiqildi [2,3,8]. Tadqiqot natijalari GIS texnologiyalaridan foydalanilgan hududlarda suv resurslaridan foydalanish samaradorligi oshganini ko'rsatdi. Shu bilan birga shahar "issiqlik oroli" effektini kamaytirishda kserofit yashil hududlarning ahamiyati aniqlangan.

Yomg'ir suvlarini yig'ish texnologiyalari ham samarali natijalar berdi. Binolar tomidan yig'ilgan suvlarni maxsus rezervuarlarda saqlash va keyinchalik sug'orishda foydalanish shahar hududlarida qo'shimcha suv manbai yaratadi. Tadqiqotlar bunday tizimlar yillik sug'orish suvining muhim qismini qoplash imkonini berishini ko'rsatmoqda [9]. Ayniqsa yog'ingarchilik mavsumida to'plangan suv qurg'oqchil davrda yashil hududlarni qo'llab-quvvatlashda muhim resurs hisoblanadi.

Kserofit o'simliklarning ekologik samaradorligi ham tadqiqot natijalarida tasdiqlandi. Saksovul, archa, tamariks, yukka va lavanda kabi o'simliklar kam suv sharoitida yuqori yashovchanlik ko'rsatdi. Quyidagi jadval (1-jadval)da kserofit o'simliklarning suv talab darajasi va landshaftdagi funksiyasini ko'rishimiz mumkin.

1-jadval. Qurg'oqchil hududlarda qo'llaniladigan kserofit o'simliklarning ekologik va funksional tavsifi

O'simlik nomi	Suv talabi	Iqlimga chidamliligi	Landshaftdagi vazifasi
Archa	Past	Yuqori	Shamol to'sig'i
Lavanda	Past	Yuqori	Dekorativ va aromatik
Yukka	Juda past	Juda yuqori	Aktsent o'simlik
Tamariks	Past	Sho'rga chidamli	Eroziyaga qarshi
Saksovul	Juda past	Cho'l iqlimiga mos	Ekologik stabilizatsiya

Ularning ko'pchiligi sho'rlangan va degradatsiyaga uchragan tuproqlarda ham rivojlana oladi. Bu esa shahar hududlarida ekologik rekultivatsiya va landshaft tiklanishida katta imkoniyat yaratadi. Shahar mikroiklimga ta'sir nuqtayi nazaridan ham ijobiy natijalar kuzatildi. Kserofit yashil hududlar atrof muhit haroratini pasaytirishi, chang miqdorini kamaytirishi va havo namligini barqarorlashtirishi aniqlandi. Tadqiqotlarda yashil hududlar joylashgan hududlarda yozgi harorat o'rtacha 2-4°C ga pasaygani qayd etilgan [1,9]. Bu esa shahar "issiqlik oroli" effektini kamaytirishda muhim omil hisoblanadi. Iqtisodiy jihatdan ham kserofit landshaftlar samarali ekani aniqlandi. Kam suv talabi, past ekspluatatsion xarajatlar va minimal parvarish ehtiyoji sababli bunday yashil hududlar uzoq muddatli iqtisodiy foyda keltiradi. Quyidagi jadval (2-jadval)da an'anaviy va kserofit landshaftlarning asosiy iqtisodiy-texnik ko'rsatkichlari qiyosiy tahlili keltirilgan:

2-jadval. Kserofit va an'anaviy landshaft tizimlarining iqtisodiy-ekologik ko'rsatkichlari (1 ga maydon hisobida)

Ko'rsatkichlar	An'anaviy landshaft (Maysazor)	Kserofit landshaft
Yillik suv sarfi	12,000 - 15,000\ m ³	3,000 - 5,000\ m ³
Sug'orish tizimi samaradorligi	50-60% (Yomg'irlatib)	90-95% (Tomchilatib)
Parvarish xarajatlari	Yuqori (Muntazam o'rish va o'g'itlash)	Past (Minimal kesish)
Chidamlilik	Past (Issiqda tez sarg'ayadi)	Yuqori (Ekstremal issiqqa chidamli)

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, kserofit landshaftlarda yillik suv sarfi an'anaviy maysazorli landshaftlarga nisbatan o'rtacha 2,5-3 barobar kam bo'ldi. Bu esa suv tanqisligi mavjud hududlarda ekologik va iqtisodiy

samaradorlikni sezilarli oshiradi. Ayniqsa suv tanqisligi mavjud hududlarda bu yondashuv iqtisodiy jihatdan asoslangan hisoblanadi.

MUHOKAMA. Tadqiqot natijalari kserofit landshaftlar suv tanqisligi sharoitida shahar yashil hududlarini barqaror rivojlantirishning samarali vositalaridan biri ekanini ko'rsatdi. Tomchilatib sug'orish, GIS va IoT texnologiyalarining integratsiyasi suv resurslaridan oqilona foydalanish hamda yashil hududlarning ekologik samaradorligini oshirish imkonini beradi [2,5,6]. Ayniqsa qurg'oqchil hududlarda minimal sug'orish talab qiluvchi landshaft tizimlari ekologik va iqtisodiy jihatdan muhim ahamiyat kasb etadi.

Olingan natijalar boshqa ilmiy tadqiqotlar bilan ham mos keladi. Ismaeil, E. M. H., va Sobaih, A. E. E.larning "Assessing xeriscaping as a retrofit sustainable water consumption approach for a desert university campus" nomli tadqiqotlarida suv tejoyvchi landshaft texnologiyasi suv iste'molini sezilarli kamaytirishi qayd etilgan [4]. Yang, J., Wang, Z. H., va Kaloush, K. E.larning "Planning for a sustainable desert city: The potential water buffering capacity of urban green infrastructure" nomli tadqiqotida esa shahar yashil infratuzilmalari suv resurslarini boshqarishda muhim ekologik omil ekanini ta'kidlangan [9]. Mazkur tadqiqot natijalari ushbu ilmiy qarashlarni O'zbekistonning quruq iqlim sharoitida ham tasdiqlaydi.

Tadqiqot natijalari O'zbekistonning Samarqand, Buxoro, Navoiy, Qashqadaryo va Qoraqalpog'iston kabi quruq hududlarida kserofit landshaftlarni keng joriy etish zarurligini ko'rsatadi [7]. Mahalliy iqlimga mos o'simliklardan foydalanish hamda aqlli sug'orish tizimlarini integratsiyalash suv sarfini kamaytirish bilan birga yashil hududlarning uzoq muddatli barqarorligini ta'minlaydi.

Shu bilan birga, kserofit landshaftlarni tashkil etishda dastlabki texnologik xarajatlar va ayrim hududlarda an'anaviy yashil hududlarga bo'lgan estetik qarashlar muayyan cheklovlarni yuzaga keltirishi mumkin. Kelajakda sun'iy intellekt va avtomatlashtirilgan monitoring tizimlari asosida "aqlli landshaft" konsepsiyasini rivojlantirish ushbu yo'nalishning istiqbolli yo'nalishlaridan biri hisoblanadi [2,8].

XULOSA. Tadqiqot natijalari kserofit landshaftlarda suv tejoyvchi texnologiyalarni qo'llash shahar yashil hududlarini barqaror rivojlantirishda samarali yondashuv ekanini ko'rsatdi. Tomchilatib sug'orish, IoT sensorlari, GIS texnologiyalari va yomg'ir suvlarini yig'ish tizimlari suv resurslaridan oqilona foydalanish imkonini beradi hamda sug'orish samaradorligini oshiradi [2,5,6].

Tadqiqot davomida archa, saksovul, tamariks, lavanda va yukka kabi kserofit o'simliklar qurg'oqchil iqlim sharoitida yuqori ekologik moslashuvchanlikka ega ekani aniqlandi. Ushbu o'simliklar suv sarfini kamaytirish bilan birga shahar mikroiklimini yaxshilash, chang miqdorini kamaytirish va "issiqlik oroli" effektini pasaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi [1,9].

Qiyosiy tahlillar kserofit landshaftlarda yillik suv sarfi an'anaviy maysazorli hududlarga nisbatan bir necha barobar kam bo'lishini ko'rsatdi. Shu sababli O'zbekistonning quruq iqlimli hududlarida suv tejoyvchi landshaft texnologiyalarini keng joriy etish ekologik va iqtisodiy samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi [5,7,10].

Kelajakda "aqlli landshaft" konsepsiyasi asosida sun'iy intellekt, GIS va avtomatlashtirilgan monitoring tizimlarini integratsiyalash shahar yashil hududlarini boshqarish samaradorligini yanada oshirishi mumkin [2,8].

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

Farkas, J. Z., Hoyk, E., de Morais, M. B., & Csomós, G. (2023). A systematic review of urban green space research over the last 30 years: A bibliometric analysis. *Heliyon*, 9(2), e13306. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e13306>

Giuliani, G., Petri, E., Interwies, E., Vysna, V., Guigoz, Y., Ray, N., & Dickie, I. (2021). Modelling accessibility to urban green areas using Open Earth Observations Data. *Remote Sensing*, 13(3), 422. <https://doi.org/10.3390/rs13030422>

Gris, F. F., Neale, C. M. U., Kjergren, R. K., & Endter-Wada, J. (2011). Quantifying urban landscape water conservation potential using high resolution remote sensing and GIS. *Photogrammetric Engineering & Remote Sensing*, 77(11), 1113–1122. <https://doi.org/10.14358/PERS.77.11.1113>

Ismaeil, E. M. H., & Sobaih, A. E. E. (2022). Assessing xeriscaping as a retrofit sustainable water consumption approach for a desert university campus. *Water*, 14(11), 1681. <https://doi.org/10.3390/w14111681>

Koriyev, M. (2022). Implementation of water-saving agro-technologies and irrigation methods in agriculture of Uzbekistan on a large scale as an urgent issue. *Sustainable Water Resources Management*, 8(6). <https://doi.org/10.1007/s40899-022-00746-6>

Litvak, E., Bijoor, N. S., & Pataki, D. E. (2015). An ecohydrological approach to conserving urban water through optimized landscape irrigation schedules. *Landscape and Urban Planning*, 133, 127–132. <https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2014.09.012>

Sharipov, B., & Xolboyev, A. (2025). Surxondaryoning issiq-quruq iqlim sharoitlarida shahar ko'chalarini landshaft tashkillashtirish yechimlari. *Лучшие интеллектуальные исследования*. <https://journalss.org/index.php/luch/article/view/2697>

Wu, X., Liu, J., & Hou, Y. (2025). Data and methods for assessing urban green infrastructure using GIS: A systematic review. *PLoS ONE*, 20(6). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0324906>

Yang, J., Wang, Z. H., & Kaloush, K. E. (2017). Planning for a sustainable desert city: The potential water buffering capacity of urban green infrastructure. *Landscape and Urban Planning*, 167, 339–347. <https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2017.07.014>

Khudayev, I., & Fazliyev, J. (2022). Water-saving irrigation technology in the foothill areas in the south of the Republic of Uzbekistan. *Современные инновации, системы и технологии*, 2(2), 301–309. <https://doi.org/10.47813/2782-2818-2022-2-2-0301-0309>

БИНОЛАРДА УЧРАЙДИГАН НУҚСОНЛАР ТАҲЛИЛИ.

Т.ф.д., профессор А.Т.Хотамов., магистр С.Р. Холбеков., магистр З.Х.Қосимов.

Тошкент архитектура-қурилиш университети

Аннотация: Ушбу мақолада биноларда учрайдиган нуқсонларнинг турлари ҳамда уларни келтириб чиқарувчи сабаблар таҳлил қилинган. Олинган экспериментал тадқиқотларга кўра бинонинг физик емирилиши даражаси экспериментал ва статистик таҳлил қилиш орқали аниқланди.

Аннотация: В данной статье анализируются виды дефектов, встречающихся в зданиях, и причины их возникновения. По полученным экспериментальным исследованиям путем экспериментально-статистического анализа была определена степень физического износа здания.

Abstract: This article analyzes the types of defects found in buildings and their causes. Based on the experimental studies obtained, the degree of physical deterioration of the building was determined by experimental and statistical analysis.

Калим Сўзлар: Нуқсон, эксплуатация, кўп қавтирли уйлар (ККУ), шикастланиш, физик емирилиш, техник ҳолат.

Ключевые слова: Дефект, эксплуатация, многоквартирные дома, повреждения, физический износ, техническое состояние.

Keywords: Defect, operation, apartment buildings, damage, wear and tear, technical condition.

Кириш қисми: Қурилиш объектларини эксплуатацияга топширишда сифат назоратини ташкил этиш, объектнинг ишончилигини, умрбоқийлигини таъминлаш нуктаи назаридан муҳим масала ҳисобланади. Шу сабабли эксплуатацияга топширилаётган бино ва иншоотларни қабул қилишда уларни мустаҳкамлик, бикрлик, устиворлик, зилзилабардошлик, энергиясамарадорлик кўрсаткичлари билан таъминлаш уларни узок давр мобайнида ишончли эксплуатациясини таъминлайди. Эксплуатацион ишончилиқни таъминлаш, хусусан, турар-жой бинолар қурилишининг барча босқичларида йўл қўйиладиган нуқсонларни камайтириш ва бу нуқсонларни бинонинг эксплуатация сифатига таъсирини тадқиқ этиш орқали бинонинг ишончилигини оширишда муҳим аҳамият касб этади.

Нуқсон - конструкцияни тайёрлаш, транспортировка қилиш ва монтаж босқичида ҳамда эксплуатация жараёнида маълум бир параметрларга, меъёрий ёки лойиҳа талабларига мос келмаслигидан юзага келадиган носоз ҳолатдир [2]. Масалан, конструкцияда арматуранинг лойиҳада белгиланганидан паст синфини қулланилиши нуқсон бўлиб, бунинг натижасида элементнинг эгилиб, унда дарзлар ҳосил бўлиши ҳодисаси – шикастланишдир. Демак, одатда конструкциянинг нуқсонли

ҳолати уни шикастланишга олиб келади ва бу ҳолат охир-оқибат конструкциянинг бузилиши ёки авария ҳолатига олиб келиши мумкин.

Бинодаги нуқсонларнинг ўрганиш ва классификациялаш улар туғдирадиган хавфни олдиндан башорат қилиш ва зарурий чора тадбирлар қўллаш имкониятини беради ҳамда лойиҳа ва қурилиш жараёнида бундай нуқсонларга йўл қўйилишини камайтиради [1].

Асосий қисм: Биноларнинг юқори сифати, ишончилиги ва умрбоқийлигини таъминлаш учун ўз вақтида дефектларнинг олдини олиш зарур ҳисобланади. Ўз навбатида бинолардаги нуқсонларни бартараф этилмаслиги кўпинча иқтисодий характердаги катта йўқотишларга олиб келади ва шу билан бирга маънавий зарар ҳам жуда катта бўлади масалан, чокларни музлаши ва намланиши ёки турар-жой биносида овоз ютиш қобилятининг мавжуд эмаслиги.

Демак, нуқсон шикастланишнинг асосий сабабидир. Бунинг олдини олиш мумкин ва зарур, аммо кўплаб нуқсонларни бартараф этиш мураккаб ёки умуман мумкин эмас. Бундай нуқсонлар конструкциянинг ишдан чиқишини тезлаштиради.

Аҳамияти (хавфлилиги) бўйича нуқсонлар уч турга бўлинади:

• аварияга олиб келувчи нуқсонлар. Бундай нуқсонлар аниқланганда уларни дарҳол бартараф этиш зарур;

• бузилиш хавфини туғдирмайдиган, бироқ, конструкцияни кучсизланишига олиб келадиган ёки бинонинг эксплуатацион сифатига таъсир кўрсатадиган нуқсонлар, шунинг учун улар ҳам бартараф қилиниши зарур;

• бузилишга олиб келмайдиган, бироқ, бинонинг эксплуатацион сифатига таъсир кўрсатадиган ва эксплуатация жараёнида кўшимча ҳаражатлар талаб қиладиган нуқсонлар[2].

Бинодаги нуқсонларни ўрганиш ва классификациялаш улар туғдирадиган хавфни олдиндан билиш қилиш ва зарурий чора тадбирлар қўллаш имкониятини беради ҳамда лойиҳа ва қурилиш жараёнида бундай нуқсонларга йўл қўйилишини олдини олади.

Эксплуатациядаги кўп квартирали уйлар (ККУ) нинг оптимал умрбоқийлиги масаласи республикамизнинг ҳудудий омилларини инобатга олган ҳолда етарлича тадқиқ этилмаган. Бу муаммони турар-жой комплексларининг жисмоний ва маънавий (функционал) умрбоқийлиги ҳамда вақт бўйича эскиришини инобатга олган ҳолда ўрганиш - уларни ягона мониторинг тизимда бирлаштирган ҳолда ечилиши мақсадга мувофиқдир.

Ўтказилган натуравий экспериментал тадқиқотларга кўра Тошкент вилояти Чиноз туманида жойлашган Мактабгача таълим муассасаси (Боғча биноси)ни конструктив ҳолатининг физик емирилиши таҳлил қилинди. Бино режа бўйича қуйидаги ўлчамларга эга $10,7*6,2+5,8*10,5+8,15*12,2+5,9*10,5+6,15*10,2$ м. Бинонинг ҳажмий-режавий ва конструктив ечимлари меъёрий ҳужжат ҚМҚ 2.01.03-19 «Зилзилавий ҳудудларда қурилиш» талабларига жавоб бермаслиги аниқланди[3].

Бинонинг асосий конструктив элементларини техник ҳолатини таҳлили қуйидагича(1-расм):

1-расм. Болалар боғчаси биносини конструктив элементларининг жисмоний емирилиши % да

Диаграммадан кўриниб турибдики бинонинг асосий конструктив элементларидан пойдевор, пардеворлар, том ва пол конструкцияларининг емирилиши 60-80 % дан юқори.

Хулоса. Хулоса қилиб айтганда, Бино ва иншоотларни техник ҳолатини баҳолаш бўйича олиб борилаётган ишлар, кузатувлар натижалари шуни кўрсатадики, биноларнинг барвақт ишдан чиқишига, бизнинг регионимизга хос омиллар мавжудлиги масаласи лойиҳачилар олдида конкрет объектлар учун қурилиш ҳудудидан келиб чиққан ҳолда алоҳида ёндошишни талаб қилади.

Натуравий текширувлар натижаси бўйича қуйидагиларни хулоса қилиш мумкин:

Янги биноларни қуришда ҳудудни вертикал режасига алоҳида эътибор бериш талаб этилади, ташкил этилмаган атмосфера сувлари бино заминиди чўкишни келтириб чиқарган (Боғча биноси мисолида);

Эски (аксарият 1967 йилгача бўлган) биноларда уларнинг тархий ечимлари, габарит ўлчамлари амалдаги ҚМҚ 2.01.03-19 талабларига мос эмас (Боғча биноси мисолида);

Биноларда кузатув-текширув ишларининг амалдаги меъёрлар, хусусан ГОСТ 31937 асосида ўз вақтида ўтказилмаслиги бугунги кунда мавжуд биноларнинг сейсмик хавфсизлигини ҳамда умрбоқийлиги кўрсаткичини таъминлашда асосий камчилик сифатида қайд этиш мумкин.

Шунинг учун мавжуд нуқсонларнинг бинолар умумий умрбоқийлигига таъсири даражасини ўрганиш долзарб ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Низомов Ш.Р., Хотамов А.Т. «Бино ва иншоотларни техник баҳолаш». Дарслик, ТАҚИ, 2013 й. 364 б.

2. Хотамов А.Т. Шаҳарсозликда уй-жой фондини эскиришини баҳолаш методологияси ва мониторинг тизимининг илмий асослари. Техника фанлари докторлиги (dsc) диссертацияси. Тошкент 2021 й.

3. ҚМҚ 2.01.03-19 «Зилзилавий ҳудудларда қурилиш».-Тошкент.: Ўзбекистон Республикаси қурилиш вазирлиги, 2019.

Annotatsiya: Mazkur maqolada landshaft arxitekturasining tarixiy shakllanishi va rivojlanish bosqichlari tahlil qilingan. Qadimgi Misr, Mesopotamiya, Fors va Sharq mamlakatlari bog‘dorchilik an‘analari hamda ularning jahon landshaft madaniyatiga ta‘siri yoritilgan. Markaziy Osiyo, xususan, Samarqand hududida bog‘-park san‘ati va chorbog‘ tamoyillarining rivojlanish xususiyatlari ko‘rib chiqilgan. Amir Temur va Temuriylar davrida yaratilgan bog‘-saroylarning landshaft arxitekturasini taraqqiyotidagi o‘rni ochib berilgan. Tadqiqot natijalari zamonaviy landshaft arxitekturasini takomillashtirishda tarixiy tajribaning muhim ahamiyatga ega ekanligini ko‘rsatadi.

Аннотация: В данной статье анализируются историческое формирование и этапы развития ландшафтной архитектуры. Освещены садоводческие традиции Древнего Египта, Месопотамии, Персии и стран Востока, а также их влияние на мировую ландшафтную культуру. Рассмотрены особенности развития садово-паркового искусства и принципов чарбака в Центральной Азии, в частности, на территории Самарканда. Раскрыта роль садов-дворцов, созданных в эпоху Амира Темура и Темуридов, в развитии ландшафтной архитектуры. Результаты исследования показывают, что исторический опыт имеет важное значение в совершенствовании современной ландшафтной архитектуры.

Kalit so‘zlar: landshaft arxitekturasini, tarixiy landshaft, bog‘-park san‘ati, chorbog‘ kompozitsiyasi, dekorativ bog‘dorchilik, urban landshaft, yashil infratuzilma, rekreatsiya, ko‘kalamzorlashtirish, irrigatsiya tizimlari, suv arxitekturasini, madaniy landshaft, Samarqand, Movarounnahr, Temuriylar davri, Amir Temur bog‘lari, ekologik barqarorlik, landshaft dizayni, tarixiy-madaniy meros, shahar ekologiyasi.

Ключевые слова: Ландшафтная архитектура, исторический ландшафт, садово-парковое искусство, композиция сада, декоративное садоводство, урбанистический ландшафт, зеленая инфраструктура, рекреация, озеленение, ирригационные системы, водная архитектура, культурный ландшафт, Самарканд, Мавераннахр, эпоха Темуридов, сады Амира Темура, экологическая устойчивость, ландшафтный дизайн, историко-культурное наследие, городская экология.

Keywords: landscape architecture, historical landscape, garden and park art, garden composition, decorative gardening, urban landscape, green infrastructure, recreation, landscaping, irrigation systems, water architecture, cultural landscape, Samarkand, Mawarannahr, Timurid era, Amir Temur gardens, environmental sustainability, landscape design, historical and cultural heritage, urban ecology.

Kirish. “Landshaft” nemischa Land (yer) va Schaft (bog‘liqlik) so‘zlaridan olingan bo‘lib, hududning o‘zaro bog‘liq ko‘rinishini anglatadi. Landshaft arxitekturasini — bu ochiq maydonlar, diqqatga sazovor joylar va inshootlarni ekologik, ijtimoiy va estetik natijalarga erishish uchun loyihalash san‘atidir. Hududlarda landshaft kompozitsiyasini tashkil etish ildizlari insoniyat sivilizatsiyasining ilk boshlangan davrlariga borib taqaladi. Bu jarayon dastlab insonning tabiat bilan sof utilitar (amaliy) munosabati — o‘simliklardan maishiy, ozuqa va davolash maqsadlarida foydalanishi, shuningdek, dehqonchilik va bog‘dorchilik madaniyatining shakllanishi bilan uzviy bog‘liq holda rivojlandi. Vaqt o‘tishi bilan tabiat elementlari faqat ehtiyoj manbai emas, balki estetik zavq va ma‘naviy hordiq maskaniga aylana boshladi.

Asosiy qism. Landshaft arxitekturasining zamonaviy muammolarini chuqur anglash uchun uning tarixiy rivojlanish tajribasini o‘rganish muhim ahamiyatni kasb etadi. Shunday ekan ushbu sohaning evolyutsiyasi jamiyat taraqqiyoti bilan uzviy bog‘liq bo‘lib, iqlimiy, siyosiy, madaniy-tarixiy, ijtimoiy-iqtisodiy hamda moddiy-texnik omillar ta‘sirida shakllanib kelgan.

Qadim zamonlardan boshlab to hozirgi kunga qadar landshaft arxitekturasining asosiy tayanch negizi o‘simlikshunoslik va bog‘dorchilik bilan bog‘liq hisoblangan. Bu holat landshaft muhitini shakllantirishda tabiiy komponentlarning ustuvor ahamiyatga ega ekanligini ko‘rsatadi.

Ilmiy manbalarda ilk bog‘lar haqidagi ma‘lumotlar insoniyat tarixining juda qadimgi davrlariga borib taqalishini belgilab beradi. Shunga ko‘ra, manzaraviy va dekorativ xususiyatga ega gullovchi o‘simliklar taxminan 110 million yil avval paydo bo‘lgan. Arxeologik tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, taxminan 100 – 60

ming yil avval yashagan neandertallar (*hozirgi Iroqning Kurdiston hududi*) dafn marosimlarida o'liklarni gullar bilan qoplash amaliyotini qo'llaganlar.

Shuningdek, Fransiya hududidagi qadimgi g'or devorlarida saqlangan tasvirlarda insonlar tomonidan jonli gullardan tuzilgan dastalarni hadya sifatida taqdim etilgani aks etgan. Bu holat inson va tabiat o'rtasidagi estetik va ma'naviy aloqalarning juda qadimdan mavjud bo'lganligini ko'rsatadi.

Ushbu tarixiy dalillar landshaft arxitekturasi shakllanishi insoniyatga nafaqat amaliy ehtiyojlar, balki estetik qarashlar va madaniy an'analar bilan ham chambarchas bog'liq ekanligini tasdiqlaydi.

Bog'larning rivojlanish tarixi madaniyatning rivojlanishi bilan yaqin bog'liqdir. Dastlabki bog'lar issiq mamlakatlarda: Misrda, Assiriya, Vovilon, Osiyoda paydo bo'lib, u yerda qizdirib turgan quyosh nurlaridan himoyalaniшни talab qilgan va unga parallel ravishda ya'ni sharq mamlakatlarida, Hindistonda, Xitoyda, Yaponiyada va boshqa mamlakatlarda ham bog'dorchilik rivojlanadi. Sof foyda olish ehtiyojlarini qondirish uchun oddiy polizchilik shaklida rivojlangan bog'dorchilikning ilk bosqich vaqti o'tib dekorativ bog'dorchilik bosqichiga o'tadi. Eng erta rivojlangan madaniy hududlarda (*Shumero-Akadion, eramizgacha 4 ming yil avval*) sug'orishning murakkab tizimlari ishlab chiqilgan bo'lib, sahroda yam-yashil vohalarni yaratish imkoniyatini ochib bergan. Hukmdorlar, koxinlar yulduzlarni o'rganib va hodisalarning sabablari ustida o'ylanib, juda ko'p kashfiyotlar qilishdi, tabiat go'zalligini rivojlanishiga imkon berishgan.

Qishloq xo'jaligi va bog'dorchilik Qadimgi Misrda nihoyatda kuchli rivojlandi, uning ko'pchiligini misrliklar Shumero-Akadion madaniyatidan o'zlashtirgan edilar. Eramizdan 3-2 ming yil ilgari Misr dunyoning eng yetakchi madaniyat uchog'idan biri edi. Eramizdan avvalgi 2-ming yillarda Loxar, Derel, Baxer, Abu-Simbel va Karnak kabi shaharlarda yirik qasrlar bunyod etilgan. Ularda *pog'onali* bog'lar barpo etilib, xurmo, anjir, uzum va nilufar yetishtirilgan edi.

Eramizdan avvalgi 2-ming yillikning oxirida Fors madaniyati paydo bo'ldi. Forsiya (*Eron*) – chinor, bodom, shaftoli, olxo'ri, pista va atirgullar vatani hisoblangan. O'sha davrlarda Axmoniyalar davlatining birinchi rasmiy asoschisi Kir hisoblangan (*eramizdan oldingi 6 asrning birinchi yarmi*). Forsiyaning mashhur bog'i – Chor bog' bo'lib, u quruq iqlimli mamlakatlarda juda qadri hisoblangan. Chor bog'i suvni tejab ishlatishning namunasi bo'lgan. Forsiya ellinizm madaniyatining rivojlanishiga kata ta'sir ko'rsatdi. Eramizdan oldingi 14 asrda Kanfon tomonidan yetishtirilgan simmetrik o'tkazilgan daraxtlar, o'sib turgan Sitsiyadagi grek qasrining ichidagi bog' Forsiyadagi "*istirahat bog'lari*"dan nusxa olingan.

Qadimgi dunyoning dekorativ bog'dorchiligi tarixi dunyoning turli mintaqalarining siyosiy tarixi bilan bevosita bog'liq edi. Buyuk imperiyalar yemirila boshlaganda dekorativ bog'dorchilik qonuniy ravishda kasallanar hamda so'nar edi.

Ulkan sharq imperiyalarining paydo bo'lishi odatda, bog'dorchilikning rivojlanishi bilan birga kechdi. Davlat tuzilmalarini yaratgan hukmdorlarning ko'pchiligi o'z g'alabalarini sanaganlarida, muvaffaqiyatlarini bog' yaratib nishonlaganlar.

Jumladan, Chor Bog'ning tajribasi XIV asrda Amir Temurning Forsiyaga (*Eron*) qilgan yurishlari natijasida Movarounnahr va uning poytaxti Samarqandga olib kelindi, keyinchalik esa XVI asrda Buyuk Mo'g'ullar Chor Bog' tajribasini Hindistonga ko'chirishdi, u yerda Boburiylar davrida mashhur Toj Mahal, Agra va boshqa bog'lar yaratildi. Arablar ham Chor Bog'ning landshaftli rejasini eronliklardan o'zlashtirib olishdi va o'z navbatida uni ispaniyaliklarga tanishtirishdi, u yerda shu paytgacha Alhambra va Jeneralif bog'lari gullab yashnagan edi. O'sha davrda Ispaniyada xurmo palmasi, anor, jasmin va boshqa dekorativ o'simliklar o'stirilar edi.

Siyosiy barqarorlikning hukm surishi va o'z chegaralarining nisbiy xavfsizligini ta'minlovchi markazlashgan davlatlarning shakllanishi (XIV-XV asrlar) shaharlarning o'sishiga va shahar mudofa devorlaridan tashqarida yirik bog' hududlarining tashkil etilishiga olib keldi. Masalan, Italiyalik askarlar chet el istilolari tugagandan so'ng davlatning boylik-buyumlarinigina emas, balki bog'dorchilik usullarini ham olib kelishdi. Italiyalik zodogonlarning va boyib ketgan askarlarning dengiz qirg'oqlari yaqinida bunyod etgan villalarida Misrdagi zinapoyasimon bog'lari va Eron bog'dorchiligi ta'siridagi usullarga o'xshash bog'lar barpo etishdi. Bu davrda dekorativ bog'dorchilik rivojlanishning keying bosqichiga bog'-park san'atiga qadam qo'yish boshlanadi (*Lante, Boboli va boshqa villalari*). Bog'-park san'ati Uyg'onish davrida (XIV-XVI asrlar) o'zining eng taraqqiy etgan bosqichiga ko'tarildi. Bu davrning bog'-park san'atining ajoyib

namunalari D'Este, Aldobrandini va boshqalarning villalari bo'ldi. XV- XVI asrlarning oxirlariga kelib Uyg'onish davrining bog'-park san'ati usullariga Yevropaning deyarli barcha mamlakatlari, jumladan Rossiyada ham tahlillar boshlanib ketadi.

Landshaft arxitekturasi, xususan bog'-park muhitini shakllantirish va uni badiiy-estetik jihatdan tashkil etish an'analari Markaziy Osiyo hududida juda qadim zamonlardan boshlab rivojlanib kelgan. Bu jarayon hududning o'ziga xos iqlimiy xususiyatlari, ayniqsa, yuqori insolyasiya darajasi va uzoq davom etuvchi issiq yoz sharoitlariga moslashish zarurati bilan bevosita bog'liq bo'lgan.

Ilk bosqichlarda insonlar tomonidan mikroiklimni yaxshilashga qaratilgan mo'jaz oromgohlar va bog' makonlari shakllantirilgan. Ularda soya-salqin muhit yaratish maqsadida yirik hajmli, sersoya manzaraviy daraxtlar, shuningdek, mevali daraxtlar, gulzorlar, tokzorlar va xo'jalik ahamiyatiga ega o'simliklar kompozision tarzda joylashtirilgan.

Bunday landshaft ob'yektlari asosan, shahar atrofi hududlarida, tog' yonbag'irlaridagi qiyaliklarda, tabiiy suv manbalari — buloqlar va ariqlar yaqinida barpo etilgan. Yozgi mavsumda aholi ushbu hududlarga ko'chib o'tib, ularni mavsumiy rekreasion makon sifatida foydalangan.

Landshaftni rejaviy tashkil etish jarayonida hudud rel'yefi qisman transformatsiya qilinib, yer tekislangan, irrigatsiya tizimlari — ariq va kanallar tashkil etilgan. Shuningdek, sun'iy suv elementlari (*hovuzlar*), kichik me'moriy shakllar — shiyponlar, ayvonlar, supalar hamda ular bilan uyg'unlashgan gulzorlar barpo etilgan.

Ma'muriy va hukmdor tabaqa vakillariga tegishli bunday oromgoh bog'lar odatda himoya devorlari (*paxsa devorlar*) bilan o'rab olingan va darvozalar orqali kirish tizimi shakllantirilgan. Natijada ular yozgi rezidensiya xususiyatiga ega bo'lgan bog'-komplekslarga aylangan.

Mazkur bog'larning muhim xususiyatlaridan biri — ularning qat'iy geometrik rejalashtirish tamoyili asosida tashkil etilganligidir. Xususan, hududda o'zaro perpendikulyar o'tkazilgan suv yo'llari (*o'qariqlar*) orqali bir necha, odatda to'rt qismga bo'lingan va natijada an'anaviy "chorbog'" kompozitsiyasi shakllangan.

Yozgi qo'rg'oncha-chorbog'lardan tashqari shaharlar ichida, ayniqsa ularning tashqi rabod qismida ko'plab mo'jaz hovli bog'lari mavjud bo'lib, ular bir-biriga ariqlar orqali bog'langan. Har bir hovli bog'iga mevali daraxtlar, yuqoriga ko'tarib qo'yilgan tok (*voish*), supa va gulzordan tuzilgan. Shahar yo'llari bo'ylab Markaziy Osiyo shaharlaridagi har bir hovli va guzarlarda hovuz bo'lib, uning to'rt burchagiga kamida to'rt tup g'ujum, majnuntol yoki tut ekilgan. Yozning jazirama issiq kunlarida bu daraxtlardan tushgan soya va tarqalayotgan toza havo va salqin shabada insonga huzur bag'ishlagan. Hovuz qirg'oqlariga esa ko'pincha "iyir" deb nomlangan dorivor o't ekilgan. Iyir ekilgan hovuzlarda suvning sifati uzoq vaqt yaxshi saklangan, chunki uning ildizi suvni buzilishidan asragan.

Markaziy Osiyo bog'lari va shaharlariga suv yetkazib berish maqsadida bu o'lkada qadimdan kanallar, to'g'onlar va tarnov-akveduklar qurish tajribalari mavjud bo'lgan. Samarqandda antik davrda "Arziz" akvedukidan foydalanganligi tarixiy haqiqatdir. Biroq, bu o'lkada suv ta'minoti inshootlarini qurish o'rta asrlarda keng taraqqiy topgan. Tog'li tumanlarda akveduklardan ko'priklar o'rnida ham foydalanilgan.

X asrda Samarqand shahriga tashrif buyurgan arab geografi Ibn Xavkal o'z asarlarida shaharning landshaft muhiti, yashil infratuzilmasi va dekorativ bog'-park elementlari haqida muhim ma'lumotlarni keltiradi. Uning ta'riflariga ko'ra, Samarqand klassik sharq shaharsozlik tuzilmasiga ega bo'lib, ark, shahriston va rabod qismlaridan tashkil topgan hamda tabiiy va sun'iy landshaft elementlari bilan uyg'un holda shakllangan. Muallif shahar panoramasini yuqoridan kuzatar ekan, uning umumiy ko'rinishi yuqori darajada ko'kalamzorlashtirilgan, suv infratuzilmasi rivojlangan va arxitekturaviy muhit bilan tabiiy komponentlar integratsiyasi ta'minlangan holatda tasvirlanadi. Jumladan, shahar hududida: manzaraviy va sersoya daraxtlar, irrigatsiya tarmoqlari (*anhorlar va jilg'alar*), sun'iy suv havzalari (*hovuzlar*), kichik me'moriy shakllar (*ko'shklar, shiyponlar*), bir-biri bilan kompozision uyg'unlikda joylashtirilgan. Ayniqsa, o'simliklarni dekorativ shakllantirish (*topiar san'ati*) yuqori darajada rivojlangan bo'lib, sarv daraxtlariga turli hayvonot shakllari berilishi landshaft arxitekturasi badiiy-estetik jihatdan takomillashganligini ko'rsatadi. Bu esa shahar muhitida insonga psixologik va estetik ta'sir ko'rsatuvchi ochiq fazolarning maqsadli tashkil etilganligidan dalolat beradi.

Ibn Xavkal ta'kidlaganidek, Samarqand shahrining markaziy qismida joylashgan turar-joy hududlari ham yuqori darajada ko'kalamzorlashtirilgan bo'lib, deyarli har bir hovlida mevali bog'lar va sug'orish tizimlari

mavjud bo'lgan. Bu holat shaharning "yashil mato" (*green fabric*) sifatida shakllanganligini, ya'ni qurilish va tabiiy elementlar o'rtasidagi muvozanat ta'minlanganligini ko'rsatadi.

Keyingi manbalar, jumladan Herman Vamberi asarlarida qayd etilishicha, 1221 yildagi mo'g'ullar istilosi davrida Samarqanddagi yuqori malakali bog'bonlar boshqa hududlarga olib ketilgan. Bu esa mintaqada bog'-park san'ati va landshaft arxitekturasi rivojining ma'lum davrda susayishiga olib kelgan.

Amir Temur bunyod etgan bog'-saroylar o'zlarining keng ko'lami, xush havosi, go'zal manzaralari, ertaknamo saroy va ko'shklari, g'aroyib hovuz va favvoralari, bezor jonzotlari bilan mo'jaz ko'rg'oncha chorbog'lardan ajralib turgan. Ammo istirohat bog'lari ham ko'rg'oncha chorbog'lar kabi atroflaridan baland devorlar bilan aylantirilib, darvozalar orqali kirib chiqilgan. Temur bunyod etgan ayrim istirohat bog'larining maydoni juda katta bo'lib, ular ichida sersoya daraxtzorlar, turli mevali bog'lar, tokzorlar, anjirzorlar, hovuzlar, gulzorlardan tashqari maysazorlar, xatto o't-yalangliklar bo'lgan.

Temurning shahar Arki ichidagi Bo'stonsaroy qoshida mo'jaz chorbog' ham tashkil etganligi haqida ma'lumotlar bor. Shuningdek, manbalarda shaxzoda Muhammad Sulton qurdirgan madrasa (*hozirgi Go'ri Amir*) atrofida "Bir nechta uyni buzib jannat misol bir bog'cha" yaratilganligi ham eslatib o'tiladi. Ammo, bog'larning asosiy qismi Shahar atroflarida, Hisordan tashqarida mahobatli istirohat bog'saroylar tarzida bunyod etilgan. Amir Temurning o'zi 13 ta shunday bog'larga asos soladi. Quyida ularni sanab o'tamiz. Bularga Bog'i Naqshi Jahon, Bog'i Bihisht, Amirzoda Shohrux bog'i, Bog'i Dilkusho, Bog'i Shamol, Bog'i Bo'ldu, Bog'i Baland, Bog'i Davlatobod, Bog'i Chinor, Bog'i Jahon namo, Bog'i Zag'on, Bog' Maydon, Bog'cha kabi bog'larini misol keltirishimiz mumkin.

Amir Temur tomonidan barpo etilgan istirohat bog'-saroylar tizimi nafaqat Samarqand atrofida, balki boshqa muhim shahar markazlarida ham keng rivojlangan. Jumladan, Shahrisabz shahridagi Oqsaroy atrofida, shuningdek Yassa shahridagi Xoja Ahmad Yassaviy maqbarasi yonida ham yuqori darajada badiiy bezakka ega bo'lgan bog'-park muhitlari shakllantirilgan.

Ushbu bog'lar landshaft arxitekturasi murakkab kompozitsion yechimlari va dekorativ elementlar bilan boyitilgan bo'lib, ularda tabiiy va sun'iy komponentlar integratsiyasi yuqori darajada ta'minlangan. Ispan elchisi Ruy Gonsales de Klavixo o'z sayohat qaydlarida Shahrisabzdagi Oqsaroy qoshida barpo etilgan bog'da tillodan ishlangan dekorativ daraxt mavjud bo'lganini, uning "mevalari" esa billur toshlar bilan bezatilganini ta'kidlaydi. Bu holat bog' muhitining nafaqat tabiiy, balki yuqori darajada stilizatsiya qilingan sun'iy elementlar bilan ham boyitilganligini ko'rsatadi.

Mazkur misollar Temuriylar davrida landshaft arxitekturasi faqat funksional va rekratsion vazifalarni bajaribgina qolmay, balki badiiy-estetik va ramziy (*simvolik*) mazmunga ham ega bo'lganligini anglatadi. Shu bilan birga, sun'iy landshaft elementlarini yaratishdagi yuqori darajadagi ustalik, ularni amalga oshirgan hunarmandlarning mahalliy yoki xorijiy ekanligidan qat'iy nazar, Sharq xalqlarida bog'-park san'ati va landshaft muhitini badiiy shakllantirish an'analari qadimdan shakllanganligini tasdiqlaydi.

Temur va Temuriylar davrida Xurosonning poytaxti bo'lgan Hirot shahrida ham Samarqanddagi kabi yuqori darajada rivojlangan bog'-park muhitlari shakllantirilgan. Ushbu jarayon shahar atrofi hududlarini landshaftli tashkil etish, rekratsion makonlar yaratish va ularni arxitekturaviy-kompozitsion jihatdan takomillashtirish bilan xarakterlanadi.

Xulosa, Landshaft arxitekturasi insoniyat sivilizatsiyasi rivoji bilan chambarchas bog'liq bo'lib, uning shakllanishida tabiiy, ijtimoiy, siyosiy va madaniy omillar muhim rol o'ynagan. Qadimgi davrlardan boshlab bog' va yashil hududlar insonning nafaqat xo'jalik ehtiyojlarini, balki estetik va ma'naviy talablarini ham qondirib kelgan. Misr, Mesopotamiya, Fors va Sharq mamlakatlarida yaratilgan bog'lar landshaft arxitekturasi ilk namunalari sifatida tarixda muhim o'rin egallaydi. Sug'orish tizimlarining rivojlanishi cho'l va quruq hududlarda yashil makonlar barpo etish imkoniyatini yaratgan. Ayniqsa, Forslarning "Chorbog'" tamoyili jahon bog'dorchilik madaniyatiga katta ta'sir ko'rsatgan. Ushbu an'ana keyinchalik Movarounnahr, Hindiston va Yevropa hududlariga tarqalgan. Uyg'onish davrida bog'-park san'ati yangi bosqichga ko'tarilib, murakkab kompozitsion va badiiy yechimlar bilan boyigan. Markaziy Osiyoda esa landshaft arxitekturasi mahalliy iqlim sharoitlari va suv resurslaridan oqilona foydalanish asosida rivojlangan. Samarqand va boshqa tarixiy shaharlarda bog'lar, hovuzlar, ariqlar hamda manzaraviy daraxtlar uyg'un tizim sifatida shakllantirilgan. Ibn Xavkal va boshqa tarixiy manbalarda bu hududlarning yuqori darajada

ko'kalamzorlashtirilgani qayd etilgan. Amir Temur va Temuriylar davrida bog'-saroylar landshaft arxitekturasi eng yuksak namunalari aylangan. Ular rekreatsion, estetik va ramziy vazifalarni birgalikda bajargan. Temuriylar bog'lari tabiiy va sun'iy elementlarning mukammal uyg'unligi bilan ajralib turgan. Shunday qilib, landshaft arxitekturasi tarixiy tajribasi bugungi kunda ekologik barqaror, estetik jihatdan mukammal va inson uchun qulay muhit yaratishda muhim ilmiy-amaliy asos bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

- Л.А. Адилова. Ландшафт архитектурасы. Тошкент – 2009.
М. Рандхава. Сады через века.
Ў Алимов. Ўрта асрларда Мовароуннахрда боғчилик хўжалиги тарихи. - Тошкент, 1984.
Л.А. Адилова. Ландшафт архитектурасы. Тошкент – 2009.
М.С. Булатов. Сади и парки Темура и Темуридов. // Маскан, №1-2,1993.
Горохов В.А., Лунц Л.В. «Парки мира» М., 1985.
G.B Tobey. A History of landscape Architecture, - Sidney, 1980.
А. Ўролов, М.Хожихонов. Темурийлар маънавияти ва маданияти. - Самарқанд, 1996.
С.С.Ожегов, А.С.Ўролов, К.Д.Раҳимов. ЛАНДШАФТ АРХИТЕКТУРАСИ ВА ДИЗАЙНИ. Самарқанд-2003.
А.С Ўролов. Ландшафт архитектурасы фани бўйича маърузалар матни тўплами. - Самарқанд, СамДМҚИ, 2000.
11. D.M.Nazarova. Samarqand shahri yashil maydonlarining shahar muhitini shakllantirishdagi roli. Latin American Journal of Education-2026

ENSURING BUILDING SAFETY THROUGH THE APPLICATION OF ENERGY-EFFICIENT CONSTRUCTION TECHNOLOGIES IN URBAN PLANNING AND THE RATIONAL USE OF NATURAL RESOURCES

Eshqulov Nuriddin O'ktam o'g'li,

Senior Lecturer (Navoiy State University of Mining and Technologies)

Zoyirova Sarvinoz Jamshid qizi,

Student (Navoiy State University of Mining and Technologies)

Karayeva Nigina Dilmurod qizi,

Student ((Navoiy State University of Mining and Technologies))

Annotatsiya. Mazkur maqolada zamonaviy energiya tejamkor derazalarning binolarda issiqlik yo'qotilishini kamaytirish, ichki mikroiklimni barqarorlashtirish va energiya resurslaridan oqilona foydalanishdagi ahamiyati tahlil qilinadi. Oddiy derazalar, ikki kamerali oynapaketlar va past emissiyali (Low-E) qoplamali energiya tejamkor oynalar o'rtasidagi farqlar yoritiladi. Maqolada oynapaketning tuzilishi, magnetron purkash usulida hosil qilinadigan metall oksidli qoplamalarning vazifasi, issiqlik uzatish koeffitsiyenti hamda energiya tejashni baholash usuli bayon etilgan. Shuningdek, shartli hisob-kitob va taqqoslovchi jadval orqali energiya tejamkor derazalarning amaliy samaradorligi ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: energiya tejamkorlik, energiya samarador deraza, Low-E qoplama, oynapaket, issiqlik uzatish koeffitsiyenti, magnetron purkash, bino mikroiklimi.

Abstract:

This article analyzes the importance of modern energy-saving windows in reducing heat losses in buildings, stabilizing indoor microclimate and ensuring rational use of energy resources. The paper explains the differences between ordinary windows, double-glazed units and low-emissivity (Low-E) energy-saving glazing. The structure of insulating glass units, the function of metal-oxide coatings deposited by magnetron sputtering, the heat transfer coefficient and the method for estimating energy savings are described. An

illustrative calculation and comparative tables demonstrate the practical effectiveness of energy-saving windows.

Keywords: energy saving, energy-efficient window, Low-E coating, insulating glass unit, heat transfer coefficient, magnetron sputtering, indoor microclimate.

1. Introduction: The production and effective application of modern building materials remain among the most important tasks in contemporary construction. A building envelope should not only provide architectural appearance and structural protection, but also reduce energy consumption, maintain comfortable indoor temperature and support healthy indoor air conditions.

Windows are one of the most vulnerable parts of the building envelope from the point of view of heat transfer. In winter, a significant part of indoor heat can be lost through ordinary windows; in summer, solar radiation through glazing may increase the cooling load. Therefore, the selection of energy-saving windows is an important design decision for residential, public and industrial buildings.

Modern energy-saving windows usually include insulating glass units, sealed air or inert-gas layers, warm-edge spacers and glass with a low-emissivity coating. Such solutions reduce conductive, convective and radiative heat transfer through the window. As a result, heating and cooling energy demand decreases, while indoor comfort increases.

2. Scientific and technical basis of energy-saving glazing: Energy-saving glass differs from ordinary glass by the presence of a special thin coating. This coating is usually formed from metal oxides or noble metal layers and is deposited on the glass surface by a vacuum magnetron sputtering method. The coating is very thin; however, it can significantly change the optical and thermal properties of the glass.

The main function of a Low-E coating is to transmit visible light while reflecting a considerable part of long-wave infrared heat radiation. In winter, it reflects indoor heat back into the room; in summer, it helps reduce unwanted heat gain from solar radiation. Thus, Low-E glazing contributes both to heat preservation and to cooling-load reduction.

The effectiveness of a window is commonly evaluated by the heat transfer coefficient U. The lower the U-value, the lower the heat loss through the window. Another important indicator for sunny climates is the solar heat gain coefficient (SHGC), which characterizes how much solar energy enters the room through glazing. For hot climates, a lower SHGC may be preferable; for cold climates, a balanced solution is selected depending on building orientation and design.

3. Construction of a modern energy-saving window: A modern energy-saving window is not a single piece of glass, but a system consisting of several functional elements:

- glass layers — provide transparency and basic mechanical protection;
- Low-E coating — reflects long-wave thermal radiation and improves thermal performance;
- sealed chamber — reduces heat transfer between indoor and outdoor environments;
- air or inert gas filling — decreases convective heat transfer inside the glass unit;
- spacer and sealants — maintain the distance between glass layers and ensure airtightness;
- window frame — provides mechanical support and affects overall thermal resistance.

4. Comparative characteristics of ordinary and energy-saving windows: The main advantages of energy-saving windows can be shown through the comparison of their functional properties.

Indicator	Ordinary single glazing	Standard double glazing	Energy-saving Low-E glazing
Thermal insulation	Low	Medium	High
Heat loss in winter	High	Moderate	Reduced
Solar heat control in summer	Weak	Moderate	Improved depending on coating type
Noise insulation	Low	Medium	Medium to high
Indoor comfort near window	Often cold zone	Improved	More stable temperature
Initial cost	Low	Medium	Higher

Operating energy cost	High	Medium	Lower
-----------------------	------	--------	-------

5. *Method for estimating heat loss and energy saving:* For a simplified engineering assessment, heat loss through windows can be calculated using the following formula:

$$Q = U \times A \times \Delta T \times t / 1000$$

where Q is heat loss, kWh; U is the heat transfer coefficient of the window, W/(m²·K); A is the total window area, m²; ΔT is the temperature difference between indoor and outdoor air, K or °C; and t is the operating time, h.

The percentage of energy saving can be estimated as:

$$S = (\text{Eordinary} - \text{Eenergy-saving}) / \text{Eordinary} \times 100\%$$

where S is the relative energy saving, %; Eordinary is the energy consumption when ordinary windows are used; and Eenergy-saving is the energy consumption when energy-saving windows are used.

6. *Illustrative calculation:* The following conditional example demonstrates the effect of replacing ordinary windows with energy-saving windows. The values are illustrative and are used to show the calculation method.

Window type	U-value, W/(m ² ·K)	Area, m ²	Heat loss per day, kWh	Saving compared with ordinary glazing
Ordinary glazing	5.7	20	54.7	—
Energy-saving Low-E glazing	1.6	20	15.4	39.4 kWh/day or 72%

According to the simplified calculation, if the total window area is 20 m² and the average temperature difference is 20 °C, replacing ordinary glazing with Low-E glazing may reduce daily heat loss from approximately 54.7 kWh to 15.4 kWh. This means that the potential reduction is about 39.3 kWh per day under the given assumptions.

7. *Comparative energy consumption based on the article data:* The initial article included a comparative table showing energy consumption for a 100-hour period. This table was corrected and reformatted for clarity.

No.	Window type	Operating time, h	Consumed energy, kWh	Saved energy, kWh
1	Ordinary window	100	4080	0
2	Energy-saving window	100	2448	1632

The calculation shows that the energy-saving window option reduces energy consumption by 1632 kWh in comparison with the ordinary window option for the considered operating period. This corresponds to a relative saving of approximately 40%. Such a result confirms that energy-efficient glazing can significantly reduce heating and cooling costs in buildings.

8. *Practical importance for Uzbekistan:* In the climatic conditions of Uzbekistan, buildings are exposed both to cold periods requiring heating and to hot periods requiring cooling. Therefore, window systems should be selected not only for winter heat preservation, but also for protection against excessive solar heat gain during summer.

The use of energy-saving windows is especially important in residential buildings, schools, hospitals, offices and other public buildings. In such buildings, the replacement of ordinary windows with modern Low-E insulating glass units can reduce energy consumption, improve thermal comfort, decrease condensation risk and support national energy-saving policy.

However, the effectiveness of energy-saving windows depends on correct installation. Even a high-quality glass unit may lose its advantages if the frame junctions are poorly sealed, thermal bridges are present, or installation gaps are not properly insulated. Therefore, the window should be considered as a complete system: glass, frame, sealing, installation layer and maintenance.

8.1. *The importance of energy-efficient buildings in urban planning:*

In modern urban planning, the rational use of energy resources is considered one of the primary tasks. Population growth, the acceleration of urbanization processes, and the construction of new residential areas

are leading to a significant increase in energy consumption. Therefore, the use of energy-efficient building materials and technologies in urban planning is of great importance.

Energy-efficient windows improve the heat balance of buildings and reduce the load on heating and cooling systems. As a result, the consumption of electricity and fuel is reduced, which contributes to the efficient use of natural resources.

8.2 The impact of energy-efficient windows on environmental safety:

Reducing energy consumption also reduces the amount of carbon dioxide (CO₂) and other harmful gases released into the atmosphere. Using energy-efficient windows in buildings:

- reduces greenhouse gas emissions;
- ensures environmental sustainability;
- develops the principles of green construction;
- improves the ecological state of the urban environment.

Therefore, energy-efficient windows are one of the important elements of the "green city" concept.

8.3 Role in ensuring building safety:

Energy-efficient windows serve not only to preserve heat but also to enhance the operational safety of buildings. In modern window packages:

- the probability of condensate formation decreases;
- the development of mold and fungi caused by moisture is limited;
- the internal microclimate is maintained at a normal level;
- favorable conditions will be created for the health of the population.

Such factors contribute to improving sanitary and hygienic safety in residential and public buildings.

9. Recommendations:

Use Low-E insulating glass units for new construction and energy renovation projects.

Select glazing according to building orientation, climate zone and the balance between daylight and solar heat gain.

Pay attention to the thermal performance of the frame, not only the glass unit.

Ensure airtight installation and proper sealing of joints around windows.

Apply comparative energy calculations at the design stage to estimate expected savings.

Use certified materials and follow current building norms and standards for thermal protection of buildings.

Conclusion: Modern energy-saving windows are an effective solution for reducing heat loss, lowering cooling loads and improving indoor comfort. Their performance is based on the combined action of insulating glass units, sealed chambers, Low-E coatings and thermally improved frames.

In comparison with ordinary windows, energy-saving windows can considerably reduce energy consumption during both heating and cooling periods. The illustrative calculations and comparative table show that the use of energy-saving glazing can provide substantial energy savings. Therefore, the introduction of such windows in residential, public and industrial buildings is important for energy efficiency, environmental protection and sustainable development of the construction sector.

In urban planning practice, the use of energy-efficient windows not only reduces energy consumption but also saves natural resources, enhances environmental protection, and ensures the long-term safety of buildings. Therefore, energy-efficient windows are an important component of shaping modern sustainable cities. Their widespread implementation in new construction projects and the reconstruction of existing buildings will serve to strengthen the country's energy security.

List of used literature

1. I.I. Kasimov. Arzon zamonaviy qurilish ashyolari. Textbook for architecture and construction students and a guide for young entrepreneurs. Tashkent: Cho'lpon Publishing House, 2017.
2. N.A. Mahmudova, H.N. Nuritdinov. Pardozlash va issiqlik izolatsiya materiallari. Study guide for higher educational institutions in the field of construction. Tashkent: Publisher, 2010.
3. N.A. Samig'ov. Qurilish materiallari va buyumlari. Textbook for higher education institutions. Tashkent: Cho'lpon Creative House of Publishing and Printing, 2013.

4. X.X. Komilov. Zamonaviy qurilish materiallari. Educational and methodological complex. Tashkent Architecture and Construction Institute, 2020.
5. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated November 8, 2017 No. PQ-3379 "On measures to ensure rational use of energy resources".
6. ISO 10077-1. Thermal performance of windows, doors and shutters — Calculation of thermal transmittance.
7. ISO 52022-3. Energy performance of buildings — Thermal, solar and daylight properties of building components and elements.
8. EN 673. Glass in building — Determination of thermal transmittance (U value) — Calculation method.

MAISHIY CHIQINDILARNI QAYTA ISHLASH TIZIMINING SHAHAR EKOLOGIK XAVFSIZLIGI VA IQTISODIY SAMARADORLIGIGA TA'SIRI

Aynakulov Muxitdin Abduxamidovich,

iqtisod fanlari nomzodi, professor, Jizzax politexnika instituti "Arxitekturaviy loyihalash" kafedrası professori

Annotatsiya. Mazkur maqolada maishiy chiqindilarni qayta ishlash tizimining shahar ekologik xavfsizligi va iqtisodiy samaradorligiga ta'siri tadqiq etilgan. Chiqindilarni qayta ishlash darajasi oshirilganda ekologik holat yaxshilanishi, tabiiy resurslar iste'moli qisqarishi, qo'shimcha iqtisodiy qiymat yaratilishi va yangi ish o'rinlari tashkil etilishi ilmiy jihatdan asoslab berilgan. Barqaror urbanizatsiya tamoyillari ham ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: maishiy chiqindilar, qayta ishlash, ekologik xavfsizlik, iqtisodiy samaradorlik, ikkilamchi resurslar, aylanma iqtisodiyot, barqaror rivojlanish, urbanizatsiya, ekologik indeks, resurs tejamkorlik.

Аннотация. В статье исследовано влияние системы переработки бытовых отходов на экологическую безопасность города и экономическую эффективность. Обосновано, что увеличение уровня переработки отходов способствует улучшению экологического состояния, снижению потребления природных ресурсов, созданию дополнительной экономической стоимости и новых рабочих мест. Также рассмотрены возможности внедрения принципов устойчивой урбанизации и циркулярной экономики в городском хозяйстве.

Ключевые слова: Бытовые отходы, переработка, экологическая безопасность, экономическая эффективность, вторичные ресурсы, циркулярная экономика, устойчивое развитие, урбанизация, экологический индекс, ресурсосбережение.

Annotation. This article examines the impact of municipal solid waste recycling systems on urban environmental safety and economic efficiency. The study demonstrates that increasing recycling rates improves environmental conditions, reduces natural resource consumption, generates additional economic value, and creates new jobs. The research also highlights the importance of circular economy principles and sustainable urban development in improving waste management systems.

Keywords: Municipal waste, recycling, environmental safety, economic efficiency, secondary resources, circular economy, sustainable development, urbanization, environmental index, resource conservation.

Kirish. Dunyo miqyosida urbanizatsiya jarayonlarining jadallashuvi, aholi sonining o'sishi va iste'mol hajmlarining ortishi natijasida maishiy chiqindilar hajmi yil sayin ko'payib bormoqda. Mazkur holat shahar ekologik xavfsizligini ta'minlash, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish hamda atrof-muhitga salbiy ta'sirlarni kamaytirish masalalarini dolzarb vazifalardan biriga aylantirmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Barqaror rivojlanish maqsadlarida ham resurslardan samarali foydalanish, chiqindilar hosil bo'lishini kamaytirish va ikkilamchi resurslar ulushini oshirish ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida belgilangan [1].

So'nggi yillarda O'zbekistonda ham maishiy chiqindilarni boshqarish tizimini takomillashtirish, chiqindilarni saralash va qayta ishlash hajmlarini kengaytirish, ikkilamchi moddiy resurslardan foydalanishni rag'batlantirish bo'yicha qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xususan, chiqindilarni yig'ish va olib

chiqish infratuzilmasini modernizatsiya qilish, qayta ishlash korxonalarini tashkil etish, energiya tejamkor va ekologik xavfsiz texnologiyalarni joriy etish hamda "yashil iqtisodiyot" tamoyillarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda [2]. Ushbu islohotlar nafaqat ekologik barqarorlikni ta'minlash, balki iqtisodiyot tarmoqlarini ikkilamchi xomashyo bilan ta'minlash orqali resurslardan foydalanish samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda.

Biroq, amalga oshirilayotgan chora-tadbirlarga qaramasdan, maishiy chiqindilar tarkibidagi ikkilamchi resurslardan foydalanish darajasi hanuz yetarli emas. Chiqindilarni saralash tizimining to'liq shakllanmaganligi, qayta ishlash quvvatlarining hududlar bo'yicha nomutanosib joylashuvi, iqtisodiy rag'batlantirish mexanizmlarining cheklanganligi hamda qayta ishlangan mahsulotlar bozorining yetarlicha rivojlanmaganligi natijasida katta hajmdagi resurslar utilizatsiya qilinmay qolmoqda. Bu esa bir tomondan ekologik xavfsizlikka salbiy ta'sir ko'rsatsa, ikkinchi tomondan iqtisodiyot uchun qo'shimcha qiymat yaratish imkoniyatlarining yo'qolishiga olib kelmoqda.

Mazkur muammoni hal etishning ilmiy yechimi sifatida maishiy chiqindilar tarkibidagi ikkilamchi resurslardan foydalanish samaradorligini ekologik va iqtisodiy ko'rsatkichlar asosida kompleks baholash hamda qayta ishlash darajasi bilan ekologik xavfsizlik va iqtisodiy natijadorlik o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash taklif etiladi. Tadqiqotning asosiy g'oyasi shundan iboratki, chiqindilarni qayta ishlash ulushining ortishi tabiiy resurslar iste'molini kamaytiradi, shahar ekologik holatini yaxshilaydi hamda qo'shimcha iqtisodiy qiymat yaratish orqali hududlarning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi.

Adabiyotlar sharhi va metodologiya. Tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, ishlab chiqarish jarayonlarida ikkilamchi resurslarni iqtisodiy aylanishga jalb etish hamda ekologik xavfsizlikni ta'minlash masalalari zamonaviy iqtisodiy tadqiqotlarning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Mazkur masalalar bo'yicha olib borilgan ilmiy izlanishlarda resurslardan samarali foydalanish, kooperatsiya aloqalarini rivojlantirish va boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirishga alohida e'tibor qaratilgan. B. Berkinov va Aynakulov (2004) tadqiqotlarida kichik va yirik korxonalar o'rtasidagi ishlab chiqarish kooperatsiyasining iqtisodiy samaradorlikni oshirishdagi ahamiyati yoritilgan. Mualliflar resurslardan foydalanishda kooperatsion aloqalarni rivojlantirish ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirishi va qo'shimcha iqtisodiy samara yaratishini asoslab berganlar. Ushbu yondashuv ikkilamchi resurslardan foydalanish tizimini rivojlantirishda ham muhim nazariy asos bo'lib xizmat qiladi. M. Aynakulov (2024) boshqaruv qarorlarini shakllantirishning bosqichma-bosqich mexanizmlarini tadqiq etib, samarali boshqaruv qarorlari iqtisodiy tizimlarning barqaror rivojlanishini ta'minlashini ko'rsatgan. Mazkur yondashuv chiqindilarni boshqarish tizimida ham strategik qarorlar qabul qilish va resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish uchun muhim metodologik asos hisoblanadi. M. Aynakulov, B. Gapparov, A. Soatov va Mukhitdinov (2024) tomonidan transport korxonalarida klaster va kooperatsiya tizimlarini rivojlantirish masalalari o'rganilgan. Tadqiqot natijalari iqtisodiy subyektlar o'rtasidagi integratsiya va hamkorlik munosabatlari resurslardan foydalanish samaradorligini oshirishga xizmat qilishini ko'rsatadi. Bu holat chiqindilarni yig'ish, saralash va qayta ishlash jarayonlarida ham davlat, xususiy sektor va qayta ishlash korxonalari o'rtasidagi hamkorlikning muhimligini tasdiqlaydi.

A. Soatov (2021) qurilish majmuasida menejmentni tashkil etishning zamonaviy shakllarini tadqiq etib, resurslarni boshqarishda innovatsion va iqtisodiy jihatdan samarali yondashuvlarni qo'llash zarurligini ta'kidlagan. Ushbu ilmiy qarashlar ekologik xavfsizlik va resurs tejamkorlik tamoyillarini shahar xo'jaligi tizimlariga tatbiq etishda nazariy asos vazifasini bajaradi.

Tadqiqot metodologiyasi sifatida iqtisodiy-statistik tahlil, qiyosiy tahlil, guruhlash, umumlashtirish hamda analitik baholash usullaridan foydalanildi. Tadqiqot davomida maishiy chiqindilarni qayta ishlash darajasi, ikkilamchi resurslardan foydalanish hajmi, ekologik xavfsizlik ko'rsatkichlari va iqtisodiy samaradorlik natijalari o'rtasidagi bog'liqlik qiyosiy tahlil asosida baholandi. Shuningdek, qayta ishlash ulushining ortishi natijasida yuzaga keladigan iqtisodiy va ekologik natijalarni aniqlash maqsadida ko'rsatkichlarning dinamik o'zgarishi modellashtirildi.

Tahlillar natijasida chiqindilarni qayta ishlash tizimining rivojlanishi ekologik xavfsizlik darajasini oshirishi, tabiiy resurslar iste'molini qisqartirishi va qo'shimcha iqtisodiy qiymat yaratishi mumkinligi aniqlandi.

Mazkur tadqiqotning ilmiy yangiligi shundan iboratki, yuqorida ko'rib chiqilgan ilmiy ishlarda asosan kooperatsiya, boshqaruv va resurslardan foydalanishning umumiy iqtisodiy jihatlari yoritilgan bo'lsa, ushbu tadqiqotda maishiy chiqindilar tarkibidagi ikkilamchi resurslardan foydalanish darajasining shahar ekologik xavfsizligi va iqtisodiy samaradorligiga ta'siri kompleks tarzda baholandi. Shuningdek, chiqindilarni qayta ishlash darajasi bilan ekologik xavfsizlik integral indeksi hamda iqtisodiy natijadorlik o'rtasidagi bog'liqlik tizimli ravishda asoslab berildi.

Natijalar. Tadqiqotning ilmiy yechimidan kelib chiqib, maishiy chiqindilarni qayta ishlash tizimi samaradorligini oshirishning iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish deganda chiqindilar tarkibidagi ikkilamchi resurslardan foydalanish darajasini oshirish, chiqindilarni poligonlarga joylashtirish hajmini qisqartirish, qayta ishlashdan olinadigan iqtisodiy foydani ko'paytirish hamda ekologik xavfsizlik ko'rsatkichlarini yaxshilashga qaratilgan tashkiliy-iqtisodiy vositalar majmui tushuniladi. Mazkur mexanizm resurslarni takroriy iqtisodiy aylanishga jalb qilish orqali bir tomondan tabiiy xomashyo iste'molini kamaytirsa, ikkinchi tomondan chiqindilarni boshqarish tizimining iqtisodiy samaradorligini oshiradi.

Tadqiqot davomida maishiy chiqindilarni qayta ishlash ulushining oshishi natijasida yuzaga keladigan ekologik va iqtisodiy natijalar qiyosiy tahlil qilindi. Hisob-kitoblar shartli ravishda qayta ishlash darajasi 15 foizdan 60 foizgacha oshirilgan holatlar asosida amalga oshirildi (1-jadval).

1-jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, maishiy chiqindilarni qayta ishlash ulushining ortishi barcha asosiy ekologik va iqtisodiy ko'rsatkichlarning yaxshilanishiga olib keladi. Xususan, qayta ishlash darajasi 15 foizdan 60 foizgacha oshirilganda poligonga yuboriladigan chiqindilar hajmi 85 foizdan 40 foizgacha qisqaradi. Natijada chiqindilarni saqlash uchun zarur bo'lgan yer maydonlariga bo'lgan ehtiyoj kamayadi va shahar hududlarining ekologik yuklamasi sezilarli darajada pasayadi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, qayta ishlash darajasining ortishi ikkilamchi resurslardan foydalanish hajmini kengaytirib, birlamchi tabiiy resurslar iste'molini 26 foizgacha qisqartirish imkonini beradi. Bu esa tabiiy boyliklardan oqilona foydalanish tamoyillarini amalda ta'minlash bilan birga ishlab chiqarish xarajatlarini ham kamaytiradi.

Iqtisodiy natijalar ham sezilarli ijobiy tendensiyani namoyon etdi. Qayta ishlash ulushi 60 foizga yetganda ikkilamchi resurslardan olinadigan qo'shimcha iqtisodiy daromad 45,9 mlrd so'mga, chiqindilarni utilizatsiya qilish xarajatlari tejalishi esa 27 foizga yetishi mumkinligi aniqlandi.

1-jadval. Maishiy chiqindilarni qayta ishlash darajasining ekologik va iqtisodiy ko'rsatkichlarga ta'siri

Ko'rsatkichlar	Amaldagi holat (15%)	Takomillashtirilgan holat (30%)	Takomillashtirilgan holat (45%)	Takomillashtirilgan holat (60%)
Qayta ishlangan chiqindilar ulushi, %	15	30	45	60
Poligonga yuboriladigan chiqindilar ulushi, %	85	70	55	40
Birlamchi xomashyo iste'molining qisqarishi, %	0	8	17	26
Atmosferaga chiqariladigan zararli emissiyalar kamayishi, %	0	6	14	22
Ikkilamchi resurslardan olinadigan qo'shimcha iqtisodiy daromad, mlrd so'm	0	12,4	28,7	45,9
Chiqindilarni utilizatsiya qilish xarajatlarining qisqarishi, %	0	9	18	27
Yaratiladigan yangi ish o'rinlari soni, birlik	0	85	172	248

Ekologik xavfsizlik integral indeksi*	0,41	0,56	0,69	0,81
---------------------------------------	------	------	------	------

Manba: Muallif tomonidan ekologik ko'rsatkichlar asosida shakllantirilgan integral indeks.

Shu bilan birga, qayta ishlash korxonalari faoliyatining kengayishi natijasida yangi ish o'rinlari yaratilib, aholining bandlik darajasini oshirishga ham xizmat qiladi.

Ekologik xavfsizlik integral indeksining 0,41 dan 0,81 gacha o'sishi qayta ishlash tizimining takomillashuvi shahar ekologik barqarorligini mustahkamlashda muhim omil ekanligini tasdiqlaydi. Demak, maishiy chiqindilar tarkibidagi ikkilamchi resurslardan foydalanish darajasini oshirish nafaqat ekologik muammolarni kamaytiradi, balki shahar iqtisodiyotining resurs tejamkor va barqaror rivojlanishini ta'minlaydi.

Muhokama. Tadqiqot natijalari maishiy chiqindilarni qayta ishlash darajasining oshishi shahar ekologik xavfsizligi va iqtisodiy samaradorligiga bevosita ijobiy ta'sir ko'rsatishini tasdiqladi. Olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, chiqindilarni boshqarish tizimining samaradorligi faqat chiqindilar hajmi yoki ularni yig'ish infratuzilmasi bilan emas, balki ikkilamchi resurslarni iqtisodiy aylanishga jalb etish darajasi bilan ham chambarchas bog'liqdir.

Tahlillar natijasida qayta ishlash ulushi ortishi bilan poligonlarga yuboriladigan chiqindilar hajmi sezilarli kamayishi aniqlandi. Bir qarashda chiqindilarni saralash va qayta ishlash tizimini tashkil etish qo'shimcha investitsiyalar talab qiladigan xarajatli jarayon sifatida ko'rinadi [3]. Biroq, tadqiqot natijalari uzoq muddatli istiqbolda ushbu xarajatlilar iqtisodiy foyda bilan qoplanishini ko'rsatdi. Xususan, chiqindilarni qayta ishlash natijasida ikkilamchi xomashyo manbalari shakllanadi, poligonlardan foydalanish xarajatlari kamayadi hamda yangi iqtisodiy qiymat yaratiladi.

Tadqiqot davomida aniqlangan muhim jihatlardan biri shundan iboratki, qayta ishlash darajasining ortishi va ekologik xavfsizlik ko'rsatkichlari o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri bog'liqlik mavjud. Qayta ishlash ulushi oshgani sari atmosfera ifloslanishi, tuproq degradatsiyasi va yer resurslaridan samarasiz foydalanish darajasi pasayadi. Bu holat ekologik xavfsizlik integral indeksining bosqichma-bosqich yaxshilanib borishida ham o'z aksini topdi. Demak, chiqindilarni qayta ishlash nafaqat iqtisodiy, balki ekologik xavfsizlikni ta'minlashning ham muhim instrumentlaridan biri hisoblanadi.

Natijalar shuni ham ko'rsatdiki, ikkilamchi resurslardan foydalanish darajasining oshishi birlamchi tabiiy resurslarga bo'lgan ehtiyojni qisqartiradi. Ayniqsa, plastik, qog'oz, metall va shisha kabi materiallarni qayta ishlash orqali tabiiy xomashyo zaxiralarini tejash imkoniyati yuzaga keladi [4]. Bu esa resurslardan oqilona foydalanish tamoyillarini amaliyotga tatbiq etishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, qayta ishlash korxonalarining rivojlanishi yangi ish o'rinlari yaratilishiga xizmat qilishi orqali ijtimoiy-iqtisodiy samaradorlikni ham oshiradi. Biroq, tadqiqot natijalari qayta ishlash darajasini oshirishning o'zi barcha muammolarni hal etmasligini ham ko'rsatadi. Qayta ishlash tizimining samaradorligi aholi tomonidan chiqindilarni saralash madaniyati, logistika infratuzilmasining rivojlanganligi, qayta ishlash korxonalarining texnologik quvvati va davlat tomonidan qo'llaniladigan iqtisodiy rag'batlantirish mexanizmlariga ham bog'liqdir. Agar ushbu omillar yetarli darajada rivojlanmasa, qayta ishlash hajmining oshishi kutilgan natijalarni bermasligi mumkin. Shu nuqtayi nazardan, tadqiqot natijalari asosida chiqindilarni boshqarish tizimida aylanma iqtisodiyot tamoyillarini kengroq joriy etish maqsadga muvofiq deb hisoblanadi. Bunda chiqindilarni manba joyida saralash tizimini rivojlantirish, qayta ishlovchi korxonalariga iqtisodiy imtiyozlar berish, ikkilamchi xomashyo bozorini kengaytirish va aholi ekologik madaniyatini oshirish muhim yo'nalishlar sifatida namoyon bo'ladi.

Xulosa. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, maishiy chiqindilar tarkibidagi ikkilamchi resurslardan samarali foydalanish shahar ekologik xavfsizligini ta'minlash, tabiiy resurslar iste'molini qisqartirish hamda iqtisodiy samaradorlikni oshirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. O'tkazilgan tahlillar qayta ishlash darajasining oshishi poligonlarga yuboriladigan chiqindilar hajmini kamaytirishi, atrof-muhitga salbiy ta'sirlarni cheklashi va qo'shimcha iqtisodiy qiymat yaratishini tasdiqladi. Shuningdek, chiqindilarni qayta ishlash tizimi rivojlanishi natijasida yangi ish o'rinlari yaratilishi va mahalliy iqtisodiyotning resurs tejamkor rivojlanishiga erishish mumkinligi aniqlandi.

Tadqiqot natijalaridan kelib chiqib quyidagi taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi:

1. Shahar hududlarida maishiy chiqindilarni manba joyida saralash tizimini bosqichma-bosqich joriy etish va alohida yig'ish infratuzilmasini kengaytirish maqsadga muvofiq.

2. Chiqindilarni qayta ishlovchi korxonalar faoliyatini rag'batlantirish maqsadida soliq imtiyozlari, subsidiyalar va imtiyozli kredit mexanizmlarini qo'llash tavsiya etiladi.

3. Plastik, qog'oz, metall va shisha chiqindilarini qayta ishlashga ixtisoslashgan kichik va o'rta biznes subyektlarini qo'llab-quvvatlash orqali ikkilamchi resurslar bozorini rivojlantirish zarur.

4. Chiqindilarni yig'ish, tashish va qayta ishlash jarayonlarini raqamlashtirish hamda monitoring qilishning yagona axborot tizimini yaratish lozim.

5. Aholining ekologik madaniyatini oshirish maqsadida ta'lim muassasalari, mahallalar va ommaviy axborot vositalari orqali muntazam targ'ibot-tashviqot ishlarini olib borish maqsadga muvofiq.

6. Qurilish va shaharsozlik loyihalarida qayta ishlangan materiallardan foydalanishni rag'batlantiruvchi me'yoriy-huquqiy mexanizmlarni takomillashtirish tavsiya etiladi.

7. Har bir hududning chiqindi hosil qilish salohiyati va iqtisodiy imkoniyatlaridan kelib chiqib, hududiy chiqindilarni boshqarish dasturlarini ishlab chiqish zarur.

8. Chiqindilarni qayta ishlash korxonalarida energiya tejamkor va ekologik xavfsiz texnologiyalarni keng joriy etish orqali ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish lozim.

9. Mahalliy hokimliklar va xususiy sektor hamkorligida davlat-xususiy sheriklik asosida yangi qayta ishlash majmualarini tashkil etish maqsadga muvofiq.

10. Chiqindilarni qayta ishlash darajasi, iqtisodiy samaradorlik va ekologik xavfsizlik ko'rsatkichlari o'rtasidagi bog'liqlikni baholash uchun muntazam statistik monitoring tizimini joriy etish tavsiya etiladi.

Yuqoridagi taklif va tavsiyalarni amaliyotga joriy etish natijasida maishiy chiqindilarni qayta ishlash darajasini sezilarli oshirish, poligonlarga yuboriladigan chiqindilar hajmini kamaytirish, ikkilamchi resurslardan foydalanish samaradorligini kuchaytirish hamda shahar ekologik xavfsizligini yanada mustahkamlash mumkin bo'ladi. Hisob-kitoblarga ko'ra, qayta ishlash ulushini 60 foizgacha yetkazish orqali ekologik xavfsizlik integral indeksini 0,41 dan 0,81 gacha oshirish, ikkilamchi resurslardan olinadigan iqtisodiy daromadni qariyb 3,7 baravarga ko'paytirish hamda chiqindilarni utilizatsiya qilish xarajatlarini 25–30 foizgacha qisqartirish imkoniyati mavjud.

Umuman olganda, tadqiqot doirasida ishlab chiqilgan taklif va tavsiyalarni amaliyotga tatbiq etish natijasida shahar chiqindilarini boshqarish tizimining ekologik va iqtisodiy samaradorligi 35–40 foizga oshishi, hududlarning investitsion va ekologik jozibadorligi sezilarli darajada yaxshilanishi hamda barqaror urbanizatsiya tamoyillarini amalga oshirish uchun mustahkam asos yaratilishi kutiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Berkinov, B. B., & Aynakulov, M. A. (2004). *Kichik tadbirkorlik korxonalarining yirik korxonalar bilan ishlab chiqarish kooperatsiyasi*. Jizzax: Monografiya.

2. Aynakulov, M. A. (2024). Menejment qarorlarining boshqaruv asosi sifatida shakllanishining tavsiyaviy bosqichlari. *Results of National Scientific Research International Journal*, 3(1), 255–264.

3. Aynakulov, M., Gapparov, B., Soatov, A., & Mukhitdinov, A. (2024). Cooperative cluster in transport enterprises of Jizzak Region, its application and mutual acceptance. *AIP Conference Proceedings*, 3045(1), Article 050018.

4. Soatov, A. M. (2021). Qurilish majmuasida menejmentni tashkil qilishning zamonaviy shakllari. *Me'morchilik va qurilish muammolari*, 128–132.

ИССЛЕДОВАНИЕ

HUDUDLARDA TRANSPORT VA PIYODALAR HARAKATINI TASHKIL ETISHNING ZAMONAVIY USULLARI

Beknazarov Murod Boynazarovich, Madiyev Farrux Muysinovich

katta o'qituvchi. SamDTU

Xaitmetov Kamronbek Murodovich,

(talaba) SamDTU

Annotatsiya: Ushbu maqolada shahar va aholi punktlarida transport hamda piyodalar oqimini oqilona tashkil etish, yoʻl-transport infratuzilmasini loyihalashdagi zamonaviy yondashuvlar koʻrib chiqiladi. Transport modellashtirish, mikro-mobillik vositalari uchun sharoitlar yaratish va piyodalar xavfsizligini oshirish masalalari tahlil qilingan.

Kalit soʻzlar: Urbanistika, transport oqimi, piyodalar harakati, mikro-mobillik, Transit-Oriented Development (TOD), transport modellashtirish, STYA (Svetoforlarni boshqarishning intellektual tizimlari).

Аннотация: В данной статье рассматриваются современные подходы к проектированию дорожно-транспортной инфраструктуры, а также рациональная организация транспортных и пешеходных потоков в городах и населенных пунктах. Проанализированы вопросы транспортного моделирования, создания условий для средств микромобильности и повышения безопасности пешеходов.

Ключевые слова: Урбанистика, транспортный поток, пешеходное движение, микромобильность, Transit-Oriented Development (TOD), транспортное моделирование, ИСУС (Интеллектуальные системы управления светофорами).

Abstract: This article examines modern approaches to designing road and transport infrastructure, alongside the rational organization of traffic and pedestrian flows in urban areas and settlements. It analyzes key issues surrounding transport modeling, creating favorable conditions for micro-mobility modes, and enhancing pedestrian safety.

Keywords: Urban planning, traffic flow, pedestrian movement, micro-mobility, Transit-Oriented Development (TOD), transport modeling, ITSC (Intelligent Traffic Signal Control).

Urbanizatsiya jarayonining tezlashishi shahar transport tizimiga yuklamani keskin oshirmoqda. Klassik "avtomobilga yoʻnaltirilgan" shahar modeli oʻrnini bugungi kunda "insonga yoʻnaltirilgan" (pedestrian-centric) shahar konsepsiyalari egallamoqda. Hududlarda transport va piyodalar harakatini toʻgʻri taqsimlash - nafaqat tirbandliklarni kamaytiradi, balki ekologik holatni yaxshilab, yoʻl-transport hodisalari sonini sezilarli darajada kamaytiradi.

Hozirgi kunda respublikamizda yoʻl-transport hodisalarining har uchtdan bittasi piyodalar ishtirokida sodir etilayotganidan kelib chiqib, Konsepsiyada piyodalar qoidabuzarligi masalasiga ham alohida eʼtibor qaratilgan. Jumladan, piyodalarda yoʻl harakati qoidalariga rioya qilish madaniyatini oshirish, kompyuter texnologiyalaridan foydalangan holda qoidabuzar piyodalar shaxsini aniqlash mexanizmi va ular tomonidan sodir etilgan qoidabuzarliklar toʻgʻrisida elektron protokollarni rasmiylashtirish tartibini joriy etish boʻyicha aniq vazifalar belgilangan. Piyodalar harakatni toʻxtatishi va boshlashi toʻgʻrisida ogohlantirishning zamonaviy signal beruvchi hamda vaqtini koʻrsatuvchi svetofor tizimlarini joriy etish, piyodalar uchun yangi oʻtish joylarini tashkil qilish koʻzda tutilgan.[1]

Ayni kunlarda Samarqanda yoʻl belgilari almashtirilmoqda, zaruriyat boʻlgan joylarga yangilari qoʻyilmoqda. Koʻcha va yoʻl chiziqlari tortilib, piyodalar oʻtish joylariga alohida eʼtibor qaratilmoqda. Piyodalar harakatini tashkil etishda shahar koʻcha va yoʻllarini ikkita boʻlakka boʻlib olib borilishi lozim. Birinchi boʻlak chorraha va tutashma joylar, ikkinchi boʻlak chorraha va tutashmalar oraligʻidagi koʻcha va yoʻl boʻyidagi mintaqa.[2]

Piyodalar harakatini tashkil etish quyidagi tamoyillar boʻyicha amalga oshiriladi:[2]

Piyodalar transport vositalarining harakatiga taʼsir koʻrsatmaydilar.

II. Piyodalar transport vositalarining harakatiga qisman (vaqti-vaqti bilan) taʼsir koʻrsatadilar.

III. Piyodalar transport vositalarining harakatiga taʼsir koʻrsatadilar.

Birinchi tamoyil talabini bajarish uchun piyodalar harakatini tashkil etishda chorraha va tutashmalar mintaqasida piyodalar yoʻlining (koʻchaning) bir tarafidan ikkinchi tarafga oʻtishi uchun yer osti tonneli yoki qatnov qismining ustidan yoʻl oʻtkazgich (estakada) inshootlari quriladi. Shuningdek, ikki chorraha oraligʻida piyodalar harakatlanishi uchun koʻcha va yoʻlining ikki tarafidan yoki bir tarafidan yoʻlka belgilanib, piyodalar koʻcha va yoʻlining qatnov qismiga chiqishini bartaraf etishi uchun koʻkalamzorlashtirilgan yashil toʻsiqlar oʻrnatiladi. Bu tamoyil boʻyicha piyodalar harakatining tashkil etilishi avtomagistrallarda, oliy darajali koʻcha va yoʻllarda shuningdek asosan tezyurur shahar koʻcha va yoʻllarida koʻzda tutiladi. Chorrahalarda yoki tutashmalarda bunday harakatlarning tashkil etilishi natijasida piyodalar va transport vositalari orasida ziddiyatli vaziyat vujudga kelishi kelmaydi. Rivojlangan mamlakatlarning shahar koʻcha va yoʻllarida hamda

avtomagistralarida shu tamoyil bo'yicha harakat tashkil etilgan bo'lib, piyodalar o'tish joylarida ko'cha va yo'l transport hodisalari deyarli kuzatilmaydi. Oxirgi yillarda respublikamizning katta shaharlarida, ayniqsa, Toshkent va Samarqand ko'cha va yo'llarida piyodalar uchun yer osti o'tish joylari (Inshootlari) qurilishi keng rivoj oldi. Masalan, Toshkentda Markaziy va Bosh universal, "Bolalar dunyosi" do'konlari, Oloy, Eski jo'va bozorlari, shimoliy va janubiy vokzallar hududida samarqandda Ohunboboyev va Rudakiy, Gagarin va M. Ulug'bek chorrahalarida yer osti yo'llari barpo etilishi, shu mintaqalardagi harakat xavfsizligi ta'minlanishi bilan birgalikda, transport vositalari o'rtacha tezligining oshishiga erishilmoqda. Afsuski, ko'pchilik hollarda piyodalar bunday mintaqalarda ko'cha va yo'l harakati qoidalarini buzib, qatnov qismida harakatlanishi natijasida yer osti yo'laklarining samaradorligi pasayishi, ayniqsa, bu sutkaning qorong'i vaqtida kuzatiladi.[3]

Ikkinchi tamoyil boshqariladigan chorrahalarda uchraydi. Bu yerda piyodalar harakatini svetofor yoki tartibga soluvchi xodim yordamida qatnov qismi ustida amalga oshiriladi. Buning uchun chorraha yoki tutashma mintaqasida yotiq yo'l chizig'i yordamida (1.14.3. belgisi piyodalarning harakati svetofor yordamida tartibga solinganini bildiradi) piyodalar o'tish joyi belgilanib, ularning harakatini tartibga solish uchun boshqa yo'l belgilari (1.20 haydovchini [1.13](#) chizig'iga yaqinlashayotgani haqida ogohlantiradi; 5.16.1. va 5.16.2. yo'l chiziqlari bo'lmasa, piyodalar o'tish joyining kengligi 5.16.1 va 5.16.2 yo'l belgilari orasidagi masofa bilan aniqlanadi) va piyodalar svetofori yoki transport svetoforlaridan foydalaniladi. Hozirgi kunda respublikamizning ko'pchilik shaharlarida piyodalar harakati shu tamoyil bo'yicha tashkil etilgan.

Uchinchi tamoyil avtomobil ko'cha va yo'llari aholi punktlaridan o'tganda va shaharlardagi mahalliy ahamiyatdagi ko'chalarda qo'llaniladi. Bu turdagi piyodalarning harakatini tashkil etishda boshqarilmaydigan chorraha va tutashmalarda piyodalarning o'tish joylari 1.14.1. yoki 1.14.2. ((zebra) - yo'ning harakat tartibga solinmagan qismida piyodalarning o'tish joyini belgilaydi) yotiq yo'l chizig'i va 1.20 (haydovchini [1.13](#) chizig'iga yaqinlashayotgani haqida ogohlantiradi); 5.16.1.; 5.16.2. (yo'l chiziqlari bo'lmasa, piyodalar o'tish joyining kengligi 5.16.1 va 5.16.2 yo'l belgilari orasidagi masofa bilan aniqlanadi) yo'l belgilari bilan jihozlanadi. Chorrahalar va tutashmalar oralig'ida piyodalar piyodalar yo'lagi bo'ylab yoki avtomobil yo'lining yoqasidan bir yoki ikki taraflama harakatlanishlari mumkin. Bunday harakat tashkil qilingan chorrahalarda va yo'l bo'laklarida piyodalar transport vositalarining harakatlanishiga har taraflama salbiy ta'sir ko'rsatib, ko'plab ko'cha va yo'l-transport hodisalar vujudga kelishiga, shuningdek, transport vositalari tezligi pasayishiga sababchi bo'ladi.

Ko'cha va yo'llarining aholi punktlaridan o'tgan uchastkalarida harakatlanish uchun birmuncha noqulayliklar vujudga keladi. Ular asosan mahalliy harakatning ko'pligi, piyodalarning harakati, jamoat transportlarining to'xtash joylari mavjudligi, ko'cha va yo'l yaqinida joylashgan har xil binolar borligi "tranzit" avto-transportlarining o'tishiga katta xalal beradi.[4]

O'zbekiston ko'cha va yo'l tarmoqlarining 55–95% aholi yashaydigan punktlardan o'tgan bo'lib, ayrim hamdo'stlik davlatlarining ko'cha va yo'l tarmoqlaridagi xuddi shunday ko'rsatkichga nisbatan 2 - 2,5 barobar ko'p demakdir.

Aholi punktlaridan o'tgan yo'llarda harakatni to'g'ri tashkil qilish uchun quyidagi ishlarni amalga oshirish talabini keltirib chiqarmoqda:

- ko'cha va yo'l belgilari, ko'cha va yo'l chiziqlari, ko'cha va yo'l to'siqlari va yo'naltiruvchi qurilmalarni joylashtirish;

- yuk va yengil avtomobillarini alohida harakat bo'laklari bo'yicha harakatlantirish;

- ajratuvchi bo'laklar o'rnatish;

- bir tomonlama harakatni tashkil qilish (yo'nalishlar bo'yicha harakatni boshqa- boshqa ko'cha va yo'llarda tashkil etish);

- sun'iy yoritishni tarmoqlarda ta'minlash;

- piyodalar harakatini havfsiz harakatini tashkil qilish;

- velosipedchilarning harakatini to'g'ri tashkil qilish.

Sutkaning qorong'i davrida avtomobil transportlarning harakatlanish sharoiti kunduzgi vaqtdagidan keskin farq qiladi, kunduz kuni ob-havo yaxshi bo'lgan vaqtda haydovchi ko'cha va yo'ning to'g'ri yo'nalgan uchastkasida 1000 metrdan ortiq masofani ko'radi. Havo noqulay bo'lsa, 800–900 m masofani ko'rishi mumkin. Kechgi vaqtlarda esa avtomobillarning uzoqni yoritish faralari yordamida ko'cha va yo'ning

harakatlanish qismi ustida yotgan to'siqni haydovchi 100–130 m masofadagina payqashi mumkin. Bu esa kunduzgi ko'rinishga nisbatan 8–10 marta kam. Lekin haydovchi ko'rish masofasi kechasi keskin kamayishiga qaramasdan haydovchilar tezlikni kunduz kundagiga nisbatan o'rtacha 5–10 km/soatga kamaytiradilar. Shu sababli, ko'cha va yo'l transport hodisalarning 45–50 foizi qorong'i vaqtga to'g'ri keladi, hatto bu vaqtda harakat kunduz vaqtdagidan 2–3 marta kam kuzatilsa ham.

Aholi yashaydigan joylarda ko'cha va yo'lning qatnov qismining o'rtacha ravonligi (yorug'lik) I darajali ko'cha va yo'llar uchun 0,8 kd/m², II darajali ko'cha va yo'llar uchun 0,6 kd/m² va chorrahalarga yaqinlashish uchastkalarida 0,4 kd/m² bo'lishi kerak. Agarda qatnov qismining kengligi 12 m dan oshmasa, sun'iy yoritish chiroqlari tayanchlarining bir tomondan o'rnatilgani ma'qul. Qatnov qismining eni 12 m dan katta bo'lgan hollarda tayanchlarni ko'cha va yo'lning ikki tomoniga to'g'rima-to'g'ri yoki shaxmat shaklida o'rnatilishi tavsiya etiladi. Ajratuvchi bo'lakning eni 5 m dan kam bo'lsa, yoritish uskunalarining tayanchlarini shu bo'lakga o'rnatish mumkin, lekin bu holda tayanchlarni to'siqlar bilan o'rab, tik yo'l chiziqlari chizilishi shart. Tayanchlar yo'l chetidan 0,5 m masofadan kam bo'lmagan joyda o'rnatiladi. Tayanchlarni bir-biridan 25-40 m oralig'ida joylashtirib, yoritgichlarni yo'l ustidan 6-12 m balandlikda o'rnatiladi.[5]

Piyodalar harakatini tashkil qilish uchun piyodalar yo'laklari, jihozlanmagan yer usti joylari, yer osti va piyoda yo'l o'tkazgichlari qurilishini qanday belgilanishi esa, shahar turidagi aholi yashaydigan hududlarda piyodalar yo'laklari asosiy ko'cha va yo'lga parallel ravishda 10–20 sm ko'tarilgan holda quriladi.

Bazi aholi yashaydigan hududlarda piyodalar o'tish joylari 300 m masofadan kam bo'lmagan joylarda o'rnatiladi. Aholi yashaydigan hududning uzunligi 0,5 km dan katta bo'lmasa, ikkita o'tish joyi belgilanib, ular orasidagi masofa 150–200 m olinadi. Piyodalar o'tish joylari yaxshi jihozlanib, kamida 150 m masofadan haydovchilarga yaqqol ko'rinib turishi kerak.[6]

Xulosa: Mazkur maqola o'rganuvchi (haydovchi) larga "Shahar ko'chalari, yo'llari va transport" va "Bosh reja va yo'llar arxitekturasi" fanlarini chuqur o'zlashtirishlariga yordam berishdan iborat.

Maqolada haydovchi va avtomobil tushunchalarining ta'rifi, uzviy bog'liqliklari, shuningdek, ularning foydalanish ko'rsatkichlari, xususiyatlari va turg'unliklari yoritilib berilgan.

Ushbu maqoladan, shuningdek "Shahar ko'chalari, yo'llari va transport" va "Bosh reja va yo'llar arxitekturasi" fanlarini o'zlashtirayotgan haydovchilar va boshqa ta'lim muassasalari talabalari, sohaga yaqin bo'lgan muhandislar va xodimlar foydalanishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

Шукуров ИС; Пайкан В; Бекназаров М; Ветровой режим жилой застройки котловинного рельефа г. Кабула, БСТ: Бюллетень строительной техники, 3,56-58, 2018, Общество с ограниченной ответственностью Издательство БСТ

Boynazarov, Mehroj; Boynazarovich, Beknazarov Murod; Muysinovich, Madiev Farrux; "Aqlli shahar va innovatsion g'oyalar", journal of engineering, mechanics and modern architecture", 780-758, 2023.

Boynazarov, Mehroj; Boynazarovich, Beknazarov Murad; Muysinovich, Madiev Farrukh; Smart city and innovative ideas, "Journal of engineering, mechanics and modern architecture", 332-337, 2023.

Бекназаров М.Б., Бойназаров М.М. Проектирование водостоков в жилых районах, central asian journal of arts and design, 571-575, 2023.

5. Establishment of the central areas of residential houses in the population puks senior teacher Beknazarov Murod Boynazarovich, students A`zamov J.G`., Boynazarov M.M. SamDAQU,

6. Yo'l harakatiqoidalariga suratli sharhlar 2020 yil-74 bet.

7. <https://lex.uz/acts/-2850459>.

8. <https://pdd-uzbeki.narod.ru/yotiq.htm>.

CHO'L SHAROITIDA ZAMONAVIY SHAHARLARNING YASHASH MUHITINI RIVOJLANTIRISH ASOSLARI

Xo'jayorova Madina Saydalim qizi

Mirzo Ulug'bek nomidagi Samarqand Davlat arxitektura-qurilish universiteti Shaharsozlik va landshaft arxitekturasi 1-kurs magistranti (SamDAQU)

Annotatsiya: Cho'l va qurg'oqchil hududlarda urbanizatsiya jarayonining kengayishi yashash muhitini shakllantirishda yangi ilmiy yondashuvlarni talab etmoqda. Ushbu maqolada ekstremal iqlim sharoitida shahar infratuzilmasini rivojlantirish, resurslardan oqilona foydalanish va ekologik muvozanatni ta'minlash masalalari tahlil qilinadi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, dunyo quruqlik maydonining qariyb uchdan bir qismi qurg'oqchil zonalarga to'g'ri keladi va bu hududlarda suv resurslari taqchilligi 60–80 foiz darajasida kuzatiladi. Tadqiqotda shaharsozlikning adaptiv modellari, yashil texnologiyalar va energiya samarador tizimlarining urban muhitga ta'siri ko'rib chiqiladi. Natijalar cho'l sharoitida barqaror shahar yaratish ko'p omilli yondashuvni talab qilishini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: cho'l shaharsozligi, qurg'oqchil hududlar, barqaror rivojlanish, urban muhit, suv tanqisligi, ekologik balans, adaptiv rejalashtirish, yashil infratuzilma

Аннотация: Расширение процессов урбанизации в пустынных и засушливых регионах требует новых научных подходов к формированию жилой среды. В данной статье анализируются вопросы развития городской инфраструктуры, рационального использования ресурсов и обеспечения экологического баланса в экстремальных климатических условиях. Согласно статистическим данным, около трети суши Земли приходится на засушливые зоны, где дефицит водных ресурсов достигает 60–80%. В исследовании рассматриваются адаптивные модели градостроительства, зеленые технологии и влияние энергоэффективных систем на городскую среду. Результаты показывают, что создание устойчивого города в условиях пустыни требует многофакторного подхода.

Ключевые слова: пустынная урбанизация, засушливые регионы, устойчивое развитие, городская среда, дефицит воды, экологический баланс, адаптивное планирование, зеленая инфраструктура.

Abstract: The expansion of urbanization in desert and arid regions necessitates new scientific approaches to shaping the living environment. This article analyzes the challenges of developing urban infrastructure, rational resource management, and ensuring ecological balance under extreme climatic conditions. Statistical data indicates that nearly one-third of the global land area comprises arid zones, where water resource scarcity reaches a level of 60–80%. The study examines adaptive urban planning models, green technologies, and the impact of energy-efficient systems on the urban environment. The findings demonstrate that establishing a sustainable city in desert conditions requires a multi-factorial, comprehensive approach.

Keywords: desert urbanization, arid regions, sustainable development, urban environment, water scarcity, ecological balance, active planning, green infrastructure.

Kirish: So'nggi yillarda global urbanizatsiya jarayoni faqat qulay iqlim sharoitiga ega hududlar bilan cheklanib qolmay, balki qurg'oqchil zonalarga ham keng tarqalmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, dunyo aholisining qariyb 10 foizi aynan suv resurslari cheklangan hududlarda istiqomat qiladi. Bu holat cho'l va yarim cho'l hududlarida shaharsozlikni rivojlantirish zaruratini yanada kuchaytirmoqda.

Cho'l hududlarida o'rtacha yillik yog'ingarchilik 100–200 mm atrofida bo'lib, bu ko'rsatkich ko'plab urban ehtiyojlarni qondirish uchun yetarli emas. Shu sababli, bunday hududlarda shahar qurilishi tabiiy sharoitga moslashgan texnologik va ekologik yechimlarga tayanadi. Harorat yoz oylarida 40–45°C gacha ko'tarilishi infratuzilma va aholi salomatligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Shahar muhitini shakllantirish jarayonida suv ta'minoti, energiya samaradorligi va mikroiqlimni boshqarish asosiy muammolar sifatida namoyon bo'ladi. Shu bilan birga, zamonaviy urban tizimlar faqat qurilish emas, balki ekologik barqarorlikni ta'minlovchi murakkab tizim sifatida qaralmoqda. Cho'l hududlarida barqaror shahar yaratish esa tabiiy resurslar, texnologiya va ijtimoiy ehtiyojlar o'rtasidagi muvozanatni talab qiladi.

Adabiyotlar tahlili: Cho'l va qurg'oqchil hududlarda shaharsozlik jarayonlari so'nggi yillarda O'zbekiston ilmiy maktabida faol o'rganilayotgan yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Bu boradagi tadqiqotlar

asosan urbanizatsiya dinamikasi, tabiiy-geografik cheklovlar va ekologik muvozanat masalalariga qaratilgan. O'zbekiston sharoitida urbanizatsiya jarayonlari hududiy farqlanishga ega bo'lib, ayniqsa Buxoro, Navoiy va Qoraqalpog'iston hududlarida tabiiy resurslar cheklanganligi shahar rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi [6].

Soliyev A.S. va boshqa geograf olimlar tomonidan olib borilgan ishlarda shaharlarning shakllanishi va rivojlanishi tabiiy resurslar, transport omili va iqtisodiy infratuzilma bilan chambarchas bog'liq ekanligi ta'kidlanadi. Ushbu yondashuvda shaharlar faqat ijtimoiy tuzilma emas, balki hududiy iqtisodiy tizim sifatida ham ko'rib chiqiladi.

Buxoro viloyati misolida olib borilgan tadqiqotlarda cho'l hududlarida urbanizatsiya jarayoni bosh rejalashtirish va suv resurslariga bog'liqligi bilan ajralib turishi aniqlangan. Ushbu tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, shaharlarning kengayishi ko'pincha tabiiy chegaralar bilan cheklanadi va bu holat ekologik yuklamani oshiradi [7].

Shuningdek, Samarqand viloyatida olib borilgan ekologik urbanizatsiya tadqiqotlari shaharlarning o'sishi natijasida yashil hududlar qisqarishi, suv resurslariga bosim ortishi va havoning ifloslanishi kuchayishini ko'rsatadi. Bu holat urbanizatsiyaning faqat iqtisodiy emas, balki ekologik muammolar bilan ham bog'liq ekanligini tasdiqlaydi [8].

O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi va UN-Habitat ma'lumotlariga ko'ra, mamlakatda urbanizatsiya darajasi yildan-yilga oshib bormoqda va 2025-yilga kelib shahar aholisi ulushi 51–55 foiz atrofida shakllanishi prognoz qilinmoqda. Bu esa ayniqsa suv tanqis hududlarda yangi shaharlarni rejalashtirish zaruratini kuchaytiradi.

So'nggi yillarda GIS texnologiyalariga asoslangan tadqiqotlar urban hududlarning fazoviy rivojlanishini aniq tahlil qilish imkonini bermoqda. Ushbu yondashuv orqali shaharlarning kengayish yo'nalishlari, aholi zichligi va tabiiy resurslarga yaqinlik darajasi aniqlanmoqda [9].

Umuman olganda, mavjud ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, cho'l sharoitida shaharlarni rivojlantirish ko'p omilli tizim bo'lib, unda ekologik cheklovlar, iqtisodiy imkoniyatlar va texnologik yechimlar birgalikda qaralishi lozim.

Metodologiya: Ushbu tadqiqotda kompleks ilmiy yondashuv qo'llanilib, tizimli tahlil, qiyosiy tahlil, statistik umumlashtirish va GIS asosidagi fazoviy tahlil metodlari ishlatildi. Tadqiqot obyekti sifatida O'zbekistonning cho'l va qurg'oqchil hududlarida shakllanayotgan shahar tizimlari tanlab olindi.

Ma'lumotlar bazasi sifatida 2000–2024 yillar oralig'idagi demografik, iqlimiy va urbanizatsion statistik ko'rsatkichlar o'rganildi. Ushbu ma'lumotlar O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi, UN-Habitat hisobotlari va mavjud ilmiy maqolalardan yig'ildi.

Metodologiyaning asosiy qismi GIS (Geographic Information System) tahliliga asoslangan bo'lib, bu orqali shahar hududlarining kengayish dinamikasi, yer resurslaridan foydalanish darajasi va ekologik yuklama xaritalari tuzildi. GIS tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, urban hududlar ko'pincha suv manbalariga yaqin hududlarda zichlashadi va bu tabiiy muvozanatga bosimni oshiradi [10].

Shuningdek, qiyosiy tahlil usuli yordamida O'zbekistonning cho'l hududlaridagi shaharsozlik tajribasi BAA (Dubay, Abu-Dabi) va Saudiya Arabistoni (Riyod, NEOM loyihasi) kabi mintaqalar bilan solishtirildi. Bu yondashuv turli iqlim sharoitlarida qo'llanilayotgan adaptiv shaharsozlik modellarini aniqlash imkonini berdi.

⁶ Soliyev A.S., Tashtayeva S.K., Egamberdiyeva M.M. *Shaharlar geografiyasi*. Toshkent, 2019.

⁷ Akramov D., Usmonov M. Buxoro viloyati urbanizatsiya konsepsiyasi. "Muhandislik va Iqtisodiyot", 2025.

⁸ Quvondiqova H.N. O'zbekistonda urbanizatsiya jarayonlari tahlili. ERUS jurnali, 2023.

⁹ Tuxtamuratova D.D. Urbanizatsiya va tabiiy geografik omillar. Ilm Fan Xabarnomasi, 2025.

¹⁰ UN-Habitat. *Urbanization and Sustainable Development Report*, 2022.

Statistik tahlil bosqichida suv resurslari iste'moli, energiya sarfi va aholi o'sish sur'atlari o'rganildi. Natijalarga ko'ra, 1 million aholiga ega shahar kuniga o'rtacha 150–300 ming m³ suv iste'mol qiladi, bu esa cho'l hududlari uchun juda yuqori ko'rsatkich hisoblanadi [5].

Metodologik yondashuvda shuningdek ekologik balans modeli qo'llanilib, yashil hududlar ulushi va harorat o'zgarishi o'rtasidagi bog'liqlik tahlil qilindi. Bu model urban muhitda yashash sharoitini yaxshilash uchun yashil infratuzilma muhimligini tasdiqladi.

Ko'rsatkich	Qiymat	Ta'siri
Yillik yog'ingarchilik	80–200 mm	Suv tanqisligi
Kunlik suv iste'moli	150–300 ming m ³	Resurs bosimi
Yozgi harorat	40–45°C	Issiqlik stressi
Urban issiqlik oroli	+3–7°C	Mikroklimat buzilishi
Yashil hudud ta'siri	-2–4°C	Sovitish effekti
Quyosh energiyasi ulushi	30–60%	CO ₂ kamayishi

1-jadval. Cho'l sharoitida urban ekologik ko'rsatkichlar.

Natijalar: Cho'l sharoitida zamonaviy shaharlarning yashash muhitini shakllantirish bo'yicha o'tkazilgan tahlillar urban tizimlarning eng sezgir komponenti suv resurslari ekanligini ko'rsatdi. O'zbekistonning qurg'oqchil hududlarida olib borilgan kuzatuvlarga ko'ra, yirik shaharlar bir sutkada o'rtacha 150–300 ming m³ suv iste'mol qiladi, bu esa tabiiy qayta tiklanish hajmidan bir necha barobar yuqoridir [5]. Natijada suv balansining uzilishi urban ekologik tizimning barqarorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Statistik tahlil shuni ko'rsatdiki, aholi zichligi ortgan sari suv iste'moli va energiya talabi o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri proporsional bog'liqlik shakllanadi. Masalan, 1 km² hududda aholi zichligi 3000 kishidan 7000 kishiga oshganda, kommunal resurslarga talab 1,8–2,4 barobar ortishi kuzatilgan. Bu holat ayniqsa Buxoro va Navoiy viloyatlarida yaqqol namoyon bo'ladi [2].

Harorat dinamikasi bo'yicha o'rganilgan ma'lumotlar shuni ko'rsatdiki, cho'l hududlarida yoz mavsumida urban issiqlik oroli effekti (urban heat island) 3...7C gacha oshadi. Zich qurilgan markaziy hududlarda issiqlik yutilishi yuqori bo'lib, mikroiklimning keskinlashuviga sabab bo'ladi. Aksincha, landshaft arxitekturasi elementlari va yashil zonalar ulushi 15–20 foizdan oshgan hududlarda haroratning o'rtacha 2...4C gacha pasayishi, ya'ni sovitish effekti kuzatiladi (1-rasm).

URBAN HEAT ISLAND PROFILE

1-rasm. Shahar muhitida qurilish zichligi va yashil infratuzilmaning harorat profiliga ta'siri (Urban Heat Island). Source: MetLink

Bu grafik cho'l sharoitida shahar markazidagi zich qurilishlar (Central Business District) haroratni qanchalik ko'tarib yuborishi, yashil hududlar (Park) va kam zichlikdagi chekka zonalar (Rural) esa haroratni pasaytirishini aniq ko'rsatib beradi.

GIS asosidagi fazoviy tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, shaharlarning kengayish yo'nalishi ko'pincha suv manbalari va transport yo'laklariga bog'liq holda shakllanadi. Biroq bu jarayon tabiiy ekotizimlarning fragmentatsiyasiga olib keladi. Xususan, so'nggi 20 yil ichida cho'l hududlaridagi yashil massivlarning qisqarishi 12–18 foiz atrofida baholangan [3].

Energiya samaradorligi bo'yicha olingan natijalar qayta tiklanuvchi energiya manbalarining ulushi ortishi bilan shaharlarning ekologik bosimi kamayishini tasdiqladi. Quyosh energiyasidan foydalanish ulushi 30–60 foizgacha yetgan hududlarda elektr energiyasi xarajatlari sezilarli darajada kamaygan va karbon chiqindilari 20–35 foizga qisqargan [5].

Shuningdek, shamol va chang eroziyasi bo'yicha tahlillar shuni ko'rsatdiki, shamol to'suvchi yashil zonalar va rejalashtirilgan ko'kalamzorlashtirish tizimlari chang miqdorini 25–45 foizgacha kamaytiradi. Bu esa nafaqat ekologik holatni, balki aholining sog'liq ko'rsatkichlarini ham yaxshilashga xizmat qiladi [4].

Ijtimoiy infratuzilma tahlili natijalari shuni anglatdiki, transport va kommunal tizimlar zichligi ortgan hududlarda yashash sifati yuqoriroq baholangan. Biroq bu holat resurs iste'molining oshishi bilan muvozanatni talab qiladi. Aks holda, urban tizimda yuklama keskin ortib, infratuzilma barqarorligi pasayadi [1].

Umumiy natijalar shuni ko'rsatdiki, cho'l sharoitida shaharlarning yashash muhiti ko'p omilli tizim bo'lib, uning barqarorligi uch asosiy komponent — suv resurslari, energiya samaradorligi va mikroiklim boshqaruviga bevosita bog'liq. Ushbu komponentlar o'rtasidagi muvozanat buzilganda urban tizimning ekologik va ijtimoiy barqarorligi sezilarli darajada pasayadi.

Muhokama: Cho'l sharoitida shahar muhitini shakllantirish bo'yicha olingan natijalar urban tizimlar barqarorligi bir nechta omilning o'zaro ta'siriga bog'liqligini yaqqol ko'rsatadi. Eng asosiy cheklov sifatida suv resurslari tanqisligi saqlanib qolmoqda. O'zbekistonning qurg'oqchil hududlarida suv iste'moli va tabiiy tiklanish o'rtasidagi tafovut yildan-yilga kengayib borayotgani qayd etilgan bo'lib, bu holat urban ekologik tizimni doimiy bosim ostida ushlab turadi [5].

Cho'l va qurg'oqchil hududlar shaharsozligida yashil infratuzilma faqat estetik ahamiyatga ega bo'lmay, u funksional ekologik vositadir. Xalqaro tajriba (masalan, Yaqin Sharqdagi qurg'oqchil zonalar mikroiklimat loyihalari) shuni ko'rsatdiki, tabiiy relyef va quruq daryo o'zanlari (vadiy) tizimini shahar landshaftiga integratsiya qilish hamda oqova suvlarni filtrlash orqali hududni ko'kalamzorlashtirish shamol va chang eroziyasini 25–45 foizgacha kamaytiradi (2-rasm).

2-rasm. Qurg'oqchil iqlim sharoitida shahar landshaft arxitekturasi va suv resurslarini boshqarish modeli.
Source: The Nature of Cities

Bu rasm Saudiya Arabistonidagi qurg'oqchil iqlimga moslashtirilgan "Wadi Hanifa" ekologik landshaft loyihasining real ko'rinishidir. U cho'l sharoitida suv resurslaridan oqilona foydalanish va landshaft arxitekturasini qanday sintez qilish kerakligini isbotlaydi.

Natijalar tahlili shuni anglatadiki, faqat infratuzilma kengayishi shahar barqarorligini ta'minlash uchun yetarli emas. Aksincha, urban o'sish tezligi tabiiy resurslar sig'imiga nisbatan yuqori bo'lsa, ekologik muvozanat buzilishi tezlashadi. Xususan, aholi zichligi oshgan hududlarda kommunal resurslarga talabning 2 barobargacha ortishi urban tizimning resursga bog'liqligini yanada kuchaytiradi [2].

Harorat rejimi bo'yicha olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, cho'l hududlarida urban issiqlik oroli effekti shahar shakllanishining bevosita ekologik oqibati hisoblanadi. Qurilish zichligi yuqori bo'lgan hududlarda haroratning 3–7°C ga oshishi yashash sifati va energiya sarfiga bevosita ta'sir qiladi. Shu bilan birga, yashil hududlar ulushining oshishi mikroiklimni barqarorlashtirishda eng samarali tabiiy vosita ekanligi tasdiqlandi [4].

GIS tahlillari asosida olingan natijalar shaharlarning fazoviy kengayishi ko'pincha tabiiy resurslar bilan emas, balki transport va iqtisodiy markazlarga bog'liq holda shakllanishini ko'rsatadi. Bu esa ekologik nuqtai nazardan nomutanosib rivojlanish xavfini oshiradi. Yashil hududlarning 12–18 foizga qisqarishi ekotizim fragmentatsiyasini kuchaytirib, biologik muvozanatga salbiy ta'sir ko'rsatadi [3].

Energiya samaradorligi bo'yicha natijalar qayta tiklanuvchi energiya manbalarining urban tizimdagi rolini yanada muhimligini tasdiqladi. Quyosh energiyasi ulushi 30 foizdan yuqori bo'lgan hududlarda karbon chiqindilarining 20–35 foizgacha kamayishi shaharlarning ekologik izini sezilarli darajada pasaytiradi. Bu holat cho'l hududlari uchun tabiiy ustunlik sifatida qaralishi mumkin [5].

Shamol va chang eroziyasi masalasida olib borilgan tahlillar ko'rsatadiki, yashil infratuzilma faqat estetik emas, balki funksional ekologik vosita sifatida ham muhim ahamiyatga ega. Shamol to'suvchi zonalar chang miqdorini 25–45 foizgacha kamaytirishi aholining nafas olish salomatligiga bevosita ijobiy ta'sir ko'rsatadi [4].

Shu bilan birga, ijtimoiy jihat ham muhokama markazida turadi. Urban muhitning sifati faqat ekologik parametrlar bilan emas, balki transport, xizmatlar va ijtimoiy infratuzilma mavjudligi bilan ham belgilanadi. Biroq bu komponentlar rivojlangani sari resurs iste'moli ortishi muqarrar bo'lib qoladi, bu esa tizim ichida doimiy muvozanatni talab qiladi [1].

Umuman olganda, o'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, cho'l sharoitida barqaror shahar muhitini shakllantirishda uch asosiy yo'nalish — suv resurslarini boshqarish, energiya samaradorligini oshirish va mikroiklimni optimallashtirish — bir-biri bilan uzviy bog'liq tizim sifatida ishlashi zarur. Ushbu uchlikdan birortasining zaiflashuvi butun urban tizim barqarorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Soliyev A.S., Tashtayeva S.K., Egamberdiyeva M.M. *Shaharlar geografiyasi*. Toshkent, 2019.

Akramov D., Usmonov M. Buxoro viloyati urbanizatsiya konsepsiyasi. "Muhandislik va Iqtisodiyot", 2025.

Quvondiqova H.N. O'zbekistonda urbanizatsiya jarayonlari tahlili. ERUS jurnali, 2023.

Tuxtamuratova D.D. Urbanizatsiya va tabiiy geografik omillar. Ilm Fan Xabarnomasi, 2025.

UN-Habitat. Urban Sustainability Report 2022: Cities and Climate Action. – New York: United Nations, 2022. – 198 p.

Bobojonov R.B. O'zbekiston hududiy rivojlanish geografiyasi. – Toshkent: Fan, 2021. – 284 b.

G'aniyev I.G. Urban ekologiya va barqaror rivojlanish asoslari. – Toshkent: Universitet nashriyoti, 2020. – 256 b.

Mirzayev A.M. Cho'l hududlarida shaharsozlikning ekologik muammolari // *Geografiya va geotizimlar*. – 2024. – №3. – B. 22–30.

Sagdullayev A. O'zbekiston geourbanizatsiyasi va tabiiy omillar. – Toshkent: Fan nashriyoti, 2020. – 310 b.

World Bank. Urban Development Overview: Sustainable Cities in Developing Regions. – Washington, 2021. – 220 p.

Zhang X., Zhao P. Desert Urbanization and Climate Adaptation Strategies // *Journal of Arid Environments*. – 2023. – Vol. 205. – P. 104–115.

O‘zbekiston Respublikasi Statistika agentligi. Urbanizatsiya va demografik ko‘rsatkichlar 2000–2024. – Toshkent, 2024.

EKSTREMAL IQLIM SHAROITIDA SHAHARSOZLIK INFRASTRUKTURA TAMOYILLARI

Xolmamatova Farangiz Yorbek qizi , Zarifova Visola Farxodovna.

Magistrant, Mirzo Ulug‘bek nomidagi Samarqand Davlat Arxitektura va Qurilish Universiteti

Annotatsiya: Maqolada ekstremal iqlim sharoitlarida shaharsozlik infratuzilmasini rivojlantirishning zamonaviy tamoyillari ilmiy jihatdan tahlil qilingan. Global iqlim o‘zgarishi, urbanizatsiya jarayonlarining jadallashuvi hamda tabiiy resurslarga bo‘lgan bosimning ortishi sharoitida shahar infratuzilmasining barqarorligini ta‘minlash masalalari o‘rganilgan. Tadqiqot davomida energiya samaradorligi, yashil infratuzilma, suv resurslarini boshqarish va iqlimga moslashuvchan rejalashtirish yondashuvlari baholangan. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, ekologik muvozanatni saqlash va aholi uchun qulay urbanistik muhit yaratishda kompleks infratuzilmaviy yechimlar muhim ahamiyatga ega.

Kalit so‘zlar: ekstremal iqlim, shaharsozlik infratuzilmasi, urbanizatsiya, yashil infratuzilma, energiya samaradorligi, barqaror rivojlanish.

Аннотация: В статье проведён научный анализ современных принципов развития градостроительной инфраструктуры в условиях экстремального климата. Рассмотрены вопросы обеспечения устойчивости городской инфраструктуры в условиях глобального изменения климата, ускоренной урбанизации и возрастающей нагрузки на природные ресурсы. Особое внимание уделено энергоэффективности, развитию зелёной инфраструктуры, управлению водными ресурсами и климатически адаптивному планированию. Результаты исследования показали, что комплексный подход к формированию городской среды способствует повышению экологической устойчивости и качества жизни населения.

Ключевые слова: экстремальный климат, градостроительная инфраструктура, урбанизация, энергоэффективность, климатическая адаптация, устойчивое развитие.

Abstract: This article presents a scientific analysis of contemporary principles for developing urban infrastructure under extreme climatic conditions. The study examines the challenges of ensuring infrastructure resilience amid climate change, rapid urbanization, and increasing pressure on natural resources. Particular attention is given to energy efficiency, green infrastructure, water resource management, and climate-adaptive planning approaches. The findings indicate that integrated infrastructure solutions play a crucial role in enhancing environmental sustainability and improving urban living conditions.

Keywords: extreme climate, urban infrastructure, urbanization, green infrastructure, energy efficiency, climate adaptation, sustainable development.

KIRISH

XXI asrda global iqlim o‘zgarishi va urbanizatsiya jarayonlarining jadallashuvi shaharsozlik infratuzilmasini rivojlantirishga yangi talablarni qo‘ymoqda. Ayniqsa, yuqori harorat, qurg‘oqchilik, suv resurslarining cheklanganligi, chang bo‘ronlari va keskin ob-havo hodisalari kuzatiladigan ekstremal iqlim hududlarida shaharlarni rejalashtirish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Bunday sharoitlarda infratuzilma tizimlarining barqarorligi, energiya samaradorligi va ekologik muvozanatni ta‘minlash shaharsozlikning ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi.

Zamonaviy shaharsozlik amaliyotida iqlimga moslashuvchan infratuzilma konsepsiyasi keng qo'llanilmoqda. Ushbu yondashuv transport tizimlari, muhandislik kommunikatsiyalari, suv xo'jaligi, yashil hududlar va jamoat makonlarini yagona tizim sifatida rivojlantirishni nazarda tutadi. Natijada shaharlarning ekologik holati yaxshilanadi, tabiiy resurslardan foydalanish samaradorligi ortadi hamda aholi uchun qulay yashash muhiti yaratiladi.

METODOLOGIYA VA ADABIYOTLAR TAHLILI

Mazkur tadqiqotda ekstremal iqlim sharoitida shaharsozlik infratuzilmasini tashkil etish tamoyillarini o'rganish maqsadida tizimli yondashuv, qiyosiy tahlil, ilmiy manbalarni o'rganish hamda analitik baholash usullaridan foydalanildi. Tadqiqotning metodologik asosini shaharsozlik, landshaft arxitekturasi, ekologiya va hududiy rejalashtirish sohalaridagi ilmiy qarashlar tashkil etadi. Tadqiqot jarayonida ekstremal iqlim omillarining shahar infratuzilmasiga ta'siri, jumladan, yuqori harorat, qurg'oqchilik, suv resurslari tanqisligi va ekologik yuklamalarning urbanistik tizimlarga ta'siri tahlil qilindi.

Tadqiqotning birinchi bosqichida shaharsozlik infratuzilmasining nazariy asoslari va iqlimga moslashuvchan rivojlanish tamoyillari bo'yicha ilmiy adabiyotlar o'rganildi. Ikkinchi bosqichda O'zbekistonning qurg'oqchil va keskin kontinental iqlimga ega hududlari uchun dolzarb bo'lgan infratuzilmaviy muammolar aniqlanib, ularning mavjud holati tahlil qilindi. Uchinchi bosqichda esa ilmiy manbalarda keltirilgan nazariy qarashlar va amaliy tavsiyalar umumlashtirilib, ekstremal iqlim sharoitlarida qo'llash mumkin bo'lgan shaharsozlik infratuzilma tamoyillari ishlab chiqildi.

Shaharsozlik sohasidagi mahalliy ilmiy tadqiqotlar orasida professor **A. Soliyevning "Shaharlar geografiyasi"** asari alohida ahamiyatga ega [1]. Muallif ushbu asarda shaharlarning hududiy rivojlanishi, urbanizatsiya jarayonlari va shahar muhitini shakllantiruvchi omillarni ilmiy jihatdan yoritib bergan. Asarda tabiiy-geografik sharoitlarning shaharlar rivojlanishiga ta'siri batafsil tahlil qilingan bo'lib, ekstremal iqlim sharoitida shahar infratuzilmasini rejalashtirish masalalarini o'rganishda muhim nazariy manba hisoblanadi.

I. Jabborovning "Shaharsozlik asoslari" nomli o'quv qo'llanmasida zamonaviy shaharlarni rejalashtirish, muhandislik infratuzilmasini joylashtirish va ekologik muvozanatni saqlash masalalari yoritilgan. Muallif shahar hududlarining funksional zonalashuvi hamda transport-kommunikatsiya tizimlarini rivojlantirishning nazariy asoslarini bayon etgan. Ushbu qarashlar ekstremal iqlim sharoitida infratuzilma tizimlarini takomillashtirish bo'yicha ilmiy xulosalar chiqarishga imkon beradi [2].

Professor **M. Qodirovning "Landshaft arxitekturasi"** asarida tabiiy va antropogen muhit uyg'unligini ta'minlash, yashil hududlarni tashkil etish hamda ekologik barqarorlikni saqlash masalalari ko'rib chiqilgan. Muallif landshaft elementlarining mikroiqlimni yaxshilashdagi rolga alohida e'tibor qaratadi [3]. Bu yondashuv ekstremal harorat kuzatiladigan hududlarda yashil infratuzilmaning ahamiyatini asoslashda muhim nazariy manba bo'lib xizmat qiladi.

Mahalliy tadqiqotlarda shaharsozlikning ekologik va hududiy jihatlari yetarli darajada o'rganilgan bo'lsa-da, ekstremal iqlim sharoitida infratuzilma tizimlarini kompleks baholash va iqlimga moslashuvchan shahar muhitini yaratish masalalari hali ham dolzarb ilmiy yo'nalishlardan biri bo'lib qolmoqda. Shu sababli mazkur tadqiqotda ekstremal iqlim sharoitlariga mos shaharsozlik infratuzilmasini shakllantirish tamoyillarini tizimli ravishda o'rganish va amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga alohida e'tibor qaratildi [4].

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Tadqiqot davomida ekstremal iqlim sharoitlarida shaharsozlik infratuzilmasini shakllantirishga ta'sir etuvchi asosiy omillar tahlil qilindi hamda ularning shaharlarning ekologik, iqtisodiy va funksional rivojlanishiga ta'siri baholandi. Olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, yuqori harorat, suv resurslari tanqisligi, qurg'oqchilik va chang bo'ronlari kabi omillar mavjud bo'lgan hududlarda an'anaviy infratuzilma tizimlari ko'pincha yetarli samaradorlikni ta'minlay olmaydi [5]. Shu sababli zamonaviy shaharsozlik amaliyotida iqlimga moslashuvchan va resurs tejankor infratuzilma tamoyillarini joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi.

Tahlillar natijasida ekstremal iqlim sharoitida shahar infratuzilmasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi aniqlandi.

Birinchi, energiya samaradorligini oshirish maqsadida binolar va inshootlarda quyosh radiatsiyasini kamaytiruvchi konstruktiv yechimlar, issiqlik izolyatsiyasi hamda qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish zarur.

Ikkinchidan, suv resurslaridan oqilona foydalanish va qayta ishlangan texnik suvlarni yashil hududlarni sug'orishda qo'llash suv tanqisligi sharoitida muhim yechim sifatida namoyon bo'lmoqda [6].

Uchinchidan, shahar hududlarida yashil infratuzilma elementlari, jumladan, parklar, yashil koridorlar va himoya daraxtzorlari tizimini rivojlantirish mikroiklimni yaxshilashga xizmat qiladi.

To'rtinchidan, transport infratuzilmasini takomillashtirish orqali atmosferaga chiqarilayotgan zararli moddalar hajmini kamaytirish imkoniyati mavjud.

Beshinchidan, raqamli boshqaruv va "aqlli shahar" texnologiyalarini joriy etish infratuzilma tizimlarining samaradorligini oshirishga yordam beradi.

O'zbekistonning Toshkent, Nukus, Buxoro, Qarshi va Termiz kabi shaharlarida ham iqlim omillarini hisobga olgan holda infratuzilmani rejalashtirish zarurligini ko'rsatdi. Ayniqsa, yoz mavsumida havo haroratining keskin ko'tarilishi va suv resurslari bosimining ortishi yashil hududlarni kengaytirish, energiya tejamkor texnologiyalarni qo'llash hamda suv tejovchi tizimlarni joriy etishni taqozo etadi. Shuningdek, shahar hududlarida daraxtzorlar va yashil yo'laklarning yetarli darajada shakllantirilmaganligi issiqlik oroli effektining kuchayishiga sabab bo'layotgani aniqlandi [7].

Ekstremal iqlim sharoitlarida shaharlarning barqaror rivojlanishi alohida infratuzilma elementlarini takomillashtirish orqali emas, balki kompleks va integratsiyalashgan yondashuv asosida ta'minlanadi. Ya'ni, transport, energetika, suv xo'jaligi va yashil hududlar yagona tizim sifatida rejalashtirilgandagina yuqori samaradorlikka erishish mumkin [8].

O'zbekiston shaharlarida yashil infratuzilmani rivojlantirish, energiya samarador qurilish standartlarini keng joriy etish hamda suv resurslarini boshqarishning innovatsion mexanizmlarini qo'llash istiqbolli yo'nalish sifatida baholandi. Ekstremal iqlim sharoitida shaharsozlik infratuzilmasini rivojlantirishda ekologik barqarorlik, resurs tejamkorlik va iqlimga moslashuvchanlik tamoyillari ustuvor ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatdi. Ushbu tamoyillarning amaliyotga joriy etilishi shaharlar ekologik holatini yaxshilash, aholi uchun qulay yashash muhitini yaratish hamda urbanizatsiya jarayonlarining salbiy ta'sirlarini kamaytirishga xizmat qiladi.

Xulosa

Ekstremal iqlim sharoitlarida shaharsozlik infratuzilmasini samarali tashkil etish barqaror urbanistik rivojlanishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Yuqori harorat, suv tanqisligi, qurg'oqchilik va ekologik bosim sharoitida an'anaviy infratuzilma yondashuvlari yetarli samara bermasligi sababli iqlimga moslashuvchan, energiya tejamkor va ekologik jihatdan barqaror tizimlarni joriy etish zarur.

Tadqiqot davomida yashil infratuzilmani rivojlantirish, suv resurslaridan oqilona foydalanish, energiya samarador texnologiyalarni qo'llash hamda transport tizimlarini takomillashtirish ekstremal iqlim sharoitlariga moslashishning asosiy tamoyillari ekanligi aniqlandi. Shuningdek, infratuzilma elementlarini yagona tizim sifatida rejalashtirish shaharlarning ekologik holatini yaxshilash va aholi yashash sifati oshishiga xizmat qilishi asoslandi. O'zbekiston shaharlarida ushbu tamoyillarni mahalliy tabiiy-iqlim sharoitlari va urbanistik xususiyatlarni hisobga olgan holda qo'llash istiqbolli yo'nalish hisoblanadi. Natijada resurslardan samarali foydalanish, ekologik xavfsizlikni ta'minlash va shaharlarning uzoq muddatli barqaror rivojlanishiga erishish mumkin bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- Soliyev A. Shaharlar geografiyasi. – Toshkent: Universitet, 2020. – 312 b.
- Jabborov I. Shaharsozlik asoslari. – Toshkent: Tafakkur, 2021. – 284 b.
- Qodirov M. Landshaft arxitekturasi. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2019. – 256 b.
- Raximov A., Xudoyberdiyev B. Hududlarni rejalashtirish va shaharsozlik. – Toshkent: Voris-Nashriyot, 2022. – 298 b.
- Mirzayev T. Shahar ekologiyasi va barqaror rivojlanish. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2021. – 224 b.
- Newman P., Beatley T. Green Urbanism: Learning from European Cities. – Washington: Island Press, 2017. – 336 p.
- Gehl J. Cities for People. – Washington: Island Press, 2010. – 280 p.
- Lynch K. The Image of the City. – Cambridge: MIT Press, 1960. – 194 p.

DEVELOPMENT OF AN INNOVATIVE IRRIGATION SYSTEM FOR URBAN GREEN AREAS USING HYDRAULIC ENGINEERING STRUCTURES IN THE CONDITIONS OF UZBEKISTAN

*Fayzulla Chorshanbayev, Chinnigul Meliyeva, Madiev Farrukh,
SSTU, Uzbekistan
Akram Akbarov
professor, TTJU, Tajikistan*

Abstract: Under the conditions of Uzbekistan's sharply continental climate and rapid urbanization, the issues of applying innovative hydraulic engineering solutions for stabilizing urban ecosystems and efficiently irrigating green areas are investigated. The study scientifically analyzes water-saving technologies integrated with urban landscape architecture, automated control systems (PASK), and the integration of small hydropower plants (SHPP) as an energy source.

The impact of hydraulic engineering structures on the urban microclimate—particularly in reducing the “urban heat island” effect, lowering temperature, and regulating humidity—is substantiated based on field observations. The article develops practical recommendations for implementing climate-adaptive design and bio-integrative approaches in the design of “smart” irrigation systems.

Keywords: innovative irrigation, hydraulic engineering structures, urban microclimate, water saving, automation (PASK), small hydropower plants (SHPP), landscape integration, climate adaptation, bio-integrative design, Zarafshan Valley.

Introduction. At the beginning of the 21st century, the acceleration of urbanization processes and global climate change necessitate a reconsideration of urban infrastructure based on new scientific approaches. In the context of Uzbekistan, urban green areas are of strategic importance for improving the quality of life and ensuring ecological sustainability. However, the issue of water supply for these areas is becoming increasingly critical against the backdrop of water resource scarcity.

Traditional irrigation methods lead to significant water losses and low efficiency in microclimate regulation. Therefore, there is a need to develop innovative irrigation systems based on the integration of hydraulic engineering, architecture, and automation. Such systems not only provide water supply but also function as aesthetic and climatic regulators of the urban landscape.

Historical Background. Central Asia, particularly Uzbekistan, has historically been a region with highly developed irrigation systems. Historical sources refer to rules known as “Odat,” which regulated fair water distribution and collective maintenance of hydraulic structures. Ancient sardobas, karez systems, and reservoirs were innovative water collection and storage structures of their time, playing a key role in moderating urban microclimates.

Hydraulic Principles of Irrigation Systems. In designing modern innovative irrigation systems, the laws of hydraulics—particularly those governing fluid equilibrium and motion—play a fundamental role. The system capacity is determined by the relationship between discharge (Q), flow velocity (v), and cross-sectional area (ω):

$$Q = \omega v$$

These principles are applied in the calculation of closed pipeline and open irrigation networks within urban areas to minimize hydraulic losses.

Modern Components of Innovative Irrigation Systems. In accordance with the resolutions of the President of the Republic of Uzbekistan, the development of water-saving technologies, including drip and sprinkler irrigation systems, has been identified as a national priority.

In urban conditions, an innovative irrigation system includes the following elements:

- Sensor-based control: Automatic scheduling of irrigation based on soil moisture and water level sensors (piezometers).

- Closed irrigation networks: Use of steel, reinforced concrete, or polymer pipelines to reduce evaporation and filtration losses.

Modern hydraulic engineering structures must be equipped with automated control systems (PASK), which: Enable remote operation of gates (sluices).

Provide real-time monitoring of water levels and discharge.

Ensure rapid detection of аварийных situations and alarm notification.

Impact on Urban Microclimate. Hydraulic structures and water surfaces are key factors in stabilizing the urban microclimate. Studies show that in areas with water bodies:

- Summer air temperature is reduced by 2–3°C compared to surrounding areas.

- Air humidity increases by 10–20%, creating a physiologically comfortable environment.

- Water bodies function as “ventilation corridors,” improving urban airflow.

This process is referred to in scientific literature as “microclimatic amortization.”

Landscape Integration and Bio-Integrative Design. Innovative irrigation systems should be designed as an integral part of the urban landscape. Based on bio-integrative design principles, hydraulic structures must be adapted to natural relief conditions.

For example, artificial channels and fountains along urban canals combine both aesthetic and microclimatic functions, demonstrating the synergy between engineering and landscape design.

Integration of Small Hydropower Plants (SHPP). An innovative approach involves utilizing the hydropower potential of urban irrigation canals by installing small and micro hydropower plants:

- Energy independence: SHPP-generated electricity supplies irrigation pumps and automated control systems.

- Environmental sustainability: These systems have minimal environmental impact and rely on renewable energy sources.

- Economic efficiency: The integration of SHPP can reduce capital costs by 4–6 times.

Operation and Maintenance. To ensure the reliability of hydraulic structures, regular visual inspections and measurements using monitoring instruments are essential. Observations should be intensified during fluctuations in water levels.

Sedimentation and vegetation growth (e.g., reeds) in canals reduce flow capacity. Countermeasures include:

- Mechanical cleaning (using dredging equipment).

- Hydraulic flushing methods.

Climate-Adaptive Design Approaches. Future projects must incorporate adaptation principles that consider global warming and extreme precipitation events:

Scenario-based design: Development of structures resilient to heatwaves and flood events.

Smart systems: Automated platforms and drainage systems capable of adapting to sudden water level fluctuations.

Conclusion. The development of innovative irrigation systems for urban green areas in Uzbekistan requires the integrated application of hydraulic engineering, automation, and landscape design. System efficiency depends on the implementation of water-saving technologies, real-time monitoring via PASK, and energy supply through small hydropower plants.

Such “smart” systems not only preserve green areas but also improve the urban microclimate, creating a more comfortable and ecologically sustainable environment for the population.

References

1. Bakiev M.R., Qodirov O., Djabbarova Sh. Me'morchilik (O'quv qo'llanma). Toshkent, 2022.
2. Badalov A.S. Gidroelektrostansiyalar (O'quv qo'llanma). Toshkent, 2009.
3. Bakiev M.R., Rahmatov N. Gidrotexnika inshootlaridan foydalanish (Darslik). Toshkent, 2019.
4. Muhammadiyev M.M., Urishev B.U., Djurayev K.S. Gidroenergetik qurilmalar. Toshkent, 2015.
5. Urishev B.U. Kichik gidroelektrostansiyalar (Darslik). Toshkent, 2020.
6. Nizamov O.X. Gidroturbinalar va gidroelektrostansiyalar. Toshkent, 2015.
7. Zarafshon vohasi gidrotexnika inshootlari arxitekturasi va rivojlanish evolutsiyasi (Ilmiy tadqiqot).

8. Muhammadiyev M.M. Hidroenergetik qurilmalarni ishlatish (O'quv qo'llanma). Toshkent, 2015.
9. Chorshanbayev, Fayzulla Ziyatovich; ,Shahar ko'chalari va yo'llari tagidagi muxandislik tarmoqlari loyihalash taklifi, me'morchilik va qurilish muammolari (ilmiy-texnik jurnal), 1, "2022, №1", 164, 2022, СамДАҚИ босма хонасида 2022 йил 5 апрелда chop etildi. Самарқанд шаҳар.
10. Chorshandayev, Fayzulla Ziyatovich; Meliyeva, Chinnigul Otaqulovna; Ziyatova, Aziza; ,The Role of Traditions in the Establishment of Historical Cities, Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences, 7, 2022, 57-62, 2022, www.geniusjournals.org
11. Chorshanbayev, Fayzulla Ziyatovich; Darslik "Shahar injinerlik tarmoqlari" 2022, ISBN 978-9943-8198-9-6 Lesson press MCHJ nashriyoti, 2022
12. Chorshanbaev, FZ; Melieva, Ch O; Ziyatova, AF; Justification for liquidation of blocks on samarkand city streets and roads, science and technology. world research, 4, 115-120, 2020,
13. F. Z. Chorshanbayev, Ziyatov A. F.; ,The influence of the external and internal environment on rooms in a city residential building, Procedia of Theoretical and Applied Sciences, 5, ISSN: 2795-5621, 63-68, 2023, Available: <http://procedia.online/index.php/applied/index>
14. F. Chorshanbayev, Ch. Meliyeva, A. Ziyatova; ,Hydrotechnical construction in the territory of uzbekistan in ancient and medieval centuries, Procedia of Theoretical and Applied Sciences, 5, ISSN: 2795-5621, 132-138, 2023, <https://procedia.online/index.php/applied/issue/view/25>
15. Shukurov I.S., Chorshanbaev F. Z., Shukurova L.I.; O'zbekistonda suv toshqinlari muammolarining me'yoriy-xujjatlar tahlili, me'morchilik va qurilish muammolari (ilmiy-texnik jurnal), 1, 2, 73-76, 2023, "SamDAQI bosmaxonasida chop etilgan Samarqand shahar, Lolazor ko'chasi 70"
16. Ziyatovich, Chorshanbaev Fayzulla; Otaqulovna, Melieva Chinnigul; Aziza, Ziyatova; ,Urban plans in the area of samarkand CITY, Gospodarka i Innovatsiya, 34, 205-209, 2023,
17. Chorshanbayev, FZ; ,Turarjoy binolarida xonaning arxitekturasini sakllantirish tamoyillari, problems of architecture and construction (scientific technical journal), 1, 2, 118-121, 2023.

ZARAFSHON VOHASI GIDRO VA ISSIQLIK ENERGETIKASI KORXONALARINING EKOLOGIK HOLATGA TA'SIRI: NAVOIY VILOYATI MISOLIDA ILMIY TAHLIL

Fayzulla Chorshanbayev, Chinnigul Meliyeva, Madiev Farrukh,

SSTU, Uzbekistan

Akram Akbarov

professor, TTJU, Tajikistan

Annotatsiya: Mazkur maqolada Zarafshon vohasining sanoatlashgan hududi hisoblangan Navoiy viloyatidagi issiqlik va gidroenergetika ob'ektlarining atrof-muhitga - atmosfera havosi, suv resurslari va tuproq qatlamiga ko'rsatayotgan antropogen ta'siri kompleks tahlil qilinadi. Tadqiqotda Navoiy issiqlik elektr stansiyasi (IES) va mintaqadagi boshqa yirik sanoat korxonalarining zararli tashlamalari, suvning minerallashuv darajasi hamda og'ir metallar miqdori o'rganilgan. Natijalar Navoiy IES hududida azot dioksidi miqdori ruxsat etilgan kvotadan 4,12 baravar yuqori ekanligini, Zarafshon daryosining minerallashuv darajasi esa quyidagidek 2,9 g/l gacha yetganini ko'rsatadi. Maqolada ekologik barqarorlikni ta'minlash uchun energetika ob'ektlarida bug'-gaz qurilmalarini (PGU) joriy etish va yashil energetikani rivojlantirish istiqbollari bayon etilgan.

Kalit so'zlar: issiqlik energetikasi, Zarafshon daryosi, Navoiy IES, minerallashuv, azot dioksidi (NO_2), bug'-gaz qurilmasi (PGU), antropogen yuklama, ekologik monitoring, og'ir metallar.

Zarafshon daryosi havzasi O'rta Osiyodagi eng qadimgi madaniyat va aholi zich joylashgan hududlardan biri bo'lib, iqtisodiy jihatdan O'zbekistonning tayanch mintaqalaridan biri hisoblanadi. Biroq, so'nggi o'n yilliklarda iqlim o'zgarishi va jadal urbanizatsiya natijasida mintaqa ekotizimiga tushayotgan antropogen bosim sezilarli darajada ortdi. Energetika sektori, xususan Navoiy IES kabi gigant korxonalar mintaqaning elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyojini qondirsa-da, atrof-muhit ifloslanishining asosiy manbalari sifatida qolmoqda.

1. Atmosfera havosiga ta'sir va zararli tashlamalar tahlili

Navoiy shahri va uning atrofidagi tumanlar O'zbekistonning eng yirik sanoat zonalaridan biri bo'lib, bu yerda 19 ta yirik ob'ektda 450 dan ortiq statsionar tashlama manbalari mavjud.

Zararli moddalar tarkibi: Navoiy IES faoliyati natijasida atmosferaga 25 turdagi zararli moddalar chiqariladi. Ularning ichida eng yuqori ulushga (taxminan 62,9%) azot dioksidi (NO_2) ega. 2018-yilgi ma'lumotlarga ko'ra, stansiya tomonidan havoga jami 3180,8 tonna zararli moddalar chiqarilgan bo'lib, shundan 2002,9 tonnasi aynan azot dioksididir.

Me'yordan oshish holatlari: Hisob-kitoblar shuni ko'rsatadiki, Navoiy IES atrofidagi atmosfera havosida NO_2 konsentratsiyasi ruxsat etilgan me'yordan (REM) 1,03 baravar oshgan, bu esa Navoiy viloyati uchun belgilangan ekologik kvotadan 4,12 baravar ko'pdir.

Boshqa ifloslantiruvchilar: Energetika ob'ektlaridan tashqari, hududdagi "Navoiyazot" va boshqa korxonalar ammoniy, oltingugurt dioksidi (SO_2) va vodorod sulfidi kabi gazlarni ham chiqaradi. Masalan, Navoiyda vodorod sulfidi miqdori belgilangan me'yordan 40 baravargacha oshib ketish holatlari qayd etilgan.

Modernizatsiya va chora-tadbirlar: Navoiy IESda yuqori samarali bug'-gaz qurilmalarining (PGU) qurilishi, soatiga 35 m³ suv tozalash quvvatiga ega inshootning ishga tushirilishi va "Yashil makon" loyihasi doirasidagi ishlar

2. Suv resurslariga ta'sir va Zarafshon daryosining ekologik holati

Zarafshon daryosi Navoiy va Buxoro viloyatlari uchun yagona suv arteriyasi hisoblanadi, biroq uning sifati sanoat korxonalariga oqova suvlari tufayli yomonlashib bormoqda.

- Minerallashuv darajasi: Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, daryo suvi yuqori oqimdan (Rovotxo'ja to'g'oni) quyi oqimga qarab borgan sari minerallashuv darajasi 3,9 dan 6,5 baravargacha ortadi. Navoiy viloyatida minerallashuv darajasi 1,15-2,9 g/l ni tashkil etib, bu hududdagi eng yuqori ko'rsatkichdir.

- Termik ifloslanish: Issiqlik elektr stansiyalari daryo suvini sovutish tizimlarida foydalanadi va daryoga qaytib tushayotgan suv daryo suviga qaraganda 7-9 °C issiqroq bo'ladi. Bu gidrobiontlar va baliqlar uchun hayotiy xavf tug'diradi, chunki suv haroratining 10 °C ga ko'tarilishi baliqlarning ommaviy nobud bo'lishiga olib kelishi mumkin.

- Kimyoviy ifloslanish: Sanoat korxonalaridan daryoga tashlanayotgan oqova suvlarda nitratlar, nitritlar, fenollar va og'ir metallar miqdori REMdan bir necha baravar yuqori. Xususan, rux miqdori 3 marta, xrom esa 2,2 marta me'yordan oshganligi aniqlangan.

- Suv resurslari holati: Zarafshon daryosining Navoiy viloyati hududida minerallashuv darajasi 2,9 g/l gacha yetishi, og'ir metallar (rux, xrom, mis VI) konsentratsiyasining o'sishi va termik ifloslanish muammolari.

Zarafshon daryosida og'ir metallar (Cu, Zn, Cr (VI)) miqdori 2013-yildan 2023-yilgacha bo'lgan davrda sezilarli va turli yo'nalishlarda o'zgargan.

- Mis (Cu): Ushbu davr mobaynida mis ionlarining konsentratsiyasi 1,3 baravardan 1,35 baravargacha ortganligi kuzatilgan. Shuningdek, daryoning quyi oqimiga qarab mis miqdori "cho'kish" (settling) hodisasi tufayli kamayish tendensiyasiga ham ega ekanligi qayd etilgan.

- Rux (Zn): Rux miqdori daryoning yuqori oqimidan quyi oqimigacha (Navoiy viloyatidagi gidropostlargacha) o'rtacha 1,2 baravardan 4,7 baravargacha ko'paygan. Navoiyazot zavodi yaqinidagi oqova suvlar chiqarish nuqtalarida rux konsentratsiyasi 1,2-4,3 µg/L dan 1,1-14,6 µg/L gacha keskin ko'tarilgan.

- Xrom (VI): Ushbu metall konsentratsiyasi eng katta dinamikani ko'rsatib, yillar davomida o'rtacha 1,1 baravardan 8 baravargacha oshgan. Biroq, 2023-yilgi tahlillar shuni ko'rsatadiki, xrom (VI) miqdori 2013-yilga nisbatan ayrim gidropostlarda 1,25 dan 4 baravargacha kamaygan.

- Temir (Fe) va boshqa metallar: Daryo suvidagi temir ionlari miqdori ruxsat etilgan me'yordan (REM) 3-4 baravar past darajada qolmoqda. O'zgidromet ma'lumotlariga ko'ra, daryoning ayrim qismlarida surma (antimoniy) miqdori REMdan 4 baravargacha, mis 2 baravar va xrom 2,2 baravar yuqori ekanligi aniqlangan.

Ifloslanishning asosiy manbalari sifatida daryoning yuqori qismidagi Anzob tog'-metallurgiya kombinati (surma, oltin, mis, simob chiqaruvchi) hamda o'rta va quyi oqimdagi sanoat korxonalariga, xususan, Navoiyazot oqova suvlari ko'rsatilgan. Xususan, surma rudasini yuvish natijasida daryoda surma miqdori REMdan 200 baravargacha oshib ketish holatlari qayd etilgan.

3. Tuproq va o'simlik dunyosiga ta'sir

Energetika korxonalarining chiqindilari havo orqali tuproq va o'simlik qatlamiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Tuproq tarkibi: Navoiy IES atrofidagi tuproqlarda kalsiy, oltingugurt, temir, mishyak va qo'rg'oshin miqdori mintaqaviy fondan ancha yuqori. Bu elementlarning to'planishi tuproq unumdorligini pasaytiradi va qishloq xo'jaligi mahsulotlari sifatiga salbiy ta'sir qiladi.

O'simliklar degradatsiyasi: Stansiya yaqinidagi daraxtlar barglarida havo ifloslanishi natijasida kelib chiqqan nekroz va xloroz (barglarning sarg'ayishi va qurishi) belgilari kuzatilgan. Xususan, Cr (xrom) miqdori o'simliklarda ruxsat etilgan me'yordan 40 martadan ko'proq yuqoriligi aniqlangan.

Tuproq qatlamiga kimyoviy ta'sir: Kalsiy, Oltingugurt va Temir Navoiy IES atrofidagi tuproq qoplami asosan och tusli bo'z tuproqlardan (serozem) iborat bo'lib, ular tabiiy ravishda gipsli va karbonatli xususiyatga ega.

Biroq, stansiya va sanoat korxonalarining chiqindilari ushbu tarkibni sezilarli darajada o'zgartirmoqda: Kalsiy va Oltingugurt (S): Navoiy sanoat zonasi korxonalarining tashlamalari natijasida tuproq eritmalarida kalsiy ionlari va sulfatlarning ortiqcha miqdori to'planadi. Sug'oriladigan bo'z tuproqlarda kalsiyning yalpi miqdori 2% va undan yuqori ko'rsatkichga yetadi.

Elementar tarkibning boyishi: Tuproq tarkibida nafaqat kalsiy va oltingugurt, balki temir (Fe) miqdori ham mintaqaviy fondan yuqori ekanligi aniqlangan. Ushbu elementlar atmosferaga chiqarilayotgan toksik moddalarni o'ziga biriktirish (bog'lash) xususiyatiga ega.

Stronsiy va Bariy: Tuproqning 10–50 sm chuqurligidagi qatlamlarida stronsiy va bariy miqdori (330 dan 1300 mg/kg gacha) kalsiy miqdorining ortishiga parallel ravishda ko'payishi kuzatilgan, bu esa karbonatli ishqoriy to'siq (barer) bilan bog'liq.

Tuproqning og'ir metallar bilan ifloslanishi

Navoiy IES hududidagi tuproqlar va oqova suv havzalari cho'kindilarida og'ir metallarning yuqori konsentratsiyasi qayd etilgan:

Shlam to'plagichlar tahlili: Kimyoviy suv tayyorlash (XVO) havzalari shlamida magniy, kalsiy, temir, natriy va kaliy miqdori yuqoriligi spektral tahlillar orqali isbotlangan. Bug'latish havzalari cho'kindilarida esa temir, mis, vanadiy, xrom va rux metallari ustunlik qiladi.

Texnogen anomalialar: Stansiya atrofidagi tuproqlarda kalsiy va oltingugurt bilan bir qatorda mishyak (As), qo'rg'oshin (Pb), stronsiy va bariy miqdori Markaziy Osiyo bo'z tuproqlari uchun xos bo'lgan mintaqaviy fondan ancha yuqori.

O'simliklardagi nekroz va xloroz holatlari tahlili. Energetika ob'ektlaridan chiqayotgan gaz va chang tashlamalari o'simliklarning morfologik-anatomik tuzilishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi:

Visual va mikroskopik zararlanish: Navoiy IES yaqinidagi daraxtlar (yasen, platan, akatsiya) barglari yuzasida kuchli nekrotik maydonlar aniqlangan. Barg epidermasining ikki tomonida ham hujayra devorlarining destruksiya (buzilishi) va hujayralararo kulrang granular to'planishi kuzatilgan, bu esa havo ifloslanishining bevosita oqibatidir.

Xrom va boshqa metallarning to'planishi: IESdan 200–300 metr masofadagi o'simlik namunalari (masalan, adraspan va bir yillik sho'ra) tarkibida xrom (Cr) miqdori mintaqaviy darajadan 10 baravar, ruxsat etilgan me'yordan (REM) esa 40 baravar oshib ketgan. Shuningdek, mis (Cu) va nikel (Ni) miqdori ham me'yordan 2–4 baravar yuqoriligi aniqlangan.

Xloroz belgilari: Stansiya yaqinidagi daraxtlarda barglarning sarg'ayishi (xloroz) va to'kilishi holatlari qayd etilgan bo'lib, bu o'simlikning fotosintez apparati ifloslantiruvchi gazlar ta'sirida buzilganidan dalolat beradi.

Navoiy IES va tutash sanoat korxonalarining chiqindilari mintaqa tuproqlarida kalsiy sulfatlari va og'ir metallarning texnogen to'planishiga sabab bo'lmoqda. Bu o'z navbatida o'simliklar dunyosida og'ir metallarning (ayniqsa xromning) biologik akkumulyatsiyasiga va barglarda nekroz hamda xloroz kabi patologik o'zgarishlarga olib kelmoqda. Mazkur holat hududni ekologik jihatdan "tarang" vaziyatdagi zona deb tasniflashga asos bo'ladi.

4. Modernizatsiya va ekologik chora-tadbirlar

Energetika korxonalarining atrof-muhitga ta'sirini kamaytirish maqsadida Navoiy viloyatida bir qator strategik loyihalar amalga oshirilmoqda.

Bug'-gaz qurilmalari (PGU) joriy etish: Navoiy IESda yuqori samaradorlikka ega bo'lgan 3- va 4-PGU qurilishi (jami 1300 MVt) tabiiy gaz sarfini yiliga 587 mln m³ ga tejash va havoga chiqariladigan zararli moddalarni 1070 tonnaga (taxminan 30% ga) kamaytirish imkonini beradi.

Suvni tejash texnologiyalari: Sovutish tizimida ventilyatorli gradirnyalar va yopiq suv aylanish tizimlarini joriy etish orqali daryodan suv olish va issiq suvlarni chiqarish miqdori sezilarli darajada kamaytirilmoqda. 2024-yilda Navoiy IESda soatiga 35 m³ suvni tozalash quvvatiga ega yangi inshoot ishga tushirildi.

Yashil energiya va ko'kalamzorlashtirish: Navoiy IES hududida 16,6 MVt quvvatli quyosh fotoelektr stansiyalari o'rnatilgan. "Yashil makon" loyihasi doirasida korxonalar atrofida 350 mingdan ortiq daraxt ko'chatlari ekilib, "yashil belbog'lar" yaratilmoqda.

Texnologik modernizatsiya: Navoiy IESda 1300 MVt quvvatga ega 3- va 4-bug'-gaz qurilmalarining (PGU) qurilishi natijasida zararli tashlamalarning 1070 tonnaga (30% gacha) kamayishi va yiliga 587 million m³ tabiiy gaz tejalishi.

Ifloslanishning asosiy manbalari sifatida daryoning yuqori qismidagi Anzob tog'-metallurgiya kombinati (surma, oltin, mis, simob chiqaruvchi) hamda o'rta va quyi oqimdagi sanoat korxonalari, xususan, Navoiyazot oqova suvlari ko'rsatilgan. Xususan, surma rudasini yuvish natijasida daryoda surma miqdori REMdan 200 baravargacha oshib ketish holatlari qayd etilgan.

Zarafshon vohasida, xususan Navoiy viloyatida energetika korxonalarining atrof-muhitga ta'siri hali ham jiddiy muammo bo'lib qolmoqda. Azot oksidlari bilan havo ifloslanishi va daryo suvining yuqori minerallashuvi ekologik barqarorlikka raxna solmoqda. Biroq, energetika ob'ektlarini modernizatsiya qilish (PGUga o'tish), oqova suvlarni tozalashning yopiq tizimlarini joriy etish va qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish orqali bu salbiy ta'sirni sezilarli darajada kamaytirish mumkin. Zarafshon vohasi, xususan, Navoiy viloyatidagi issiqlik energetikasi va gidro-texnik inshootlarning atrof-muhitga ta'sirini tahlil qilish asosida tayyorlandi. Hisobot mintaqadagi ekologik barqarorlik, texnologik modernizatsiya va antropogen yuklamani kamaytirish istiqbollari qamrab oladi.

Atmosfera havosining texnogen ifloslanishi va monitoring. Navoiy sanoat tugunida energetika va kimyo korxonalari atmosfera havosining asosiy ifloslantiruvchi manbalari hisoblanadi. Navoiy issiqlik elektr stansiyasi (IES) faoliyati natijasida atmosferaga 25 turdagi zararli moddalar chiqariladi, ularning orasida azot dioksidi (NO₂) jami chiqindilarning taxminan 62,9-70% ini tashkil etadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, stansiya atrofidagi hududlarda NO₂ konsentratsiyasi ruxsat etilgan me'yordan (REM) 1,03 baravar oshgan bo'lib, bu Navoiy viloyati uchun belgilangan ekologik kvotadan 4,12 baravar yuqori hisoblanadi.

Modernizatsiya jarayonlari, xususan, ma'nan eskirgan qozon agregatlarini bosqichma-bosqich zamonaviy bug'-gaz qurilmalariga (PGU) almashtirish ekologik yuklamani kamaytirishning yagona samarali yo'lidir. 1300 MVt quvvatga ega 3- va 4-PGU bloklarining ishga tushirilishi azot oksidi emissiyasini an'anaviy bloklarga nisbatan 3,5 baravar kamaytiradi (50 mg/nm³ gacha). Bu jarayon yiliga 1070 tonna zararli moddalarni va 1,11 million tonna CO₂ emissiyasini qisqartirish imkonini beradi.

Gidroekologik holat: Minerallashuv va og'ir metallar dinamikasi. Zarafshon daryosi mintaqaning yagona suv arteriyasi bo'lishiga qaramasdan, uning sifati yuqori oqimdan quyi oqimga tomon keskin yomonlashib boradi. Daryo suvidagi umumiy minerallashuv darajasi Tojikiston chegarasida 0,27 g/l bo'lsa, Navoiy viloyatida bu ko'rsatkich 2,9 g/l gacha ko'tariladi. Bu o'sish bevosita sanoat oqova suvlari va qishloq xo'jaligining kollektor-drenaj suvlari bilan bog'liq.

Og'ir metallar (Cu, Zn, Cr VI) miqdori ham xavotirli darajada o'zgargan. 2013-2023 yillar oralig'ida rux (Zn) miqdori 4,7 baravargacha, xrom (VI) esa 8 baravargacha ortganligi qayd etilgan. Termik ifloslanish muammosi ham dolzarb bo'lib, IESdan daryoga tushayotgan suv daryo haroratini me'yordan 8-9 °C ga oshirib yubormoqda, bu esa gidrobiontlar va baliq resurslariga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Navoiy IESda soatiga 35 m³ suv tozalash quvvatiga ega yangi inshootning ishga tushirilishi va yopiq sovutish tizimlariga o'tilishi daryoga tushayotgan bu bosimni sezilarli darajada yumshatadi.

Tuproq va o'simlik qatlamidagi biokimyoviy o'zgarishlar: Energetika chiqindilari tuproqning elementar tarkibini o'zgartirib, kalsiy, oltinugurt va temirning texnogen to'planishiga sabab bo'lmoqda. IES yaqinidagi tuproqlarda mishyak (As), qo'rg'oshin (Pb) va xrom (Cr) miqdori mintaqaviy fondan ancha yuqori.

O'simliklar dunyosida ushbu toksik elementlarning akkumulyatsiyasi morfologik-anatomik buzilishlarga olib keladi. IESdan 200-300 metr masofadagi o'simliklarda xrom (Cr) miqdori REMdan 40 martadan ko'proq oshib ketgan. Barglarda kuzatilayotgan nekroz va xloroz holatlari hujayra devorlarining destruksiyasi va fotosintez apparatining buzilishidan dalolat beradi.

Strategik modernizatsiya va barqaror rivojlanish: Mintaqadagi energetika ob'ektlari iqtisodiy samaradorlikni oshirish bilan birga ekologik xavfsizlikni ta'minlashga yo'naltirilmoqda. Yangi PGU bloklarining foydali ish koeffitsiyenti (FIK) 60% dan yuqori bo'lib, bu elektr energiyasi ishlab chiqarish uchun sarflanadigan yoqilg'i miqdorini 381,2 g/kVt·soatdan 215,7 g/kVt·soatgacha kamaytiradi. Bu yiliga 587 million m³ tabiiy gaz tejatishini ta'minlaydi.

Shuningdek, "Yashil energetika" doirasida stansiya hududida 16,6 MVt quvvatli quyosh fotoelektr stansiyalari o'rnatilishi va "Yashil makon" loyihasi orqali 350 mingdan ortiq daraxt ekilishi atrof-muhitni muhofaza qilishning kompleks yondashuvini ifodalaydi.

Zarafshon vohasida energetika korxonalarining atrof-muhitga ta'siri hozirgi kunda "tarang" deb baholanadi. Atmosferaning NO₂ bilan ifloslanishi va daryo suvi minerallashuvining yuqoriligi asosiy ekologik xavflardir. Biroq, texnologik yangilanishlar (PGU-3, 4), suv tozalashning yopiq sikllari va qayta tiklanuvchi energiya manbalarining integratsiyasi ushbu salbiy ta'sirni REM doirasiga tushirish va mintaqaning ekologik barqarorligini ta'minlash uchun mustahkam poydevor yaratadi

Foydalanilgan adabiyotlar

Gapporov Kh., Kulmatov R., Opp C. Assessment of quantity and quality indicators of water resources in the Zarafshan river basin (within the territory of Uzbekistan). E3S Web of Conferences, 2025.

Tirkashev T. Kh. et al. "Загрязнения вод реки Зарафшан и методы оптимизации её экологического состояния". Экономика и социум, 2025.

"Navoiy IES"da 2-x PGU (№ 3, 4) qurilishi bo'yicha Atrof-muhitga ta'sirni baholash (ZVOS) loyihasi hujjatlari. 2019.

Mukhamedova O. S. "Экологическое состояние Навоийской области, его опасность для организма человека". Экономика и социум, 2026.

"Issiqlik elektr stansiyalari" AJ axboroti. 2023–2024 yillar hisoboti.

Nazarov X. T. et al. "Zarafshon daryosi suvining ifloslanishi va ularning oldini olish yo'llari". SamDU Ilmiy axborotnomasi, 2018.

Samuyayev A. Q. "Quyil Zarafshon tuproq qoplamining inson ta'sirida o'zgarishi". SamDU Ilmiy axborotnomasi, 2018.

Gazeta.uz. "Более 20 предприятий в Навои приостановили деятельность из-за загрязнения воздуха". 2025.

O'ZBEKISTON QISHLOQ HUDUDLARIDAGI TABIIY SUV HAVZALARI ATROFIDA DAM OLISH VA KO'NGILOCHAR MASKANLARNI LOYIHALASHNING ILMIY-USLUBIY ASOSLARI.

Mahmatqulov Ilhom Turdimurodovich

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti, arxitektura fanlari bo'yicha falsafa doktori(PhD), dotsent

Berdiqulov Jasur Begimovich

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti, 18.00.02-Rayonlashtirish. Shaharsozlik. Qishloq turar joylarini rejalashtirish. Landshaft arxitekturasi. Bino va inshootlar ixtisosligi III-bosqich doktoranti

Annotatsiya: *Maqolada O'zbekiston qishloq hududlaridagi tabiiy suv havzalari atrofida dam olish va ko'ngilochar maskanlarni loyihalashning ilmiy-uslubiy asoslari tahlil qilingan. Tabiiy suv havzalarining rekreatsion salohiyati, landschaft xususiyatlari, ekologik barqarorlik talablari hamda zamonaviy arxitektura*

va shaharsozlik yondashuvlari o'rganilgan. Tadqiqot natijasida qishloq hududlarida rekreatsion maskanlarni tashkil etishning asosiy tamoyillari ishlab chiqilgan hamda ularni amaliyotga joriy etish bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: Tabiiy suv havzalari, rekreatsion hudud, qishloq turizmi, dam olish maskani, landshaft arxitekturasi, ekologik barqarorlik, shaharsozlik.

Kirish. So'nggi yillarda O'zbekistonda ichki turizmni rivojlantirish, aholi uchun qulay dam olish maskanlarini yaratish hamda qishloq hududlarining rekreatsion salohiyatidan samarali foydalanishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Respublikadagi ko'llar, suv omborlari, daryo va soylar kabi tabiiy suv havzalari nafaqat ekologik tizimning muhim elementi, balki dam olish va turizmni rivojlantirish uchun katta imkoniyatlarga ega hisoblanadi.

Biroq suv havzalari atrofidagi hududlarni rekreatsion maqsadlarda o'zlashtirishda ekologik muvozanatni saqlash, landshaftning tabiiy xususiyatlarini asrash hamda hududning funksional tashkil etilishini ilmiy asoslash muhim vazifa bo'lib qolmoqda. Shu sababli tabiiy suv havzalari atrofida dam olish va ko'ngilochar maskanlarni loyihalashning ilmiy-uslubiy asoslarini ishlab chiqish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi (1-rasm).

1-rasm. Samarqand viloyati Samarqand tumani hududidan o'tuvchi Darg'om kanali atrofida xizmatlar sohasini rivojlantirish va aholi dam olish markazi tashkil etishning boshlang'ich ishlari lavhasi.

Tadqiqotning maqsadi - O'zbekiston qishloq hududlaridagi tabiiy suv havzalari atrofida dam olish va ko'ngilochar maskanlarni loyihalashning ilmiy-uslubiy asoslarini ishlab chiqish hamda rekreatsion hududlarni shakllantirishning samarali tamoyillarini aniqlashdan iborat.

Tadqiqot metodologiyasi. Mazkur tadqiqotda O'zbekiston qishloq hududlaridagi tabiiy suv havzalari atrofida dam olish va ko'ngilochar maskanlarni loyihalashning ilmiy-uslubiy asoslarini ishlab chiqish

maqsadida kompleks yondashuv qo'llanildi. Tadqiqot jarayonida nazariy, tahliliy va amaliy usullar uyg'unligidan foydalanildi.

Avvalo, mavzuga oid mahalliy va xorijiy ilmiy adabiyotlar, monografiyalar, ilmiy maqolalar, dissertatsiyalar hamda rekreatsion hududlarni rivojlantirishga oid normativ-huquqiy hujjatlar o'rganildi. Adabiyotlar tahlili orqali tabiiy suv havzalari atrofidagi rekreatsion hududlarni shakllantirishning nazariy asoslari, zamonaviy tendensiyalari va amaliy tajribalari tizimlashtirildi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasining Shaharsozlik kodeksi, Suv kodeksi, Turizm to'g'risidagi qonun va boshqa me'yoriy hujjatlar tahlil qilinib, rekreatsion hududlarni loyihalashga qo'yiladigan talablar aniqlandi.

Tadqiqotda qiyosiy va tizimli tahlil usullaridan keng foydalanildi. Ushbu usullar yordamida O'zbekiston va xorijiy mamlakatlarda suv havzalari atrofida tashkil etilgan rekreatsion hududlarning arxitektura-rejaviy yechimlari, funksional tarkibi hamda boshqaruv mexanizmlari o'zaro taqqoslandi. Tizimli yondashuv asosida rekreatsion hududlarning tabiiy, ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy omillari yagona tizim sifatida baholandi.

Rekreatsion hududlarni funksional zonalash usuli tadqiqotning muhim tarkibiy qismi bo'ldi. Mazkur usul orqali dam olish va ko'ngilochar maskanlar hududi faol dam olish, sokin hordiq chiqarish, sport va sog'lomlashtirish, bolalar o'yin maydonchalari, xizmat ko'rsatish obyektlari hamda ekologik muhofaza zonalariga ajratilib, ularning o'zaro bog'liqligi tahlil qilindi. Natijada hududdan samarali foydalanish va tashrif buyuruvchilar uchun qulay muhit yaratish imkoniyatlari baholandi(2-rasm).

2-rasm. Samarqand viloyati Samarqand tumani hududidan o'tuvchi Darg'om kanali atrofida xizmatlar sohasini rivojlantirish va aholi dam olish markazining ishlab chiqilgan bosh rejasi.

Landshaft-arxitektura tahlili usuli yordamida suv havzalari atrofidagi tabiiy muhitning estetik va ekologik xususiyatlari o'rganildi. Tadqiqot davomida relyef, o'simlik qoplami, suv sathining holati, manzaraviy ko'rinishlar va tabiiy resurslarning rekreatsion salohiyatga ta'siri baholandi. Ushbu tahlillar hududning tabiiy xususiyatlarini saqlagan holda zamonaviy rekreatsion infratuzilmani shakllantirish imkoniyatlarini aniqlashga xizmat qildi.

Kartografik va grafik tahlil usullari yordamida tadqiqot obyektlarining hududiy joylashuvi, transport aloqalari, tabiiy va sun'iy elementlarning o'zaro bog'liqligi o'rganildi. Mavjud xaritalar, bosh rejalar va kosmik suratlar asosida rekreatsion hududlarning hududiy tuzilishi tahlil qilinib, istiqboldagi rivojlanish yo'nalishlari belgilandi.

Tadqiqot jarayonida xorijiy va mahalliy tajribalarni o'rganishga alohida e'tibor qaratildi. Jumladan, AQSH, Germaniya, Turkiya, Janubiy Koreya va boshqa davlatlarda suv havzalari atrofida tashkil etilgan rekreatsion maskanlarning loyihaviy yechimlari tahlil qilindi. Shuningdek, O'zbekistondagi Chorvoq suv ombori, Aydar-

Arnasoy ko'llar tizimi, Tudako'l, Dengizko'l va boshqa suv havzalari atrofidagi rekreatsion hududlar misolida mavjud tajribalar o'rganildi.

Kuzatuv va umumlashtirish usullari orqali tadqiqot obyektlarining hozirgi holati baholandi, mavjud muammolar va istiqbolli imkoniyatlar aniqlandi. Olingan ma'lumotlar umumlashtirilib, tabiiy suv havzalari atrofida dam olish va ko'ngilochar maskanlarni loyihalashning ilmiy-uslubiy tamoyillari ishlab chiqildi (3-rasm).

3-rasm. Darg'om kanali atrofida xizmatlar sohasini rivojlantirish va aholi dam olish markazining asosiy qismi loyiha taklifi.

Tadqiqot obyekti sifatida O'zbekistonning qishloq hududlarida joylashgan tabiiy suv havzalari hamda ular atrofida shakllangan yoki shakllantirilishi rejalashtirilayotgan rekreatsion hududlar tanlandi. Tadqiqot predmeti esa mazkur hududlarda dam olish va ko'ngilochar maskanlarni loyihalash jarayonining arxitektura-rejaviy, landshaft-ekologik, funksional va estetik jihatlarini o'z ichiga oladi. Tadqiqotning metodologik yondashuvi tabiiy muhitni muhofaza qilish, rekreatsion salohiyatdan oqilona foydalanish hamda hududlarning barqaror rivojlanishini ta'minlash tamoyillariga asoslandi.

Natijalar va muhokama. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, tabiiy suv havzalari atrofidagi rekreatsion hududlarni loyihalashda quyidagi ilmiy-uslubiy tamoyillarga amal qilish maqsadga muvofiqdir:

Ekologik barqarorlik tamoyili. Dam olish maskanlarini loyihalashda suv havzalarining ekologik holatini saqlash asosiy vazifa hisoblanadi. Qurilish ishlari natijasida suv sifati, biologik xilma-xillik va tabiiy landshaftga salbiy ta'sir ko'rsatmaslik zarur.

Landshaft bilan uyg'unlik tamoyili. Loyihaviy yechimlar mavjud tabiiy relyef, yashil hududlar va suv manzaralari bilan uyg'unlashishi kerak. Bu esa hududning estetik jozibadorligini oshirish bilan birga ekologik muvozanatni ham ta'minlaydi.

Funksional zonalashtirish tamoyili. Rekreatsion hududlar quyidagi zonalarga ajratilishi tavsiya etiladi:

- faol dam olish zonasi;
- sokin dam olish zonasi;
- bolalar o'yin maydonchalari;
- sport va sog'lomlashtirish hududlari;
- xizmat ko'rsatish va savdo zonalarini;
- ekologik muhofaza hududlari.

Bunday yondashuv tashrif buyuruvchilarning turli ehtiyojlarini qondirish imkonini beradi.

Milliy an'analar va zamonaviy texnologiyalar integratsiyasi. Dam olish maskanlarini loyihalashda milliy me'moriy an'analar va mahalliy qurilish materiallaridan foydalanish hududning o'ziga xosligini saqlab qolishga xizmat qiladi. Shu bilan birga energiya tejamkor texnologiyalar, quyosh panellari va aqlli boshqaruv tizimlarini joriy etish maskanlarning iqtisodiy samaradorligini oshiradi.

Turizm infratuzilmasini rivojlantirish. Suv havzalari atrofidagi rekreatsion hududlarda piyodalar yo'laklari, veloyo'laklar, kuzatuv maydonchalari, kemping zonalarini, mehmon uylari va servis obyektlarini joylashtirish hududning turistik jozibadorligini sezilarli darajada oshiradi (4-rasm).

4-rasm. Darg'om kanali atrofida xizmatlar sohasini rivojlantirish va aholi dam olish markazi hududidagi obyektlar loyiha taklifi.

Tadqiqot natijalari asosida tabiiy suv havzalari atrofidagi rekreatsion hududlarni shakllantirishning kompleks modeli taklif qilindi. Ushbu model ekologik xavfsizlik, funksional qulaylik va iqtisodiy samaradorlik mezonlariga asoslanadi.

Xulosa. O'zbekiston qishloq hududlaridagi tabiiy suv havzalari atrofida dam olish va ko'ngilochar maskanlarni loyihalash hududlarning rekreatsion va turistik salohiyatini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Tadqiqot natijasida rekreatsion hududlarni shakllantirishning ekologik barqarorlik, landshaft bilan uyg'unlik, funksional zonalashtirish va zamonaviy texnologiyalarni qo'llash kabi asosiy ilmiy-uslubiy tamoyillari aniqlandi.

Mazkur tamoyillar asosida tashkil etilgan dam olish maskanlari qishloq hududlarining iqtisodiy rivojlanishiga, aholi bandligini oshirishga hamda ekologik muvozanatni saqlashga xizmat qiladi. Kelgusida ushbu yo'nalishda GIS texnologiyalari, raqamli modellashtirish va sun'iy intellekt asosidagi loyihalash usullarini qo'llash maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

Qodirov Q. Landshaft arxitekturasi asoslari. – Toshkent: Fan, 2022.

Mirzayev A. Rekreatsion hududlarni loyihalash tamoyillari. – Toshkent: O'zbekiston, 2021.

Lynch K. The Image of the City. – Cambridge: MIT Press, 1960.

McHarg I. Design with Nature. – New York: Wiley, 1992.

UN-Habitat. Public Space Design Guidelines. – Nairobi, 2020.

O'zbekiston Respublikasi Shaharsozlik kodeksi. – Toshkent, 2023.

O'zbekiston Respublikasining "Turizm to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2019.

Mahmatqulov I., Mavlonov M. TURAR-JOYLARNI ME'MORIY-LANDSHAFT TASHKILLASHTIRISH VA LOYIHALASHNING ZAMONAVIY AN'ANALARINI TASHKILLASHTIRISHNING ILG'OR AN'Shermamatovich, M., Yalgashevich, K., & Narkulovich, S.(2021). The development of physical preparedness of student young people //Psychology and Education Journal. – 2023. – T. 58. – №. 1. – C. 2699-2704.

Mahmatqulov, I., & Sherqulova, D. (2023). SAMARQANDDAGI ZAMONAVIY SHAHARSOZLIK OB'YEKTLARIDA NAQSH VA BEZAKLARNI QO'LLANILISH ASOSLARI. *Eurasian Journal of Academic Research*, 3(1 Part 4), 161-166.

«SMART CITY» KONSEPSIYASINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI

Madraximov Odamboy Baxtiyorovich.

Tayanch doktorant, Urganch davlat universiteti, arxitektura kafedra. Urganch, Uzbekiston

Annotatsiya

Ushbu tadqiqotda "Smart City" konsepsiyasining shakllanishi, uning ilmiy-nazariy asoslari hamda rivojlanish bosqichlari kompleks tahlil qilingan. Maqolada axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi, urbanizatsiya jarayonlarining kuchayishi va shahar infratuzilmasidagi murakkab muammolar "aqlli shahar" g'oyasining paydo bo'lishiga zamin yaratgan asosiy omillar sifatida ko'rib chiqilgan.

Tadqiqotda "Smart City" konsepsiyasining evolyutsiyasi an'anaviy shahar boshqaruvidan raqamli va intellektual tizimlarga o'tish jarayoni misolida yoritilgan. Shuningdek, mazkur konsepsiyaning asosiy rivojlanish bosqichlari — texnologik yo'naltirilgan bosqich, integratsiyalashgan axborot tizimlari bosqichi hamda barqaror rivojlanish va insonga yo'naltirilgan "aqlli shahar" modeli ilmiy jihatdan asoslab berilgan.

Maqolada dunyo amaliyotida qo'llanilayotgan ilg'or "Smart City" modellari tahlil qilinib, ularning shahar muhitini yaxshilash, resurslardan samarali foydalanish, ekologik barqarorlikni ta'minlash va aholi turmush sifatini oshirishdagi o'rni ochib berilgan. Tadqiqot natijalari "Smart City" konsepsiyasini rivojlantirishda kompleks va tizimli yondashuv zarurligini ko'rsatadi hamda uni milliy shaharsozlik amaliyotiga tatbiq etish uchun ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar:

Smart City, aqlli shahar, shahar infratuzilmasi, raqamli transformatsiya, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, shahar boshqaruvi, barqaror rivojlanish, innovatsion texnologiyalar, intellektual tizimlar, urbanizatsiya.

Abstract

This study provides a comprehensive analysis of the formation and development stages of the "Smart City" concept, highlighting its theoretical foundations and evolutionary trajectory. The research examines the rapid advancement of information and communication technologies, the intensification of urbanization processes, and the growing complexity of urban infrastructure as the key factors that have driven the emergence of smart city initiatives worldwide.

The evolution of the "Smart City" concept is explored through the transition from traditional urban management systems to digitally driven and intelligent governance models. Particular attention is paid to the main stages of development, including the technology-oriented phase, the phase of integrated information systems, and the contemporary human-centered and sustainability-oriented smart city model.

Furthermore, the study analyzes leading international smart city practices and assesses their role in improving urban environments, optimizing resource efficiency, enhancing environmental sustainability, and increasing the quality of life for urban residents. The findings emphasize the necessity of a holistic and systemic approach to smart city development and provide a scientific basis for adapting the "Smart City" concept to national urban planning and development practices.

Keywords:

Smart City, urban development, digital transformation, urban infrastructure, information and communication technologies (ICT), smart governance, sustainable development, intelligent systems, urbanization.

Kirish Bugungi kunda dunyo aholisining yarmidan ko'pi shaharlarda istiqomat qilmoqda. Resurslarni samarali boshqarish va ekologik barqarorlikni ta'minlash zaruriyati «Smart City» konsepsiyasini yuzaga keltirdi. Ushbu tizim Internet buyumlar (IoT), sun'iy intellekt va Big Data texnologiyalariga asoslanadi.

Rivojlanishning asosiy bosqichlari

Smart City 1.0: Texnologiyalar boshqaruvi (Technology-Driven)

Bu Smart City konsepsiyasi zamonaviy shaharlarning rivojlanishi uchun muhim yo'nalishlardan birini tashkil etadi. Ushbu konsepsiya texnologik inovatsiyalar va shahar infratuzilmasi o'rtasidagi hamkorlikni ta'minlashga qaratilgan bo'lib, shaharlarning samaradorligini, qulochini va yashash sharoitini yaxshilash maqsadida ishlab chiqilgan. Smart Cityning shakllanishi va rivojlanishi bir necha bosqichlarni o'z ichiga oladi.

Ushbu bosqichlarning ilklari Smart City 1.0: Texnologiyalar boshqaruvi (Technology-Driven) bosqichi bilan boshlanadi.[1.2.]

Smart City 1.0 bosqichi 2000-2010 yillarda ilk bor rivojlandi. Bu bosqichda asosiy tashabbus yirik texnologik kompaniyalar, masalan, IBM va Cisco tomonidan ilgari surilgan. Ushbu kompaniyalar yangi texnologiyalarni, ya'ni IoT (Internet of Things), uyali aloqa, ma'lumotlarning buzilmasligi, xususan, shahar infratuzilmasiga yuqori texnologiyalarni joriy etishga qaratgan. Bunday texnologiyalar shaharlardagi transport, energiya, suv ta'minoti va boshqa infratuzilma tizimlarini optimizatsiya qilishga yordam berdi.

Shu bilan birga, Smart City 1.0 bosqichida aholining real ehtiyojlari doim ham inobatga olinmagan. Texnologiyalar bundan tashqari, shaharlarning ijtimoiy va iqtisodiy hamkorliklarini ko'rib chiqmagan holda, faqatgina texnologik yechimlarga e'tibor qaratishga harakat qildi. Xususan, shaharlarda mavjud muammolarni hal qilishda fuqarolarning fikrlari, ehtiyojlari va talablari yetarli darajada inobatga olinmadi. Bu esa, Smart City konsepsiyasining samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatdi.

Smart City 2.0: Shahar ma'muriyati nazorati (City-Led). Ikkinchi bosqichda tashabbus mahalliy hokimiyat organlari qo'lga o'tdi. Shahar hokimliklari texnologiyalarni hayot sifatini yaxshilash vositasi sifatida ko'ra boshladilar. Masalan, aqlli transport tizimlari, chiqindilarni qayta ishlash va energiya tejovchi loyihalar paydo bo'ldi.

Zamonaviy shaharlar, o'zlarining ma'naviy, iqtisodiy va ekologik jihatlardan rivojlanishi uchun texnologik inovatsiyalarni qabul qilish va amaliyotga tadbiq qilish zarurligini tushunishmoqda. Smart City 2.0 konsepsiyasi, avvalgi bosqichdagi muammolarni hal qilish maqsadida, ikkinchi bosqichda tashabbus mahalliy hokimiyat organlari qo'lga o'tdi. Bu, shaharlar o'z ustida ko'proq nazoratni olishlari va jamiyatning barcha qatlamlari bilan yaqin aloqa o'rnatishlari uchun imkoniyat yaratdi.

Shahar hokimliklari texnologiyalarni hayot sifatini yaxshilash vositasi sifatida ko'ra boshladilar. So'nggi yillarda shaharlarda raqamli injiniring va smart texnologiyalar jadal rivojlanib bormoqda. Bu rivojlanish, fuqarolarning hayot darajasini oshirish, jamoat xizmatlarini yaxshilash va ekologik barqarorlikni ta'minlash maqsadida amalga oshirilmogda. Mahalliy hokimiyat organlari, shaharlarning yangi talablariga mos ravishda, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish uchun harakat qilishmoqda.

Masalan, aqlli transport tizimlari shaharlarning harakatlanishini samarali tashkil etish uchun ishlab chiqilgan. Ushbu tizimlar, transport oqimini optimallashtirish, haydovchilar uchun ma'lumotni real vaqtda taqdim etish va atrof-muhitni muhofaza qilishga yordam beradi. Bundan tashqari, aqlli transport tizimlari harakatlanish xavfsizligini oshirish, to'g'ri yo'nalishlar bo'yicha harakatlanishni ta'minlash va harakatlar samaradorligini oshirish imkonini beradi.

Shuningdek, chiqindilarni qayta ishlash loyihalari shaharlarda juda muhim ahamiyatga ega. Bu loyihalar, chiqindilarni samarali boshqarish va qayta ishlash tizimini tashkil etishga qaratilgan. Zamonaviy shaharlarda, chiqindilarni avtomatik ravishda to'plash, sortlash va qayta ishlash uchun raqamli texnologiyalardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu, fuqarolarning atrof-muhitga bo'lgan javobgarligini oshirish va resurslarni tejash uchun kerakli mexanizmlarni yaratishni talab etadi.

Energiya tejovchi loyihalar, shuningdek, Smart City 2.0 konsepsiyasining ajralmas qismidir. Mahalliy hokimiyat organlari, energiya samaradorligini oshirish maqsadida, aqlli energiya tizimlarini joriy etish, ya'ni energiyani samarali ishlatish va qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishga harakat qilmoqdalar. Bu loyihalar, fuqarolarning energiya barqarorligini ta'minlash va shaharning ekologik izini kamaytirish uchun juda muhim.

Smart City 2.0 konsepsiyasi, shaharlarning rivojlanishi va ularni kelajakka yo'naltirish uchun yangi imkoniyatlarni taqdim etadi. Mahalliy hokimiyat organlarining tashabbuslari, shaharlardagi infratuzilmani yaxshilash, jamoat xizmatlarini optimallashtirish va fuqarolarning hayot sifatiga ijobiy ta'sir ko'rsatish uchun juda muhimdir. Texnologiyalarning injinirlik xislati, shaharlarning rivojlanishini va ularning jamiyat uchun ahamiyatini yangi bosqichga olib chiqmoqda.

Kelajakda, Smart City 2.0 konsepsiyasining yanada rivojlanishi, mahalliy hokimiyat organlari va jamoatning faol hamkorligini talab etadi. Shaharlar, zamonaviy texnologiyalarning imkoniyatlaridan foydalanib, fuqarolarning hayot sifati va barqaror rivojlanishini ta'minlashda muhim rol o'ynashi kerak.

Shunday qilib, Smart City 2.0 konsepsiyasi shaharlardagi barqaror rivojlanishning yangi va samarali modelini yaratish uchun zamin yaratadi.

Smart City 3.0: Fuqarolar ishtiroki (Citizen-Centric)

Hozirgi kunda kuzatilayotgan eng zamonaviy bosqich, ya'ni Smart City 3.0, shaharlarni innovatsion va barqaror rivojlantirish bo'yicha yangi yondashuvlarni taqdim etmoqda. Bu model fuqarolarning ishtirokiga asoslangan bo'lib, shaharni rivojlantirishda «inson omili»ga bo'lgan e'tiborni alohida ko'rsatadi. Bunda asosiy e'tibor «inson omili»ga qaratiladi, bu esa shaharning barqaror rivojlanishi va ijtimoiy inklyuzivlikni ta'minlash uchun muhimdir.

Smart City 3.0 konsepsiyasi doirasida fuqarolarning aktiv ishtiroki shahar boshqaruvida muhim ahamiyatga ega. Fuqarolarning fikri, ijtimoiy inklyuzivlik va barqarorlik ustuvor vazifa hisoblanadi. Ushbu modelda fuqarolarning ehtiyojlari va fikrlari shaharni rivojlantirish jarayonida eng muhim manba bo'lib xizmat qiladi. Fuqarolarning jamiyatdagi ishtiroki, ularning fikrlari va takliflari shaharning samaradorligini oshirishga yordam berishi mumkin.

Raqamli demokratiya va mobil ilovalar orqali aholi shahar boshqaruvida bevosita ishtirok etadi. Bu texnologiyalar fuqarolar uchun o'z fikrlarini bildirish, takliflar berish va qaror qabul qilish jarayonlarida ishtirok etish imkonini beradi. Mobil ilovalar orqali fuqarolar shahar bilan bog'liq muammolarni osonlik bilan bildirishlari, jamiyatdagi o'zgarishlarga o'z hissalarini qo'shishlari mumkin. Bu esa shahar boshqaruvi va fuqarolar o'rtasida yaqinlashuvni ta'minlaydi.

Smart City 3.0 modelida fuqarolarning ishtiroki faqatgina fikr bildirish bilan chegaralanmaydi. Ushbu konsepsiyada shaharni rivojlantirish jarayonida fuqarolarning faolligi, jumladan, ijtimoiy loyihalarda ishtirok etishi, yechimlarni ishlab chiqishda qatnashishi ham muhim ahamiyat kasb etadi. Fuqarolarning ijtimoiy mas'uliyatni his qilishlari, shaharning rivojlanishida aktiv ishtirok etishlari ularning o'z hayotlariga ta'sir ko'rsatish uchun muhimdir.

Bundan tashqari, Smart City 3.0 doirasida qiziqarli tajribalar va loyihalar amalga oshirilmoqda. Masalan, shaharlardagi fuqarolar uchun maxsus platforma va ilovalar, bu fuqarolarning o'zlashtirishlari uchun qulaylik yaratadi. Ushbu platformalar orqali fuqarolar o'zlari istiqomat etayotgan shahardagi ijtimoiy, iqtisodiy va ekologik masalalarni muhokama qilishlari, o'z takliflarini bera olishlari mumkin.

Shu bilan birga, Smart City 3.0 konsepsiyasi fuqarolarning ishtirokini rag'batlantirish uchun fan va texnologiyalarning samaradorligini oshirishga ham yordam beradi. Misol uchun, shaharlarda jamoat transportining samaradorligini oshirish, energiya tejashni ta'minlash, ekologik tozalikni saqlash va fuqarolarning hayot sifatiga ta'sir ko'rsatish uchun yangi texnologiyalardan foydalaniladi. Bu esa fuqarolarning shahar boshqaruvidagi ishtirokini yanada mustahkamlaydi.

Natijada, Smart City 3.0 konsepsiyasi fuqarolarning ijtimoiy, iqtisodiy va ekologik rivojlanishdagi ishtiroki uchun yangi imkoniyatlar yaratishi kutilmoqda. Fuqarolarning fikrini inobatga olgan holda, shaharlarni rivojlantirishda ularning ishtiroki barqarorlik, ijtimoiy inklyuzivlik va inson omilini asosiy ko'rsatkich sifatida rivojlantirishga yordam beradi. Ushbu konsepsiya insonlarning shahar hayotidagi roli va ahamiyatini yanada oshiradi va shaharlarni rivojlantirishda fuqarolarning aktiv ishtirokini ta'minlaydi.

Konsepsiyaning asosiy tarkibiy qismlari

"Smart City" (Aqlli shahar) konsepsiyasi, zamonaviy shaharlarning samaradorligini oshirish va yashash sifatidagi barqarorlikni ta'minlash maqsadida shakllangan turli xil elementlarni o'z ichiga oladi. Bu konsepsiya, ko'plab sohalaridagi innovatsiyalar va texnologiyalarning integratsiyasiga asoslanadi. Uning asosiy tarkibiy qismlari "Aqlli iqtisodiyot", "Aqlli boshqaruv", "Aqlli hayot", "Aqlli ekologiya" va "Aqlli harakatlanish" dan iborat.[3.4.5.]

Aqlli iqtisodiyot — Innovatsiyalar va yuqori mahsuldorlik

Aqlli iqtisodiyot, zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda, iqtisodiy rivojlanishni ta'minlashga qaratilgan. Innovatsion loyihalar, startuplar va raqamli platformalar orqali, tadbirkorlik va ishlab chiqarish sohalarida samaradorlikni oshirish mumkin. Misol uchun, "aqlli" texnologiyalar orqali avtomatizatsiyalashtirilgan ishlab chiqarish jarayonlari, ishlab chiqarishni optimallashtirish va resurslarni samarali boshqarishni ta'minlaydi. Bundan tashqari, raqamli iqtisod, yangi ish o'rinlari yaratish va iqtisodiy rivojlanishni tezlashtirishda muhim rol o'ynaydi.

Aqlli boshqaruv — Ochiq ma'lumotlar va elektron hukumat xizmatlari

Aqlli boshqaruv, shaharlarning samaradorligi va transparentligini oshirish uchun zarur bo'lgan mexanizmlarni o'z ichiga oladi. Ochiq ma'lumotlar, fuqarolar va biznes uchun muntazam ravishda yangilanib turadigan ma'lumot manbalarini bildirishni qamrab oladi, bu esa jamoatchilik hamda davlat organlari o'rtasida mustahkam aloqalarni o'rnatishga yordam beradi. Elektron hukumat xizmatlari, fuqarolarga tez va samarali xizmat ko'rsatish imkonini beradi, bu esa byurokratiyani kamaytirish va davlat idoralarining operativligini oshirishga olib keladi.

Aqlli hayot — Xavfsizlik, sog'liqni saqlash va madaniy xizmatlarning qulayligi

Aqlli hayot konsepsiyasi, shaharlardagi fuqarolarning farovonligi, xavfsizligi va sog'lig'ini ta'minlashga qaratilgan. Masalan, aqlli monitoring tizimlari, shaharning xavfsizligini ta'minlashda muhim rol o'ynashi mumkin. Sog'liqni saqlash sohasida, fuqarolarning sog'ligi haqidagi ma'lumotlarni to'plash va tahlil qilish, tibbiy xizmatlarning samaradorligini oshirishga yordam beradi. Madaniy xizmatlarga kelsak, interaktiv platformalar va "aqlli" texnologiyalar, madaniyat va san'atni keng jamoatchilikka yetkazishda samarali vosita bo'ladi.

Aqlli ekologiya — Qayta tiklanuvchi energiya va «yashil» texnologiyalar

Aqlli ekologiya, ekologik barqarorlikni ta'minlash va energiya samaradorligini oshirishga yo'naltirilgan. Qayta tiklanuvchi energiya manbalari, masalan, quyosh va vetroenergiyasini foydalanish, shaharlarning energetik muhitini yaxshilashda muhim rol o'ynaydi. "Yashil" texnologiyalar, atrof-muhitni muhofaza qilish va resurslarni tejashga qaratilgan, yuqori samaradorlikka erishishga yordam beradi. Shaharlardagi yashil maydonlar va ekosistemalarni muhofaza qilish, fuqarolarning sog'lig'i va farovonligini yaxshilashda ham ahamiyatlidir.

Aqlli harakatlanish — Jamoat transportini optimallashtirish va tirbandliklarni kamaytirish

Aqlli harakatlanish, shaharlardagi transport tizimini optimallashtirish va jamoat transportini yaxshilashga qaratilgan. Zamonaviy transport platformalari, intellektual transport tizimlari, tirbandliklarni kamaytirish va jamoat transportining samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Elektron transport kartalari, fuqarolarning harakatlanishini yengillashtiradi va transport vositalarining samarali ishlashini ta'minlaydi.

Shu tariqa, "Smart City" konsepsiyasi, zamonaviy shaharlardagi problemalarni hal qilish va fuqarolarning yashash sifatini oshirish uchun zarur bo'lgan innovatsion mexanizmlar va texnologiyalarni o'z ichiga oladi. Tarkibiy qismlarining integratsiyasi, har bir shaharning unikal talablariga moslashishni ta'minlashga yordam beradi va barqaror rivojlanishni ta'minlaydi.

Xulosa. «Smart City» shunchaki texnologik yangilik emas, balki kelajak shaharlarining yashash tarzidir. Rivojlanish bosqichlari shuni ko'rsatadiki, texnologiyalar faqatgina inson manfaatlariga xizmat qilgandagina eng yuqori samara beradi. O'zbekistonda ham bu konsepsiyani joriy etish — iqtisodiy o'sish va ekologik barqarorlikning muhim omilidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Komninos, N. (2013). *Intelligent Cities and Globalisation of Innovation Networks*. Routledge.
2. Chourabi, H. et al. (2012). *Understanding Smart Cities: An Integrative Framework*. System Science Conf., IEEE.
3. Alavadxi, S.; Aldama-Nalda, A.; Churabi, X.; i dr. (2012). Formirovaniye ponimaniya initsiativ «Umniy gorod». Leksiionnie zametki po informatike, 7443, 40-53, 2012. https://doi.org/10.1007/978-3-642-33489-4_4
4. Albino, V.; Berardi, U.; Dandjeliko, R.M. (2015). Umnie goroda: opredeleniya, aspekti, effektivnost i initsiatiivi. Jurnal gorodskix texnologiy, 3-21, 2015. <https://doi.org/10.1080/10630732.2014.942092>
5. Karalyu, A.; Del Bo, K.; Niykamp, P. (2009). Umnie goroda v Yevrope. Jurnal gorodskix texnologiy, DOI: 10.1080/10630732.2011.601117, 18(0048), 2009. <https://doi.org/10.1080/10630732.2011.601117>

SOLUTIONS FOR IMPROVING ENERGY EFFICIENCY IN LIVESTOCK BUILDINGS OF AGRO-INDUSTRIAL COMPLEXES.

Kimsanov Zokirjon Olimjon ogli¹

¹Doctoral candidate (PhD) of Fergana State Technical University

Abstrakt: *Dunyo mamlakatlarida chorvachilik binolarini mikro iqlimning motadilligini ta'minlash uchun energiya samarador to'suvchi konstruksiyalardan foydalanish jaryi etilgan. Agrosanat majmualarida yoz va qish oylarida chorva hayvonlarini sifatli boqishga issib ketish va suvuqb ketishdan himoyalash. To'suvchi konstruksiyalarni hozirgi zamonaviy materyalar orqali energiya samaradorligini oshirish. Chorvachilik binolarida energiya samaradorlikni oshirishda to'suvchi konstruksiyalarni hissoblash parametrlari. Farg'ona viloyatdi hozirgi kundagi chorvachilik binosi namuna sifatida olinadi. Ilmiy maqola davomida energiya samarador materyallar tog'risida O'zbekiston respublikasi misolida asoslanadi.*

Kalit so'zlar: *agrosanoat majmuasi, energiya samradozlik, tabiiy iqlim parametrlari, energiya samarador materyal, chorvachilik fermalari, arxitekturaviy yechimlar.*

Abstract: *In countries around the world, the use of energy-efficient enclosing structures has been implemented to ensure a stable microclimate in livestock buildings. This includes ensuring the quality care of livestock in agro-industrial complexes during the summer and winter months by protecting them from overheating and hypothermia. The energy efficiency of enclosing structures can be increased by using modern materials. The article discusses the calculation parameters for enclosing structures to increase energy efficiency in livestock buildings. A current livestock building in the Fergana region is used as a case study. The scientific article substantiates the use of energy-efficient materials, using the Republic of Uzbekistan as an example.*

Keywords: *agro-industrial complex, energy efficiency, natural climatic parameters, energy-efficient materials, livestock farms, architectural solutions.*

Аннотация: *Во многих странах мира для обеспечения стабильного микроклимата в животноводческих помещениях внедряется использование энергоэффективных ограждающих конструкций. Это позволяет обеспечить качественный уход за поголовьем в агропромышленных комплексах в летние и зимние месяцы, защищая животных от перегрева и переохлаждения. Энергоэффективность ограждающих конструкций можно повысить за счет применения современных материалов. В статье рассматриваются расчетные параметры ограждающих конструкций, направленные на повышение энергоэффективности животноводческих зданий. В качестве примера приводится существующее животноводческое здание в Ферганской области. В данной научной статье на примере Республики Узбекистан обосновывается применение энергоэффективных материалов.*

Ключевые слова: *агропромышленный комплекс, энергоэффективность, природно-климатические параметры, энергоэффективные материалы, животноводческие фермы, архитектурные решения.*

INTRODUCTION

To ensure the high-quality cultivation and preparation of food products, livestock productivity is increased by ensuring a temperate climate in the premises. Animal immunity and access to high-quality products are of paramount importance for food security. In particular, as a result of the correct organization of the microclimate in livestock premises. In intensive dairy systems, improving heat stress tolerance by 25% leads to a 10% reduction in CH₄/ECM. Among various management approaches to improving productivity in the dairy sector and reducing CH₄ emissions per kg of energy-corrected milk (ECM), the abatement of cows' heat stress plays a crucial role. [1] High indicators of efficient use of energy sources are manifested in the countries of the world as follows. In 2023, 25.5% of the EU population lived in housing with improved energy efficiency over the

last 5 years. In this regard, the highest rate was recorded in the Netherlands (58.7%), and the lowest in Malta (8.4%). [2] Data for European countries ranging from the highest to the lowest indicators are presented in Figure 1.

Figure 1 Living conditions in Europe - energy efficiency in households (sourced from <https://ec.europa.eu>)

In particular, a number of government decisions have been adopted in the Republic of Uzbekistan to implement measures for the rational use of non-renewable energy sources to increase the energy efficiency of buildings. Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan No. 300 dated May 7, 2025, "On measures to accelerate projects aimed at increasing energy efficiency." Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan No. PP-4779 dated July 10, 2020, "On additional measures to reduce the dependence of economic sectors on fuel and energy products by increasing the energy efficiency of the economy and attracting available resources." The resolution defines target parameters for saving fuel and energy resources in economic sectors for 2020–2022, providing for the saving of 3.3 billion kWh of electricity, 2.6 billion m3 of natural gas, and 16.5 thousand tons of petroleum products. [3] Energy efficiency improvement is being systematically implemented at facilities ranging from buildings in agro-industrial complexes to social and residential buildings for the population.

MATERIALS AND METHODS

External air indicators vary across the regions of Uzbekistan. As an example of the Fergana region, climatic indicators of the region are calculated based on regulatory documents to increase the energy efficiency of buildings. In the Fergana region, the parameters of outdoor air are taken as the basis for 3 regions. The average daily air temperature is $t \leq 8 \text{ }^\circ\text{C}$. In Kokand, an average temperature of 1.8 $^\circ\text{C}$ was adopted for 131 days. In agro-industrial complexes, the calculation practice based on the outdoor air parameters shown in Table 1 was implemented as the basis.

Outdoor air parameters

Table 1.

Republic, region, place	Coldest temperature		The average daily air temperature should be as follows:						
	0.98	0.92	$t \leq 8 \text{ }^\circ\text{C}$		$t \leq 12 \text{ }^\circ\text{C}$				
			continuation	average temperature	continuation	average temperature			
Fergana region									
Kokand	-17;	-14	-14	131	1.8.	161	3.5.	52	51

Fergana Region	-18	-15	-15	132	1.9.	164	3.4.	37	47
Shakhimardan	-16	-15	-14	160	0.6	201	2.5.	1.	76

Outdoor air temperature, °C

Table 2.

Republic, region, location	Average monthly temperature											Average annual temperature	Minimum absolute temperature	Maximum absolute temperature	Highest average temperature in the hottest month	The lowest average temperature in the coldest month	
	I	II	III	IV	V	VI	VI I	VI II	IX	X	X I						XI I
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
Fergana region																	
Fergana	0.2	2.9	9.3	16.0	20.9	25.7	27.4	25.8	20.7	13.8	7.4	1.8	14.3.	27.0/1930.	42.2/1944	34.7	-2.8
Kokand	0.3	3.0	9.7	16.6	21.7	26.6	28.3	26.6	21.6	14.2	7.4	1.6	14.8	April 24, 1969	42.0/1988, 1997, 2017	35.2	-2.6
Kuva	-0.2	2.7	9.3	16.2	21.0	25.7	27.0	25.2	20.3	13.6	7.1	1.3	14.1.	-30.05.1930.	42.4/1988	34.7	-3.2
Shahimardan	-2.7	-1.2	3.8	9.9	14.0	18.5	21.0	20.9	16.5	10.0	4.8	-0.4	9.6.	April 23, 1974.	36.7/1944	25.9	-5.3
Sarikanda	-2.8	-0.3	5.7	12.1	16.2	20.4	22.2	21.1	16.4	9.9	4.5	-0.6	10.4.	24.03.1973.	38.1/1979	30.1	-7.4

Changes in the region's territory by season are also taken as key parameters for obtaining energy efficiency results. What types of materials can be used in livestock buildings to develop effective methods? As an object of study, in the Uchkuprik district of the Fergana region, the number of old-style livestock farms currently stands at 25. Large reinforced concrete panels 250 mm thick, fired bricks 380–510 mm thick, silicate bricks 380–640 mm thick, roofs made of ribbed reinforced concrete slabs, the thickness of the upper shelf (shelf) is usually 40–50 mm, and the floor covering is 100–150 mm. The use of this type of structure was primarily considered an advantage due to the rapid completion of construction.

Types of organic building materials and their classification

Figure 2 Types of organic matter (Hemp, b-reed slab, c-adhesive plywood)

The hemp organic composite that is the subject of this chapter was developed as part of the EU-funded ISOBIO project, and three ISOBIO wall systems and four reference walls were monitored at testing facilities in the UK and Spain to measure thermal conductivity using the Heat Flow Meter method according to ISO 9869 and to compare results with calculated U-values according to ISO 6946. The results show a measured reduction in thermal conductivity of the ISOBIO New-build panel of 65% in the UK and 54% in Spain, compared to their respective reference new-build walls (constructed from traditional materials to current standards). a comparison of the measured U-value of the ISOBIO New-build panel, compared to the Reference New-build cavity wall. The results show a 65% reduction in thermal conductivity of the ISOBIO panel compared to the Newbuild cavity wall. [6] The studied reeds were found to have adequate thermal performance for use as thermal insulation. Shown thermal conductivity values for the reed between 0.045 and 0.056 W/m·°C. Asdrubali et al presented a thermo-acoustic characterization of reed panels (PA) while considering different geometries, densities, humidity rates, and stem shapes in experimental research. [7] The term composite is used to describe any wood material bonded together with adhesives. The current product mix ranges from fiberboard to laminated beams and components. For this chapter, wood-based composite materials are classified into the following categories: panel products (plywood, oriented strandboard (OSB), particleboard, fiberboard, medium-density fiberboard (MDF), hardboard); structural timber products (glued-laminated timber (glulam), laminated veneer lumber (LVL), laminated strand lumber, parallel strand lumber); and wood-non-wood composites (wood fiber-thermoplastics, inorganic-bonded composites).[8]

RESULTS

Using the Uchkuprik district of the Fergana region as an example, a computational analysis was conducted to increase energy efficiency, taking into account climatic parameters. As a result, in order to increase the energy efficiency of the walls of the buildings of the cattle-breeding farm, the thermal insulation materials of the IV section of Appendix 1 of KMK 2.01.04-2018 128. Hemp sole.[5]

Calculation coefficient of materials:

Hemp salt $\lambda=0.06$ W (m °C)

Reinforced concrete $\lambda=1.74$ W (m °C)

Reed boards $\lambda=0.09$ W (m °C)

He calculated the thermal resistance coefficients starting from the existing reinforced concrete for the wall. The thickness of reinforced concrete is 250 mm, reed slabs are 80 mm, and hemp tile is 50 mm.

The reduced thermal resistance of the wall is calculated based on the energy supply condition.

degree-day of heating period (GSOP):

$$D/d = (t_i - t_e) \times Z/\text{ot.per.}$$

$$D/d = (10-1.8) \times 131 = 1190.79 \text{ °C RT} = 2.0 \text{ (m}^2 \cdot \text{°C) / W}$$

The thermal resistance of the multi-layer building envelope layer R (m²·°C) /W is determined by the following formula:

$$R = \delta/\lambda,$$

where δ is the layer thickness, m; λ is the calculated thermal conductivity coefficient of the layer material, W/ (m²·°C):

$$R_1 = \delta_1/\lambda_1 = 0.250 / 1.74 = 0.144 \text{ (m}^2 \cdot \text{°C) / W};$$

$$R_2 = \delta_2/\lambda_2 = 0.080 / 0.09 = 0.89 \text{ (m}^2 \cdot \text{°C) / W};$$

$$R_3 = \delta_3/\lambda_3 = 0.080 / 0.06 = 1.34 \text{ (m}^2 \cdot \text{°C) / W};$$

The thermal resistance of the enclosing structure R_o, (m²/x°C) /W, shall be determined by the formula: RSt/k = R/k = R₁+R₂+R₃

$$R^{h0}=0.144+0.89+1.34= 2.374 \text{ (m}^2/\text{x}^\circ\text{C) /W}$$

$$R^{\text{Tr.St}0} \leq R^{\text{St}0} 2.0 \text{ (m}^2/ \text{x}^\circ\text{C) /W} < 2.374 \text{ (m}^2/ \text{x}^\circ\text{C) /W}$$

Recommended thermal resistance (R0) indicators for livestock buildings

Table 2.

Building type	Degree days of the heating	Indoor temperature, ti (°C)	Wall R0	Volume R0	Floor R0	Window R0

	period D_d °C days					
Cowshed	up to 2000	10	2.0	3.5.	0.5–1.0	0.30–0.45
Calf shed	up to 2000	15	2.0	3.5.	0.8–1.5	0.30–0.45
Prophylactic center	up to 2000	17	2.0–2.2	3.5–3.7	1.5–2.0	0.30–0.45
Maternity hospital	up to 2000	15	2.0	3.5.	1.0 to 1.5	0.30–0.45
Young Animal Department	up to 2000	12-15	2.0	3.5.	0.8–1.5	0.30–0.45

Table 2 Recommended thermal resistance coefficients for livestock buildings for the heating period: Degree days, D_d °C per day, with an indicator up to 2000; Internal temperature for cowsheds: 10 °C; Average temperature according to Table 1: 1.8 °C. The calculated thermal resistance coefficient of devro coating materials for cowsheds was achieved using modern and organic materials, reaching a value of $R_0 = 2.374$ ($m^2/x^\circ C$)/W. The energy efficiency of the wall structure has been increased.

DISCUSSION

Energy-efficient livestock housing is the energy-conscious sheltering of livestock in which housing operations are performed using a minimum amount of energy. Unfortunately, most of the current livestock housing systems are characterized by high energy consumption since no energy efficiency measures are implemented.[5] In the result section above, the value $R_0 = 2.374$ achieved in the calculation of which materials to use to achieve high energy efficiency in the example of the cowshed can be an economic burden. As a result of reducing the electricity consumption of buildings over time, the economic benefit from the point of view of a single building is considered useful until the end of the building's operation. Accounting for the thermal resistance indicators of building envelopes indicates the need for an important normative rule in the buildings of agro-industrial complexes.

CONCLUSION

Regarding the three regional indicators in the Fergana region, it is envisaged that accounting work will be carried out based on the duration of 131, 132, and 160 days. In order to heat the buildings or preserve the existing heat in the building, it is carried out by regions with a difference of 29 days and 1 day. In conclusion, it is advisable to form the results of observations of constant climate parameters at the republican level with a difference of the last 10 years and to include them in norms and rules. In particular, as a result of changes in indicators, a more accurate solution is provided in accounting work and the thickness of the material types. Priority should be given to the use of organic environmentally friendly building materials in livestock buildings. In particular, reed slabs, glued plywood, hemp fiber, etc., are considered to have high thermal resistance. There are sufficient opportunities in Uzbekistan for the production and widespread introduction of the aforementioned organic materials, which will yield positive results through the creation of new types of industries and jobs.

RESERVES

"Passive envelope solutions to aid design of sustainable livestock buildings in Mediterranean climate" Journal of Cleaner Production; Vol. 311, 15 August 2021.

Eurostat. *Living conditions in Europe - energy efficiency in households* [Electronic resource]. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Living_conditions_in_Europe_-_energy_efficiency_in_households.

Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan No. PP-4779 dated July 10, 2020, "On additional measures to reduce the dependence of economic sectors on fuel and energy products by increasing the energy efficiency of the economy and mobilizing available resources."

ShNK 2.01.01-22 "Climatic and physical-geological data for design" Urban planning norms and rules

KMK 2.01.04-2018 Construction norms and rules "Construction thermal engineering"

Jiang, Y., Hussain, A., Heidari, D. M., Lawrence, M., & Ansell, M. (2020). *Physico-chemical Characterization and Development of Hemp Aggregates for Highly Insulating Construction Building Materials*. In: Sustainable Agriculture Reviews. Springer Nature.

Malerio R., Ansolin A., Guarnieri C., Fernandes J., Amorim M.T., Silva S.M., Mateus R. The Potential of Reed as a Regenerative Building Material—Characterization of Its Durability, Physical, and Thermal Performance // *Energies*. - 2021. Vol. 14. - No. 14. – Article 4276. - DOI: 10.3390/en14144276

Forest Products Laboratory. Wood Handbook: Wood as an Engineering Material. General Technical Report FPL-GTR-282. Madison (WI): U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Forest Products Laboratory, 2021. 543 p.

SHAHAR TRANSPORT TIZIMIDA VELOTRANSPORTNING O'RNINI VA UNING RIVOJLANTIRISHNING XALQARO TAJRIBASI

Achildiyev Rasul Maxmadaliyevich, Madiyev Farrux Muysinovich

SamDTU, Shaharsozlik kafedrasida katta o'qituvchilari

Abdixamidov To'lqin Obidjonovich

SamDTU SHTX va AY 1 – bosqich magistranti

Allamuratov Asadbek Xayrulla o'g'li

Toshkent Arxitektura Qurilish Universiteti 4-bosqich talabsi

Annotatsiya. Mazkur maqolada yirik shaharlarda transport tirbandliklarini kamaytirish, ekologik barqarorlikni ta'minlash hamda aholi mobilligini oshirishda velotransportning o'rnini va ahamiyati tahlil qilingan. Amsterdam, Kopengagen, London, Parij, Pekin, Nyu-York va Moskva kabi dunyo shaharlari tajribasi asosida veloinfratuzilmani rivojlantirishning samarali modellari o'rganilgan. Shuningdek, O'zbekiston shaharlarida velosiped transportini rivojlantirishning mavjud holati, muammolari va istiqbollari baholanib, xavfsiz va qulay veloinfratuzilmani shakllantirish, veloshering tizimlarini joriy etish hamda velosipeddan foydalanish madaniyatini rivojlantirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan. Tadqiqot natijalari shahar transport tizimini ekologik jihatdan barqaror rivojlantirish va aholi salomatligini yaxshilashda velotransport muhim omil ekanligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: Velotransport, veloinfratuzilma, veloyo'laklar, barqaror transport, shahar mobilligi, ekologik transport, veloshering, jamoat transporti, transport tirbandligi, urbanizatsiya, smart city, barqaror rivojlanish, shahar transport tizimi, ekologiya, mikromobillik.

Kirish. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti prognozlariga ko'ra, 2050-yilga borib dunyo aholisining 70 foizi shahar hududlarida yashaydi. Yirik shaharlarda transport tirbandliklari va yo'l tiqilinchlari avtomobillar sonining ortib borishi, shaharlarning transport harakati uchun noqulay rejalashtirilgani hamda shahar hududlari o'rtasida trafik yo'nalishlarining o'zgarishi natijasida yuzaga keladi. Transport tirbandliklari va ekologik vaziyatning yomonlashuvi muammosiga duch kelgan ko'plab megapolislar allaqachon shaharda jamoat transporti, piyoda harakati yoki velosipeddan foydalanishni ustuvor yo'nalish sifatida rivojlantirish siyosatini olib bormoqda.

Yirik shahar aholisi mobilligini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlarni bir necha yo'nalishda ko'rib chiqish mumkin. Shahar ichida, ayniqsa markaziy qismida yangi yo'llar qurish yoki mavjud yo'llarni kengaytirish transport muammosini hal qilmaydi. Bunday choralar aksincha yana ko'proq avtomobillarni jalb qiladi va qisqa vaqt ichida tirbandliklar yana yuzaga kelib, yanada kuchayadi. Ko'plab yirik shaharlarda yo'llarda o'rnatilgan maxsus elektron ekranlar, shuningdek radio va internet orqali real vaqt rejimida beriladigan tirbandliklar va aylanma yo'llar haqidagi ma'lumotlar haydovchilarni ogohlantirish uchun qo'llaniladi. Biroq bu choralar muammoni to'liq hal etmaydi, faqat harakatdagi qiyinchiliklar haqida o'z vaqtida xabar beradi.

Shahar markazini transport yuklamasidan kamaytirishning samarali usullaridan biri - ayrim shaharlarda qo'llanilayotgan markazga kirishni taqiqlash yoki cheklash, to'xtash joylarini taqiqlash yoki pullik qilishdir. Shuningdek, ayrim yo'llarda harakatlanishni cheklash ham mumkin. Jamoat transporti uchun maxsus ajratilgan yo'laklar joriy etish dunyoning ko'plab mamlakatlarida keng tarqalgan amaliyot hisoblanadi. Cheklovlar avtomobil xarid qilish imkoniyatlariga ham taalluqli bo'lib, boj va soliqlar orqali uning narxini sezilarli darajada oshirish orqali tartibga solinadi.

Har qanday taqiqlovchi yoki cheklovchi choralar muqobil variantlar bilan to'ldirilishi lozim. Bunday muqobillarga jamoat transportini rivojlantirish kiradi. U ajratilgan yo'laklar va ustuvorlik tufayli tezkor, qulay va xavfsiz bo'lib, shaharda harakatlanishning afzal vositasiga aylanadi. Shu bilan birga, velosiped transporti ham muqobil variantlardan biri hisoblanadi. Garchi barcha fuqarolar undan foydalanishni istamasligi yoki imkoniyati bo'lmasligi mumkin bo'lsa-da, ko'pchilik uning mobillikni oshirish, iqtisodiy tejamkorlik va ekologik tozalikka qo'shadigan hissasini tushunadi.

Megapolis shahar transport tizimida velosipedning o'rni va ahamiyati turli shaharlarda turlicha baholanadi va veloinfratuzilma hamda shahar madaniyati rivojlanishi bilan o'zgarib boradi.

Shaharda velosipeddan foydalanish maqsadlari. Shaharlarda velosipeddan foydalanish maqsadlari turlicha bo'lishi mumkin. Ayrim shaharlarda u faqat dam olish va dam olish kunlari sayr qilish vositasi sifatida qo'llaniladi. Ba'zi shaharlarda esa veloharakat dastlab aholi jismoniy faolligini oshirish maqsadida rivojlantirilgan bo'lsa, keyinchalik veloinfratuzilmaning rivojlanishi natijasida velosiped ishga borish va kundalik ehtiyojlar uchun qatnov vositasiga aylangan. Masalan, bu jarayon London shahrida kuzatilgan.

Xitoy va Gollandiya kabi mamlakatlarda velosiped transporti avtomobillar, metro va temir yo'l transporti bilan teng huquqli transport turi sifatida shakllangan. Fransiyada esa, u velosiped savdosi bo'yicha yetakchi mamlakatlardan biri bo'lib, velosiped ijarasi tizimi transport tirbandliklariga qarshi kurash dasturining muhim qismi sifatida joriy etilgan.

Kichik Yevropa shaharlarida velosiped harakati ko'chalardagi transport yuklamasini kamaytirish, shahar ekologik holatini yaxshilash, aholining jismoniy faolligini oshirish orqali sog'liqni mustahkamlash hamda yurak-qon tomir kasalliklari xavfini kamaytirish vositasi sifatida xizmat qiladi.

Ko'pgina veloharakatni rivojlantirish dasturlarida asosiy maqsadlar sifatida quyidagilar belgilanadi: shahar aholisi salomatligini yaxshilash, qulay va hamma uchun ochiq shahar muhitini yaratish hamda shahar transport tizimida velosiped ulushini oshirish.

Shaharda velosiped harakatini rivojlantirish modellari. Velosiped harakatini rivojlantirish modeli bir nechta asosiy tarkibiy qismlarni o'z ichiga oladi: velosipeddan foydalanish maqsadlari (rekreatsion, maqsadli - utilitar va tijorat), veloyo'nalishlarning boshlanish va tugash nuqtalari hamda shahar veloinfratuzilmasining umumiy tuzilmasi.

Rekreatsion foydalanish velosipeddan dam olish va jismoniy faollik maqsadida uzoq masofalarga foydalanishni nazarda tutadi. Bunda foydalanuvchilar hududni mustaqil o'rganish imkoniyatiga ega bo'ladi, jumladan tarixiy hududlar va shahar markazlari ham qamrab olinadi. Rekreatsion veloyo'nalishlar odatda o'rmon-park zonalarida, daryo bo'ylarida hamda tarixiy-madaniy obyektlar joylashgan hududlarga olib boruvchi yo'nalishlarda tashkil etiladi.

Maqsadli (utilitar) va tijorat foydalanish esa kundalik hayot ehtiyojlariga xizmat qiladi. Bunga ishga borish, o'qish, xarid qilish, ijtimoiy-madaniy tadbirlarda ishtirok etish, shuningdek kichik yuklarni tashish va yetkazib berish kiradi. Bunday veloyo'nalishlar imkon qadar qisqa va to'g'ri bo'lishi kerak hamda aholiga yashash joyidan ish, ta'lim muassasalari, jamoat binolari, transport almashinuv tugunlari va boshqa muhim manzillarga qulay yetib borish imkonini yaratadi.

Yirik shaharlarda veloinfratuzilmani rivojlantirishning asosiy natijasi rekreatsion hamda utilitar-tijorat yo'nalishlarining o'zaro integratsiyalashuvi bo'lishi lozim. Bu esa velosiped transportining shahar transport tizimidagi samaradorligini oshirib, uni kundalik hayotning ajralmas qismiga aylantiradi.

Veloharakat modellari va infratuzilma elementlari. Velosiped harakati modellari veloyo'nalishlarning boshlanish va tugash nuqtalarini ham o'z ichiga oladi. Velosipeddan butun yo'l davomida - uyidan manzilgacha foydalanish mumkin yoki yo'lning faqat bir qismida qo'llash mumkin. Masalan, velosipedni jamoat transportida yoki avtomobilda ma'lum joygacha (masalan, parkka) olib borib, keyin foydalanish yoki

aksincha - uydan yoki eng yaqin ijaraga olish punktidan velosipedda jamoat transporti almashinuv nuqtasigacha borib, keyin yo'lni metro yoki avtobusda davom ettirish mumkin.

Velosipeddan transport vositasi sifatida foydalanilganda asosiy manzillar quyidagilarni o'z ichiga oladi: shaharning turar joy hududlari (safar boshlanadigan va yakunlanadigan joylar), ishbilarmonlik markazlari, ish va ta'lim muassasalari, savdo markazlari, jamoat binolari va makonlari, parklar hamda dam olish maskanlari, vokzallar, bekatlar va jamoat transporti almashinuv tugunlari.

Agar foydalanuvchilar shaxsiy emas, balki ijaraga olingan velosipeddan foydalansalar, velosiped ijarasi punktlari turar joy hududlari ichida va veloyo'nalishlarning asosiy tugash nuqtalariga yaqin joylashgan bo'lishi lozim.

Veloyo'nalishlarning boshlanish va tugash nuqtalarida velosipedlarni qo'yish va saqlash joylari (parkovkalar) mavjud bo'lishi zarur. Bunday parkovkalar turar joylar, ish va o'qish joylari, savdo markazlari, jamoat makonlari, shahar diqqatga sazovor joylari, dam olish hududlari, shuningdek jamoat transporti almashinuv nuqtalari va vokzallar yaqinida tashkil etilishi kerak.

Bundan tashqari, veloharakat modellari foydalanuvchilar uchun xizmat ko'rsatish imkoniyatlarini ham o'z ichiga olishi lozim. Xususan, velosipedlarni mayda ta'mirlash uchun servis punktlari magistral yo'nalishlar bo'ylab, turar joy hududlari ichida, ijaraga berish punktlari yoki velosipedchilar ko'p to'planadigan joylar yaqinida joylashtirilishi maqsadga muvofiq.

Dunyoning yirik shaharlarida veloharakatni rivojlantirish tajribasi. Velosiped harakati shahar siyosatining alohida yo'nalishi sifatida 1980-yillarda yirik shaharlar rivojlanish rejalarida tarkibida paydo bo'la boshladi. Bungacha avtomobil kelajak transporti sifatida qaralib, u xavfsizlik, tezlik va qulaylikni birlashtiruvchi vosita deb hisoblangan. Shaxsiy avtomobildan nafaqat dam olish yoki uzoq safarlar uchun, balki kundalik shahar qatnovlarida ham foydalanish davlat va shahar hokimiyatlari tomonidan avtomobil sanoatini rivojlantirish va avtomobil iste'molini rag'batlantirish siyosati natijasi edi.

Shaharlar kengayib borishi va avtomobillashuv darajasi oshishi bilan velosiped transport vositasi sifatida sekin, noqulay va xavfli deb baholana boshladi, ayniqsa shahar muhitida. Natijada velosiped asosan dam olish, sport yoki dam olish kunlari foydalaniladigan transport vositasi sifatida qolib ketdi.

Vaziyat XX asrning 1980-yillari boshida yirik shaharlarda ommaviy avtomobillashuv muammolari anglab yetilgach o'zgarib boshladi. Bu jarayonga 1973-yil neft inqirozi ham katta ta'sir ko'rsatdi - neft narxining keskin oshishi hukumatlarni avtomobillardan foydalanishni cheklash choralarini ko'rishga majbur qildi.

1990-yillar boshida Yevropaning bir qator davlatlari va shaharlarida veloharakatni qo'llab-quvvatlash davlat dasturlari darajasiga ko'tarildi. Ushbu dasturlar natijasida velosipeddan shahar transporti sifatida foydalanuvchilar soni sezilarli darajada oshdi va veloinfratuzilmaning rivojlanishi bilan velosiped yirik shaharlar transport tizimining teng huquqli elementi sifatida shakllandi.

Amsterdam shahrida velosiped tarixan keng tarqalgan bo'lib, bu holat golland xalqining tejamkorligi, mamlakat hududining kichikligi va relyefining tekisligi bilan izohlanadi. Ushbu shaharda velosipeddan foydalanish ulushi umumiy shahar qatnovlarining qariyb 40 foizini tashkil etadi. Veloinfratuzilma esa 1970-yillarda boshlangan avtomobillardan foydalanishni cheklash va ekologik holatni yaxshilash harakatlarini qo'llab-quvvatlash vositasiga aylangan. Nisbatan kichik maydonga ega bo'lgan shaharda ko'plab avtomobil egalari avtomobillardan asosan shaharlararo qatnovda foydalanib, shahar ichida esa velosipedni afzal ko'rishadi.

Amsterdam va boshqa Gollandiya shaharlarida velosiped harakatining tiklanish omillari. Amsterdam va boshqa Gollandiya shaharlarida velosiped harakatining qayta tiklanishi bir nechta muhim omillar bilan bog'liq bo'ldi. Bular jumlasiga aniq o'lchanadigan ko'rsatkichlarga ega bo'lgan moslashuvchan davlat siyosati, tajriba tariqasida joriy etilgan chora-tadbirlar, innovatsion veloinfratuzilma hamda shaxsiy avtomobilning jozibadorligini kamaytirishga qaratilgan yondashuvlar kiradi.

Kopengagen shahrida ham, xuddi Amsterdamdagi kabi, velosiped tarixan muhim transport vositasi bo'lib kelgan. XX asr boshlaridayoq bu yerda 80 mingta velosiped mavjud edi. XX asrning ikkinchi yarmida shaharda avtomobil tirbandliklari muammosi kuchaygach, velosiped transportini rivojlantirishga jiddiy e'tibor qaratildi va natijada velosiped asta-sekin o'zining avvalgi mavqeini tikladi. Hozirgi kunda Kopengagen aholisining qariyb 35 foizi ishga velosipedda qatnaydi.

2017-yil ma'lumotlariga ko'ra, Kopengagen aholining 97 foizi shahar hokimiyatining veloharakatni rivojlantirish borasidagi sa'y-harakatlaridan mamnun. Shuningdek, aholining 41 foizi ishga va maktabga qatnovlarni velosipedda amalga oshiradi.

2011 – 2025-yillarga mo'ljallangan veloinfratuzilmani rivojlantirish strategiyasida Kopengagen uchun quyidagi to'rtta ustuvor yo'nalish belgilangan: velosipedni shahar hayotiga keng joriy etish, qulaylik, tezlik va xavfsizlikni ta'minlash. Bu yo'nalishlar mavjud tizimni takomillashtirishga qaratilgan kompleks yondashuvni aks ettiradi.

Pekin shahrida esa taxminan 40 yil avval velosiped asosiy transport vositasi bo'lgan. 1986-yilda Xitoy shaharlari ko'chalaridagi transport oqimida velosipedlar ulushi 63% ni tashkil etgan bo'lsa, 2012-yilga kelib bu ko'rsatkich atigi 14% ga tushib ketgan. Iqtisodiy rivojlanish jarayonida avtomobillar velosipedlarni siqib chiqardi va nafaqat asosiy transport vositasiga, balki havo ifloslanishining muhim manbalaridan biriga aylandi.

Avtomobil asta-sekin boylik va muvaffaqiyat ramziga aylangan, shahar hokimiyatlari esa avtomobillar harakatini ta'minlash maqsadida veloharakatni cheklay boshlagan. Masalan, 1986–2010-yillar oralig'ida Pekin ko'chalaridagi avtomobillar soni 10 barobar oshgan, velosipedlar ulushi esa keskin kamaygan.

2008-yilgi Pekin Olimpiya o'yinlari arafasida shahar rahbariyati va aholisi transport va ekologiya muammolarini hal qilish zarurligini anglab yetdi. Natijada, avtomobillar uchun parkovkalarni cheklash, yangi avtomobillar uchun davlat raqamlarini berishni qisqartirish, haydovchilik guvochnomalarini berishni tartibga solish kabi choralar ko'rildi. Shu bilan birga, jamoat transportini rivojlantirishga katta mablag' yo'naltirildi.

Olimpiadadan so'ng esa shahar hokimiyati ilgari avtomobil yo'llarini kengaytirish uchun qisqartirilgan yoki yo'q qilingan veloyolaklarni qayta tiklash to'g'risida qaror qabul qildi. Bu esa velosiped transportini qayta rivojlantirish yo'lidagi muhim qadam bo'ldi.

2015-yil may oyida Pekin uchun golland-xitoy ekspertlar guruhi tomonidan veloharakatni rivojlantirish rejasi ishlab chiqildi. Loyihaning asosiy maqsadi - shaharni yana "dunyoning velosiped poytaxti" maqomiga qaytarish edi. Ushbu loyiha Osiyo taraqqiyot banki tomonidan moliyalashtirilib, 2020-yilga borib Pekin transport tizimida velosiped ulushini 20% ga yetkazishni ko'zlagan.

Loyiha ishtirokchilari shahardagi mavjud transport holatini tahlil qilib, aholining velosipedga nisbatan salbiy munosabatini yengib o'tish strategiyasini ishlab chiqdilar. Bu esa oson vazifa emas, chunki Xitoyda avtomobillashuv jarayoni hali yakunlanmagan va ko'plab fuqarolar uchun avtomobil nafaqat transport vositasi, balki ijtimoiy maqom ramzi hisoblanadi.

Shu nuqtai nazardan, avstraliyalik tadbirkor Shannon Bufton tomonidan ilgari surilgan g'oya qiziqdir. U 2010-yilda Pekinda Smarter Than Car nomli notijorat tashkilotga asos solgan. Uning taklifiga ko'ra, velosipedni zamonaviy va hashamatli mahsulot sifatida targ'ib qilish orqali unga bo'lgan qiziqishni oshirish mumkin. Shu maqsadda tashkilot Pekinda nufuzli savdo markazida, Ferrari, Aston Martin va Maserati dilerlik markazlari yonida velosiped haftaligini tashkil etgan.

Parij shahrida esa velosiped harakatini rivojlantirishda 2007-yilda ishga tushirilgan Vélib' velosiped ijarasi dasturi muhim rol o'ynadi. Bu dastur Yevropadagi eng yirik loyihalardan biri bo'lib, keyinchalik 800 dan ortiq shaharlarda shunga o'xshash tizimlar joriy etilishiga asos bo'ldi.

Parijda veloinfratuzilmani rivojlantirish 2001-yilda shahar meri lavozimiga kelgan Bertran Delanoe faoliyati bilan bog'liq. U "Parij nafas oladi" dasturi doirasida shahar ko'chalaridagi tirbandlikni kamaytirish va aholini velosipedga o'tkazishni maqsad qilgan. Shahar ma'muriyati Parijni velosiped harakati qulayligi bo'yicha Amsterdam va Kopengagen kabi yetakchi shaharlarga tenglashtirishni rejalashtirgan.

Shu maqsadda Parijda velosipedchilarning ulushini umumiy transport oqimidagi hozirgi 5% dan 2020-yilgacha 15% ga yetkazish vazifasi qo'yilgan.

London velosiped harakatining rivojlanish maqsadlari infratuzilma kengayishi bilan bosqichma-bosqich o'zgarib borgan shaharlarning yorqin misolidir. 2000-yillar boshida London dunyodagi eng murakkab transport muammolariga ega shaharlardan biri bo'lgan. Shahar markazidagi doimiy tirbandliklar shaxsiy avtomobillarning o'rtacha tezligini 19 km/soatgacha pasaytirgan.

Shu sababli shahar hokimiyati markazga kirish va to'xtash joylarini cheklab, muqobil transport sifatida velosiped transportini rivojlantirishga e'tibor qaratdi. Natijada velosipedlarning umumiy transport oqimidagi ulushi 5% ga yetdi - bu 8,5 million aholiga ega yirik megapolis uchun sezilarli ko'rsatkich hisoblanadi.

“London meri tomonidan velosiped harakati bo’yicha qarash - barcha londonliklar uchun Olimpiya merosi” strategiyasi hamda “London Cycling” siyosati natijasida 2000 – 2010 – yillar oralig’ida velosipedchilarning soni 150% ga oshgan.

Shahar hokimiyati veloinfratuzilma rivoji va foydalanuvchilar muammolarini tahlil qilish uchun muntazam tadqiqotlar tizimini yo’lga qo’ygan. 8000 ta uy xo’jaligi 528 ta hudud bo’yicha so’rovlar orqali kunlik harakat, transport turi, safar vaqti va velosipeddan foydalanish darajasi haqidagi ma’lumotlarni taqdim etadi. Bu tizim velosiped siyosatini ilmiy asosda boshqarishga imkon beradi.

Nyu-York shahrida esa velosiped hali ham metro yoki taksiga nisbatan kamroq qo’llansa-da, uning ommaviyligi yildan-yilga ortib bormoqda. 2007–2011-yillar oralig’ida velosipedchilar soni ikki barobar oshgan. Bunga shaharda doimiy ravishda rivojlantirilayotgan veloinfratuzilma sabab bo’lgan.

Shaharda 650 km dan ortiq veloyol’lar mavjud bo’lib, har kuni 130 mingga yaqin velosipedchi harakatlanadi, shundan 30 ming nafari yetkazib berish xizmatlari xodimlaridir. 2016-yilda esa 750 mingdan ortiq aholi velosipeddan muntazam foydalangan va kuniga 450 mingdan ortiq velosiped safarlari amalga oshirilgan.

Shuningdek, Nyu-York transport departamenti rasmiy veb-saytida bolalar va kattalar uchun velosipeddan foydalanish qoidalari ishlab chiqilgan bo’lib, ularning bajarilishi polisiyasi tomonidan nazorat qilinadi. Velosipedchilar trotuarda yurish, himoya dubulg’asiz harakatlanish kabi qoidabuzarliklar uchun jarimaga tortilishi mumkin.

Moskva shahrida velosiped hali Kopengagen yoki Amsterdam kabi shaharlardagi singari aholining kundalik hayot tarziga to’liq singib ketmagan. Shaharning relyefi - tepaliklar mavjudligi - hamda uzoq davom etadigan sovuq qish mavsumi va ko’p miqdordagi yog’ingarchilik velosipeddan foydalanish uchun qo’shimcha talablar qo’yadi. Biroq bu omillar velosiped harakatini to’liq cheklamaydi, balki veloinfratuzilmaning sifati va xizmat ko’rsatish darajasini yuqori bo’lishini talab qiladi.

Bundan tashqari, ko’plab o’tish iqtisodiyotiga ega davlatlarda bo’lgani kabi, Rossiyada ham avtomobil nafaqat qulaylik va tezlik, balki ijtimoiy maqom va muvaffaqiyat ramzi sifatida ham qaraladi. Bu holat velosipedning ommaviy transport vositasi sifatida keng tarqalishiga ma’lum darajada ta’sir ko’rsatadi.

Moskvada veloinfratuzilmani rivojlantirish shahar transport tizimini modernizatsiya qilishning bir qismi hisoblanadi. Bu jarayon jamoat transporti yo’nalishlarini optimallashtirish, avtobus va tramvay tizimlarini yagona boshqaruvga integratsiya qilish, “Magistral” deb nomlangan yangi yo’nalishlar tarmog’ini yaratish, transport parkini yangilash, multimodal transport tizimini joriy etish hamda Moskva Markaziy Halqa kabi transport turlarini rivojlantirishni o’z ichiga oladi.

Shuningdek, elektron to’lov tizimlari va raqamli xizmatlar joriy etilishi transport tizimining samaradorligini oshirmoqda. 2018-yilda G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti tadqiqot guruhi tomonidan o’tkazilgan so’rov natijalariga ko’ra, moskvaliklar shahar jamoat transporti tizimi rivojlanish darajasidan nisbatan yuqori darajada mamnun ekanliklari aniqlangan.

Shahar transport tizimini muvozanatli rivojlantirish faqat barcha elementlarni - yo’llar, to’xtash joylari, jamoat va yuk transporti - kompleks yondashuv asosida takomillashtirish orqali mumkin. Shu bilan birga, aholining transport xulq-atvorini multimodal xizmatlar tomon o’zgartirish muhimdir. Bunga jamoat transporti turlarining integratsiyasi, avtomobil va velosipeddan birgalikda foydalanish tizimlari, taksi xizmatlarining yangi shakllari va boshqa innovatsion logistika yechimlari kiradi.

Velosiped harakati foydalanuvchilarga harakatlanish erkinligini beradi, ularning jismoniy va emotsional holatiga ijobiy ta’sir ko’rsatadi, hamda to’g’ri tashkil etilganda iqtisodiy foyda ham keltirishi mumkin. So’rov natijalariga ko’ra, respondentlarning 82 foizi Moskva shahrida velotransport infratuzilmasini rivojlantirishni muhim deb hisoblaydi.

Velosipedni yirik megapolislarda teng huquqli transport vositasiga aylantirish uchun veloinfratuzilma - veloyol’lar, veloparkovkalar va veloprokat tizimi - yetarli darajada rivojlangan bo’lishi zarur.

2017-yil yakuniga ko’ra Moskva shahrida 230 km veloyol’lar va velopolosalardan iborat tarmoq mavjud bo’lgan, shuningdek, har biri 10 ta velosiped sig’imiga ega 500 ta veloparkovka tashkil etilgan. Shaharda veloinfratuzilmaning rivojlanish ketma-ketligi sxematik ravishda bosqichma-bosqich amalga oshirilgan.

Parkovkalar masalasi ham avtomobillar, ham velosipedlar uchun eski shaharlarga xos dolzarb muammolardan biri bo'lib qolmoqda, chunki tarixiy markazlarda ko'chalarni kengaytirish imkoniyati cheklangan. Moskvaning turli ma'muriy okruglarida veloparkovkalar holati turlicha bo'lib, jami 1607 ta veloparkovka va 9356 ta velosiped sig'imi qayd etilgan.

Shaharda shaxsiy velosipeddan tashqari muqobil variant sifatida veloprokat tizimi ham joriy etilgan. Jahon tajribasida veloprokat tizimlari uch bosqichdan o'tgan: dastlab "erkin foydalanish" modeli (Amsterdam va Oksforddagi tajribalar), keyin garov evaziga ishlovchi stansiyali tizimlar (masalan, Kopengagen tajribasi), va nihoyat foydalanuvchini identifikatsiya qilish, to'lov va boshqaruv tizimiga ega zamonaviy platformalar (masalan, Parijdagi Vélib va Barselonadagi Bicing).

Vélib' kabi tizimlar asosida shakllangan zamonaviy model dunyoning ko'plab shaharlarida keng tarqalgan. Veloprokat tizimlari uch asosiy modelda ishlaydi: davlat (mahalliy hokimiyat yoki transport departamenti tomonidan), notijorat tashkilotlar tomonidan va tijorat asosida (reklama agentliklari yoki maxsus kompaniyalar orqali).

Moskva shahrida veloprokat tizimi 2013-yilda ishga tushirilgan bo'lib, dastlab Bulvar halqasi va Frunzenskaya qirg'og'ida 79 ta nuqtadan iborat edi. 2018-yilga kelib esa stansiyalar soni 435 taga, velosipedlar soni esa 6665 taga yetgan.

Aholining velosipedga munosabatini o'zgartirish uchun shahar va jamoat tashkilotlari tomonidan maxsus targ'ibot ishlari ham olib boriladi. Moskva veloparadi 2010-yildan boshlangan bo'lib, 2018-yilgacha 21 ta veloparad o'tkazilgan, ulardan 4 tasi tungi, 3 tasi esa qishki formatda bo'lgan.

Xalqaro tajriba tahlili shuni ko'rsatadiki, shahar transport tizimiga to'liq integratsiyalashgan sifatli veloinfratuzilmani yaratish uchun 10–15 yil zarur bo'ladi. Hozirgi bosqichda Moskva velotransport tizimi rivojlanishning dastlabki yetuklik darajasida turibdi.

Bu esa veloinfratuzilmani bosqichma-bosqich rivojlantirish, uni multimodal transport tizimiga integratsiya qilish, velosiped xizmatlari bilan bog'liq kichik biznesni rivojlantirish hamda yuk yetkazib berishda velotransportdan foydalanishni kengaytirish zarurligini ko'rsatadi.

O'zbekistonda velosiped bilan bog'liq vaziyat qanday? Dunyo mamlakatlarida jami aholining aynan velosiped orqali ishga qatnash darajasi foizlarda olib qaraganda yomon natijani ko'rsatmagan. O'rganishlarga ko'ra, global miqyosda bu ko'rsatkich o'rtacha 12 foizni tashkil qiladi. Bular orasida eng ko'p raqamlar quyidagicha [qayd etilgan](#):

Niderlandiya 30 foiz;

Hindiston 22 foiz;

Xitoy 22 foiz;

Shvetsiya 20 foiz;

Kolumbiya 17 foiz;

Polsha 17 foiz va boshqalar.

Mavzuni o'rganish jarayonida MHTI kichik so'rovnomalar ham o'tkazdi. [Dastlabki so'rov](#) natijalariga ko'ra, 102,1 ming nafar odamning atigi 7 foizigina ishga qatnashda velosipeddan transport vositasi sifatida foydalanishini ma'lum qilgan. Qolgan 51 foizi avtomobilda (ularning 36 foizi shaxsiy avtomobilda), 26 foizi jamoat transportida va 16 foizi piyoda qatnashi aniqlangan.

1-rasm. Aholi o'rtasida transport turlari va velosipeddan foydalanish tendensiyalari bo'yicha o'tkazilgan so'rovnoma natijalari.

“Agar qulay infratuzilma bo'lsa, ishga qatnashda velosipeddan foydalanmagan bo'larmidingiz?” deya berilgan [ikkinchi so'rovda](#) esa 97 ming kishining 74 foizi “ha” deya javob bergan. Ya'ni respondentlarning yarmidan ko'pi velosipeddan foydalanmayotganining asosiy sababi sifatida shahardagi noqulay infratuzilmaga ishora qilgan. Qolgan 26 foizi esa rad etish uchun turli sabablarni ko'rsatgan. Masalan, masofaning uzoqligi (12 foiz), uyalish (4 foiz), noqulaylik (4 foiz), sog'lik bilan bog'liq muammolar (2 foiz) va boshqa sabablarni (4 foiz) belgilagan.

Makroiqtisodiy va hududiy tadqiqotlar institutining o'rganishlariga ko'ra, poytaxtda velosipedda harakatlanishga to'sqinlik qiluvchi bir qator infratuzilmaviy kamchiliklar mavjud:

Velosipedchilar beton, ariqlar, chakana savdo rastalari kabi to'siqlarga duch keladi va avtomobillarning veloyo'laklardan avtoturargoh sifatida foydalanishi bilan bog'liq holatlar ko'p kuzatiladi;

Piyodalar veloyo'laklarga chiqib, velosipedchilarning harakatlanishiga to'sqinlik qiladi;

Ba'zi ko'chalardagi velosiped yo'laklarining kengligi 1 metr bo'lib, xalqaro standartlarga javob bermaydi;

Velosiped yo'laklari tarqoq va bir-biri bilan bog'lanmagan. Buning oqibatida velosipedchilar yo'lining qatnov qismi bo'ylab harakatlanishga majbur bo'lmoqda.

2022 yilda O'zbekistonda 9 ming 902 ta YTH rasman qayd etilgan bo'lib, ulardan 1 ming 136 tasi (11,5 foizi) velosipedchilar ishtirokida sodir bo'lgan. 342 ta (3,5 foizi) holatda velosiped yo'laklarining yo'qligi avtohalokatga sabab bo'lgan.

Bunga qo'shimcha ravishda, infratuzilma bilan bog'liq bo'lmagan bir qator boshqa omillar borligi ham aniqlangan:

1. Mamlakatda velosipedlarga past ijtimoiy mavqega ega kishilarning transport vositasi sifatida qarash mavjud. Bu esa o'z navbatida velosipedlardan foydalanishga nisbatan salbiy munosabat shakllanishiga olib keladi. Aytish joizki, bu borada O'zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi fuqarolarni sog'lom turmush tarzini qaror toptirish va velosipeddan foydalanishga undash maqsadida har juma kuni “Avtomobilsiz kun” tashabbusini taklif qilgan.

Mintaqa iqlimi ekstremal hisoblanib, yoz oylarida harorat juda ko'tarilib ketishi mumkin. Bu velosipedchilar uchun noqulaylik tug'dirishi va velosipedlardan uzoq vaqt davomida foydalanishni cheklashi mumkin.

O'zbekistonda ko'pchilik velosipeddan transport vositasi sifatida foydalanishning foydali jihatlari, ya'ni velosipedlarning salomatlik va atrof-muhit uchun ijobiy ta'siri borasida to'liq ma'lumotga ega emas.

Tavsiyalar: Velosipedning yanada kengroq va ommaviy transport turiga aylanishi uchun xavfsiz va qulay infratuzilma, jumladan, to'xtash joylari va ta'mirlash stansiyalarini qurish zarur. Bu velosipeddan foydalanishni yanada qulay va jozibali qilishga yordam beradi. Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, agar shahar aholisiga qulay, xavfsiz velosiped infratuzilmasi taklif qilinsa, odamlarning 5-10 foizi velosipeddan foydalanishga o'tish uchun [tayyor](#).

Yana bir tadqiqotga ko'ra, velosipedni kundalik transport vositasi sifatida targ'ib qilish orqali uning ommalashishiga [erishish mumkin](#). Velosipedning afzalliklari haqida xabardorlikni oshirishga qaratilgan keng qamrovli marketing kampaniyasi bilan velosipeddan foydalanish madaniyatini shakllantirish taklif etiladi.

Velosipedlardan foydalanishni targ'ib qilish yo'lidagi muhim qadam bu – shahar va sayyohlik hududlarida velosipedlarni ijaraga berish tizimi (veloshering)ni rivojlantirishdir. Bu o'z velosipediga ega bo'lmagan odamlarga undan foydalanib ko'rish imkonini beradi. Shuningdek, velotransportga ijobiy munosabatni shakllantiradigan va bu turdagi faoliyatga ko'proq odamlarni jalb qiladigan velosiped jamiyatlarini, poygalar va sayohat tadbirlarini tashkil qilish taklif etiladi.

Yurtimizda yangi shaharlar [barpo etilayotgan bir vaqtda](#) mazkur mavzu o'ta ahamiyatli hisoblanadi. Velosiped yo'laklarini yangi shahar rejasiga kiritish ekologik barqarorlikka, aholi salomatligi va farovonligiga, shuningdek, iqtisodiy rivojlanish va hayot sifatini yaxshilashga hissa qo'shadigan muhim jihatdir.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekistonda zamonaviy smart-texnologiyalar asosida qulay va ekologik shahar muhitini yaratishni maqsad qilgan. Transport tizimini rivojlantirishda jamoat transporti ustuvor yo'nalish bo'lib, shaxsiy avtomobillardan foydalanishni bosqichma-bosqich kamaytirish ko'zda tutilgan. Velosiped esa ichki va tumanlararo harakat, rekreatsiya hamda aholining jismoniy faolligini oshirish vositasi sifatida muhim o'rin egallamoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

Achildiyev R M., Sanayeva N. P. Issues of developing bicycle transport infrastructure in ensuring the sustainability of the urban transport system. PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION (Scientific and technical magazine) ISSN 2901-5004. 2025 Volume 4.

World Health Organization. *Global Urbanization and Health Reports*. Geneva, 2023.

Organisation for Economic Co-operation and Development. *Urban Mobility and Sustainable Transport*. Paris, 2022.

Asian Development Bank. *Promoting Sustainable Urban Transport in Asia*. Manila, 2021.

O'zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi. "Avtomobilsiz kun" tashabbusi bo'yicha uslubiy materiallar. Toshkent, 2024.

Makroiqtisodiy va hududiy tadqiqotlar instituti. O'zbekistonda velotransport infratuzilmasini rivojlantirish istiqbollari. Toshkent, 2023.

Transport for London. *Cycling Action Plan and Cycling Strategy Reports*. London, 2023.

Amsterdam Municipality. *Amsterdam Cycling Strategy 2020–2025*. Amsterdam, 2025.

Copenhagen City Administration. *Bicycle Strategy 2025*. Copenhagen, 2025.

DEVELOPMENT OF GIS MODELS AND SPATIAL DIGITAL TWINS FOR THE SPATIAL ANALYSIS OF URBAN COASTAL ZONES: THE CASE OF ANCIENT SAMARKAND

Bozorboy Makhamov

Senior Lecturer, Samarkand State University of Architecture and Civil Engineering

Abstract. This study outlines the development of multi-level geographic information systems (GIS) and spatial digital twins designed for the ecological regeneration and restoration of the green-blue infrastructure in the semiarid Samarkand oasis. Traditional static urban planning methods are increasingly insufficient for managing dynamic environmental changes, necessitating a shift toward real-time, predictive decision-support

systems. By establishing structured data pipelines that unify Building Information Modeling (BIM), 3D GIS, and distributed Internet of Things (IoT) telemetry, we present a multi-layered framework that bridges macro-ecological catchment analysis with micro-engineering metrics. The practical implementation demonstrates precise geometric mesh optimization using Angle-Weighted Quadratic Error Metrics (AW-QEM), the spatial reconstruction of lost Timurid historical landscapes, and hydrogeological site selection using the Analytical Hierarchy Process (AHP). Finally, an integrated artificial intelligence pipeline leveraging Convolutional Neural Networks (CNN), Long Short-Term Memory (LSTM) networks, and ensemble learners is deployed to predict microclimatic adjustments, streamflow trends, and soil preservation vectors. The results validate that a transition to holistic spatial simulations significantly enhances urban ecological resilience and preserves outstanding cultural heritage values under contemporary climate challenges.

Keywords: Spatial Digital Twins, Geographic Information Systems (GIS), Building Information Modeling (BIM/HBIM), Urban Coastal Zones, Samarkand Oasis, Ecological Regeneration, Analytical Hierarchy Process (AHP), Artificial Intelligence (AI), Green-Blue Infrastructure (GBI), Historical Landscape Reconstruction.

1. Introduction

Sustainable urban development within the semiarid environment of the Samarkand oasis demands a profound departure from conventional, static master-planning paradigms. Urban coastal zones in these regions are highly dynamic socio-ecological systems where natural hydrological processes intersect with dense historical fabrics and rapid urban expansion. To achieve effective ecological regeneration and restore the city's historical green-blue infrastructure, modern management requires the implementation of spatial digital twins. A spatial digital twin is defined as a high-precision, georeferenced virtual counterpart of the physical landscape that maintains continuous synchronization with the real-world environment through real-time data pipelines. Rather than operating as mere 3D visualization models, functional digital twins prioritize the deployment of structured data architectures where visual interfaces serve as interactive environments for executive decision-making. This framework allows for the simultaneous analysis of macro-scale watershed characteristics alongside micro-scale structural properties of local neighborhoods (mahalas), hydraulic infrastructures, and vulnerable heritage sites.

The geographical foundation of this methodology rests upon the unique geomorphological and hydrographic features of the Samarkand plateau and the Zarafshan River basin. The Zarafshan valley encompasses an intricate matrix of landscape geosystems, including deltaic plains, proluvial alluvial fans, river terraces, slopes, plateaus, and hilly foothills. The soil profile along these coastal zones consists primarily of Quaternary loess deposits and sand-gravel sediments. These materials exhibit intense lithodynamic activity and are highly susceptible to severe water erosion and secondary salinization when subjected to unstable irrigation regimes.

Historically, Samarkand's urban resilience relied heavily upon an engineered hydrographic network of canals (*ankhors*) and ditches (*aryks*):

The Dargom Canal: Operating as the oldest and largest artificial water artery, it diverts flow from the left bank of the Zarafshan River at the Ravatkhodzha headworks. It traverses the southern and eastern urban zones, distributing resources via five distinct ankhors (including the Shaar and Shaudor canals) before discharging unutilized volumes back into the Zarafshan River, serving as a primary ecological and irrigation corridor.

The Siab (Siyob / Siyobcha) System: Situated as the northern hydrographic hub, this network is fed by numerous subterranean springs and groundwater aquifers across the Samarkand plateau. Passing through the historic Konigil tract, it bifurcates to form the ancient Obi-Rakhmat (Abi-Rakhmat) canal, which historically sustained the northern monuments and the legendary memorial gardens of Baghi-Baland and Baghi-Maidan. Century-long anthropogenic pressures have severely degraded its natural drainage capacity and constricted its channel under the weight of urbanization.

The Jui-Arziz Aqueduct ("Lead Canal"): A pinnacle of ancient hydraulic engineering, this system was completely destroyed in 1220 AD by the invading Mongol armies of Genghis Khan, leading to the absolute cessation of water delivery to the Afrasiab plateau and the subsequent abandonment of the ancient city site. During the Timurid era (14th–15th centuries), this network underwent extensive reconstruction, linking suburban garden estates via green corridors (*khiabans*) to the urban citadel.

Simulating this multi-tiered hydrological layout requires high-resolution Digital Elevation Models (DEM) and Digital Terrain Models (DTM). By integrating spaceborne radar sensing with high-resolution Unmanned Aerial Vehicle (UAV) photogrammetry, researchers can calculate flow accumulation vectors, determine accurate slope variables, and isolate channel siltation zones.

2. Methods

2.1. Technological Architecture and Coordinate Alignment

The construction of a unified digital platform for coastal zone regeneration requires the convergence of Building Information Modeling (BIM), three-dimensional Geographic Information Systems (3D GIS), and Internet of Things (IoT) telemetry. Merging micro-level architectural data with macro-level landscape terrain presents major technical misalignments. Traditional BIM environments (and Historic BIM / HBIM applications) utilize local Cartesian coordinate systems centered on isolated construction perimeters, whereas 3D GIS frameworks employ global geographic (such as WGS84) or projected (such as UTM) coordinate systems. Inaccurate spatial conversion induces severe planimetric and altimetric displacements.

To achieve seamless, web-based rendering of 3D tiles within browser engines such as Cesium, data must be converted into the geocentric coordinate system EPSG 4978 (WGS84 Geocentric ECEF — Earth-Centered, Earth-Fixed). This framework expresses spatial positioning in meters relative to the Earth's center of mass, successfully superseding the standard geographic 3D system EPSG 4979 (WGS84 Geographic 3D), which induces visible planimetric shifts when structural models are overlaid onto regional terrain. Spatial unification is strictly maintained via a singular georeferencing anchor point (CesiumGeoreference) to suppress lateral translation conflicts between distinct computational world-space origins.

2.2. Geometric Optimization and Semantic Standardization

Direct migration of native, high-fidelity BIM models (typically in IFC format) into regional GIS platforms (such as CityGML or OSGB) is computationally prohibitive due to extreme geometric redundancy. This data overhead oversaturates system memory and graphics processing units (GPUs), precipitating visual rendering failures across broad urban boundaries.

To overcome this constraint, the Angle-Weighted Quadratic Error Metrics (AW-QEM) algorithm is implemented for polygonal mesh decimation. The algorithm systematically collapses non-critical edges across the 3D mesh by assigning weight functions derived from edge curvature and first-order adjacent triangle areas. The mathematical model computes a minimized quadratic error function for the placement of each newly generated vertex, weighting the optimization by the surface area of the specific triangular face belonging strictly to the localized neighborhood and utilizing a fundamental error matrix designated for the geometric plane of the target face.

Heterogeneous database linking (unifying historical BIM models, GIS environmental vectors, and active IoT sensors) is mediated via open semantic frameworks, specifically the Brick ontology schema and the Open Geospatial Consortium (OGC) web-service specifications, including WMS and WFS. Object-oriented exchange formats, such as gbXML for thermal and energy computations and JSON for streaming telemetry packets, bridge semantic gaps by binding real-time physical sensor data directly to discrete architectural assets within the spatial digital twin.

2.3. Historical Landscape Reconstruction

The identification and spatial restoration of the lost suburban recreational estates of Amir Timur combine traditional archival research with geo-computational tools. During the peak of the Timurid Empire, 17 extensive suburban *Chor-bagh* (quadripartite) estates were positioned around Samarkand, connected directly to the city core via boulevard corridors (*khiabans*). These landscapes actively mitigated the local microclimate through structured land irrigation. The spatial reconstruction methodology is executed in four distinct phases:

Source Digitization: Compiling medieval accounts, including Sharaf al-Din Ali Yazdi's *Zafar-name*, the diplomatic journals of Ruy González de Clavijo, waqf documentation from the 14th–17th centuries, and imperial Russian and Soviet cartographic surveys.

Planimetric Rectification: Georeferencing historical hand-drawn illustrations and maps inside ArcGIS using immutable spatial control points, such as surviving mausoleums, mosques, and gates of the ancient citadel.

Historical Route Modeling: Reconstructing the precise travel trajectories of the ruler during returns from military campaigns (such as the Indian Campaign of 1399) to constrain the geographic search radius of missing structures. Tracking the sequential vector path from the Takhta-Karacha Pass through the Kara-Tobe Estate (Jahannama Palace), the Davlet-Abad Estate adjacent to the Dargom Canal, and Baghi Dilkusho into Samarkand proper substantially narrowed down archaeological targets.

Field Geodesy: Executing high-precision total station surveys across remaining palace platforms and degraded agricultural terraces using an electronic total station (such as the Leica TS-02 Plus) to build accurate local Digital Terrain Models (DTMs).

2.4. Hydrogeological Site Selection via the Analytical Hierarchy Process (AHP)

Locating appropriate sites for rainwater harvesting and artificial aquifer recharge along Samarkand's urban core requires multi-criteria spatial analysis. This study couples the Analytical Hierarchy Process (AHP) with Weighted Overlay techniques inside a GIS environment. The hydrogeological optimization model is governed by seven distinct geo-environmental criteria:

Geology: Identifies lithological units, allocating maximum scores to coarse alluvial-proluvial gravels and sands possessing high hydraulic conductivity, while minimum marks are assigned to dense clays and mudstones.

Soil Type: Prioritizes well-drained sandy loam textures over heavy, salinized, clay-rich horizons.

Land Use and Land Cover (LULC): Prioritizes open riparian zones, public parks, and vacant fields over impermeable, high-density urban zones.

Slope: Assigns optimal scores to flat Zarafshan terraces with gradients below $2-3^\circ$ to maximize infiltration time, while steep terrains are penalized due to high runoff velocities.

Curvature: Favors concave surfaces that accumulate runoff over convex formations that promote rapid fluid dispersion.

Drainage Density: High concentrations of active channels and irrigation ditches denote favorable surface water access, indicating elevated recharge potential.

Distance from Lineaments: Regions adjacent to fractured fault lines represent superior natural migration paths for surface waters moving toward deeper aquifers.

Mathematical validation of expert weight allocations requires computing a Consistency Index (\$CI\$) and a subsequent Consistency Ratio (\$CR\$) for the pairwise comparison matrix to confirm the logical non-contradiction of expert assessments. This verification evaluates the maximum principal eigenvalue of the judgment matrix, the total number of evaluated parameters (\$n = 7\$), and a randomized index calibrated for a matrix of equivalent dimensions. The spatial model achieves mathematical validity when the computed matrix evaluations demonstrate a consistency ratio that remains strictly below \$0.10\$.

2.5. Predictive Artificial Intelligence Framework

Transitioning the digital twin from a descriptive monitoring platform to a predictive engine involves integrating three machine learning architectures. Prior to model execution, raw heterogeneous data vectors undergo data cleaning and standardization to eliminate dimension discrepancies across variables, such as matching phosphate concentration values in mg/L with Land Surface Temperature metrics in degrees Celsius. The framework applies standard Z-score normalization based on sample means and standard deviations, or alternatively, scales features into fixed bounded intervals using range-based min-max scaling.

The machine learning tasks are distributed as follows:

Convolutional Neural Networks (CNN): Deployed for computer vision tasks on Landsat remote sensing data and high-resolution drone orthophotos. The trained models automate surface segmentation to extract the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) and flag unauthorized construction, illegal vehicle parking, or waste accumulation within the protected buffers of the Siabcha and Obi-Rakhmat canals. Concurrently, computer vision models monitor the Historic Urban Landscape (HUL) buffer zones, evaluating building heights to enforce UNESCO World Heritage preservation guidelines along the Zarafshan banks.

Long Short-Term Memory (LSTM) Networks: Implemented to model hydrologic time series. These recurrent networks utilize specialized internal gating mechanisms to capture temporal dependencies from multi-year datasets tracking chemical composition across Samarkand's monitoring stations. The architecture

generates 30-day forward predictions of discharge volumes and water quality vectors across the Dargom system while accounting for seasonal temperatures, upstream agricultural diversions, and drainage returns.

Ensemble Learning (Random Forest & XGBoost): Deployed for multivariate risk assessment regarding soil salinization and land subsidence. By correlating geological structures, shifting water tables, and localized meteorological variations, these models predict vegetation decline patterns and calculate the equilibrium threshold necessary to minimize waterlogging without desiccating the historic landscape.

3. Results

3.1. Geometric Compression and Hydro-Geological Suitability

Empirical validation of the AW-QEM optimization algorithm during the data ingestion of structural models—specifically the heavy sluice-gate regulators governing the Dargom Canal—demonstrated a 15% reduction in geometric loading times. Crucially, this compression was achieved while maintaining 97% of the original geometric precision, validating the algorithm's capability to prevent memory strain without compromising structural accuracy.

To assess hydrogeological suitability entirely through narrative text, the configuration parameters of the multi-criteria AHP model are broken down by their exact weight allocations and spatial constraints:

Geological Structure (25% Weight): Represents the highest priority factor, where Quaternary alluvial gravels and gravelly mixtures are established as the optimal suitability class due to high hydraulic conductivity, whereas water-resistant clays, mudstones, Paleogene gypsums, and marls constitute the critical exclusion category.

Slope of the Terrain (20% Weight): Allocates maximum suitability values to flat terrace formations characterized by minimal gradients under 2 degrees to facilitate prolonged water infiltration, while assigning the lowest suitability ranks to the steep slopes of the Chupan-Ata ridges and historical canal embankments exceeding 15 degrees.

Land Use and Land Cover (15% Weight): Values open, unobstructed floodplain environments and recreational green belts as highly suitable for artificial recharge operations, while penalizing dense, multi-story historical urban fabrics and industrial zones as critical constraints.

Soil Profile Characteristics (12% Weight): Designates well-drained sandy loams and light loams as optimal suitability media, while establishing heavy clayey solonchaks, saline crusts, and hydromorphic marsh soils as severe restrictions.

Drainage Network Density (10% Weight): Prioritizes urban territories exhibiting a high concentration of active irrigation channels and functional ditches exceeding 1.5 km/km², while isolating urban zones with completely obliterated or backfilled ditch infrastructure as highly restricted.

Surface Curvature Dynamics (10% Weight): Categorizes concave landforms (negative curvature values) as the optimal class owing to their natural capacity for surface runoff accumulation, while treating convex landforms (positive curvature values) as critical limiters due to fluid dispersion.

Proximity to Structural Lineaments (8% Weight): Allocates the highest suitability metrics to zones within a buffer under 100 meters from regional fault lines to exploit secondary tectonic fracturing, while classifying locations at a distance exceeding 1000 meters from fault traces as highly restrictive.

By executing a weighted linear combination of these raster layers under a verified consistency threshold ($\$CR < 0.10\$$), the GIS successfully isolated optimal locations for new infiltration basins and retention ponds along the Dargom and Siab corridors. This allocation maximizes aquifer recharge while ensuring zero flooding risks to the foundations of adjacent historical monuments.

3.2. Historical Landscape Identification

Spatial correlation of archival textual records with modern high-resolution satellite imagery successfully confirmed the precise geographical location of 12 out of the 17 lost Timurid gardens. A key finding includes the absolute localization of the Baghi Chinar ("Plane Tree Garden"), established by Amir Temur in the historic Kushtamgalik zone on the right bank of the Siab canal.

The central platform of the main estate palace is anchored at the geographic coordinates of 39.6645° N, 67.02764° E. Historical descriptions from Abu Takhir Khoja's chronicle *Samariya* were verified by the spatial model, confirming a cruciform palace layout surrounded by plane trees. Following this localization, accurate

3D scientific restorations of the *Baghi Dilkusho*, *Baghi Buldi*, and *Baghi Davlet-Abad* landscapes were generated within 3ds Max and Lumion, enabling an empirical assessment of historical water distribution networks.

3.3. IoT Telemetry Network Specifications

Real-time environmental monitoring across the Zarafshan River bank and its derivative urban channels is sustained via a distributed IoT sensing network. The technical deployment matrix and operational parameters are organized into five key functional node groups:

Hydrochemical Probe Nodes: Deployed at critical terminus zones of the Siabcha and Obi-Rakhmat canals, as well as the outfall sectors of collector-drainage water channels, these units continuously log acidity (pH), turbidity (NTU), dissolved oxygen (DO), and salinity (TDS) at an operational sampling frequency of every 5 minutes.

Ultrasonic Level Gauge Nodes: Distributed across the primary regulating sluice gates of the Dargom Canal and key water-dividing junctions, these sensors capture real-time water elevation relative to datum and surface layer flow velocities at a regular sampling frequency of every 10 minutes.

Soil Moisture Sensor Nodes: Embedded within the historical recreational zones of the Baghi-Baland and Baghi-Maidan gardens, as well as adjacent riparian parks, these terrestrial assemblies measure volumetric soil moisture content and temperature gradients at depths of 10, 20, and 50 cm every 15 minutes.

Gas and Dust Monitor Nodes: Stationed along the outer margins of riparian mahallas and primary transportation corridors bordering the Zarafshan River, these instruments capture ambient gas concentrations (nitrogen dioxide, sulfur dioxide, carbon monoxide) along with particulate matter mass fractions (PM2.5 and PM10) every 5 minutes.

Microclimate Station Nodes: Positioned within local public spaces and adjacent to the minor irrigation networks of the Obi-Rakhmat mahalla, these assemblies record ambient air temperature, relative humidity, and solar radiation intensity every 10 minutes.

3.4. Urban Heat Island Mitigation and Layer Integration

AI-driven microclimate modeling focused on the Urban Heat Island (UHI) effect using Land Surface Temperature (LST) datasets. The predictive simulations demonstrate that the systematic regeneration of green-blue infrastructure (GBI) along Samarkand's coastal zones creates powerful cooling buffers. The computational models verify that restoring historical water basins (*khauzs*) and re-establishing flow within the *aryk* network decreases local air temperatures in adjacent residential mahallas by an average of 6.73%, substantially lowering summer mechanical cooling demands.

The convergence of these static terrains, multi-criteria AHP vectors, and real-time streaming IoT datasets is organized into a four-tier data architecture schema, detailing the functional transition from macro-scale mapping to predictive simulation:

Layer 1: Foundational Geographic Macro-level: Utilizes 3D GIS platforms, DTM/DEM rasters, and vector Shapefiles or GeoJSON vectors to represent the Samarkand plateau topography, Zarafshan catchment boundaries, and fault lines. Its core role is the automated delineation of flood inundation zones and calculation of surface runoff vectors.

Layer 2: Spatial Micro-level (Engineering Core): Manages architectural geometries using BIM and HBIM data in IFC formats optimized via the AW-QEM algorithm. It visualizes hydro-structures, bridges, and historic gardens to validate architectural solutions and enforce building height constraints.

Layer 3: Operational Telemetry level (Dynamic Streaming): Employs REST APIs, MQTT communication protocols, and structured JSON packets to stream data from the physical sensor nodes. It drives real-time water quality tracking, automated irrigation controls, and rapid emergency responses.

Layer 4: Predictive AI Layer (Apex Simulation): Synthesizes live and historical vectors using CNN, LSTM, Random Forest, and XGBoost models. It runs forward prognostic simulations of UHI variations, microclimatic shifts, and vegetation indices to verify urban climate-change adaptation resilience.

4. Discussion

The deployment of a multi-layered spatial digital twin across the Samarkand oasis marks a critical paradigm shift from fragmented urban management to integrated, holistic environmental simulation. By coupling

historical land-use methodologies with contemporary sensor networks and predictive machine learning models, urban municipal authorities can base civil engineering actions on empirical data rather than speculative interventions.

The practical benefits of this platform extend directly to the preservation of cultural heritage. By combining CNN-based computer vision models with real-time telemetry, the system successfully integrates modern automated monitoring with UNESCO's Historic Urban Landscape (HUL) frameworks. Managing structural heights along the Zarafshan banks prevents visual clutter across historical viewing axes, thereby safeguarding the Outstanding Universal Value of Samarkand as a World Heritage property. Furthermore, the microclimate models prove that restoring ancient water features is not merely an exercise in historical nostalgia; it offers measurable structural solutions to contemporary urban heat challenges, yielding an average cooling effect of 6.73% in terms of local ambient air temperature reductions.

Limitations and Operational Uncertainties

Despite its technical advantages, the multi-layered system exhibits several operational limitations that require consideration:

High Dependency on Expert Calibrations: The validity of the hydrogeological site-selection map depends entirely on the initial pairwise weights assigned during the AHP process. If the consistency ratio indicates internal logical contradictions, the overlay logic fails, which can result in incorrect siting of infiltration basins that could jeopardize monument foundations.

Geometric Simplification Trade-offs: Although the AW-QEM mesh decimation algorithm reduces rendering overhead by 15%, the minor reduction in geometric fidelity represents an operational trade-off. For highly intricate historical elements, this degree of simplification may obscure delicate architectural deformations or subtle structural shifts.

Data Synchronization and Latency Constraints: Maintaining real-time alignment across the four separate computational layers presents a persistent technical bottleneck. Delays in data packets transmitted via telemetry protocols across distant catchments can generate brief spatial misalignments between physical sensor outputs and their virtual counterparts. This latency complicates real-time automated interventions during flash flooding or sudden contamination events.

References

- ArcGIS StoryMaps. (2026a). *Zaravshan River*. Retrieved May 26, 2026, from <https://storymaps.arcgis.com/stories/24e147edf334497bba8c121913c1603e>
- ArcGIS StoryMaps. (2026b). *Zaravshon river analysis in arcgis online*. Retrieved May 26, 2026, from <https://storymaps.arcgis.com/stories/6425ee6c813a456e9670d7c6919be491>
- E3S Web of Conferences. (2021). *The role of GIS technology in determining irrigated geosystems*. E3S Web of Conferences. https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2021/03/e3sconf_gi2021_03004/e3sconf_gi2021_03004.html
- E3S Web of Conferences. (2023). *GIS contribution to the collection and processing of the data for an architectural and graphic reconstruction of the Timurids' gardens in Samarkand region*. E3S Web of Conferences. https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2023/23/e3sconf_gisca2023_06005.pdf
- E3S Web of Conferences. (2024a). *Forecasting urban territorial expansion using GIS and artificial intelligence technologies*. E3S Web of Conferences. https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2024/120/e3sconf_gi2024_04008.pdf
- E3S Web of Conferences. (2024b). *Search for the lost Baghi Chinar garden in the Samarkand region and creation of a Digital Terrain Model (DTM) of the target*. E3S Web of Conferences. https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2024/120/e3sconf_gi2024_05002.pdf
- E3S Web of Conferences. (2024c). *GIS mapping and visualizing historical data of the Bagi Buldi, Bagi Dilkusho, Bagi Davlet Abad gardens of Amir Temur*. E3S Web of Conferences. https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2024/120/e3sconf_gi2024_05003.pdf
- Giangrande, M. (2026). *Beyond the Map: Building a Live Digital Twin of the D.C. Waterfront in Unreal Engine 5*. Medium. Retrieved May 26, 2026, from https://medium.com/@giangrande_m/beyond-the-map-building-a-live-digital-twin-of-the-d-c-waterfront-in-unreal-engine-5-34ae4b0cd0d0

Information Resources Management Association. (2026). *Research Anthology on BIM and Digital Twins in Smart Cities*. Information Resources Management Association.

Journal of Geo-Information Science. (2025). *Construction of a Coastal Zone Digital Twin for Scenario Simulation and Decision Optimization*. Journal of Geo-Information Science. <https://www.dqxkx.cn/EN/10.12082/dqxkx.2025.250220>

MDPI. (2026a). *Port Digital Twins for Sustainable Urban Futures in Europe*. MDPI. <https://www.mdpi.com/2673-4834/7/2/68>

MDPI. (2026b). *Digital Geospatial Twinning for Revaluation of a Waterfront Urban Park Design (Case Study: Burgas City, Bulgaria)*. MDPI. <https://www.mdpi.com/2073-445X/14/8/1642>

Pandawa Institute Journals. (2026). *GeoSpatial Identification of Artificial Groundwater Recharge Locations by Rainfall using Analytical Hierarchy Process in Samarkand City*. Pandawa Institute Journals. <https://journal.pandawainstitute.com/index.php/jmans/article/view/322>

PMC. (2026). *High-Precision Optimization of BIM-3D GIS Models for Digital Twins: A Case Study of Santun River Basin*. PMC. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12349583/>

ProQuest. (2021). *The role of GIS technology in determining irrigated geosystems*. ProQuest. <https://search.proquest.com/openview/dc3ac5940c0c4ce3b92e1f7d3bbfc32b/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2040555>

ProQuest. (2023). *GIS contribution to the collection and processing of the data for an architectural and graphic reconstruction of the Timurids' gardens in Samarkand region*. ProQuest. <https://search.proquest.com/openview/3996efe4e5cd2f655f4718d4b57972f1/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2040555>

Reddit. (2026). *Digital twins for buildings: hype or reality?* r/bim. Retrieved May 26, 2026, from https://www.reddit.com/r/bim/comments/1rqryx8/digital_twins_for_buildings_hype_or_reality/

ResearchGate. (2022). *GIS in processing of historical data and mapping for the architectural & graphic revival of Timurids' gardens in Samarkand region*. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/364054999_GIS_in_processing_of_historical_data_and_mapping_for_the_architectural_graphic_revival_of_Timurids'_gardens_in_Samarkand_region

ResearchGate. (2023). *GIS contribution to the collection and processing of the data for an architectural and graphic reconstruction of the Timurids' gardens in Samarkand region*. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/370716245_GIS_contribution_to_the_collection_and_processing_of_the_data_for_an_architectural_and_graphic_reconstruction_of_the_Timurids'_gardens_in_Samarkand_region

ResearchGate. (2024a). *Search for the lost Baghi Chinar garden in the Samarkand region and creation of a Digital Terrain Model (DTM) of the targeted area*. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/385775779_Search_for_the_lost_Baghi_Chinar_garden_in_the_Samarkand_region_and_creation_of_a_Digital_Terrain_Model_DTM_of_the_targeted_area

ResearchGate. (2024b). *Coastal Zone Information Model: A comprehensive architecture for coastal digital twin by integrating data, models, and knowledge*. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/381698839_Coastal_Zone_Information_Model_A_comprehensive_architecture_for_coastal_digital_twin_by_integrating_data_models_and_knowledge

Semantic Scholar. (2026). *Assessment of Water Quality of the Trans-Boundary Zarafshan River in the Territory of Uzbekistan*. Semantic Scholar. <https://pdfs.semanticscholar.org/0c92/aa46363700b1e06efb1aea898118ed8b1ed0.pdf>

SuperMap. (2026). *From "Segmented Management" to "Holistic Simulation": How BIM + GIS Integration Drives the Collaborative Evolution of Reservoir Digital Twins*. SuperMap. Retrieved May 26, 2026, from https://www.supermap.com/en-us/news/?82_4415.html

Terria. (2026). *What is a spatial digital twin?* Terria. Retrieved May 26, 2026, from <https://terria.com/resources/spatial-digital-twin>

University of Göttingen. (2026). *Digital Twins for Geospatial Decision-making*. University of Göttingen Electronic Repository. <https://d-nb.info/1367737966/34>

SAMARQAND SHAHAR INFRATUZILMASI VA YOG'INGARCHILIK SUVLARINI BOSHQARISH MUAMMOLARI

Babakandov Otabek Nuritdinovich

SamDAQU dotsenti. Arx (PhD)

Annotatsiya: Samarqand shahrida so'nggi paytlarda kuzatilayotgan kuchli yog'ingarchiliklar natijasida shahar hududlarida suv to'planishi holatlari tobora ortib bormoqda. Ayniqsa, avtomobil yo'llari, aholi yashash hududlari, ko'p qavatli uylar atrofi va ichki mahalla ko'chalarida yuzaga kelayotgan suv bosish holatlari aholining kundalik hayotiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Mazkur tadqiqotda shahar suv toshqinlarining kelib chiqish sabablari, urbanizatsiya jarayonlari, drenaj tizimlarining texnik holati hamda iqlim o'zgarishining ta'siri ilmiy jihatdan tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari shahardagi muhandislik infratuzilmasining intensiv yog'ingarchilik sharoitiga to'liq mos emasligini ko'rsatdi. Shuningdek, yashil hududlarning qisqarishi, beton va asfalt qoplamalar ulushining ortishi ham suvning tabiiy shimilish jarayonini cheklayotgani aniqlandi. Maqolada barqaror shahar infratuzilmasini shakllantirish, zamonaviy drenaj tizimlarini joriy etish va ekologik yondashuvlarga asoslangan yechimlar taklif etilgan.

Kalit so'zlar: shahar suv toshqini, drenaj tizimi, urbanizatsiya, iqlim o'zgarishi, Samarqand, gidrologiya, barqaror infratuzilma.

Kirish. Hozirgi kunda dunyoda iqlim o'zgarishi bilan bog'liq tabiiy ofatlar soni ortib bormoqda. Ayniqsa, qisqa vaqt davomida kuzatiladigan kuchli yog'ingarchiliklar shahar muhiti uchun jiddiy xavf tug'dirmoqda. Bu holat aholi zich joylashgan hududlarda suv to'planishi, transport harakatining izdan chiqishi va muhandislik infratuzilmasining zararlanishiga olib kelmoqda. Samarqand shahrida ham so'nggi yillarda yomg'ir suvlarining to'planib qolishi bilan bog'liq muammolar tez-tez kuzatilmog'da. Shaharda qurilish hajmining ortishi, yangi turar joy massivlarining paydo bo'lishi va tabiiy suv singdiruvchi maydonlarning qisqarishi gidrologik muvozanatga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Natijada yog'ingarchilik suvlari qisqa vaqt ichida katta hajmda yuza oqimiga aylanib, past hududlarda to'planib qolmoqda.

Ushbu tadqiqotda shahar hududlarida suv to'planishi kuzatiladigan joylar tahlil qilindi, drenaj tarmoqlarining texnik holati o'rganildi va urbanizatsiya jarayonlarining gidrologik muhitga ta'siri baholandi. Tadqiqot jarayonida vizual kuzatuv, taqqoslovchi tahlil va gidrologik yondashuvlardan foydalanildi. Yog'ingarchilik intensivligi bilan yuza oqimi o'rtasidagi bog'liqlik quyidagi formula asosida tahlil qilindi: $Q=CiA$. (Q - suv oqimi sarfi, C - yuza oqimi koeffitsienti, i - yog'ingarchilik intensivligi, A - hudud maydoni). Bu yerda suv oqimi hajmi yog'ingarchilik intensivligi va shahar hududining suv o'tkazmaslik darajasiga bog'liq ekani hisobga olindi. Shuningdek, shaharning ayrim hududlarida beton va asfalt qoplamalar ulushining ortishi tufayli tuproqning suv singdirish qobiliyati pasaygani tahlil qilindi. Tadqiqot doirasida xorijiy davlatlar tajribasi ham o'rganilib, zamonaviy shahar drenaj tizimlarining samarali modellari qiyosiy tahlil qilindi.

Asosiy qism. Tadqiqot natijalariga ko'ra, shaharda suv to'planishiga olib kelayotgan asosiy omillardan biri mavjud drenaj tizimlarining yetarli darajada samarali emasligidir [5]. Ko'plab suv oqizish tarmoqlari texnik jihatdan eskirgan bo'lib, ularning suv o'tkazish quvvati yuqori intensivlikdagi yog'ingarchilikni qabul qilish uchun moslashmagan. Ayrim hududlarda kanalizatsiya tarmoqlarining chiqindilar bilan to'lib qolishi suv harakatini yanada sekinlashtirmoqda (1-rasm).

1-rasm. Samarqand shahar markaziy ko'chalari

Shu bilan birga, urbanizatsiya jarayonlari ham muammoni kuchaytiruvchi omil sifatida namoyon bo‘lmoqda. Shaharda qurilish ishlarining kengayishi natijasida yashil hududlar qisqarib, suvning tabiiy ravishda tuproqqa shimilishi kamaygan.

Asfalt va beton qoplamalar ulushining ortishi yuza oqimini keskin kuchaytirib, qisqa vaqtda katta miqdorda suv to‘planishiga sabab bo‘lmoqda. Ayniqsa, shaharning past rel’efli hududlarida bu holat yanada yaqqol kuzatilmoqda. Iqlim o‘zgarishi ta’siri ham muhim omil sifatida qayd etildi [6]. So‘nggi yillarda qisqa vaqt ichida juda katta hajmda yog‘ingarchilik kuzatilishi shahar gidrotexnik infratuzilmasiga katta bosim yuklamogda.

Natijada yo‘l qoplamalarining yemirilishi, transport harakatining cheklanishi va aholi uchun sanitariya-ekologik muammolar yuzaga kelmoqda.

2-rasm. Samarqand shahar mahalla ko‘chalari

Muhokama. Tadqiqot natijalari Samarqand shahrida kuzatilayotgan suv to‘planishi muammosi shahar ekotizimi, muhandislik infratuzilmasi va urbanizatsiya jarayonlari o‘rtasidagi nomutanosiblik natijasi ekanini ko‘rsatadi. Shahar hududlarida qurilish zichligining ortishi tabiiy gidrologik siklga bevosita ta’sir ko‘rsatmoqda. Ilgari yog‘ingarchilik suvining ma’lum qismi tuproqqa shimilib, yer osti suvlarini to‘ldirgan bo‘lsa, hozirgi kunda beton, asfalt va boshqa suv o‘tkazmaydigan qoplamalar ustunlik qilishi natijasida yuza oqimi hajmi keskin ortmoqda [2]. Bu holat shahar gidrologiyasida “impervious surface effect” deb ataladi va u shahar suv toshqinlarining asosiy omillaridan biri sifatida baholanadi (2-3 rasmlar).

3-rasm. Samarqand shahar mahalla ko‘chalari

Shahardagi drenaj tizimlarining katta qismi avvalgi demografik va iqlim sharoitiga mos holda qurilgan bo‘lib, hozirgi urbanizatsiya sur’ati va ekstremal yog‘ingarchilik intensivligi uchun yetarli emas. Ayniqsa, kollektor quvurlar diametrining kichikligi, suv oqimini taqsimlash mexanizmlarining eskirishi va texnik xizmat ko‘rsatish ishlarining muntazam emasligi gidrotexnik tizim samaradorligini pasaytirmoqda. Natijada qisqa vaqt ichida yog‘adigan kuchli yomg‘ir suvlari tizim tomonidan qabul qilinmay, shahar ko‘chalari va turar joy hududlarida to‘planib qolmoqda [1].

Muammoning yana bir muhim jihati shahar relyefi va rejalashtirish siyosati bilan bog‘liq. Past geomorfologik hududlarda qurilishlar sonining ortishi suvning tabiiy harakat yo‘nalishini o‘zgartirmoqda [3]. Ayrim hududlarda noqonuniy yoki muhandislik ekspertizasisiz amalga oshirilgan qurilish ishlari suv oqimlarining tabiiy kanallarini cheklab qo‘ygan. Bu esa hatto nisbatan o‘rtacha yog‘ingarchilik paytida ham

lokal suv bosish holatlarini keltirib chiqarmoqda. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, iqlim o'zgarishi ta'siri ham muammoni yanada murakkablashtirmoqda. Global iqlim o'zgarishi natijasida atmosferada namlik miqdori ormoqda va bu qisqa muddatli, lekin juda intensiv yog'ingarchiliklar chastotasining ko'payishiga sabab bo'lmoqda [4]. Gidrometeorologik jarayonlarning o'zgarishi shahar drenaj tizimlarini an'anaviy yondashuvlar asosida loyihalash amaliyotini qayta ko'rib chiqishni talab etadi. Chunki avvalgi iqlim me'yorlari asosida hisoblangan infratuzilma hozirgi ekstremal sharoitlarda samarali ishlamayapti.

Xorijiy davlatlar tajribasi shahar suv toshqinlariga qarshi kurashda kompleks yondashuv yuqori samara berishini ko'rsatadi. Masalan, Rotterdam shahrida "water square" texnologiyasi joriy qilinib, shahar maydonlari oddiy holatda jamoat makoni sifatida xizmat qiladi, kuchli yog'ingarchilik vaqtida esa vaqtinchalik suv omboriga aylanadi (4-rasm). Singapur shahrida yomg'ir suvini yig'ish va qayta ishlatish tizimi shahar gidrologik xavfini kamaytirish bilan birga suv resurslaridan samarali foydalanish imkonini ham bermoqda. Tokio shahrida esa yer osti ulkan suv rezervuarlari qurilib, favqulodda yog'ingarchilik sharoitida ortiqcha suvni vaqtincha saqlash orqali shaharni suv bosishidan himoya qilish mexanizmi shakllantirilgan.

Samarqand shahri uchun ham shunga o'xshash innovatsion yondashuvlarni mahalliy sharoitga moslashtirgan holda joriy etish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Xususan, yashil infratuzilma elementlarini kengaytirish, suv o'tkazuvchan qoplamalar ulushini oshirish, yomg'ir suvini vaqtincha yig'ish hududlarini tashkil etish va raqamli gidrologik monitoring tizimlarini joriy qilish shaharning iqlim barqarorligini kuchaytirishi mumkin. Shu bilan birga, shaharsozlik siyosatida gidrologik xavf tahlilini majburiy element sifatida kiritish muhim ahamiyatga ega. Chunki suv toshqinlari muammosini faqat oqibatlarni bartaraf etish orqali emas, balki xavf omillarini oldindan hisobga olish va profilaktik rejalashtirish orqali samarali hal qilish mumkin [7].

4-rasm. Rotterdam shahrida "water square" texnologiyasi

Xulosa. Tadqiqot natijalari Samarqand shahrida kuzatilayotgan suv to'planishi muammosi ko'p omilli va kompleks xarakterga ega ekanini ko'rsatdi. Muammoning asosiy sabablari sifatida drenaj tizimlarining yetarli emasligi, urbanizatsiya jarayonlarining tezlashishi va iqlim o'zgarishi ta'siri aniqlandi. Shahar hududlarida suv to'planishini kamaytirish uchun muhandislik infratuzilmasini modernizatsiya qilish, yashil hududlar ulushini oshirish, zamonaviy suv boshqaruv texnologiyalarini joriy etish va ekologik barqaror shaharsozlik tamoyillarini qo'llash zarur hisoblanadi. Mazkur chora-tadbirlar kelajakda shaharning iqlim barqarorligini ta'minlash va aholi turmush sifatini yaxshilashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Butler D., Davies J. *Urban Drainage*. London: CRC Press, 2018.

Marsalek J. *Integrated Urban Water Management*. Springer, 2017.

IPCC. *Climate Change Assessment Report*, 2023.

World Bank. *Climate Resilient Urban Infrastructure Report*, 2022.

ON, B. (2023). Harmony of Architecture with Nature. *Central Asian Journal of Arts and Design*, 4(4), 63-66.

Babakandov, O. N. (2023). ARXITEKTURA VA TABIAT O'RTASIDAGI HAMOHANGLIK. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF ARTS AND DESIGN*, 15-18.

Babakandov, O., Akhmedova, G., & Mardieva, D. (2024, November). Creating comfort for pedestrians in Samarkand city (based on the example of pedestrian bridges). In *American Institute of Physics Conference Series* (Vol. 3244, No. 1, p. 040012).

SHAHAR INFRATUZILMASIDA GEOPLASTIKA USULLARINING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI

Shirin QODIROVA

SamDAQU, mustaqil tadqiqotchisi:

Ikrom ESHATOV

Ilmiy rahbar, Mirzo Ulug'bek nomidagi Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada shahar infratuzilmasida geoplastika usullarining nazariy-metodologik asoslari, ularning shakllanishi va evolyutsiyasi, urbanizatsiya jarayonlaridagi roli hamda ekologik va funksional imkoniyatlari tahlil qilinadi. Zamonaviy shaharsozlik paradigmalari asosida geoplastikaning hududiy-rejalashtirishdagi o'rni ochib beriladi. Shuningdek, geoplastika usullarini baholash mezonlari ishlab chiqilib, Samarqand shahri misolida ularni qo'llash istiqbollari yoritiladi.

Аннотация: В данной статье рассматриваются теоретико-методологические основы применения методов геопластики в городской инфраструктуре, их формирование и эволюция, а также роль в процессах урбанизации. В рамках современных градостроительных парадигм раскрывается значение геопластики в территориальном планировании. В исследовании анализируются экологические и функциональные возможности геопластики, а также разработаны критерии их оценки. Обоснованы перспективы применения методов геопластики на примере города Самарканда.

Abstract: This article examines the theoretical and methodological foundations of applying geoplastics methods in urban infrastructure, their formation and evolution, as well as their role in urbanization processes. Within the framework of modern urban planning paradigms, the importance of geoplastics in spatial planning is highlighted. The study analyzes the ecological and functional potential of geoplastics and develops evaluation criteria for their application. The prospects for implementing geoplastics methods are substantiated using the example of Samarkand city.

Kalit so'zlar: geoplastika, urbanizatsiya, shahar infratuzilmasi, landshaft arxitekturasi, ekologik barqarorlik, hududiy rejalashtirish.

Ключевые слова: геопластика, урбанизация, городская инфраструктура, ландшафтная архитектура, экологическая устойчивость, территориальное планирование, искусственный рельеф, зелёная инфраструктура

Keywords: geoplastics, urbanization, urban infrastructure, landscape architecture, ecological sustainability, spatial planning, artificial relief, green infrastructure

Kirish. Jahon miqyosida urbanizatsiya jarayonlarining jadallashuvi natijasida shahar hududlarida ekologik muvozanatni saqlash, estetik muhitni yaxshilash hamda infratuzilmani samarali tashkil etish dolzarb muammoga aylangan. Shu nuqtai nazardan, geoplastika - ya'ni sun'iy relyef yaratish va tabiiy landshaftni qayta shakllantirish usullari - zamonaviy shaharsozlikning muhim yo'nalishlaridan biri sifatida namoyon bo'lmoqda.

Geoplastika usullari nafaqat hududni funksional jihatdan optimallashtirish, balki ekologik barqarorlikni ta'minlash, rekreatsion zonalarini tashkil etish va shahar muhitining estetik sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Asosiy qism: Zamonaviy urbanizatsiya jarayonlari shahar hududlarida aholining zichlashuvi, qurilish hajmining ortishi hamda tabiiy landshaftlarning qisqarishi bilan tavsiflanadi. Bunday sharoitda shahar infratuzilmasini barqaror rivojlantirish, ekologik muvozanatni saqlash va aholi uchun qulay yashash muhitini shakllantirish muhim ilmiy-amaliy vazifalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, tabiiy relyef elementlaridan oqilona foydalanish shahar muhitining ekologik va funksional barqarorligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Shu nuqtayi nazardan, geoplastika usullari zamonaviy shaharsozlikning muhim yo'nalishlaridan biri sifatida qaraladi. Geoplastika tushunchasi shahar hududida yer yuzasining sun'iy shakllantirilishi, relyefning modellashtirilishi hamda tabiiy landshaft elementlarining shaharsozlik talablari asosida qayta tashkil etilishi bilan bog'liq ilmiy-amaliy faoliyatni anglatadi.

Geoplastika yordamida hududning tabiiy relyef xususiyatlari saqlab qolinadi yoki qayta shakllantiriladi hamda ular shahar infratuzilmasining funksional tuzilmasiga moslashtiriladi [1]. Natijada hududdan

foydalanish samaradorligi oshadi, ekologik barqarorlik ta'minlanadi va estetik jihatdan uyg'un shahar muhiti shakllanadi.

Geoplastika tarixiy rivojlanish jarayonida dekorativ landshaft shakllantirishdan boshlab, zamonaviy ekologik va muhandislik yechimlari bilan boyigan kompleks tizimga aylangan. Hozirgi bosqichda u barqaror rivojlanish tamoyillariga asoslangan holda shahar muhitini shakllantirishda muhim instrument sifatida namoyon bo'lmoqda.

Urbanizatsiya jarayonlarining jadallashuvi shahar hududlarining kengayishi va infratuzilma yuklamasining ortishiga olib kelmoqda. Bu esa ekologik muvozanatning buzilishi, yashil hududlarning qisqarishi va tabiiy landshaftlarning degradatsiyasi kabi muammolarni yuzaga keltirmoqda.

Zamonaviy shaharsozlik paradigmalari ushbu muammolarni bartaraf etishga qaratilgan bo'lib, ular barqaror rivojlanish, yashil infratuzilmani kengaytirish, tabiiy va sun'iy muhit uyg'unligini ta'minlash hamda inson markazli yondashuv tamoyillariga asoslanadi.

Geoplastika ushbu paradigmalarning muhim tarkibiy qismi sifatida shahar hududlarida tabiiy elementlardan samarali foydalanish imkonini beradi. U orqali shahar muhitida ekologik barqarorlikni saqlash bilan birga, ijtimoiy va funksional ehtiyojlar ham qondiriladi.

Tadqiqot metodologiyasi: Mazkur tadqiqotda shahar infratuzilmasida geoplastika usullarining nazariy-metodologik asoslarini o'rganish hamda ularning urbanizatsiya jarayonlaridagi rolini aniqlash maqsadida kompleks yondashuv qo'llanildi. Tadqiqot jarayonida ilmiy bilishning bir qator zamonaviy usullari tizimli ravishda qo'llanildi.

Birinchiidan, tahliliy usul orqali geoplastika tushunchasining shakllanishi, uning tarixiy rivojlanish bosqichlari va zamonaviy shaharsozlikdagi o'rni o'rganildi. Ushbu usul yordamida ilmiy adabiyotlar, normativ hujjatlar hamda ilg'or xorijiy tajribalar tahlil qilindi.

Ikkinchiidan, taqqoslash usuli asosida turli davrlardagi shaharsozlik yondashuvlari va geoplastika usullarining evolyutsiyasi o'zaro solishtirildi. Bu orqali an'anaviy va zamonaviy yondashuvlar o'rtasidagi farqlar hamda ularning afzalliklari aniqlab berildi.

Uchinchiidan, tizimli yondashuv qo'llanilib, geoplastika shahar infratuzilmasining tarkibiy elementi sifatida kompleks ravishda o'rganildi. Bunda shahar muhitining ekologik, funksional va estetik jihatlari o'zaro bog'liqlikda tahlil qilindi.

To'rtinchiidan, kartografik va geoinformatsion tahlil usullari yordamida hududning tabiiy relyef xususiyatlari, yer yuzasining shakllanishi va undan foydalanish imkoniyatlari baholandi. Zamonaviy geoinformatsion texnologiyalar (GIS) orqali relyefni modellashtirish va hududiy rejalashtirishning optimal variantlarini aniqlash imkoniyati yaratildi.

Beshinchiidan, loyiha-tahliliy yondashuvi asosida geoplastika usullarini amaliyotga tatbiq etish imkoniyatlari o'rganildi. Ushbu yondashuv orqali rekreatsion hududlarni tashkil etish, transport va piyodalar oqimini optimallashtirish hamda yashil infratuzilmani rivojlantirish bo'yicha takliflar ishlab chiqildi [1,2].

1-jadval. Tadqiqot metodologiyasi va qo'llanilgan usullar tizimi.

№	TADQIQOT BOSQICHI	QO'LLANILGAN METODLAR	MAZMUNI VA QO'LLANISHI	NATIJA
1	Muammo tahlili	Adabiyotlar tahlili, tizimli yondashuv	Geoplastika, urbanizatsiya va shahar infratuzilmasi bo'yicha mahalliy va xorijiy ilmiy manbalar o'rganildi	Tadqiqotning nazariy asoslari shakllantirildi
2	Nazariy asoslarni ishlab chiqish	Analiz va sintez	Geoplastika tushunchasi, uning funksiyalari va shaharsozlikdagi o'rni tizimlashtirildi	Metodologik yondashuv ishlab chiqildi

3	Hududni tanlash va tahlil qilish	Taqqoslash, geografik tahlil	Samarqand shahri misolida tabiiy-geografik sharoitlar, relyef va landshaft xususiyatlari o'rganildi	Tadqiqot uchun amaliy baza shakllandi
4	Geoinformatsion tahlil	GIS texnologiyalari, kartografik tahlil	Hududning relyefi, suv tizimi va yashil zonalarini xaritalar asosida tahlil qilindi	Hududning fazoviy tuzilmasi aniqlandi
5	Funksional zonalash	Modellash, tizimli yondashuv	Hudud rekreatsion, transport, yashil va muhandislik zonalariga ajratildi	Optimal hududiy tuzilma ishlab chiqildi
6	Geoplastik yechimlarni ishlab chiqish	Loyiha modellashtirish, landshaft tahlili	Relyefni sun'iy shakllantirish, mikrorelyef yaratish va landshaft elementlarini integratsiya qilish bo'yicha takliflar ishlab chiqildi	Amaliy geoplastik konsepsiya shakllantirildi
7	Ekologik baholash	Qiyosiy tahlil, ekologik indikatorlar	Geoplastika yechimlarining ekologik samaradorligi baholandi	Ekologik barqarorlik darajasi aniqlandi
8	Natijalarni umumlashtirish	Umumlashtirish, induksiya-deduksiya	Olingan natijalar asosida xulosa va tavsiyalar ishlab chiqildi	Yakuniy ilmiy natijalar shakllandi

“1-jadvalda keltirilgan natijalar shuni ko'rsatadiki, tadqiqot metodologiyasi bosqichma-bosqich yondashuvga asoslangan bo'lib, unda adabiyotlar tahlili, geoinformatsion tahlil, funksional zonalash va loyiha modellashtirish kabi metodlar kompleks tarzda qo'llanilgan.”

2-Rasmda. Loyiha chizmasida transport va piyodalar oqimini optimallashtirish, yashil hududlarni kengaytirish hamda rekreatsion infratuzilmani rivojlantirishga qaratilgan yechimlar ko'rsatilgan. Geoplastika usullari yordamida hududning landshaft-kompozitsion tuzilmasi yaxshilanib, ekologik barqaror va zamonaviy shahar muhitini shakllantirish ko'zda tutilgan.

Shuningdek, tadqiqotda ekologik baholash usullari qo'llanilib, geoplastika yechimlarining atrof-muhitga ta'siri, resurslardan foydalanish samaradorligi hamda ekologik barqarorlik darajasi aniqlandi.

Mazkur metodologik yondashuvlar majmuasi geoplastika usullarining shahar infratuzilmasidagi o'rnini har tomonlama tahlil qilish, ularning samaradorligini baholash hamda ilmiy asoslangan xulosalar ishlab chiqish imkonini berdi.

Natijalar va muhokama: Olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, geoplastika usullari shahar infratuzilmasini shakllantirishda ekologik, funksional va estetik jihatdan samarali vosita hisoblanadi. Ayniqsa, urbanizatsiya jarayonlarining jadallashuvi sharoitida tabiiy landshaft elementlarini saqlab qolish va ulardan oqilona foydalanish zarurati geoplastika yondashuvining dolzarbligini yanada oshirmoqda.

Ushbu jadval tadqiqot davomida olingan asosiy natijalarni qisqa va tizimli shaklda umumlashtiradi. Har bir yo'nalish bo'yicha natijalar muhokama bilan bog'langan holda keltirilib, geoplastika usullarining shahar infratuzilmasidagi samaradorligi baholandi.

Tadqiqot natijalari shuni tasdiqlaydiki, shahar hududlarida relyefni modellashtirish orqali suv oqimlarini boshqarish, tuproq eroziyasini kamaytirish va mikroiklim sharoitlarini yaxshilash mumkin. Yashil hududlar va suv havzalari bilan uyg'unlashtirilgan geoplastika yechimlari ekologik barqarorlikni ta'minlash bilan birga urbanizatsiyaning salbiy ta'sirlarini kamaytirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, geoplastika shahar muhitining estetik sifatlarini oshirishda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Relyefning sun'iy shakllantirilishi va landshaft elementlarining kompozitsion uyg'unligi jamoat makonlarining vizual jozibadorligini oshiradi. Natijada shahar hududi nafaqat funksional, balki estetik jihatdan ham yaxlit tizim sifatida shakllanadi [2,3,6,7].

Tadqiqot doirasida aniqlanishicha, geoplastika usullaridan foydalanish hududiy rejalashtirish jarayonida funksional zonalarni samarali tashkil etish imkonini beradi. Xususan, piyodalar hududlari, rekreatsion zonalari, transport infratuzilmasi va muhandislik kommunikatsiyalarini o'zaro uyg'unlashtirish orqali shahar hududidan foydalanish samaradorligi sezilarli darajada oshadi.

Samarqand shahri misolida olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, hududning tabiiy-geografik sharoiti geoplastika usullarini qo'llash uchun qulay imkoniyatlar yaratadi. Shaharning relyefi, daryo vodiylari va mavjud yashil hududlari rekreatsion makonlarni shakllantirishda tabiiy asos bo'lib xizmat qiladi. Ayniqsa,

daryobo'yi qayir hududlarining mikroiqlimi, suv resurslarining mavjudligi va landshaft jozibadorligi ekologik va funksional jihatdan samarali yechimlarni ishlab chiqishga imkon beradi.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, geoplastika asosida tashkil etilgan rekreatsion hududlar quyidagi ustunliklarga ega:

- ekologik muvozanatni saqlash;
- aholining dam olish va sog'lomlashtirish ehtiyojlarini qondirish;
- shahar landshaftining estetik jozibadorligini oshirish;
- turizm salohiyatini rivojlantirish bilan asoslanadi.

Shu bilan birga, ijtimoiy-iqtisodiy omillar ham geoplastika yechimlarining samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Aholi sonining ortishi, migratsiya jarayonlari va urbanizatsiya darajasining oshishi rekreatsion hududlarga bo'lgan talabni keskin kuchaytiradi. Bu esa shahar infratuzilmasini rejalashtirishda geoplastika usullarini kompleks yondashuv asosida qo'llash zaruratini yuzaga keltiradi.

Muhokama natijalari shuni ko'rsatadiki, shahar hududida tabiiy landshaft, gidrografik tarmoq va ijtimoiy-iqtisodiy omillarni uyg'unlashtirish geoplastika yondashuvining asosiy sharti hisoblanadi. Ayniqsa, daryolar, irmoqlar, suv havzalari va yashil hududlardan samarali foydalanish orqali ekologik va funksional jihatdan barqaror rekreatsion tizimni shakllantirish mumkin.

Shuningdek, geoplastika usullaridan foydalanish shahar hududidagi bo'sh va past zichlikdagi zonalarini qayta tashkil etish, yangi jamoat makonlarini yaratish va demografik yuklamani muvozanatlashtirish imkonini beradi. Bu esa urbanizatsiya jarayonlarining salbiy ta'sirini kamaytirishga xizmat qiladi [1,2,4,5].

Umuman olganda, olib borilgan tadqiqotlar geoplastika usullarining shahar infratuzilmasida qo'llanilishi ekologik barqarorlikni ta'minlash, hududdan foydalanish samaradorligini oshirish va aholi uchun qulay yashash muhitini yaratishda muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatdi. Ayniqsa, Samarqand shahri sharoitida geoplastika yondashuvi shaharsozlik va landshaft arxitekturasi integratsiyasini ta'minlovchi samarali vosita sifatida namoyon bo'ladi.

Xulosa: Mazkur tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, shahar infratuzilmasida geoplastika usullarini qo'llash zamonaviy urbanizatsiya jarayonlarida ekologik, funksional va estetik muvozanatni ta'minlashning muhim vositasi hisoblanadi. Shahar hududlarida tabiiy landshaft elementlarining qisqarishi va antropogen yuklamaning ortishi sharoitida geoplastika yondashuvi hududdan oqilona foydalanish hamda barqaror rivojlanishni ta'minlash imkonini beradi.

Tadqiqot davomida geoplastika tushunchasining nazariy-metodologik asoslari tizimlashtirildi va uning shaharsozlik, landshaft arxitekturasi hamda ekologiya fanlari tutashgan kompleks yo'nalish ekanligi asoslab berildi. Geoplastika usullarining evolyutsiyasi tahlili natijasida ularning oddiy muhandislik amaliyotidan zamonaviy geoinformatsion texnologiyalar asosidagi ilmiy yondashuvga o'tganligi aniqlandi.

Olib borilgan tahlillar shuni tasdiqladiki, geoplastika usullari orqali shahar hududida relyefni modellashtirish suv oqimlarini boshqarish, tuproq eroziyasini kamaytirish, mikroiqlimni yaxshilash va yashil hududlarni kengaytirish imkonini beradi. Bu esa urbanizatsiya jarayonlarining salbiy ekologik ta'sirini sezilarli darajada kamaytiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Forman, R. T. T. (2014). *Urban Ecology: Science of Cities*. Cambridge University Press.
2. Spirn, A. W. (1984). *The Granite Garden: Urban Nature and Human Design*. Basic Books.
3. Corner, J. (1999). "The Agency of Mapping: Speculation, Critique and Invention." *Mappings*.
4. Aymatov, A. (2018). Problems in restoration and reconstruction of historical living houses and their solution, case of samarkand institute. *Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR)*, 7(11), 267-273.
5. Raximov, K. D., Eshatov, I. Q., Yusupov, Z. J., & Raximov, S. K. (2025). O'zbekiston viloyatlaridagi shaharlarning hakllantirish muhiti. *Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyalar*, 1(4), 220-237.
6. Uralov, A.A., Mustayev B.B. «Samarqand shahri va viloyat tuman hokimliklari, loyiha-qurilish tashkilotlari uchun o'zbek milliy me'moriy bog'ini loyihalash va yaratish bo'yicha grafik-albom shaklidagi ilmiy-amaliy tavsiyalar va loyihaviy takliflar». Mirzo Ulug'bek nomidagi Samarqand davlat arxitektura-qurilish instituti. *Ilmiy-amaliy tavsiyalar va loyihaviy takliflar*. 2019

7. O.N. Bobokandov., B.B. Mustayev., Design Solutions and Innovite Landscape along the Railway Line High-Speed Train "Afrosiab" on the Route "Tashkent-Samarkand". International Journal of Scientific Engineering and Science - India, 2020. vol 4, issue 6, 51-53 pp. <https://ijses.com/>.

ВЛИЯНИЕ МЕЛКОДИСПЕРСНОЙ ПЫЛИ НА ГОРОДСКУЮ СРЕДУ

Шукуров Илхомжон Садриевич¹

доктор технических наук, профессор, советник РААСН, академик РАЕ, СамГАСУ

Шукурова Лола Илхомовна²

(PhD) по техническим наукам, СамГАСУ

Мадиев Фаррух Муйсинович,

СамГАСУ

Аннотация. В статье выявлены типовые планировочные организации застройки Самарканда, который характеризуется сложной и многослойной структурой застройки. Натурные наблюдения позволили выделить два основных типа планировочной организации: квартальная застройка, характерная для центральной части города с историческим наследием, и более свободная, приусадебная застройка, преобладающая в новых и периферийных районах. Квартальный тип, с его плотной, часто замкнутой структурой дворовых пространств, создает особые условия для рассеивания загрязняющих веществ. Анализ районов г.Самарканда также показал, что в планировочной организации многоэтажной застройке преобладает строчный тип застройки. В целом она составляет от 54 до 90%. Распределение концентрации пыли для строчного типа застройки показало плавное снижение концентрации пыли с увеличением высоты. Опыты показали, что чем выше от источника пылеобразования, тем ниже концентрация пыли как для квартального, так и для строчного типа застройки, на примагистральной придомовой территории.

Ключевые слова: запыленность, распределение, этажность, пылеобразование, мелкодисперсная пыль, городская среда.

Введение. Мелкодисперсная пыль и городская среда. Когда мы говорим о качестве воздуха в городе, часто вспоминаем выхлопные газы автомобилей или промышленные выбросы. Но есть еще один невидимый, но очень важный загрязнитель – мелкодисперсная пыль. Это крошечные частицы, которые могут проникать глубоко в наши легкие и вредить здоровью. И, как оказалось, то, как мы строим наши города – их планировка и этажность зданий – играет огромную роль в том, где и как эта пыль распределяется в воздухе.

Моделирование помогает нам "заглянуть" в эту проблему и понять, как потоки воздуха переносят пыль. Исследования показывают, что разные типы застройки создают совершенно разные условия для движения воздуха и, соответственно, для концентрации пыли.

В районах с широкими улицами, большими площадями и редкой застройкой воздух циркулирует более свободно. Это означает, что пыль, которая поднимается от дорог или других источников, имеет больше шансов рассеяться и разбавиться. Концентрация пыли здесь, как правило, ниже, особенно на уровне земли. Однако, если есть сильный ветер, он может переносить пыль на большие расстояния.

В районах плотной, "каньонообразной" застройке, где узкие улицы, окруженные высокими зданиями этот процесс происходит по другому, т.е. здесь воздух движется иначе. Он может застаиваться, создавая зоны с повышенной концентрацией пыли. Пыль, поднимавшаяся с улиц, может "запираться" между зданиями, не имея возможности легко рассеяться. В таких условиях концентрация мелкодисперсной пыли может быть значительно выше, особенно на нижних этажах.

В районах высокой этажности застройки, где пыль "оседает". Этажность зданий – еще один ключевой фактор. Моделирование показывает, что: Нижние этажи: Именно здесь, как правило, наблюдается самая высокая концентрация мелкодисперсной пыли. Это связано с тем, что основные источники пыли (дороги, тротуары, строительные площадки) находятся на уровне земли. В плотной застройке, пыль может накапливаться в "каньонах" улиц.

Средние этажи: По мере подъема вверх, концентрация пыли обычно начинает снижаться. Воздух становится более подвижным, и пыль успевает рассеяться. Однако, если рядом есть более высокие здания или другие источники пыли, она может достигать и этих уровней.

Верхние этажи: На самых высоких этажах концентрация мелкодисперсной пыли, как правило, самая низкая. Здесь воздух чище, так как он дальше от основных наземных источников. Однако, в очень ветреную погоду или при наличии высотных источников загрязнения (например, вентиляционных систем зданий), пыль может подниматься и на эти уровни.

Понимание этих закономерностей помогает градостроителям и архитекторам принимать более обоснованные решения. Например, планирование зеленых зон: Создание парков и скверов может помочь снизить концентрацию пыли, так как растения поглощают загрязнители и уменьшают пылеобразование.

Оптимизация уличного дизайна: Широкие улицы и продуманное расположение зданий могут способствовать лучшему рассеиванию пыли.

Размещение жилых зон: Следует рассматривать верхние этажи зданий в плотной застройке как более благоприятные для проживания с точки зрения качества воздуха.

Развитие инфраструктуры: Улучшение систем уборки улиц и контроль за строительными площадками становятся еще более важными в районах с плотной застройкой.

Таким образом, то, как мы формируем наш городской ландшафт, напрямую влияет на воздух, которым мы дышим. Моделирование дает нам ценные инструменты для понимания этих сложных

Для установления распределения концентрации мелкодисперсной пыли в воздушной среде города, как наиболее опасной для человека, авторами были проведены ряд натурных исследований в г.Самарканде. В задачу исследований входили:

Выявление типовой планировочной организации застройки: Самарканд, как и многие исторические города, характеризуется сложной и многослойной структурой застройки. Натурные наблюдения позволили выделить два основных типа планировочной организации: квартальная застройка, характерная для центральной части города с историческим наследием, и более свободная, приусадебная застройка, преобладающая в новых и периферийных районах. Квартальный тип, с его плотной, часто замкнутой структурой дворовых пространств, создает особые условия для рассеивания загрязняющих веществ.

Определение этажности застройки, формирующей типовые дворовые пространства: Проведенный анализ показал, что в историческом центре преобладает малоэтажная застройка (1-3 этажа), формирующая компактные, во многом изолированные дворы. В новых районах наблюдается увеличение этажности (3-5 этажей и выше), что приводит к формированию более открытых, но при этом более глубоких дворовых пространств, оказывающих значительное влияние на циркуляцию воздуха и, как следствие, на концентрацию пыли.

Проведение замеров концентрации пыли на различном удалении от поверхности земли: С использованием специализированного оборудования были проведены измерения концентрации мелкодисперсной пыли (PM_{2.5} и PM₁₀) на разных уровнях высоты – от приземного слоя (1.5 м) до уровня кровли зданий (10-15 м). Результаты замеров продемонстрировали существенную зависимость концентрации пыли от высоты, с максимальными значениями в приземном слое, особенно в условиях застоя воздуха в плотной застройке.

Выявление математической закономерности распределения концентрации мелкодисперсной пыли с учетом типа застройки: На основе полученных экспериментальных данных была предпринята попытка построения математической модели, описывающей распределение концентрации пыли. Предварительные расчеты показывают, что наиболее адекватное описание достигается при учете коэффициентов, характеризующих степень "закрытости" дворовых пространств, среднеквадратичную высоту зданий и преобладающие направления ветра.

Анализ районов г.Самарканда также показал, что в планировочной организации многоэтажной застройки преобладает строчный тип застройки. В целом она составляет от 54 до 90%. При анализе этажности застройки выявилось, что наиболее типичной является застройка, сформированная 5-ти и 9-

ти этажными зданиями. По данным Горкомархитектуры г.Самарканда по состоянию на 2024 год распределение жилой застройки по этажности имеет следующий вид (табл. 1):

Таблица 1 – Соотношение этажности жилой застройки г.Самарканда (по данным Горкомархитектуры на 2024 г.)

Материал стен	Этаж ность	Площадь, тыс. , м ²
Глинобитные, сырце -40%	1, 2	2792
Кирпичные, блоки и несущие панели 17%	1...3	486,6
	4...5	700
Кирпичные 21%	1...4	279,2
	5	1186,6
Панельные 12 %	5	837,6
Панельные, блочные -5%	5	3490
Панельные, блочные, монолитные -4 %	4...8	100
	9	179,2
Кирпичные, панельные, монолитные 10 %	1-5	418,8
	9	179,2
Общая площадь жилищного фонда, тыс.кв. м.		6980

Для исследования распределения концентрации мелкодисперсной пыли в воздухе была выбрана 5-ти этажная застройка, так как данная этажность здания позволила провести натурные измерения, в отличие от 9-ти этажной застройки, требующей построения моделей. Для проведения натуральных исследований был выбран микрорайон г.Самарканда, жилой фонд которого имеет жилые группы - представители, строчного и квартального типа, сформированные 5-ти этажными зданиями.

На территории микрорайона были определены 6 точек отбора проб, исходя из условия - 3 точки отбора для каждого планировочного типа застройки. Исследование запыленности воздушной среды проводилось в течение 2 месяцев (с июля по август), в период наибольшей запыленности воздуха. Замеры производились 4 раза в месяц, в одно и тоже время (17-20 часов вечера), как со стороны примыкающей территории, так и со стороны внутриворотового пространства (рис.1 и 2.). Распределение мелкодисперсной пыли определялось с помощью отбора проб с интервалом в 1,5 м по вертикали. В результате в каждой точке исследования за один раз отбиралось 10 проб для 5-ти этажной застройки. За весь период натуральных исследований было произведено 80 замеров в каждой точке отбора. На основании полученных данных были вычислены средние концентрации пыли в воздухе, условно принятые в качестве среднесезонных. Измерения осуществлялись при постоянной относительной влажности 25-35 %, в условиях средних скоростей ветра, типичных для г.Самарканда (2-3,5 м/с).

Распределение пылевых частиц в воздухе жилых территорий определялось с помощью весового способа установления содержания пыли в единице объема воздуха. Автором использовались аналитические аэрозольные фильтры (АФА), для протягивания воздуха через фильтры применялся электрораспиратор. Воздух протягивался через фильтр АФА (600 л воздуха), затем взвешивалась пыль, отложившаяся на фильтре. Расчет концентрации пыли (мг/м³) проводился по формуле [1]:

$$C=(m_1 - m) \times 1000/V,$$

где С-концентрация пыли, г/м³; m-масса чистого фильтра;
m₁-масса фильтра с пылью; V-объем протянутого воздуха.

1. Замеры концентрации пыли в застройке
зоне примыкающей террито-квартального типа

Городская магистраль

Рис. 1. Схема точек отбора проб концентрации мелкодисперсной пыли в застройке квартального типа.

Рис. 2. Схема точек отбора проб концентрации мелкодисперсной пыли в застройке строчного типа.
Застройка строчного типа

Средние результаты замеров концентрации пыли в точках отбора проб для 5-ти этажной застройки строчного и квартального типа приведены в таблице 2 и 3.

Вертикальное распределение средних концентраций пыли в воздухе у фасадной поверхности в зоне примагистральной территории

Таблица 2.

Уровень отбора проб относительно земли Н, м	Концентрация пыли, (мг/м ³)	
	С _{кв.} , (квартальная застройка)	С _{стр.} , (строчная застройка)
1,5	1,0	1,0
3,0	0,975	0,875
4,5	0,95	0,75
6,0	0,925	0,625
7,5	0,9	0,5
9,0	0,8	0,42
10,5	0,7	0,34
12,0	0,6	0,26

	13,5	0,5	0,18
15		0,4	0,1

Таблица 3

Уровень отбора проб относительно земли Н, м	Концентрация пыли, (мг/м ³) для С _{кв} (квартальная застройка)
1,5	0,2
3,0	0,18
4,5	0,16
6,0	0,14
7,5	0,12
9,0	0,112
10,5	0,104
12,0	0,096
13,5	0,088
15	0,08

На основании полученных результатов замеров были выведены уравнения кривых зависимостей (Н от С), описывающие экспериментальные данные методом наименьших квадратов. Коэффициент достоверности аппроксимации R² близок к 1, что подтверждает существование адекватности модели данных (достоверности подобранной модели). Для выведения кривых использовалась программа Excel. Кривые распределения концентраций пыли представлены на рисунках 3.

Кривая распределения концентрации пыли квартального типа застройки в зоне примыгистральной территории (рис. 3.) показывает, что до уровня 3-го этажа наблюдается незначительное медленное падение концентрации пыли, а с 3-го по 5-ый этаж происходит усиление падения концентрации пыли.

Рисунок 3. Распределение концентрации пыли для 5-ти этажной g застройки квартального типа в зоне примыгистральной территории

В зоне придомового пространства данного этого же типа застройки происходит резкое снижение концентрации пыли, а затем замедление процесса снижения концентрации.

Опыты показали, что чем выше от источника пылеобразования, тем ниже концентрация пыли как для квартального, так и для строчного типа застройки, на примыгистральной или придомовой территории.

Выводы

Распределение мелкодисперсной пыли определялось с помощью отбора проб с интервалом в 1,5 м по вертикали. За весь период натурных исследований было произведено 80 замеров в каждой точке отбора. На основании полученных данных были вычислены средние концентрации пыли в воздухе, условно принятые в качестве среднесезонных. На основании полученных результатов замеров были

выведены уравнения кривых зависимостей (Н от С), описывающие экспериментальные данные методом наименьших квадратов.

Кривая распределения концентрации пыли квартального типа застройки в зоне примыкающей территории показала, что до уровня 3-го этажа наблюдается незначительное медленное падение концентрации пыли, а с 3-го по 5-ый этаж происходит усиление падения концентрации пыли. В зоне придомового пространства данного этого же типа застройки происходит резкое снижение концентрации пыли, а затем замедление процесса снижения концентрации. Распределение концентрации пыли для строчного типа застройки показало плавное снижение концентрации пыли с увеличением высоты. Опыты показали, что чем выше от источника пылеобразования, тем ниже концентрация пыли как для квартального, так и для строчного типа застройки, на примыкающей придомовой территории.

Литература

Квашнин И. М. Промышленные выбросы предприятия в атмосферу: Рассеивание и установление нормативов. – М.: АВОК-Пресс, 2008. – 200 с.

Köhler M., Schmidt M. Hof-, Fassaden- und Dachbegrünung – Zentraler Baustein der Stad ökologie. – Berlin, 1997. – 178 s.

Методическое пособие по расчёту, нормированию и контролю выбросов... – СПб.: НИИ Атмосфера, 2005. – 37 с.

Пейсахов И. Л., Лютин Ф. Б. Атлас диаграмм и номограмм по газопылевой технике. – М.: Металлургия, 1974. – 116 с.

Чистякова С.Б. Охрана окружающей среды: учеб. для вузов. – М.: Стройиздат, 1988. – 272 с.

Шукуров И.С. Проблемы опустынивания и запыленности атмосферного воздуха аридных городов Приаралья- Arid Ecosystems, 2024, ISSN 2079-0961, Arid Ecosystems, 2024, Vol. 14, No. 3, pp. 369–375. © Pleiades Publishing, Ltd., 2024. Russian Text © The Author(s), 2024, published in Aridnye Ekosistemy, 2024, Vol. 30, No. 3(100), pp. 133–140

34. Shukurova L.I. et al. Impact of High-Rise Buildings on the City Environment // E3S Web of Conferences. – 2024.

BARQAROR URBANIZATSIYA SHAROITIDA TURAR-JOY KVARTALLARINI AKUSTIK MUHITINI YAXSHILASHDA YASHIL INFRATUZILMANING ROLI

F.M.Madiyev

Mirzo Ulug'bek nomidagi SamDAQI, Shaharsozlik kafedras

ANNOTATSIYA. Ushbu maqolada barqaror urbanizatsiya sharoitida aholi turar-joy kvartallarida yashil infratuzilmaning akustik muhit va atmosfera havosi sifatiga ta'siri kompleks tarzda o'rganilgan. Tadqiqot doirasida Samarqand shahri misolida turli landshaft arxitektura yechimlari — ko'kalamzorlashtirish tasmasi, yashil bufer zonalar, vertikal bog'lar va daraxtlar kombinatsiyasining shovqin darajasini pasaytirish hamda PM2.5, PM10 zarrachalar konsentratsiyasini kamaytirish samarasi baholangan. GIS texnologiyalari va akustik modellashtirish asosida integrasion metodologiya taklif etilgan. Natijalar yashil infratuzilmaning 30 metrli qatlamda shovqinni 10–15 dB, PM2.5 ni esa 26–38% gacha kamaytirishi mumkinligini ko'rsatdi. Maqola magistratura darajasidagi tadqiqot sifatida arxitektura va shaharsozlik yo'nalishida amaliy ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: *yashil infratuzilma, akustik muhit, shovqin darajasi, atmosfera havosi, PM2.5, barqaror urbanizatsiya, landshaft arxitekturasi, Samarqand.*

THE ROLE OF GREEN INFRASTRUCTURE IN IMPROVING ACOUSTIC ENVIRONMENT OF RESIDENTIAL QUARTERS UNDER SUSTAINABLE URBANIZATION

This article presents a comprehensive study of the impact of green infrastructure on acoustic environments and air quality in residential quarters under sustainable urbanization. Using Samarkand city as a case study, various landscape architecture solutions — green buffer zones, vertical gardens, and tree combinations

were evaluated for their effectiveness in reducing noise levels and PM_{2.5}/PM₁₀ particulate concentrations. An integrated methodology based on GIS and acoustic modeling was proposed. Results indicate that a 30-meter green layer can reduce noise by 10–15 dB and PM_{2.5} by 26–38%. The study holds practical significance in architecture and urban planning at the master's degree level.

Keywords: green infrastructure, acoustic environment, noise level, atmospheric air, PM_{2.5}, sustainable urbanization, landscape architecture, Samarkand.

1. KIRISH

Jahon urbanizatsiyasi sur'ati keskin tezlashib borayotgan hozirgi davrda shahar muhitining sifati, xususan turar-joy hududlaridagi shovqin va havo ifloslanishi masalasi global ahamiyat kasb etmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma'lumotlariga ko'ra, Yevropa aholisining 20% dan ortig'i transport shovqinining sog'liq uchun zararli bo'lgan darajasiga doimiy ta'sir ostida yashaydi [1]. O'rta Osiyo mintaqasida, xususan O'zbekistondagi shaharlar ham ushbu muammolardan xoli emas: Samarqand, Toshkent, Namangan kabi yirik shaharlarda so'nggi o'n yilda avtomobil soni 2,5 barobarga ortdi, bu esa turar-joy hududlaridagi shovqin va havo ifloslanish darajasining keskin oshishiga olib keldi.

O'zbekiston Respublikasida "2030-yilgacha bo'lgan davrda barqaror rivojlanish" strategiyasi, shuningdek, shahar rivojlanishi bo'yicha milliy maqsadlar doirasida yashil infratuzilmani kengaytirish va ekologik muhitni yaxshilash ustuvor vazifalar qatoriga kiritilgan [2]. Biroq hozirda turar-joy kvartallarini loyihalashda akustik muhit va havo sifatini birgalikda baholovchi kompleks yondashuv etarlicha qo'llanilmayapti. Arxitektura amaliyotida yashil infratuzilmaning amaliy imkoniyatlari va cheklolari aniq miqdoriy ko'rsatkichlar bilan asoslanmagan.

Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi barqaror urbanizatsiya tamoyillari asosida shaharsozlik va landshaft arxitekturasi yechimlari orqali turar-joy kvartallarida shovqin va atmosfera havosi sifatini yaxshilashning ilmiy-amaliy metodologiyasini ishlab chiqishdan iborat.

🔑 Muhim fakt: JSST tadqiqotlariga ko'ra, yashil bufer zona shovqin darajasini 3 dan 15 dB gacha kamaytirishi mumkin. Bu esa qon bosimi kasalliklari xavfini 10–22% ga kamaytiradi (WHO, 2018). Bir daraxt yiliga o'rtacha 100–150 g PM zarrachalarni ushlab qoladi (EEA, 2020).

2. ADABIYOTLAR SHARHI VA NAZARIY ASOS

Yashil infratuzilma (YI) tushunchasi nafaqat estetik, balki funksional ekologik muhandislik elementi sifatida qaralmoqda. Evropa Atrof-muhit Agentligi (EEA) ta'rifiga ko'ra, YI — "tabiiy va yarim tabiiy tizimlar, ko'kalamzorlashtirish va suv ob'ektlarining strategik rejalashtirilgan tarmog'i bo'lib, u ekotizim xizmatlarini taqdim etadi" [3]. Shaharsozlik kontekstida YI ning ahamiyatini bir qator xorijiy tadqiqotlar ko'rsatib o'tgan.

Xalqaro tajribada yashil infratuzilmaning akustik xususiyatlarini o'rganishda Fricke (1984), Kragh (1981), Fang va Ling (2005) kabi olimlarning ishlari asosiy nazariy manba hisoblanadi. Ular daraxt va butazorlar kombinatsiyasidan iborat yashil to'siqning shovqinni 3–5 dB/m (zichlik 70% dan yuqori bo'lganda) kamaytirishi mumkinligini aniqlagan [4]. Bundan tashqari, Bolund va Hunhammar (1999) shahardagi o'simliklar ifloslanishni ushlab turish, havo haroratini tartibga solish va psixologik farovonlikka ta'sir etishini tahlil qilgan [5].

O'rta Osiyo mintaqasi uchun o'ziga xos iqlim sharoiti — quruq yoz, kuchli shamol, qum-chang bo'ronlari — yashil infratuzilmani tanlash va loyihalashda alohida yondashuvni talab etadi. Toshkent va Samarqand shaharlari misolida o'tkazilgan mahalliy tadqiqotlar (Xoliqov, 2019; Qodirov, 2021) shahar daraxtlari hayotiy sikli va ularning shovqin absorptsiya xususiyatlari o'rtasidagi bog'liqlikni ko'rsatgan [6]. Biroq kompleks metodologiya — GIS tahlili, akustik modellashtirish va havo monitoringi uchburchagi shaklida — mintaqamizda yetarlicha tadqiq etilmagan.

3. TADQIQOT METODOLOGIYASI

3.1. Tadqiqot ob'ekti va joylashuv

Tadqiqot ob'ekti sifatida Samarqand shahridagi turli xil turar-joy kvartallari tanlangan: magistral yo'l yaqinidagi eski kvartallalar, yangi qurilayotgan mikrorayonlar va yashil zona qoplamasi yuqori bo'lgan tarixiy mahallalar. Samarqand — aholisi 500 mingdan oshgan, iqlimi quruq-kontinental bo'lgan, jadal shaharsozlik jarayoni kechayotgan muhim tadqiqot maydoni hisoblanadi.

3.2. O'lchov va monitoring usullari

Shovqin darajasi o'lchashda ISO 1996-2:2017 standarti bo'yicha kalibrlangan Brüel & Kjær 2270 tipidagi shovqin o'lchagich qurilma ishlatildi. O'lchov kunduzi (07:00–22:00) va tunda (22:00–07:00) uchun alohida bajarildi. Atmosfera havosi namunalari PM2.5 va PM10 zarrachalar uchun gravimetrik usulda olindi va NO₂, CO, O₃ konsentratsiyasi elektrokimyoviy sensorlar yordamida qayd etildi.

3.3. GIS va modellashtirish

Shovqin tarqalishi xaritasini yaratishda SoundPLAN 8.2 akustik modellashtirish dasturi va ArcGIS 10.8 platformasi integratsiyasidan foydalanildi. Yashil infratuzilma elementlarining shovqin kamaytirish samarasini hisoblashda ISO 9613-2 standarti bo'yicha attenuatsiya modeli qo'llanildi. PM2.5 dispersiyasi WRF-Chem atmosfera modeli asosida baholandi.

3.4. Tahlil va baholash mezonlari

Metodologiya	Asbob/Dastur	Standart	Ko'rsatkich
Akustik o'lchov	Brüel & Kjær 2270	ISO 1996-2	LAeq, dB
GIS kartografiya	ArcGIS 10.8	ISO 19115	Izofonlar
Havo monitoring	Met One BAM-1020	EPA 40 CFR	PM2.5 µg/m ³
Akustik modellashtirish	SoundPLAN 8.2	ISO 9613-2	Ld, Ln, Lden

1-jadval. Tadqiqotda qo'llangan metodologiyalar va standartlar

4. TADVIQOT NATIJALARI VA MUHOKAMA

4.1. Shovqin darajasini baholash natijalari

O'tkazilgan o'lchov va modellashtirish natijalari Samarqand shahri turar-joy hududlarida shovqin muammosining jiddiy ekanligini ko'rsatdi. Magistral yo'l bo'ylab joylashgan birinchi qatordagi turar-joy bino frontlarida kunduzi o'rtacha shovqin darajasi 68–72 dB ni tashkil qildi, bu esa JSST tomonidan belgilangan 55 dB me'yorida 13–17 dB yuqori. Ichki hovli hududlarda esa bu ko'rsatkich 52–58 dB diapasonida qayd etildi.

Samarqand shahri turar-joy hududlarida shovqin darajasi

Shakl 1. Samarqand shahri turar-joy hududlarida shovqin darajasi va JSST me'yori bilan taqqoslash

Tadqiqot natijalariga ko'ra, shovqinning asosiy manbai avtomobil transporti bo'lib, u umumiy shovqin yuklamining 65–70% ini tashkil etadi. Bufer yashil zonalar mavjud kvartallarda shovqin darajasi 6–10 dB gacha past bo'lganligi aniqlandi. Ayniqsa 15 m dan ortiq enli va 70% dan yuqori bargsizlik darajasiga ega daraxtlar qatori yuqori akustik himoya samaradorligini namoyish etdi.

4.2. Atmosfera havosi sifatini baholash

Havo monitoring ma'lumotlari bo'yicha Samarqand shahrida PM2.5 zarrachalarning yillik o'rtacha konsentratsiyasi 42–68 µg/m³ oralig'ida o'zgarib turadi, bu JSST yillik me'yori (15 µg/m³) dan 2,8–4,5 barobar yuqori. Qishda (dekabr–fevral) va bahorda (mart) eng yuqori qiymatlar qayd etiladi, bu issiqlik uchun yoqilg'i sarfi ortishi va atmosfera inversiya hodisalari bilan bog'liq.

Shakl 2. Havo ifloslanishi manba'lari va PM2.5 zarrachalarning yillik o'zgarishi

Yashil qoplamasi yuqori hududlarda PM2.5 darajasi nazorat hududlarga nisbatan 18–24% past bo'lganligi kuzatildi. Daraxtlarning chang va aerazol zarrachalarni ushlab qolish mexanizmi ikki xil shaklda ishlaydi: barglar yuzasiga fizik cho'kish (dry deposition) va barglardagi mum qatlami tomonidan kimyoviy sorbsiya. Ibrox va Chinar daraxtlari eng yuqori particulate capture efficiency (PCE) ko'rsatkichiga ega ekanligi aniqlandi.

4.3. Yashil infratuzilmaning kompleks samarasi

Turli kenglikdagi yashil bufer zonalar uchun o'tkazilgan modellashtirish natijalari quyidagi muhim qonuniyatlarni ko'rsatdi: yashil zona kengligi 10 m dan 30 m ga oshirilganda shovqin kamaytirish samarasi 3 dB dan 10 dB gacha (ya'ni 3,3 barobar), PM2.5 kamaytirish esa 8% dan 26% gacha oshadi. To'la yashil qoplama (>40 m) shovqinni 15 dB gacha, PM2.5 ni 38% gacha kamaytiradi.

Shakl 3. Yashil infratuzilma kengligi va shovqin/havo ifloslanishini kamaytirish samarasi

Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, yashil infratuzilma faqat "dekorativ" element emas, balki muhim muhandislik-ekologik funktsiya bajaruvchi tizimdir. Landshaft arxitekturasi yechimlarini turar-joy loyihasisiga dastlabki bosqichdanoq integratsiya qilish — "ekologik avvaldan rejalash" tamoyili — atrof-muhit sifati bo'yicha 30–45% yaxshi natijalarni ta'minlaydi.

4.4. Metodologiyalar samaradorligi taqqoslash

Turli baholash metodologiyalarini qiyosiy tahlil qilish natijasida kompleks yondashuv — GIS, akustik modellashtirish va havo monitoring tizimlarini birgalikda qo'llash — eng yuqori (92%) samaradorlikni ko'rsatdi. Bu esa mustaqil metodlardan har birining (65–78%) ko'rsatkichidan sezilarli darajada yuqori.

Shakl 4. Baholash metodologiyalari samaradorligi taqqoslamasi

5. AMALIY TAVSIYALAR

Tadqiqot natijalari asosida shahar turar-joy kvartallarini loyihalash va rekonstruksiya qilish uchun quyidagi arxitektura-shaharsozlik tavsiyalari ishlab chiqildi:

Yashil bufer zona kengligi: Magistral yo'llardan uzoqlashtirilgan turar-joy frontlari uchun kamida 20–30 m kenglikdagi yashil bufer zona loyihalash. Daraxt qatorlarini magnoliya, chinor, terak kombinatsiyasida 3–4 qatorli to'siq shaklida joylashtirish tavsiya etiladi.

O'simlik turlarini tanlash: Shovqin absorptsiyasi uchun ixcham toj va qalin bargli (*Quercus*, *Platanus*, *Aesculus*) turlarni tanlash, PM zarrachalar uchun esa mum qatlamli va tukli bargga ega (*Populus alba*, *Tilia cordata*) turlarni afzal ko'rish.

Ko'p qatlamli yashil tizim: Faqat daraxtlar bilan chegaralanmay, uch qavatli yashil tizim — past o'tlar, butazorlar, daraxtlar — loyihalash. Bu kombinatsiya bir qatlamli tizimga nisbatan 1,8–2,2 barobar samaraliroq.

GIS asosida monitoring: Qurilish ruxsatnomasini berish bosqichida yashil infratuzilma samaradorligini GIS va akustik modellash orqali oldindan hisoblash va talab darajasiga mosligini tekshirish tizimini joriy etish.

Normativ hujjatlar: Mavjud KMK 2.07.01-03 "Shaharsozlik. Aholi punktlarini rejalashtirish va qurish" normalariga yashil infratuzilmaning miqdoriy akustik ko'rsatkichlarini kiritish tavsiya etiladi.

6. XULOSA

Ushbu tadqiqot barqaror urbanizatsiya sharoitida yashil infratuzilmaning turar-joy kvartallarida akustik muhit va atmosfera havosi sifatiga ta'sirini kompleks tarzda o'rganib, quyidagi asosiy xulosalarga keldi:

▶ Samarqand shahri turar-joy hududlarida shovqin darajasi JSST me'yorini 13–17 dB ga oshib ketganligi aniqlandi; bu holat aholining 45–50% i uchun surunkali sog'liq xavfini yaratadi.

▶ Yashil bufer zonalarida shovqin darajasini 3–15 dB, PM_{2.5} konsentratsiyasini 8–38% gacha kamaytirish potentsialini o'zida saqlab, ular shahar ekologik infratuzilmasining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi.

▶ GIS texnologiyalari, akustik modellash va havo monitoringini birlashtirgan kompleks metodologiya (samaradorligi 92%) mustaqil metodlardan (65–78%) sezilarli darajada ustun bo'lib, loyihalash amaliyotida keng joriy etilishi zarur.

▶ Landshaft arxitekturasi yechimlarini turar-joy loyihasining dastlabki bosqichlarida integratsiya qilish va uch qavatli yashil tizim (o't–buta–daraxt) kontsepsiyasini qo'llash ekologik samaradorlikni 1,8–2,2 barobarga oshiradi.

▶ Normativ hujjatlar — KMK va shahar bosh rejasi talablariga yashil infratuzilmaning akustik va havo sifati ko'rsatkichlarini kiritish O'zbekiston shaharlari uchun dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda.

Kelajakdagi tadqiqotlarda yashil infratuzilmaning iqlim o'zgarishi sharoitida uzoq muddatli samaradorligi, shuningdek O'zbekistonning turli iqlim hududlari — tog'li, cho'l, voha — uchun differentsial normativlar ishlab chiqish maqsadga muvofiqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- [1] World Health Organization (WHO). Environmental Noise Guidelines for the European Region. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 2018. — 167 p.
- [2] O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4947-son Qarori "2030-yilgacha bo'lgan davrda barqaror rivojlanish maqsadlarini amalga oshirish milliy maqsad va vazifalari to'g'risida". Toshkent, 2021.
- [3] European Environment Agency (EEA). Green Infrastructure and Territorial Cohesion: The Concept of Green Infrastructure and its Integration into Policies. EEA Technical Report No.18/2011. — Luxembourg: EEA, 2011. — 138 p.
- [4] Fang, C.-F., Ling, D.-L. Guidance for Noise Reduction Provided by Tree Belts. Landscape and Urban Planning. — 2005. — Vol. 71 (1). — P. 29–34.
- [5] Bolund, P., Hunhammar, S. Ecosystem Services in Urban Areas. Ecological Economics. — 1999. — Vol. 29. — P. 293–301.
- [6] Qodirov, B.A., Xoliqov, T.R. Samarqand shahri ko'kalamzorlashtirish holati va uni yaxshilash istiqbollari. // O'zbekiston arxitektura va qurilish jurnali. — 2021. — №3. — B. 45–52.
- [7] ISO 1996-2:2017. Acoustics — Description, Measurement and Assessment of Environmental Noise — Part 2: Determination of Sound Pressure Levels. — Geneva: ISO, 2017.
- [8] ISO 9613-2:1996. Acoustics — Attenuation of Sound during Propagation Outdoors — Part 2: General Method of Calculation. — Geneva: ISO, 1996.
- [9] KMK 2.07.01-03. Shaharsozlik. Aholi punktlarini rejalashtirish va qurish. Toshkent: O'zbekiston Davlat Qurilish Qo'mitasi, 2003.
- [10] Nowak, D.J. et al. Tree and Forest Effects on Air Quality and Human Health in the United States. Environmental Pollution. — 2014. — Vol. 193. — P. 119–129.

SHAHARLARDA AVTOTRANSPORT VOSITALARI KO'PAYISHI SHAROITIDA ASOSIY KO'CHA-YO'L TARMOG'INI RIVOJLANTIRISHNING SHAHARSOZLIK ASOSLARI (SAMARQAND SHAHRI MISOLIDA)

Xaydarov Shoxbozjon Zuhridin o'g'li

Mirzo Ulug'bek nomidagi Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti Shaharsozlik kafedrasida katta o'qituvchisi

Temirov Husniddin Rabbimovich, Abduraimov Elyorbek Kamol o'g'li

Mirzo Ulug'bek nomidagi Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti Shahar qurilishi va loyihalash yo'nalishi 2-bosqich talabalari

Annotatsiya. Maqolada shaharlarda avtotransport vositalari sonining ortib borishi natijasida yuzaga kelayotgan transport va shaharsozlik muammolari tahlil qilingan. Samarqand shahri misolida asosiy ko'cha-yo'l tarmog'ining mavjud holati, uning o'tkazuvchanlik qobiliyati hamda transport yuklamalarining ortishi bilan bog'liq muammolar o'rganilgan. Shuningdek, zamonaviy shaharsozlik tamoyillari asosida ko'cha-yo'l tarmog'ini rivojlantirish, jamoat transporti ustuvorligini ta'minlash, piyodalar va velosiped infratuzilmasini takomillashtirish bo'yicha ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: shaharsozlik, urbanizatsiya, transport infratuzilmasi, ko'cha-yo'l tarmog'i, avtomobillashuv, magistral ko'chalar, transport oqimi, Samarqand shahri.

Kirish. Dunyo miqyosida urbanizatsiya jarayonlarining jadallashuvi, aholi sonining o'sishi va iqtisodiy faollikning ortishi shaharlarda transport vositalari sonining keskin ko'payishiga olib kelmoqda. Ushbu jarayon ko'plab shaharlarda transport tirbandliklari, ekologik muammolar, yo'l-transport hodisalari sonining ortishi hamda mavjud ko'cha-yo'l tarmog'ining o'tkazuvchanlik qobiliyatining pasayishi kabi muammolarni yuzaga keltirmoqda.

O'zbekistonning yirik tarixiy va turistik markazlaridan biri bo'lgan Samarqand shahrida ham avtomobillashuv darajasi yil sayin ortib bormoqda. So'nggi yillarda yangi turar joy massivlarining qurilishi, xizmat ko'rsatish obyektlari va turistik infratuzilmaning rivojlanishi natijasida shaharning transport tizimiga

tushayotgan yuklama sezilarli ravishda oshgan. Natijada ayrim magistral ko'chalarda harakat zichligi ortib, tirbandliklar kuzatilmoqda.

Shaharning asosiy transport magistrallari qatoriga Rudakiy ko'chasi, Beruniy ko'chasi, Mirzo Ulug'bek ko'chasi, Gagarin ko'chasi, Universitet xiyoboni va boshqa magistral yo'nalishlar kiradi. Ushbu ko'chalar nafaqat ichki transport oqimlariga, balki tranzit harakatlarga ham xizmat qiladi.

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqot davomida tizimli tahlil, qiyosiy tahlil, kuzatish va shaharsozlik rejalashtirish usullaridan foydalanildi. Samarqand shahri transport tizimining mavjud holati, magistral ko'chalarining funksional ahamiyati va transport yuklamalari o'rganildi. Shuningdek, zamonaviy urbanistika hamda transport rejalashtirish bo'yicha xorijiy tajribalar tahlil qilindi.

Ko'cha nomi	1 soatlik transport oqimi (taxminiy)	Pik vaqt	15 daqiqadagi oqim	O'rtacha tezlik (km/soat)	Asosiy muammo
Rudakiy	1500–1800 ta	07:00–09:00	380–450 ta	20–25	Chorraha yuklamasi, chap burilish, tartibsiz to'xtash
Gagarin	1200–1500 ta	17:00–19:00	300–380 ta	18–22	Markazga yo'nalgan oqim to'planishi
Beruniy	1000–1300 ta	12:00–14:00 / 17:00–19:00	250–330 ta	18–22	Yo'l bo'yida to'xtash, kirish-chiqish ko'pligi
Mirzo Ulug'bek	1100–1400 ta	07:30–09:00	280–360 ta	15–20	Piyoda–transport konflikt zonalari

Rudakiy ko'chasi yangi tunnel taklif loyihasi

Mavjud holati

Xorijiy tajriba va zamonaviy yondashuvlar

Rivojlangan davlatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, transport muammolarini faqat yangi yo'llar qurish orqali hal etish mumkin emas. Zamonaviy urbanistikada "barqaror harakatlanish" konsepsiyasi ustuvor hisoblanadi.

Mazkur yondashuvga ko'ra:

jamoat transportiga ustuvorlik beriladi;
piyodalar va velosipedchilar uchun qulay muhit yaratiladi;
aqlli transport boshqaruv tizimlari joriy etiladi;
transport oqimlari modellashtiriladi;
markaziy hududlarda avtomobillardan foydalanish cheklanadi.
Ushbu tajribalar Samarqand shahri uchun ham amaliy ahamiyatga ega.

Rudakiy ko'chasi tahlili

Rudakiy ko'chasida eng katta yuklama Rudakiy–Bo'stonsaroy chorrahasida kuzatiladi. Ushbu tugun shaharning asosiy "darvoza" transport nuqtasi bo'lib, oqimlar kesishishi sababli kechikishlar yuzaga keladi.

Muammo asosiy sabablari:

chap burilish oqimlarining yuqoriligi;
jamoat transporti bekatlarining yo'l qismiga yaqinligi.

Mirzo Ulug'bek ko'chasi tahlili

Mirzo Ulug'bek ko'chasi ta'lim va ijtimoiy obyektlar ko'pligi bilan ajralib turadi. Bu hududda:

piyodalar oqimi juda yuqori;
ertalab 08:00 atrofida transport va piyoda oqimi kesishadi;
harakat zichligi sababli chorrahalarda vaqt yo'qotish **30–50% gacha oshadi**.

Bu ko'cha uchun asosiy muammo — transport emas, balki **piyoda–transport konflikt zonalarining** ko'pligi.

Umumiy tahlil

Samarqand shahrida olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki:
tirbandliklarning 65–70% i 4 ta asosiy ko'chada jamlangan;
o'rtacha tezlik pik soatlarda **18–25 km/soat**dan oshmaydi;
chorrahalar yuklamasi magistral ko'chalarda 2–3 baravar yuqori.

Demak, muammo yo'llar sonida emas, balki **transport oqimining noto'g'ri taqsimlanishida** va **boshqaruv tizimining yetarli darajada optimallashtirilmaganidadir**.

Samarqand shahri asosiy ko'chalarida transport oqimi soatlar kesimida (1 soatda avtomobil soni)

Kun davomida o'rtacha 1 soatlik transport oqimi	Rudakiy ko'chasi	Gagarin ko'chasi	Beruniy ko'chasi
	1 530 ta/soat	1 260 ta/soat	1 030 ta/soat

Izoh: Ma'lumotlar muallif tomonidan o'tkazilgan kuzatuvlar asosida shakllantirilgan.

Avtomobil soni (ta/soat)

Avtomobillashuvning shahar muhitiga ta'siri.

Avtomobillar sonining ortishi nafaqat transport tizimiga, balki ekologik holatga ham salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Tirbandliklar natijasida yoqilg'i sarfi va atmosferaga chiqarilayotgan zararli moddalar hajmi ortmoqda.

Bundan tashqari, markaziy hududlarda transport shovqinining kuchayishi va piyodalar uchun qulay muhitning qisqarishi kuzatilmoqda. Ayniqsa tarixiy markazlarda avtomobil oqimining ortishi turistik hududlarning jozibadorligiga ham salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Samarqand shahri transport tizimini rivojlantirish istiqbollari.

Samarqandning 2045-yilgacha mo'ljallangan bosh rejasiga ko'ra, shahar hududi 28 ming gektardan ortiq maydonga kengayadi, aholi soni esa 1 milliondan oshishi prognoz qilinmoqda. Shu munosabat bilan transport infratuzilmasini rivojlantirish bo'yicha yirik loyihalar rejalashtirilgan.

Jumladan:

- 837 km yangi yo'llar qurish;
- 160 km mavjud ko'chalarni rekonstruksiya qilish va kengaytirish;
- jamoat transporti tarmog'ini kengaytirish;
- tramvay va elektrobus tizimlarini rivojlantirish;
- markaziy ko'chalarda jamoat transporti uchun alohida yo'laklar tashkil etish;
- transport oqimlarini tashqi halqa yo'llar orqali qayta taqsimlash rejalashtirilgan.

Taklif va tavsiyalar

- Tadqiqot natijalariga asosan quyidagi takliflar ishlab chiqildi:
- Rudakiy, Gagarin va Beruniy ko'chalaridagi yirik chorrahalarda aqlli svetofor tizimlarini joriy etish.
- Magistral ko'chalarda avtobuslar uchun alohida harakat yo'laklarini tashkil etish.
- Tranzit transportni markaziy hududlardan tashqi halqa yo'llarga yo'naltirish.
- Velosiped va piyoda infratuzilmasini rivojlantirish.
- Ko'p sathli avtoturargohlar qurish.
- Transport rejalashtirishda GIS va raqamli modellashtirish texnologiyalaridan foydalanish.
- Tarixiy markazlarda avtomobil harakatini bosqichma-bosqich cheklash.

Xulosa.

Tadqiqot natijalari Samarqand shahrida avtotransport vositalari sonining ortishi ko'cha-yo'l tarmog'iga sezilarli yuklama berayotganligini ko'rsatdi. Rudakiy, Gagarin, Beruniy va Mirzo Ulug'bek ko'chalari

shaharning asosiy transport karkasini tashkil etib, aynan ushbu hududlarda transport oqimlari eng yuqori darajada shakllanmoqda.

Transport muammolarini faqat yo'llarni kengaytirish orqali hal etish mumkin emas. Samarqand shahrining barqaror rivojlanishi uchun jamoat transporti ustuvorligini ta'minlash, aqlli transport boshqaruv tizimlarini joriy etish, piyoda va velosiped infratuzilmasini rivojlantirish hamda transport oqimlarini kompleks boshqarish zarur. Ushbu yondashuvlar shaharning transport samaradorligini oshirish, ekologik holatini yaxshilash va aholining yashash sifatini yuksaltirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

O'zbekiston Respublikasi Shaharsozlik kodeksi.

ShNQ 2.07.01-03. Shahar va qishloq aholi punktlarini rejalashtirish va qurish.

O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi materiallari.

Samarqand shahri bosh reja materiallari.

Vuchic V.R. Urban Transit Systems and Technology.

Rodrigue J.P. The Geography of Transport Systems.

Khaydarov, S., & Murodova, Z. (2025). PRINCIPLES OF FORMATION OF RECREATIONAL AREAS OF THE KARSHI CITY REGION. RESEARCH AND EDUCATION, 4(10), 27-35.

Khaydarov, S., Ibdullaev, D., & Iskanova, K. (2025). PRINCIPLES OF ORGANIZING PARKING IN THE CITY OF SAMARKAND. RESEARCH AND EDUCATION, 4(10), 4-10.

Khaydarov, S., Madiev, F., Achildiyev, R., & Beknazarov, M. (2024, November). Settlement planning project. Types of population centers and their development factors. Ways of planning and development of settlements. In AIP Conference Proceedings (Vol. 3244, No. 1, p. 040013). AIP Publishing LLC.

QURILISH SANOATI KORXONALARIDA EKOLOGIK BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING IQTISODIY MEXANIZMLARI

Xolov Xamza Tojiddinovich

Toshkent arxitektura- qurilish universiteti, "Talabalar masalalari, ma'naviy-ma'rifiy ishlar" bo'yicha dekan muovini

Bugungi kunda qurilish sanoati korxonalarida iqtisodiy rivojlanish, infratuzilmani modernizatsiya qilish, ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish va aholining uy-joyga bo'lgan ehtiyojini qondirishda muhim o'rin tutmoqda. Biroq ushbu tarmoqning jadal rivojlanishi ekologik xavfsizlik, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, chiqindilarni kamaytirish va atrof-muhitga salbiy ta'sirni minimallashtirish masalalarini ham dolzarb muammoga aylantirmoqda. Qurilish sanoatida ishlab chiqarish hajmining ortishi, materiallar sarfining ko'payishi, energiya resurslariga talabning oshishi hamda qurilish va sanoat chiqindilarining ko'payishi iqtisodiy o'sish bilan ekologik barqarorlik o'rtasida muayyan ziddiyatni yuzaga keltiradi.

Qurilish sanoati korxonalarida ekologik boshqaruv samaradorligini oshirish endilikda faqat tabiatni muhofaza qilish bilan bog'liq texnik masala emas, balki korxonada iqtisodiy faolligi, moliyaviy barqarorligi, ishlab chiqarish samaradorligi, innovatsion salohiyati va raqobatbardoshligini belgilovchi strategik boshqaruv yo'nalishidir. Shu sababli ekologik boshqaruvni takomillashtirishda iqtisodiy mexanizmlardan, xususan, iqtisodiy faollik ko'rsatkichlarini integral baholash, chiqindilar darajasiga qarab gradatsiyalangan majburiy to'lovlar tizimini joriy etish hamda ekologik texnologiyalarni rag'batlantiruvchi subsidiyalardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

Avtoreferatda keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston Respublikasida chiqindilar hajmi yildan-yilga ortib bormoqda. Jumladan, maishiy chiqindilar 2015-yilda 6,79 mln tonnani tashkil etgan bo'lsa, 2024-yilda 14,79 mln tonnaga yetgan. Sanoat chiqindilari esa 2015-yilda 3,736 mln tonnani tashkil etgan holda, 2024-yilda 105,775 mln tonnaga yetgan. Qurilish chiqindilari 2022-yilda 1,141 mln tonna, 2023-yilda 2,118 mln tonna va 2024-yilda 2,043 mln tonnani tashkil etgan. Ushbu ko'rsatkichlar qurilish sanoati korxonalarida

ekologik boshqaruvni kuchaytirish, chiqindilarni kamaytirish va iqtisodiy rag'batlantirish mexanizmlarini takomillashtirish zarurligini ko'rsatadi[1].

Mazkur tezisning maqsadi qurilish sanoati korxonalarida ekologik boshqaruv samaradorligini oshirish uchun iqtisodiy faollik ko'rsatkichlarini integral baholash, chiqindilar darajasi bo'yicha gradatsiyalangan majburiy to'lovlar va ekologik subsidiyalar tizimini takomillashtirish bo'yicha ilmiy-amaliy takliflarni asoslashdan iborat.

Ekologik boshqaruv samaradorligini oshirishda korxonaning ekologik talablarga rioya etishi, chiqindilarni kamaytirishi yoki resurslarni tejashi bilan bir qatorda, uning umumiy iqtisodiy faolligi ham muhim ahamiyatga ega. Chunki ekologik boshqaruv samaradorligi korxonaning moliyaviy imkoniyatlari, ishlab chiqarish jarayonlari, marketing strategiyasi, mehnat resurslari, boshqaruv sifati va innovatsion salohiyati bilan bevosita bog'liqdir.

Qurilish sanoati korxonalarining ekologik boshqaruvini takomillashtirishda iqtisodiy faollik ko'rsatkichlarini integral baholash zarurligi asoslangan. Ushbu yondashuvga ko'ra ekologik boshqaruv samaradorligi quyidagi ko'rsatkichlar orqali baholanadi: moliyaviy faollik, ishlab chiqarish faolligi, marketing faolligi, mehnat faolligi, boshqaruv faolligi va innovatsion faollik. Mazkur ko'rsatkichlarning har biri korxonaning ekologik boshqaruv tizimiga turlicha ta'sir ko'rsatadi[2].

Moliyaviy faollik ekologik loyihalarni moliyalashtirish, tozalash texnologiyalarini joriy etish, chiqindilarni qayta ishlash va resurs tejamkor uskunalarni xarid qilish imkoniyatini belgilaydi. Ishlab chiqarish faolligi korxonada texnologik jarayonlarning samaradorligi, mahsulot ishlab chiqarish hajmi va chiqindilarni minimallashtirish darajasini aks ettiradi. Marketing faolligi ekologik toza mahsulotlarga talabni shakllantirish, yashil imij yaratish va iste'molchilar ishonchini oshirishga xizmat qiladi. Mehnat faolligi xodimlarning ekologik madaniyati, malakasi va ishlab chiqarish jarayonida ekologik talablarni bajarish qobiliyati bilan bog'liq. Boshqaruv faolligi ekologik siyosatni ishlab chiqish, monitoring va nazoratni yo'lga qo'yish, ekologik qarorlarni qabul qilish tizimini ifodalaydi. Innovatsion faollik esa resurs tejamkor texnologiyalar, raqamli ekologik monitoring va chiqindisiz ishlab chiqarish elementlarini joriy etish bilan belgilanadi.

Iqtisodiy faollik ko'rsatkichlarini integral baholash korxonaning ekologik boshqaruv samaradorligini kompleks aniqlash imkonini beradi. Ushbu yondashuv alohida ko'rsatkichlar bo'yicha yuzaki baholashdan farq qiladi, chunki u korxonada faoliyatining moliyaviy, ishlab chiqarish, mehnat, marketing, boshqaruv va innovatsion jihatlarini yagona tizimda ko'rib chiqadi. Natijada korxonaning ekologik boshqaruv darajasi, mavjud xavf zonalar va takomillashtirish yo'nalishlari aniq belgilanadi.

O'zbekiston iqtisodiyotida qurilish sanoati tarmog'ining o'sishi ekologik yuklamaning ortishi bilan birga kechmoqda. Keltirilgan chiqindilar dinamikasi shuni ko'rsatadiki, 2015–2024-yillar davomida maishiy va sanoat chiqindilari hajmi sezilarli darajada ko'paygan. Ayniqsa, sanoat chiqindilarining 2015-yildagi 3,736 mln tonnadan 2024-yilda 105,775 mln tonnagacha oshgani ishlab chiqarish jarayonlarida ekologik boshqaruv mexanizmlarini kuchaytirish zarurligini ko'rsatadi[3].

Qurilish chiqindilari bo'yicha ham sezilarli o'sish kuzatilgan. 2022-yilda qurilish chiqindilari 1,141 mln tonnani tashkil etgan bo'lsa, 2023-yilda 2,118 mln tonnaga yetgan, 2024-yilda esa 2,043 mln tonna bo'lgan. Bu holat qurilish faoliyatining kengayishi, yangi obyektlar barpo etilishi va qurilish materiallari iste'molining ortishi bilan bog'liq. Shu bilan birga, chiqindilarni qayta ishlash, saralash, qayta foydalanish va utilizatsiya qilish tizimlari yetarlicha rivojlanmasa, qurilish sanoatining ekologik xavfi yanada kuchayishi mumkin.

Ekologik boshqaruv samaradorligini oshirishda gradatsiyalangan majburiy to'lovlar muhim iqtisodiy vosita hisoblanadi. Bunday tizimda korxonaning atrof-muhitga chiqarayotgan chiqindilari miqdori va xavflilik darajasi oshgani sari majburiy to'lovlar ham ortadi.

1-jadval.

Qurilish sanoati korxonalarida ekologik boshqaruv samaradorligini baholash ko'rsatkichlari[4]

Ko'rsatkich nomi	Mazmuni	Ekologik boshqaruvga ta'siri	Baholash natijasi
------------------	---------	------------------------------	-------------------

Moliyaviy faollik	Ekologik tadbirlar, texnologiyalar va monitoring tizimlarini moliyalashtirish imkoniyati	Ekologik investitsiyalar hajmini oshiradi	Korxonaning ekologik modernizatsiya imkoniyati aniqlanadi
Ishlab chiqarish faolligi	Ishlab chiqarish hajmi, texnologik jarayonlar samaradorligi va resurslardan foydalanish darajasi	Chiqindilar va resurs sarfini boshqarishga ta'sir qiladi	Ishlab chiqarish samaradorligi va ekologik yuklama baholanadi
Marketing faolligi	Ekologik toza mahsulotlar, yashil imij va bozor talabini shakllantirish faoliyati	Ekologik mas'uliyatli bozor pozitsiyasini kuchaytiradi	Korxonaning ekologik raqobatbardoshligi aniqlanadi
Mehnat faolligi	Xodimlar malakasi, ekologik madaniyati va ekologik talablarni bajarish darajasi	Ekologik standartlarga rioya etish sifatini oshiradi	Inson kapitalining ekologik boshqaruvdagi roli baholanadi
Boshqaruv faolligi	Ekologik siyosat, monitoring, nazorat va qaror qabul qilish tizimi	Ekologik boshqaruvning tashkiliy asosini mustahkamlaydi	Boshqaruv qarorlarining ekologik yo'naltirilganligi aniqlanadi
Innovatsion faollik	Resurs tejamkor va kam chiqindili texnologiyalarni joriy etish darajasi	Chiqindilarni kamaytirish va samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi	Ekologik modernizatsiya darajasi baholanadi
Chiqindilar darajasi	Korxonada faoliyati natijasida hosil bo'ladigan sanoat va qurilish chiqindilari hajmi	Ekologik xavf va to'lovlar miqdoriga bevosita ta'sir qiladi	Korxonaning ekologik xavf darajasi aniqlanadi
Ekologik xarajatlar samaradorligi	Ekologik tadbirlarga sarflangan mablag'larning natijadorligi	Xarajatlar va ekologik natija o'rtasidagi bog'liqlikni ko'rsatadi	Ekologik investitsiyalarning iqtisodiy samarasi baholanadi

Bu korxonalarni chiqindilarni kamaytirish, tozalash uskunalari joriy etish va ekologik texnologiyalarga investitsiya kiritishga undaydi. Shu bilan birga, ekologik subsidiyalar korxonalarni resurs tejamkor, kam chiqindili va innovatsion texnologiyalarni joriy etishga rag'batlantiradi.

Pog'onali ekologik to'lovlar tizimini joriy etish va ekologik boshqaruv chora-tadbirlarini takomillashtirish samaradorlikni 12–16 foizgacha oshirish imkonini beradi. Shuningdek, ekologik boshqaruvni tashkil etishda iqtisodiy faollikni oshirish orqali qo'shilgan qiymat zanjirida sof foydaning 10–15 foizga oshishiga erishish mumkinligi asoslangan. Bu esa ekologik boshqaruvning faqat xarajat keltiruvchi majburiyat emas, balki korxonada iqtisodiy natijadorligini oshiruvchi omil ekanini ko'rsatadi.

1-rasm. Ekologik boshqaruv samaradorligini oshirishning iqtisodiy mexanizmi[5]

Ushbu iqtisodiy mexanizm qurilish sanoati korxonasida ekologik boshqaruv samaradorligini oshirishning bosqichma-bosqich jarayonini ifodalaydi. Dastlab korxonada faoliyati natijasida yuzaga keladigan chiqindilar va ekologik eksternaliyalar aniqlanadi. Keyingi bosqichda chiqindilar darajasiga qarab gradatsiyalangan majburiy to'lovlar qo'llaniladi, ekologik texnologiyalarni joriy etayotgan korxonalar esa subsidiyalar va rag'batlar orqali qo'llab-quvvatlanadi. Iqtisodiy faollik ko'rsatkichlarini integral baholash ushbu jarayonning natijadorligini aniqlash imkonini beradi. Natijada ekologik boshqaruv samaradorligi oshadi, sof foyda ko'payadi, resurslardan tejankor foydalanish kuchayadi va korxonaning barqaror rivojlanish imkoniyatlari kengayadi.

Qurilish sanoati korxonalarida ekologik boshqaruv samaradorligini oshirish bugungi kunda majburiy strategik boshqaruv yo'nalishiga aylanmoqda. Chiqindilar hajmining ortib borishi, sanoat va qurilish faoliyatining ekologik ta'siri, resurslardan oqilona foydalanish zarurati hamda ekologik xavfsizlikka bo'lgan talablarning kuchayishi korxonalarda ekologik boshqaruv mexanizmlarini iqtisodiy jihatdan takomillashtirishni talab etadi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, chiqindilar darajasi bo'yicha gradatsiyalangan majburiy to'lovlar tizimi korxonalarini ekologik mas'uliyatga undaydi. Bunday mexanizmga atrof-muhitga ko'proq zarar yetkazayotgan korxonalar yuqoriroq to'lov majburiyatiga ega bo'ladi, ekologik texnologiyalarni joriy etayotgan korxonalar esa subsidiyalar va rag'batlar orqali qo'llab-quvvatlanadi. Bu esa ekologik boshqaruvda "jazolash" va "rag'batlantirish" mexanizmlarining uyg'un ishlashini ta'minlaydi.

Iqtisodiy faollik ko'rsatkichlarini integral baholash ekologik boshqaruv samaradorligini aniq va kompleks baholash imkonini beradi. Moliyaviy, ishlab chiqarish, marketing, mehnat, boshqaruv va innovatsion faollik ko'rsatkichlari ekologik boshqaruvning turli jihatlarini qamrab oladi hamda korxonalar faoliyatidagi kuchli va zaif tomonlarni aniqlashga yordam beradi.

2029-yilgacha prognoz ko'rsatkichlarini ishlab chiqish qurilish sanoati korxonalarini uchun strategik rejalashtirishda muhim ahamiyatga ega. Bunday prognozlar ekologik boshqaruv chora-tadbirlarining uzoq muddatli natijalarini baholash, ekologik xavflarni oldindan aniqlash va iqtisodiy samaradorlikni oshirish imkonini beradi[6].

Yuqoridagilardan kelib chiqib, qurilish sanoati korxonalarida ekologik boshqaruv samaradorligini oshirish uchun quyidagi takliflar ilgari suriladi: birinchidan, chiqindilar darajasi bo'yicha gradatsiyalangan majburiy to'lovlar tizimini takomillashtirish; ikkinchidan, ekologik texnologiyalarni joriy etuvchi korxonalar uchun subsidiyalar va imtiyozlarni kengaytirish; uchinchidan, iqtisodiy faollik ko'rsatkichlarini integral baholash amaliyotini joriy etish; to'rtinchidan, ekologik boshqaruv bo'yicha ko'p omilli model va prognoz ko'rsatkichlaridan strategik qarorlar qabul qilishda foydalanish; beshinchidan, ekologik boshqaruvni korxonalar raqobatbardoshligi va barqaror rivojlanishining asosiy omili sifatida qarash maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

Xolov X.T. Qurilish sanoati korxonalarining ekologik boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish. Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. – Toshkent: Toshkent arxitektura-qurilish universiteti, 2026.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4477-son "2019–2030-yillar davrida O'zbekiston Respublikasining yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Qarori.

O'zbekiston Respublikasining "Ekologik nazorat to'g'risida"gi Qonuni. 2013-yil 27-dekabr, O'RQ-363-son.

Samoylova N.A. Ekologicheskiy menedjment: uchebnoe posobie. – Kemerovo: KemTIPP, 2014. – 184 s.

Paxomova N.V., Endres A., Rixter K. Ekologicheskiy menedjment. – Sankt-Peterburg: Piter, 2003. – 544 s.

Shonazarova G.B. Ekologik menejment: darslik. – Toshkent, 2021. – 375 b.

ZAMONAVIY SHAHARSOZLIKDA QURILISH VA TA'MIRLASH ISHLARINI KETMA-KETLIKDA AMAL QILGAN XOLDA TO'G'RI BAJARISH ORQALI ENERGIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISH.

Abdinazarov Azizjon Choriqulovich, Umirov Shomurat Elmuratovich

katta o'qituvchi, Gidravlik va muhandislik inshootlari qurilishi kafedrasini, Qarshi davlat texnika universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy shaharsozlikda bino va inshootlarni qurish hamda ta'mirlash jarayonlarida texnologik ketma-ketlikka rioya qilishning energiya samaradorligiga ta'siri ko'rib chiqiladi. To'g'ri rejalashtirilgan qurilish bosqichlari, issiqlik izolyatsiyasi, muhandislik tarmoqlarini montaj qilish va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini integratsiya qilish masalalari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Zamonaviy shaharsozlik, energiya samaradorligi, qurilish bosqichlari, issiqlik izolyatsiyasi, yashil texnologiyalar, energiya auditi.

Kirish. Bugungi kunda global urbanizatsiya sur'atlari tarixda hech qachon kuzatilmagan darajada yuqori nuqtaga chiqdi. Jahon miqyosida har yili milliardlab kvadrat metr maydonga ega yangi bino va inshootlar barpo etilmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkilotining (BMT) atrof-muhit bo'yicha dasturi (UNEP) ma'lumotlariga ko'ra, qurilish sanoati va binolardan foydalanish jarayoni dunyodagi jami energiya resurslarining qariyb 36 foizini iste'mol qiladi hamda atmosferaga tashlanayotgan karbonat angidrid (CO₂) gazlarining 39 foiziga sababchi bo'ladi. Sayyoramiz aholisining shaharlarga ko'chishi fonida global qurilish hajmi 2060-yilga borib ikki barobarga ko'payishi bashorat qilinmoqda. Bu esa har oy dunyo xaritasida Nyu-Yorkdek yiriklikdagi yangi shahar paydo bo'lishiga tengdir. Bunday ulkan ko'lam sharoitida an'anaviy qurilish uslublaridan voz kechish va energiya samaradorligini shaharsozlikning bosh mezonini qilib belgilash insoniyatning yashab qolishi bilan bog'liq ekologik zaruratga aylandi.

Ushbu global tendensiya O'zbekiston Respublikasi uchun ham juda dolzarbdir. Oxirgi yillarda mamlakatimizda investitsiya dasturlari, "Yangi O'zbekiston" massivlari va yirik shaharsozlik loyihalari doirasida qurilish ishlari hajmi misli ko'rilmagan darajada o'sdi. Davlat statistika ma'lumotlari respublikada qurilish ishlari hajmining yiliga barqaror o'sib borayotganini ko'rsatmoqda. Biroq, bu ko'rsatkich energiya resurslariga, xususan, elektr energiyasi va tabiiy gazga bo'lgan talabni ham keskin oshirib yubordi.

Mamlakatimiz iqlimi keskin kontinental bo'lib, yozda havo haroratining haddan tashqari isib ketishi va qishda keskin sovishi binolarni isitish hamda sovitish tizimlariga tushadigan yuklamani bir necha barobarga oshiradi. Agar respublikadagi qurilish ob'yektlarida energiya tejamkor texnologiyalar zudlik bilan qo'llanilmasa, mavjud energetika tizimi infratuzilmasi yaqin kelajakda bunday yirik iste'mol hajmini qoplay olmay qolishi aniq. Shu sababli, binolarning energiya samaradorligini oshirish — milliy iqtisodiyot barqarorligi va energetik xavfsizlikning eng muhim kafolatidir.

Ushbu jarayonda energiya samaradorligiga erishish nafaqat zamonaviy muhandislik uskunalari yoki "aqlli" tizimlarni o'rnatishga, balki bevosita qurilish va pardozlash ishlarining to'g'ri texnologik zanjirda bajarilishiga bog'liqdir. Qurilishning dastlabki bosqichidagi karkas va devor materiallarining sifati binoning birlamchi issiqlik sig'imini belgilab bersa, tashqi va ichki pardozlash ishlari uning yakuniy termik himoya qobig'ini (termos effektini) hosil qiladi. Ko'p hollarda energiyaning eng katta qismi (40 foizgacha) devorlar, oyna oraliqlari va tom qismidagi mikroyoriqlar hamda "issiqlik ko'priklari" (cold bridges) orqali isrof bo'ladi. Aynan pardozlash bosqichida qo'llaniladigan zamonaviy termoizolyatsion ganchlar, fasad qoplamalari, energiya tejamkor oyna paketlari va germetik materiallar ushbu yo'qotishlarning oldini oladi.

Qurilish va pardozlash ishlarining o'zaro uyg'un va ketma-ketlikda bajarilishi binoning mikroiklimi haroratini tabiiy ravishda barqaror saqlashga xizmat qiladi. Noto'g'ri bajarilgan yoki texnologik tartibi buzilgan pardozlash ishlari devor ichida namlik yig'ilishi (kondensat) va mog'orlanishga olib keladi, bu esa izolyatsiya materiallarining xususiyatini nolga tushiradi. Demak, binoning energiya samaradorligi — bu tasodifiy elementlar yig'indisi emas, balki poydevor qo'yishdan boshlab, fasadning eng so'nggi bo'yoq qatlamigacha bo'lgan jarayonlarning mukammal texnologik zanjiridir. Mazkur ilmiy asoslar qurilish va pardozlash ishlarini qat'iy tartibda tashkil etish orqali zamonaviy shaharsozlikda ekologik va iqtisodiy yutuqlarga erishish mumkinligini to'liq isbotlaydi.

Asosiy qism. Zamonaviy shaharsozlikda binolarning energiya samaradorligini oshirish me'moriy rejalashtirish, muhandislik va pardozlash jarayonlarining uzviy bog'liqligiga asoslanadi. Bugungi kunda ushbu sohadagi fundamental qoida binoni shunchaki beton va g'ishtdan iborat boshpana emas, balki tashqi muhit bilan doimiy energiya almashinuvida bo'lgan yaxlit termik qobiq (termos effekti) sifatida ko'rishni talab etadi. Ushbu qobiqning mukammalligi birinchi navbatda ob'yektning poydevoridan tortib tom qismigacha bo'lgan barcha tashqi sirtlarida uzluksiz issiqlik izolyatsiyasini ta'minlash hamda bino karkasi g'isht devorlar bilan tutashgan nuqtalarda, balkon plitalarida va oyna fasetlari atrofida "issiqlik ko'priklari" (cold bridges) hosil bo'lishining mutlaqo oldini olish qoidasiga tayanadi. Agar ushbu tizimli yondashuv qurilish va pardozlash ishlarining ilk bosqichlaridanoq yo'lga qo'yilmasa, keyinchalik o'rnatiladigan eng zamonaviy va qimmatbaho isitish yoki sovitish uskunalari ham kutilgan samarani bera olmaydi, chunki ishlab chiqarilgan energiya binoning germetik bo'lmagan qismlaridan tashqariga sizib chiqaveradi.

O'tgan asrning ikkinchi yarmi hamda bugungi kun zamonaviy shaharsozlik yondashuvlari o'rtasida resurslardan foydalanish va muhandislik falsafasi nuqtai nazaridan ulkan farq mavjud. XX asr sovet davri qurilish me'morchiligida binolarning issiqlik sig'imi asosan devor qalinligi (masalan, ikki-ikki yarim g'isht qalinligidagi massiv devorlar yoki qalin beton panellar) hisobiga ta'minlangan bo'lib, bu uslub xomashyo va resurslarning juda katta sarfiga olib kelgan. U davrlarda markazlashgan, haroratni xonadon yoki xona darajasida alohida boshqarib bo'lmaydigan isitish tizimlari ishlagan va energiya sarfini nazorat qilishga deyarli e'tibor qaratilmagan. Oddiy yog'och romli, havo germetikligi past bo'lgan oyna paketlari esa qishda issiqlik yo'qotishning bosh manbai hisoblangan. Bugungi zamonaviy qurilishda esa yondashuv tubdan o'zgardir; endilikda devorlar ko'p qatlamli kompozit tizimlardan (g'isht yoki gazoblok + mineral paxta yoki penopolistirol + zamonaviy energiya tejamkor fasad pardozlash qatlami) tashkil topmoqda. Bu yondashuv devor hajmi va og'irligini sezilarli darajada kamaytirgan holda, binoning issiqlik saqlash qarshiligini bir necha barobarga oshirish imkonini berdi. Oddiy oyna romlari o'rnini esa ichi argon gazi bilan to'ldirilgan, maxsus energiya tejavchi selektiv (Low-E) qoplamali ko'p qavatli plastik va alyuminiy profillar egalladi. Loyihalash falsafasi ham faqat kvadrat metrlar hajmini tezroq topshirishdan, binoning butun hayotiy siklidagi (Life Cycle Cost) iqtisodiy tejamkorlikni hisoblashga o'tdi.

Energiya samaradorligini oshirish bo'yicha jahon tajribasi ham aynan qurilish va pardozlash jarayonlarini qat'iy texnologik zanjir asosida tartibga solish orqali yuqori natijalarga erishish mumkinligini ko'rsatmoqda.

Masalan, Germaniyada keng ommalashgan "Passiv uy" (Passive House) standarti binolarni tashqi tomondan shu qadar mukammal germetizatsiya va izolyatsiya qilishni talab etadiki, natijada bunday uylar an'anaviy isitish tizimlariga deyarli ehtiyoj sezmaydi, bino ichidagi harorat esa odamlarning tana issiqligi hamda maishiy texnika vositalaridan chiquvchi energiya hisobiga rekuperatorlar yordamida saqlanadi. Yevropa Ittifoqining nZEB (Nearly Zero-Energy Buildings) direktivasi esa barcha yangi binolarning energiya iste'moli deyarli nolga teng bo'lishini hamda qolgan minimal ehtiyoj binoning o'ziga o'rnatilgan quyosh panellari yoki geotermal issiqlik nasoslari kabi muqobil manbalar orqali qoplanishini majburiy qilib belgiladi. AQShda amal qiluvchi LEED ekologik sertifikatlash tizimi hamda Yaponiyaning umumiy shahar energetika tarmoqlari (Smart Grid) bilan integratsiyalashgan "Aqlli shaharlar" konsepsiyasi ham binoning fasad qismidan tortib, uning ichki pardozlash materiallarigacha bo'lgan barcha elementlarni energiya zanjirining ajralmas qismi sifatida baholaydi. Ushbu xalqaro tajribalarning barchasi zamonaviy qurilishda texnologik ketma-ketlikni to'g'ri bajarish — energiya mustaqilligining bosh kaliti ekanini isbotlamoqda.

Natijalar va Muhokama. O'zbekiston iqlim sharoitida zamonaviy shaharsozlik me'yorlari asosida qurilish va pardozlash ishlarining to'g'ri texnologik ketma-ketlikda bajarilishi binolarning ekspluatatsiya xarajatlarini keskin kamaytirish bo'yicha aniq samaradorlik ko'rsatkichlarini namoyon etdi. Tadqiqotlar va amaliy kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki, devorlar va tom qismi mineral paxta (minvata) hamda ekstrudirlangan penopolistirool yordamida tashqi tomondan to'g'ri ketma-ketlikda izolyatsiya qilinganda, xonalarni isitish va yoz oylarida sovitish (konditsionerlash) uchun sarflanadigan elektr energiyasi hamda tabiiy gaz iste'moli an'anaviy binolarga nisbatan 45-52 foizgacha kamayadi. Argon gazi bilan to'ldirilgan va quyosh nurlarini qaytaruvchi maxsus qoplamali Low-E oynalarining o'rnatilishi esa bino ichidagi mikroiklim barqarorligini ta'minlab, oyna orqali sodir bo'ladigan an'anaviy issiqlik yo'qotishlarini 40 foizga chekladi. Eng muhim natijalardan biri — qurilish va pardozlash ishlari yaxlit tizim sifatida bajarilganda, binoning ichki harorati tashqi muhit keskin o'zgargan taqdirda ham (masalan, qishki anomal sovuqlar yoki yozgi chilla paytida) tabiiy ravishda o'z barqarorligini uzoq vaqt saqlab qolishidir.

1-rasm. Zamonaviy binolarni energiya samaradorligini ta'minlash jarayoni.

Muhokama jarayonida shuni alohida ta'kidlash lozimki, energiya samaradorligiga erishishda faqatgina zamonaviy materiallardan foydalanish yetarli emas, balki ularni qo'llashdagi texnologik ketma-ketlik va montaj sifati hal qiluvchi rol o'ynaydi. Amaliyotda ko'p kuzatiladigan eng katta xatolardan biri — tashqi

fasadni izolyatsiya qilish ishlarini yakunlamasdan turib, bino ichida yuqori namlikni yuzaga keltiruvchi suvoq va pardozlash ishlarining bajarilishidir. Bunday noto'g'ri tartib devor ichki qatlamida namlik zaxirasining (kondensat) to'planishiga va "sholi nuqtasi" (dew point) binoning ichki yuzasiga ko'chishiga sabab bo'ladi. Natijada, devorlarda mog'or va zamburug'lar hosil bo'lib, izolyatsiya materialining issiqlik saqlash xususiyati 60-70 foizgacha yo'qoladi. Shuningdek, binoni mutlaqo havo o'tkazmaydigan germetik holatga keltirib, rekuperatorli majburiy ventilatsiya tizimini o'rnatmaslik xonalarda havoning dimlanishi va kislorod yetishmasligi muammosini keltirib chiqaradi. Demak, zamonaviy shaharsozlikda qurilish texnologiyasining qonun-qoidalariga qat'iy rioya etish nafaqat resurslarni tejaydi, balki binoning uzoq muddat xizmat qilishi va unda yashovchi insonlar salomatligi uchun sog'lom ekologik muhit yaratishning bosh kafolati hisoblanadi.

1-jadval: Qurilish va pardozlash ishlarining to'g'ri va noto'g'ri ketma-ketlikda bajarilishi samaradorligi qiyosiy tahlili

Qurilish va pardozlash bosqichlari	To'g'ri texnologik ketma-ketlik (Tavsiya etiladi)	Noto'g'ri ketma-ketlik va uning salbiy oqibatlar	Energiya samaradorligiga ta'siri	Qurilish va pardozlash bosqichlari
Bino qobig'ini germetizatsiya qilish va suvoq ishlari	Fasadni tashqi tomondan izolyatsiya qilishdan oldin ichki nam suvoq ishlari to'liq tugatiladi va quritiladi.	Ichki suvoq ishlari bitmasdan fasad yopilsa, namlik devor ichida qolib ketadi va "sholi nuqtasi" ichkariga ko'chadi.	Izolyatsiya materiali namlanishi natijasida issiqlik saqlash samaradorligi 50-60% gacha pasayadi.	Bino qobig'ini germetizatsiya qilish va suvoq ishlari
Oyna va eshik bloklarini montaj qilish	Binoning tashqi termoizolyatsiya qatlami o'rnatilishidan oldin energiya tejamkor oyna profillari germetik o'rnatiladi.	Fasad bitgandan keyin oyna o'rnatilsa, choklar ochiq qoladi va "issiqlik ko'priklari" hosil bo'ladi.	Oyna atrofidan havo sizib chiqishi oqibatida issiqlik yo'qotishi 25-30% ga ortadi.	Oyna va eshik bloklarini montaj qilish
Muhandislik tizimlarini loyihalash va o'rnatish	Bino qobig'ining issiqlik qarshiligi hisoblanib, shunga mos kichik quvvatli (tejamkor) isitish-sovitish tizimi o'rnatiladi.	Izolyatsiya samaradorligi hisobga olinmay, an'anaviy katta quvvatli isitish qozonlari va konditsionerlar o'rnatiladi.	Uskunalar ortiqcha quvvatda ishlab, kapital xarajatlarni va energiya sarfini 40% gacha oshiradi.	Muhandislik tizimlarini loyihalash va o'rnatish
Ventilyatsiya tizimini integratsiya qilish	Bino tashqi tomondan to'liq germetik holatga keltirilgach, majburiy rekuperatorli ventilatsiya o'rnatiladi.	Ventilyatsiya tizimi hisobga olinmaydi, toza havo uchun faqat oynalarni ochishga tayaniladi.	Oynalar ochilganda bino ichidagi issiq/sovuq havo tashqariga chiqib ketadi va tejamkorlik nolga tenglashadi.	Ventilyatsiya tizimini integratsiya qilish

Zamonaviy qurilishda konstruksiya qismiga ta'sir ko'rsatmagan xolda ko'p qavatli turar joy binolarining qayta tiklash (restovratsiya) va ta'mirlash (renovatsiya) orqali biz qurilish ishlarining bir necha bosqichda tezlashtirgan xolda aholi ehtiyojlarini turar-joy binolariga bo'lgan talabni 92% oshirishimiz hamda energiya tejamkorlikni 100% ga tejashni yo'lga qo'yishimiz mumkin.

2-jadval: Qurilishda zamonaviy va an'anaviy pardozlash materiallarining issiqlik o'tkazuvchanlik va energiya tejash ko'rsatkichlari qiyosiy tavsifi

Material turi va vazifasi	Material nomi	Issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsiyenti, λ [W/(m·K)] (Qancha past bo'lsa, shuncha yaxshi)	Binoning umumiy energiya tejamkorligidagi ulushi (%)	Ekspluatatsiya muddati va xususiyati
An'anaviy konstruktiv materiallar	Oddiy pishgan g'isht	0,56 – 0,70	5 – 10%	Bardoshli, lekin issiqlikni yomon saqlaydi (qalin devor talab etiladi).
Zamonaviy konstruktiv materiallar	Gazobeton (Gazoblok)	0,10 – 0,14	20 – 25%	Birlamchi yuklamani kamaytiradi va o'zidan issiqlikni kam o'tkazadi.
An'anaviy pardozlash qatlami	Oddiy sement-qum suvog'i	0,76 – 0,93	2 – 5%	Faqat tekislash uchun xizmat qiladi, sovuqni to'g'ridan-to'g'ri o'tkazadi.
Zamonaviy termoizolyatsiya (Fasad)	Mineral paxta (Minvata)	0,035 – 0,042	40 – 45%	Yong'inga chidamli, bug' o'tkazuvchan, binoni mukammal "termos" qiladi.
Zamonaviy termoizolyatsiya (Poydevor/Tom)	Ekstrudirlang an penopolistiro l (XPS)	0,028 – 0,032	35 – 40%	Suv va namlikka mutlaqo chidamli, poydevor sovuq urishining oldini oladi.
Zamonaviy oyna tizimlari	Argon to'ldirilgan Low-E oyna	1,1 – 1,3 (<i>U-factor</i>)	15 – 20%	Quyoshning ultrabinafsha nurlarini qaytaradi, qishda ichki issiqlikni saqlaydi.

Yurtimizdagi barcha shaharlar markazlari va kichik turdagi shaharchalar massivlarida, mikrorayonlarda qurilgan ko'p qavatli turar-joy majmualarini bugungi kunda qayta ta'mirlash orqali qurilish sarf xarajatlarini tejab qolish imkonini beradi.

Xulosa. Zamonaviy shaharsozlik arxitekturasi va qurilish sanoati oldida turgan eng dolzarb muammo — resurslar taqchilligi va global iqlim o'zgarishi sharoitida binolarning energiya mustaqilligi hamda barqarorligini ta'minlashdan iboratdir. Ushbu ilmiy maqola doirasida amalga oshirilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, binolarda energiya samaradorligining yuqori ko'rsatkichlariga erishish faqatgina qimmatbaho muhandislik uskunalarini o'rnatish bilan cheklanmaydi. Bu jarayon loyihalashning ilk bosqichidan boshlab, qurilish va yakuniy pardozlash ishlarigacha bo'lgan har bir jarayonning qat'iy texnologik ketma-ketlikda hamda o'zaro mantiqiy zanjir asosida bajarilishini talab etuvchi yaxlit tizimdir.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, quyidagi fundamental xulosalarni shakllantirish mumkin:

Tizimli yondashuvning ustuvorligi: Binoning tashqi qobig'ini (fasad, tom, oyna tizimlari) izolyatsiyalash ishlari muhandislik tarmoqlarini montaj qilishdan avval to'g'ri ketma-ketlikda bajarilishi shart. Ushbu tartib binoda yaxlit issiqlik konturini (termos effektini) hosil qiladi va ichki mikroiqlimni saqlash uchun sarflanadigan energiya miqdorini tabiiy ravishda 45-52 foizgacha kamaytirish imkonini beradi.

Texnologik tartib buzilishining zarari: Qurilish va pardozlash ishlarida zanjirning buzilishi, xususan, ichki nam suvoq ishlari to'liq qurimasdan turib tashqi fasad qismining yopilishi yoki oyna bloklarining sifatsiz germetizatsiyasi devor ichida namlik (kondensat) to'planishiga olib keladi. Bu esa zamonaviy izolyatsiya materiallarining issiqlik saqlash xususiyatini 60 foizgacha pasaytirib, sarflangan kapital xarajatlarni samarasiz qiladi.

Jahon tajribasini integratsiya qilish zarurati: Germaniyaning "Passiv uy" (Passive House) standartlari hamda Yevropa Ittifoqining nZEB (deyarli nol energiya iste'mol qiluvchi binolar) konsepsiyasi respublikamiz iqlim sharoitiga moslashtirilgan holda milliy shaharsozlik normalariga (ShNK) yanada qat'iyroq joriy etilishi lozim. Zamonaviy gazobloklar, mineral paxta va Low-E oyna tizimlaridan o'zaro uyg'unlikda foydalanish milliy energetika tizimiga tushayotgan yuklamani keskin kamaytiradi.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekistonda shaharsozlik ko'lamini misli ko'rilmagan darajada o'sib borayotgan bugungi davrda, qurilish va ta'mirlash ishlarini to'g'ri ketma-ketlikda bajarish — shunchaki texnik talab emas, balki mamlakat iqtisodiy barqarorligi va energetik xavfsizligini ta'minlashning eng samarali strategik yo'lidir. Energiya tejamkor binolarning barpo etilishi kelajak avlod uchun ekologik toza muhit yaratish va tabiiy resurslarni asrab qolishning bosh kafolati bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Feist, W., Pfluger, R., & Kaufmann, B. (2021). Passive House Design: High Comfort - Low Energy Consumption. Munich: Detail Publishers. (Germaniyaning Passiv uy standarti bo'yicha asosiy qo'llanma).
2. Harvey, L. D. D. (2020). A Handbook on Low-Energy Buildings and District Energy Systems: Design, Technology and Policy. London: Routledge. (Xalqaro yashil qurilish va energiya samaradorligi darsligi).
3. European Parliament and Council. (2024). Directive (EU) 2024/1275 on the energy performance of buildings (recast). Official Journal of the European Union. (Yevropa Ittifoqining nZEB — deyarli nol energiya iste'mol qiluvchi binolar bo'yicha yangilangan direktivasi).
4. ShNK 2.01.04-18. Qurilish issiqlik texnikasi. O'zbekiston Respublikasi Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligi. Toshkent, 2018. (Binolarning issiqlik himoyasi va izolyatsiyasi bo'yicha milliy shaharsozlik normalari).
5. Toshmatov, M. M., & Alimova, S. A. (2023). Zamonaviy shaharsozlikda yashil arxitektura va energiya tejamkor qurilish materiallarini qo'llash istiqbollari. Toshkent: "Fan va texnologiyalar" nashriyoti.
6. O'zbekiston Respublikasining Qonuni. Energiya resurslaridan oqilona foydalanish va energiya samaradorligini oshirish to'g'risida (Yangi tahriri). Toshkent, 2024. (Respublikada energiya tejamkorlik sohasidagi asosiy qonuniy baza).
7. BMT Atrof-muhit bo'yicha dasturi rasmiy sayti (UNEP): Global Status Report for Buildings and Construction — www.unep.org. (Dunyo miqyosidagi qurilish hajmlari va CO₂ emissiyasi statistikasi uchun).
8. Passiv Uy Instituti (Passive House Institute): Passive House Requirements and Criteria — passivehouse.com.
9. O'zbekiston Respublikasi Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligi rasmiy portali: Shaharsozlik normalari va qoidalari bazasi — www.mc.uz. (Respublikadagi qurilish hajmlari va me'yorlari uchun).
10. O'zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi rasmiy sayti: Energiya samaradorligi va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etish hisobotlari — www.minenergy.uz.
10. AQSh Yashil binolar kengashi (USGBC): LEED Certification Standards and Guidelines — www.usgbc.org. (LEED sertifikatlashtirish tizimi mezonlari uchun).

QARSHI SHAHAR MINTAQAVIY TURAR-JOY TIZIMI SHAROITIDA REKREATSION HUDUDLARNING TIPOLOGIYASI

Z.O.Murodova, F.M.Madiyev

Annotatsiya: Maqolada Qarshi shahri mintaqaviy turar-joy tizimi sharoitida rekreatsion hududlarning tipologik xususiyatlari o'rganilgan. Tadqiqot davomida rekreatsion hududlarning shaharsozlik tizimidagi o'rni, ularning funksional vazifalari hamda aholi dam olishini tashkil etishdagi ahamiyati tahlil qilingan. Qarshi shahri hududidagi mavjud rekreatsion maydonlar joylashuvi, xizmat ko'rsatish darajasi va hududiy taqsimlanishi bo'yicha baholanib, ularni tipologik guruhlarga ajratish mezonlari ishlab chiqilgan. Tadqiqot natijasida umumshahar, tuman, mahalla, tabiiy-landshaft va maxsus rekreatsion hududlar kabi asosiy tiplar aniqlangan hamda ularni mintaqaviy turar-joy tizimi bilan uyg'un rivojlantirish tamoyillari taklif etilgan.

Olingan natijalar Qarshi shahri va unga tutash hududlarda rekreatsion infratuzilmani takomillashtirish, yashash muhiti sifatini oshirish hamda barqaror shahar rivojlanishini ta'minlashga xizmat qiladi.

Аннотация: В статье исследуются типологические характеристики зон отдыха в контексте региональной жилой системы города Карши. В ходе исследования анализируется роль зон отдыха в системе градостроительства, их функциональные задачи и значение для организации досуга населения. Существующие зоны отдыха на территории города Карши оцениваются по их местоположению, уровню обслуживания и территориальному распределению, а также разработаны критерии их разделения на типологические группы. В результате исследования определены основные типы зон отдыха: общегородские, районные, квартальные, ландшафтные и специальные, а также предложены принципы их гармоничного развития в рамках региональной жилой системы. Полученные результаты будут способствовать улучшению рекреационной инфраструктуры в городе Карши и прилегающих районах, повышению качества жизни и обеспечению устойчивого градостроительства.

Annotation: The article studies the typological characteristics of recreational areas in the context of the regional residential system of the city of Karshi. During the study, the role of recreational areas in the urban planning system, their functional tasks and their importance in organizing the recreation of the population were analyzed. The existing recreational areas in the territory of the city of Karshi were evaluated according to their location, level of service and territorial distribution, and criteria for their division into typological groups were developed. As a result of the study, the main types such as city-wide, district, neighborhood, natural-landscape and special recreational areas were identified, and the principles of their harmonious development with the regional residential system were proposed. The results obtained will serve to improve the recreational infrastructure in the city of Karshi and adjacent areas, increase the quality of the living environment, and ensure sustainable urban development.

Kalit so'zlar: rekreatsiya, rekreatsion hududlar, tipologiya, mintaqaviy turar-joy tizimi, shaharsozlik, yashil hududlar, landshaft, dam olish zonalari, Qarshi shahri, barqaror rivojlanish.

Ключевые слова: отдых, зоны отдыха, типология, региональная жилищная система, городское планирование, зеленые зоны, ландшафт, рекреационные зоны, город Карши, устойчивое развитие.

Keywords: recreation, recreational areas, typology, regional housing system, urban planning, green areas, landscape, recreational zones, Karshi city, sustainable development.

Kirish: Zamonaviy urbanizatsiya jarayonlari shaharlar va ularga tutash hududlarda aholi sonining ortishi, turar-joy massivlarining kengayishi hamda infratuzilma tarmoqlarining rivojlanishi bilan tavsiflanadi. Ushbu jarayonlar aholi uchun qulay va barqaror yashash muhitini shakllantirish, ekologik muvozanatni saqlash hamda dam olish va sog'lomlashtirish imkoniyatlarini kengaytirishni talab etadi. Shu nuqtai nazardan rekreatsion hududlar shaharsozlik tizimining muhim tarkibiy elementi sifatida qaraladi. Rekreatsion hududlar aholining jismoniy va ruhiy salomatligini tiklash, bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish, ekologik sharoitni yaxshilash va shahar landshaftining estetik sifatini oshirish vazifalarini bajaradi. Ayniqsa, qurg'oqchil va issiq iqlim sharoitiga ega bo'lgan hududlarda yashil maydonlar va rekreatsion maskanlarning mavjudligi urbanistik muhit sifatini oshirishning muhim omili hisoblanadi. Bunday hududlarda rekreatsion tizimlarni shakllantirish ekologik, ijtimoiy va iqtisodiy jihatdan muhim ahamiyat kasb etadi.

Qashqadaryo viloyatining yirik ma'muriy va iqtisodiy markazi bo'lgan Qarshi shahri tabiiy-iqlimiy sharoiti, urbanizatsiya sur'atlari hamda mintaqaviy ahamiyati bilan ajralib turadi. So'nggi yillarda shaharda yangi turar-joy massivlari, jamoat markazlari va transport infratuzilmasining rivojlanishi rekreatsion hududlarga bo'lgan ehtiyojni yanada oshirmoqda. Shu sababli rekreatsion hududlarning hududiy tashkil etilishi, funksional tarkibi va tipologik xususiyatlarini ilmiy asosda o'rganish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Asosiy qism: Qarshi shahar mintaqasidagi rekreatsion hududlarni quyidagi asosiy bosqichlarga ajratish mumkin:

1. bosqichda umumshahar ahamiyatidagi rekreatsion hududlar. Bu hududlar butun shahar aholisi uchun xizmat qiladi va yirik maydonlarga ega bo'ladi. Ular tarkibiga markaziy bog'lar, yirik sayilgothlar, madaniy hordiq chiqarish maskanlari va ommaviy tadbirlar o'tkaziladigan hududlar kiradi. Ushbu hududlar shaharning ekologik karkasini shakllantirishda muhim o'rin tutadi.

2. bosqichda tuman miqyosidagi rekreatsion hududlar. Bu bosqichdagi hududlar shaharning ma'lum bir qismi yoki tumani aholisi ehtiyojlariga xizmat qiladi. Ular odatda turar-joy massivlariga yaqin joylashadi va kundalik dam olish imkoniyatlarini yaratadi. Tuman bog'lari, sport-sog'lomlashtirish maydonlari va oilaviy dam olish maskanlari ushbu guruhga kiradi.

3. bosqichda mahalla rekreatsion hududlari. Mahalla miqyosidagi rekreatsion hududlar aholining kundalik foydalanishiga mo'ljallangan bo'lib, bolalar maydonchalari, kichik yashil hududlar, piyodalar xiyobonlari va mahalla bog'larini o'z ichiga oladi. Ular aholi yashash joylariga eng yaqin joylashgan rekreatsion maydonlar hisoblanadi.

4. bosqichda tabiiy-landshaft rekreatsion hududlari. Ushbu hududlar tabiiy komponentlar ustunligi bilan ajralib turadi. Suv havzalari atrofi, yashil himoya zonalari, tabiiy landschaft elementlari va ekologik yo'laklar mazkur guruhga kiradi. Ular ekologik muvozanatni saqlash va tabiiy muhitni tiklashda muhim ahamiyatga ega.

5. bosqichda maxsus ixtisoslashtirilgan rekreatsion hududlar. Bu bosqichdagi hududlar ma'lum bir faoliyat turiga ixtisoslashgan bo'lib, sport majmualari, sog'lomlashtirish markazlari, turistik obyektlar va madaniy hordiq chiqarish maskanlarini o'z ichiga oladi. Ularning asosiy vazifasi aholining maxsus rekreatsion ehtiyojlarini qondirishdan iborat.

QARSHI SHAHAR MINTAQAVIY TURAR-JOY TIZIMI SHAROITIDA REKREATSION HUDUDLARNING TIPOLOGIYASI

REKREATSIYA – aholining jismoniy va ruhiy salomatligini tiklash, dam olish, bo'sh vaqtni mazmunli o'tkazish uchun mo'ljallangan faoliyatlar majmuidir.

REKREATSION HUDUDLAR – dam olish, sport, sayr qilish, turizm va sog'lomlashtirish maqsadida foydalaniladigan tabiiy yoki sun'iy shakllantirilgan hududlar.

AHAMIYATI:

- ✓ Aholi salomatligini mustahkamlash
- ✓ Ekologik muvozanatni saqlash
- ✓ Shahar muhitining estetik sifatini oshirish
- ✓ Ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanishga hissa qo'shish

QARSHI SHAHAR HAQIDA

- Qashqadaryo viloyatining ma'muriy, iqtisodiy va madaniy markazi
- Aholi soni: ~ 300 ming kishi
- Iqlim: keskin kontinental, yoz issiq va quruq
- Urbanizatsiya sur'atlari yuqori, yangi turar-joy massivlari kengaymoqda
- Rekreatsiya hududlariga ehtiyoj o'tib bormoqda

QARSHI SHAHAR REKREATSIYON HUDUDLARINING JOYLASHUVI

Umumshahar ahamiyatidagi hududlar
Tuman miqyosidagi hududlar
Mahalla hududidagi hududlar
Tabiiy-landshaft hududlari
Maxsus ixtisoslashtirilgan hududlar

REKREATSION HUDUDLARNING TIPOLOGIYASI

- UMUMSHAHAR AHAMIYATIDAGI HUDUDLAR**
 - Bu tum shahar aholisi uchun xizmat qiladi
 - Yirik maydonga ega, ko'p funksiyali
 - Markaziy bog'lar, yirik sayilgohlar, madaniy hordiq maskanlari
 - Xizmat radiusi: 3-5 km va undan ortiq
- TUMAN MIQYOSIDAGI HUDUDLAR**
 - Ma'lum bir tuman aholisi uchun xizmat qiladi
 - Kundalik dam olishga mo'ljallangan
 - Tuman bog'lar, sport maydonlari, oliyiviy dam olish maskanlari
 - Xizmat radiusi: 1-3 km
- MAHALLA REKREATSION HUDUDLARI**
 - Mahalla aholisi uchun yaqin masofadagi kundalik foydalanish hududlari
 - Bolalar maydonchalari, kichik bog'lar, piyodalar xiyobonlari
 - Xizmat radiusi: 300-500 m
- TABIIY-LANDSHAFT REKREATSION HUDUDLARI**
 - Tabiiy komponentlar ustun bo'lgan hududlar
 - Suv havzalari atrofi, yashil himoya zonalar, ekologik yo'laklar
 - Ekologik muvozanatni saqlashda muhim
 - Xizmat radiusi: 2-10 km
- MAXSUS IXTISOSLASHTIRILGAN HUDUDLAR**
 - Ma'lum faoliyat turiga ixtisoslashgan hududlar
 - Sport majmualari, sog'lomlashtirish markazlari, turistik obyektlar va madaniy maskanlar
 - Maxsus rekreatsiya ehtiyojini qondiradi
 - Xizmat radiusi: 1-5 km

REKREATSION HUDUDLARNI RIVOJLANTIRISH TAMOYILLARI

- Hududiy uzluksizlik va o'zaro bog'liqlikni ta'minlash
- Turar-joy massivlari bilan transport va piyodalar aloqalarini yaxshilash
- Yashil hududlar ulushini ko'paytirish
- Suv tejoyvchi landshaft yechimlarini qo'llash
- Ekologik karkas elementlarini shakllantirish
- Ko'p funksiyali, qulay va inkluziv rekreatsiya makonlarini yaratish
- Mavjud hududlarni modernizatsiya qilish va yangi hududlarni tashkil etish

REKREATSION HUDUDLARNING FUNKSIONAL VAZIFALARI

Salomatlikni mustahkamlash, Dam olish va ruhiy tiklanish, Ekologik muvozanat va mikroiklimni yaxshilash, Asosiy vazifalar, Ijtimoiy faollik va muloqotni rivojlantirish, Shahar muhitining estetik sifatini oshirish, Turizm va iqtisodiy rivojlanishga hissa qo'shish

REKREATSION HUDUDLARNING TAQSIMLANISH KO'RSATKICHLARI

Tipilar	Hududlar soni	Umumiy maydoni (ga)	Shahar hududidagi ulushi (%)
1. Umumshahar ahamiyatidagi	5	620,4	8,7
2. Tuman miqyosidagi	12	482,6	6,8
3. Mahalla hududidagi	38	236,7	3,3
4. Tabiiy-landshaft	7	1 152,3	16,2
5. Maxsus ixtisoslashtirilgan	6	314,8	4,4
Jami	68	2 806,8	39,4

Izoh: Ko'rsatkichlar taxminiy bo'lib, tahlil natijalariga asoslangan.

QARSHI SHAHRIDAGI REKREATSION HUDUDLAR MISOLLARI

Markaziy bog', Nishoniy sayilgohi, Suv havzasi atrofi, Mahalla bog'i, Sport majmuasi, Ekologik yo'lak, Madaniy maskan

XULOSA

Qashqadaryo shahar mintaqaviy turar-joy tizimi sharoitida rekreatsiya hududlarini tipologik jihatdan to'g'ri tashkil etish aholi ehtiyojlarini to'liq qondirish, shahar ekologik barqarorligini ta'minlash va yashash muhitining sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Rekreatsiya hududlar – barqaror va qulay shahar rivojlanishining muhim omili!

MAVJUD REKREATSION HUDUDLAR TAHLILI

Rekreatsion hududlar funksional vazifasi, xizmat ko'rsatish darajasi va hududiy qamroviga qarab tasniflanadi. Asosiy turlarga umumshahar bog'lari, tuman bog'lari, mahalla yashil hududlari, tabiiy-landshaft rekreatsion hududlari va maxsus ixtisoslashtirilgan dam olish maskanlari kiradi. Tipologik tasnif hududlardan samarali foydalanish va aholi ehtiyojlarini to'liq qondirish imkonini beradi. Yashil hududlar shahar ekologik karkasining asosiy elementi hisoblanadi. Ularni rejalashtirishda hududning iqlimiy sharoiti, aholi zichligi, transport tizimi va ekologik holati hisobga olinadi. Yashil hududlar havoni tozalash, shovqinni kamaytirish, mikroiklimni yaxshilash va aholi dam olishi uchun qulay muhit yaratishga xizmat qiladi. Shaharsozlik

amaliyotida yashil hududlarning uzluksiz tizimini shakllantirish muhim vazifa hisoblanadi. Turar-joy tizimi aholining yashashi uchun zarur bo'lgan uy-joy, xizmat ko'rsatish va dam olish obyektlarining o'zaro bog'langan majmuasidir. Rekreatsion infratuzilma esa bog'lar, xiyobonlar, sport maydonlari, piyodalar yo'laklari va dam olish maskanlarini o'z ichiga oladi. Ushbu obyektlarning turar-joy hududlariga yaqin joylashtirilishi aholining kundalik rekreatsion ehtiyojlarini qondirishda muhim ahamiyatga ega. Cho'l hududlarida rekreatsion makonlarni yaratish o'ziga xos yondashuvni talab qiladi. Yuqori harorat, suv resurslarining cheklanganligi va quruq iqlim sharoiti sababli suv tejevchi texnologiyalar, mahalliy iqlimga mos daraxt va butalar, soyali maydonlar hamda sun'iy suv elementlaridan foydalanish zarur. Rekreatsion hududlar mikroiklimni yaxshilash va ekologik barqarorlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. O'zbekistonda so'nggi yillarda shahar bog'lari, ekoparklar va yashil jamoat hududlarini rivojlantirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Jumladan, Toshkent, Samarqand va Buxoro shaharlarida zamonaviy rekreatsion hududlar tashkil etilgan. Xorijiy tajribada esa Singapore, Dubai va Copenhagen kabi shaharlar yashil infratuzilmani rivojlantirish, ekologik koridorlar yaratish va rekreatsion hududlarni turar-joy tizimlari bilan integratsiyalash bo'yicha ilg'or tajribaga ega. Ushbu tajribalar Qarshi shahri rekreatsion hududlarini rivojlantirish uchun muhim ilmiy-amaliy asos bo'lib xizmat qilishi mumkin.

XULOSA

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, mintaqaviy turar-joy tizimining muhim tarkibiy qismi hisoblangan rekreatsion hududlar aholi uchun qulay yashash muhitini shakllantirish, ekologik barqarorlikni ta'minlash hamda shahar landshaftining estetik va funksional sifatlarini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Rekreatsion hududlarni ilmiy asoslangan holda rejalashtirish va ularning tipologik xususiyatlarini aniqlash shaharsozlik faoliyatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Tadqiqot davomida Qarshi shahri mintaqaviy turar-joy tizimi sharoitida rekreatsion hududlarning mavjud holati, hududiy joylashuvi va funksional xususiyatlari tahlil qilindi. Tahlillar asosida rekreatsion hududlarni umumshahar ahamiyatidagi, tuman miqyosidagi, mahalla hududidagi, tabiiy-landshaft hamda maxsus ixtisoslashtirilgan rekreatsion hududlar kabi asosiy tipologik guruhlariga ajratish mumkinligi aniqlandi. Aniqlanishicha, Qarshi shahri tabiiy-iqlimiy sharoitining o'ziga xosligi, xususan qurg'oqchil va issiq iqlim hukmronligi rekreatsion hududlarni

tashkil etishda suv tejovchi texnologiyalar, mahalliy sharoitga mos oʻsimlik turlaridan foydalanish hamda yashil infratuzilmaning uzluksiz tizimini shakllantirishni talab etadi. Shu bilan birga, yangi turar-joy massivlarida rekreatsion hududlar tarmogʻini kengaytirish va ularning aholi uchun piyoda yetib borish imkoniyatlarini yaxshilash zarur.

Tadqiqot natijasida rekreatsion hududlarni rivojlantirishning asosiy tamoyillari sifatida hududiy uzluksizlikni taʼminlash, ekologik karkasni shakllantirish, yashil hududlar ulushini oshirish, rekreatsion obyektlarning funksional xilma-xilligini kengaytirish hamda ularni turar-joy tizimi bilan integratsiyalash zarurligi asoslab berildi. Ushbu yondashuvlar shahar muhitining ekologik holatini yaxshilash, aholi salomatligini mustahkamlash va hududlarning barqaror rivojlanishini taʼminlashga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR ROʻYXATI

1. Shukurov I.S., Xatamov A.T. "Shahar hududini injenerlik tayyorlash" Darslik. Toshkent "Iqtisod-moliya" 2018-yil.
2. Xudayberdiyev A., "Transport va muhandislik obodonlashtirish". Darslik. "TURON NASHR" nashriyoti. - Samarqand, 2022.
3. Eshatov, I., Abduraimov, M., Aymatov, A., Mustayev, B., Xaydarov, S., Maxmudova, F., ... & Inoyatov, D. (2024). Placement of trade and household service complexes in regions of Uzbekistan according to climatic conditions. In E3S Web of Conferences (Vol. 559, p. 01006). EDP Sciences.
4. Madiev, F. M., & Sh, N. (2019). Improving traffic in Samarkand. In VI International scientific-practical conference «Global science and innovations (pp. 71-73).
5. Akram, I., & Zukhra, K. (2022). Problems and Prospects of Transport Development in Samarkand. Global Scientific Review, 3, 19-22.

ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ АВТОДОРОГ ФИНЛЯДИИ

Shukurov I.S.

DSc, Professor, Samarkand state Institute of Architecture and Construction named after Mirzo Ulugbek

Shukurova L.I.

Samarkand state Institute of Architecture and Construction

Аннотация. Дается анализ автомобильных дорог Финляндии с точки зрения экологической безопасности для животного мира придорожной полосы. Приведен опыт защиты земноводных и пресмыкающихся и крупных животных при массовой сезонной миграции.

Provides an analysis of roads in Finland from the viewpoint of environmental safety for animal roadside. The experience of the protection of amphibians and reptiles and large animals in the mass seasonal migration..

Ключевые слова: животный мир, безопасность движения, природозащитные мероприятия, транспортные сооружения, экология.

Key words: fauna, traffic safety, Geological Protection activities, transportation facilities, and ecology.

Введение. Человек своей деятельностью сильно влияет на животный мир, вызывая увеличение численности одних видов, сокращение других и гибель третьих. Это воздействие может быть прямым и косвенным.

Отрицательное воздействие человека на животных возрастает, а для многих видов становится угрожающим. Ежегодно погибает один вид (или подвид) позвоночных животных; опасность исчезновения грозит более 600 видам птиц (дрофа, горный гусь, мандаринка), 120 видам млекопитающих (амурский тигр). Для таких животных необходимы специальные меры по их сохранению [1].

Автомобильная дорога всегда была нечто большим, чем просто строительным объектом. Это символ движения и перемен. Невозможно прийти в нормальное будущее по плохой дороге.

Отличительная черта современных финских дорог - это забота о безопасности и комфорте не только непосредственных участников движения, но и людей, обитающих рядом с автострадой. Практически во всех автострадах и дорог вблизи населенных пунктов организовано освещение, построены

транспортные развязки, мосты и путепроводы. Заслуживают внимания и мероприятия на дорожных пересечениях в одном уровне с созданием островков безопасности, кольцевых пересечений, раздельных полос движения (Рис. 1). Это, по данным дорожной администрации Финляндии, снижает аварийность на 50-60%.

Рисунок 1. Сеть автомобильных дорог Финляндии

Что же касается обеспеченности автомобильными путями сообщения отдельных частей страны, то из таблицы 1 отчетливо видно, что закономерности распределения протяженности сети автодорог достаточно просты и прямопропорциональны: на территории с наибольшей плотностью населения, строится наибольшее количество дорог, а соответственно, малонаселенные части страны характеризуются низкой густотой автомобильных дорог. Из таблицы следует, что самая густая сеть дорог – в Южной Финляндии, где главным образом располагается столица страны – Хельсинки, а также густо населенные пригороды. Наиболее «обделенной» дорогами является Лапландия с суровыми условиями Крайнего Севера, которые не способствуют привлечению большого количества населения в данную часть Финляндии.

Таблица 1. Распределение основных количественных показателей автомобильных дорог по территории Финляндии на 01.01.2017 (составлено автором по [10])

Часть страны	Протяженность дорог (км)	Густота дорог (км/тыс. км ²)	Плотность населения (чел./км ²)
Западная Финляндия	26936	364,1	26
Восточная Финляндия	15998	327,9	11,5
Южная Финляндия	13184	441	77,1
Оулу	12786	224,3	8,5
Лапландия	9077	98	2

Методы. Как правило, строительство дороги и открытие по ней движения вносят изменения в сложившееся за длительный период времени экологическое равновесие в прилегающей местности. Для растительности оно связано с нарушением условий поверхностного стока на склонах и изменением водно-теплового режима придорожной полосы, для условий жизни населения и обитания животного мира - с отрицательными последствиями автомобильного движения.

Забота о покое людей в настоящее время сочетается в Финляндии и со вниманием к животным. Жизненный лозунг финнов: «Качество в гармонии с природой».

Строительство специальных мостов для перехода «братьев наших меньших» уже давно не редкость. Используются и более сложные приемы.

В зависимости от того, какие виды животных подлежат защите, транспортные сооружения проектированы как:

пропускные сооружения для земноводных мелких животных;

проходы для выдр, барсуков и т.п.;

пропускные сооружения для крупных диких животных;

устройства, помогающие пересекать проточные воды;

зеленые или ландшафтные мосты – для сохранения или установления связи между биотипами.

В Финляндии применяют высокотехнологичные устройства, реагирующие на животных. Это могут быть инфракрасные сенсоры, регистрирующие приближение животных к дороге, или лазерный луч, идущий вдоль прямых участков трассы, реагирующий на пересечение. Подобные датчики дают сигнал знаку или табло, которые подсвечиваются, извещая водителей о близости животных.

В данном случае можно не только сберечь жизнь животному, но и предотвратить аварию вследствие неожиданного выхода, например, косули на проезжую часть.

В Финляндии на всех автомагистралях вы увидите сплошные сеточные ограждения для предотвращения свободного доступа на дороги пешеходов и животных.

Результаты. Неожиданными становятся происшествия на дорогах, проходящих через лесные массивы и заповедники. В них дорога часто перерезает традиционные пути движения животных к местам питания и водопоя, а также их сезонных миграций. Обычно места перехода бывают привязаны к участкам, где дорога мало отличается от окружающей местности, — невысокие насыпи или мелкие выемки, места перехода из выемки в насыпь. Переходы сосредоточиваются на полосе шириной 600—800 м. Неожиданно выбегающие на дорогу животные создают опасность наездов с тяжелыми последствиями, часто сопровождающимися смертельными исходами для водителей и пассажиров [2].

Большинство происшествий случается в сумерки и темное время суток. В это время животные становятся активнее и плохо видны на фоне леса. Опасность наездов повышается неожиданностью и непредсказуемостью поведения животных, которые, добежав до середины дороги, могут броситься назад или, спокойно стоя на придорожной полосе, в последний момент пытаются перебежать дорогу непосредственно перед автомобилем. Опасность наездов на диких животных характерна не только для заповедников, но и для густонаселенных местностей, вплоть до Хельсинки, в связи с быстрым увеличением численности животных в результате проведения природозащитных мероприятий.

Наиболее опасны столкновения с лосями, которые во многих местностях стали наиболее распространенными дикими животными. В зоне региона Хельсинки лосей около 50%, но из числа животных, погибших при наездах, они составляли 90%, тогда как, например, кабаны (30%) составляли только 9%. На одной из магистральных дорог в лесной зоне Хельсинки ежегодное количество столкновений с лосями составляло 11-15% общего числа дорожно-транспортных происшествий — столько же, сколько наездов на пешеходов.

При столкновениях с лосями один случай гибели водителя или пассажира приходится на 30—40 наездов, ранения случались в одном из каждых 2,5—4 случаев. Каждый второй лось при наезде погибал.

В Финляндии происшествия с участием лосей и зайцев настолько часты, что проводится ежегодный планомерный отстрел для регулирования их численности. Это связано с тем, что, начиная с 90-х годов, численность лосей и зайцев начала быстро возрастать и количество происшествий с их участием превысило более 2000 в год. На некоторых главных дорогах наиболее населенного юга страны столкновения с лосями составляют 50 и более процентов всех дорожно-транспортных происшествий.

Большая часть их происходила зимой и 75% - в темное время суток.

Ряд попыток отпугивать животных от дороги установкой на опушке специальных красных стекол — катафотов или полированных пластин, имитирующих при освещении фарами автомобилей глаза хищников, дали противоречивые результаты. В некоторых случаях установка привела к снижению на 40—60% числа происшествий, связанных с выбеганием животных на дорогу, в других эффект был мало ощутим, а с течением времени из-за привыкания животных полностью исчезал.

Обсуждение. По мнению специалистов Финляндии наиболее эффективным средством предупреждения происшествий является установка вдоль дороги сетчатых ограждений. Эти заборы устроены прочными и высокими, чтобы животные не могли их повалить или перепрыгнуть. Против лосей и оленей предусмотрены прочные заборы высотой не ниже 2,5 м, против косуль и ланей — 1,5—2 м, а для кабанов—1,2 м. Длинные заборы не удовлетворяют требованиям экологии, отражаясь на условиях передвижения животных, которые в заповедниках не должны нарушаться. Поэтому участки ограждений устроены небольшой длины и сочетаются со специальными сооружениями для прохода животных. Заборы, ограждающие дорогу, плавно направляют животных к месту перехода.

Заграждения для животных размещаются на определенных участках. Крупноячеистые высокие заборы предназначены для косуль, оленей и т.п. Низкие мелкоячеистые пригодны для барсуков, ежей и т.д., а гладкие стальные или бетонные сооружения применяются для защиты земноводных.

Так как животные боятся узких темных проходов вроде длинных труб большого диаметра, ширина проходов под высокими насыпями устроена не менее, чем в 10 раз превышающая их высоту. Участки высоких насыпей и трубы заменены более длинными мостами, а через выемки перекинуты уширенные путепроводы. Поскольку для перехода животные стремятся как можно ближе подойти к дороге, скрываясь в лесу, поэтому полоса леса в таком месте расчищена и уставлены дорожные знаки, требующие от водителей повышенного внимания.

Для перемещающихся большими стадами крупных животных, пути движения которых в разные годы могут быть разными, невозможно построить какие-либо сооружения для пропуска стад через дорогу. Даже дороги, проложенные в невысоких насыпях, не отличаясь от природного ландшафта, отпугивают стада, вынуждая их скапливаться перед дорогой, а потом массами перебегать через нее.

Помимо крупных животных, наезд на которых сопряжен с серьезной опасностью, на дорогах гибнет много мелких животных. В местах их сосредоточенного многолетнего обитания дороги ограждены расположенными под углом к ним невысокими изгородями, направляющими животных к уложенным под дорогой круглым или прямоугольным трубам с отверстием от 1 до 1,5 м. так, чтобы их низ возвышался на 8—10 см. над поверхностью земли и в них не проникала вода. На дно трубы укладывают тонкий слой земли и листьев (Рис.2).

Рис.2. Вид ограждения и трубы под дорогой:

- а) система ограждений, направляющее к трубе; б) проходы для земноводных и мелких животных; в) Лось на дороге

На рисунке 3 приведен план системы ограждения для пропуска через автомобильную дорогу земноводных во время их миграции [3].

Рис. 3. Система ограждений (план) для пропуска через дорогу земноводных во время миграций:

- 1- болото; 2-ограждение, направляющее к трубе; 3- труба для прохода земноводных под дорогой; 4 –зона летного обитания земноводных; 5- решетка над поперечным лотком на примыкании дороги.

Некоторое улучшение может быть достигнуто устройством очень пологих одернованных откосов бескуветного земляного полотна.

Особым случаем являются места массовой сезонной миграции земноводных и пресмыкающихся. В местах, где дорога проходит вдоль склона местности и неподалеку от нее расположены болота, весной и осенью происходит массовая миграция лягушек, направляющихся весной после метания икры из болота после на расположенные выше по склону поля, а осенью спускающихся на зимовку в болото. Большое количество гибнущих на проезжей части под колесами автомобилей полезных земноводных, недопустимое по соображениям охраны природы, создает опасность заноса быстро едущих автомобилей. В Финляндии специальные технические условия требуют в таких местах закладывать в земляном полотне пропускные трубы диаметром 1-1,5 м. в зависимости от их длины.

Под углом к дороге устанавливают невысокие бетонные ограждения высотой 50—60 см, которые направляют движущихся вдоль них лягушек к трубам (Рис.4).

Рис.4. Проходы для:

а)- выдр и б) –лягушек; в) вид прохода с торца; г)-поперечный разрез дороги; 1- труба грунт и листья

Количество перемещающихся во время сезонных миграций земноводных и пресмыкающихся может быть очень большим.

Безопасность движения по дороге в такие периоды полностью зависит от водителей и может потребовать остановки движения для пропуска стад.

В последние годы и в России начинают уделять внимание этому вопросу. Уже известно, что одним из новшеств, в строительстве МКАД-2 станут специальные тоннели для животных.

Животный мир является одним из основных компонентов природной среды, важной составной частью природных богатств нашей Родины. Он служит источником для получения промышленного, лекарственного сырья, пищевых продуктов и других материальных ценностей, необходимых для удовлетворения потребностей населения и народного хозяйства нашей страны. Кроме того, животный мир используется в научных, культурно-просветительских и эстетических целях [4].

Заключение. Таким образом, рассмотрев ситуацию с охраной животных в проектировании и строительстве автомобильных дорог, можно отметить, что у нас имеется достаточно большое количество неблагоприятных факторов, оказывающих воздействие на животный мир. Ведь утрата любого биологического вида дикой природы, наносит ущерб интересам общества, ведет к невозможным потерям генофонда, таит в себе опасность разрушения целых экосистем, ослабление защитных функций биосферы.

Поэтому возрастание угрозы по отношению к животным требует необходимости экологизации эксплуатируемых и прилегающих к дороге территории.

Литература

ec.europa.eu/eurostat – статистика по европейским странам (05.04.2018) Finland's Air Transport Strategy 2015-2030

<https://www.lvm.fi/etusivu> - Министерство транспорта и связи (13.02.2018)

stat.fi – Официальный сайт статистики Финляндии (05.04.2018)

www.autoalantiedotuskeskus.fi – Автомобильный информационный центр Финляндии (05.04.2018)

www.liikennevirasto.fi – Агентство транспорта Финляндии (25.03.2018)

www.tulli.fi – официальный сайт Таможенной службы Финляндии 18.
<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/> - Всемирная книга фактов ЦРУ (29.03. 2018)
Бугроменко В.Н. Транспорт в территориальных системах / Отв. ред. Г.А. Гольц. - М.: Изд-во, Наука, 1987. - 110 с.

В.Ф.Бабков. Дорожные условия и безопасность движения. М.: Изд-во, Транспорт.–1993. – с.267.

География транспорта как отраслевая географическая наука / Тархов С.А., Сёмина И.А. // Актуальные проблемы географии и геоэкологии, 2009.

Каючкин Н. П. Географические основы транспортного освоения территории. Geographical basis of the transport research of the territory / Отв. ред.: д.г.н., проф. Б.М. Ишмуратов. - Новосибирск : Изд-во, Наука, 2003. - 163 с. (это про освоенность)

Панин В.Ф., Сечин А.И., Федосова В.Д. Экология для инженера. – М.: Изд-во, Ноосфера, 2001. 281с.

Проблема и принципы теоретизации общественной географии / Каледин Н.В. Социально-экономическая география: понятия и термины. Словарь справочник / Отв. ред. А.П. Горкин. – Смоленск: Изд-во, Ойкумена, 2013. – 328 с.

Тархов С.А., Шлихтер С.Б. География транспортных систем: Курс лекций. – М.: РОУ, ИГ РАН, 1995. – 148с.

Транспортная система мира / Под общ. ред. С.С. Ушакова и Л.И. Василевского. - М.: Изд-во, Транспорт, 1971. - 216 с.

Флинт В.Е. Стратегия сохранения редких видов в России: теория и практика. – М.: ГЕОС, 2000. 328с

Шукуров И.С. Экология и опыт строительства автодорог Скандинавии. (Учебное пособие).Чебоксары, ВФ МАДИ(ГТУ), Изд-во ИЧПП А.И. Волкова, 2009

Эволюционная морфология транспортных сетей / С.А. Тархов. – Смоленск – Москва: Изд-во «Универсум»,

КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ И ПОСЛЕДСТВИЯ ЭКОСИСТЕМ ГОРОДОВ

Шукуров Илхомжон Садриевич,

д.т.н., проф. Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет,

Шукурова Лола Илхомовна,

PhD., Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет

Изменение климата является глобальной и долгосрочной проблемой для человечества, она охватывает комплекс сложных взаимодействий между климатическими, экологическими, экономическими, технологическими, социальными, политическими и институциональными процессами. Климатические изменения тесно связаны с большинством других глобальных экологических проблем. Климатическая система является общественным благом и своеобразным «ресурсом открытого доступа» с неисключаемостью и неконкурентностью для всех стран мира, что требует координации действий всех стран по борьбе и адаптации к изменениям климата. Сама проблема климатических деформаций, вклада в них антропогенного фактора до сих пор остается дискуссионной, в частности в нашей стране в академических кругах. Тем не менее, подавляющее большинство климатологов в мире, международных организаций, правительств развитых стран признают решающий характер воздействия антропогенной деятельности на климатические изменения и соответственно необходимость радикального изменения модели экономического развития. Авторитетный Всемирный экономический форум в Давосе (Швейцария), в котором участвуют ведущие политики, ученые и бизнесмены мира, в своем

«Докладе о глобальных рисках 2020 г.» (2020) из пяти глобальных рисков поставил провал в борьбе с климатическими изменениями на первое место по силе воздействия на мировую экономику, и на первом и втором местах по вероятности наступления также оказались климатические факторы: экстремальные погодные явления и провал в борьбе с климатическими изменениями.

Климатические изменения вызывают в городах жаркого климата увеличение интенсивности и частоты волн жары, дефицит воды, усиление засух, а также ускорение процессов опустынивания. Эти явления приводят к потере биоразнообразия, гибели растений и животных, а также к деградации почв и сокращению водных ресурсов, что негативно сказывается на экосистемах.

Средняя температура на планете неуклонно растет. Согласно исследованию

«Будущее климатической ниши человека», уже к 2070 году около 3,5 млрд человек будут жить на территориях со среднегодовой температурой выше 29 °С,

что сегодня характерно для Сахары. Это тревожный прогноз, который подчеркивает необходимость срочных мер по борьбе с изменением климата.

Для Узбекистана климатическая проблематика становится все актуальнее по мере осознания значительных негативных последствий и ущербов. Страна существенно затронута идущими глобальными процессами климатических изменений. По данным гидромета, начиная с середины 1970-х годов минувшего столетия средняя температура приземного воздуха на территории страны повышается со средней скоростью 0,43 °С за десятилетие, что более чем в 2,5 раза превышает скорость глобального потепления.

Узбекистан может стать самой уязвимой в Восточной Европе и Центральной Азии страной в процессе глобального изменения климата, что будет связано с ростом числа стихийных явлений и катастроф на ее территории. Эта территория расположена в различных климатических зонах, поэтому перечень гидрометеорологических явлений, вызывающих в ее регионах стихийные бедствия, очень велик.

Еще в XIX веке А.И. Воейков обнаружил, что климат меняется циклически. Позже советский исследователь А.В. Шнитников выделил три основных типа климатических циклов: короткие (7-11 лет), средние (20-45 лет) и вековые (60- 90 лет). Эти циклы могут влиять на глобальные климатические изменения, но в последние десятилетия их влияние стало менее заметным на фоне глобального потепления.

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) отметила, что период с 2015 по 2024 год стал самым теплым за всю историю наблюдений. В 2024 году средняя глобальная температура впервые поднялась до 1,5 °С по сравнению с доиндустриальным уровнем. Это превышение является ключевым показателем, установленным Парижским соглашением по климату.

Основная причина глобального потепления — усиление парникового эффекта из-за выбросов парниковых газов, таких как углекислый газ и метан, которые образуются при сжигании нефти, угля и природного газа. Эти выбросы задерживают тепло в атмосфере, что приводит к повышению температуры на поверхности Земли. Повышение температурных значений приводит к волнам аномальной жары, что провоцирует засуху и лесные пожары. Так, например, за последние годы в городах республик Центральной Азии была зафиксирована необычайно высокая температура, что спровоцировало пожары и образование смога.

Рост температуры вызывает волны аномальной жары, засухи и лесные пожары, которые наносят огромный ущерб экосистемам и экономике. Например, лесные пожары в Австралии в 2019-2020 годах стали одними из самых разрушительных в истории, уничтожив миллионы гектаров лесов и нанеся значительный ущерб флоре и фауне.

Для борьбы с изменением климата необходимо сократить выбросы парниковых газов, развивать возобновляемые источники энергии, повышать энергоэффективность и адаптироваться к новым климатическим условиям. Только совместные усилия на международном уровне могут предотвратить катастрофические последствия глобального потепления и обеспечить устойчивое будущее для всех.

Из-за вырубки ежегодно исчезает более 10 млн гектаров лесов. Деревья поглощают углекислый газ — соответственно, чем их меньше, тем сильнее меняется климат.

Сельское хозяйство: животноводство и применение удобрений становятся значительными источниками парниковых газов, таких как метан (CH₄) и закись азота (N₂O).

Экологические катастрофы, например, загрязнение морей и океанов нефтепродуктами, оказывают разрушительное воздействие на природу.

Антропогенное влияние — это более значимый фактор изменения климата на Земле по сравнению с природными процессами. Например, Промышленный сектор, энергетика и транспорт вносят большую часть выбросов CO₂, связанных с использованием ископаемого топлива. Интенсивное потребление и неправильная утилизация отходов усугубляют существующие экологические проблемы.

Угроза биоразнообразию. Глобальное потепление негативно сказывается на экосистемах. Оно ставит под угрозу исчезновения более миллиона видов растений и животных. Повышение температуры на суше заставляет животных перемещаться в другие широты и подниматься на возвышенности. Сложившиеся экосистемы разрушаются. В океане ситуация не лучше.

Таким образом, можно выделить основные причины изменения климата:

Изменение климата характеризуется глобальным потеплением. Также ученые отмечают повышение концентрации CO₂ и возникновение аномалий — волны жары, тайфуны, цунами и другое.

Причины можно разделить на две большие группы. Естественные — это солнечная активность, движение тектонических плит, океанские течения и извержения вулканов. Но в XXI веке важнее антропогенные: выбросы углекислого газа и метана, вырубка лесов, интенсивное потребление и загрязнение отходами.

Последствия можно наблюдать уже сейчас. Это таяние ледников, ураганы и аномальная жара, разрушение экосистем. В перспективе ситуация может стать хуже — если на Земле станет еще теплее, вероятно, исчезнет около миллиона видов растений и животных, засухи будут чаще, а человечеству грозит голод.

Возможные решения — это переход на возобновляемые источники энергии, улавливание CO₂ из атмосферы, защита океанов от загрязнения, ограничение вырубки лесов.

Проблему пытаются решить на мировом уровне. Действуют международные соглашения и инициативы, такие как Парижское соглашение (2015), Киотский протокол (1997-2020),

Борьба с климатическими изменениями требует сочетания новых технологий, глобального сотрудничества и вклада каждого человека в сохранение планеты.

Климатические изменения влияют на экономику и общество в разных сферах. Самыми важными их последствиями, на наш взгляд, являются следующие. Снижение урожайности сельскохозяйственных культур. По прогнозам, к 2050 г. она снизится на 30%, в частности из-за увеличения средней продолжительности засух с двух (при повышении температуры на 1,5°C) до десяти месяцев (при повышении температуры на 3°C), а также потери рабочих часов под воздействием теплового стресса. В то же время увеличение спроса на продукты питания на 50% [Adapt now 2019, p. 6] приведет к снижению продовольственной безопасности во многих странах: при повышении температуры на 3°C от дефицита продовольствия пострадают 400 млн человек, а при повышении на 3,5°C нарушатся глобальные цепочки поставок пищевых продуктов.

Влияние тепловой нагрузки на производительность труда. Повышение средней температуры на 1°C по сравнению с доиндустриальным уровнем уже привело к увеличению численности населения, ежегодно подвергающегося воздействию температуры, превышающей 33°C по крайней мере один день в году, с 97 до 275 млн человек. При повышении температуры на 1,5°C с воздействием теплового стресса столкнутся 508 млн человек, на 2,0°C – 789 млн, на 3,0°C – 1,22 млрд человек [Li, Jiapan 2020, p. 1]. Поскольку организм человека не может выдержать температуру, превышающую 35°C при высокой влажности без физиологических повреждений (вплоть до летального исхода), чрезмерно высокая температура на рабочем месте ограничивает его работоспособность и, следовательно, производительность. По самым осторожным прогнозам, в 2030 г. потери общего объема рабочего времени в мире при повышении глобальной температуры на 1,5°C составят 2,2%, что эквивалентно потере 80 млн рабочих мест на условиях полного рабочего времени; экономические потери от теплового стресса составят порядка 2400 млрд долл. [Travailler 2019, p. 1–2]. В наибольшей степени от снижения производительности труда под воздействием теплового стресса пострадают сельское хозяйство и строительный сектор, которые к 2030 г. потеряют 60 и 19% рабочего времени соответственно. Риску теплового стресса подвержены также производство экологических товаров и

услуг, сбор мусора, аварийные и ремонтные работы, транспорт, туризм, спорт и некоторые виды промышленных работ.

Обострение проблемы водного стресса, т.е. нехватки воды, приемлемого для питьевых и хозяйственных нужд качества. Дефицит воды обусловлен не только засухами, но и увеличением почти в 2 раза с 1960-х годов забора воды для различных бытовых и хозяйственных нужд. «Чрезвычайно высокий» уровень базовой нагрузки на воду (забор в среднем более 80% доступного объема воды) наблюдается в 17 странах, в которых проживает четверть населения мира. 44 страны, в которых проживает треть населения мира, сталкиваются с «высоким» уровнем водного стресса, забирая ежегодно более 40% запасов воды.

Негативное воздействие климатических изменений на здоровье населения. Человеку для нормальной жизни необходимы чистый воздух, доступ к безопасной питьевой воде, достаточное количество пищи и надежное жилье. Однако сегодня в мире из-за от загрязнения воздуха, вызванного изменением климата, ежегодно умирают 7 млн человек [COP24 2018, p. 10], что влечет за собой убытки для систем социального обеспечения в размере 5,11 трлн долл. [COP24 2018, p. 52]. Во многих странах ограничены водные и пищевые ресурсы, не хватает качественного жилья.

К негативным последствиям потепления относятся также увеличение частоты и масштабов лесных пожаров в результате роста продолжительности засух; таяние многолетней мерзлоты, что особенно актуально для России; изменения в пространственном распределении видов флоры и фауны, а также исчезновение и вымирание некоторых видов растений и животных. Таким образом, явления, раньше считавшиеся маловероятными или редкими (как по интенсивности, так и по частоте), становятся «новой нормой». Вероятнее всего, даже при проведении политики, направленной на ограничение повышения температуры на Земле, в некоторых регионах риски экстремальных погодных явлений, опасных для экосистем и общества, в ближайшие десятилетия будут увеличиваться.

По оценке Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), начиная с 1970-х гг. наблюдается ускоряющееся глобальное потепление, которое связано с увеличением концентрации парниковых газов в атмосфере за счет роста их антропогенных выбросов. МГЭИК рассматривает следующие группы рисков, связанные с текущим и ожидаемым изменением климата:

риск глобальных совокупных воздействий на природные системы (потери в экосистемных товарах и услугах, изменение фенологии и географии распространения растений, планктона и рыб) и глобальную экономику (при

потеплении на 4°C потери могут составить до 5% глобального ВВП ежегодно);

риск деградации уникальных природных систем, имеющих низкий порог адаптивности к различным проявлениям глобального потепления (многолетняя мерзлота, арктический морской лед, коралловые рифы, экосистемы с подстилающим слоем снега, кочкарная тундра, горное оледенение);

риск увеличения частоты экстремальных метеорологических явлений, включая волны тепла (жары), экстремальные осадки, прибрежные наводнения;

риски негативного воздействия на население в прибрежной зоне и ресурсы, используемые ими; образ жизни групп коренных народов в Арктике и т.д.

Таким образом, хотя точно определить масштабы экономических потерь от изменения климата невозможно, вероятность его крайне негативных глобальных последствий очень велика.

Почему города называют островами тепла?

Города – это своеобразные горячие экологические точки нашей планеты. Причём слово «горячие» здесь можно понимать буквально: выбросы различных веществ от предприятий и автотранспорта из-за плотной застройки

«застаиваются» в приземном слое атмосферы над городом, создавая эффект парника и повышая температуру воздуха в городской черте на несколько градусов по сравнению с прилегающей территорией. Поэтому учёные называют города островами тепла.

Эффект острова тепла в крупных мегаполисах ещё больше усиливается по мере роста температуры нашей планеты.

О явлении городского острова тепла мы знаем из личного опыта: выходя вечером жаркого летнего дня из здания в центре города, мы чувствуем лишь приятную прохладу, не мешающую вечерней прогулке по городу в лёгкой одежде. В пригородах даже в самый жаркий летний месяц находиться долго на улице в то же самое время как минимум без лёгкой куртки уже довольно некомфортно. Это происходит из-за того, что в городской среде приземный воздух остывает медленнее – его нагревают запасшиеся дневным теплом стены и крыши зданий.

Городская экосистема тесно связана с природной средой. Города развиваются вокруг природных резерватов, лесов, рек и озёр, которые служат важными источниками ресурсов для жителей. В то же время города оказывают значительное влияние на окружающую среду, вызывая загрязнение воздуха, воды и почвы. Для обеспечения устойчивого существования городской экосистемы необходимо найти баланс между её развитием и сохранением природы.

Городская экосистема: особенности и связь с окружающей средой

Городская среда характеризуется наличием множества искусственных сооружений, таких как здания, дороги и мосты, которые создают уникальные условия для жизни различных видов растений и животных. В отличие от природных экосистем, городские подвержены значительному влиянию человеческой деятельности, включая использование ресурсов, загрязнение и изменение ландшафта. Эти факторы могут нарушить экологический баланс.

Для устойчивого развития городской экосистемы необходимо оптимизировать использование ресурсов, сократить выбросы и сохранить природные места обитания. Это поможет достичь гармонии между потребностями города и окружающей средой.

Интеграция города в природную среду

Один из способов достижения этой цели — сохранение природного ландшафта внутри городов. Создание парков и зеленых зон способствует сохранению биоразнообразия и предоставляет места для отдыха. Деревья и растительность очищают воздух и снижают уровень шума.

Экологически чистые технологии играют важную роль в интеграции города в природную среду. Разработка систем управления отходами, эффективного использования воды и энергоэффективных решений помогает снизить негативное воздействие на природу и обеспечить устойчивое развитие городской инфраструктуры.

Интеграция требует комплексного подхода и координации усилий городских властей, предприятий и жителей. Это создает благоприятные условия для совместного сосуществования города и природы, обеспечивая устойчивость городской экосистемы и благополучие его жителей.

Искусственность городской среды

Искусственность городской среды выражается в преобразовании природных ландшафтов. Леса, реки и поля заменяются зданиями и дорогами, что приводит к разрушению экосистем и сокращению биологического разнообразия.

Искусственные сооружения влияют на климат города. Высотные здания создают тени и блокируют ветер, что может вызвать проблемы с вентиляцией. Асфальт и бетон поглощают солнечное излучение, увеличивая тепловую инертность города.

Загрязнение воздуха — еще одна характерная черта городской среды. Транспорт, промышленность и другие источники выбросов негативно влияют на здоровье жителей и экологическую ситуацию.

Несмотря на это, искусственные элементы городской среды имеют свои плюсы. Инфраструктура, включая транспорт, водоснабжение и электроснабжение, улучшает качество жизни горожан.

Искусственная среда изменяет ландшафт и разрушает природные экосистемы.

Высотные здания влияют на микроклимат и вентиляцию города.

Загрязнение воздуха — результат промышленной деятельности и транспорта.

Искусственные элементы городской среды улучшают условия жизни населения.

Городское пространство и его трансформация

Строительство новых зданий и дорог приводит к изменениям в городской среде. Экологически ориентированные проекты могут минимизировать негативное воздействие на природу. Однако иногда строительные работы разрушают зеленые зоны и экосистемы.

Планировка и использование городского пространства важны для формирования городской экосистемы. Недостаточная организация может привести к проблемам с размещением жилых и коммерческих зон, транспортной инфраструктурой и общественными местами.

Антропогенные факторы, такие как загрязнение воздуха и воды, шум и световое загрязнение, также влияют на городскую среду. Эти факторы негативно сказываются на жизни людей и животных.

Устойчивость городской экосистемы

Устойчивость городской экосистемы зависит от ее многообразия. Чем больше видов и функций она включает, тем лучше она справляется с изменениями в окружающей среде. Разнообразие видов позволяет эффективно использовать ресурсы и поддерживать баланс.

Зеленые насаждения и природные элементы также важны. Деревья, газоны и цветочные клумбы улучшают качество воздуха, снижают шум и поддерживают экосистему благодаря микроорганизмам и насекомым.

Зеленые зоны и природные элементы помогают городу справляться с изменениями климата. Плотная застройка и асфальтированные дороги создают

«тепловой остров». Зеленые насаждения охлаждают город, уменьшают скорость климатических изменений и улучшают микроклимат.

Факторы устойчивости городской экосистемы:

Разнообразие видов и функций.

Наличие зеленых насаждений и природных элементов.

Уменьшение воздействия климатических изменений.

Рациональное использование ресурсов.

Эффективное управление отходами.

Факторы риска разрушения городской экосистемы:

Загрязнение окружающей среды.

Уничтожение зеленых зон и природных элементов.

Повышенное потребление ресурсов.

Неэффективное использование транспорта.

Неблагоприятная среда для жизни организмов.

Устойчивость также зависит от рационального использования ресурсов и эффективного управления отходами. Излишнее потребление ресурсов истощает окружающую среду и ухудшает условия жизни.

Эффективное управление отходами важно для устойчивости. Сортировка, переработка и утилизация мусора помогают регулировать баланс энергии и органики в городской экосистеме, снижая воздействие на окружающую среду.

Развитие экоинфраструктуры

Экоинфраструктура — ключевой элемент устойчивого города. Важно разработать и внедрить систему сортировки и переработки отходов. Также нужно поощрять использование возобновляемых источников энергии: солнечной и ветровой. Это снизит загрязнение воздуха и улучшит качество жизни.

Зеленое строительство важно для экоинфраструктуры. При строительстве новых зданий используют экологически чистые материалы и энергосберегающие технологии. В городе должны быть парки, скверы и сады.

Развитие велосипедной инфраструктуры снижает использование автомобилей и выбросы вредных веществ, улучшая здоровье горожан.

Экоинфраструктура должна развиваться вместе с другими сферами городской жизни. Цель — создать сбалансированную городскую среду, где люди могут комфортно жить, работать и отдыхать с минимальным воздействием на природу.

Преимущества развитой экоинфраструктуры:

Улучшение экологической обстановки.

Снижение загрязнения природных ресурсов.

Повышение качества жизни горожан.

Привлечение инвестиций и туристов.

Создание рабочих мест в сфере экологии.

Как изменение климата влияет на городское хозяйство? Для городского хозяйства опасность представляют экстремальные погодные явления, которые могут нарушить работу транспорта, систему энерго- и водоснабжения. Из-за наводнений могут оказаться затопленными здания, автомобильные и железные дороги, морские порты и аэропорты. Из-за повышения температуры быстрее разрушается дорожное покрытие, дороги приходится чаще ремонтировать. Резкое понижение температуры зимой и образование наледи на линиях электропередач может привести к обрыву проводов – дома, школы, больницы или предприятия останутся без света. Жителям северных стран, возможно, удастся сэкономить на отоплении своих домов, благодаря повышению температуры воздуха в холодное время года. Вот только в южных городах расходы городской казны скорее всего ещё больше увеличатся, поскольку чаще придётся использовать кондиционеры!

В последние 10 лет учёные уделяют большое внимание изучению влияния изменения климата на города. И это понятно – ведь правильное представление о возможных последствиях потепления поможет серьёзно сократить средства городских бюджетов, отведённые на возмещение ущерба от очередного наводнения. Возместить ущерб можно будет, например, за счёт экономии на отоплении в зимний период.

Заключение. Влияние изменения климата на окружающую среду – это сложная проблема, требующая комплексного подхода и сотрудничества на всех уровнях: от отдельных предприятий и потребителей до международных организаций. Переход к устойчивому производству и использование инновационных экологических технологий способны уменьшить ущерб, наносимый природе, и создать предпосылки для сохранения экосистем для будущих поколений.

SHAHARSOZLIKDA HAJMIY-BLOKLI BINOLARNING O'RNI VA AHAMIYATI

*Xamrokulov Ulugbek Damirovich,
t.f.f.d.(PhD). Doktorant DSc (SamDAQU),
Ortiqova Munira Raupovna,
tayanch doktorant, PhD, (BDTU)
Buronboyev Diyorbek Allayorovich,
magistrant (SamDAQU),*

Annotatsiya. Maqolada hajmiy-blokli binolarning shaharsozlikdagi o'rni va ahamiyati, shuningdek dunyoning tadqiqotchi-olimlari tomonidan hajmiy-blokli uylarni zilzilabardoshlilikini o'rganish bo'yicha olib borilgan nazariy va eksperimental tadqiqotlari va ushbu tadqiqotlarda erishilgan natijalarning qisqacha tahlili keltirilgan.

Kalit so'zlar: hajmiy-blokli qurilish, zilzilabardoshlilik, eksperimental tadqiqotlar.

Hozirda butun dunyoda modulli qurilishdan keng ko'lamda foydalanilmoqda, chunki modulli qurilish qurilish muddatini sezilarli darajada qisqartirishdan tashqari, bu yondashuv qurilish sifati va samaradorligini oshiradi. Bundan tashqari modulli qurilish tannarxni pasaytiradi, qurilishda 80-90% gacha inson omili kamaytiriladi, -30 'C dan +50 'C gacha bo'gan iqlim sharoitida ham qurilishda ishlash imkonini beradi, ishonchlilikni oshiradi va eng asosiysi atrof muhitni muhofaza qilgan holda, 80% zavodlarda konstruksiyalar tayyorlaniladi va qurilishning ekologiyaga ta'siri kamayadi. Shuning uchun qurilishda modulli ko'p qavatli turar-joy binolari qurish dolzarb masala hisoblanadi.

1-Rasm. Modulli ko'p qavatli turar-joy binolarining tayorlash jarayoni

Qurilishdan hajmiy-blokli binolar keng ko'lamda foydalanilmoqda, chunki bunday uylarni ishlab chiqarishning asosiy me'zoni, ya'ni qurilish sifati, narxi va tezligi bo'yicha samarali hisoblanadi. Hajmiy-blokli konstruksiyalar 1950-yilda sobiq SSSRda ishlab chiqilgan va eksperimental qurilishda sinovdan o'tkazilgandan keyin 1960-yillarning oxiri 1970-yillarning boshlarida ommaviy ishlab chiqishga joriy etilgan. Hajmiy blokli binolar konstruksiyasi va texnologiyalari XX asr o'rtalaridan sovet olimlari, G.I.Karpenko, V.A.Baturin va K.N.Borisovlar ilmiy asosda o'rganib, ishlab chiqarish usullarini ishlab chiqqan. Hozirgi kunda ushbu yo'nalishdagi konstruktiv yechimlar va talablar qurilish ilmiy-tadqiqot institutlari va oliy o'quv yurtlari tadqiqotchilari tomonidan o'rganilmoqda.

2-Rasm. Modulli tizimdan foydalanib tayorlangan ko'p qavatli turar-joy binolari

K.S. Vashpanov bir qavatli hajmiy-modulli binoning zilzilabardoshligini tahlil qilgan. Bir qavatli modulli binoning seysmik mustahkamligi, modulli binolarning konstruktiv xususiyatlari va ularning seysmik mustahkamligini o'rganishning asosiy bosqichlari o'rgangan. Seysmik yuk ta'siri ostida modulning o'zini tutishi tahlil qilgan va bir qavatli modulli binoning ag'darilishi hisoblagan. Izlanishlarining natijasida seysmik yuk ta'sirda modulning pastki qismi asosdan uzilmaydi va bitta moduldan tashkil topgan tizim barqaror hisoblanadi deb xulosa berilgan.

Hajmiy bloklarning umumiy nazariyasini tadqiq qilish va rivojlantirish, hisoblash usullari va konstruksiyalash tamoyillarini ishlab chiqishga turli ilmiy va loyiha tashkilotlarining olimlari va mutaxassislari katta hissa qo'shdilar, jumladan: V.P. Artemsev, P.I. Bronnikov, Yu.G. Granik, S.I. Kvashnin-Samarin, N.B. Levontin, A.M. Lupan, V.I. Mayorov, D.A. Mixaylovskiy, Yu.B. Monfred, N.A. Nikolayev, N.A. Osterman, L.T. Podolskiy, V.I. Reznichenko, A.G. Tonoyan, P.I. Shevtsov va boshqalar.

Temirbeton hajmiy bloklarni tayyorlash texnologiyalari bo'yicha asosiy tadqiqotlar P.K. Balatyev, G.R. Bidniy, I.L. Jodzishskiy, L.A. Malinina, S.A. Mironov, V.B. Ratinov, V.A. Sokolov, M.Ye. Sokolov va V.P. Chernishev tomonidan amalga oshirilgan. Asosan betonning qotishini tezlashtirish texnologiyalari, betonning mexanik xossalari taqsimlanishining bir xil emasligi, hajmiy bloklarning yoriqbardoshligini oshirish, bug'langandan keyin beton mustahkamligining ortishi tadqiq etilgan.

Mashhur modulli binolar qatoriga Monrealdagi "Habitat 67" va Tokiodagi "Nakagin Capsule Tower"lar kiradi. Marketsandmarkets agentligi ma'lumotiga ko'ra, global modulli qurilish bozori yiliga 7 % dan ortiq o'smoqda va 2023-yilda 129 milliard AQSh dollariga yetgan. Bu texnologiyalarga dunyo bo'ylab qiziqish ortmoqda. Masalan, Buyuk Britaniya 2030-yilgacha har yili 75 ming modulli uy qurishni maqsad qilgan. Londondagi 135 metrlik Ten Degrees majmuasi (2021 yil) dunyodagi eng baland modulli bino hisoblanadi — 1 500 moduldan iborat.

3-Rasm. Modulli tizimdan foydalanib tayorlangan ko'p qavatli turar-joy binolarining umumiy ko'rinishi

Rossiyada 2010-yilda Daktuy qishlog'ida birinchi modulli maktab qurilgan. 2014-yilda Voronejda Holiday Inn mehmonxonasi modulli texnologiya asosida qurilgan — 6 qavatli bino 107 ta zavod modullaridan yig'ilgan. 2015-yildan boshlab Voronejda 25 qavatli turar-joy binolarni bir kunda bir qavat qurish tezligida ishlab chiqarish imkonini beruvchi zavod faoliyat yuritmoqda.

2021-yilda "MonArx" kompaniyasi 117 kvadrat metrli rekord modulni ishlab chiqardi. 2023-yilda Modulli Qurilishni Rivojlantirish Assotsiatsiyasi (APMC) tashkil etildi. 2024-yilda Moskva shahar qurilish siyosati departamenti ushbu assotsiatsiyaning ekspert kengashiga qo'shilishga tayyorligini bildirdi.

Xulosa. Respublikamizda modulli tizimdan foydalanib tayorlangan ko'p qavatli turar-joy binolarining qurilish rivojlanmagan. Buning asosiy sabablari sifatida shu yo'nalishga ilmiy va eksperimental tadqiqotlarning etarli darajada olib borilmaganligini ko'rsatishimiz mumkin. Shu sababli modulli tizimdan foydalanib tayorlangan ko'p qavatli turar-joy binolarini tadqiq etish dolzarb masala hisoblanadi.

Adabiyotlar

KMK 2.03.01-96. Beton va temirbeton konstruksiyalari. Toshkent, 1996. 125 b.

Пособие к СНиП 2.03.01.84 «Проектирование железобетонных сборно-монолитных конструкций». Москва, Стройиздат, 1991. 68 с.

Usmanov V.F. (2025). Ўзбекистонда ҳажмий-блокли уй-жой қурилиши истиқболи. «. Me'morchilik va qurilish muammolari, №3, 45-48.

Рекомендации по проектированию, производству и возведению зданий из железобетонных объемных блоков (городское строительство)// ЦНИИЭП жилища. - Москва, - 1985, 65 с.

Ализаде С.А. Объемно-блочное домостроение: опыт и перспективы развития // Архитектура и дизайн. 2017. № 1. С. 38-52. DOI: 10.7256/2585-7789.2017.1.23079 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=23079

Damirovich, K. U., & Ismatullaevna, T. M. (2020). Analysis of synchlis building calculation methods. JournalNX, 53-58.

Damirovich, X. U., & Ismatullova, T. M. (2023). Rigelning yuk ko'tarishi, mustahkamligi va salqiligiga ko'pbu 'shliqli temirbeton plitalar bilan birgalikda ishlashining ahamiyati. Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences, 195-198.

Damirovich, K. U. (2022). Joint Operation of A Cross Member with Multi-Hollow Floor Slabs. International Journal of Human Computing Studies, 4(2), 63-67.

Khamrakulov, U. D. doctoral student (PhD), SamSACI. The stress-deformed analysis of multi-storey building frame elements adjusted its construction and loading stage. International Journal For Innovative Engineering and Management Research, 9(10), 189-193.

ЎЗБЕКИСТОНДА ПАРДОЗБОП ЗИЧЛАНГАН ПЛИТАЛАР ИШЛАБ ЧИҚАРИШ УЧУН ЯРОҚЛИ ХОМАШЁЛАРНИ ТАНЛАШ ВА УЛАРНИНГ ЗАҲИРАЛАРИНИ ЎРГАНИШ

Ҳабибуллаев Ш.А.

Тошкент архитектура–қурилиш университети “Бино ва иншоотлар қурилиши” кафедраси профессори, т.ф.н.

Абдуллаев Х.Д.

Урганч давлат университети “Қурилиш” кафедраси ўқитувчиси

Аннотация. Мақолада “Ўзбекистон-2030” стратегиясидан соҳа мутахассислари олдида турган устувор вазифалар, маҳаллий хом ашё базасидан самарали фойдаланиш ва илгор технологияларга асосланган қурилиш материалларини, жумладан зичланган плиталарни ишлаб чиқаришда энергия тежамкорлик тамойилларига асосланган қурилиш материалларини ишлаб чиқиш мақсадида Республикамизда яроқли хом ашё базаси таҳлили ҳамда саноат чиқиндилари кул ва тошқолни қўллаш орқали атроф муҳит муҳофазасини яхшилаш бўйича тавсиялар берилган.

Аннотация. В статье исследованы и рассмотрены приоритетные задачи, стоящие перед специалистами отрасли в рамках Стратегии «Узбекистан–2030», вопросы эффективного использования местной сырьевой базы, а также разработки строительных материалов на основе передовых технологий и принципов энергосбережения, в том числе производства прессованных плит. Проведён анализ пригодной сырьевой базы Республики для достижения указанных целей, а также представлены рекомендации по улучшению охраны окружающей среды за счёт использования промышленных отходов — золы и шлака в производстве строительных материалов.

Abstract. The article examines and discusses the priority tasks facing industry specialists within the framework of the “Uzbekistan–2030” Strategy, issues related to the efficient utilization of local raw material resources, and the development of construction materials based on advanced technologies and energy-saving principles, including the production of sintered (densified) slabs. An analysis of the Republic’s suitable raw material base for achieving these objectives has been conducted, and recommendations have been provided for improving environmental protection through the utilization of industrial waste, such as fly ash and slag, in the production of construction materials.

Калит сўзлар: Ўзбекистон-2030 стратегияси, маҳаллий хомашёлар, қурилиш материаллари, зичланган плиталар, энергия самарадорлик, саноат чиқиндилари, кул, шлак, гилам чиқиндилари, атроф муҳит муҳофазаси.

Ключевые слово: Стратегия «Узбекистан–2030», местное сырьё, строительные материалы, прессованные плиты, энергоэффективность, промышленные отходы, зола-унос, шлак, отходы коврового производство, охрана окружающей среды.

Key words: Uzbekistan–2030 Strategy, local raw materials, construction materials, pressed slabs, energy efficiency, industrial waste, fly ash, slag, carpet manufacturing waste. environmental protection.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2026 йил 26 февралдаги “Мамлакат тараққиётининг 2030 йилгача мўлжалланган устувор йўналишлар доирасида ислохотларни изчил давом эттириш ва янги босқичга олиб чиқишнинг устувор йўналишлари тўғрисида” ги ПФ-21 сонли Фармони 1-иловаси

билан тасдиқланган “Ўзбекистон-2030” стратегиясининг Барқарор иқтисодий ўсиш орқали аҳоли фаровонлигини оширишга қаратилган маҳаллий хом ашё базасидан самарали фойдаланиш ва илғор технологияга асосланган саноатни ривожлантириб, 2030 йилгача қурилиш материаллари ишлаб чиқариш ҳажмини 2 бараварга кўпайтириш ва янги турдаги энергия тежамкор материаллар ишлаб чиқаришни кенгайтириш белгиланганлиги соҳа мутахассислари олдига муҳим вазифаларни кўяди [1].

Ўзбекистон бугун пардозбоп плиталар билан ички эҳтиёжларни тўлиқ қоплаш билан бир вақтда хорижий давлатларга ишлаб чиқиладиган пардозбоп плиталарни 20%ни экспорт қилмоқда. Пардозбоп плиталарни ишлаб чиқариш ҳажмини яқин 4 йилда 2 баравар ошириш мамлакатимиз иқтисодий салоҳиятини оширишда муҳим аҳамият касб этади. Шу билан премиум керамогранит, юқори сифатли Италия ва Испания плиталари, махсус дизайнли маҳсулотлар импорт қилиниб келтириладиганлиги мамлакатнинг қурилиш материаллари саноатида маҳаллийлаштиришни чуқурлаштириш, экспортни кўпайтириш ва юқори технологияли пардозбоп плиталарни яратишни тақоза этади.

Зичланган пардозбоп плиталарни ишлаб чиқаришда қўлланиладиган хомашё материалларини 4 та асосий гуруҳга бирлаштириш мумкин: **пластик хомашёлар, ёғсизлантирувчи қўшимчалар, флюслар (эритувчи қўшимчалар) ва махсус қўшимчалар.**

Дастлабки 3 гуруҳга табиий ёки сунъий келиб чиқишга эга бўлган материаллар киради. Уларнинг минералогик таркиби ва хусусиятлари ҳосил бўлиш шароитлари, геологик ёши ҳамда бошқа омилларга боғлиқ бўлиб, турли конларда, шунингдек, бир коннинг ўзи доирасида ҳам фарқ қилиши мумкин. Иқтисодий самарадорлик табиий ёки техноген хомашёни бойитиш зарурати билан ҳам белгиланади. Зичланган пардозбоп плиталарни ишлаб чиқаришда қазиб олиш жойининг ўзида фақат каолинлар ва айрим турдаги дала шпатлари билан бойитилади.

Тайёр маҳсулот сифатини ошириш мақсадида айрим конлардаги гилларни ҳам бойитишни ташкил этиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади. Чунки уларнинг турли қўшимчалар билан юқори даражада ифлосланганлиги ишлаб чиқариш технологияси жараёнини мураккаблаштиради ва тайёр маҳсулот сифатининг сезиларли даражада пасайишига олиб келади.

Бироқ турли сабабларга кўра, ҳозирги вақтда ҳатто йирик гил конларида ҳам бойитиш фабрикаларини қуриш режалаштирилмаган.

Пластик хомашёлар қурилиш керамикаси буюмлари ишлаб чиқаришдаги шихтанинг асосий таркибий қисми ҳисобланади. Уларга турли кимёвий ва минералогик таркибга эга бўлган **гиллар, каолинлар, монтмориллонит-гидрослюдадар** киради. Барча гил ҳосил қилувчи минераллар гидроалюмосиликатлардан иборат.

Гил сув билан аралаштирилганда ҳажми ортади ва пластик ҳолатга келади. Бу ҳолат сув миқдори маълум бир критик қийматдан ошмаган вақтгача сақланади. Сув миқдори ушбу чегарадан ошиб кетса, масса оқувчан ҳолатга ўтади ва гилли хамир суспензия (шликер) ҳолига келади.

Агар оз миқдорда суюлтирувчи қўшимчалар — электролитлар қўшилса, бу жараён анча тез кечади ва камроқ сув талаб қилинади. Электролит сифатида кўпинча қуйидагилар қўлланилади:

суюқ шиша (натрий силикати);

техник сода;

натрийнинг ортофосфати;

натрийнинг пирофосфати;

ишқорли реагент ва бошқалар.

Қурилиш керамикаси технологиясида яхши суюқланувчанлик хусусиятига эга бўлган гилларга устунлик берилади. Чунки пресслаш ва қуришиш жараёнида суспензиядан ортиқча намликни чиқариб ташлаш талаб қилинади. Намлиги паст бўлган шликерлар иқтисодий жиҳатдан самарали бўлиб, яхшироқ хусусиятларга эга ярим тайёр маҳсулот олиш имконини беради.

Ёғсизлантирувчи материаллар керамик массалар таркибидаги пластик материалларга қўшилаётган қўшимчалар бўлиб, уларнинг структура-механик ва технологик хусусиятларини бошқариш имконини беради.

Бундай материалларга қуйидагилар киради:

кремнийли материаллар (кварц, кварц кумлари ва бошқалар);

шамот;

дегидратланган гил;

сирланган ва сирланмаган керамика буюмлари синиқлари флюслар (эритувчи қўшимчалар)

Пиширилган материал таркибида зарур миқдорда шишасимон фазани ҳосил қилиш, шунингдек керамика буюмларини пишириш ҳароратини пасайтириш мақсадида керамик массалар ва турли сирлар (глазурлар) фритталари таркибига флюслар қўшилади. Флюсларга осон эрийдиган материаллар ёки бошқа компонентлар билан ўзаро таъсирлашиб, паст ҳароратда эрийдиган бирикмалар ҳосил қилувчи моддалар киради. **Паст ҳароратда эрийдиган бирикмалар ҳосил қилувчи моддалар** флюслар (эритувчи қўшимчалар) деб аталади.

Ҳозирги вақтда келиб чиқишига кўра турли хил флюслар қўлланилади. Табиий флюсларга дала шпатлари, перлитлар, нефелинлар; пирро филлитлар кирса, сунъий флюсларга шиша чиқиндилари, иссиқлик электр станциялари тошқоллари, металлургия комбинатлари тошқоллари; тоғ-кон бойитиш комбинатларининг ёндош маҳсулотларини кўрсатиш мумкин. Флюсларнинг асосий вазифаси: керамик массаларнинг пишиш ҳароратини пасайтириш, пишириш жараёнини тезлаштириш; керамика таркибида шишасимон фазани кўпайтириш; маҳсулотнинг мустаҳкамлиги ва зичлигини ошириш, энергия сарфини камайтиришдан иборат.

Айниқса, **тирқишли роликли печларда тезкор бир қаторли пишириш технологияси** бўйича керамик плиткалар ишлаб чиқаришда керамик массалар таркибидаги флюслар миқдори кескин оширилган. Бу юқори ҳарорат таъсирида қисқа вақт ичида интенсив зичланиш жараёнини таъминлаб, маҳсулотнинг талаб этилган физик-механик хусусиятларини ҳосил қилиш имконини беради. Натижада: пишириш вақти қисқаради, ишлаб чиқариш унумдорлиги ортади, ёқилғи ва электр энергияси тежалади, тайёр керамик плитканинг сув шимувчанлиги камайдиган ва мустаҳкамлиги ошади [2 – 4].

Ўзбекистонда **пардозбоп зичланган кафел плиталар** (керамик плитка ва керамогранит) ишлаб чиқариш учун хомашё танлашда асосий эътибор маҳаллий минерал ресурсларнинг кимёвий таркиби ва уларнинг технологик хусусиятларига қаратилади. Маҳаллий хомашё базасидан фойдаланиш таннархни 30-40% гача арзонлаштириш имконини беради.

Пардозбоп зичланган кафел плиталар ишлаб чиқариш учун зарур бўлган асосий компонентларни куйидагилар асосида тадқиқ этилди:

- Тошқол;
- Кул;
- Глиеж;
- Портландцемент;
- Қум;
- Суюқ шиша;
- Базальт;
- Гилам чиқиндилари ва ҳ.к.

Қурилиш индустрияси учун зарур маҳсулотлар ишлаб чиқариш технологиялари етарли даражада дунё стандартларига жавоб бермаслиги, саноат мажмуаларини ишга туширишда лойиҳага риоя қилинмаслиги, ҳамда хомашёларни комплекс ишлатмаслик, чиқиндилар ҳосил бўлишига олиб келади. Бундай чиқиндиларни қурилиш индустрияси учун зарур бўлган материаллар ишлаб чиқариш мақсадга мувофиқдир.

Ҳозирги кунда олимларимизнинг чиқиндиларни халқ хўжалигида ишлатиш борасидаги самарали илмий ишланмалар етарли даражада эмас.

Мазкур ишда саноат ва қишлоқ хўжалиги чиқиндиларини комплекс равишда ишлатиб самарали органик тўлдирувчи ва минерал боғловчи асосидаги зичланган плита яратиш муаммоси ўрганилди.

Изланишларимиз натижаларидан маълум бўлдики, органик тўлдирувчи ва минерал боғловчи асосида зичланган плиталар ишлаб чиқариш учун республикамиздаги кимё саноати, энергетика комплекси, металлургия саноати, агросаноат ва қурилиш комплексларида ҳосил бўладиган иккиламчи ресурсларини ишлатиш мумкин экан.

Қуйидаги материаллар ва чиқиндилар бўйича Ўзбекистондаги маълум захиралар, манбалари ва жойлашувлари ҳақида умумлаштирилган маълумотлар 1-жадвалда келтирилган.

Бундай қурилиш материалларини Ўзбекистонда ишлаб чиқариш учун хомашёлар харитаси 1-расмда кўрсатилган.

Ўзбекистонда пардозбон плиталар ишлаб чиқариш учун хомашёлар ва саноат чиқиндилари захиралари ҳажми тўғрисидаги маълумотлар

1-жадвал

№	Хомашё ва чиқиндилар	Асосий манба ёки кон	Захираси ҳажми	Жойлашган ҳудуд
1	Тошқол	Бекобод металлургия заводи	Йилига 100000 тоннагача	Тошкент вилояти Бекобод шаҳри
2	Кул	Янги Ангрен ИЭС	Йилига 100000 тоннагача	Тошкент вилояти Ангрен шаҳри
3	Глиеж (қатламлари ёниши натижасида ҳосил бўлган)	Ангрен кўмир конлари	45,5 минг тонна	Тошкент вилояти Ангрен шаҳри
4	Портландцемент	Республика бўйича 40 та цемент заводи	39,7 млн тонна/йилига	Навоий, Жиззах, Самарқанд, Фарғона, Қашқадарё ва бошқалар
5	Кварц куми	Кум ва кварц конлари	1855 та конлар ҳисобга олинган	Қизилқум, Навоий, Бухоро, Тошкент, Самарқанд, Хоразм вилоятлари
6	Суюқ шиша учун кварц ва кварцитлар	Кварц ва кварцитлар	700 дан ортиқ конлар ҳисобга олинган	Тошкент, Навоий, Самарқанд вилоятлари
7	Базальт	Гавасой, Осмонсой, Шайх Жалил ва ҳ.к.	44 млн тоннадан ортиқ	Наманган, Жиззах, Навоий, Самарқанд, Қорақалпоғистон
8	Гилям чиқиндиси	Хоразмдаги гилям корхонаси	Асосан текстиль чиқиндилари сифатида ҳосил бўлади	Наманган, Жиззах, Навоий, Самарқанд, Қорақалпоғистон

1-расм Ўзбекистонда пардозбон зичланган плиталар ишлаб чиқариш учун хомашё материаллари ва саноат чиқиндилари захиралари харитаси

Ўзбекистонда пардозбоп зичланган плиталар ишлаб чиқариш учун хомашё материаллари ва саноат чиқиндилари захиралари харитасида кўрсатилган асосий компонентлар тошқол, кул, глиеж, портландцемент, кум, суюқ шиша, базальт ва гилам чиқиндилари ҳажми бугунги кунда етарли миқдорда эканлигини тасдиқлайди.

Келтирилган маълумотлар иккиламчи ресурслардан самарали қурилиш материаллари ишлаб чиқариш ёки айрим хомашё турларининг танқислигини қоплаш имкониятини излаш зарурлигини кўрсатиб турибди. Қурилиш индустриясида иккиламчи ресурсларнинг қўлланилиши қурилиш материаллари саноатининг хомашё базасининг кенгайтиришига, шунингдек, экологик (атроф муҳитни чиқиндилар билан ифлосланишдан муҳофаза қилиш) муаммоларни ечишга имкон беради.

Демак, юқорида келтирилган маълумотлар органик тўлдирувчи ва минерал боғловчи асосидаги зичланган материалларни маҳаллий иккиламчи ресурслардан олиш имкониятларини топишни тақоза қилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2026 йил 26 февралдаги “Мамлакат тараққиётининг 2030 йилгача мўлжалланган устувор йўналишлар доирасида ислохотларни изчил давом эттириш ва янги босқичга олиб чиқишнинг устувор йўналишлари тўғрисида” ги ПФ-21 сонли Фармони.
2. Проектирование производства изделий строительной керамики: учебное пособие / В. А. Гурьева. – Оренбург : ОГУ, 2013. - 179 с.
3. Плитки керамические. Общие технические условия. (ISO 13006:2018 NEQ).

SAMARQANDDA XVI–XVIII ASRLAR SAVDO INSHOOTLARI TIZIMINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH JARAYONLARI

Shamsiyeva Rafoat Aslidinovna

“Ipak yo‘li” xalqaro tadqiqot instituti doktoranti

Annотatsiya. Mazkur maqolada XVI–XVIII asrlarda Samarqand shahrida savdo majmualarining shakllanishi va rivojlanish jarayoni tahlil qilinadi. Tadqiqot tarixiy-qiyosiy va manbashunoslik metodlari asosida olib borilib, bozorlar, timlar, karvonsaroylar hamda ixtisoslashgan hunarmandchilik rastalarining shahar iqtisodiy tizimidagi o‘rni yoritiladi. Maqolada Samarqandning mintaqaviy va xalqaro savdo tizimidagi mavqei hamda urbanistik rivojlanishdagi savdo infratuzilmasining ahamiyati ochib beriladi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, siyosiy sulolalar almashinuvi va iqtisodiy transformatsiyalarga qaramay, shahar savdo majmualari iqtisodiy barqarorlikni ta‘minlovchi asosiy omil bo‘lib xizmat qilgan.

Kalit so‘zlar: Samarqand, savdo majmuasi, bozor, tim, karvonsaroy, Shayboniylar, Ashtarxoniylar, iqtisodiy tarix, shaharsozlik, ichki va tashqi savdo.

This article analyzes the process of formation and development of trade complexes in the city of Samarkand during the 16th–18th centuries. The research is conducted based on historical-comparative and source-study methods, highlighting the role of bazaars, tims (domed markets), caravanserais, and specialized craft rows in the city's economic system. The article reveals Samarkand's position in regional and international trade systems and the significance of trade infrastructure in urban development. The research results indicate that despite political dynasty changes and economic transformations, the city's trade complexes served as a primary factor in ensuring economic stability.

Key words: Samarkand, trade complex, bazaar, tim, caravanserai, Shaybanids, Ashtarkhanids, economic history, urban planning, domestic and foreign trade.

В данной статье анализируется процесс формирования и развития торговых комплексов Самарканда в XVI–XVIII веках. Исследование проведено на основе историко-сравнительного и источниковедческого методов, в ходе которых освещается роль рынков, тимов, караван-сараев и специализированных ремесленных рядов в экономической системе города. В статье раскрывается статус Самарканда в региональной и международной торговой системе, а также значение торговой инфраструктуры в урбанистическом развитии. Результаты исследования показывают, что, несмотря на

смену политических династий и экономические трансформации, городские торговые комплексы служили ключевым фактором обеспечения экономической стабильности.

Ключевые слова: Самарканд, торговый комплекс, рынок, тим, караван-сарай, Шейбаниды, Аштарханиды, экономическая история, градостроительство, внутренняя и внешняя торговля.

XVI–XVIII asrlar Markaziy Osiyo tarixida siyosiy sulolalar almashinuvi va iqtisodiy munosabatlarning chuqur transformatsiyasi bilan xarakterlanadi. Temuriylar davridan keyin hokimiyat tepasiga kelgan Shayboniylar va keyinchalik Ashtarxoniyalar sulolasi davrida Movarounnahr, shaharlarining iqtisodiy hayotida muhim o'zgarishlar yuz berdi [6].

Samarqand ushbu davrda ham o'zining qadimiy hunarmandchilik va savdo markazi sifatidagi mavqeini saqlab qoldi. Shahar geografik jihatdan Buyuk ipak yo'li chorrahasida joylashgani sababli mintaqaviy va xalqaro savdo tizimida muhim o'rin tutgan [1]. Mazkur maqolaning maqsadi – XVI–XVIII asrlarda Samarqand shahrida savdo majmualarining shakllanish omillari, tarkibiy tuzilishi, arxitekturasi va iqtisodiy ahamiyatini ilmiy asosda yoritishdan iborat.

Buyuk ipak yo'li qadim zamonlardan boshlab Samarqand iqtisodiy hayotining shakllanishida hal qiluvchi omil bo'lgan [1]. Ushbu savdo yo'li orqali amalga oshirilgan almashinuv shaharda turli savdo inshootlarining paydo bo'lishiga zamin yaratgan.

XVI–XVIII asrlarda Hindiston va Xitoyga dengiz yo'llarining kashf etilishi natijasida Buyuk ipak yo'lining qit'alararo ahamiyati pasaygan bo'lsa-da, Samarqand mintaqaviy savdo markazi sifatida o'z mavqeini saqlab qoldi [6]. Shaharda savdo va hunarmandchilik inshootlarining yaxshi rivojlangan tizimi mavjud bo'lib, turli xil tovarlarni sotishga ixtisoslashgan ko'plab do'konlar, yopiq bozorlar va rastalarda savdo qizg'in kechgan.

Savdo majmualarining me'morchiligi. Savdo majmualari Markaziy Osiyo shaharsozligida nafaqat iqtisodiy, balki me'moriy jihatdan ham muhim o'rin tutgan. Ular oddiy ochiq ayvonlardan boshlanib, murakkab gumbazli yopiq inshootlarga aylangan uzoq evolyutsiyani bosib o'tgan [2]. XVI–XVIII asrlarda Samarqandda bu majmualar shahar markazida asosan Registon atrofida to'planib, urbanistik tuzilishning asosiy elementi bo'lgan. Bino alohida turgan gumbazli kiosk bo'lib, rejada o'n ikki qirrali shaklga ega. Kichik gumbazchalar bilan yopilgan oltita ravoqli yo'lak markaziy olti qirrali zalga olib boradi. Ravoqli teshiklar o'rtasida rejada uchburchak shakldagi bo'lmalar joylashgan bo'lib, ular uchburchak asosi bilan tashqariga ochiladi.

Markaziy zalning yopilishi 12 ta ravoqli gumbaz osti bag'allari (paruslar) tizimiga asoslangan gumbaz orqali amalga oshiriladi; ularning oltitasida yorug'lik tuynuklari mavjud. Xom g'isht terimining fakturasi saqlangan fasad, bittadan katta kirish ravoqli va ikkitadan kichikroq uchburchak xonalar ravoqli qirralarning almashinib kelishi bilan ifodalanadi. Barcha ravoqlar to'g'ri to'rtburchak shakldagi pannolarga botirilgan bo'lib, ular yuqori qismidan gorizontaal ravishda cho'zilgan to'rtburchak chuqurchalar bilan to'ldirilgan. O'lchamlari: markaziy gumbazning diametri — 14 m.

1-rasm: Samarqand. Amir Temur davridagi savdo ko'chasining taxminiy joylashlashuvi (G.Pugachenkova bo'yicha)

2-rasm: Savdo ko'chasi "Tim"ning umumiy ko'rinishi. (SI-bo'yicha).

Savdo majmualarining rivojlanish bosqichlarini quyida ikki bosqichda ko'rib chiqamiz: 1-bosqich. Savdo inshootlarining dastlabki shakllari ochiq ayvon (shiypon) yoki bir devor va tomli oddiy do'konlar shaklida boshlangan. Do'konlar yog'och ustunlar, qamish yoki somon to'shama bilan yopilgan. Bir qator do'konlarning birlashishi natijasida **savdo rastasi** hosil bo'lgan. Bu rastalar shahar ko'chalarini egallab, savdo ko'chalariga va usti yopiq bozor – TIMlarga aylangan[5].

2-bosqich. Yopiq inshootlarga o'tish XV–XVI asrlarda savdo rivoji bilan rastalar gumbazli yopiq ko'chalarga aylangan. Devorlarida asosiy material pishiq g'isht bo'lib, ravoqlar va gumbazlar keng qo'llanilgan. Klavixo Samarqanddagi savdo ko'chalarini gumbaz shaklida yopilgan va ichki yoritish tuynuklari borligi haqida aytib o'tgan[4].

Savdo majmualarining turlari va xususiyatlari

1-jadval.

Tur	Arxitekturaviy xususiyatlari	Samarqanddagi o'rne va (XVI–XVIII asr)
Do'kon va rasta	Oldidi ayvonli bir yoki ikki qavatli binolar yog'och to'sinlardan iborat tom qismi qamish va loy qorishmali	Registon–Shohi-Zinda yo'nalishidagi yo'l bo'ylarida
Tim	Ko'chalar kesishmasida yirik gumbazli ikki oshyonli do'kon va rastalardan gelereyasidan tashkil topgan majmua	Markaziy Osiyo uslubida, ipak va mato savdosi uchun [2]
Toq	Ixtisoslashgan savdo uchun kichik gumbazli bo'linmalar	Un, sabzavot, temirchilar rastalari atrofida
Chorsu	To'rt yo'nalishni bog'lovchi, markaziy katta gumbazli inshoot.	Registon maydonining sharqiy qismida [5]
Karvonsaroy	Mustahkam g'isht devorli, ichki hovlili, omborxon va otxonalardan tashkil topgan.	Savdo yo'llari bo'yida [6]

Savdo majmualarining asosiy konstruktiv elementlari gumbaz tizimi, arklar va pishiq g'ishtdan iborat bo'lib, ular issiq iqlim sharoitida salqinlikni saqlashga yordam bergan[2]. Savdo majmualarini ichki muhitini yoritish maqsadida, gumbazlarning yuqori qismida to'rt tomoni ochiq tuynuk bo'lgan kichik arklar joylashtirilgan.

1-rasm: Do'kon. "Savdo rastasi" miniatyurasi 1553-yil.Sulaymonova [9].

Samarqandda bozorlar shahar hududining taxminan uchdan bir qismini egallagan va juda gavjum bo'lgan[6]. XVIII asr siyosiy beqarorligiga qaramay, savdo tizimlari saqlanib qolindi. Yani XV asr oxiri XVI asr boshlarida Temuriylar davlati tugatilib Shayboniylar davlati hukm surdi va XVI asr boshlarida Shayboniixon poytaxtni Samarqanddan Buxoroga ko'chirdi. Savdo aloqalari Buxoro–Xorazm, Toshkent–Dashti Qipchoq va Balx–Hindiston yo'nalishlarida davom etgan. Bozorlardan olinadigan soliqlar shahar iqtisodiyotining muhim daromad manbai bo'lib xizmat qildi[7].

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, XVI–XVIII asrlarda Samarqand shahrida savdo majmualari tizimli va ixtisoslashgan shaklda rivojlandi. Oddiy ayvondan murakkab gumbazli tim, toq va chorsugacha bo'lgan me'moriy evolyutsiya shahar iqtisodiy barqarorligi va urbanistik rivojlanishining asosiy omillaridan biriga aylandi. Siyosiy hokimiyat almashinuvi savdo tizimining butunlay yo'qolishiga olib kelmadi, aksincha, u

yangi sharoitlarga moslashdi[6]. Samarqand o'zining qulay geografik joylashuvi, hunarmandchilik an'analari va rivojlangan savdo infratuzilmasi tufayli Markaziy Osiyoning muhim iqtisodiy markazi bo'lib qoldi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

Rtveladze E. V. *Velikiy Shelkoviy put'*. – Tashkent: Fan, 1999.

Mankovskaya L. Yu. *Tipologicheskie osnovy zodchestva Sredney Azii*. – Tashkent: Fan, 1980.

Bartold V. V. *Sochineniya po istorii Sredney Azii*. – Moskva: Nauka, 1964.

Claviho R. G. *Dnevnik puteshestviya v Samarkand k dvoru Timura*. – Tashkent: Fan, 1990.

O'rolov A., Qodirova T. *O'rta Osiyo arxitektura yodgorliklarining tipologik asoslari*. – Toshkent, 2013.

Mukminova R. G. *Istoriya Samarkanda*. – Tashkent: Fan, 1971.

Xolikulov Sh. T., Qurahmedov A. E. Samarqand savdosi xususiyatlari // *Fan*, 2007.

Abbasova-Yusupova M. A. *The Bukharan School of Architecture*. – Samarkand, 2022.

Sulaymon va Sulaymonova. *Savdo rastasi miniatyurasi*. 1982.

Zahiriddin Muhammad Bobur. *Boburnoma*. – Toshkent: Yulduzcha, 1989. (yoki yangi nashrlari: Toshkent: O'qituvchi, 2008).

Bino alohida turgan gumbazli kiosk bo'lib, rejada o'n ikki qirrali shaklga ega. Kichik gumbazchalar bilan yopilgan oltita ravoqli yo'lak markaziy olti qirrali zalga olib boradi. Ravoqli teshiklar o'rtasida rejada uchburchak shakldagi bo'lmalar joylashgan bo'lib, ular uchburchak asosi bilan tashqariga ochiladi.

Markaziy zalning yopilishi 12 ta ravoqli gumbaz osti bag'allari (paruslar) tizimiga asoslangan gumbaz orqali amalga oshiriladi; ularning oltitasida yorug'lik tuynuklari mavjud. Xom g'isht terimining fakturasi saqlangan fasad, bittadan katta kirish ravoqli va ikkitadan kichikroq uchburchak xonalar ravoqli qirralarning almashinib kelishi bilan ifodalanadi. Barcha ravoqlar to'g'ri to'rtburchak shakldagi pannolarga botirilgan bo'lib, ular yuqori qismidan gorizontaal ravishda cho'zilgan to'rtburchak chuqurchalar bilan to'ldirilgan. O'lchamlari: markaziy gumbazning diametri — 14 m.

ENSURING BUILDING SAFETY THROUGH THE APPLICATION OF ENERGY-EFFICIENT CONSTRUCTION TECHNOLOGIES IN URBAN PLANNING AND THE RATIONAL USE OF NATURAL RESOURCES

Eshqulov Nuriddin O'ktam o'g'li,

Senior Lecturer (Navoiy State University of Mining and Technologies)

Zoyirova Sarvinoz Jamshid qizi,

Student Navoiy State University of Mining and Technologies)

Karayeva Nigina Dilmurod qizi,

Student, Navoiy State University of Mining and Technologies

Annotatsiya. Mazkur maqolada zamonaviy energiya tejamkor derazalarning binolarda issiqlik yo'qotilishini kamaytirish, ichki mikroiklimni barqarorlashtirish va energiya resurslaridan oqilona foydalanishdagi ahamiyati tahlil qilinadi. Oddiy derazalar, ikki kamerali oynapaketlar va past emissiyali (Low-E) qoplamali energiya tejamkor oynalar o'rtasidagi farqlar yoritiladi. Maqolada oynapaketning tuzilishi, magnetron purkash usulida hosil qilinadigan metall oksidli qoplamalarning vazifasi, issiqlik uzatish koeffitsiyenti hamda energiya tejashni baholash usuli bayon etilgan. Shuningdek, shartli hisob-kitob va taqqoslovchi jadval orqali energiya tejamkor derazalarning amaliy samaradorligi ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: energiya tejamkorlik, energiya samarador deraza, Low-E qoplama, oynapaket, issiqlik uzatish koeffitsiyenti, magnetron purkash, bino mikroiklimi.

Abstract. This article analyzes the importance of modern energy-saving windows in reducing heat losses in buildings, stabilizing indoor microclimate and ensuring rational use of energy resources. The paper explains the differences between ordinary windows, double-glazed units and low-emissivity (Low-E) energy-saving glazing. The structure of insulating glass units, the function of metal-oxide coatings deposited by magnetron sputtering, the heat transfer coefficient and the method for estimating energy savings are described. An illustrative calculation and comparative tables demonstrate the practical effectiveness of energy-saving windows.

Keywords: energy saving, energy-efficient window, Low-E coating, insulating glass unit, heat transfer coefficient, magnetron sputtering, indoor microclimate.

1. *Introduction:* The production and effective application of modern building materials remain among the most important tasks in contemporary construction. A building envelope should not only provide architectural appearance and structural protection, but also reduce energy consumption, maintain comfortable indoor temperature and support healthy indoor air conditions.

Windows are one of the most vulnerable parts of the building envelope from the point of view of heat transfer. In winter, a significant part of indoor heat can be lost through ordinary windows; in summer, solar radiation through glazing may increase the cooling load. Therefore, the selection of energy-saving windows is an important design decision for residential, public and industrial buildings.

Modern energy-saving windows usually include insulating glass units, sealed air or inert-gas layers, warm-edge spacers and glass with a low-emissivity coating. Such solutions reduce conductive, convective and radiative heat transfer through the window. As a result, heating and cooling energy demand decreases, while indoor comfort increases.

2. *Scientific and technical basis of energy-saving glazing:* Energy-saving glass differs from ordinary glass by the presence of a special thin coating. This coating is usually formed from metal oxides or noble metal layers and is deposited on the glass surface by a vacuum magnetron sputtering method. The coating is very thin; however, it can significantly change the optical and thermal properties of the glass.

The main function of a Low-E coating is to transmit visible light while reflecting a considerable part of long-wave infrared heat radiation. In winter, it reflects indoor heat back into the room; in summer, it helps reduce unwanted heat gain from solar radiation. Thus, Low-E glazing contributes both to heat preservation and to cooling-load reduction.

The effectiveness of a window is commonly evaluated by the heat transfer coefficient U. The lower the U-value, the lower the heat loss through the window. Another important indicator for sunny climates is the solar heat gain coefficient (SHGC), which characterizes how much solar energy enters the room through glazing. For hot climates, a lower SHGC may be preferable; for cold climates, a balanced solution is selected depending on building orientation and design.

3. *Construction of a modern energy-saving window:* A modern energy-saving window is not a single piece of glass, but a system consisting of several functional elements:

- glass layers — provide transparency and basic mechanical protection;
- Low-E coating — reflects long-wave thermal radiation and improves thermal performance;
- sealed chamber — reduces heat transfer between indoor and outdoor environments;
- air or inert gas filling — decreases convective heat transfer inside the glass unit;
- spacer and sealants — maintain the distance between glass layers and ensure airtightness;
- window frame — provides mechanical support and affects overall thermal resistance.

4. *Comparative characteristics of ordinary and energy-saving windows:* The main advantages of energy-saving windows can be shown through the comparison of their functional properties.

Indicator	Ordinary single glazing	Standard double glazing	Energy-saving Low-E glazing
Thermal insulation	Low	Medium	High
Heat loss in winter	High	Moderate	Reduced
Solar heat control in summer	Weak	Moderate	Improved depending on coating type
Noise insulation	Low	Medium	Medium to high
Indoor comfort near window	Often cold zone	Improved	More stable temperature
Initial cost	Low	Medium	Higher
Operating energy cost	High	Medium	Lower

5. *Method for estimating heat loss and energy saving:* For a simplified engineering assessment, heat loss through windows can be calculated using the following formula:

$$Q = U \times A \times \Delta T \times t / 1000$$

where Q is heat loss, kWh; U is the heat transfer coefficient of the window, W/(m²·K); A is the total window area, m²; ΔT is the temperature difference between indoor and outdoor air, K or °C; and t is the operating time, h.

The percentage of energy saving can be estimated as:

$$S = (E_{\text{ordinary}} - E_{\text{energy-saving}}) / E_{\text{ordinary}} \times 100\%$$

where S is the relative energy saving, %; E_{ordinary} is the energy consumption when ordinary windows are used; and E_{energy-saving} is the energy consumption when energy-saving windows are used.

6. *Illustrative calculation:* The following conditional example demonstrates the effect of replacing ordinary windows with energy-saving windows. The values are illustrative and are used to show the calculation method.

Window type	U-value, W/(m ² ·K)	Area, m ²	Heat loss per day, kWh	Saving compared with ordinary glazing
Ordinary glazing	5.7	20	54.7	—
Energy-saving Low-E glazing	1.6	20	15.4	39.4 kWh/day or 72%

According to the simplified calculation, if the total window area is 20 m² and the average temperature difference is 20 °C, replacing ordinary glazing with Low-E glazing may reduce daily heat loss from approximately 54.7 kWh to 15.4 kWh. This means that the potential reduction is about 39.3 kWh per day under the given assumptions.

7. *Comparative energy consumption based on the article data:* The initial article included a comparative table showing energy consumption for a 100-hour period. This table was corrected and reformatted for clarity.

No.	Window type	Operating time, h	Consumed energy, kWh	Saved energy, kWh
1	Ordinary window	100	4080	0
2	Energy-saving window	100	2448	1632

The calculation shows that the energy-saving window option reduces energy consumption by 1632 kWh in comparison with the ordinary window option for the considered operating period. This corresponds to a relative saving of approximately 40%. Such a result confirms that energy-efficient glazing can significantly reduce heating and cooling costs in buildings.

8. *Practical importance for Uzbekistan:* In the climatic conditions of Uzbekistan, buildings are exposed both to cold periods requiring heating and to hot periods requiring cooling. Therefore, window systems should be selected not only for winter heat preservation, but also for protection against excessive solar heat gain during summer.

The use of energy-saving windows is especially important in residential buildings, schools, hospitals, offices and other public buildings. In such buildings, the replacement of ordinary windows with modern Low-E insulating glass units can reduce energy consumption, improve thermal comfort, decrease condensation risk and support national energy-saving policy.

However, the effectiveness of energy-saving windows depends on correct installation. Even a high-quality glass unit may lose its advantages if the frame junctions are poorly sealed, thermal bridges are present, or installation gaps are not properly insulated. Therefore, the window should be considered as a complete system: glass, frame, sealing, installation layer and maintenance.

8.1. *The importance of energy-efficient buildings in urban planning:*

In modern urban planning, the rational use of energy resources is considered one of the primary tasks. Population growth, the acceleration of urbanization processes, and the construction of new residential areas are leading to a significant increase in energy consumption. Therefore, the use of energy-efficient building materials and technologies in urban planning is of great importance.

Energy-efficient windows improve the heat balance of buildings and reduce the load on heating and cooling systems. As a result, the consumption of electricity and fuel is reduced, which contributes to the efficient use of natural resources.

8.2 The impact of energy-efficient windows on environmental safety:

Reducing energy consumption also reduces the amount of carbon dioxide (CO₂) and other harmful gases released into the atmosphere. Using energy-efficient windows in buildings:

- reduces greenhouse gas emissions;
- ensures environmental sustainability;
- develops the principles of green construction;
- improves the ecological state of the urban environment.

Therefore, energy-efficient windows are one of the important elements of the "green city" concept.

8.3 Role in ensuring building safety:

Energy-efficient windows serve not only to preserve heat but also to enhance the operational safety of buildings. In modern window packages:

- the probability of condensate formation decreases;
- the development of mold and fungi caused by moisture is limited;
- the internal microclimate is maintained at a normal level;
- favorable conditions will be created for the health of the population.

Such factors contribute to improving sanitary and hygienic safety in residential and public buildings.

9. Recommendations:

Use Low-E insulating glass units for new construction and energy renovation projects.

Select glazing according to building orientation, climate zone and the balance between daylight and solar heat gain.

Pay attention to the thermal performance of the frame, not only the glass unit.

Ensure airtight installation and proper sealing of joints around windows.

Apply comparative energy calculations at the design stage to estimate expected savings.

Use certified materials and follow current building norms and standards for thermal protection of buildings.

Conclusion: Modern energy-saving windows are an effective solution for reducing heat loss, lowering cooling loads and improving indoor comfort. Their performance is based on the combined action of insulating glass units, sealed chambers, Low-E coatings and thermally improved frames.

In comparison with ordinary windows, energy-saving windows can considerably reduce energy consumption during both heating and cooling periods. The illustrative calculations and comparative table show that the use of energy-saving glazing can provide substantial energy savings. Therefore, the introduction of such windows in residential, public and industrial buildings is important for energy efficiency, environmental protection and sustainable development of the construction sector.

In urban planning practice, the use of energy-efficient windows not only reduces energy consumption but also saves natural resources, enhances environmental protection, and ensures the long-term safety of buildings. Therefore, energy-efficient windows are an important component of shaping modern sustainable cities. Their widespread implementation in new construction projects and the reconstruction of existing buildings will serve to strengthen the country's energy security.

List of used literature

1. I.I. Kasimov. Arzon zamonaviy qurilish ashyolari. Textbook for architecture and construction students and a guide for young entrepreneurs. Tashkent: Cho'lpon Publishing House, 2017.
2. N.A. Mahmudova, H.N. Nuritdinov. Pardoqlash va issiqlik izolatsiya materiallari. Study guide for higher educational institutions in the field of construction. Tashkent: Publisher, 2010.
3. N.A. Samig'ov. Qurilish materiallari va buyumlari. Textbook for higher education institutions. Tashkent: Cho'lpon Creative House of Publishing and Printing, 2013.
4. X.X. Komilov. Zamonaviy qurilish materiallari. Educational and methodological complex. Tashkent Architecture and Construction Institute, 2020.

5. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated November 8, 2017 No. PQ-3379 "On measures to ensure rational use of energy resources".

6. ISO 10077-1. Thermal performance of windows, doors and shutters — Calculation of thermal transmittance.

7. ISO 52022-3. Energy performance of buildings — Thermal, solar and daylight properties of building components and elements.

8. EN 673. Glass in building — Determination of thermal transmittance (U value) — Calculation method.

ARMOGRUNTLI TAYANCH DEVORLARDA GRUNT BOSIMINI HISOBLASHNING MUHANDISLIK USULI

Mustanov Ilg'orjon Shokir o'g'li

Samarqan davlat arxitektura-qurilish universiteti doktoranti

Zamonaviy infratuzilmani rivojlantirish har qanday mamlakat iqtisodiyoti uchun muhim ustuvor yo'nalish hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasida "Yangi O'zbekiston" strategiyasi va "O'zbekiston-2030" rivojlanish strategiyasi doirasida avtomobil yo'llari, ko'priklar va transport chorrahalari qurilishi jadal sur'atlar bilan olib borilmoqda. Faqat so'nggi 5 yil ichida mamlakatimizda yuzlab kilometr yangi yo'llar va ko'priklar qurildi. Bu jarayonda armogrunтли (geosintetik materiallar bilan mustahkamlangan grunt) tizimlar tobora keng qo'llanilmoqda. Armogrunтли tayanch devorlar an'anaviy temir-beton devorlarga nisbatan bir qancha muhim afzalliklarga ega: qurilish xarajatlari 25–40% ga kamayadi, qurilish muddati 2–3 baravar qisqaradi, ekologik toza, yerning tabiiy holatini saqlab qolish imkonini beradi va seysmik faol hududlarda yuqori moslashuvchanlikka ega. O'zbekistonning tog'li va tog'oldi hududlarida bunday texnologiyalarga bo'lgan ehtiyoj ayniqsa yuqori. Biroq, ushbu innovatsion tizimlarda jiddiy muammo mavjud — **gruntning lateral (yonlama) bosimini aniq hisoblash**. Hozirgi kunda qo'llanilayotgan klassik nazariyalar (Kulon nazariyasi 1776-yil, Rankayn nazariyasi 1857-yil) oddiy grunt devorlar uchun ishlab chiqilgan bo'lib, armogrunтли konstruksiyalarning o'ziga xos xususiyatlarini — geosintetik qatlamlarning mustahkamlovchi ta'sirini, gruntning mustahkamlangan zonasidagi o'zgarishlarni va transport vositalarining dinamik yuklamalarini yetarli darajada hisobga olmaydi, natijada loyihalashda xavfsizlik zaxirasi ortiqcha oshirilmoqda, bu esa qurilishning qimmatlashishiga olib kelmoqda. Ba'zi hollarda esa yetarli hisoblanmagan bosim tufayli devor deformatsiyasi yoki hatto qisman buzilish holatlari kuzatilmoqda. Shu sababli, armogrunтли tayanch devorlarda tuproq bosimini hisoblashning zamonaviy, aniq va amaliy muhandislik usulini ishlab chiqish bugungi kunning dolzarb ilmiy-texnik vazifasidir.

Kalit so'zlar: armogrunтли tizimlar, tayanch devorlar, tuproq bosimi, muhandislik hisobi, geosintetik materiallar, mustahkamlangan grunt, PLAXIS, ko'prik va transport chorrahalari.

Maqsad va vazifalari: Maqolaning asosiy maqsadi — avtomobil yo'llari ko'priklari va transport chorrahalari uchun armogrunтли tayanch devorlarda grunt bosimini hisoblashning takomillashtirilgan muhandislik usulini nazariy asoslash, matematik modellashtirish va amaliy tavsiyalar bilan ta'minlashdan iborat.

Armogrunтли tayanch devorlarda grunt bosimining shakllanish mexanizmini chuqur tahlil qilish va mavjud usullarning kamchiliklarini aniqlash;

Mustahkamlangan gruntning kuchlanish-deformatsiya holatini hisobga oluvchi yangi hisoblash sxemalarini ishlab chiqish;

Geosintetik materiallarning grunt bilan o'zaro ta'sirini tavsiflovchi matematik modellar va formulalarni yaratish;

Taklif etilayotgan usulni sonli modellashtirish va eksperimental tadqiqotlar orqali tasdiqlash;

Turli grunt turlari va real yuklama sharoitlari uchun amaliy hisoblash algoritmlari va tavsiyalarni tayyorlash.

Tadqiqot usullari: Tadqiqot kompleks yondashuv asosida olib borildi. Nazariy tahlil bosqichida klassik yer mexanikasi nazariyalari (Kulon, Rankayn, Mononobe-Okabe) va zamonaviy xorijiy tadqiqotlar (Jones, Bathurst, Koerner va boshqalar) o'rganildi. Sonli modellashtirish PLAXIS 2D va PLAXIS 3D dasturlarida amalga oshirildi. Mustahkamlangan grunt uchun Hardening Soil Model (HSM) va Geogrid elementlari qo'llanildi. Modellarda real geologik kesimlar, turli grunt turlari (qumli, loyli, shag'alli) va transport dinamik yuklamalari hisobga olindi. Eksperimental tadqiqotlar laboratoriya sharoitida (Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti laboratoriyasi) va real obektlarda o'tkazildi. O'lchovlar uchun zamonaviy geodezik va kuchlanish o'lchagich asboblari ishlatildi. Olingan ma'lumotlar statistik tahlildan o'tkazildi (SPSS 26 va Microsoft Excel dasturlari).

Natijalar: Taklif etilgan yangi muhandislik usuli tuproq bosimini hisoblash aniqligini o'rtacha 12–18% ga oshirdi. Mustahkamlangan zonada yonlama bosim klassik usullarga nisbatan 15–25% ga kamayganligi aniqlandi. Geosintetik qatlamlarning tortishish kuchi hisobga olinganda devorning barqarorlik koeffitsienti 1,35 dan 1,68 gacha oshdi. Dinamik yuklamalar (og'ir yuk mashinalari harakati) sharoitida tebranish amplitudasi 18–24% ga pasayganligi kuzatildi. Turli grunt turlari uchun maxsus koeffitsientlar va hisoblash formulalari ishlab chiqildi. Real ob'ektlarda o'tkazilgan sinovlar natijalari sonli modellashtirish natijalari bilan 93–97% mos keldi.

Muhokama: Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, taklif etilayotgan usul armogrunтли tizimlarning real ish sharoitlarini ancha yaxshi aks ettiradi. Bu usul loyihachilar uchun qulay, hisoblash vaqtini qisqartiradi va xatolik ehtimolini kamaytiradi. Shu bilan birga, usulning cheklovlari ham aniqlandi: juda yumshoq va suv to'yingan gruntlarda qo'shimcha geofizik tadqiqotlar talab etiladi.

Xulosalar

Armogrunтли tayanch devorlarda grunt bosimini hisoblashning yangi muhandislik usuli ishlab chiqildi va asoslandi.

Usulning aniqligi eksperimental va sonli modellashtirish orqali tasdiqlandi.

Taklif etilayotgan yondashuv O'zbekiston avtomobil yo'llari qurilishida material sarfini 10–25% ga kamaytirish va xavfsizlikni oshirish imkonini beradi.

Natijalar normativ hujjatlarni takomillashtirish uchun asos bo'la oladi.

Kalit so'zlar: armogrunтли tizimlar, tayanch devorlar, tuproq bosimi, muhandislik hisobi, geosintetik materiallar, mustahkamlangan grunt, PLAXIS, ko'priklar va transport chorrahalari.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Sokolov A. D. Armogrunтли tizimlar avtomobil yo'llari ko'priklari va transport chorrahalari uchun. Monografiya. – M.: Transport, 2023.
2. Kulon Sh. Tuproq bosimi nazariyasi. – SPb.: 1773 (qayta nashr 2020).
3. Rankayn V. Yer mexanikasi. – London, 1857 (rus tilidagi tarjimasini 1950).
4. PLAXIS 2D/3D foydalanuvchi qo'llanmasi. Delft University of Technology, 2022.
5. O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi. Avtomobil yo'llari loyihalash normalari (KMQ 2.05.03-21). Toshkent, 2021.
6. Geosintetik materiallar bo'yicha xalqaro qo'llanma. IGS, 2020.

ON THE CHOICE OF ROOFING TRUSSES FOR BUILDINGS.

Aslon Holmurodov^{1}, Sherzod Mamatov^{2*}*

¹ *Samarkand State Architecture and Construction University, 140143 Lolazor street, Samarkand, Uzbekistan;*

² *Samarkand State Architecture and Construction University, 140143 Lolazor street, Samarkand, Uzbekistan.*

Annotation. The article is devoted to the selection of effective structural forms of roof trusses. Analyzed roof trusses with different cross sections, argues in favor of thin-walled profiles and single corners.

The scope of application of steel structures is varied, but the largest amount of steel (more than 80%) is used to coat industrial buildings. Reducing the cost of such buildings is crucially important and should be

carried out at all stages of engineering, from choosing the structural form of load-bearing structures to installation and operation.

In the climate conditions of Uzbekistan, with an estimated snow load of 70 kg/m² and a light covering (SANDWICH panels, steel corrugated sheeting), for spans of up to 24 meters, rafter trusses made from single corners and bent-welded profiles are very effective. In rafter trusses made from single corners, the lattice is attached to the truss chords using spot welding or electric arc welding directly (Pic.1e, f). In case the length of the weld is not sufficient, then with a small number of gussets.

The effectiveness of trusses made from single angles compared to paired angle sections in which the shaped elements make up approximately 25% of the total mass of the trusses is also due to the fact that with equal cross-sections of the rods a single angle has better geometric characteristics and is more stable.

Unfortunately, in most cases of implemented projects, rafter trusses are designed from paired angles, which are ineffective. The reason for this is the reluctance of engineering companies to reduce the estimated cost of the building, thus the metal intensity of the building's structures. In addition, engineers in the majority of engineering companies are unable to make the right and effective selection of structural forms of trusses and carry out calculations in accordance with engineering standards [3].

Picture. 1. Types of truss units.

a, б) T-bar, в) cold-formed profile, г) paired angle,

г, e) single corner

In the cost of the structure of the building, the cost of material in some cases might be 85-90%, while design is only 1-2%. Most often customers turn to inexperienced engineering companies trying to save money, thus

not suspecting that ineffective engineering of metal structures costs them tens and sometimes hundreds of times more.

The experience of leading countries, as well as from my own experience in scientific research in engineering company "Geofundamentproeject" has shown, that the use of thin-walled cold-formed closed profiles, and galvanized light steel thin-walled structures while designing coatings for industrial buildings can significantly reduce metal consumption and corrosion resistance of structures. This is facilitated by a number of advantages of thin-walled profiles:

- thin-walled profiles have higher mechanical characteristics;
- bent-welded profiles of square cross-section, equally stable in both directions, which are an important factor for the effective selection of sections of compressed truss elements;
- radius of inertia of rectangular profiles are up to 5% higher than corner profiles of similar weight, which also increases the stability of the rods;
- in the nodes of the truss rods, rectangular profiles are connected directly, without any additional gusset plate (Pic. 1, 6), which allows reducing the weight of the truss by up to 20%.

Trusses made from rectangular profiles are more resistant to corrosion, since they do not retain moisture and have a smaller painted surface compared to trusses made from paired angles.

Another factor in favor of the widespread use of thin-walled profiles in coatings of industrial buildings is that the Republic has its own metallurgical factories producing high-quality profiles from low-carbon construction steels.

The design of trusses from bent-welded and cold-formed galvanized profiles being produced, taking into account the peculiarities of the thin-walled structures [5,6]. In this case, certain design requirements must be taken into account.

An example of the effective use of bent-welded profiles in coating is the production workshop of the textile factory of LLC "Sam-Rafoat textile" (Pic.2) with a plan size of 100 x 234 m, built near Samarkand city, as well as bottled drinking water factory in the Zhambay district of Samarkand city with a plan size of 23x48 m. , where farther trusses with a span of 23 m of the "Molodecheno" type were used. Trapezoidal trusses with a span of 20 m (20+20+20+20+20) were used in the covering of the textile factory. Significant savings in steel were achieved in both implemented projects (22-26%).

Picture 2. Textile factory building in Samarkand city

For the reliability of the calculations produced, we tested both types of rafter trusses on (Pic. 3 & 4) static loads. To do this, two trusses were paired into a spatial block on which static loads were applied exceeding the calculated ones by 30%. The purpose of the test was to check the operation of the trusses by measuring

the flexure of the trusses in the middle of the span, as well as visual monitoring of the loss of local stability of the walls of thin-walled profiles at the junction of the truss braces to the chords and the general loss of stability of the compressed elements.

As a result of testing, the following conclusions were made: the discrepancy the theoretical flexure, and the flexure determined experimentally turned out to be insignificant, with a maximum flexure of $f = 36$ mm the discrepancy was 3 mm; There was no loss of local or general stability of the truss elements. A detailed report on the results of the full-scale test is available in the "Geofundamentproeject" archives.

Picture 3. Tests of a trapezoidal profile truss with a span of 20 m.

Picture. 4. Testing of a truss of the “Molodecheno” type with a span of 23 m.

Low-element farms provide good roofing with a span of 18 to 36 meters [5]. Crane beams are joined to nodes where farm columns are located, or to nodes where specific supplementary columns are built, in industrial buildings equipped with overhead cranes.

Picture. 5. Calculation scheme of a low-element farm

The truss-supporting columns can be hinged or fastened. The primary load-bearing structure is a sprung truss with an upper band slope of $i = 1/8 \dots 1/10$. A soft roofing felt roofing can be used on a

farm with such a slope. Farm trusses are normally positioned at the same $=1/4l$ distance from each other, whether vertically or obliquely. The apex node is hinged or braided, and the roofing structures can be progon or non-progon. Because the fences are sparingly placed on low-element farms, the upper bands are crushed and bent. High bands are built of wide-shelf spreads and structural joints, channels, and bent welded closed-contour virgin profiles to withstand such loads. The lower belt, which acts as a tensioner, should be constructed of angles or circular steels, and the columns should be built of compressive-strength profiles. Sprint beams, lightness like arches, and high virginity are all characteristics of low-element trusses. The drawback is that it doesn't operate well with one-way loads (snow, crane impact). The V-shaped columns help to mitigate this

disadvantage of Sprengel farms. V-shaped columns do not operate when the truss is loaded symmetrically; when the truss is

loaded symmetrically, the stresses created in the upper band are determined by the ratio $= 1 /$. The distance between the apex node and the node to which the oblique column is linked is given by

1 (see Picture.5). The farm's snow loading is fully determined if $= 1/10 - 1/12$.

High belt weight accounts for 70-75 percent of the farm's total weight. The strains created by the bending moment account for 85 to 95 percent of the tension in the upper belt. The longitudinal forces in the top belt scarcely alter along the length of the belt since the slope is minor. The truss obtains a minimal weight when the absolute values of the bending moments in the upper belt rack and the column section are equal or close to each other. The bending moments generated in the truss upper

belt are proportional to the height, and the effective height $2,8 \cdot t$ when the 18, 24, 30, and 36 m arched trusses are hinged to the columns and the accumulated loads are loaded with $/2$ steps or uniformly distributed loads. When loaded in $2 \cdot /3$ stages, the forces accumulated on 18m arched trusses should be taken to be $2,3 \cdot t$. The angle formed by the upper band slope and the horizon is called α . The height is reduced slightly on farms equipped with overhead cranes.

An example. The following must be considered when designing a low-element farm. The farm is 24 meters tall, with a 6 meter step. Steel of the C235 grade has a low carbon content. ($R_y=235$ MPa) [3].

H22

The normative and calculated spread loads are $q = 0,95$ kH/m, $q = 1,18$ kH/m, respectively. The prongs, which are arranged in stages of $d = 1.5$ m, transmit loads acting on the farm without roofing. Solution: Calculated, accumulated loads acting on the top strip of the farm.

$$P = q \cdot B \cdot d = 1.18 \cdot 6 \cdot 1.5 = 10.62 \text{ kH.}$$

The above recommendations are used to create the geometric shape of the farm. High band slope: $i = 0,1 \cdot L / 2 = 0,1 \cdot 24 / 2 = 1.2$ m.

$$h \approx 2,8 \cdot t \cdot \tan \alpha = 2,8 \cdot 6 \cdot 0,1 = 1,68 \text{ m; .}$$

Because the top band of the truss is squeezed and bent, its cross-section is chosen from a virgin double profile, while the lower band is chosen from a single angle.

Numerical studies determined the ideal value of the eccentricity generated by the upper band and the bottom band, which is $e = 10$ cm. The farm's computation scheme is depicted in Picture 6.

Picture. 6. Farm calculation scheme

The cuts selected for this farm are shown in Picture 6. The amount of steel consumed was 800 kg and the number of knots was 11, indicating that the farm was industrial.

At the base nodes of low-element trusses, the optimal distribution of bending moments in the upper band sections can be achieved as a result of proper selection of the eccentricity (e) generated by the bands. For farms of 18, 24, 30 and 36 m, these values are around $e = 0-30$ cm, $\alpha = 6^\circ - 8^\circ$. To find the ideal values of eccentricity for 18, 24, 30, and 36 m arched farms, numerous studies were undertaken, and the results of the calculations are provided in Table 1.

All calculations were performed using LIRA-CAPR 2017 [7], (A software package for the design and calculation of machine-building and building structures for various purposes-Kiev (Ukraine), 2017).

Picture.7. The node base of a low-element farm

The use of low-element trusses in the design of industrial building roofing is now a viable option. Lightness, ease of building, and a low number of rods and knots distinguish such farms from other types of farms. Low-element farms also have the benefit of being able to be carried in a compact form from the factory to the construction site in the form of discrete linear elements. Numerical analyses were used to find the best parameters for low-element farms.

Main conclusions:

- the use of rafter trusses for covering industrial buildings from bent-welded profiles allows saving steel up to 30% compared to trusses from paired angles;
- trusses from single angles are up to 10% more economical than trusses from paired angles, and are less labor-intensive to manufacture due to the small number of gusset plate elements and the amount of welding work; they are acceptable for light roofing for spans up to 24 m;
- truss rods made from single angles and bent-welded profiles are corrosion-resistant.

-The minimal weight of the trusses depends on the value of the eccentricity generated by the upper and lower bands of the truss when the linear load operating on low-element trusses is $q=7,1$ kH/m. For farms with arches of 18, 24, 30, and 36 meters, the measurements are 0-5 cm, 10-15 cm, 15 cm, and 15-20 cm, respectively.

Bibliography.

1. Kopylov M.M. Metal structures of frames of one-story buildings. –Tomsk: Publishing house Volume.State.arch-builds university. 2012. -316 p.
2. S.R 20.13330.2016. Set of rules. (loads and impacts).
3. Urban planning norms and rules 2.03.05-13 “Steel structures. Gosarchitectstroy of the Republic of Uzbekistan, Tashkent, 2012 - p.171
4. Light metal structures of buildings and structures. Textbook, M.M. Sakhnovsky, Kyiv. 1984
5. Guidelines for the design of steel structures made of bent-welded closed profiles. “Central Scientific Research Institute of Design of Steel Structures” 1978. Update date, 02/01/20, Moscow.
6. Eurocode. EN 1993-1-3. Design of steel structures. Part 1-3. General rules. Additional rules for cold formed elements and profiled decking.

7. "LIRA-SAPR 2017" A software package for the design and calculation of machine-building and building structures for various purposes-Kiev (Ukraine), 2017.
8. Design of metal structures. Special course, edited by V.V. Biryulev. Leningradstroyizdat. 1990. p.171.
9. Nilov A.A., Permyavov V.A. Steel structures of industrial buildings. Directory, Kiev.1986.
10. "Design Optimization of Steel Truss Structures" K.V.Venkatesha University of Oklahoma, 1989.
11. Light metal structures of buildings and structures. Study guide., M. M. Sakhnovsky, Kiev. 1984.
12. Holmurodov Aslon Ibragimovich 1 , Abduazizov Inomjon Alisherovich. Determination of Optimal Parameters of Low/ MIDDLE EUROPEAN SCIENTIFIC BULLETIN. 2021y.

ЖИВУЧЕСТЬ И ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КАРКАСА ЗДАНИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСОБОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Егорова В.В.

Докторант (PhD), кафедры «Строительный инжиниринг»,
Самаркандского государственного архитектурно-строительного университета

Аннотация: Риски, связанные с особыми, в том числе аварийными, воздействиями на здания и сооружения, приводят к необходимости предусматривать при проектировании мероприятия по защите от прогрессирующего обрушения. При этом актуальной задачей является оценка достаточности и эффективности конструктивных мероприятий по защите как вновь проектируемых, так и реконструируемых зданий и сооружений для предотвращения их обрушения в аварийной ситуации. Решение этой задачи возможно с использованием критериев и мер живучести. Предложен вариант относительного индекса живучести, учитывающего степень повреждения элементов конструктивной системы здания в процессе длительной эксплуатации и уровень действующей нагрузки. Рассмотрена связь между относительной мерой живучести и техническим состоянием конструкций. Приведены результаты оценки живучести железобетонного многоэтажного каркаса здания с плоскими безбалочными плитами перекрытий, в которых в качестве конструктивного мероприятия по защите от прогрессирующего обрушения предусмотрены периметрические, продольные и поперечные внутренние связи, подобранные по методу связевых усилий. Продемонстрирована эффективность использования системы дополнительных связей для обеспечения защиты от прогрессирующего обрушения. Показано, что при проектном уровне нагрузки наименьший относительный индекс живучести соответствует аварийной ситуации, вызванной потерей несущей способности угловой колонны здания, а наибольший – средней колонны. В результате снижения прочности бетона и арматуры на 30% (или эквивалентного снижения эффективных размеров сечений в результате действия агрессивной среды) отмечено снижение относительного индекса живучести до $RRI = 0,65$ при действии постоянных и длительных нормативных нагрузках и принятых нормативных характеристиках материалов конструкций.

Ключевые слова: особое воздействие, прогрессирующее обрушение, живучесть, относительный индекс живучести, техническое состояние, железобетонный каркас, дополнительные связи

ROBUSTNESS AND TECHNICAL CONDITION OF REINFORCED CONCRETE FRAME STRUCTURES AS A RESULT OF ACCIDENTAL ACTION

Abstract. Risks associated with accidental actions on buildings and structures lead to the demand for design measures aimed at protection against progressive collapse. In this case, the actual task is to assess the sufficiency and effectiveness of structural measures to protect both newly designed and reconstructed buildings and structures to prevent their collapse in an accidental situation. The solution of this problem is possible with the usage of criteria and measures of robustness. A variant of the relative robustness index, which takes into account the degree of damage to the elements of the structural system of the building during long-term operation and the level of the current load, has been proposed.

The relation between the relative measure of robustness and technical condition of structures is examined. The results of robustness check of reinforced concrete multistorey building frame with plane beamless floor slabs, in which perimeter, longitudinal and transverse internal ties, selected by the method of tie forces, are provided as a structural measure to protect against progressive collapse. The effectiveness of using a system of additional ties to provide protection against progressive collapse has been demonstrated. It is shown that at the design load level the lowest relative robustness index corresponds to the accidental situation caused by the loss of bearing capacity of the corner column of the building, and the highest - to the middle column. As a result of concrete and reinforcement strength reduction by 30% (or equivalent reduction of effective cross-sectional dimensions as a result of aggressive medium action), the relative robustness index decreased to $RRI = 0.65$ under the action of constant and long-term characteristic loads and accepted characteristic properties of construction materials.

Keywords: *accidental actions, progressive collapse, robustness, relative robustness index, technical condition, reinforced concrete frame, tie force*

1. Введение

В течение срока эксплуатации здания и сооружения могут подвергаться аварийным воздействиям различного характера. В связи с этим при оценке их технического состояния целесообразно определять не только ресурс сопротивления при действии основных сочетаниях нагрузок, но также живучесть конструктивной системы при особых, в том числе аварийных, воздействиях [1–3]. Термин живучесть (structural robustness) относительно недавно был введен в научную литературу и инженерную практику и пока ещё по-разному толкуется различными авторами и нормативными документами.

В [4] под живучестью понимается нечувствительность конструктивной системы к первоначальным повреждениям. Таким образом, конструктивная система обладает живучестью, если первоначальное повреждение не приводит к непропорциональному обрушению. Старосек и Хаберланд [5] определяют живучесть конструктивной системы как соотношение между прямыми рисками и общими рисками (суммарные риски равны сумме прямых и косвенных рисков) в течение определенного периода времени и с учетом всех возможных воздействий и повреждений элементов конструктивной системы. В [6] под живучестью понимается способность конструктивной системы перераспределять нагрузку между остальными несущими элементами в случае разрушения или повреждения одно из них.

Для оценки свойства живучести в научной литературе предложены различные количественные меры и параметры, основанные на учете риска, вероятности отказа, а также детерминированные, определяемые в рамках неявного оценивания вероятностей отказов и их последствий с использованием «глобального» формата безопасности или формата безопасности, основанного на применении системы частных коэффициентов безопасности (надежности). Подробный обзор мер живучести приведен в работах [2,7]. Общим для всех представленных мер живучести является сопоставление исходной и поврежденной несущей системы здания.

Известны различные методы проектирования, направленные на обеспечения свойства живучести конструктивных систем зданий и сооружений при аварийных воздействиях, среди которых проектирование ключевых элементов; создание системы дополнительных горизонтальных и вертикальных связей, в том числе внутренних; передача нагрузок по альтернативному пути; систематического учет и анализа риска (в том числе для окружения проверяемого строительного объекта). Одним из наиболее распространенных методов проектирования, предусмотренных в нормах различных стран, и находящий наиболее широкое применение, является метод передачи нагрузок по альтернативному пути [8]. В рамках этого метода рассматривается отклик поврежденной системы, максимально учитываются резервы несущей способности элементов системы с учетом изменения схемы их работы и изменения напряженно-деформированного состояния [5–7]. Таким образом, при проверке альтернативных путей передачи нагрузок как правило рассматривают состояния несущей системы [9] в диапазоне от LS (Life Safety – безопасность жизнедеятельности) до CP (Collapse Prevention – предотвращение обрушения) на кривой отклика конструкции (рис. 1).

Рисунок 1 - Обобщенный вид связи между нагрузкой и деформацией конструктивного элемента критерии приемлемых последствий по FEMA, 2000 [9]

С другой стороны, количественные меры живучести [2,10] могут быть использованы для оценки ресурса сопротивления конструктивных систем зданий не только при отказе несущего элемента, но и для режима нормальной эксплуатации в условиях снижения механических характеристик материалов в результате длительной эксплуатации и воздействий агрессивных сред, а также с учетом риска аварийных воздействий на поврежденных в результате длительной эксплуатации каркасы зданий. При этом необходимо выполнить дифференциацию допустимых уровней напряженно-деформированного состояния каркасов зданий с учетом требований эксплуатационной пригодности, ремонтпригодности и т.д. и установить количественные параметры такой оценки. Такая дифференция в научной литературе до настоящего времени не выполнялась.

Уместно также заметить, что представленные в нормах критерии для проверки несущей способности в рамках формата, основанного на использовании системы частных коэффициентов (коэффициентов надежности), ориентированы на оценку прочности и деформативности отдельных сечений и узлов и не дают прямого ответа на вопрос о том, как влияет образование шарниров пластичности в одном или нескольких сечениях элементов из композиционных материалов, таких как железобетон, на поведение конструктивной системы или отдельных её деформационных блоков с учетом возникновения специфических уровней напряженно-деформированных состояний поврежденных каркасов зданий [11–13]. В связи с этим в дополнение к критериям предельных относительных деформаций при проверке живучести целесообразно использование энергетических критериев устойчивости деформирования [14–16].

Целью данного исследования являлось установление связи между параметрами технического состояния зданий и соответствующими им количественными мерами живучести.

2. Модели и методы

2.1. Общие положения по оценке живучести поврежденных конструктивных систем зданий

Согласно требованиям норм проектирования ¹ начальное локальное разрушение не должно приводить к прогрессирующему обрушению. При этом, учитывая, что в результате проектирования должна быть обеспечена несущая способность, деформативность и

устойчивость формы деформации как здания и сооружения в целом, так и отдельных элементов и узлов сопряжений (с учетом специфических уровней напряженно-деформированного состояния), то проверку устойчивости к прогрессирующему обрушению всего сооружения может быть сведена к проверке живучести ограниченной области конструктивной системы здания – в пределах одного пролета в каждом направлении от удаляемого в рамках такой проверки элемента расчетной схемы. Такую область будем называть зоной возможного локального разрушения [17].

Рассмотрим относительную детерминированную меру живучести конструкций, предложенную Фэллоном и др. [18], предполагающую неявную оценку надежности:

$$RRI = \frac{damaged^{-1}}{int act^{-1}},$$

где

$$\begin{array}{c}
 P \\
 = \text{damage} \\
 d \\
 \text{damaged} \\
 \\
 \frac{P}{\text{design}}
 \end{array}
 ,
 \begin{array}{c}
 P \\
 = \\
 \text{int act.} \\
 \text{int} \\
 \text{act} \\
 \\
 \frac{P}{\text{design}}
 \end{array}$$

Здесь P_{design} – проектная нагрузка, P_{intact} – несущая способность неповрежденной конструктивной системы по первичной расчетной схеме, $P_{damaged}$ – несущая способность поврежденной несущей системы по вторичной расчетной схеме.

Мера живучести (1) позволяет выполнить оценку снижения несущей способности поврежденной конструктивной системы по сравнению с её исходным неповрежденным состоянием. Однако она не учитывает текущий уровень нагруженности конструктивной системы, например, превышение проектной нагрузки в результате динамического воздействия, в том числе сопровождаемого изменением расчетной схемы сооружения.

В (1) параметры λ являются множителями к проектной нагрузке, аналогичные параметру живучести, рассмотренному в работах [6,19,20]. Минимальное значение параметра живучести m , ($m = 1, 2, 3$), при котором после начального локального

разрушения достигается особое предельное состояние в наиболее нагруженном сечении элемента определяется из выражения:

$$\lambda = \min_{j=1, 2, \dots, k} \frac{F_d}{f_{jp}} \cdot \frac{F_{jq}}{F_{jp}}, \quad (j = 1, 2, \dots, k) \quad (2)$$

элемента или связи при динамическом нагружении в особой расчетной ситуации; F_{jq} - усилие в j -ом сечении элемента или связи поврежденной конструктивной системы от эксплуатационной нагрузки; f_{jp} - усилие в j -ом сечении элемента

или связи поврежденной конструктивной системы от нагрузки P в виде единичной сосредоточенной силы, приложенной в узле расчетной схемы по месту начального локального разрушения (моделирует динамические эффекты от внезапной структурной перестройки конструктивной системы в рамках подхода pull-down). Потере прочности j -ого сечения элемента или связи соответствует выполнение условия:

При этом система утрачивает свойство живучести при минимальном значении параметра λ , при котором система или её часть превращается в геометрически изменяемую, что может быть установлено путем приравнивая нулю определителя, составленного из коэффициентов системы уравнений равновесия, записанной в матричной форме.

С учетом обозначений в выражении (1) критерий живучести по [6,19] может быть записан в виде:

$$1 - \frac{P}{P_{damaged}} = 0, \quad (4)$$

где

$$= \frac{P}{P_{damaged}}$$

В формуле (4) в отличие от (1) присутствует параметр λ , связанный с уровнем действующей нагрузки P . При этом $\lambda_{damaged}$ определяется образованием такого числа пластических шарниров, при котором система становится геометрически изменяемой. Критерий (2) хорошо подходит для оценки живучести вновь проектируемых несущих систем зданий, однако он не учитывает в явном виде снижение несущей способности конструкций вследствие физического износа в процессе длительной эксплуатации или воздействий агрессивных сред.

Для учета уровня действующей нагрузки и снижения несущей способности конструкций в процессе эксплуатации относительный индекс живучести может быть представлен в виде:

$$RRI(\lambda) = \frac{\lambda_{damaged}}{\lambda_{intact}}$$

Относительный индекс живучести RRI в (5) изменяется от 0 до $RRI(0)$. Здесь 0 – соответствует условию достижения предельного равновесия конструкций в зоне возможно локального разрушения конструктивной системы или её части в проверяемой зоне возможного локального разрушения, а 1 – уровню живучести исходной конструктивной системы без повреждений при действии проектной нагрузки. Если уровень нагрузки снижается по сравнению с изначальной проектной ($\lambda < \lambda_{design}$), то относительный индекс живучести может принимать значения больше единицы для исходной конструктивной системы ($\lambda_{damaged} = \lambda_{intact}$) или приближаться к единице для усиливаемых конструкций эксплуатируемого здания.

При наличии полных диаграмм деформирования для монотонного квазистатического нагружения исходной и поврежденной конструктивной системы относительный индекс живучести может быть определен с использованием энергетического подхода [17] согласно схеме, представленной на рисунке 2.

На первом этапе с учетом полной диаграммы деформирования поврежденной конструктивной системы (рисунок 2, а) определяется уровень динамического догружения и соответствующее ему деформированное состояние конструкций из условия равенства работы и полной энергии деформации ($A_1 = A_2$) при достижении амплитудного значения относительного перемещения (δ_i/δ_{ult}) на первой половине колебаний системы, выведенной из состояния статического равновесия.

Рисунок 2 – К определению относительного индекса живучести конструктивной системы здания:

а – зависимость параметра нагрузки λ от уровня деформированного состояния; б – зависимость относительного индекса живучести RRI от уровня деформированного состояния

По найденному значению амплитудного перемещения на графике « $RRI - \delta_i/\delta_{ult}$ » (рисунок 2, б) определяется относительный индекс живучести, с учетом которого соответствующее техническое состояние здания может быть установлено по таблице 1.

Таблица 1 – Связь относительного параметра живучести RRI с характеристиками технического состояния и уровнями последствий особого воздействия

Качественные характеристики технического состояния несущих систем зданий по ГОСТ 31937-2024 ¹	Уровни последствий по [9]	Значение относительного индекса живучести RRI
Нормативное	O (Operational)	$0,75 < RRI \leq 1$
Работоспособное	IO (Immediate Occupancy)	$0,5 < RRI \leq 0.75$
	LS (Life Safety)	$0,25 < RRI \leq 0.5$
Ограниченно работоспособное	CP (Collapse Prevention)	$0 < RRI \leq 0.25$
Аварийное	CO (Collapse)	$RRI \leq 0$

2.2. Конструктивные решения здания и рассматриваемые расчетные ситуации

Для иллюстрации предложенной меры живучести (3) рассмотрим железобетонный каркас многоэтажного здания (рисунок 3, а) с безбалочными перекрытиями, запроектированный в соответствии с требованиями СП 430.1325800² и СП 63.13330³.

Вертикальные несущие конструкции представлены монолитными железобетонными колоннами сечением 400×400 мм, стенами подвала толщиной 200 мм. Перекрытия выполнены в виде безбалочных монолитных железобетонных плит толщиной 250 мм. Для всех конструкций используется бетон класса прочности по сжатию В30. В качестве продольной и поперечной рабочей арматуры используется арматура А500. Для защиты от прогрессирующего обрушения в плитах перекрытиях предусмотрена система периметрических, продольных и поперечных горизонтальных связей, в качестве которых используются арматурные стержни $\varnothing 12A500$, устанавливаемые с шагом $0,2L$ в сжатой зоне или вблизи нейтральной оси. Здесь L – пролет в поперечном по отношению к отдельной связи направлении.

Численное моделирование выполнено в ПК Лира – САПР. Для моделирования колонн использовались универсальные стержневые конечные элементы КЭ 210, позволяющие учитывать физическую нелинейность. Плиты перекрытия и стены моделировались с помощью универсальных треугольных и четырехугольных конечных элементов оболочки КЭ 242, 244 с учетом физической нелинейности. В качестве нелинейных законов деформирования использовались кусочно-линейные зависимости между напряжениями и относительными деформациями: для бетона – трехлинейная, для арматуры – билинейная с упрочнением. Прочность и деформативность материалов принята в соответствии с нормативными значениями по СП 63.13330. В узлах сопряжения колонн с плитами перекрытий и покрытия в пределах размеров поперечного сечения колонны вводились абсолютно жесткие тела, реализующие гипотезу о недеформируемых поперечных сечениях. Для моделирования связей используются универсальные стержневые конечные элементы КЭ 210.

В результате длительной эксплуатации в железобетонном каркасе наблюдается снижение механических характеристик арматуры и бетона, выражаемой в эквивалентном снижении их прочности и деформативности.

В качестве критерия исчерпания несущей способности в сочетании с предельными относительными деформациями бетона и арматурной стали используется энергетический критерий устойчивости деформирования, который применительно к графику деформирования в безразмерных величинах (рисунок 2, а) может быть записан в виде:

$$\frac{d}{l} = \dots \quad (4)$$

где α – является касательной жесткостью или, следуя терминологии, принятой в [15,16] – отпорностью, в безразмерных координатах $\lambda - (\delta/\delta_{ult})$. В качестве предельного значения в данном исследовании принято $\alpha = 0,15$, что соответствует снижению касательной жесткости (отпорности) на 85%.

Рисунок 3 – Конечно-элементная модель многоэтажного каркасного здания

В связи с многообразием разновидностей аварийных воздействий на конструкции зданий и сооружений, а также возможностью появления в течение срока эксплуатации новых, не поддающихся на этапе проектирования учету и прогнозированию аварийных воздействий, при оценке технического состояния и параметра живучести моделируется аварийная расчетная ситуация, связанная с внезапной потерей несущей способности одного из элементов каркаса здания. При этом дополнительно рассматривается снижение механических и деформативных характеристик бетона и арматуры в процессе эксплуатации до 30 %. Расчет исходной n (без повреждений) и поврежденной ($n - 1$) конструктивной системы выполнен на особое сочетание нагрузок:

$$C_s = P_d + P_l + P_s. \quad (5)$$

Здесь P_d – нормативные постоянные нагрузки, P_l – нормативные длительные нагрузки, P_s – нагрузка, представляющая собой статический эквивалент динамического эффекта от особого воздействия, прикладываемая к конструкциям перекрытий в проверяемой зоне возможного локального разрушения. Для физически нелинейного расчета нагрузка P_s задается с некоторым запасом – для получения полной диаграммы деформирования конструктивного узла над удаляемой конструкцией. Фактическое значение P_s , соответствующее рассматриваемой аварийной расчетной ситуации, определяется с использованием энергетических соотношений по схеме рисунка 2, а.

3. Результаты исследования и их анализ

Результаты численного моделирования представлены на рисунках 4, 5.

Рисунок 4 – Графики зависимости изменения параметрической нагрузки λ и относительного индекса живучести $RRI(\lambda)$ от уровня деформированного состояния (δ/δ_{ult}) в аварийной расчетной ситуации: при отказе угловой колонны (а); при отказе колонны крайнего ряда (б); при отказе колонны среднего ряда (в)

Анализ графиков на рисунке 4, а-в свидетельствует о значительном запасе несущей способности конструктивной системы как в исходном состоянии (по первичной расчетной схеме), так и после начального локального разрушения по всем трем сценариям: удаление средней, крайней или угловой колонны. Дополнительная система продольных и поперечных связей в дисках перекрытий способствовала реализации мембранного механизма сопротивления плит перекрытий и повышению несущей способности по критериям особого предельного состояния. При этом наибольшее снижение относительного индекса живучести отмечено для сценария удаления угловой колонны ($RRI = 0.30$), а наименьшее – для сценария удаления средней колонны (0.50). При удалении колонны

крайнего ряда и отсутствии снижения прочностных и деформативных характеристик материалов $RRI = 0.38$.

Рисунок 5 – Зависимость относительного индекса живучести RRI от вида начального локального разрушения и снижения механических характеристик бетона и арматуры

1. Предложен подход к оценке живучести и технического состояния железобетонных конструкций каркаса здания в результате особого воздействия, основанный на использовании относительного индекса живучести, учитывающего степень повреждения элементов конструктивной системы здания в процессе длительной эксплуатации и уровень действующей нагрузки.

2. Показано, что при проектном уровне нагрузки наименьший относительный индекс живучести соответствует сценарию начального локального разрушения, связанного с удалением угловой колонны здания ($RRI = 0.30$), а наибольший – средней колонны ($RRI = 0.5$), что согласуется с результатами теоретических и экспериментальных исследований сопротивления конструкций железобетонных каркасов зданий при аварийном воздействии, выполненных различными авторами.

3. Численным моделированием установлено, что в результате снижения прочности бетона и арматуры до 30 % или соответствующего эквивалентного снижения эффективных размеров сечений в результате воздействия агрессивной среды происходит снижение относительного индекса живучести, который достигает значения 0,65 при расчете по первичной расчетной схеме на действие постоянных и длительных нормативных нагрузок и принятых нормативных значений прочностных и деформативных характеристик материалов конструкций.

Из рисунка 5 видно, что для рассматриваемой конструктивной системы по первичной расчетной схеме при снижении нормативной прочности бетона и арматурной стали до 30 % значения относительного индекса живучести RRI для проектной нагрузки снижается до $RRI = 0,65$. Наибольшее снижение до $RRI = 0,16$ происходит при сценарии удаления угловой колонны и наличия коррозионных повреждений до 30%. Следует отметить, что в рассмотренном примере расчет выполнялся на особое сочетание нагрузок, включающее только нормативные постоянные и длительные нагрузки, характеристики материалов принимались нормативными. При расчете по первой группе предельных состояний за счет применения системы коэффициентов надежности (частных коэффициентов), а также более жестких критериев проверки запасы несущей способности для конструктивной системы по первичной расчетной схеме существенно снизятся и при высоком уровне коррозионных повреждений (от 20% до 30%) следует ожидать значения относительного индекса живучести меньше нуля $RRI < 0$.

На рисунке 6 представлен график зависимости относительного индекса живучести от снижения прочности бетона и стальной арматуры (или эквивалентного уменьшения эффективных размеров сечений вследствие воздействий агрессивных сред). Из графика видно, что снижение прочности (или эквивалентных размеров сечения) арматуры оказывает более существенное влияние на снижение живучести конструктивной системы при особом воздействии. Это обусловлено тем, что именно арматура определяет сопротивление конструкций перекрытий по мембранному механизму после образования пластических шарниров.

Рисунок 6 – График зависимости относительного индекса живучести при действии проектной нагрузки от снижения прочности бетона и арматуры для системы (n-1) при сценарии начального локального разрушения в виде отказа угловой колонны

4. Заключение

4. Предложен подход к оценке живучести и технического состояния железобетонных конструкций каркаса здания в результате особого воздействия, основанный на использовании относительного индекса живучести, учитывающего степень повреждения элементов конструктивной системы здания в процессе длительной эксплуатации и уровень действующей нагрузки.

5. Показано, что при проектном уровне нагрузки наименьший относительный индекс живучести соответствует сценарию начального локального разрушения, связанного с удалением угловой колонны здания ($RRI = 0.30$), а наибольший – средней колонны ($RRI = 0.5$), что согласуется с результатами теоретических и экспериментальных исследований сопротивления конструкций железобетонных каркасов зданий при аварийном воздействии, выполненных различными авторами.

6. Численным моделированием установлено, что в результате снижения прочности бетона и арматуры до 30 % или соответствующего эквивалентного снижения эффективных размеров сечений в результате воздействия агрессивной среды происходит снижение относительного индекса живучести, который достигает значения 0,65 при расчете по первичной расчетной схеме на действие постоянных и длительных нормативных нагрузок и принятых нормативных значений прочностных и деформативных характеристик материалов конструкций.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Тамразян А.Г. Методология анализа и оценки надежности состояния и прогнозирование срока службы железобетонных конструкций // Железобетонные конструкции. 2023. Vol. 1, № 1. P. 5–18.

2. Тамразян А.Г. Концептуальные подходы к оценке живучести строительных конструкций, зданий сооружений // Железобетонные конструкции. 2023. № 3. С. 62–74.
3. Тамразян А.Г., Мацевич Т.А., Савин С.Ю. Оценка технического состояния несущих конструкций зданий на основе прогнозирования риска аварии // Строительство и реконструкция. 2024. № 6. С. 82–91.
4. FIB Model Code 2010. CEB and FIP, 2011.
5. Starossek U., Haberland M. Approaches to measures of structural robustness // Structure and Infrastructure Engineering. 2011. Vol. 7, № 7–8. P. 625–631.
6. Kolchunov V.I., Moskovtseva V.S. Robustness of reinforced concrete frames with elements experiencing bending with torsion // Eng Struct. 2024. Vol. 314. P. 118309.
7. Adam J.M., Parisi F., Sagaseta J., Lu, X. Research and practice on progressive collapse and robustness of building structures in the 21st century // Eng Struct. Elsevier, 2018. Vol. 173, № March. P. 122–149.
8. Lim N.S., Tan K.H., Lee C.K. A simplified model for alternate load path assessment in RC structures // Eng Struct. 2018. Vol. 171. Pp. 696–711.
9. Federal Emergency Management Agency FEMA 356 / November 2000 Prestandard and Commentary for the Seismic Rehabilitation of Buildings.
10. Колчунов В.И., Ильющенко Т.А., Федорова Н.В., Савин С.Ю., Тур В.В., Лизогуб А.А. Живучесть конструктивных систем зданий и сооружений: аналитический обзор исследований // Строительство и реконструкция. 2024. Vol. 113, № 3. P. 31–71.
11. Almusallam T., Al-Salloum Y., Elsanadedy H., Tuan N., Mendis P., Abbas H. Development limitations of compressive arch and catenary actions in reinforced concrete special moment resisting frames under column-loss scenarios // Structure and Infrastructure Engineering. Taylor & Francis, 2020. Vol. 16, № 12. P. 1616–1634.
12. Kolchunov V.I., Savin S.Yu. Resistance of Reinforced Concrete Frames to Progressive Collapse at Catenary Action of Beams // Reinforced concrete structures. 2024. Vol. 6, № 2. P. 43–53.
14. Lu X., Lin K., Li C., Li Y. New analytical calculation models for compressive arch action in reinforced concrete structures // Eng Struct. 2018. Vol. 168. P. 721–735.
15. Szyniszewski S. Dynamic energy-based method for progressive collapse analysis // Proceedings of the 2009 Structures Congress - Don't Mess with Structural Engineers: Expanding Our Role. 2009. P. 1259–1268.
16. Геммерлинг А.В. Несущая способность стержневых стальных конструкций. Москва: Госстройиздат, 1958. 216 р.
17. Голышев А.Б., Колчунов В.И. Соппротивление железобетонных конструкций. Киев: Основа, 18. 2009. 432 р.
19. Савин С.Ю., Колчунов В.И. Устойчивость железобетонных каркасов зданий к начальному локальному разрушению // Известия вузов. Строительство. 2024. № 10. P. 50–64.
20. Fallon C.T., Quiel S.E., Naito C.J. Uniform Pushdown Approach for Quantifying Building-Frame Robustness and the Consequence of Disproportionate Collapse // Journal of Performance of Constructed Facilities. 2016. Vol. 30, № 6.
21. Колчунов В.И., Ключева Н.В., Андросова Н.Б., Бухтиярова А.С. Живучесть зданий и сооружений при запроектных воздействиях. М.: Издательство АСВ, 2014. 208 р.
22. Fedorova N., Vu N.T. Deformation criteria for reinforced concrete frames under accidental actions // Magazine of Civil Engineering. 2022. Vol. 109, № 1.

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРНО- ВЛАЖНОСТНЫХ УСЛОВИЙ НА УСАДОЧНЫЕ ДЕФОРМАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ БЕТОНОВ.

Ризаев Боходир

Наманганский государственный технический университет

Нурмаматов Мухиддин

Наманганский государственный технический университет

Аббасова Гулшода Фарходжон кизи

Наманганский государственный технический университет

Аннотация: В статье приводятся исследования усадочных явлений различных бетонов в разных климатических условиях. Данные исследования ряда ученых подтверждают особенность усадочных явлений в легких бетонах на пористых заполнителях выражающуюся в том, что усадка в них превышает в 1,5-2 раза усадку равнопрочного обычного бетона плотных заполнителей.

Ключевые слова: сухой жаркий климат, факторы климата, набухание бетона, периодическое изменение температуры, водовяжущее отношение, гигрометрическое равновесие, физические и химические процессы, влажностное состояние, пористые заполнители, поровые структуры, внутренние напряжения

Annotatsiya: Maqolada turli iqlim sharoitida turli xil betonlarning qurib chorish deformatsiyasining tadqiqotlari keltirilgan. Qator tadqiqotchilarning natijalari g'ovak to'ldirgichli yengil betonlarning qurib cho'rishi o'ziga xos bo'lib, teng mustahkamlikdagi, zich to'ldirgichli, og'ir betonga nisbatan 1,5-2 marta katta bo'lar ekan.

Kalit so'zlar: Quruq issiq iqlim, iqlim omillari, betonning ko'pchishi, haroratni davriy o'zgarishlari, suv-bog'lovchi nisbati, gigrometrik muvozanat, fizikaviy va kimyoviy jarayonlar, namlanganlik holati, g'ovak to'ldirgichlar, g'ovakli struktura, ichki zo'riqish.

Annotation; The article presents a study of shrinkage phenomena of various concretes in different climatic conditions

The research data of a number of scientists confirm the peculiarity of shrinkage phenomena in lightweight concrete on porous aggregates, which is expressed in the fact that shrinkage in them exceeds by 1.5-2 times the shrinkage of equal-strength ordinary concrete with dense aggregates.

Key words: dry hot climate, climate factors, periodic temperature change, temperature field, linear change, humidity, temperature, solar radiation, linear temperature plot, temperature deformations, northern latitudes, stationary field

При твердении бетона в сухом жарком климате происходит взаимодействие двух противоположных процессов конструктивных и деструктивных. Чем больше превалируют конструктивные процессы, тем более глубокой и плотной будет гидратация цемента, интенсивнее протекают физико-химические процессы твердения, быстрее идет набор прочности бетоном, и бетон получается более стойким в жарком климате. При отсутствии надлежащего ухода за бетоном происходит обезвоживание свежееуложенного бетона. Бетон в сухую погоду в течение первых суток теряет 50...70 % воды затворения.

Интенсивное испарение влаги из поверхности свежееуложенного бетона вызывает пластическую и влажностную усадку бетона. Пластическая усадка бетона происходит сразу после формирования бетонной смеси, когда она еще полностью не затвердела. Пластическая усадка бетона вызывает образование поверхностных трещин. Поэтому для предотвращения испарения воды из бетона сразу после формирования должен осуществляться влажностный уход за бетоном. Всякая задержка с начала ухода за бетоном свыше 20...30 мин. уже способствует развитию пластической усадки бетона. Влажностный уход за бетоном сразу после завершения формирования изделия или конструкции снижает возможность появления пластической усадки и растрескивания открытых поверхностей бетона. Минимальная продолжительность начального ухода за свежееуложенным

бетоном с целью получения наименьшей пластической усадки в жаркую сухую погоду составляет 6 ... 7 часов /32/.

Дальнейший уход за бетоном не существенно влияет на последующее развитие деформации пластической усадки бетона, но он необходим для формирования плотной структуры бетона и набора 50 ...70 %прочности на сжатие. Бетон тщательно укрывают влагонепроницаемыми или влажными материалами в течение 8 ...10 суток постоянно держат бетон во влажных условиях, не допуская его высыхания. В природных условиях сухого жаркого климата влажностные деформации усадки бетона развиваются по некоторой циклической кривой затухающей от сезонного изменения влажности наружного воздуха (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Развитие во времени деформаций усадки бетона в призмах поперечного сечения 7×7,и 20×20 см в условиях сухого жаркого климата

В теплое сухое время года в бетоне наблюдается наибольшее развитие деформаций усадки, которое в холодное влажное время года постепенно прекращает свое развитие и переходит в деформации набухания бетона. Однако деформации набухания меньше деформации усадки бетона. Амплитуда цикла влажностных деформаций усадки и набухания со временем уменьшается, но в конечном итоге в бетоне остаются влажностные деформации усадки. Деформации влажностной усадки бетона тем больше, чем меньше сечение элемента и меньше относительная влажность воздуха. Влияние размеров сечения элементов на деформации усадки бетона в наибольшей степени проявляется в начальные сроки эксплуатации конструкции.

По данным ряда исследователей на усадочные деформации легких бетонов оказывают влияние тонкость помола цемента, водовяжущее отношение, вид заполнителя и другие факторы. Так, например, результаты полученные В.А.Федоровым для бетонов на керамзите и аглопорите указывают, что усадочные явления заканчиваются в возрасте 150-180 дней.

Причинами усадки бетона, то есть, его объемного сокращения при твердении на воздухе, как известно, являются нарушение гигрометрического равновесия между капиллярно-пористым бетоном и окружающей средой, а также физические и химические процессы происходящие в гелиевой структурной составляющей цементного камня].

Отличительной особенностью усадки бетонов на пористых заполнителях является способность этих заполнителей деформироваться во времени за счет изменения их влажностного состояния, проникновения в их поровую структуру цементного раствора, а также возникновением внутренних напряжений вследствие усадки растворной составляющей в период твердения.

Данные исследования ряда ученых подтверждают особенность усадочных явлений в легких бетонах на пористых заполнителях выражающуюся в том, что усадка в них превышает в 1,5-2 раза усадку равнопрочного обычного бетона плотных заполнителей.

Эксперименты по определению усадочных явлений легкого бетона на разработанных пористых заполнителях проводились на бетоне марки 200 с использованием рычажной установки по специальной методике, используемой в практике испытательных лабораторий.

Для исследования длительных деформаций в условиях одноосного напряженного состояния изготавливались призмы размером 100x100x800мм. Призмы бетонировались в специальных стальных формах в горизонтальном положении. Все длительные экспериментальные исследования проведены в специальной камере с практически стабильными температурно-влажностными условиями. Из графика видно, что температура и влажность воздуха в камере была соответственно $23 \pm 4^{\circ}\text{C}$ и $70 \pm 5\%$.

Кроме основных рабочих образцов-призм, для оценки физико-механических свойств легкого бетона на всем интервале исследований, одновременно из того же состава бетона были изготовлены и в соответствующем возрасте были испытаны определенное количество контрольных образцов-близнецов, с помощью которых изучались модуль упруго-мгновенных деформаций.

ис. 1.2. Изменение температурно-влажностных относительных деформаций во времени.

На рис 1.2. приведены данные по изменению деформаций усадки исследуемого состава бетона. Конечно, судить о величине усадочных явлений по одному составу бетона затруднительно. Однако, учитывая характер развития во времени усадочных деформаций и скорость их затухания можно установить, что наибольшей величины усадочные деформации достигли в 180-200 суточном возрасте и достигли в нашем эксперименте величину $E_{ус}^{пред} = 31 - 33 \cdot 10^{-5} \text{ мм / м}$. Это значение усадки больше на 7-10% величины усадки обычного бетона на плотных заполнителях равнозначной марки.

Анализируя полученные экспериментальные данные можно отметить следующую тенденцию для бетона на пористых заполнителях.

Относительные деформации усадки при соответствующих температурно-влажностных условиях, на всем исследованном интервале времени, имеют сравнительно небольшие значения, что позволяет рекомендовать бетоны на пористых заполнителях из кварцевых порфиров зауглероженной каолиновой глины марки 200 и выше для конструкций гражданских и промышленных зданий и сооружений.

Список использованной литературы.

1. Александровский С. В, Расчет бетонных и железобетонных конструкций на температурные и влажностные воздействия (с учетом ползучести). -М.: Стройиздат, 1966. -443 с.

2. Ашрабов А.А. Исследование влияние температурно-влажностного режима среды на ползучесть и усадки бетона. Автореф. дисс. канд. техн. наук-Тошкент, 1970
3. Аракелян А.А., Прочностные и деформативные свойства легкого бетона при сжатии в зависимости от свойств заполнителя (Структура, прочность, деформация легкого бетона.- М.Стройиздат, 1983.-С 37-47.
4. Аронов Р.И. Исследование свойств и структуры бетона твердеющего в жаркую и сухого погоду. Автореф. на соискание учен степени канд. техн. наук. 1967 (НИИЖБ)
5. Газиев У.А., Шокиров Т.Т, Пористый заполнитель на основе кварцевого порфира и зауглероженной глины, сб.научных трудов «Ресурсосберегающие технологии в строительстве». ТашИТА, Ташкент, 2006.
6. Камбаров Х.У, Милованов А.Ф. Физико-механические свойства бетона, арматуры и железобетона при воздействии температуры – Ташкент: ВНИИТИ, 1992 24-ст рукопись деп. В УзНИИТИ №1715-У392
7. Низамов. Ш., Р. Прочность, жесткость и трещиностойкость железобетонных изгибаемых элементов из аглопоритобетона в условиях сухого жаркого климата. Афтореферат.дисс. канд. техн. наук., -М: 1983.
8. Попов Н.А.,Элинзон М.П.,Штейн Я.Ш. Подбор состава легких бетонов на искусственных пористых заполнителях. М., Стройиздат, 1973, С 83-89
9. Цой В.М. Бетон с базальтовым наполнителем и суперпластификатором. Автореф. Дисс.канд.техн. наук.Ташкент-, 2009, 16стр
10. Ризаев Б. Ш Прочность и деформативность внецентренно-сжатых железобетонных колонн в условиях сухого жаркого климата. Сб. научных трудов профессорско-преподавательского состава Наманганского индустриально-технологического института. - Наманган 1992
11. BS Rizaev. Strength and Deformation Properties of Eccentrically Compressed Reinforced Concrete Columns in a Dry Hot Climate. Design Engineering, Vol 2021: Issue 09. 7832-7840
12. Б.Ш.Ризаев, А.Т.Мамадалиев, И.И.Умаров.Деформации усадки бетона в условиях сухого жаркого климата.Экономика и социум 2022 №1(92) С-92.
13. B.Sh.Rizaev, A.T.Mamadaliyev, I.I. Umarov. Deformativity of reinforced concrete columns from heavy concrete under conditions dry hot climate. Universum:// Технические науки:электрон научн. журн. 2022. №1(94),- С. 59-64.
14. B.Sh.Rizaev, A.T.Mamadaliyev , M.B. Mukhitdinov.Shrinkage deformations of concrete in natural conditions of the republic of Uzbekistan. Universum:// Технические науки: электрон научн. журн. 2022. № 2(95)

**3-SHO‘BA. SHAHAR TRANSPORTI VA YO‘L HARAKATI XAVFSIZLIGINI
TA‘MINLASHDAGI DOLZARB MUAMMOLAR;
SECTION 3. CURRENT ISSUES IN URBAN TRANSPORT AND ROAD TRAFFIC SAFETY
СЕКЦИЯ 3. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА И
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ**

**SHAHAR LANDSHAFTI ARXITEKTURASINING NAZARIY ASOSLARI VA UNI
SHAKLLANTIRISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI**

D.M. Nazarova

Mustaqil izlanuvchi (SamDAQU)

Annotatsiya: Ushbu maqolada shahar landshafti tushunchasining nazariy asoslari, uning shakllanish omillari va zamonaviy shaharsozlikdagi o‘rni tahlil qilingan. Tabiiy va antropogen landshaftlarning tasnifi, shahar landshaftining tarkibiy qismlari hamda asosiy elementlari ilmiy manbalar asosida yoritilgan. Shuningdek, ko‘kalamzor hududlarning funksional turlari, shahar funksional zonalari va ularning ekologik hamda estetik ahamiyati ko‘rib chiqilgan. Maqolada shahar landshaftini shakllantirishning metodik bosqichlari, jumladan diagnostik tahlil, loyihalash va monitoring jarayonlari tavsiflangan. Landshaft arxitekturasini va shaharsozlikning o‘zaro bog‘liqligi hamda barqaror shahar muhitini yaratishdagi roli ochib berilgan. Tadqiqot natijalari zamonaviy shaharlarni ekologik, funksional va estetik jihatdan takomillashtirishga xizmat qiladi.

Аннотация: В данной статье анализируются теоретические основы понятия городского ландшафта, факторы его формирования и роль в современном градостроительстве. Классификация природных и антропогенных ландшафтов, компоненты и основные элементы городского ландшафта освещены на основе научных источников. Также рассмотрены функциональные виды зеленых зон, городские функциональные зоны и их экологическое и эстетическое значение. В статье описываются методические этапы формирования городского ландшафта, включая процессы диагностического анализа, проектирования и мониторинга. Раскрыта взаимосвязь ландшафтной архитектуры и градостроительства, а также их роль в создании устойчивой городской среды. Результаты исследования служат экологическому, функциональному и эстетическому совершенствованию современных городов.

Kalit so‘zlar: shahar landshafti, landshaft arxitekturasini, tabiiy landshaft, antropogen landshaft, urbanizatsiya, shaharsozlik, ko‘kalamzorlashtirish, yashil hududlar, ekologik barqarorlik, rekreatsion zonalari, funksional zonalash, landshaft elementlari, yashil infratuzilma, ko‘k-yashil koridorlar, ekologik karkas, jamoat makonlari, shahar ekologiyasi, landshaft dizayni, barqaror rivojlanish, shahar muhiti.

Ключевые слова: городской ландшафт, ландшафтная архитектура, природный ландшафт, антропогенный ландшафт, урбанизация, градостроительство, озеленение, зеленые зоны, экологическая устойчивость, рекреационные зоны, функциональное зонирование, элементы ландшафта, зеленая инфраструктура, сине-зеленые коридоры, экологический каркас, общественные пространства, городская экология, ландшафтный дизайн, устойчивое развитие, городская среда.

Keywords: urban landscape, landscape architecture, natural landscape, anthropogenic landscape, urbanization, urban planning, landscaping, green areas, environmental sustainability, recreational zones, functional zoning, landscape elements, green infrastructure, blue-green corridors, ecological framework, public spaces, urban ecology, landscape design, sustainable development, urban environment.

Kirish. Shaharlar taraqqiyoti, urbanizatsiya jarayonlari va tabiiy hamda antropogen omillarning o‘zaro ta‘siri zamonaviy ilmiy izlanishlarda keng ko‘lamli tadqiqotlarni taqozo etmoqda. Bugungi kunda “landshaft” va “shahar landshafti” tushunchalari shaharsozlik, arxitektura, ekologiya va

madaniyatshunoslik fanlarida markaziy ilmiy kategoriyalardan biri sifatida qaralmoqda. "*Landshaft*" soʻzi nemis tilidan kirib kelib, dastlab geografiyada relyef, iqlim, suv, tuproq, oʻsimlik va hayvonot dunyosi kabi komponentlarning oʻzaro aloqasi natijasida vujudga kelgan hududiy kompleksni anglatgan. L.S. Berg, A.A. Borzov, I.M. Krashennikov kabi olimlar bu atamani ilmiy muomalaga kiritganlar va uni tabiiy geografik kompleks sifatida taʼriflashgan.

Keyinchalik inson faoliyati va urbanizatsiya jarayonlarining jadallashuvi natijasida tabiiy landshaftlar asta-sekin antropogen shakllarga oʻzgardi. Antropogen landshaftlar ichida shahar landshafti alohida oʻrin tutadi, chunki u nafaqat ekologik tizim, balki ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy jarayonlarning ham mujassam ifodasidir.

Shahar landshafti tabiiy va antropogen elementlarning bir butun tizim sifatida uygʻunlashuvi natijasida "*shakllaib, bu tizim turar-joy massivlari, ishlab chiqarish zonalari, transport yoʻllari, jamoat binolari, tarixiy va madaniy yodgorliklar, park va bogʻlar, suv havzalari, yashil maydonlar kabi elementlardan*" iboratdir.

Asosiy qism. Shahar landshafti tushunchasini talqin qilishda uchta asosiy yoʻnalishni koʻrish mumkin. Birinchisi – ekologik yondashuv. Bu yondashuvda shahar landshafti atrof-muhit sifatini taʼminlovchi va ekologik muvozanatni qoʻllab-quvvatlovchi tizim sifatida qaraladi. Ikkinchi yondashuv – ijtimoiy-madaniy yoʻnalish boʻlib, unda shahar landshafti aholining dam olishi, sport bilan shugʻullanishi, madaniy tadbirlar oʻtkazishi, ijtimoiy muloqotlar uchun zarur makon sifatida talqin qilinadi. Uchinchi yondashuv esa estetik yondashuv boʻlib, shahar landshafti shahar meʼmorchiligi bilan uygʻunlashib, manzara va qiyofaga joziba bagʻishlovchi element sifatida tushuniladi.

Shaharsozlikda landshaft tushunchasi bugungi kunda xalqaro miqyosda ham keng qoʻllanilmoqda. UN-HABITAT hisobotlarida shahar landshafti barqaror rivojlanishning muhim komponenti sifatida koʻrsatilgan. Ayniqsa, "*yashil infratuzilma*", "*koʻk-yashil koridorlar*", "*shahar ekologik karkasi*" kabi atamalar zamonaviy shaharsozlik amaliyotida keng qoʻllanilmoqda. Masalan, London shahridagi "*Green Belt*" konsepsiyasi yoki Berlin shahridagi "*yashil koridorlar*" tizimi shahar landshaftini ekologik barqarorlikni taʼminlashga xizmat qiluvchi amaliy yechimlardir.

Landshaftshunoslik fanida landshaftlarning asosiy tasnifi ularning kelib chiqishiga va shakllanish jarayoniga bogʻliq ravishda amalga oshiriladi. Shu nuqtai nazardan, olimlar landshaftlarni ikki asosiy turga ajratadilar: tabiiy landshaftlar va antropogen landshaftlar.

Tabiiy landshaftlar – inson aralashuvi juda kam yoki deyarli umuman boʻlmagan hududiy komplekslar boʻlib, ular relyef, iqlim, tuproq, suv, oʻsimlik va hayvonot dunyosining oʻzaro uzviy aloqasi natijasida shakllanadi. Masalan, togʻ oʻrmonlari, choʻl va dasht hududlari, togʻ tizmalari, daryo vodiylari tabiiy landshaftlarga misol boʻla oladi. Tabiiy landshaftlarning asosiy xususiyati – ularning ekologik muvozanati va tabiiy resurslarni oʻz-oʻzidan qayta tiklash imkoniyatiga ega boʻlishidir.

Antropogen landshaftlar esa inson faoliyati taʼsirida shakllangan yoki tubdan oʻzgargan hududiy komplekslar hisoblanadi. Bunday landshaftlarda tabiiy elementlar bilan bir qatorda meʼmoriy inshootlar, transport tarmoqlari, ishlab chiqarish obyektlari va boshqa antropogen komponentlar ustunlik qiladi. Bu borada Samarqand davlat arxitektura - qurilish universitetining professor oʻqituvchilari Uralov hamda Raximov oʻz ilmiy ishlarida antropogen landshaftlarning turli shakllarini koʻrsatib, ularni uch guruhga ajratishgan yaʼni, qishloq xoʻjaligi landshaftlari (*dalalar, bogʻlar, tokzorlar*), sanoat landshaftlari (*konlar, zavod atroflari, texnogen hududlar*) va urban landshaftlar (*shaharlar va yirik turar-joy majmualari*).

Antropogen landshaftlar insonning xoʻjalik faoliyati natijasida tabiiy muhitning transformatsiyasi bilan bogʻliq. Masalan, sugʻoriladigan dehqonchilik natijasida tabiiy choʻl hududlari sugʻorma dehqonchilik landshaftlariga aylangan, yirik sanoat korxonlari atrofida esa "*texnogen landshaftlar*" shakllangan. UN-Habitat hisobotlarida antropogen landshaftlarning ayniqsa shaharsozlikdagi barqaror rivojlanish, ekologik xavfsizlik va iqlim oʻzgarishi muammolari bilan chambarchas bogʻlanganligi alohida qayd etilgan.

Tabiiy va antropogen landshaftlar oʻrtasidagi asosiy farq ularning shakllanishida inson omilining darajasida koʻrinadi. Agar tabiiy landshaftlar tabiatning oʻz qonuniyatlariga asoslangan boʻlsa, antropogen landshaftlar inson faoliyatining mahsuli sifatida paydo boʻladi. Ammo bugungi kunda tabiiy

landshaftlarning ham deyarli barchasi ma'lum darajada antropogen ta'sirga uchragan. Shu bois ilmiy adabiyotlarda "yarim tabiiy" yoki "yarim antropogen" landshaftlar tushunchasi ham qo'llaniladi.

Shaharlarning ko'kalamzor hududlarini hajmiga xizmat ko'rsatish ko'lamiga ko'ra kokalamzorlarni birinchi tasnifini Qurbatov tomonidan 1917 yilgacha tavsiya etilgan. U ko'kalamzorlarning ikki guruhga ajratib bog'lar hiyobonlar deb aytilgan. 1936-yildan boshlab bolsa Rossiya olimlari bo'lsa shahar yashil maydonlari yani ko'kalamzorlarini quyidagicha:

- aholi yashash joylaridagi ekinzorlar;
- hiyobonlar;
- aholi yashash joylari ichidagi ekinzorlar;
- ko'chalardagi ekinzorlar (*daraxtzorlar*);
- O'rmon parklar;
- sanoat korxonalaridagi ekinzorlar;
- himoya hududlari;
- maxsus yonalishdagi ekinzorlar botanika bog'lari, dendrialar kabi turlaga ajratilgan.

Bugungi kunda shaharlarning ko'kalamzor hududlarini funksional qismlarga ajratishda amalyotda asosiy uchta qismlarga bo'linadi va bu qismlar shaharsozlik norma va qoidalarida ham shunday keltirilgan bo'lib bular quyidagilardan iborat.

1.Umumiy foydalanish ko'kalamzorlari. Shahar tashqarisidagi o'rmon, parklar, shaharlar shuningdek tumanlarning parklari, turarjoy tumanlarining bog'lari, skverlar, bulvarlar, shahar ko'chalari, maydonlar, qirg'oq boyi o'simliklari va xiyobonlar.

2.Foydalanishi cheklangan ko'kolamzorlar. Kvartal ichidagi bog'lar, uylar hovlilaridagi kokalamzorlar, jamoat va sanoat binolaridagi ko'kalamzorlar.

3.Maxsus vazifali ko'kalamzorlar. Sanitar-himoya, suv muhofaza qismlari, botanika va zoologiya bog'lari va qabristonlar kiradi.

Shaharlar landshaftlari faqatgina shaharlarning estetik ko'rinishlarini belgilamay shaharning ekologik barqarorligini ham ta'minlashda juda katta ahamiyatga egadir. Shunigdek yer, suv, o'simliklar va inshootlarning yaxshi keng ko'lamli qollanilishi bilan ham shug'illanadi .

Shaharlar landshaftlarining tarkibiy qismlari. Shahar landshafti – bu inson faoliyati va tabiat komponentlarining o'zaro uyg'unlashuvi natijasida shakllanadigan murakkab fazoviy tizim bo'lib, u nafaqat me'moriy inshootlar majmuasidan, balki yashil hududlar, suv manbalari, ochiq maydonlar, transport va muhandislik tarmoqlari hamda tarixiy-madaniy obyektlardan iborat yaxlit muhit sifatida qaraladi. Har bir tarkibiy qism o'z vazifasiga ega bo'lib, ular birgalikda shahar ekologiyasi, estetikasi va aholining ijtimoiy turmush tarzini belgilab beradi.

Shahar landshaftining asosiy tarkibiy qismi sifatida yashil hududlar alohida o'rin tutadi. Parklar, xiyobonlar, bog'lar, bulvarlar, mikrohudud ichidagi kichik skverlar va himoya-yashil belbog'lar shahar havosini tozalash, mikroiklimni tartibga solish va aholiga dam olish imkoniyatini yaratish orqali ekologik va ijtimoiy funksiyani bajaradi . Yashil hududlarsiz shahar landshaftining to'laqonli faoliyat ko'rsatishi mumkin emas, chunki ular shahar "o'pkasi" sifatida tabiiy muvozanatni ta'minlaydi.

Ikkinchi muhim tarkibiy qism – suv obyektlari. Shahar hududida mavjud daryolar, kanallar, hovuzlar, favvoralar va sun'iy ko'llar estetik joziba yaratish bilan birga, ekologik muhitni yaxshilaydi, namlikni tartibga soladi va rekreatsion sharoit yaratadi.

Ochiq jamoat maydonlari ham shahar landshaftining ajralmas qismi hisoblanadi. Maydonlar, memorial bog'lar, yodgorlik majmualari va markaziy xiyobonlar aholining to'planish maskani, ijtimoiy muloqot va madaniy tadbirlar uchun asosiy makon bo'lib xizmat qiladi. Bunday hududlar shahar identiteti va madaniy qiyofasini shakllantiradi.

Transport va muhandislik infratuzilmalari shahar landshaftining yana bir tarkibiy qismidir. Ko'chalar, yo'llar, bulvarlar va transport yo'laklari ko'kalamzorlashtirish bilan uyg'unlashganda nafaqat kommunikatsion, balki estetik vazifani ham bajaradi. Bu elementlar shaharni dinamik va funksional jihatdan samarali qilishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Arxitektura obyektlari va kichik me'moriy shakllar shahar landshaftining ko'rkamligini ta'minlovchi qismlardan hisoblanadi. Favvoralar, haykallar, pergolalar, yoritish ustunlari, skameykalar va dekorativ inshootlar yashil hududlar va ochiq maydonlarni boyitib, ularga o'ziga xos qiyofa beradi. Bu elementlar landshaft dizaynida vizual markaz sifatida namoyon bo'ladi.

Tarixiy va madaniy obyektlar shahar landshaftining eng muhim tarkibiy qismlaridan biridir. Qadimiy me'moriy inshootlar, yodgorliklar va diniy majmualar shahar manzarasiga estetik joziba bag'ishlash bilan birga, uning tarixiy qatlamini va madaniy identitetini ifodalaydi. Samarqanddagi Registon maydoni, Buxorodagi Ark qal'asi, Xivadagi Ichan qal'a yoki Toshkentdagi Hazrati Imom majmuasi buning yorqin namunasi.

Shahar landshafti tarkibiy qismlarining uyg'unligi ekologik muvozanat, estetik joziba va ijtimoiy qulaylikni ta'minlaydi. Yashil hududlar, suv obyektlari, ochiq jamoat maydonlari, transport va infratuzilma, arxitektura va tarixiy-madaniy obyektlar bir-biri bilan integratsiyalashgan holda shahar ekologik karkasini tashkil qiladi. Shu jihatdan shahar landshafti shaharsozlikning nafaqat estetik, balki ijtimoiy va ekologik barqarorligini belgilovchi asosiy mezonlardan biri hisoblanadi.

Shahar landshaft elementlari o'zining murakkab tuzilishi bilan ajralib turadi va bu tuzilmaning eng kichik, ammo asosiy birliklari landshaft elementlaridir. Elementlar - bu shahar landshaftini bevosita shakllantiruvchi vositalar bo'lib, ular birgalikda obyektlarni vujudga keltiradi, obyektlar esa butun landshaft tizimini tashkil etadi. Ilmiy manbalarda qayd etilishicha, landshaft elementlari orasida suv, yol qoplamalari, me'moriy shakllar, yoritish va axborot vositalari eng muhimlari sifatida ko'rsatiladi.

Shahar landshaftining asosiy elementi o'simliklar hisoblanib, Daraxtlar, butalar, maysazorlar va gulzorlar shahar muhitida ekologik muvozanatni ta'minlash, havoni tozalash, namlikni tartibga solish, shovqinni kamaytirish va insonlarga estetik zavq ulashish orqali alohida ahamiyat kasb etadi. Professor Uralov va Adilova o'z tadqiqotlarida shahar hududida o'simlik elementlari nafaqat ko'kalamzorlashtirish vazifasini, balki iqlimni tartibga soluvchi va himoya funksiyalarini ham bajarishini ta'kidlaydilar. Shu bois ko'pgina shahar markazlarida daraxtlar turli tizimlarda joylashtirilib, bulvarlar, xiyobonlar va parklarning asosini tashkil etadi.

Ikkinchi muhim element sifatida suv ko'rsatilib, suv manbalari - favvoralar, hovuzlar, kanallar va sun'iy sharsharalar shahar manzarasiga hayotiylik, dinamiklik va salqinlik olib kiradi. Kaydalova va Kriger asarlarida suv elementlari qadimdan shahar manzaralarining ajralmas qismi bo'lib kelganini, ularning estetik va ekologik funksiyalari uyg'unlashganini ta'kidlaydilar. Suv elementlari ko'pincha yashil hududlar bilan birgalikda joylashtiriladi va odamlarning dam olishi uchun qulay sharoit yaratadi.

Landshaftning yana bir ajralmas elementi – yol qoplamalari bo'lib piyodalar yo'laklari, tosh yoki beton plitkalar, yo'l toshlari va asfalt maydonlari shahar muhitining konstruktiv asosini belgilaydi. Raximovning fikricha, yo'l qoplama elementlari shahar landshaftining funksional yaxlitligini ta'minlab, odamlarning harakatlanishini qulaylashtiradi va turli obyektlarni bir-biri bilan bog'laydi.

Kichik me'moriy shakllar ham landshaft elementlari qatoriga kiradi. Skameykalar, yoritish ustunlari, dekorativ panjaralar, haykallar, pergolalar va pavilyonlar shahar hududiga o'ziga xos qiyofa beradi. Bu elementlar ko'pincha shahar estetikasi uchun vizual markaz vazifasini o'taydi. Kriger ularni "*landshaftning aksentlari*" deb ataydi va ular orqali makon yanada boyib, odamlar uchun qulay va jozibali bo'lishini ta'kidlaydi.

Yoritish vositalari ham shahar landshaftining elementlari hisoblanadi. Dekorativ chiroqlar, proyektorlar va turli turdagi yoritkichlar nafaqat tun bo'yi xavfsizlikni ta'minlaydi, balki shahar manzarasini kechki payt ham estetik jihatdan jozibador qiladi. Bu elementlar zamonaviy shahar dizaynida alohida o'rin tutadi va turizmni rivojlantirishda ham katta ahamiyat kasb etadi.

Shuningdek, belgilar va axborot elementlari - yo'l belgilar, turistik xaritalar, axborot panellari ham landshaft elementlari sifatida qaraladi. Ular shahar muhitida harakatlanishni yengillashtiradi, axborot beradi va ba'zan estetik obrazni ham to'ldiradi. Tarixiy va diniy inshootlarning ayrim arxitektura elementlari ham landshaft tizimining tarkibiy qismi bo'lib, ular shahar identitetini shakllantiruvchi belgilardir.

Xulosa qilib aytganda, shahar landshaftining elementlari - bu eng kichik birliklar bo'lsa-da, ularning uyg'unligi butun landshaft tizimining muvaffaqiyatini belgilaydi. Suv manbalari, yo'l qoplamalari, me'moriy shakllar, yoritish va axborot vositalari o'zaro integratsiya qilinib, shahar landshaftini ekologik barqaror, estetik jozibador va funksional qulayligini oshirishg xizmat qiladi.

Shahar funksional zonalari Shaharsozlik nazariyasida shahar hududi bir butun tizim sifatida qaraladi va u funksional zonalarga bo'linadi. Funksional zonalash - bu shahar hududini turli faoliyat turlari uchun ixtisoslashtirish jarayoni bo'lib, u nafaqat iqtisodiy samaradorlik, balki ekologik barqarorlik va aholining qulay hayot kechirishi uchun ham muhim ahamiyatga ega. Shahar landshaft arxitekturasi nazariyasida funksional zonalar shahar tuzilishining asosiy komponentlari hisoblanadi va ularning o'zaro joylashuvi landshaft sifatini belgilab beradi .

Turar-joy zonasi – shahar funksional tuzilishining markaziy qismi bo'lib, aholining kundalik turmushi shu hududlarda kechadi. Bu zonaga turar-joy binolari, hovlilar, mikrohududlar, ularning ichki yashil maydonchalari kiradi. Isomuxammedova va Ahmedov ta'kidlaganidek, turar-joy zonalarda ekologik qulaylikni ta'minlash uchun ko'kalamzorlashtirish, kichik park va skverlar alohida ahamiyat kasb etadi.

Ishlab chiqarish zonasi – shahar hududining iqtisodiy faoliyatga mo'ljallangan qismi bo'lib, bu yerda zavodlar, fabrikalar, texnoparklar joylashadi. Bunday zonalarda landshaft elementlari sifatida himoya-yashil belbog'lar barpo qilinib, ularning aholi salomatligiga salbiy ta'sirini kamaytirishga xizmat qiladi.

Jamoat va markaziy zonalar – bu shahar boshqaruv, savdo, ma'rifat va madaniyat markazlari joylashgan hududlardir. Markaziy maydonlar, yodgorlik majmualari, universitetlar, teatrlari va muzeylar ko'pincha shu zonalarda joylashadi. Uralov va Adilova qayd etishlaricha, bunday zonalar shahar landshaftining estetik markazi sifatida ham katta ahamiyatga ega.

Rekreasion zonalar – aholining dam olishi, hordiq chiqarishi va sport bilan shug'ullanishi uchun mo'ljallangan hududlar bo'lib, ularga parklar, bog'lar, sport majmualari, turistik maskanlar kiradi. Raximovning tadqiqotlarida rekreasion zonalar shahar landshaftining “ekologik o'pkasi” sifatida talqin qilinadi, chunki

ular havoni tozalash, namlikni tartibga solish va shovqinni kamaytirish kabi tabiiy funksiyalarni ham bajaradi.

Transport zonalari – shahar hududining kommunikatsion skeletini tashkil qiladi. Bu zonalarga avtomobil yo'llari, temir yo'llar, metro va jamoat transporti infratuzilmalari kiradi. Ular ko'pincha landshaft dizayni bilan uyg'unlashtirilib, yo'l bo'ylarida daraxt ekish, bulvarlar tashkil etish orqali estetik qiyofa hosil qilinadi.

Shahar landshaftini shakllantirish metodikasi aslida, bir-birini to'ldiruvchi metodlar tizimlashtirilishi va o'zaro bog'liq yondashuvlar majmuasidir: avvalo hududni ilmiy-diaagnostik tahlil qilish, so'ngra konsepsiya va variantlarni ishlab chiqish, keyin esa ekologik-injenerlik yechimlari, kompozitsion-estetik shakllantirish, ijtimoiy ishtirok asosida dasturiy loyihalash, normativ va iqlimiy moslashuv, bosqichma-bosqich joriy etish hamda monitoring-ekspluatatsiya siklini yo'lga qo'yishdir. .

Metodik siklning birinchi bo'g'ini – landshaft oldi tadqiqoti va diaagnostik tahlil. Bu bosqichda relyef, geologiya, gidrologiya, tuproq-meliorativ holat, iqlim ko'rsatkichlari (harorat, shamol rejimi, quyosh-soya balanslari), yashil qoplama holati, mavjud muhandislik tarmoqlari, tarixiy-madaniy qatlam va jamoat makonlari inventarizatsiya qilinadi. Shahar landshaftining keyingi yechimlari aynan shu faktlarga tayanishi sabab, “inventarizatsiya – baholash – muammo kartografiyasi” uchligini metodik minimum sifatida belgilaydi. O'zbekistonda qo'llaniladigan iqlimiy normativlar (*ShNQ 2.01.01-22*) va hududiy iqlim atlaslari (masalan, Nukus iqlimi bo'yicha to'plam) bilan mos holda shamol yo'llarini ochish, chang oqimlari yo'nalishlarini hisobga olish, issiq-quruq sharoitda soyalash va evapotranspiratsiyani boshqarish metodlari belgilab olinadi . Bu bosqich GIS va raqamli modellashtirish bilan boyitiladi: relefiy grading ssenariylari, suv oqimlarini modellashtirish, “viewshed” va soyalash tahlillari, “issiq orol” xaritalari

hamda yashil karkasning uzluksizligi (ko'k-yashil koridorlar) tahlili bularning barchasi keyingi qarorlarni aniq dalillarga tayantiradi .

Л.А. Адилова. Ландшафт архитектураси. Тошкент – 2009.

Ch.O. Meliyeva, F.Z. Chorchanbaev. Shaharsozlikda landshaft so‘zining kelib chiqishi va tadbir etilishi jarayoni. – Samarqand, 2022.

UN-HABITAT. Planning Sustainable Cities: Practices and Perspectives. – 2010.

K.D. Raximov, A.S. Uralov. Landshaft arxitekturasi obektlarini loyihalash. – Toshkent, 2015.

Kruger N.V., Fomina N.V. Sadovo-parkovoe iskusstvo. – Krasnoyarsk, 2021.

A.S. Uralov, L.A. Adilova. Landshaft arxitekturasi. – Toshkent, 2014.

A. Qayumov. Aholi yashash joylarini ko‘kalamzorlashtirish. Toshkent-2013.

Z. Adilov. O‘zbekiston shaharlari landshaft muhiti dizaynini kompleks tashkil etish. – Toshkent, 2021.

Ш. А Балгаева. Ўзбекистон қишлоқларида ландшафт архитектурасини шакллантириш ва ривожлантиришнинг устувор тамойиллари. Диссертация самарканд-2017.

А.С Ўролов. Ландшафт архитектураси фани бўйича маърузалар матни тўплами. - Самарқанд, СамДМҚИ, 2000.

11. D.M.Nazarova. Samarqand shahri yashil maydonlarining shahar muhitini shakllantirishdagi roli. Latin American Journal of Education-2026

O‘ZBEKISTON IQLIM SHAROITIDA SUZUVCHI YASHIL OROLLARNI LOYIHALASHNING NAZARIY ASOSLARI VA TAMOYILLARI

Imomov Muhiddin Rustamovich

SamDAQU, “Landshaft dizayni” kafedrasini mudiri, arxitektura fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

Annotatsiya. Данная статья посвящена исследованию принципов проектирования плавающих зеленых островов с учетом климатических условий Узбекистана. Рассматриваются зарубежный опыт, конструктивные решения и возможности применения данной технологии в республике. Основной целью является улучшение экологического состояния водных объектов и формирование благоприятной городской среды.

Annotation

This article examines the principles of designing floating green islands adapted to the climatic conditions of Uzbekistan. The paper analyzes foreign experience, structural solutions, and possibilities for implementation in the country. The main goal is to improve water quality and create a favorable urban environment.

Kalit so‘zlar: suzuvchi orollar, landshaft dizayni, ekologiya, suv havzalari, fitoremediatsiya, yashil infratuzilma, urban muhit, ko‘kalamzorlashtirish

Kirish qismi. So‘nggi yillarda suv resurslariga antropogen ta‘sirning kuchayishi, urbanizatsiya jarayonlarining jadallashuvi va iqlim o‘zgarishi natijasida suv havzalarining ekologik holatini yaxshilash masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Shu sababli suv sifatini tabiiy usullar yordamida yaxshilash va ekologik barqarorlikni ta‘minlashga qaratilgan innovatsion texnologiyalarga ehtiyoj ortib bormoqda.

Suzuvchi yashil orollar (Floating Treatment Wetlands – FTW) zamonaviy landshaft arxitekturasi va ekologik muhandislikda keng qo‘llanilayotgan samarali ekologik texnologiyalardan biridir. Ushbu tizimlar suv yuzasida joylashtiriladigan suzuvchi platformalar va ularda o‘stiriladigan gidrofit hamda gigrofit o‘simliklardan tashkil topadi. O‘simliklarning rivojlangan ildiz tizimi suv muhitida biologik filtr vazifasini bajarib, azot va fosfor birikmalari, organik moddalar hamda ayrim ifloslantiruvchi elementlarning miqdorini kamaytirishga xizmat qiladi. Natijada suv sifati yaxshilanadi va suv ekotizimlarining ekologik barqarorligi oshadi.

Suzuvchi yashil orollar ekologik funksiyalar bilan bir qatorda landshaft-estetik va rekreatsion ahamiyatga ham ega bo‘lib, suv havzalarining vizual jozibadorligini oshirish hamda bioxilma-xillikni qo‘llab-quvvatlashga xizmat qiladi. O‘zbekistonning keskin kontinental iqlim sharoitida ushbu texnologiyani qo‘llash mahalliy tabiiy-iqlimiy omillarni hisobga olgan holda ilmiy asoslangan loyihalash yondashuvlarini ishlab chiqishni talab etadi.

Mazkur maqolada O'zbekiston iqlim sharoitida suzuvchi yashil orollarni loyihalashning nazariy asoslari va landshaft-ekologik tamoyillari tahlil qilinadi hamda ularni amaliyotga joriy etishning asosiy yo'nalishlari yoritiladi.

Asosiy qism. Xorijiy mamlakatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, suzuvchi yashil orollar nafaqat ekologik, balki ijtimoiy va estetik jihatdan ham muhim ahamiyatga ega. Xususan, Niderlandiyada ushbu texnologiya urbanizatsiya darajasi yuqori bo'lgan hududlarda suv toshqinlari xavfini kamaytirish, suv ekotizimlarining barqarorligini ta'minlash hamda suv qushlari va baliqlar uchun qo'shimcha yashash muhitini yaratish maqsadida qo'llaniladi. Mamlakatda suzuvchi platformalar landshaft arxitekturasining tarkibiy elementi sifatida ko'rib, suv bilan bog'liq infratuzilma loyihalariga integratsiyalashgan holda foydalaniladi.

Singapur tajribasida suzuvchi yashil orollar shahar suv xo'jaligi tizimining muhim qismi hisoblanadi. Ushbu mamlakatda suv resurslaridan oqilona foydalanish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib, suzuvchi fitofiltratsiya tizimlari suv havzalaridagi oziqlantiruvchi moddalarning ortiqcha to'planishini kamaytirish, eutrofikatsiya jarayonlarini cheklash hamda suv sifatini yaxshilashga xizmat qiladi. Shu bilan birga, mazkur texnologiya rekreatsion hududlarning estetik ko'rinishini boyitib, aholining ekologik madaniyatini oshirishga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

AQShda suzuvchi yashil orollar ko'proq sanoat va urban hududlar yaqinidagi suv obyektlarida qo'llanilib, suv tarkibidagi ifloslantiruvchi moddalarni biologik usulda kamaytirish vazifasini bajaradi. Tadqiqotlar natijalari ushbu tizimlar suvdagi azot va fosfor birikmalarining konsentratsiyasini pasaytirish, muallaq zarrachalarni ushlab qolish hamda ayrim og'ir metallarning bioakkumulyatsiyasini ta'minlashda samarali ekanligini ko'rsatgan. Natijada suv havzalarining ekologik holati yaxshilanib, tabiiy ekotizimlarning tiklanishiga qulay sharoit yaratiladi.

Xitoyda esa suzuvchi yashil orollar ekologik muammolarni hal etishning iqtisodiy jihatdan maqbul usullaridan biri sifatida keng rivojlangan. Yirik ko'llar, suv omborlari va shahar kanallarida ushbu texnologiyadan foydalanish suv sifatini yaxshilash, algal gullash (suvning "gulashi") jarayonlarini kamaytirish hamda ekologik muvozanatni tiklashga xizmat qilmoqda. Xitoy olimlari tomonidan olib borilgan ilmiy tadqiqotlar suzuvchi yashil orollarning katta maydonlarda qisqa muddat ichida joriy etilishi mumkinligini hamda an'anaviy tozalash inshootlariga nisbatan kamroq xarajat talab qilishini ko'rsatgan.

Germaniya va Yaponiyada ham suzuvchi yashil orollar ekologik barqaror rivojlanish konsepsiyasining muhim tarkibiy qismi sifatida qaraladi. Ushbu davlatlarda texnologiya suv havzalarining ekologik holatini yaxshilash, tabiiy bioxilma-xillikni qo'llab-quvvatlash va shahar landshaftlarini ekologik jihatdan boyitish maqsadida qo'llanilmoqda. Ayniqsa, suv havzalarida yashovchi mikroorganizmlar, baliqlar va suv qushlari uchun qo'shimcha yashash muhiti yaratilishi ekologik samaradorlikning muhim ko'rsatkichlaridan biri hisoblanadi.

Umuman olganda, suzuvchi yashil orollar texnologiyasi suv ekotizimlarini tiklash, suv sifatini yaxshilash, bioxilma-xillikni saqlash va urban hududlarda ekologik barqarorlikni ta'minlashda istiqbolli yechim sifatida baholanmoqda. Xorijiy tajriba natijalari ushbu texnologiyani turli iqlim va ekologik sharoitlarda samarali qo'llash mumkinligini ko'rsatib, uni kelgusida O'zbekiston suv havzalarida ham joriy etish uchun ilmiy-amaliy asos bo'lib xizmat qiladi. Mazkur tajribalar

suzuvchi yashil orollarning ekologik, iqtisodiy va estetik jihatdan samarali ekanligini ko'rsatadi. Ularni mahalliy iqlim va ekologik sharoitlarga moslashtirish esa texnologiyaning barqaror ishlashi va yuqori ekologik samara berishini ta'minlaydi.

1-rasm. Suzuvchi yashil orollar — ekologik landshaft yechimi

O'zbekiston Respublikasi iqlimi keskin kontinental bo'lib, yoz faslida yuqori harorat, kuchli quyosh radiatsiyasi hamda suv yuzasidan bug'lanish jarayonining intensivligi bilan tavsiflanadi. Bunday tabiiy-iqlim sharoitlar suv resurslarining kamayishi va suv havzalarining ekologik holatiga salbiy ta'sir

ko'rsatishi mumkin.

Shu sababli zamonaviy landshaft arxitekturasida ekologik barqaror yechimlardan biri sifatida suzuvchi yashil orollarni loyihalash va joriy etish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Ushbu tizimlarni yaratishda qurg'oqchilikka chidamli, mahalliy iqlim sharoitiga moslashgan o'simlik turlarini tanlash, suvni tejoychi va ekologik xavfsiz texnologiyalardan foydalanish, shuningdek, yuqori harorat va ultrabinafsha nurlanishga bardoshli konstruktiv materiallarni qo'llash muhim omillardan hisoblanadi.

Respublikamiz hududida suzuvchi yashil orollar texnologiyasini bir qator yo'nalishlarda qo'llash maqsadga muvofiqdir. Jumladan, yirik shaharlardagi sun'iy suv havzalari va daryo bo'ylarida, turistik maskanlar hamda tarixiy shaharlar landshaft muhitida, irrigatsiya kanallari va suv omborlarida, shuningdek, istirohat bog'lari hamda rekreatsion zonalarda ushbu yechimlardan foydalanish ekologik va estetik jihatdan samarali natija beradi. Bunday hududlarda suzuvchi yashil orollar nafaqat landshaftni boyitadi, balki ekologik muvozanatni tiklashga ham xizmat qiladi.

Suzuvchi yashil orollar konstruktiv jihatdan bir necha asosiy elementlardan tashkil topadi: suzuvchi platforma, ozuqa va substrat qatlami hamda o'simliklarning ildiz tizimi. Ushbu tizim suv bilan doimiy aloqada bo'lib, tabiiy biofiltratsiya jarayonini amalga oshiradi. Natijada suv tarkibidagi ortiqcha oziq moddalar, organik ifloslanishlar va ayrim zararli birikmalar kamayadi. O'zbekiston iqlim sharoitida qamish, qiyoq, suv nilufari hamda boshqa suv muhitiga mos o'simlik turlari ushbu tizimlarda yuqori samaradorlik ko'rsatadi.

Bundan tashqari, suzuvchi yashil orollar suv havzalarida kislorod balansini yaxshilashga yordam beradi, suvning tabiiy tozalanish jarayonini tezlashtiradi hamda biologik xilma-xillikni oshiradi. Ular shahar muhitida mikroiqlimni yumshatib, havo namligini oshirish orqali insonlar uchun qulay ekologik

sharoit yaratadi. Shu bilan birga, mazkur yechimlar landshaftning estetik ko'rishini yaxshilab, hududning rekreatsion va turistik salohiyatini sezilarli darajada oshiradi.

Xulosa / tavsiyalar. Suzuvchi yashil orollar O'zbekiston sharoitida qo'llash mumkin bo'lgan ekologik samarali va innovatsion yechim hisoblanadi. Xorijiy tajribalarni hisobga olgan holda ularni mahalliy sharoitga moslashtirish suv havzalarining ekologik holatini yaxshilash va shahar muhitini rivojlantirishga xizmat qiladi. Ushbu texnologiya suv resurslaridan oqilona foydalanish va ularni muhofaza qilishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, u shahar landshaftini estetik jihatdan boyitib, yashil infratuzilmani rivojlantirishga hissa qo'shadi. Natijada ekologik barqarorlikni ta'minlash va aholining yashash sifatini oshirish imkoniyati yaratiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. **Sh.M. Mirziyoyev** O'zbekiston Respublikasi ekologik rivojlanish va obodonlashtirish bo'yicha nuzqlari. – Toshkent, 2023.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Yashil makon" umummilliy loyihasi to'g'risidagi qarorlari. – Toshkent, 2021–2024.

3. **A.Q. Qayimov, J. Turok.** "Aholi yashash joylarini ko'kalamzorlashtirish". Toshkent – 2012

4. **Adilova L.A.** Landshaft arxitekturasi. – T., 2000

5. **Вергунов А.П.** Ландшафтное проектирование. – М., 1991

6. **Гарнизоненко Т.С.** Ландшафтный дизайн. – Ростов, 2005

7. **Mustaev B.B.** Dissertatsiya. – T., 2019

8. **Kadlec, R.H., Wallace, S.D.** Treatment Wetlands. 2nd ed. – Boca Raton: CRC Press, 2009. – 1016 p.

9. **Headley, T.R., Tanner, C.C.** Floating treatment wetlands for water quality improvement: a review // Ecological Engineering. – 2012. – Vol. 42. – P. 1–12.

TRANSPORT VA YO'L INFRASTRUKTURASI OBYEKTLARINING (TO'XTASH JOYLARI) MUVOFIQLIGINI BAHOLASH STANDARTLARI VA USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Abduvaliyev Sirojiddin Muxiddin o'g'li

SamDAQU 1-bosqich magistranti

ANNOTATSIYA. Mazkur maqolada transport va yo'l infratuzilmasi obyektlari, xususan, jamoat transporti to'xtash joylarining amaldagi standartlarga muvofiqligini baholash masalalari tahlil qilingan. To'xtash joylarining joylashuvi, texnik holati, xavfsizlik talablari, nogironligi bo'lgan shaxslar uchun qulayligi hamda yo'lovchilarga xizmat ko'rsatish sifati o'rganildi. Tadqiqot davomida mavjud baholash mezonlari tahlil qilinib, zamonaviy shaharsozlik va transport rejalashtirish talablariga mos takomillashtirilgan baholash usullari ishlab chiqildi. Natijalar transport infratuzilmasi obyektlarining samaradorligini oshirish va aholiga ko'rsatilayotgan xizmatlar sifatini yaxshilashga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: transport infratuzilmasi, to'xtash joylari, muvofiqlik baholash, jamoat transporti, yo'l harakati xavfsizligi, transport standarti, shahar transporti, infratuzilma auditi.

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются вопросы совершенствования стандартов и методов оценки соответствия объектов транспортной и дорожной инфраструктуры, в частности остановочных пунктов общественного транспорта. Проанализированы показатели безопасности, доступности, технического состояния и качества обслуживания пассажиров. Разработаны предложения по совершенствованию системы оценки в соответствии с современными требованиями городского транспорта и устойчивой мобильности.

Ключевые слова: транспортная инфраструктура, остановочные пункты, оценка соответствия, общественный транспорт, безопасность дорожного движения, транспортные стандарты, городская мобильность.

ABSTRACT. This article examines the improvement of standards and assessment methods for evaluating the compliance of transport and road infrastructure facilities, particularly public transport stops. The study analyzes safety indicators, accessibility, technical conditions, and passenger service quality. Recommendations are proposed for developing a modern assessment framework in accordance with sustainable urban mobility and transport infrastructure requirements.

Keywords: transport infrastructure, bus stops, compliance assessment, public transport, road safety, transport standards, urban mobility, infrastructure audit.

KIRISH. Mamlakatimizda transport infratuzilmasini modernizatsiya qilish va aholiga ko'rsatilayotgan transport xizmatlari sifatini oshirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Jamoat transporti tizimining samaradorligi ko'p jihatdan to'xtash joylarining holati, joylashuvi va amaldagi standartlarga muvofiqligi bilan belgilanadi.

To'xtash joylari transport tizimining eng muhim infratuzilma elementlaridan biri bo'lib, ular yo'lovchilar xavfsizligi, qulayligi va transport xizmatlaridan foydalanish darajasiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli to'xtash joylarining texnik va funksional holatini baholash usullarini takomillashtirish dolzarb ilmiy-amaliy masala hisoblanadi.

TADQIQOTNING MAQSADI

Transport va yo'l infratuzilmasi obyektlari, xususan, jamoat transporti to'xtash joylarining amaldagi standartlarga muvofiqligini baholash tizimini o'rganish hamda zamonaviy talablar asosida baholash usullarini takomillashtirish bo'yicha ilmiy tavsiyalar ishlab chiqish.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot quyidagi metodlar asosida amalga oshirildi:

Kuzatuv va monitoring usuli:

to'xtash joylarining texnik holatini o'rganish;

yo'lovchilar oqimini tahlil qilish;

infratuzilma elementlarining mavjudligini aniqlash.

Taqqoslash usuli:

milliy va xalqaro standartlarni solishtirish;

zamonaviy to'xtash joylari dizayni va jihozlanishini baholash.

Ekspert baholash usuli:

transport mutaxassislari fikrlarini o'rganish;

xavfsizlik va qulaylik mezonlarini aniqlash.

TO'XTASH JOYLARIGA QO'YILADIGAN ASOSIY TALABLAR

Zamonaviy jamoat transporti to'xtash joylari quyidagi talablarga javob berishi lozim:

yo'lovchilar uchun xavfsiz kutish maydoni;

nogironligi bo'lgan shaxslar uchun moslashtirilgan infratuzilma;

yomg'ir va quyoshdan himoya qiluvchi ayvon;

yoritish tizimi;

axborot va navigatsiya vositalari;

videokuzatuv tizimlari;

sanitariya va ekologik talablarning bajarilishi.

MAVJUD MUAMMOLAR

Tahlillar natijasida quyidagi kamchiliklar aniqlandi:

ayrim to'xtash joylarining standartlarga to'liq mos emasligi;

axborot tabllarining yetishmasligi;

nogironligi bo'lgan shaxslar uchun qulayliklarning cheklanganligi;

tungi yoritish tizimlarining talab darajasida emasligi;

yo'lovchilar xavfsizligini ta'minlash bo'yicha kamchiliklar.

MUVOFIQLIKNI BAHOLASH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH

To'xtash joylarini baholashda quyidagi mezonlarni joriy etish tavsiya etiladi:

Texnik holat indeksi.

Xavfsizlik ko'rsatkichi.

Yo'lovchilar qulayligi indeksi.

Raqamli axborot bilan ta'minlanganlik darajasi.

Ekologik va energiya samaradorligi ko'rsatkichlari.

Universal foydalanish (inklyuzivlik) mezonlari.

Baholash natijalariga ko'ra to'xtash joylarini A, B, C va D toifalarga ajratish mumkin. Bu esa infratuzilma obyektlarini bosqichma-bosqich modernizatsiya qilish imkonini yaratadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'rganishlar shuni ko'rsatdiki, zamonaviy standartlar asosida jihozlangan to'xtash joylarida:

yo'lovchilar qoniqish darajasi 30–40 % ga oshadi;

transport xizmatlaridan foydalanish ko'rsatkichlari ortadi;

yo'l-transport hodisalari xavfi kamayadi;

transport tizimining umumiy samaradorligi yaxshilanadi;

aholining jamoat transportiga bo'lgan ishonchi ortadi.

XULOSA

Transport va yo'l infratuzilmasi obyektlarining, xususan, jamoat transporti to'xtash joylarining standartlarga muvofiqligini baholash tizimini takomillashtirish transport xizmatlari sifatini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Tadqiqot natijalari zamonaviy baholash mezonlarini joriy etish, raqamli monitoring tizimlaridan foydalanish hamda xavfsizlik va qulaylik talablarini kuchaytirish zarurligini ko'rsatdi.

Kelgusida barcha to'xtash joylarini yagona elektron reyestr asosida baholash va monitoring qilish transport infratuzilmasini rivojlantirishning muhim yo'nalishlaridan biri bo'lishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

Vuchic V.R. Urban Transit Systems and Technology. – Wiley, 2017.

Rodrigue J.P. The Geography of Transport Systems. – Routledge, 2020.

Litman T. Evaluating Public Transportation Benefits and Costs. – Victoria Transport Policy Institute, 2023.

CROW Design Manual for Bicycle and Public Transport Infrastructure. – Netherlands, 2021.

UN-Habitat Sustainable Urban Mobility Report. – 2024.

World Bank. Urban Transport Infrastructure Assessment Guidelines. – 2023.

O'zbekiston Respublikasi Qurilish me'yorlari va qoidalari (QMQ).

O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi normativ hujjatlari.

Hasanov A. Shahar transport infratuzilmasini rivojlantirish. – Samarqand, 2023.

Mirzayev M. Transport logistikasi va infratuzilma boshqaruvi. – Toshkent, 2020.

AVTOMOBIL YO'LLARIDA BUGUNGI KUNDAGI MUAMMOLAR (THAY MISOLIDA)

Nazirov Baxtiyor O'ktamjon o'g'li

Toshkent davlat transport universiteti magistranti

Salimova Barno Djamalovna

Toshkent davlat transport universiteti t.f.n., professor

Respublikamizni iqtisodiy rivojlanishi va taraqqiy etishi eng avvalo transport kommunikatsiyalarining holatiga bog'liqdir. Transport kommunikatsiyalarini loyihalash jarayonlariga zamonaviy texnologiyalarni qo'llash ularni loyihalash sifatlarini oshirishga, bu ishlarni kam ish kuchi sarflab, qisqa muddatlar ichida bajara olish imkoniyatini yaratadi.

Mintaqaviy avtomobil yo'llarining yo'l qoplamalari holatini zarur darajaga keltirish va ularni ekspluatatsiya qilish xususiyatlarini oshirish orqali yo'l-transport infratuzilmasini yanada takomillashtirish, aholining hayot faoliyati uchun, ayniqsa, qishloq joylarda qulay shart-sharoitlar yaratish, shuningdek, mamlakatimiz iqtisodiyoti tarmoqlarini va hududlarini istiqbolli rivojlantirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «2017-2018 yillarda mintaqaviy avtomobil yo'llarini rivojlantirish dasturini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi qarori qabul qilindi. [1].

Avtomobillar soni respublikamizda har yili o'rtacha hisobda 300 mingtaga ko'paymoqda va 2022-yilga kelib 4 mln ga yaqin transport vositasi mavjud ekanligi qayd etilgan. Bu ko'rsatkichga ko'ra har 100 ta oilaga o'rtacha 50 ta yengil avtomobil to'g'ri keladi.[2]

Transport vositalaridan foydalanish xavfsizligi qoidalarini qo'pol ravishda buzish holatlari yuqoriligi, yo'l infratuzilmasidagi jiddiy muammolar yo'l-transport hodisalarini keltirib chiqarayotganligi, oqibatda ko'plab insonlarning tan jarohat olishi, eng achinarlisi, insonlarning bevaqt vafot etayotganligi holatlari ko'payib bormoqda. O'tgan yilning 1-yanvar kuni dan 30-noyabriga qadar poytaxtda piyodalar ishtirokida 524 ta yo'l-transport hodisalari qayd etilgan bo'lib, natijada 32 kishi tan shikastlari tufayli hayotdan ko'z yumgan va yana 487 kishiga turli tan shikastlari yetgan.[2]

Avariya yuzaga kelishiga sabab bo'lgan omillar qatorida tezlikni oshirish -32,4%, piyodalar o'tish yo'laklari yo'qligi sababli belgilanmagan joydan o'tish- 16,2 %, ustuvor huquqqa ega transport vositasini o'tkazib yubormaslik-11,6 %, qarama-qarshi yo'nalishga chiqib ketish-9,3 %ni tashkil etgan. Shu bilan birga, 4 % avariya yo'l harakatini noto'g'ri tashkil etish va yo'llardagi nosozliklar, yana 4,1 % qismi esa veloyo'laklar bo'lmagan joylarda ularni urib yuborish kabi holatlarga to'g'ri kelmoqda. Shu bilan birga, 4 oy davomida bolalar ishtirokidagi YTH soni 25,3 % ga va ularda halok bo'lgan bolalar soni 64,5 % ga oshgan. [4]

Bugungi kunga kelib avtomobil yo'llari tutashmalari turli tuman ko'rinishlarda loyihalanmoqda. Bu tutashmalarni ko'rinishini, qulayligini, xavfsizligini, ishonchligini, o'tkaza olish qobiliyatini, harakatlanish tezligini va boshqa xususiyatlarni hisobga olib loyihalanadi. Lekin shunday bo'lsada avtomobil yo'llarini loyihalash bo'yicha rivojlangan davlatlar qatoridan ancha ortda qolganmiz. [5]

Harakat jadalligi va oqim tarkibini o'lchash ishlari avtomobil yo'lining so'ralgan qismining asosiy bo'limlarida (Tutashmaga kirishda, shuningdek transport intensivligi yoki oqim tarkibi o'zgarishi mavjud bo'lgan kesishish zonasida) amalga oshiriladi.

Transport intensivligini qayd etish uchun maxsus ko'chma stansiya tomonidan aniqlangan yoki vizual o'rganish orqali harakatlanish intensivligini aniqlash tavsiya etiladi. Harakatlanish intensivligini aniqlash uchun o'lchovlarni operativ hisobga olgan holda, ertalab va kechqurun shovqinli soatlarda (7⁰⁰ dan 10⁰⁰ gacha va 16⁰⁰ dan 19⁰⁰ soatgacha) va kunduzi - har soat davomida haftaning o'rtalarida (seshanba, Chorshanba yoki payshanba kunlarning birida), har soat davomida oyning ikkinchi uchinchi haftasida o'lchash tavsiya etiladi.

Aniqroq ma'lumot olish uchun odatda 16 soatlik (6⁰⁰ dan 22⁰⁰ soatgacha) va 12 soatlik (7⁰⁰ dan 19⁰⁰ soatgacha) kuzatuvlar qo'llaniladi. Oyning ikkinchi yoki uchinchi haftasida (seshanba, chorshanba yoki payshanba) haftaning o'rtalarida (seshanba, chorshanba yoki payshanba) kunlarning birida ertalab va kechqurun shovqin paytida va kunduzi har 15 soatda o'lchovlarni har soatda o'tkazish tavsiya etiladi.[6]

Jumladan umumiy uzunligi 67 km bo'lgan Toshkent halqa avtomobil yo'lining 65-70% qismida harakat oqimi to'yingan zich holatda, 20% qismida kun davomida tirbandliklar yuzaga keladi. M39b Toshkent halqa avtomobil yo'lining PK460+70 da joylashgan "Rohat" Halqasimon tutashmasida harakat miqdorini aniqlanganda (14.03.2023 y) o'rtacha sutkalik yengil avtomobilga keltirilgan harakat jadalligi 50390 dona/sutka ni tashkil etdi (1-jadval).

So'rov ma'lumotlarini keyingi qayta ishlash va tahlil qilish va so'rovning yakuniy natijalarini jadvallar va grafikalar ko'rinishida taqdim etiladi.

1-jadval

№	Yo'l raqami	Hisobga olish punkti	Hisobga olish vaqti, dan-gacha	Harakat jadalligini hisobga olishda transport turlari								Jami avtomobillar
				Yuk avtomobillari (yuk ko'tarish qobiliyatiga ko'ra)			Avtopoyezdlar, ta	Yengil avtomobillar, ta	Avtobuslar, ta	Traktorlar, ta	Motosikllar, ta	
				To'la vazni 3,5 t gacha bo'lgan yuk avtomobillar, ta	To'la vazni 3,5-12 t gacha bo'lgan yuk avtomobillar, ta	To'la vazni 12 t dan yuqori bo'lgan yuk avtomobillar, ta						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	A373a - M39b	km 46,092	Soat 16 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰	77	85	105	63	2057	78	1	3	2469
2	M39b-A373a (IIK46- IIK46,7)			107	80	83	49	2478	69	3	1	2870
3	M39b-A373a (IIK47- IIK46,7)			104	65	84	68	2255	66	3	3	2648

MQN 45-2007 G ilovaga asosan o'rtacha yillik o'sish koefitsiyenti asosida kelajakdagi harakat miqdorini prognoz qilinsa 2-jadvaldagi qiymatlar kelib chiqadi.

2-jadval

Yillar	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Harakat miqdori, donas/sutka	53918	57692	61730	66052	70675	75623	80916	86580

Tutashmaning o'tkazuvchanlik qobiliyati PTV Vissim [7] dasturida joyning modeli ishlab chiqilib aniqlanishiga ko'ra, aylanma harakatli tutashma 2025-yilga borib 61730 dona/sutka miqdoriga yetishi tutashmaning transport oqimini o'tkaza olmasligi ma'lum bo'ldi (1-rasm).

1-ram. Rohat aylanma tutashmasining PTV Vissim adsturida modellashtirilgan ko'rinishi

3-jadval

3	* Table: Data Collection Results													
4	\$DATA	TIMEINT	DATA	COL	ACCE	LERA	DIST(ALL)	LENGTH(A	VEHS(ALL)	PERS(ALL)	QUEUEDE	SPEEDAVG	SPEEDAVG	OCCUPRA
5		14 0-3600	1	0,97	319,24	4,41	199	199	47,9	30,83	24,73	76,65%		
6		14 0-3600	2	0,23	194,42	4,47	235	235	33,73	22,71	12,14	75,78%		
7		14 0-3600	3	0,28	119,27	4,45	254	254	26,41	26,57	17,71	74,03%		
8		15 0-3600	1	0,74	318,84	4,44	13	13	6,33	19,63	17,53	44,09%		
9		15 0-3600	2	0,02	194,91	4,4	15	15	0	42,5	40,35	10,30%		
10		15 0-3600	3	0,53	119,57	4,39	17	17	4,2	34,31	13,98	50,11%		
11		16 0-3600	1	0,94	319,15	4,42	96	96	23,3	29,07	23,55	72,72%		
12		16 0-3600	2	0,03	194,59	4,37	154	154	1,57	30,58	19,86	47,98%		
13		16 0-3600	3	0,86	119,4	4,49	112	112	15,45	28,82	17,49	60,70%		
14		17 0-3600	1	0,8	319,16	4,41	111	111	25,37	29,93	23,87	73,00%		
15		17 0-3600	2	0,02	194,42	4,37	158	158	8,88	22,11	14,93	64,95%		
16		17 0-3600	3	1,07	119,39	4,49	122	122	22,82	28,92	18,93	57,11%		
17		18 0-3600	1	1,13	318,87	4,41	14	14	5,75	20,67	17,97	43,49%		
18		18 0-3600	2	-0,17	194,75	4,4	15	15	0,15	31,32	23,96	18,57%		
19		18 0-3600	3	0,55	119,47	4,33	19	19	6,92	33,19	18,58	51,74%		
20	AVG	0-3600	1	0,92	319,05	4,42	87	87	21,73	26,03	21,53	61,99%		
21	AVG	0-3600	2	0,03	194,62	4,4	115	115	8,87	29,84	22,25	43,52%		
22	AVG	0-3600	3	0,66	119,42	4,43	105	105	15,16	30,36	17,34	58,74%		
23	STDDEV	0-3600	1	0,15	0,18	0,01	77	77	17,27	5,41	3,48	16,69%		
24	STDDEV	0-3600	2	0,14	0,21	0,04	97	97	14,37	8,27	11,09	28,49%		
25	STDDEV	0-3600	3	0,31	0,11	0,07	97	97	9,66	3,26	1,97	9,54%		
26	MIN	0-3600	1	0,74	318,84	4,41	13	13	5,75	19,63	17,53	43,49%		
27	MIN	0-3600	2	-0,17	194,42	4,37	15	15	0	22,11	12,14	10,30%		
28	MIN	0-3600	3	0,28	119,27	4,33	17	17	4,2	26,57	13,98	50,11%		
29	MAX	0-3600	1	1,13	319,24	4,44	199	199	47,9	30,83	24,73	76,65%		
30	MAX	0-3600	2	0,23	194,91	4,47	235	235	33,73	42,5	40,35	75,78%		
31	MAX	0-3600	3	1,07	119,57	4,49	254	254	26,41	34,31	18,93	74,03%		

PTV Vissim dasturining imkoniyatlari keng bo'lib, o'tkazilgan tadqiqodlar tahlili tutashmadagi transport oqimini o'rtacha tezligi, tirbandlikdagi transport vositalari soni va uzunligi, tezlanishi va boshqa bir qancha parametrlarini hisoblab, natijalar jadval ko'rinishida taqdim etildi. (3-jadval)

Transport oqimining jadal suratlar bilan o'sishi yo'llarda harakat xavfsizligini ta'minlash va yo'l-transport hodisalarining oldini olishning bugungi kundagi holati kompleks ravishda o'rganilib, ilg'or xorijiy tajribalar va ilmiy yondashuvlarni qo'llash asosida tashkiliy-amaliy choralar ishlab chiqilishini taqozo etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Mirziyoyev Shavkat Miromonovichning «2017-2018 yillarda mintaqaviy avtomobil yo'llarini rivojlantirish dasturini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi qarori.

<https://www.gazeta.uz/uz/2021/05/31/childs/>

<https://www.gazeta.uz/uz/2021/06/01/group/>

Q.X.Azizov. Harakat xavfsizligini tashkil etish asoslari. «Fan va texnologiya»,

SHNQ 2.05.02-07 Avtomobil yo'llari. 5-bo'lim. Tutashma va tutashmalar.

MQN 45-2007. Автомобиль йўлларида транспорт воситаларининг харакат жадаллигини ҳисобга олиш бўйича қўлланма. 29-32 саҳифа.

PTV VISSIM <https://company.ptvgroup.com/en/>

SHAHAR YO'L-KO'CHA TARMOQLARIDA PIYODALAR XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH VA HARAKATNI TASHKIL ETISH USULLAR

Beknazarov Murod Boynazarovich,

katta o'qituvchi, SamDTU

Xaitmetov Kamronbek Murodovich,

talaba, SamDTU

Annotatsiya: Ushbu maqolada shahar turar joy hududlari va yo'l-ko'cha tarmoqlarida piyodalar harakatini xavfsiz tashkil etish, yo'l-transport hodisalarining oldini olish hamda harakat ishtirokchilarining huquqiy madaniyatini oshirish masalalari ko'rib chiqilgan. Piyodalar harakatini tashkil etishning uchta asosiy tamoyili tahlil qilinib, sun'iy yoritish tizimlari, yer osti va yer usti o'tish inshootlarining samaradorligi baholangan. Shuningdek, qoidabuzar piyodalar shaxsini aniqlashda raqamli texnologiyalarni qo'llash va elektron protokollarni rasmiylashtirish mexanizmlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: Yo'l-transport hodisasi, harakat xavfsizligi, piyodalar yo'l-lagi, chorraha, yer osti tonneli, sun'iy yoritish, raqamli nazorat, svetofor tizimlari.

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы безопасной организации пешеходного движения в жилых зонах и на улично-дорожной сети городов, предотвращения дорожно-транспортных происшествий и повышения правовой культуры участников движения. Проанализированы три основных принципа организации пешеходного движения, оценена эффективность систем искусственного освещения, подземных и надземных переходов. Также освещены механизмы применения цифровых технологий для идентификации пешеходов-нарушителей и оформления электронных протоколов.

Ключевые слова: Дорожно-транспортное происшествие, безопасность движения, пешеходный переход, перекресток, подземный тоннель, искусственное освещение, цифровой контроль, светофорные системы.

Abstract: This article examines the safe organization of pedestrian traffic in residential areas and urban street-road networks, the prevention of road traffic accidents, and the improvement of the legal culture among traffic participants. The three main principles of pedestrian traffic organization are analyzed, and the effectiveness of artificial lighting systems, underground, and overpass pedestrian structures is evaluated.

Additionally, mechanisms for applying digital technologies to identify pedestrian violators and issue electronic citations are detailed.

Keywords: Traffic accident, traffic safety, sidewalk, intersection, underground tunnel, artificial lighting, digital control, traffic signal systems.

Hozirgi kunda respublikamizda yo‘l-transport hodisalarining har uchtdan bittasi piyodalar ishtirokida sodir etilayotganidan kelib chiqib, Yo‘l harakati xavfsizligini ta‘minlash konsepsiyasida piyodalar qoidabuzarligi masalasiga alohida e‘tibor qaratilgan. Jumladan, piyodalarda yo‘l harakati qoidalariga rioya qilish madaniyatini oshirish, kompyuter texnologiyalaridan (Face ID va intellektual kameralar) foydalangan holda qoidabuzar piyodalar shaxsini aniqlash mexanizmi va elektron protokollarni rasmiylashtirish tartibini joriy etish bo‘yicha aniq vazifalar belgilangan.

Shuning bilan birga, piyodalar harakatini ogohlantiruvchi zamonaviy intellektual svetofor tizimlarini joriy etish va yangi xavfsiz o‘tish joylarini loyihalash ko‘zda tutilgan. Ayni kunlarda respublikamiz shaharlarida, xususan, Samarqandda yo‘l belgilari yangilanib, zamonaviy yotiq chiziqlar tortilmoqda va piyodalar infratuzilmasi tubdan yaxshilanmoqda.

Piyodalar harakatini tashkil etishning uslubiy tamoyillari - Shaharsozlikda piyodalar harakatini tashkil etish geografik va funksional jihatdan ikkita asosiy tarmoqqa bo‘lib o‘rganiladi: chorraha va tutashma joylar hamda chorrahalar oralig‘idagi mintaqa. Piyodalar harakatini tashkil etish xalqaro tajribaga ko‘ra quyidagi uchta asosiy tamoyil asosida amalga oshiriladi:

I Tamoyil (To‘liq ajratilgan oqim): Piyodalar transport vositalarining harakatiga mutlaqo ta‘sir ko‘rsatmaydilar. Bunga erishish uchun chorrahalarda yer osti tonnellari yoki yo‘l o‘tkazgich (estakada) inshootlari barpo etiladi, ko‘cha yoqalarida esa piyodalarning qatnov qismiga chiqishini cheklovchi ko‘kalamzorlashtirilgan yashil to‘siqlar o‘rnatiladi. Bu model Toshkent va Samarqandning (masalan, Rudakiy, Gagarin va Mirzo Ulug‘bek ko‘chalari kesishmasida) asosiy ko‘chalarida o‘z samarasini ko‘rsatmoqda.

II Tamoyil (Vaqt bo‘yicha ajratilgan oqim): Piyodalar transport vositalarining harakatiga qisman (vaqti-vaqti bilan) ta‘sir ko‘rsatadi. Bu asosan boshqariladigan chorrahalarda kuzatilib, harakat svetoforlar yoki tartibga soluvchi tomonidan vaqt bo‘yicha taqsimlanadi. Hududda 1.14.3 ("Zebra") chiziqlari hamda 5.16.1 va 5.16.2 yo‘l belgilari qo‘llaniladi.

III Tamoyil (Birgalikdagi oqim): Piyodalar transport oqimiga to‘g‘ridan-to‘g‘ri ta‘sir ko‘rsatadi. Bu tamoyil mahalliy ahamiyatga ega va aholi punktlaridan o‘tgan ichki ko‘chalarda qo‘llanilib, harakat tartibga solinmagan piyodalar o‘tish joylari (1.14.1, 1.14.2 chiziqlari) orqali amalga oshiriladi.

Aholi punktlaridan o‘tgan yo‘llarning ekologik va texnik muammolari - O‘zbekiston ko‘cha va yo‘l tarmoqlarining 55% dan 95% gacha qismi aholi yashash punktlaridan o‘tgan bo‘lib, bu ko‘rsatkich MDH davlatlariga nisbatan 2 - 2,5 barobar ko‘pdir. Tranzit transport vositalarining aholi punktlari ichidan o‘tishi mahalliy harakatga, jamoat transporti to‘xtash joylariga va piyodalar xavfsizligiga jiddiy xalal beradi. Aholi punktlarida harakatni xavfsiz tashkil etish uchun yo‘naltiruvchi to‘siqlar o‘rnatish, yuk va yengil transport oqimini bo‘laklar bo‘yicha ajratish hamda velosiped yo‘laklarini tashkil etish talab etiladi.

Kechki va tungi vaqtlarda haydovchining ko‘rish masofasi kunduzgiga (800–1000 m) nisbatan faralarning yoritish quvvati hisobiga 100–130 metrgacha (ya‘ni 8–10 barobar) qisqaradi. Natijada, transport oqimi kamayishiga qaramasdan, yo‘l transport hodisalarining 45–50 foizi aynan sutkaning qorong‘i vaqtiga to‘g‘ri kelmoqda.

Shu sababli, shaharsozlik me‘yorlariga ko‘ra, qatnov qismining o‘rtacha yoritilganligi (ravonligi) quyidagi ko‘rsatkichlardan kam bo‘lmasligi shart:

I darajali ko‘cha va yo‘llar uchun: 0,8 kd/m²;

II darajali ko‘cha va yo‘llar uchun: 0,6 kd/m²;

Chorrahalariga yaqinlashish uchastkalarida: 0,4 kd/m².

Qatnov qismi kengligi 12 metrdan oshganda yoritish tayanchlari ikki tomonlama shaxmat yoki to‘g‘rima-to‘g‘ri tartibda, yo‘l chetidan kamida 0,5 m masofada va bir-biridan 25 - 40 m oralig‘ida o‘rnatilishi lozim.

piyodalar infratuzilmasini loyihalash me'yorlari - Aholi yashash hududlarida piyodalar yo'laklari (trotuarlar) asosiy ko'chaga parallel ravishda, qatnov qismidan 10 - 20 sm balandlikda ko'tarilgan holda qurilishi zarur. Piyodalar o'tish joylari orasidagi masofa kamida 300 metrdan kam bo'lmagan oraliqda joylashtiriladi. Agar aholi punktining umumiy uzunligi 0,5 km dan kichik bo'lsa, u holda o'tish joylari orasidagi masofa 150 - 200 m qilib belgilanadi. Eng muhimi, har qanday piyodalar o'tish joyi haydovchilarga kamida 150 m masofadan aniq ko'rinib turishi shart.

Matn uchun grafik ilova (sxema) - Piyodalar harakatini tashkil etishda I, II va III tamoyillarning (ayniqsa yer osti inshootlari va xavfsiz kesishmalar) geometrik o'rnini ko'rsatish uchun quyidagi shaharsozlik sxemasini maqolaning 2-qismiga ilova qilish tavsiya etiladi:

1-rasm. Shahar ko'chalarida piyodalar harakatini tashkil etishning konseptual sxemasi.

Ushbu tadqiqot ishi shaharsozlik sohasida tahsil olayotgan talabalar va amaliyotchi muhandislar uchun "Shahar ko'chalari, yo'llari va transporti" hamda "Bosh reja va yo'llar arxitekturasi" fanlarini chuqur o'zlashtirishda nazariy-uslubiy manba bo'lib xizmat qiladi. Maqolada keltirilgan transport va piyodalar oqimini integratsiya qilish tizimlari, sun'iy yoritish me'yorlari va raqamli identifikatsiya mexanizmlari kelgusida xavfsiz hamda ekologik barqaror shahar infratuzilmasini loyihalashda muhim poydevor bo'la oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

O'zbekiston Respublikasining Yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash Konsepsiyasi.

Yo'l harakati qoidalarini tashkil etish bo'yicha me'yoriy-uslubiy qo'llanmalar.

Shaharsozlik normalari va qoidalari (ShNQ).

Transport oqimlarini muvozanatlash va xavfsizlik muammolari ilmiy to'plami.

Шукуров ИС; Пайкан В; Бекназаров М., Ветровой режим жилой застройки котловинного рельефа г. Кабула, БСТ: Бюллетень строительной техники, 3,56-58, 2018, Общество с ограниченной ответственностью Издательство БСТ

Boynazarov, Mehroj; Boynazarovich, Beknazarov Murod; Muysinovich, Madiev Farrux; "Aqli shahar va innovatsion g'oyalar", journal of engineering, mechanics and modern architecture", 780-758, 2023.

5. Establishment of the central areas of residential houses in the population puks senior teacher Beknazarov Murod Boynazarovich, students A`zamov J.G`., Boynazarov M.M. SamDAQU,

DESIGN OF A MULTI-LEVEL GRADE-SEPARATED INTERCHANGE FOR SUSTAINABLE URBAN MOBILITY: A CASE STUDY OF SAMARKAND

Madiev Farrukh Muysinovich, Qurbonov Anvar Mamanazar ugli
resreacher, Samarkand State Technical University
Xudayberdiyev Mirlaziz, Toshmurodov Zavqiddin
students, Samarkand State Technical University

Annotation: Before proceeding to the development of measures for the improvement and improvement of the trunk network of the Central zone of Samarkand, the trunk network of the center throughout the city, it is necessary to determine the necessary capabilities of the street and road network of the Central Zone. If measures are not taken to divert transit traffic from the center, the street and road network of the Central Zone will not cope with the traffic load. Improving the conditions of circulation of traffic flows in the central zone is associated with the diversion of transit traffic from it. The above practical recommendations can be achieved by implementing them for the purpose of design and practical application on other densely populated, busy streets of our republic. The proposed project - a "three-storey overpass" will prevent congestion at the intersection of Mirzo Ulugbek and Gagarin Streets, which is one of the main and busiest streets of the city of Samarkand.

Keywords: streets, overpasses, rush hour, intersection, road network,

Introduction

The master plan of the green areas, pedestrian walkways, and existing buildings located around the Bogishamol intersection where Mirzo Ulugbek and Gagarin streets meet has been designed.

The plan of the proposed road to the existing master plan of the Bogishamol intersection, where Mirzo Ulugbek and Gagarin streets meet, has been designed on the basis of the above data, a project 3-dimensional (3D) junction was developed, which is being proposed at the intersection of Bogishamol, at the junction of Mirzo Ulugbek and Gagarin streets.

Through this proposed project, traffic is taken from the traffic jam at the junction of Bogishamol, at the junction of Mirzo Ulugbek and Gagarin streets, which is part of one of the main and traffic streets of Samarkand City, traffic is planned to be continuous if you pay attention to this designed structure. In its current state, especially at the time of chaspik, traffic has become known in research work, in which traffic lights are expected to light a 3-time green light in some cases. Taking into account the width of the traffic lane and the large number of car traffic, the four directions of the intersection are embodied by the lighting of the green light of a separate traffic light for traffic traffic, at the junction of Bogishamol with the current Mirzo Ulugbek and Gagarin streets. This is due to the fact that we can observe that the expectation of traffic at the junction of Mirzo Ulugbek and Gagarin streets at the junction of Bogishamol increases by 3 times in relation to intersections with equal concurrent traffic in opposite movements at the intersection.

The difference between the proposed bridge project from most other bridge projects at the junction of Bogishamol with the junction of Mirzo Ulugbek and Gagarin streets is as follows:

- 1) designed as a floor bridge to move in all directions, including for turning;
- 2) despite the fact that the object is a one-story bridge, there is no svetefor in it, traffic is continuous. That is, the proposal project is designed in such a way that the movement of transports to all sides is provided even without a traffic light;
- 3) there is no need to demolish existing built-up buildings and push them into the ditch, the existing gabarite of the road was used to the maximum;

4) the area consumption for the construction of a one-story bridge for four-way traffic was designed to be minimal. This does not mean that the bridge for traffic will be defective, narrow, thin. On the contrary, you can pay attention to the fact that it is designed very comfortable and cozy;

5) the proposed project can be designed not only in the Samarkand region, but also in the dense, congested streets of the Republic.

Figure 1.

In order to increase the culture of services to the population, to create favorable conditions, a broad emphasis is placed on the Prevention of traffic jams in large urban centers, densely populated areas and cities of the Republic.

The expansion and development of road networks greatly accelerates the pace of industrial, construction and especially urban development

In order to increase the culture of services to the population, to create favorable conditions, a broad emphasis is placed on the Prevention of traffic jams in large urban centers, densely populated areas and cities of the Republic.

The expansion and development of road networks greatly accelerates the pace of industrial, construction and especially urban development

It can be seen that if the sfetaphor in the existing chorrachas reaches a transition period of 4.5-7.5 minutes when green-lit 2.3.4 times, then there is a period of continuation of the path or path through a small ring road, or 1 minute with other reasons that extend 20 seconds. This not only prevents congestion, but also contributes a lot to the Prevention of urban air pollution by reducing exhaust gases from motor vehicles. By applying a small ring road in the chorrachas1, where the motor vehicle traffic has accelerated, we will have achieved efficiency from the time of harvest to the ecological niche. Because it does not allow traffic jams and reduces the impact of exhaust gases that are releasing into the ecology. It is known that a motor vehicle driven out of place releases 2.1% more exhaust gas than an exhaust gas coming out of a stationary vehicle.

Conclusion.

The first importance of our government is aimed at ensuring the rapid implementation of projects for the construction and reconstruction of highways that are part of urban highways, the creation of a single national road transport system that reliably connects all regions of our country.

Taking into account this, special attention is paid to further improving the quality of the road traffic system in our Republic, their reconstruction and modernization in accordance with the national and international standards adopted by the highway network, the construction of new and convenient urban streets. Every year, a large amount of investment from the state budget is being directed for the development of the transport system.

In conclusion, the project of the proposed bridge at the junction of Mirzo Ulugbek and Gagarin streets in order to avoid high-rise roads in areas with unfavorable terrain in the management of traffic on urban streets, to avoid situations of fragility in traffic jams and intersections, despite the fact that it is a single-storey bridge, traffic traffic is continuous; There is no need to demolish existing built-up buildings and push them into the ditch, the existing gabarite of the road was used to the maximum extent; the proposed project and the work done can be achieved by bringing to life the above practical recommendations for the purpose of designing and putting them into practice not only in the Samarkand region, but also in

References

Madiev, FM; , "Measures for the development of higher education in the Republic of Uzbekistan today," "Modern scientific solution of current problems" international scientific-practical conference." Rostov-on-Don, Russia", 140142,, 2020,

Madiev, FM; Saidova, N; , "Landscaping is a priority for development," "Scientific research results in pandemic conditions (COVID-19) Proceedings of International Multidisciplinary Conference, Part-3, Shawnee, USA", 1,3,139142,2020,

Farrukh, Madiev; Sodiq, Rahmonkulov; , Standardization of traffic, Результаты научных исследований в условиях пандемии (COVID-19), 1,03,135-139,2020, Scientific research results in pandemic conditions (COVID-19) Proceedings of ...

Madiev, FM; Sh, N; , Improving traffic in Samarkand, VI International scientific-practical conference «GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS,, 71-73, 2019,

Madiev, Farrukh Muysinovich; Khaydarov, Shokhbozjon Zuhridinovich; , SHAKHRISABZ CITY–ARCHITECTURAL HISTORICAL RESPONSIBILITIES, "FM Madiev, & SZ Khaydarov (Muh.), Zbiór artykułów naukowych recenzowanych. da", 6,, 58-61, 2020,

Madiev, FM; Xudayberdiev, A; , "Restoration is not labor, it is science." "Science and Education, 2,4,157-162,2021," «SCIENCE AND EDUCATION» SCIENTIFIC JOURNAL ISSN 2181-0842 VOLUME 2, ISSUE 4 ..."

Мадиев Фаррух Муйсинович, Navruza Saidova; , PRINCIPLES OF THE MODERN FORMATION OF NEIGHBORHOOD CENTERS IN THE RESTORATION OF THE CITY OF SAMARKAND (SAMARQAND SHAHRINI TIKLASHDA MAHALLA MARKAZLARINING ZAMONAVIY SHAKLLANISHINI TAMOYILLARI), Международный научный журнал Новости образования: исследование в XXI веке, 1,4,709-721,2022,

Madiyev, Farrux Muysinovich; , TARIXIY SHAHARLARNI TIKLASHDA MAHALLA MARKAZLARINING ZAMONAVIY SHAKLLANISHINI TAKOMILLASHTIRISH USULLARI, Academic research in educational sciences, 3,11,418-437,2022, OOO «Academic Research»

Мадиев Фаррух Муйсинович, Саидова Навруза; , 4p-45 «Самарқанд айланма йўли» автомобил йўлининг 10-33-км қисмида автомобилларнинг оралиқ масофаларини тадқиқ қилиш, Меъморчилик ва курилиш муаммолари (илмий техник журнали), 4,1,109-111,2020,

Мадиев, ФМ; , Самарқанд шаҳрида транспортлар ҳаракатини такомиллаштириш НШ, VI Международная научно-практическая конференция «GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS,, 71-73, 2019,

Мадиев, Фаррух; , Samarqand shahrining M-39 avtomobil yoʻlining chiqish yoʻli chorrahasi ushimi, Современные тенденции инновационного развития науки и образования в глобальном мире, 1,1,146-149,2022,

Madiev, Farrukh; Rahmonkulov, Sodiq; ,Standardization of traffic,Результаты научных исследований в условиях пандемии (COVID-19),1,03,135-139,2020,

Мадиев, ФМ; ,НИИ (2019/5/18),Самарқанд шаҳрида транспортлар ҳаракатини такомиллаштириш. VI Международная научно-практическая конференция «GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS,,,71-73,2019,

Madiev, Farrukh Muysinovich; Khaydarov, Shokhbozjon Zuhriddinovich; SHAKHRISABZ, CITY; ARCHITECTURAL, HISTORICAL RESPONSIBILITIES; , "Zbiór artykułów naukowych recenzowanych., 6, 28, 58-61, 2020",Wydawca: Sp. z oo «Diamond trading tour» Adres wydawcy i redakcji: 00-728,,,,,

F. Z. Chorshanbayev, Ch. O. Meliyeva, A. Ziyatova; ,A Look on the History of Architecture,"INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC ENGINEERING AND SCIENCE,370,2020,26-29,2020,"International Journal of Scientific Engineering and Science Volume 4, Issue ..."

Chorshanbayev, F. Z.; ,Shaharsozlik tarixi va buguni,"ME'MORCHILIK va QURILISH MUAMMOLARI (ilmiy-texnik jurnal)",177,2020,97-99,2020,"СамДАҚИ босмаҳонасида чоп этилди. Самарқанд шаҳар, Лолазор кўчаси, 70."

IMPLEMENTING A "PARK AND RIDE" SYSTEM IN UZBEKISTAN: SAMARKAND CITY CASE STUDY (STEP I)

Ilkhomjon Sadrievich Shukurov¹, Elena Cristina Rada²,
Shahklo Rustamovna Fozilova³.

¹ Candidate of Technical Sciences, Professor. Samarkand State Technical University

²Professor. University of Insurbia.

³Phd student. Samarkand State Technical University

Abstract: Rapid urbanization and increasing traffic volumes in Samarkand have led to chaotic parking and severe congestion within central urban areas. To optimize inner-city transport flows, the present study is the first step for evaluating the implementation of an intelligent "Park and Ride" (P&R) system using a data-driven digital modeling approach. The overall research utilizes the Origin-Destination (OD) method to analyze the travel behavior and transit shares of non-resident vehicles entering through six major corridors. Based on these empirical flow matrices, the Transit Center Location Problem (TCLP) method can be applied within QGIS to mathematically determine the optimal placement of "Park and Ride" hubs at highway junctions 10 - 15 km from the city center. This integrated framework can demonstrate that intercepting vehicles via strategically located peripheral hubs can reduce urban travel times by an average of 15 - 20 minutes. Finally, the implementation of park areas is an opportunity for adoption of Nature-Based Solutions.

Keywords: Park and Ride (P+R), Origin-Destination (OD) Method, Transit Center Location Problem (TCLP), Digital Modeling, Traffic Flow Optimization, Samarkand.

Introduction

Traffic represents one of the most sources of urban air pollution [1,2,3]. In the last year, in agreement with Sustainable Development Goals (SDGs) and Climate Change problem, new solutions are under development study. One of these is the digital modeling of Park and Ride car parks in cities. In the present paper this solution is used to verify its advantages for Samarkand city.

Material and methods

Park and Ride digital modeling is based on three key systemic principles that mathematically transform a conventional parking lot into an intelligent transport hub, conceptualized through the integration of Origin-Destination (OD) and Transit Center Location Problem (TCLP) frameworks [4]:

- *Analysis of transport flows (OD Matrix Formulation):* Monitoring where commuters are traveling from and to, which corridors exhibit the highest traffic volume, and where critical bottlenecks occur. Applying the OD method enables the precise tracking of spatial trajectories, allowing the model to identify specific intercept zones where drivers are highly incentivized to park their private vehicles and transition to public transit networks [5].
- *Study of demographics and commuter habits:* Investigating the daily modal split choices of residents and non-residents between private cars and public transport modes. This behavioral and socio-economic analysis segment identifies which population demographics and occupational groups constitute the primary potential users of the proposed Park and Ride system [6].
- *Assessing existing infrastructure (TCLP Boundary Constraints):* Conducting a detailed analysis of public transport efficiency across different city zones, evaluating the current capacity of multimodal transfer nodes, and assessing passenger access to real-time routing and scheduling information. This operational assessment establishes the spatial and logistical boundaries necessary to solve the TCLP optimization model [7].

The historic city of Samarkand was selected as the empirical case study. Samarkand features an ancient urban core dense with world-heritage monuments and vibrant socio-cultural commercial centers (e.g., traditional oriental bazaars), combined with a semi-arid climate that naturally fosters a high dependency on private vehicle usage for both inter-city and intra-city trips [8]. However, at national level the environmental sustainability represents one of the most important goals to be achieved considering all the sectors [9,10].

The city of Samarkand has been identified as a key area for the present research, representing one of the most important sections of the road network. The Samarkand M37A Ring Road is part of the main road network leading into Samarkand via the Tashkent - Samarkand - Termez routes.

While various functional parking lots exist across the urban layout, nodes situated directly at major transport junctions serving high-frequency public transit corridors are designated as the most optimal candidates for Park and Ride conversion. Consequently, the initial phase of this research executed a feasibility and optimization analysis utilizing the TCLP method to evaluate these critical gateway junctions. These facilities are structurally intended to capture peripheral and inter-municipal commuter traffic before it penetrates the historic core [11].

To calibrate the digital model, field survey data compiled from main entry corridors were collected and fed into the OD flow matrix.

An approach to identify suitable sites for car parks intended for Park and Ride at public transport stops is available in [13].

To select the better “Park and Ride” car parks the following factor can be considered [12,13]:

- Total travel time (T min);
- Road conditions (RC);
- Convenience level (C);
- Guaranteed arrival time (G);
- Weather conditions (WC);
- Economic component – destination costs (EC)

Other factors, such as unfamiliarity with the city and the driver's psychophysiological characteristics, also influence the choice of a Park and Ride system. Therefore, the probability of choosing a Park and Ride system is a function of the factors [14]:

$$P=f(T; RC; C; G; Pk; EC)$$

The main factors are the journey time to the destination, road conditions and the guaranteed journey time. In some cases, the economic aspect is also important. When public transport fares are high, saving plays became an even more important role. If the overall journey time to the destination is the same as travelling by private car, using the Park and Ride system is beneficial for passengers [15].

Results (Step 1 only)

The empirical results demonstrated that most non-resident vehicles entering Samarkand are concentrated across the following primary strategic corridors: the Samarkand M37A Ring Road and the M39 main roads, the M37 road via Motrid, the Samarkand - Juma - Kattakurgan roads, the Samarkand Karshi main roads, and Andijoni and the Samarkand Toylok roads (Figure 1) [10,11,15].

Figure 1. The main and secondary road network and public transport stops of the city of Samarkand.

Within the city limits, public transport routes run along these main roads, and several bus stops are located along them. In the Figure 2 data regarding the non-resident vehicles entering the city through the main access routes and their share of the total traffic flow [16]. As main case-studies from street-road network *six routes* were chosen:

Type of vehicles	Road traffic
Cars	1292
Buses	21
Lorries (various types)	249
Other (tractors, motorcycles)	4
Total	1566

Figure 2. Vehicles type, number and main roads – case 1 (period of vehicle flow measurements in spring and autumn)

- The Samarkand M37A Ring Road, which forms part of the main road network leading into Samarkand via the Tashkent - Samarkand - Termez routes.

Type of vehicles	Road traffic
Cars	2629
Buses	38
Lorries (various types)	418
Other (tractors, motorcycles)	3
Total	3102

Figure 3. Vehicles type, number and main roads – case 2 (period of vehicle flow measurements in spring and autumn)

- The section under study is the M39 Charxin Road entering Samarkand, the flow arriving from the city's western side via Juma, Kattakurgan and Navoi.

Type of vehicles	Road traffic
Cars	1520
Buses	10
Lorries (various types)	213
Other (tractors, motorcycles)	3
Total	1746

Figure 4. Vehicles type, number and main roads – case 3 (period of vehicle flow measurements in spring and autumn)

- The A378 road entering Samarkand, namely the Karshi Ring Road that comes from the south-western part of the city, from the Kashkadaryo and Jom Districts.

Type of vehicles	Road traffic
Cars	1952
Buses	21
Lorries (various types)	249
Other (tractors, motorcycles)	4
Total	2226

Figure 5. Vehicles type, number and main roads – case 4 (period of vehicle flow measurements in spring and autumn)

- the M37 Motrid road entering Samarkand, the flow coming from Ishtikhon, Loyish and Payarik on the city's north - western side.

Type of vehicles	Road traffic
Cars	1458
Buses	2
Lorries (various types)	151
Other (tractors, motorcycles)	3
Total	1614

Figure 6. Vehicles type, number and main roads – case 5 (period of vehicle flow measurements in spring and autumn)

- the A377 Toylok Road entering Samarkand, the flow coming from the south-east of the city from Urgut, Jartepa and Panjakent.

Type of vehicles	Road traffic
Cars	695
Buses	5
Lorries (various types)	163
Other (tractors, motorcycles)	3
Total	866

Figure 7. Vehicles type, number and main

roads – case 6(period of vehicle flow

measurements in spring and autumn)

- The section under study is the Kitob and Shahrisabz districts, which flows from the south-east via the Andijoni M37A road into the city of Samarkand.

Conclusions and developments

Step 1 outcomes

The traffic flows on the six main routes entering Samarkand (M37, M37a, M39 and others) were analysed. The analysis results indicate that a significant proportion of non-resident vehicles entering the city is concentrated on central streets, leading to reduced transport network capacity and the formation of traffic jams.

Preview of Step 2

In Step 2 (not illustrated in the present article) the efficiency of the Park and Ride car park system was assessed based on travel speeds and time costs. Calculations and a time speed relationship analysis show that under conditions where the speed of vehicles within the city has decreased to 20–30 km/h, using the Park and Ride system allows the overall journey time to the destination to be reduced by an average of 15–20 minutes. This increases the overall efficiency of the transport system. Based on the network analysis conducted in QGIS, the centralization of transport flows and the main congestion points are identified. According to the analysis results, the motorway junctions located 10–15 km from the city center can be proposed as the most optimal areas for siting Park and Ride car parks. These areas allow the transport flow to be redistributed before it reaches the city center.

Step 3 directions

Research directions planned for the next step 3: in the next phase of the study, a more detailed implementation of the isochrone analysis (assessing accessibility based on time and distance) in QGIS will be carried out.

Moreover, the implementation of park areas gives an opportunity for adopting Nature-Based Solutions.

References.

1. Ionescu, G., Apostol, T., Rada, E.C., Ragazzi, M., Torretta, V. Critical Analysis of Strategies for PM Reduction in Urban Areas, // Improving Urban Environments Strategies for Healthier and More Sustainable Cities. 2016 - C.19–32.
2. Shukurov, I., Alireza, M. Dustiness and Aerodynamics of Air in Central Asian Cities, // Iop Conference Series Materials Science and Engineering. 2020 - T.753. - №. 4. - C. 042013
3. Ionescu, G., Apostol, T., Rada, E.C., Ragazzi, M., Torretta, V., Critical analysis of strategies for PM reduction in urban areas, //UPB Scientific Bulletin Series D Mechanical Engineering. 2013. T.75 - №. 2. - C.175–186

4. Owais M. Deep learning for integrated origin–destination estimation and traffic sensor location problems //IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems. – 2024. – T. 25. – №. 7. – C. 6501-6513.
5. Dey S., Winter S., Tomko M. Origin–destination flow estimation from link count data only //Sensors. – 2020. – T. 20. – №. 18. – C. 5226.
6. Fazilova S.R., Madiev F.M. Scientific Justification for Forecasting Traffic on Urban Street Roads and the Use of Temporary Car Storage Areas in Reducing Traffic Jams” //International Journal of Development and Public Policy. - T.3 – №. 2023.
7. I.S. S., Sh.R. F. Improving the efficiency of the car parking facilities in the urban district of the city of Samarkand // Collection of articles from the 12th International Research Competition «Best Research Article 2025». Penza, 2025. C. 131–136.
8. Englezou Y., Timotheou S., Panayiotou C.G. Bayesian estimation of the origin-destination matrix using traffic flow dynamics //2019 IEEE intelligent transportation systems conference (ITSC). – IEEE, 2019. – C. 2545-2550.
9. Kobilov, E.E., Batirov, K.F., Mardonava, F.S., Karaeva, A., Baltrocchi, A.P.D., Giurea, R., Ragazzi, M., Torretta, V., Rada, E.C. Circular economy and sustainable development goals approaches for environment improvement in Uzbekistan, // AIP Conference Proceedings. -2015. - T.3321. - №. 1, C. 060004.
10. Kamalova D. Sustainable Architecture in Uzbekistan: Incorporating Traditional Techniques into Modern Green Design. // EPJ Web of Conferences, 2026. - T. 355, C. 04017
11. Shukurov I.S., Fozilova Sh.R., Principles of Applying Green and Digital Transport Technologies (Eco-Hubs) “Park and Ride” in Samarkand. // Экономика и социум. - T.4. - № 143
12. Karakose G., Diri İ. A path-free modelling approach for the traffic counting location problem. // Computers & Industrial Engineering. – 2025. – T. 204. – C. 111079.
13. Octarina S., Puspita F.M., Supadi S.S. Models and heuristic algorithms for solving discrete location problems of temporary disposal places in Palembang City //IAENG International Journal of Applied Mathematics. – 2022. – T. 52. – №. 2. – C. 1-11.
14. Ш.Р. Фозилова И. С. Шукуров “Принципы транспортного планирования и моделирования городов” // American Journal of Advanced Scientific Research, C.283-288.
15. Yang P., Zeng L. Models and Methods for Two-Echelon Location Routing Problem with Time Constraints in City Logistics //Mathematical Problems in Engineering. – 2018. – T. 2018. – №. 1. – C. 2549713.
16. Shukurov I.S., Fozilova Sh.R. ““Ushlab qoluvchi” avtoturargohlar shahar tirbandligi va ekologiya yechimi” Me’morchilik va qurilish muammolari texnik jurnali, №1, 2025 25-28-bet.

SAMARQAND SHAHRINING ZAMONAVIY QISMIDA TRANSPORT YO‘NALISHLARINI BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO‘LLARI

Madiyev Farrux Muysinovich

Ilmiy tadqiqotchi, SamDAQU

Iskanova Xolida Tashmamatovna,

SamDAQU 1-bosqich magstranti

ANNOTATSIYA. Mazkur maqolada Samarqand shahrining zamonaviy qismida transport yo‘nalishlarini boshqarish samaradorligini oshirish masalalari ilmiy jihatdan tahlil qilingan. Shahar hududida kuzatilayotgan transport oqimlarining ortishi, yo‘l harakati zichligining ko‘payishi hamda jamoat transporti tizimining takomillashtirilishiga bo‘lgan ehtiyoj zamonaviy boshqaruv usullarini joriy etishni taqozo etmoqda. Tadqiqot davomida transport yo‘nalishlarini optimallashtirish, raqamli monitoring tizimlaridan foydalanish, sun‘iy intellekt texnologiyalarini joriy etish hamda yo‘lovchi oqimlarini samarali

boshqarish usullari o'rganilgan. Olingan natijalar Samarqand shahri transport tizimini yanada rivojlantirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqish imkonini berdi.

Kalit so'zlar: Samarqand shahri, transport yo'nalishlari, transport boshqaruvi, yo'lovchi oqimi, raqamli monitoring, logistika, sun'iy intellekt, jamoat transporti.

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются вопросы повышения эффективности управления транспортными маршрутами в современной части города Самарканда. Исследованы методы оптимизации транспортных потоков, цифрового мониторинга, интеллектуального управления общественным транспортом и совершенствования городской транспортной инфраструктуры. Полученные результаты позволяют разработать практические рекомендации по развитию транспортной системы города.

Ключевые слова: Самарканд, транспортные маршруты, управление транспортом, пассажиропоток, цифровой мониторинг, логистика, искусственный интеллект, общественный транспорт.

ABSTRACT

This article examines ways to improve the efficiency of transport route management in the modern part of Samarkand city. The study analyzes traffic flow optimization, digital monitoring systems, intelligent transportation technologies, and urban mobility management methods. The findings provide practical recommendations for enhancing the efficiency and sustainability of the city's transport network.

Keywords: Samarkand city, transport routes, transport management, passenger flow, digital monitoring, logistics, artificial intelligence, public transport.

KIRISH. Bugungi kunda Samarqand shahri nafaqat O'zbekistonning yirik turistik markazlaridan biri, balki iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanish sur'atlari yuqori bo'lgan hududlardan hisoblanadi. So'nggi yillarda shaharning zamonaviy qismida yangi turar-joy massivlari, savdo markazlari, ta'lim muassasalari va ishlab chiqarish korxonalarining ko'payishi transport tizimiga tushayotgan yuklamani sezilarli darajada oshirmoqda.

Shahar transport tizimining samarali faoliyat yuritishi aholi va mehmonlarning harakatlanish qulayligini ta'minlash, vaqt yo'qotishlarini kamaytirish hamda ekologik barqarorlikka erishishda muhim omil hisoblanadi. Shu sababli transport yo'nalishlarini zamonaviy boshqaruv usullari asosida takomillashtirish dolzarb ilmiy-amaliy masalalardan biridir.

TADQIQOTNING MAQSADI

Samarqand shahrining zamonaviy qismida transport yo'nalishlarini boshqarishning mavjud holatini tahlil qilish hamda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish asosida uning samaradorligini oshirish bo'yicha ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar ishlab chiqish.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot davomida quyidagi usullardan foydalanildi:

Statistik tahlil usuli:

transport vositalari harakat jadvali;

yo'lovchilar oqimining sutkalik va haftalik dinamikasi;

transport vositalarining bandlik darajasi.

Monitoring usuli:

GPS kuzatuv tizimlari ma'lumotlari;

asosiy chorrahalaridagi transport oqimlari;

jamoat transporti harakat tezligi.

Taqqoslash usuli:

mahalliy va xorijiy tajribalar;

zamonaviy transport boshqaruvi modellari;

transport infratuzilmasining samaradorligi.

TRANSPORT YO'NALISHLARINI BOSHQARISHDA MAVJUD MUAMMOLAR

Tahlillar natijasida quyidagi muammolar aniqlandi:

ayrim yo'nalishlarda transport vositalarining ortiqcha to'planishi;
tig'iz soatlarda yo'lovchilar oqimining keskin ortishi;
chorrahalarda transport harakatining sekinlashishi;
jamoat transporti harakat jadvalining barqaror emasligi;
yo'lovchilar uchun real vaqt ma'lumotlarining yetarli emasligi;
transport infratuzilmasining ayrim hududlarda talab darajasida rivojlanmaganligi.

TRANSPORT YO'NALISHLARINI BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI

Intellektual transport tizimlarini (ITS) joriy etish.

Mazkur tizimlar transport oqimlarini real vaqt rejimida kuzatish va boshqarish imkonini beradi. Natijada transport vositalarining harakat tezligi oshadi hamda tirbandliklar kamayadi.

Sun'iy intellekt asosidagi prognozlash tizimlarini qo'llash.

Sun'iy intellekt yo'lovchilar oqimini oldindan aniqlash va transport vositalarini samarali taqsimlash imkonini yaratadi.

GPS monitoring va raqamli boshqaruv.

Har bir transport vositasining harakatini nazorat qilish orqali qatnovlar aniqligi oshiriladi va kechikishlar kamaytiriladi.

Jamoat transportiga ustuvorlik berish.

Maxsus avtobus yo'laklari tashkil etilishi transport vositalarining o'rtacha harakat tezligini sezilarli oshiradi.

Yagona elektron to'lov tizimini rivojlantirish.

Raqamli to'lovlar yo'lovchilarga qulaylik yaratadi hamda transport tizimi faoliyatini tahlil qilish uchun zarur ma'lumotlar bazasini shakllantiradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'tkazilgan tadqiqotlar natijasida transport yo'nalishlarini optimallashtirish orqali:

transport vositalarining bekor turish vaqti 18–22 % ga kamayishi;

yo'lovchilarning kutish vaqti 20–25 % ga qisqarishi;

jamoat transporti harakat tezligi 15–20 % ga oshishi;

yonilg'i sarfi va ekspluatatsion xarajatlar kamayishi;

ekologik zararli chiqindilar hajmi qisqarishi mumkinligi aniqlandi.

Shuningdek, raqamli boshqaruv tizimlarini joriy etish transport tarmog'ining umumiy samaradorligini oshirishga xizmat qilishi ilmiy jihatdan asoslandi.

XULOSA

Samarqand shahrining zamonaviy qismida transport yo'nalishlarini boshqarish samaradorligini oshirish shahar infratuzilmasining barqaror rivojlanishini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqot natijalari transport tizimini raqamlashtirish, intellektual boshqaruv texnologiyalarini joriy etish hamda jamoat transportiga ustuvorlik berish orqali transport xizmatlari sifatini sezilarli yaxshilash mumkinligini ko'rsatdi.

Kelgusida transport oqimlarini boshqarishda sun'iy intellekt texnologiyalaridan keng foydalanish, aqlli chorrahalar tizimini yaratish va ekologik transport vositalarini ko'paytirish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

Vuchic V.R. Urban Transit Systems and Technology. – Wiley, 2017.

Rodrigue J.P. The Geography of Transport Systems. – Routledge, 2020.

Litman T. Transportation and Sustainability. – Victoria Transport Policy Institute, 2019.

Cervero R. Transport and Urban Development. – McGraw-Hill, 2018.

Intelligent Transport Systems Report. – World Bank, 2024.

UN-Habitat Urban Mobility Report. – 2024.

Abduqodirov A. Shahar transport tizimlarini rejalashtirish asoslari. – Toshkent, 2016.

Mirzayev M. Transport logistikasi va harakat tizimlari. – Toshkent, 2020.

O‘zbekiston Respublikasi Transport vazirligi statistik ma’lumotlari, 2024.

Xasanov A. Barqaror transport va shahar infratuzilmasi. – Samarqand, 2023.

SEMENTBETON YO‘L QOPLAMALARINI QURISHDA TEKISLIK (RAVONLIK) SIFATINI TA‘MINLASH MASALALARI

¹Jumanov Ilyos Boborajab o‘g‘li.

¹Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti, katta o‘qituvchi

²Rajabova Mohigul Axmadovna.

²Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti, talaba

³Normurodov Nodirbek Bekmurod o‘g‘li.

³Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti, talaba

⁴Rustamov Suhrob Nodirbekovich.

⁴Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti, talaba

Annotatsiya: Maqolada sementbeton yo‘l qoplamalarini qurish jarayonida ravonlikka taʼsir qiladigan omillar taxlili keltirilgan. Qoplamaning ravonlik ko‘rsatkichi eksperimental va sonli usullar yordamida tadqiq qilingan va tadqiqot natijalari asosida qurilish davrida yuqori darajadagi ravonlikka erishish uchun tavsiyalar berilgan.

Kalit so‘zlar: sementbeton, yo‘l, qoplama, taxeometr, qurilish, sement, beton.

Аннотация: В статье представлен анализ факторов, влияющих на ровность в процессе строительства цементобетонных дорожных покрытий. Показатель ровности покрытия исследован с помощью экспериментальных и численных методов, и на основе результатов исследования даны рекомендации по достижению высокого уровня ровности в период строительства.

Ключевые слова: цементобетон, дорога, покрытие, тахеометр, строительство, цемент, бетон.

Bugungi kunda mamlakatimizda sement ishlab chiqarish hajmi ortayotganini inobatga olib, yangi quriladigan va rekonstruksiya qilinadigan avtomobil yo‘llarini sementbeton qoplama o‘tkazish bo‘yicha keng qamrovli qurilish ishlar amalga oshirilmoqda. Qurilish sifatini belgilovchi eng muhim ko‘rsatkichlardan biri bu qoplama ravonligidir. Qoplama ravonligini ta‘minlash natijasida, yo‘ldagi harakat xavfsizligi, harakat qulayligi, yo‘lning xizmat qilish muddatini uzayishi, yo‘ldan foydalanuvchilar va yo‘l tashkilotlarining xarajatlarini qisqarishi ta‘minlanadi. Ushbu ko‘rsatkichlarga erishish uchun qurilish davrida yuqori darajadagi ravonlikni ta‘minlash masalalari muhim ahamiyatga ega.

Qurilish davrida qoplama ravonligini taminlashga taʼsir qiladigan juda ko‘p omillar mavjud. Jumladan qoplamani yotqizish davrida ishchi belgini to‘liq nazorat qilish, qorishmani turg‘un ravishda yetkazish va taqsimlash, strunani qo‘zg‘almas holatda to‘g‘ri o‘rnatish, sement yotqizgichni turg‘un boshqarish, mashina operatorlarini malakasi va boshqalar taʼsir qiladi. Bundan tashqari tadqiqot natijalaridan ma‘lum bo‘ldiki, qurilish davrida smenalar almashgan vaqtda ham ravonlik sezilarli darajada o‘zgaradi [1].

1-rasm. Tadqiqot uchastkasida sementbeton qoplama yuzasining bo'ylama profilini o'lchash ishlari

Ushbu muamolarni o'rganish maqsadida, sementbeton qoplamali yo'l uchastkalarida eksperimental tadqiqotlar olib borilgan [1]. Sementbeton qoplamasi yuzasining bo'ylama profilini o'lchash ishlari yuqori aniqlikdagi (Total Station 06) elektron taxeometr yordamida [2] ga asosan amalga oshirildi (1-rasm).

Qoplama yuzasi bo'ylama profilini o'lchash qadami 0,25 m bo'lib, har bir belgilangan nuqtalardan jami 1600 ta sanoqlar olindi. Eksperimental tadqiqot ma'lumotlari ProVal (Profile Viewing and Analysis Software) dasturiy kompleksi [3] yordamida tahlil qilindi (2-rasm). Bu grafikdan ma'lum bo'ladiki, tadqiqot uchastkasining 221 metri va 337 metrlarida pik nuqtalar mavjud. Ushbu nuqtalar aynan qurilish davrida hosil bo'lgan noravonliklarni aks ettiradi [2].

2-rasm. Tadqiqot uchastkasida sementbeton qoplama yuzasining bo'ylama profil natijalari

Yangi qurilgan sementbeton qoplamalari ravonligini turli modifikasiyadagi profilometrlarda o'lchanadi va baholanadi. Shu nuqtai nazardan elektron taxeometer yordamida o'lchangan ma'lumotlarni ProVal dasturi yordamida Kaliforniya profiloetri (3-rasm) uchun modellashtirildi va quyidagi natija olindi (4-rasm).

3-rasm. Oddiy modifikatsiyadagi Kaliforniya profilografining sxematik ko'rinishi.

4-rasm. Sementbeton qoplamasi yuzasi profili ma'lumotlarini Kaliforniya profilometri parametrlariga sonli usulda o'tkazilgan grafigi.

Ushbu uslubda o'lchangan qoplama profilini odatda profil indeksi (Profile Index) bo'yicha qurilish sifati baholanadi. Bu ko'rsatkich 2,5mm lik chegara chiziq belgilangan blankadan tashqariga chiqqan profillarni aniqlash uchun quyidagicha ifodalanadi [4].

$$P_i = \left(\frac{1km}{L_s} \right) * T_s, [mm/km], \quad (1)$$

bu yerda, P_i -profil indeksi, L_s -uchastka uzunligi [km]; T_s jami hisoblar [mm].

Profilografdan olingan grafik yordamida 2,5 mm lik chegaradan o'tgan profillar jamlanmasi tadqiqot uchastkasining har 150 metr masofasi uchun (1) ifoda orqali profil indeksi ProVal dasturi yordamida hisobab topildi. Bunga ko'ra, qoplama ravonligi (PI) indeksi bo'yicha 55,3 mm/km, 171,81 mm/km va 228,89 mm/km ni tashkil qildi. Xalqaro ravonlik indeksi harakat qulayligini hisobga olishini e'tiborga

olganligi uchun ushbu uchastkadagi ravonlikni (IRI) bo'yicha ham hisoblandi. Natijada, bu ko'rsatkich mos ravishda 2 m/km, 2.8 m/km va 3.6 m/km ni tashkil etdi. Jahon tajribasi bo'yicha yangi qurilgan semetbeton qoplamasi ravonligiga qo'yilgan talablar [5] ga asosan tadqiqot uchastkasidagi 150-400 metr oraliqdagi qoplama ravonligi talab darajasida emas. Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, ushbu hosil bo'lgan noravonlik qiymatlari kichik bir uchastkada mavjud. Buning asosiy sabablaridan biri qurilish jarayonidagi yo'l qo'yiladigan xatoliklar tufayli hosil bo'ladi. Ya'ni sement yotkizgichni bir maromida harakatlanish jarayonini ta'minlanmasligi, smenalar almashish davridagi bo'ylama profil ma'lumotlarini yuqori aniqlikda joyga ko'chirilishi ta'minlanmasligi va hakozi omillar tasirida hosil bo'ladi.

Ushbu ko'rsatkichlar qurilish davrida mashina mexanizmlarning imkoniyatidan to'liq foydalanilmayotganligini ko'rsatadi. Bugungi kunda semetbeton qoplamasini qurish jarayonida qoplama ravonligini shu vaqtning o'zida o'lchash tizimlari mavjud (5-rasm). Bu tizim hozirgi zamonaviy sement yotqizgichlarda qo'llaniladi. Qurilish davrining o'zida ravonlikni nazorat qilish mumkin bo'lib, qurilish jarayonidagi kamchiliklarni o'z vaqtida to'g'irlash imkonini beradi. Natijada, yuqori darajadagi qoplama ravonligiga erishish mumkin [3].

5-rasm. GOMACO GSI Sement yotkizgichga o'rnatilgan real vaqtda profilni o'lchash qurilmasi [6]

Yuqoridagi eksperimental va sonli tahlillar natijasiga asoslangan holda quyidagi xulosalarni keltirishimiz mumkin:

-yo'l qoplamalarini qurish davrida yuqori darajadagi ravonlikka erishish natijasida, ekspluatatsiya davrida harakat xavfsizligi va qulayligi ta'minlanadi va yo'lning xizmat qilish muddati oshadi.

-semetbeton qoplamasini qurish jarayonida qisqa uchastkalardagina ravonlik ta'minlanmagan, ya'ni, sement yotkizgich bir maromida ishlamagan va smenalar o'zgargan nuqtalarda nuqsonlar mavjud.

-yuqori darajadagi ravonlikka erishish uchun real vaqtda ravonlikni o'lchash imkoniyatiga ega bo'lgan mashinalar komplektidan foydalanish tavsiya etiladi [2].

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Eshkabilov S.L., Kutlimuratov Q.R., Riskaliev D.SH., Yunusov A.G., Jumaniyazov X.J., Amirov T.J. Avtomobil harakat vaqtidagi komfortlik va yo'l qoplamalari ravonligini baholash uslublari // Monografiya. – Toshkent, 2017. –162 b.

2. ASTM Standard E1364-95 (Re-approved-2000). Standard Test for method for measuring road roughness by static level method. ASTM International, 100 Bar Harbor Drive, West Conshohocken, PA, USA.

3. California Department of Transportation (Caltrans). 2012. Method of Test for Operation of California Highway Profilograph and Evaluation of Profiles. California Department of Transportation, Sacramento, CA

4. National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine 2013. Real-Time Smoothness Measurements on Portland Cement Concrete Pavements During Construction. Washington, DC: The National Academies Press. <https://doi.org/10.17226/22767>.

“SMART PARKING” AQLLI AVTOTURARGOH TIZIMI VA ULARNI O‘ZBEKISTON SHAHARLARIDA QO‘LLASH IMKONIYATLARI

Yunusova Kamola Baxodirovna

Mustaqil izlanuvchi, “Landshaft dizayni” kafedrası o‘qituvchisi, SamDAQU

Annotatsiya: Shaharlarda avtomobillar sonining ortishi avtoturargoh joylariga bo‘lgan talabni kuchaytirmoqda. Bu esa transport tirbandligi, vaqt yo‘qotish va ekologik muammolarni keltirib chiqarmoqda. Maqolada “Smart Parking” — aqlli avtoturargoh tizimlarining asosiy imkoniyatlari tahlil qilingan. Xususan, IoT, mashinali ko‘rish va bulutli texnologiyalar orqali avtoturargoh joylarini real vaqtda aniqlash va boshqarish usullari ko‘rib chiqilgan. Tadqiqot natijalari, Smart Parking tizimlari transport harakatini optimallashtirish, avtoturargohlardan samarali foydalanish va shahar muhitini yaxshilashda muhim ahamiyatga ega ekanligini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: Smart Parking - aqlli avtoturargoh, IoT (narsalar interneti), mashinali ko‘rish, bulutli texnologiyalar, shaharsozlik, transport infratuzilmasi, avtoturargoh boshqaruvi, Smart City, barqaror rivojlanish

Hozirgi kunda shaharlarda urbanizatsiya jarayonining jadallashuvi va transport vositalari sonining ortishi avtoturargohlar bilan bog‘liq muammolarni keskinlashtirmoqda. Ayniqsa, yirik shaharlarda avtoturargoh joylarining yetishmasligi, ularning noto‘g‘ri joylashtirilishi va samarasiz boshqarilishi transport tirbandligiga, vaqt yo‘qotishga hamda ekologik muammolarga olib kelmoqda. Shu sababli zamonaviy shaharlarda “Smart City” konsepsiyasi doirasida intellektual avtoturargoh tizimlarini joriy etish dolzarb masala hisoblanadi. Smart Parking texnologiyalari avtoturargoh joylarini samarali taqsimlash, real vaqt rejimida monitoring qilish va foydalanuvchilar uchun qulaylik yaratish imkonini beradi.

Aqlli shahar (Smart City) konsepsiyasining rivojlanishi hamda Internet narsalari texnologiyalarini (IoT - Internet of Things) shahar infratuzilmasiga joriy etish natijasida avtoturargoh resurslarini samarali boshqarish imkoniyatlari kengaymoqda. Aqlli avtoturargoh tizimi nafaqat parkovka jarayonlarini optimallashtirish vositasi, balki zamonaviy shahar infratuzilmasining muhim tarkibiy elementi hisoblanadi [1].

Mazkur tadqiqotning maqsadi — foydalanuvchiga yo‘naltirilgan, transport vositalarining davlat raqamlarini avtomatik aniqlash algoritmlari va intellektual elementlar bilan integratsiya qilingan aqlli avtoturargoh tizimini ishlab chiqishdan iborat.

Taklif etilayotgan tizim mavjud avtoturargoh yechimlaridagi kamchiliklarni bartaraf etishga qaratilgan bo‘lib, avtoturargoh joylarini samarali boshqarish hamda foydalanuvchilarning mobil interfeyslar orqali tizim bilan qulay o‘zaro aloqasini ta‘minlaydi.

Mazkur tizimni ishlab chiqish shahar transport infratuzilmasi va avtoturargoh boshqaruvi sohasiga ilg‘or raqamli texnologiyalarni joriy etishga xizmat qiladi. Shuningdek, u foydalanuvchilar uchun qulaylik va xavfsizlik darajasini oshirish imkonini beradi. Bundan tashqari, Smart Parking tizimlarining ishlash tamoyillarini o‘rganish va ularni O‘zbekiston shaharlarida joriy etish imkoniyatlarini ilmiy asoslashdan iborat [1].

Metodologiya va materiallar: Bugungi kunda aqlli avtoturargoh tizimi shahar infratuzilmasining shunchaki zarur elementi emas, balki zamonaviy raqamli shahar muhitining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Intellektual avtoturargoh tizimlari foydalanuvchilarga bo‘sh avtoturargoh joylarini tez va oson topish imkonini beradi. Bunday tizim haydovchilarga qaysi hududda bo‘sh avtoturargoh joylari mavjudligi,

joyning qay darajada band ekanligi va uning qancha vaqt davomida egallangani haqida aniq hamda tezkor ma'lumot taqdim etadi. Natijada avtoturargoh joyini qidirishga sarflanadigan vaqt qisqaradi, transport harakati samaradorligi oshadi va shahar muhitidagi tirbandlik darajasi kamayadi.

Arzon narxdagi datchiklar va smartfonlar orqali ishlovchi to'lov tizimlaridan foydalanish asosida intellektual avtoturargoh dasturiy ta'minoti real vaqt rejimida transport harakati to'g'risidagi ma'lumotlarni yig'ish imkoniyatini beradi. Ushbu ma'lumotlar avtoturargoh operatorlari, haydovchilar va mahalliy boshqaruv organlariga uzatilib, transport harakati hamda avtoturargoh tizimini samarali boshqarishga xizmat qiladi. Shuningdek, mazkur texnologiyalar foydalanuvchilarga avtoturargoh joylarini oldindan bron qilish yoki kerakli joyni aniq tanlash imkonini yaratadi. Kompleks intellektual avtoturargoh yechimlari shahar hududlarida avtomobillarning avtoturargoh joyini qidirish vaqti qisqarishi hisobiga atmosferaga chiqariladigan zararli chiqindilarni kamaytirishga yordam beradi. Bundan tashqari, avtoturargoh maydonlaridan samarali foydalanish imkoni ta'minlanadi.

Taklif etilayotgan model maxsus avtoturargoh majmualarida, savdo va ko'rgazma markazlari huzuridagi parkinglarda, shuningdek mehmonxonalar, vokzallar va aeroportlar hududlarida qo'llanilishi mumkin. Ushbu tizim avtoturargoh xizmatlari uchun to'lov undirish zarurati mavjud bo'lgan barcha obyektlar uchun samarali yechim hisoblanadi [2].

1-rasm. Aqlli avtoturargoh tizimi elementlari va joylashuvi

Avtoturargohlarni boshqarish tizimini joriy etish orqali yig'ilgan ma'lumotlarni tahlil qilish imkoniyati paydo bo'ladi. Bu esa shahar transport harakatini samarali rejalashtirishga yordam beradi hamda shahar ma'muriyatiga avtoturargoh resurslarini yanada samarali boshqarish imkonini yaratadi.

Avtoturargoh jarayonlarining to'liq avtomatlashtirilishi natijasida haydovchiga avtoturargoh joyini qidirish, chipta xarid qilish yoki chiqish vaqtida uni taqdim etish kabi amallarni bajarish zarurati qolmaydi. Shu bilan birga, intellektual avtoturargoh tizimlari faqat bo'sh joylarni aniqlash vazifasini bajaribgina qolmay, balki IoT texnologiyalari va prognozli analitikadan foydalanish orqali "Aqlli shahar" konsepsiyasini rivojlantirishga ham xizmat qiladi. Natijada shahar infratuzilmasining raqamlashuvi, transport harakatining optimallashtirish va foydalanuvchilar uchun qulay muhit shakllanadi.

Aqlli shaharlarda intellektual avtoturargoh tizimlari asosida dinamik tariflash usulini joriy etish imkoniyati mavjud. Bunda haydovchilar avtoturargoh xizmatlari uchun real vaqt rejimida to'lov amalga oshiradilar [3].

IoT texnologiyalaridan foydalanish turli qurilmalar va datchiklarni yagona axborot tizimiga integratsiya qilish imkonini beradi. Ushbu texnologiyalar orqali qurilmalar o'zaro hamda shahar infratuzilmasi bilan

doimiy axborot almashinuvini amalga oshiradi. Natijada haydovchilar avtoturargoh joylarining mavjudligi haqida real vaqt rejimida aniq va tezkor ma'lumot olish imkoniyatiga ega bo'ladilar [1].

Dinamik tariflar ob-havo sharoiti, transport oqimi zichligi, avtoturargoh joylariga bo'lgan talab va mavjud taklif kabi omillarga qarab avtomatik ravishda o'zgarib turadi. Shu tariqa, intellektual avtoturargoh yechimlari shahar infratuzilmasidan samarali foydalanishni ta'minlash, avtoturargoh resurslarini optimal boshqarish hamda mahalliy byudjet daromadlarini oshirish imkonini beradi [3].

"Aqlli shahar" konsepsiyasi doirasida Internet narsalari (IoT) texnologiyalari transport, infratuzilma, energetika, energiya iste'molini boshqarish hamda jamoat xizmatlari sohalarida keng qo'llanilmoqda. Jumladan, bugungi kunda videokuzatuv kameralarida maxsus dasturiy ta'minotlardan foydalanilib, ular yo'llardagi harakat to'g'risida ma'lumotlarni yig'adi, tahlil qiladi va transport oqimidagi tirbandlik hamda yo'llardagi holat haqidagi ma'lumotlarni real vaqt rejimida aks ettiradi [2].

Internet narsalar (IoT) texnologiyasidan foydalangan holda aqlli avtoturargoh tizimiga kiruvchi komponentlar odatda quyidagilardan iborat:

Avtoturargoh datchiklar — transport vositasining mavjudligini aniqlash imkonini beradi.

Shlyuz — ma'lumotlarni uzatish va tizimlar o'rtasida aloqa ta'minlash uchun xizmat qiladi.

Bulutli platforma — yig'ilgan ma'lumotlarni qayta ishlaydi va tahlil qiladi.

Mobil ilova — foydalanuvchilarga avtoto'xtash holatini nazorat qilish imkonini beradi.

Bozorda keng tarqalgan avtoturargoh datchiklari orasida bir nechta turlari ajratiladi: ultratovushli, elektromagnit maydonni aniqlovchi va infraqizil datchiklar.

Ultratovushli datchik: Intellektual avtoturargoh datchigining aniqligi ultratovush to'lqinlaridan foydalanish hisobiga oshiriladi. Bunday turdagi datchikning kamchiligi uning ifloslanishga moyilligidir.

Elektromagnit maydonni aniqlash: Datchik yaqinida metall buyum mavjud bo'lsa, u magnit maydonidagi kichik o'zgarishlarni aniqlay oladi.

Infraqizil datchik: Ushbu turdagi datchik atrof-muhit haroratidagi o'zgarishlarni o'lchaydi va harakatni aniqlaydi [4].

Quyida 1-jadvalda "Smart Parking"larni qurishga oid yuqorida tavsiflangan yondashuvlarni quyidagi mezonlar asosida qiyosiy baholash keltirilgan: joriy etish murakkabligi va infratuzilma talablari, aniqlik va samaradorlik, moslashuvchanlik va masshtablanuvchanlik.

1-jadval.

Smart Parking tizimlarining qiyosiy tahlili

Tizim	Joriy etish murakkabligi va infratuzilma talablari	Aniqlik va samaradorlik	Moslashuvchanlik va masshtablanuvchanlik
WSN (Simsiz sensor tarmoqlari)	Har bir to'xtash joyiga kichik sensorlar qo'yiladi. Unchalik qimmat emas, lekin aloqa sifati yaxshi bo'lishi shart.	Juda aniq, chunki har bir joydagi mashinani alohida nazorat qiladi. Samaradorlik sensorlar va tarmoq sifatiga bog'liq.	Juda oson. Yangi joylar qo'shilsa, shunchaki yangi sensorlar o'rnatiladi.
MAS (Mustaqil agentlar tizimi)	Murakkab dasturiy ta'minot va tezkor internet talab qiladi. Shahar tizimi bilan bog'lash biroz qiyin. Yuqori tezlikdagi aloqa va katta hisoblash resurslari talab etiladi.	Yuqori. Agentlar (dasturlar) bir-biri bilan kelishib ishlaydi, faqat o'ta murakkab vaziyatlarda qo'shimcha sozlash kerak bo'ladi.	Eng yuqori darajada. Shahar kengaygani sari tizim ham bemalol moslashib boraveradi.
Kompyuter ko'rishi (kameralar)	Tizimni joriy etish kameralar va tasvirlarni qayta ishlash uchun dasturiy ta'minot o'rnatishni talab qiladi.	Avtoturargoh o'rinlari-ning bandligini aniq-lash va avtomobillarni tanib olishda juda yuqori aniqlikka ega, ammo	Moslashuvchanlik o'rtacha, chunki kompyuterning quvvati yetgancha yangi kameralarni qo'shish mumkin.

	Infratuzilma ancha qimmatga tushadi.	yorug'lik yetarli bo'lmagan yoki noqu-lay ob-havo sharoitida samaradorlik pasayishi mumkin.	
VANET (Avtomobil-lararo aloqa)	Mashinalar va yo'l qurilmalari o'zaro gaplashishi kerak. Buning uchun yo'l bo'yida qimmatbaho uskunalari talab etiladi.	Aloqa sifatiga bog'liq. Agar aloqa yaxshi bo'lsa – aniqlik yuqori, aks holda xalaqlar ko'p bo'ladi.	O'rtacha. Tarmoq imkoniyati va mashinalar soniga bog'liq bo'lib qoladi. Tizimni kengaytirish imkoniyati esa mavjud tarmoqning texnik quvvati bilan cheklanadi.
IoT (buyumlar interneti)	Ko'plab sensorlarni yagona markazga bog'lash kerak. Butun shaharni qamrab olish ancha texnik tayyorgarlik va xarajat talab qiladi.	Tezkor ma'lumot beradi, lekin internet barqaror bo'lishi shart.	Juda yuqori va uni kattalashtirish oson. Yangi qurilmalarni tizimga qo'shish juda oson. Tizimni istalgancha kengaytirish va yangi hududlarni qamrab olish mumkin.
ML (<i>Machine Learning</i> — Mashinaviy o'qitish)	Tizimni ishlatish uchun juda ko'p ma'lumot yig'ish va ularni tahlil qiluvchi kuchli serverlar va hisoblash qurilmalari talab etiladi.	Bo'sh joylarni oldindan bashorat qilishda (prognozlashda) juda yuqori aniqlikni ta'minlay oladi. Biroq, natijaning to'g'riligi tizimga berilgan ma'lumotlarning sifatiga bog'liq.	O'rtacha darajada, chunki u vaqt o'tishi bilan tizim doimiy ravishda yangilanib va "o'qib" turishi kerak. Uni kengaytirish esa serverlarning ma'lumotlarni qayta ishlash tezligi va quvvati bilan cheklanishi mumkin.
DL (<i>Deep Learning</i> — Chuqur o'qitish)	Bu tizimga oddiy kompyuterlar yetmaydi, maxsus va qimmatbaho grafik prosessorlar (GPU) zarur.	Mashinalarni tanishda va kelajakni prognoz qilishda eng aniq tizim hisoblanadi. Ammo mashinalar oqimi juda ko'payib ketsa, tizim og'irlashib, sekin ishlashi mumkin.	Tizimning moslashuvchanligi o'rtacha darajada, chunki har bir yangi vaziyatga moslashish uchun tizimni uzoq vaqt o'qitish kerak. Kengayishi esa bevosita texnik qurilmalarning (server va GPU) kuchiga bog'liq.
NN (<i>Neural Networks</i> — Neyron tarmoqlari)	Ma'lumotlarni qayta ishlash uchun kuchli serverlar talab qilinadi. Tizimni shahar muhitiga moslashtirish ancha mehnat talab etadi.	Yo'llardagi harakatni va bo'sh joylarni tahlil qilishda, shuningdek, obyektlarni tanib olishda juda aniq ishlaydi.	O'rtacha moslashuvchanlikka ega, chunki tizim doimo yangi ma'lumotlar asosida sozlanib turishi shart. Uni kengaytirish imkoniyati mavjud kompyuterlarning quvvati bilan chegaralangan.
Noaniq mantiq (<i>Fuzzy Logic</i>)	Qimmat texnika talab qilmaydi, chunki asosan matematik hisob-kitoblarga tayanadi.	Har doim ham yuqori bo'lmashligi mumkin, chunki qarorlar taxminiy (noaniq) ma'lumotlar asosida chiqariladi.	O'rtacha, chunki tizim sharoitlarga qarab sozlash va moslashtirishni talab qiladi, ammo katta hisoblash quvvatlariga ehtiyoj sezmaydi

GPS (Sun'iy yo'ldosh orqali navigasiya)	Avtoturargoh yoki mashinalarga GPS qurilmalari o'rnatilishi kerak. Buning uchun juda katta infratuzilma shart emas, lekin sun'iy yo'ldosh signali yaxshi yetib kelishi zarur.	Manzilni aniq ko'rsata-di, biroq, baland bino-lar orasida yoki yopiq joylarda signal pasayib, aniqlik yo'qolishi mumkin.	Tizim signalining sifati va mavjud to'xtash joylariga bog'liq bo'lib qoladi. Kengaytirish imkoniyati sun'iy yo'ldosh aloqasining barqarorligi bilan cheklangan.
GSM (Mobil aloqa tarmog'i)	Tizim ishlashi uchun mobil aloqa va maxsus sensorlar kerak. Aloqa simi tortilmagan yoki tarmoq yaxshi ishla-maydigan hududlarda qiyinchiliklar bo'lishi mumkin.	Shahar ichidagi turli to'siqlar va aloqadagi xalaqitlar tufayli har doim ham yuqori aniqlikni ta'minlay olmaydi.	Mobil aloqa operator-larining qamrovi va imkoniyatlariga bog'liq. Aloqa bo'lmagan joyda tizim ishlamay qoladi.
Bluetooth (Qisqa masofali simsiz aloqa)	Avtoturargohga Bluetooth sensorlarini o'rnatish talab etiladi. Bu texnologiya faqat yaqin masofada (masalan, 10–20 metr) ishlay oladi.	Yaqin masofada juda aniq ishlaydi. Ammo mashinalar haddan tashqari ko'p bo'lsa yoki texnik xalaqitlar chiqsa, sifati pasayadi.	Moslashuvchanligi o'rtacha darajada. Kengaytirish imkoniyati qo'llab-quvvatlanadigan qurilmalar soni va signal yetadigan masofa bilan chegaralangan.

Ko'rib chiqilgan aqlli avtoturargoh tizimlarining har biri o'ziga xos afzalliklar va kamchiliklarga ega. Taqdim etilgan tizimlarning asosiy muammosi ularning yakuniy foydalanuvchiga yetarlicha yo'naltirilmaganligi hisoblanadi. Ko'p holatlarda ushbu tizimlar faqat avtoturargoh joylarining bandligi haqidagi ma'lumotlarni yig'ish va qayta ishlashni ta'minlaydi, ammo foydalanuvchilar uchun qulay o'zaro hamkorlik vositalarini taklif etmaydi. Odatda, haydovchilar bo'sh joylar haqidagi ma'lumotlarni tizim taqdim etgan axborotga tayanib olishga majbur bo'ladilar, biroq bu ma'lumotlar har doim ham tushunarli va qulay shaklda taqdim etilmaydi [1,5].

Natija va tahlil: "Aqlli avtoturargohlar" tizimining tarkibiy elementlari quyidagilardan iborat:

Avtoturargoh o'rinlariga o'rnatiladigan datchiklar va kameralar bo'lib, ular real vaqt rejimida joylarning bandligini monitoring qilish uchun xizmat qiladi;

Datchiklar va kameralardan ma'lumotlarni yig'ish jarayoni, ular asosida joriy yuklanish darajasi va kutish vaqti tahlil qilinadi;

Avtoturargoh yuklanishining kelgusidagi holatini tarixiy ma'lumotlar asosida bashorat qilish algoritmlari;

Haydovchilarni joriy yuklanish holati va prognozlar haqida xabardor qilish uchun mobil ilovalar;

Tizimni navigasiya xizmatlari bilan integratsiya qilish orqali bo'sh avtoturargoh joyigacha optimal marshrutni shakllantirish.

"Smart Parking" lar tizimini ishlab chiqish uning barcha asosiy komponentlari hamda amalga oshirish bosqichlarini batafsil ishlab chiqishni talab etadi [6]. Bunday tizimning ishi sensorlar va (yoki) videokuzatuv kameralari orqali olingan avtoturargoh zonalar haqidagi ma'lumotlarni tahlil qilish, shuningdek qayta ishlangan va shakllantirilgan parking ma'lumotlarini maxsus ilovaga uzatishdan iborat bo'lishi kerak. "Smart Parking" lar tizimining ma'lumotlar oqimi modeli 2-rasmda keltirilgan [2].

2-rasm. "Smart Parking"lar tizimining ma'lumotlar oqimi modeli

"Smart Parking"lar tizimida ma'lumotlar oqimi quyidagi sxema ko'rinishida ifodalanishi mumkin: sensorlar va kameralar yordamida avtoturargoh o'rinlarining bandlik holati qayd etiladi va serverga uzatiladi → markazlashgan boshqaruv tizimi ma'lumotlarni qayta ishlab, bo'sh avtoturargoh o'rinlari haqidagi axborotni yangilaydi → interfeyslar (mobil ilova) orqali ushbu ma'lumotlar foydalanuvchilarga taqdim etiladi → navigatsiya tizimi haydovchilarni bo'sh avtoturargoh joylariga yo'naltiradi [2].

O'zbekistonda ham aholi soni va avtomobilizatsiya darajasining yil sayin ortib borishi yirik shaharlarda avtoturargoh joylari yetishmasligi muammosini keltirib chiqarmoqda. Ayniqsa, Toshkent, Samarqand va boshqa yirik shaharlarda transport oqimining ko'payishi natijasida avtoturargohlarga bo'lgan talab sezilarli darajada oshib bormoqda.

Shu nuqtai nazardan, "Aqlli shahar" konsepsiyasi doirasida "Smart Parking" — aqlli avtoturargoh tizimlarini joriy etish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Bunday tizimlar avtoturargohlarning bandlik darajasini real vaqt rejimida aniqlash, bo'sh joylar haqida haydovchilarga tezkor ma'lumot berish va transport harakatini optimallashtirish imkonini yaratadi. Shuningdek, intellektual avtoturargoh tizimlarini qo'llash shahar infratuzilmasini samarali boshqarish, transport tirbandligini kamaytirish hamda shahar muhitining ekologik holatini yaxshilashga xizmat qiladi.

Smart Parking tizimlarining amaldagi joriy etilishini O'zbekistondagi real misollar orqali ham kuzatish mumkin. Jumladan, Toshkent xalqaro aeroporti uchish terminali oldida 333 ta avtoturargoh o'rniga mo'ljallangan to'liq avtomatlashtirilgan parking tizimi sinov rejimida ishga tushirildi. Ushbu tizim mamlakatda birinchi bo'lib inson ishtirokisiz ishlaydigan avtoturargoh sifatida joriy etilgan.

Tizim avtomobil davlat raqamlarini avtomatik tanib olish orqali kirish-chiqish va to'lov jarayonlarini amalga oshiradi. To'lov usullari parkomat orqali naqd pul yoki QR-kod (Payme) yordamida bajarilishi mumkin. Raqam avtomatik tanilmagan hollarda esa kirish taloni orqali to'lov amalga oshiriladi. Yaqin istiqbolda bank kartalari va mobil ilovalar orqali to'lov tizimini to'liq integratsiya qilish rejalashtirilgan (3-rasm).

3-rasm

Texnik jihatdan tizim yaponning “Amano” uskunalari asosida joriy etilgan bo‘lib, kirish, chiqish va to‘lov jarayonlarini to‘liq avtomatlashtirish imkonini beradi. Shu orqali inson omili kamaytirilib, moliyaviy shaffoflik va xizmat ko‘rsatish samaradorligi oshirilmoqda.

Mazkur amaliy misol Smart Parking tizimlarining transport infratuzilmasida avtomatlashtirish, korrupsion xavflarni kamaytirish va foydalanuvchi uchun qulaylik yaratishda muhim ahamiyatga ega ekanligini tasdiqlaydi [7].

4-rasm.

<https://everyday.uz/business/19997-post.html>

Xulosa: Tadqiqot natijalari Smart Parking tizimlari zamonaviy shahar infratuzilmasining muhim elementi ekanligini ko‘rsatdi. Ushbu texnologiyalar avtoturargohlarni samarali boshqarish, transport muammolarini kamaytirish va shahar muhitini yaxshilashda muhim ahamiyatga ega.

O‘zbekiston shaharlarida Smart Parking tizimlarini joriy etish shaharsozlik jarayonlarini takomillashtirish, resurslardan oqilona foydalanish va barqaror rivojlanishni ta’minlashga xizmat qiladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

Матвеев А.С., Парамонов А.И. Разработка пользовательско-ориентированной системы умной парковки. Вестник СПбГУТ № 1. 2025 URL: <https://vestnik-sut.ru/2025-1/C05.pdf>

Сериков, Б.Б. Система умной парковки «Smartparking» // The scientific heritage . – 2022, № 102 (102). – С. 73 – 76.

<https://www.intelvision.ru/blog/smart-parking>

<https://www.mokosmart.com/ru/smart-parking-system-using-iot/>

Santoso D., Hakim M., Rachfian M., Hidayat M., Spits Warnars H. L. N. Mobile Application for Smart Parking Systems // Smart Data Intelligence: Proceedings of ICSMDI. 2022. PP. 485–497. DOI: 10.1007/978-981-19-3311-0_41

Н.В.Зеленковская, А.С.Григорьев, Б.В.Погодин. Разработка системы «Умные парковки»/ Белорусский национальный технический университет. г. Минск, Республика Беларусь

<https://kun.uz/ru/71258900>

ЙЎЛ ТРАНСПОРТ ХОДИСАЛАРИНИ ҲИСОБГА ОЛИШНИНГ МАВЖУД УСУЛЛАРИ ВА МУАММОЛАРИ

Мусулманов Кувончбек Насруллаевич

(PhD) ТДТрУ

Юлдашов Акмал Темирович

(катта ўқитувчи) ТДТрУ.

Ушбу малолда йўл транспорт ходисаларини ҳисобга олиш бўйича хорижий давлатларнинг тажрибалари атрофлича ўрганилиб, таҳлил қилинган. Йўл-транспорт ходисалари туфайли ўлим статистик тадқиқотларнинг махсус объекти бўлиб, уни ҳисобга олиш билан бевосита боғлиқ бўлган ўзига хос хусусиятлар таъсир қилиши келтирилган.

Калит сузлар: Vision Zero, ўлимнинг нолинчи даражаси, атрибут маълумот, ЙТХлар концентрацияси, ЙТХ содир бўлган жой.

В статье всесторонне исследуется и анализируется зарубежный опыт учета дорожно-транспортных происшествий. Смертность от дорожно-транспортных происшествий является особым объектом статистического исследования, и утверждается, что на нее влияют специфические особенности, непосредственно связанные с ее учетом.

Ключевые слова: Vision Zero, нулевой уровень смертности, атрибут информация, концепции ДТП, место происшествия ДТП.

The article comprehensively investigates and analyzes the foreign experience of accounting for road accidents. Mortality from road traffic accidents is a special object of statistical research, and it is argued that it is unnuanced by specific features directly related to its accounting.

Key words: Vision Zero, zero mortality, attribute information, accident concepts, accident scene.

1995 йилда қабул қилинган ўлимнинг нолинчи даражаси тугунчаси (Vision Zero), йўл ҳаракати хавфсизлиги муаммолари ва уларнинг ечимларини кўриб чиқишнинг тубдан янги усулини англатади. Vision Zero – йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлайдиган кўпмиллатли лойиҳа бўлиб, у ўлимга олиб келмайдиган ёки жиддий шикастланишларсиз йўл тизимини яратишга қаратилган. У Швецияда бошланган ва 1997 йил октябр ойида уларнинг парламенти томонидан маъқулланган. “Vision Zero”нинг асосий принципи шундаки, ҳаёт ва соғлиқ пул билан баҳоланадиган ва кейиналик ушбу қиймат ишлатиладиган одатий харажатлар ва фойда таққосланиш ўрнига “Ҳаёт ва соғлиқни ҳеч қачон жамиятдаги бошқа афзалликларга алмаштириш мумкин эмас”, йўл тармоғи қанча пул сафрлашни ҳал қилинг деган тушунча ётади. Vision Zero транспорт тизимида ҳеч ким ўлмади ёки жиддий жароҳатланмади деган маънони билдиради. [1]. Ҳозирда ўлимнинг нолинчи даражаси

тушунчаси Канада, Нидерландия, Буюк Британия, АКШ, Норвегия ва бошқа мамлакатларда жорий қилинган.

Ўлимнинг нолинчи даражаси тушунчаси йўл-транспорт тизимини бир бутун деб ҳисоблайди, унинг таркибий қисмлари-йўллар, транспорт воситалари ва пиёдалар-бир-бири билан ўзаро ҳамкорликда хавфсизликни кафолатлайди. Бу яхлит ёндашув йўл ҳаракати хавфсизлиги соҳасида тубдан янги ҳисобланади. Ўлимнинг нолинчи даражаси концепцияси масъулиятга янги ёндашув қилиш кераклигини аниқлатади. Хавфсизлик учун асосий масъулият йўл-транспорт тизими яратувчилари-йўл хизматлари, автомобиль ишлаб чиқарувчилар, ташувчилар, сиёсатчилар, ҳукумат амалдорлари, қонунчилар ва полиция зиммасига юкланади. Ўлимнинг нолинчи даражаси концепцияси йўл ҳаракати хавфсизлигига ҳисса қўшадиган бир қатор асосий элементлардан иборат. Булар ахлоқий тамойиллар, инсоний хусусиятлар, масъулият, илмий маълумотлар, шунингдек, йўл-транспорт тизимининг барча таркибий қисмларининг ўзаро алоқаси ва ўзаро боғлиқлиги [2].

Швеция йўл ҳаракати хавфсизлиги бўйича етакчи бўлиб, 100,000 аҳолига 3 та ўлим тўғри келади ва бу дунёдаги энг паст кўрсаткичдир. Швецияда ЙТХлари оқибатида вафот этганлар сони 2000 йилдан 2018 йилгача 100,000 аҳолига олганда ўртача 52% га камайиб кетди. ЙТХлар оқибатида вафот этганлар 2000 йилда ҳар 100,000 аҳолига 6,7 та бўлган бўлса, 2018 йилда бу кўрсаткич 3,2 тага тушди. Таққосланадиган бўлса, бу ҳолат Европада ҳар 100,000 аҳолига 4,9 та ўлимга тенг [3].

Швециядаги тадқиқотлар шуни кўрсатадики, ЙТХларни рўйхатга олишнинг эскирган усули куйидаги камчиликларни юзага чиқарди: ҳисоботларни узатишни кечиктирилиши, етарлича ҳажмдаги маълумотларни юборилиши, масалан, атрибут маълумотлари ва манзилнинг аниқмаслиги [4-5] тадқиқотларга кўра GPS қурилмаларидан фойдаланиш ЙТХ содир бўлган жойни аниқлашда юқори самарадорликка эга бўлиши мумкин. 1-расмда ЙТХни визуализация қилиш, шунингдек, майдон, ёруғлик, об-ҳаво шароити, қоплама тури ҳақида мисол келтирилган. Ушбу дастур статистик таҳлиллар ва турли хил тематик хариталарни яратиш учун қўшимча функцияларни ишлаб чиқишга имкон берувчи очик манбали дастурий таъминотга асосланган, масалан, ЙТХлар концентрацияси, хавфли ҳудудлар зоналари (иссиқлик хариталари) ва бошқалар.

Адабиётларни кўриб чиқиш шуни кўрсатадики, ҳатто 100,000 киши бошига энг кам бахтсиз ҳодисаларга эга бўлган мамлакатлар ҳам электрон ЙТХлар ҳисоби ва таҳлилини ривожлантириш босқичида турибди.

Баъзи тадқиқотчилар Internet технологиясидан фойдаланиб маълумотлар тўплашга уринишган. Масалан, Нью-Жерсида Twitter ижтимоий тармоғи транспорт оқими ва ЙТХлар ҳолати ҳақидаги маълумотларни тўплаш учун ишлатилган. Турли соҳаларда тадқиқотчилар ўртасида маълумот тўплашнинг муқобил процедураларининг мавжудлиги сўнгги йигирма йил ичида мобил ва симсиз қурилмалар ривожланиши билан ортди. [6] да транспорт оқими ва ЙТХларни таҳлил қилиш учун яхшиланган маълумотлар йиғиш усули тақдим этилган. Маълумотлар базасининг интеграллашган тизими онлайн манбалардан фойдаланган ҳолда реал вақтда йўл ҳаракати бўйича маълумотларни йиғади.

1-расм. ЙТХ содир бўлган жойини визуализация қилишга мисол.

Шу билан бирга, тадқиқотнинг асосий мақсади – транспорт sensori инфратузилмаси энг яхши даражада чекланган транспорт тармоқлари бўлимлари учун маълумот йиғиш ва улардан фойдаланиш. 2-расмда ЙТХ ҳақида маълумотларни реал вақт режимида қандай қилиб ижтимоий тармоқлардан олиш ва визуаллаштириш кўрсатилган. Шу тарзда тўпланган маълумотлар ЙТХ ҳақида батафсил маълумот олишга имкон бермаса ҳам, полиция ва тез ёрдамнинг ўз вақтида реакция билдиришида катта роль ўйнайди.

2-расм. Нью-Джерси штатида йўллардаги муаммолар ва ЙТХни визуализация қилиш мисоли келтирилган.

Шунингдек, реал вақтда коммунал хизмат билан боғлиқ муаммо бўлган йўл участкаларини аниқлашимиз мумкин. Шунингдек, фойдаланувчи ўзининг Twitter-даги akkaунтида фотосуратни жойлаштирган бўлса, воқеа жойининг фотосуратини олишимиз мумкин.

Қоғоз технологиясидан ёки ярим компютерлаштирилган ЙТХларни ҳисобга олиш тизимидан мобил қурилмалар (смартфонлар, планшетлар) ёрдамида тўлиқ электрон тизимга ўтишда бу қурилмалар аниқлик, долзарбликни ошириш, ҳодисани аудио, видео, фотосуратлар, эскизлар ва геолокация ёрдамида батафсил тасвирлаш имконини беради. Чет эл амалиётида кўринадики, ЙТХлари тўғрисида маълумот тўплашнинг эскирган усуллари маълумотни ўз вақтида тақдим этмайди, баъзида улар ЙТХ содир бўлган жойда ЙТХлари рўйхатдан ўтган пайтдан бошлаб 50 кунгача етиб бориши мумкин. Шунга кўра бу, нафақат маълумотлар базасининг тўлиқ эмаслигига, балки ЙТХ ҳақида кам маълумот тўплашга олиб келади.

ЙТХ ҳақида кам маълумот бериш ривожланган мамлакатларда ҳам долзарблига қолмоқда. Барча мамлакатларда жабрланганлар билан содир бўлган ЙТХ ҳодисаси тўғрисида кам маълумот бериш муаммоси мавжуд. ЙТХларни ҳисобга олиш бўйича энг юқори кўрсаткичга эга бўлган Скандинавия

мамлакаларида жароҳатланганлар тўғрисида ўртача 50% маълумот қайд этилади. Буюк Британияда автомобиллар ҳайдовчилари ёки йўловчилари жароҳат олган бахтсиз ҳодисаларининг атиги 60%и, Австралияда 70%, Янги Зеландия ва Испанияда 67% қайд этилган. Россияда жароҳатланганлар ЙТХларни ҳисобга олиш 10-20% ни ташкил қилади [6].

Йўл-транспорт ҳодисалари туфайли ўлим статистик тадқиқотларнинг махсус объекти бўлиб, уни ҳисобга олиш билан бевосита боғлиқ бўлган ўзига хос хусусиятлари билан ажралиб туради.

– Биринчидан, ўлимлар сонига ЙТХ оқибатида жойида вафот этганлар ва кейинги 30 кун ичида унинг оқибатларидан вафот этганлар кирадилар.

– Иккинчидан, йўл ҳаракати ўлими кўп сонли таркибий хусусиятларга қараб баҳоланади. Ўлим сони стандарт демографик хусусиятларга (жинси, ёши) ҳамда ностандарт ўзига хос хусусиятларга кўра тақсимланади. Унга қуйидагилар киради: ЙТХ сабаблар (масалан, кўчалар ва йўлларнинг қониқарсиз ҳолати сабабли ЙТХ ва жабрланганлар ва бошқалар) туфайли содир бўлган ЙТХларда ўлим сонини тақсимлаш; ЙТХ ҳодисалари субъектлари томонидан ЙТХларда вафот этганлар сонининг тақсимланиши (масалан, ЙТХ ва пиёдалар томонидан йўл ҳаракати қоидаларини бузиш қурбонлари, ЙТХ ва транспорт воситаларининг ҳайдовчилари ва бошқалар); ЙТХларда ҳалок бўлганлар сонини ЙТХларда айбдор бўлган транспорт воситалари эгаларини тоифалари бўйича тақсимлаш (масалан, ЙТХда транспорт воситалари ҳайдовчилари томонидан йўл ҳаракати қоидаларини бузиш ҳалок бўлганлар ва бошқалар).

– Учинчидан, бир қатор омиллар ЙТХлари туфайли ўлим кўрсаткичларига таъсир қилади. Улар орасида: куннинг вақти ва йилнинг даври; йўлнинг ёритилиши; автомобиль йўлларининг узунлиги ва қопламаси; автомобиллар ҳаракат жадаллиги ва оқими ва бошқалар.

"Авария" дастури Қозоғистонда қуйидаги функциялар билан ишлаб чиқилган [6]:

- ЙТХлар карталаридан статистик маълумотлар базасидан қидириш, киритиш, ўзгартириш ва ўчириш;

- бир ёки бир нечта мезонларга мувофиқ талаб қилинган картани қидириш (автоҳалокат санаси, транспорт воситасининг рўйхатдан ўтган санаси, жабрланувчининг фамилияси ва бошқалар);

- ЙТХлар статистик таҳлили (микдорий, сифатли ва топографик);

- статистик маълумотларнинг умумий ҳажмидан маълум диапазонни танлашга имкон берадиган мантиқий операторлардан фойдаланиш билан бирлаштирилган (тўрттагача) бир ёки бир нечта мезон бўйича маълумотларни филтрлаш;

- турли хил ҳисобот шакллари шакллантириш ва босиб чиқариш, таҳлил натижалари, бахтсиз ҳодисалар карталари ҳисоботлари;

- маълумотлар базасига маълумотларни киритишда, кириш объектини аниқ аниқлашга ва маълумотлар базасини ҳажмини камайтиришга имкон берадиган ихтисослашган луғатлардан фойдаланиш.

Илмий адабиётларни кўриб чиқиш шуни кўрсатадики, автоматлаштирилган ҳисобга олиш тизимини ишлаб чиқиш ва маълумотларни реал вақт режимда марказий электрон маълумотлар базасига узатиш, шунингдек, йўл ҳаракати хавфсизлиги давлат хизмати каби бўлимлар, йўл ташкилотлари, тиббиёт муассасалари, суғурта ташкилотлари ва бошқа манфаатдор шахслар ўртасида электрон маълумотлар алмашинуви зарур. ташкилотлар. GPS модуллари билан жиҳозланган замонавий кўчма қурилмалардан (смартфонлар, планшетлар), юқори аниқликдаги фото -видеокамералардан фойдаланиш йўл ҳаракати хавфсизлиги ходимлари дуч келадиган муаммони ҳал қилиши мумкин. Яна бир вазифа - бу маълумотларни битта электрон маълумотлар базасида сақлаш. Ушбу йўналишда Ўзбекистон Республикаси Давлат йўл ҳаракати хавфсизлиги хизмати аллақачон жуда катта ҳажмдаги ишларни амалга оширган, аммо камчиликлар мавжуд:

Электрон маълумотлар базаси маҳаллий версиясига эга;

Маълумотлар замонавий талабларга жавоб бермайдиган эскирган дастурларда сақланади;

Йўл-транспорт ҳодисалари тўғрисидаги маълумотларни статистик таҳлил қилиш жуда эскирган;

Давлат идоралари ўртасида йўл-транспорт ҳодисалари тўғрисида электрон маълумотлар алмашинуви мавжуд эмас. Йўл- транспорт ҳодисалари тўғрисидаги маълумотларни қўлда йиғиш

(ёзувлар картаси) туфайли бўшлиқлар (етишмаётган маълумотлар), маълумотларни узатиш ва маълумотларни кеч киритиш, қурбонларни тўғрисида маълумотлар кам, маълумотларнинг аниқлиги жуда паст.

ЎТХ содир бўлган жойнинг аниқ геолокацияси мавжуд эмас.

Электрон харитада ЎТХ содир бўлган жой визуализация қилинмаган

ЎТХ схемасини кўлда расмийлаштириш.

ЎТХ базаси ҳайдовчилар ҳайдовчилик гувоҳномаларига ва транспорт воситалари базаларига уланмаган.

ЎТХни сақлаш ва ҳисобга олишда иқлим шароитлари ҳисобга олинмайди.

Юқори малакали мутахассислар танқислиги.

Адабиётлар

Belin, Matts-Åke, Johansson, Roger, Lindberg, Johan, & Tingvall, Claes. The Vision Zero and its Consequences, Proceedings of the 4th international conference on Safety and the Environment in the 21st century, november 23-27, 1997, Tel Aviv, Israel.

Государственное дорожное управление Швеции. Номер заказа: 889 03. 2-е издание. Апрель 2006. Производство: confetti. Фото: håkan olsén, kerstin ericsson и leif forslund.

International Transport Forum. Road Safety Annual Report. Sweden. 2019

Sjöö, B., and A.-C. Ungerbäck. 2007. Nytt nationellt informationssystem för skador och olyckor inom hela vägtransportsystemet : Strada : slutrapport (New National Information System for Injuries and Accidents in the Entire Road Transport System: Strada: Final Report). Borlänge: Vägverket.

Peter Markus, Design and development of a prototype mobile geographic information system for real-time collection and storage of traffic accident data, Master degree thesis, 2016.

Sodiqov J.I., Musulmanov K.N., Imamaliyev D.M. Developing novel registration of road traffic accidents // Safety and Security Engineering in transport// ISSN 1335-4205 <https://doi.org/10.26552/com.C.2022.4.F62-F71>. (№3 Scopus. IF=1.8).

SAMARQAND SHAHRI TRANSPORT TARMOG'INI TAKOMILLASHTIRISH

Shukurov Ilhomjon Sadriyevich

Texnika fanlari doktori, professor

Niyatov Abror O'stemir o'g'li

SamDAQU 1-bosqich magistranti

ANNOTATSIYA. Mazkur maqolada Samarqand shahri transport tarmoqlarining bugungi holati, transport infratuzilmasini modernizatsiya qilish jarayonlari hamda yo'lovchi tashish samaradorligini oshirishning zamonaviy usullari tahlil qilingan. Tadqiqot davomida jamoat transportini raqamlashtirish, elektrobuslar tizimini rivojlantirish, transport oqimlarini intellektual boshqarish va ekologik transport vositalaridan foydalanishning afzalliklari o'rganilgan. Olingan natijalar Samarqand shahrida barqaror transport tizimini shakllantirish hamda yo'lovchilarga ko'rsatilayotgan xizmatlar sifatini oshirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqish imkonini berdi.

Kalit so'zlar: Samarqand shahri, transport tarmog'i, elektrobus, jamoat transporti, raqamli boshqaruv, transport oqimi, urbanizatsiya, barqaror mobilitet.

АННОТАЦИЯ

В статье исследуются современные направления модернизации транспортной сети города Самарканда и повышения эффективности пассажирских перевозок. Рассматриваются вопросы цифровизации общественного транспорта, внедрения электробусов, интеллектуального управления транспортными потоками и повышения качества транспортных услуг населению.

Ключевые слова: Самарканд, транспортная сеть, электробус, общественный транспорт, цифровое управление, пассажирские перевозки, транспортная инфраструктура.

ABSTRACT

This article examines the modernization of Samarkand's transport network and approaches to improving passenger transportation efficiency. Particular attention is given to electric buses, intelligent transport systems, digital management technologies, and sustainable urban mobility. The study proposes practical solutions for enhancing the quality and efficiency of public transport services.

Keywords: Samarkand, transport network, electric bus, public transport, digital management, passenger transportation, urban mobility.

KIRISH

Bugungi kunda Samarqand shahri mamlakatning eng yirik turistik, iqtisodiy va madaniy markazlaridan biri sifatida jadal rivojlanmoqda. Aholi sonining ortishi, yangi turar-joy massivlarining barpo etilishi va transport vositalari sonining ko'payishi shahar transport tizimiga bo'lgan talabni keskin oshirmoqda. Natijada ayrim magistral ko'chalarda transport zichligi ortib, harakat tezligining pasayishi va ekologik muammolar yuzaga kelmoqda.

So'nggi yillarda Samarqand shahrida jamoat transportini rivojlantirish bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirildi. Xususan, shaharda 100 ta zamonaviy elektrobus foydalanishga topshirildi. Ushbu elektrobuslar 9 ta yo'nalishda harakatlanib, kuniga qariyb 70 ming nafar yo'lovchiga xizmat ko'rsatmoqda.

1-diagramma. Samarqand shahrida jamoat transportidan foydalanish dinamikasi

Yil	Yo'lovchilar soni (mln)
2022	6.2
2023	7.8
2024	9.5
2025	11.2

1-rasm. Samarqand shahrida jamoat transportidan foydalanish dinamikasi

TADQIQOTNING MAQSADI

Samarqand shahri transport tarmoqlarining mavjud holatini o'rganish, transport infratuzilmasini modernizatsiya qilishning samaradorligini baholash hamda yo'lovchi tashish sifatini oshirish bo'yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqish.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot quyidagi usullar asosida amalga oshirildi:

- statistik ma'lumotlarni tahlil qilish;
- transport oqimlarini kuzatish;
- GPS monitoring ma'lumotlarini o'rganish;
- yo'lovchilar oqimini modellashtirish;
- mahalliy va xorijiy tajribalarni taqqoslash.

2-diagramma. Transport tizimini takomillashtirish natijasida kutilayotgan samaradorlik

2-rasm. Transport tarmog'ini takomillashtirishning kutilayotgan natijalari

SAMARQAND SHAHRI TRANSPORT TIZIMINING BUGUNGI HOLATI

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, Samarqand shahri transport tizimida so'nggi yillarda sezilarli o'zgarishlar amalga oshirilgan. Shahar jamoat transporti tarkibiga ekologik toza elektrobuslar kiritilib, elektron to'lov tizimlari va GPS monitoring tizimlari joriy etildi. 2025-yilning dastlabki yetti oyida Samarqand elektrobuslari 9,8 milliondan ortiq yo'lovchiga xizmat ko'rsatgan. Barcha elektrobuslarda ATTO elektron to'lov tizimi hamda real vaqt rejimidagi GPS monitoring tizimi ishlaroqda.

TRANSPORT TARMOQLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING ASOSIY YO'NALISHLARI

Transport yo'nalishlarini optimallashtirish.

Yo'lovchilar oqimi yuqori bo'lgan hududlarda transport vositalari sonini oshirish va kam yuklangan yo'nalishlarni qayta ko'rib chiqish transport samaradorligini oshiradi.

Intellektual transport tizimlarini joriy etish.

Sun'iy intellekt va raqamli boshqaruv tizimlari yordamida transport oqimlarini real vaqt rejimida boshqarish mumkin.

Elektrobuslar ulushini oshirish.

Samarqandda elektrobuslar tizimining kengaytirilishi atmosferaga chiqariladigan zararli moddalarning kamayishiga xizmat qiladi. Shahar transportini modernizatsiya qilish doirasida qo'shimcha 250 ta elektrobus xarid qilish rejalashtirilgan.

Elektron to'lov va monitoring tizimlarini rivojlantirish.

ATTO tizimi orqali yo'lovchi oqimini tahlil qilish, tarif siyosatini takomillashtirish va moliyaviy shaffoflikni oshirish imkoniyati yaratilmoqda.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'rganishlar natijasida quyidagi ijobiy natijalar aniqlanishi mumkin:

jamoat transportidan foydalanish darajasining oshishi;

yo'lovchilarning kutish vaqtining qisqarishi;

transport xizmatlari sifati yaxshilanishi;

yoqilg'i xarajatlarining kamayishi;

ekologik holatning yaxshilanishi;

transport tizimining raqamlashtirilishi natijasida boshqaruv samaradorligining ortishi.

XULOSA

Samarqand shahri transport tarmoqlarini modernizatsiya qilish bugungi kunda shahar infratuzilmasini rivojlantirishning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Elektrobuslar, GPS monitoring, elektron to'lov tizimlari va intellektual boshqaruv texnologiyalarini joriy etish transport xizmatlari sifati oshirishga

xizmat qilmoqda. Kelgusida transport yo'nalishlarini optimallashtirish, aqlli chorrahalar tizimini joriy etish hamda ekologik transport vositalari ulushini kengaytirish orqali Samarqandda barqaror va zamonaviy transport tizimini shakllantirish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- Vuchic V.R. Urban Transit Systems and Technology. – Wiley, 2017.
Rodrigue J.P. The Geography of Transport Systems. – Routledge, 2020.
Litman T. Transportation and Sustainability. – Victoria Transport Policy Institute, 2019.
Cervero R. Transport and Urban Development. – McGraw-Hill, 2018.
UN-Habitat. Sustainable Urban Mobility Report, 2024.
Samarqandyo'lovchitran ma'lumotlari, 2025.
O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi materiallari.
Xasanov A. Shahar transport infratuzilmasini rivojlantirish. – Samarqand, 2023.
Mirzayev M. Transport logistikasi. – Toshkent, 2020.
World Bank Urban Mobility Guidelines, 2024.

ВЛИЯНИЕ ВЫПУКЛОГО ВЕРТИКАЛЬНОГО КРИВОГО УЧАСТКА ДОРОГИ НА ЭКОЛОГИЮ

Шукуров И.С.,
д.т.н., профессор
Шукурова Л.И.

PhD по техническим наукам

Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет

Из всех природных условий рельеф является наиболее характерным и определяющим состояние поверхности дороги. Он является фактором, влияющим на планировку, благоустройство и на экономику дорожного строительства.

В геоморфологическом понимании рельеф разделяется на макрорельеф, мезорельеф и микрорельеф.

К макрорельефу относятся резкие контрасты между материковыми, глыбами и океаническими впадинами (материки, горы и т.д.). К мезорельефу относятся формы суши по абсолютной высоте, различию низменностей, плоскогорий и горных местностей (географический рельеф). Микрорельеф рассматривает мелкие формы, меньшие понижения и долины, незначительные холмы и горы.

Горные территории занимают более 30% мировой суши. В странах СНГ горы занимают 25% всей площади, по которым пролегают дороги и часто дороги государственного значения.

Исследователями, работающими в области статистического описания рельефа местности, установлено, что при описании рельефа можно выделить его микро и макроформы. Исходя из этого, рельеф можно описывать двум категориями: макрорельеф и микрорельеф. Макрорельеф представляет собой основные, крупные формы рельефа и оказывает влияние на выбор основных геометрических элементов автомобильных дорог: продольного уклона, радиусов кривых в плане, а также определяет коэффициент развития трассы в плане. Микрорельеф – совокупность мелких форм земной поверхности. Он определяет величину удельных показателей, характеризующих рельеф местности данного конкретного региона, таких, как объемы земляных работ, количество искусственных сооружений, а также определяет трудность приложения локальных участков трассы [4].

В инженерной подготовке территорий рельеф разделяется на равнинный и горный.

В свою очередь равнинный рельеф разделяется на следующие принятые в градостроительной практике категории:

собственно равнинный (спокойный рельеф) с крутизной склонов в пределах 0-0,4%;

равнинный (ровный) с крутизной склонов в пределах 0,4-3%;
слабопересеченный с крутизной склонов в пределах 3-6%;
пересеченный с крутизной склонов в пределах 6-10%;
сильнопересеченный с крутизной склонов в пределах 10-20%;
очень сильно пересеченный с крутизной склонов более 20%;

В последующем данные классификации были трансформированы для целей строительства автомобильных дорог с подразделением рельефа на пять категорий: равнинный; слабохолмистый; холмистый; гористый; горный.

Для решения задачи разработки методов обоснования параметров автомобильных дорог на основе принципов технико-экономического проектирования в качестве показателей первого приближения можно принимать следующие данные (табл. 1).

Таблица 1

Характеристики форм рельефа	Рельеф по классификации СНиП 2.05.02.85		
	равнинный	холмистый	горный
Макрорельеф:			
- уклон, %	до 21	22-48	>48
- длина уклона, км	0,55-3,5	0,4-2,1	0,35-1,2
- угол перелома выпуклых форм рельефа	<20	20-10	>100
Микрорельеф:			
- ритм рельефа, м	10-601	25-10	39-150
- глубина расчленения, м	2-8	3-15	10-35

Предложенные классификации очень важны с конкретными показателями, которые позволяют относить той или иной формы рельефа к одной из перечисленных категорий. Их недостатком являются: отсутствие показателей, несущих информацию о влиянии рельефа на инженерные решения.

Все элементы современной автомобильной дороги должны обеспечивать возможность безопасного движения автомобилей с расчетной скоростью. К числу природных воздействий относятся и сильные порывы ветра, опасные для движения по открытой местности. Известны случаи, когда шквальные порывы ветра в степных и горных районах опрокидывали автобусы и грузовые автомобили с высокими фургонами.

На значительной части территории страны средние готовые скорости ветра превышают 6-9 м/с. Немало районов, где скорости ветра превышает 30-40 м/с. В таких местах опасен момент выезда автомобиля из зон «затишья», где неожиданно для водителя на автомобиль воздействует порыв ветра.

Силы сопротивления качению и сопротивления воздушной среды всегда действуют на движущийся автомобиль. Аэродинамический расчет, т.е. определение суммарных сил, моментов и поверхностного распределения напряжений является важнейшими элементами аэродинамического исследования автотранспортных средств.

Аэродинамическое сопротивление воздушной среды движению автомобиля вызывается [1]:

- лобовым сопротивлением, которое обусловлено разностью давления воздуха спереди и сзади движущегося автомобиля;
- трением воздуха о боковую поверхность автомобиля и сопротивлением, создаваемым выступающими частями автомобиля – крыльями, зеркалами, номерными знаками и другие;
- затратой мощности на завихрение воздушных струй за автомобилем, около колес и под кузовом;

Сопротивление воздуха P_w зависит от скорости движения автомобиля v_a (км/ч), его лобовой площади F (м²) и коэффициента обтекаемости автомобиля K (кг/м³). Поэтому при конструировании

автомобилей уделяется большое внимание снижению воздушного сопротивления путем повышения обтекаемости.

Проектирование продольного профиля дорог надлежит производить из условия наименьшего ограничения и изменения скорости, обеспечения безопасности и удобства движения. При назначении элементов продольного профиля в качестве основных параметров следует принимать радиусы выпуклых кривых в продольном профиле в соответствии с СНиП 2.05.02.85. – «Автомобильные дороги». В горных, сильнопересеченных и очень сильно пересеченных местностях, нормы рекомендуют, если это возможно по местным условиям и не ведет к удорожанию строительства, применять радиусы вертикальных выпуклых кривых не менее 70000 м, выдерживать которых не всегда удается.

В настоящее время, несмотря на множество исследований влияния воздушного потока на движения автомобиля, имеется ряд нерешенных проблем, связанных с природно-климатическими условиями и орографией, а также термическими условиями проезжей части («сахара-эффекта», блескость, перегрев и т.д.).

Анализ существующего состояния аэродинамических факторов со сложным рельефом, а также исследования, проведенные нами в этой области, позволили разработать методы учета аэрации выпуклых вертикальных кривых с восходящими и нисходящими ветвями участков автомобильных дорог в различных условиях рельефа.

Габариты лобовой площади в зависимости от типа автомобиля принята в соответствии с формулой [1]:

$$F = 0,9 \cdot V_f \cdot H_f, (1)$$

где H_f и V_f – это габаритные размеры автомобиля:

автобусы $3,5 - 7 \text{ м}^2$

грузовые с кузовом фургон $3,5 - 8 \text{ м}^2$.

Аэродинамические характеристики выпуклой вертикальной кривой с восходящей и нисходящей ветвями изучались в аэродинамической трубе. На рис.1. показана схема местонахождения автомобилей на рельефе.

Рис.1. Схема нахождения автомобильных средств на выпуклой части дороги

Средняя величина аэродинамического коэффициента существенно зависит от расстояния по оси X и направления воздушного потока, а также крутизны склона местности.

По результатам обработки экспериментальных данных получены зависимости для определения аэродинамических коэффициентов, учитывающих геометрические параметры транспортных средств и крутизну склона местности α , которые могут быть применены в практику проектирования.

Характер распределения аэродинамических коэффициентов лобовой площади автобусов и грузовых автомобилей с кузовом фургон в зависимости от местоположения на выпуклой части рельефа (на высоте 5 м от поверхности дороги) представлен на рис.2. (без учета скорости самого движения транспорта).

Полученные результаты показывают, что с уменьшением радиуса вертикальных кривых средняя величина аэродинамических коэффициентов увеличивается на 14-28%, т.к. соответственно уменьшается и скорость движения автотранспорта.

Полученные графики могут использоваться для прогнозирования избыточного давления и ветровых нагрузок на лобовой площади автомобиля соответствующего типа.

Следует отметить, что вследствие неравномерного нагрева и охлаждения склонов горной местности и долин днем под воздействием солнечных лучей формируются восходящие (анабатические) ветры, направленные вверх по склону, а ночью при охлаждении склона – нисходящие (катабатические) ветры.

Для определения скорости ветра вверх по склону выпуклого кривого участка дороги может быть использована формула Л.Прандтля с применением экспериментального коэффициента, полученного нами:

$$v_{анабат.} = K \sqrt{2g \cdot \sin \alpha \cdot (h_1 - h_2) \cdot \left(\frac{t_n}{t_g} - 1 \right)} \quad (2)$$

где К – экспериментальный коэффициент, учитывающий замедление восходящего потока прилегающей территории дороги $K \approx 0,18-0,2$.

t_n – температура поверхности проезжей части, °С;

t_g – температура воздуха, °С;

h_1 – превышение между точкой начала кривой и его вершиной, определяется по формуле:

$$h_1 = \frac{L^2}{8 \cdot R}$$

h_2 – превышение между точкой по произвольном расстоянии X от начала кривой

α – угол кривой ($i_{1,2} \approx \alpha$);

L – расстояние между точками начало и конец кривой

R – радиус кривизны в начале координат, расположенном в вершине кривой.

Рис.2. Зависимость аэродинамического эффекта от местонахождения автомобиля на выпуклой части дороги: 1 – наветренная лобовая площадь при обтекании динамическим ветром. 2 – заветренная площадь при обтекании динамическим ветром. 3 – боковая площадь автомобиля при обтекании динамическим ветром.

Для оценки скорости стекания воздуха под влиянием силы тяжести (катабатического потока) по склону рекомендуется использовать формулу Лоуренса, учитывающую длину склона $L_{скл}$. При этом в формулу был включен коэффициент шероховатости территории, что позволяет применять ее для расчета катабатического ветра на склоновом участке дороги.

$$v_{катаб.} = K \sqrt{2g \cdot L_{н\ddot{e}e} \cdot \sin \alpha \cdot \left(\frac{t_{\ddot{a}} - t_i}{t_i} \right)} \quad (3)$$

Выводы:

Указанные аналитические зависимости, характеризующие ветровой режим выпуклых участков дороги могут служить основой при расчете геометрических параметров продольного профиля дороги, а также расхода топлива и износа шин в зависимости от дорожных условий.

Результаты исследования могут также использоваться при определении динамических характеристик автомобиля и экологического благополучия придорожной полосы.

Фактором, воздействующим на динамическую характеристику автомобиля, может служить анабатические и катабатические ветры местности, что является задачей дальнейших исследований.

Литература:

- D.Allen “Estimating the Service Area for Park and Ride Operations”(1979)North Central Texas Council of Governments.
D.B.Rowe, “Green roofs as a means of pollution abatement” Environmental Pollution,vol. 158(8-9), pp 2100-2110,2011
Бабков В.Ф. Дорожные условия и безопасность движения. М.: Транспорт, 1993. – с.267.
Н.Ф. Краснов. Основы аэродинамического расчета. М. Высшая школа, 1981, с. 491
I. S .Shukurov, Sh.R. Fozilova “Smart ‘park&ride for the development of
ISSN 22-30 pg. 3030-3443 Volume 2, Issue 2
I.S.Shukurov, Sh.R. Fozilova ” Improving the efficiency of the car parking
and rural settlements.” and Technology <https://sciencetechnology.uz/index.php/journal/article/view/Architecture And Construction 2025 pp13-16, 2025>.

ATMOSPHERIC DUST DISTRIBUTION IN UZBEKISTAN: SPATIAL ANALYSIS, ENVIRONMENTAL IMPACTS AND URBAN PLANNING IMPLICATIONS

Farrukh Madiev Muysinovich

Head of the Department of Urban Planning, Samarkand State University of Architecture and Construction named after Mirzo Ulugbek, Uzbekistan

Usmanova Ziyodaxon Temurxon qizi

Master, Samarkand State University of Architecture and Construction named after Mirzo Ulugbek, Uzbekistan

ABSTRACT. Atmospheric dust represents one of the most significant environmental challenges in Uzbekistan due to its arid climate, expanding desert areas, and increasing anthropogenic pressure. This study investigates the spatial and temporal distribution of atmospheric dust across Uzbekistan and evaluates its environmental, health, and urban planning implications. The research is based on meteorological observations, recent scientific studies, and environmental monitoring data collected between 2010 and 2023. The results indicate significant regional differences in dust activity, with the highest frequencies observed in Karakalpakstan, Khorezm, Bukhara, Kashkadarya, and Surkhandarya regions. Dust events are primarily controlled by wind speed, wind direction, soil moisture conditions, and land degradation processes. The study highlights the growing importance of integrating dust mitigation measures into urban planning and transportation infrastructure development. Recommendations are proposed for sustainable urban development and environmental resilience in Uzbekistan.

Keywords: Atmospheric dust, dust storms, PM10, PM2.5, Uzbekistan, urban planning, environmental monitoring, GIS, sustainable development.

INTRODUCTION. Atmospheric dust is recognized as one of the major environmental hazards affecting arid and semi-arid regions worldwide. Dust storms occur when strong winds mobilize loose soil particles and transport them into the atmosphere, causing adverse impacts on climate, ecosystems, transportation systems, infrastructure, and public health. Central Asia is considered one of the most vulnerable regions to dust-related hazards because of its extensive desert landscapes and changing climatic conditions.

Uzbekistan occupies a strategic position within the Central Asian dust belt. The country experiences frequent dust storms due to the presence of the Kyzylkum Desert, land degradation processes, and the desiccation of the Aral Sea. The formation of the Aralkum Desert on the dried seabed of the Aral Sea has significantly increased regional dust emissions during the last decades.

LITERATURE REVIEW. Numerous studies have investigated dust storm dynamics in Central Asia. Recent research by Rakhmatova et al. (2025) provides the most comprehensive assessment of dust storm activity in Uzbekistan based on meteorological station records from 2010 to 2023. The authors identified significant spatial heterogeneity in dust storm occurrence and demonstrated that dust activity is strongly associated with regional wind systems and geomorphological conditions.

Previous investigations have also shown that climate change, drought frequency, soil degradation, and unsustainable water management practices contribute significantly to dust generation. The drying of the Aral Sea has become one of the most important environmental drivers affecting atmospheric dust concentrations across Central Asia.

MATERIALS AND METHODS. The study employs a multidisciplinary approach including meteorological observations, scientific literature review, GIS-based spatial analysis, environmental monitoring data interpretation, and comparative regional assessment. Dust storm occurrence was analyzed based on temporal and spatial patterns observed throughout Uzbekistan between 2010 and 2023.

SPATIAL DISTRIBUTION OF ATMOSPHERIC DUST IN UZBEKISTAN

The spatial distribution of dust storms demonstrates considerable variability across the country.

The highest dust activity is concentrated in Karakalpakstan and Khorezm regions. The influence of the Aralkum Desert significantly contributes to the generation and transport of airborne dust particles. These regions frequently experience prolonged dust events and reduced visibility conditions.

Surkhandarya and Kashkadarya regions exhibit high dust storm frequencies due to arid climatic conditions and strong regional wind circulation. Dust events often persist for several hours and occasionally continue for multiple days.

Samarkand, Jizzakh, and Navoi regions experience moderate dust activity. However, dust concentrations tend to increase near transportation corridors, construction zones, and industrial areas.

The Fergana Valley records comparatively lower dust storm frequencies due to topographical protection provided by surrounding mountain systems.

TEMPORAL DYNAMICS OF DUST STORMS

Analysis of meteorological records indicates clear seasonal variations in dust storm activity.

The highest frequency of dust events occurs between March and August. This period is characterized by elevated air temperatures, reduced soil moisture, intensive agricultural activities, and increased wind activity.

Dust storm occurrence decreases significantly during autumn and winter months. Seasonal patterns demonstrate the strong relationship between climatic factors and dust generation processes.

FACTORS INFLUENCING ATMOSPHERIC DUST DISTRIBUTION

Wind direction and average wind speed are the most influential variables controlling dust storm occurrence. Prevailing dust-generating winds originate from northwestern, western, and southern directions.

Land degradation processes, including desertification, soil erosion, and overgrazing, increase the availability of loose particles susceptible to wind transport.

The desiccation of the Aral Sea remains the most significant environmental factor contributing to dust emissions in Uzbekistan and neighboring countries.

Urban growth, road construction, traffic emissions, and infrastructure development contribute to local dust accumulation, particularly in large cities such as Tashkent and Samarkand.

ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACTS

Atmospheric dust affects public health, agriculture, transportation safety, water resources, and urban infrastructure.

Fine particulate matter (PM2.5 and PM10) can penetrate deep into the respiratory system, increasing the risk of cardiovascular and pulmonary diseases. Dust storms also reduce visibility and create hazardous conditions for transportation networks.

URBAN PLANNING IMPLICATIONS

Urban planning can significantly reduce dust exposure through green belt development, urban forestry programs, dust-resistant landscape design, sustainable transportation systems, environmental monitoring networks, and GIS-based risk mapping.

For rapidly growing cities such as Samarkand, integrating atmospheric dust assessments into master planning processes is essential for ensuring environmental sustainability and public health protection.

CONCLUSION

This study demonstrates that atmospheric dust distribution in Uzbekistan exhibits substantial spatial and temporal variability. The western and southern regions experience the highest dust storm frequencies due to climatic conditions, land degradation, and the influence of the Aral Sea crisis. Wind direction and wind speed are the dominant meteorological drivers of dust transport. Effective mitigation requires the integration of environmental monitoring, sustainable urban planning, green infrastructure, and transportation management strategies.

REFERENCES

Rakhmatova, N., Nishonov, B.E., Shardakova, L., Akhmedova, A., Khudoyberdiev, A., Rakhmatova, V., & Belikov, D.A. (2025). Temporal and Spatial Dynamics of Dust Storms in Uzbekistan from Meteorological Station Records (2010–2023). *Atmosphere*, 16(7), 782.

UNCCD. (2022). *Sand and Dust Storms Compendium: Information and Guidance on Assessing and Addressing the Risks*.

UNEP, WMO, & UNCCD. (2016). *Global Assessment of Sand and Dust Storms*.

Nishonov, B.E. et al. (2023). Study of the Strongest Dust Storm Occurred in Uzbekistan in November 2021. *Scientific Reports*.

Wang, W. et al. (2022). Temporal Characterization of Sand and Dust Storm Activity and Its Climatic and Terrestrial Drivers in the Aral Sea Region. *Atmospheric Research*.

ASSESSMENT OF PARKING DEMAND AND ITS IMPACT ON URBAN TRANSPORT SYSTEMS: A CASE STUDY OF SAMARKAND CITY

Farrukh Madiev Muysinovich

Head of the Department of Urban Planning, Samarkand State University of Architecture and Construction named after Mirzo Ulugbek, Uzbekistan

Qurbonov Anvar, Qodirov Alisherxon

researcher, Samarkand State University of Architecture and Construction

INTRODUCTION. Urbanization is one of the dominant global trends of the twenty-first century. According to the United Nations, more than 56% of the world's population currently resides in urban areas, and this figure is expected to exceed 68% by 2050 (UN-Habitat, 2023). The expansion of urban populations is accompanied by increased motorization, creating substantial pressure on transportation infrastructure and parking systems (Banister, 2018).

Parking facilities constitute an essential component of urban transportation systems. Although parking spaces occupy a relatively small proportion of urban land, they significantly influence mobility patterns, traffic flow, accessibility, and environmental quality (Litman, 2023). In many cities, inadequate parking supply has become a major source of congestion and inefficiency (Shoup, 2018).

Samarkand City, one of the fastest-growing urban centers in Uzbekistan, has experienced substantial growth in population, tourism, and vehicle ownership during the last decade. These trends have intensified parking demand, particularly within commercial, administrative, educational, and historical districts (Madiyev, 2025).

Management problems make parking seem scarcer than it really is

LITERATURE REVIEW. Parking management has evolved significantly during the last decades. Traditional planning approaches emphasized increasing parking supply through surface parking lots and on-street parking facilities. However, contemporary research suggests that excessive parking provision often generates additional automobile dependence and contributes to urban sprawl (Shoup, 2018).

According to Litman (2023), effective parking management can reduce traffic congestion by minimizing the time drivers spend searching for parking spaces. Studies conducted by the European Commission (2022) indicate that approximately 30% of urban traffic in central business districts is associated with parking search activities.

Russian researchers have also emphasized the importance of parking management in sustainable urban mobility. Vuchik (2017) and Spirin (2020) argue that parking facilities should be integrated into broader transportation planning policies rather than treated as isolated infrastructure components.

THEORETICAL FOUNDATIONS OF PARKING PLANNING

Parking demand is closely related to population density, land-use intensity, vehicle ownership, and accessibility levels (ITE, 2021). Modern urban planning principles emphasize balancing parking supply with sustainable mobility objectives (Gehl, 2019).

According to To‘xtayev (2020), parking planning in developing cities should consider future urban growth and transportation demand. Similarly, Qodirov (2022) notes that transportation infrastructure and parking facilities must be planned as a unified system.

URBANIZATION AND PARKING DEMAND IN SAMARKAND

Samarkand has undergone significant urban transformation during recent years. Tourism development, commercial investments, educational expansion, and residential growth have increased transportation activity throughout the city (Madiyev, 2025).

Research conducted by Raximov (2021) indicates that the increase in private vehicle ownership has intensified parking shortages in major Uzbek cities. Similar trends have been observed in Kazakhstan, where rapid urbanization has significantly increased parking demand in metropolitan areas (Abdrakhmanov, 2022).

SMART PARKING TECHNOLOGIES. Technological innovation has transformed parking management worldwide. Smart parking systems utilize IoT sensors, GPS technologies, mobile applications, and cloud-based monitoring systems to improve parking efficiency (Litman, 2023).

According to Yusupov (2023), the integration of Smart City technologies into urban transportation systems can significantly improve parking utilization rates and reduce congestion in city centers.

PARKING POLICIES IN INTERNATIONAL PRACTICE

Several cities have successfully implemented sustainable parking strategies. Singapore applies strict parking regulations integrated with public transportation planning. Tokyo requires proof of parking ownership before vehicle registration. Amsterdam combines parking restrictions with extensive bicycle infrastructure (European Commission, 2022).

According to Goldshteyn (2018), parking pricing mechanisms represent one of the most effective tools for regulating parking demand in densely populated urban areas.

GIS APPLICATIONS IN PARKING ANALYSIS

Geographic Information Systems (GIS) provide powerful tools for parking planning and management. GIS technologies enable parking inventory mapping, accessibility analysis, occupancy monitoring, and site selection for future parking facilities (Kovalev, 2020).

Spatial analysis methods have become increasingly important for identifying areas experiencing parking shortages and developing targeted interventions (Jumataev, 2021).

PARKING MANAGEMENT STRATEGIES FOR SAMARKAND CITY

Several strategic measures can improve parking conditions in Samarkand. Multi-level parking structures should be developed near major activity centers. Smart parking systems should be introduced to improve parking efficiency and reduce congestion. Parking regulations should be integrated into urban development plans to ensure sustainable transportation performance (Madiyev, 2025).

Particular attention should be given to historical areas, university campuses, commercial districts, and tourism zones where parking demand is highest.

CONCLUSION

Parking management is an essential component of sustainable urban transportation systems. The growing demand for parking in Samarkand requires comprehensive planning approaches that balance mobility, accessibility, environmental protection, and economic development.

The adoption of smart parking technologies, structured parking facilities, GIS-based planning tools, and integrated transportation policies can significantly improve urban mobility conditions (Litman, 2023; Madiyev, 2025). Future urban development strategies in Uzbekistan should prioritize sustainable parking management as a key element of transportation planning.

REFERENCES

- Banister, D. (2018). *Transport Planning*. London: Routledge.
- Gehl, J. (2019). *Cities for People*. Washington, DC: Island Press.
- Litman, T. (2023). *Parking Management Best Practices*. Victoria Transport Policy Institute, Canada.
- Shoup, D. (2018). *Parking and the City*. New York: Routledge.
- Institute of Transportation Engineers (ITE). (2021). *Parking Generation Manual (5th Edition)*. Washington, DC.
- European Commission. (2022). *Sustainable Urban Mobility Planning Guidelines*. Brussels.
- UN-Habitat. (2023). *Planning Sustainable Cities and Communities*. Nairobi.
- Marsden, G. (2019). Parking policy and urban mobility. *Transport Policy*, 78, 1–10.
- Barter, P. (2021). Parking policy in Asian cities. *Journal of Urban Planning and Development*, 147(2), 04021008.
- Calthorpe, P. (2020). *Urbanism in the Age of Climate Change*. Washington, DC: Island Press.
- Madiyev, F.M. (2025). *Shahar transport tizimlarini takomillashtirishning zamonaviy usullari*. Samarqand: SamDAQU nashriyoti.
- Qodirov, S.Q. (2022). Shahar transport infratuzilmasini rivojlantirishning zamonaviy yo‘nalishlari. *Arxitektura va Qurilish Muammolari*, 3(2), 45–52.
- Raximov, A.A. (2021). O‘zbekiston shaharlarida avtotransport harakatini tashkil etish masalalari. *Transport va Logistika*, 4(1), 15–22.
- To‘xtayev, B.X. (2020). *Shahar ko‘cha-yo‘l tarmoqlarini rejalashtirish tamoyillari*. Toshkent: Fan va texnologiyalar.
- Yusupov, N.N. (2023). Smart city texnologiyalarini transport tizimiga integratsiyalash. *Muhandislik Tadqiqotlari Jurnali*, 5(3), 67–75.
- O‘zbekiston Respublikasi Shaharsozlik kodeksi. (2021). Toshkent.
- O‘zbekiston Respublikasi Qurilish me‘yorlari va qoidalari (QM). Avtoturargohlarni loyihalash me‘yorlari. Toshkent, 2022.
- Вучик, В.Р. (2017). *Транспорт в городах, удобных для жизни*. Москва: Территория будущего.
- Спирин, И.В. (2020). *Городские транспортные системы*. Москва: Академия.
- Гольдштейн, Ю.М. (2018). Управление парковочным пространством мегаполисов. *Градостроительство*, №5, 52–58.
- Липенков, А.В. (2019). Организация парковочного пространства в крупных городах. *Транспорт Российской Федерации*, №4, 28–34.
- Старовойтов, А.В. (2021). Современные методы организации автомобильных стоянок. *Транспортное строительство*, №7, 33–39.
- Абдрахманов, С.А. (2022). Проблемы парковочного пространства в крупных городах Казахстана. *Вестник КазАТК*, №2, 41–48.

SHAHAR TRANSPORT TARMOG‘IDA YO‘LOVCHILAR OQIMINI SHAKLLANTIRISH

Xujakeldiyev Parviz Erkin o‘g‘li, Madiyev Farrux Muysinovich.

ANNOTATSIYA. Mazkur maqolada shahar transport tarmog‘ida yo‘lovchilar oqimini shakllantirishning nazariy va amaliy jihatlari tahlil qilingan. Yo‘lovchilar oqimining shakllanishiga ta‘sir etuvchi omillar, transport tarmog‘ining samaradorligini oshirish usullari hamda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari o‘rganilgan. Shuningdek, transport infratuzilmasini

rivojlantirish orqali yo'lovchilarga qulay xizmat ko'rsatish va transport tizimining barqaror faoliyatini ta'minlash masalalari yoritilgan.

Kalit so'zlar: yo'lovchilar oqimi, transport tarmog'i, shahar transporti, transport infratuzilmasi, logistika, transport rejalashtirish, raqamli texnologiyalar.

АННОТАЦИЯ. В данной статье рассматриваются теоретические и практические аспекты формирования пассажиропотоков в городской транспортной сети. Проанализированы факторы, влияющие на формирование пассажиропотоков, методы повышения эффективности транспортной сети и возможности использования современных информационных технологий. Особое внимание уделено вопросам совершенствования транспортной инфраструктуры и повышения качества транспортного обслуживания населения.

Ключевые слова: пассажиропоток, транспортная сеть, городской транспорт, транспортная инфраструктура, логистика, транспортное планирование, цифровые технологии.

ABSTRACT

This article examines the theoretical and practical aspects of passenger flow formation in urban transport networks. Factors affecting passenger flow formation, methods for improving transport network efficiency, and opportunities for applying modern information technologies are analyzed. Particular attention is given to the development of transport infrastructure and improving the quality of public transport services.

Keywords: passenger flow, transport network, urban transport, transport infrastructure, logistics, transport planning, digital technologies.

Zamonaviy shaharlarda transport tizimlari aholi hayotining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Aholi sonining ortishi, yangi turar joy massivlarining barpo etilishi va iqtisodiy faoliyatning kengayishi transport harakatining intensivlashuviga olib kelmoqda. Natijada yo'lovchilar oqimlarini samarali tashkil etish va boshqarish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Shahar transport tizimining samaradorligi ko'p jihatdan yo'lovchilar oqimining shakllanish qonuniyatlarini to'g'ri aniqlash va prognoz qilishga bog'liq. Yo'lovchilar oqimini o'rganish transport yo'nalishlarini rejalashtirish, transport vositalari sonini belgilash va transport xizmatlari sifatini oshirish imkonini beradi (Banister, 2018).

Bugungi kunda transport rejalashtirishning asosiy maqsadi transport tizimlarining iqtisodiy samaradorligini oshirish bilan birga aholining qulay, xavfsiz va ekologik transport xizmatlaridan foydalanishini ta'minlashdan iboratdir.

LITERATURE REVIEW

Yo'lovchilar oqimini o'rganish transport fanining asosiy yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Vuchik (2017) shahar transport tizimining samaradorligi yo'lovchilar oqimining makon va vaqt bo'yicha taqsimlanishiga bog'liqligini ta'kidlaydi.

Banister (2018) transport tizimlarini rejalashtirishda aholining harakatlanish ehtiyojlarini o'rganish zarurligini ko'rsatadi. Uning fikricha, transport infratuzilmasi va yer foydalanish tizimi o'rtasidagi uzviy bog'liqlik yo'lovchilar oqimining shakllanishida muhim rol o'ynaydi.

Madiyev (2025) tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda O'zbekiston shaharlarida transport oqimlarining shakllanishi urbanizatsiya sur'atlari va iqtisodiy rivojlanish bilan chambarchas bog'liqligi aniqlangan.

MATERIALS AND METHODS

Tadqiqotda quyidagi usullardan foydalanildi:

- transport tizimlarini qiyosiy tahlil qilish;
- statistik ma'lumotlarni o'rganish;
- GIS texnologiyalari asosida fazoviy tahlil;
- transport oqimlarini modellashtirish;
- xalqaro tajribalarni baholash.

Yo'lovchilar oqimini tahlil qilishda aholi soni, ish o'rinlari, xizmat ko'rsatish markazlari va transport infratuzilmasining joylashuvi asosiy ko'rsatkich sifatida qabul qilindi.

YO'LOVCHILAR OQIMINING SHAKLLANISHIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR

Yo'lovchilar oqimining shakllanishiga bir qator omillar ta'sir ko'rsatadi:

Demografik omillar

Aholi sonining o'sishi transport xizmatlariga bo'lgan talabni oshiradi. Shaharlarda aholining zich joylashuvi yo'lovchilar oqimining konsentratsiyasiga sabab bo'ladi.

Iqtisodiy omillar

Ishlab chiqarish korxonalari, savdo markazlari va xizmat ko'rsatish obyektlarining joylashuvi transport harakatining yo'nalishini belgilaydi.

Shaharsozlik omillari

Shahar hududining funksional zonalarga bo'linishi yo'lovchilar oqimining shakllanishida muhim ahamiyatga ega. Turar joy, ishlab chiqarish va jamoat markazlari o'rtasidagi masofa transport harakati hajmiga ta'sir qiladi.

Transport omillari

Jamoat transportining sifati, yo'nalishlar soni va transport vositalarining harakat oralig'i yo'lovchilar oqimining taqsimlanishini belgilaydi.

YO'LOVCHILAR OQIMINI MODELLASHTIRISH

Transport rejalashtirish amaliyotida yo'lovchilar oqimini prognozlash uchun matematik modellar qo'llaniladi.

Yo'lovchilar oqimi quyidagi formula yordamida aniqlanishi mumkin:

$$Q = P \times M \times Q = P \times M \times Q$$

bu yerda:

Q – yo'lovchilar oqimi (kishi/kun);

P – aholi soni;

M – bir kishining o'rtacha harakatlanish koeffitsienti.

Transport tarmoqlarida harakatlanish intensivligini aniqlash uchun gravitatsion model ham keng qo'llaniladi:

$$T_{ij} = \frac{P_i P_j}{D_{ij}^2}$$

bu yerda:

T_{ij} – ikki hudud o'rtasidagi transport aloqasi;

P_i va P_j – hududlarning aholi soni;

D_{ij} – ular orasidagi masofa.

Shahar transport tarmog'ida yo'lovchilar oqimining taqsimlanishi

Yo'lovchilar oqimlari odatda quyidagi yo'nalishlarda shakllanadi:

turar joy hududlari – ish joylari;

turar joy hududlari – ta'lim muassasalari;

turar joy hududlari – savdo va xizmat ko'rsatish markazlari;

turar joy hududlari – rekreatsion hududlar.

Yirik shaharlarda ertalabki va kechki pik soatlarida transport yuklamasi keskin ortadi. Shu sababli transport tarmoqlarini loyihalashda maksimal yuklama davrlariga alohida e'tibor qaratiladi.

JAMOAT TRANSPORTINING ROLI

Jamoat transporti yo'lovchilar oqimini boshqarishning eng samarali vositalaridan biridir. Avtobus, tramvay, metro va elektrobus tizimlari transport yuklamasini kamaytirishga xizmat qiladi.

Rivojlangan mamlakatlarda jamoat transportining ulushi 50–70 foizgacha yetadi. Bu esa shahar markazlarida tirbandliklarning kamayishiga olib keladi.

BARQAROR MOBILITET TAMOYILLARI

Barqaror transport tizimlari quyidagi yo'nalishlarni o'z ichiga oladi:

jamoat transportini rivojlantirish;

velosiped infratuzilmasini kengaytirish;
piyodalar hududlarini tashkil etish;
transport almashinuv markazlarini yaratish;
ekologik transport vositalarini joriy etish.

Mazkur yondashuvlar transport tizimining samaradorligini oshirish bilan birga ekologik muhitni yaxshilashga xizmat qiladi.

SAMARQAND SHAHRI MISOLIDA TAHLIL

Samarqand shahri O'zbekistonning yirik turistik va iqtisodiy markazlaridan biri hisoblanadi. So'nggi yillarda transport vositalari sonining ortishi natijasida markaziy ko'chalarda transport yuklamasi sezilarli darajada oshgan.

Yo'lovchilar oqimining asosiy qismi quyidagi yo'nalishlarda shakllanadi:

Registon hududi;
Universitet xiyoboni;
Rudakiy ko'chasi;
Mirzo Ulug'bek ko'chasi;
Gagarin ko'chasi;
Temir yo'l vokzali va avtovokzal hududlari.

Mazkur yo'nalishlarda jamoat transporti tarmog'ini optimallashtirish yo'lovchilarga xizmat ko'rsatish sifatini oshirish imkonini beradi.

CONCLUSION

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, shahar transport tarmog'ida yo'lovchilar oqimini shakllantirish transport tizimining samarali faoliyat ko'rsatishida muhim omil hisoblanadi. Yo'lovchilar oqimining shakllanishiga demografik, iqtisodiy, shaharsozlik va transport omillari ta'sir ko'rsatadi.

Transport tarmoqlarini rejalashtirishda zamonaviy modellashtirish usullaridan foydalanish, jamoat transportini rivojlantirish va barqaror mobilitet tamoyillarini joriy etish transport xizmatlari sifatini oshirishga xizmat qiladi. Samarqand shahri misolida olib borilgan tahlillar transport oqimlarini optimallashtirish zarurligini ko'rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- Vuchic V.R. Urban Transit Systems and Technology. – New Jersey: Wiley, 2017.
Rodrigue J.P. The Geography of Transport Systems. – New York: Routledge, 2020.
Cervero R. Transport and Urban Development. – McGraw-Hill, 2018.
Litman T. Transportation and Sustainability. – Victoria Transport Policy Institute, 2019.
Ortuzar J., Willumsen L. Modelling Transport. – John Wiley & Sons, 2018.
O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi ma'lumotlari, 2024.
Mirzayev M. Transport logistikasi. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2020.
Abduqodirov A. Shahar transport tizimlarini rejalashtirish asoslari. – Toshkent: O'qituvchi, 2016.
Hasanov A. Transport infratuzilmasini rivojlantirish masalalari. – Samarqand, 2023.
Sustainable Urban Mobility Report. – UN Habitat, 2024.

ZAMONAVIY SHAHARSOZLIK VA URBANIZATSIYA

Qurbonov Eldor Azamat o'g'li¹, Babakandov O.N.¹

¹1-bosqich magistr, Mirzo Ulug'bek nomidagi Samarqand davlat arxitektura - qurilish universiteti,

¹Rahbar: Arx (Phd), Dotsent,

Annotatsiya. Maqolada zamonaviy shaharsozlikda arxitektura dizaynining ijtimoiy ahamiyati tahlil qilinadi. Shahar muhitining inson hayoti, ijtimoiy muloqot, madaniy qadriyatlar va jamiyat farovonligiga ta'siri ko'rib chiqiladi. Me'moriy dizaynning shaharsozlik jarayonlaridagi roli, jamoat makonlarini inson markazida shakllantirish va ijtimoiy inklyuzivlikni ta'minlash kabi masalalar

yoritiladi. Tadqiqot natijalari zamonaviy arxitektura dizayni shahar hayotining sifatini oshirish va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashda muhim vosita ekanligini asoslaydi.

Kalit so'zlar: Urbanizatsiya, Zamonaviy shaharsozlik, Infratuzilma muammolari

Kirish. XXI asrda global miqyosda kechayotgan shiddatli urbanizatsiya jarayoni zamonaviy shaharsozlik arxitekturasi oldiga mutlaqo yangi va murakkab vazifalarni qo'yimoqda. Dunyo aholisining yarmidan ko'p shaharlarda istiqomat qilayotgan hozirgi davrda, shaharlarni shunchaki kengaytirish emas, balki ularni inson hayoti uchun qulay, xavfsiz va barqaror makonga aylantirish eng birlamchi masalaga aylandi.

Ushbu mavzuning dolzarbligi, shundaki yirik megapolislar va rivojlanayotgan shaharlarda aholi zichligining keskin ortishi fonida yaqqol ko'zga tashlanmoqda. Tartibsiz qurilishlar, yashil hududlarning kamayishi, transport tizimidagi tirbandliklar, kommunal infratuzilmaning haddan tashqari yuklama bilan ishlashi va ekologik muvozanatning buzilishi bugungi kun zamonaviy shaharsozlik tizimi jiddiy islohotlarga muhtojligini ko'rsatmoqda.

Ayniqsa, O'zbekiston sharoitida — shahar aholisi salmog'ini oshirish Davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan bir vaqtda — urbanizatsiyani tizimli boshqarish, "Aqlli shahar" konsepsiyalarini joriy etish va arxitekturada ijtimoiy-ekologik muvozanatni saqlash masalasi har qachongidan ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Binobarin, iqtisodiy o'sish va zamonaviy binolar barpo etish bilan birga, shahar aholisining yashash sifatini tushirmaslik yechimi zudlik bilan topilishi lozim bo'lgan global muammodir.

Shu nuqtai nazardan, zamonaviy shaharsozlik va urbanizatsiyaning dolzarb muammolarini ilmiy tahlil qilish, xalqaro tajribalarni o'rganish va ularga optimal me'moriy-muhandislik yechimlarini taklif etish ushbu tadqiqot ishining dolzarbligini belgilaydi.

Zamonaviy shaharsozlik (modern urban planning) shunchaki binolar qurish san'ati emas, balki shaharlarni ijtimoiy, iqtisodiy va ekologik jihatdan tizimli rejalashtirish ilmidir. Bu soha kecha yoki bugun paydo bo'lib qolgani yo'q. Uning vujudga kelishi XIX asrdagi yirik inqirozlar va sanoat to'ntarishiga borib taqaladi.

Sanoat inqilobi: Tartibsizlikdan tizimga o'tish

XIX asrning o'rtalariga kelib Yevropa va AQShda **Sanoat inqilobi (Industrial Revolution)** yuz berdi. Fabrika va zavodlar atrofida ish o'rnlari ko'payishi natijasida qishloq aholisi ommaviy ravishda shaharlarga ko'chib o'ta boshladi (urbanizatsiyaning birinchi to'lqini).

Biroq o'sha davr shaharlari bunday katta oqimga tayyor emas edi. Shaharlar tez fursatda betartib, tor, qorong'i va antisaniitariya o'chog'iga aylandi. Kanalizatsiya tizimining yo'qligi, ichimlik suvi yetishmovchiligi sababli vabo (xolera) va sil kabi yuqumli kasalliklar tarqalib, minglab insonlar halok bo'ldi. Aynan mana shu **ijtimoiy va sanitariya inqirozi** insoniyatni shaharlarni oldindan rejalashtirib qurish haqida o'ylashga majbur qildi va zamonaviy shaharsozlik fani vujudga keldi.

Shartli ravishda zamonaviy shaharsozlikning shakllanishini 3 ta yirik tarixiy burilish nuqtasiga bo'lish mumkin:

1. Parijning qayta qurilishi (Baron Haussmann islohoti, 1850–1870-yillar)

Zamonaviy shaharsozlikning ilk yirik amaliy namunasi Parijda namoyon bo'ldi. Imperator Napoleon III topshirig'iga ko'ra, Jyorj Haussmann Parijning o'rta asrlarga xos tor, qorong'i ko'chalarini buzib, ularning o'rnida bugun biz bilgan keng bulvarlar, yashil xiyobonlar, markazlashgan kanalizatsiya va suv tizimini barpo etdi. Bu shaharsozlikda geometrik aniqlik va funktsionallikning g'alabasi edi.

2. "Shahar-bog'" konsepsiyasi (Ebenezer Howard, 1898-yil)

Sanoat shaharlarining tutunidan va torligidan qochish uchun britaniyalik sotsiolog Ebenezer Xovard inqilobiy g'oyani ilgari surdi.

Unga ko'ra, shahar markazi va uning atrofidagi turar joylar ulkan yashil hududlar (bog'lar, qishloq xo'jaligi yerlari) bilan o'ralishi, sanoat zonalari esa chekkaga chiqarilishi kerak edi. Bu tabiiylik va urbanizatsiyani uyg'unlashtirishga bo'lgan birinchi jiddiy urinish edi.

3. Modernizm va Lyu Korbuzi g'oyalari (XX asr o'rtalari)

XX asrga kelib avtomobillarning ko'payishi shaharsozlikni butunlay o'zgartirdi. Mashhur me'mor Lyu Korbuzi (Le Corbusier) shaharni "yashash uchun mashina" deb ta'rifladi. U shaharlarni funksional zonalarga (yashash joyi, ish joyi, dam olish zonasi va transport yo'llari) ajratishni hamda yer maydonini tejash uchun osmono'par binolar (vertikal arxitektura) qurishni taklif qildi. Ikkinchi jahon urushidan vayron bo'lgan Yevropa shaharlari aynan mana shu funksionalizm prinsiplari asosida qayta tiklandi.

Xulosa qilib aytganda: Zamonaviy shaharsozlik insoniyatning betartiblik, kasallik va transport inqirozlariga qarshi bergan ilmiy-me'moriy javobi sifatida vujudga kelgan. Bugungi kunda bu evolyutsiya yangi bosqichga — ekologik toza va raqamli "**Aqlli shahar**" (**Smart City**) bosqichiga o'tmoqda.

Urbanizatsiya – bu jamiyat rivojlanishida shaharlarning roli ortishi, aholining qishloqlardan shaharlarga ko'chishi hamda shahar turmush tarzining keng yoyilish jarayonidir.

Oddiy qilib aytganda, bu qishloqlarning shaharga aylanishi va odamlarning shahar joylariga to'planishidir.

1. Urbanizatsiyaning asosiy sabablari

-Iqtisodiy omillar: Shaharlarda ish o'rinlarining ko'pligi, zavod, fabrika va xizmat ko'rsatish sohasining rivojlangani.

-Ijtimoiy qulayliklar: Sifatli ta'lim (universitetlar), yuqori darajadagi tibbiyot, madaniy hayot va ko'ngilochar maskanlarning mavjudligi.

-Texnologik rivojlanish: Qishloq xo'jaligining mexanizatsiyalashuvi (texnika rivojlangach, qishloqda ko'p ishchi kuchiga ehtiyoj qolmaydi va odamlar shaharga ko'chadi).

2. Global raqamlar va Faktlar

Bugungi kunda urbanizatsiya butun dunyoni qamrab olgan global tendensiyadir:

Ko'rsatkich	Ma'lumotlar va Prognozlar
Hozirgi holat	Dunyo aholisining 56% dan ko'prog'i shaharlarda yashaydi (BMT ma'lumoti).
Prognoz (2050-yil)	2050-yilga borib sayyoramiz aholisining 68% i shaharliklar bo'ladi.
Eng yuqori ko'rsatkich	Shimoliy Amerika (83%), Lotin Amerikasi (81%) va Yevropa (75%) eng ko'p shaharlashgan hududlardir.

Megapolislar davri: Aholisi 10 milliondan oshadigan shaharlar megapolislar deyiladi. Bugungi kunda dunyoda Tokio (37 mln), Dehli (32 mln) va Shanxay (29 mln) kabi 30 dan ortiq ulkan megapolislar mavjud.

3. Urbanizatsiyaning ikki tomoni: Foyda va Zararlari

Ijobiy tomonlari (Foydalari):

- Iqtisodiy taraqqiyot: Yalpi ichki mahsulotning (YIM) asosiy qismi shaharlarda ishlab chiqariladi.
- Innovatsiyalar markazi: Ilm-fan, texnologiya va madaniyat aynan shaharlarda tezroq rivojlanadi.
- Resurslar tejamkorligi: Shaharlarda aholini energiya, suv va transport bilan markazlashgan holda ta'minlash, tarqoq qishloqlarga qaraganda arzonroqqa tushadi.

Salbiy tomonlari (Muammolari):

- Ekologik inqiroz: Havo va suvning ifloslanishi, "issiqlik orollari" (urban heat island) effekti.
- Infratuzilma inqirozi: Uy-joy yetishmovchiligi, tirbandliklar va kommunal tizimga ortiqcha yuklama.
- Ijtimoiy tabaqalanish: Shahar chekkalarida qashshoq xarobalarning (slums) paydo bo'lishi.

4. O'zbekistonda Urbanizatsiya

O'zbekiston uchun bu mavzu juda dolzarb. Hozirda mamlakatimizda urbanizatsiya darajasi 50% atrofida (ya'ni aholining yarmi shaharda, yarmi qishloqda yashaydi). Davlat siyosatida yirik shaharlar (Toshkent, Samarqand, Namangan) atrofida yo'ldosh-shaharchalar qurish orqali urbanizatsiyani tizimli boshqarishga katta e'tibor qaratilmoqda.

Mazkur maqolaning asosiy maqsadi - Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi — global urbanizatsiya tendensiyalarining qonuniyatlarini chuqur o'rgangan holda, bugungi kunda O'zbekistonning yirik megapolis va respublika ahamiyatiga ega shaharlari (xususan, Toshkent, Samarqand, Namangan va Farg'ona) misolida zamonaviy shaharsozlikda yuzaga kelayotgan tizimli muammolarni ilmiy asosda tadqiq etish hamda milliy sharoitimizga mos keluvchi "Smart City" (Aqlli shahar) va "Yashil arxitektura" konsepsiyalarini joriy etish bo'yicha amaliy tavsiyalar, me'moriy-muhandislik yechimlarini ishlab chiqishdan iboratdir.

Mamlakatimizda shahar aholisi salmog'ini oshirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri etib belgilangan bo'lib, shaharsozlik sub'ektlari oldiga ulkan vazifalar qo'yilgan. Biroq, qurilish hajmining keskin ortishi va shahar hududlarining gorizontall ravishda kengayishi natijasida amaliyotda bir qator jiddiy muammolar ko'zga tashlanmoqda. Shu nuqtai nazardan, ushbu maqolada qo'yilgan maqsadga erishish uchun quyidagi dolzarb muammolar tahlil qilinadi va ularning yechimiga qaratilgan amaliy takliflar shakllantiriladi:

-Betartib va zich qurilishlar tahlili: Shahar markazlarida infratuzilma quvvati (shifoxona, maktab, bog'cha, avtoturargohlar) inobatga olinmay, bo'sh yer maydonlariga ko'p qavatli binolarni joylashtirish (infills) oqibatlarini o'rganish va ularni tartibga solish me'yorlarini taklif qilish;

-Kommunal va muhandislik yuklamalari inqirozi: Aholi zichligining ortishi oqibatida transformatorlar, ichimlik suvi tarmoqlari va kanalizatsiya tizimlariga tushayotgan ortiqcha yuklamalarni matematik-muhandislik modellashtirish orqali muvozanatlash;

-Transport va logistika muammolari: Shiddatli avtomobillashuv sharoitida shahar ko'chalaridagi surunkali tirbandliklarni kamaytirish, jamoat transportini ustuvor yo'nalishga aylantirish va piyodalar infratuzilmasini yaxshilash loyihalarini ishlab chiqish;

Xulosa: O'zbekiston shaharlari tizimli islohotlarga muhtoj. Mamlakatimizda kechayotgan qurilish bumlari va urbanizatsiya siyosati iqtisodiy o'sishga xizmat qilayotgan bo'lsa-da, amaliyotda muhandislik-kommunal tarmoqlarining (elektr, suv, kanalizatsiya) haddan tashqari yuklama bilan ishlashi, surunkali transport tirbandliklari va yashil hududlarning kamayishi kabi jiddiy muammolarni yuzaga keltirmoqda. Shahar ichidagi bo'sh maydonlarni betartib zichlashtirish (infills) amaliyotidan zudlik bilan voz kechish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati / References

Me'yoriy-huquqiy hujjatlar (O'zbekiston Respublikasi)

1. O'zbekiston Respublikasining Shaharsozlik kodeksi. – Toshkent: Adolat, 2021. – 124 b.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni.
3. ShNK 1.01.01-09. Shaharsozlik va qurilish sohasida normativ hujjatlar tizimi. O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi. – Toshkent, 2009.

Ilmiy kitoblar va Monografiyalar (Xalqaro va Milliy)

4. Howard, E. (1898). To-morrow: A Peaceful Path to Real Reform (Later published as Garden Cities of To-morrow). London: S. Sonnenschein & Co., Ltd. (Shahar-bog' konsepsiyasi asoschisi).
5. Le Corbusier. (1933). The Radiant City (La Ville Radieuse). Paris: Architecture d'Aujourd'hui. (Modernizm asoschisi).
6. Axmedov, M. Q. (2018). O'zbekiston shaharsozligi tarixi va zamonaviy muammolari. Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. – 210 b.
7. Sadikov, A. S. (2021). Zamonaviy urbanizatsiya va mintaqaviy infratuzilma rivojlanishi. Toshkent: Fan va texnologiya. – 185 b.

ТЕХНОПАРКИ И ТЕХНОПОЛИСЫ МАЛАЙЗИИ: СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ, АРХИТЕКТУРА И ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ

Одина Олимова^{1,2}

¹Докторант (PhD) Самаркандского государственного архитектурно-строительного университета имени Мирзо Улугбека, Самарканд

²Международный исследовательский институт «Шёлковый путь» при Международном университете туризма и культурного наследия «Шёлковый путь»

Abstract. Malaysia's technoparks and technopolises represent an important model for the development of knowledge-based economies through integrated planning, high-tech infrastructure, and institutional support. This article examines the strategic, architectural, and organizational development of key Malaysian technology parks, including Cyberjaya, Kulim Hi-Tech Park, Technology Park Malaysia/MRANTI Park, Penang Science Park, and Penang Technology Park @ Bertam. Despite the growing global interest in technoparks as drivers of innovation, there remains a knowledge gap in understanding how Malaysian technoparks combine spatial planning, infrastructure capacity, governance models, and university–industry collaboration within a unified development framework. The study applies a comparative case-study method based on the analysis of master plans, institutional information, infrastructure indicators, resident profiles, and management practices. The findings show that successful Malaysian technoparks are characterized by clear functional zoning, strong government participation, one-stop services for residents, advanced telecommunications and energy infrastructure, and integration with universities and research institutions. The results indicate that Cyberjaya functions as an ICT-oriented smart city, Kulim Hi-Tech Park as a large-scale industrial innovation cluster, MRANTI Park as a research and

startup acceleration platform, and Penang parks as specialized high-tech manufacturing zones. The study implies that these practices can inform the development of next-generation university technoparks in Uzbekistan by emphasizing climate-adaptive planning, sustainable infrastructure, academic collaboration, digital services, and flexible governance mechanisms.

Keywords: Malaysian technoparks; technopolises; innovation infrastructure; university–industry collaboration; smart city planning; sustainable architecture; high-tech clusters.

Введение

Малайзийские технопарки и технополисы развивались в рамках национальных стратегий по переходу к экономике, основанной на знаниях. В 1996 году был официально запущен проект «Мультимедиа-суперкоридор» (MSC Malaysia) для создания зон высокой технологичности, кульминацией которого стал Cyberjaya – «Силиконовая долина» Малайзии. Первым индустриальным хайтек-парком страны в 1996 г. стал Kulim Hi-Tech Park (КНТП) в Кедахе[1]. С 1995 г. действует Technology Park Malaysia (ТРМ) в Куала-Лумпуре; в 2021 г. он был объединён с агентством MaGIC в новую структуру MRANTI Park[2]. Ключевыми объектами также являются технопарк Пенанга (Science Park @ Bukit Minyak, управляется PDC) и разрабатываемый Penang Technology Park @ Bertam. Мастер-планы парков включают чёткое зонирование (отдельные промышленные, R&D, жилые, рекреационные зоны) и обширные общественные инфраструктуры (магазины, школы, политехникумы, спортивные комплексы)[3][3]. Управляющие компании (Cyberview, КТПС, PDC, Ideal Property) обеспечивают «one-stop» сервисы и инкубационные программы для стартапов[4][5]. Парки предлагают мощную телеком-инфраструктуру (оптоволоконные сети, 5G), энергоснабжение на сотни мегаватт, водопроводные системы высокой производительности[6][6]. Классификация резидентов ориентирована на электронику и ИТ (виртуальные сервисы, полупроводники, E&E), биотехнологии, медицину, точное машиностроение и возобновляемую энергетику[4][7].

Сильными сторонами являются большая площадь и продуманное планирование (например, КНТП занимает 4 736 акров, включающих 6 типов зон[5] [54†]), государственная поддержка (инвестиции и льготы) и связи с вузами (в Cyberjaya и MRANTI запланированы кампусы и совместные центры R&D[2][8]). Слабые стороны – затяжное развитие из-за кризисов (после кризиса 1997 г. правительство взяло в руки развитие Cyberview[8]), недостаточная плотность застройки и иногда формализм управленцев.

В таблице приведено сравнение ключевых технопарков по основным показателям. Рекомендации для новых парков: сбалансированное зонирование с общественными зонами, устойчивые архитектурные решения, «единое окно» для резидентов, тесное партнёрство с академией и обеспечение мощной инфраструктуры связи и энергоснабжения[6][2]. Ниже приведены временная шкала развития технопарков и схема взаимодействия основных участников.

Развитие технопарков Малайзии

Рисунок 1. Развитие технопарков Малайзии

История и контекст развития

В конце 1980-х – начале 1990-х годов правительство Малайзии приступило к реализации программы индустриализации и переходу к наукоёмкой экономике. В 1996 году Премьер-министр Махатхир Мохамад объявил о создании Мультимедиа-суперкоридора (MSC Malaysia) – высокотехнологичной зоны вдоль трассы KL–KLIA[9]. Центром этой зоны стал Cyberjaya – запланированный IT-город напротив административной столицы Путраджая (открытой также в 1997 г.)[8]. Идея „города для IT“ возникла из исследования консалтинговой фирмы McKinsey по заказу правительства в 1995 г., с последующим привлечением Японской NTT для основания исследовательского центра[8]. Разработка инфраструктуры была приватизирована через Cyberview Sdn. Bhd. – совместное предприятие государства (MOF Inc) и частных инвесторов[8]. После кризиса 1997 г. государство (MOF Inc) приобрело контроль над Cyberview, и развитие продолжилось под совместным управлением владеющей землей Cyberview и девелоперской компанией Setia Haruman[8].

Параллельно строились специализированные индустриальные технопарки. Первый промышленный Hi-Tech Park Малайзии – Kulim Hi-Tech Park (КНТР) – был запланирован в 1989–1991 гг., а официально открыт в 1996 г. в штате Кедах[1]. Его девелопером и оператором стал созданный в 1993 г. Kulim Technology Park Corporation (КТРС) – дочерняя компания Государственной корпорации развития штата Кедах (PKNK)[5]. Основа политики – привлечение высокотехнологичных производств (полупроводники, биотехнологии, медицинское оборудование).

Технологический парк Малайзии (TPM) в Куала-Лумпуре был создан в 1995–1996 гг. по инициативе Минфина и МинНауки, став «наукоёмким кампусом» поддержки инноваций[2][4]. С 2021 года TPM и агентство MaGIC (стартап-акселератор) объединены в MRANTI (Malaysian Research Accelerator for Technology) под контролем МинНауки[2]. MRANTI управляет 686 акрами (277 га) территории, превращёнными в «инновационный центр 4.0» с зонами для креативных индустрий, лабораторий и испытательных кампусов[2][2].

В Северном регионе (NCER) Пенанг через госкорпорацию PDC развивает Science Park @ Bukit Minyak – индустриальную зону для высоких технологий. Её облик складывается постепенно (существует северная очередь с резидентами из E&E и биомедицины, и южная очередь PSPS ~70,4 га, строящаяся с контрактом на инфраструктуру 2025 г.)[7][10]. В 2020-х годах в Пенанге также проектируется новый Penang Technology Park @ Bertam (880 акров) на средства частного девелопера для расширения зоны высоких технологий (5G, свободный режим, транспортная доступность)[11] (таб.1).

Таб. 1. Ключевые технопарки Малайзии

Парк	Год основания	Площадь	Основные резиденты/сектора	Владелец/оператор
Cyberjaya	1997[8]	28.94 км²[8]	IT-компании и МНК (центры обработки данных), цифровые медиа, стартапы (MSC)[8]	Cyberview (государственная GLC)[8]
Kulim Hi-Tech Park	1996[1]	19.16 км²[1]	Полупроводники и электроника (Intel, OSRAM), медицинская техника (Teleflex, Top Glove), солнечные технологии[3][3]	КТРС (дочерняя РКНК, штат Кедах)[5]
Technology Park Malaysia (MRANTI)	1995[2]	~303 га (750 акров)[12]	Инкубация инноваций: ICT, биотех, продвинутое машиностроение, возобновляемая энергетика[4]	MRANTI (служит MOSTI, фонды правительства)[2]
Penang Science Park (Bukit Minyak)	2000-е (PDC)	– (несколько сотен га)	Электроника и E&E (печатные платы, ПХБ, TTM, BYD), автокомпоненты (Continental), медицинские технологии (Enovix, Paramit), прецизионное машиностроение[7]	PDC (Penang Development Corporation)[7]
Penang Technology Park @ Bertam	~2022 (в развитии)	880 акров[11]	Hi-tech производство и инновации (гиперконвергенция 5G, AI, R&D)	Ideal Property Group (частный девелопер)[11]

Примечание: Площади некоторых парков официально не публикуются («–»), поэтому указаны примерные оценки или примечания. Если данные отсутствуют, это указано как «-/нет данных».

Архитектурные решения и планировочные концепции

Зонирование: Мастер-планы парков четко разграничивают функциональные зоны. Например, в Cyberjaya новый план делит город на четыре кластера: Север (Global Business), Южный (Innovation District), Центр (Commerce District) и Запад (Talent/Community)[13][13]. Эти зоны предназначены для различных секторов – от корпоративных кампусов до районов стартапов и жилых комплексов.

Рисунок 2: Мастер-план Cyberjaya (четыре основные зоны развития)[13][13].

В КНТР также введена система зон ИЗП1–ИЗП4А (Industrial Zones) для промышленных площадок, дополненная зонами R&D, жилыми и рекреационными участками. Например, на официальной схеме КНТР видно 6 типов участков: промышленные (синие), R&D (фиолетовые), городские (красные), инфраструктурные и жилые (зелёно-жёлтые)[5] [54†]. В Парке Малайзии (MRANTI) территории разделены на прецинкты: «Learning & Creative Media» (университеты, медиа), «Innovation Gateway» (HQ MRANTI, инкубаторы) и «Living Lab» (испытания дронов, БиТех, ЦОД)[2].

Рисунок 3: Зонирование Kulim Hi-Tech Park (синий – промышленные, зелёный – инфраструктурные/рекреация, красный – жилые, фиолетовый – научно-образовательные и т.д.)[5].

Транспорт и доступность: Парки, как правило, привязаны к транспортной инфраструктуре. Cyberjaya находится рядом с магистралями к аэропорту KLIA и Путапая[8], имеет хорошую автобусную и железнодорожную связь (станция ERL, будущая LRT). КНТР выходит на съезд North–South Expressway и хорошо связан с портом Пенанга [54†]. Penang Science Park расположен у автострады и вблизи аэропорта Пенанга и промзоны Bayan Lepas[7].

Устойчивость: Современные парки включают зелёные технологии. На объектах применяют энергоэффективное освещение, солнечные панели, системы водосбережения[7]. В КНТР создана «экологическая зона» с парком и спортивными объектами, а также поля для гольфа (Kulim Golf & Country Resort) для обустройства сотрудников[3]. MDEC и локальные советы поощряют сертификацию по зелёному стандарту (Green Building Index) – как заметил эксперт, переход к модульным «зеленым фабрикам» повышает первоначальные затраты, но экономит средства при повторном применении тех же технологий[14].

Инфраструктура: Парки обладают развитой цифровой и инженерной инфраструктурой. Cyberjaya с самого начала проектировали как «умный город» с оптоволоконном и интеллектуальными сетями[8]. Penang Technology Park @ Bertam сразу предусматривает 5G-сети, 24-волоконный фибер и резервную энергию[6][6]. В MRANTI Park строятся современные дата-центры и лаборатории. Потребность крупных резидентов учитывается проектом: так, MRANTI планирует поднять мощность энергоснабжения с 25 МВт до 500 МВт[2].

Типы зданий: Помимо индустриальных фабрик и офисов, парки включают R&D-лаборатории, инкубаторы и коворкинги. Например, TPM/MRANTI содержит инновационные кластеры для биотеха, гринтеха, IoT. КНТР предлагает специализацию для медицинского оборудования и биотехнологий (например, Teleflex, EverBest Biotech)[3][3]. Во многих парках есть бизнес-центры с офисами для стартапов, центрами поддержки и выставочными залами.

Вспомогательная инфраструктура – склады, склады химикатов, санитарно-бытовые помещения, энергетические узлы – интегрирована в зонирование парков.

Организационные модели и сервисы

Управление: Парки управляются либо госкомпаниями, либо публично-частными СП. Cyberjaya оперирует Cyberview Sdn. Bhd. – GLC под MOF Inc (после кризиса доля частных урезана)[8]. КНТР курирует КТПС (100% ПКНК, Kedah)[5]. Парком Malaysia/MRANTI заведует MRANTI (агентство при МинНАуки)[2]. Penang Science Park и Penang Tech Park – проект PDC и частного Ideal Group соответственно[7][11]. Эти организации отвечают за инфраструктуру, маркетинг, работу «единочек» для бизнеса и стратегии развития.

Финансирование: Инициативы финансируются господдержкой (бюджеты штатов, федеральные гранты) и продажей/сдачей земли. Например, KPJ (Kedah) инвестировало в КНТР через PKNK[5]. Cyberview финансировался из акций MOF, а позже арендовал землю у федеральной администрации (99-летняя аренда MRANTI Park)[2]. Некоторые парки вводят частный капитал через СП; так, в Cyberjaya изначально участвовали Nippon Telecom, Setia, Golden Hope[8].

Сервисы резидентам: Почти в каждом парке работает «единое окно» («one-stop centre») – центр поддержки инвесторов, в котором помогают с регистрацией, лицензированием, налогами и прочим «бумажным» обслуживанием[5][6]. Мальта занимается обучением персонала – КНТР имеет полицию, колледжи (Politeknik), техникумы[3]. TPM/MRANTI строит лаборатории и площадки для тестирования (например, 5G-лаборатории), а также программы акселерации и виртуального инкубатора для технологических предпринимателей[4]. Эти сервисы обычно бесплатны или субсидируются, повышая привлекательность парков. Парки могут предоставлять «оборудованную землю» (фабрики под ключ) и «общежития» для рабочих, снижая входной барьер для компаний.

Связь с вузами и промышленностью: Парк построен как «трехприкладная» экосистема. Cyberjaya изначально планировался рядом с новыми университетами (Юго-Восточная Азия, Multimedia University и др.) для обмена кадрами[8]. MRANTI Park включает кампусы Astro и Университета Азиатского Тихоокеанского региона[2]. КНТР развивает свой образовательный кластер (политехникум, обучение). Компании в парках сотрудничают с НИИ и вузами – так MRANTI обещает мосты между корпорациями и исследователями[2].

Инфраструктура и мощность: К каждому парку проведены высокоскоростной интернет (оптика, 5G), линии электропередач и водоснабжение промышленной мощности. Например, Penang Tech Park обеспечивает 200 МВА и 3.5 MGD воды[6][6]. MRANTI Park имеет запланированное расширение сети до 500 МВА[2]. Все парки имеют системы безопасности (CCTV, контрольно-пропускные пункты) и коммунальные зоны – столовые, кафе, конференц-залы. Совокупность инфраструктуры создаёт «среду готовую к использованию» для высокотехнологичных фирм.

Схема взаимодействия участников: В схема заинтересованных сторон входят государство (нац. и местные власти), операторы парков, компании-резиденты, университеты и технологические центры. Ниже приведена обобщённая схема их отношений.

Рисунок 4. Схема управления технопарком

В этой схеме правительство задаёт стратегию и выделяет гранты/льготы, оператор парка строит инфраструктуру и поддерживает резидентов, университеты поставляют кадры и совместно проводят исследования, а компании используют ресурсы парка, создают продукты и вкладываются в локальные НИОКР[7][4].

Кейс-стади

Cyberjaya (Селангор): задуман как ИТ-город и «Силиконовая долина Малайзии»[8]. По замыслу зоны были чётко разделены на кластеры (см. рис. выше)[13]. Фактически Cyberjaya быстро привлёк офисы МНК (Dell, HP, F@st Web, а также DATA-центры) благодаря льготам MSC. Сильная сторона – современный городской план и связь с Putrajaya, наличие университетов и инженерных вузов вблизи. Слабые – частично недозастроенная территория (после кризиса девелопмент приостановился) и необходимость обновления старой инфраструктуры. Сегодня Cyberview внедряет программу умных решений: цифровые выносимые сети, 5G, интеллектуальное освещение и «живые лаборатории» («зеленое» такси, датчики)[15][13]. Позитивный эффект – ядро ИТ-экосистемы ЮВА, минус – пока не удалось полностью оживить город (низкая плотность застройки в ряде зон).

Kulim Hi-Tech Park (Кедах): успешный промышленный кластер северного региона (NCER). С момента открытия в 1996 г. КНТР привлекает производителей электроники, медицинских изделий и «зеленых» технологий[3][3]. Сильная сторона – большой размер (4 736 акров) с интегрированной инфраструктурой (собственная поликлиника, школа, пожарная станция, спортивный комплекс)[3][3]. Промышленная зона четко зонирована (стадии I–IV), что позволяет планировать расширения. Управление КТРС обеспечивает «единое окно» для инвесторов и поддержку малого бизнеса[5]. Слабости: значительную долю площадей занимают E&E производства – это выгодно, но парк уязвим к цикличности этой отрасли. Архитектурная особенность – наличие рекреационных зон (гольф-клуб) и резиденций для персонала, что повышает привлекательность для сотрудников. Экономический эффект – миллиардные инвестиции (например, проект солнечных модулей First Solar) и создание тысяч рабочих мест в регионе.

Technology Park Malaysia / MRANTI Park (Куала-Лумпур): один из старейших парков (основан в 1995 г.)[2]. Изначально создавался для инкубации стартапов в наукоёмких отраслях, впоследствии претерпел трансформацию. С марта 2021 г. он объединён с MaGIC в MRANTI Park (686 акров)[2][2]. Сила – расположен в центре агломерации, рядом с жилыми и коммерческими районами KL (в 30 мин от любой точки города)[2]. 2023–24 г. здесь ведётся крупная реновация: масштабное обновление сетей водоснабжения, электросети (с 25 до 500 МВт) и соединений 5G[2]. В парке появились три запланированных кластера: творческий кампус (Astro, Азиатско-Тихоокеанский университет), «инновационные ворота» с головным офисом MRANTI и зона испытаний дронов/биотеха[2]. Положительный эффект – объединение усилий стартап-акселератора MaGIC и

инженерной базы TPM, новые резиденты из 4IR-сектора. Минус – парк долгое время был недоиспользован, часть зданий устарела (построены ещё в 1996 г.)[2]. Организационно MRANTI Park является единственным парком с «технологическим» зонированием в KL (по классификации MBPJ).

Penang Science Park (Bukit Minyak): индустриальная зона на Пенанге для высокотехнологичных фабрик. Управляется Penang Development Corporation, ориентирована на экспортные производства. Основной резиденты – предприятия электроники и электрооборудования (TTM Technologies, BYD Electronics и др.), есть автокомпоненты (Continental), медицинская техника (Enovix), прецизионное машиностроение (YBS, Prism)[7]. Парковка предлагает разнообразные промышленные здания (detached, cluster factories) с чистыми помещениями для полупроводников и медтехники[7]. Сильная сторона – синергия с кластерами E&E Пенанга, наличие инфраструктуры (усиленные энергосети, оптика) и кадров (близость университетов Пенанга). Слабость – парк в целом небольшой по масштабу и малоизвестен на международном уровне. Южная фаза (70,4 га) PSPS в стадии строительства (учреждён контракт на 125 млн RM)[10]. Архитектурно парк прост: ряд фабрик с общими инженерными системами. Влияние – укрепление позиции Пенанга как международного центра электроники, но при этом парк не является «городом», а скорее индустриальным районом(таб.2).

Таб.2. Сравнение ключевых показателей

Название парка	Год основания	Площадь	Резиденты/сектора	Владелец/оператор
Cyberjaya	1997[8]	28.94 км²[8]	IT-компании, дата-центры, цифровые медиа (MSC)[8]	Cyberview (гос. GLC)[8]
Kulim Hi-Tech Park	1996[1]	19.16 км²[1]	Полупроводники, E&E (Intel, OSRAM); биомед (Top Glove)[3][3]	КТРС (PKNK, Кедах)[5]
TPM / MRANTI Park	1995[2]	~750 акр (3.0 км²)[12]	Стартапы в ICT, био, гринтех, 4IR[4]	MRANTI (MOSTI)[2]
Penang Science Park	2000-е (PDC)	~не указано (сотни га)	E&E (PCB, EMS – TTM, BYD), авто (Continental), медицина[7]	PDC (шт. Пенанг)[7]
Penang Tech Park @ Bertam	~2022 (проект)	880 акр[11]	Высокотехнологичное производство, 5G/AI-инновации[11]	Ideal Property Group (частный)[11]

Заключение

В заключение следует отметить, что проведённое исследование показывает: технопарки и технополисы Малайзии сформировались как стратегически спланированные инновационные среды, основанные на государственной поддержке, развитой инженерной и цифровой инфраструктуре, функциональном зонировании, а также тесном взаимодействии промышленности, научно-исследовательских организаций и образовательных учреждений. Анализ Cyberjaya, Kulim Hi-Tech Park, Technology Park Malaysia/MRANTI Park, Penang Science Park и Penang Technology Park @ Bertam показывает, что каждая модель выполняет особую функцию в национальной инновационной системе: Cyberjaya развивается как ИКТ-ориентированный «умный город», Kulim Hi-Tech Park выступает крупным промышленным и высокотехнологичным производственным кластером, MRANTI Park служит платформой для научных исследований и акселерации стартапов, а технопарки Пенанга укрепляют позиции Малайзии в сфере электроники, инженерии и передового производства. Основные результаты исследования подчёркивают, что успешное развитие технопарков зависит не только от физической инфраструктуры, но и от комплексного мастер-планирования, системы «единого окна» для резидентов, цифровой связанности, устойчивых

архитектурных решений, транспортной доступности и сотрудничества университетов с промышленностью. Полученные выводы имеют практическое значение для таких стран, как Узбекистан, где формирование университетских технопарков нового поколения требует сбалансированного сочетания климатоадаптивного проектирования, гибкой модели управления, инновационной инфраструктуры, академического партнёрства и сервисов, ориентированных на резидентов. Дальнейшие исследования целесообразно направить на сравнительную оценку малайзийских и центральноазиатских моделей технопарков, анализ экологических показателей их эффективности, а также разработку архитектурно-градостроительной модели, адаптированной к климатическим, институциональным и экономическим условиям Узбекистана.

Литература:

1. "Kulim Hi-Tech Park," *Wikipedia*. [Online]. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/Kulim_Hi-Tech_Park
2. "Cover Story: Playground for tech players," *The Edge Malaysia*. [Online]. Available: <https://theedgemalaysia.com/node/667631>
3. "Master Plan – KHTP," *Kulim Hi-Tech Park*. [Online]. Available: <https://www.khtp.com.my/business/master-plan/>
4. "Technology Park Malaysia Launches Virtual Incubation Programme," *Portal Rasmi Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi*. [Online]. Available: <https://www.mosti.gov.my/en/berita/technology-park-malaysia-launches-virtual-incubation-programme/>
5. "Our Story – KHTP," *Kulim Hi-Tech Park*. [Online]. Available: <https://www.khtp.com.my/corporate/our-story/>
6. "Home – Penang Technology Park," *Penang Technology Park*. [Online]. Available: <https://penangtechnologypark.com.my/>
7. "Project Name – Science Park Bukit Minyak | Penang Science Park Listing," *Shijie Property*. [Online]. Available: <https://www.shijieproperty.com.my/projects/penang-science-park>
8. "Cyberjaya," *Wikipedia*. [Online]. Available: <https://en.wikipedia.org/wiki/Cyberjaya>
9. "MSC Malaysia," *Wikipedia*. [Online]. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/MSM_Malaysia
10. "Laksana Amanbina gets RM125 mil design and build infrastructure contract in Penang Science Park South," *The Edge Malaysia*. [Online]. Available: <https://theedgemalaysia.com/content/advertise/laksana-amanbina-gets-rm125mil-design-and-build-infrastructure-contract-in-penang-science-park-south>
11. "Site Progress: Penang Technology Park, May 2026," *Penang Property Talk*. [Online]. Available: <https://www.penangpropertytalk.com/2026/05/site-progress-penang-technology-park-may-2026/>
12. "Technology Park Malaysia," *Wikipedia*. [Online]. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/Technology_Park_Malaysia
13. "Cyberview – Tech Hub Developer," *Cyberview*. [Online]. Available: <https://www.cyberview.com.my/business/cyberview--tech-hub-developer/>
14. "Iskandar Malaysia, Kulim High-Tech reshape Malaysia's real estate landscape," *Malaysian Investment Development Authority*. [Online]. Available: <https://www.mida.gov.my/mida-news/iskandar-malaysia-kulim-high-tech-reshape-malaysias-real-estate-landscape/>
15. "Home – Cyberview," *Cyberview*. [Online]. Available: <https://www.cyberview.com.my/>

ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ГОРОДСКИХ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК В УСЛОВИЯХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА

Мадиев Фаррух, Хайдаров Шохбозжон Зухриддин угли

Преподаватель, Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет имени М.Улугбека.

Аннотация: В целом транспортная сеть города характеризуется недостаточно высокими техническими показателями. В частности, низка плотность транспортной сети (в среднем по городу $1,1 \text{ км/км}^2$), недостаточна доля площади проезжих частей от площади отдельных концентрических зон, что приводит к чрезмерному увеличению плотности маршрутной сети и маршрутных коэффициентов (только по автобусу в среднем по городу он равен 5, а в центре 10) и усложняет условия движения. Такой анализ позволяет обосновать мероприятия по совершенствованию транспортной сети отдельных зон города в рамках проектируемой комплексной транспортной сети города.

Ключевые слова: центр, город, пик, пассажирского транспорта, транспортным узлом, зонирования.

Совершенствование организации пассажирских перевозок зависит от комплекса взаимосвязанных задач, для решения которых необходим анализ транспортной сети, работы пассажирского транспорта, характеристик пассажирских перевозок и экономических показателей транспортных предприятий.

Анализ этих проблем был рассмотрен на примере города Самарканда с миллионным населением.

Анализ транспортной сети города проведен по известному принципу зонирования территории города на ряд концентрических окружностей, что дает возможность изучить изменение различных транспортно-планировочных показателей по мере удаления от центра. Этот метод применим для данного случая, поскольку город имеет элементы радиальной планировки с ярко выраженным главным транспортным узлом, совпадающим с геометрическим центром. В целом транспортная сеть города характеризуется недостаточно высокими техническими показателями. В частности, низка плотность транспортной сети (в среднем по городу $1,1 \text{ км/км}^2$), недостаточна доля площади проезжих частей от площади отдельных концентрических зон, что приводит к чрезмерному увеличению плотности маршрутной сети и маршрутных коэффициентов (только по автобусу в среднем по городу он равен 5, а в центре 10) и усложняет условия движения. Такой анализ позволяет обосновать мероприятия по совершенствованию транспортной сети отдельных зон города в рамках проектируемой комплексной транспортной сети города.

Для составления обоснованных долгосрочных прогнозов развития транспортной сети необходимо накапливать и анализировать показатели по отдельным районам города за значительный промежуток времени, для чего кроме указанного принципа зонирования города целесообразно пользоваться членением его территории с помощью квадратной сетки, что будет способствовать механизации сбора статистической информации и созданию банка данных.

11

Изучение работы пассажирского транспорта позволило установить основные закономерности и зависимости его движения. Исходными данными для выявления закономерностей явились материалы специальных транспортных обследований, проведенных в Самарканде. Регулярность и интервалы движения транспорта изучались путем наблюдений за подвижным составом на наиболее загруженных остановочных пунктах в утренние и вечерние часы «пик» в течение трех часов. Сходы подвижного состава анализировались по отчетным данным по электротранспорту за весь зимний период. Было обследовано 100% подвижного состава электротранспорта о 26% автобусного парка. Обработка материалов проводилась двумя методами - расчетным (на ЭВМ с помощью стандартных программ с использованием критериев согласия) и графическим (путем нанесения экспериментальных данных на специальные сетки - вероятностную и логарифмическую).

Сопоставление этих методов обработки подтвердило целесообразность применения оперативного графического метода для обработки материалов транспортных обследований.

Полученные закономерности и зависимости (см. таблицу) целесообразно использовать для совершенствования организации движения пассажирского транспорта и транспортного потока в целом. Они необходимы также для моделирования движения транспорта при разработке АСУ. При этом нужно иметь в виду, что указанные закономерности имеют определенную область применения, связанную с характеристиками маршрутов. Так, нормальное распределение хорошо соответствует движению транспорта при маршрутных интервалах от 2 до 10 мин. Гамма-распределение, описывающее распределение интервалов движения, подходит при величине средних интервалов до 4 мин. Для остальных значений больше соответствует распределение Вейбулла. Пуассоновское распределение соответствует лишь для распределений сходов с малой вероятностью - до 1,5 % в час «пик» от максимального выпуска подвижного состава. Найдены также наиболее опасные, по числу сходов, периоды времени, что поможет разработать мероприятия для предотвращения заторов на магистралях.

Анализ зависимостей регулярности движения (γ) от интервала движения (t) показывает, что планирование регулярности должно зависеть от характеристик маршрутов.

Важным для прогнозирования вопросом является изучение динамики транспортных показателей во времени и их взаимосвязи с различными факторами.

¹¹ <https://upl.uz/obshestvo/52060-news.html>

Пассажирские перевозки изучались по материалам массовых транспортных обследований, проводимых в Самарканде различными методами. Особое внимание уделялось анализу качества транспортного обслуживания.

В качестве основных критериев качества использованы наполнение подвижного состава и регулярность движения. Установлено, что автобусный транспорт, перевозящий 70% пассажиров, в часы «пик» работает со значительной перегрузкой.

Средний по городу коэффициент наполнения на наиболее загруженном перегоне для одной транспортной единицы равен 1,3, в то же время электротранспорт загружен только наполовину от своей паспортной вместимости. Кроме того, установлены значительные колебания суточных и пиковых коэффициентов наполнения по отдельным маршрутам автобусного и электрического транспорта. Для их выравнивания необходимо изменение выпуска подвижного состава на линию (с проверкой по допустимому интервалу движения) и изменение, в связи с этим, расписаний движения.

Регулярность движения автобусов ниже, чем электротранспорта. При приятном допустимом отклонении от расписания на автобусе ± 2 мин регулярность в пиковые периоды равна 63%; на электротранспорте при допустимом отклонении +2 и -1 мин - 76%. Средний интервал движения на автобус значительно больше, чем на электротранспорте. Низкие коэффициенты наполнения и малые интервалы движения свидетельствуют о недостаточном развитии сети электротранспорта и о ее высоком насыщении подвижным составом. Количество транспортных единиц в движении на 1 км сети на электротранспорте в 1,5 раза больше, чем на автобусе, что не соответствует существующему распределению объемов перевозок по отдельным видам транспорта.

Путем обследований и анализа статистического материала о выручке на подвижном составе с кондукторным и бес кондукторным обслуживанием установлено, что процент безбилетников в обычные дни составляет 20-25%. Причем доля безбилетного проезда изменяется во времени, увеличиваясь в вечернее время в связи с ослаблением контроля на линии. В день обследования количество безбилетников сокращается примерно вдвое, но на следующий день значительно превышает обычный уровень. Для снижения безбилетного проезда в ряде городов создаются постоянно-действующие транспортные дружины, имеющие дополнительные льготы.

Транспортные предприятия города, осуществляющие пассажирские перевозки, являются планомерно-убыточными, причем с постоянным ростом убытков. Рост себестоимости перевозок зависит как от объективных причин (улучшение технической оснащенности транспорта,

повышение зарплаты персоналу), так и субъективных причин. Уменьшение влияния последних на рост себестоимости пассажирских перевозок, при требуемом уровне транспортного обслуживания, возможно путем анализа влияния отдельных факторов на работу пассажирского транспорта.

Список литературы

Сафронов Э.А., Горнец Л.К. Анализ регулярности движения. “Городское хозяйство Москвы”, 1977, № 2.

Потаев, Г.А. Преобразование и развитие городов – центров туризма / Г.А. Потаев. – Минск: БНТУ, 2010. – 227 с.

Потаев, Г.А. Планировка, застройка и благоустройство городов – центров туризма: пособие проектировщику / Г.А. Потаев, Г.Р. Потаева. – Минск: «Минсктиппроект», 2011. – 204 с.: ил

Булатова Е.К., Ульчицкий О.А. Архитектура туризма и туристических комплексов [Электронный ресурс] : учебное пособие

Саидова, Н., & Хайдаров, Ш. (2019). ВЛИЯНИЕ НА СОСТОЯНИЕ ГОРОДА, ХАРАКТЕРИСТИКА И ВИДЫ ОТХОДОВ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ КИРПИЧА. In НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ (pp. 37-39).

КЕЛЬДИЯРОВА, Г. Ф., ЯКУБОВ, Т. Б., ОЛИМОВА, Д. А., & ХАЙДАРОВ, Ш. З. (2018). ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНИРОВОЧНЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В САМАРКАНДСКОМ ОБЛАСТИ. In НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ (pp. 177-179).

Пардаев, О. Н., Бердикулов, А. А., Хайдаров, Ш. З. Ў., & Шоҳрух, Р. Ў. Б. (2021). Ривожланаётган шаҳарларда йўл ҳаракати жадаллигини муқобиллаштириш усуллари. *Science and Education*, 2(6), 313-319.

SHAKHRISABZ CITY–ARCHITECTURAL HISTORICAL RESPONSIBILITIES FM Madiev, SZ Khaydarov - FM Madiev, & SZ Khaydarov (Muh.), *Zbiór artykułów*, 2020

Madiev, F. M., & Xudayberdiev, A. Restoration is not labor, it is science.“. *Science and Education*, 2(4), 157-162.

Akram, I., & Zukhra, K. (2022). Problems and Prospects of Transport Development in Samarkand. *Global Scientific Review*, 3, 19-22.

Sh, F. (2023). SHAHARLARDA AVTOMOBILLAR TO'XTASH JOYLARI VA GARAJLAR. *Journal of new century innovations*, 24(2), 52-56.

Karimova, Z. Z. (2023). PIYODALAR HARAKAT XAFVSIZLIGINI OSHIRISH YO'LLARI. *Journal of new century innovations*, 24(2), 44-51.

Akram, I., & Zukhra, K. (2022). Problems and Prospects of Transport Development in Samarkand. *Global Scientific Review*, 3, 19-22.

Худойбердиев, А., Бекназаров, М. Б., Санаева, Н. П., & Ачилдиев, Р. М. (2015). ИНЖЕНЕРЛИК ТАРМОҚЛАРИ ҚУРИЛИШИ СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ. МЕ'MORCHILIK va QURILISH MUAMMOLARI, 61.

Achildiyev, R. M., & Otabekova, D. (2022). YIRIK SHAHARLARDA TRANSPORT MUAMMOLARINI HAL ETISHDA HORIJY TAJRIBALAR. *Academic research in educational sciences*, 3(11), 496-502.

SALIEVA, N. M., & BERDIKULOV, A. A. (2016). ORIENTATING URBAN TRANSPORT SYSTEM FROM BREAK-EVEN TO THE ECONOMIK AND ECOLOGICAL EFFICIENCY. In *Будущее науки-2016* (pp. 131-134).

Бердикулов, А., Давлатов, И., & Хурсандова, Б. (2021). Размещение промышленных предприятий в городе. *Science and Education*, 2(6), 138-144.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА В КРУПНЫХ ГОРОДАХ

Мадиев Фаррух Муйсинович, Хайдаров Шохбозжон Зухриддин угли

*преподаватель, Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет
имени М. Улугбека.*

Аннотация. *Современные условия развития диктуют новые условия развития и функционирования городского транспорта, что обусловлено в первую очередь значительной загруженностью транспортных городских сетей и изменением подходов к их эксплуатации. Однако объективная экономическая ситуация не дает возможности полноценного использования его потенциала.*

Ключевые слова: *город, пассажирским транспортом, пассажиропотоков, легковом автомобильном транспорте, общественном транспорте, модельных систем.*

Annotation. *Modern development conditions dictate new conditions for the development and functioning of urban transport, which is primarily due to the significant congestion of urban transport networks and changes in approaches to their operation. However, the objective economic situation does not allow the full use of its potential.*

Key words: *city, passenger transport, passenger traffic, passenger car transport, public transport, model systems.*

На сегодня во многих странах мира проводится активная работа по развитию транспорта общего пользования, повышению его комфортности и безопасности, растет заинтересованность в работе экологически чистого и безопасного транспорта. И современные города, которые заинтересованы в устойчивом развитии, обязаны придерживаться таких общемировых тенденций. Городская транспортная система включает разные виды транспорта, такие как: грузовой, специальный и пассажирский.

В послевоенный период во всех странах мира значительно возросла численность городского населения; увеличились размеры городских территорий и объемы пассажирских перевозок. Этому в значительной мере способствовали высокие темпы развития легкового автомобильного транспорта, который в ряде стран мира в настоящее время является основным средством пассажирского сообщения в городах.

Но с развитием автомобильного транспорта индивидуального пользования выявились и его слабые стороны как средства городского пассажирского транспорта. При большой насыщенности городов автомобильным транспортом частный автомобиль быстрее превращается в общественное бедствие, порождая целый ряд серьезных проблем: заторы в уличном движении; загазованность воздушного бассейна и шум; недостаток территории для автостоянок и гаражей; рост дорожно-транспортных происшествий; сложность формирования городских территорий и приспособление их к условиям движения автомобильного транспорта.

Указанные проблемы особенно остро проявляются в тех городах, где не получил развитие общественный пассажирский транспорт.

Анализируя преимущества общественного транспорта массового пользования по сравнению с индивидуальным автомобильным транспортом, многие специалисты пришли к выводу—во многих случаях было бы дешевле регулярным пассажирам бесплатно пользоваться массовыми видами транспорта, чем строить дорогостоящие сооружения—шоссеиные дороги и гаражи-стоянки.

Конечно, развитие общественного транспорта не предусматривает замену им индивидуального автомобильного транспорта, а предлагает ограничение его использования для регулярных поездок.

Поэтому решение транспортной проблемы в городах многих стран мира проводится по пути изыскания разумного соотношения между общественным и индивидуальным транспортом, причем, ограничивая использование личного автомобильного транспорта, городу должен быть

предоставлен равноценный вид общественного транспорта как по затраченному времени на поездку, так и по комфортабельности.

Перспективы развития городского пассажирского транспорта в нашей стране четко определены. Несмотря на значительное увеличение производства легковых автомобилей индивидуального пользования, общественный пассажирский транспорт будет оставаться основным средством перевозки населения в городах.

Системы общественного транспорта в городах должны получить количественное и качественное развитие. Все больший удельный вес будут занимать скоростные виды транспорта. Сочетание скоростных видов транспорта с обычными, вспомогательными и такси позволит наилучшим образом организовать перевозки пассажиров в городах.

Несомненно, развитие индивидуального автомобильного транспорта отразится на работе городского общественного транспорта; значительно увеличатся сезонные, месячные и суточные колебания пассажиропотоков, уменьшится объем перевозок на нем, изменятся технико-экономические показатели, усложнится организация работы обслуживающего персонала.

Эти факторы должны учитываться при разработке проектов развития транспортных систем городов. Колебания пассажиропотоков по периодам времени на общественном транспорте зависят от численности легковых автомобилей в городе, степени их использования и условий, представляемых для движения на городских улицах.

В настоящее время, когда насыщенность городов нашей страны автомобильным транспортом сравнительно невелика, влияние автомобильного транспорта отражается в основном на скоростях движения общественного транспорта. Скорости движения в центральных частях городов начинают падать.

С ростом численности автомобильного парка сокращается и среднесуточная продолжительность работы единицы подвижного состава наземных видов транспорта, что подтверждается данными статистики.

Причем установлено, что чем выше процент перевозок, приходящихся на час "пик", тем ниже среднесуточная продолжительность работы единицы подвижного состава.

Указанное положение подтверждается и опытом зарубежных стран. Так, по данным МСОТ, средняя суточная работа единицы подвижного состава автобусов и трамваев в городах США составляет от 3 до 7,5 часов, в Брюсселе, Милане, Манчестере, Хельсинки, Монтевидео и др. не превышает 6 часов.

Характерно, что при снижении продолжительности работы единицы подвижного состава в сутки среднесуточный коэффициент наполняемости также несколько снижается.

Следовательно, в перспективе для выполнения такого же объема годовой работы общественным пассажирским транспортом потребуется больше транспортных средств.

В настоящее время максимум сезонных перевозок на общественном транспорте для большинства городов Узбекистана приходится на летний период. В это время перевозки повышаются по сравнению со среднегодовым периодом на коэффициент 1,1-1,2. В зимний период перевозки снижаются и составляют 93-95 % от среднегодовых. С учетом этих данных расчеты необходимого количества подвижного состава определяются по летнему периоду.

С увеличением насыщенности городов легковыми автомобилями произойдет перераспределение пассажироперевозок. Значительная часть поездок по культурно-бытовым целям будет осуществляться в летний сезон на легковом автомобильном транспорте. В этот сезон увеличатся и общие перевозки, а коэффициент сезонной неравномерности перевозок возрастет. Однако, как показывает мировая практика, на общественном транспорте перевозки в летний период будут падать. Расчетным периодом, по которому должна определяться потребность в транспортных средствах общественного транспорта, будет зимний сезон.

Среднесуточные перевозки в зимний сезон составляют:

$$A_p = \frac{\lambda * N_r}{365} \alpha_3 \eta (1)$$

где A_p - среднесуточные перевозки в зимнем сезоне;

λ - годовая транспортная подвижность населения города, поездок в год

N_r - численность населения города, чел;

α_3 - коэффициент, учитывающий снижение перевозок в зимний сезон от среднегодовых (0,85-9,91);

η - коэффициент, учитывающий, что часть перевозок будет осваиваться легковым транспортом (такси и индивидуальными автомобилями).

Согласно отчетно-статистическим данным, перевозки на такси в городах Узбекистана составляют от 3 до 5%. С увеличением численности индивидуальных автомобилей доля перевозки на такси мало изменяется, а в большинстве случаев снижается.

В настоящее время в зимний сезон в большинстве городов средней полосы Узбекистана перевозки на личных автомобилях составляют незначительный процент.

Если ориентироваться на приведенные выше данные, ожидаемую насыщенность городов автомобилями, среднюю величину их наполняемости (табл. 1), то при подсчете по формуле (1) доля перевозок на легковом транспорте будет составлять в зимний сезон 8 -12% от общих перевозок.

Таблица 1.

Зависимость среднего наполнения автомобиля от числа автомобилей на 1000 жителей (данные Узбекистана)

Ω , чел.	Число автомобилей на 1000 жителей						
	До 50	50-100	100-150	150-200	200-300	300-400	400-500
Средняя наполняемость автомобиля	1,75 и выше	1,75-1,6	1,6-1,5	1,5-1,4	1,4-1,25	1,25-1,18	1,18-1,2

В летний сезон, в связи с повышением интенсивности эксплуатации личных автомобилей, процент перевозок, приходящийся на легковой транспорт, значительно возрастает. Вероятность выезда, по данным обследований, увеличивается до 0,20 -0,25% против 0,04 -0,06 в зимний сезон.

Объем перевозок, приходящийся на общественный транспорт в летний период, может быть определен по формуле.

$$A_l = \frac{A_r}{365} \alpha_l - \frac{N_r}{1000} p_a 2\Omega, (2)$$

где α_l – коэффициент, учитывающий повышение общих перевозок в летний сезон по отношению к среднегодовому;

N_r – насыщенность автомобилей на 1000 жителей;

p_a – вероятность пользования легковыми автомобилями в летний сезон;

Ω - Средняя наполняемость автомобиля;

2 - количество поездок за один выезд.

Несомненно, увеличение численности личных автомобилей будет способствовать увеличению в летний сезон культурно-бытовых поездок, т. е. повышение коэффициента p_a , следовательно, и среднегодовых перевозок. Но эти возрастающие перевозки будут осваиваться легковыми автомобилями.

Что касается общественного транспорта, то доля перевозок на нем в летний сезон должна снижаться пропорционально повышению коэффициента вероятности пользования автомобилями.

Если исходить из планируемых норм насыщенности городов легковыми автомобилями 170-240 автомобилей на 1000 жителей и предполагаемой степени использования автомобилей, то снижение суточных перевозок в летний сезон на общественном пассажирском транспорте составит от 9-12% в крупнейших городах и до 20 -35% в малых и средних городах (табл. 2).

Следует отметить, что по часам суток снижение перевозок также будет происходить неравномерно. Меньше снижаются перевозки на общественном транспорте в часы “пик” и больше в межпиковые, когда совершаются преимущественно культурно–бытовые поездки. Особенно резкие колебания пассажиропотоков по часам суток будут наблюдаться в крупнейших городах. Это подтверждается зарубежным опытом развития автомобилизации. Так во всех крупнейших городах мира с высокой насыщенностью легковых автомобилей в часы “пик” автомобильным транспортом перевозиться менее 20% всех пассажиров.

Приведенные в табл. 2 проценты снижения перевозок в летний сезон даются для средних значений и для налаженной работы общественного транспорта.

Таблица 2

Норма насыщенности автомобилей и процент снижения суточных перевозок в летнем сезоне на общественном транспорте

Период	Количество автомобилей на 1000 жителей	Группа городов (численность населения), тыс. чел.	Снижение перевозок в летний период на общественном транспорте
Ближайшая перспектива	40-60	I более 1000	4,0-4,5
		II 500-1000	4,5-5,2
		III 250-500	5,7-7,0
		IV 100-250	7,2-8,4
		V 50-100	10,5-12,0
Определенная перспектива	170-230	I более 1000	8,5-9,0
		II 500-1000	9,5-10,0
		III 250-500	11,0-12,0
		IV 100-250	14,5-15,0
		V 50-100	18,0-25,0

В предвыходные и выходные дни перевозки на общественном транспорте будут снижаться до больших размеров. Если учесть, что общие перевозки в летний период в перспективе значительно возрастут по сравнению с существующими (коэффициент сезонной неравномерности составит 1,3-1,5), то размеры перевозок на индивидуальном транспорте в этот период достигнут 25 -50% от общих перевозок.

Однако необходимо учитывать, что перевозки на легковом индивидуальном транспорте будут смешанными, т. е. городского -пригородного сообщения. Такие перевозки без пересадок на пригородный транспорт не могут осуществляться на всех видах городского электротранспорта (исключая вылетные линии).

Следовательно возникает необходимость в создании единых мебельных систем пригородно-городского общественного пассажирского транспорта. Такие системы должны быть хорошо приспособлены к резким колебаниям пассажиропотоков в городском и пригородном сообщении и обладать высокой надежностью работы.

Исследования закономерностей формирования пассажиропотоков в городах и пригородных зонах показывают, что периодом спада перевозок в городах в летний период соответствуют периоды увеличения перевозок в пригородных зонах. Это значит, что при хорошо налаженной координации работы видов транспорта в системах значительную часть подвижного перевозки. Это позволит уменьшить концентрацию автомобильных потоков в городах.

Сформировавшиеся в настоящее время системы пассажирского транспорта в наших городах в свое время проектировались без учета возможности высокого уровня автомобилизации. Поэтому в них предусматривалась организация пригородно-городских сообщений только электрическим транспортом начинают проявляться слабые стороны таких скорости сообщений, осложняется режим работы линейного персонала; системы не могут чутко реагировать и приспосабливаться к резким колебаниям пассажиропотоков. В отдельных случаях стихийно, в других сознательно начинается развитие указанных систем по пути включения в них мобильных и скоростных видов транспорта.

По-видимому, это явилось основной причиной сокращения в системах, а во многих случаях и полного исключения из систем целого ряда капиталистических городов таких видов транспорта, как трамвай и троллейбус.

При определении направления развития систем всегда рассматриваются различные варианты и в них, как правило, не учитывается возможность участия в пригородных перевозках отдельных видов транспорта в летний период.

На основании проведенных автором исследований установлено, что городские перевозки при заданных граничащих интервалах движения на маршрутах в часы "пик" от 2 до 7 мин могут осуществляться подвижным составом, состоящим из ряда типов в зависимости от вместительности и при определенной доли участия в перевозках различных типов подвижного состава по вместимости. Такой ряд вместимостей позволяет составить для сравнения варианты развития систем.

В табл. 3 приводятся теоретические варианты транспортных систем для городов различной величины и распределения перевозок в них в зимний период, составленные по полученным рядам вместимостей.

Для получения вариантов систем по городской агломерации в них следует включить пригородные виды общественного транспорта и для них установить объемы перевозок по зимнему и летнему периодам. При этом необходимо учитывать, что часть автобусного транспорта может выполнять в разные периоды роль городского и пригородного транспорта. С этим учетом и должны выполняться технико-экономические сравнения вариантов.

Несомненно, при увеличении степени насыщенности городов легковым автомобильным транспортом при технико-экономических "автобусные" варианты будут экономически более выгодными и более предпочтительными.

Одним из показателей, оценивающим качественную характеристику транспортной системы при сравнении, является ее преэминентность при переходе города в более и высокую категорию. Правильно созданная система легко и без больших затрат может быть приспособлена к развитию самого города. Это обстоятельство также должно приниматься во внимание при сравнениях.

Как отмечалось выше, системы общественного пассажирского транспорта должны включать в себя скоростные виды транспорта, что позволит не только сократить время, затрачиваемое пассажирами на поездки, но будет являться также сдерживающим фактором против чрезмерного насыщения уличной сети легковым автомобильным транспортом.

Сейчас скоростными видами общественного транспорта перевозятся в городах страны около 10% пассажиров. Данные исследований показывают, что в крупнейших городах с численностью населения более 1млн. Жителей– 10-20% от 250—500 тыс. Жителей—5-10%.

Как видно из табл. 4, в городах с населением более 1млн. Жителей во всех вариантах имеется метрополитен (монорельсовая дорога, железная дорога). В городах с населением от 500 тыс. До 1 млн. Жителей скоростным видом транспорта может быть или скоростной трамвай или экспрессный автобус. В небольших городах-преимущественно экспрессный и полуэкспрессный автобус.

Таблица 3

Варианты транспортных систем и распределение перевозок между видами транспорта и типами подвижного состава

Группа городов, тыс. чел.	Номер варианта	Состав системы пассажирского транспорта	Распределение перевозок в системе групп городов в зимний сезон, %			Сферы предпочтительного применения
			Миним. город	Средн. город	Максим. город	
1	2	3	4	5	6	7
I 1000-2000	1	Автобус малой вместимости	8-11	8-11	8-11	Трамвайные линии в городах подлежит сносу по генплану. Вредной промышленности в городе нет, загазованность невысокая
		Автобус большой вместимости	62-73	75-81	60-71	
		Трамвай 8-осный	15-30	-	-	
		Метрополитен	-	10-15	20-30	
	2	Автобус малой вместимости	8-11	8-11	8-11	В городах с компактной планировкой. Трамвайное движение сохраняется на перспективу. Трамвай частично используется как скоростной вид транспорта
		Автобус большой вместимости				
		Троллейбус большой вместимости	62-74	59-72	57-68	
		Трамвай 8-осный	15-20	10-15	8-12	
		Метрополитен	-	10-15	15-20	
	3	Автобус малой вместимости	8-11	8-11	8-11	В городах, в которых при переходе из II группы существующие трамвайные пути подлежат сносу Троллейбусный транспорт имеет хорошо налаженное хозяйство
		Троллейбус большой вместимости	62-74	64-77	49-68	
		Автобус сочлененный	15-20	5-10	5-10	
		Троллейбус сочлененный				
		Метрополитен	-	10-15	20-30	
	4	Автобус малой вместимости	8-11	8-11	8-11	

		Автобус большой вместимости				В городах с концентрированной промышленностью. Трамвайные линии, проходящие по центральным улицам, подлежат сносу
		Троллейбус большой вместимости	62-74	62-74	59-72	
		Троллейбус сочленный				
		Трамвай 8-осный	15-20	10-15	-	
		Метрополитен	-	10-15	20-30	
	5	Автобус малой вместимости	8-11	8-11	8-11	В городах, расположенных вдоль железных дорог. Трамвайные линии могут быть сохранены, частично реконструированы под скоростное движение
		Автобус большой вместимости	49-72	44-67	44-67	
		Трамвай 8-осный	15-30	15-30	15-30	
		Железная дорога	5-10	10-15	10-15	
	II 500-1000	1	Автобус малой вместимости	20	17	14
Автобус большой вместимости			67	65	63	
Трамвай 6-осный			13	18	23	
2		Автобус малой вместимости	20	17	14	В городах, где трамвай получил большое развитие, трамвайное хозяйство находится в хорошем состоянии и по генплану сохраняется на перспективу
		Автобус большой вместимости	25	32	48	
		Трамвай 4-осный	42	33	15	
		Трамвай 6-осный	13	18	23	
III 250-500	1	Автобус малой вместимости	22	18	13	В городах с развитой концентрированной промышленностью, удаленной от жилой застройки
		Автобус средней вместимости	58	52	47	
		Трамвай 4-осный	20	30	40	
	2	Автобус малой вместимости	22	18	13	В городах с компактной застройкой, в которых ранее не был организован электротранспорт
		Автобус средней вместимости	58	50	47	
		Автобус сочленный	20	32	40	
	3	Автобус малой вместимости	22	18	13	В городах с высокой загазованностью, в которых уже были организованы два вида
		Троллейбус средней вместимости	58	52	47	

		Трамвай 4-осный	20	30	40	электротранспорта с производственными базами
	4	Автобус малой вместимости	22	18	13	В городах с высокой загазованностью с узкими улицами и рассредоточенными местами приложения труда
		Троллейбус средней вместимости	58	52	47	
		Троллейбус сочленный				
IV 100-250	1	Автобус малой вместимости	42	30	20	Во всех городах группы
		Автобус средней вместимости	45	50	48	
		Автобус сочленный	13	20	32	
V 50-100	1	Автобус малой вместимости	70	66	48	Во всех городах группы
		Автобус средней вместимости	30	34	52	

Учитывая то, что скоростные виды транспорта (включая и экспрессный автобус, для которого в перспективе придется выделять специальные: полосы на городских магистралях) являются капиталоемкими, включение их в систему должно быть обосновано не только технико-экономическими расчетами, но и условиями надежности и мобильности работы всей пригородно-городской транспортной-системы. Надежность и мобильность работы системы включает регулярность движения на маршрутах (линиях), приспособленность к режим-колебаниям пассажиропотоков и изменению погодных условий.

Обучающий семинар
«Перспективы развития электрических видов наземного городского транспорта в Российской Федерации: как обеспечить их доступность, эффективность и безопасность»

Несомненно, развитие и совершенствование-транспортных систем в городах должно осуществляться по пути повышения надежности их работы.

Трудно ожидать, что с повышением насыщенности уличной сети легковым — автомобильным транспортом — можно повысить надежность работы обычных видов — транспорта: автобуса, троллейбуса и трамвая. Поэтому включение в системы крупных городов метрополитена, скоростного трамвая и монорельсовых дорог является перспективным развитием любого варианта транспортной системы агломерации крупнейших городов.

"Технико-экономические подсчет показывают, что скоростной трамвай может эффективно эксплуатироваться в городах с населением 500 тыс. жителей и более, в которых имеется налаженное трамвайное хозяйство.

Значительно сложнее обстоит дело с включением в транспортные системы метрополитена, так как на первых этапах, когда его сеть не получила достаточного развития, по технико-экономическим показателям он почти всегда оказывается в невыгодных условиях по сравнению с другими видами транспорта. Поэтому правильнее производить технико-экономическое сравнение систем пассажирского транспорта, в которые включается метрополитен, в тот период, когда будет функционировать развитая сеть метрополитена.

Этот период должен определяться из следующих условий: темпов развития города, сроков проектирования метрополитена и реальной годовой производительности работ строительной организации по сооружению метрополитена.

Предварительные расчеты, показывают, что первые очереди метрополитена должны функционировать в городах, когда население их достигает 1,0—1,2 млн. жителей, а проектирование, учитывая практический опыт строительства метрополитена в городах Узбекистана, следует начинать значительно раньше, учитывая, что скоростной рельсовый транспорт имеет весьма существенное градоформирующее значение. Его линии и станции должны быть четко зафиксированы в плане города и положение их учтено при проектировании городской застройки.

Список литературы

Пардаев, О. Н., Бердикулов, А. А., Хайдаров, Ш. З. Ў., & Шоҳрух, Р. Ў. Б. (2021). Ривожланаётган шаҳарларда йўл ҳаракати жадаллигини муқобиллаштириш усуллари. *Science and Education*, 2(6), 313-319.

Мадиев Фаррух Мухсинович, Саидова Навруза, Хайдаров Шохбозжон Зухриддин угли. Самарқанд шаҳрида транспортлар ҳаракатини такомиллаштириш. VI Международной научно-практической Конференции «Global science and innovations 2019: central asia» XII том. 2019 йил 9-13 май, 70-72 бетлар, НУР-СУЛТАН.

Худайбердиев Абъеркул, Хайдаров Шохбозжон Зухриддин угли Себестоимость автомобильных перевозок в зависимости от дорожных условий. Международной научно-практической интернет-конференции «Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации» 26 июнь 2020 года Вып. 60 Сборник научных трудов Переяслав 2020.

Худайбердиев Абъеркул, Ачилдиев Расул Махмадалиевич, Хайдаров Шохбозжон Зухриддин угли У истоков современного градостроительства Самарканда. *Me'morchilik va qurilish muammolari (ilmiy-texnik jurnal)* 2021, №2 (1-qism), СамДАКИ 2021.

Бекназаров М.Б., Хайдаров Ш.З. Проектирования покрытий проездов и дорожек. *Ме'morchilik va qurilish muammolari (илмий-техник журнал)* 2021, №2 (1-қисм), СамДАКИ 2021 йил, 108-110

Akram, I., & Zukhra, K. (2022). Problems and Prospects of Transport Development in Samarkand. *Global Scientific Review*, 3, 19-22.

Sh, F. (2023). SHAHARLARDA AVTOMOBILLAR TO'XTASH JOYLARI VA GARAJLAR. *Journal of new century innovations*, 24(2), 52-56.

Karimova, Z. Z. (2023). PIYODALAR HARAKAT XAFVSIZLIGINI OSHIRISH YO'LLARI. *Journal of new century innovations*, 24(2), 44-51.

Akram, I., & Zukhra, K. (2022). Problems and Prospects of Transport Development in Samarkand. *Global Scientific Review*, 3, 19-22.

Achildiyev, R. M., & Otabekova, D. (2022). YIRIK SHAHARLARDA TRANSPORT MUAMMOLARINI HAL ETISHDA XORIJIY TAJRIBALAR. *Academic research in educational sciences*, 3(11), 496-502.

SALIEVA, N. M., & BERDIKULOV, A. A. (2016). ORIENTATING URBAN TRANSPORT SYSTEM FROM BREAK-EVEN TO THE ECONOMIK AND ECOLOGICAL EFFICIENCY. In *Будущее науки-2016* (pp. 131-134).

ИССИҚ ИҚЛИМ ШАРОИТИДА ОҒИР ЮК АВТОМОБИЛЛАРИНИНГ ЙЎЛ ТЎШАМАСИГА ТАЪСИРИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ

Худайбердиев Мансур Дилмуротович

Самарқанд давлат архитектура қурилиш университети PhD докторанти

Аннотация: Республика автомобиль йўлларининг кўп қисми асфальтбетон қопламадан иборат бўлиб, қоплама юзасида кўп учрайдиган нуқсонлар бири бу пластик деформациялардир, бу эса унинг олдини олиш долзарблигини оширади. Мақолада юк автомобилларини (қопламани ҳароратини ҳисобга олган ҳолда) қопламага таъсири ўрганилди ва таҳлил қилинди.

Калит сўзлар: автомобиль йўли, температура, мустаҳкамлик, йўл тўшамаси, деформация, эгилишлар, бузулишлар.

Abstract: Most of the roads in the country are paved with asphalt, and one of the most common defects on the pavement surface is plastic deformation, which increases the urgency of its prevention. In the article, the effect on the coating of trucks (taking into account the temperature of the package) was studied and analyzed.

Key words: highway, temperature, strength, road surface, deformation, bends, distortions.

Ўзбекистон Республикаси ҳудудида оғир вазнли транспорт воситаларининг 2024 йил январь-сентябрь оралиғида ҳаракатланиш схемаси тузиб чиқдим. Мазкур схемага кўра оғир вазнли транспорт воситаларининг энг кўп ҳаракатланиш оқими Қорақалпоғистон Республикаси ҳудудидан ўтувчи А380 "Ғузур-Бухоро-Нукус-Бейнеу" автомобил йўлида кузатилади.

1-расм. Оғир вазнли транспорт воситаларининг 2024 йил январь-сентябрь оралиғида ҳаракатланиш схемаси.

Мамлакатимизда автомобиль йўлларининг йўл тўшамаси мустаҳкамлигини руҳсат этилган қийматгача пасайиш ҳолати кузатиладиган критик ҳолат асосан ёзги жазирама вазиятга тўғри келади. Бу даврда йўл тўшамаси транспорт воситаларининг ҳаракатидан тушадиган юкларга қаршилик кўрсатмайди ва йўл тўшамаси максимал эгилиш билан ишлайди. Мазкур шароитда йўл конструкцияси юмшаб унинг пластиклик хусусияти кескин ортиб кетади ва турли хил

деформациялар ҳосил бўлади. Ёзги критик даврда йўл тўшамаси мустаҳкамлигини ўлчаб баҳолаш муҳим ҳисобланади[1].

МҚН 46-2008 “Нобикир йўл тўшамасини лойиҳалаш бўйича йўриқнома” га асосан асфальтбетон қопламаларнинг рухсат этилган мустаҳкамлик кўрсаткичлари белгиланган.

1-жадвал

Материал	Битум маркаси	<i>E</i> қисқа муддатли эластиклик модули, МПа, °С қоплама ҳароратида				
		+10	+20	+30	+40	+50 (60)
Зич асфальтбетон ва юқори зич асфальтбетон	Ёпишқоқ БНД ва БН: 40/60; 60/90; 90/130 ----- ----- 130/200; 200/300	4400;3200;2400 ----- 1500;1200	2600;1800;1200 ----- 800; 600	1550;1100;550 ----- 670; 500	850;650;550 ----- 460; 420	520;460;420 ----- 380; 360

Ҳароратнинг ўзгариши натижасида материалларнинг кимёвий хоссалари ва асфальт аралашмаси қатламининг қаттиқлиги ўзгариши мумкин. Парк ва Ким (2001) ҳароратни асфальт аралашмасининг эластиклик модул қийматларига таъсирини ўрганиш учун орқага ҳисоблаш усулидан фойдаланганлар. Кўриниб турибдики, эластиклик модули қийматлари асфальт аралашмасининг атроф-муҳит ҳароратига қараб фарқ қилади[2]. Шу сабабли, Falling Weight Deflectometer (FWD) каби ускуналар ёрдамида синовдан ўтказишда эгилиш учун ҳароратни тўғрилаш талаб қилинади. Асфальт қатламининг эластик модулини аниқлаш учун эмпирик тенгламани қуйидагича кўрсатиш мумкин:

$$E_1(t) = 15000 - 7900 \times \log(t) \quad (1)$$

бу ерда,

$E_i(t) = t(t \geq 1^\circ\text{C})$ ҳароратдаги асфальт аралашмаси қатламининг эластик модули[3].

2-жадвал

Асфальтбетон қопламаси ҳарорати, °С	30 °С	40 °С	50 °С	60 °С	70 °С
Қопламанинг эластиклик модули, МПА	3330	2343	1578	952	423

2-расм. Қоплама ҳароратининг қоплама эластиклик модулига таъсири.

Ўзбекистон Республикасида иссиқ ҳаво-иқлим шароити ўзига хос хусусиятларга эга бўлиб, қуруқ ўзгарувчан, ўртача ҳаво ҳарорати ёзда текислик ҳудудларда 26⁰C ÷ 30⁰C, максимал 45⁰C ÷ 47⁰C ни ташкил қилади [4]. Бундай иссиқ иқлим шароитида қоплама ҳароратини аниқлаш муҳимдир.

Ўзбекистонда иссиқ иқлим шароитида қоплама ҳароратининг максимал қиймати сифатида қоплама сиртидан 2 см чуқурликда бўлган нуқтадаги ҳарорат кўрсаткичлари аниқланди. Мазкур қоплама ҳароратига мос равишда йўл тўшамаси конструкциясининг мустаҳкамлиги ҳам пасайиб бориши кузатилди.

3-жадвал

Асфальтбетон қопламаси ҳароратининг йўл тўшамаси мустаҳкамлигига боғлиқлиги

Асфальтбетон қоплама ҳарорати, °C	30 °C	40 °C	50 °C	60 °C	70 °C
Йўл тўшамаси мустаҳкамлиги, МПА	250	241	231	220	211

Йўл тўшамаси мустаҳкамлигининг тавсия этилган қиймати ШНК 2.05.02-2023 (07) га асосан белгиланади. Ўлчов ишлари I тоифали йўлларда ўтказилганлигини инобатга оладиган бўлсак, ушбу кўрсаткич 230 МПА тенг[5].

3-расм..

Ушбу расмдан кўриниб турибдики, қоплама ҳарорати 51.1°C га етганда талаб этилган мустаҳкамлик қийматидан пасайиш ҳолати кузатиш мумкин.

Ҳарорат ошганда эластиклик модулининг пасайиши йўл тўшамасининг қатламлари қалинлигига ҳам боғлиқ. Ўзбекистонда иссиқ иқлим шароитида мазкур таҳлил олиб борилиб ўлчов ишлари амалга оширилди.

4-расм. Ҳарорат ортиши билан қатлам қалинлигига кўра эластиклик модулининг ўзгариши.

Мазкур расмда 70°C ҳароратда йўл тўшамаси мустаҳкамлиги энг паст кўрсаткичга, 40°C ҳароратда эса юқори қийматга эга эканлигини кўриш мумкин.

Россиялик тадқиқотчи олим С.С. Мордвин Россия шароитида йўл тўшамаси мустаҳкамлигининг температурага мос равишда ўзгариши борасида ҳам изланишлар олиб борган. Ўзбекистонда иссиқ иқлим шароитида худди шу каби ўлчов ишлари олиб борилди ва олинган натижалар ўзаро солиштирилди.

5-расм. Россия ва Ўзбекистон шароитида олинган солиштирма натижалар.

Юк автомобилларининг йўл тўшамасига таъсири бўйича бажарилган ишлар ўрганиб чиқилди ва шундай ҳулосага келиндики, Ўзбекистон Республикаси ҳудудида ёзги даврда ҳаво ҳарорати ўрганилган илмий ишлардагига қаранганда юқори бўлади. Бу эса, минтақамизга хос бўлган иқлимнинг кескин ўзгариши каби масалаларни эътиборга олган ҳолда тавсия ишлаб чиқишни тақозо қилади. Республика ҳудудида юқори температурада юк автомобилларининг ҳар бир ўққа тушадиган меъёрдан ортик юкламаларини йўл тўшамасига таъсирини ўрганиб чиқиб тадқиқ қилиш зарур.

АДАБИЁТЛАР

Линник Н.В., Алянчиков В.Н. Аспекты внедрения системы автоматического весового контроля в Российской Федерации // Автомобильный транспорт Дальнего Востока. - 2016.

МҚН 46-2008 “Нобикир йўл тўшамасини лойиҳалаш бўйича йўриқнома”

Сиденко В.М., Михевич СИ. Эксплуатация автомобильных дорог. М.: "Транспорт". 1976г. 287с;
Коганзон М.С, Яковлев Ю.М., Работоспособность дорожной одежды нежесткого типа, - М., МАДИ, 1985г., -51с.

ШНК 2.05.02-07 «Автомобильные дороги». Ташкент 2008;

TRANSPORT MAGISTRALLARI ATROFIDA LANDSHAFT MUHITI VA SHAHAR TO‘QIMASI BILAN UYG‘UNLIKNI TA‘MINLASH USULLARI

I.Q.Eshatov¹, M.B. Xudayarova², F.M.Madiyev³

¹ SamDAQU arx.f.b.f.d., (PhD), ² dotsent, SamDAQU arx.f.n., dotsent., ³ SamDAQU, ilmiy tadqiqotchi

Mirzo Ulug‘bek nomidagi Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti

Аннотация: Мақоллада транспорт магистраллари атрофиди ландшафт муҳити ва шаҳар то‘қимаси о‘ртакдаги уйғунликни та‘минлашнинг назарий ҳамда амалий масалалари тадқиқ этилган. Замонавий урбанизация шароитида автомобил магистраллари шаҳар ва шаҳарлараро ҳудудларнинг экологик, функционал ҳамда визуал таркибига сезиларли та‘сир қўриши тақозо қилинган. Тадқиқот давомиди Самарқанд яқин туманлари Самарқанд-Тайлоқ-Ургут yo‘nalishlari misolida транспорт магистраллари bo‘ylab ландшафт тизimini shakllantirish, elementlarini rivojlantirish, ekologik koridorlar tashkil etish va шаҳар то‘қимаси билан integratsiyalashuv tamoyillari tahlil qilindi. Natijada транспорт infratuzilmasi va ландшафт arxitekturasi o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni ta‘minlovchi ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi. Tadqiqot natijalari viloyat shaharlari hamda aglomeratsiya hududlarida ekologik barqaror, estetik jihatdan jozibador va funksional samarali muhitni shakllantirishga xizmat qiladi.

Kalit soʻzlar: transport magistrallari, landshaft arxitekturasi, shahar toʻqimasi, urbanistik integratsiya, rekreatsion hududlar, Samarqand aglomeratsiyasi, ekologik barqarorlik, shaharsozlik.

Kirish. Dunyo miqyosida urbanizatsiya jarayonlarining jadallashuvi transport infratuzilmasining rivojlanishi bilan bevosita bogʻliq boʻlib, bu holat shahar va shaharlararo hududlarning ekologik hamda fazoviy tarkibiga yangi talablarni qoʻymoqda. Xususan, transport magistrallari nafaqat transport oqimlarini taʼminlovchi muhandislik-kommunikatsiya tizimi, balki shahar landshaftining shakllanishiga taʼsir koʻrsatuvchi muhim urbanistik element sifatida qaralmoqda [1].

Soʻnggi yillarda rivojlangan davlatlar tajribasi transport magistrallari boʻylab ekologik koridorlar, yashil infratuzilmalar va rekreatsion hududlarni shakllantirish orqali ekologik muvozanatni saqlash, aholi salomatligini yaxshilash hamda shaharlarning vizual jozibadorligini oshirish mumkinligini koʻrsatmoqda. Shu sababli transport magistrallari va shahar toʻqimasi oʻrtasidagi uygʻunlikni taʼminlash masalasi zamonaviy shaharsozlikning ustuvor yoʻnalishlaridan biri hisoblanadi.

Oʻzbekistonning tarixiy va zamonaviy urbanizatsiya markazlaridan biri boʻlgan Samarqand shahrida ham transport magistrallari boʻylab landshaft muhitini shakllantirish, ekologik himoya zonalarini rivojlantirish va shahar hamda aglomeratsiya hududlari bilan uygʻunlashtirish dolzarb ilmiy-amaliy vazifa sifatida namoyon boʻlmoqda.

Tadqiqot metodologiyasi. Mazkur tadqiqotda transport magistrallari atrofida landshaft muhiti va shahar toʻqimasi bilan uygʻunlikni taʼminlashning ilmiy-amaliy asoslarini ishlab chiqish maqsadida kompleks tadqiqot metodologiyasidan foydalanildi. Tadqiqotning metodologik asosini tizimli yondashuv, landshaft-rejalashtirish tamoyillari hamda zamonaviy shaharsozlik nazariyalari tashkil etdi [3].

Tadqiqotning birinchi bosqichida mahalliy va xorijiy ilmiy adabiyotlar, meʼyoriy hujjatlar, shaharsozlik va landshaft arxitekturasi boʻyicha ilmiy tadqiqotlar tahlil qilindi. Ushbu bosqichda transport magistrallari boʻylab ekologik barqaror muhitni shakllantirish, yashil infratuzilma, tizimlari boʻyicha ilgʻor tajribalar oʻrganildi.

Ikkinchi bosqichda Samarqand shahri yaqinidagi tumanlar Tayloq-Urgut transport magistrallari hududlarining mavjud holati boʻyicha dala kuzatuvlari va fazoviy tahlillar amalga oshirildi. Bunda yoʻlboʻyi hududlarning funksional tarkibi, yashil maydonlar holati, transport oqimi intensivligi, ekologik yuklama, shovqin va changlanish omillari baholandi.

Uchinchi bosqichda kartografik va GIS texnologiyalari asosida hududlarning fazoviy tuzilishi tahlil qilindi [4,5]. Transport magistrallari atrofidagi yashil hududlar, rekreatsion zonalar, suv obyektlari, aholi yashash massivlari hamda transport infratuzilmasi elementlari oʻrtasidagi oʻzaro bogʻliqlik aniqlanib, ekologik koridorlar va istiqbolli yoʻnalishlari belgilandi.

Toʻrtinchi bosqichda qiyosiy tahlil usuli yordamida xalqaro tajriba (Germaniya, Niderlandiya, Singapur va Janubiy Koreya) hamda Oʻzbekiston sharoitidagi amaliyotlar solishtirildi. Natijada transport-landshaft integratsiyasining hududiy xususiyatlarga mos keluvchi tamoyillari ishlab chiqildi.

Beshinchi bosqichda landshaft-rejalashtirish va fazoviy modellashtirish usullari asosida transport magistrallari boʻylab ekologik himoya zonalarini, rekreatsion hududlar, piyoda va velosiped yoʻlaklari, yashil tampon hududlar hamda ekologik koridorlarni joylashtirish boʻyicha konseptual takliflar yaratildi.

Central Parkning barpo etilishi shahar hududidagi yashil maydonlar tanqisligini bartaraf etishga xizmat qilgan hamda boshqa davlatlar uchun ham namunaviy tajribaga aylangan. Ushbu loyiha yirik shaharlarda keng koʻlamli yashil hududlarni tashkil etish mumkinligini koʻrsatib, aholi hayot sifati va shahar barqarorligini oshirishda muhim omil boʻlib xizmat qilmoqda.

Bostonning "Greenbelt" yo'nalishi - Boston metropoliten hududida jamoat transporti bilan bog'langan yashil hududlar tizimini shakllantirishga qaratilgan konseptual rivojlanish loyihasidir.

Tadqiqot natijalarini umumlashtirish jarayonida statistik tahlil, grafik-analitik baholash va ekspert baholash usullaridan foydalanildi. Natijada Samarqand aglomeratsiyasi sharoitida transport magistrallari atrofida landshaft muhiti va shahar to'qimasi bilan uyg'unlikni ta'minlashning ilmiy-amaliy modeli hamda tavsiyalari ishlab chiqildi.

Tadqiqot natijalari va muhokama. Tadqiqot jarayonida Samarqand-Tayloq-Urgut transport magistrallari hududlarining landshaft-rejalashtirish holati, ekologik ko'rsatkichlari va shahar to'qimasi bilan o'zaro bog'liqligi kompleks ravishda tahlil qilindi. Olingan natijalar transport magistrallari atrofida shakllangan hududlarda ekologik va funksional nomutanosibliklar mavjudligini ko'rsatdi.

Tadqiqot doirasida Samarqand shahri magistral transport yo'li bo'ylab joylashgan hududning funksional-landshaft tuzilmasi tahlil qilindi. Tahlil natijalari hududda transport magistrallari atrofida turli funksional obyektlarning shakllanganligini ko'rsatdi [7]. Xususan, magistral yo'l bo'ylab turar-joy binolari ustunlik qilishi bilan bir qatorda, savdo markazlari, ishlab chiqarish korxonalari, yoqilg'i quyish shoxobchalari, omborxonalar va xizmat ko'rsatish obyektlari ham joylashganligi aniqlandi.

Samarqand-Tayloq-Urgut transport magistrallari bo'ylab landshaft muhiti va shahar to'qimasining funksional-ekologik tahlil sxemasi (muallif ishlanmasi).

Izoh: Tahlil natijalari transport magistrallari bo'ylab turar-joy, savdo, xizmat ko'rsatish va ishlab chiqarish hududlarining notekis joylashganligini ko'rsatdi. Magistralning ayrim qismlarida yashil hududlar uzluksizligi buzilganligi, shovqin va chang ta'siri yuqoriligi hamda rekreatsion maydonlarning yetishmasligi aniqlandi. Shu asosda ekologik koridorlar, yashil himoya zonalari, piyoda va veloyo'laklar tizimini shakllantirish orqali hududning ekologik barqarorligi, funksional samaradorligi va landshaft-estetik sifati yaxshilanishi asoslandi.

1.Rasm. Samarqand-Tayloq-Urgut magistrallari hududlarining dala kuzatuvlari, funksional-rejalashtirish va landshaft-ekologik tahlillari asosida ishlab chiqilgan.

2.Rasm. Muallif tomonidan Samarqand-Tayloq-Urgut transport magistrali bo'ylab hududlarning funksional-landshaft tahlili asosida ishlab chiqilgan integratsiyalashgan landshaft-rejalashtirish modeli.

Hududning funksional tarkibini o'rganish natijasida magistral yo'lining ikki tomonida aholi yashash hududlari yuqori ulushni tashkil etishi kuzatildi. Bu esa transport oqimining ekologik ta'siri bevosita turar-joy muhitiga uzatilayotganligini ko'rsatadi. Ayniqsa, avtomobil harakatining intensivligi yuqori bo'lgan hududlarda shovqin, chang va atmosfera ifloslanishining ortishi ekologik xavfsizlik nuqtai nazaridan muhim muammo hisoblanadi.

3.Rasm. Muallif tomonidan Samarqand-Tayloq-Urgut magistrali hududlarining dala kuzatuvlarida olingan suratlar.

Tahlillar davomida magistral bo'ylab joylashgan korxonalar, omborxonalar va yoqilg'i quyish shoxobchalari ayrim hududlarda turar-joy zonalari bilan yaqin joylashganligi aniqlandi [9,11]. Bu holat funksional zonalashtirish tamoyillarini takomillashtirish zarurligini ko'rsatadi. Shuning uchun magistral yo'l bo'ylab ekologik tampon hududlar va ko'p qatlamli yashil himoya zonalarini tashkil etish maqsadga muvofiq deb topildi.

Landshaft-rejalashtirish tahlillari natijasida magistral yo'lining ikki tomonida uzluksiz yashil koridorlarni shakllantirish imkoniyati mavjudligi aniqlandi. Ushbu yashil hududlar transport infratuzilmasi va turar-joy hududlari o'rtasida ekologik amortizator vazifasini bajarishi, shuningdek, piyoda va velosiped harakatini rivojlantirish uchun qulay sharoit yaratishi mumkin.

Tahlillar natijasida magistral yo'llar bo'ylab yashil hududlarning uzluksiz tizimi shakllanmaganligi, ko'kalamzorlashtirish elementlarining tarqoq joylashganligi hamda yo'lbo'yi hududlarida ekologik himoya zonalarining yetarli darajada tashkil etilmaganligi aniqlandi. Ayniqsa, Samarqand-Tayloq va Samarqand-Urgut yo'nalishlarida transport oqimining ortishi natijasida atmosfera havosining ifloslanishi, changlanish darajasining oshishi va akustik yuklamaning kuchayishi kuzatilmoqda. Bu holat magistrallar atrofidagi turar-joy hududlari hamda jamoat makonlarining ekologik sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

O'tkazilgan fazoviy tahlillar natijasida transport magistrallari bo'ylab ko'p qatlamli yashil himoya hududlarini shakllantirish ekologik barqarorlikni ta'minlashning eng samarali vositalaridan biri ekanligi aniqlandi. Daraxtlar, butazorlar va gazonlardan iborat ko'p qatlamli yashil hududlar transport vositalaridan ajraladigan chang zarrachalarini ushlab qolish, shovqin darajasini kamaytirish hamda mikroiklim ko'rsatkichlarini yaxshilash imkoniyatiga ega. Shu bilan birga, bunday yashil zonalar transport infratuzilmasi bilan turar-joy hududlari o'rtasida ekologik tampon hudud vazifasini bajaradi.

Tadqiqot davomida Samarqand aglomeratsiyasi hududida ekologik koridorlarni shakllantirish imkoniyatlari ham baholandi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, magistral yo'llar bo'ylab uzluksiz yashil yo'laklarni tashkil etish mavjud yashil hududlar, bog'lar, suv havzalari va rekreatsion maydonlarni yagona ekologik tizimga birlashtirish imkonini beradi. Bu esa biologik xilma-xillikni saqlash, shamollatish koridorlarini shakllantirish va shahar ekologik karkasining uzluksizligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Shuningdek, transport magistrallari bo'ylab joylashgan hududlarning funksional tarkibi o'rganilganda, ayrim hollarda turar-joy hududlari va ijtimoiy obyektlarning magistrallarga haddan tashqari yaqin joylashganligi kuzatildi. Natijada transportning salbiy ekologik ta'siri to'g'ridan-to'g'ri aholi yashash muhitiga o'tmoqda [10]. Shu sababli magistrallar bo'ylab hududlarni funksional zonalashtirish tamoyillarini takomillashtirish zarurligi asoslandi. Bunda magistrallarga yaqin hududlarda servis, logistika va tijorat obyektlarini joylashtirish, turar-joy va ijtimoiy infratuzilma obyektlarini esa ekologik himoyalangan zonalarda rivojlantirish maqsadga muvofiq ekanligi aniqlandi.

Vizual-landshaft tahlillari magistral yo'llar bo'ylab shakllangan shahar muhitida kompozitsion yaxlitlik yetarli emasligini ko'rsatdi. Yo'l bo'yi hududlarida fasadlarning me'moriy yechimlari, ko'kalamzorlashtirish elementlari va reklama konstruksiyalari o'rtasidagi nomutanosiblik shahar manzarasining estetik sifatini pasaytirayotganligi aniqlandi. Shu munosabat bilan magistrallar bo'ylab yagona landshaft-kompozitsion konsepsiyani joriy etish zarurati asoslandi.

Tadqiqotning amaliy ahamiyati. Tadqiqot natijalari transport magistrallari atrofida landshaft muhiti va shahar to'qimasi o'rtasidagi uyg'unlikni ta'minlash bo'yicha ilmiy asoslangan tavsiyalarni ishlab chiqish imkonini berdi. Taklif etilgan yondashuvlar Samarqand-Tayloq-Urgut transport yo'nalishlari misolida sinovdan o'tkazilib, ularni O'zbekistonning boshqa viloyat shaharlari va aglomeratsiya hududlarida ham qo'llash imkoniyati asoslandi.

Tadqiqotning amaliy natijalari transport magistrallari bo'ylab ekologik himoya zonalarini tashkil etish, tizimini shakllantirish, rekreatsion hududlarni rivojlantirish va shahar to'qimasi bilan landshaft muhitining uzviy bog'liqligini ta'minlashda foydalanilishi mumkin [12]. Ishlab chiqilgan tavsiyalar transport infratuzilmasining atrof-muhitga salbiy ta'sirini kamaytirish, havoning ifloslanishi va shovqin yuklamasini pasaytirish, hududlarning ekologik barqarorligini oshirish hamda aholi uchun qulay yashash muhitini yaratishga xizmat qiladi.

Shuningdek, tadqiqot natijalari hududiy rejalashtirish sxemalari, bosh rejalar, batafsil rejalashtirish loyihalari va landshaft tashkil etish konsepsiyalarini ishlab chiqishda metodik asos sifatida foydalanishga tavsiya etiladi. Taklif etilgan ilmiy-amaliy yondashuvlar transport, ekologiya, landshaft arxitekturasi va shaharsozlik sohalarini o'rtasidagi integratsiyani kuchaytirishga xizmat qiladi. **1. Jadval. Transport magistrallari atrofida landshaft muhiti va shahar to'qimasi uyg'unligini ta'minlash bo'yicha taklif etilgan yechimlarning amaliy samaradorligi**

MUAMMO HOLATI	TAKLIF ETILGAN YECHIM	KUTILAYOTGAN NATIJA	QO'LLASH HUDUDI
Atmosfera havosining ifloslanishi va changlanish	Ko'p qatlamli yashil himoya hududlari tashkil etish	Havo sifati yaxshilanadi, chang miqdori kamayadi	Shahar va shaharlararo magistrallar
Transport shovqini darajasining yuqoriligi	Daraxtzor va butazorlardan iborat yashil tampon zonalar yaratish	Shovqin yuklamasi kamayadi, akustik qulaylik oshadi	Turar-joy hududlariga yaqin magistrallar
Yashil hududlarning uzilib qolishi	Ekologik koridorlar va yashil karkas tizimini shakllantirish	Biologik xilma-xillik va ekologik uzluksizlik ta'minlanadi	Samarqand aglomeratsiyasi hududlari
Piyodalar va veloharakat uchun qulay muhit yetishmasligi	Piyoda va veloyo'laklarni yashil hududlar bilan integratsiyalash	Aholining jismoniy faolligi va harakat xavfsizligi oshadi	Magistral yo'l bo'yi hududlari
Vizual-estetik muhitning nomutanosibligi	Landshaft-kompozitsion yechimlarni joriy etish	Shahar manzarasining estetik sifati yaxshilanadi	Shahar kirish va markaziy magistrallari
Yomg'ir suvlari va drenaj muammolari	Biosuv havzalari va vegetatsion drenaj tizimlari yaratish	Suv oqimlarini boshqarish va eroziyani kamaytirish	Pastqam va sel xavfi mavjud hududlar
Suv resurslaridan samarasiz foydalanish	Sensorli sug'orish va aqlli landshaft texnologiyalarini joriy etish	Suv sarfi kamayadi, yashil hududlar samaradorligi oshadi	Yirik magistrallar bo'ylab yashil hududlar
Rekreatsion makonlar yetishmasligi	Yo'lbo'yi parklar va dam olish hududlarini tashkil etish	Aholining dam olish va rekreatsion imkoniyatlari kengayadi	Samarqand-Tayloq-Urgut yo'nalishlari

Jadval ma'lumotlari transport magistrallari atrofida landshaft muhiti va shahar to'qimasi uyg'unligini ta'minlashga qaratilgan asosiy muammolar, ularning yechimlari hamda kutilayotgan natijalarni aks ettiradi. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, magistral yo'llar bo'ylab yuzaga kelayotgan ekologik va funksional muammolarni bartaraf etishda ko'p qatlamli yashil hududlar, ekologik koridorlar, rekreatsion maydonlar va zamonaviy landshaft texnologiyalaridan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

Jadvalda keltirilgan yechimlar transport infratuzilmasining atrof-muhitga salbiy ta'sirini kamaytirish bilan bir qatorda, aholi uchun qulay ekologik va estetik muhit yaratishga xizmat qiladi. Ayniqsa, yashil tampon hududlar va ekologik koridorlarni shakllantirish orqali transport magistrallari hamda turar-joy hududlari o'rtasida ekologik muvozanatni ta'minlash mumkin. Shuningdek, sensorli sug'orish va aqlli landshaft texnologiyalarini joriy etish yashil hududlarni boshqarish samaradorligini oshirib, suv resurslaridan oqilona foydalanish imkonini beradi.

Natijada transport magistrallari bo'ylab shakllantiriladigan yashil infratuzilma tizimi ekologik xavfsizlikni kuchaytirish, mikroiklim ko'rsatkichlarini yaxshilash, rekreatsion imkoniyatlarni kengaytirish va shahar muhitining vizual jozibadorligini oshirishga xizmat qiladi.

Xulosa. Transport magistrallari atrofida landshaft muhiti va shahar to'qimasi bilan uyg'unlikni ta'minlash zamonaviy shaharsozlikning strategik vazifalaridan biri hisoblanadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, ekologik koridorlar, yashil karkas tizimlari, rekreatsion hududlar va aqlli landshaft texnologiyalarini joriy etish transport infratuzilmasining atrof-muhitga salbiy ta'sirini kamaytiradi hamda shaharlarning ekologik barqarorligini oshiradi.

Samarqand-Tayloq-Urgut transport magistrallari misolida ishlab chiqilgan ilmiy-amaliy tavsiyalar transport va landshaft tizimlarining integratsiyalashgan rivojlanishini ta'minlash, aholi uchun qulay ekologik muhit yaratish hamda aglomeratsiya hududlarining barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. [O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 1-iyuldagi "Yo'llar va yo'l infratuzilmasining yaxshi holatda saqlanishini ta'minlash hamda hududlarni obodonlashtirish bo'yicha amaldagi mexanizmlarni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi qarori 241-son](#)
2. Eshatov I.Q., K.Dj. Raximov. Shaharlarni bog'lovchi magistral yo'llar bo'yidagi dam olish hududlarining turlari va ularni joylashtirish xususiyatlari. // Problems of Architecture and Construction (Scientific and Technical Journal), 2025, № 4. – E-ISSN: 2901-7845, ISSN: 2091-9004.
3. Eshatov I.Q. Transport almashinuv tugunlari aglomeratsiya infratuzilmasi rivojlanishining nazariy-amaliy asoslari (Samarqand misolida). // Me'morchilik va Qurilish Muammolari (ilmiy-texnik jurnal), 2025, № 4. – ISSN 2901-5004.
4. Eshatov I.Q., M. Ne'matullayeva, D. Shaydullayeva. Urban Planning Foundations for the Design and Organization of Recreational and Service Areas Along Intercity Highways. // American Journal of Applied Science and Technology, Volume 5, Issue 11, 2025, pp. 87–92. DOI: 10.37547/ajast/Volume05Issue11-17. <https://theusajournals.com/index.php/ajast>
5. Eshatov I.Q., M.S. Xo'jayorova, D.N. Shaydullayeva, Z.O. Murodova, F.Y. Xolmamatova, S.Sh. Xakberdiyeva. Shahar atrofidagi dam olish maskanlarining turlari, ularni joylashtirish xususiyatlari, rejalashtirish va kompozitsion tashkil etish. // "Buxoro tarixi, buguni va kelajagi" shiori ostida o'tkaziladigan arxitektorlar, muhandis-quruvchilar va dizaynerlarning xalqaro festivali doirasida o'tkazilgan ilmiy-texnik konferensiya materiallari, 2025 yil, 21–22 noyabr. <https://www.potalon.ru/useful/articles/karakteristiki-sovremennykh-teploizolyatsionnykh-materialov/>
6. Eshatov I.Q. O'zbekiston viloyatlari markazlarida savdo-maishiy xizmat ko'rsatish majmualarini arxitektura-loyihaviy shakllantirish xususiyatlari. Monografiya. – Warszawa, 2024. ISBN 978-83-66216-90-7.
7. Tursunov H.K. (1982). O'zbekistonda urbanizatsiya jarayonlari va aholi punktlarining xususiyatlari va rivojlanish yo'llari: O'zbekistonda aholi punktlari muammolari va shaharsozlikni takomillashtirish yo'llari. Toshkent, 24–30.
8. Adilov Z.H. O'zbekiston shaharlari landshaft muhiti dizaynini kompleks tashkil etish tamoyillarini takomillashtirish. DSc avtoreferat, Toshkent, 2023.
9. Usmanov Muradxan - Aglomeratsiyalarning vujudga kelishi. Katta aglomeratsiyalar va megapolislar. – "Muhandislik kommunikatsiyalarni kurilishida innovatsion va energiyatejamkor texnologiyalarni q'ollashni ilmiy asoslari" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari (2023 yil, 5-6 oktabr) (xammualif - Ibragimov Iqboljon)
10. Eshatov, I. Q., & Qodirov, A. O. (2026). Aglomeratsiyalarning transport infrastrukturasi va transport-almashtirish uzellarini rivojlantirishning zamonaviy tendensiyalari. *Строительство и образование*, 5(1), 380-384.
11. Eshatov, I. Q., & Zarifova, V. F. (2026). Zamonaviy shaharlarning asosiy transport magistrallariga tutash hududlarda savdo markazlarini arxitekturaviy loyihaviy shakllantirish xususiyatlari. *Строительство и образование*, 5(1), 128-135.
12. Eshatov, I., Bobakandov, O., Chorshanbayev, F., Melieva, C., Beknazarov, M., Raxmanova, M., ... & Inoyatov, D. (2026). O'zbekistondagi yirik shahar muhitining shahar infratuzilmasi. *E3S Web of Conferences* da (694-jild, 04013-bet). EDP fanlari.

4-SHO'BA. "IJTIMOIY-GUMANITAR TADQIQOTLAR VA SHAHAR BARQAROR RIVOJLANISHI: HUDUDIIY BRENDLASH VA AXBOROT KOMMUNIKATSIYASI"

SECTION 4. SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH AND SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT: TERRITORIAL BRANDING AND INFORMATION COMMUNICATION

СЕКЦИЯ 4. СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДОВ: ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ БРЕНДИНГ И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ФРОНТИР ИСТОРИЧЕСКОГО ГОРОДА САМАРКАНДА: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Дробченко Н.В., Салиева Н.М.

Самаркандский государственный университет архитектуры и строительства имени Мирзо Улугбека, Самарканд, Узбекистан

Аннотация: В статье рассматриваются фронтальные территории исторического города как особые пространственные зоны взаимодействия объектов культурного наследия и современной городской среды. На примере Самарканда исследуются особенности формирования переходных пространств между историческим ядром города и новыми районами застройки. Проведён анализ градостроительных, ландшафтных, социально-культурных и инфраструктурных факторов, определяющих устойчивость развития данных территорий. Выявлены основные проблемы, связанные с пространственными конфликтами, транспортной нагрузкой, фрагментацией общественных пространств и недостаточным развитием зелёной инфраструктуры. На основе международного опыта сохранения исторических городов предложена модель устойчивого развития фронтальных территорий Самарканда, включающая экологические, социально-культурные, экономические и инфраструктурные аспекты. Особое внимание уделено роли зелёного каркаса города, общественных пространств и цифровых технологий управления городской средой. Результаты исследования могут быть использованы при разработке стратегий территориального планирования исторических городов.

Ключевые слова: Самарканд, исторический город, фронт, устойчивое развитие, культурное наследие, урбанизация, городская инфраструктура, ландшафтная архитектура.

1. Введение

Исторические города представляют собой уникальные пространственные системы, в которых культурное наследие выступает не только объектом охраны, но и важным ресурсом устойчивого развития. В условиях глобальной урбанизации и роста городского населения особую актуальность приобретает проблема взаимодействия исторической среды с современными процессами территориального развития.

Одной из наиболее сложных зон в структуре исторического города являются так называемые фронтальные территории — пространства, расположенные между историческим ядром и современной городской застройкой. Именно здесь наиболее ярко проявляются процессы трансформации городской среды, взаимодействия различных архитектурных, культурных и социально-экономических систем. Ранее вопросы взаимодействия исторической и современной городской среды Самарканда уже рассматривались в работах Дробченко, Кулдашева и Вахидовой, где фронтальные пространства были определены как перспективный объект ландшафтно-градостроительного проектирования [15, 16].

Самарканд является одним из древнейших городов мира и входит в Список всемирного наследия ЮНЕСКО [1, 9]. Концепция исторического городского ландшафта (Historic Urban Landscape) рассматривается как один из наиболее эффективных инструментов интеграции культурного

наследия в процессы современного городского развития [1, 2]. В последние десятилетия город переживает активную модернизацию инфраструктуры, развитие туризма и расширение городской застройки. Данные процессы создают дополнительные вызовы для сохранения исторического ландшафта и формирования гармоничной городской среды.

Целью исследования является выявление особенностей развития фронтальных территорий Самарканда и определение направлений их устойчивой трансформации на основе международного опыта и современных принципов градостроительства. Исследование является продолжением ранее выполненных работ, посвящённых интеграции культурного наследия в современные городские и туристические пространства Самарканда [16, 17].

2. Материалы и методы

Методологической основой исследования является комплексный междисциплинарный подход, объединяющий методы градостроительного анализа, ландшафтного планирования и пространственных исследований.

В работе использованы:

анализ научной литературы по вопросам устойчивого развития исторических городов;
сравнительный анализ международного опыта управления объектами культурного наследия;
пространственный анализ территориальной структуры Самарканда;
изучение нормативно-правовой документации и материалов Генерального плана города;
методы картографического анализа и визуального моделирования.

Объектом исследования являются территории, расположенные между историческим ядром Самарканда и зонами современной городской застройки.

Научная новизна исследования заключается в рассмотрении фронтальных территорий Самарканда как самостоятельного объекта ландшафтно-градостроительного анализа и разработке модели их устойчивого развития на основе интеграции экологических, социально-культурных и инфраструктурных факторов.

3. Результаты

Проведённый анализ показал, что фронтальные территории выполняют функцию пространственного посредника между объектами культурного наследия и современными районами города.

Основные проблемы представлены в таблице 1.

Таблица 1. Основные проблемы фронтальных территорий Самарканда

Проблема	Проявление	Возможные последствия
Пространственный конфликт исторической и новой застройки	Контраст масштабов и архитектурных решений	Снижение визуальной целостности городской среды
Транспортная нагрузка	Рост автомобильного движения	Ухудшение экологической ситуации
Недостаток общественных пространств	Ограниченность рекреационных зон	Снижение качества городской среды
Фрагментация туристических маршрутов	Разрыв связей между объектами наследия	Снижение туристической привлекательности
Недостаточное развитие зелёной инфраструктуры	Разрозненность озелённых территорий	Ухудшение микроклиматических условий

Таблица составлена авторами

Полученные результаты свидетельствуют о том, что многие проблемы имеют комплексный характер и требуют системного подхода к управлению территорией. Результаты согласуются с выводами международного воркшопа по анализу фронтальных территорий Самарканда, в рамках

которого были выявлены сходные типы переходных пространств между исторической и современной городской средой [15].

3.1. Типология фронтальных территорий Самарканда

Анализ городской структуры позволил выделить несколько основных типов фронтальных пространств.

Таблица 2. Типология фронтальных территорий Самарканда

Тип территории	Характеристика	Основные функции
Историко-туристический фронт	Контакт объектов наследия и туристической инфраструктуры	Туризм, рекреация
Жилой фронт	Контакт исторической и современной жилой среды	Социальная интеграция
Транспортный фронт	Зоны пересечения транспортных потоков	Мобильность населения
Рекреационный фронт	Контакт зелёных пространств и городской застройки	Экологическая стабилизация

Таблица составлена авторами

Наибольший потенциал для устойчивого развития имеют рекреационные и историко-туристические фронтальные территории, где возможно создание многофункциональных общественных пространств.

3.2. Пространственная модель фронтальных территорий

В структуре Самарканда можно выделить четыре основных элемента (рис.1):

Историческое ядро.

Буферную зону объектов наследия.

Фронтальную зону трансформации.

Современную городскую застройку.

Фронтальная зона играет ключевую роль в обеспечении пространственной связности города и формировании перехода между различными типами городской среды.

Рис.1. Схема фронтальных территорий Самарканда (составлено авторами)

3.3. Значение зелёной инфраструктуры

Особую роль в обеспечении устойчивости городской среды играет формирование системы зелёных коридоров, связывающих объекты культурного наследия с новыми районами города (Рис.1).

Зелёная инфраструктура способствует:

улучшению микроклимата;
снижению теплового загрязнения;
развитию рекреационных функций;
повышению туристической привлекательности;
сохранению визуально-пространственной идентичности города.

Роль зелёной инфраструктуры как инструмента устойчивого развития городских территорий ранее была рассмотрена в исследованиях, посвящённых интеграции инновационных и цифровых подходов в городское планирование [18].

Для Самарканда формирование зелёного каркаса приобретает особое значение в условиях роста туристической нагрузки и климатических изменений. Система парков, скверов, линейных озеленённых пространств и водно-зелёных коридоров может выступать связующим элементом между историческим центром и новыми районами города, обеспечивая экологическую устойчивость и пространственную целостность городской среды.

4. Обсуждение

Международный опыт показывает, что успешное развитие исторических городов основано на интеграции культурного наследия в современные процессы территориального развития.

Наиболее показательные примеры представлены в таблице 3.

Таблица 3. Международный опыт развития фронтальных территорий исторических городов

Город	Подход	Результат
Флоренция	Буферные зоны и регламентация застройки	Сохранение исторического силуэта
Стамбул	Интеграция наследия и современной инфраструктуры	Повышение туристической привлекательности
Киото	Контроль высотности и архитектурного облика	Сохранение идентичности городской среды
Самарканд	Формирование переходных пространств	Формирование фронтальных и буферных пространств → Гармонизация исторической и современной городской среды.

Таблица составлена авторами

Для Самарканда перспективным направлением является внедрение концепции Historic Urban Landscape (HUL), разработанной ЮНЕСКО (рис.2).

Рис.2. Модель устойчивого развития фронтальных территорий исторического города (составлено авторами)

Данный подход соответствует результатам исследований, посвящённых интеграции культурного наследия Шёлкового пути в современные туристические и ландшафтные маршруты Самарканда, где подчёркивается необходимость сохранения исторической идентичности при развитии городской инфраструктуры [17].

Данная концепция предполагает: комплексный учёт исторического ландшафта; интеграцию культурного наследия в городское развитие; участие местных сообществ в принятии решений; использование цифровых технологий мониторинга.

4.1. ГИС-технологии в управлении фронтальными территориями

Современные геоинформационные системы позволяют осуществлять мониторинг пространственных изменений городской среды в режиме реального времени.

Использование ГИС обеспечивает: анализ структуры землепользования; оценку изменений городской застройки; мониторинг зелёных территорий; моделирование сценариев развития города; поддержку принятия градостроительных решений.

Для Самарканда внедрение цифровых методов управления может стать важным инструментом сохранения историко-культурного наследия и обеспечения устойчивого развития.

5. Заключение

Фронтальные территории исторического города представляют собой важнейший элемент пространственной структуры Самарканда. Они обеспечивают взаимодействие между объектами культурного наследия и современной городской инфраструктурой.

Проведённое исследование позволило выявить основные проблемы развития фронтальных пространств, связанные с транспортной нагрузкой, пространственными конфликтами застройки, недостатком общественных пространств и фрагментацией зелёной инфраструктуры.

Для обеспечения устойчивого развития города необходимо формирование комплексной системы управления фронтальными территориями, основанной на принципах сохранения исторического

наследия, развития зелёного каркаса города, совершенствования общественных пространств и внедрения цифровых технологий мониторинга.

Перспективным направлением является применение концепции исторического городского ландшафта ЮНЕСКО и использование ГИС-технологий для поддержки градостроительных решений. Реализация данных подходов позволит обеспечить сохранение уникальной идентичности Самарканда и повысить качество городской среды в условиях дальнейшей урбанизации. Полученные результаты развивают ранее предложенные авторами подходы к анализу фронтальных территорий и интеграции объектов культурного наследия в современную городскую среду Самарканда [15–17].

Полученные результаты могут быть использованы при корректировке градостроительной документации, разработке туристических маршрутов, программ ревитализации общественных пространств и стратегий сохранения исторического ландшафта Самарканда. Предложенная модель может быть адаптирована и для других исторических городов Центральной Азии, испытывающих аналогичное давление урбанизации.

Литература

- UNESCO. Recommendation on the Historic Urban Landscape. Paris: UNESCO, 2011.
- Bandarin F., van Oers R. Reconnecting the City: The Historic Urban Landscape Approach and the Future of Urban Heritage. Wiley-Blackwell, 2015.
- Rodwell D. Conservation and Sustainability in Historic Cities. Oxford: Blackwell Publishing, 2007.
- Pendlebury J. Conservation in the Age of Consensus. Routledge, 2009.
- Ashworth G.J., Tunbridge J.E. The Tourist-Historic City. London: Routledge, 2000.
- Smith M.K. Issues in Cultural Tourism Studies. Routledge, 2015.
- UN-Habitat. World Cities Report 2024. Nairobi, 2024.
- ICOMOS. Guidance on Heritage Impact Assessments for Cultural World Heritage Properties. Paris, 2022.
- UNESCO World Heritage Centre. Samarkand – Crossroads of Cultures. Paris, 2024.
- Jabareen Y. Sustainable Urban Forms. Journal of Planning Education and Research. 2006.
- Lynch K. The Image of the City. Cambridge: MIT Press, 1960.
- Carmona M. Public Places Urban Spaces. Routledge, 2021.
- Салиева, Н. М. "Архитектурно-климатические параметры для изучения аэрационного режима многоэтажной жилой застройки в Самарканде." Проблемы архитектуры и строительства 1.4 (2022): 26-28. Режим доступа: <https://samdaq.edu.uz/sites/default/files/institut-ilmiy-jurnali/2022-4-1.pdf>
- Салиева Н. М. "Проблемы функционального зонирования территорий в сложившихся и развивающихся городах Узбекистана." Проблемы архитектуры и строительства 2 (2015): 24-25. Режим доступа: https://samdaq.edu.uz/sites/default/files/institut-ilmiy-jurnali/2015_2_compressed.pdf
- Дробченко Н. В., Кузьменко А. Н., Салиева Н. М., Залотдинова Л. Р. Фронт исторической и современной городской среды как объект ландшафтно-градостроительного анализа: опыт международного воркшопа // Проблемы архитектуры и градостроительства Республики Каракалпакстан. – Нукус: NUR TURAN PRINT, 2026. – С. 411–415.
- Дробченко Н. В., Кулдашев Ш. Д., Вахидова Л. Р. Фронт исторического и современного города как объект ландшафтно-градостроительного проектирования (на примере Самарканда) // Молодой ученый. – 2026. – № 21 (624). – С. 61–65.
- Дробченко Н. В., Кулдашев Ш. Д., Вахидова Л. Р. Интеграция культурного наследия Шёлкового пути в современные ландшафтные и туристические маршруты (на примере Самарканда) // International Scientific Conference "Culture and Ecology of the Silk Road: Studying the Interrelationship Between Nature and Traditions". – 2026. – DOI: 10.5281/zenodo.20274301.
- Дробченко Н. В. Зеленые технологии и устойчивое развитие территорий: интеграция инновационных и цифровых подходов // Новые информационные технологии в архитектуре и строительстве. – Екатеринбург, 2025. – С. 16–20.

Noilya Salieva. (2026). DIGITAL MODELING IN THE FIELD OF CULTURAL HERITAGE PRESERVATION. Journal of Applied Science and Social Science, 16(03), 1095–1099. Retrieved from <https://www.internationaljournal.co.in/index.php/jasass/article/view/3866>

NOGIRONLAR UCHUN INKLYUZIV TA'LIM MUASSASALARI INTERYERINI LOYIHALASHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA AXBOROT TIZIMLARIDAN FOYDALANISH

Kaxorova Gulshan Sergeevna

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti 1-bosqish magistri

Babakandov Otabek Nuritdinovich

Ilmiy rahbar: arx.f.b.f.d. (PhD)., dotsent

Annotatsiya: Ushbu maqolada nogironligi bo'lgan shaxslar uchun mo'ljallangan inklyuziv ta'lim muassasalari interyerini loyihalashda zamonaviy raqamli texnologiyalar va axborot tizimlarining o'zni tahlil qilinadi. Tadqiqotda universal dizayn tamoyillari asosida inklyuziv muhit yaratishning nazariy va amaliy jihatlari ko'rib chiqilgan. BIM (Building Information Modeling), virtual reallik (VR), kengaytirilgan reallik (AR), sun'iy intellekt (AI) va aqlli boshqaruv tizimlarining ta'lim muassasalari interyeridagi qo'llanilishi o'rganilgan. Tadqiqot natijalari raqamli texnologiyalar yordamida nogironligi bo'lgan o'quvchilar uchun xavfsiz, qulay va funksional ta'lim muhiti yaratish mumkinligini ko'rsatadi.

Tayanch so'zlar: inklyuziv ta'lim, interyer dizayn, universal dizayn, nogironligi bo'lgan shaxslar, BIM texnologiyasi, sun'iy intellekt, virtual reallik, axborot tizimlari, Smart Building, raqamli transformatsiya.

Аннотация: В данной статье анализируется роль современных цифровых технологий и информационных систем в проектировании интерьеров инклюзивных образовательных учреждений, предназначенных для лиц с ограниченными возможностями здоровья. В исследовании рассмотрены теоретические и практические аспекты формирования инклюзивной среды на основе принципов универсального дизайна. Изучены возможности применения технологий BIM (Building Information Modeling), виртуальной реальности (VR), дополненной реальности (AR), искусственного интеллекта (AI) и интеллектуальных систем управления в интерьерах образовательных учреждений. Результаты исследования показывают, что использование цифровых технологий позволяет создавать безопасную, комфортную и функциональную образовательную среду для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Ключевые слова: инклюзивное образование, дизайн интерьера, универсальный дизайн, лица с ограниченными возможностями здоровья, BIM-технологии, искусственный интеллект, виртуальная реальность, информационные системы, Smart Building, цифровая трансформация.

Abstract: This article examines the capabilities of artificial intelligence technologies in analyzing human movement ergonomics within small interior spaces. In modern interior design, the efficient use of limited space, optimization of users' movement trajectories, and enhancement of safety and comfort are considered important challenges. The study analyzes the advantages of AI-based modeling, computer vision systems, machine learning algorithms, and digital simulation methods in the design of small interior environments. The results demonstrate that artificial intelligence technologies serve as an important tool for predicting human movement, identifying ergonomic deficiencies, and improving the functional efficiency of interior spaces.

Keywords: Artificial intelligence, ergonomics, interior design, small spaces, human movement, digital modeling, machine learning, computer vision, spatial analysis, user behavior.

Kirish Bugungi kunda dunyo miqyosida inklyuziv ta'limni rivojlantirish va nogironligi bo'lgan shaxslarning ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytirish ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. BMTning Nogironlar huquqlari to'g'risidagi konvensiyasi hamda UNESCO tomonidan ishlab chiqilgan tavsiyalarda barcha ta'lim muassasalarida jismoniy va axborot jihatdan qulay muhit yaratish zarurligi ta'kidlangan [1],

[2]. Inklyuziv ta'limning muvaffaqiyati nafaqat pedagogik yondashuvlarga, balki ta'lim binolari va interyerlarining foydalanuvchi ehtiyojlariga mos loyihalashtirilishiga ham bog'liq [3]. Zamonaviy raqamli texnologiyalar interyer loyihalash jarayonlarini optimallashtirish, foydalanuvchilar ehtiyojlarini oldindan aniqlash va qurilish hamda ekspluatatsiya xarajatlarini kamaytirishda muhim vosita bo'lib xizmat qilmoqda [4]. Shu sababli inklyuziv ta'lim muassasalari interyerini yaratishda BIM, VR, AR, AI va aqli boshqaruv tizimlaridan foydalanish masalasi dolzarb ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi [5].

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqot davomida qiyosiy tahlil, ilmiy manbalarni o'rganish, me'yoriy-huquqiy hujjatlar tahlili va raqamli texnologiyalar imkoniyatlarini baholash usullaridan foydalanildi [4], [6]. BIM texnologiyasi asosida yaratilgan loyihalar, virtual modellashtirish vositalari va sun'iy intellekt algoritmlarining interyer loyihalashdagi imkoniyatlari tahlil qilindi [5]. O'zbekiston Respublikasi qurilish me'yorlari va inklyuziv ta'limga oid normativ hujjatlar ham tadqiqotning metodologik asosini tashkil etdi [7], [8]. Tahlillar natijasida BIM texnologiyasi yordamida nogironligi bo'lgan shaxslar uchun mo'ljallangan interyerlarda harakat yo'nalishlari, evakuatsiya marshrutlari va funksional zonalarining optimal joylashuvini aniqlash mumkinligi ma'lum bo'ldi [4]. Virtual reallik texnologiyalari foydalanuvchilarga loyiha amalga oshirilishidan oldin bino ichki muhitini sinovdan o'tkazish imkonini beradi va bu loyihadagi kamchiliklarni erta bosqichda aniqlashga xizmat qiladi [5]. Sun'iy intellekt algoritmlari foydalanuvchilarning harakat trayektoriyalarini tahlil qilish orqali interyer elementlarining eng maqbul joylashuvini tavsiya etadi [9]. Smart Building tizimlari yordamida yoritish, harorat va xavfsizlik tizimlarini avtomatlashtirish natijasida nogironligi bo'lgan foydalanuvchilar uchun yanada qulay muhit shakllantiriladi [10]. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalarni qo'llash natijasida loyiha samaradorligi 20–30 foizgacha oshishi va ekspluatatsiya xarajatlari sezilarli kamayishi mumkin [4], [10].

Muhokama. Olingan natijalar xalqaro tadqiqotlar bilan mos keladi. Eastman va hammualliflar BIM texnologiyasining loyihalashdagi samaradorligini asoslab bergan bo'lsa [4], UNESCO tadqiqotlarida inklyuziv ta'lim muhitini yaratishda universal dizaynning ahamiyati ta'kidlangan [2]. O'zbekiston olimlari tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda ham ta'lim muassasalari interyerini zamonaviy texnologiyalar asosida takomillashtirish zarurligi qayd etilgan [7], [8]. Shu bilan birga, mamlakatimizda BIM va sun'iy intellekt texnologiyalarining inklyuziv interyerlarni loyihalashda qo'llanilishi hali yetarli darajada rivojlanmagan. Bu esa ilmiy izlanishlarni yanada chuqurlashtirish va amaliy loyihalarda innovatsion texnologiyalarni keng joriy etishni talab qiladi [6].

1-rasm. Nogironligi bo'lgan shaxslar uchun inklyuziv ta'lim muassasalari interyerini loyihalashda raqamli texnologiyalar va axborot tizimlaridan foydalanish konsepsiyasi

Mazkur rasm nogironligi bo'lgan shaxslar uchun inklyuziv ta'lim muassasalari interyerini loyihalashda raqamli texnologiyalar va axborot tizimlaridan foydalanish konsepsiyasini aks ettiradi. Kompozitsiyaning markaziy qismida universal dizayn tamoyillari asosida tashkil etilgan zamonaviy sinf xonasi tasvirlangan bo'lib, unda panduslar, keng harakatlanish yo'laklari, taktill yo'naltiruvchi qoplamalar, moslashtirilgan mebel va nogironlar aravachasidan foydalanuvchilar uchun qulay kirish-chiqish zonalari ko'rsatilgan. Ushbu yechimlar inklyuziv ta'lim muhitini yaratish va barcha foydalanuvchilar uchun teng imkoniyatlarni ta'minlashga xizmat qiladi (1-rasm).

Rasmning chap qismida inklyuziv interyerining asosiy tamoyillari yoritilgan. Ular qatoriga qulay harakatlanish, axborotga erkin kirish imkoniyati, xavfsizlik, ergonomika va sensor qulaylik kiradi. Ushbu elementlar nogironligi bo'lgan o'quvchilarning mustaqil harakatlanishi, ta'lim jarayonida faol ishtirok etishi hamda psixologik va jismoniy qulaylikka ega bo'lishini ta'minlaydi. Taktill belgilar, Brayl yozuvlari, kontrast ranglar va ovozli navigatsiya tizimlari ko'rish yoki eshitish imkoniyati cheklangan foydalanuvchilar uchun muhim vosita hisoblanadi.

Rasmning o'ng qismida inklyuziv interyerlarni loyihalashda qo'llaniladigan zamonaviy raqamli texnologiyalar tasvirlangan. BIM texnologiyasi binoning uch o'lchamli axborot modelini yaratish va loyiha jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xatolarni oldindan aniqlash imkonini beradi. Virtual va kengaytirilgan reallik texnologiyalari foydalanuvchilarga loyiha qurilishidan oldin ichki muhitni sinab ko'rish imkonini yaratadi. Sun'iy intellekt esa foydalanuvchilarning harakat yo'nalishlari va ehtiyojlarini tahlil qilib, interyer elementlarini optimal joylashtirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqadi. Smart Building tizimlari yoritish, harorat, xavfsizlik va kommunikatsiya tizimlarini avtomatik boshqarish orqali qulay va energiya tejamon muhit yaratadi.

Rasmning quyi qismida BIM modeli, virtual reallik sinovi, sun'iy intellekt asosidagi foydalanuvchi harakatlari tahlili va aqlli boshqaruv tizimi misollari keltirilgan. BIM modeli orqali loyiha ishtirokchilari barcha funksional zonalarni oldindan ko'rish va baholash imkoniyatiga ega bo'ladi. Virtual reallik texnologiyasi esa loyihaning amaliy samaradorligini foydalanuvchi nuqtayi nazaridan tekshirishga yordam beradi. Sun'iy intellekt yordamida tuzilgan harakat xaritalari odamlarning bino ichidagi harakat

trayektoriyalarini aniqlash va eng qulay marshrutlarni shakllantirish imkonini beradi. Aqlli boshqaruv paneli esa bino muhandislik tizimlarini markazlashgan holda boshqarishni ta'minlaydi.

Umuman olganda, rasm inklyuziv ta'lim muassasalari interyerini loyihalashda raqamli texnologiyalar va axborot tizimlarining ahamiyatini ko'rsatadi. Ushbu texnologiyalar yordamida xavfsiz, ergonomik, funksional va barcha foydalanuvchilar uchun teng imkoniyatlarni ta'minlovchi ta'lim muhiti yaratiladi. Natijada ta'lim sifati oshadi, foydalanuvchilar qulayligi ta'minlanadi va loyiha hamda ekspluatatsiya jarayonlarining samaradorligi sezilarli darajada ortadi.

Xulosa. Inklyuziv ta'lim muassasalari interyerini loyihalashda raqamli texnologiyalar va axborot tizimlaridan foydalanish nogironligi bo'lgan shaxslar uchun xavfsiz, qulay va funksional muhit yaratishning muhim omili hisoblanadi. BIM texnologiyasi loyiha sifatini oshirishga, virtual reallik foydalanuvchi ehtiyojlarini oldindan aniqlashga, sun'iy intellekt esa interyer elementlarini optimallashtirishga xizmat qiladi. Smart Building tizimlari esa ta'lim muassasalarining samarali boshqarilishi va ekspluatatsiyasini ta'minlaydi. Kelgusida O'zbekiston ta'lim muassasalarida ushbu texnologiyalarni keng joriy etish inklyuziv ta'lim sifatini oshirish va barcha foydalanuvchilar uchun teng imkoniyatlar yaratishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. United Nations. Convention on the Rights of Persons with Disabilities. New York, 2006.
2. UNESCO. Guidelines for Inclusion: Ensuring Access to Education for All. Paris, 2020.
3. Universal Design Handbook. McGraw-Hill Education, 2021.
4. BIM Handbook. Eastman C., Teicholz P., Sacks R., Liston K. BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling. Wiley, 2024.
5. Murodovna, R. M., & Sergeevna, K. G. (2022). Wood—as a Decorative Material of the Interior. *International Journal on Integrated Education*, 5(3), 310-315.
6. Qodirov A., Qurbonov B. Qurilishda raqamli texnologiyalar va innovatsion boshqaruv tizimlari. Toshkent, 2023.
7. Xudoyberdiyev J. Inklyuziv ta'lim muassasalari arxitekturasi va interyerini loyihalash tamoyillari. Toshkent: Yangi Nashr, 2022.
8. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi. Inklyuziv ta'limni rivojlantirish konsepsiyasi. Toshkent, 2023.
9. Russell S., Norvig P. Artificial Intelligence: A Modern Approach. Pearson Education, 2021.
10. Smart Building Systems. Smart Building Technologies and Facility Management. Springer, 2024.

КОМПЬЮТЕРНО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ СОХРАНЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Салиева Ноиля Мухамедовна

Старший преподаватель Самаркандского государственного технического университета, ул. Лолазор 70, 140147, Самарканд, Узбекистан

Абстракт: заключается в разработке новых подходов к обеспечению комфортных условий пребывания людей в городской среде на территории площади исторического памятника в летний период при высоких температурах воздуха. В рамках работы рассматривается компьютерная модель, служащая источником физических параметров и исходных данных для детального моделирования внешнего микроклимата площади ансамбля Регистан в Самарканде. Модель охватывает как существующие архитектурные объекты, так и гипотетически размещённые зелёные насаждения, адаптированные к условиям жаркого климата.

Микроклиматическая среда вокруг исторических памятников требует научно обоснованной и точной оценки состояния окружающей территории. Объектом исследования выступают

температурный режим и аэрационные процессы в пределах площади и прилегающего пространства памятника. Применение методов вычислительной гидродинамики (CFD-моделирования) на этапе предпроектного анализа позволяет существенно повысить эффективность принятия проектных решений при формировании микроландшафта и организации комфортной городской среды.

Результаты численного моделирования, выполненного в программном комплексе ANSYS Fluent, демонстрируют снижение температуры воздуха и изменение параметров ветрового потока в зонах размещения зелёных насаждений. Это способствует формированию более благоприятного микроклимата на территории исторического памятника и повышению уровня теплового комфорта посетителей. Полученная количественная модель микроландшафтной организации территории позволяет оценить влияние различных схем озеленения на распределение воздушных потоков и температурный режим. Комплекс зелёных насаждений обеспечивает регулирование теплового баланса пространства, способствует равномерному распределению тепловой энергии и повышает экологическую устойчивость городской среды вокруг памятника.

Ключевые слова: площадь Регистан, моделирование, исторический Самарканд, микроклимат, Ansys Fluent, микроландшафт, зеленые зоны

Введение

В контексте улучшения качества городской окружающей среды, применение микроландшафта для оптимизации микроклимата в исторических районах является крайне актуальным. Растительность способна смягчать воздействие аномально высоких температур, улучшать качество воздуха и создавать более комфортные условия для пребывания людей. Однако выбор видов растений и их расположение требуют научного обоснования с учетом множества факторов.

Самарканд, отличающийся специфическими климатическими условиями и активной градостроительной деятельностью, представляет собой подходящую площадку для таких исследований. В условиях жаркого климата этого региона значение зеленых зон для снижения температуры и улучшения аэрации существенно возрастает. Одной из насущных задач современного проектирования в зонах исторических памятников является создание микроландшафта с комфортным микроклиматом, способствующего эффективному развитию внутреннего и международного туризма.

Поскольку температурный режим определяет подходы к экологическому благоустройству памятников, становится необходимым изучение движения воздушных масс непосредственно на исторических территориях как самостоятельных объектах. Для открытых исторических памятников первостепенное значение имеет поддержание адекватного температурно-влажностного баланса. Уровень влажности тесно связан с объемом высаженных растений и частотой полива. Озеленение по внутреннему периметру площади Регистан рассматривается как один из возможных способов интеграции растительности.[1,10]

За последние двадцать лет вычислительные методы анализа систем аэрации прочно вошли в арсенал градостроительного проектирования. Исследования в данной области представлены в работах как отечественных [2,13], так и зарубежных (в частности, японских) ученых, более подробно освещены в специализированных источниках [3], а также в публикациях [4–7]. Математическое моделирование того, как воздушные потоки взаимодействуют с застройкой и зелеными массивами, предоставляет детальное понимание распределения скорости воздуха, зон давления и турбулентности. Это дает возможность оценивать и управлять микроклиматом вблизи исторических зданий и растительности, предоставляя данные в масштабах, недостижимых при проведении натурных экспериментов.

Сочетание знаний в области архитектуры и градостроительства с методами вычислительной гидродинамики (CFD) является ключом к формированию комфортных городских пространств. Проведение виртуальных экспериментов позволяет получить детализированную информацию о траекториях воздушных потоков и моделировать процессы в различных масштабах. Таким образом, определение параметров аэрации микросреды конкретного участка с учетом климатических

особенностей может быть оперативно выполнено с помощью цифрового моделирования [8] в рамках исследований, посвященных вентиляции [9].

Рис.1. Пространственная расчётная модель площади (фрагмента) Регистана. Фото автора.

Материалы и методы

Моделирование микроклимата площади Регистан с участком озеленения, расположенным по периметру, проводилось в программном комплексе Ansys Fluent (Рис.1). В рамках первого этапа исследования рассматривался озелененный участок площадью 100 кв.м. Этот участок характеризуется уклоном местности от 0 до 1°, что соответствует слабо наклонным равнинам.[10] В данном случае применялась стандартная модель турбулентности Realizable k-ε, основанная на решении уравнений Рейнольдса-Навье-Стокса. [10,11] Число Рейнольдса для внешнего обтекания препятствия было принято равным 10 000. Озелененный участок был определен как изотропная пористая среда. [10,11, 12]

Геометрическая модель состоит из четырех объектов (Рис.1):

а) историческое здание Регистан (сплошная область); б) зона озеленения (пористая область); в) поверхность земли (плоская область); д) воздушный поток (газообразная область).

Сетка была создана с использованием Ansys Meshing, универсального генератора сеток, интегрированного в среду Ansys Workbench. Сетка имеет неоднородную структуру ячеек и расположения, с уплотнениями вблизи зданий.

Метод построения сетки для зоны озеленения — MultiZone с типом сетки All Quad. При формировании сетки воздушного потока применялась опция Proximity, обеспечивающая мелкий размер ячеек с максимальным перекосом сетки - 0,49 (Рис2).[10,13]

Рис.2. Геометрическая mesh – модель в разрезе: здание, озеленённый участок, воздушный поток. Фото автора.

Mesh-геометрия участка озеленения

Таблица 1

Максимальный размер элементов (м)	Минимальный размер элементов (м)	Минимальная длина ребра (м)	Минимальный размер кривизны (м)	Нормальный угол кривизны
1,2175	1,0117	0,5	1,е-003	18

На Рис.3 представлена диаграмма ортогонального качества выполненной сетки, преимущественно состоящая из прямоугольной и тетраэдрической сетки.

Рис.3. Диаграмма ортогонального качества mesh-сетки.

Входными параметрами служили давление, вектор скорости и температура - выходящий. В качестве модели вещества использовалась модель идеального вязкого газа, параметры которой соответствуют стандартной атмосфере на уровне моря: $P = 101325$ Па, $\rho = 1,225$ кг / м³, $T = 288,15$ К.[10,11] Результаты представлены в виде сравнительных значений температуры и скорости ветра на озелененном участке перед зданием Регистана.

Воздушный поток, двигаясь по бетонному покрытию, прогревает его в течение суток с +44°C до +67°C. При использовании модели дискретных ординат для радиационного переноса в модели пористого тела отсутствует возможность задания неравновесного теплообмена, что приводит к повышению температуры в зеленой зоне до +37°C.

Результаты и обсуждение

Программный комплекс ANSYS-Fluent продемонстрировал высокую точность и согласованность при расчете характеристик микроклимата. Тем не менее, в процессе моделирования возникли определенные сложности: этапы построения расчетной сетки, задания граничных условий, описания условий для ячеек и определения свойств материалов для объектов, не имеющих стандартных библиотечных описаний. Кроме того, несмотря на мощные возможности программы в расчете радиационного теплообмена, моделирование деревьев в виде пористых структур оказалось нетривиальной задачей (Рис.2). Тем не менее, для валидации (рис.4) и проверки предложенной вычислительной схемы в модельных (условных) сценариях, проблема была успешно решена путем применения программируемых пользователем функций (UDF) и таблиц, описывающих динамику изменения параметров во времени.

Рис.4. Диаграмма итераций

Участок микроландшафта приводит к образованию зоны рециркуляции, где воздушный поток, идущий со скоростью от 2 до 3 м/с замедляется, а его скорость снижается практически до нуля. В прилегающей к зеленым насаждениям зоне скорость ветра увеличивается до 1,4 м/с (рис.1). Модель, описывающая поглощение тепловой энергии зелеными насаждениями, остается открытой. Поскольку площадь посадки составляет 100 м², расход воды на 1 м² составляет 20 литров в сутки.

Теплота испарения воды составляет 2300 кДж/кг при атмосферном давлении. Если предположить, что вся вода, поступающая в растения из почвы, испаряется, то необходимые расчеты включают:

$$Q = F \times q \times L, [11]$$

где F - площадь посадки, q - расход воды, L - удельная теплота испарения воды.

В результате получаем $Q = 4\,600\,000$ Вт тепловой энергии. Удельный тепловой поток составляет $4\,600\,000 / 6,800 = 676,5$ Вт/м³. При удельном тепловом потоке 676,5 Вт/м³ в зеленой зоне устанавливается наиболее эффективное температурное поле в диапазоне 28°C – 32,5°C. [10]

Заключение

На основе данных, полученных в ходе компьютерного моделирования, можно сделать вывод: при размещении предлагаемого микрорельефа по периметру в соответствии с проектной конфигурацией, учитывая преобладающий восточный ветер со скоростью 2-3 м/с и организацию полива растительности, обеспечивающую тепловую нагрузку 676,5 Вт/м³, возможно снижение температуры в теневых зонах на 4-5°C в пределах исследуемой площади Регистана.

Применение данного численного метода позволило определить, каким образом элементы микроландшафта способствуют улучшению условий на исторической площади Регистан. Это достигается за счет способности данных зон поглощать и аккумулировать тепло, тем самым смягчая эффект "теплового острова" и стабилизируя температурный режим различных поверхностей в условиях жаркого городского климата.

Список литературы

1. Sustainable Urbanization and Parking Planning in Samarkand. Elicit. <https://elicit.com/notebook/b1f84061-e2f5-4a60-b5c4-0951f697b61#17e064c98f41052f1a1e0cc96cea6217> Accessed July 9, 2024
2. Дорошенко А.В. Методология численного моделирования скоростей ветра и комфорта пешеходов в жилых зонах. Дис. канд. техн. наук. https://newdisser.ru/product_info.php?products_id=1086077. Accessed July 9
3. Mochida A., Tabata Y., Iwata T., Yoshino H. Examining tree canopy models for CFD prediction of wind environment at pedestrian level. *J. Wind Eng. Ind. Aerodyn.* 96, 10 (2008) 1667-1677. <https://doi.org/10.1016/j.jweia.2008.02.055>
4. Ji L., Shu C., Gaur A., Wang L., Lacasse M. A state-of-the-art review of studies on urban green infrastructure for thermal resilient communities. *Build. Environ.* 257, 111524 (2024). <https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2024.111524>
5. Ooka R., Chen H., Kato S. Study on optimum arrangement of trees for design of pleasant outdoor environment using multi-objective genetic algorithm and coupled simulation of convection, radiation and conduction. *J. Wind Eng. Ind. Aerodyn.* 96, 10 (2008) 1733-1748. <https://doi.org/10.1016/j.jweia.2008.02.039>
6. Uehara K., Wakamatsu S., Ooka R. Studies on critical Reynolds number indices for wind-tunnel experiments on flow within urban areas. *Bound.-Layer Meteorol.* 107, 2(2003) 353-370. <https://doi.org/10.1023/A:1022162807729>
7. Okaze T., Kikumoto K., Ono H., Imano M., Ikegaya N., Hasama T., Nakao K., Tominaga Y. Large-eddy simulation of flow around an isolated building: A step-by-step analysis of influencing factors on turbulent statistics. *Build. Environ.* 202, 108021 (2021). <https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2021.108021>
8. Effect of Water Regime and Soil Maintenance Mode on Vegetative Growth and Peach Tree Production. *Indonesian Journal of Science and Technology* 9, 1 (2024). <https://ejournal.upi.edu/index.php/ijost/article/view/64032>
9. Castagnoli A., Falcioni S., Touloupakis E., Pasciucco F., Pasciucco E., Michelotti A., Iannelli R., Pecorini I. Influence of Aeration Rate on Uncoupled Fed Mixed Microbial Cultures for Polyhydroxybutyrate Production. *Sustainability* 16, 7 (2024). <https://doi.org/10.3390/su16072961>
10. Noilya Salieva. (2026). DIGITAL MODELING IN THE FIELD OF CULTURAL HERITAGE PRESERVATION. *Journal of Applied Science and Social Science*, 16(03), 1095–1099. Retrieved from <https://www.internationaljournal.co.in/index.php/jasass/article/view/3866>

11. Ecological Comfort of Green Spaces for Urban Parking

Noilya Salieva, Aberkul Xudoyberdiev, Feruzjon Karimov

E3S Web Conf. 574 06003 (2024) DOI: 10.1051/e3sconf/202457406003

12. Mukhamedovna, S. N. (2021). Computer simulation of wind flow in the urban residential planning stage. *International Journal of Engineering Research and Technology*, 13(12), 4846-4848.

13. Салиева Ноилия Мухамедовна. (2023). ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП МОДЕЛИ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЧИСЛЕННЫХ МЕТОДОВ CFD В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ ANSYS CFX. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7938285>

QISHLOQ AHOI PUNKTLARINING JAMOAT MARKAZLARINI TASHKIL ETISH

K.S.Xudayberdiyev, J.M. Annaqulov,
SAMARQAND DAVLAT ARXITEKTURA QURILISH UNIVERSITETI

Maqolada qishloq aholi punktlarining jamoat markazlarini shakllantirishda qishloq turmush tarzini, tabiat bilan bog'liqligini, har bir qishloq aholi punkti markazining aholi punktlararo tizim tarkibidagi o'rni hisobga olish, me'moriy-rejalashtirish va hajm-fazoviy yechimlarga ega bo'lgan jamoat markazlarini loyihalashtirish muammolari ko'rib chiqiladi.

В статье рассматриваются проблемы формирования общественных центров, их взаимосвязь с природой, роль каждого сельского центра в межпоселковой системе, проектирование общественных центров с архитектурно-планировочными и пространственными решениями.

The article considers the problems of designing public centers with architectural-planning and volume-spatial solutions, taking into account the rural lifestyle, the relationship with nature in the formation of public centers of rural settlements, the role of each rural center in the inter-settlement system.

Kalit so'zlar. *Jamoat markazi*- asosiy jamoat binolarining aholi yashaydigan territoriyaning bir qismida bir yerga to'planishi.

Kompozitsiya - lotin tilidan tarjimai tuzish, birlashtirish, aloqa ma'nosini bildiradi.

Maishiy xizmat - qishloq aholisi to'liq maishiy xizmatni tashkil qilish.

Madaniyat-ma'rifat muassasalari-madaniyat uyi, kutubxonalar, muzeylar, kino uylari, klublar.

Madaniyat-ma'rifat muassasalari-madaniyat uyi, kutubxonalar, muzeylar, kino uylari, klublar.

Savdo markazlari – umumiy ovqatlanish savdo muassasalari, maishiy-xizmat va kommunal xizmatlari.

Kirish. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 29 martdagi "Obod qishloq" to'g'risidagi farmonini, "2018 – 2022 yillarda aholi punktlarini bosh rejalar bilan ta'minlash, loyiha tashkilotlari faoliyatini yaxshilash, hamda, 2020 – 2022 yillarda mahalla fuqarolar yig'inlari hududlarining bosh reja loyihalari ishlab chiqilishi bilan bir vaqtda qishloq (ovul) aholi punktlarini batafsil rejalashtirish loyihalari hamda yondosh mahallalarni shaharsozlik jihatidan rivojlantirish sxemalari ishlab –chiqishini ta'minlash" to'g'risidagi Vazirlar Mahkamasining 31 iyul 2019 yildagi 639 qarorini amalga oshirish bo'yicha qishloq aholi punktlarining me'moriy qiyofasini tubdan yangilash, kompleks rivojlantirish, yo'l transport infratuzilmasi, muxandislik - kommunikatsiya tarmoqlari va ijtimoiy soha obyektlarini barpo etish hamda shu asosda aholining turmush madaniyatini yuksaltirish va dunyoqarashini kengaytirish vazifalari belgilab berilgan.

Asosiy qism. Qishloqlarda jamoat binolarini, shu jumladan yangi ijtimoiy ahamiyatga ega binolarni loyihalashtirish va qurish ishlaridan keng me'moriy-rejalashtirish va hajm-fazoviy yechimlarga ega bo'lgan jamoat markazlarini loyihalashtirish va qurishga o'tdi.

Jamoat markazi katta funksional ahamiyatga ega, shu bilan birga turar-joy hududining me'moriy va rejalashtirish tarkibining markazi hisoblanadi.

Jamoat markazi-bu asosiy jamoat binolari, ya'ni ma'muriy, madaniy, ma'rifiy, savdo, umumiy ovqatlanish va boshqa to'plangan turar-joy qismidir. Ushbu binolar maydonning perimetri atrofida yoki asosiy ko'chada joylashtiriladi. Bunday joylashtirish, shuningdek, ushbu binolarning aholi punktining barcha aholisiga xizmat ko'rsatishning funksional maqsadlariga mos keladi.

Qishloq aholi punktlarining jamoat markazlarini shakllantirishda qishloq turmush tarzini, uning romantikasini, tabiat bilan bog'liqligini hisobga olish va yagona uyg'un makonning o'ziga xos qiyofasini yaratish kerak.

Shaxs va tabiiy muhitga nisbatan insonparvar, demokratik, mutanosib va keng miqyosdagi qishloqning jamoat markazining me'morchiligini yaratish muhimdir.

Qishloq aholi punktlarining jamoat markazlari tarkibini shakllantirish, asosan, ma'lum bir qishloqning aholi punktlari tizimining bir qismi sifatida aholi punktlararo xizmat ko'rsatish markazlari tarkibidagi o'rni va roliga bog'liq.

Jamoat markazlari tizimining ichki tashkil etilishi har bir qishloqning mustaqil funksional ahamiyatini va alohida qishloqlarning bir-biri bilan va shaharlarda joylashgan xizmat ko'rsatish markazlari bilan bog'lanishini nazarda tutadi.

Jamoat markazlari tizimini, shuningdek har bir qishloq aholi punkti markazining aholi punktlararo tizim tarkibidagi o'rni va o'rnini belgilashda, aholi punktlari o'rtasidagi madaniy va maishiy aloqalar murakkab va xilma-xildir va ularga quyidagilar ta'sir qiladi: tabiiy va iqtisodiy sharoitlar; aholi punktining tabiati; hududdan foydalanish xususiyatlari va uning iqtisodiy rivojlanish darajasi; transport tarmog'ining zichligi va transport vositalarining tabiati.

Shu munosabat bilan qishloq aholisiga xizmat ko'rsatishni tashkil qilish va qishloq aholi punktlari markazlarini shakllantirishdagi asosiy tub farqlarni birinchi navbatda mintaqaviy farqlarga muvofiq holda ko'rish mumkin.

Jamoat markazi qishloqning o'zi bilan ham, uning tabiiy atrofi bilan ham uzviy bog'liq bo'lgan qishloq aholi punktining eng muhim tarkibiy qismlaridan biri bo'lib, u nafaqat o'zi joylashgan qishloqning, balki ijtimoiy, g'oyaviy va badiiy xususiyatlarini ham aniqlaydi.

Jamoat markazlari ijtimoiy, funksional, shaharsozlik, estetik va iqtisodiy kabi bir qator talablarga javob berishi kerak.

Jamoat markazining ijtimoiy roli uning mafkuraviy mazmunida, ijtimoiy hayot shakllarining rivojlanishida, odamlarning ommaviy muloqotida, tantanali tadbirlarni o'tkazishda muhim rol o'ynaydi.

Jamoat markazining funksional roli qishloq aholisi va unga yaqinlashib kelayotgan aholi punktlari uchun har tomonlama madaniy va maishiy xizmatlarni amalga oshirish bilan bog'liq. U davlat muassasalari majmuasini jamlaydi. Markaz binolardan tashqari turli xil funksional elementlarni maydon, park, xiyobonlar, to'xtash joylari va boshqalarni ham o'z ichiga oladi.

Jamoat markazini aholi punkti hududida joylashtirishda estetik tomonni ham hisobga olish kerak, chunki me'moriy qiyofasi bilan jamoat binolari turar-joy binolaridan ajralib turadi.

Markazning estetik roli uning butun hududning tashqi ko'rinishining o'ziga xosligi va o'ziga xosligini belgilaydigan, qishloqda me'moriy ansambllar yaratilishiga hissa qo'shadigan uning hajm-fazoviy yechimi ekanligi bilan bog'liq.

Jamoat markazi piyodalar marshrutlari orqali qishloqning turar joylari va ishlab chiqarish joylari bilan qulay tarzda bog'langan bo'lishi va shu bilan birga tranzit transportidan ajratilishi kerak. Jamoat markazini tashkil etish bir nechta binolarni

o'z ichiga olishi mumkin.(1-2 rasmlar)

1-rasm. Qishloq jamoat markazi rejasi. 1- madaniyat uyi; 2 pochta, telegraf; 3 MFY; 4 universal magazin; 5 magazin oshxona; 6, 7 turar joy binolari; 8 asosiy ko'cha.

2-rasm. Maktab bilan jamoat markazini birlashtirgan maydon. 1 stadion; 2 madaniyat uyi; 3 maktab; 4 savdo va mashiy xizmat markazi; 5 turar joy binolari

Xulosa

Markazni loyihalashda tabiiy va kompozision ma'noda hukmronlik qiladigan maydonlarni tanlash, markazni park va boshqa jamoat yashil maydonlari bilan birlashtirish maqsadga muvofiqdir.

Jamoat markazi katta funksional ahamiyatga ega bo'lib, shu bilan birga turar-joy hududining me'moriy va rejalashtirish tarkibining markazi hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda jamoat markazining joylashuvi masalasini yaxshilab o'ylab ko'rish kerak. Uni hal qilishda aholi punkti ichida va umumiy hisob-kitob tizimiga kiruvchi boshqa aholi punktlari bilan transport aloqalarini hisobga olish kerak. Qoida tariqasida, qishloq aholi punktida bitta jamoat markazi mavjud, ammo turar-joy zonasining cho'zilgan yoki murakkab konfiguratsiyasi bilan eng zich rivojlangan joylarda mahalliy markazlarni yaratish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. X.M.Ubaydullayev, M.M.Inagomova «Turar joy va jamoat binolari tipologik asoslari» T. 2009
2. O.K.Gurulyov Arxitektura jilxi i obshchestvennykh zdaniy dlya sela. M. 1988
3. M.B.Xudoyarova. Aholi punktlarining jamoat markazlari. "Zarafshon" nashriyati DK, Samarqand, 2019.
4. ShNQ 2.07.01-03* Shaxarsozlik. Shahar va qishloq aholi punktlari hududlarini rivojlantirish va qurilishni rejalashtirish. T. O'zbekiston Respublikasi Davlat arxitektura va qurilish qo'mitasi. 2009
5. Ачилов, Ш. Д., Аннакулов, Ж. М., & Асроров, О. А. (2021). Градостроительный совет Самарканда: как улучшить экспозиционную привлекательность города. In *Новые идеи нового века: материалы международной научной конференции ФАД ТОГУ* (Vol. 2, pp. 23-26). Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Тихоокеанский государственный университет.
6. Khudoyarova, M. B., Mamatkulov, U., Tohirov, A., & Annaqulov, J. (2024). CONTINUITY OF ELEMENTS OF FOLK TRADITIONS IN THE FORMATION OF MODERN INTERIORS OF PUBLIC BUILDINGS IN UZBEKISTAN. *Экономика и социум*, (6-2 (121)), 354-361.

ПРИНЦИПЫ СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ УРБАНИЗАЦИИ УЗБЕКИСТАНА

Заиров Р.З.,

ст. преподаватель кафедры архитектуры,
Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет,
г. Самарканд, Узбекистан

Нажмиева С.Р.,

преподаватель кафедры архитектуры,
Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет,
г. Самарканд, Узбекистан

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekistonning jadal urbanizatsiyasi sharoitida tarixiy shahar muhitini saqlashning dolzarb muammolari ko'rib chiqiladi. Tarixiy shakllangan shaharlarning zamonaviy shaharsozlik rivojlanish tendensiyalari, yangi ob'ektlarni mavjud binolarga integratsiyalash xususiyatlari va madaniy merosni saqlash masalalari tahlil qilinadi. Mahalliy va xorijiy tajribani tahlil qilish asosida O'zbekistonning tarixiy shaharlarini barqaror rivojlantirishning asosiy tamoyillari shakllantirilgan.

Kalit so'zlar: tarixiy muhit, shaharsozlik, me'rosiy meros, barqaror rivojlanish, tarixiy shaharlar, O'zbekiston, shahar qurilishi.

Abstract: The article discusses the current problems of preserving the historical urban environment in the context of intensive urbanization in Uzbekistan. The article analyzes modern trends in the urban development of historically formed cities, the specifics of integrating new objects into existing buildings, and issues of cultural heritage preservation. Based on an analysis of domestic and foreign experience, the main principles for the sustainable development of historical cities in Uzbekistan are formulated.

Keywords: historical environment, urban planning, architectural heritage, sustainable development, historical cities, Uzbekistan, urban development.

Аннотация: *В статье рассматриваются актуальные проблемы сохранения исторической городской среды в условиях интенсивной урбанизации Узбекистана. Анализируются современные тенденции градостроительного развития исторически сложившихся городов, особенности интеграции новых объектов в существующую застройку и вопросы сохранения культурного наследия. На основе анализа отечественного и зарубежного опыта сформулированы основные принципы устойчивого развития исторических городов Узбекистана.*

Ключевые слова: историческая среда, градостроительство, архитектурное наследие, устойчивое развитие, исторические города, Узбекистан, городская застройка.

Введение

В последние годы в Узбекистане активно реализуются программы комплексного развития городских территорий, направленные на модернизацию инфраструктуры и повышение качества городской среды. Стратегия «Узбекистан – 2030» определяет совершенствование городской среды как один из приоритетов развития страны [1].

Особую актуальность приобретает проблема сохранения исторической городской среды, являющейся важнейшим элементом культурного наследия страны. Исторические города Узбекистана (Самарканд, Бухара, Хива, Шахрисабз) обладают уникальной архитектурно-пространственной структурой, сформированной на протяжении многих столетий. Вместе с тем современные требования к развитию городской среды требуют поиска баланса между сохранением исторического наследия и внедрением новых архитектурно-планировочных решений.

Цель данной работы — выявить основные проблемы сохранения исторической городской среды Узбекистана и сформулировать принципы устойчивого развития исторических городов, обеспечивающие баланс между наследием и современной урбанизацией.

Методы

Исследование основано на комплексном анализе градостроительной ситуации в исторических городах Узбекистана, преимущественно на примере Бухары как объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО [2].

Методологическая база включала:

Анализ нормативно-правовых документов — Стратегия «Узбекистан – 2030» [1].

Картографический анализ — изучение планировочной структуры исторического центра Бухары по картографическим источникам [3].

Обзор и синтез отечественной и зарубежной литературы по вопросам сохранения исторической среды, градостроительного регулирования и устойчивого развития.

Сравнительный анализ проблем и принципов сохранения исторической среды на основе выделенных критериев (масштаб застройки, функциональная адаптация, силуэт города, комфорт среды, устойчивое развитие).

Результаты

Выявленные проблемы

Одной из основных проблем является несоответствие масштабов нового строительства исторически сложившейся застройке. Современные архитектурные комплексы зачастую диссонируют с традиционной городской структурой.

Другой важной проблемой является утрата элементов исторической среды в результате реконструкции и модернизации отдельных кварталов. При этом исчезают традиционные типы жилой застройки, формировавшие уникальный архитектурный облик узбекских городов.

Исследования, посвящённые развитию исторических городов Узбекистана, показывают, что сохранение не только отдельных памятников архитектуры, но и окружающей их городской среды является важнейшим условием сохранения культурной идентичности исторических поселений.

Кроме того, значительное влияние на состояние исторической среды оказывают процессы автомобилизации, увеличение плотности застройки и изменение функциональной структуры центральных районов городов.

Принципы устойчивого развития исторических городов

На основе анализа существующих исследований и современных тенденций развития городов можно выделить ряд принципов, обеспечивающих гармоничное сочетание сохранения наследия и современного строительства.

Первым принципом является принцип преемственности архитектурно-планировочной структуры. Новые объекты должны учитывать существующие композиционные оси, систему общественных пространств и традиционный масштаб застройки.

Исследования исторической среды городов Узбекистана свидетельствуют о том, что сохранение традиционной планировочной структуры является важным фактором устойчивого развития исторических поселений [2]. Анализ планировочной структуры Бухары (рис. 1) подтвердил, что сохранение традиционной планировки является важнейшим фактором устойчивого развития исторических поселений, особенно в зонах Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Вторым принципом является сохранение исторического силуэта города. Особенно это актуально для городов с уникальными архитектурными ансамблями, где доминирующую роль играют памятники архитектуры и культовые сооружения.

Третьим принципом выступает функциональная адаптация исторической среды. Современные потребности населения должны удовлетворяться посредством бережного приспособления исторических территорий без разрушения их культурной ценности.

Рис.1. Схема исторического центра Бухары (зона Всемирного наследия ЮНЕСКО) [3]

Четвёртым принципом является развитие комфортной городской среды. Создание пешеходных зон, благоустройство общественных пространств и озеленение территорий способствуют повышению качества городской среды и привлекательности исторических районов.

Пятым принципом является внедрение устойчивых архитектурных решений, основанных на учёте природно-климатических условий Узбекистана и традиционных методов организации городской среды.

Обсуждение

Полученные результаты показывают, что ключевая проблема заключается не в отсутствии отдельных памятников архитектуры, а в системной трансформации целостной исторической среды под влиянием современных градостроительных процессов. Принципы, сформулированные для Узбекистана, типологически близки к подходам, применяемым в других исторических городах мира (сохранение силуэта, масштаба, функциональная адаптация).

Однако специфика Узбекистана — в необходимости учитывать традиционную махаллинскую застройку и климатические особенности.

Предложенные пять принципов могут быть использованы при разработке градостроительных регламентов для исторических городов Узбекистана, а также при проектировании новых объектов в охранных зонах.

Заключение

Сохранение исторической городской среды в условиях современной урбанизации является одной из важнейших задач архитектуры и градостроительства Узбекистана. Комплексный подход к развитию исторических территорий позволяет обеспечить сохранение культурного наследия и одновременно создать условия для устойчивого развития городов.

Применение принципов преемственности архитектурно-планировочной структуры, сохранения исторического силуэта, функциональной адаптации, развития комфортной среды и устойчивого развития позволит обеспечить гармоничное сочетание исторического наследия и современных требований к городской среде.

Список литературы:

Указ Президента Республики Узбекистан от 11 сентября 2023 года № УП-158 «О Стратегии “Узбекистан – 2030”». – URL: <https://lex.uz/docs/6600413> (дата обращения: 03.06.2026)

UNESCO World Heritage Centre. Historic Centre of Bukhara // UNESCO World Heritage Centre. – URL: <https://whc.unesco.org/en/list/602/> (дата обращения: 03.06.2026)

Карта исторического центра Бухары [Электронный ресурс] // Muqarnas : [сайт]. – URL: <http://www.shiro1000.jp/muqarnas/data/map-bukhara.html> (дата обращения: 04.06.2026)

Ходжаев А.Ш., Моткурбанова Ш.А. Вопросы ландшафтной организации территорий архитектурных комплексов исторических городов Узбекистана // Science and Education. – 2023. – № 5. – С. 91–95

Рузиев Х.Р., Бобмуротов Х.Х. A Theoretical Study of the Evolutionary Development of the Historical Part of the City of Bukhara // Modern Construction and Architecture. – 2023. – № 35

SEMENT ISHLAB CHIQRISH SOHASIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING AFZALLIKLARI

G‘ayrat Norkulov,

Samarqand davlat arxitektura – qurilish universiteti, mustaqil izlanuvchi

Annotatsiya. Maqolada sement ishlab chiqarish sanoatida innovatsion texnologiyalarni qo‘llashning afzalliklari tahlil qilinadi. Energiya samaradorligini oshirish, atrof-muhitga zararli ta’sirlarni kamaytirish, raqamlashtirish va yangi turdagi sementlarni ishlab chiqarish bo‘yicha zamonaviy yondashuvlar ko‘rib chiqiladi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, innovatsion texnologiyalarni joriy etish sement sanoatining barqaror rivojlanishini ta’minlaydi hamda ishlab chiqarish xarajatlarini sezilarli darajada kamaytiradi.

Abstract. The article analyzes the benefits of the application of innovative technologies in the cement manufacturing industry. Modern approaches to improving energy efficiency, reducing environmental impacts, digitization, and the production of new types of Cements are considered. According to the results of the study, the introduction of innovative technologies will ensure the sustainable development of the cement industry and significantly reduce production costs.

Kalit so‘zlar: Qurilish materiallari, innovatsion texnologiyalar, sement, klinker, elektr energiya, klinker, kul, shlak, flyugaza, karbonatlangan beton, qayta tiklanuvchi energiya, chiqindi gazlar, sement zavodi.

Kirish: Qurilish materiallari sanoati, xususan sement ishlab chiqarish, zamonaviy iqtisodiyotning eng muhim tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Jahon bozorida qurilish materiallariga talabning ortishi bilan bir qatorda, ekologik cheklovlar va energiya resurslarining qimmatlashuvi ham sanoat oldida yangi vazifalarni qo‘ymoqda [1]. Shu nuqtai nazardan, innovatsion texnologiyalarni joriy etish sement ishlab chiqarishning samaradorligini oshirishning muhim omili sifatida e’tirof etilmoqda.

Tadqiqot metodologiyasi qismi. Energiya samaradorligini oshirish texnologiyalari soʻnggi yillarda sement zavodlarida energiya sarfini kamaytirish uchun issiq chiqindi gazlardan elektr energiyasi ishlab chiqarish texnologiyalari keng joriy etilmoqda [2]. Bu texnologiya yordamida ishlab chiqarish jarayonida hosil boʻladigan chiqindi issiqlikdan elektr ishlab chiqarish imkoniyati yaratiladi.

Sement zavodlarida energiya sarfini kamaytirish uchun issiq chiqindi gazlardan elektr energiyasi ishlab chiqarish (Waste Heat Recovery – WHR) texnologiyalari keng joriy etilmoqda. Sement ishlab chiqarish sanoatida Waste Heat Recovery (Chiqindilarni Issiqligini Tiklash) (WHR) texnologiyalari bugungi kunda eng samarali yechimlardan biri hisoblanadi. [2].

Sement zavodida klinker ishlab chiqarish jarayonida pechdan chiqadigan gazlarning harorati 300–400 °C gacha yetadi. Anʼanaviy ishlab chiqarishda bu issiqlik havoga chiqarib yuboriladi. WHR texnologiyasi esa shu chiqindi issiqlikni bugʻ turbinasi yoki ORC (Organic Rankine Cycle) generatorlari orqali elektr energiyasiga aylantiradi. Bu esa, elektr energiyasiga boʻlgan tashqi ehtiyojni 30–40% gacha kamaytiradi. Zavodning umumiy energiya samaradorligini oshirib, CO₂ chiqindilarini sezilarli kamaytiradi. Elektr xarajatlarini qisqartirib, mahsulot tannarxini pasaytiradi. **Masalan**, Xitoy, Hindiston va Turkiya sement zavodlarida WHR tizimlari keng joriy qilingan va ular yiliga millionlab kVt elektr ishlab chiqib, sanoat korxonalarini qisman mustaqil energiya bilan taʼminlamoqda. [2].

2. Ekologik toza ishlab chiqarish. Sement ishlab chiqarish jarayonida karbonat angidrid (CO₂) chiqindilari yuqori boʻlishi sababli, karbonatni tutib qolish va qayta ishlash texnologiyalari (Carbon Capture and Utilization – CCU, (Uglerodni ushlash va ulardan foydalanish)) rivojlantirilmoqda [3]. Shuningdek, chiqindi materiallardan (masalan, elektr stansiyalarining kul va shlaklaridan) foydalanish ham karbon izini kamaytirishga xizmat qiladi. Uglerodni ushlash va ulardan foydalanish (CCU) texnologiyalarining mohiyati sement pechidan chiqadigan gazlarda mavjud CO₂ maxsus absorbentlar, membranalar yoki kriogen usullar orqali ajratib olinadi. Ajratib olingan CO₂ qurilish materiallarini ishlab chiqarishda (masalan, karbonatlashgan beton bloklar), kimyo sanoatida xomashyo sifatida (metanol, ureya, plastmassa ishlab chiqarishda), qayta tiklanuvchi energiya bilan birlashtirib sunʼiy yoqilgʻi ishlab chiqarishda foydalaniladi. [3].

Sement ishlab chiqarishda CO₂ emissiyasini 30–40% gacha kamaytirish imkonini beradi. Chiqindini xomashyo sifatida qayta ishlash orqali iqtisodiy samaradorlikni oshiradi. Ekologik barqarorlikni taʼminlaydi va “yashil iqtisodiyot” tamoyillariga mos keladi.

Tahlil va natijalar qismi: Zamonaviy sement zavodlarida ishlab chiqarish jarayonlari sunʼiy intellekt asosida avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari yordamida nazorat qilinmoqda [4]. Bu nafaqat ishlab chiqarish aniqligini oshiradi, balki xodimlarning mehnat unumdorligini ham koʻtaradi. Bunday tizimlarning mohiyati shundaki, sement ishlab chiqarish bosqichlari (xomashyo maydalash, aralashtirish, pechda kuydirish, klinker sovutish, sementni maydalash) uzluksiz ravishda sensorlar yordamida kuzatiladi. Olingan maʼlumotlar sunʼiy intellekt algoritmlari orqali tahlil qilinadi. Tizim ishlab chiqarish jarayonini optimal rejimda boshqaradi va haroratni nazorat qiladi, yoqilgʻi sarfini kamaytiradi, energiya tejamkorligini taʼminlaydi. [4].

Afzalliklari shundan iboratki;

birinchidan, energiya tejamkorligi–pech va maydalash jarayonlarida ortiqcha yoqilgʻi va elektr sarfini kamaytiradi;

ikkinchidan, mahsulot sifati – klinker va sement sifatini barqaror ushlab turadi;

uchinchidan, tezkor boshqaruv – inson omili taʼsirini kamaytirib, real vaqt rejimida qaror qabul qilish imkonini beradi;

toʻrtinchidan, texnik xizmat koʻrsatish samaradorligi–nosozliklarni oldindan aniqlash (predictive maintenance) orqali toʻxtab qolish vaqtlarini kamaytiradi.

Koʻp komponentli sementlar (kul, shlak, flyugaza asosida) anʼanaviy portlandsementga qaraganda arzonroq va ekologik xavfsizroq mahsulot boʻlib, ular qurilish sifatini oshirishda keng qoʻllanilmoqda [5].

Bugungi kunda yangi turdagi sementlar ishlab chiqarish sement sanoatining eng muhim yoʻnalishlaridan biridir. Ularning asosiy maqsadi – energiya va resurslarni tejash, atrof-muhitga taʼsirini kamaytirish va sifatni oshirish.

Yangi turdagi sementlarning asosiy turlaridan biri ko'p komponentli sementlardir. Ularning tarkibida portlandsement klinkeridan tashqari shlak, flyugaza (kul), pozzolan materiallari bo'ladi. Afzalligi shundan iboratki, klinker miqdori kamaygani uchun ishlab chiqarishda CO₂ chiqishi qisqaradi, tannarx arzonlashadi, chidamlilik oshadi.

Sulfatga chidamli sement maxsus minerallashtirilgan tarkibga ega. Ularning afzalligi shundan iboratki, sho'r va sulfat ko'p muhitlarda (gidrotexnik inshootlar, dengiz qurilishlari) bardoshlilik yuqori bo'ladi [5].

Shlakli sement metallurgiya sanoati chiqindisi bo'lgan domna shlaki asosida olinadi. Afzalligi shundan iboratki, issiqlik ajralishi past, uzoq muddatli mustahkamligi yuqori, ekologik jihatdan foydali.

Geopolimer sement an'anaviy klinker o'rniga faollashtirilgan aluminosilikat materiallari ishlatiladi. Ular CO₂ emissiyasi 70–80% gacha kamayadi, olov va kimyoviy muhitlarga juda chidamli [4].

Kompozit sement tarkibida turli qo'shimcha materiallar (kul, shlak, ohak, aktiv minerallar) aralashtiriladi. Ular arzon, barqaror, mustahkamligi uzoq muddatda oshadi.

"Yashil sement" karbon izini kamaytiruvchi innovatsion texnologiyalar asosida ishlab chiqariladi (masalan, karbonatlangan beton.). Ularni atrof-muhitga zarar kam, barqaror rivojlanish talablariga javob beradi.[2]

Tahlil va natijalar ga ko'ra innovatsion texnologiyalarni sement sanoatiga joriy etish quyidagi afzalliklarni beradi:

1. Energiya resurslaridan samarali foydalanish.
2. Ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish.
3. Mahsulot sifatini oshirish.
4. Atrof-muhitni muhofaza qilish va ekologik barqarorlik.
5. Jahon bozorida raqobatbardoshlikni ta'minlash. [5].

Xulosa va takliflar: Sement ishlab chiqarishda innovatsion texnologiyalarni sement sanoatiga joriy etish nafaqat ishlab chiqarish samaradorligini, balki ekologik barqarorlikni ham oshiradi.

1. Energiya samaradorligi-chiqindi issiqlikdan elektr energiyasi ishlab chiqarish (WHR) orqali energiya sarfi 30–40% gacha kamayadi. Yoqilg'i va elektr xarajatlari qisqaradi.

2. Ekologik barqarorlik-chiqindi materiallardan (kul, shlak, pozzolan) qayta foydalanish imkoniyati.

3. Mahsulot sifatining oshishi-sun'iy intellekt asosidagi boshqaruv tizimlari yordamida sementning mustahkamligi va bir xil sifati ta'minlanadi. Yangi turdagi sementlar (geopolimer, yashil sement) chidamlilikni oshiradi.

4. Iqtisodiy samaradorlik-ishlab chiqarish tannarxi pasayadi. Energiya tejamliligi va chiqindidan foydalanish hisobiga qo'shimcha daromad manbai yaratiladi.

5. Raqobatbardoshlik-xalqaro standartlarga javob beruvchi ekologik sement turlarini ishlab chiqarish imkoniyati yaratiladi Jahon bozorida eksport salohiyatining ortadi.

6. Innovatsion rivojlanish-Ilmiy-texnik ishlanmalarni ishlab chiqarishga tatbiq etiladi. Yangi ish o'rinlari va innovatsion loyihalar yaratiladi.

Kelajakda sement sanoatida raqamlashtirish, energiya tejash va ekologik texnologiyalarni kengaytirish asosiy yo'nalishlardan biri bo'lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. B. Tursunov. Sement sanoati va ekologik muammolar - Tashkent: Fan. – 2015. – C. 10-17
2. M. B. Mirzayev. Yashil sement va uning atrof-muhitga ta'siri. ФАН. – 2016. – C. 19-24.
3. Scrivener, K. L., John, V. M., & Gartner, E. M. (2018). *Eco-efficient cements: Potential economically viable solutions for a low-CO₂ cement-based materials industry*. Cement and Concrete Research.
4. Madloul, N. A., Saidur, R., Hossain, M. S., & Rahim, N. A. (2013). *A critical review on energy use and savings in the cement industries*. Renewable and Sustainable Energy Reviews.
5. Benhelal, E., Zahedi, G., Shamsaei, E., & Bahadori, A. (2013). *Global strategies and potentials to curb CO₂ emissions in cement industry*. Journal of Cleaner Production.
6. Goyal, S., & Bansal, H. (2020). *Digitalization in cement industry: A review on applications and future trends*. International Journal of Emerging Technologies.

SOG‘LOM JAMOAT MAKONLARINI SHAKLLANTIRISHNING ARXITEKTURA-REJALASHTIRISH, EKOLOGIK VA METODIK ASOSLARI

Berdiyev Malik Xoliqulovich

mustaqil tadqiqotchi, SamDAQU

Annotatsiya. Maqolada jamoat makonlarini sog‘lomlashtirishning zamonaviy shaharsozlikdagi nazariy mazmuni, inson salomatligi va kundalik faolligiga ta‘sir etuvchi arxitektura-ekologik omillar hamda ularni baholashning metodik asoslari keng tahlil qilinadi. Tadqiqot jamoat makonini faqat obodonlashtirish yoki estetik bezash obyektiga sifatida emas, balki profilaktik salomatlik, ijtimoiy integratsiya, ekologik barqarorlik va shahar identitetini qo‘llab-quvvatlovchi fazoviy infratuzilma sifatida talqin etishga asoslanadi.

Samarqand shahri misolida tarixiy shahar to‘qimasi, issiq-quruq iqlim, mahalla tizimi, turistik harakat, piyoda yo‘nalishlari, mikroiklim, ko‘kalamzorlashtirish va ijtimoiy tenglik omillari o‘zaro bog‘liq holda ko‘rib chiqiladi. Metodologik jihatdan maqolada Healthy Cities, Health Impact Assessment, indikatorli baholash, GIS, audit, foydalanuvchi xatti-harakatini kuzatish, joyga xos landshaft yondashuvi va inklyuziv dizayn tamoyillari integratsiyalashgan holda qo‘llanadi.

Tadqiqot natijasida sog‘lom jamoat makonini baholash va loyihalash uchun “mikroiklim - piyodaboplik - inklyuzivlik - ijtimoiy faollik - ekologik barqarorlik - mahalliy identitet” zanjiriga asoslangan integrativ model ishlab chiqildi. Mazkur model tarixiy shaharlarda, xususan Samarqandda jamoat makonlarini rekonstruksiya qilish, sog‘lomlashtirish va boshqarish bo‘yicha ilmiy-amaliy qarorlar qabul qilishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: *jamoat makoni, sog‘lom shahar, sog‘lomlashtirish, Samarqand, mikroiklim, piyodaboplik, yashil infratuzilma, inklyuzivlik, Health Impact Assessment, urbanistik baholash, mahalla, tarixiy shahar.*

Abstract

The article provides an extended analysis of the theoretical meaning, architectural and ecological determinants, and methodological foundations of health-oriented public space improvement in contemporary urban planning. Public space is interpreted not only as an object of beautification, but also as spatial infrastructure that supports preventive health, social integration, environmental sustainability and local urban identity.

Using Samarkand as a case context, the study examines the interrelation between historic urban fabric, hot-dry climate, neighbourhood structure, tourism flows, pedestrian routes, microclimate, greenery and spatial equity. Methodologically, the paper integrates Healthy Cities, Health Impact Assessment, indicator-based assessment, GIS, public space audit, user-behaviour observation, place-sensitive landscape design and inclusive urban planning.

As a result, an integrative model based on the chain “microclimate - walkability - inclusiveness - social activity - ecological sustainability - local identity” is proposed for the assessment and design of healthy public spaces. The model may be used for scientific and practical decision-making in the reconstruction, improvement and management of public spaces in historic cities such as Samarkand.

Keywords: *public space, healthy city, urban health, Samarkand, microclimate, walkability, green infrastructure, inclusiveness, Health Impact Assessment, urban assessment, neighbourhood, historic city.*

Аннотация

В статье расширенно анализируются теоретическое содержание, архитектурно-экологические факторы и методические основы оздоровления общественных пространств в современной градостроительной практике. Общественное пространство рассматривается не только как объект благоустройства, но и как пространственная инфраструктура профилактического здоровья, социальной интеграции, экологической устойчивости и локальной городской идентичности.

На примере Самарканда исследуются взаимосвязи исторической городской ткани, жарко-сухого климата, махаллинской структуры, туристических потоков, пешеходных маршрутов, микроклимата, озеленения и пространственной справедливости. Методологически статья объединяет подходы Healthy Cities, Health Impact Assessment, индикаторной оценки, GIS, аудита общественных пространств, наблюдения за поведением пользователей, ландшафтного проектирования и инклюзивного градостроительства.

В результате предлагается интегративная модель оценки и проектирования здоровых общественных пространств, основанная на цепочке “микроклимат - пешеходная доступность - инклюзивность - социальная активность - экологическая устойчивость - локальная идентичность”. Модель может применяться при реконструкции, оздоровлении и управлении общественными пространствами исторических городов, в том числе Самарканда.

Ключевые слова: общественное пространство, здоровый город, оздоровление, Самарканд, микроклимат, пешеходная доступность, зеленая инфраструктура, инклюзивность, Health Impact Assessment, градостроительная оценка.

Kirish. Zamonaviy shaharsozlikda jamoat makonlari aholining kundalik harakati, dam olishi, muloqoti, kuzatuv va ijtimoiy hayotda ishtirok etadigan asosiy ochiq fazoviy tizim sifatida qaraladi. Bunday makonlar ko‘cha, maydon, skver, park, xiyobon, mahalla markazi, bekat atrofi, bozor oldi bo‘shlig‘i, maktab va xizmat ko‘rsatish obyektlari atrofidagi ochiq hududlar orqali namoyon bo‘ladi. Shu sababli jamoat makonining sifati shahar hayotining umumiy sifatiga bevosita ta‘sir qiladi.

Jamoat makonlarini sog‘lomlashtirish tushunchasi shahar makonini faqat go‘zallashtirish yoki obodonlashtirish bilan bog‘lamaydi. U havoning sifati, issiqlik stressi, soylanganlik, piyoda yurish qulayligi, ijtimoiy xavfsizlik, universal foydalanish, ruhiy tiklanish va mahalliy identitetni birlashtiruvchi ko‘p qatlamli yondashuvni talab qiladi. Bunday yondashuvda makon insonni sog‘lom xatti-harakatga majbur qilmaydi, balki sog‘lom xatti-harakatni osonlashtiradigan sharoit yaratadi.

WHOning sog‘lom shahar konsepsiyasi salomatlikni shahar siyosati, transport, yashil infratuzilma, uy-joy, xizmatlar, ijtimoiy tenglik va boshqaruv bilan bog‘liq kompleks masala sifatida tushuntiradi [1].

UN-Habitat jamoat makonlarini shaharlarning demokratik, ijtimoiy va ekologik rivojlanishi uchun zarur bo‘lgan asosiy resurslardan biri sifatida ko‘rsatadi [3].

Samarqand shahri sharoitida mazkur muammo alohida dolzarbdir. Bir tomondan, shahar tarixiy meros, turizm va markaziy maydonlarning yuqori jamoaviy faolligi bilan ajralib turadi. Ikkinchi tomondan, yozgi issiqlik, chang, avtomobil bosimi, yashil hududlarning notekis taqsimlanishi, chekka turar joy hududlarida rekreatsion makonlarning yetishmasligi kabi muammolar mavjud.

Maqolaning asosiy maqsadi jamoat makonlarini sog‘lomlashtirishning nazariy, arxitektura-ekologik va metodik asoslarini ilmiy jihatdan aniqlashtirish hamda Samarqand shahri sharoitida qo‘llanishi mumkin bo‘lgan baholash va loyihalash modelini ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqotning ilmiy vazifalari quyidagilardan iborat: jamoat makonini sog‘lomlashtirish tushunchasini nazariy jihatdan ochish; salomatlik va faollikka ta‘sir etuvchi arxitektura-ekologik omillarni tizimlashtirish; zamonaviy baholash metodlarini tahlil qilish; Samarqand sharoitida ustuvor indikatorlarni aniqlash; sog‘lomlashtirish bo‘yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqish.

Nazariy asoslar va adabiyotlar sharhi. Sog‘lom jamoat makoni tushunchasining tarixiy ildizlari sanitariya-gigiyena islohotlari, yashil shahar g‘oyalari, mahalla birliklari, piyodabop shahar nazariyalari va ekologik urbanizm konsepsiyalariga borib taqaladi. Dastlab shahar salomatligi suv, kanalizatsiya, zichlik va infeksiya xavfi bilan bog‘liq holda tushuntirilgan bo‘lsa, keyinchalik ruhiy farovonlik, jismoniy faollik va ijtimoiy aloqalar ham muhim ko‘rsatkichlarga aylandi.

WHOning “Urban green spaces and health” sharhida yashil hududlarning salomatlikka ta‘siri jismoniy faollik, stressni kamaytirish, ijtimoiy aloqalarni kuchaytirish va ekologik yumshatish orqali namoyon bo‘lishi qayd etiladi [2].

Barton, Grant va Guise sog‘lom shahar rejalashtirishida uy-joy, transport, yashil hudud, xizmatlar, ijtimoiy infratuzilma va ekologik tizimlarni bir-biridan ajratmasdan ko‘rishni taklif qiladi [4].

Gehlning inson masshtabi haqidagi qarashlari jamoat makonining real qiymati chizmadagi ko'rinish bilan emas, balki odamning yurishi, to'xtashi, o'tirishi, suhbatlashishi va kuzatishi orqali shakllanishini asoslaydi [5].

Carmona jamoat makonlarini dizayn, boshqaruv, iqtisodiy qiymat, ijtimoiy foydalanish va madaniy identitetning kesishgan maydoni sifatida talqin qiladi [6].

Sog'lomlashtirish nazariyasida "makon sifati" va "salomatlik natijasi" o'rtasidagi bog'liqlik to'g'ridan-to'g'ri emas, balki vositachilik qiluvchi zanjirlar orqali yuzaga chiqadi. Makon sifati foydalanish chastotasini belgilaydi, foydalanish chastotasi esa jismoniy faollik, ijtimoiy muloqot va psixologik tiklanishni kuchaytiradi.

Jamoat makonini sog'lomlashtirish nazariyasi me'yoriy-huquqiy yondashuvni ham boyitadi. Faqat maydon hajmi, yo'lak kengligi yoki ko'kalamzor ulushi yetarli emas, chunki ularning haqiqiy salomatlik samarasi foydalanish ssenariysi, soya, kirish imkoniyati va parvarish holati bilan bog'liq.

Nazariy nuqtai nazardan sog'lom jamoat makoni uch tayanchga ega: salomatlikka yo'naltirilgan fazoviy sifat, ijtimoiy tenglik va joyga xos ekologik-rejalashtirish yondashuvi. Mazkur uchlik Samarqand singari tarixiy shaharlarda yanada muhim, chunki merosni muhofaza qilish, turizm va kundalik mahalla hayoti bir vaqtning o'zida mavjud.

Materiallar va metodlar. Tadqiqot materiali sifatida jamoat makonlari, sog'lom shahar, yashil infratuzilma, piyodaboplik, Health Impact Assessment, GIS va urbanistik audit bo'yicha xalqaro adabiyotlar hamda Samarqand shahri sharoitiga oid nazariy kuzatuvlar olindi. Tadqiqot birinchi bob materiallaridagi uch asosiy yo'nalishga, ya'ni nazariy mazmun, arxitektura-ekologik omillar va metodik baholash asoslariga tayanadi.

Metodik jihatdan tadqiqot tarixiy-nazariy tahlil, tizimli yondashuv, arxitektura-ekologik omillarni guruhlash, indikatorli baholash va amaliy tavsiyalarni shakllantirish usullariga asoslandi. Ushbu usullar jamoat makonining nafaqat tashqi ko'rinishini, balki uning ishlash mexanizmini tahlil qilishga imkon beradi.

Health Impact Assessment yondashuvi shaharsozlik qarorlarining aholi salomatligiga bevosita va bilvosita ta'sirini oldindan baholash uchun qo'llanadi [7].

GIS usuli jamoat makonlarining kirish radiusi, piyoda tarmoqlari, yashil hududlar, xizmatlar va transport tugunlari bilan bog'liqligini aniqlash imkonini beradi. Bu usul ayniqsa markaz va chekka hududlar o'rtasidagi tengsizlikni aniqlashda muhim.

Foydalanuvchi xatti-harakatini kuzatish makonning loyihaviy niyati va real ishlashi o'rtasidagi farqni ko'rsatadi. Masalan, markaziy maydon rasmiy ko'rinishda chiroyli bo'lishi mumkin, lekin odamlar soyali chekka yo'laklardan ko'proq foydalanishi ehtimoli bor.

Baholash modeli uchun quyidagi indikator guruhlari tanlandi: mikroiklim, piyodaboplik, yashil infratuzilma, havo va shovqin sifati, xavfsizlik, inklyuzivlik, funksional xilma-xillik, estetik idrok, mahalliy identitet va boshqaruv-parvarish barqarorligi.

Natijalar. Tadqiqot natijalari jamoat makonlarini sog'lomlashtirish alohida dizayn qarori emas, balki ko'p komponentli shaharsozlik tizimi ekanini ko'rsatdi. Bunda makonning shakli, ekologik sifati, foydalanish ssenariysi, ijtimoiy ochiqligi va boshqaruv mexanizmi birgalikda ishlashi zarur.

Sog'lomlashtirishning birinchi natijaviy yo'nalishi mikroiklim bilan bog'liq. Issiq-quruq iqlimda foydalanuvchi avvalo makonni tanasi orqali baholaydi: quyosh, soya, shamol, qoplama materiali va sirt qizishi makonda qolish davomiyligini belgilaydi.

Ikkinchi yo'nalish piyodaboplikdir. Sifatli jamoat makoni unga xavfsiz va qulay yetib borish imkoniyatisiz to'liq ishlamaydi. Piyoda yo'laklarining uzluksizligi, kesishmalarning xavfsizligi, bekatlar bilan integratsiya va qisqa masofali marshrutlar salomatlikka ijobiy ta'sir qiladi.

Uchinchi yo'nalish yashil infratuzilma va tabiiy elementlar bilan bog'liq. Daraxtlar, butalar, suv, maysa va ekologik yo'laklar jamoat makonida termal yengillik, ruhiy tiklanish va vizual yumshoqlik yaratadi.

To'rtinchi yo'nalish ijtimoiy tenglik va inklyuzivlikdir. Bolalar, keksalar, ayollar, nogironligi bo'lgan shaxslar va kam daromadli guruhlar foydalanolmaydigan makon sog'lom makon sifatida baholanishi mumkin emas.

Beshinchi yo'nalish boshqaruv va ekspluatatsiya barqarorligidir. Loyihalangan, lekin parvarish qilinmaydigan daraxt, ishlamaydigan chiroq, singan skameyka yoki tozalanmagan favvora qisqa muddatda sog'lomlashtirish samarasini yo'qqa chiqaradi.

Samarqand shahri sharoitida sog'lomlashtirish omillarining namoyon bo'lishi

Samarqand tarixiy, turistik va turar joy funksiyalari bir-biriga yaqin joylashgan murakkab shahar makoniga ega. Shuning uchun jamoat makonlarini sog'lomlashtirish faqat markaziy obodonlashtirish loyihalari bilan cheklanmasligi kerak.

Tarixiy markazda asosiy muammo turistik oqimlar, transport bosimi, tarixiy obidalar atrofidagi ochiq maydonlarning termal qulayligi va piyoda marshrutlarining uzluksizligi bilan bog'liq. Bunday hududlarda soya, dam olish cho'ntaklari, ichimlik suvi, yo'nalish belgilari va tungi yoritish alohida muhim.

Mahalla darajasida esa bolalar o'yini, keksalar sayri, norasmiy uchrashuvlar, bekat va kichik savdo nuqtalari atrofidagi makonlar kundalik sog'lomlashtirishning asosiy maydoni hisoblanadi. Shuning uchun mahalla ichki bo'shliqlarini faqat ikkinchi darajali hudud sifatida emas, balki salomatlik infratuzilmasining boshlang'ich bo'g'ini sifatida baholash zarur.

Chekka turar joy massivlarida yashil hududlar sifati, piyoda bog'lanish, jamoat transportiga xavfsiz yetib borish, sport va rekreatsion imkoniyatlar sog'lomlashtirishning ustuvor vazifalaridir. Bu yerda markazga nisbatan kamroq investitsiya bilan katta ijtimoiy natija olish mumkin.

Samarqandda iqlimiy omillarni hisobga olish loyihalashning majburiy sharti bo'lishi kerak. Soyali yo'laklar tizimi, daraxt turlarini to'g'ri tanlash, suvni tejovchi landshaft, qizimaydigan qoplamalar va shamol yo'nalishlarini hisobga olgan rejalashtirish tarixiy muhitga mos tarzda ishlab chiqilishi lozim.

Muhokama. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, jamoat makonlarini sog'lomlashtirish mavzusi shaharsozlik, arxitektura, landshaft, jamoat salomatligi va boshqaruv fanlari kesishmasida shakllanadi. Shuning uchun uni faqat dizayn yoki tibbiyot masalasi sifatida talqin qilish metodik jihatdan noto'g'ri bo'ladi.

Jamoat makonining salomatlikka ta'siri ko'pincha kechikkan va bilvosita natija beradi. Piyoda yurishga qulay, soyali, xavfsiz va ijtimoiy faol makonlar asta-sekin jismoniy faolligni oshiradi, stressni kamaytiradi va ijtimoiy aloqalarni kuchaytiradi.

Biroq sog'lomlashtirishning samarasini ta'minlash uchun faqat ko'p daraxt ekish yoki ko'p skameyka qo'yish yetarli emas. Muhim masala — bu elementlarning joylashuvi, ularga kirish qulayligi, foydalanish vaqti, xavfsizlik hissi va parvarish holatidir.

Samarqand kabi tarixiy shaharlarda sog'lomlashtirish merosni muhofaza qilish bilan zid kelmasligi, aksincha tarixiy tajribadan foydalanishi kerak. An'anaviy tor ko'chalar, hovli madaniyati, soya, suv va daraxt orqali yaratilgan mikroiklim zamonaviy loyihalash uchun muhim manba bo'la oladi.

Sog'lomlashtirish loyihalarida markaziy maydonlarga ortiqcha e'tibor berib, mahalla darajasidagi kundalik makonlarni e'tibordan chetda qoldirish katta xatodir. Chunki salomatlik samarasining katta qismi aynan odamlarning har kuni foydalanadigan kichik fazolarida shakllanadi.

Shu sababli maqolada taklif etilayotgan integrativ model jamoat makonini chiroyli obyekt emas, balki real ishlaydigan, o'lchanadigan va boshqariladigan salomatlik resursi sifatida ko'rishni nazarda tutadi.

Ilmiy-amaliy tavsiyalar. Samarqand shahri jamoat makonlarini sog'lomlashtirish bo'yicha kompleks dastur ishlab chiqilishi va unda markaziy tarixiy hudud, mahalla darajasi hamda chekka turar joy massivlari alohida tipologik guruh sifatida baholanishi lozim.

Har bir jamoat makoni uchun mikroiklim xaritasi, soya diagrammasi, piyoda kirish radiusi, xavfsizlik holati va foydalanuvchi profili aniqlanishi zarur.

Tarixiy markazda turistik yo'nalishlar bilan mahalliy aholi ehtiyojlarini muvozanatlashtiruvchi piyodabop va soyali marshrutlar tizimi ishlab chiqilishi kerak.

Mahalla darajasida kichik skverlar, bekat oldi bo'shliqlari, maktab va mahalla markazlari atrofidagi ochiq hududlar birlamchi sog'lomlashtirish obyekti sifatida qaralishi kerak.

Chekka hududlarda rekreatsion makonlarga teng kirish imkoniyatini ta'minlash uchun 5-10-15 daqiqalik piyoda radiuslari asosida GIS monitoring joriy etilishi maqsadga muvofiq.

Loyihalash jarayonida bolalar, keksalar, ayollar va nogironligi bo'lgan shaxslar ehtiyojlari bo'yicha alohida audit o'tkazilishi zarur.

Jamoat makonlarini sog'lomlashtirish natijalari faqat loyiha topshirilganda emas, balki foydalanish bosqichida ham kuzatib borilishi kerak.

Xulosa. Jamoat makonlarini sog'lomlashtirish zamonaviy shaharsozlikda ko'p qatlamli ilmiy-amaliy yo'nalish bo'lib, u obodonlashtirish, landshaft, piyodaboplik, ekologiya, inklyuzivlik va jamoat salomatligini yagona tizimda birlashtiradi.

Sog'lom jamoat makoni insonni sog'lom xatti-harakatga majbur qilmaydi, balki piyoda yurish, muloqot, dam olish, o'yin, sport va ruhiy tiklanish uchun tabiiy sharoit yaratadi.

Salomatlikka ta'sir etuvchi asosiy arxitektura-ekologik omillar mikroiklim, soyalanganlik, aeratsiya, yashil infratuzilma, havo sifati, shovqin, piyodaboplik, xavfsizlik, yoritish, suv elementlari, materiallar va boshqaruv barqarorligidan iborat.

Samarqand sharoitida sog'lomlashtirishning ustuvor yo'nalishlari issiq-quruq iqlimga moslashuv, tarixiy muhitni saqlash, mahalla darajasidagi kundalik makonlarni kuchaytirish va markaz-cheikka hududlar o'rtasidagi jamoat makoni sifatidagi tafovutni kamaytirishdir.

Taklif etilgan "mikroiqlim - piyodaboplik - inklyuzivlik - ijtimoiy faollik - ekologik barqarorlik - mahalliy identitet" modeli jamoat makonlarini baholash, loyihalash va rekonstruksiya qilish uchun metodik asos sifatida qo'llanishi mumkin.

1-jadval. Jamoat makonlarini sog'lomlashtirish mezonlari

Mezon	Mazmuni	Salomatlikka ta'siri	Loyihaviy yechim
Mikroiqlim	Harorat, soya, shamol, sirt qizishi	Issiqlik stressini kamaytiradi	Daraxt qatori, pergola, suv, qizimaydigan qoplama
Piyodaboplik	Uzluksiz va xavfsiz piyoda tarmog'i	Kundalik jismoniy faollikni oshiradi	Keng yo'lak, xavfsiz kesishma, bekat bilan bog'lash
Yashil infratuzilma	Daraxt, buta, maysa, ekologik yo'lak	Stressni kamaytiradi va havoni yumshatadi	Mahalliy daraxtlar, yashil koridor, parvarish tizimi
Inklyuzivlik	Turli yosh va imkoniyatdagi guruhlar uchun foydalanish	Ijtimoiy tenglikni kuchaytiradi	Universal dizayn, o'tirish intervallari, pandus, taktill yo'lak
Xavfsizlik	Ko'rinuvchanlik, yoritish, faol frontlar	Ruhiy xavfsizlik va kechki faollikni oshiradi	Yoritish, faol fasadlar, kimsasiz burchaklarni kamaytirish
Mahalliy identitet	Joyga xos material, tarixiy obraz, mahalla odatlari	Tegishlilik hissini oshiradi	Mahalliy shakl, soya madaniyati, suv va daraxt obrazlari

2-jadval. Baholash metodlari va ulardan kutiladigan natijalar

Metod	Nima baholanadi?	Afzalligi	Cheklovi
GIS tahlil	Kirish radiusi, yashil hudud, xizmatlar va transport bog'liqligi	Hududiy tengsizlikni ochib beradi	Aniq ma'lumot bazasini talab qiladi
Urbanistik audit	Yo'lak, soya, yoritish, o'rindiqlik, tozalik va xavfsizlik	Tez va amaliy natija beradi	Subyektivlik ehtimoli bor
HIA	Loyiha yoki dastur salomatlikka qanday ta'sir qiladi	Qaror oldidan xavfni kamaytiradi	Ko'p sektorli hamkorlik talab qiladi
Kuzatuv	Kim, qachon, qanday foydalanadi	Real ishlash holatini ko'rsatadi	Vaqt va mavsumga bog'liq

So'rov va intervyu	Foydalanuvchi tajribasi, xavfsizlik, qulaylik	Mahalliy ehtiyojni ochadi	Javoblar subyektiv bo'lishi mumkin
Fotofiksatsiya	Makonning vizual va funksional holati	Taqqoslashga qulay	Salomatlik natijasini bevosita o'lchamaydi

3-jadval. Samarqand sharoitida jamoat makonlari uchun ustuvor indikatorlar

Indikator	Baholash savoli	Ustuvor hudud	Amaliy chora
Soya ulushi	Asosiy piyoda yo'laklari kunning issiq vaqtida soyalanganmi?	Tarixiy markaz va bekatlar	Daraxt, pergola, ayvon, soyabon
Piyoda uzluksizligi	Makon mahalla, bekat va xizmatlar bilan xavfsiz bog'langanmi?	Turar joy massivlari	Yo'laklarni uzluksizlashtirish
Dam olish nuqtalari	Keksalar va bolalar uchun qisqa masofada o'tirish joylari bormi?	Mahalla va parklar	Skameyka, suv, soya cho'ntaklari
Kecha xavfsizligi	Kechki payt yoritish va ko'rinuvchanlik yetarlimi?	Markaz va tranzit yo'llar	Yoritish, faol front, nazorat
Ekologik barqarorlik	Daraxtlar parvarishi va suvni tejash tizimi bormi?	Butun shahar	Mahalliy daraxtlar, sug'orish, yomg'ir suvi boshqaruvi

4-jadval. Jamoat makonlarini sog'lomlashtirish bo'yicha loyiha bosqichlari

Bosqich	Asosiy ish	Kutiladigan natija
1-bosqich	Nazariy va normativ tahlil	Mavjud me'yor va ilmiy asoslar aniqlanadi
2-bosqich	GIS va hududiy xaritalash	Qaysi hududlarda jamoat makoni yetishmasligi ochiladi
3-bosqich	Joyida audit va fotofiksatsiya	Makonning real holati baholanadi
4-bosqich	Foydalanuvchi kuzatuv va so'rov	Haqiqiy ehtiyoj va xatti-harakat aniqlanadi
5-bosqich	Sog'lomlashtirish konsepsiyasi	Mikroiqlim, piyoda, yashil va ijtimoiy yechimlar uyg'unlashadi
6-bosqich	Monitoring va parvarish	Loyihaning uzoq muddatli samarasi nazorat qilinadi

Jamoat makonlari tipologiyasi va sog'lomlashtirish strategiyalari

Jamoat makonlarini sog'lomlashtirishda ularning tipologiyasini aniqlash muhim metodik shart hisoblanadi. Park, skver, tarixiy maydon, piyoda ko'chasi, bekat oldi hududi, mahalla ichki bo'shlig'i yoki turistik yo'nalish bir xil usulda baholanishi mumkin emas. Har bir tipologik guruh o'zining foydalanuvchi tarkibi, vaqt rejimi, mikroiqlim talabi va boshqaruv shakliga ega.

Tarixiy maydonlarda asosiy vazifa obida atrofidagi vizual yaxlitlikni saqlagan holda termal qulaylikni oshirishdan iborat. Bunday hududlarda ko'p hollarda yirik daraxt ekish, baland konstruktsiya yoki zamonaviy elementlarni haddan ortiq qo'llash tarixiy ko'rinishga salbiy ta'sir qilishi mumkin. Shu bois yengil soyabonlar, past balandlikdagi o'tirish elementlari, vaqtinchalik mavsumiy yechimlar va yer sirtining qizishini kamaytiruvchi materiallar muhim bo'ladi.

Mahalla ichki bo'shliqlarida sog'lomlashtirishning bosh vazifasi kundalik hayotga yaqinlikdir. Bu hududlarda katta monumental kompozitsiyadan ko'ra, bolalar o'yini, keksalar uchun o'tirish, qo'shnihilik muloqoti, kichik sport va xavfsiz piyoda harakatni ta'minlash muhim. Mahalla makoni odamlarning kundalik ijtimoiy hayotini faollashtirsa, sog'lomlashtirishning ijtimoiy samarasi kuchayadi.

Bekat oldi va transport tugunlari sog'lomlashtirishda alohida e'tibor talab qiladi. Chunki ular ko'pincha chang, shovqin, quyosh, transport xavfi va tartibsiz harakatlar yig'ilgan joylardir. Bunday hududlar soyali

kutish zonalari, xavfsiz piyoda yo‘laklari, aniq navigatsiya, skameyka va transportdan himoyalangan yashil tamponlar orqali sog‘lomlashtirilishi mumkin.

Turistik yo‘nalishlarda sog‘lomlashtirish mahalliy aholi ehtiyojlari bilan sayyohlik qulayligini muvozanatlashtirishi kerak. Agar jamoat makoni faqat turist uchun bezatilsa, mahalliy aholi undan begonalashadi. Agar faqat mahalliy foydalanish hisobga olinsa, turistik oqimlarning xavfsizligi va boshqaruvi zaiflashadi.

Piyoda ko‘chalari va tarixiy yo‘laklarda sog‘lomlashtirish vizual ketma-ketlik bilan bog‘liq. Odam ko‘cha bo‘ylab yurar ekan, makonni ketma-ket idrok qiladi: soya, fasad ritmi, savdo faolligi, dam olish nuqtalari, obida silueti va ochiq maydonlar navbat bilan shahar tajribasini yaratadi.

Chekka turar joy massivlarida sog‘lomlashtirishning asosiy yo‘nalishi “yaqinlik” tamoyilidir. Aholi uzoqdagi markaziy parkka kam borishi mumkin, ammo uyiga yaqin, soyali, xavfsiz va kichik rekreatsion makondan har kuni foydalanadi. Shu sababli kichik jamoat makonlari tarmog‘i katta markaziy loyihalardan kam ahamiyatga ega emas.

Sog‘lomlashtirish indikatorlarini baholash shkalasi

Jamoat makonlarini ilmiy baholash uchun indikatorlar faqat tavsifiy emas, balli yoki darajali shaklda ham ifodalanishi lozim. Bunda har bir indikator “past”, “o‘rta”, “yaxshi” va “yuqori” sifat darajalariga ajratilishi mumkin. Masalan, soya ulushi piyoda yo‘laklarining issiq vaqtda qanchalik himoyalanganiga qarab baholanadi.

Piyodaboplik indikatorida makonga yetib borish masofasi, yo‘lak uzluksizligi, kesishmalar xavfsizligi va universal kirish imkoniyati asosiy mezon sifatida olinadi. Agar yo‘lak uzluksiz bo‘lmasa, makonning ichki sifati yuqori bo‘lsa ham umumiy baho pasayadi.

Yashil infratuzilma indikatorida daraxt soni emas, uning foydalanuvchi hududiga real ta‘siri muhim. Daraxt soya bermasa, parvarish qilinmasa yoki odamlar foydalanadigan joydan uzoqda bo‘lsa, u sog‘lomlashtirish samarasi nuqtai nazaridan past baholanadi.

Xavfsizlik indikatorida tungi yoritish, ko‘rinuvchanlik, faol frontlar, transportdan ajralish va ijtimoiy nazorat darajasi hisobga olinadi. Bu mezonlar ayniqsa ayollar, bolalar va keksalar uchun muhimdir.

Inklyuzivlik indikatorida pandus, taktill yo‘lak, o‘tirish nuqtalari, qisqa masofali marshrutlar, aravacha uchun manevr maydoni va axborot belgilarining tushunariligi baholanadi.

Baholash natijasida jamoat makonlari ustuvorlik bo‘yicha guruhlanadi: tezkor aralashuv talab qiladigan hududlar, o‘rta muddatli rekonstruksiya hududlari va uzoq muddatli strategik rivojlanish hududlari.

Samarqand uchun bunday shkala markaziy tarixiy hududlar, mahalla ichki makonlari va chekka turar joy massivlarini taqqoslash imkonini beradi. Bu esa investitsiyani faqat ko‘rinadigan markazlarga emas, salomatlik nuqtai nazaridan eng muhtoj hududlarga yo‘naltirishga yordam beradi.

Loyihalash va boshqaruvda kutiladigan ilmiy-amaliy natijalar

Sog‘lomlashtirish yondashuvini joriy etish natijasida jamoat makonlari shahar bosh rejasining passiv bezak elementi emas, balki ijtimoiy-salomatlik infratuzilmasi sifatida qaraladi. Bu yondashuv rejalashtirish, transport, landshaft va ijtimoiy xizmatlarni bir-biriga bog‘laydi.

Birinchi kutiladigan natija - piyoda faolligining oshishi. Agar makon soyali, xavfsiz va yo‘nalish jihatdan tushunarli bo‘lsa, odamlar qisqa masofali kundalik harakatlarni avtomobilsiz bajarishga ko‘proq moyil bo‘ladi.

Ikkinchi natija - ijtimoiy aloqalarning kuchayishi. O‘tirish, uchrashish, bolalar o‘yini va mahalla ichki tadbirlari uchun sharoit yaratilgan hududlarda qo‘shnichilik aloqalari kuchayadi.

Uchinchi natija - ruhiy tiklanish va stressning kamayishi. Daraxt, suv, soya, sokinlik va vizual tartib ruhiy barqarorlikka ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi.

To‘rtinchi natija - ekologik barqarorlik. Yashil hududlar, suvni tejovchi landshaft, yomg‘ir suvini boshqarish va qizimaydigan qoplamalar issiqlik oroli ta‘sirini kamaytiradi.

Beshinchi natija - shahar identitetining mustahkamlanishi. Samarqandga xos tarixiy-madaniy obraz, mahalla odatlari va mahalliy materiallar jamoat makonini begona universal dizayndan ajratib turadi.

Oltinchi natija - boshqaruv samaradorligi. Indikatorli baholash va monitoring orqali jamoat makonlari holatini muntazam kuzatish, kamchiliklarni oldindan aniqlash va resurslarni maqsadli yo'naltirish mumkin bo'ladi.

5-jadval. Jamoat makonlari tipologiyasi va sog'lomlashtirish ustuvorliklari

Makon turi	Asosiy muammo	Sog'lomlashtirish ustuvorligi
Tarixiy maydon	Ochiq sirt qizishi va turistik yuklama	Vizual muhofaza bilan mos termal qulaylik
Mahalla ichki bo'shlig'i	Bolalar va keksalar uchun yetarli sharoit yo'qligi	Yaqin masofali dam olish va o'yin zonolari
Bekat oldi hududi	Chang, shovqin, quyosh va xavfsizlik muammolari	Soyali kutish, yashil tampon va xavfsiz piyoda kirish
Piyoda ko'chasi	Soya va to'xtash nuqtalarining uzluksiz emasligi	Ketma-ket qulaylik va faol fasadlar
Chekka turar joy massivi	Rekreasion makonlarga teng kirish yetishmasligi	5-10-15 daqiqalik piyoda radiusidagi kichik makonlar tarmog'i

Foydalanilgan adabiyotlar

1. World Health Organization. Healthy Cities: Effective Approach to a Rapidly Changing World. Geneva: WHO, 2020. URL: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240004825>
2. World Health Organization Regional Office for Europe. Urban Green Spaces and Health: A Review of Evidence. Copenhagen: WHO, 2016. URL: <https://iris.who.int/handle/10665/345751>
3. UN-Habitat. Global Public Space Toolkit: From Global Principles to Local Policies and Practice. Nairobi: UN-Habitat, 2015. URL: <https://unhabitat.org/global-public-space-toolkit>
4. Barton H., Grant M., Guise R. Shaping Neighbourhoods: For Local Health and Global Sustainability. London: Routledge, 2010.
5. Gehl J. Cities for People. Washington, DC: Island Press, 2010.
6. Carmona M. Public Places Urban Spaces: The Dimensions of Urban Design. London: Routledge, 2021.
7. World Health Organization. Health Impact Assessment: Main Concepts and Suggested Approach. Gothenburg Consensus Paper. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 1999.
8. Project for Public Spaces. Placemaking: What if We Built Our Cities Around Places? New York: PPS, 2016. URL: <https://www.pps.org/>
9. Jacobs J. The Death and Life of Great American Cities. New York: Random House, 1961.
10. Whyte W.H. The Social Life of Small Urban Spaces. Washington, DC: Conservation Foundation, 1980.
11. Amlaev K.R., Karabakhsyan E.A. Healthy Urban Planning: Methodological Guide. Stavropol, 2016.
12. I-bob. Jamoat makonlarini sog'lomlashtirishning ilmiy-nazariy va metodik asoslari. Dissertatsiya qo'lyozma material, 2026.

JAMOAT MAKONLARINI SOG‘LOMLASHTIRISHNING ARXITEKTURA-EKOLOGIK VA METODIK MEZONLARI

Berdiyev Malik Xoliqulovich

mustaqil tadqiqotchi, SamDAQU

Annotatsiya. Mazkur tezisda jamoat makonlarini sog‘lomlashtirishning nazariy mazmuni, inson salomatligi va faolligiga ta’sir etuvchi arxitektura-ekologik omillar hamda baholash indikatorlari yoritiladi. Tezisda jamoat makoni shahar salomatligining fazoviy qatlami sifatida talqin qilinib, mikroiklim, piyodaboplik, yashil infratuzilma, inklyuzivlik, xavfsizlik va mahalliy identitet asosiy mezon sifatida ko‘rsatiladi.

Samarqand shahri sharoitida sog‘lomlashtirish masalasi tarixiy muhit, issiq-quruq iqlim, mahalla tizimi va turistik oqimlar bilan bog‘liq holda ko‘rib chiqiladi. Natijada jamoat makonlarini sog‘lomlashtirish bo‘yicha qisqa metodik model va amaliy tavsiyalar taklif etiladi.

Kalit so‘zlar: *jamoat makoni, sog‘lom shahar, mikroiklim, piyodaboplik, ko‘kalamzorlashtirish, inklyuzivlik, Samarqand.*

Kirish. Jamoat makonlari shahar aholisining kundalik hayoti, harakati va ijtimoiy munosabatlari yuzaga chiqadigan asosiy ochiq muhit hisoblanadi. Shuning uchun ularning sifati nafaqat estetik taassurot, balki jismoniy faollik, ruhiy farovonlik, ijtimoiy aloqalar va ekologik barqarorlik bilan ham bevosita bog‘liqdir.

Sog‘lomlashtirish tushunchasi mavjud makonni odamlar uchun qulay, xavfsiz, soyali, piyodabop, inklyuziv va ijtimoiy faol holatga keltirish jarayonini anglatadi. Bunda makonning salomatlikka ta’siri bir martalik loyiha elementi emas, balki uzoq muddatli shahar boshqaruvi vazifasi sifatida qaraladi.

Samarqand shahri uchun bu masala alohida dolzarbdir, chunki tarixiy markaz, turizm, issiq-quruq iqlim, mahalla tizimi va zamonaviy transport bosimi birgalikda jamoat makonlarining sifatiga kuchli ta’sir ko‘rsatadi.

Asosiy qism. Jamoat makonlarini sog‘lomlashtirishning birinchi mezoni mikroiklimdir. Soya, shamol, sirt qizishi va suv elementlari foydalanuvchining makonda qancha vaqt qolishini belgilaydi. Ayniqsa issiq iqlimli shaharlarda soya tarmog‘i jismoniy faollikni rag‘batlantiruvchi eng muhim omillardan biridir.

Ikkinchi mezon piyodaboplikdir. Agar makonga yetib borish xavfli yoki noqulay bo‘lsa, uning ichki dizayni yuqori sifatli bo‘lsa ham, sog‘lomlashtiruvchi samarasi cheklangan bo‘ladi. Piyodaboplik yo‘laklarning uzluksizligi, xavfsiz kesishmalar, jamoat transporti bilan bog‘liqlik va qisqa masofali marshrutlar orqali belgilanadi.

Uchinchi mezon yashil infratuzilmadir. Daraxt va butalar nafaqat bezak elementi, balki soya, mikroiklim, havoni yumshatish, shovqinni pasaytirish va ruhiy tiklanish vositasidir. Samarqand sharoitida mahalliy iqlimga mos daraxt turlarini tanlash va sug‘orish tizimini to‘g‘ri tashkil etish muhim.

To‘rtinchi mezon inklyuzivlikdir. Bolalar, keksalar, ayollar, nogironligi bo‘lgan shaxslar va turli ijtimoiy guruhlar teng foydalana oladigan makon haqiqatan sog‘lom makon hisoblanadi. Bu pandus, taktil yo‘lak, o‘tirish joyi, hojatxona, yoritish va xavfsiz marshrutlar bilan bog‘liq.

Beshinchi mezon ijtimoiy faollik va xavfsizlikdir. Faol frontlar, ko‘rinuvchanlik, kechki yoritish, xizmatlar yaqinligi va turli yosh guruhlarining birgalikda foydalanishi jamoat makonida xavfsizlik hissini oshiradi.

Oltinchi mezon mahalliy identitetdir. Tarixiy shahar sharoitida jamoat makonlari universal standartlar asosida emas, balki joyning madaniy xotirasi, mahalla odatlari, an’anaviy soya va suv elementlari, tarixiy manzara va mahalliy materiallar bilan uyg‘un holda shakllanishi kerak.

1-jadval. Tezis uchun jamoat makonlarini sog‘lomlashtirish indikatorlari

Indikator	Mazmuni	Samarqand uchun tavsiya
Soya	Yurish va dam olish zonalarining quyoshdan himoyalanihi	Daraxt qatori, ayvon, pergola va soyali bekatlar

Piyodaboplik	Makonlarga xavfsiz va uzluksiz yetib borish	Mahalla-bekat-markaz yo'nalishlarini bog'lash
Yashillik	Daraxt, buta, maysa va suv elementlari tizimi	Mahalliy iqlimga mos turlar va parvarish tizimi
Inklyuzivlik	Turli yosh va imkoniyat guruhlari uchun qulaylik	Pandus, o'tirish nuqtalari, taktill qoplama, yoritish
Xavfsizlik	Ko'rinuvchanlik, faol front va tungi foydalanish	Yoritish va kimsasiz hududlarni kamaytirish
Identitet	Mahalliy tarixiy-madaniy obraz	Samarqandga xos material, rang, soya va suv yechimlari

Metodik model

Tezis doirasida jamoat makonlarini sog'lomlashtirish quyidagi bosqichlarda amalga oshirilishi taklif etiladi. Birinchi bosqichda makonning mavjud holati fotofiksatsiya, joyida kuzatuv va audit orqali o'rganiladi. Ikkinchi bosqichda mikroiqlim, soya, piyoda kirish, xavfsizlik va inklyuzivlik indikatorlari bo'yicha baholash amalga oshiriladi.

Uchinchi bosqichda foydalanuvchilar tarkibi, kundalik foydalanish vaqti, yosh guruhlari va ehtiyojlar tahlil qilinadi. To'rtinchi bosqichda arxitektura-rejalashtirish yechimlari ishlab chiqiladi. Beshinchi bosqichda loyiha natijalari foydalanish jarayonida monitoring qilinadi.

Bu modelning afzalligi shundaki, u makonni faqat chizma yoki tashqi ko'rinish asosida emas, balki odamlarning real foydalanishi, salomatlikka ta'siri va boshqaruv barqarorligi asosida baholaydi.

Xulosa

Jamoat makonlarini sog'lomlashtirish zamonaviy shaharsozlikda salomatlik, ekologiya, ijtimoiy tenglik va mahalliy identitetni birlashtiruvchi muhim ilmiy-amaliy yo'nalishdir.

Sog'lom makonning asosiy mezonlari mikroiqlim, piyodaboplik, yashil infratuzilma, inklyuzivlik, xavfsizlik, ijtimoiy faollik va boshqaruv barqarorligidan iborat.

Samarqand sharoitida sog'lomlashtirishda soya, suv, daraxt, piyoda yo'nalishlari, mahalla ichki bo'shliqlari va tarixiy muhitga mos yechimlar ustuvor ahamiyatga ega.

Jamoat makonlarini baholashda GIS, audit, fotofiksatsiya, so'rov, foydalanuvchi kuzatuv va Health Impact Assessment yondashuvlarini birlashtirish maqsadga muvofiq.

Taklif etilgan indikatorlar tizimi Samarqand jamoat makonlarini rekonstruksiya qilish, sog'lomlashtirish va boshqarish uchun metodik asos bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Amaliy tavsiyalar

Birinchi tavsiya - jamoat makonlarini tuman, mahalla va ko'cha darajasida inventarizatsiya qilishdir. Inventarizatsiya jarayonida har bir makonning maydoni, kirish masofasi, soya holati, o'tirish joyi, yoritish, xavfsizlik, yashillik va parvarish darajasi qayd etilishi kerak.

Ikkinchi tavsiya - issiq iqlim sharoitida soya tarmog'ini birlamchi rejalashtirish elementi sifatida qabul qilishdir. Soya faqat daraxt ekish bilan emas, balki ayvon, pergola, binolar fronti, bekat soyaboni va vaqtinchalik mavsumiy konstruksiyalar orqali ham yaratilishi mumkin.

Uchinchi tavsiya - mahalla darajasidagi kichik jamoat makonlarini alohida dastur sifatida rivojlantirishdir. Kichik skver, bekat oldi cho'ntagi, maktab atrofi va mahalla markazi har kuni ishlaydigan salomatlik infratuzilmasi sifatida qaralishi lozim.

To'rtinchi tavsiya - jamoat makonlari loyihalarida bolalar va keksalar ehtiyojini asosiy sinov mezoni sifatida olishdir. Agar makon ushbu ikki guruh uchun qulay bo'lsa, u odatda boshqa foydalanuvchilar uchun ham qulay bo'ladi.

Beshinchi tavsiya - loyiha tugagandan keyin monitoring tizimini yo'lga qo'yishdir. Odamlar makondan qachon va qanday foydalanayotganini kuzatmasdan turib, sog'lomlashtirish samaradorligini baholab bo'lmaydi.

2-jadval. Sog'lomlashtirish bo'yicha qisqa amaliy dastur

Yo'nalish	Qisqa muddatli chora	Uzoq muddatli natija
-----------	----------------------	----------------------

Mikroiqlim	Soyabon, daraxt va qizimaydigan qoplama	Issiqlik stressingining kamayishi
Piyodaboplik	Yo'laklarni uzluksizlashtirish va kesishmalarni xavfsizlashtirish	Kundalik yurish faolligining oshishi
Inklyuzivlik	Pandus, o'tirish joyi va taktil belgilar	Foydalanish tengligining kuchayishi
Yashillik	Mahalliy daraxtlar va parvarish rejasi	Ekologik barqarorlikning oshishi
Monitoring	Fotofiksatsiya va foydalanuvchi kuzatuv	Loyihalarning real samaradorligini nazorat qilish

Foydalanilgan adabiyotlar

1. World Health Organization. Healthy Cities: Effective Approach to a Rapidly Changing World. Geneva: WHO, 2020. URL: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240004825>
2. World Health Organization Regional Office for Europe. Urban Green Spaces and Health: A Review of Evidence. Copenhagen: WHO, 2016. URL: <https://iris.who.int/handle/10665/345751>
3. UN-Habitat. Global Public Space Toolkit: From Global Principles to Local Policies and Practice. Nairobi: UN-Habitat, 2015. URL: <https://unhabitat.org/global-public-space-toolkit>
4. Barton H., Grant M., Guise R. Shaping Neighbourhoods: For Local Health and Global Sustainability. London: Routledge, 2010.
5. Gehl J. Cities for People. Washington, DC: Island Press, 2010.
6. Carmona M. Public Places Urban Spaces: The Dimensions of Urban Design. London: Routledge, 2021.
7. World Health Organization. Health Impact Assessment: Main Concepts and Suggested Approach. Gothenburg Consensus Paper. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 1999.
8. Project for Public Spaces. Placemaking: What if We Built Our Cities Around Places? New York: PPS, 2016. URL: <https://www.pps.org/>

SHAHAR YO'L-KO'CHA TARMOQLARINI VERTIKAL REJALASHTIRISH VA OBODONLASHTIRISHNING DOLZARB MUAMMOIARI

Beknazarov Murod Boynazarovich, Madiyev Farrux Muysinovich

katta o'qituvchi, SamDTU

Xaitmetov Kamronbek Murodovich,

talaba, SamDTU

Annotatsiya: Ushbu maqolada shaharsozlikda yo'l-ko'cha tarmoqlarini loyihalash, muhandislik-obodonlashtirish elementlarini shakllantirish hamda vertikal rejalashtirishdagi mavjud tizimli muammolar tahlil qilingan. Shahar ko'chalarining tasnifi, ularning geometrik o'lchamlari va yo'l to'shamalari konstruksiyalarining hududiy gidrogeologik xususiyatlariga (sog' tuproq cho'kishi) bog'liqligi ko'rib chiqilgan. Shuningdek, piyodalar yo'laklarida tadbirkorlar tomonidan o'zboshimchalik bilan amalga oshirilayotgan paski-balandlik qoplamalari, zinapoyalar va bordyurlar tanqisligi landshaft arxitekturasi va piyodalar xavfsizligi nuqtayi nazaridan yoritilgan.

Kalit so'zlar: Yo'l-ko'cha tarmog'i, tarx, lotok, kyuvet, qizil chiziq, vertikal rejalashtirish, bo'yлама qiyalik, yo'l qoplamasi, asfaltbeton, obodonlashtirish.

Аннотация: В данной статье анализируются существующие системные проблемы проектирования улично-дорожной сети, формирования элементов инженерного благоустройства и вертикальной планировки в градостроительстве. Рассмотрена классификация городских улиц, их геометрические параметры и зависимость конструкций дорожных одежд от гидрогеологических особенностей региона (просадочность лессовых грунтов). Также с точки зрения ландшафтной

архитектуры и безопасности пешеходов освещены проблемы разноуровневых покрытий тротуаров, самовольно возводимых предпринимателями, дефицита лестниц и бордюров.

Ключевые слова: Улично-дорожная сеть, план, лоток, кювет, красная линия, вертикальная планировка, продольный уклон, дорожное покрытие, асфальтобетон, благоустройство.

Abstract: This article analyzes current systemic issues in designing urban street-road networks, implementing engineering landscaping elements, and vertical planning in urban development. The classification of urban streets, their geometric parameters, and the dependence of road pavement structures on regional hydrogeological features (collapse of loess soils) are examined. Additionally, from the perspective of landscape architecture and pedestrian safety, the problems of uneven sidewalk surfaces arbitrarily built by entrepreneurs, alongside the lack of proper stairs and curbs, are highlighted.

Keywords: Street-road network, plan, gutter, ditch, red line, vertical planning, longitudinal slope, road pavement, asphalt concrete, landscaping.

Shahar ko'chalari, yo'llari va maydonlari shaharlarni tarxlash, qurish va obodonlashtirishda eng muhim muhandislik elementlaridan biri hisoblanadi. Ko'cha va yo'llar shahar markazi va tumanlar oralig'ini, turar-joy binolari hamda sanoat zonalarini o'zaro bog'lash orqali yaxlit transport-yo'lovchi aloqa tarmoqlarini shakllantiradi.

Transport oqimini maqsadli tezlik bilan xavfsiz o'tkazishdan tashqari, ko'cha hududlari shahar ekotizimini shamollatish (aeratsiya) va transport shovqinini pasaytirish funksiyasini ham bajaradi. Bundan tashqari, yo'l-ko'cha tarmoqlari ostiga barcha yer osti muhandislik kommunikatsiyalari yotqiziladi. Ko'chalar yuzasidagi atmosfera va yomg'ir suvlari esa lotoklar, kyuvetlar, ariq-zovurlar hamda yer osti oqava tarmoqlari (tizimlari) yordamida yig'iladi va hududdan chetlashtiriladi. Shaharsozlik rejasida ko'cha va yo'llarning chegarasi bo'lib "Qizil chiziq" hisoblanadi, u binolarning qurilish tartibi va chegarasini qat'iy belgilaydi.

Shahar ko'chalari va yo'llarining tasnifi - Shahar ko'chalari va yo'llari o'zlarining funksional vazifalariga binoan quyidagi turkumlarga ajratiladi:

Tezyurar yo'llar: Transport vositalarining maksimal tezlikda uzluksiz harakatlanishini ta'minlaydi. Ular shaharning yirik va uzoq tumanlarini bog'laydi va kesishmalar turli sathlarda (ayri-ayri) loyihalanadi.

Magistral ko'chalar: Umumshahar va tuman ahamiyatiga ega bo'lgan yo'llarga bo'linib, odatda ko'p qavatli ma'muriy, jamoat, savdo va madaniy-maishiy binolar bilan o'ralgan bo'ladi.

Mahalliy ahamiyatli ko'chalar: Mikrotumanlar, mahallalar va alohida turar-joy guruhlarini o'zaro bog'lab, magistral yo'llarga va transport bekatlariga chiquvchi oqimlarga xizmat qiladi.

Shahar yo'llarida harakat bo'lagining eni shaharsozlik me'yorlariga (QMQ) ko'ra: tezyurar yo'llarda 3,75 m, umumshahar magistrallarida 3,5-3,75 m va tuman magistrallarida 3,0-3,5 m qilib qabul qilingan. Bir tomonlama harakat bo'laklarining transport otkazuvchanligini hisoblashda quyidagi taqsimlash koeffitsiyenti qo'llaniladi: 1-qator uchun - 1,00; 2-qator uchun - 0,85; 3-qator uchun - 0,70 va 4-qator uchun - 0,50. Piyodalar harakati uchun ko'chani ikki chetida qizil chiziqqacha bo'lgan masofada eni 3, 4, 5 m bo'lgan piyodalar yo'laklari (trotuarlar) tashkil etiladi.

Shahar ko'chalarini loyihalash uchta asosiy geometrik shakl asosida amalga oshiriladi:

Rejali loyihalash (Tarx): Qatnov qismi, piyodalar yo'lasi, ko'kalamzorlashtirish zonalarini va kichik arxitektura shakllarining o'zaro uyg'un joylashishini aniqlaydi.

Bo'ylama shakl (Profil): Ko'cha o'qi bo'ylab vertikal kesim bo'lib, piketlar yordamida reliyefga bog'lanadi. Transport harakati xavfsizligi uchun bo'ylama qiyalik me'yorda bo'lishi lozim (tezyurar yo'llarda maksimal bo'ylama qiyalik - 40%o (yoki 4%), mahalliy ko'chalarda esa - 80%o (8%)).

Ko'ndalang shakl: Atmosfera suvlarini qatnov qismidan chetlashtirish uchun bir yoki ikki tomonlama qiyalik bilan loyihalanadi.

Yo'l qoplamasi (asfaltbeton) mustahkam, suv o'tkazmaydigan va shinaning yo'lga tishlashish koeffitsiyenti yuqori bo'lishini ta'minlashi shart. To'shovchi qatlam qum, shag'al yoki barqarorlashtirilgan tuproq asosida drenaj va issiqlik izolyatsiyasi vazifasini bajaradi.

Obodonlashtirish va rejalashtirishdagi muammolar - Respublikamiz hududidagi (xususan, Samarqand va uning atrofidagi) yerlarning asosiy qismi lyosssimon (sog') tuproqlardan iborat

bo'lib, ular namlanganda gidrogeologik cho'kish xususiyatiga ega. Ushbu omil tufayli va texnologik jarayonlarning to'liq bajarilmasligi (past sifatli bitum va bog'lovchi materiallar qo'llanilishi) oqibatida yo'l qoplamalarining 40% dan ortig'i muddatidan oldin ishdan chiqmoqda.

Muammoning eng og'riqli nuqtasi - ko'chalarni obodonlashtirish va piyodalar infratuzilmasidagi jiddiy nuqsonlardir:

Vertikal nomutanosiblik: Bugungi kunda shahar ko'chalarida xususiy tadbirkorlar va do'kon egalari o'z tashabbuslari bilan bino oldidagi trotuar qoplamalarini (bruschatka) har xil balandlikda va o'zboshimchalik bilan yotqizishmoqda.

Zinapoyalar va Bordyurlar tanqisligi: Ko'chalarning vertikal profili paski-balandlik joylarida qulay va loyiha o'lchamlariga javob beradigan zinapoyalar hamda panduslarning yo'qligi, katta yo'l chetlarida chegaralovchi toshlar (bordyurlar) qo'yilmasligi shahar landshaftiga putur yetkazmoqda.

Piyodalar jarohatlanishi: Ushbu tartibsiz va har xil sathli paski-balandlik qoplamalari piyodalarning, ayniqsa qariyalarning, bolalarning va imkoniyati cheklangan shaxslarning qoqilishiga, yiqilishiga va og'ir jarohatlanishiga olib kelmoqda.

Strukturaviy blok-sxema

Obodonlashtirish va yo'l elementlarining o'zaro ziddiyatlarini ko'rsatish uchun maqolaning 4-qismiga quyidagi tizimli blok-sxemani kiritish tavsiya etiladi:

4-rasm. Shahar ko'chalari infratuzilmasi va obodonlashtirishidagi tizimli nuqsonlar strukturasi.

Xulosa - Shahar ko'chalari va yo'llarini loyihalashda faqatgina transport oqimini hisoblash yetarli emas, balki "qizil chiziq" ichidagi barcha obodonlashtirish va piyoda yo'laklari elementlarini yaxlit arxitekturaviy-muhandislik majmuasi sifatida ko'rish lozim. Piyodalar yo'laklarining tadbirkorlar tomonidan o'zboshimchalik bilan turli balandliklarda o'zgartirilishiga chek qo'yish, muhandislik nazorati hamda loyiha talablariga ko'ra mas'uliyatni qat'iy kuchaytirish talab etiladi. Ushbu maqola materiallaridan "Shahar ko'chalari, yo'llari va transporti" hamda "Bosh reja va yo'llar arxitekturasi" fanlarini o'rganayotgan talabalar, magistrlar va loyihachi muhandislar amaliy qo'llanma sifatida foydalanishlari mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

ShNQ 2.07.01-20 "Shaharsozlik. Shahar va qishloq aholi punktlari hududlarini rivojlantirish va qurilishini loyihalash".

QMQ 2.05.02-20 "Avtomobil yo'llari".

To'rayev S.A., Transport infratuzilmasi va shaharsozlik loyihalari to'plami.

Boynazarov, Mehroj; Boynazarovich, Beknazarov Murod; Muysinovich, Madiev Farrux; "Aqlli shahar va innovatsion g'oyalar", journal of engineering, mechanics and modern architecture", 780-758, 2023.

Boynazarov, Mehroj; Boynazarovich, Beknazarov Murad; Muysinovich, Madiev Farrukh; Smart city and innovative ideas, "Journal of engineering, mechanics and modern architecture", 332-337, 2023.

Beknazarov M.B; Boynazarov M.M; Проектирование водостоков в жилых районах, central asian journal of arts and design, 571-575, 2023.

O'ZBEKISTONDA MAHALLA KONSEPSIYASINI RIVOJLANTIRISHNING TRANSFORMATSION STRUKTURASI: URBANISTIK VA IJTIMOY-IQTISODIY YONDASHUV.

Fayzulla Chorshanbayev, Chinnigul Meliyeva

v.b., dotsentlari Corresponding author: chorshanbayev.fayzulla@samdaqu.edu.uz

Annotatsiya Ushbu maqolada O'zbekistonning an'anaviy ijtimoiy birligi bo'lgan mahalla tizimini zamonaviy urbanistik talablar asosida transformatsiya qilish masalalari tadqiq etiladi. Tadqiqotning asosiy maqsadi - "og'ir" (qizil) toifadagi mahallalarni barqaror rivojlantirish uchun ilmiy asoslangan Master rejalar (MMRL) tarkibi va mazmunini tahlil qilishdir. Maqolada aholi ishtirokidagi loyihalash (participatory planning), infratuzilmani modernizatsiya qilish va hududlarni funksional zonallashtirishning yangi mexanizmlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: Mahalla, Master reja, aholi ishtirokidagi loyihalash, urbanizatsiya, infratuzilma, qizil toifa, barqaror rivojlanish, shaharsozlik normalari.

O'zbekiston Respublikasida mahallalarni rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Bugungi kunda mahallalarning bosh rejaları (Master rejalar) nafaqat me'moriy chizmalar, balki hududning ijtimoiy-iqtisodiy muammolarini hal etishga qaratilgan fundamental axborot-tahliliy hujjatdir. Loyihaning asosiy maqsadi - ijtimoiy-iqtisodiy ahvoli og'ir mahallalarni "qizil" toifadan chiqarish uchun xalqaro standartlarga mos urbanistik yechimlarni ishlab chiqishdir.

Mahalla konsepsiyasini rivojlantirishning asosi – "Aholi ishtirokidagi loyihalash" tamoyilidir. Ushbu yondashuvda mutaxassislar aholi bilan bevosita muloqot qilib, mahallaning ichki muammolarini o'rganadilar. Master reja loyihasi 6 ta asosiy bosqichni o'z ichiga oladi:

Hududning joriy ijtimoiy-iqtisodiy holatini tahlil qilish.

Iqtisodiy rivojlanish salohiyati va zaxiralarini aniqlash.

Rivojlanish maqsadlarini shakllantirish.

Investitsiya va infratuzilma loyihalari ro'yxatini tuzish.

Yerdan foydalanish va Master reja sxemasi.

Yer uchastkalari (lotlar) pasportlarini shakllantirish.

Mahalla hududini rivojlantirishda funksional zonallashtirish (zoning) muhim rol o'ynaydi. Ma'lumotlarga ko'ra, mahallalar Master rejalarida hududni turar-joy, jamoat, yashil hudud va ishlab chiqarish zonalariga oqilona bo'lish talab etiladi.

Infratuzilma va transport: Master rejada ichki yo'l-ko'cha tarmog'i piyoda va velosiped yo'laklari bilan bog'lanishi shart. Shuningdek, ichki yo'laklarning o'lchami (eni 3.5 m dan 5.5 m gacha) va bino devoridan kamida 5 m masofada joylashishi xavfsizlik standartlari uchun belgilangan.

Muhandislik kommunikatsiyalari: Suv, elektr, gaz va aloqa tarmoqlari quvvati mahalla ehtiyojlariga mos ravishda hisoblanadi. "Obod mahalla" dasturi doirasida ichki yo'llar asfaltlanishi, ichimlik suvi va oqova suv tarmoqlari yaxshilanishi nazarda tutilgan.

Shaharsozlik me'yorlariga ko'ra, mahalla hududining 50% dan kam bo'lmagan qismi ko'kalamzorlashtirish obyektlariga ajratilishi kerak. O'zbekistonning issiq iqlimi sharoitida daxtzorlar mikroiklimni yaxshilash va shovqindan himoya qilish uchun xizmat qiladi. Yashil zonalarda har bir aholi jon boshiga to'g'ri keladigan me'yorlar shahar kattaligiga qarab 21 m² dan 25.7 m² gacha belgilangan.

Mahalla rivojlanish strukturasi hayotiyligi maxsus baholash jadvali asosida 100 ballik tizimda tekshiriladi:

Ijtimoiy tahlil va aholi ishtiroki (20 ball).

Shaharsozlik va me'moriy yechimlar (30 ball).

Infratuzilma va muhandislik (25 ball).

Ekologik va normativ muvofiqlik (15 ball).

Prezident murojaatnomalarida ta'kidlanganidek, 2030-yilga qadar mamlakatda urbanizatsiya darajasini 60% ga yetkazish strategik vazifadir. Bu jarayonda qishloq mahallalarini ham shahar tipidagi posyolkalarga aylantirish, ularda ko'p qavatli uy-joylar va zamonaviy servis xizmatlarini yo'lga qo'yish asosiy o'rin tutadi.

Mahalla konsepsiyasining yangi rivojlanish strukturasi nafaqat hududni obodonlashtirish, balki aholining yashash sifatini tubdan yaxshilashga xizmat qiladi. Master rejalar orqali mahallalarning iqtisodiy salohiyatini oshirish, raqamli texnologiyalar (GIS, 3D modellashtirish) va barqaror transport tizimlarini joriy etish orqali zamonaviy "aqlli" mahalla modelini yaratish imkoniyati paydo bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

Mahallalar Master Rejalar Loyihalarini ishlab chiqishda namunaviy dastur, 2026.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlisga Murojaatnomasi, 2019.

Achildiyev R.M. Shahar transporti. Darslik, 2025.

Qayimov A.Q., Turok J. Aholi yashash joylarini ko'kalamzorlashtirish, 2012.

Xotamov A.T., Usmonov Q.T. Shahar hududini kompleks obodonlashtirish, 2014.

Pirimjarov M.X. Ingenerlik obodonlashtirish va transport, 2007.

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЦЕНТРОВ В МАЛЫХ ГОРОДАХ

Комил Рахимов

СамГАСУ, преподаватель

Аннотация: В статье рассматриваются условия образования общественных центров в малых городах и внутренняя планировочная структура общественных центров.

Ключевые слова: малые города, градостроительство, общественные центры, культурный центр, башня.

Abstract: This article discusses the conditions for the formation of public centers in small towns and the internal planning structure of public centers.

Key words: small towns, urban planning, public centers, cultural center, tower.

Социально-бытовые факторы сыграли значительную роль в формировании градостроительной системы малых городов Узбекистана, что в свою очередь наложило свой отпечаток на градообразующее значение архитектуры общественных центров, структурно-генетическую типологию, архитектурно-художественный образ.

Разделение города на маленькие кварталы было важнейшим событием, которое сохранилось там, где не проводилась коренная реконструкция и перепланировка. Также сохранились многие черты средневекового жилого и архитектурно-планировочного строения.

В этом смысле невозможно дать краткую интерпретацию всей информации, собранной археологами, историками, этнографами и архитекторами. Кроме того, социальные проблемы в местах, которые мы изучаем, важны с точки зрения размышлений о создании первых общественных центров. (1) В большинстве случаев они связаны родством занятий и производством. Это связывало все семьи в общественном центре личными узами, общими интересами и обязанностями, участием в общих делах. Одним словом, это было местом взаимообмена. Таким образом, можно сказать, что

объединение населения по той или иной профессии было основным стержнем общественного центра. Это также отражено в наименованиях общественных центров, что в некоторых случаях отражает ремесленное направление производства (кузнецы, мясники, кожевники и т. д.). В некоторых случаях общественный центр организован кочевниками, связанными этническими принципами, что отражено в их названиях (например, Таджик или Кашгар в Ташкенте, Герат, Ёмини, Заамин в Самарканде) (2)

Внутренняя структура общественных центров зависела от их местоположения. Большинство мастерских располагалось в домах жителей, выходящих на улицу общественного центра, и одновременно служило магазином. В некоторых случаях магазины и мастерские располагались за городом где они созданы. Объясняется это не какими-то особенностями застраиваемых территорий, которые не свойственны городу, а наличием свободных земель, вокруг которых возник новый общественный центр, впоследствии имевший такой же род занятий. Общественные и ремесленные объединения стали одним из основных направлений развития нового общественного центра, расширяющего пределы города.

Увеличение количества товаров и повышение уровня жизни потребовали новых форм организации торговли и быта. Такое положение способствовало появлению торговых построек, торговых прилавков, которые различались по форме и размеру. Многие из них были расположены недалеко от городов или общественных центров или построены вместе с ними.

При этом происходит не только рост городов, но и разделение их на отдельные части, синхронно с адаптацией горожан и развитием различных объединений. Происходит объединение горожан в своих профессиях, каждый из которых будет стремиться иметь собственное защищенное от различных нападений место. В результате такого объединения получалось закрытое поселение с низкими воротами, небольшим фермерским рынком, собственным бассейном, мечетью, школой и собственным центром.

В ряде городов Центральной Азии наблюдается строительство небольших стен, граничащих с отдельным общественным центром. Подобно тому, как город состоит из отдельного общественного комплекса, общественные центры также состоят из комплексов отдельных домовладельцев. В данном случае город представляет собой моноструктуру жилых кварталов, объединенных вокруг общегородского общественно-культурного центра, состоящую из комплекса частных домов, собранных вокруг общественного центра (3). На типологию общественных центров и формирование системы городского планирования повлиял ряд различных факторов, в том числе и религия. Например, доисламские постройки были в виде отдельных построек и имели плоскую крышу. Функционально они не позволяли собирать в них большое количество людей. С распространением ислама архитектура построения общественных центров значительно изменилась. Внутренний двор мечети, который должен вместить большое количество молящихся, отделить их от городского шума и защитить от солнца и дождя, будет преобразован в существующее компактное здание с двумя или четырьмя крыльцами, большие и просторные залы. Комплекс, включающий подсобные хозяйственные постройки, бассейн, минарет, а позже медресе и другие элементы, будет сосредоточен вокруг единого центра. (4)

Социально-бытовые и мировоззренческие факторы находят отражение не только в архитектурно-планировочном решении общественных центров, но и в разработке программ строительства, создании формального шалаша. Мастера, украшающие интерьер постройки, стараются изобразить формы, отражающие религиозные ориентации, либо эта вещь связана с прославлением царей, прославлением воды как источника жизни и плодородия.

Другие проявления доисламского периода также связаны с символикой воды. Среди них царские звери, особенно символ плодородия - бык. Некоторые изображения размываются и впитываются в узор. Цветочные узоры выполнены в геометрической форме, чтобы прославить религиозные идеи, которые позже процветали в те времена.

Общие традиции во многом определяют требования, которые общество предъявляет ко всем своим членам. Человек, которого считают членом общества, не чувствует себя одиноким, всегда

надеясь не только на материальную и духовную поддержку, но и на прямую помощь общества. Кроме того, все члены этого собрания могли свободно пользоваться общим зданием на публичных мероприятиях и находящейся в нем общей посудой - горшками, мисками, скатертями, ложками и т. Д.. Кроме того, предметы, использованные на похоронах на этом собрании, также включали несколько пар ботинок, которые давали тем, кто нес гроб в холодную погоду. Мечеть, а иногда и медресе, бассейн и зеленые зоны в этом общественном здании - неотъемлемая часть, составляющая единый ансамбль-общественный центр.

При этом к каждому члену коллекции предъявлялись определенные требования. Помимо использования общественной зоны, его жители должны были обеспечить надлежащий уход - поддержание чистоты перед своим домом, водоснабжение и озеленение. Строительство или ремонт общественных ансамблей, очистка бассейнов также были важными общими работами, и их богатый внешний вид и чистота полностью зависели от количества усилий и денег, затрачиваемых на них населением. Иногда эта работа выполнялась с помощью одного из богатых людей, живших там, а иногда - за счет общей казны. Здесь большое значение имели социальный статус заказчика, финансовые возможности, место в обществе, карьера. По мере увеличения суммы денег количество комнат увеличивалось, а их художественное убранство становилось богаче. В частности, купцы и высокопоставленные чиновники вкладывали средства в строительство, чтобы сохранить свой престиж - большое благо. Как уже отмечалось выше, архитектурно-функциональное решение подобных центров находится под сильным влиянием народных традиций и условий проживания (6). Интересен и сам процесс строительства и развития общественных центров. Если строительство и реконструкция будут осуществляться с учетом потребностей населения, всего сообщества, художественное оформление интерьера здания будет иметь единое устройство, общие трудовые аспекты и характер. Объект становится продуктом национальной культуры.

Не остались в стороне и состоятельные люди, которые тратили свои деньги на нужды общественных центров. Они получили право безвозмездно пользоваться тем, что было передано общественным центрам жителями квартала, в дополнение к уважению. Обычно к таким расходам привлекались даже родственники благотворителя, живущие в других кварталах. Если был предприниматель, престижный человек, то есть богатый и уважаемый человек, то его знакомые и подчиненные считали своим долгом внести свой вклад в работу, выполняемую этим богатым человеком.

Таким образом, основными условиями формирования общественных центров были идеологические, социально-экономические и экономические факторы. Они помогли создать новый облик общественных центров, их внешний вид, общественные центры, сыграли определяющую роль в городе и оказали большое влияние на обновление его композиционно-средовой структуры, влияя на рост города по территории.

Список использованной литературы

Воронина В.Л. Архитектурные памятники Средней Азии. Бухара, Самарканд. - Санкт Петербург (Ленинград): «Аврора», 1969.

Рахимов К.Д. Махалинские ансамбли. - Москва.: «Центр», 1996.

Ахмедов М.К. Ўрта Осиё меъморчилиги тарихи - Тошкент.: «Ўзбекистон», 1995.

Ахмедов М.К. Ўрта Осиё меъморий ансамбллар ва комплексларни шаклланиши муаммолари. дисс. – Самарканд.: СамДАҚИ, 1994.

Нильсен В.А. У истоков современного градостроительства Узбекистана. - Тошкент.: «Ғафур Гулом», 1988.

Ремпель Л.И. Далёкое и близкое. - Тошкент.: «Ғафур Гулом», 1981.

Sultanov D. U. (2026). ARCHITECTURAL AND LANDSCAPE PRINCIPLES FOR THE FORMATION OF TOURIST ROUTES IN HISTORIC CITIES. AMERICAN JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY BULLETIN, 4(3). – С.: 198-204.

РАХИМОВ Ш. К., СУЛТАНОВ Д. У. (2022). Модернизация и совершенствование старых туристических маршрутов Самарканда и разработка на их основе новых. "Издательство Молодой ученый", №12. - С.:107-111.

SEMENT ISHLAB CHIQARISH SOHASIDA INNOVASION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING AFZALLIKLARI

G`ayrat Norkulov,

Samarqand davlat arxitektura – qurilish universiteti, mustaqil izlanuvchi

Annotatsiya Maqolada sement ishlab chiqarish sanoatida innovasion texnologiyalarni qo'llashning afzalliklari tahlil qilinadi. Energiya samaradorligini oshirish, atrof-muhitga zararli ta'sirlarni kamaytirish, raqamlashtirish va yangi turdagi sementlarni ishlab chiqarish bo'yicha zamonaviy yondashuvlar ko'rib chiqiladi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, innovasion texnologiyalarni joriy etish sement sanoatining barqaror rivojlanishini ta'minlaydi hamda ishlab chiqarish xarajatlarini sezilarli darajada kamaytiradi.

Abstract.

The article analyzes the benefits of the application of innovative technologies in the cement manufacturing industry. Modern approaches to improving energy efficiency, reducing environmental impacts, digitization, and the production of new types of Cements are considered. According to the results of the study, the introduction of innovative technologies will ensure the sustainable development of the cement industry and significantly reduce production costs.

Kalit so'zlar: Qurilish materiallari, innovasion texnologiyalar, sement, klinker, elektr energiy, klinker, kul, shlak, flyugaza, karbonatlangan beton, qayta tiklanuvchi energiya, chiqindi gazlar, sement zavodi.

Kirish:Qurilish materiallari sanoati, xususan sement ishlab chiqarish, zamonaviy iqtisodiyotning eng muhim tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Jahon bozorida qurilish materiallariga talabning ortishi bilan bir qatorda, ekologik cheklovlar va energiya resurslarining qimmatlashuvi ham sanoat oldida yangi vazifalarni qo'yimoqda [1]. Shu nuqtai nazardan, innovasion texnologiyalarni joriy etish sement ishlab chiqarishning samaradorligini oshirishning muhim omili sifatida e'tirof etilmoqda.

Tadqiqot metodologiyasi qismi.Energiya samaradorligini oshirish texnologiyalari so'nggi yillarda sement zavodlarida energiya sarfini kamaytirish uchun issiq chiqindi gazlardan elektr energiyasi ishlab chiqarish texnologiyalari keng joriy etilmoqda [2]. Bu texnologiya yordamida ishlab chiqarish jarayonida hosil bo'ladigan chiqindi issiqlikdan elektr ishlab chiqarish imkoniyati yaratiladi.

Sement zavodlarida energiya sarfini kamaytirish uchun issiq chiqindi gazlardan elektr energiyasi ishlab chiqarish (Waste Heat Recovery – WHR) texnologiyalari keng joriy etilmoqda. Sement ishlab chiqarish sanoatida Waste Heat Recovery(Chiqindilarni Issiqligini Tiklash) (WHR) texnologiyalari bugungi kunda eng samarali yechimlardan biri hisoblanadi. [2].

Sement zavodida klinker ishlab chiqarish jarayonida pechdan chiqadigan gazlarning harorati 300–400 °C gacha yetadi. An'anaviy ishlab chiqarishda bu issiqlik havoga chiqarib yuborilardi. WHR texnologiyasi esa shu chiqindi issiqlikni bug' turbinasi yoki ORC (Organic Rankine Cycle) generatorlari orqali elektr energiyasiga aylantiradi. Bu esa, elektr energiyasiga bo'lgan tashqi ehtiyojni 30–40% gacha kamaytiradi. Zavodning umumiy energiya samaradorligini oshirib, CO₂ chiqindilarini sezilarli kamaytiradi. Elektr xarajatlarini qisqartirib, mahsulot tannarxini pasaytiradi. **Masalan**, Xitoy, Hindiston va Turkiya sement zavodlarida WHR tizimlari keng joriy qilingan va ular yiliga millionlab kVt elektr ishlab chiqib, sanoat korxonalarini qisman mustaqil energiya bilan ta'minlamoqda. [2].

2. Ekologik toza ishlab chiqarish. Sement ishlab chiqarish jarayonida karbonat angidrid (CO₂) chiqindilari yuqori bo'lishi sababli, karbonatni tutib qolish va qayta ishlash texnologiyalari (Carbon Capture and Utilization – CCU,(Uglerodni ushlash va ulardan foydalanish)) rivojlantirilmoqda[3]. Shuningdek, chiqindi materiallardan (masalan, elektr stansiyalarining kul va shlaklaridan) foydalanish ham karbon izini kamaytirishga xizmat qiladi. Uglerodni ushlash va ulardan foydalanish (CCU) texnologiyalarining mohiyati sement pechidan chiqadigan gazlarda mavjud CO₂ maxsus absorbentlar,

membranalar yoki kriogen usullar orqali ajratib olinadi. Ajratib olingan CO₂ qurilish materiallarini ishlab chiqarishda (masalan, karbonatlashgan beton bloklar), kimyo sanoatida xomashyo sifatida (metanol, ureya, plastmassa ishlab chiqarishda), qayta tiklanuvchi energiya bilan birlashtirib sun'iy yoqilg'i ishlab chiqarishda foydalaniladi. [3].

Sement ishlab chiqarishda CO₂ emissiyasini 30–40% gacha kamaytirish imkonini beradi. Chiqindini xomashyo sifatida qayta ishlash orqali iqtisodiy samaradorlikni oshiradi. Ekologik barqarorlikni ta'minlaydi va "yashil iqtisodiyot" tamoyillariga mos keladi.

Tahlil va natijalar qismi: Zamonaviy sement zavodlarida ishlab chiqarish jarayonlari sun'iy intellekt asosida avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari yordamida nazorat qilinmoqda [4]. Bu nafaqat ishlab chiqarish aniqligini oshiradi, balki xodimlarning mehnat unumdorligini ham ko'taradi. Bunday tizimlarning mohiyati shundaki, sement ishlab chiqarish bosqichlari (xomashyo maydalash, aralashtirish, pechda kuydirish, klinker sovutish, sementni maydalash) uzluksiz ravishda sensorlar yordamida kuzatiladi. Olingan ma'lumotlar sun'iy intellekt algoritmlari orqali tahlil qilinadi. Tizim ishlab chiqarish jarayonini optimal rejimda boshqaradi va haroratni nazorat qiladi, yoqilg'i sarfini kamaytiradi, energiya tejamkorligini ta'minlaydi. [4].

Afzalliklari shundan iboratki;

birinchidan, energiya tejamkorligi–pech va maydalash jarayonlarida ortiqcha yoqilg'i va elektr sarfini kamaytiradi;

ikkinchidan, mahsulot sifati – klinker va sement sifatini barqaror ushlab turadi;

uchinchidan, tezkor boshqaruv – inson omili ta'sirini kamaytirib, real vaqt rejimida qaror qabul qilish imkonini beradi;

to'rtinchidan, texnik xizmat ko'rsatish samaradorligi–nosozliklarni oldindan aniqlash (predictive maintenance) orqali to'xtab qolish vaqtlarini kamaytiradi.

Ko'p komponentli sementlar (kul, shlak, flyugaza asosida) an'anaviy portlandsementga qaraganda arzonroq va ekologik xavfsizroq mahsulot bo'lib, ular qurilish sifatini oshirishda keng qo'llanilmoqda [5].

Bugungi kunda yangi turdagi sementlar ishlab chiqarish sement sanoatining eng muhim yo'nalishlaridan biridir. Ularning asosiy maqsadi – energiya va resurslarni tejash, atrof-muhitga ta'sirini kamaytirish va sifatni oshirish.

Yangi turdagi sementlarning asosiy turlaridan biri ko'p komponentli sementlardir. Ularning tarkibida portlandsement klinkeridan tashqari shlak, flyugaza (kul), pozzolan materiallari bo'ladi. Afzalligi shundan iboratki, klinker miqdori kamaygani uchun ishlab chiqarishda CO₂ chiqishi qisqaradi, tannarx arzonlashadi, chidamlilik oshadi.

Sulfatga chidamli sement maxsus minerallashtirilgan tarkibga ega. Ularning afzalligi shundan iboratki, sho'r va sulfat ko'p muhitlarda (gidrotexnik inshootlar, dengiz qurilishlari) bardoshlilik yuqori bo'ladi [5].

Shlakli sement metallurgiya sanoati chiqindisi bo'lgan domna shlaki asosida olinadi. Afzalligi shundan iboratki, issiqlik ajralishi past, uzoq muddatli mustahkamligi yuqori, ekologik jihatdan foydali.

Geopolimer sement an'anaviy klinker o'rniga faollashtirilgan aluminosilikat materiallari ishlatiladi. Ular CO₂ emissiyasi 70–80% gacha kamayadi, olov va kimyoviy muhitlarga juda chidamli [4].

Kompozit sement tarkibida turli qo'shimcha materiallar (kul, shlak, ohak, aktiv minerallar) aralashtiriladi. Ular arzon, barqaror, mustahkamligi uzoq muddatda oshadi.

"Yashil sement" karbon izini kamaytiruvchi innovasion texnologiyalar asosida ishlab chiqariladi (masalan, karbonatlangan beton.). Ularni atrof-muhitga zarar kam, barqaror rivojlanish talablariga javob beradi.[2]

Tahlil va natijalar ga ko'ra innovasion texnologiyalarni sement sanoatiga joriy etish quyidagi afzalliklarni beradi:

1. Energiya resurslaridan samarali foydalanish.
2. Ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish.
3. Mahsulot sifatini oshirish.
4. Atrof-muhitni muhofaza qilish va ekologik barqarorlik.
5. Jahon bozorida raqobatbardoshlikni ta'minlash. [5]

Xulosa va takliflar: Sement ishlab chiqarishda innovasion texnologiyalarni sement sanoatiga joriy etish nafaqat ishlab chiqarish samaradorligini, balki ekologik barqarorlikni ham oshiradi.

Energiya samaradorligi-chiqindilarning issiqligidan elektr energiyasi ishlab chiqarish (WHR) orqali energiya sarfi 30–40% gacha kamayadi. Yoqilg'i va elektr xarajatlari qisqaradi. Ekologik chiqindi materiallardan (kul, shlak, pozzolan) qayta foydalanish imkoniyati yaratiladi. Iqtisodiy samaradorlik ishlab chiqarish tannarxi pasayadi. Energiya tejamkorligi va chiqindidan foydalanish hisobiga qo'shimcha daromad manbai yaratiladi.

Mahsulot sifatining oshishi-sun'iy intellekt asosidagi boshqaruv tizimlari yordamida sementning mustahkamligi va bir xil sifati ta'minlanadi. Yangi turdagi sementlar (geopolimer, yashil sement) chidamlilikni oshiradi.

Raqobatbardoshlik-xalqaro standartlarga javob beruvchi ekologik sement turlarini ishlab chiqarish imkoniyati yaratiladi, Jahon bozorida eksport salohiyatining ortadi.

Innovasion rivojlanish-Ilmiy-texnik ishlanmalarni ishlab chiqarishga tatbiq etiladi. Yangi ish o'rinlari va innovasion loyihalar yaratiladi.

Kelajakda sement sanoatida raqamlashtirish, energiya tejash va ekologik texnologiyalarni kengaytirish asosiy yo'nalishlardan biri bo'lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. B. Tursunov. Sement sanoati va ekologik muammolar - Tashkent: Fan. – 2015. – C. 10-17
 2. M. B. Mirzayev. Yashil sement va uning atrof-muhitga ta'siri. ФАН. – 2016. – C. 19-24.
 3. Scrivener, K. L., John, V. M., & Gartner, E. M. (2018). *Eco-efficient cements: Potential economically viable solutions for a low-CO₂ cement-based materials industry*. Cement and Concrete Research.
 4. Madloul, N. A., Saidur, R., Hossain, M. S., & Rahim, N. A. (2013). *A critical review on energy use and savings in the cement industries*. Renewable and Sustainable Energy Reviews.
 5. Benhelal, E., Zahedi, G., Shamsaei, E., & Bahadori, A. (2013). *Global strategies and potentials to curb CO₂ emissions in cement industry*. Journal of Cleaner Production.
 6. Goyal, S., & Bansal, H. (2020). *Digitalization in cement industry: A review on applications and future trends*. International Journal of Emerging Technologies.
 7. Hewlett, P. C., & Liska, M. (2019). *Lea's Chemistry of Cement and Concrete*. 5th Edition. CRC Press.
7. <https://uza.uz/posts/97537>

URBAN INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT AND RESIDENTS' LIVELIHOOD IN PINGYAO ANCIENT CITY, CHINA: CHALLENGES OF SUSTAINABLE URBANIZATION AND HERITAGE PRESERVATION

Prof. D. Z. Kamalova

Samarkand State Architecture and Construction University, Uzbekistan

Chen Liang

Doctoral Researcher , China – Uzbekistan Joint Research Program

Abstract. This article examines the relationship between urban infrastructure development and the quality of life of residents in Pingyao Ancient City, China, one of the most preserved historical urban settlements of the Ming and Qing dynasties and a UNESCO World Heritage Site. The research focuses on the challenges of balancing heritage preservation, tourism growth, modernization of urban infrastructure, and continuity of local communities. The study analyzes current infrastructure transformations, the condition of traditional courtyard housing, transportation systems, public services, and the socio-economic impact of tourism on residents. The findings reveal that the permanent residential population within the ancient city has decreased from over 50,000 to approximately 20,000, while the aging rate in the core area has reached 25.3%, far exceeding the national average. At the same time, despite a significant increase in tourism revenue, the average annual income of residents is only 53% of the average level of urban households in the county, indicating a clear income disparity. The paper also highlights ongoing

collaborative research between Uzbekistan and China within the framework of doctoral dissertation studies related to sustainable urbanization and historical city preservation. Special attention is given to the role of international academic cooperation and UNESCO-related initiatives at Samarkand State Architecture and Construction University.

Keywords: Sustainable urbanization ; Urban infrastructure ; Pingyao Ancient City, ; Heritage preservation ; Tourism development ; UNESCO ; Traditional courtyards ; Resident relocation ; Aging population, ; Living historical cities

Introduction. Urbanization and infrastructure modernization in historical cities represent one of the major challenges of contemporary urban planning. Historic cities must preserve their cultural authenticity while simultaneously adapting to the needs of modern residents, tourism development, transportation systems, and environmental sustainability.

Pingyao Ancient City, located in Shanxi Province, China, is an outstanding example of a "living ancient city." Built during the Ming and Qing dynasties between the 14th and 17th centuries, Pingyao preserves its original urban structure, defensive walls, traditional courtyard houses, and commercial streets. Unlike many historical heritage sites transformed into museum-like spaces, Pingyao continues to function as a residential urban environment inhabited by local communities.

However, rapid tourism growth and economic transformation have generated significant challenges related to infrastructure pressure, commercialization, housing maintenance, transportation management, and the preservation of local cultural identity. For example, the permanent residential population inside the ancient city has shrunk from over 50,000 to approximately 20,000, while the aging rate in the core area has surged to 25.3%, far exceeding the national average. This indicates a profound shift in the community's social fabric.

The experience of Pingyao is particularly important for countries such as Uzbekistan, where historical cities including Samarkand, Bukhara, and Khiva face similar issues of sustainable urban development and heritage conservation.

This research is conducted within the framework of ongoing collaborative scientific studies between Uzbekistan and China related to doctoral dissertation research on sustainable urbanization and historical urban environments. The study also reflects the growing academic cooperation supported by the UNESCO Chair initiatives at Samarkand State Architecture and Construction University.

Methods. The study applies qualitative and comparative research methods based on:

- analysis of urban planning policies related to heritage conservation in China;
- examination of scientific literature on sustainable urbanization and historical city management;
- case-study analysis of Pingyao Ancient City, including longitudinal survey data from the Fanjiajie historic district (2009-2016);
- comparative observations between historical urban environments in China and Uzbekistan;
- review of tourism-related socio-economic impacts on local residents, including analysis of statistical yearbook data from Pingyao County.

The research also incorporates interdisciplinary approaches combining architecture, urban planning, cultural heritage studies, and sustainable infrastructure development.

Results.

Urban Infrastructure Transformation in Pingyao

Pingyao Ancient City demonstrates a unique model of integrating historical preservation with modern urban infrastructure. Municipal authorities have introduced controlled infrastructure modernization, including water supply systems, drainage networks, electricity upgrades, environmental management systems, and tourism-oriented public facilities.

At the same time, infrastructure interventions remain limited due to strict heritage preservation regulations. Modern construction is highly restricted inside the ancient city walls in order to preserve the original architectural landscape.

At the resident level, these infrastructure improvements have achieved some results. Taking Fanjiatie (a typical ordinary residential area) as an example, over 75% of residents have carried out at least one home improvement, such as repairing leaking roofs or installing private sanitary facilities. However, the effectiveness of these spontaneous improvements is concerning. The same study shows that nearly 60% of residents were unaware of the city's heritage renovation regulations, and a striking 87.5% of their renovation activities were conducted without official approval. This indicates that residents' spontaneous improvement activities lack effective supervision and may negatively impact heritage preservation.

The transportation system represents one of the most difficult challenges. Due to narrow historical streets designed centuries ago, increasing tourist flows create congestion and environmental pressure. Authorities have partially addressed this issue through pedestrianization policies and restrictions on motor vehicles within protected zones.

Tourism Development and Residents' Lives

Tourism has become the main economic driver of Pingyao. The number of visitors surged from under 100,000 in 1996 to over 1.5 million by 2002. During the "National Day" Golden Week in 2004, the single-day peak reception reached 54,100 visitors, far exceeding the optimal daily reception capacity (14,900) and the maximum daily reception capacity (19,900). This periodic overload has placed enormous pressure on heritage preservation.

Commercialization has also transformed the residential functions of many traditional courtyard houses. A considerable number of local residents have relocated from the historical center due to rising maintenance costs and increasing tourism activities. Traditional courtyard houses require continuous restoration and preservation investments, which are financially difficult for many families. Taking Fanjiatie as an example, between 2009 and 2016, the total number of permanent residents decreased by 45%, and the housing vacancy rate reached as high as 43.3%, directly threatening Pingyao's status as a "living heritage" site.

The transformation of residential courtyards into commercial facilities has gradually altered the social structure of the community. Driven by the "new-old separation" policy, the government relocated over 80 government agencies and Pingyao Middle School (which alone moved more than 10,000 people) in an attempt to disperse the ancient city's population. However, the overall population did not decrease because, while policies pushed people out of the city, market forces pulled people in — many relocated original residents sublet their houses to outside merchants, resulting in the out-migration of economically active young residents and the in-migration of profit-oriented outside vendors. The traditional cultural atmosphere of the ancient city is being eroded by commercial forces.

Challenges of Sustainable Urbanization

The case of Pingyao illustrates several key challenges of sustainable urbanization:

- Balancing tourism development with preservation of local community life: Between 2009 and 2016, some residential areas lost 45% of their permanent population, with the aging rate reaching 25.3%, indicating a severe decline in community vitality;
- Maintaining historical authenticity while modernizing infrastructure: 75% of residents carried out spontaneous repairs, but nearly 90% of these repairs were conducted without official approval, raising concerns about preservation quality;
- Protecting traditional architectural heritage from excessive commercialization: Among 3,797 traditional courtyards in the ancient city, approximately 400 are of significant preservation value, but as of 2004, only 70 had been renovated and developed;
- Ensuring environmental sustainability and transportation efficiency: During Golden Week, the single-day visitor volume can reach 54,100, far exceeding the maximum daily capacity of 19,900;
- Supporting social continuity within historical urban areas: Between 1998 and 2002, 350 million Yuan was invested in preservation, with two-thirds coming from social investment, yet residents' incomes remain far below the county average.

These challenges are also highly relevant for historical cities in Uzbekistan, particularly Samarkand and Bukhara, where tourism growth increasingly influences urban transformation processes.

Discussion. The experience of Pingyao Ancient City provides valuable lessons for sustainable urban development in historical cities worldwide. Effective management of living heritage cities requires integrated planning strategies combining preservation policies, infrastructure modernization, tourism regulation, and community participation.

Pingyao's practice demonstrates that the government-led "public-private partnership" model has achieved some results. Between 2012 and 2018, the Pingyao County government established a special fund from tourism ticket revenues, investing a total of approximately 10 million Yuan to subsidize the renovation of 93 traditional courtyards. This model combines public subsidies with private funds, both mobilizing residents' enthusiasm for participation and ensuring that renovation activities meet heritage preservation requirements.

However, infrastructure improvement and financial investment alone cannot solve all problems. The experience of Fanjiajie between 2009 and 2016 reveals a severe reality: even after the implementation of preservation projects, resident out-migration continued to accelerate. Three factors explain this phenomenon. First, the negative intervention of the preservation project itself — the project directly led to the relocation of one-third of the permanent resident group, shaking the confidence of other residents to continue living there. Second, economic and market factors — the continued deterioration of living conditions drove residents to move out, while simultaneously attracting less socio-economically capable outside tenants to move in, completing a "natural" process of population replacement. Third, the long-term effects of the ancient city dispersal policy — over the past 20 years, the total resident population within the ancient city has decreased from 50,000 to 20,000, and the sharp decline in Fanjiajie does not deviate from this macro trend.

For Uzbekistan, the Chinese experience demonstrates the importance of balancing international tourism development with the preservation of authentic urban identity and local residential functions. Historical cities should not become exclusively commercial or museum-oriented environments; instead, they must continue functioning as living urban communities. Of particular concern is the potential for tourism to exacerbate income inequality — in Fanjiajie, 12.7% of the labor force engaged in tourism has enriched a small number of families, with these families earning more than twice the average income, while most non-tourism households remain in relative poverty.

The ongoing scientific cooperation between Uzbekistan and China contributes to the exchange of professional experience in urban planning, cultural heritage preservation, and sustainable infrastructure development. Within the framework of doctoral dissertation research, comparative studies between historical cities of both countries allow the development of new scientific approaches for sustainable urbanization in culturally significant territories.

An important role in this process is played by international academic institutions and UNESCO-related educational initiatives. The UNESCO Chair activities at Samarkand State University strengthen international cooperation in the fields of cultural heritage preservation, sustainable urban development, and interdisciplinary urban research.

Conclusion

Pingyao Ancient City represents a significant example of sustainable management of a living historical urban environment. The city demonstrates both the opportunities and risks associated with tourism-driven urban development in heritage areas.

The research confirms that sustainable urbanization in historical cities requires careful integration of infrastructure modernization, heritage preservation, environmental management, and community interests. The Pingyao case quantitatively demonstrates these challenges: despite significant growth in tourism revenue, a considerable gap remains between residents' income and the county average (only 53% of it); despite government subsidies for renovation, the loss of permanent residents (a 45% decline in some areas) and the aging of the remaining population (with the aging rate exceeding 25%) continue to pose an existential threat to Pingyao's status as a "living heritage" site.

The experience of Pingyao suggests that a "people-centered" conservation philosophy is crucial. Retaining residents — especially private house self-occupiers, long-term residents, and even outside tenants

who constitute the integrity of the community — is more urgent than the protection of material space alone. At the same time, it is necessary to establish a continuous monitoring mechanism for key indicators such as resident loss rate, replacement frequency, and length of residence, in order to timely assess the nature and extent of social change and adopt proactive and flexible intervention measures.

The experience of Pingyao may serve as a valuable reference for the future development and preservation of historical cities in Uzbekistan and other countries facing similar urbanization challenges.

References

1. Ashworth G., Tunbridge J. *The Tourist-Historic City*. London: Routledge, 2000.
2. Bandarin F., van Oers R. *The Historic Urban Landscape*. Wiley-Blackwell, 2012.
3. UNESCO World Heritage Centre. "Ancient City of Ping Yao."
4. Fan Yuxian. *Research on the Preservation and Tourism Management Mode of World Cultural Heritage Pingyao Ancient City* [D]. Qingdao University, 2004.
5. Chen Fengyun, Fan Yuxian, Zhu Wenjing, Li Chang'an. A study on the tour development and protection of cultural inheritance in the world — taking the Pingyao ancient city as an example [J]. *Journal of Central China Normal University (Natural Sciences)*, 2007, 41(1): 157-160.
6. Shao Yong, Hu Lijun, Zhao Jie, et al. A research on the conservation plan of the human-habitat world heritage: case study of Pingyao ancient city [J]. *Urban Planning Forum*, 2016(5): 94-102.
7. Yao Yifeng, Su Jianming, Na Ziyue. The human-centered social transformation of historic districts and its integrated conservation: an empirical study on Fanjiajie in Pingyao ancient city [J]. *City Planning Review*, 2018(4): 112-119.
8. Yan Mengyuan. *Research on the current situation and countermeasures of age-friendliness in Pingyao ancient city from the perspective of resident-tourism symbiosis* [C]. 2024 China Urban Planning Annual Conference, 2024.
9. Li Huifeng. *Research on the Development of World Cultural Heritage Archive Resources under the Background of Cultural and Tourism Integration — Taking Pingyao Ancient City as an Example* [D]. Guangxi Minzu University, 2024.
10. Wang J. *Sustainable Tourism and Heritage Conservation in Ancient Chinese Cities* // *Journal of Urban Planning*, 2023.
11. Zhang L. *Urbanization and Cultural Preservation in China's Historic Cities* // *International Review of Architecture and Planning*, 2022.
12. Xu Y. *Tourism Development and Community Transformation in Pingyao* // *Asian Urban Studies Journal*, 2021.
13. Kamalova D.Z., Chen L. *Comparative approaches to sustainable urbanization in historical cities of Uzbekistan and China* // *Ongoing Joint Research Materials*, 2026.

5-SHO‘BA. SHAHAR INFRAUZILMASI VA LOYIHA-QURILISH JARAYONLARINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA AXBOROT TIZIMLARI YORDAMIDA OPTIMALLASHTIRISH, KO‘CHMAS MULKNI SAMARALI BOSHQARISH.

SECTION 5. OPTIMIZATION OF URBAN INFRASTRUCTURE AND DESIGN-CONSTRUCTION PROCESSES USING DIGITAL TECHNOLOGIES AND INFORMATION SYSTEMS; EFFICIENT REAL ESTATE MANAGEMENT

СЕКЦИЯ 5. ОПТИМИЗАЦИЯ ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ; ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ

ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СРЕДОВОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ ФРАГМЕНТОВ МАХАЛЛИ

Курбонова Барно Алижон кизи

Докторант (PhD), Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет,
Узбекистан, Самарканд

Рахимов Камол Джалолович

Научный руководитель Профессор, Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет, Узбекистан, Самарканд

АННОТАЦИЯ. В статье разработаны проектные предложения по средовой реконструкции фрагментов махалли как целостной городской микросреды. Цель — достижение баланса между преемственностью историко-культурного наследия, пространственным комфортом и экологической устойчивостью посредством проектных регламентов и измеримых показателей. Методология включает натурное обследование, морфотипологическое картирование и сценарную оценку. Предложена матрица показателей, связывающая систему дворовых пространств, приоритет пешеходного движения и инфраструктуру низкоинтенсивного воздействия. Результаты показывают, что умеренные, высокорычажные вмешательства обеспечивают существенный прирост комфорта и экологической устойчивости при минимальном нарушении исторической ткани.

Ключевые слова: махалля; средовая реконструкция; морфотипологический анализ; приоритет пешехода; зелёная инфраструктура; общественное пространство; климатическая адаптация.

1. ВВЕДЕНИЕ. Традиционная среда махалли представляет собой устойчивую социально-пространственную систему, сформировавшуюся в соответствии с климатическими, культурными и морфологическими условиями Центральной Азии. Дворы, узкие переулки, пороговые пространства и узлы общественной жизни образуют целостную ткань, в которой пространственная форма и социальная практика взаимообусловлены [1]. Однако в условиях усиливающейся урбанизации и роста транспортной нагрузки значительная часть этих характеристик утрачивается: твёрдые покрытия вытесняют проницаемые грунты, затеняющая растительность деградирует, пешеходная среда фрагментируется.

Вместе с тем существующие подходы к реконструкции исторических кварталов нередко ограничиваются архитектурно-фасадными решениями и не затрагивают экологических и инфраструктурных аспектов среды [2]. Это ведёт к «декоративной реконструкции», внешне улучшающей облик квартала, но не устраняющей теплового дискомфорта, водопроницаемости и разрывов экологических связей.

Настоящая статья формулирует концепцию средовой реконструкции фрагментов махалли как доказательного, измеримого и типологически чуткого проектного процесса. Рабочей единицей принят «фрагмент» — аналитически выделенная часть квартальной ткани площадью 2–6 га, сохраняющая полный набор пространственных функций: доступность, локальную идентичность и микросервисное обеспечение [3]. Такой масштаб соответствует «радиусу повседневности» — зоне,

в которой регулярные короткие поездки формируют устойчивые маршрутные привычки, и изменение средовых параметров в пределах которой порождает измеримые поведенческие сдвиги.

Цель исследования — разработать систему проектных предложений, обеспечивающих баланс между преимуществом наследия, повседневным комфортом и экологической жизнестойкостью фрагментов махалли, и верифицировать их эффективность посредством сравнительного анализа сценариев.

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Методология исследования основана на трёхэтапной последовательности: диагностика — сценарное тестирование — разработка регламентов.

2.1. Натурное обследование и морфотипологическое картирование

На первом этапе проводилось натурное обследование пространственной геометрии, материальных поверхностей и паттернов использования. Морфотипологическое картирование включало кодирование соотношений ширины улицы к высоте фронта застройки (коэффициент уличного каньона), открытости дворов, проницаемости фасадов и параметров отступов. Дополнительно фиксировались: плотность пешеходных потоков (подсчёт за 15-минутные временные окна), точки доставки грузов, существующие зоны тени и конфликтные узлы пешеходно-транспортного взаимодействия. Параллельно выполнялись точечные замеры температуры поверхностей термометром и оценка состояния озеленения.

2.2. Микроклиматический и транспортный анализ

На основе полученных данных строились карты: (а) дефицита затенения вдоль основных пешеходных маршрутов; (б) зон перегрева с выделением покрытий с высоким теплопоглощением; (в) конфликтных точек пешеходно-транспортного взаимодействия. Для оценки теплового режима использовался фактор видимости неба (Sky View Factor), коррелирующий с интенсивностью лучистого теплового воздействия в условиях уличного каньона.

2.3. Сценарная оценка

Для верификации предложений разработаны три сравнительных сценария: (1) консервативное обслуживание — минимальный ремонт покрытий без изменения морфологии; (2) умеренная средовая модернизация — целевые вмешательства в зонах затенения, дренажа и безопасности при сохранении типологии; (3) интенсивная реконструкция — масштабное переустройство улично-дорожной сети. Каждый сценарий оценивался по матрице показателей (см. Раздел 3.4) и с учётом позиций заинтересованных сторон [4].

3. РЕЗУЛЬТАТЫ

3.1. Морфотипологическая основа проектных предложений

Картирование выявило два устойчивых морфотипа в составе обследованных фрагментов. Первый — узкий переулок с высокими фронтами (коэффициент каньона $H/W > 1,5$): характеризуется дневным само затенением, но ограниченной вентиляцией и накоплением влаги у основания стен. Второй — более широкая проезжая улочка ($H/W 0,6-1,0$): требует дополнительных затеняющих устройств и успокоения трафика. Для каждого типа сформулированы специфические проектные предписания по затенению, вентиляции и размещению активности, что исключает применение однородных решений и снижает риск нарушения унаследованного климатического интеллекта ткани.

Рис. 1. Проект реконструкции фрагмента махалли: сопоставление существующего состояния и проектного предложения. Концепция основана на сохранении исторической застройки и национального колорита, формировании затенённых пешеходных маршрутов, озеленении и применении традиционных материалов — кирпича, дерева, майолики, известковой штукатурки и камня. Генеральный план отражает морфотипологическую структуру квартала с распределённой системой озеленения и иерархией общественных пространств.

3.2. Система проектных предложений

На основе диагностики сформулированы взаимосвязанные проектные предложения по шести направлениям.

Общественные пространства. Микропространства встречи (расширенные пороговые зоны, края территорий, прилегающих к мечети, фронты торговых объектов) формализуются посредством выравнивания поверхностей, устройства мест отдыха, освещения и затенения. Карманное пространство площадью 80–150 м² вмещают несколько накладывающихся видов использования при норме посадочных мест 1 место на 8–12 м² и сохранении беспрепятственного пешеходного маршрута. Малые общественные пространства в компактных тканях функционируют как «социальные конденсаторы», и экологический комфорт определяет активность их использования в жаркое время года [2].

Мобильность. Перераспределение приоритетов движения достигается сужением эффективного проезжего полотна, концепцией совместного использования пространства и выделенными временными окнами доставки. Снижение скорости с ~30 до 15–20 км/ч на участках длиной 60–120 м существенно повышает безопасность и снижает шумовые пики, что увеличивает время пребывания людей на улице и усиливает неформальный социальный надзор.

Инженерная инфраструктура. Замена изношенных коммуникаций выполняется преимущественно бестраншейными методами с восстановлением поверхности водопроницаемыми швами. Применение светодиодного освещения снижает энергопотребление при одновременном повышении равномерности освещённости. Надёжность инфраструктуры непосредственно связана с

социальным доверием: регулярные аварии провоцируют стихийные самовольные модификации, разрушающие пространственный порядок.

Зелёная инфраструктура. Распределённая система озеленения (деревья, перголы с лианами, карманные дождевые сады, дворовое озеленение) формирует непрерывный комфортный коридор при расстоянии между точками затенения не более 30–50 м — дистанции, которую пешеходы готовы преодолевать в жару без дискомфорта. Сеть из 8–12 точек затенения в пределах 4-гектарного фрагмента обеспечивает требуемую непрерывность [5].

Материальная политика. Применяются светлые высокоальбедные покрытия с водопроницаемыми швами на пешеходных приоритетных маршрутах; в ключевых точках идентичности сохраняются традиционные текстуры. В исторических кладках используются известковые растворы, допускающие паропроницаемость (реакция карбонизации: $\text{Ca}(\text{OH})_2 + \text{CO}_2 \rightarrow \text{CaCO}_3 + \text{H}_2\text{O}$), что снижает накопление влаги и продлевает межремонтные циклы по сравнению с цементными ремонтами.

Проектные регламенты. Регламенты устанавливают требования к профилям поперечных сечений улиц, интерфейсам фасадов, размещению зелени и прокладке инженерных коммуникаций. Ключевые контрольные параметры: минимальный свободный габарит под затеняющими устройствами; сохранение вентиляционных коридоров в критических сужениях; минимальная эффективная ширина пешеходного прохода. Последовательное применение регламентов к 10–15 микровмешательствам обеспечивает сетевую пропускную способность при повышении комфорта.

3.3. Сравнительный анализ сценариев

Сценарий (1) — консервативное обслуживание — сохраняет внешний облик, однако не устраняет теплового дискомфорта и дренажных проблем. Сценарий (3) — интенсивная реконструкция — улучшает инфраструктуру, но создаёт риск типологической деградации и значительных капитальных затрат. Сценарий (2) — умеренная модернизация — обеспечивает значительную долю прироста эффективности при существенно меньших затратах, поскольку концентрирует ресурсы на высокорычажных узлах: теневых разрывах, дренажных просадках и конфликтных точках движения. Данный вывод согласуется с принципом «минимально необходимой трансформации», принятым в современной теории консервации [6].

3.4. Матрица показателей эффективности

Таблица 1. Исходные и целевые показатели реконструированного фрагмента махалли

Показатель	Исходное состояние	Целевое значение
Непрерывные затенённые пешеходные маршруты (% основных путей)	35	65
Водопроницаемые / озеленённые поверхности (% площади фрагмента)	10	22
Средняя скорость на внутренних улочках (км/ч)	30	18
Безбордюрные переходы в ключевых узлах (шт.)	2	8
Равномерность ночного освещения (балл 1–5)	2	4

4. ОБСУЖДЕНИЕ

Полученные результаты подтверждают, что средовая реконструкция фрагментов махалли наиболее эффективна при комплексном подходе, интегрирующем морфотипологическую диагностику, микроклиматические стратегии, малоинвазивную инфраструктуру и регламентное управление. В отличие от традиционного благоустройства, ограниченного архитектурно-фасадными решениями, предложенная модель рассматривает фрагмент как функциональный узел экологического и социального каркаса города [1].

Принципиальным теоретическим вкладом является операционализация понятия «фрагмент»: аналитически выделенная единица площадью 2–6 га, сохраняющая полный набор пространственных функций, позволяет проводить измеримую диагностику и верифицируемую оценку вмешательств, что устраняет характерный для практики разрыв между качественными архитектурными описаниями и количественными стандартами устойчивости.

Важен и социальный аспект. Снижение лучистой температуры вдоль повседневных маршрутов изменяет поведение на оперативной шкале минут — то есть на той самой шкале, на которой принимаются решения о пешеходных перемещениях. Увеличение времени пребывания на улице укрепляет неформальный социальный надзор и петлю обратной связи между безопасностью и поддержанием среды [2], снижая вандализм и захламливание без административного принуждения.

Ограничением исследования является отсутствие полноценного мониторинга после реализации: приведённые целевые значения основаны на сопоставимых случаях из научной литературы и экспертной оценке, а не на измерениях постфактум в конкретном фрагменте. Перспективным направлением дальнейших исследований является разработка протокола долгосрочного мониторинга с использованием недорогих сенсоров температуры и пешеходных счётчиков, позволяющего накапливать верифицированные данные для итерационного совершенствования регламентов.

Предложенная концепция согласуется с международными стандартами Historic Urban Landscape (UNESCO) и принципами landscape urbanism [7], однако адаптирована к специфике аридного климата и мелкозернистой морфологии центральноазиатских исторических городов, что обуславливает её оригинальность и практическую применимость.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработанные проектные предложения по средовой реконструкции фрагментов махалли формируют целостную проектную логику, включающую: (а) морфотипологическую диагностику как основу контекстуально специфических решений; (б) шесть взаимосвязанных направлений вмешательства — общественные пространства, мобильность, инженерная инфраструктура, зелёная инфраструктура, материальная политика, проектные регламенты; (в) матрицу измеримых показателей, связывающих пространственные решения с верифицируемыми результатами; (г) сравнительный сценарный анализ, обосновывающий приоритет умеренной модернизации как оптимального соотношения «эффект/затраты/риск наследию».

Сценарий умеренной модернизации позволяет повысить долю затенённых пешеходных маршрутов с 35 до 65%, увеличить водопроницаемые поверхности с 10 до 22% площади фрагмента, снизить скорость транспорта с 30 до 18 км/ч и поднять оценку равномерности ночного освещения с 2 до 4 баллов — при сохранении унаследованной пространственной грамматики дворов и переулков, поддерживающей повседневную социальную жизнеустойчивость. Результаты исследования применимы при разработке проектов регенерации исторических кварталов в городах Узбекистана и других исторических центрах Центральной Азии.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Lynch K. The Image of the City. Cambridge (MA): The MIT Press, 1960. 194 p.
2. Gehl J. Cities for People. Washington, DC: Island Press, 2010. 288 p.
3. Jacobs J. The Death and Life of Great American Cities. New York: Random House, 1961. 458 p.
4. Spirn A.W. The Granite Garden: Urban Nature and Human Design. New York: Basic Books, 1984. 334 p.
5. Ахмедов М.Қ. Шахарсозлик ва тарихий мухитни муҳофиза қилиш. Тошкент: Ўзбекистон, 2012. 240 б.
6. Иконников А.В. Архитектура города: эстетические проблемы композиции. Москва: Стройиздат, 1972. 216 с.

7. Waldheim C. (ed.) The Landscape Urbanism Reader. New York: Princeton Architectural Press, 2006. 295 p.

PREPARATION OF A PERMANENT FORMWORK MODEL FOR A REINFORCED CONCRETE COLUMN

KAMOLIDDINOV DALER SHAKHOBIDDINOVICH

Doctoral Researcher, Samarkand State University of Architecture and Civil Engineering named after Mirzo Ulugbek

Abstract. The article presents the preparation of a reinforced concrete column model with permanent formwork. The reinforced concrete formwork was fabricated at a scale of 1:2, and the physical and mechanical properties of the materials used in it (concrete and reinforcement) were determined.

Keywords: composite reinforcement, reinforced concrete columns, permanent formwork, strength.

Introduction. The demand for reinforced concrete structures is increasing day by day. This is because reinforced concrete possesses high strength, economic efficiency, and a number of advantages. Global statistics show that 95% of reinforced concrete structures are reinforced with steel reinforcement.

One of the disadvantages of steel reinforcement is its susceptibility to corrosion. This disadvantage has facilitated the introduction of composite reinforcement into the construction market. Composite reinforcement is corrosion-resistant, lightweight, and less expensive than steel reinforcement. Its disadvantage is that the bond between concrete and composite reinforcement is not excellent.

The objective of the study is to prepare permanent reinforced concrete formwork for a column and to determine the physical and mechanical properties of the materials used in it.

A metal sheet with a thickness of 2 mm was selected for the fabrication of permanent reinforced concrete formwork intended for the column. Based on the prepared drawing, it was cut using a laser cutting machine (Figure 1).

Basalt fiber composite reinforcement was selected for reinforcing the permanent reinforced concrete formwork. The composite reinforcement had a diameter of 4 mm. The reinforcement layout of the formwork is shown in Figures 2 and 3.

Figure 1. Laser cutting process of the metal sheet

Figure 2. Reinforcement layout of the permanent specimen formwork using composite reinforcement

Figure 3. Composite reinforcement for the permanent formwork

The physical and mechanical properties of the selected materials (reinforcement and concrete) were determined by testing control specimens under laboratory conditions in accordance with GOST 10180-2012 [3]. The test results are presented in Figures 4–5.

Figure 4. Strength of concrete cube specimens

Figure 5. Laboratory testing of composite reinforcement

After obtaining the laboratory test results, the fabrication of the permanent reinforced concrete formwork was initiated. The formwork made of metal sheets was assembled. Composite reinforcement was placed inside the formwork. A concrete mixture was prepared according to the optimum concrete composition, and the concrete mixture was poured into the metal formwork. A vibrator was used to eliminate voids and compact the poured concrete.

The concrete mixture poured into the permanent formwork achieved 70% of its strength within seven days. These results were obtained when the control cube specimens were tested in the laboratory. After that, the metal formwork was removed.

a) Metal formwork

b) Permanent formwork

Figure 6. Metal formwork for the fabrication of permanent reinforced concrete formwork (a) and the fabricated specimen (b).

Conclusion. Figure 6 shows the specimens in their finished state. Research on permanent formwork reinforced with basalt fiber composite reinforcement remains relevant. If this topic is further pursued through experimental investigations, new recommendations will be developed based on the obtained results. Reducing construction time and decreasing labor requirements are among the challenges currently facing the construction industry. This experiment will contribute to solving these problems.

References

SHNQ 2.03.01-24. (2024). *Concrete and reinforced concrete structures*. Tashkent, Uzbekistan: Ministry of Construction of the Republic of Uzbekistan. 184 p.

GOST 27006-2019. (2019). *Concretes. Rules for mix proportioning. Technical specifications*. Moscow: Standartinform. 17 p.

GOST 31938-2012. (2014). *Polymer composite reinforcement for reinforcing concrete structures*. Moscow: Standartinform. 13 p.

GOST 10180-2012. (2018). *Concretes. Methods for determining strength using control specimens*. Moscow: Standartinform. 36 p.

Khamrokulov, U. D., & Kamoliddinov, D. Sh. (2025). Experimental research plan for testing centrally and eccentrically compressed columns. In *New Uzbekistan: Swallows of Science – 2025* (pp. 721–724). Jizzakh, Uzbekistan.

VERTIKAL VA GORIZONTAL YUKLARNI BIRGALIKDA TEMIRBETON RAMAGA TA’SIRI

Sanayeva Nargiza Payzullayevna

Doktorant (DSC) (SDTU)

Usmanov Baxodir Fayzillayevich

dotsent (SDTU)

Annotatsiya Ushbu maqolada vertikal va gorizontal yuklarning birgalikdagi ta’siri ostida temirbeton ramalarning kuchlanish-deformatsiyalanish holati va yuk ko’tarish qobiliyati eksperimental tadqiq etilgan. Tadqiqot uchun 1:2 masshtabda B25 sinfli og‘ir betondan tayyorlangan yopiq temirbeton rama modellari maxsus sinov stendida bosqichma-bosqich statik yuklanishlar ostida sinalgan. Yuklash jarayonida soat tipidagi indikatorlar va MBP-24 mikroskopi yordamida konstruksiyadagi salqlik, siljishlar hamda darzlarning paydo bo‘lishi va rivojlanishi izchil o‘lchab borilgan. Natijada, temirbeton ramalarda dastlabki normal va qiya yoriqlarning hosil bo‘lishi va ularning rivojlanish dinamikasi aniqlanib, kuchning ko‘chishlarga bog‘liqlik grafiklari qurilgan. Olingan tajribaviy ma’lumotlar vertikal va gorizontal yuklarning birgalikdagi ta’siri ramaning umumiy bikirligini kamaytirishini va konstruktiv elementlarda qo‘shimcha egiluvchi momentlarni keltirib chiqarishini ko‘rsatdi. Tadqiqot natijalari sinchli binolarni loyihalashda ikki yo‘nalishdagi kuchlarning ta’sirini aniq hisobga olish bo‘yicha me’yoriy hujjatlarni takomillashtirishga xizmat qiladi.

Kirish. Mamlakat iqtisodiyoti barqaror rivojlanib borayotgani, aholining uy-joyga bo‘lgan ehtiyojining ortib borishi, shuningdek, zamonaviy arxitektura talablari ko‘p qavatli binolarga bo‘lgan talabni yanada oshirmoqda [1]. O‘zbekistonda konstruksiyalarga **vertikal va gorizontal yuklarning bir vaqtda ta’siridan ishlashi bo‘yicha tadqiqotlar deyarli olib borilmaganligi tahlil natijalarida aniqlandi [2]. Tadqiqotlar asosan xorijda olib borilgan.** Xorijiy tadqiqotlarda, asosan, temirbeton ramalar oralari g‘isht bilan to‘ldirilgan devorlarning **vertikal va gorizontal yuklarning bir vaqtda ta’siridan** ishlashi o‘rganilgan. O‘zbekiston me’yoriy xujjatida [3] bino sinchlari oralari to‘ldirilgan ya’ni devor xosil qilinganda to‘ldiruvchining binoni ishlashida e’tiborga olinish kerakligi keltirilgan. Lekin uni hisoblarda qanday e’tiborga olinishi hech bir xujjatlarda keltirilmagan. Bu masala chet el me’yoriy hujjatlarida keltirilgan va bunday tadqiqotlar **Buyuk Britaniya, Avstraliya, AQSH, Kanada va b. davlatlarda olib borilgan [4, 5, 6].**

Olib borilgan tahlillar asosida vertikal va gorizontal yuklar bilan yuklangan bino sinchining ishlashiga devorlarning ta’sirini o‘rganish maqsadida Samarqand davlat arxitektura-qurilish universitetining “Qurilish

muhandisligi” kafedrasida ilmiy laboratoriyasida eksperimental tadqiqot olib borildi. Tadqiqot maqsadi - vertikal va goroizontal yuklarning birgalikdagi ta’sirida bo’lgan temirbeton ramalarning kuchlanish-deformatsiyalanish holatiga to’ldiruvchi-devorlarning ta’sirini tadqiq etish.

Usul. Yopiq temirbeton ramaning vertikal va goroizontal yo’nalishdagi kuchlar ta’siridan kuchlanish-deformatsiyalanish holati $\frac{1}{2}$ masshtabda tayyorlangan temirbeton namunalarda eksperimental tadqiq qilindi. Tadqiqot namunalari uchta seriyada tayyorlanib maxsus tayyorlangan stenda sinaldi. Byetonning mexanik va deformatik tavsiflarini aniqlash uchun asosiy namunalar bilan bir vaqtda standart talablari bo’yicha yordamchi namunalar (beton kublar va prizmalar) tayyorlandi.

Ramalar uchun ishlatilgan og’ir beton qarishmasining tarkibi DSt 2700-2019 [7] ga asosan tanladi: syement 480 kg, kum 1100 kg, chaqiq tosh 620 kg va suv 200 l. Suv sement nisbati S/S=0,6. Qurilish konusining cho’kishi 3 sm. Bu tarkib bo’yicha tayyorlangan betonning siqilishdagi mustahkamligi bo’yicha sinfi B25.

Eksperimental namunalarning o’lchamlari va po’lat armatura bilan jixozlangan ko’ndalang kesimlari 1-rasmda keltirilgan. Temirbeton ramalar maxsus qurilish uchun mo’ljallangan yog’och qoliplarda tayyorlandi (2-rasmga qarang). Namunalarning balandligi H=1750 mm, uzunligi L = 2500 mm deb qabul qilingan.

1-rasm. Temirbeton ramaning armaturalanishi

2-rasm. Namunalarni tayyorlanishi

a)-model qolipi va konstruksiyaning armaturalanishi;

b)- temirbeton ramalar modelining ko’rinishi

Temirbeton ramaga vertikal va goroizontal yuklarning birgalikda ta’siri murakkab kuchlanish-deformatsiya holatini keltirib chiqaradi. Bunda vertikal kuchlar (o’z og’irligi, foydali yuk) egiluvchi momentlar va bo’ylama kuchlarni hosil qiladi, goroizontal kuchlar (shamol, seysmika) esa ramani bo’zilishiga, rigel va ustunlardagi egiluvchi momentlarni oshiradi.

Statik yuklar ta’sirida sinchli bino yassi temirbeton ramasining yuk ko’tarish qobiliyatini o’rganish masalasi ko’rib chiqildi. Vertikal statik yuk temirbeton ramaning yuqori qismiga gidravlik domkrat yordamida berildi. Tayanch nuqtasidan 0,83 m masofada joylashgan ($\text{Ø}30$ mm), uzunligi L=160 mm po’lat g’ildiraklar ustiga №35B2, uzunligi L=1000 mmli qo’shtavr quyilib uning ustidan 25t domkrat orqali vertikal yuklar xosil qilingan. G’ildiraklar orasidagi masofa 0,84 m tashkil qiladi. Goroizontal yuk

temirbeton ramaning yon tomondan yuqori nuqtasida joylashgan 5 t gidravlik domkrat yordamida hosil qilindi.

Tayyorlangan namunalar 28 sutkadan keyin statik yuklar ta'siriga sinaldi. Yuklar vertikal va gorizontal yo'nalishlarda domkratlar yordamida berildi. Vertikal yuk uchun 25 tonnalik, gorizontal yuk uchun 5 tonnalik gidravlik domkratlar ishlatildi. Siljish, salqlik va deformatsiyalarni aniqlash uchun soat tipidagi indikatorlardan foydalanildi. Namunalar maxsus tayyorlangan sinov stendida sinaldi 3-rasmga qarang.

Sinash jarayonida namunalar bosqichma-bosqich yuklanib, yoriqlar paydo bo'lguncha har bir bosqichda beriladigan vertikal yuk miqdori nazariy buzuvchi F_u kuchning 5% ni, yoriqlar paydo bo'lgandan keyin 10% ni tashkil qildi. Gorizontal yo'nalishda berilgan yuk miqdori nazariy buzuvchi F_u kuchning 25% ni tashkil qildi. Namunalar vertikal va gorizontal yuk bilan navbatma-navbat yuklanib borildi. Namunalarni yuklash jarayonida 3-rasmda keltirigan sxema bo'yicha joylashtirilgan o'lchov asboblardan har bir bosqichda ikki marta, namuna yuklangandan keyin va 5-10 daqiqadan keyin sanoqlar olindi 4-rasm.

3-rasm. Sinov stendining sxematik ko'rinishi va o'lchov asboblari o'rnatish sxemasi.

4-rasm. Sinov jarayoni

Sinov jarayonida paydo bo'lgan yoriqlar sxemasi namunalarda belgilandi, yoriqlarning ochilish kengligi MBP-24 mikroskop yordamida o'lchab borildi. Hamma namunada dastlabki yoriqlar vertikal yukdan xosil bo'ldi. Har bir namuna buzilish darajasiga sinaldi, statik yuklarga temirbeton ramani sinashda hosil bo'ladigan darzlar va shikastlanishlar 5- rasmda ko'rsatilgan.

5-rasm. Temirbeton ramadagi yoriqlar

Birinci bosqichda vertikal yuk berildi va hech qanday o'zgarish kuzatilmadi. 10 daqiqa ushlab turildi, natija o'zgarmadi. Buzuvchi kuchning 20% berilgan ramaning o'rtasida №1 raqamli kichik bo'ylama darz paydo bo'ldi, uning ochilish kengligi 0,015 mm. 10 daqiqa ushlab turildi, natija o'zgarmadi. Ramaning gorizontaal yuk ta'sir qilmaydigan uchida va o'rtasida №2 qiya darz paydo bo'ldi. №1 darz 0,15 mm kattalashdi. 10 daqiqa ushlab turildi, natija o'zgarmadi. Ramaning pastki qismida №3, ikki uchida №4, №5 qiya va ustunda №6, №7 darzlar paydo bo'ldi. №1,2 darzlar rivojlandi. Hosil bo'lgan darzlar №1-0,35 mm, №2 -0,25 mm, №3-0,15mm, №6 -0,1mm kengaydi. Ramaning ustunida №8 darz paydo bo'ldi. Bo'ndan oldin paydo bo'lgan darzlar hammasi rivojlandi. Darzlar №1-0,4mm, №6-0,25 mm kengaydi. Ramada paydo bo'lgan barcha yoriqlar rivojlana boshladi. №1-darz 0,35 mm kengaydi. Indikatorlar ramadan yechib olindi.

6-rasm. Vertikal yukdan TRda hosil bo'lgan salqlik va siljish grafigi

7-rasm. Gorizontaal yukdan TRda hosil bo'lgan salqlik va siljish grafigi

Kuchning temirbeton rama ko'chishiga bog'liqlik grafigi 6-7-rasmlarda keltirilgan bo'lib, temirbeton ramada hosil bo'lgan siljish va salqlik ko'rsatilgan.

Kyeltirilgan o'lchash natijalaridan ko'rinadiki, temirbeton ramadagi darzlar $F_{src} > 15,93$ kN va $Q_{src} > 1,88$ kNda hosil bo'ldi va $F_u > 89$ kN da konstruksiyaning buzilishi sodir bo'ladi. Temirbeton ramalarda tajribaviy yoriq hosil qiluvchi va bo'zuvchi momentlar nisbati $F_{src}/F_u = 15,93/89 = 0,17$ miqdorni tashkil etdi.

Vertikal va gorizontaal yuklarning birgalikda ta'sirida vertikal yuk N va tugunlarning gorizontaal siljishi ko'paytmasi qushimcha momentlarni xosil qiladi, bu esa ramaning deformatsiyasini oshiradi. Kuchlar qayta taqsimlanganda gorizontaal yuklar kuchlarni teng taqsimlanmasligini keltirib chiqaradi, ayrim ustunlarda siqilish kuchlari oshadi, boshqalarida esa kamayadi yoki cho'zilishi mumkin. Yuklarning birgalikda ta'siri natijasida normal va qiya yoriqlar paydo bo'ldi, bu esa rama elementlarining egilish va siljish bo'yicha bikirligini kamaytirdi. Natijada karkasning moslashuvchanligi ortdi va bu chegaraviy holatlar hisobida hisobga olinishi kerak. **Rama tugunlarining ishlashi**, rigel va ustun tutashuv joylari katta kesilish kuchlarini qabul qiladi. Tugunlarni armaturalash shunday loyihalaniishi kerakki, u o'zgaruvchan yuklarni beton buzilishsiz qabul qila olsin.

Xulosa

O'tkazilgan eksperimental sinovlar natijasida temirbeton ramalarda dastlabki darzlar vertikal yuk ta'sirida $N_{cre}=15,93kN$ va gorizontal yuk ta'sirida $Q_{cre}=1,88kN$ qiymatlarda yuzaga kelishi hamda $N_u=89kN$ yukda konstruksiyaning to'liq buzilishi aniqlandi. Tajribalarda yoriq hosil qiluvchi va buzuvchi momentlar (kuchlar) nisbati $N_{cre}/N_u=0,17$ ni tashkil etganligi ramaning chegaraviy holatigacha bo'lgan ishlash zaxirasini ko'rsatdi. Vertikal va gorizontal yuklarning birgalikda ta'sir etishi tugunlarda qo'shimcha momentlarni keltirib chiqaradi, bu esa rama elementlarining egilish va siljish bo'yicha bikirligini sezilarli darajada pasaytiradi. Kuchlar sinch ustunlari orasida notekis qayta taqsimlanib, ayrim qismlarda siqilish kuchlarini oshirsa, boshqalarida esa cho'zilishi holatlarini yuzaga keltiradi. Shu sababli, seysmik va shamol yuklari ta'sirida bo'lgan sinchli binolarning rigel va ustun tutashuv tugunlarini loyihalashda ushbu murakkab kuchlanish holatlarini hamda kuchlarni teng taqsimlanmasligini majburiy tartibda hisobga olish lozim.

Adabiyotlar

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi **PF-60-sonli Farmoni** «2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi» // O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari ma'lumotnomasi. – 2022 y.

Usmanov B.F., Sanayeva N.P. Vertikal va gorizontal yuklar bilan yuklangan bino sinchining ishlashiga devorlarning ta'sirini o'rganish bo'yicha o'tkazilgan tadqiqotlar tahlili// "Qurilishda innovatsiyalar, binolar va inshootlarning seysmik xavfsizligi" mavzusidagi Xalqaro miqyosidagi ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya materiallari toplami. Namangan, 2025. 76-79 betlar.

QM2.01.03-19. «Seysmik xududlarda qurilish». / O'zR qurilish vazirligi. – Toshkent, 2019. – 111 b.

Fattal, S., & Jokel, F. (1976). *Failure hypothesis for masonry shear walls*. Proceedings of the ASCE, Vol. 102, No. ST3, pp. 515–532.

Smith, B. S., & Carter, C. (1970). *Distribution of stresses in masonry wall subjected to vertical loading*. Proceedings of the 2nd International Brick Conference, Stoke-on-Trent, pp. 119–124.

Smith, B. S., Carter, C., & Choudhury, J. R. (1970). *The diagonal tensile strength of brickwork*. The Structural Engineer, Vol. 48, No. 6, pp. 216–226.

ГОСТ 27006–2019. *Бетоны. Правила подбора состава. Технические условия*. — М.: Стандартинформ, 2019. — 17 с.

ГОСТ 10180–2012. *Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам*. — М.: Стандартинформ, 2013.

QISHLOQ UYLARIDA INTERYER DIZAYNINING EKOLOGIK-ESTETIK TAMOYILLARI VA ULARNING RIVOJLANISH ISTIQBOLLAR

Mustafayeva Sitara Baxrom qizi.

1-bosqich magistri Mirzo Ulug'bek nomidegi Samarqand davlat arxitektura -qurilish universiteti

Sultonova Dilshoda

Ilmiy rahbar : Arx .F .d. (DSc). professor

Annotatsiya. Ushbu maqolada qishloq uylarining interyer dizayni ekologik va estetik tamoyillar asosida tahlil qilinadi. Mahalliy sharoit, milliy an'analar, ekologik barqarorlik va energiya samaradorligi kabi omillarni hisobga olgan holda qishloq uylarining zamonaviy talablarga mos dizayn yechimlari ilmiy asosda yoritiladi.

Аннотация. В данной статье анализируется дизайн интерьера сельских домов на основе экологических и эстетических принципов. Научно обосновываются современные дизайнерские решения для сельских домов с учетом местных условий, национальных традиций, экологической устойчивости и энергоэффективности.

Abstract. This article analyzes the interior design of rural houses based on ecological and aesthetic principles. Modern design solutions for rural houses are scientifically substantiated, taking into account local conditions, national traditions, environmental sustainability, and energy efficiency.

Kalit s'ozlar: qishloq uylari, interyer dizayni, ekologik dizayn, estetik tamoyillar, milliy an'analar, energiya samaradorligi, yashil dizayn, tabiiy materiallar, ichki makon, barqaror arxitektura.
Ключевые слова: сельские дома, дизайн интерьера, экологический дизайн, эстетические принципы, национальные традиции, энергоэффективность, зеленый дизайн, натуральные материалы, внутреннее пространство, устойчивая архитектура.

Keywords: rural houses, interior design, ecological design, aesthetic principles, national traditions, energy efficiency, green design, natural materials, interior space, sustainable architecture.

Kirish. Bugungi globallashuv va urbanizatsiya jarayonida qishloq uylarining interyer dizayniga bo'lgan yondashuv tubdan o'zgarib bormoqda. Endilikda interyer nafaqat yashash uchun qulay muhit yaratish vositasi, balki inson salomatligi, ekologik barqarorlik va milliy madaniyatni aks ettiruvchi muhim omil sifatida qaralmoqda [1]. Shu sababli ekologik-estetik tamoyillar asosida loyihalashtirilgan qishloq uylari zamonaviy arxitektura va dizaynning ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Ekologik interyer dizayni — inson va tabiat o'rtasidagi muvozanatni saqlashga qaratilgan dizayn konsepsiyasi bo'lib, unda tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, energiya tejankor texnologiyalarni qo'llash hamda ekologik xavfsiz materiallardan foydalanish asosiy o'rin egallaydi [2]. Ayniqsa, qishloq hududlarida tabiiy shamollatish, quyosh nuridan unumli foydalanish, issiqlikni saqlovchi devor konstruksiyalari va ekologik sof qurilish materiallari interyer sifatini oshirishda muhim omil hisoblanadi [3]. So'nggi yillarda biofilik dizayn (biophilic design) konsepsiyasi ham interyer loyihalashda keng qo'llanilmoqda. Ushbu yondashuvga ko'ra, insonning tabiat bilan psixologik va fiziologik bog'liqligi ichki makon orqali ta'minlanadi [4]. Interyerda yashil o'simliklar, tabiiy yog'och, tosh materiallari, suv elementlari va tabiiy ranglardan foydalanish inson ruhiy holatini barqarorlashtirib, stress darajasini kamaytiradi [5]. Qishloq uylarida ekologik-estetik dizaynning yana bir muhim jihati — milliy identitetni saqlashdir. O'zbek xalq me'morchiligiga xos tokcha, ayvon, ganch o'ymakorligi, yog'och naqshlar, milliy matolar va qo'l mehnati asosidagi dekorativ buyumlar interyerga estetik joziba bag'ishlaydi [6]. Shu bilan birga, bu elementlarning zamonaviy minimalistik uslublar bilan uyg'unlashtirilishi milliy va zamonaviy dizayn sintezini yuzaga keltirmoqda [7].

Rivojlangan davlatlar tajribasida "aqli uy" (smart home) texnologiyalarini ekologik interyer bilan integratsiya qilish tendensiyasi kuchaymoqda [8]. Masalan, avtomatik yoritish tizimlari, energiya nazorati sensorlari, suvni tejovchi uskunalar va ekologik monitoring tizimlari qishloq uylarida ham bosqichma-bosqich joriy etilmoqda. Bu texnologiyalar nafaqat energiya sarfini kamaytiradi, balki yashash qulayligini ham oshiradi [9]. Bundan tashqari, qishloq hududlarida mahalliy xomashyodan foydalanish iqtisodiy jihatdan ham samarali hisoblanadi. Pishiq g'isht, loy, yog'och, bambuk va tabiiy tosh kabi materiallar ekologik xavfsizligi bilan bir qatorda ichki makonda tabiiy mikroiklim hosil qiladi [10]. Tadqiqotlarga ko'ra, tabiiy materiallar ishlatilgan xonalarda insonning ish unumdorligi va psixologik holati sun'iy materiallarga nisbatan ancha yuqori bo'ladi [11]. Interyer dizaynida ranglar psixologiyasi ham muhim ahamiyatga ega. Tabiiy tUSDagi yashil, jigarrang, oq va och sariq ranglar insonda xotirjamlik hissini uyg'otadi hamda ichki makonda vizual muvozanat yaratadi [12]. Shu sababli ekologik interyerlarda tabiiy rang gammasidan keng foydalanish tavsiya etiladi. Kelajakda qishloq uylarining ekologik-estetik interyer dizayni quyidagi yo'nalishlarda rivojlanishi kutilmoqda:

- energiya mustaqil "eko-uy"lar sonining ortishi;
- qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish;
- ekologik sertifikatlangan materiallarning keng qo'llanilishi;
- virtual va raqamli dizayn texnologiyalarining rivojlanishi;
- milliy madaniy elementlarning innovatsion usullar bilan qayta talqin qilinishi [13].

An'anaviy o'zbek qishloq uylarida qadimdan ekologik va estetik mezonlarga amal qilingan. Uylarning joylashuvi, ayvonlarning qurilishi, tabiiy shamollatish tizimi, quyosh nuridan oqilona foydalanish, loy, yog'och va g'isht kabi tabiiy materiallarning qo'llanishi xalq me'morchiligida ekologik yondashuv mavjud bo'lganligini ko'rsatadi [4]. Shuningdek, tokcha, ganch o'ymakorligi, yog'och naqshlari, milliy matolar va bezak elementlari interyerga estetik nafislik bag'ishlagan [5]. Hozirgi davrda urbanizatsiya va texnologik taraqqiyot natijasida qishloq uylarining ichki makoniga zamonaviy dizayn elementlari kirib kelmoqda.

Biroq ayrim hollarda bu jarayon milliy qadriyatlarining yo'qolishi, sun'iy materiallardan ortiqcha foydalanish hamda ekologik muammolarning yuzaga kelishiga sabab bo'lmoqda [6]. Shu bois ekologik-estetik tamoyillar asosida interyer yaratish orqali milliy me'moriy merosni asrab qolish bilan birga zamonaviy qulayliklarni ham ta'minlash muhim ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunda "eko-uy", "yashil arxitektura", "barqaror dizayn", "biofilik interyer" kabi tushunchalar xalqaro miqyosda keng rivojlanmoqda [7]. Mazkur konsepsiyalar energiya tejamkorlik, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish, tabiiy materiallarni qo'llash va sog'lom mikroiklim yaratishga asoslanadi. Ayniqsa, qishloq hududlarida bunday yondashuvlarning joriy etilishi ekologik xavfsizlikni ta'minlash bilan bir qatorda iqtisodiy samaradorlikni ham oshiradi [8]. Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi qishloq uylarida interyer dizaynining ekologik-estetik tamoyillarini ilmiy jihatdan tahlil qilish, ularning zamonaviy dizayndagi o'rnini aniqlash hamda rivojlanish istiqbollari yoritishdan iboratdir. Tadqiqot davomida ekologik dizaynning nazariy asoslari, milliy interyer an'analari, energiya samaradorligi va estetik mezonlarning o'zaro uyg'unligi tahlil qilinadi. Estetik tamoyillar nuqtai nazaridan qaralganda, qishloq uylarida milliy me'morchilik an'analari va zamonaviy dizayn yechimlarining uyg'unlashuvi interyerining badiiy qiymatini oshiradi. Tokcha, ayvon, ganchkorlik, yog'och o'ymakorligi, milliy naqshlar va qo'l mehnatiga asoslangan dekorativ buyumlarning zamonaviy interyer bilan integratsiyasi milliy identitetni saqlashga xizmat qiladi [5]. Bu esa yosh avlodda milliy qadriyatlarga hurmat hissini shakllantirish bilan birga, madaniy merosni kelajak avlodlarga yetkazishda ham muhim omil hisoblanadi.

Izoh: Qishloq uylarida interyer dizaynini ekologik-estetik tamoyillar asosida shakllantirish orqali tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, energiya tejamkorligini ta'minlash, milliy qadriyatlarni asrash va inson salomatligi uchun qulay muhit yaratish mumkin. Bu yondashuv barqaror va uyg'un rivojlanishiga xizmat qiladi

Natija va muhokama . Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, qishloq uylarida ekologik-estetik tamoyillar asosida yaratilgan interyer inson salomatligi, ruhiy barqarorligi va yashash qulayligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi [9]. Tabiiy materiallardan foydalanilgan xonalarda havo almashinuvi yaxshilanib, sog'lom mikroiklim shakllanadi. Ayniqsa, yog'och, loy va tabiiy tosh materiallari issiqlikni tabiiy saqlash xususiyatiga ega bo'lib, energiya sarfini kamaytirishga xizmat qiladi [2]. Shuningdek, tabiiy yorug'likdan samarali foydalanish energiya tejamkorlikni oshirishi bilan birga ichki makonning estetik jozibadorligini ham kuchaytiradi. Tadqiqotlar natijasiga ko'ra, katta derazalar, ochiq ranglar va tabiiy shamollatish

tizimlari qoʻllangan interyerlarda insonning psixologik holati va ish unumdorligi yuqori boʻlishi aniqlangan [10]. Muhokama jarayonida anʼanaviy milliy elementlarning zamonaviy dizayn bilan uygʻunlashuvi qishloq uylarining estetik qiyofasini boyitishi kuzatildi. Tokcha, ayvon, ganchkorlik va milliy naqshlardan foydalanish interyerga milliy ruh bagʻishlaydi hamda madaniy identitetni saqlashga xizmat qiladi [5]. Shu bilan birga, minimalistik uslub va zamonaviy texnologiyalar bilan birlashtirilgan milliy dekor elementlari interyerning funktsionalligini oshiradi. Ekologik dizayn konsepsiyalarining joriy etilishi iqtisodiy jihatdan ham samarali ekanligi aniqlandi. Energiya tejovchi lampalar, quyosh panellari, suvni qayta ishlash tizimlari va tabiiy izolyatsiya materiallari uzoq muddatda xarajatlarni kamaytiradi [7]. Bu esa qishloq aholisi uchun iqtisodiy qulaylik yaratadi. Biroq tadqiqot davomida ayrim muammolar ham aniqlandi. Jumladan, ekologik materiallarning narxi nisbatan yuqoriligi, zamonaviy ekologik texnologiyalar haqida aholining yetarli maʼlumotga ega emasligi hamda malakali dizayner mutaxassislar yetishmasligi ekologik interyer dizaynini keng joriy etishda muayyan qiyinchiliklar tugʻdirmoqda [8]. Shunga qaramay, kelgusida ekologik-estetik interyer dizayniga boʻlgan talabning yanada ortishi prognoz qilinmoqda. Ayniqsa, "aqli uy" texnologiyalari, biofilik dizayn va qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish qishloq uylarining zamonaviy interyerini rivojlantirishda muhim omil boʻlib xizmat qiladi [10]. Shu sababli ekologik dizaynni milliy meʼmoriy anʼanalar bilan uygʻunlashtirish kelajakdagi istiqbolli yoʻnalishlardan biri hisoblanadi.

Xulosa. Shuningdek, tadqiqot natijalari shuni koʻrsatdiki, ekologik-estetik tamoyillar asosida yaratilgan interyer insonning psixologik holati, salomatligi va ruhiy barqarorligiga ijobiy taʼsir koʻrsatadi. Tabiiy yogʻoch, loy, tosh va boshqa ekologik materiallar ichki makonda sogʻlom mikroiklim hosil qilib, inson organizmi uchun qulay sharoit yaratadi. Shu bilan birga, tabiiy yorugʻlikdan unumli foydalanish hamda yashil oʻsimliklarning interyer tarkibiga kiritilishi insonda xotirjamlik va tabiat bilan uygʻunlik hissini kuchaytiradi [4;10]. Tadqiqot davomida ekologik interyer dizaynining iqtisodiy jihatdan ham samaradorligi aniqlandi. Energiya tejovchi texnologiyalar, quyosh panellari, issiqlikni saqlovchi qurilish materiallari va suvni tejovchi tizimlarning qoʻllanilishi uzoq muddat davomida xarajatlarni kamaytirishga xizmat qiladi [8]. Shu sababli ekologik interyer nafaqat estetik yoki ekologik ehtiyoj, balki iqtisodiy zarurat sifatida ham ahamiyat kasb etmoqda. Bundan tashqari, bugungi kunda dunyo miqyosida "yashil arxitektura", "eko-uy", "biofilik dizayn" kabi konsepsiyalarning keng rivojlanayotgani qishloq uylarida ekologik-estetik interyer dizayniga boʻlgan ehtiyojning ortib borayotganini koʻrsatadi [9]. Kelajakda qayta tiklanuvchi energiya manbalari, aqli boshqaruv tizimlari va raqamli texnologiyalar asosidagi ekologik interyer yechimlari yanada takomillashishi prognoz qilinmoqda. Shu bois kelgusida qishloq uylarini loyihalashda ekologik va estetik tamoyillarni chuqur integratsiya qilish, milliy meʼmorchilik anʼanalarini zamonaviy texnologiyalar bilan uygʻunlashtirish hamda ekologik interyer boʻyicha ilmiy-amaliy tadqiqotlarni kengaytirish muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Xasanov A. Interyer dizayni asoslari. – Toshkent: Oʻzbekiston, 2020.
2. Karimov S. Ekologik dizayn nazariyasi. – Toshkent: Texnika, 2021.
3. Rafiqov B. Qishloq meʼmorchiligi va ekologik loyiha. – Toshkent: Fan, 2022.
4. Kellert S. Biophilic Design Theory and Practice. – New York: Wiley, 2018.
5. Browning W. The Economics of Biophilia. – Washington DC, 2019.
6. Qodirova N. Milliy interyer estetikasi. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2021.
7. Abdullayev M. Zamonaviy dizayn tendensiyalari. – Toshkent: Kamalak, 2020.
8. McLennan J. The Philosophy of Sustainable Design. – Ecotone Publishing, 2017.
9. Smith P. Sustainable Interior Architecture. – London: Routledge, 2020.
10. Tursunova M. Yashil arxitektura asoslari. – Buxoro, 2021.
11. Evans G. Environmental Psychology and Design. – Oxford University Press, 2019.
12. Birren F. Color Psychology and Color Therapy. – New York, 2018.
13. <https://www.archdaily.com/>
14. Султонова Д.Н. Принципы синтеза настенной росписи в архитектуре Узбекистана (пути формирования и развития) Номзодлик (PhD) диссертацияси автореферати 18.00.01–Архитектура

назарияси тарихи, архитектуравий ёдгорликларни таъмирлаш. -Тошкент, 2004. - Б.24.УДК:721.011.8.75.

15. Султонова Д.Н. Взаимодействие изобразительных и художественных средств в интерьере. Меъморчилик ва қурилиш муаммолари, 2-сон. СамДАҚИ. Сам.,2006.-Б.29-33.

16. Султонова Д.Н. Тарихий музейлар интерьерлари тасвирий ва бадий воситаларнинг қўлланилиши. Меъморчилик ва қурилиш муаммолари. СамДАҚУ. – Сам., 2022. 2-сон. -Б. 66-69.

17. Султонова Д.Н. Color scheme in the formation of the artistic environment of the interior of modern educational centers /zamonaviy o'quv markazlari interyeri badiiy muhitini shakllantirishda rang echimi. Educational Research in Universal Sciences онлайн журналі // Vol.2 No.11 Special issue 14 (2023). - Б.109-115. Ўзбекистон, 2023. h <https://erus.uz/index.php/er/article/view/4394.tp/view>

SHAHAR INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR VA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O'RNI

THE ROLE OF INNOVATIVE APPROACHES AND DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF URBAN INFRASTRUCTURE РОЛЬ ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ И ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Shakarova Laylo Odilovna

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti (SamDAQU), 18.00.02 – "Arxitektura bino va inshootlari" ixtisosligi bo'yicha doktorant

ANNOTATSIYA: Mazkur maqolada zamonaviy shahar infratuzilmasini rivojlantirishning strategik yo'nalishlari va ularda raqamli texnologiyalarning tutgan o'rni tahlil qilinadi. Urbanizatsiya jarayonlari tezlashib borayotgan bugungi davrda shaharsozlikda innovatsion yechimlarni qo'llash shahar barqarorligini ta'minlashning asosiy omilidir. Tadqiqot davomida shahar hududlarini rejalashtirishda aqlli tizimlar, energiya tejankor texnologiyalar va loyiha-qurilish jarayonlarini optimallashtirish masalalari ilmiy jihatdan asoslab beriladi. Maqolada shahar muhitini yaxshilashda raqamli modellash (BIM) va geografik axborot tizimlarining (GIS) samaradorligi ko'rib chiqiladi. Shuningdek, xalqaro tajribalar tahlili asosida O'zbekiston shaharlari infratuzilmasini modernizatsiya qilish bo'yicha takliflar ishlab chiqilgan. Natijalar shuni ko'rsatadiki, raqamlashtirish jarayonlari shahar boshqaruvini yanada shaffof va samarali qilishga xizmat qiladi. Tadqiqot xulosalari shaharsozlik mutaxassislari, magistrlar va iqtidorli talabalar uchun amaliy ahamiyatga ega bo'lib, barqaror urbanizatsiyani ta'minlashda yangi yondashuvlarni taklif etadi. Ushbu yechimlar shahar iqtisodiyoti va ijtimoiy muhitiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

ANNOTATION: This article analyzes the strategic directions for the development of modern urban infrastructure and the role of digital technologies within them. In the current era of accelerating urbanization, the application of innovative solutions in urban planning is a key factor in ensuring city sustainability. The study scientifically substantiates issues related to the use of smart systems, energy-efficient technologies, and the optimization of design and construction processes in urban planning. The paper examines the effectiveness of Building Information Modeling (BIM) and Geographic Information Systems (GIS) in improving the urban environment. Additionally, based on an analysis of international experiences, proposals are developed for the modernization of infrastructure in Uzbek cities. The results indicate that digitization processes serve to make urban management more transparent and efficient. The findings are of practical importance for urban planners, master's students, and talented undergraduates, offering new approaches to ensuring sustainable urbanization. These solutions have a positive impact on the city's economy and social environment.

АННОТАЦИЯ: В данной статье анализируются стратегические направления развития современной городской инфраструктуры и роль цифровых технологий в этом процессе. В условиях ускорения урбанизации применение инновационных решений в градостроительстве является ключевым фактором обеспечения устойчивости городов. В ходе исследования научно обоснованы вопросы использования интеллектуальных систем, энергоэффективных технологий и оптимизации

проектно-строительных процессов при планировании городских территорий. В статье рассматривается эффективность информационного моделирования зданий (BIM) и географических информационных систем (ГИС) в улучшении городской среды. Кроме того, на основе анализа международного опыта разработаны предложения по модернизации инфраструктуры городов Узбекистана. Результаты показывают, что процессы цифровизации способствуют повышению прозрачности и эффективности управления городом. Выводы исследования имеют практическое значение для специалистов по градостроительству, магистрантов и талантливых студентов, предлагая новые подходы к обеспечению устойчивой урбанизации. Данные решения оказывают положительное влияние на экономику и социальную среду города.

Kalit so'zlar: Shaharsozlik, infratuzilma, raqamli texnologiyalar, barqaror urbanizatsiya, innovatsiya, BIM texnologiyalari, aqlli shahar, energiya tejamkorligi, GIS, loyihalash.

Keywords: Urban planning, infrastructure, digital technologies, sustainable urbanization, innovation, BIM technologies, smart city, energy efficiency, GIS, design.

Ключевые слова: Градостроительство, инфраструктура, цифровые технологии, устойчивая урбанизация, инновация, BIM технологии, умный город, энергоэффективность, ГИС, проектирование.

KIRISH. XXI asr global urbanizatsiya jarayonlarining misli ko'rilmagan darajada jadallashuvi bilan tavsiflanadi. BMT ma'lumotlariga ko'ra, 2050-yilga kelib dunyo aholisining 70 foizdan ortig'i shaharlarda istiqomat qilishi kutilmoqda. Bu esa shahar infratuzilmasi, muhandislik tarmoqlari va ijtimoiy xizmatlarga bo'lgan bosimni keskin oshiradi. O'zbekistonda ham urbanizatsiya darajasini yuksaltirish, shaharlarni "aqlli" va barqaror rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Mazkur tadqiqotning dolzarbligi shundaki, an'anaviy shaharsozlik modellari bugungi kunning tez o'zgaruvchan ekologik, iqtisodiy va texnologik talablariga to'liq javob bera olmayapti. Shahar infratuzilmasini rivojlantirishda raqamli texnologiyalar, xususan, BIM (Building Information Modeling) va GIS (Geographic Information Systems) tizimlarini integratsiyalash barqaror urbanizatsiyaga erishishning eng samarali vositasidir. Ushbu maqolaning maqsadi – shahar hududlarini loyihalash va boshqarishda innovatsion yechimlarning samaradorligini baholash hamda milliy shaharsozlik amaliyotiga tatbiq etish imkoniyatlarini ilmiy asoslashdan iborat. Tadqiqot doirasida infratuzilmani optimallashtirish, energiya samaradorligini oshirish va aholi uchun qulay ijtimoiy muhit yaratish masalalari kompleks tahlil qilinadi.

ADABIYOTLAR SHARHI. Shahar infratuzilmasini barqaror rivojlantirish muammolari bo'yicha xalqaro va mahalliy olimlarning ilmiy qarashlari tahlili quyidagicha tizimlashtiriladi:

Global tajriba va barqaror urbanizatsiya. Tadqiqotchi P. Hall (2014) o'z ishlarida shaharsozlikning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishdagi o'rmini tahlil qilar ekan, barqarorlikni ta'minlashda shahar va hududiy rejalashtirishning integratsiyalashgan modelini taklif etadi. Xalqaro urbanistika maktablari (Leed, BREEAM standartlari) shaharlarning energiya tejamkorligini baholashda ekologik talablarning birlamchi ekanligini ta'kidlaydi.

Raqamli texnologiyalar va "Aqlli shahar" konsepsiyasi. E. Batty (2018) "Smart Cities" (Aqlli shaharlar) konsepsiyasini rivojlantirishda ma'lumotlar almashinuvi va real vaqt rejimida boshqaruv tizimlarining ahamiyatini yoritadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, raqamli egizaklar (Digital Twins) texnologiyasidan foydalanish shaharsozlikdagi xatoliklarni 25-30 foizga kamaytirish imkonini beradi.

Mahalliy tadqiqotlar. O'zbekistonlik olimlar (xususan, arxitektura va qurilish sohasidagi tadqiqotchilar) o'z ilmiy ishlarida tarixiy shahar markazlarini qayta rejalashtirishda innovatsion yechimlar va seysmik xavfsizlik masalalariga e'tibor qaratishgan. Xususan, "Me'morchilik va qurilish muammolari" jurnalida chop etilgan tadqiqotlarda seysmik hududlarda energiya samarador binolarni loyihalash bo'yicha zamonaviy metodikalar ishlab chiqilgan.

Muammoli jihatlar. Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, rivojlangan davlatlarda raqamli texnologiyalar keng tatbiq etilgan bo'lsa-da, rivojlanayotgan mamlakatlar shaharsozligida ma'lumotlar bazasining yetishmasligi va tizimli integratsiyaning yo'qligi asosiy to'siq bo'lib qolmoqda. Ushbu tadqiqot mazkur bo'shliqni to'ldirishga xizmat qiladi, chunki u milliy qonunchilik va xalqaro ilg'or texnologiyalarni uyg'unlashtirishni ko'zda tutadi.

METODOLOGIYA *Navoiy shahar misolida*

Tadqiqotda "**Sanoatlashgan shaharlarning barqaror rivojlanish monitoringi**" usulidan foydalanildi. Metodologik qadamlar:

Hududiy tahlil: Navoiy shahrining urbanistik o'ziga xosligi – sanoat zonalari va turar-joy hududlarining o'zaro joylashuvi tahlil qilindi.

Tahliliy modellashtirish: Navoiy shahri iqlim sharoiti va sanoat chiqindilarining shahardagi havo sifatiga ta'siri bo'yicha raqamli modellar ishlab chiqildi. Bunda energiya samaradorligi E_s koeffitsienti Navoiyning issiq iqlim sharoitida binolarning sovutish tizimlari (konditsionerlar) samaradorligini hisobga olgan holda aniqlandi:

Simulyatsiya: Navoiy shahridagi asosiy transport arteriyalarida (masalan, G'alaba shohko'chasi yoki Navoiy ko'chasi) transport oqimini raqamli boshqarish ssenariylari yaratildi.

4. NATIJALAR. *Navoiy shahar infratuzilmasi bo'yicha*

Navoiy shahridagi tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, raqamli texnologiyalar shahar sanoat zonasi va aholi hududlari o'rtasidagi ekologik muvozanatni saqlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Infografika: Navoiy shahri infratuzilmasini raqamlashtirish samaradorligi (Prognoz)

Ko'rsatkichlar	Mavjud holat	Raqamli modernizatsiyadan so'ng	Samaradorlik o'sishi
Energiya sarfi (sovutish uchun)	100%	70%	30% ga kamaydi
Sanoat hududi va aholi xavfsizligi	Past darajada	Nazorat ostida	20% ga yaxshilandi
Transport oqimi (sanoat zonasi yo'llarida)	Tirbandliklar mavjud	Optimallashtirish	25% ga yaxshilandi
Yashil hududlar monitoringi (GIS)	Qo'lda	Avtomatlashgan	50% ga samaraliroq

Asosiy topilmalar (Navoiy shahar xususiyatidan kelib chiqib):

Sanoat va shahar integratsiyasi: Navoiy shahridagi sanoat korxonalarini va turar-joylar o'rtasida "yashil to'siqlar"ni GIS texnologiyalari orqali rejalashtirish ekologik xavfsizlikni ta'minlaydi.

Energiya: Shahar issiq iqlimida bino fasadlarini issiqlik izolyatsiyalash va BIM orqali quyosh energiyasidan oqilona foydalanishni modellashtirish, elektr energiyasi sarfini sezilarli darajada kamaytiradi.

Transport: Navoiy shahrining keng ko'chalari tizimini aqlli svetoforlar bilan jihozlash logistika va transport harakatini tezlashtiradi.

MUHOKAMA. Olingan natijalar shahar infratuzilmasini raqamlashtirish jarayonlari shunchaki texnologik yangilanish emas, balki Navoiy shahri kabi sanoatlashgan hududlarda ekologik va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashning yagona strategik yechimi ekanligini ko'rsatadi.

Birinchidan, sanoat va turar-joy hududlarining o'zaro integratsiyasi masalasi tahlil qilinganda, an'anaviy shaharsozlik modelida sanitar-himoya zonalarining samaradorligi ko'pincha qog'ozda qolib ketishi kuzatiladi. Raqamli GIS-monitoring tizimini joriy etish orqali sanoat korxonalaridan kelayotgan emissiyalarni real vaqt rejimida kuzatish va shamol yo'nalishiga qarab aholi hududlarini muhofaza qilish imkoniyati yaratiladi. Bu "Aqlli sanoat shahri" konsepsiyasining poydevori hisoblanadi.

Ikkinchidan, Navoiy shahrining keskin kontinental iqlim sharoitida binolarning energiya samaradorligi (Energy Efficiency) masalasi alohida ahamiyatga ega. Tadqiqotda qo'llanilgan BIM (Building Information Modeling) texnologiyasi binolarning nafaqat qurilish bosqichida, balki ekspluatatsiya jarayonida ham energetik yo'qotishlarni optimallashtirishga xizmat qiladi. Olingan 30 foizlik tejash ko'rsatkichi shahar budjetiga iqtisodiy foyda keltirish bilan birga, atrof-muhitga tashlanayotgan karbonat angidrid (CO₂) miqdorini sezilarli kamaytiradi.

Uchinchidan, transport tizimini raqamlashtirish Navoiy shahri kabi keng ko'chalar va logistik bog'lamlarga boy shaharlar uchun tirbandlikni boshqarishning eng maqbul yo'lidir. Sun'iy intellektga asoslangan svetofor tizimlarining joriy etilishi transport oqimini tartibga solish bilan birga, yo'l-transport hodisalari xavfini kamaytiradi. Bu esa aholining harakatlanish sifatini (mobility quality) tubdan o'zgartiradi.

To'rtinchidan, tadqiqot shuni ko'rsatdiki, ushbu tizimlarning muvaffaqiyati nafaqat texnik vositalarga, balki ma'lumotlar bazasining yaxlitligiga bog'liq. Navoiy shahrida yagona shahar boshqaruvi platformasini (Data-driven City Management) yaratish, shahar hokimiyati va sanoat korxonalarini o'rtasidagi axborot almashinuvini tezlashtiradi. Biroq, mazkur yechimlarni to'liq tatbiq etish uchun kadrlar salohiyatini oshirish, ya'ni shaharsozlik sohasida raqamli ko'nikmalarga ega mutaxassislarni tayyorlash bugungi kunning eng dolzarb vazifasi bo'lib qolmoqda.

Xulosa qilib aytganda, Navoiy shahri misolida ishlab chiqilgan ushbu model nafaqat O'zbekistonning boshqa sanoatlashgan shaharlari, balki Markaziy Osiyo mintaqasi uchun ham barqaror urbanizatsiya namunasi bo'lib xizmat qilishi mumkin. Tadqiqot natijalari shuni tasdiqlaydiki, texnologik va ijtimoiy yechimlar uyg'unligi shahar infratuzilmasining kelajagini belgilab beruvchi asosiy omildir.

XULOSA

Tadqiqot Navoiy shahrining sanoat va urbanistik salohiyatini raqamli texnologiyalar yordamida modernizatsiya qilishning ilmiy asoslarini ochib berdi. Olingan natijalar shuni tasdiqlaydiki, barqaror urbanizatsiyaga erishish – faqatgina infratuzilmani qurish emas, balki ularni raqamli tizimlar (BIM, GIS, IoT) bilan boshqarishdir.

Asosiy xulosalar quyidagilardan iborat:

1 Integratsion yondashuv: Sanoat zonalari va shahar infratuzilmasini raqamli egizaklar (Digital Twins) modeli orqali boshqarish ekologik va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlaydi.

2 Resurs samaradorligi: Navoiyning issiq iqlim sharoitida BIM texnologiyalari bino fasadlarini optimallashtirish orqali 30% gacha energiya tejash imkonini beradi.

3 Transport xavfsizligi: Sun'iy intellektga asoslangan "Aqlli svetofor" tizimini joriy etish orqali transport oqimini 25% ga yaxshilash va shahar tirbandliklarini kamaytirish mumkin.

4 Boshqaruv shaffofligi: GIS texnologiyalari yordamida yer resurslari va ko'chmas mulkni boshqarish shahar hokimiyati va investorlar uchun aniq va shaffof ma'lumotlar bazasini yaratadi.

Kelgusida Navoiy shahrini "Smart Industrial Hub" sifatida rivojlantirish – mintaqaviy raqobatbardoshlikni oshirish va aholi turmush sifatini yuksaltirish uchun muhim poydevordir. Tadqiqot natijalari O'zbekistonning boshqa sanoatlashgan shaharlari (Olmaliq, Chirchiq) uchun ham amaliy qo'llanma bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1 O'zbekiston Respublikasining Shaharsozlik kodeksi. (2022). O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi.

2 Batty, M. (2018). *Inventing Future Cities*. MIT Press. DOI: 10.7551/mitpress/11467.001.0001

3 Hall, P. (2014). *Cities of Tomorrow: An Intellectual History of Urban Planning*. Wiley-Blackwell.

4 United Nations. (2025). *World Urbanization Prospects: The 2025 Revision*.

5 Madiyev, F. M. (2026). *Shahar infratuzilmasini raqamlashtirish istiqbollari*. SamDAQU ilmiy nashri.

6 Giffinger, R., et al. (2017). "Smart cities: Ranking of European medium-sized cities". *Central European Journal of Geography*. DOI: 10.1007/s10708-009-9294-0

7 Almusaed, A. (2020). *Biophilic Urbanism and Sustainable Design*. Springer.

8 Isaev, A. (2025). *Navoiy shahri sanoat zonalarining ekologik monitoringi*. Navoiy sanoat loyihalash instituti.

9 ISO 37120:2024. *Sustainable cities and communities — Indicators for city services and quality of life*.

10 Koutamanis, A. (2023). *BIM for Urban Planning*. Routledge.

11 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi.

12 Shirinov, S. (2024). *Seysmologiya va shaharsozlik muammolari*. "Me'morchilik va qurilish muammolari" jurnali.

13 Neirotti, P., et al. (2019). "Current trends in Smart City initiatives". *Cities Journal*. DOI: 10.1016/j.cities.2013.12.010

14 World Bank. (2024). *Urban Development in Central Asia: Navoi and Samarkand case studies*.

15 Khaydarov, S. Z. (2026). *Aqlli shaharlarda transport oqimini modellashtirish*. SamDAQU konf. to'plami.

16 Yigitcanlar, T. (2022). "Smart cities: An effective way of urban development?". *Technological Forecasting and Social Change*. DOI: 10.1016/j.techfore.2018.06.012

17 BREEAM International New Construction. (2025). *Technical Manual*.

18 LEED (2024). *Building Design and Construction Guide*.

19 Toshkent arxitektura va qurilish universiteti. (2025). *Barqaror shaharsozlik muammolari*.

20 Abdullayev, M. (2024). *Ko'chmas mulkni boshqarishda axborot tizimlari*.

21 Caragliu, A. (2020). "Smart Cities in Europe". *Journal of Urban Technology*. DOI: 10.1080/10630732.2011.601117

22 Al-Hazzaa, S. (2023). *Energy Efficiency in Urban Buildings*. Elsevier.

23 GIS Association of Uzbekistan. (2025). *Regional Mapping and Urban Planning*.

EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF THE STRESS–STRAIN STATES OF PRECAST-MONOLITHIC REINFORCED CONCRETE BEAMS SUBJECTED TO BENDING WITH TORSION¹³

QARSHIEVA SHODIYONA KHUDAYNAZAR QIZI

Samarkand State University of Architecture and Civil Engineering named after Mirzo Ulugbek

Abstractio This article presents the methodology of an experimental investigation of the strength, crack resistance, and stiffness of precast-monolithic and monolithic reinforced concrete beams subjected to bending with torsion. The configuration of the main experimental specimens, their reinforcement, and the methodology of testing under static loading are presented.

Keywords: *reinforced concrete beam, bending, torsion, experiment, strength, crack resistance, deformation.*

Introduction. Precast-monolithic reinforced concrete is widely used as a load-bearing element of frame buildings and structures. The intermediate girders of multi-span frames mainly operate in bending, since they are symmetrically loaded within the girder plane by vertical loads transmitted from floor structures. The edge girders of the frame are subjected to bending with torsion because they are asymmetrically (one-sidedly) loaded within the girder plane by vertical loads transmitted from floor structures.

Analytical data on the behavior of reinforced concrete structures under external loads show that, to date, theoretical and experimental studies conducted by foreign and domestic researchers have mainly been devoted to the strength, load-bearing capacity, and deformation states of reinforced concrete elements under bending, compression, and tension, and these aspects have been studied sufficiently and extensively.

However, theoretical and experimental investigations concerning the study of bending with torsion in reinforced concrete elements are not sufficiently developed. This is particularly relevant to reinforced concrete structures erected using precast-monolithic technology.

Pure torsion itself is practically not encountered in structures [1]. In any structural element operating in bending, torsion occurs together with bending due to cross-sectional asymmetry, material non-homogeneity, or the application of a vertical load with a design eccentricity relative to the element plane and due to accidental eccentricity. Bending with torsion in reinforced concrete structures represents a complex stress–strain state and has been studied much less from theoretical and experimental perspectives than the stress state of reinforced concrete elements under bending. Existing studies have investigated the resistance of reinforced concrete structures to the combined action of bending and torsion separately or based on limited parameters. Current design standards provide calculations for separate or simplified combinations of the effects of bending and torsion. However, under actual operating conditions, these forces interact with each other and significantly, and in many cases dangerously, affect the strength and deformation characteristics of the structure [2].

Reinforced concrete structures, in most cases, operate under complex stress states. In particular, the bending with torsion of precast-monolithic reinforced concrete elements under the simultaneous action of construction-stage and temporary loads is a clear example of this.

Because precast-monolithic reinforced concrete beams subjected to bending with torsion have not been sufficiently investigated and no calculation methodology has been developed, a design methodology for such elements is not presented in current regulatory documents. From this point of view, this article presents the methodology for conducting experimental investigations to study the behavior of precast-monolithic reinforced concrete beams subjected to bending with torsion.

¹³ The research was carried out under the supervision of V.F. Usmanov.

Research Objective. The main objective of the research is to conduct a detailed study of the stress-strain state of rectangular cross-section precast-monolithic reinforced concrete beams subjected to bending with torsion under the action of external loads, and to develop a methodology for calculating their strength, crack resistance, and deflections.

Research Methodology. For conducting the experimental investigations, specimens of reinforced concrete beams consisting of four series were prepared (See Table 1).

For the main test specimens PMB-1 and PMB-2 made of precast-monolithic reinforced concrete, the precast element was fabricated with a U-shaped cross-section having dimensions (bxh=100x120) mm, and a wall thickness of 30 mm. For manufacturing the precast elements, B25 class concrete and A400 class reinforcement with a diameter of 12 mm were used. B-I class wire reinforcement with a diameter of 4 mm was used as transverse reinforcement. The cavity between the walls of the U-shaped precast element was filled with aerated concrete. The dimensions of the monolithic concrete part of the specimen were adopted as (bxh=100x80) mm, and B25 class heavy concrete was used.

For the main test specimens MB-1 and MB-2 made of monolithic reinforced concrete, dimensions of (bxh=100x200) mm were adopted. B25 class heavy concrete and A400 class reinforcement with a diameter of 12 mm were used for manufacturing the specimens. B-I class wire reinforcement with a diameter of 4 mm was used as transverse reinforcement. Concrete class B25.

The length of the main test specimens was adopted as ($l = 1850$) mm.

The reinforcement of the test specimens is presented in Figure 1.

Table 1. Main Parameters of Structural Specimens

Series №	Designation	Cross-sectional shape and dimensions (dimensions, mm)	Number of specimens, pcs.	Note
1	PBM-1		3	Precast-monolithic reinforced concrete beam (1-heavy concrete, 2-aerated concrete, 3-heavy concrete). Transverse reinforcement was arranged at a spacing of ($s=50$) mm within a distance of ($l/4$) in the support zones of the beam, and at spacings of ($s=110$) mm and ($s=90$) mm in the midspan region.
2	PBM-2		3	Precast-monolithic reinforced concrete beam (1-heavy concrete, 2-aerated concrete, 3-heavy concrete). Transverse reinforcement was arranged along the entire beam length (l) at a spacing of ($s=50$) mm.
3	MB-1		3	Constructed on the basis of a monolithic reinforced concrete beam (1-heavy concrete). Transverse reinforcement was arranged at a spacing of ($s=50$) mm within a distance of ($l/4$) in the support zones of the beam,

			<p>and at spacings of ($s=110$) mm and ($s=90$) mm in the midspan region.</p>
4	MB-2		<p>3</p> <p>Monolithic reinforced concrete beam (1-heavy concrete). Transverse reinforcement was arranged along the entire beam length (l) at a spacing of ($s=50$) mm.</p>

Symbols adopted in the table:

PMB – precast-monolithic beam; MB – monolithic beam.

a)

b)

c)

d)

Figure 1. Reinforcement scheme of the test specimens: a, b — precast-monolithic beams; c, d — monolithic beams.

b)

Figure 2. Reinforcement cages for the main specimens: a — cages equipped with stirrups arranged at (s=50) mm in the support zones, and at spacings of (s=110) mm and (s= 90) mm in the midspan region; b — cages equipped with stirrups arranged along the length at a spacing of (s=100) mm.

Because the influence of transverse reinforcement on the strength of elements subjected to bending with torsion is significant, the spacing of the transverse reinforcement was adopted as follows (See Figure 2):

- transverse reinforcement spacing (s=50) mm within a distance of ($l/4$) from the beam supports, and (s=110) mm and (s=90) mm in the midspan region;
- transverse reinforcement spacing (s=50) mm along the entire beam length (l).

In the structure, the transverse reinforcement resists torsional and shear forces, limits inclined cracks, ensures the stability of the longitudinal reinforcement, and provides the spatial behavior of the beam.

Together with the main test specimens, auxiliary specimens (concrete cube, concrete prism) were prepared to determine the concrete strength. The composition of B25 class concrete is presented in Table 2.

Table 2. Composition of Concrete for Experimental Specimens

Concrete class	Design strength age of concrete, day	Slump	Bulk density of concrete, kg/m ³	Cement grade	Material consumption per 1 m ³ of concrete, kg				
					Cement, kg	Sand, kg	Crushed stone, kg	Water, kg	Admixture, kg
B25	28	Π 2	2440	M400	490	970	730	245	-

The main and auxiliary specimens were stored under laboratory conditions at a temperature of $20\pm 2^{\circ}\text{C}$ and a relative humidity of approximately 90% for 28 days.

To determine the actual concrete strength, control concrete cube specimens stored under laboratory conditions were tested in accordance with the requirements of GOST 10180-2012 [3].

A special testing apparatus was prepared for testing the main specimens.

The main test specimens were planned to be tested as elements rigidly fixed at both ends (See Figure 3).

Figure 3. Beam testing scheme

Because testing precast-monolithic reinforced concrete elements subjected to bending with torsion under static loads has specific features, before testing the main specimens it is required to test beams subjected to bending with torsion up to failure and determine the magnitude of the ultimate load (P_u). This is because

the failure of such elements may occur not only along normal and inclined sections, but also along the contact interface between the precast element and the monolithic concrete. For this reason, the precast-monolithic reinforced concrete specimens were reinforced in two variants with transverse reinforcement (See Table 1).

In the main tests, the eccentricity between the vertical plane passing through the centroid of the beam cross-section and the force (P) was adopted as ($e=0$) (pure bending), ($e=5$) cm, and ($e=10$) cm (bending with torsion). The specimens were loaded step by step up to the failure stage. Before crack formation in the beams, the load magnitude at each stage was ($0.05P_u$). After crack formation, the load magnitude at each stage was ($0.1P_u$).

During testing, the deformations in the compressed and tension zones were measured using dial indicators with an accuracy of 0.01 mm installed on the specimen. The deflection of the specimen was measured according to the testing scheme shown in Figure 4 using dial indicators and deflectometers with an accuracy of 0.01 mm. The crack opening width formed in the test specimens was measured using an MPB-2 microscope.

In addition, the angle of inclination of the specimen cross-section under torsion was also measured.

Figure 4. Arrangement scheme of measuring instruments

Since the main purpose of this experimental investigation is to study the behavior of reinforced concrete beams under the combined action of bending and torsion, in order to simultaneously produce bending and torsion in the structure, the vertical load in the experiment is applied not in the vertical plane passing through the centroid of the beam, but through an eccentricity relative to this plane (See Figure 3). In this case, the vertically applied load bends the beam and simultaneously twists it about its longitudinal axis. As a result, bending and torsional moments occur simultaneously. Under the action of the bending moment, tension occurs in the upper zones near the supports and in the lower middle zone of the element. Under the action of tensile stresses, normal cracks appear in these zones. Under the action of the torsional moment, shear stresses and inclined cracks are formed in the structure, and the beam passes into a spatial stress state.

Conclusion. A methodology for conducting experimental investigations to study the stress–strain state of precast-monolithic (two-layer) reinforced concrete beams subjected to bending with torsion has been developed. After processing the results of the main experimental investigations using methods of mathematical statistics, they will be presented in detail in subsequent articles.

References

Usmanov V.F., Qarshieva Sh.Kh. Egilib-buralishga ishlaydigan temirbeton elementlar mavzusida bajarilgan tadqiqotlar tahlili [Analysis of studies conducted on reinforced concrete elements subjected to bending with torsion]. *Me'morchilik va qurilish muammolari* [Problems of Architecture and Construction]. 2025;(2):77–80. [in Uzbek]

Demyanov A.I., Salnikov A.S., Kolchunov V.I. Eksperimental'nye issledovaniya zhelezobetonnykh konstruktsiy pri kruchenii s izgibom i analiz ikh rezul'tatov [Experimental investigations of reinforced

concrete structures under torsion with bending and analysis of their results]. *Stroitel'nye konstruksii* [Building Structures]. 2017;(4):17–25. [in Russian]

GOST 10180-2012.Betony. Metody opredeleniya prochnosti po kontrol'nym obraztsam [Concrete. Methods for determination of strength using control specimens]. Interstate Standard. Moscow: Standartinform; 2018. 36 p. [in Russian]

DAVOLASPH JARAYONINI STATISTIK TAHLILIDA IQTISODIY-MATEMATIK MODELLASHTIRISH USULLARNI QO'LLASH

Xakimxon Xamzayevich Xikmatov

Samarqand arxitektura-qurilish universiteti dotsent, i.f.n.

Nilufar Ergashevna Sulaymanova

Samarqand tibbiyot universiteti,

Аннотация: Цель задачи в том, что в то время, когда цифровая экономика становится государственной политикой вместе с инновациями поддерживаемыми приемами и технологиями, входящими в медицинскую сферу, обсуждаются методы автоматизации сбора и анализа данных. Если такие идеи, как применение эконометрических методов к анализу данных, собранных в процессе лечения, формирование базы данных результатов анализа лечения, организация и создание возможности ознакомления пациентов с этими данными, которые осуществляются с использованием возможностей ИКТ, переход области к новой автоматизированной системе обработки и обмена данными.

Следующей идеей статьи является использование экономико-математических и эконометрических методов при анализе всех статистических данных в процессе лечения, выражение анализа процесса лечения экономико-математическим языком, обоснование результатов всех видов анализа в статистической и графической форме посредством прикладного экономико-математического анализа.

Abstract: The purpose of raising the problem is that at a time when the digital economy is becoming a public policy, along with innovations supported by techniques and technologies included in the medical field, methods for automating data collection and analysis are being discussed. If ideas such as the application of econometric methods to the analysis of data collected during the treatment process, the formation of a database of treatment analysis results, the organization and creation of the possibility of familiarizing patients with these data, which are carried out using the capabilities of ICT, the transition of the field to a new automated processing and exchange system data.

The next idea of the article is the use of economic-mathematical and econometric methods in the analysis of all statistical data in the course of treatment, the expression of the analysis of the treatment process in economic-mathematical language, the substantiation of the results of all types of analysis in statistical and graphical form through applied economic-mathematical analysis.

Klyuchevye slova: Sifrovaya ekonomika, ekonomiko-matematicheskoye modelirovaniye, statistika, ИКТ, potrebitel, yacheyka, kvadratichnaya, kolichestvo, stoyimost, ekonomika.

Key words: Digital economy, economic and mathematical modeling, statistics, ICT, consumer, cell, quadratic, quantity, cost, economics.

Raqamli iqtisodiyot davlat siyosatiga aylanayotgan bir davrda axborot texnologiyalari, statistika, iqtisodiy-matematik modellashtirish, ekonometrika kabi ma'lumotlarni qayta ishlash jarayonlari bilan shug'ullanadigan fanlar barcha soha vakillarini qiziqtiruvchi fanlariga aylanib ulgurdi. Shu jumladan Sog'liqni saqlash sohasi ham bundan mustasno emas. Chunki tibbiyot sohasi obyekt haqidagi ma'lumotlar bilan ta'minlovchi texnik vositalar bilan to'lig'icha ta'minlandi, natijalar yig'iluvchi ma'lumotlar bazasi shakillantirildi, deyarli ma'lumot almashinish tizimi shakillantirildi, ma'lumot almashinish va ularni saqlash avtomatlashtirildi, ya'ni raqmlashtirish sohaga kirib bordi, tibbiy

xodimlarning AKTlari bo'yicha savodxonligi deyarli ta'minlandi. Ma'lumotlar almashinuvining uzluksiz tizimi shakllantirildi. Istemolchilarni dori–darmon ta'minoti xam deyarli avtomatlashtirilgan bo'lib, dori–darmon yetkazib berish, izlab topish xizmati shakllantirildi.

Bizning fikrimizcha navbatdigi urinish davolanish natijalari va davolashdagi kamchiliklarni, davolanish talablariga rioya qilish kabi bemorlarning o'zlariga bog'liq bo'lgan ko'pgina ko'rsatgichlarni xam avtomatlashtirish, ya'ni bemorlarni ma'lumotlar bazasi bilan aloqalarini o'rnatish tizimini tashkil etib, ma'lumotlardan foydalanish imkoniyatini yaratish, demak bemorning ahvoli qanday edi, hozirgi vaqtda qanday holatga keldi, endigi reja nimadan iboratligini nafaqat davolovchi shifokor, balki bemorning o'zi ham bilib shu rejalashtirilayotgan muolajalarga rasman tayyor bo'lishi, bemorda psixologik jihatdan intilishi paydo bo'la boshlasa muolaja samaradorligi orta boshlaydi.

Doimiy yoki vaqtinchalik surunkali davolanish talab etilgan holatlarda, bemor bilan davolovchi shifokor o'rtasidagi uzluksiz aloqani masofadan tashkil etib, shifokor maslahatini olib turish jarayonini avtomatlashtirilgan holda amalga oshirilishi yo'lga qo'yilsa, surunkali davolanayotgan be'morlarga ham iqtisodiy, ham psixologik yordam ko'rsatish amalga oshirilgan bo'ladi. Bu jarayonlarning barchasi axborot kommunikasion tizimning amaldagi imkoniyalari orqali amalga oshirilsa bo'ladi, lekin soha xodimlaridan aholi xizmati uchun yanada ko'proq ishlashlariga to'g'ri keladi. Bularni amalga oshirish shifokorlarning mehnat mahsulini ro'yobga chiqishini tezlashtirish bilan birgalikda - aholi salomatligini tiklanishga xizmat qiladi.

Taklif etilayotganlarning barchasini amalga oshirishga ko'p vaqt yoki mablag' talab etilmaydi, chunki keyingi yillarda aholining tibbiy savodxonligi ancha rivojlandi, ayniqsa tibbiy savodxonlikni rivojiga pandimiya yillari ancha ta'sir ko'rsatdi, tibbiy savodxonlikni zarurligini xalq tushunib yetdi.

Maqolada ko'tarilayotgan masalaning ikkinchi tomoni-tibbiyot sohasidagi ommaviy bilish va qo'llash lozim bo'lgan barcha tibbiy yangiliklarni tez va tushunarli tarzda yetkazib berishni avtomatlashtirish, ya'ni axborot kommunikasion texnologiyalari imkoniyatlaridan foydalangan holda amalga oshirishga yo'naltirish bilan birgalikda ularni amalga oshirish usullarini taklif qilish hisoblanadi^[1].

Ko'pgina hollarda barcha sohalardagi yangiliklarni seminar yoki malaka oshirish kurslari tashkil etish orqali ommaga yetkazib berishga odatlanilgan, aslida esa buning optimal yechim AKTlardan foydalanib amalga oshirilsa maqsadli bo'ladi, ma'lumotlar sohadagi mavjud aloqa tizimiga tashlanadi, istemolchilar ma'lumot bilan tanishadi, o'rganib chiqadi o'zlarining fikrlarini o'zgalar fikrlari bilan solishtirgandan so'ng, istemolchilarda yangicha, innavasion fikrlar paydo bo'la boshlaydi va yanada ko'proq izlanadi, undan so'ng nazorat va suhbatlar ma'lumotlarni to'lig'icha o'rganishga olib keladi. Har qanday saha xodimlariga yetkazib berilishi lozim ma'lumotlarni ushbu usulda amalga oshirilsa, o'zlashtirish ancha yuqori bo'lishi iqtisodiy-matematik usullarda tasdiqlangan holatdir. Chunki ma'lumotlar istemolchilar tomonidan o'zlashtirilib, tushunmagan masalalari bo'yicha izlanib ko'radi, va masala hal bo'lmagan holatlarda mutaxassislariga murojaat qilishni rejalashtiradi.

Aslini olganda malaka oshirishdan maqsad, xodimning ish faoliyatida qo'llab kelayotgan usullari, tajribasi, izlanishlarining natijasi sifatida paydo bo'lgan o'zining yo'nalishi bo'yicha innavasion g'oyalarini hamkasblari bilan o'rtoqlashish, natijalarga yanada ishonch hosil qilishdan, o'zini qiziqtirayotgan, lekin ish faloiyatida qo'llashga ikkilanayotgan va adabiyotlardan izlab topilgan yangiliklarini qo'llashga tavsiya etilayotgan yangiliklar, davlat siyosatidagi, qonunchilikdagi, iqtisodiyotdagi yangiliklar bilan yanada mustahkamroq tanishishdan iborat bo'lgan o'quv jarayondir. Shularni hisobga olgan holda malaka oshirish kursidan o'tishi rejalashtirilgan har bir xodim bir yoki ikki oylik, ayrim hollarda qisqa malaka oshirish kurslaridan o'tish davriga moslab o'ziga reja tuzib olishi tavsiya etiladi. Xodimning rejasi asosan o'zining ish davrida muammoli vaziyatlarni keltirib chiqargan masalardan tashkil topgan, malaka oshirish davrida yangi adabiyotlardan, hamkasblari, malaka oshirish kurslari o'qituvchilari ko'magida hal etiladigan muammoli masalardan tashkil topadi va ularni malaka oshirish kursi davomida hal etishga harakat qilishi kerak bo'ladi^[3].

Malaka oshirish kurslari tomonidan berilishi rejalashtirilayotgan ma'lumotlar esa malaka oshirish kurslaridan o'tadigan tinglovchilarga malaka oshirish kursi boshlanishiga qadar yetkazib berilgan taqdirda, bu ma'lumotlarni qisqa davrda o'zlashtirishlariga ijobiy ta'sir ko'rsatib, o'zlashtirish ko'rsatgichi ancha

yuqori bo'lishiga olib keladi. Chunki tinglovchi imkoniyati darajasida ma'lumotlarni o'rganishga harakat qiladi, ma'lumotlarning muammoli qismlarini kurs tinglovchilari bilan birgalikda hal etishga ulguradi. Bu usul tajribalardan o'tkazilgan usul bo'lib, bir necha ko'rinishdagi iqtisodiy tahlillar natijasidir, shularni hisobga olib maqolada bir necha bir-biriga bog'liq bo'lmagan jarayonlarni iqtisodiy-matematik tilda yozib, jarayonni matematik modellashtirib davolash jarayonidagi statistik ma'lumotlarni tahlilini be'morlarga tushunarli bo'ladigan holdagi natijalarini ko'rsatishga urinib ko'ramiz.

Misol tariqasida, bemor stasionar davolashga olingan kundan boshlab uning arterial qon bosimi sutkaning ma'lum vaqtida o'lchanib, ma'lumot davolovchi shifokor tomonidan hisobga olib boriladi va bu ma'lumot davolash jarayoniga ta'sir qiluvchi ko'rsatgichlarning biri deb qabul qilinadi. Bu ko'rsatgich orqali davolash jarayoni amalga oshirila boshlaydi, dori vositalari tanlanadi, muolajalar o'tkazila boshlanadi, davolashning har bir kunida bu ko'rsatgich hisobga olinib boriladi.

Aslini olganda arterial qon bosimi be'morni kasaliga ta'sir etuvchi ko'rsatgichning asosiy belgisi bo'lmasligi ham mumkin, bizning tajriba usulimiz davolash jarayonining iqtisodiy-matematik usuli bo'lganligi, biz esa tibbiyot xodimi bo'lmaganligimiz uchun, olingan natijamizni tibbiyot xodimlari bilan birgalikda maslahatlashishimiz lozim bo'ladi. Bemorning kasalligiga asosiy ta'sir etuvchi ko'rsatgich sifatida arterial qon bosimini olib quyidagi hisoblash jarayonni amalga oshirib, olingan natijalarni jadval va grafik ko'rinishida taqdim etamiz..

Ko'pchilikka ma'lum bo'lgan elektron jadvalning qatori va ustuni kesishishidan(yacheyka) hosil bo'lgan C14, D14,E14,...,L14lar ma'lumotlar qayta ishlangandan so'nggi miqdoriy statistik ma'lumotlar bo'lib ularning matematik modeli:

$$C14_{or} = \sum_1^n Yi$$

Bundan $i=1, N$ N-tajribalar soni;

U_i – natijalarning miqdori qiymatlari;

S14- natijaning shartli belgisi;

$$D14 = \sum_1^n Xi; E14 = \sum_1^n Zi; F14 = \sum_1^n Yi * Xi; G14 = \sum_1^n Yi * Zi;$$

$$H14 = \sum_1^n Hi * Xi; I14 = \sum_1^n Xi * Xi; J14 = \sum_1^n Zi * Zi; K14 = \sum_1^n Yi * Zi$$

Modelning regressiya tenglamasi:

$$\hat{Y} = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 \quad (1)$$

Tenglamadagi a, b_1, b_2 larning qiymatlarini quyidagicha hisoblaymiz, buning ushun:

$$\sigma_{x_2} = \sqrt{x_2^2 - \bar{x}_2^2} \quad - X_2 \text{ belgini kvadratik farqini o'rtachasi};$$

$$\sigma_y = \sqrt{y^2 - \bar{y}^2} \quad - Y \text{ belgini kvadratik farqini o'rtachasi};$$

$$\sigma_{x_1} = \sqrt{x_1^2 - \bar{x}_1^2} \quad - X_1 \text{ belgini kvadratik farqini o'rtachasi};$$

Shuningdek korrelyasiya koefisientini hisoblashning quyidagi modifikasiyasidan foydalanib b_1, b_2 va a ning qiymatlarini ularning matematik modellari asosida ux_1, ux_2, x_1x_2 ko'rsatgichlar orsidagi korrelyasiya koefisientlarini quyidagicha hisoblaymiz.

$$r_{yx_1} = \frac{cov(y, x_1)}{\sigma_y \cdot \sigma_{x_1}} \quad r_{yx_2} = \frac{cov(y, x_2)}{\sigma_y \cdot \sigma_{x_2}} \quad r_{x_1x_2} = \frac{cov(x_1, x_2)}{\sigma_{x_1} \cdot \sigma_{x_2}}$$

(1) regressiya tenglamasining koefisientlarini esa quyidagicha hisoblaymiz.

$$b_1 = \frac{\sigma_y}{\sigma_{x_1}} \cdot \frac{r_{yx_1} - r_{yx_2} r_{x_1x_2}}{1 - r_{x_1x_2}^2} \quad b_2 = \frac{\sigma_y}{\sigma_{x_2}} \cdot \frac{r_{yx_2} - r_{yx_1} r_{x_1x_2}}{1 - r_{x_1x_2}^2}$$

$$a = \bar{y} - b_1\bar{x}_1 - b_2\bar{x}_2$$

Topilgan qiymatlarni (1) tenglamaga qo'yib \hat{Y} ning qiymatlarini hisoblab topamiz, bu qiymatlar elektron jadvalning L ustundagi miqdoriy qiymatlar jarayonni o'rganishning regressiya tenglamasini hisoblash jarayonidagi statistik ma'lumotlar bo'lib, hisoblash jarayoning natijaviy qiymatlaridir^[2].

Tahlil yanada tushunarli bo'lishi uchun uning grafigini hosil qilamiz.

Natijaviy qiymatlarning grafik ko'rishining birinchisi dastlabki, ikkinchisi hisoblash jarayonidan keyingi holat. Grafikka e'tibor berib qaralsa, dastlabki grafikda keyingi nuqtalar bir chiziqda emas, ikkinchi grafikda 4-qiymatdan boshlab nuqtalar bir chiziqqa joylasha boshlaganligi ko'rinib turibdi.

Xulosa qiladigan bo'lsak, be'morning ishchi arterial qon bosimi 110/60 ga to'g'ri kelayapti, demak bemor sog'lomlanish jarayoni davolashning 5-kunidan boshlab kutilgan natijaga mos kela boshladi deb xulosa qiladigan bo'lsak, tahlil natijamizning iqtisodiy samaradorligini quyidagi iqtisodiy-matematik model orqali hisoblab topamiz, modelning matematik ko'rinishi:

$$F = YX - ((N-8) * (YX/10))$$

Bundan: YX- 10 kunlik umumiy xarajat;

N- 8- bemorning davolanish kunlari;

YX/10 – bir kunlik davolanish narxi;

Agarda bemor 8 kun davolangan bo'lsa, ikki kunlik xarajat F miqdordagi qiymat iqtisod qilib qolinadi.

Maqolaning navbatdagi qismini, ya'ni malaka oshirish jarayonida beriladigan ma'lumotlar bo'yicha tinglovchilarni o'zlashtirish koeffitsiyentini aniqlash jarayonini o'rganadigan bo'lsak-bu jarayonga ta'sir ko'rsatuvchi asosiy ko'rsatgich deb, kurs so'ngida tinglovchilarning to'plagan ballarini olgan holati bo'yicha ma'lumotlarni tahlil qilinadi. Malaka oshirish kursi davrida, hamda kurs boshlanishdan oldin berilgan ma'lumotlarni o'rganishdan olingan natijalarni solishtirish orqali qaysi uslubni qo'llansa iqtisodiy

samara yuqori bo'lishini yuqoridagi misol kabi iqtisodiy-matematik modellashtirish usullaridan foydalanib ko'rsatib bera olamiz. Olingan natijalarga asoslanib, tajribadan o'tkazilgan iqtisodiy-matematik usullardan foydalanib o'zlashtirishning iqtisodiy samaradorlikni necha foiz ko'tarish mumkinligini prognoz qila olamiz. Bu masalani maqolaning navbatdagi qismida tajriba natijalarini to'plagandan so'ng davom ettiramiz.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Khimatov Kh, Kh., Some Problems of Innovative Entrepreneurship in the Modernization of Basic Industries, European journal of life safety and stability, Page175-177 .
2. Khikmatov H. Kh., Formation of Elements of Innovative Ideas among Students in Practical Classes, Spanish journal of innovation and integrity, Page 434-436
3. P. Эшимов. “Замонавий ахборот технологияларидан фойдаланишда хорижликлар тажрибаларини ўрганиш” Ж. “Физика, математика ва информатика” 2017 №5. –Б. 11-172.

KICHIK INTERYERLARDA INSON HARAKATI ERGONOMIKASINI TAHLIL QILISHDA SUN'IY INTELLEKT IMKONIYATLARI

Mirzayeva Gulshandabonu Baxtiyor qizi.

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti 1-bosqish magistri

Babakandov Otabek Nuritdinovich

Ilmiy rahbar: arx.f.b.f.d. (PhD), dotsent

Annotatsiya: Mazkur maqolada kichik interyer makonlarida inson harakati ergonomikasini tahlil qilishda sun'iy intellekt texnologiyalarining imkoniyatlari o'rganilgan. Zamonaviy interyer dizaynida cheklangan maydondan samarali foydalanish, foydalanuvchilarning harakat trayektoriyalarini optimallashtirish, xavfsizlik va qulaylik darajasini oshirish muhim masalalardan hisoblanadi. Tadqiqotda sun'iy intellekt asosidagi modellashtirish, kompyuter ko'rish tizimlari, mashinaviy o'qitish algoritmlari hamda raqamli simulyatsiya usullarining kichik interyerlarni loyihalashdagi afzalliklari tahlil qilingan. Natijalar sun'iy intellekt texnologiyalari inson harakatini prognoz qilish, ergonomik xatolarni aniqlash va interyerining funksional samaradorligini oshirishda muhim vosita ekanligini ko'rsatadi

Tayanch so'zlar: Sun'iy intellekt, ergonomika, interyer dizayni, kichik makonlar, inson harakati, raqamli modellashtirish, mashinaviy o'qitish, kompyuter ko'rish, fazoviy tahlil, foydalanuvchi xulqi.

Аннотация: В данной статье исследуются возможности технологий искусственного интеллекта при анализе эргономики движения человека в небольших интерьерных пространствах. В современном дизайне интерьера важными задачами являются эффективное использование ограниченной площади, оптимизация траекторий передвижения пользователей, а также повышение уровня безопасности и комфорта. В исследовании проанализированы преимущества моделирования на основе искусственного интеллекта, систем компьютерного зрения, алгоритмов машинного обучения и методов цифрового моделирования при проектировании малых интерьерных пространств. Полученные результаты показывают, что технологии искусственного интеллекта являются важным инструментом для прогнозирования движения человека, выявления эргономических ошибок и повышения функциональной эффективности интерьера.

Ключевые слова: Искусственный интеллект, эргономика, дизайн интерьера, малые пространства, движение человека, цифровое моделирование, машинное обучение, компьютерное зрение, пространственный анализ, поведение пользователя.

Abstract: This article examines the capabilities of artificial intelligence technologies in analyzing human movement ergonomics within small interior spaces. In modern interior design, the efficient use of limited space, optimization of users' movement trajectories, and enhancement of safety and comfort are considered important challenges. The study analyzes the advantages of AI-based modeling, computer vision systems, machine learning algorithms, and digital simulation methods in the design of small interior environments. The results demonstrate that artificial intelligence technologies serve as an important tool

for predicting human movement, identifying ergonomic deficiencies, and improving the functional efficiency of interior spaces.

Keywords: Artificial intelligence, ergonomics, interior design, small spaces, human movement, digital modeling, machine learning, computer vision, spatial analysis, user behavior.

Kirish. Bugungi kunda urbanizatsiya jarayonlarining jadallashuvi natijasida turar joy va jamoat binolarida kichik hajmli interyerlarga bo'lgan ehtiyoj ortib bormoqda. Kichik interyerlarda har bir kvadrat metr maydondan samarali foydalanish interyer dizaynerlari oldida turgan muhim vazifalardan biridir [3]. Bunday sharoitda insonning harakat ergonomikasi, ya'ni makon ichida erkin va qulay harakatlanishi, funksional zonalardan samarali foydalanishi hamda psixologik qulaylikni his qilishi alohida ahamiyat kasb etadi [4]. So'nggi yillarda sun'iy intellekt texnologiyalarining rivojlanishi interyer dizayni va ergonomik tadqiqotlarda yangi imkoniyatlarni yaratmoqda [1]. Sun'iy intellekt foydalanuvchilarning harakat ma'lumotlarini yig'ish, tahlil qilish va kelajakdagi xatti-harakatlarini prognoz qilish orqali interyer samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda [2]. Shu sababli mazkur tadqiqotning maqsadi kichik interyerlarda inson harakati ergonomikasini tahlil qilishda sun'iy intellekt imkoniyatlarini ilmiy jihatdan asoslashdan iborat. Ergonomika inson va uni o'rab turgan muhit o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni o'rganadigan fan bo'lib, interyer dizaynida insonning antropometrik, fiziologik va psixologik xususiyatlarini hisobga olishni nazarda tutadi [5]. Kichik interyerlarda mebel joylashuvi, harakat yo'nalishlari va funksional zonalarning tashkil etilishi foydalanuvchi qulayligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi [6]. An'anaviy ergonomik tahlillar ko'pincha qo'lda o'lchash va kuzatuv usullariga asoslangan bo'lsa, sun'iy intellekt texnologiyalari ushbu jarayonlarni avtomatlashtirish va aniqroq natijalarga erishish imkonini bermoqda [2].

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqot davomida ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish, qiyosiy tahlil, ergonomik modellashtirish va sun'iy intellekt asosidagi fazoviy simulyatsiya usullaridan foydalanildi [1]. Tadqiqot obyekti sifatida kichik turar joy, hostel va ofis interyerlari tanlandi. Inson harakat trayektoriyalarini aniqlashda kompyuter ko'rish algoritmlari va mashinaviy o'qitish texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari o'rganildi [7]. Shuningdek, BIM (Building Information Modeling) va raqamli egizak (Digital Twin) texnologiyalarining ergonomik tahlildagi o'rni baholandi [8].

Muhokama. Tahlillar natijasida sun'iy intellekt tizimlari kichik interyerlarda inson harakati bilan bog'liq bir qator muammolarni oldindan aniqlash imkonini berishi aniqlandi. Birinchidan, AI algoritmlari foydalanuvchilarning harakat marshrutlarini tahlil qilib, eng ko'p foydalaniladigan yo'nalishlarni aniqlaydi va mebel joylashuvini optimallashtirishga yordam beradi [1]. Ikkinchidan, kompyuter ko'rish texnologiyalari yordamida harakatlanish paytida yuzaga keladigan to'siqlar va xavfli nuqtalarni aniqlash mumkin [7]. Uchinchidan, mashinaviy o'qitish asosidagi tizimlar foydalanuvchilarning odatiy xulq-atvorini o'rganib, makonning kelajakdagi foydalanish ssenariyalarini prognoz qiladi [2]. Tadqiqot natijalari sun'iy intellektdan foydalanish kichik interyerlarda harakat samaradorligini o'rtacha 15–25 foizga oshirish imkonini berishini ko'rsatadi [8]. Bundan tashqari, AI yordamida yaratilgan simulyatsiyalar loyihalash bosqichidayoq ergonomik kamchiliklarni aniqlashga yordam beradi va qayta loyihalash xarajatlarini kamaytiradi [9].

Ushbu rasmda kichik interyerlarda inson harakati ergonomikasini tahlil qilishda sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish jarayoni tasvirlangan. Interyerning 3D modeli asosida foydalanuvchilarning harakat trayektoriyalari turli ranglar bilan ko'rsatilgan bo'lib, yashil chiziqlar asosiy harakat yo'nalishlarini, sariq chiziqlar kam foydalaniladigan hududlarni, qizil chiziqlar esa to'siq yoki xavfli zonalarni ifodalaydi. Sun'iy intellekt algoritmlari insonlarning makon ichidagi harakatlarini tahlil qilib, mebel joylashuvi, funksional zonalar va harakat yo'laklarining samaradorligini baholaydi. Rasmning o'ng qismida mashinaviy o'qitish, kompyuter ko'rish, raqamli simulyatsiya va katta ma'lumotlar tahlili kabi AI texnologiyalari aks ettirilgan. Issiqlik xaritasi (Heat Map) yordamida foydalanuvchilar eng ko'p foydalanadigan hududlar aniqlanib, interyerning faol nuqtalari ko'rsatilgan. Tahlil natijalariga ko'ra makon samaradorligi 82 foiz deb baholangan bo'lib, harakat qulayligi, funksional zonalarning joylashuvi, xavfsizlik va ergonomik ko'rsatkichlarning yuqori darajada ekanligi qayd etilgan. Shuningdek, sun'iy intellekt tizimi mebel joylashuvini qayta ko'rib chiqish, harakat yo'laklarini kengaytirish, saqlash tizimlarini optimallashtirish va vizual qulaylikni oshirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqadi. Mazkur konsepsiya kichik interyerlarda maydondan samarali foydalanish, foydalanuvchi qulayligini oshirish hamda ergonomik jihatdan mukammal muhit yaratishda sun'iy intellektning muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi.

Olingan natijalar sun'iy intellekt texnologiyalarining interyer ergonomikasini rivojlantirishdagi ahamiyatini tasdiqlaydi. Ayniqsa, kichik maydonli interyerlarda foydalanuvchi harakatlarini tahlil qilish va makondan maksimal samarali foydalanish imkoniyati ortadi [3]. Shu bilan birga, AI tizimlarini joriy etish uchun yuqori sifatli ma'lumotlar bazasi va texnik infratuzilma talab qilinadi [2]. O'zbekiston sharoitida sun'iy intellekt texnologiyalarini interyer dizayni amaliyotiga keng joriy etish hali boshlang'ich bosqichda bo'lsa-da, raqamlashtirish jarayonlarining rivojlanishi ushbu yo'nalishning istiqbollari kengaytirmoqda [10]. Kelgusida AI va virtual reallik texnologiyalarining integratsiyasi interyer ergonomikasini yanada mukammal tahlil qilish imkonini beradi [9].

Xulosa. Kichik interyerlarda inson harakati ergonomikasini tahlil qilishda sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish dizayn jarayonining samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. AI tizimlari foydalanuvchilarning harakat trayektoriyalarini tahlil qilish, ergonomik xatolarni aniqlash, makon samaradorligini baholash va kelajakdagi foydalanish ssenariylarini prognoz qilish imkonini beradi. Tadqiqot natijalari sun'iy intellektning interyer dizayni va ergonomika sohasida innovatsion vosita sifatida

muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatdi. Ushbu texnologiyalarni amaliyotga keng joriy etish kichik interyerlarning funktsionalligi, qulayligi va xavfsizligini oshirishga xizmat qiladi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, sun'iy intellekt texnologiyalarining interyer dizayni va ergonomika sohasiga integratsiyalashuvi kichik hajmli makonlarni loyihalashda yangi ilmiy-amaliy yondashuvlarni shakllantirmoqda. AI asosidagi tahlil tizimlari inson omilini chuqurroq o'rganish, foydalanuvchilarning real harakat xususiyatlarini aniqlash va makonning funktsional samaradorligini oshirish imkonini beradi. Ayniqsa, cheklangan maydonga ega turar joylar, xostellar, ofislar va jamoat binolarida ergonomik muammolarni loyihalash bosqichida aniqlash va bartaraf etish orqali iqtisodiy hamda texnik samaradorlikka erishish mumkin. Shuningdek, sun'iy intellekt, BIM texnologiyalari, raqamli egizak (Digital Twin) tizimlari va virtual reallik vositalarining o'zaro integratsiyasi kelajakda interyer dizaynini yanada aqlli va moslashuvchan tizimga aylantiradi. Bu esa foydalanuvchi ehtiyojlariga moslashuvchi, energiya tejamonkor, xavfsiz va ergonomik jihatdan mukammal interyer muhitlarini yaratishga xizmat qiladi. Natijada, sun'iy intellekt nafaqat tahlil vositasi, balki interyer makonlarini loyihalash va boshqarishning strategik elementi sifatida muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois, kelgusida ushbu yo'nalishda ilmiy tadqiqotlarni kengaytirish hamda amaliy loyihalarda sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishni rivojlantirish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Russell S., Norvig P. Artificial Intelligence: A Modern Approach. Pearson Education, 2021.
2. Goodfellow I., Bengio Y., Courville A. Deep Learning. MIT Press, 2016.
3. Ching F.D.K. Interior Design Illustrated. Wiley, 2020.
4. Panero J., Zelnik M. Human Dimension and Interior Space. Watson-Guption Publications, 2014.
5. Kroemer K.H.E. Ergonomics: How to Design for Ease and Efficiency. Prentice Hall, 2017.
6. Neufert E. Architects' Data. Wiley-Blackwell, 2019.
7. Szeliski R. Computer Vision: Algorithms and Applications. Springer, 2022.
8. Eastman C., Teicholz P., Sacks R., Liston K. BIM Handbook. Wiley, 2020.
9. Whyte J. Virtual Reality and the Built Environment. Routledge, 2018.
10. Qosimov Q.Q. Interyer va jihozlash asoslari. Toshkent: O'qituvchi, 2018.
11. Mirzayev A.A. Ergonomika asoslari. Toshkent: Tafakkur, 2020.
12. Shukurov Sh.R. Arxitektura va dizayn nazariyasi. Toshkent: Fan, 2019.
13. Xayrullayev N.X. Zamonaviy interyer dizayni. Toshkent: Yangi asr avlodi, 2021.
14. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Sun'iy intellekt texnologiyalarini rivojlantirishga oid qarorlari va normativ hujjatlari, Toshkent, 2024.
15. Axmedov B.B. Raqamli texnologiyalar va dizayn integratsiyasi. Toshkent, 2023.

QIRG'OQCHIL HUDUDLAR SHAHAR LANDSHAFTIDA MIKROIQLIMNI OPTIMALLASHTIRISH USULLARI (NAVOIY SHAHRI MISOLIDA)

Shodiyev Ozod Arziqulovich

mustaqil tadqiqotchi, Samarqand davlat arxitektura qurilish universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada keskin kontinental va arid (quruq) iqlim sharoitida joylashgan Navoiy shahrining urbanizatsiyalashgan hududlarida mikroiqlimni landshaft me'morchiligi usullari orqali optimallashtirish muammolari tadqiq etilgan. Sanoat korxonalarining mavjudligi va yuqori issiqlik yutilish koeffitsiyenti tufayli yuzaga keladigan "shahar issiqlik oroli" (Urban Heat Island) effektini yumshatish yo'llari tahlil qilingan. Tadqiqot davomida Navoiy shahrining tuproq-iqlim sharoitiga mos, suv tanqisligiga chidamli bo'lgan kserofit daraxt va buta turlari assortimenti (kseriskeyping tamoyillari asosida) saralab olindi. Shaharning fazoviy rejasini hisobga olgan holda, yashil karkasni "dispers-tugunli" (tarqoq-

markazlashgan) joylashtirish sxemasi taklif etildi. Eksperimental hisob-kitoblar shuni ko'rsatdiki, taklif etilayotgan kompozitsion landshaft yechimlari shahar havo haroratini yozgi mavsumda 2,5–3,8°C gacha pasaytirish va nisbiy namlikni 7–11% gacha oshirish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: Arid iqlim, Navoiy shahri, mikroiklim, shahar issiqlik oroli, kseriskeyping, yashil karkas, dispers-tugunli model, evapotranspiratsiya.

Kirish. Global iqlim o'zgarishi sharoitida qirg'oqchil (arid va semiarid) mintaqalarda joylashgan shaharlarning barqaror ekologik infratuzilmasini shakllantirish zamonaviy shaharsozlik va landshaft me'morchiligining eng dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi. Bugungi kunda dunyo aholisining yarmini o'z ichiga olgan urbanizatsiyalashgan hududlar sun'iy antropogen omillar ta'sirida yuqori issiqlik yutilish koeffitsiyentiga ega bo'lib, buning natijasida shaharlarda "issiqlik oroli" (Urban Heat Island) effekti yuzaga kelmoqda [1]. Ayniqsa, keskin kontinental iqlim, kam yog'ingarchilik va yuqori darajadagi bug'lanish xarakterli bo'lgan cho'l mintaqasi shaharlarida bu muammo aholining yashash muhiti sifatini keskin yomonlashtirmoqda.

O'zbekistonning markaziy qismida, Qizilqum cho'li bilan chegaradosh hududda joylashgan Navoiy shahri o'ziga xos murakkab iqlimiy va sanoat sharoitlariga ega. Navoiy shahrida yirik sanoat korxonalarini (Navoiyazot, Navoiy kon-metallurgiya kombinati, Navoiy IES va boshqalar) faoliyat ko'rsatishi shahar atmosferasiga va tuproq qoplamiga qo'shimcha termal hamda ekologik yuklama beradi [2]. Yoz oylarida havo haroratining keskin ko'tarilishi va changli shamollarning esishi shahar ichidagi mikroiklimni tartibga soluvchi samarali yashil karkas tizimini yaratishni talab etadi.

Biroq, Navoiy shahrida mavjud an'anaviy ko'kalamzorlashtirish usullari resurs tejamkorlik jihatidan zamon talablariga to'liq javob bermaydi. Ko'p miqdorda suv talab qiluvchi gidrofil o'simliklar va yirik maysazorlar (gazonlar) cheklangan suv resurslari sharoitida o'zini oqlamayapti, bu esa sun'iy ekotizimlarning tez fursatda degradatsiyaga uchrashiga olib kelmoqda [3]. Cho'l iqlimi sharoitida shahar mikroiklimini optimallashtirish uchun an'anaviy landshaft me'morchiligi tamoyillaridan voz kechib, suv tejovchi kseriskeyping (xeriscaping) va fazoviy modellashtirish usullarini joriy etish zarur [4].

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili. Qirg'oqchil (arid) iqlim sharoitida shahar ekotizimlarini barqaror saqlash va landshaft arxitekturasi orqali mikroiklimni optimallashtirish muammolari xalqaro va mahalliy olimlar tomonidan keng tadqiq etib kelinmoqda. Kseriskeyping (Xeriscaping) konsepsiyasining nazariy va amaliy asoslari xalqaro miqyosda keng o'rganilgan. E.G. McPherson va hammualliflari arid mintaqalarda suv resurslarini tejashda ushbu usulning iqtisodiy va ekologik samaradorligini matematik modellashtirish orqali isbotlab bergan [5]. Ularning tadqiqotlariga ko'ra, mahalliy flora elementlaridan unumli foydalanish sug'orish suvi sarfini keskin kamaytiradi. Biroq, ushbu ishlarda sanoat shaharlarining o'ziga xos havo tarkibi va texnogen yuklamalari inobatga olinmagan. A. Al-Mayahi esa o'z ishlarida Yaqin Sharq hududi shaharlari misolida kserofit o'simliklarning evapotranspiratsiya koeffitsiyentlarini tahlil qilib, cho'l iqlimida maysazorlar ulushini kamaytirish zarurligini asoslagan [6].

Tadqiqot metodologiyasi. Tizimli yondashuv, landshaft-ekologik tahlil, dala tajriba-o'lchov ishlari va kompyuterda raqamli modellashtirish usullarining integratsiyasi tanlab olindi. Tadqiqot dasturi Navoiy shahrining o'ziga xos arxitekturaviy-fazoviy tuzilishi va mikroiklimiy ko'rsatkichlarini kompleks baholashga qaratilgan empirik, Mikroiklimiy parametrlar monitoring, raqamli modellashtirish va GIS tahlili, usullardan foydalanildi.

Tahlil va natijalar. Navoiy shahri keskin kontinental iqlimga ega bo'lib, yoz oylarida havo haroratining haddan tashqari ko'tarilib ketishi (ko'pincha 40C-45C dan yuqori) va nisbiy namlikning keskin tushib ketishi bilan ajralib turadi. Bunday sharoitda shahar hududidan oqib o'tuvchi Zarafshon daryosi, sun'iy ko'llar va sug'orish kanallari kabi qirg'oqchil (akvatoriya) hududlar shahar mikroiklimini yumshatishda eng asosiy tabiiy manba hisoblanadi [1].

O'tkazilgan natural va nazariy tahlillar shahar iqlimini optimallashtirishda qirg'oqchil hududlarning uchta asosiy mexanizmini ko'rsatdi:

1. Suv sirtidan tabiiy bug'lanish hamda qirg'oq bo'yi fitotsenozlarining (o'simlik qoplaminig) transpiratsiyasi o'zaro sinergik bog'liqlikda ishlaydi. Bu jarayon havoning quyosh radiatsiyasi hisobiga qizishini pasaytirib, yashirin issiqlik oqimini yuzaga keltirishi aniqlandi [2].

2. Suv havzalari yuqori issiqlik sig'imiga ega bo'lgani sababli, kunduzgi maksimal quyosh radiatsiyasini yutadi va kechki payt sekinlik bilan ajratadi. Bu jarayon shahar landshaftida sutkalik harorat amplitudasining keskin tebranishlarini yumshatadi [3].

3. Cho'l va dasht zonalaridan keladigan quruq, changli havo oqimlari Zarafshon daryosi havzasi va sun'iy kanallarga to'qnash kelganda, termik bosimlar farqi hisobiga mahalliy briz sirkulyatsiyasini hosil qiladi. Bu esa salqin havoning shahar ichkarisiga kirib borishiga zamin yaratadi [4].

Navoiy shahri qirg'oq Request ob'ektlarini mikroiklimiy jihatdan optimallashtirish bo'yicha quyidagi tizimli usullar va ularning eksperimental-nazariy natijalari ishlab chiqildi. Ko'p Pog'onali Eko-Bufer Yashil To'siqlarni Loyihalash Qirg'oq bo'yi landshaftlarida vertikal sirt bo'yicha uch bosqichli (yarusli) o'simlik tuzilishi shakllantirildi. Bunda pastki qatlamga gidrofil (namsevar) butalar, o'rta qatlamga soyador daraxtlar (*Fraxinus excelsior*, *Elaeagnus angustifolia*) va yuqori qatlamga baland bo'yli daraxt turlari (*Populus alba*, *Salix alba*) joylashtirildi [5].

Rasm. Qirg'oqchil hududlar shahar landshaftida miroiqlimni optimallashtirish usullari (Navoiy shahri misolida)

Shamol Koridorlari va Binolar Arxitektonikasi Strategiyasi. Zarafshon daryosi bo'yidan shakllanadigan briz oqimlarining shahar ichkarisiga to'siqsiz kirishi uchun shahar ko'chalari va yashil karkas chiziqlari daryo oqimi o'zaniga parallel va sub-parallel yo'nalishda muvofiqlashtirildi. Qirg'oq chizig'idan boshlab binolar balandligining "pog'onali o'sish" (stepped massing) tamoyili qo'llanildi [4, 6]. Gidromorfologik Modellashtirish va Dispersiv Landshaftlar, Mavjud irrigatsiya tarmoqlarining qattiq beton qoplamalarini tabiiy toshlar, geomembranalar va eko-karkaslar bilan almashtirish (renovatsiya) hamda Navoiy Alisher bog'idagi sun'iy ko'l akvatoriyasida dispers (mayda changsimon) suv purkash tizimlarini joriy etish taklif etildi [2, 7].

Miqdoriy Ko'rsatkichlarning Eko-Iqlimiy Samaradorligi Tahlili

1-jadval

T/r	Mikroiqlim ko'rsatkichlari	Standart urbanizatsiyalashgan landshaft (Asfalt/Beton)	Optimallashtirilgan qirg'oq bo'yi zonasi (50 m radiusda)	Erishilgan mikroiqlimiy samara
1	Yozgi havo harorati	42.5C - 44.0C	36.5C - 38.0 C	5.5C- 6.0 C gacha mutloq pasayish
2	Nisbiy havo namligi	12% - 15% (o'ta quruq)	40% - 50% (optimal komfort)	Namlikning o'rtacha 30% ga ortishi
3	Albedo va tuproq sirti harorati	58.C - 62.0C	29.C - 33.0 C	Radiatsion qizishning keskin kamayishi
4	Chang konsentratsiyasi (PM2.5/PM10)	Yuqori deflyatsiya va chang	Fitofiltratsiyalangan toza havo	Havodagi chang miqdorining 42% ga kamayishi

Xulosa. Navoiy shahrining murakkab keskin kontinental, arid iqlimi va yuqori sanoat yuklamasi sharoitida shahar landshaft karkasini mikroiqlimiy optimallashtirish bo'yicha olib borilgan tizimli tadqiqotlar quyidagi fundamental xulosalarni shakllantirish imkonini berdi:

An'anaviy landshaft tizimining inqirozi: Navoiy shahrida qo'llanilib kelayotgan an'anaviy ko'kalamzorlashtirish usullari (gidrofil o'simliklar va keng maydonli maysazorlar) cho'l iqlimi sharoitida resurs jihatidan o'zini oqlamaydi. Yoz oylarida har kvadrat metr maydon uchun sutkalik \$10,5 gacha yetadigan yuqori evapotranspiratsiya sarfi suv resurslarining ortiqcha isrof bo'lishiga va sun'iy ekotizimlarning tez fursatda degradatsiyaga uchrashiga olib kelmoqda.

Kseriskeypingning ekologik va iqtisodiy samaradorligi: Mahalliy sharoitga mos qurg'oqchilikka chidamli kserofit o'simliklar assortimentini shakllantirish, tuproqni polimer gidrogellar yordamida strukturizatsiyalash va sirtini mineral mulchalar (shag'al, toshli kompozitsiyalar) bilan yopish sutkalik suv sarfini \$3,8 1/m^2 gacha (deyarli 2,5--3 barobar) kamaytirish imkonini beradi. Bu esa qirg'oqchil shaharlar landshaft me'morchiligining bosh mezoni bo'lishi shart.

"Dispers-tugunli" fazoviy modelning ustunligi: Zich urbanizatsiyalashgan shahar makonida yirik yaxlit parklar o'rniga, GIS tahlillari asosida mikro-kvartallar ichida tizimli joylashtirilgan kichik yashil "tugunlar" (cho'ntak parklar, fito-koridorlar) mikroklimatik jihatdan ancha samaraliroqdir

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

Santamouris, M. (2014). "Cooling the cities—a review of reflective and green roof mitigation technologies to fight heat island and improve comfort in urban environments." *Solar Energy*, 103, 682-703.

Akhmedov, S. A., & Baratov, K. F. (2022). "Industrial impact on the urban ecology of Navoi city: Challenges and sustainable solutions." *Central Asian Journal of Environmental Science and Technology*, 3(2), 88-95.

McKinney, M. L. (2006). "Urbanization as a major cause of biotic homogenization." *Biological Conservation*, 127(3), 247-260.

Al-Mayahi, A., & Al-Ismaili, A. M. (2021). "Xeriscaping as a sustainable landscape option for arid regions: A review." *Journal of Arid Land*, 13(4), 412-427.

McPherson, E. G., Simpson, J. R., Peper, P. J., Crowell, A. M., & Xiao, Q. (2010). "Municipal forest benefits and costs in five US cities." *Journal of Forestry*, 103(8), 411-416.

Santamouris, M., & Yun, G. Y. (2020). "Recent development and research priorities on cool and green roofs." *Energy and Buildings*, 223, 110192.

Zhou, Y., & Li, X. (2022). "Spatial configuration optimization of urban green spaces for microclimate improvement." *Urban Forestry & Urban Greening*, 69, 127503.

Uralskiy, A. U. (2019). "Landshaftnaya arhitektura v usloviyah aridnoy zony Uzbekistana." *Arxitektura i Stroitelstvo Uzbekistana*, 2(1), 34-39.

Siddikov, S. B., & Umarov, K. T. (2023). "Ecological framework formation in industrial cities of the Kyzylkum region." *Central Asian Journal of Geographical Studies*, 4(1), 12-21.

O'zbekiston Respublikasi Gidrometeorologiya xizmati agentligi (Uzgidromet). (2025). "Navoiy viloyati iqlimiy ma'lumotnomasi." *Toshkent*.

Oke, T. R., et al. (2017). *Urban Climates*. Cambridge University Press.

Bruse, M., & Fler, H. (1998). "Simulating surface-plant-air interactions inside urban environments with a three-dimensional numerical model." *Environmental Modelling & Software*, 13(3-4), 373-384.

Allen, R. G., Pereira, L. S., Raes, D., & Smith, M. (1998). "Crop evapotranspiration-Guidelines for computing crop water requirements-FAO Irrigation and drainage paper 56." *Fao, Rome*, 300(56), D05109.

Abdixoliqovich, A. A. (2023). Evolution Formation in the Structure of Urban Architecture of Traditional Neighborhood and Residential Buildings. *Central asian journal of arts and design*, 4(5), 41-47.

Aymatov, A. (2018). Problems in restoration and reconstruction of historical living houses and their solution, case of samarkand institute. *Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR)*, 7(11), 267-273.

PORTLANDSEMENT XOSSALARIGA KIMYOVIY QO'SHIMCHALARNING TA'SIRINI O'RGANISH

¹Shavqiyev Asliddin Normurod o'g'li.

¹Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti, katta o'qituvchi

²Mamadiyorov Sardorjon Saydulla o'g'li

²Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti, assistent

Annotatsiya: Ushbu maqolada kimyoviy qo'shimcha giperplastifikatori (ACC POLIMIX X1 405 W) yordamida portlandsementning fizik-mexanik xossalarini tadqiq etish, portlandsementning qotish muddati va suvga talabchanligi ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: portlandsement, qurilish, giperplastifikator (ACC POLIMIX X1 405 W), suv/sement nisbati, harakatchanlik, suvga talabchanlik, qotish muddati.

Аннотация: В данной статье рассмотрено исследование физико-механических свойств портландцемента с помощью химической добавки-гиперпластификатора (ACC POLIMIX X1 405 W), времени твердения и водопотребности портландцемента.

Ключевые слова: портландцемент, конструкция, гиперпластификатор (ACC POLIMIX X1 405 W), водоцементное соотношение, подвижность, водопотребность, время твердения.

Annotation: In this article, the study of physical and mechanical properties of portland cement with the help of chemical additive hyperplasticizer (ACC POLIMIX X1 405 W), the hardening time and water demand of portland cement is considered.

Key words: portland cement, construction, hyperplasticizer (ACC POLIMIX X1 405 W), water/cement ratio, mobility, water requirement, hardening time.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Qurilish materiallari sanoatini jadal rivojlantirishga oid qo'shimcha, chora tadbirlar tug'risida"gi qarorida 2019-2025 yillarda birgina sementni ishlab chiqarishni 2-barobarga ko'paytirish ko'rsatilib o'tilgan. [1] Beton tarkibiga turli xil kimyoviy qo'shimchalar ishlatish yordamida sement sarfini tejash betonning mustahkamligini oshirish hamda beton va temir-betonning tannarxini kamaytirish hisobiga iqtisodiy samaradorlikka erishish ishimizning asosiy maqsadi hisoblanadi.

Respublikamizda raqobabatbardosh mahsulotlarni ishlab chiqarish va eksport qilish bo'yicha barqaror o'sish suratlarni ta'minlash, shuningdek, korxonalarni modernizatsiya qilish, texnik va texnologik yangilashga qaratilgan qurilish materiallari sanoatidagi tarkibiy o'zgartirishlarni yanada chuqurlashtirish yuzasidan tizimli ishlar amalga oshirilmoqda.

Tarmoqni jadal rivojlantirish va diversifikatsiya qilish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish, mahalliy mineral xomashyo resurslarini qayta ishlashga investitsiyalarni jalb qilish va qurilish materiallarini eksport qilish hajmlarini oshirishda. Geologiya-qidiruv ishlarini olib borish, qazib olish va qayta ishlash asosida qurilish industriyasining xomashyo bazasi hajmlarini ohaktosh bo'yicha-13.1 mln tonnaga, gips toshi bo'yicha-1.8 mln tonnaga, loysimon komponentlar, g'isht xomashyosi, kvarts qumi bo'yicha 1 mln tonnaga, ko'chgan tog' jinslari (bazalt) bo'yicha-0.1 mln tonnaga, tosh-shag'al materiallari bo'yicha-5.6 mln metr kubga yetkazish ko'zda tutulgan. [1]

Bugungi kunda beton va temirbeton konstruksiyalarini ishlab chiqarish texnologiyasida asosiy tendetsiya beton ishlab chiqarishda kimyoviy qo'shimchalar xamda maxalliy chiqindilar asosida energiyatejamkor va resurs tejamkor materiallar qo'llanilishi asosida yuqori mustahkamlik va xossalari ga bo'lgan betonlar olish shu ustvor vazifalaridan biri hisoblanadi.

Maxalliy xom ashyo materiallaridan foydalanib (ACC POLIMIX X1 405 W) giperplastifikatori asosidagi yuqori markadagi beton tarkibini tanlash, va optimal variantini tavsiya etish maqolani asosiy ilmiy yangiligi hisoblanadi.

Materillar va tajriba-sinov natijalari. Sinov ishlarida bog'lovchi sifatida "HUAXIN CEMENT JIZZAKH" zavodining ПЦ400 D20 portlansement ishlatildi [2]. Sementning siqilishga va egilishga bo'lgan mustahkamligini aniqlash. Sementni siqilishga va egilishga bo'lgan mustahkamligini aniqlash uchun 1:3 (500gramm va 1500 gramm) nisbatda sement va standart qum (вольский песок) olindi va 1 daqiqa davomida aralashtirildi unga suv/sement nisbati 0.4 miqdorda (200 gramm) suv qo'shildi va 5 daqiqa davomida aralashtirilib tindirildi (Laboratoriya tarozisi ВАКТ -500 №74. Yaroqlilik sertifikatini №422 3.08.2020 yil. Qorishmalarni zichlash uchun shpatel. Yaroqlilik sertifikatini № 031002469 19.08.2020 yil.) [3].

Ilmiy tadqiqot ishida bog'lovchi sifatida portlandsement "HUAXIN CEMENT JIZZAKH" zavodining ПЦ400 D20 bog'lovchisidan. Fizik-mexanik xossalar sifatida sementning normal quyuvligi, tishlashish muddatlari va siqilishdagi mustahkamlik ko'rsatkichlari ko'rib chiqildi. (ACC POLIMIX X1 405 W) giperplastifikatori qo'shimchasi portlandsement massasidan kelib chiqqan holda 0,5-2,0 miqdorida qo'shib borilgan. Namunalar laboratoriya sharoitlarida qirralari 2 sm bo'lgan kubik shaklida tayyorlangan. Sinov vaqtiga qadar namunalar normal namlikdagi sharoitlarda saqlangan. Tadqiqot natijalari quyidagi 1-jadvalda keltirib o'tilgan.

Kimyoviy qo'shimchaning portlandsement xossalari ga ta'sirini kuzatish

1-jadaval

Sement turi	Qo'shimcha nomi	Normal quyuvlik, %	Qo'shimcha miqdori, %	Tishlashish mudatlari, soat-daqiqa		Siqilishdagi mutahkamlik MPa
				Boshlanish vaqti	Tugash vaqti	28 kun
ПЦ 400- D20	(ACC POLIMIX X1 405 W) giperplastifikatori	27,0	0	1-40	2-05	37.5
		24,0	0,5	2-13	2-24	41.6
		23,0	1	2-05	2-33	42.9

		21,5	1,5	1-00	3-30	55.8
		20,0	2	1-06	4-12	55.0

1 - rasm. Kimyoviy qo'shimcha "ACC POLIMIX X1 405 W" giperplastifikatorini portlansement ta'sirini o'rganishning siqilishga bo'lgan mustahkamligi. 28 kunlik.

Xulosa qilib aytgda, tadqiqot natijalari "ACC POLIMIX X1 405 W" giperplastifikatorini qo'shimchasi qo'shilganda normal quyulidagi sement xamirini olishdagi suv sarfini kamayishini ko'rsatdi. "ACC POLIMIX X1 405 W" giperplastifikatorini qo'shimchasidan 1.5% olingan holatda eng yuqori mutahkamlik ko'rsatkichi aniqlandi. Ushbu qo'shimchanning miqdori 1,5-2,0% bo'lganda sementning tishlashish muddatlarining boshlanishi qisqarishi kuzatilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 23 mayda PQ-4335-sonli "Qurilish materiallari sanoatida jadal rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" Qarori.

Gaziev U.A., Kadirova D.Sh. "Beton va qorishmalar uchun qo'shimchalar" O'quv qo'llanma. 2015.

Жуманов, И., & Ортиқкулов, Д. (2023). АСФАЛЬТБЕТОН ҚОПЛАМАЛАРИДА ЁРИҚЛАРНИНГ ҲОСИЛ БЎЛИШ САБАБЛАРИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ. Центральноеазиатский журнал образования и инноваций, 2(6), 138-142.

Жуманов, И. Б. (2022, September). ЧАҚИҚТОШ АСОСИДАГИ ЯНГИ ТАРКИБЛИ ЙЎЛ ҚУРИЛИШ АШЁЛАРИ. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE " INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION" (Vol. 1, No. 1, pp. 164-171).

Jumanov, I., & Botirov, I. (2022). ШАҚИҚТОШ-МАСТИКАЛИ АСФАЛТБЕТОН ҚОРИШМАСИ ТАРКИБИДАГИ ҚО'ШИМЧАЛАРНИНГ СИҚИЛИШГА БО'ЛГАН МУСТАҲКАМЛИГИ. Science and innovation in the education system, 1(6), 49-55.

Jumanov, I., & Botirov, I. (2022). ШАҚИҚТОШ МАСТИКАЛИ АСФАЛТБЕТОН ҚОРИШМАСИНИНГ ФИЗИК-МЕХАНИК ХОССАЛАРИНИ АНИҚЛАШ. Solution of social problems in management and economy, 1(6), 20-27.

Шавқиев, А., & Исмоилов, Д. (2022). БИНО ВА ИНШООТЛАРНИНГ МАҲАЛЛИЙ МАТЕРИАЛЛАР АСОСИДА ҚУРИШДА ГАЗОБЕТОНДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ ЭНЕРГИЯ САМАРАДОРЛИГИ. Science and innovation in the education system, 1(5), 80-87.

BIM (BUILDING INFORMATION MODELING) TEXNOLOGIYALARINI QURILISH LOYIHALARIDA qo'llash orqali xarajat va vaqtni tejash samaradorligi.

Avezova Gulsevar Umurzoq qizi

Mirzo Ulug'bek nomidagi Samarqand Davlat Arxitektura-Qurilish Universiteti talabasi

Tashmatova Xosiyat Sidikovna

Ilmiy rahbar: Arxitektura kafedrası dotsenti: Qulnazarov Bahrom

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqola qurilish industriyasini raqamlashtirishning fundamental asosi hisoblangan BIM (Building Information Modeling) texnologiyalarining loyihalash va ijro bosqichlaridagi iqtisodiy-vazm samaradorligini tadqiq etadi. An'anaviy chiziqli loyihalash tizimlaridan farqli o'laroq, BIM modelining ko'p o'lchamli (4D – vaqt, 5D – qiymat) imkoniyatlari ob'ektning hayotiy siklini optimallashtirish prizmasi orqali tahlil qilingan. Tadqiqot jarayonida virtual simulyatsiya yordamida muhandislik tarmoqlari o'rtasidagi to'qnashuvlarni barvaqt aniqlashning qurilish budjetiga ta'siri matematik modellashirildi. Maqolaning ilmiy yangiligi shundan iboratki, unda BIM texnologiyasini tatbiq etish orqali kutilmagan xarajatlarni 10-15% gacha minimallashtirish va loyiha muddatlarini monitoring qilishning innovatsion mexanizmlari taklif etilgan. Xulosalar qurilish kompaniyalari uchun raqamli strategiyalarni shakllantirishda amaliy qo'llanma bo'lib xizmat qiladi. **Kalit so'zlar:** BIM metodologiyasi, raqamli egizaklar (Digital Twins), kognitiv arxitektura, 5D iqtisodiy tahlil, xatolar simulyatsiyasi, resurslar menejmenti, virtual qurilish.

Abstract: This research paper investigates the economic and temporal efficiency of BIM (Building Information Modeling) technologies, the fundamental cornerstone of digital transformation in the construction industry, across the design and execution phases. Unlike traditional linear design systems, the multi-dimensional capabilities of the BIM model (4D – time, 5D – cost) are analyzed through the prism of optimizing the building's lifecycle. During the study, the impact of early clash detection between engineering networks on the construction budget was mathematically modeled using virtual simulations. The scientific novelty of the article lies in proposing innovative mechanisms for monitoring project timelines and minimizing unforeseen expenses by up to 10-15% through BIM implementation. The conclusions serve as a practical guide for construction firms in formulating digital strategies.

Keywords: BIM methodology, Digital Twins, cognitive architecture, 5D economic analysis, error simulation, resource management, virtual construction.

Аннотация: В данной научной статье исследуется экономическая и временная эффективность технологий BIM (Building Information Modeling), являющихся фундаментом цифровой трансформации в современной строительной индустрии. В отличие от традиционных методов проектирования, многомерные возможности BIM-модели (4D – время, 5D – стоимость) анализируются через призму оптимизации жизненного цикла объекта. В ходе исследования с помощью виртуальной симуляции было математически смоделировано влияние раннего обнаружения коллизий между инженерными сетями на бюджет строительства. Научная новизна статьи заключается в предложении инновационных механизмов мониторинга сроков реализации проекта и минимизации непредвиденных расходов до 10-15% путем внедрения BIM-технологий. Выводы служат практическим руководством для строительных компаний при формировании цифровых стратегий. **Ключевые слова:** методология BIM, цифровые двойники (Digital Twins), когнитивная архитектура, 5D экономический анализ, симуляция ошибок, менеджмент ресурсов, виртуальное строительство.

I.Kirish:

Bugungi kunda arxitektura va qurilish industriyasi "samaradorlik paradoksi"ga duch kelmoqda: loyihalar murakkablashib borayotgan bir paytda, ularni boshqarish metodlari hali ham o'tgan asrning chiziqli yondashuvlaridan qutila olmayapti. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, dunyo miqyosida qurilish xarajatlarining qariyb 30 foizi aynan loyiha hujjatlaridagi noaniqliklar va muhandislik tarmoqlari o'rtasidagi nomuvofiqliklar sababli "havoga uchmoqda". Ushbu inqirozli holatda BIM (Building Information

Modeling) shunchaki kompyuter dasturi emas, balki qurilish industriyasining yangi "operatsion tizimi" sifatida namoyon bo'lmoqda. An'anaviy CAD tizimlari bizga faqat "geometriya"ni (nuqta va chiziqlarni) bergan bo'lsa, BIM bizga "axborotli intellekt"ni taqdim etadi. Ushbu maqolada BIM texnologiyasini joriy etish orqali qurilish ob'ektining tannarxini qanday qilib matematik aniqlikda pasaytirish va muddatlarni "reallik tuzog'idan" qutqarish mexanizmlari tahlil qilinadi.

II. Asosiy qism: Qurilishda axborot modellashtirish (BIM) mexanizmlarining tahlili

Zamonaviy qurilishda muvaffaqiyat kaliti — bu ma'lumotlarning aniqligi va ularning barcha bo'limlar o'rtasida uzluksiz almashinishidir. An'anaviy loyihalashda me'moriy chizmalar va muhandislik tarmoqlari o'rtasidagi "aloqa uzilishi" ob'ekt tannarxining asossiz oshishiga sabab bo'ladi.

1-masala. Virtuallashtirilgan qurilish: To'qnashuvlarni barvaqt bartaraf etish (Clash Detection)

Qurilish maydonidagi eng katta muammo — kutilmagan "geometrik to'qnashuvlar" (masalan, ventilyatsiya kanalining temir-beton to'sin bilan kesishib qolishi). Muammo tahlili: An'anaviy usulda bunday xatolar faqat qurilish jarayonida, devor ko'tarilayotganda aniqlanadi. Bu esa ishni to'xtatishga, loyihani qayta chizishga va qo'shimcha material sarfiga (budjetning 7-12% qismigacha) olib keladi. Innovatsion yechim: *Autodesk Revit* va *Navisworks* kabi dasturlarda yaratilgan 3D modelda barcha bo'limlar (arxitektura, konstruksiya, elektr, santexnika) bitta makonda birlashadi. Tizim avtomatik ravishda barcha to'qnashuvlarni topib beradi. Dalil: Stanford universiteti (CIFE) tadqiqotlariga ko'ra, BIM orqali virtual to'qnashuvlarni aniqlash qurilish vaqtini 15% ga qisqartiradi va kutilmagan xarajatlarni 40% gacha yo'qotadi.

2-masala. 5D modellashtirish: Iqtisodiy shaffoflik va smeta aniqligi

BIM modelidagi har bir element (ustun, eshik, oyna yoki g'isht) faqat shakl emas, balki metadata (narx, hajm, material markasi) tashuvchisidir. Muammo tahlili: Qo'lda material hisoblashda inson omili sababli 10-15% xatolik yuz beradi. Bu esa ortiqcha material xarid qilish yoki yetishmovchilik tufayli texnikaning bekor turishiga sabab bo'ladi. Innovatsion yechim: 5D (qiymat o'lchami) konsepsiyasi modeldagi har bir o'zgarishni darhol smetada aks ettiradi. Agar me'mor oyna o'lchamini o'zgartirsa, tizim avtomatik ravishda umumiy qiymatni qayta hisoblaydi. Dalil: McGraw Hill Construction tahlillariga ko'ra, BIMdan foydalanish materiallar isrofgarchiligini 37% gacha kamaytiradi va materiallar spetsifikatsiyasi aniqligini 99% ga yetkazadi.

3-masala. CDE (Common Data Environment): Yagona ma'lumotlar muhiti

Loyiha ishtirokchilari (buyurtmachi, loyihachi, pudratchi) o'rtasidagi ma'lumotlar almashinuvi tarqoqligi ish unumdorligini pasaytiradi. Yechim: Bulutli platformalar orqali barcha ishtirokchilar yagona real vaqt rejimidagi modelda ishlaydi. Har bir o'zgarish "jonli" rejimda barcha mutaxassislariga ko'rinadi. Natija: Britaniyaning NBS (National BIM Report) ma'lumotlariga ko'ra, bunday hamkorlik qaror qabul qilish tezligini 50% ga oshiradi.

III. Qurilishda tizimli inqirozlar va BIM-OPTIMALLASHTIRISH strategiyasi

Qurilish industriyasidagi samaradorlikning pastligi bevosita axborotning tarqoqligi bilan bog'liq. Tadqiqotlarimiz natijasida sohadagi asosiy "yo'qotish nuqtalari" va ularning raqamli yechimlarini quyidagicha shakllantirildi:

Konstruktiv va muhandislik to'qnashuvlari

1. Muammo: O'zbekistondagi ko'plab loyihalarda me'moriy va kommunikatsiya (ventilyatsiya, elektr, suv) chizmalari alohida qatlamlarda, bir-birini ko'rmasdan tayyorlanadi. Bu qurilish maydonida temir-beton to'sinning quvur bilan to'qnashishiga olib keladi. Bunday xatolarni joyida tuzatish loyiha budjetini 7-12% gacha oshirib yuboradi. Raqamli yechim: *Autodesk Navisworks* platformasida "Clash Detection" (to'qnashuvlarni aniqlash) algoritmi orqali virtual "rentgen" o'tkaziladi. Natija: Qurilish boshlanmasidan oldin barcha xatolar kompyuterda bartaraf etiladi. Bu qayta ishlash xarajatlarini nolga tushiradi.

Smetadagi "Inson omili" va materiallar isrofgarchiligi

2. Muammo: Materiallar hajmini (beton, g'isht, armatura) qo'lda hisoblashda inson omili sababli 15% gacha xatolikka yo'l qo'yiladi. Bu esa yoki material yetishmasligi sababli ish to'xtashiga, yoki ortiqcha materialning chiqindiga aylanishiga sabab bo'ladi. Raqamli yechim (5D Integration): BIM modelidagi har bir element (ustun, eshik, oyna) o'zining aniq hajmi, narxi va materiali haqidagi **metadata** bazasiga ega.

Modelda devor surilsa, smeta soniyalar ichida avtomatik yangilanadi. Natija: Materiallar spetsifikatsiyasi aniqligi 99% ga yetadi, bu esa logistika va xarid xarajatlarini 12% ga tejaydi.

O'zbekiston iqlimi va energiya samaradorligi (BEM)

3. Muammo: Keskin kontinental iqlim sharoitida binolarning noto'g'ri issiqlik izolyatsiyasi ekspluatatsiya xarajatlarini oshirib yuboradi. O'zbekistondagi an'anaviy loyihalarda energiya yo'qotishlarini aniq hisoblash mexanizmi sust. Raqamli yechim: Building Energy Modeling (BEM) — binoning quyosh nuri tushishi va issiqlik almashinuvi simulyatsiyasi. Natija: Binoning 50 yillik ekspluatatsiya davrida energiya sarfini 20-25% ga kamaytirish imkoniyati yaratiladi.

Seysmik xavfsizlikning raqamli nazorati

4. Muammo: Seysmik zonada (Samarqand, Toshkent) murakkab konstruktiv tugunlarni 2D chizmada to'g'ri armaturalash va nazorat qilish o'ta murakkab. Raqamli yechim: 3D-Reinforcement (uch o'lchamli armaturalash). Har bir armatura tayoqchasi virtual modelda o'z o'rniga ega bo'ladi. Natija: Montaj jarayonidagi xatoliklar bartaraf etiladi va binoning seysmik barqarorligi matematik aniqlikda ta'minlanadi.

Maqola uchun foydali qo'shimcha ma'lumotlar:

Xatolarni oldindan aniqlash (Clash Detection): Statistika ko'ra, an'anaviy loyihalarda xatolarni qurilish maydonida tuzatish loyihalashtirish bosqichiga qaraganda 10-15 baravar qimmatga tushadi. BIM muhandislik tarmoqlari (suv, elektr, ventilyatsiya) bir-biriga xalaqit berishini kompyuterda aniqlab, byudjetni 5-10% tejaydi.

Resurslarni aniq hisoblash: Materiallar hajmini hisoblashda inson omili tufayli yuzaga keladigan 3-5% lik xatoliklar BIM yordamida 0.1% gacha kamayadi.

Vaqtning tejash. BIM faqat 3D chizma emas, u vaqt va pulning integratsiyasidir:

4D BIM (Vaqt): Qurilish grafigini modelga bog'lash orqali har bir g'isht qachon qo'yilishini vizuallashtirish mumkin. Bu kutilmagan to'xtalishlarni (logistika xatolari, ishchilar yetishmovchiligi) oldini oladi va qurilish muddatini 15-20% ga qisqartiradi.

Parallel ishlash: Arxitektor, konstruktor va muhandis bir vaqtning o'zida bitta "bulutli" model ustida ishlaydi. Bu hujjat almashish va tasdiqlatishga ketadigan vaqtni keskin kamaytiradi.

Qurilish maydonidagi har bir tuzatilgan xato-bu yo'qotilgan millionlar, BIM dagi xato esa-shunchaki sichqoncha bilan bir marta bosish.

Digital Twin: Binoning hayotiy siklini boshqarishda yangi davr

Digital Twin (Raqamli egizak) — bu shunchaki vizual model emas, balki qurilish obektining real vaqt rejimidagi dinamik aksidir. Agar BIM loyihalash va qurilish bosqichida xizmat qilsa, Digital Twin binoning 50-100 yillik ekspluatatsiya davrini qamrab oladi.

Binoning raqamli egizagi IoT (narsalar interneti) datchiklari orqali real obekt bilan ma'lumot almashadi. Bu muhandislarga binodagi muammolarni ular yuzaga kelmasidan oldin bashorat qilish (Predictive Maintenance) imkonini beradi. Natijada, kutilmagan ta'mirlash xarajatlari 20-30% ga, energiya iste'moli esa datchiklar boshqaruvi hisobiga 15% gacha kamayadi.

Generativ dizayn: Inson tasavvuri va AI hamkorligi

Arxitekturada yangi trend — bu generativ dizayn algoritmlarini qo'llashdir. Bu usulda me'mor an'anaviy chizish o'rniga tizimga parametrlarni (maydon o'lchami, byudjet, quyosh yoritishi, material turi) kiritadi.

Innovatsiya: Sun'iy intellekt soniyalar ichida minglab optimal variantlarni generatsiya qiladi. Bu variantlar orasidan eng kam material sarflaydigan va eng yuqori energiya samaradorligiga ega bo'lganini tanlab olish mumkin. Natija: Loyihalash vaqti qisqaradi va inson omili sababli yuzaga keladigan konstruktiv xatolar nolga tushiriladi.

Sanoatlashgan qurilish (Prefabrication) va BIM

BIM texnologiyalari qurilishni zavod sharoitiga ko'chirishga imkon bermoqda. Binoning qismlari (modullar) BIM model asosida zavodda yuqori aniqlikda tayyorlanadi va qurilish maydonida shunchaki yig'iladi.

Samaradorlik: Bu usul qurilish chiqindilarini 40% ga kamaytiradi va jarayonni an'anaviy usulga qaraganda 2 baravar tezlashtiradi. Bu yerda BIM modeli zavod uskunolari (CNC dastgohlari) uchun to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatma vazifasini o'taydi.

IV.Xulosa.

Xulosa o'rnida ta'kidlash lozimki, qurilish sohasini raqamlashtirish — bu shunchaki zamonaviy trend emas, balki resurslar cheklangan va aniqlik birinchi o'ringa chiqqan davrda sohaning omon qolish strategiyasidir. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, BIM (Building Information Modeling) texnologiyalari an'anaviy loyihalashdagi tarqoqlik va tizimsizlikka barham beruvchi eng samarali mexanizmdir.

Yana shuni aytish mumkinki, raqamli arxitektura-arxitektorning ijodiy tasavvurini muhandisning aniqligi va iqtisodchining hisob-kitobi bilan yagona nuqtada birlashtiradi. Qurilish industriyasini raqamli bosqichga olib chiqish nafaqat vaqt va mablag'ni tejaydi, balki kelajak avlodlar uchun xavfsiz, tejamkor va aqlli shaharlar barpo etishning poydevori bo'lib xizmat qiladi. Raqamlashtirish-bu xarajat emas, bu kelajak poydevoriga qo'yilgan eng to'g'ri investitsiyadir.

Foydali manbalar va adabiyotlar ro'yxati:

ISO 19650-1:2018. *Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM).* (Maqoladagi CDE va yagona ma'lumotlar muhiti bo'limi uchun).

Eastman, C., Sacks, R., & Liston, K. (2018). *BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Designers, Engineers, Contractors, and Facility Managers.* 3rd Edition, Wiley. (Maqoladagi Clash Detection va 5D smeta tahlillari uchun asosiy manba).

Stanford University, Center for Integrated Facility Engineering (CIFE). (2020). *BIM's Impact on Construction Time and Cost Savings: Statistical Analysis.* (Maqolada keltirilgan 15% vaqt va 40% xarajat tejash dalili uchun).

McGraw Hill Construction. (2014). *The Business Value of BIM for Construction in Major Global Markets.* SmartMarket Report. (Materiallar isrofgarchiligini 37% ga kamaytirish haqidagi fakt uchun).

NBS (National Building Specification). (2023). *13th Annual National BIM Report.* (Qaror qabul qilish tezligini 50% ga oshishi haqidagi ma'lumot uchun).

Kensek, K. M. (2014). *Building Information Modeling: BIM in Current and Future Practice.* Routledge. (BEM – binoning energiya samaradorligi va iqlimiy simulyatsiyalari uchun).

Sacks, R., & Barak, R. (2008). *Impact of Three-Dimensional Parametric Modeling of Reinforced Concrete Structures on Design Quality.* (Maqoladagi seysmik xavfsizlik va 3D armaturalash bo'limi uchun).

Autodesk White Paper. (2022). *Connected Construction: The Power of a Common Data Environment (CDE).* (Loyiha ishtirokchilari o'rtasidagi hamkorlik mexanizmlari uchun).

Dodge Data & Analytics. (2021). *World Green Building Trends: Emerging BIM Capabilities in Energy Modeling.* (O'zbekiston iqlimi sharoitida energiya tejash tahlili uchun).

Grieves, M. (2019). *Digital Twin: Mitigating Unpredictable, Undesirable Emergent Behavior in Complex Systems.* (Maqolaning xulosa qismidagi "Digital Twin" va kelajak istiqbollari uchun).

Khosiyat, T., & Marjona, K. (2023). Modernizing the Buildings of Preschool Educational Organizations and Organizing an Architectural Environment in Small Urban Areas. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF ARTS AND DESIGN*, 4(11), 38-42.

<https://cajad.centralasianstudies.org/index.php/CAJAD/article/view/440>

Keldiyar, K. ., & Khosiyat, T. (2024). Features of the Design of Residential Buildings. *Sustainable Civil Building Management and Engineering Journal*, 1(2),

<https://doi.org/10.47134/scbmej.v1i2.2352>

13. METHODS OF CREATING A MOCK-UP PROJECT AND MAKING A MOCK-UP.2025). *International Journal of Artificial Intelligence*, 5(11), 833-841. <https://www.academicpublishers.org/journals/index.php/ijai/article/view/7683>

14. Keldiyar, K. ., & Khosiyat , T. (2024). Features of the Design of Residential Buildings. *Sustainable Civil Building Management and Engineering Journal*, 1(2), 7. <https://doi.org/10.47134/scbmej.v1i2.2352>
15. Sidikovna, T. X., & Erkinovna, K. M. (2023). Metody Proektirovaniya DetskixDoshkolnyx Organizatsiy V Gorodskix I Selskix Rayonax. *Central Asian Journal Of Sanat Va Dizayn*, 4(3), 49–52. <https://doi.org/10.17605/Osf.Io/Jxdch>
16. Sidykovna, T. K. (2023). Methods Of Designing Preschool Organizations In Urban And Rural Areas. *Nexus: Journal Of Advances Studies Of Engineering Science*, 2(6), 56–59. <https://innosci.org/jises/article/view/1456>
17. Madina, K., Barchinoy, T., Nafisa, G., Amina, S., Mansura, R., Xosiyat, T., & Madina, B. (2025). Digital health interventions for post-myocardial infarction rehabilitation: a randomized Trial on wearable technology adherence and cardiac outcomes. *Revista Latinoamericana de Hipertension*, 20(7), 504-510.
18. Abdiyev, H. J. (2022). Maktabgacha ta'lim muassasalarining intereridagi mebelning ahamiyati. *Britaniya Global ekologiya va barqaror rivojlanish jurnali* , 5 , 94-96.
19. Keldiyar, K. ., & Khosiyat , T. (2024). Features of the Design of Residential Buildings. *Sustainable Civil Building Management and Engineering Journal*, 1(2), 7. <https://doi.org/10.47134/scbmej.v1i2.2352>
20. Khosiyat, T., & Marjona, K. (2023). Modernizing the Buildings of Preschool Educational Organizations and Organizing an Architectural Environment in Small Urban Areas. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF ARTS AND DESIGN*, 4(11), 38-42.
21. Tashmatova Khosiyat Sidykova, Yuldasheva Bahora Rustamovna. (2025). ORGANIZATION OF THE ARCHITECTURAL ENVIRONMENT THROUGH THEMODERNIZATION OF PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATION BUILDINGS INURBAN AREAS. *International Multidisciplinary Journal for Research & Development*, 12(11),192–197. Retrieved from <https://www.ijmrd.in/index.php/imjrd/article/view/4005>

KO‘CHMAS MULK OBYEKTLARINI EKSPLUATATSIYA QILISH XARAJATLARINI MAQBULLASHTIRISHNING IQTISODIY MEXANIZMLARI

Berdiqulov Azzam Mardonovich,

iqtisod fanlari nomzodi, dotsent , Jizzax politexnika instituti “Qurilish muhandisligi” kafedrasida dotsenti

Annotatsiya. Mazkur maqolada ko‘chmas mulk obyektlarini ekspluatatsiya qilish xarajatlarini maqbullashtirishning iqtisodiy mexanizmlari tadqiq etilgan. Ekspluatatsiya xarajatlari tarkibi, ularga ta’sir etuvchi omillar va boshqaruv kompaniyalari faoliyati qiyosiy tahlil qilingan. Xarajatlarni rejalashtirish, nazorat qilish hamda resurslardan samarali foydalanishga asoslangan iqtisodiy model taklif etilib, uning amaliy samaradorligi asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: Ko‘chmas mulk, ekspluatatsiya xarajatlari, boshqaruv kompaniyasi, iqtisodiy mexanizm, resurslar, samaradorlik, rejalashtirish, monitoring, optimallashtirish, uy-joy fondi.

Аннотация. В статье исследуются экономические механизмы оптимизации затрат на эксплуатацию объектов недвижимости. Проведен сравнительный анализ структуры эксплуатационных расходов, факторов их формирования и эффективности деятельности управляющих компаний. Предложена экономическая модель, основанная на рациональном планировании, контроле затрат и эффективном использовании ресурсов. Обоснованы практические возможности повышения эффективности управления жилищным фондом.

Ключевые слова: Недвижимость, эксплуатационные расходы, управляющая компания, экономический механизм, ресурсы, эффективность, планирование, мониторинг, оптимизация, жилищный фонд.

Annotation. This article examines economic mechanisms for optimizing the operating costs of real estate assets. A comparative analysis of expenditure structures, influencing factors, and the performance of property management companies was conducted. An economic model based on cost planning, monitoring,

and efficient resource utilization is proposed. The study substantiates practical approaches aimed at improving management efficiency and ensuring sustainable operation of housing facilities.

Keywords: Real estate, operating costs, management company, economic mechanism, resources, efficiency, planning, monitoring, optimization, housing stock.

Kirish. Bugungi kunda O'zbekistonda uy-joy fondini rivojlantirish, aholini zamonaviy va qulay turar joylar bilan ta'minlash hamda mavjud ko'chmas mulk obyektlaridan samarali foydalanish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. So'nggi yillarda mamlakatda ko'p qavatli turar joy binolarini boshqarish tizimini takomillashtirish, boshqaruv kompaniyalari faoliyatini kengaytirish, uy-joy fondining texnik holatini yaxshilash hamda kommunal xizmatlar sifatini oshirish bo'yicha qator me'yoriy-huquqiy va institutsional islohotlar amalga oshirilmoqda [1]. Xususan, ko'p xonadonli uylarni maxsus boshqaruv kompaniyalari orqali boshqarish amaliyoti joriy etilib, uy-joy fondini saqlash, joriy va kapital ta'mirlash ishlarini tashkil etish mexanizmlari takomillashtirilmoqda.

Mazkur islohotlar natijasida turar joy fondini boshqarish sifati ma'lum darajada yaxshilanib, uy-joy obyektlarining ekspluatatsiya muddatini uzaytirish, muhandislik-kommunikatsiya tizimlarining uzluksiz ishlashini ta'minlash hamda aholiga ko'rsatilayotgan xizmatlar sifatini oshirish imkoniyatlari kengaymoqda. Shu bilan birga, ko'chmas mulk obyektlarini saqlash va ulardan foydalanish bilan bog'liq xarajatlar hajmi yil sayin ortib bormoqda. Energiya resurslari narxlarining o'sishi, ta'mirlash va texnik xizmat ko'rsatish xarajatlarining ko'payishi, moddiy resurslar qiymatining oshishi hamda moliyalashtirish manbalarining cheklanganligi boshqaruv kompaniyalari faoliyatiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda [2].

Amalga oshirilayotgan islohotlarga qaramasdan, ko'p xonadonli uylar va boshqa ko'chmas mulk obyektlarini ekspluatatsiya qilish xarajatlarini rejalashtirish, nazorat qilish va maqbullashtirish mexanizmlarining yetarli darajada shakllanmaganligi kuzatilmoqda. Amaliyotda ayrim boshqaruv kompaniyalarida xarajatlar tarkibini iqtisodiy jihatdan asoslangan holda tahlil qilish, ekspluatatsiya xarajatlarining samaradorligini baholash hamda mavjud resurslardan oqilona foydalanish bo'yicha yagona yondashuv mavjud emas. Natijada xizmat ko'rsatish xarajatlari oshib borayotgan bir sharoitda uy-joy fondini saqlash va boshqarish samaradorligi kutilgan darajada ta'minlanmayapti. Shu bois ham bu borada mazkur muammolar tugunini yechishga xizmat qiluvchi va shu asosida ularni izga soluvchi rezerv imkoniyatlatni qidirib topish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi.

Ana shunday yo'llardan biri bu - ko'chmas mulk obyektlarini ekspluatatsiya qilish xarajatlarini maqbullashtirishning iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirishga qaratilgan yondashuvdir. Bunda O'zbekiston uy-joy fondi va boshqaruv kompaniyalari faoliyati misolida ekspluatatsiya xarajatlarining tarkibi, ularga ta'sir etuvchi omillar hamda resurslardan foydalanish samaradorligi qiyosiy tahlil qilinib, xarajatlarni boshqarishning iqtisodiy jihatdan samarali modeli taklif etiladi.

Adabiyotlar sharhi va metodologiya. Ko'chmas mulk obyektlarini boshqarish va ekspluatatsiya xarajatlarini maqbullashtirish iqtisodiyot, menejment va qurilish sohalarida kesishmasida shakllangan muhim ilmiy yo'nalish hisoblanadi. Bu boradagi tadqiqotlar asosan resurslardan samarali foydalanish, xarajatlarni kamaytirish va boshqaruv tizimlarini takomillashtirishga qaratilgan. M. Aynakulov, B. Xudayberdiyev va A. Xatamov (2021) qurilish majmuasida kooperatsiya va klasterlashuv resurslardan foydalanish samaradorligini oshirib, xarajatlarni kamaytirishini ko'rsatgan. A. Berdikulov (2017) korxonalarini restrukturizatsiya qilish orqali moliyaviy resurslardan samarali foydalanish va boshqaruv xarajatlarini nazorat qilish muhimligini asoslagan. Shuningdek, A. Berdikulov yana bir tadqiqotida (2008) xarajatlar va natijalar o'rtasidagi mutanosiblikni baholashga asoslangan iqtisodiy-matematik modelni taklif etgan. M. Siddikov (2020) esa boshqaruv tizimi, moliyaviy resurslar va tashkiliy omillar o'rtasidagi bog'liqlikni yoritib, tizimli yondashuvning ahamiyatini ko'rsatgan.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, qurilish korxonalarini restrukturizatsiyalash masalalari yetarlicha o'rganilgan bo'lsa-da, ko'chmas mulk obyektlarini ekspluatatsiya qilish xarajatlarini maqbullashtirishning iqtisodiy mexanizmlari, ayniqsa O'zbekiston sharoitida, hali yetarli tadqiq etilmagan.

Mazkur tadqiqotda O'zbekiston uy-joy fondi va boshqaruv kompaniyalari misolida ekspluatatsiya xarajatlarini maqbullashtirish masalalari o'rganildi.

Metodologik asos sifatida iqtisodiy va qiyosiy tahlil, tizimli yondashuv, ekspert baholash hamda umumlashtirish usullaridan foydalanildi. Tadqiqot davomida xarajatlar tarkibi, ularga ta'sir etuvchi omillar va resurslardan foydalanish samaradorligi tahlil qilinib, boshqaruv samaradorligi turlicha bo'lgan kompaniyalar faoliyati solishtirildi.

Natijalar. Tadqiqot davomida aniqlanishicha, ko'chmas mulk obyektlarini ekspluatatsiya qilish xarajatlarini maqbullashtirishning iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish deganda ko'chmas mulk obyektlaridan foydalanish jarayonida yuzaga keladigan xarajatlarni iqtisodiy jihatdan asoslangan holda rejalashtirish, nazorat qilish, tahlil etish va boshqarish orqali minimal xarajat evaziga maksimal natijaga erishishni ta'minlovchi boshqaruv usullari va vositalari tizimi tushuniladi. Mazkur yondashuvning asosiy maqsadi ko'chmas mulk obyektlarining texnik holatini saqlab qolish, xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilash hamda moliyaviy resurslardan foydalanish samaradorligini oshirishdan iborat.

1-jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, samaradorligi yuqori boshqaruv kompaniyalarida xarajatlarning asosiy qismi profilaktik ta'mirlash va muhandislik tizimlarini muntazam saqlashga yo'naltirilgan. Natijada energiya resurslari sarfi va favqulodda nosozliklarni bartaraf etish bilan bog'liq xarajatlar nisbatan past darajada shakllangan. Aksincha, samaradorligi past boshqaruv kompaniyalarida ma'muriy xarajatlar ulushi 20,3 foizgacha yetgan bo'lib, energiya va kommunal xarajatlar jami xarajatlarning 27,1 foizini tashkil etgan. Bu esa resurslardan foydalanish samaradorligi pastligini ko'rsatadi.

1-jadval. Ko'p xonadonli uylarni boshqarishda ekspluatatsiya xarajatlari tarkibining qiyosiy tahlili

Xarajat turlari	Samaradorligi yuqori boshqaruv kompaniyalari (%)	Samaradorligi o'rtacha boshqaruv kompaniyalari (%)	Samaradorligi past boshqaruv kompaniyalari (%)
Joriy ta'mirlash xarajatlari	28,4	24,6	19,8
Muhandislik tarmoqlariga xizmat ko'rsatish	22,7	20,9	18,4
Energiya va kommunal xarajatlar	18,3	22,5	27,1
Ma'muriy-boshqaruv xarajatlari	12,5	15,8	20,3
Favqulodda ta'mirlash ishlari	8,1	7,6	5,9
Boshqa xarajatlar	10,0	8,6	8,5
Jami	100	100	100

Manba: Boshqaruv kompaniyalari faoliyati bo'yicha muallif tomonidan umumlashtirilgan empirik ma'lumotlar asosida ishlab chiqildi.

Tadqiqotning keyingi bosqichida ekspluatatsiya xarajatlariga ta'sir etuvchi asosiy omillar baholandi (2-jadval).

2-jadval. Ekspluatatsiya xarajatlariga ta'sir etuvchi omillarning nisbiy ahamiyati

Omillar	Ta'sir darajasi (%)
Binoning jismoniy eskirish darajasi	29,4
Energiya resurslari narxlari	24,8
Boshqaruv sifati	18,7
Ta'mirlash ishlarini rejalashtirish darajasi	14,3

Aholining to'lov intizomi	8,5
Boshqa omillar	4,3
Jami	100

Manba: Ekspert baholash va muallif hisob-kitoblari asosida tuzildi.

Tahlil natijalari ekspluatatsiya xarajatlariga eng katta ta'sir ko'rsatuvchi omil binolarning jismoniy eskirish darajasi ekanligini ko'rsatdi. Mazkur omil umumiy xarajatlarning qariyb uchdan bir qismini shakllantiradi. Ikkinchi muhim omil energiya resurslari narxlarini hisoblanadi. Shu bilan birga, boshqaruv sifati va ta'mirlash ishlarini oldindan rejalashtirish darajasi ham xarajatlarning miqdoriga sezilarli ta'sir ko'rsatishi aniqlandi.

Olingan natijalar asosida ko'chmas mulk obyektlarini ekspluatatsiya qilish xarajatlarini maqbullashtirishning iqtisodiy modeli ishlab chiqildi. Taklif etilayotgan iqtisodiy modelning asosiy elementlari sifatida ekspluatatsiya xarajatlarini me'yoriy rejalashtirish, xarajatlarni funksional yo'nalishlar bo'yicha guruhlash, profilaktik ta'mirlash ulushini oshirish, ma'muriy xarajatlarni me'yorlashtirish, resurslardan foydalanish samaradorligini muntazam monitoring qilish, shuningdek, xarajatlarning va natijalarning o'rtasidagi nisbatni baholovchi ko'rsatkichlar tizimini joriy etish kabilar inobatga olindi.

Hisob-kitoblar shuni ko'rsatdiki, taklif etilayotgan modelni amaliyotga joriy etish natijasida ekspluatatsiya xarajatlarini o'rtacha 12–18 foizgacha qisqartirish, favqulodda ta'mirlash xarajatlarini 20 foizgacha kamaytirish hamda boshqaruv kompaniyalarining moliyaviy barqarorligini sezilarli darajada oshirish imkoniyati mavjud. Shu sababli ishlab chiqilgan iqtisodiy mexanizm ko'p xonadonli uylar va boshqa ko'chmas mulk obyektlarini boshqarish samaradorligini oshirishning muhim vositasi sifatida baholanishi mumkin.

Muhokama. Tadqiqot natijalari ko'rsatdiki, ko'chmas mulk obyektlarini ekspluatatsiya qilish xarajatlari va ularni boshqarish usullari boshqaruv kompaniyalari faoliyati samaradorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Xarajatlarning miqdori nafaqat obyektlarning texnik holati yoki tashqi iqtisodiy omillar, balki boshqaruvning tashkiliy va iqtisodiy darajasiga ham bog'liq ekanligi aniqlandi. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, samaradorligi yuqori boshqaruv kompaniyalari joriy va profilaktik ta'mirlash ishlariga ko'proq mablag' yo'naltiradi. Natijada uzoq muddatda favqulodda ta'mirlash, nosozliklarni bartaraf etish va muhandislik tarmoqlarini tiklash bilan bog'liq qo'shimcha xarajatlarning kamayishi [3]. Shu bois xarajatlarni maqbullashtirish ularni shunchaki qisqartirish emas, balki iqtisodiy jihatdan oqilona taqsimlash jarayoni hisoblanadi. Shuningdek, ma'muriy-boshqaruv xarajatlarining ortiqcha ulushi resurslardan foydalanish samaradorligini pasaytiruvchi muhim omillardan biri ekanligi aniqlandi. Ayrim hollarda uy-joy fondining texnik holatini yaxshilashga yo'naltirilishi lozim bo'lgan mablag'larning bir qismi boshqaruv xarajatlariga sarflanmoqda.

Ekspert baholash natijalariga ko'ra, binolarning jismoniy eskirish darajasi ekspluatatsiya xarajatlariga eng katta ta'sir ko'rsatuvchi omil hisoblanadi [4]. Shu bois obyektlarni modernizatsiya qilish va texnik xizmat ko'rsatish tizimini takomillashtirish xarajatlarni kamaytirishning muhim yo'nalishlaridan biri sifatida baholandi. Bundan tashqari, energiya resurslari narxlarining o'sishi energiya va kommunal xarajatlarning ulushining ortishiga sabab bo'layotgani aniqlandi.

Taklif etilgan iqtisodiy modelning asosiy afzalligi xarajatlarni kamaytirishga emas, balki xarajatlarning va natijalarning o'rtasidagi muvozanatni ta'minlashga qaratilganidir. Tadqiqot natijalari xarajatlarni haddan tashqari qisqartirish kelgusida texnik holatning yomonlashuvi va qo'shimcha moliyaviy yo'qotishlarga olib kelishi mumkinligini ko'rsatdi. Shu sababli maqbullashtirish jarayonida iqtisodiy samaradorlik bilan bir qatorda obyektlarning uzoq muddatli barqarorligini ham hisobga olish zarur.

Umuman olganda, tadqiqot ko'chmas mulk obyektlarini ekspluatatsiya qilish xarajatlarini maqbullashtirishning iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish uy-joy fondini samarali boshqarishning muhim omili ekanligini tasdiqladi. Taklif etilgan yondashuvlar moliyaviy barqarorlikni mustahkamlash, resurslardan oqilona foydalanish va ko'chmas mulk obyektlarining uzoq muddatli samaradorligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Xulosa. Olib borilgan tadqiqotlar natijasida ko'chmas mulk obyektlarini ekspluatatsiya qilish xarajatlarini maqbullashtirishning iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish uy-joy fondini

samarali boshqarishning muhim shartlaridan biri ekanligi aniqlandi. Tadqiqot davomida ekspluatatsiya xarajatlarining tarkibi, ularga ta'sir etuvchi omillar hamda boshqaruv kompaniyalari faoliyatida resurslardan foydalanish samaradorligi qiyosiy tahlil qilinib, xarajatlarni boshqarishning iqtisodiy jihatdan maqbul modeli ishlab chiqildi.

Tadqiqot natijalari asosida quyidagi xulosa, taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi:

1. Ekspluatatsiya xarajatlarini me'yoriy rejalashtirish tizimini joriy etish zarur. Amaliyotda ko'plab boshqaruv kompaniyalarida xarajatlar real ehtiyojlardan ko'ra mavjud mablag'lar asosida shakllantirilmoqda. Shu sababli ko'p xonadonli uylarning texnik tavsifi, eskirish darajasi va foydalanish intensivligidan kelib chiqib xarajatlar me'yorlarini ishlab chiqish tavsiya etiladi.

2. Profilaktik ta'mirlash ishlari ulushini oshirish lozim. Tadqiqot natijalari ko'rsatdiki, muntazam profilaktik ta'mirlash ishlarini amalga oshiruvchi boshqaruv kompaniyalarida favqulodda ta'mirlash xarajatlari sezilarli darajada kam bo'ladi. Shu bois ekspluatatsiya xarajatlari tarkibida profilaktik xizmatlar ulushini kamida 25–30 foiz darajasida shakllantirish maqsadga muvofiq.

3. Ma'muriy-boshqaruv xarajatlarini maqbullashtirish mexanizmlarini takomillashtirish zarur. Boshqaruv xarajatlari ulushi umumiy ekspluatatsiya xarajatlarining iqtisodiy asoslangan chegaralaridan oshib ketmasligi kerak. Shu maqsadda ma'muriy xarajatlar uchun tavsiya etiladigan maksimal me'yorlarni belgilash tavsiya etiladi.

4. Resurslardan foydalanish samaradorligini baholovchi ko'rsatkichlar tizimini joriy etish lozim. Boshqaruv kompaniyalari faoliyatini baholashda faqat moliyaviy natijalarga emas, balki bir kvadrat metr maydon hisobiga to'g'ri keladigan ekspluatatsiya xarajatlari, energiya sarfi, ta'mirlash xarajatlari va xizmat sifati ko'rsatkichlariga ham alohida e'tibor qaratilishi zarur.

5. Ko'chmas mulk obyektlarining texnik holatini muntazam monitoring qilish tizimini rivojlantirish kerak. Binolarning jismoniy eskirish darajasi ekspluatatsiya xarajatlariga eng katta ta'sir ko'rsatuvchi omil ekanligi aniqlandi. Shu sababli texnik ko'rik va monitoring tadbirlarini muntazam ravishda tashkil etish ekspluatatsiya xarajatlarini kamaytirishga xizmat qiladi.

6. Boshqaruv kompaniyalari faoliyatini samaradorlik mezonlari asosida reytinglash tizimini joriy etish tavsiya etiladi. Bunda kompaniyalar xarajatlarni boshqarish samaradorligi, xizmat sifati, aholi murojaatlariga javob berish tezligi va moliyaviy barqarorlik ko'rsatkichlari asosida baholanishi lozim. Bu sog'lom raqobat muhitini shakllantirishga yordam beradi.

7. Uy-joy fondini boshqarishda iqtisodiy rag'batlantirish mexanizmlarini qo'llash maqsadga muvofiq. Ekspluatatsiya xarajatlarini kamaytirish va resurslardan oqilona foydalanishga erishgan boshqaruv kompaniyalarini moddiy rag'batlantirish tizimini joriy etish boshqaruv samaradorligini yanada oshiradi.

8. Ekspluatatsiya xarajatlarini boshqarish bo'yicha yagona metodik tavsiyalar ishlab chiqish zarur. Mazkur metodika xarajatlarni rejalashtirish, hisobga olish, tahlil qilish va nazorat qilishning yagona standartlarini belgilab berishi lozim.

9. Kapital va joriy ta'mirlash xarajatlari o'rtasida optimal nisbatni shakllantirish tavsiya etiladi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, joriy ta'mirlashga o'z vaqtida mablag' yo'naltirish kelgusida kapital ta'mirlash xarajatlarining ortib ketishini oldini oladi.

10. Uy-joy fondini boshqarishda iqtisodiy samaradorlikka yo'naltirilgan boshqaruv modelini bosqichma-bosqich joriy etish lozim. Mazkur model xarajatlarni rejalashtirish, monitoring qilish, baholash va maqbullashtirishning uzviy bog'langan tizimini shakllantirish imkonini beradi.

Yakuniy natijalar shuni ko'rsatdiki, taklif etilgan iqtisodiy mexanizmlarni amaliyotga joriy etish ekspluatatsiya xarajatlarini 12–18 foizga, favqulodda ta'mirlash xarajatlarini 15–20 foizga kamaytirish hamda resurslardan foydalanish samaradorligini 20–25 foizga oshirish imkonini beradi. Natijada ko'chmas mulk obyektlarini boshqarish sifati yaxshilanib, uy-joy fondining xizmat muddati uzayadi va boshqaruv kompaniyalarining moliyaviy barqarorligi mustahkamlanadi. Shuningdek, ushbu yondashuvlar boshqaruv samaradorligi hamda investitsion jozibadorlikni oshirish orqali xizmatlar sifatini yaxshilash va ko'chmas mulk obyektlarining uzoq muddatli qiymatini saqlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Aynakulov, M., Xudayberdiyev, B., & Xatamov, A. (2021). Qurilish majmuasida xo'jalik yuritish kooperatsiyasi va klasterining tavsiyaviy yo'nalishlari. *Oriental Renaissance: Innovative, Educational, Natural and Social Sciences*, 1(5), 775–779.
2. Бердикулов, А. М. (2017). Методические рекомендации по реструктуризации строительных предприятий. Ташкент: Фан АН РУз.
3. Бердикулов, А. М. (2008). Экономико-математическая модель реструктуризации предприятий. Проблемы менеджмента в сфере развития бизнеса: Материалы международной научно-практической конференции (с. 36–39). Самарканд.
4. Siddikov, M. Y. (2020). Korxonani restrukturizatsiyalashning konseptual modeli. Me'morchilik va qurilish muammolari, 2 (2-qism), 131–133.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ КАРАКАЛПАКОВ

Ешмуратов М.С.¹ ст.преп, Бектурсынова Қ.Қ.¹ ассистент

¹Каракалпакский государственный университет

Резюме: В данной статье актуальные проблемы изучения жилищного строительства в условиях Каракалпакстана, изучения истории и истории градостроительства, повышения благосостояния народа. Приведены основные и традиционные строительные материалы Каракалпакстана, а также образцы построенных из них домов, в том числе этапы и классификации домостроения. Вместе с тем даны рекомендации по дальнейшему совершенствованию градостроительной и строительной инфраструктуры Каракалпакстана.

Ключевые слова: Глина, сырой кирпич, жанеуит, торангыл, железной руды, глиняный грунт, жженный кирпич, цементное сырьё.

Юрта - яркий пример сохранения и развития лучших традиционных форм национальной культуры народов. Жилище древних скотоводов-кочевников и полукочевников разборное, мягкое, хорошо приспособленное к перевозке, - юрта быстро и просто собирается и устанавливается на новом месте в любых природных условиях. Она прохладна в летний зной, хранит и защищает от холодного ветра, весной и осенью в открытой степи, в горах, удобна в быту. Поэтому в Каракалпакстане юрта и в наши дни не утратила своего значения, как лучший вид переносного жилища, для людей тех профессий, которые вынуждены по условиям труда часто менять место работы, в первую очередь, для чабанов при отгонно-пастбищной системе животноводства.

Актуальной задачей исторической науки на современном этапе является изучение истории жилищного строительства, градостроительства, чтобы дать практические рекомендации для улучшения благосостояния народа. В этом аспекте изучение традиций строительства жилища у народов Каракалпакстана имеет важное научное, культурное, воспитательное и ориентировочное значение в условиях рыночной экономики. Население, устав жить в бетонных домах «советского» периода, обратило свои взоры на строительство личных коттеджей, одно и двух этажных домов собственной конструкции.

Основными строительным материалом в Каракалпакстане была глина («саз ылай»), из него готовилось стена («пахса»), сырой кирпич. Для строительства «там», «пахса жай», «атпа там» выбиралось место, где чаще встречались чистый глиняный грунт. Жженный кирпич использовался только для фундамента и пола. Для покрытия крыши использовались местные породы древесины: «жанеуит», «ак терек», «торангыл», «ак тал», «ак сокит», «кара тал». Камыш использовался для покрытия крыши, фундамента.

В домах, (микрорайоны № 21, Черемушки города Нукус) возводимых еще в 1950-1960-е годы, вне зависимости от их этажности большинство составляли двух- и однокомнатные квартиры [1].

Семье из четырех человек предоставлялась двухкомнатная квартира. Но уже сегодня такая же семья въезжает в квартиру, состоящую из трех комнат. Сейчас и в недалеком будущем число таких квартир в домах значительно увеличится, их будет больше, чем других, а рядом появятся четырех- и пятикомнатные.

В новых проектах для строительства ближайших лет они уже предусмотрены. В дальнейшем планируется для семьи из трех человек — трехкомнатная, из четырех — четырехкомнатная квартира, то есть заселение из расчета комната на человека. На перспективу же предусматривается помимо комнаты для каждого члена семьи еще одна большая по площади комната, предназначенная только для отдыха, встречи с друзьями, проведения семейных торжеств (тои, юбилей). С годами требования одной и той же семьи к квартире могут меняться.

Возможность перепланировки квартиры в соответствии с потребностями живущих — одно из условий, которому должно отвечать жилище в будущем. Это будет достигаться применением перегородок, изготовленных из легких, звуконепроницаемых материалов, а также перегородок-шкафов, без каких-либо трудностей устанавливаемых в любом месте. Широкое распространение должны получить раздвигающиеся наподобие гармошки перегородки, такие как в Ташкенте. С помощью такой перегородки общую комнату вместе с прилегающими помещениями можно преобразовать в единое пространство площадью 30-40 м². [2]

Многое, о чем здесь говорится, уже сейчас предусматривается проектом образцово-перспективного жилого района Нукуса 26-й микрорайон. Здесь будут проверяться новые типы жилых домов, приемы застройки, организация обслуживания проживающих, методы строительства. Само название «образцово-перспективный» говорит о цели данного строительства. Отработанное, проверенное здесь в дальнейшем найдет применение в строительстве других районов Нукуса.

Выше речь шла о расширении квартиры, ее техническом совершенствовании. Но только ли квартирой мы всегда будем ограничивать свое понятие о жилье?

Сейчас большое внимание уделяется индивидуальному жилищному строительству. Состоятельные горожане строят дома с индивидуальным планом, двухэтажные, порою трехэтажные коттеджи. Нужно всемерно поддерживать это начинание, вместе с тем необходимо побольше выделить кредит из банка таким строителям.

Массовая застройка жилых районов, кварталов, обусловила, помимо решения множества технических задач (связанных с изготовлением различных изделий, их прочностью, транспортировкой, монтажом зданий), необходимость поиска новых архитектурных решений. Основой нынешних индивидуальных жилых домов является фасад каждого дома. Общее объемно-пространственное решение всего комплекса в целом, базирующееся на единстве целесообразности и красоты остается вне поля зрения строителей индивидуального дома.

Целесообразность — это рациональное размещение самих домов с учетом требований ориентации помещений по сторонам света и местных природных условий. Улучшить микроклимат дают возможность и зеленые насаждения, водоемы, даже такие небольшие, как плескательные бассейны.

Местный ландшафт, в условиях массового жилищного строительства очень важный фактор, влияющий как на архитектурно-планировочные решения, так и на выразительность жилища. Об этом приходится упоминать, поскольку в прошлом нередко были случаи, когда строительство начинали с выравнивания площадки, то есть ликвидации «индивидуальности», свойственной данному участку, которая в сочетании с элементами благоустройства могла быть основой для запоминающейся пространственной композиции.

В столице Республики Каракалпакстан с мчащимися с шумом автобусами и автомобилями уже нельзя удовлетвориться прежней постановкой домов вдоль улиц, застройкой по периметру квартала. Сама жизнь подсказывала необходимость некоторого удаления жилья от городского шума, что делают жители массивов «Кум аул», «Май колхоз», «Ащиккуль» и др.

«Свободная планировка», как ее называют, основывающаяся на рациональной организации пространства, на единстве красоты и целесообразности является основой для гармонического развития современного жилищного строительства в столице Республики Каракалпакстан.

Свободная планировка понимается не как любая случайная расстановка домов, а как организация пространства, в основе которого лежит определенная композиция, учитывающая как требования рациональной организации быта людей, так и архитектурно-художественной выразительности застройки.

Композиция застройки понимается как цельный комплекс, в котором все должно гармонично сочетаться — объемы зданий, окружающая природа, благоустройство, включая и то, что принято называть «малыми формами» — киоски, стенды для рекламы, скамейки и др.

Примером творческого подхода к формированию пространства, умелого использования специфики местного ландшафта, арсенала художественных средств архитектуры может служить жилые районы «Коскуль-1», «1-Май», «Урак балга», выросший за несколько последних лет на месте пригородных поселков. Шумные магистрали здесь не пересекают жилые кварталы. Запоминается общественно-торговый центр с ведущими к нему подходами-ступенями. Отрадно, что озеленению, благоустройству новых жилых районов сейчас повсеместно уделяется все больше и больше внимания. Бережно сохраняются существующие зеленые насаждения, высаживаются новые посадки.

В былые времена стремились строить на века. В долговечности и прочности строители видели основное преимущество каменного дома. Сегодня мы начинаем убеждаться в том, что дом часто не отвечает требуемому уровню удобств, комфорта еще задолго до того, как проявляются какие-либо признаки разрушения. Необходимость предвидения подобной проблемы очевидна. Зарубежные архитекторы, работающие над проектами жилища будущего, предусматривают даже возможность перемещения блоков квартир, снятия с несущего каркаса в одном городе и доставку в другую, возможность использования их в летнее время как загородного дома среди природы. В данном случае предусматривается определенная «мобильность» жилища. Одно-двухэтажный дом можно будет по замыслам зарубежных архитекторов, расширить путем пристройки нужной площади. Учитывая ландшафт столицы Республики Каракалпакстан, одно-двухэтажный дом — это взгляд в будущее.

Перспективы развития градостроительства в столице Республики Каракалпакстан непосредственно связаны с ростом промышленного производства. Этого можно достичь за счет:

расширения, реконструкции, технического перевооружения действующих предприятий Нукуса; опережающего роста энергетики и создания новых отраслей промышленности, определяющих научно-технический прогресс: машиностроение, радиоэлектроника, электротехника, горнорудная, металлургическая и химическая;

ускоренного развития строительной индустрии и промышленности строительных материалов, создания на базе местных сырьевых ресурсов комплексов предприятий по производству цемента, шифера, асбоцементных труб, огнеупоров, отделочных и изоляционных материалов, керамических и сантехнических изделий, высококачественного щебня, а также производства строительных изделий и конструкций из прогрессивных строительных материалов (полиэтиленовые дренажные трубы);

доведения мощностей предприятий по ремонту и обслуживанию промышленного оборудования, строительных, дорожных и сельскохозяйственных машин и механизмов до уровня, обеспечивающего потребности народного хозяйства в этих видах работ на месте;

дальнейшего развития предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья и выпуска из него готовой продукции, а также производства товаров народного потребления;

создания филиалов предприятий машиностроения, приборостроения, радиотехники, особенно по сборке готовой продукции, а также легкой и пищевой промышленности;

развития местной промышленности на базе местных сырьевых ресурсов и отходов производства.

Уверены, что действующие промышленные районы — Нукусско-Ходжейлинский, Султануиздагский и Кунградско-Кушканатауский — дает основу для такой перспективы. Например, в Нукусско-Ходжейлинском (Центральном) районе наряду с имеющейся здесь промышленностью можно развивать трудоемкие ее отрасли за счет размещения предприятий машиностроения, радиоэлектроники, приборостроения, электротехники и отраслей, удовлетворяющих потребности населения (текстильная, легкая и пищевая).

Султануиздагский район — единственный в низовьях Амударьи и уникальный в Центральной Азии район, где на небольшой территории (в радиусе 25 км) выявлены богатейшие запасы различных видов полезных ископаемых: железной руды, цементного сырья, огнеупоров, талька, высококачественного щебня, мрамора, гранита, гипса, сырья для производства абразивов, минеральной ваты, отделочных и изоляционных материалов. В поселках Каратау, Джумуртау имеют перспективу строительство предприятий промышленности — комбинат по производству цемента, шифера и асбоцементных труб, заводы по производству огнеупоров, изоляционных материалов, минеральной ваты, перегородочных плит, талькового комбината.

Литература

1. Мышковский Я. И. Жилища разных эпох. Вчера, сегодня, завтра. Москва: Стройиздат, 2001. — С.35.
2. Истории о Ташкенте. Ташкент: Изд-во «Узбекистон», 2000. — С.34.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИНАМИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ СИСТЕМЫ СЕЙСМОИЗОЛЯЦИИ С ВЫКЛЮЧАЮЩИМИСЯ СВЯЗАМИ

Рахимов Абдуазиз

¹Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет, доцент кафедры Градостроительство

Седнина Марина

²Белорусский национальный технический университет, директор Международного института дистанционного образования

Аскарова Зебунисо

³Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет, магистрант кафедры Градостроительство

Аннотация. Ушбу мақолада Қорақалпоғистон шароитида уй-жой қурилишини ўрганишнинг долзарб муаммолари, тарихи ва шаҳарсозлик тарихини ўрганиш, халқ фарованлигини ошириш. Қорақалпоғистоннинг асосий ва аънанавий қурилиш материаллари, шунингдек улардан қурилган уй-жой наъмуналари, жумладан уй-жой қурилишининг босқичлари ва таснифлари келтирилган. Шунинг билан бирга Қорақалпоғистонда шаҳарсозлик ва қурилиш инфраструктурасини янада такомиллаштириш борасида тавсиялар берилган.

In this article, the actual problems of studying housing construction in the conditions of Karakalpakstan, studying the history and history of urban planning, improving the welfare of the people. The main and traditional building materials of Karakalpakstan are given, as well as samples of houses built from them, including the stages and classifications of housing construction. At the same time, recommendations were given for further improvement of the urban planning and construction infrastructure of Karakalpakstan.

Калит сўзлар: Лой, хом ғишт, жанехуит, тўрангил, темир рудаси, гил тупроқ, куйган ғишт, семент хомашёси.

Key words: Clay, raw brick, janehuite, torangyl, iron ore, clay soil, burnt brick, cement raw materials.

Аннотация. Целью исследовательской работы является разработка и исследование конструктивных элементов сейсмоизоляции с применением системы неупругих выключающихся связей, и анализ результатов динамических испытаний.

Ключевые слова: Динамические испытания, сейсмическая защита, сейсмоизоляция, неупругие выключающиеся связи.

Annotation. The purpose of the research is to develop and study the structural elements of seismic insulation using a system of inelastic switching connections, and analyze the results of dynamic tests.

Keywords: Dynamic tests, seismic protection, seismic isolation, inelastic switching connections.

Введение. Специалистами предложено большое количество систем сейсмозащиты, а некоторые из них уже внедрены в практику строительства. Но, тем не менее, недостаточно изучены многие важные стороны конструкций сейсмозащиты и их специфические особенности, которые могут отразиться на поведении здания при землетрясениях и его сейсмической реакции.

Основной целью работы является теоретическое и экспериментальное исследование новой конструктивной системы сейсмоизоляции, предназначенной для строительства на сейсмически опасных районах и совершенствование конструктивных решений систем сейсмозащиты зданий.

Предложенная система сейсмозащиты представляет собой комбинацию опоры типа "свая в трубе" в сочетании с неупругими выключающимися связями. Конструкция системы сейсмозащиты включает сваи-стойки, которые полностью воспринимают собственный вес здания и другие вертикальные нагрузки, трубы определенного диаметра и неупругие выключающиеся связи. С точки зрения снижения сейсмической нагрузки можно указать два эффекта, определяющих снижение горизонтальной нагрузки на сооружение, имеющее опоры типа "свая в трубе". Один из эффектов связан с тем, что опирание фундамента на грунт происходит не вблизи поверхности, а на некоторой глубине, примерно равной 0,6-0,7 длины сваи. Известно, что амплитуды сейсмических ускорений с глубиной уменьшаются иногда довольно существенно.

Одной из основных задач работы является экспериментальное изучение несущей способности, надежности, характера работы конструктивных элементов и динамических параметров рассматриваемой системы сейсмозащиты при больших уровнях воздействий.

Обсуждение. В настоящее время широко используется вибрационный метод испытаний, при котором можно изучить колебания модели системы при амплитудах, отвечающих работе конструкции как в пределах, так и за пределами упругости. В процессе вибрационных испытаний также можно определить характеристики конструкции для основных тонов свободных колебаний. Полученная информация необходима как исходный материал для расчета конструкции на сейсмические воздействия.

Испытания проводились на фрагменте фундамента, состоящего из системы свай, связанных с металлическим растверком, представляющим собой жесткую треугольную раму. Крепление вибромашины производилось к специальной . металлической раме с целью создания жесткой передачи инерционной силы вибратора на конструкцию. При этом вибромашина была установлена в центре растверка. При испытании пульт управления вибромашины и регистрирующая аппаратура располагались на некотором удалении от исследуемой конструкции в специально подготовленном месте. Управление вибромашины осуществлялось дистанционно с центрального пульта. Регистрация колебаний производилась методом многоканального исследования колебаний сооружений.

Предложения и рекомендации.

Для анализа колебаний фрагмента фундамента "свая в трубе" при различных уровнях динамических воздействий было использовано несколько типов источников возбуждения. Вынужденные колебания фрагментов проводились в резонансных режимах.

Записи вынужденных колебаний фрагмента производились в различных стадиях работы вибромашины, изменяя вылет радиуса дебалансов и скорости их вращения. При нулевом дебалансе плавно изменялась частота вибромашины от 0 до 8 Гц и обратно. При колебаниях, соответствующих

резонансной частоте системы, увеличивая нагрузку на валу, осуществлялось полное выключение связей и определялись собственные колебания фрагмента. Без выключающихся связей на резонансной частоте, изменяя вылет дебалансавибромашины, осуществлялось соударение свай с трубой.

Заключение

На всех этапах испытаний отчетливо прослеживается эффект выключения связей и соответствующий переход системы в другую область резонансных частот.

Максимальная амплитуда колебаний на раме, вблизи ее центра тяжести, равнялась 0,9 мм, а непосредственно на оголовке свай - 1,5 мм. Периоды колебаний в продольном направлении составляли 0,140-0,148 с, а максимальное ускорение 500 см/с .

Список литературы:

1. Айзенберг Я.М. и др. Адаптивные системы сейсмозащиты сооружений. М., 1978. 248 с.
2. Rakhimov, A., & Khaidarov, S. (2023). Theoretical and Experimental Studies of Seismic Protection Systems with Disconnecting Connections. *Trends and Prospects of Urban Development*, 1(1), 234-236. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/prospects-ur>.
3. Pakhimov, A. R., Madiev, F. M. (2023). Application of seismic isolation systems for buildings in seismic areas. *Problems of architecture and construction (scientific technical journal)*, 1(2), 675-678. (in Russian).
4. Rakhimov, A., Rakhimov, L., Khaydarov, S., Beknazarov, M., Achildiyev, R., & Madiev, F. (2024, November). Experimental studies of the pile-in-pipe seismic isolation system with disconnecting connections. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 3244, No. 1, p. 040020). AIP Publishing LLC.
5. Rakhimov, A., Madiev, F., Beknazarov, M., Rakhimov, L., Xudayberdiyev, A. E., Khaydarov, S., & Achildiev, R. (2025, July). Dynamic testing of the pile-in-pipe seismic isolation system with disengaging ties. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 3304, No. 1, p. 030054). AIP Publishing LLC.

YOG‘OCH KONSTRUKSIYALARINING TUGUN BIRIKMALARINI YELIMLANGAN ARMATURA STERJENLARI YORDAMIDA BIRIKTIRISH USULLARINI TADQIQ ETISH **Xayrullayev S.A**

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti, magistranti.

Annotatsiya. Ushbu maqolada yog‘och konstruksiyalarining tugun birikmalarini davriy profili armatura sterjenlarini epoksid kompozitsiyalari yordamida yelimlab biriktirish usullari tadqiq etilgan. Tadqiqot doirasida birikmalarning kuchlanganlik-deformatsiyalanganlik holati hamda tashqi yuklama ta‘sirida yulib olinishga (sidirilishga) chidamliligi tahlil qilingan. Analitik va chekli elementlar usuli yordamida olingan natijalar o‘zaro solishtirilgan bo‘lib, yelim qatlamidagi urinma kuchlanishlarning notekis taqsimlanish qonuniyatlari aniqlangan. Eksperimental sinovlar natijasida armaturaning yelimlanish uzunligi va diametrining birikma mustahkamligiga ta‘siri baholangan hamda muhandislik hisob-kitoblari uchun tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: *Yog‘och konstruksiyalar, tugun birikmalari, yelimlanadigan armatura sterjenlari, epoksid kompozitsiyasi, urinma kuchlanish, chekli elementlar usuli.*

Аннотация. В данной статье исследованы методы соединения узловых элементов деревянных конструкций путем вклеивания арматурных стержней периодического профиля с использованием эпоксидных композиций. В рамках исследования проанализированы напряженно-деформированное состояние соединений и их устойчивость к выдергиванию (скалыванию) под воздействием внешней нагрузки. Проведено взаимное сравнение результатов, полученных аналитическим методом и

методом конечных элементов, а также определены закономерности неравномерного распределения касательных напряжений в клеевом слое. На основе экспериментальных испытаний оценено влияние длины вклеивания и диаметра арматуры на прочность соединения, а также разработаны рекомендации для инженерных расчетов.

Ключевые слова: Деревянные конструкции, узловые соединения, вклеиваемые арматурные стержни, эпоксидная композиция, касательное напряжение, метод конечных элементов.

Abstract. This article investigates the methods of joining nodal connections of wooden structures by gluing periodic profile reinforcing bars using epoxy compositions. Within the framework of the study, the stress-strain state of the joints and their resistance to pulling out (shearing) under the influence of an external load are analyzed. The results obtained by analytical and finite element methods are compared, and the regularities of non-uniform distribution of shear stresses in the glue layer are determined. Based on experimental tests, the influence of the gluing length and diameter of the reinforcement on the joint strength was evaluated, and recommendations for engineering calculations were developed.

Keywords: Wooden structures, nodal connections, glued-in reinforcing bars, epoxy composition, shear stress, finite element method.

KIRISH (INTRODUCTION)

Zamonaviy sanoat va fuqaro qurilishida yog'och konstruksiyalardan foydalanish hajmi yil sayin ortib bormoqda. Ayniqsa, yirik va katta progizli jozibador binolarda yelimlab tayyorlangan yog'och konstruksiyalar metall va temir-betonga nisbatan sezilarli iqtisodiy hamda ekologik samaradorlik namoyon etadi. Biroq, bunday konstruksiyalarni loyihalashda eng dolzarb muammolardan biri — bu katta kuchlarni ishonchli ravishda qabul qila oladigan, ixcham va texnologik jihatdan qulay tugun birikmalarini yaratish hisoblanadi.

An'anaviy mexanik birikmalar (nagellar, boltlar, mixlar va tishli plastinalar) yuklama ostida yuqori deformatsiyalanuvchanlikka ega bo'lib, yog'och element kesimini sezilarli darajada kuchsizlantiradi. Masalan, nagelli birikmalarda to'liq yuk ko'tarish qobiliyatidan foydalanilganda normativ deformatsiya miqdori 2 mm gacha yetishi aniqlangan (GOST R-56711). Bu esa konstruksiyaning umumiy bikrligini kamaytiradi va vaqt o'tishi bilan siljishlar ortishiga olib keladi.

Ushbu kamchiliklarni bartaraf etish maqsadida, yog'och kesimiga ma'lum bir burchak ostida yoki parallel ravishda yelimlab joylashtiriladigan davriy profilli armatura sterjenlaridan foydalanish eng istiqbolli yo'nalish hisoblanadi. Yelimlanadigan armatura sterjenlari yordamida bajarilgan tugunlar amalda mutlaqo biktir hisoblanib, yuklamani yog'och massivga yuqori darajada bir tekisda uzatish imkonini beradi. Shuningdek, yog'och ichiga joylashgan armatura tashqi muhit ta'siridan ishonchli himoyalanaadi, bu esa konstruksiyaning korroziyaga bardoshlilikini keskin oshiradi.

Tadqiqotning maqsadi — yog'och konstruksiyalarning tugun birikmalarida yelimlab o'rnatilgan armatura sterjenlarining kuchlanganlik-deformatsiyalanganlik holatini analitik, raqamli va eksperimental usullarda o'rganish hamda ularning yuk ko'tarish qobiliyatini aniqlashning aniq muhandislik uslubiyaatini takomillashtirishdan iborat.

TADQIQOT METODLARI (METHODS)

Tadqiqot ishi kompleks yondashuvga asoslangan bo'lib, o'z ichiga analitik hisob-kitoblar, ANSYS va APM Civil Engineering dasturiy majmualarida chekli elementlar usulida modellashtirish hamda laboratoriya sharoitida fizik eksperimentlar o'tkazishni qamrab oladi.

Analitik tadqiqotlarda elastiklik nazariyasining anizotrop jism sirtidagi kontakt masalalari yechimlari qo'llanilgan. Yog'och elementdan armatura sterjenini yulib olish jarayonida yelim qatlamidagi urinma kuchlanishlar (τ) taqsimoti quyidagi differensial tenglama yordamida tahlil qilindi:

$$\tau(x) = \tau_{max} * \frac{\cosh(ax)}{\sinh(al)} \quad (1)$$

Bu yerda α — armatura sterjeni, yelim va yog'ochning elastiklik modullari hamda geometrik o'lchamlariga bog'liq bo'lgan koeffitsiyent; l — sterjenning yelimlanish uzunligi.

Raqamli modellashtirishda yog'och ortotrop material sifatida qabul qilindi va uning uchta o'zaro perpendikulyar yo'nalishdagi elastiklik parametrlari (E_g , E_r , E_t) hisobga olindi. Epoksid yelim qatlami

izotrop elastik qatlam sifatida, armatura esa plastiklik xususiyatiga ega bo'lgan po'lat material ko'rinishida 3D solid elementlar orqali modellashtirildi.

Eksperimental tadqiqotlar uchun namuna sifatida namligi 12% bo'lgan, 2-navli qarag'ay (sosna) yog'ochidan tayyorlangan bruslar tanlab olindi. Bruslar markazida ochilgan teshiklarga diametri $d = 12, 16, 20 \text{ mm}$ bo'lgan davriy profilli armatura sterjenlari EPTS-1 (yoki ED-20 asosidagi) epoksid kompozitsiyasi yordamida yelimlandi. Yelim qatlamining qalinligi normalar talabiga muvofiq 2.5–3 mm oralig'ida saqlandi. Namunalar IR 5082-100 universal sinov mashinasida statik va uzoq muddatli yuklamalar ostida yulib olishga sinovdan o'tkazildi.

TADQIQOT NATIJALARI (RESULTS)

O'tkazilgan eksperimental sinovlar va raqamli modellashtirish natijalari shuni ko'rsatdiki, armatura sterjeni bo'ylab urinma kuchlanishlar o'ta tekis bo'lmagan qonuniyat bo'yicha taqsimlanadi. Eng katta urinma kuchlanishlar yuklama qo'yilgan sirtga yaqin bo'lgan hududda ($x = 0$) kuzatiladi, sterjen tubiga borilgan sari kuchlanishlar eksponensial ravishda kamayib boradi.

Sterjenning yelimlanish uzunligi (l) ortishi bilan birikmaning umumiy yuk ko'tarish qobiliyati oshadi, biroq ma'lum bir kritik uzunlikdan ($l > 25d$) so'ng mustahkamlikning o'sish sur'ati keskin pasayadi. Bu holat yelim qatlamining plastik deformatsiyalanishi va kuchlanishlar konsentratsiyasi bilan izohlanadi. Jadval-1 da turli diametrlilik armatura sterjenlarining yelimlanish uzunligiga bog'liq ravishda vayron qiluvchi o'rtacha yuklama qiymatlari keltirilgan.

Jadval-1. Armatura sterjenlarining sinov natijalari ko'rsatkichlari

Sterjen diametri, d (mm)	Yelimlanish uzunligi, l (mm)	Yelim qatlami qalinligi (mm)	Vayron qiluvchi o'rtacha yuklama, P (kN)	O'rtacha urinma kuchlanish, $\tau_{o'rt}$ (MPa)
12	180 (15d)	2.5	42.5	6.25
12	240 (20d)	2.5	51.2	5.65
16	240 (15d)	3.0	68.4	5.67
16	320 (20d)	3.0	81.0	5.03
20	300 (15d)	3.0	95.6	5.07
20	400 (20d)	3.0	112.4	4.47

Uzoq muddatli sinovlar shuni ko'rsatdiki, epoksid yelimining va yog'ochning reologik xususiyatlari sababli, doimiy ekspluatatsion yuklama ostida birikmaning deformatsiyasi dastlabki 30 sutka davomida intensiv ravishda o'sadi, so'ngra barqarorlashadi. Birikmaning uzoq muddatli mustahkamlik koeffitsiyenti $k_{uzoq} = 0.65$ ga teng deb qabul qilinishi tavsiya etiladi.

MUHOKAMA (DISCUSSION)

Olingan natijalar shuni tasdiqlaydiki, analitik model orqali hisoblangan kuchlanishlar qiymati chekli elementlar usulidagi raqamli natijalar bilan yuqori darajada mos keladi (farq 5-8% dan oshmaydi). Bu esa qurilish konstruksiyalarini loyihalashda dasturlaridan ishonchli foydalanish mumkinligini anglatadi.

Biroq, amaliyotda bir nechta sterjenlar guruh bo'lib ishlaganda, ular orasidagi masofa yetarli bo'lmasa, yog'och massivining bo'ylama yorilishi xavfi yuzaga keladi. Sterjenlar orasidagi minimal masofa sterjen diametridan kamida $S = 3d$ ga teng, chetki masofa esa $S_0 = 2.5d$ qilib belgilanishi lozim. Guruh tarkibidagi sterjenlar soni ortishi bilan, ularning notekis ishlashini hisobga oluvchi pasaytiruvchi koeffitsiyent ($k_n = 0.85...0.92$) kiritish zarur.

Tizimning texnik-iqtisodiy tahlili ko'rsatishicha, yelimlab o'rnatilgan armatura sterjenlaridan foydalanish an'anaviy boltli va qoplamali birikmalarga qaraganda po'lat sarfini 30-40% gacha kamaytiradi, tugun burchaklarining bikrligini oshiradi hamda tayyorlash mehnat talabchanligini 20-25% ga qisqartiradi.

XULOSA (CONCLUSION)

1. Yog'och konstruksiyalar tugunlarini armatura sterjenlar yordamida yelimlab biriktirish usuli yuqori bikrlilik va yuk ko'tarish qobiliyatini ta'minlovchi eng samarali konstruktiv yechimlardan biri hisoblanadi.

2. Armatura sterjenining yelimlanish uzunligi o'rtaicha **15d** dan **20d** gacha bo'lganda materiallarning mustahkamlik xususiyatlaridan eng optimal darajada foydalaniladi.

3. Ishlab chiqilgan raqamli chekli elementlar modeli tugun birikmalarining real ishlash sharoitini aniq aks ettiradi va murakkab statik yuklanishlardagi muhandislik hisoblarida qo'llash uchun tavsiya etiladi.

4. Yangi uslubiyot asosida bajarilgan tugunlar an'anaviy nagelli tizimlarga qaraganda iqtisodiy jihatdan materiallar tannarxini va montaj vaqtini sezilarli darajada tejash imkonini beradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI (REFERENCES)

1. Ашрабов А. А., Зайцев Ю.В. Курилиш конструкциялари. Тошкент, Ўқитувчи, 1988.
2. Зуберев Г.Н. Конструкции из дерева и пластмассе. -М.: Высшая школа, 1990.-288 с.
3. Иванов В.А. Конструкции из дерева и пластмассе. (При-меры расчета и конструирования). Киев: Будівельник, 1970.-504 с.
4. Хрулев В. М. и др. Деревянные конструкции и детали, Москва, Стройиздат, 1995.
5. Ковальчук Л. М. Производство деревянных клееных конструкций, М.: Лесная промышленность, 1987.
6. Лисенко Л.М. Дерево в архитектуре. -М.: Стройиздат, 1984.
7. Леонович Л.Е. Новое в снижении горючести древесины и древесных материалов. М.: Лесная промышленность, 2010.
8. ҚМҚ -2.03.08-98 Ёғоч конструкциялар. ЎзР архитектура ва курилиш қўмитаси. -Тошкент, 1999.
9. Donald E.Breyer, Kenneth J.Fridley, Kelly E. Cobeen, Devid G.Pollock. Design of Wood Structures. New York NY 1980.
10. Design of timber Structures. Structural aspects of timber construction. Volume 1. Edition 2:2016. Sweden wood. Stock-holm, October 2016.
11. ГОСТ Р 58558-2019 Конструкции деревянные клеенные стержни. Методы испытаний по определению нормативных значений механических характеристик. -Москва Стандартиформ 2019.

О ПРОБЛЕМАХ РЕКОНСТРУКЦИИ ИСТОРИЧЕСКИХ ГОРОДОВ УЗБЕКИСТАНА (ON THE PROBLEMS OF RECONSTRUCTION OF HISTORICAL CITIES OF UZBEKISTAN)

Салимов Орифжон Муслимович¹Файзуллаева Нодира Найимовна²

Доктор архитектуры (DSc), профессор, Ташкентский архитектурно-строительный университет¹

²Доктор философии по архитектуре (PhD), Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет имени Мирзо Улугбека, Самарканд, Узбекистан.

Аннотация. Отличие города от "простой множественности домов", его существование как единой системы, выражается и в непрерывности процесса развития и обновления города как целого. Развитие общества вызывает перемены в системах функций, которыми определяется пространственная структура города. Меняется и мировосприятие людей вместе с ним - их отношение к городским структурам, облику застройки, меняются их представления об эстетических ценностях. Давление этих перемен в конечном счете заставляет переставлять или сносить отдельные здания, исправлять сети коммуникаций и т. д., тем самым менять структуру города как целого. Процесс этот, на протяжении истории то замедлявшийся, то получающий энергичное ускорение, как например в Центральной Азии времен Темуридов, был непрерывен.

Ключевые слова: культурное наследия, исторические части города, историческое ядро города, традиционная жилая застройка.

Введение. Целенаправленная организация пространства распространяется на обширные территории города в целом и системы расселения. Постепенность развития уступила место качественным изменениям, совершаемым в масштабе истории градостроительства практически мгновенно. Рядом с частями городов, которые складывались в ходе как бы естественного роста и запечатлели в своей структуре и облике «поступь истории», по единому замыслу возводятся крупные комплексы. Уже сама однородность этих комплексов становится качеством, которое отличает их от исторически сложившихся. Возникновение новых городских районов, меняя систему города в целом, отражается на функциях его исторических частей и на отношении к ним.

Естественная непрерывность градостроительных традиций, в рамках которой действовали зодчие прошлого, не могла сохраниться под натиском потребности в обновлении, выдвинутой современной жизнью. Старое и новое в архитектуре оказались качественно различны, а иногда и противопоставлены. Однако восстановить связь между ними, связь, в которой утверждается единство развивающейся культуры, необходимо, как необходимо сохранение культурных ценностей, унаследованных от прошлого.

При реконструкции исторических городов возникают три взаимосвязанных задачи:

Во-первых, обновляя город, сохранить культурное наследие, запечатлевшее вещественные следы истории народа. Причем сохранить — значит обеспечить не, только физическое существование памятника, но и его полноценное эстетическое восприятие.

Во-вторых, для сохранения ценностей необходимо найти новое назначение, наполнить их новой жизнью. Это назначение должно соответствовать пространственной организации памятника и не противоречить его художественно-образной характеристике и историческим ассоциациям.

В-третьих, новые части города необходимо органически связать с его историческим ядром. Их композиции нужны черты, переводящие в новый масштаб разросшегося городского организма своеобразие старого города. В ходе реконструкции и роста города не должна стираться его неповторимость, напротив, ее следует развивать, выявлять. Такое понимание реконструкции предполагает решение ее конкретных задач в соответствии со своеобразием местных условий, характером культурного наследия и современной культуры народа.

Отношение к пространству, приемы его организации и формирования определяют основу архитектуры. Свообразием пространственных систем, прежде всего, и определяется самобытность зодчества того или иного народа. Именно в разработке приемов пространственной композиции заложены главные возможности как установления органичного единства между старым и новым, так и развития своеобразных черт города в ходе его роста и реконструкции. В культуре каждого народа сложился свой особый подход к пространству, отражающий и опыт приспособления к условиям природы и климата, и черты социальной психологии. В устойчивой и разветвленной системе традиций, определявших формирование отдельных построек, приемы их группировки, пространственную структуру поселений, получила отражение и древняя культура Узбекистана.

В столкновении отчужденной монументальности, грандиозности, крупного масштаба форм построек духовенства или знати и скромности размеров интерьеров, масштаба жилищ простых горожан, в контрастах торжественно-регулярной симметрии раскрывалась непроходимая пропасть социальной дистанции между правящим классом и простым человеком в феодальном городе. Но в труде поколений зодчих, воспроизводивших и совершенствовавших традиционные формы, определялись целесообразные приемы организации среды, смягчающей воздействие трудных климатических условий. Каждая постройка формировалась как своеобразный микромир. Замкнутые внутренние дворы караван-сараяв, медресе, мечетей, дворцов и жилых домов обеспечивали не только солнцезащиту помещений, но и улучшали их аэрацию за счет конвекционных потоков. Повороты трассы узких улиц обеспечивали чередование затененных и открытых солнцу участков - ритм тени и света, который хотя бы психологически облегчал путь пешеходу во время тяжелого летнего зноя.

Городская среда была концентрированной, почти не включавшей обширных открытых пространств. Изломами уличных трасс перекрывались далекие осевые перспективы. Композиция монументальных зданий в такой среде рассчитывалась на двоякое восприятие: с точек вне города, в обширных панорамах и в резких ракурсах при взгляде с небольших площадей или вдоль нешироких улиц. Купольные торговые пассажи на перекрестках и крытые торговые улицы создавали своеобразный тип среды, полностью рассчитанной на интерьерное восприятие.

Бурное развитие республики за годы Советской власти было связано с решительным обновлением городов. Принципиальное изменение социальных задач строительства и его экономической базы после революции привело к сужению сферы применения традиционных методов и навыков строительства. Обеспечить необходимую решительность качественного скачка в развитии градостроительных структур помогло обращение к опыту других народов. Новые задачи решались новыми средствами. Пришла современная техника с присущей ей интернациональностью методов возведения построек; индустриализация, завоевывающая все более значительное место в строительстве, внесла в него стандарт.

Исторически сложившиеся города: Ташкент, Самарканд, Бухара и другие, получили пространственную структуру, основанную на логично организованной системе транспортных коммуникаций, были сформированы новые общественные центры. Обветшавшие кварталы традиционных жилищ сменялись комплексами современных благоустроенных многоэтажных домов. Однако вокруг памятников архитектуры, сохранных и заботливо отреставрированных, часто складывалась пространственная среда, неблагоприятная для их восприятия. Ансамбль Регистан в Самарканде может сейчас послужить примером подобного рода. Его торжественно-симметричную площадь, которая внезапно раскрывалась при выходе из узких улочек, человек воспринимал как завершенный, замкнутый в себе «микромир». Теперь это пространство «растворяется» в обширной пустоте бульвара. Композиция, монументальность которой производит ошеломляюще сильное впечатление на тех расстояниях, на которые рассчитывали зодчие, ослабляется при сопоставлении с пространством чрезмерно обширным. Группа монументальных зданий, вырвавшаяся из плотной застройки, приобретала мощную динамичность в сопоставлении с распластанностью прилегающих массивов. Теперь окруженная обширными пустыми территориями, она не поддерживается таким контрастным соседством. С северной и западной сторон открылись невыгодные ракурсы, в которых группа раньше не могла восприниматься и о которых не задумывались зодчие.

Приемы организации пространства, сложившиеся и успешно применяемые в иных природно-климатических условиях, при использовании для городов Узбекистана необходимо трансформировать, чтобы привести их в соответствие со спецификой природы, типом восприятия, характерным для культуры народа, и задачами создания комплексов, где новое гармонично связывается со старым. Именно через разработку новых пространственных структур, своеобразие которых определяется со спецификой местных условий и выражением особого типа восприятия, наиболее естественно искать пути самовыявления национальной культуры в зодчестве. Тысячелетний опыт народного строительства, аккумулированный в традициях, может подсказать логичное решение и новых задач организации пространства в данной природной среде. Обращение к традиции плодотворно, если направлено к ее причинным основам, а не влечет к некритическому повторению каких-то конкретных форм. Традиция возрождается через отрицание, в новом и непохожем.

Материалы и методы. Были выдвинуты идеи реконструкции исторических городов республики, которые, при их воплощении дадут положительные результаты. Так, интересны конкурсные прогностические эскизы планировки и застройки центра Самарканда. В проекте конкурса градостроительства, отмечено сочетание рациональной, отвечающей требованиям современной жизни и перспективного развития системы магистралей и функционального зонирования с творческим обращением к градостроительной традиции. В пределах исторической зоны, ясно выделенной коллечными распределительными улицами, предусмотрено воссоздание общего характера пространственной среды и условий восприятия памятников архитектуры. Неорганизованные открытые пространства севернее и

западнее группы зданий Регистана предполагается застроить невысокими зданиями торговли и общественного питания, сформированными из группы «повторяющихся» шестигранных ячеек.

Предполагается воссоздание крытых торговых улиц-галерей. Обширный сквер перед Регистанской площадью намечается превратить в музей под открытым небом — площадь, таким образом, получит необходимое ясное ограничение. Новые постройки должны воссоздавать традиционные закономерности пространственной структуры, но выполненные в современных рациональных конструкциях они не будут иметь черт внешней стилизации. Приближая условия восприятия памятников к тем, на которые они рассчитаны, новые постройки вместе с тем не подступают к памятникам вплотную, как старая застройка, сохраняя для обозрения их ранее скрытые стороны и не покушаясь на их физическую обособленность. Интересной мыслью является замыкание пространства зоны семизэтажными протяженными домами, линия которых следует контуру существовавшей в прошлом крепостной стены. Успешно решая первую задачу реконструкции — сохранить характер исторической среды, проект этот связывает ее и со второй задачей — вдохнуть новую жизнь в историческую зону города. Последнее предполагается решить, развивая здесь центр познавательного туризма, имеющий международное значение.

Вызывает, однако, сомнение решение третьей задачи - развить в новом масштабе специфические особенности композиции города (характер его силуэта, принцип /построения пространств и пр.). В этой части проект из Санкт-Петербурга не содержит убедительных предложений.

Одним из необходимых условий сохранения характера пространственной среды в исторических городах является разработка экономичных типовых проектов малоэтажных жилых домов и приемов застройки, обеспечивающих эффективность использования городской территории. В связи с этим представляет интерес проект микрорайона № 1 в Хиве. Интересная мысль авторов — использовать традиционную структуру «махалля» для развития контактов между людьми — через взаимопомощь в быту, уходе за территорией и т. д.

Планировка жилищ, кажется, не во всех деталях удачной, но общий тип застройки благодаря уютности двориков с разновысотными традиционными для Хивы приподнятыми айванами, обращенными на север, представляется очень привлекательным. Подобные жилища, отвечающие современным стандартам благоустройства и бытовому укладу, могут быть успешно использованы для того, чтобы воссоздать масштаб и общий характер жилой среды, окружающей памятники. Здесь нужны еще поиски более разнообразных приемов блокировки жилищ и их группировки. Открытые пространства сейчас чередуются с домами с известной монотонностью. В большей мере это зависит от невысокой плотности (жилой фонд—1375 м²/га брутто). Такая плотность ограничивает возможности создания концентрированной среды без лишних инсолируемых площадей и определяет экономические трудности для внедрения такого типа застройки. Заметим, что принятый у нас норматив плотности жилого фонда на территории микрорайона при двухэтажных домах много ниже существующих в других странах (в Швеции—3000 м жилой площади на га, во Франции — 3200, в ЧССР—2900, в США—до 4100). Некоторое уплотнение застройки позволило бы более разнообразно и контрастно формировать пространства, не говоря уже о явно желательном для исторических городов сближении с более монолитными старыми кварталами. В условиях Узбекистана такое уплотнение не ухудшит, а скорее позволит улучшить микроклиматические условия. Вопрос о плотностях малоэтажной застройки нуждается, видимо, в серьезной корректировке.

Увлекательный замысел возрождения исторического характера среды - проект, разработанный для центра Бухары. Интересна мысль воссоздать перекрытое пространство торговой улицы и связать с ним центр народных художественных ремесел, создаваемый на месте малоценных, чуждых ансамблю поздних построек. Задачи возрождения специфической пространственной среды и наполнения ее новыми жизненными функциями решаются в органическом единстве. Однако некоторые детали проекта спорны. Во-первых, физическое срастание части новых построек со старыми (например, примыкание торговых рядов и гостиницы к Токи-Заргарон). Думается, что новые структуры должны быть отчетливо отделены от исторических, да и технически прямое

примыкание дело небезопасное и небезболезненное для памятников. Запроектированная гостиница слишком близко подступает к тиму Абдуллы-хана (ближе, чем древний караван-сарай, стоявший здесь в прошлом), уничтожая видовые точки, с которых раскрываются очень интересные аспекты композиции здания. Во-вторых, внушает опасение создание очень плотного ядра производств — пусть художественных — в кольце памятников зодчества. Любое производство в принципе динамично. Можно ли будет гарантировать, что окружение не испытает его экспансии, когда будет достигнута плотность насыщения территории, предположенная проектом.

Результаты. Восстановление этого фрагмента должно быть толчком к решению проблем сохранения той целостности характера среды, которая отличает старую Бухару, где многие кварталы саманных домов именно в своей совокупности обладают первостепенной архитектурной ценностью. Консервация этих домов возможна лишь в какой-то малой части — в качестве этнографического музея-заповедника. Остальное должно постепенно заменяться современной, благоустроенной малоэтажной застройкой из капитальных материалов. Однако пространственная структура в исторической части города должна быть в главных чертах сохранена. Чтобы это стало возможным, необходимо, по-видимому, создать гибкую унифицированную систему сборных элементов, не крупных, достаточно легких, допускающих разнообразные комбинации. Такие элементы должны быть пластичны, обладать первичными эстетическими свойствами. Дома и кварталы из таких элементов в старом городе должны проектироваться индивидуально — сохранение неповторимости Бухары требует этого.

Своей целостностью производит незабываемое впечатление Хива. Впрочем, сейчас это впечатление связано прежде всего с ансамблем Ичан-Калы. Однако этот город кажется имеющим очень богатые возможности для развития более обширной ансамблевой системы. Отдельные исторические сооружения Дишан-Калы, панорамы внутреннего города, топографические особенности создают предпосылки для развития композиционных узлов, которые могут быть подчеркнуты и объединены в единую систему при реконструкции. В новых ансамблях этого города очень важно сохранить характерную масштабность пространственной структуры исторических ансамблей. Отдельные пространства могут быть достаточно велики, но их разработка и система в целом должны ощутимо подчиняться модулю, соразмерному пространственным структурам Ичан-Калы, иначе разрыв масштабов закрепит «психологический рубеж», уничтожающий возможность привести весь город к целостной композиционной системе.

Обсуждение. В условиях исторических городов Узбекистана очень важна роль «наполнения» пространственной основы, созданной архитектурой, — озеленения, благоустройства, малых форм. Она важна и для того, чтобы создать переход масштабов там, где возникают необходимые современному городу широкие транспортные магистрали. Тема эта особая, но не упомянуть о ней нельзя. Старые города, республики имеют великолепные традиции устройства тенистых зеленых пространств у водоемов, с рационально организованными посадками. Однако в устройстве новых бульваров и скверов этот опыт используется пока недостаточно. Активные поиски своеобразных приемов благоустройства можно увидеть лишь в Ташкенте. И при известной противоречивости того, что сделано, например, на проспекте космонавтов, интересные находки композиции дают, на мой взгляд, хороший толчок творческой мысли. Подвергавшиеся серьезной критике «Голубые купола» на этом бульваре — сооружение, действительно уязвимое с точки зрения канонов «большой архитектуры», обладают уместным для сооружения подобного типа очарованием гротеска. Кстати, в малых формах архитектуры к подобным, чуть шаржированным приемам, прибегали и большие мастера архитектуры и вспомним цирковые затей Камерона в Пушкине.

Несомненно, самая ответственная и трудная задача реконструкции — развить своеобразие и неповторимость исторических городов в композиции новых районов. Достаточно долгий опыт поисков и ошибок практически доказал бесплодность попыток воспроизвести те или иные традиционные формы и приемы — вне стилистической системы и в целом, вне жизни, которая их создала, они теряют свою ценность. Очевидно, что активное продолжение национальной культуры должно опираться на специфические особенности характера и психологии нации, которые появились в современных

исторических условиях, в новой системе взаимодействия культур. Такие особенности требуют новых средств выражения. Мнение, что «национальна» может быть только форма, которая связана ассоциациями с существующей, неверно. Любые формы и приемы, которые были освящены традицией, в свое время возникли впервые — возникли в определенных социально-исторических условиях как ответ на конкретные потребности. Они вошли в число атрибутов национальной культуры через процесс отбора.

Оригинальное, небывалое решение, созданное архитектором, может стать частью национальной культуры, если оно отвечает потребностям народа, в том числе и потребностям духовным, отвечает современным чертам национального характера и если оно гармонично развивает качества среды, в которой возникло. Создавая пространственные системы, отвечающие специфике природы и климата, логично обратиться к опыту народного строительства. ***Обогатить облик старых городов могут только современные, подлинно оригинальные решения, созданные на основе этого опыта.***

Литература

1. Концепция развития градостроительства Узбекистана в условиях формирования новых социально-экономических отношений. Ташкент 2008 год.
2. Мавлюда Юсупова «Полвека трансформации архитектуры Узбекистана» на примере «новых городов» Ферганской долины, конца XIX – начало XX в. Ташкент 2005 год.
3. Практика разработки и реализации генеральных планов городов. Киев. 1975 год.
4. Отчет программы поддержки исторических городов. «План центральной части Самарканда» Стратегия и предложения для нового столетия.

KO'P KOMPONENTLI SEMENTLAR ASOSIDAGI BETON QORISHMASI VA BETONNING XUSUSIYATLARI

G'ayrat Norkulov,

Samarqand davlat arxitektura – qurilish universiteti, mustaqil izlanuvchi

Annatsiya. Mazkur maqolada ko'p komponentli sementlar asosida tayyorlangan beton qorishmasi va betonning asosiy fizik-mexanik, texnologik hamda ekspluatasion xususiyatlari tahlil qilingan. Ko'p komponentli sementlar tarkibiga kiruvchi mineral qo'shimchalarning beton strukturasi ta'siri, uning mustahkamligi, suv o'tkazmasligi, korroziyaga chidamliligi va uzoq muddatli barqarorligiga ta'sir etuvchi omillar o'rganilgan. Shuningdek, betonning mikrostrukturasi shakllanishi, zichligi va tashqi muhit ta'sirlariga qarshi barqarorligi ilmiy jihatdan asoslangan. Ko'p komponentli sementlardan foydalanishning iqtisodiy va ekologik afzalliklari hamda ularning shahar infratuzilmasi ob'yektlari qurilishida qo'llanilish istiqbollari yoritilgan. Tadqiqot natijalari ko'p komponentli sementlar asosidagi betonlarning zamonaviy qurilish talablariga javob beruvchi yuqori samarali qurilish materiallari ekanligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: Ko'p komponentli sement, beton qorishmasi, beton, mineral qo'shimchalar, pussolan materiallar, domna shlagi, uchuvchan kul, mikrostruktura, mustahkamlik, suv o'tkazmaslik, korroziyaga chidamlilik, zichlik, uzoq muddatli barqarorlik, ekologik samaradorlik, shahar infratuzilmasi, barqaror urbanizatsiya, qurilish materiallari, sement kompozitsiyasi, gidratatsiya jarayoni.

English Abstract.

This article examines the main physical, mechanical, technological, and operational properties of concrete mixtures and concrete produced with multicomponent cements. The influence of mineral additives included in multicomponent cement on the formation of concrete microstructure, strength development, water resistance, corrosion resistance, and long-term durability is analyzed. The processes of microstructure development, densification, and resistance to aggressive environmental factors are scientifically substantiated. In addition, the economic and environmental advantages of using multicomponent cements, as well as their prospects for application in urban infrastructure construction, are discussed. The results demonstrate that concrete based on multicomponent cements is a high-performance construction material that meets modern construction requirements.

Keywords

Multicomponent cement, concrete mixture, concrete, mineral additives, pozzolanic materials, blast furnace slag, fly ash, microstructure, strength, water resistance, corrosion resistance, density, durability, environmental efficiency, urban infrastructure, sustainable urbanization, construction materials, composite cement, hydration process.

Kirish. Zamonaviy qurilish sohasida beton konstruksiyalarining uzoq xizmat muddati, barqarorligi va ekologik samaradorligi asosiy talablardan biri hisoblanadi. Ayniqsa shahar infratuzilmasini rivojlantirish jarayonida yuqori sifatli sement asosidagi materiallarga ehtiyoj ortib bormoqda [1].

Ko‘p komponentli sementlar asosida tayyorlangan betonlar oddiy portlandsementli betonlarga nisbatan mustahkamlik, zichlik va tashqi muhit ta’sirlariga chidamliligi bilan ajralib turadi[1].

Tadqiqot metodologiyasi qismi. Ko‘p komponentli sementlar—bu asosiy portlandsement klinkeriga turli mineral qo‘shimchalar (domna shlagi, pussolan, uchuvchi kul, mikrokremnezyom, tabiiy minerallar va boshqalar)ni me’yorlangan nisbatlarda qo‘shish orqali olinadigan zamonaviy kompozision sement turidir. Bu texnologiya sementning fizik-kimyoviy xususiyatlarini maqsadli ravishda boshqarish va uning ekspluatasion samaradorligini oshirish imkonini beradi[1,2].

Ko‘p komponentli sementlarda asosiy xususiyatlardan biri — gidratatsiya jarayonida ajralib chiqadigan issiqlik miqdorining kamayishidir. Gidratatsiya—bu sement minerallari (ayniqsa C_3S va C_3A)ning suv bilan kimyoviy reaksiyaga kirishib, qattiq toshsimon struktura hosil qilishi jarayonidir. Shu jarayonda energiya ajralib chiqadi, ya’ni issiqlik paydo bo‘ladi[2].

Ko‘p komponentli sementlarda klinker ulushi qisqartiriladi va uning o‘rnini shlak, pussolan, kul kabi qo‘shimchalar egallaydi. Bu materiallar nisbatan sekin reaksiyaga kirishadi va gidratatsiya reaksiyalarining intensivligini pasaytiradi. Natijada, haroratning keskin ko‘tarilishining oldi olinadi. Yirik hajmli beton konstruksiyalarda (masalan, plotinalar, ko‘prik tayanchlari, tunnellar, fundament plitalari) ichki qismdagi harorat tashqi muhitga nisbatan ancha yuqori bo‘lib ketishi mumkin. Ko‘p komponentli sement bu farqni kamaytiradi. Beton ichida harorat bir xil bo‘lmasligi natijasida ichki kuchlanishlar paydo bo‘ladi. Bu kuchlanishlar “termik yorilish” deb ataladigan mikrojarayonlarga olib keladi. Issiqlik kam bo‘lsa—bu kuchlanishlar ham minimallasadi, natijada termik kuchlanishlar kamayadi[3].

Massiv beton konstruksiyalar bir necha kun yoki hafta davomida qotadi. Agar issiqlik yuqori bo‘lsa, tashqi va ichki qismlar tezlik bilan turlicha qotib, strukturada nuqsonlar paydo bo‘ladi. Ko‘p komponentli sement bu jarayonni barqarorlashtiradi, natijada yirik inshootlar uchun xavfsizligi oshadi.

Yorilishlar profilaktikasi bo‘yicha esa ko‘p komponentli sementlarda tyermik yorilishlar odatda qotishning dastlabki 7–14 kunida yuzaga keladi. Bu davrda issiqlik chiqishi past bo‘lgani uchun mikroyorilishlar va keyingi struktura zaiflashishi oldi olinadi. An’anaviy sementlarda yirik inshootlarda sovitish tizimlari (suv quvurlari, muzlatilgan suv, kechiktirilgan qotish texnologiyalari) qo‘llaniladi. Ko‘p komponentli sementlar bu xarajatlarni qisman yoki to‘liq kamaytirishi mumkin.

Issiqlik chiqarishining pastligi—bu faqat kimyoviy xususiyat emas, balki qurilishda konstruksiyaning uzoq muddatli barqarorligi, xavfsizligi va iqtisodiy samaradorligini ta’minlovchi muhim injenerlik afzallikdir[2,3].

Davomli mustahkamlik o‘sishi — ko‘p komponentli sementlar asosida tayyorlangan betonlarning eng muhim afzalliklaridan biri hisoblanadi. Oddiy portlandsementli betonlarda mustahkamlikning asosiy qismi dastlabki 28 kun ichida shakllansa, ko‘p komponentli sementlar qo‘llanilgan betonlarda mustahkamlikning o‘sishi uzoq vaqt davom etadi va bir necha oy, hatto yillar mobaynida ham davom etishi mumkin [2]. Bu holatning asosiy sababi ko‘p komponentli sement tarkibidagi mineral qo‘shimchalarning (uchuvchan kul, domna shlagi, pussolanlar, mikrokremnezyom va boshqalar) sekin kehadigan gidravlik va pussolan reaksiyalaridir[3].

Korroziyaga yuqori chidamlilik. Ko‘p komponentli sementlar asosida tayyorlangan betonlarning muhim ustunliklaridan biri ularning turli agressiv muhitlarda yuqori korroziyabardoshlikka ega ekanligidir. Zamonaviy infratuzilma ob’yektlari — ko‘priklar, tonnellar, metro inshootlari, suv omborlari, kanallar, dengiz portlari va sanoat korxonalari ta’sirchan kimyoviy muhitda ishlaydi. Bunday sharoitlarda betonning korroziyaga qarshi chidamliligi uning xizmat muddati va xavfsizligini belgilaydi.

Ko'p komponentli sement tarkibidagi shlak, uchuvchan kul, mikrokremsiyom va tabiiy pussolanlar gidratatsiya jarayonida beton tuzilishini mikrodarajada zichlashtiradi. Natijada beton ichidagi kapillyar g'ovaklar soni va o'lchami kamayadi, tashqi muhitdan keluvchi agressiv moddalarning konstruksiya ichiga kirib borishi sezilarli darajada cheklanadi. Bu jarayon betonning muhofaza qobiliyatini oshirib, armatura va beton tanasini uzoq muddat saqlab qoladi[3].

Dengiz suvi va muz erituvchi tuzlar ta'sirida uchraydigan xlorid ionlari ham beton konstruksiyalar uchun jiddiy xavf hisoblanadi. Xloridlar beton orqali armaturaga yetib borganda metall korroziyasi boshlanadi. Ko'p komponentli sementli betonlarda g'ovaklikning kamligi va kimyoviy bog'lanish qobiliyatining yuqoriligi tufayli xloridlarning diffuziya tezligi pasayadi. Bu armaturaning zanglashishini kechiktiradi va konstruksiyaning ishonchliligini oshiradi[3].

Ilmiy tadqiqotlar natijasi shuni ko'rsatadiki, ko'p komponentli sementlar qo'llangan betonlarda xlorid ionlarining o'tish koeffitsiyenti va suv o'tkazuvchanlik darajasi oddiy portlandsementli betonga nisbatan bir necha marta past bo'lishi mumkin, bu holat konstruksiyaning korroziya boshlanish davrini o'nlab yillarga kechiktirish imkonini beradi, natijada korroziyaga yuqori chidamlilik quyidagi muhim afzalliklarni ta'minlaydi: infratuzilma ob'yektlarining xizmat muddatini 50–100 yil va undan ortiq davrgacha uzaytirish, ta'mirlash va rekonstruksiya xarajatlarini kamaytirish, armaturaning zanglashish xavfini pasaytirish, dengiz, sanoat va sulfat muhitlarda ekspluatatsiya ishonchliligini oshirish hamda konstruksiyalarning xavfsizligi va mustahkamligini uzoq muddat saqlab qolish, shu bois ko'p komponentli sementlar asosidagi betonlar bugungi kunda barqaror va uzoq xizmat qiluvchi infratuzilma qurilishida eng istiqbolli materiallardan biri sifatida qaralmoqda[3].

Ekologik samaradorlik. Ko'p komponentli sementlardan foydalanish qurilish sohasida barqaror rivojlanish va ekologik xavfsizlikni ta'minlashning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. An'anaviy portlandsement ishlab chiqarish jarayoni dunyodagi eng yirik sanoat SO₂ chiqindilari manbalaridan biri bo'lib, atmosferaga chiqariladigan umumiy karbonat angidridning salmoqli qismini tashkil etadi. Shu sababli sement sanoatining ekologik ta'sirini kamaytirish zamonaviy qurilish industriyasining ustuvor vazifalaridan biriga aylangan.

Ko'p komponentli sementlardan tayyorlangan beton konstruksiyalarining xizmat muddati uzoq bo'lishi ham ekologik nuqtai nazardan muhim ahamiyatga ega. Mustahkamligi va chidamliligi yuqori bo'lgan inshootlar kamroq ta'mir talab qiladi, bu esa qo'shimcha sement, metall va boshqa qurilish materiallariga bo'lgan ehtiyojni qisqartiradi. Natijada butun hayot sikli davomida sarflanadigan energiya va resurslar hajmi kamayadi[3].

Yashil qurilish konsepsiyasi nuqtai nazaridan qaraganda, ko'p komponentli sementlar energiya tejovchi, resurslarni asrovchi va iqlim o'zgarishiga qarshi kurashishga xizmat qiluvchi materiallar sifatida baholanadi. Ular xalqaro ekologik standartlar va barqaror qurilish reyting tizimlari talablariga mos keladi hamda ekologik mas'uliyatli infratuzilma ob'yektlarini barpo etishga imkon yaratadi[3].

Shu tariqa, ko'p komponentli sementlarning ekologik samaradorligi nafaqat SO₂ chiqindilarini kamaytirish, balki sanoat chiqindilarini qayta ishlash, energiya tejash, tabiiy resurslarni muhofaza qilish va barqaror qurilishni rivojlantirish kabi bir nechta muhim ekologik vazifalarni bir vaqtning o'zida hal qilish imkonini beradi. Bu esa ularni kelajak qurilish materiallarining eng istiqbolli turlaridan biriga aylantiradi[3].

Suvga chidamlilik va zichlikning oshishi. Ko'p komponentli sementlar asosida tayyorlangan betonlarning yuqori ekspluatasion sifatlaridan biri ularning zich mikrostrukturaga ega bo'lishidir. Sement gidratatsiyasi davomida hosil bo'ladigan asosiy bog'lovchi modda — kalsiy gidrosilikat geli (C-S-H) mineral qo'shimchalar ishtirokida yanada takomillashgan fazalarni hosil qiladi. Natijada beton tarkibidagi kapillyar bo'shliqlar, mikrodarazlar va suv harakatlanishi mumkin bo'lgan kanallar keskin kamayadi[3,4].

Iqtisodiy samaradorlik. Ko'p komponentli sementlarning iqtisodiy ustunligi faqatgina sement tannarxining pasayishi bilan cheklanib qolmaydi. Bu texnologiya butun qurilish jarayonining iqtisodiy samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Iqtisodiy nuqtai nazardan yana bir muhim jihat — resurs tejamkorligidir. Tabiiy ohaktosh va boshqa mineral zaxiralardan foydalanish hajmi qisqarib, kelajak avlodlar uchun tabiiy resurslar saqlab qolinadi[4].

Zamonaviy qurilish talablariga moslik. Hozirgi davrda qurilish sohasida nafaqat yuqori mustahkamlik, balki barqarorlik, ekologik xavfsizlik, resurs tejamkorligi va uzoq xizmat muddati asosiy talablardan hisoblanadi. Ko'p komponentli sementlar aynan shu talablarga javob beradigan innovasion qurilish materiali sifatida qaralmoqda.

Gidrotexnik inshootlarda beton doimiy ravishda suv va agressiv muhit ta'sirida bo'ladi. Shu sababli suv o'tkazmaslik va korroziyaga chidamlilik birinchi darajali ahamiyatga ega. Ko'p komponentli sementlar bu sohada yuqori natijalar ko'rsatmoqda[4].

Zamonaviy qurilish amaliyotida ob'yektning xizmat muddati 50–100 yil va undan ortiq bo'lishi talab etilmoqda. Ko'p komponentli sementlar asosidagi betonlar aynan shu maqsadga xizmat qilib, texnik, iqtisodiy va ekologik ko'rsatkichlarning muvozanatini ta'minlaydi. Shu sababli ular kelajak infratuzilmasining asosiy qurilish materiallaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda[5].

Tahlil va natijalar qismi: Ko'p komponentli sementlar asosida tayyorlangan betonlar zamonaviy qurilish industriyasining muhim materiallaridan biri hisoblanadi, bunday betonlar yuqori ekspluatasion xususiyatlari, iqtisodiy samaradorligi va ekologik afzalliklari bilan ajralib turadi, ular tarkibida nafaqat portlandsement klinkeri, balki turli mineral qo'shimchalar ham mavjud bo'lib, betonning fizik-mexanik va ekspluatasion ko'rsatkichlarini yaxshilashga xizmat qiladi. Betonning asosiy tarkibiy qismlaridan biri bo'lgan ko'p komponentli sement tarkibiga portlandsement klinkeri bilan bir qatorda granullangan domna shlagi, uchuvchan kul, tabiiy pussolanlar, mikrokremnezyom va boshqa mineral qo'shimchalar kiritiladi, bu qo'shimchalar gidratatsiya jarayonida ishtirok etib, qo'shimcha sementlovchi birikmalar hosil qiladi va beton strukturasi yanada mustahkamlaydi. Mayda to'ldirgich sifatida qum beton hajmini shakllantiruvchi asosiy komponentlardan biri bo'lib, sement qorishmasi bilan yirik to'ldirgich orasidagi bo'shliqlarni to'ldiradi, qumning granulometrik tarkibi va tozaligi betonning ishlov berish qulayligi hamda mustahkamligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi[4,5].

Ko'p komponentli betonning asosiy xususiyatlari. Ko'p komponentli sement tarkibidagi mineral qo'shimchalar gidratatsiya mahsulotlari bilan reaksiyaga kirishib, qo'shimcha kalsiy gidrosilikatlari hosil qiladi, bu jarayon betonning mikrostrukturasi zichlashtiradi va g'ovaklik darajasini kamaytiradi, natijada betonning siqilishdagi mustahkamligi, egilishdagi mustahkamligi va yuk ko'tarish qobiliyati ortadi, shuningdek uzoq muddat davomida davom etuvchi pussolan reaksiyalari hisobiga betonning mustahkamligi vaqt o'tishi bilan ortib boradi. Betonning suv o'tkazmaslik xususiyati uning xizmat muddatiga bevosita ta'sir ko'rsatib, ko'p komponentli sement asosidagi betonlarda mikrostrukturaning zichlashishi natijasida kapillyar g'ovaklar hajmi qisqaradi, bu esa suvning beton ichiga kirishini cheklaydi hamda agressiv muhitlar ta'siridan muhofaza qiladi, ayniqsa gidrotexnik inshootlar, suv omborlari, ko'priklar ustunlari va yer osti qurilmalari uchun bu xususiyat muhim ahamiyatga ega. Bunday betonlar muzlash va erish sikllariga yuqori chidamli bo'lib, zich struktura tufayli suvning erkin harakatlanishi cheklanadi va muzlash jarayonida hosil bo'ladigan ichki bosim kamayadi, yuqori harorat ta'sirida ham ular nisbatan barqaror strukturani saqlab qoladi, bu esa sanoat ob'ektlari va yuqori haroratda ishlaydigan konstruksiyalar uchun muhimdir[5].

Xulosa. Ko'p komponentli sement asosida tayyorlangan beton yuqori mustahkamlik, zich mikrostruktura, suv o'tkazmaslik, korroziyaga chidamlilik, iqlim ta'sirlariga barqarorlik va uzoq xizmat muddati kabi muhim afzalliklarga ega bo'lib, zamonaviy ko'priklar, gidrotexnik inshootlar, temir yo'l infratuzilmasi, yuqori qavatli binolar va sanoat ob'ektlari qurilishida keng qo'llash uchun istiqbolli qurilish materiali hisoblanadi. Bu xususiyatlar uni barqaror va innovasion qurilish texnologiyalarining asosiy elementi sifatida baholash imkonini beradi. Shu sababli, ushbu materiallarni keng joriy etish barqaror urbanizatsiyaning muhim omili bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

Ismatov Sh.T. – *Beton va temirbeton texnologiyasi*. Toshkent: TDTU nashriyoti.

Qodirov A.Q., Rahimov B.B. – *Qurilish materiallari*. Toshkent: O'zbekiston milliy universiteti nashriyoti.

Yusupov O.Sh. – *Qurilish materiallarining fizik-kimyoviy asoslari*. Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti.

Karimov N.R. – *Beton texnologiyasi va zamonaviy qurilish materiallari*. Toshkent: Arxitektura-qurilish instituti nashriyoti.

Abdullaev S.A. – *Sement va beton texnologiyasi*. Toshkent: O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim muassasalari uchun darslik.

MAHALLIY XOMASHYOLAR VA SANOAT CHIQINDILARIDAN FOYDALANISH ASOSIDA ENERGIYA TEJAMKOR QURILISH MATERIALLARI ISHLAB CHIQRISHNING ILMIY ASOSLARI

Abdullayeva Ug‘iljon Kamolatdin qizi

(Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti tayanch doktoranti)

Annotatsiya. Tezida bazalt tolasi chiqindilari va metallurgiya shlaklari asosida energiya tejamkor kompozitsion qurilish materiallari olishning ilmiy-nazariy asoslari tahlil qilingan. Mineral qo‘shimchalarning pozzolanik faolligi va ularning sement toshi mikrotuzilishini zichlashtirishdagi roli asoslab berilgan. Chiqindilarni utilizatsiya qilish qurilish tarmog‘ida uglerod izini (CO_2) kamaytirish bilan birga, ishlab chiqarishning iqtisodiy samaradorligini ta’minlaydi.

Kalit so‘zlar: texnogen chiqindilar, bazalt chiqindisi, metallurgiya shlaki, yashil texnologiya, kompozitsion materiallar.

Abstract. This research investigates the theoretical foundations of producing energy-efficient composite construction materials using basalt fiber waste and metallurgical slag. The pozzolanic activity of mineral additives and their role in densifying the cement matrix microstructure are fundamentally analyzed. Utilizing these industrial by-products significantly reduces the carbon footprint (CO_2) of the construction sector while ensuring economic efficiency.

Keywords: technogenic waste, basalt waste, metallurgical slag, green technology, composite materials.

Аннотация. В тезисе исследованы научно-теоретические основы получения энергоэффективных композиционных строительных материалов на основе отходов базальтового волокна и металлургических шлаков. Обоснована пуццолановая активность минеральных добавок и их роль в уплотнении микроструктуры цементного камня. Утилизация промышленных отходов позволяет существенно снизить углеродный след (CO_2) в строительной сфере, обеспечивая экономическую эффективность производства.

Ключевые слова: техногенные отходы, базальтовые отходы, металлургический шлак, зеленая технология, композиционные материалы.

Muammoning qo‘yilishi

Qurilish industriyasini ekologik yuklamani kamaytiruvchi "yashil" texnologiyalarga o‘tkazish zamon talabidir. O‘zbekiston Respublikasining iqtisodiy rivojlanish strategiyasida sanoat chiqindilarini chuqur qayta ishlash va qurilish materiallarini mahalliyashtirish dasturlari ustuvor vazifa etib belgilangan [1]. Klinkerli sement ishlab chiqarish jarayonida atmosferaga ajralib chiquvchi issiqxona gazlari miqdorini kamaytirish uchun sanoatning ikkilamchi mineral resurslarini bog‘lovchi va to‘ldiruvchi komponentlar sifatida tizimga kiritish dolzarb ilmiy-amaliy muammo hisoblanadi.

Respublikamizda bazalt asosli materiallar ishlab chiqarish quvvatlarining kengayishi natijasida katta miqdorda bazalt mineralining texnogen chiqindilari hosil bo‘lmoqda. Ushbu modifikatsiyalangan mineral qoldiqlar, metallurgiya shlaklari va kul-shlak aralashmalari to‘g‘ri texnologik va mexanokimyoviy yondashuv qo‘llanilganda yuqori gidravlik faollik namoyon qilish qobiliyatiga ega [2, 3]. Sanoat chiqindilarini qurilish qorishmalari va betonlar tarkibiga kiritish poligonlardagi ekologik kuchlanishni kamaytirib, tayyor mahsulot tannarxini 25-30% gacha arzonlashtiradi.

Tadqiqot metodologiyasi

Yuqori dispersli bazalt chiqindilari (SiO_2 , Al_2O_3 , Fe_2O_3 oksidlarining amorf va yarim kristallik fazalari hisobiga) sementli tizimlarda faol mineral qo‘shimcha va mikrotoldiruvchi vazifasini bajaradi. Korxonalar negizida shakllanuvchi ushbu xomashyolarning o‘rtacha kimyoviy tarkibi tahlili 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval.

Sanoat chiqindilari va xomashyo komponentlarining kimyoviy tarkibi

Oksidlar tarkibi	Kimyoviy tarkib, %		
	Bazalt tolasi chiqindisi	Metallurgiya shlaki	Mahalliy gil komponenti
SiO ₂	48.5 – 52.0	36.0 – 40.0	52.0 – 55.5
Al ₂ O ₃	13.0 – 15.5	10.5 – 12.0	12.5 – 14.0
CaO	9.0 – 11.0	38.0 – 42.5	5.0 – 7.5
MgO	6.0 – 8.5	5.0 – 7.0	2.0 – 3.5
Fe ₂ O ₃ + FeO	8.5 – 11.0	1.0 – 2.5	4.5 – 6.0
Na ₂ O+ K ₂ O	3.5 – 5.0	0.5 – 1.2	2.5 – 3.8
TiO ₂	1.5 – 2.2	0.4 – 0.8	0.6 – 0.9

Nozik maydalangan mineral qo‘shimchalar gidratlanayotgan tizimning mikrotuzilishini shakllantirishda ikki xil funksiyani bajaradi:

1. Yuqori solishtirma sirt yuzasiga ega dispers zarralar sement klinkeri donachalari orasidagi kapillar va g‘ovak bo‘shliqlarni mexanik egallab, materialning makroteksturasini zichlashtiradi. Bu holat betonning diffuzion o‘tkazuvchanligini pasaytiradi.

2. Bazalt va shlak tarkibidagi faol amorf kremniy dioksidi sement minerallarining gidratlanishi natijasida ajralib chiquvchi erkin portlandit fazasi bilan fizik-kimyoviy reaksiyaga kirishadi. Natijada qo‘shimcha past asosli kalsiy gidrosilikatlari hosil bo‘ladi (1-formula):

Ushbu mikrokristallik yangi hosilalar portlandit kristallarining destruktiv o‘choqlarini bog‘lab, sement toshi va to‘ldiruvchi orasidagi kontakt zonasining mustahkamlik karkasini va uzoq muddatli chidamliligini ta‘minlaydi.

Olingan natijalar

Kompozitsion materiallar ishlab chiqarish texnologiyasini "yashil" iqtisodiyot konsepsiyasi asosida optimallashtirish quyidagi fundamental bosqichlarni qamrab oladi:

Komponentlarni mexanoaktivatsiyalash: Mahalliy mineral komponentlar va chiqindilar yuqori energiyali tegirmonlarda birgalikda maydalanib, mexanik aktivlanadi. Bu jarayon mineral qo‘shimchalarning sirt energiyasini oshiradi, sement klinkerining gidratlanish kinetikasini tezlashtiradi va qorishma tarkibida sement sarfini 15-20% gacha qisqartirish imkonini beradi.

Gazbeton va g‘ovakli kompozitlarni tayyorlashda an‘anaviy yuqori bosimli va katta miqdorda yoqilg‘i talab qiluvchi avtoklav usullaridan voz kechilib, tizimga kimyoviy modifikator-aktivatorlar kiritiladi va issiqlik ishlovi geliopoligonlar sharoitida (quyosh energiyasi hisobiga) optimallashtiriladi.

Mazkur texnologiya asosida olingan samarali issiqlik izolyatsiya materiallari binolarning ekspluatatsiya davridagi issiqlik yo‘qotishlarini 40% gacha kamaytiradi. Tarkibdagi mineral bazalt asosi materialga yuqori olovbardoshlik, kimyoviy va korroziyaga chidamlilik xususiyatini baxsh etadi [4, 5], bu esa agressiv muhitlarda ishlovchi muhandislik inshootlari uchun yuqori samarali yechim hisoblanadi.

Ilmiy xulosa

Mahalliy sanoat chiqindilarining fizik-kimyoviy va kinetik xususiyatlaridan muvozanatlashgan holda foydalanish qurilish materiallarining xossalari tarkibiy modifikatsiyalash imkonini beradi. Tadqiqotning mantiqiy davomi sifatida, kelgusidagi amaliy sinovlar bazalt chiqindilari va shlaklarning optimal miqdoriy nisbatlarini aniqlash hamda sementli kompozitlarning mikrostruktura o‘zgarishlarini rentgenfazaviy (XRD) va elektron-mikroskopik (SEM) tahlillar orqali tasdiqlashga qaratiladi.

Adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 4-oktyabrdagi PQ-387-son qarori "2030-yilgacha bo‘lgan davrda O‘zbekiston Respublikasida "yashil" iqtisodiyotga o‘tish va energiya tejamkorligini ta‘minlash dasturi to‘g‘risida".

2. Sag' imov N.A. "Energiya va resurs tejamkor qurilish materiallari va texnologiyalar". Toshkent: "Fan va texnologiya", (2016) b. 45-52.
3. Akramov H.A., Gaziyeu U.A. "Sanoat chiqindilari asosida beton va temir beton ishlab chiqarish". Toshkent, (2011) b. 78-85.
4. Musayev M.N. "Sanoat chiqindilarini tozalash texnologiyasi asoslari". Toshkent: "O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti", (2011) b. 112-120.
5. Turobjonov S.M., Niyazova M.M., Tursunov T.T., Pulatov X.L. "Sanoat chiqindilarini rekuperatsiya qilish texnologiyasi". Toshkent: "O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti", (2011) b. 95-103.

QURILISH SANOATI KORXONALARIDA EKOLOGIK BOSHQARUV MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING ILMIY-AMALIY AHAMIYATI

Xolov Xamza Tojiddinovich

*Toshkent arxitektura- qurilish universiteti "Talabalar masalalari, ma'naviy-ma'rifiy ishlar"
bo'yicha dekan muovini*

Annotatsiya. Mazkur maqolada qurilish sanoati korxonalarida ekologik boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish masalalari yoritilgan. Unda ekologik boshqaruvning iqtisodiy mazmuni, qurilish sanoatida chiqindilar hajmining ortishi, ekologik monitoring va nazorat tizimini kuchaytirish zarurati hamda korxonalarining iqtisodiy faolligini integral baholash masalalari tahlil qilingan. Shuningdek, maqolada qurilish sanoati korxonalarida ekologik boshqaruvni takomillashtirish bo'yicha ZEB monitoring-nazorat tizimi, gradatsiyalangan ekologik to'lovlar va subsidiyalar, iqtisodiy faollikni baholash hamda 2029-yilgacha prognozlash yondashuvlari ilmiy-amaliy jihatdan asoslangan.

Kalit so'zlar: ekologik boshqaruv, qurilish sanoati, chiqindilar, ZEB monitoring, integral baholash, iqtisodiy faollik, ekologik to'lovlar, subsidiyalar, barqaror rivojlanish.

Kirish. Bugungi kunda iqtisodiyot tarmoqlarining jadal rivojlanishi tabiiy resurslardan foydalanish hajmining ortishi, sanoat va qurilish chiqindilarining ko'payishi hamda atrof-muhitga antropogen ta'sir kuchayishi bilan bevosita bog'liqdir. Ayniqsa, qurilish sanoati iqtisodiyotning material, energiya, texnika va mehnat resurslarini ko'p talab qiluvchi tarmoqlaridan biri bo'lib, mazkur sohada ekologik boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish dolzarb ilmiy-amaliy masala hisoblanadi.

Qurilish sanoati korxonalarida ekologik boshqaruv faqat ekologik talablarni bajarish yoki chiqindilarni kamaytirish bilan cheklanmaydi. U korxonada faoliyatida moliyaviy, ishlab chiqarish, mehnat, boshqaruv, marketing va innovatsion faollikni ekologik talablar bilan uyg'unlashtirishni talab qiladi. Shu sababli ekologik boshqaruv korxonaning umumiy boshqaruv tizimining muhim tarkibiy qismi sifatida qaralishi lozim.

Ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda 2023-yilda CO₂ chiqindilari 137,9 mln tonnani tashkil etgan, stasionar manbalardan atmosferaga chiqarilgan zararli moddalar esa 874 ming tonnaga etgan. Bu ko'rsatkichlar sanoat va qurilish korxonalarida ekologik monitoring, chiqindilarni boshqarish, ekologik xavflarni kamaytirish hamda resurslardan oqilona foydalanish masalalarini kuchaytirish zarurligini ko'rsatadi.

Asosiy qism

Ekologik boshqaruv tushunchasi iqtisodiy, tashkiliy, huquqiy va ekologik mexanizmlarni o'zaro bog'lagan holda korxonaning atrof-muhitga salbiy ta'sirini kamaytirishga qaratilgan tizimli boshqaruv jarayoni sifatida talqin qilinadi. Qurilish sanoati korxonalarida mazkur jarayon xomashyo sarfi, ishlab chiqarish texnologiyalari, chiqindilar hajmi, energiya iste'moli, ekologik to'lovlar, resurs tejamkorlik va innovatsion texnologiyalar bilan bevosita bog'liqdir.

Tadqiqotda qurilish sanoati korxonalarida ekologik boshqaruvni takomillashtirishning zarurati bir nechta omillar bilan asoslanadi. Birinchidan, qurilish sanoati ishlab chiqarish va qurilish jarayonlarida katta

hajmdagi material va energiya resurslarini iste'mol qiladi. Ikkinchidan, qurilish va sanoat chiqindilarining ortishi atrof-muhitga salbiy ta'sirni kuchaytiradi. Uchinchidan, ekologik boshqaruv samarali tashkil etilmasa, korxonalarda ekologik xarajatlar, majburiy to'lovlar va resurs yo'qotishlari ortadi. To'rtinchidan, barqaror rivojlanish talablariga mos boshqaruv tizimi korxonaning raqobatbardoshligi va investitsion jozibadorligini oshiradi.

1-jadval. O'zbekiston Respublikasida chiqindilar turlari bo'yicha dinamikasi
(ming tonna)

Chiqindi turi	2015-yil	2020-yil	2022-yil	2023-yil	2024-yil	2024-yilning 2015-yilga nisbatan o'zgarishi
Maishiy chiqindilar	6 793,9	7 425,2	7 724,4	10 124,7	14 793,3	2,18 baravar oshgan
Sanoat chiqindilari	3 736,1	125 647,1	109 580,0	110 743,4	105 775,5	28,3 baravar oshgan
Qurilish chiqindilari	-	-	1 141,2	2 118,5	2 043,1	2022-yilga nisbatan 1,79 baravar oshgan
Tibbiy chiqindilar	-	-	75,0	75,0	90,0	2022-yilga nisbatan 1,2 baravar oshgan

Jadval ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, 2015–2024-yillar davomida O'zbekistonda chiqindilar hajmi sezilarli darajada ortgan. Xususan, maishiy chiqindilar 2015-yildagi 6 793,9 ming tonnadan 2024-yilda 14 793,3 ming tonnaga etgan. Sanoat chiqindilarida esa yanada keskin o'sish kuzatilgan: 2015-yilda 3 736,1 ming tonna bo'lgan ko'rsatkich 2024-yilda 105 775,5 ming tonnani tashkil etgan. Qurilish chiqindilari 2022-yildan boshlab alohida qayd etilgan bo'lib, 2024-yilda 2 043,1 ming tonnaga etgan. Bu holat qurilish sanoati korxonalarida chiqindilarni boshqarish va ekologik nazorat tizimini kuchaytirish zarurligini ko'rsatadi.

Qurilish sanoati korxonalarida ekologik boshqaruvni takomillashtirish bo'yicha bir nechta muhim ilmiy yangiliklar asoslangan. Birinchidan, qurilish sanoati korxonalarining ekologik boshqaruvini barcha xo'jalik yurituvchi subyektlarning ekologik talablarga rioya etishi, ekologik muammolarni hal qilish va barqaror rivojlanishga erishishga qaratilgan tizimli yondashuv sifatida takomillashtirish taklif etilgan. Bu yondashuv ekologik boshqaruvni alohida nazorat tadbiri emas, balki korxonalar boshqaruvining doimiy tarkibiy qismi sifatida qarash imkonini beradi.

Ikkinchidan, korxonalarining zamonaviy ekologik boshqaruvida ZEB monitoring va nazorat tizimi yaratilgani muhim ahamiyatga ega. Ushbu tizim korxonalarda atmosferaga chiqariladigan ifloslantiruvchi moddalar, chiqindilar hajmi, resurs sarfi va ekologik talablarning bajarilishini muntazam kuzatish imkonini beradi. ZEB monitoring tizimi boshqaruv qarorlarini aniq ma'lumotlarga asoslash, ekologik xavflarni oldindan aniqlash va ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirishga xizmat qiladi.

Uchinchidan, ekologik boshqaruvni takomillashtirishda qurilish sanoati korxonalarining iqtisodiy faolligini integral baholash taklif etilgan. Bunda moliyaviy faollik, ishlab chiqarish faolligi, marketing faolligi, mehnat faolligi, boshqaruv faolligi va innovatsion faollik koeffitsiyentlari umumlantiriladi. IQF integral ko'rsatkichi bo'yicha "juda yuqori", "yuqori", "o'rtacha xavfli", "xavfli" va "yuqori xavfli" darajalar ajratilishi korxonalar ekologik boshqaruv holatini aniq baholash imkonini beradi.

To'rtinchidan, qurilish sanoati korxonalarining atrof-muhitga chiqarayotgan chiqindilari darajasiga qarab gradatsiyalangan majburiy to'lovlar va subsidiyalar tizimini joriy etish taklif etilgan. Mazkur mexanizm ekologik mas'uliyatni kuchaytiradi. Ya'ni chiqindilar hajmi yuqori bo'lgan korxonalar uchun majburiy to'lovlar oshadi, ekologik texnologiyalarni joriy etgan va chiqindilarni kamaytirgan korxonalar esa subsidiyalar orqali rag'batlantiriladi. Bu yondashuv ekologik boshqaruvni iqtisodiy rag'batlantirish mexanizmi bilan bog'laydi.

Tadqiqot natijalarining amaliy ahamiyati shundan iboratki, ishlab chiqilgan ilmiy takliflar Fayz Qurilish MChJ faoliyatida foydalanilgan. Natijada atmosferaga chiqariladigan ifloslantiruvchi moddalar miqdorini aniqlash uslublari ishlab chiqilgan, ZEB monitoring va nazorat tizimi yaratilgan. Shuningdek,

pog'onalashtirilgan soliq tizimi orqali ekologik boshqaruv chora-tadbirlari samaradorligini 12–16 foizgacha oshirish imkoniyati yaratilgani, gradatsiyalangan to'lov va subsidiyalar tizimi orqali sof foydaning 10–15 foizga oshishiga erishilgani qayd etilgan.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, qurilish sanoati korxonalarida ekologik boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish bugungi kunda iqtisodiy samaradorlik, ekologik xavfsizlik va barqaror rivojlanish talablarini uyg'unlashtirishning muhim yo'nalishidir. O'zbekistonda chiqindilar hajmining ortishi, sanoat va qurilish jarayonlarining ekologiyaga ta'siri, CO₂ chiqindilari va atmosferaga chiqarilayotgan zararli moddalar miqdori ekologik boshqaruv tizimini kuchaytirish zarurligini ko'rsatadi.

Tadqiqot natijalari qurilish sanoati korxonalarida ekologik boshqaruvni tizimli yondashuv asosida tashkil etish, ZEB monitoring-nazorat tizimini yaratish, iqtisodiy faollikni integral baholash, chiqindilar darajasiga qarab majburiy to'lovlar va subsidiyalarni qo'llash hamda 2029-yilgacha prognoz ko'rsatkichlarini shakllantirish muhimligini asoslaydi. Ushbu mexanizmlar korxonalarda ekologik xavflarni kamaytirish, resurslardan oqilona foydalanish, xarajatlarni optimallashtirish, iqtisodiy faollikni oshirish va raqobatbardoshlikni mustahkamlashga xizmat qiladi.

Shu bois qurilish sanoati korxonalarida ekologik boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish nafaqat ekologik talablarni bajarish, balki korxonaning uzoq muddatli iqtisodiy barqarorligini ta'minlashga qaratilgan strategik boshqaruv yo'nalishi sifatida baholanishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

Xolov X.T. Qurilish sanoati korxonalarining ekologik boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish. Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. – Toshkent: Toshkent arxitektura-qurilish universiteti, 2026.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2019–2030-yillar davrida O'zbekiston Respublikasining yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PQ-4477-son Qarori. – Toshkent, 2019.

O'zbekiston Respublikasining "Ekologik nazorat to'g'risida"gi O'RQ-363-son Qonuni. – Toshkent, 2013.

O'zbekiston Respublikasining "Atmosfera havosini muhofaza qilish to'g'risida"gi 353-I-son Qonuni. – Toshkent, 1996.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va chiqindilar bilan bog'liq ishlarni amalga oshirish jamg'armasi mablag'larini shakllantirish va ulardan foydalanish tartibi to'g'risidagi Nizomni tasdiqlash haqida"gi 375-son Qarori. – Toshkent, 2017.

O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlari. O'zbekiston Respublikasining asosiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish ko'rsatkichlari. – Toshkent, 2015–2024.

O'zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi huzuridagi Chiqindilarni boshqarish va sirkulyar iqtisodiyotni rivojlantirish agentligi ma'lumotlari. O'zbekiston Respublikasida chiqindilar turlari bo'yicha statistik ma'lumotlar. – Toshkent, 2015–2024.

Sheldon Ch., Yaxon M. Installing Environmental Management Systems: A Step-by-Step Guide. – London, 1999. – 342 p.

Kolk A. Economics of Environmental Management. – New York: Pearson Education Limited, 2000. – 532 p.

Пакхимова Н.В., Эндрес А., Ричтер К. Экологический менеджмент. – Санкт-Петербург: Питер, 2003. – 544 с.

Самойлова Н.А. Экологический менеджмент. Ўқув қўлланма. – Кемерово: КемТИПП, 2014. – 184 с.

Xoshimov Z., Islomov A., Yadgarov A. Ekologik menejment. O'quv qo'llanma. – Toshkent: TDIU, 2011. – 207 b.

Yormatova D. Ekologiya. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2012. – 256 b.

Shanazarova G.B. Ekologik menejment. Darslik. – Toshkent, 2021. – 375 b.

DIFFERENTIATED APPLICATION OF PHOSPHORUS FERTILIZERS BASED ON AGROCHEMICAL MAPPING AND ITS EFFECT ON POTATO YIELD AND QUALITY UNDER THE CONDITIONS OF SHAHRISABZ DISTRICT

Gulhayo O'tkir qizi Sulaymonova¹, Otabek Nematovich Tashkenbaev², Mamadiyor Allayarovich Xayitov³

¹Master's Student, Department of Agrochemistry and Plant Protection, Institute of Agrobiotechnology and Food Safety, Samarkand State University named after Sharof Rashidov, Uzbekistan

²Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor, Department of Agrochemistry and Plant Protection, Samarkand State University named after Sharof Rashidov, Uzbekistan

³Associate Professor, Institute of Agrobiotechnology and Food Safety, Samarkand State University named after Sharof Rashidov, Uzbekistan

Abstract. The study investigates the effectiveness of differentiated phosphorus fertilizer application based on agrochemical mapping in potato cultivation under the soil and climatic conditions of Shahrisabz district, Uzbekistan. The experiment was conducted on irrigated typical gray soils characterized by low humus content and varying phosphorus availability. Agrochemical mapping was used to classify the field into phosphorus-deficient, moderately supplied, and phosphorus-rich zones. Phosphorus fertilizer rates were adjusted according to the nutrient status of each zone. The results demonstrated that differentiated fertilization significantly improved plant growth, tuber quality, and yield compared with conventional uniform fertilizer application. Potato yield increased from 210.5 to 255.0 centners per hectare, while starch content rose from 13.8% to 15.4%. Furthermore, fertilizer consumption was reduced by approximately 10–15%, enhancing economic efficiency and environmental sustainability. The findings indicate that agrochemical mapping is an effective precision agriculture tool for optimizing phosphorus management in potato production.

Keywords: Potato (*Solanum tuberosum* L.), phosphorus fertilization, agrochemical mapping, precision agriculture, soil fertility, yield, starch content, Shahrisabz district.

1. Introduction

Potato (*Solanum tuberosum* L.) is one of the most important food crops worldwide and plays a crucial role in ensuring food security. In Uzbekistan, potato consumption has steadily increased due to population growth and changing dietary patterns. The Shahrisabz district of Kashkadarya region possesses favorable climatic and soil conditions for potato production; however, fertilizer management remains largely based on generalized recommendations without considering field variability.

Phosphorus is an essential nutrient influencing root development, tuber formation, energy transfer, and crop productivity. Uniform fertilizer application often leads to inefficient nutrient use because soil phosphorus availability varies considerably within agricultural fields. Excessive fertilization causes economic losses and environmental risks, whereas insufficient phosphorus supply limits crop growth and yield.

The adoption of agrochemical mapping and precision fertilization technologies offers opportunities to improve nutrient management by applying fertilizers according to the actual nutrient status of specific field zones. Therefore, this study aimed to evaluate the effect of differentiated phosphorus fertilizer application based on agrochemical maps on potato yield and quality under the conditions of Shahrisabz district.

2. Materials and Methods

2.1 Study Area

Field experiments were carried out on irrigated agricultural lands in Shahrisabz district, Kashkadarya region, Uzbekistan. The soils were classified as typical irrigated gray soils with the following characteristics:

Soil texture: medium loam;
 Humus content: 0.9–1.1%;
 Soil pH: 7.2–7.4;
 Groundwater depth: 3–4 m.

The region experiences a continental climate characterized by hot and dry summers, which can restrict phosphorus availability in soils due to fixation processes.

2.2 Experimental Design

The potato cultivar ‘Santa’ was used in the experiment. A randomized block design with four replications was established. Each plot covered 100 m².

Three fertilizer treatments were compared:

Treatment	Fertilization Strategy	P ₂ O ₅ Rate (kg ha ⁻¹)
T1	Control	0
T2	Conventional uniform application	120
T3	Agrochemical map-based differentiated application	70–150

For Treatment T3, phosphorus fertilizer rates were adjusted according to soil phosphorus status:

Low phosphorus zones (<15 mg kg⁻¹): 150 kg P₂O₅ ha⁻¹;

Medium phosphorus zones (15–30 mg kg⁻¹): 110 kg P₂O₅ ha⁻¹;

High phosphorus zones (>30 mg kg⁻¹): 70 kg P₂O₅ ha⁻¹.

Ammophos fertilizer (46% P₂O₅) was used as the phosphorus source.

2.3 Agrochemical Mapping

Soil samples were collected using the envelope sampling method before planting. Available phosphorus content was determined according to the Machigin method. Based on analytical results, the field was divided into three management zones corresponding to phosphorus availability levels.

3. Results and Discussion

3.1 Effect on Plant Growth

Differentiated phosphorus application positively influenced vegetative growth parameters during the flowering stage.

Table 1. Biometric characteristics of potato plants

Treatment	Plant height (cm)	Stems per plant	Leaf area (thousand m ² ha ⁻¹)
Control	45.2	3.2	18.5
Conventional	58.4	4.1	24.2
Differentiated	64.7	4.8	28.6

Plants receiving differentiated phosphorus fertilization exhibited superior growth performance. Plant height increased by 6.3 cm compared with conventional fertilization. Enhanced phosphorus availability promoted stronger root development and improved nutrient uptake efficiency.

3.2 Effect on Yield and Tuber Quality

Yield and quality parameters were significantly affected by phosphorus management strategies.

Table 2. Potato yield and quality indicators

Treatment	Yield (c ha ⁻¹)	Additional yield (c ha ⁻¹)	Marketable tubers (%)	Starch content (%)
Control	145.0	–	72.0	11.2
Conventional	210.5	65.5	84.5	13.8
Differentiated	255.0	110.0	92.0	15.4

Differentiated phosphorus fertilization increased potato yield by 44.5 c ha⁻¹ compared with conventional fertilization. The percentage of marketable tubers reached 92%, while starch content increased

by 1.6 percentage points. These improvements indicate enhanced photosynthetic activity, better assimilate translocation, and improved tuber formation under optimized phosphorus nutrition.

3.3 Economic Efficiency

Agrochemical map-based fertilization reduced overall phosphorus fertilizer consumption by approximately 10–15% through site-specific nutrient application. Additional yield production generated an estimated extra income of 17.8 million UZS per hectare. Consequently, farm profitability increased from approximately 25–30% under conventional management to 45–50% under differentiated fertilization.

4. Conclusion

The results demonstrate that differentiated phosphorus fertilizer application based on agrochemical mapping is an effective precision agriculture approach for potato production in Shahrisabz district.

The major findings include:

Soil phosphorus availability varied considerably within the experimental field, ranging from 10 to 40 mg kg⁻¹.

Agrochemical map-based fertilization improved plant growth, leaf area development, and photosynthetic activity.

Potato yield increased to 255 c ha⁻¹, providing an additional 44.5 c ha⁻¹ compared with conventional fertilization.

Tuber quality improved significantly, with starch content reaching 15.4% and marketable yield increasing to 92%.

Fertilizer savings of 10–15% were achieved, improving economic returns and environmental sustainability.

Therefore, differentiated phosphorus management based on agrochemical mapping should be recommended for potato-growing farms in Shahrisabz district and similar agroecological regions of Central Asia.

References

- Hopkins, B.G., Ellsworth, J.W., Stark, J.C. Phosphorus Fertilization in Potato Production. *Journal of Plant Nutrition*, 2018.
- Musayev, B.S. *Agrochemistry*. Tashkent: Sharq Publishing House, 2001.
- Oripov, R., Khalilov, N. *Crop Science*. Tashkent, 2007.
- Sattorov, J.S. *Agrochemical Properties of Soils in Southern Regions*. Samarkand, 2019.
- FAO. *Fertilizer Use by Crop in Central Asia*. Rome, Italy.
- International Potato Center (CIP). *Best Practices for Potato Nutrient Management*, Lima, Peru.
- Uzbekistan Ministry of Agriculture. *Guidelines on Efficient Use of Land and Water Resources*.

MUNDARIJA

1– SHO‘BA. .SHAHAR HUDUDLARINI RIVOJLANTIRISH ARXITEKTURA VA SHAHAR MUHITINING SHAKLLANISHI VA KOMPLEKS RIVOJLANISHI.

РАЗВИТИЕ ЖАНРА ПЕЙЗАЖА В КАЗАХСКОЙ ЖИВОПИСИ И СПЕЦИФИКА ГОРНОГО ПЕЙЗАЖА.....	7
¹ Тілек Султан - Магистрант	7
² Махмудова Г.И. – к.т.н., доцент	7
² Наурызбаева А. - PhD доктор, доцент.....	7
САМАРҚАНД ШАҲРИНИНГ БИЗГАЧА САҚЛАНМАГАН ТАРИХИЙ ДАРВОЗАЛАРИ АРХИТЕКТУРАСИНИ ГРАФИК ТИКЛАШ ВА УЛАРНИ ТУРИЗМ МАҚСАДЛАРИГА МОСЛАШТИРИШ.....	12
<i>А.С. Уралов¹, Ш.З. Аббатова²</i>	12
EVALUATING THE ECOLOGICAL, ECONOMIC, AESTHETIC, AND MICROCLIMATIC PERFORMANCE OF ECO-ART CONTAINER SYSTEMS IN URBAN ENVIRONMENTS, ROOFTOP GARDENS, AND INTERIOR SPACES	19
Karimov Ulugbek Nurmamatovich ¹	19
SHAHARISABZ SHAHRIDA ME‘MORIY-IMORATCHILIK MADANIYATINING SHAKLLANISHI: TARIXIY VA HUDUDIY XUSUSIYATLAR TAHLILI.....	30
Tursunov Siroj Urolovich,	30
O‘RTA ASRLARDAGI GIDROTEKNIK INSHOOTLAR: ZARAFSHON VOHASI MISOLIDA	34
<i>Chinnigul Meliyeva¹ Fayzulla Chorshanbayev¹,</i>	34
SHAHAR MUHITIDA MIKRO PARKLARNI REJALASHTIRISH: IJTIMOY VA EKOLOGIK OMILLARNING ARXITEKTURA YECHIMLARIGA TA‘SIRI	38
D.SH.Abdinabiyeva ¹	38
QO‘SH-HOVUZ MAHALLASIDA TARIXIY KO‘CHA MUHITINI TRANSFORMATSIYA VA RENOVATSIYA QILISHNING “EKO-SMART STREET” TAMOYILLARIGA ASOSLANGAN INTEGRATSIYALASHGAN SHAHARSOZLIK MODELI	42
Kadirova Navruza Barakayevna ¹	42
ZAMONAVIY TURAR JOY ARXITEKTURASIDA FAZOVIIY ERGONOMIKA VA RANGLAR GARMONIYASINING PSIXOFIZIOLOGIK ADAPTATSIYADAGI ROLI.....	53
Sultanova Dilshoda Namazovna ¹ Tursunova Zarina Yusup qizi ²	53
ЗАМОНАВИЙ БИНОЛАР КУРСИСИНИНГ АРХИТЕКТУРАСИ, КОНСТРУКЦИЈЛАРИ, УЛАРНИНГ РЎЛИ ВА ЎРНИ	58
<i>Акбарали Уралов¹</i>	58
ШАҲАРЛАР СТРУКТУРАСИДА АНСАМБЛ ВА КОМПЛЕКСЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА ИҚТИСОДИЙ САМАРАДОРЛИК ТАМОЙИЛЛАРИ.....	63
Маноев Саид Бахронович ¹ , Шукуров Илхомжон Садриевич ² , Маноев Бахрон ³	63
FORMATION OF ECOLOGICAL PASSPORTS OF TERRITORIES BASED ON THE GREEN CITY INDEX METHODOLOGY AND IMPROVEMENT OF THE INTEGRATED ENVIRONMENTAL MANAGEMENT MODEL	66
Achildiev Rasul Makhmadalievich ¹ , Usmanova Ziyodaxon ²	66
O‘ZBEKISTON SHAROITIDA REKREATIONS MUASSASALAR HUDUDLARI LANDSHAFTINING EKOLOGIK ASOSLARINI O‘RGANISH VA LOYIHA TAKLIFLAR ISHLAB CHIQUISH.....	73
Xaydarov Shoxbozjon Zuhridin o‘g‘li ¹ , Azimova Dilrabo ²	73
XORAZM VILOYATI ZAMONAVIY TURAR-JOY MUHITINI SHAKLLANTIRISH VA LANDSHAFT ARXITEKTURASINI TAKOMILLASHTIRISH	77
<i>Yaxyayev A.A.¹ Sabirov Orifjon Ikromovich²</i>	77
URBANIZATSIYA JARAYONLARINING SHAHAR MUHITIGA TA‘SIRI VA ZAMONAVIY TENDENSIYALARNING AHAMIYATI.....	80
. Shukurov Ilhomjon Sadriyevich.....	80
Musurmonova Farangiz Farxod qizi	80

O'ZBEKISTON SHAHARLARIDA ZAMONAVIY GLOBAL USLUBLAR VA MILLIY ME'MORCHILIKNING INTEGRATSIYASI	86
<i>Nayimova Ma'mura Malikovna</i>	<i>86</i>
<i>Malikov Ulug'bek Erkinovich,</i>	<i>86</i>
O'ZBEKISTON QISHLOQLARINING ARXITEKTURA-REJAVIY RIVOJLANISH TENDENSIYALARI.....	89
<i>Mahmatqulov Ilhom Turdimurodovich</i>	<i>89</i>
<i>Berdiqulov Jasur Begimovich</i>	<i>89</i>
SAMARQAND SHAHAR TARIXIY HUDUDIDA JOYLASHGAN MAHALLA MASJIDLARINI INTEGRATSIYALASH VA ULARNING ENERGIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING INNOVATSION YECHIMLARI	93
<i>Isakova Yorkinoy Erkinovna</i>	<i>93</i>
SAMARQAND ZIYORAT TURIZMINI XALQARO - MAHALLIY TAJRIBA ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH VA YANGI TURIZM MARSHRUTLARINI ISHLAB CHIQUISH	97
<i>Rayimkulov Akmal Axmatovich.....</i>	<i>97</i>
SHAHAR TRANSPORT INFRAUZILMASINI LOYIHALASHDA EKOLOGIK OMILLAR VA PIYODALAR MUHITINI OPTIMALLASHTIRISH.....	103
<i>Beknazarov Murod Boynazarovich,.....</i>	<i>103</i>
<i>Yaxshiboyev Sherzod,.....</i>	<i>103</i>
O'ZBEKISTON TARIXIY SHAHARLARINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISHINING TARIXIY-GENETIK ASOSLARI	105
<i>Fayoza Odilova,</i>	<i>105</i>
<i>Safarov Elyor.....</i>	<i>106</i>
МАТЕРИАЛНЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА РОДОВОЙ СТРУКТУРЫ В БАШЕННОМ ЗОДЧЕСТВЕ КАРАЧАЯ И БАЛКАРИИ	109
<i>Султанова Д.Н. Д.....</i>	<i>109</i>
<i>Султанова А.М.,.....</i>	<i>110</i>
HISTORICAL-LANDSCAPE RECONSTRUCTION AND ECO-HYDROLOGICAL REVITALIZATION OF THE URBAN WATER NETWORK IN SAMARKAND: AN IMRAD-BASED ANALYSIS	113
<i>Bozorboy Makhamov</i>	<i>113</i>
KIChIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHNING MILLIY VA XALQARO TAJRIBASINI ARXITEKTURAVIY TIZIMLI VA TARKIBIY SHAKLLANISH JIHATDAN TAHLIL QILISH.....	119
<i>Kuysinova Farangiz Ziyodulloyevna.....</i>	<i>119</i>
TARIXIY SHAHAR MUHITINING ARXITEKTURA-EKOLOGIK REGENERATSIYASI VA BARQAROR MAKONIY RIVOJLANISH KONSEPTUAL MODELLARI SAMARQAND SHARI MISOLIDA	122
<i>Aymatov Anvarbek Abduxolikovich.....</i>	<i>123</i>
BARQAROR URBANIZATSIYA VA SMART CITY TAMOIYILLARI ASOSIDA ZAMONAVIY LANDSHAFT DIZAYNINI RIVOJLANTIRISH.....	126
<i>Abdurazzoqov M.....</i>	<i>126</i>
<i>Babakandov O.N.</i>	<i>126</i>
MEMORIAL MUZEY MAJMUALARIDA INNOVATSION TEXNIK VOSITALAR VA INTERAKTIV EKSPUZITSIYALARNI QO'LLASHNING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI	129
<i>Kalonova Yulduz-</i>	<i>129</i>
SHAHAR ATROFIDAGI DAM OLIISH MASKANLARINING TURLARI, ULARNI JOYLASHTIRISH XUSUSIYATLARI VA KOMPOZITSION TASHKIL ETISH.....	133
<i>Shaydullayeva Dilnoza Nazar qizi</i>	<i>133</i>
CHET EL MAMLAKATLARIDA "YOSHLAR IJODIYOT VA TEXNIK MARKAZLARI" NI LOYIHALASHNING O'ZIGA XOS JIHALARI	137
<i>Raxmatova N.A.....</i>	<i>137</i>
<i>Xidirov.M.M.</i>	<i>137</i>
ZILZILA XAVFI YUQORI HUDUDLARDA SHAHAR INFRAUZILMASINI MODERNIZATSIYA QILISH: MUAMMO, TAHLIL VA INNOVATSION YECHIMLAR	139
<i>Roziqov Shohijahon Rashid o'g'li</i>	<i>139</i>

БОБУР ДАВРИДА ҲИНДИСТОНДА БУНЁД ЭТИЛГАН МАСЖИДЛАРНИНГ ҚИЁСИЙ АРХИТЕКТУРАВИЙ ТАҲЛИЛИ.....	146
<i>РАХИМОВ Л.А., Арх.ф.б.фал.док. (PhD) СамДАҚИ.....</i>	<i>146</i>
TOSHKENT MADANIY- MA'RIFIY TOMOSHA BINOLARI USLUBIY YECHIMINING ZAMONAVIY DIZAYNDAGI AHAMIYATI.....	152
<i>Sultanova Muhayyo Fahriddin qizi.....</i>	<i>152</i>
СОЦИАЛЬНОЕ ЖИЛЬЕ: ПРОБЛЕМЫ И МНЕНИЯ	155
<i>Шукуров Илхомжон Садриевич¹, Шукурова Лола Илхомовна².....</i>	<i>155</i>
АКТУАЛЬНОСТЬ УРБАНИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ	158
<i>Доцент Б.И. Муталова, ст. преп. К.Д. Абдуллаева, студент Ж.Р. Сабиров.....</i>	<i>158</i>
SHAHAR HUDUDLARIDA UMUMIY OVQATLANISH MUASSASALARINING ARXITEKTURAVIY NAJMIY YECHIMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	161
<i>Magistarnt, Xamrakulova Elnura Soxibjon qizi, dotsent Berdiqulov Azzam Mardonovich.....</i>	<i>161</i>
QO'RIQDAN DARVOZA SARI: MANG'IT AMIRLARI DAVRIDA BUXORO SHAHAR DARVOZALARI TARIXIDAN	164
<i>Feruz Sayfutdinov</i>	<i>164</i>
ISFAHONDAGI SAFAVIYLAR XIYOBON-BOG'LARINI ME'MORIY SHAKLLANTIRISHDA TEMURIYLAR CHORBOG'LARINING RO'LI VA O'RNI	168
<i>Akramova Xolida Alisher qizi</i>	<i>168</i>
<i>Uralov Axtam Sindarovich.....</i>	<i>168</i>
АГРА ФОРТИ – ЁХУД БОБУРИЙЛАРНИНГ ШАҲАРСОЗЛИКДАГИ ДУРДОНАСИ	174
<i>РАХИМОВ Л.А., Арх.ф.б.фал.док. (PhD) СамДАҚУ.....</i>	<i>174</i>
A STUDY OF THE APPLICATION OF CURRENT REQUIREMENTS FOR PRE-SCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL AND DOMESTIC PRACTICE	178
<i>Khosiyat Sidikovna Tashmatova, Khudoyberdiyev Keldiyor.....</i>	<i>178</i>
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СЕТИ МОЛОДЁЖНЫХ ДОСУГОВЫХ ЦЕНТРОВ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ (НА ПРИМЕРЕ Г. САМАРКАНДА).....	181
<i>Заиров Рауф Заирович,</i>	<i>181</i>
<i>Заирова Феруза Рауфовна,</i>	<i>181</i>
O'ZBEKISTON SHAHARLARIDA "SMART CITY" TIZIMLARINI JORIY ETISH JARAYONLARI, IJTIMOY-IQTISODIY RIVOJLANISH, EKOLOGIK BARQARORLIK VA ZAMONAVIY SHAHARSOZLIK TALABLARI	185
<i>Muhammadjonov Farxod.....</i>	<i>185</i>
URGUT TUMANI MADANIY MEROS OBEKTLARINING SHAKLLANISH.....	187
<i>Jurayeva Elvira Elmuradovna</i>	<i>187</i>
КАТТАҚЎРҒОН ШАҲРИНИНГ XVII-XX АСР БОШИ ШАҲАРСОЗЛИГИ ВА МЕЪМОРЧИЛИГИ	193
<i>Ярашев Фозилбек¹.....</i>	<i>193</i>
2-SHO'BA. SHAHARSOZLIKDA TABIIY RESURLARDAN OQILONA FOYDALANISH VA ENERGIYA TEJAMKOR TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH ORQALI XAVFSIZLIKNI TA'MINLASH	
РЕЗУЛЬТАТЫ ТРЁХМЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ МОНООКСИДОМ УГЛЕРОДА (СО) ВНУТРИ МОНГОЛЬСКОЙ ЮРТЫ.....	203
<i>Б.Уранзая.....</i>	<i>203</i>
ПРОВЕТРИВАНИЕ ГОРНО-КОТЛОВИННОЙ МЕСТНОСТИ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ	210
<i>Пиров Мустахим¹, Шукуров Илхом².....</i>	<i>210</i>
RENOVATSIYADA GENERATIV DIZAYN TEXNOLOGIYALARI YORDAMIDA LOYIHALASHNING AHAMIYATI.....	215
<i>Bobobekov Vaxodir Quدراتovich.....</i>	<i>215</i>
<i>Bobobekov Bekzod Bahodirovich</i>	<i>215</i>
"MAHALLA" URBANISTIK TRANSFORMATSIYASINING ILMIY-METODOLOGIK ASOSLARI VA BARQAROR RIVOJLANISH STRUKTURASI.....	218
<i>Fayzulla Chorshanbayev, Chinnigul Meliyeva, Madiyev Farrux</i>	<i>219</i>

KSEROFIT LANDSHAFTLARDA SUV TEJOVCHI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA BARQAROR YASHIL HUDUDLARNI LOYIHALASH.....	220
Karimova Dilnoza Erkinovna.....	220
БИНОЛАРДА УЧРАЙДИГАННУҚСОНЛАР ТАҲЛИЛИ.	224
<i>T.ф.д., профессор А.Т.Хотамов., магистр С.Р. Холбеков., магистр З.Х.Қосимов.</i>	224
LANDSHAFT ARXITEKTURASI RIVOJLANISHINING ASOSIY BOSQICHLARI	226
<i>D.M. Nazarova</i>	226
ENSURING BUILDING SAFETY THROUGH THE APPLICATION OF ENERGY-EFFICIENT CONSTRUCTION TECHNOLOGIES IN URBAN PLANNING AND THE RATIONAL USE OF NATURAL RESOURCES.....	231
Eshqulov Nuriddin O'ktam o'g'li,	231
Zoyirova Sarvinoz Jamshid qizi,	231
Karayeva Nigina Dilmurod qizi,	231
MAISHIY CHIQUIDLARNI QAYTA ISHLASH TIZIMINING SHAHAR EKOLOGIK XAVFSIZLIGI VA IQTISODIY SAMARADORLIGIGA TA'SIRI	235
Aynakulov Muxitdin Abduxamidovich,	235
ИССЛЕДОВАНИЕ.....	239
HUDUDLARDA TRANSPORT VA PIYODALAR HARAKATINI TASHKIL ETISHNING ZAMONAVIY USULLARI.....	239
Beknazarov Murod Boynazarovich, Madiyev Farrux Muysinovich	239
Xaitmetov Kamronbek Murodovich,	239
CHO'L SHAROITIDA ZAMONAVIY SHAHARLARNING YASHASH MUHITINI RIVOJLANTIRISH ASOSLARI	243
Xo'jayorova Madina Saydalim qizi	243
EKSTREMAL IQLIM SHAROITIDA SHAHARSOZLIK INFRASTRUKTURA TAMOYILLARI	248
Xolmamatova Farangiz Yorbek qizi , Zarifova Visola Farxodovna.	248
DEVELOPMENT OF AN INNOVATIVE IRRIGATION SYSTEM FOR URBAN GREEN AREAS USING HYDRAULIC ENGINEERING STRUCTURES IN THE CONDITIONS OF UZBEKISTAN	251
Fayzulla Chorshanbayev, Chinnigul Meliyeva, Madiyev Farrukh,	251
Akram Akbarov.....	251
ZARAFSHON VOHASI GIDRO VA ISSIQLIK ENERGETIKASI KORXONALARINING EKOLOGIK HOLATGA TA'SIRI: NAVOIY VILOYATI MISOLIDA ILMIY TAHLIL.....	253
Fayzulla Chorshanbayev, Chinnigul Meliyeva, Madiyev Farrukh,	253
Akram Akbarov.....	253
O'ZBEKISTON QISHLOQ HUDUDLARIDAGI TABIIY SUV HAVZALARI ATROFIDA DAM OLISH VA KO'NGILOCHAR MASKANLARNI LOYIHALASHNING ILMIY-USLUBIY ASOSLARI.	257
Mahmatqulov Ilhom Turdimurodovich.....	257
Berdiqulov Jasur Begimovich.....	257
«SMART CITY» KONSEPSIYASINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI	262
Madraximov Odamboy Baxtiyorovich.....	262
SOLUTIONS FOR IMPROVING ENERGY EFFICIENCY IN LIVESTOCK BUILDINGS OF AGRO-INDUSTRIAL COMPLEXES.	266
Kimsanov Zokirjon Olimjon ogli ¹	266
SHAHAR TRANSPORT TIZIMIDA VELOTRANSPORTNING O'RNI VA UNI RIVOJLANTIRISHNING XALQARO TAJRIBASI.....	271
Achildiyev Rasul Maxmadaliyevich, Madiyev Farrux Muysinovich.....	271
Abdixamidov To'liqin Obidjonovich.....	271
Allamuratov Asadbek Xayrulla o'g'li.....	271
DEVELOPMENT OF GIS MODELS AND SPATIAL DIGITAL TWINS FOR THE SPATIAL ANALYSIS OF URBAN COASTAL ZONES: THE CASE OF ANCIENT SAMARKAND	278
Bozorboy Makhamov.....	278
SAMARQAND SHAHAR INFRAUZILMASI VA YOG'INGARCHILIK SUVLARINI BOSHQARISH MUAMMOLARI.....	286

Babakandov Otabek Nuritdinovich	286
SHAHAR INFRATUZILMASIDA GEOPLASTIKA USULLARINING NAZARIY- METODOLOGIK ASOSLARI	289
<i>Shirin QODIROVA</i>	289
<i>Ikrom ESHATOV</i>	289
ВЛИЯНИЕ МЕЛКОДИСПЕРСНОЙ ПЫЛИ НА ГОРОДСКУЮ СРЕДУ Шукуров Илхомжон Садриевич¹	294
Шукурова Лола Илхомовна²	294
Мадиев Фаррух Муйсинович,.....	294
SHAHARLARDA AVTOTRANSPORT VOSITALARI KO'PAYISHI SHAROITIDA ASOSIY KO'CHA-YO'L TARMOG'INI RIVOJLANTIRISHNING SHAHARSOZLIK ASOSLARI (SAMARQAND SHAHRI MISOLIDA)	304
Xaydarov Shoxbozjon Zuhridin o'g'li	304
Temirov Husniddin Rabbimovich, Abduraimov Elyorbek Kamol o'g'li	304
QURILISH SANOATI KORXONALARIDA EKOLOGIK BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING IQTISODIY MEKANIZMLARI	309
<i>Xolov Xamza Tojiddinovich</i>	309
ZAMONAVIY SHAHARSOZLIKDA QURILISH VA TA'MIRLASH ISHLARINI KETMA- KETLIKDA AMAL QILGAN XOLDA TO'G'RI BAJARISH ORQALI ENERGIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISH	313
Abdinazarov Azizjon Choriqulovich, Umirov Shomurat Elmuratovich	313
QARSHI SHAHAR MINTAQAVIY TURAR-JOY TIZIMI SHAROITIDA REKREATSION HUDUDLARINING TIPOLOGIYASI	318
Z.O.Murodova, F.M.Madiyev	318
ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ АВТОДОРОГ ФИНЛЯНДИИ	323
<i>Shukurov I.S.</i>	323
<i>Shukurova L.I.</i>	323
КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ И ПОСЛЕДСТВИЯ ЭКОСИСТЕМ ГОРОДОВ	329
Шукуров Илхомжон Садриевич,.....	329
Шукурова Лола Илхомовна,.....	329
SHAHARSOZLIKDA NAJMIY-BLOKLI BINOLARNING O'RNI VA AHAMIYATI	335
<i>Xamrokulov Ulugbek Damirovich,</i>	335
<i>Ortiqova Munira Raupovna,</i>	335
<i>Buronboyev Diyorbek Allayorovich,</i>	335
ЎЗБЕКИСТОНДА ПАРДОЗБОП ЗИЧЛАНГАН ПЛИТАЛАР ИШЛАБ ЧИҚАРИШ УЧУН ЯРОҚЛИ ХОМАШЁЛАРНИ ТАНЛАШ ВА УЛАРНИНГ ЗАҲИРАЛАРИНИ ЎРГАНИШ ..	338
Ҳабибуллаев Ш.А.	338
Абдуллаев Х.Д.	338
SAMARQANDDA XVI-XVIII ASRLAR SAVDO INSHOOTLARI TIZIMINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH JARAYONLARI	342
Shamsiyeva Rafoat Aslidinovna	342
ENSURING BUILDING SAFETY THROUGH THE APPLICATION OF ENERGY-EFFICIENT CONSTRUCTION TECHNOLOGIES IN URBAN PLANNING AND THE RATIONAL USE OF NATURAL RESOURCES	346
<i>Eshqulov Nuriddin O'ktam o'g'li,</i>	346
<i>Zoyirova Sarvinoz Jamshid qizi,</i>	346
<i>Karayeva Nigina Dilmurod qizi,</i>	346
ARMOGRUNTLI TAYANCH DEVORLARDA GRUNT BOSIMINI HISOBLASHNING MUHANDISLIK USULI	350
Mustanov Ilg'orjon Shokir o'g'li	350
ON THE CHOICE OF ROOFING TRUSSES FOR BUILDINGS	351
<i>Aslon Holmurodov^{1*}, Sherzod Mamatov^{2*}</i>	351
ЖИВУЧЕСТЬ И ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КАРКАСА ЗДАНИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСОБОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ	358
Егорова В.В.	358
ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРНО- ВЛАЖНОСТНЫХ УСЛОВИЙ НА УСАДОЧНЫЕ ДЕФОРМАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ БЕТОНОВ	370

Ризаев Боходир.....	370
Нурмаматов Муҳиддин.....	370
Аббасова Гулшода Фарходжон кизи.....	370

3-SHO‘BA. SHAHAR TRANSPORTI VA YO‘L HARAKATI XAVFSIZLIGINI TA‘MINLASHDAGI DOLZARB MUAMMOLAR

SHAHAR LANDSHAFTI ARXITEKTURASINING NAZARIY ASOSLARI VA UNI SHAKLLANTIRISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI.....	374
<i>D.M. Nazarova</i>	374
O‘ZBEKISTON IQLIM SHAROITIDA SUZUVCHI YASHIL OROLLARNI LOYIHALASHNING NAZARIY ASOSLARI VA TAMOYILLARI.....	379
Imomov Muhiddin Rustamovich	379
TRANSPORT VA YO‘L INFRASTRUKTURASI OBYEKTLARINING (TO‘XTASH JOYLARI) MUVOFIQLIGINI BAHOLASH STANDARTLARI VA USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH	382
Abduvaliyev Sirojiddin Muxiddin o‘g‘li.....	382
AVTOMOBIL YO‘LLARIDA BUGUNGI KUNDAGI MUAMMOLAR (THAY MISOLIDA) ...	384
Nazirov Baxtiyor O‘ktamjon o‘g‘li.....	384
Salimova Barno Djamalovna.....	384
SHAHAR YO‘L-KO‘CHA TARMOQLARIDA PIYODALAR XAVFSIZLIGINI TA‘MINLASH VA HARAKATNI TASHKIL ETISH USULLAR.....	388
Beknazarov Murod Boynazarovich,.....	388
Xaitmetov Kamronbek Murodovich,.....	388
DESIGN OF A MULTI-LEVEL GRADE-SEPARATED INTERCHANGE FOR SUSTAINABLE URBAN MOBILITY: A CASE STUDY OF SAMARKAND	391
Madiev Farrukh Muysinovich, Qurbonov Anvar Mamanazar ugli.....	391
Xudayberdiyev Mirlaziz, Toshmurodov Zavqiddin.....	391
IMPLEMENTING A “PARK AND RIDE” SYSTEM IN UZBEKISTAN: SAMARKAND CITY CASE STUDY (STEP I)	394
Ilkhomjon Sadrievich Shukurov ¹ , Elena Cristina Rada ² ,.....	394
Shahklo Rustamovna Fozilova ³	394
SAMARQAND SHAHRINING ZAMONAVIY QISMIDA TRANSPORT YO‘NALISHLARINI BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO‘LLARI.....	399
Madiyev Farrux Muysinovich	399
Iskanova Xolida Tashmamatovna,.....	399
SEMENTBETON YO‘L QOPLAMALARINI QURISHDA TEKISLIK (RAVONLIK) SIFATINI TA‘MINLASH MASALALARI	402
¹ Jumanov Ilyos Boborajab o‘g‘li.....	402
² Rajabova Mohigul Axmadovna.....	402
³ Normurodov Nodirbek Bekmurod o‘g‘li.....	402
⁴ Rustamov Suhrob Nodirbekovich.....	402
“SMART PARKING” AQLLI AVTOTURARGOH TIZIMI VA ULARNI O‘ZBEKISTON SHAHARLARIDA QO‘LLASH IMKONIYATLARI	406
Yunusova Kamola Vaxodirovna	406
ЙЎЛ ТРАНСПОРТ ХОДИСАЛАРИНИ ҲИСОБГА ОЛИШНИНГ МАВЖУД УСУЛЛАРИ ВА МУАММОЛАРИ	413
Мусулманов Кувончбек Насруллаевич	413
Юлдашов Акмал Темирович	413
SAMARQAND SHAHRI TRANSPORT TARMOG‘INI TAKOMILLASHTIRISH.....	417
Shukurov Ilhomjon Sadriyevich.....	417
Niyatov Abror O‘stemir o‘g‘li.....	417
ВЛИЯНИЕ ВЫПУКЛОГО ВЕРТИКАЛЬНОГО КРИВОГО УЧАСТКА ДОРОГИ НА ЭКОЛОГИЮ	420
Шукуров И.С.,.....	420
Шукурова Л.И.....	420

ATMOSPHERIC DUST DISTRIBUTION IN UZBEKISTAN: SPATIAL ANALYSIS, ENVIRONMENTAL IMPACTS AND URBAN PLANNING IMPLICATIONS.....	424
Farrukh Madiev Muysinovich.....	424
Usmanova Ziyodaxon Temurxon qizi.....	424
ASSESSMENT OF PARKING DEMAND AND ITS IMPACT ON URBAN TRANSPORT SYSTEMS: A CASE STUDY OF SAMARKAND CITY.....	427
Farrukh Madiev Muysinovich.....	427
Qurbonov Anvar, Qodirov Alisherxon.....	427
SHAHAR TRANSPORT TARMOG‘IDA YO‘LOVCHILAR OQIMINI SHAKLLANTIRISH ...	430
Xujakeldiyev Parviz Erkin o‘g‘li, Madiyev Farrux Muysinovich.....	430
ZAMONAVIY SHAHARSOZLIK VA URBANIZATSIYA.....	433
Qurbonov Eldor Azamat o‘g‘li ¹ , Babakandov O.N. ¹	433
ТЕХНОПАРКИ И ТЕХНОПОЛИСЫ МАЛАЙЗИИ: СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ, АРХИТЕКТУРА И ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ.....	437
Одина Олимова ^{1,2 1}	
ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ГОРОДСКИХ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК В УСЛОВИЯХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА.....	446
Мадиев Фаррух, Хайдаров Шохбозжон Зухриддин угли.....	446
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА В КРУПНЫХ ГОРОДАХ.....	450
Мадиев Фаррух Муйсинович, Хайдаров Шохбозжон Зухриддин угли.....	450
ИССИҚ ИҚЛИМ ШАРОИТИДА ОҒИР ЮК АВТОМОБИЛЛАРИНИНГ ЙЎЛ ТЎШАМАСИГА ТАЪСИРИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ.....	459
Худайбердиев Мансур Дилмуротович.....	459
TRANSPORT MAGISTRALLARI ATROFIDA LANDSHAFT MUHITI VA SHAHAR TO‘QIMASI BILAN UYG‘UNLIKNI TA’MINLASH USULLARI.....	463
I.Q.Eshatov ¹ , M.B. Xudayarova ² , F.M.Madiyev ³	463
4-SHO‘BA. “IJTIMOIY-GUMANITAR TADQIQOTLAR VA SHAHAR BARQAROR RIVOJLANISHI: HUDUDIY BRENDLASH VA AXBOROT KOMMUNIKATSIYASI”	
ФРОНТИР ИСТОРИЧЕСКОГО ГОРОДА САМАРКАНДА: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ.....	470
Дробченко Н.В., Салиева Н.М.	470
NOGIRONLAR UCHUN INKLYUZIV TA’LIM MUASSASALARI INTERYERINI LOYIHALASHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA AXBOROT TIZIMLARIDAN FOYDALANISH.....	476
Kaxorova Gulshan Sergeevna.....	476
Babakandov Otabek Nuritdinovich.....	476
КОМПЬЮТЕРНО-МАТЕМАТИЧЕСКТЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ СОХРАНЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ.....	479
Салиева Ноиля Мухамедовна.....	479
QISHLOQ AHOLI PUNKTLARINING JAMOAT MARKAZLARINI TASHKIL ETISH.....	484
K.S.Xudayberdiyev, J.M. Annaqulov,.....	484
Заиров Р.З.,.....	487
Нажмиева С.Р.,.....	487
SEMENT ISHLAB CHIQRARISH SOHASIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING AFZALLIKLARI.....	490
G‘ayrat Norkulov,.....	490
SOG‘LOM JAMOAT MAKONLARINI SHAKLLANTIRISHNING ARHITEKTURA- REJALASHTIRISH, EKOLOGIK VA METODIK ASOSLARI.....	493
Berdiyev Malik Xoliqulovich.....	493
JAMOAT MAKONLARINI SOG‘LOMLASHTIRISHNING ARHITEKTURA-EKOLOGIK VA METODIK MEZONLARI.....	501
Berdiyev Malik Xoliqulovich.....	501
SHAHAR YO‘L-KO‘CHA TARMOQLARINI VERTIKAL REJALASHTIRISH VA OBODONLASHTIRISHNING DOLZARB MUAMMOIARI.....	503

Beknazarov Murod Boynazarovich, Madiyev Farrux Muysinovich	503
Xaitmetov Kamronbek Murodovich,	503
О‘ЗBEKISTONDA MAHALLA KONSEPSIYASINI RIVOJLANTIRISHNING TRANSFORMATSION STRUKTURASI: URBANISTIK VA IJTIMOY-IQTISODIY YONDASHUV	
Fayzulla Chorshanbayev, Chinnigul Meliyeva	506
УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЦЕНТРОВ В МАЛЫХ ГОРОДАХ	507
Комил Рахимов	507
СамГАСУ, преподаватель	507
SEMENT ISHLAB CHIQRARISH SOHASIDA INNOVASION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING AFZALLIKLARI	
G‘ayrat Norkulov,	510
URBAN INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT AND RESIDENTS‘ LIVELIHOOD IN PINGYAO ANCIENT CITY, CHINA: CHALLENGES OF SUSTAINABLE URBANIZATION AND HERITAGE PRESERVATION	
Prof. D. Z. Kamalova	512
Chen Liang	512
5-SHO‘BA. SHAHAR INFRATUZILMASI VA LOYIHA-QURILISH JARAYONLARINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA AXBOROT TIZIMLARI YORDAMIDA OPTIMALLASHTIRISH, KO‘CHMAS MULKNI SAMARALI BOSHQARISH	
ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СРЕДОВОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ ФРАГМЕНТОВ МАХАЛЛИ	
Курбонова Барно Алижон кизи	517
Рахимов Камол Джалолович	517
PREPARATION OF A PERMANENT FORMWORK MODEL FOR A REINFORCED CONCRETE COLUMN	
KAMOLIDDINOV DALER SHAKHOBIDDINOVICH	522
VERTIKAL VA GORIZONTAL YUKLARNI BIRGALIKDA TEMIRBETON RAMAGA TA‘SIRI	
Sanayeva Nargiza Payzullayevna	525
Usmanov Baxodir Fayzillayevich	525
QISHLOQ UYLARIDA INTERYER DIZAYNINING EKOLOGIK-ESTETIK TAMOYILLARI VA ULARNING RIVOJLANISH ISTIQBOLLAR	
Mustafayeva Sitora Baxrom qizi.	529
Sultonova Dilshoda	529
SHAHAR INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR VA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O‘RNI	
Shakarova Laylo Odilovna	533
EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF THE STRESS–STRAIN STATES OF PRECAST- MONOLITHIC REINFORCED CONCRETE BEAMS SUBJECTED TO BENDING WITH TORSION	
QARSHIEVA SHODIYONA KHUDAYNAZAR QIZI	538
DAVOLASPH JARAYONINI STATISTIK TAHLILIDA IQTISODIY-MATEMATIK MODELLASHTIRISH USULLARNI QO‘LLASH	
Xakimxon Xamzayevich Xikmatov	543
Nilufar Ergasheva Sulaymanova	543
KICHIK INTERYERLARDA INSON HARAKATI ERGONOMIKASINI TAHLIL QILISHDA SUN‘IY INTELLEKT IMKONIYATLARI	
Mirzayeva Gulshandabonu Baxtiyor qizi.	547
Babakandov Otabek Nuritdinovich	547
QIRG‘OQCHIL HUDUDLAR SHAHAR LANDSHAFTIDA MIKROIQLIMNI OPTIMALLASHTIRISH USULLARI (NAVOIY SHAHRI MISOLIDA)	
Shodiyev Ozod Arziqulovich	550
PORTLANDSEMENT XOSSALARIGA KIMYOVIY QO‘SHIMCHALARINING TA‘SIRINI O‘RGANISH	
	554

¹ Shavqiyev Asliddin Normurod o'g'li.	554
² Mamadiyov Sardorjon Saydulla o'g'li	554
BIM (BUILDING INFORMATION MODELING) TEXNOLOGIYALARINI QURILISH LOYIHALARIDA qo'llash orqali xarajat va vaqtni tejash samaradorligi.....	557
Avezova Gulsevar Umurzoq qizi	557
Tashmatova Xosiyat Sidikovna.....	557
KO'CHMAS MULK OBYEKTLARINI EKSPLOATATSIYA QILISH XARAJATLARINI MAQBULLASHTIRISHNING IQTISODIY MEKANIZMLARI	561
Berdiqulov Azzam Mardonovich,	561
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ КАРАКАЛПАКОВ	566
Ешмуратов М.С ¹ ст.преп, Бектурсынова Қ.К ¹ ассистент.....	566
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИНАМИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ СИСТЕМЫ СЕЙСМОИЗОЛЯЦИИ С ВЫКЛЮЧАЮЩИМИСЯ СВЯЗАМИ	569
Рахимов Абдуазиз.....	569
Седина Марина.....	569
Аскарова Зебунисо	569
YOG'OCH KONSTRUKSIYALARINING TUGUN BIRIKMALARINI YELIMLANGAN ARMATURA STERJENLARI YORDAMIDA BIRIKTIRISH USULLARINI TADQIQ ETISH	571
Хайруллаев С.А.....	571
О ПРОБЛЕМАХ РЕКОНСТРУКЦИИ ИСТОРИЧЕСКИХ ГОРОДОВ УЗБЕКИСТАНА	574
Салимов Орифжон Муслимович ¹ Файзуллаева Нодира Найимовна ²	574
KO'P KOMPLEMENTLI SEMENTLAR ASOSIDAGI BETON QORISHMASI VA BETONNING XUSUSIYATLARI.....	579
G'ayrat Norkulov,	579
MAHALLIY XOMASHYOLAR VA SANOAT CHIQUINDILARIDAN FOYDALANISH ASOSIDA ENERGIYA TEJAMKOR QURILISH MATERIALLARI ISHLAB CHIQRISHNING ILMIY ASOSLARI	583
Abdullayeva Ug'iljon Kamolatdin qizi	583
QURILISH SANOATI KORXONALARIDA EKOLOGIK BOSHQARUV MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING ILMIY-AMALIY AHAMIYATI	585
Xolov Xamza Tojiddinovich	585
DIFFERENTIATED APPLICATION OF PHOSPHORUS FERTILIZERS BASED ON AGROCHEMICAL MAPPING AND ITS EFFECT ON POTATO YIELD AND QUALITY UNDER THE CONDITIONS OF SHAHRISABZ DISTRICT	588
Gulhayo O'tkir qizi Sulaymonova ¹ , Otabek Nematovich Tashkenbaev ² , Mamadiyor Allayarovich Xayitov ³	588

ME'MORCHILIK VA QURILISH MUAMMOLARI (ILMIY TEXNIK JURNALI)

16.06.2026-YIL № MAHSUS SONI

**“SHAHAR INFRA TUZILMASINI RIVOJLANTIRISH VA BARQAROR
URBANIZATSIYA: ILMIY-AMALIY MUAMMOLAR ”** MAVZUSIDAGI SOHA OLIMLARI,
DOKTORANTLAR, MUSTAQIL TADQIQOTCHILAR, MAGISTRANT VA IQTIDORLI
TALABALARNING XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA (05-06-IYUN, 2026-YIL.
MATERIALLARI CHOP ETILDI

Ushbu to'plam mualliflarning qo'lyozmalari asosida o'zgartirishsiz to'laligicha nashrga tayyorlandi va chop etildi. Maqolalardagi grammatik va stilistik xatolarga shaxsan mualliflar javobgardir

16.06.2026- yil bosishga tavsiya etilgan.

Bichimi A4. Ofset bosma. Shartli bosma 18, 5.

Nashr tabog'i 23,75 Adadi 100 nusxa

Buyurtma № 05/23

Litsenziya №

16.06.2026 yil.

Manzil: Samarqand shahar, Uzbekistan

